

электронное периодическое издание

ЭКОНОМИКА

и

социум

ISSN 2225-1545

№9(100)-2022

ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
«Экономика и социум»

<http://www.iupr.ru>

УДК 004.02:004.5:004.9

ББК 73+65.9+60.5

ISSN 2225-1545

Свидетельство о регистрации
средства массовой коммуникации
Эл № ФС77-45777
от 07 июля 2011 г.

Редакционный совет:

*Абдувохидов Ф.М., доктор фил.наук в области искусствоведения (PhD),
Аллаяров С.Р., доктор философии по экономическим наукам (PhD),
Арысланбаева З.Е., доктор филологических наук (PhD), доцент,
Ахмедов Б.А., доктор философии педагогических наук (PhD),
Вестов Ф. А., кандидат юридических наук, профессор,
Екабсонс А.В., доктор философии по филологическим наукам(PhD),
Ёрматов Ф.Ж., кандидат исторических наук(PhD), доцент,
Зарайский А.А., доктор филологических наук, профессор,
Ирismetов Б.М., доктор филологических наук (PhD), доцент,
Калимбетов Х.К., доктор экономических наук, доцент,
Кобиллов А.У., кандидат экономических наук(PhD),
Кудияров К.Р., доктор экономических наук, (PhD),
Нишинова О.Д., доктор филологических наук (PhD), доцент,
СмирноваТ.В., доктор социологических наук, профессор,
Федорова Ю.В., доктор экономических наук, профессор,
Постюшков А.В., доктор экономических наук, профессор,
Саттаров А.У., кандидат географических наук, доцент,
Сулайманов И.О., кандидат экономических наук,
Тилакова М.А., доктор философии по педагогическим наукам (PhD),
Туйчиев Г.У., кандидат медицинских наук, доцент,
Тягунова Л.А., кандидат философских наук, доцент,
Хидоятова З.Ш., кандидат биологических наук,
Шошин С.В., кандидат юридических наук.*

Отв. ред. А.А. Зарайский

Выпуск №9(100) (сентябрь, 2022). Сайт: <http://www.iupr.ru>

© Институт управления и социально-экономического развития, 2022

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

*Abdimalikova S.S.
Consultant of the Ministry of Justice
Uzbekistan, Tashkent*

ISSUES OF INCREASING THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE FURTHER IMPROVEMENT OF MECHANISMS FOR THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES

Annotation: This article is devoted to the issues of providing public services, the introduction of artificial intelligence into the activities of administration bodies, and the experiences of developed foreign countries in this regard, including Germany, Latvia, the United States of America and Thailand, are covered. The prospects for reducing the volume of work and achieving efficiency by increasing the role of artificial intelligence in the provision of public services are analyzed.

Key words: artificial intelligence, The Government AI Readiness Index, "Citizens Advice Bureau", chat-bot, service robot.

The role of information and communication technologies in every aspect of our life is increasing in today's era, when science is rapidly developing. The achievements of artificial intelligence in particular serve to increase efficiency and reduce the human factor in public administration, economics, industry, social protection, education, medicine, employment, rural agriculture, defense, security, tourism and other fields.

Therefore, governments all over the world are also paying more attention to the issues of introducing artificial intelligence.

Governments are turning to AI to improve their public services and gain strategic economic advantages. But positioning themselves to make the most of this AI-powered transformation requires governments to have the right tools and operating environment, governments need to be AI-ready. Oxford Insights presents the findings of the 2021 Government AI Readiness Index [1].

The Government AI Readiness Index answers the question How ready is a given government to implement AI in the delivery of public services to their citizens?

The USA tops the global rankings, in large part thanks to the unrivalled size and maturity of its technology sector. Singapore ranks second as a result of its institutional strength and government digital capacity. The other countries in the top 5 are Western European (United Kingdom, Finland, and the Netherlands). Uzbekistan ranked 93rd position among 160 countries in 2021.

Based on this rating, it is advisable to learn the experience of countries that rank high positions and introduce it into practice.

The Labor Statistics Bureau of the United States Department of Labor is tasked with analyzing hundreds of thousands of surveys related to workplace injuries and diseases in businesses and public sector organizations across the government. Starting in 2014, the bureau began using artificial intelligence to encode surveys. Today, the level of use of artificial intelligence has increased and is used in half of the requests. The bureau found that a highly trained artificial intelligence employee could code the work he would do within a month in one day [2].

In Thailand, the network from artificial intelligence is used to control traffic jams and analyze large amounts of data and identify suspicious behavior of users (for example, simultaneous access from one login from a distance of hundreds of kilometers from each other) [3].

In November 2018, the German Federal Government launched an artificial intelligence strategy jointly developed by the Federal Ministry of education and research, the Federal Ministry of Economic Affairs and energy and the Federal Ministry of Labor and Social Affairs.

The strategy provides achievements in the field of artificial intelligence in Germany, goals to be achieved in the future and a clear political action plan for their implementation. The political initiatives outlined in the strategy are aimed at achieving the following goals:

- Increasing and strengthening Germany's future competitiveness by making Germany and Europe a leading center of artificial intelligence;
- To guarantee the development and deployment of artificial intelligence that serves the well-being of society;
- Integration of artificial intelligence in society in the context of ethical, legal, cultural and institutional broad social dialogue and active political action.

For the implementation of the strategy, the Federal Government of Germany allocated a sum of 3 billion euros in 2019-2025 [4].

In every territory of Germany, the achievements of artificial intelligence are widely used in public administration.

As an experiment in the municipality of Karlsruhe, the services of robots are used in the "Citizens Advice Bureau" to digitize certain services and reduce the workload of employees.

Citizens can now carry out special services, such as opening accounts and printing official documents, changing addresses, using a terminal that works with artificial intelligence systems.

In Berlin, The Bobby project is a Virtual service assistant developed in collaboration with DAI-Labor der TU Berlin, ITDZ Berlin and Senatsverwaltung in the field of relations with individuals and legal entities, Chatbot answers questions 24/7 and examines each dialogue. This chat bot has the ability to work in 7 languages. In the city of Hamburg, however, these chat-bot-like functions are carried out by "Frag den Michel". In addition, this Assistant provides information about 115 services provided, the procedure for their use.

In the Ludwigsburg region, the L2B2 service robot (L2B2 service robot) is used in the field of relations with individuals and legal entities. This project is funded by the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of digitalization and migration. The L2b2 Robot meets all citizens in the "Bureau of tips for citizens" at the reception and takes them to the appropriate departments [5].

In Latvia, in the organization for state registration of legal entities, UNA is a virtual assistant chatbot, which 24/7 answers questions of interest to entrepreneurs and future entrepreneurs, information about the registration documents provided through this chatbot can be obtained. This chatbot service can be used through the website of state registration of legal entities, as well as Facebook Messenger. This is an alternative option for using the service by personally visiting the organization for state registration of legal entities or by phone.

Summarizing the possibilities of existing artificial intelligence technologies in relation to the modern requirements of digitalization of public administration, it should be noted that the most relevant and in-demand direction of using artificial intelligence is the solution of a wide range of administrative tasks related to the practice of providing public services to citizens and organizations. Moreover, artificial intelligence can be used in the practice of proactively providing several public services within the framework of a citizen's life situation, providing timely and relevant answers to citizens' questions, identifying and predicting the needs of individuals and groups of the population, as well as developing plans for the effective use of resources.

The artificial intelligence toolkit uses principles and approaches similar to human intelligence, allowing for automatic processing of significant amounts of data, which provides a more prompt and relevant solution to the tasks of state management. This is all the more important due to the fact that artificial intelligence technologies are improving every year and have significant innovative potential in the field of further improvement of public administration.

References:

1. Government AI Readiness Index 2021
<https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness-index2021#:~:text=Nearly%2040%25%20of%20the%20160,while%209%25%20are%20drafting%20one.>
2. <http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/Using%20Artificial%20Intelligence%20to%20Transform%20Government.pdf>
3. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/726fd39d-en.pdf?expires=1582196373&id=id&accname=guest&checksum=96B19F4E379E1ADE3C7665766CFCFBB1>
4. Artificial Intelligence Strategy of the German Federal Government 2020 Update. https://www.ki-strategie-deutschland.de/files/downloads/Fortschreibung_KI-Strategie_engl.pdf
5. Examples of the usage of Artificial Intelligence (AI) in the Public Sector by Competence Centre for Innovative Procurement (Germany).

https://procure2innovate.eu/fileadmin/user_upload/Germany/Mapping_AI_in_Public_Sector_062020_update.pdf

Abdivoidov R.B.

master student

Termez Engineering and Technology Institute

INSTEAD OF PUTTING A MAGNET ON THE OIL DIPPER, PLACE FOOD IN OIL

Key words: Hot climatic conditions, cylinder-piston group, mechanical wear, abrasive particles, lubrication system, dust, temperature, coupler, magnet.

Abstract: When operating cars in hot climates, atmospheric dust, i.e. quartz particles, through the engine breathing system are mixed with fuel in the engine along with the air flow, as a result of friction during the reciprocating movement of the piston, metal particles appear as a result of monitoring the processes mechanical corrosion and decay. Taking into account the fact that abrasive corrosion products have a very negative effect on engine efficiency, it is supposed to capture metal particles formed during corrosion by installing a magnet on the engine lubrication system dipstick.

Introduction

The development of the automobile industry in our country is growing rapidly. Today, based on the localization program, many parts of automobile parts are produced in our Republic. In particular, "General Motors Powertrain-Uzbekistan" JSC, located in the Tashkent region, launched the production of car engines. 960 projects were implemented in Uzbekistan within the 2017 localization program. In the next two years, it is planned to implement about 1150 projects worth 3.4 billion dollars in Uzbekistan. This was announced at the press conference dedicated to the prospects for the development of industrial cooperation and localization processes at the Ministry of Economy of the Republic of Uzbekistan. In particular, in 2022, at the expense of the implementation of 960 projects, the production of localized products worth 6.5 trillion soums is set. In addition, 122 types of products that need to be localized based on domestic standardization have been identified. The process of studying additional reserves (reserves) for reducing the import of products showed that there is an opportunity to reduce imports by an additional 23% due to the expansion of inter-sectoral industrial cooperation and the organization of production of modern types of products that replace imports. The main reason for the increase of dust particles in the atmosphere is the change in the natural and climatic conditions. As a result of an increase in the air temperature from the normal level, due to a decrease in the relative humidity of the air in the atmosphere, dust particles on the ground rise into the atmosphere as a result of the wind. During the operation of vehicles, dust particles in the atmosphere together with the air flow through the respiratory system of the car, that is, 95-99% of the dust particles are retained by the air filter, and the remaining 1-5% are mixed with fuel. is introduced into the combustion chamber. As a result, during the reciprocating reciprocating movement of the

piston, the friction of dust, i.e., quartz particles, between the piston and the cylinder mirror causes corrosion and metal particles are separated. Separated abrasive wear products, mixed with lubricants and falling into the crankcase, are collected at the bottom of the pallet. As a result, in the process of moving together with the oil, the friction working at high load lubricates the surface of the contact surfaces and takes away the excess heat with it. In this process, abrasive wear products cause rapid wear on contact surfaces that touch each other, such as cylinder-piston group, crankshaft and connecting rod necks. As a result of this, a gap appears between the sleeve and the piston, and during the compression stroke of the fuel-air mixture in the combustion chamber, the gases pass into the crankcase due to high pressure, and the oil enters the combustion chamber and burns together with the fuel. As a result, the power of the engine decreases, the consumption of fuel and lubricants increases, and indicators of durability and reliability decrease. In order to prevent this, by installing a magnet on the dipstick for measuring the level of oil in the crankcase, it is necessary to catch abrasive wear products in the oil. Trapped metal particles and crankcase oil are cleaned in the process of measurement. As a result, economic savings are achieved.

LITERATURE ANALYSIS

In addition to Internet sites, I have reviewed and analyzed as many articles about vehicles as possible. In the course of reviewing several articles on the subject of Internet sites, it is assumed that in exchange for the installation of a magnet on the oil filter and crankcase bolt in the lubrication system, the abrasive wear products contained in it are retained. This is to improve the performance of the engine. The installation of a magnet on the dipstick for measuring the oil level in the crankcase has not yet been considered.

LEARNING STYLES

During the operation of vehicles, it has the ability to retain 95-99% of the dust particles in the air coming from the atmosphere to the air filter of the engine, in the process of passing through the air filter. The remaining 1-5% amount passes into the combustion chamber of the cylinder and during the reciprocating movement of the piston, mechanical corrosion occurs due to the quartz particles causing friction during the piston and the mirror of the cylinder. As a result, corrosion products are formed. Together with lubricants, it is collected as soon as it falls into the crankcase. Then the pump sucks the oil again through the oil receiver, and the metal particles in the oil, which has been cleaned through the oil filter, combine with the oil, through the main oil line, to the cylinder block head, i.e., the parts working under constant load in the gas distribution mechanism block, inside the gas distribution valve it is carried out in order to prevent core bearings, koromislo (pushers), and balls from heating up and eating due to friction through oil channels. During the lubrication process, abrasive particles can get into the friction parts together with the oil, causing further wear. As a result, it leads to a violation of the performance of the gas distribution mechanism. When the working resource of the parts deteriorates, malfunctions and breakdowns occur, their repair work is required, which leads to economic costs. Now, in the next step,

we should study the influence of the crankshaft mechanism on the performance. The oil coming through the main oil line first lubricates the bearings of the crankshaft core and connecting rod necks through the oil channel located inside the crankshaft under pressure from the slot between the cylinders, and from the slot inside the core neck, the oil ri through the connecting rod, through the piston finger and through the oil suction ring during the reciprocating movement of the piston, as a result of the formation of a thin oil film on the cylinder mirror, as a result of the abrasive particles in the oil content, as a result of the piston rubbing against the cylinder, in the process of his participation, eating increases sharply. As a result, the gases formed during the combustion of the air-fuel mixture move to the crankcase, and the oil coming out of the oil ring enters the combustion chamber. As a result, the consumption of fuel and lubricants increases, the power of the engine decreases, the periodicity of current maintenance increases, and the work efficiency decreases sharply. In order to prevent all the above-mentioned shortcomings, in exchange for installing a magnet with a size of 50 mm around the part where the minimum and maximum marks are located on the oil level measuring stick in the crankcase (pan) of the engine lubrication system, measure all abrasive wear products. As a result of maintenance, it is intended to extend the useful life of the engine. As a result, economic savings are achieved. It is also advisable to clean the metal shavings formed as a result of adhesion of abrasive particles from mechanical wear to the magnet on the oil level measuring stick every 5-10 days during the daily maintenance of vehicles. As a result, the operating time and distance of vehicles increases, the periodicity of TXK and JT decreases, fuel and lubricant savings are achieved.

CONCLUSION

At the moment of the change of natural and climatic conditions, the influence of dust particles in the air in the atmosphere on engine indicators is very large. In order to prevent this, during the operation of vehicles, by installing a magnet on the dipstick of the engine oil in the crankcase, in order to retain the abrasive wear products resulting from the mechanical corrosion of the oil, improve the performance of the engine, increase the reliability and durability indicators. improvements and economic savings were achieved.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-4947-sonli farmonida “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha” harakatlar strategiyasi.
2. Sidiqnazarov. Q.M Avtomobillar texnik ekspluatatsiyasi. T.”Go toprint” 2020-yil.
3. Qodirov S.M. – Ichki yonuv dvigatellari. Darslik. Toshkent, 2006-yil.

Abdiyev A.H.
student
turkish medical faculty
Bukhara State Medical Institute

CAUSES OF THE DISTRIBUTION OF OSTEOTHEROSIS IN THE POPULATION AND TREATMENTS

Annotation: There are diseases in the population that are seasonal in nature, escalating or recurring depending on the season (recurrent form). As a result, some diseases occur in the fall. It is a well-known fact that airborne infections are very active during this period. In addition to these diseases, arthritis also occurs during this period. These include rheumatism, arthritis, osteoarthritis, and infectious and congenital diseases that cause joint damage. This article provides you with useful information on the detection, treatment, diagnosis and prevention of osteoarthritis from arthritis.

Keywords: osteoarthritis, rheumatoid arthritis, arthritis, diagnosis, heredity, bone tissue, subchondral bone, uncle, microscopic observation.

The most common joint diseases in the population today are osteoarthritis, rheumatic fever and rheumatoid arthritis. Of these, osteoarthritis is a common disease of the joints, and there has been a recent increase in the number of cases of osteoarthritis. Osteoarthritis of the knee joint is one of the leading causes of disability in both men and women. The disease is a heterogeneous group of different etiologies and similar biological, morphological and clinical manifestations. Osteoarthritis mainly affects the weight-bearing joints: the knee, hip, shoulder, and lumbar joints. Distal and proximal interphalangeal joints and wrist joints may be affected, but such localization is very rare. Daily weight bearing plays an important role in the development of the disease, as they mainly affect the supporting joints.

Osteoporosis develops slowly over a long period of time. The patient may not even notice it. When the density in the bones decreases to a certain extent, the pain begins.

First of all, the density of the bones of the spine decreases, sometimes fractures. Only after a fracture of the spine does the patient feel pain. Unfortunately, patients only see a doctor when the pain gets worse.

Osteoarthritis can be primary or idiopathic, the cause of which remains unknown. It can be local (one or two joints affected) and generalized (three or more joints affected). Local osteoarthritis is often associated with damage to the knee joints (gonarthrosis) and hip joints (coxarthrosis). In secondary osteoarthritis, there is a clear cause of the disease: trauma, metabolic diseases, other rheumatic diseases.

The causes of osteoarthritis can be:

✓ old age

- ✓ Obesity
- ✓ Injury
- ✓ Heredity (Family history of osteoarthritis)
- ✓ Low estrogen levels in women
- ✓ muscle weakness
- ✓ Work-specific features (eg, regular strenuous exercise)
- ✓ infection
- ✓ Acromegaly
- ✓ Inflammatory osteoarthritis (eg rheumatoid arthritis)
- ✓ Hereditary metabolic diseases.
- ✓ Neuropathic diseases leading to the development of Sharko joint.
- ✓ Injury to bone tissue.

There are a number of reasons for the onset of the disease, such as changes in metabolism, excessive or inactivity, the external environment, hereditary predisposition.

What are the symptoms of the disease?

Symptoms of the disease can be known not only doctors, but also representatives of other fields. Joint pain. Pain can often occur after physical exertion in the afternoon. Pain depends on movement. In peacetime, it can be a night of pain.

The most common cause is pain in the knee joints. The more active the joint, the more pain there is. For example, players may have knee injuries, tennis players may have elbow injuries, and builders may have shoulder and elbow injuries.

If we examine my joints, a healthy joint will not feel any pain when it moves. The joints are free to move.

For various reasons, the mountain begins to change. Uncle's smoothness is gone. This can lead to pain. The mountains can be destroyed over time. This decay is then transferred to the bone. As a result, the patient has difficulty walking and moving. We can learn this better by getting acquainted with the pathophysiology of osteoarthritis.

Primary and secondary osteoarthritis have a single pathological basis. Previously, osteoarthritis was thought to be a degenerative disorder in the synovial joints and caused by biochemical degradation of the hyaline mountain. However, a slightly different view has been adopted today that osteoarthritis affects not only the hip joint but the entire joint, including the subchondral bone, synovial layer, and surrounding tissues.

Despite the degenerative nature of osteoarthritis, there is increasingly evidence that the inflammatory process develops after the synthesis of chondrocytes and the release of cytokines into the joint cavity. Anti-inflammatory mediators do not participate in matrix degradation, but activate the chondrocytes of the ridge surface layer, leading to the synthesis of matrix metalloproteinases and the consequent articular degeneration.

Diagnosis of osteoarthritis is based on clinical and X-ray findings.

In osteoarthritis, the symptoms of the acute phase of inflammation are usually in the normal range. In erosive arthritis, the rate of inflammation may increase.

The diagnostic method in the diagnosis of osteoarthritis is an X-ray examination. Some features of the connective tissue and soft tissue that are not visible on X-rays can be seen using MRI. However, MRI is not required in most patients with osteoarthritis.

Ultrasound examination does not play a role in the routine clinical evaluation of a patient with osteoarthritis. It can be used to monitor joint degeneration as well as for intra-articular injection.

To prevent osteoarthritis, it is important to see a doctor first. General blood tests, X-rays, MRIs, and computed tomography scans can help diagnose the disease in a timely manner.

The disease can be divided into 4 stages. In stage 4, medications are almost useless. This stage needs to be treated surgically.

At the onset of osteoarthritis, anti-inflammatory drugs are used. Mountain resuscitation treatments are prescribed. Calcium supplements and lubricants are also beneficial. Physiotherapeutic procedures should be repeated from time to time. Massage is also very useful. Treatment in sanatoriums prevents the prolongation of pain and relieves pain. If the patient sees a doctor late, surgical treatment is used. In this case, an artificial joint is placed in place of the pelvic joint.

Patients with osteoarthritis should not stand for long periods of time, should not walk long distances, should not carry heavy loads, and should rest frequently while walking. It is important to exercise daily to prevent obesity. It is better not to do heavy work that is good for the feet. It is also impossible to walk on uneven and rough paths. Patients are not allowed to play volleyball, football, basketball or running. Swimming, on the other hand, helps to heal. When you are not in pain, you can do light sports.

References:

1. S. A. Filatova, L. P. Bezdenejnaya, L. S. Andreeva «Gerontolodiya» Rostov - na - Donu 2009.
2. Perfilova G. M. "Pojiroy patient" M: Moscow - 2003
3. Umarova T.Yu, Qayumova IA, Ibragimova MK - "Nursing" Tashkent 2003.
4. Rajabova G. "Gerontology" Tashkent 2002

*Abdullayev Sh.A.
Algebra va matematik analiz kafedrası o'qituvchisi*

“FUNKSIYA XOSILASI” MAVZUSINI O‘RGANISHDA KLASTER MODELIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Annotatsiya: Maqolada o'rta maktablarning 11-sinlarida o'qitiladigan “xosilani xisloblash usullari” modulini o'qitishda innovatsion klaster metodidan foydalanishga yondoshuv masalasi ko'rib chiqilgan. Bunday yondoshuvning pedagogik va didaktik tamoillari ilmiy asosda shakllantirilgan. Shuningdek inovatsion klaster metodining matematika fanini o'qitishdagi afzalliklari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Klaster metodi, xosila, foydalanish, usullar, matematika, o'qitish, funksiya.

*Abdullayev Sh.A.
teacher
department of algebra and mathematical analysis*

METHODOLOGY OF USING THE CLUSTER MODEL IN STUDYING THE SUBJECT "DERIVATIVE OF A FUNCTION"

Abstract: The article discusses the approach to using the innovative cluster method when teaching the module «methods for calculating the derivative », studied in 11-grades of secondary schools. The pedagogical and didactic aspects of this approach are formed. The primary aspects of using the innovative cluster method in teaching mathematics are outlined

Key words: Cluster method, derivative, use, methods, mathematics, learning, function.

“Ta’lim to’g’risida”gi va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga, 2017-2021-yillarga mo’ljallangan “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”, 2018 yil 5 sentabrdagi “Xalq ta’limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora tadbirlari to’g’risida”gi PQ-3931-sonli qarori, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasbhunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to’g’risida”gi 187-sonli qaroriga muvofiq, ta’lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta’minlash, ta’limningzamonaviy metodologiyasini yaratishni yanada takomillashtirishni taqozo etadi. Bunday muammoni hal etish mavzu bo‘yicha uslubiy, didaktik va varitiv yondashuvlarni bir tizimga keltirib, interaktiv tizim orqali mavzuni o‘tish tavsiya etiladi. Bu yo‘nalishdagi ilmiy izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, mavzuni tizimli o‘rgatishda ta’limning klaster metodidan foydalanish yuqori samara beradi. So‘ngi yillarda

jaxon miqyosida ta'limning klaster metodi, o'zining mohiyati jihatidan, umumta'lim maktablarida matematika fanini samrasini bermoqda. Respublikamizda bu yo'nalishda pedagogika oliy – o'quv yurtlari bilan bir qatorda ilmiy markazlar, o'qituvchilar malaka oshirish markazlari bilan hamkorlikda izlanishlar olib bormoqdalar. Matematika fanini o'qitishda klaster metodini qo'llash asnosida bu fanning xususiyatidan kelib chiqqan holda uni "loyihalab" o'qitish uslubini o'qituvchi yaxshi bilishi kerak. Umumta'lim maktablarining yuqori sinflarida (10- 11 sinflarda) matematik analiz elementlari – funksiya xosilasi, aniqmas integrali va aniq integrali mavzulari o'rgatiladi.

Zamonaviy ta'limda klaster metodlarini qo'llash ta'lim sifat va samaradorligiga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Jumladan matematika fanlarini o'qitish metodikasida uning bazaviy bo'limlarining klaster modellarini ishlab chiqish va undan o'quv jarayonlarida foydalanish Oliy ta'limdagi dolzarb masalalardan biri xisoblanadi. Funksiyaning nuqtadagi xosilasi. $y = f(x)$ funksiya (a, b) intervalda aniqlangan bo'lsin. (a, b) intervalga tegishli x_0 va $x_0 + \Delta x$ nuqtalarni olamiz.

$y = f(x)$ funksiyaning bu nuqtalardagi qiymatlari $f(x_0)$ va $f(x_0 + \Delta x)$ dan funksiyaning $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ orttirmasini tuzamiz. y argument Δx ga o'zgarganda funksiya qanchaga o'zgarishini ko'rsatadi.

$\frac{\Delta y}{\Delta x}$ nisbatni qaraymiz uni argument Δx ga o'zgariganida funksiyaning o'rtacha o'zgarishi deb ataladi.

1-ta'rif. Funksiya orttirmasi Δy ning argument orttirmasi Δx ga nisbatining Δx nolga intilgandagi limiti $y = f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi xosilasi deb ataladi.

Bu limit ushbu belgilardan biri bilan belgilanadi

$$y', f'(x_0), \frac{dy}{dx}, \frac{df}{dx}$$

shunday qilib

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Agar bu limit mavjud bo'lsa, xosila x_0 nuqtada mavjud deb ataladi.

Endi hosila ta'rifidan foydalanib, $y = f(x)$ funksiya xosilasini topishning quyidagi algoritmini berish mumkin:

1^o. Argumentning tayinlangan x qiymatiga mos funksiyaning qiymati $f(x)$ ni topish.

2^o. Argument x ga $f(x)$ funksiyaning aniqlanish sohasidan chiqib ketmaydigan Δx orttirma berib $f(x + \Delta x)$ ni topish.

3^o. Funksiyaning $\Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x)$ orttirmasini hisoblash.

4^o. $\frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$ nisbatni tuzish.

5^o. $\frac{\Delta f(x)}{\Delta(x)}$ nisbatning $\Delta x \rightarrow 0$ dagi limitini hisoblash.

1-misol. $y = kx + b$ funksiyaning hosilasini toping.

Yechish. Xosila topish algoritmidan foydalanamiz.

1^o. Argument x ni tayinlab, funksiya qiymatini hisoblaymiz: $f(x) = kx + b$.

2⁰. Argumentga Δx ortirma beramiz, u holda

$$f(x + \Delta x) = k(x + \Delta x) + b = kx + k\Delta x + b$$

3⁰. Funksiya orttirmasi

$$\Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x) = (kx + k\Delta x + b) - (kx + b) = k\Delta x$$

$$4^0. \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{k\Delta x}{\Delta x} = k$$

$$5^0. \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} k = k \text{ demk, } (kx + b)' = k$$

2-misol. $y = \sqrt{x}$ ($x > 0$) funksiyaning $\forall x \in (0; +\infty)$ nuqtadagi hosilasini toping.

Yechish. Hosila topish algoritmidan foydalanamiz.

1⁰. Argument x ni tayinlab, funksiya qiymatini hisoblaymiz:

$$f(x) = \sqrt{x}$$

2⁰. Argumentga Δx ortirma beramiz, u holda

$$f(x + \Delta x) = \sqrt{x + \Delta x}$$

3⁰. Funksiya orttirmasi

$$\Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x) = \sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}$$

$$4^0. \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} = \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}}$$

$$5^0. \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{Demak, } (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \text{ ekan}$$

3-misol. Hosila ta'rifidan foydalanib, $y = \frac{2x-1}{x+3}$ funksiyaning hosilasini toping.

Yechish: x ga Δx ortirma berib, Δy orttirmani topamiz:

$$\begin{aligned} \Delta y &= \frac{2(x + \Delta x) - 1}{x + \Delta x + 3} - \frac{2x - 1}{x + 3} = \\ &= \frac{(2x + 2\Delta x - 1)(x + 3) - (x + \Delta x + 3)(2x - 1)}{(x + \Delta x + 3)(x + 3)} = \frac{7\Delta x}{(x + \Delta x + 3)(x + 3)} \end{aligned}$$

$$\Delta y \text{ ning } \Delta x \text{ ga nisbati } \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{7}{(x + \Delta x + 3)(x + 3)}$$

$\Delta x \rightarrow 0$ da shu nisbatning limitini hisoblaymiz:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{7}{(x + \Delta x + 3)(x + 3)} = \frac{7}{(x + 3)}$$

Shunday qilib, hosilaning ta'rifiga ko'ra:

$$y' = \left(\frac{2x-1}{x+3} \right)' = \frac{7}{(x+3)^2}$$

1.1- Rasm. "Funksiya xosilasi" mavzusini o'rganishning klaster modeli

1.2- Rasm. "Funksiya xosilasi" mavzusi klaster modelining tashkil etuvchilari

Klaster metodida xosila olish usuli doirasida yechiladigan misollar majmuasi shakllantiriladi. Ya'ni misol va masalalar majmuasini metodlarga mos belgilar asosida sinflarga ajratiladi. Keyingi bosqichda boshqa funksiyalar sinflanishli gruxlarga ajratib, klaster metodi asosida unga mos usullarini qo'llash mavzuni o'rganishda yaxlitlikni ta'minlaydi. Bu esa o'quvchilarda matematik masalalarni yechishda mustaqil fikrlash va to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1.B.Q.Haydarov, D.E.DavletovJ.Y.Saparboyev.Matematika fanini o'qitish metodikasi moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. TDPU, Toshkent – 2018. 196 b.

2. Ishmuxamedov R.J., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.– T.: “Nihol” nashriyoti, 2013, 2016.–279b.
3. Turdiyev N.SH., Asadov Y.M., Akbarova S.N., Temirov D.SH. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari, T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti,T.:2015-160 b. 6. Yunusova D.I. Matematikani o'qitishning zamonaviy texnologiyalari, (darslik) T.: 2007–258 b
- 4.Abdullayev Sh.A, Ahmadjonova M.A. Matlab tizimida oddiy differensial tenglamalarni yechish The journal of Academic Research in Educational Sciences Issn 2181-1385 Volume 2, issue11 November 2021,2(11) 1576-1584
- 5.Gaipov M., Eshqorayev Q., Abdullayev Sh. O'quvchilarni irratsional tenglamalarni yechishga o'rgatishning zamonaviy metodlari/ Muallim ham uzluksiz ta'lim 3-1 2022-yil 84-86 betlar

ISSIQLIK ALMASHTIRGICHDA SUVNI ISITISH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH

Annotatsiya. Maqolada issiqlik almashtirgichda suvni isitish jarayonini avtomatlashtirishning funktsional sxemasi va yozuvini ishlab chiqish, issiqlik almashtirgichda isitilgan suv harorat ko'rsatkichlarini ABTni ishlab chiqish, avtomatik boshqaruv tizimlarida qo'llanuvchi texnik vositalarini tanlash, loyihalangan tizimning turg'unligini aniqlash masalalari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: issiqlik, qobiq quvur, datchik, isituvchi agent, isitish jarayoni.

*Abdullayev M.Sh.
assistant
department "AMPP"*

AUTOMATION OF THE WATER HEATING PROCESS IN THE HEAT EXCHANGER

Abstract: The article deals with the development of the functional scheme and record of the automation of the water heating process in the heat exchanger, the development of ACS of the temperature indicators of the heated water in the heat exchanger, the selection of technical means used in automatic control systems, and the determination of the stability of the designed system.

Keywords: heat, pipe, sensor, coolant, heating process.

Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarida issiqlik almashinish qurilmalarida o'tkaziladigan suyuqlik va gazlarni isitish, bug'lanish, sovitish va bug'larni kondensatsiyalash jarayonlari juda keng tarqalgan. [1]

Biror muhitdan boshqasiga issiqlik o'tkazish uchun mo'ljallangan moslama issiqlik almashinish qurilmasi deb nomlanadi. Issiqlik uzatish jarayonida qatnashayotgan muhitlar issiqlik eltkichlar deb ataladi. Yuqori temperaturali va issiqlik beruvchi muhit issiqlik eltkich deyiladi. Past temperaturali va issiqlik oluvchi muhit sovuqlik eltkich deyiladi.

Turli sanoatlarda to'g'ridan to'g'ri issiqlik manbai bo'lib yoqilg'ilarni yonishdan hosil bo'lgan gazlar va elektr energiyasi ham ishlatiladi. Bu turdagi bevosita issiqlik manbalaridan issiqlik olib, o'zining issiqligini qurilma devori orqali isitilayotgan suyuqlik yoki gazga beruvchi moddalar oraliq issiqlik eltkichlar deb yuritiladi. Bunday issiqlik eltkichlarga suv bug'i, issiq suv va yuqori temperaturali issiqlik eltkichlar (o'ta qizdirilgan suv, mineral moy, organik suyuqlik va ularning bug'lari, tuz eritmaları, suyuq materiallar va boshqalar) kiradi.

Oddiy temperatura (10...30°S) largacha sovitish uchun suv va havo keng miqyosda va samarali qo'llaniladi.

Ko'p holatlarda issiqlik eltkichlar sifatida sanoat yarim mahsulot, mahsulot va chiqindilarning issiqligidan foydalanish iqtisodiy tomondan maqsadga muvofiqdir.

Sanoat ishlab chiqarishining texnologik jarayonlarini avtomatlashtirish texnik progressning ishlab chiqarish madaniyatining yuksalishiga, mahsulot sifatini oshishiga, uskuna unumdorligiga, mahsulotni ishlab chiqarishda xom ashyoning umumiy sarfini, energiya va mehnat sarfini kamaytirishga, atrof muhit himoyasini yaxshilashga, insonni ishlab chiqarishning zararli sharoitlaridan ozod qilishga shu bilan birga qator sotsial, iqtisodiy va texnik ko'rsatgichlarni yaxshilashga qaratilgan asoslaridan biridir [2].

Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish mamlakatimizdagi sanoat korxonalarida mehnat unumdorligini oshirib, ishlab chiqarishni jadallashtirish, moddiy texnika bazasini yaratish hamda texnikani taraqqiy ettirishda asosiy yo'nalish hisoblanadi. [4]

		1	2	3	4	5	6	7	8
DTM	Joyida o'rnatilgan	FT 1-1	TT 2-1	TT 3-1	TT 4-1	FT 5-1	TT 6-1		
	Boshqaruv shiti	FIRC 1-2	TIR 2-2	TIR 3-2	TIRC 4-2	FIR 5-2	TIR 6-2		
DTM	Kontroller	Chiqish Kiritish	AI						
			DI						
			AO						
			DO						
			Nazorat						
DM	Himoya	Rostlash							
		DMB							
		I							
		R							

1-rasm. Avtomatlashtirishning funksional sxemasi.

Qarshi oqimli issiqlik almashtirgichda bir oqimning (mahsulotning) isishi jarayoni ikkinchisining (issiqlik eltgichning) sovushi hisobiga modellashtiriladi. Isitilayotgan mahsulot sifatida sovuq suv, issiqlik eltgich sifatida esa issiq suvdan foydalaniladi. [5]

Texnologik uzelnining sxemasi 1-rasmda keltirilgan. G'ilof quvurli issiqlik almashtirgich quvurlar dastasi va quvurni o'rab turgan qobiqdan iborat. Suyuqliklar issiqlik almashtirgichning bu ikki qismi bo'ylab o'tib, quvurlarning sirti orqali o'zaro issiqlik almashinadilar.

Mahsulot nasos yordamida T -1 issiqlik almashtirgich quvurlariga, issiqlik eltgich esa, boshqa nasos bilan uning korpusiga uzatiladi. Issiqlik eltgich T -1 ga oqib kiradi va quvur dastasida mahsulot oqimiga qaramaqarshi yo'nalishda harakatlanadi. [6]

Oqimlarning qarama-qarshi yo'nalishi issiqlik almashinuvining yanada yuqori tezlikda bo'lishini ta'minlaydi, bu esa issiqlik almashtirgichning o'lchamlarini minimallashtirishga imkon beradi. Isigan mahsulot issiqlik almashtirgich quvurlarining issiqlik eltgich kirgan uchidan oqib chiqadi sovitilgan issiqlik eltgich esa issiqlik almashtirgichning mahsulot oqib kiradigan tomonidan chiqadi.

Boshqarish prinsiplari

Issiqlik almashtirgichni boshqarish vazifasi isitish jarayonini qurilmaning xavfsizligi va undan samarali foydalanish talablariga muvofiq o'tkazishdan iborat. [7]

Mahsulot N-1/A,B nasosi yordamida T-1 issiqlik almashtirgichining quvurlar dastasiga uzatiladi. Mahsulotning sarflanishini boshqarishni issiqlik almashtirgichga tomon liniyadagi FV-100 klapani yordamida FIRC-100 rostlagichi amalga oshiradi. Mahsulotning haroratini TIR-300 asbobi o'lchaydi.

Issiqlik eltgich T -1 issiqlik almashtirgichiga N-2/A,B nasosi yordamida uzatiladi. Issiqlik almashtirgichga kirayotgandagi uning harorati TIR-310 asbobi yordamida o'lchanadi. T-1 issiqlik almashtirgichdan chiqishda qizigan mahsulotning berilgan haroratini TIRC-330 rostlagichi ta'minlab turadi, u FIRC-110 asbobi uchun sarf miqdorini o'zgartirib, T -1 ga kelayotgan issiqlik eltgich oqimini kaskadda boshqaradi. FIRC-110 rostlagich FV-110 klapan yordamida issiqlik eltgichning talab etilayotgan sarfini ta'minlaydi, bu klapan issiqlik almashtirgichga issiqlik eltgichni uzatish quvurida joylashgan. T -1 dan chiqarilayotgan sovitilgan issiqlik eltgichning haroratini TIR-320 datchigi nazorat qilib turadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуллаев М. Ш., Йўлдошев С., Рўзибоев Ш. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛИВА АМАРАНТА В НЕБОЛЬШИХ ХОЗЯЙСТВАХ //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 370-373. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=45770203>
2. Абдуллаев М. Ш. СПРИНКЛЕРНОЕ ОРОШЕНИЕ РАСТЕНИЙ АМАРАНТА В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-3 (86). – С. 59-60.

3. Pulotova M. R., Abdullayev M. S. The use of black box method in automation of drying process of feed granules on the basis of amaranth //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 4. – С. 1011-1018.–URL:
<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=11&issue=4&article=168>
4. Shuxratovich A. M. YONISH VA ARALASHTIRISH KAMERALARI MATERIAL VA ISSIQLIK BALANSLARI ASOSIDA OZUQA GRANULANI QURITISH JARAYONINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH //Eurasian Journal of Academic Research. – 2021. – Т. 1. – №. 9. – С. 234-237.
5. Усманов Ж. И., Абдуллаев М. Ш. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ УСТРОЙСТВ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-10 (97). – С. 37-40.
6. Абдуллаев М. Ш., Хакимов М. М. Перспективы использования солнечной энергии для автоматизации вертикальных скважин в условиях Узбекистана //Управление качеством на этапах жизненного цикла технических и технологических систем. – 2021. – С. 15-19.
7. Abdullayev M. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2021. – С. 59.

*Abdurasulova Sh.
master student
Andijan institute of agriculture and agrotechnology
Uzbekistan, Andijan
Jorayeva Kh., Ph.D.
senior lecturer
department of "Plant Science, Soy and Oil Crops"
Andijan Institute of Agriculture and Agro-Technology
Uzbekistan, Andijan*

EFFECTS ON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY OF HAIRY ERVA PLANTS

Annotation. Medicinal plants have been grown and cared for in cultured conditions for human health since ancient times in our country. Among them, "pol-pola" is a medicinal plant, its properties, history of origin, and its use for health are described in detail in this article.

Key words. pol-pola, nashtarinish, egg-shaped, ellipsoidal, conical, ground, drawn.

Introduction. Medicinal plants are widely used in the prevention and treatment of kidney diseases in nature. Such medicinal plants are called diuretic plants, that is, medicinal plants that drive urine. In the nature of our republic, there are many such plants, such as bird's-eye, forty-joint, royan and several other plants. In addition, corn cobs, cucumbers (especially those that have started to turn yellow), dill and parsley are also used in medicine as diuretics. However, one of the medicinal herbs that can effectively treat kidney diseases is hairy erva, or "pol-pola", which is widely grown wild in tropical and subtropical countries, including the Philippines and New Guinea.

Relevance of the topic. In the past, hairy erva raw materials were supplied under the name "pol-pola" from Colombo, Sri Lanka to the port cities of the former union, albeit in small quantities. After our country gained independence, special attention was paid to the cultivation of medicinal plants. For this purpose, state forestry farms specializing in the cultivation of medicinal plants were established in our Republic. The goals and objectives of these farms are mainly to preserve the natural reserves of medicinal plants growing wild, some medicinal plants that are not found naturally in our flora, but are very necessary for medicine, that is, mackai sano, Cultivation of peppermint, chamomile, marigold, lion's tail, hairy erva - "pol-pola" and others, delivery of medicinal plants for the needs of the pharmaceutical industry, and creation of a solid base of raw materials.

Reviews from literature guides. Hairy erva (*Aerba lanata* (L.) Juss.) - Is a perennial plant belonging to the *Amarantaceae* family. Hairy erva is also called

erva sherstistaya or "pol-pola" in Russian. In its homeland, it grows as a perennial herb in rocky and sandy plains, deserts, and scrubland. In the conditions of Uzbekistan, this plant is grown as an annual herb. The root system is not deep and reaches 15-20 cm. The stem is woody and has an average length of 70-75 cm. The leaves are lanceolate-ovate or ovate-elliptic, length -2-3 cm, width - 0.5-1.5 cm, short banded, entire, the tip is pointed or blunt, the base is poniform. The leaves are located on the stems first opposite, then in a row, and the first leaves in the lower part are larger and smaller as they grow higher. The ball is in the form of a cone-shaped dense spike, covered with thick flowing hair. The size of the flowers is 2 mm, the outer side has a grayish color due to its hardness, and the inner side is light green. The seeds are 0.6-0.8 mm, black and shiny.

As mentioned above, the above-ground parts of "pol-pola" are used in medicine as a diuretic. Its tincture is used in the treatment of diseases of the kidneys and urinary tract and colds of the prostate glands. In Indian and Nylon folk medicine, herbal tincture is used to dissolve kidney stones, treat complications of kidney colds, and remove worms and various helminths from the body. It is worth noting that this plant is currently being cultivated in specialized forestry farms and some farms of our republic. For example, in the specialized State Forestry of Abu Ali Ibn Sina, Pop District, Namangan Region, in the small private enterprises engaged in pharmaceutical activities "Mekhri Giyok", "Asel" and "Aqtash" in our Republic, plant raw materials are the first processed and released in pharmacies in 25-50 g packaging. It is recommended to grow "Pol-Pola" plant in two different ways.

The first method is by sowing seeds on the ground with a distance of 60 cm. is increased. Seeds are sown at the rate of 10 kg/ha in late March and April. In order to properly distribute the seeds to the specified area, equal amounts of sand, ash or composted manure in the form of powder are mixed with them and sprinkled on the surface of the fields. After the seed is sown, the fields are irrigated and the soil surface is kept moist until the grass is formed. As soon as the soil temperature reaches 20-25, grasses are observed in late April and early May.

The structure of the plant. The grasses are very thin, after they form 3-4 pairs of true leaves, they are cultivated between the rows. The plant area is watered 8-10 times during the growing season. Cultivation is carried out after watering every 2-3 times, and the rows are plowed with a hoe. In order to properly distribute the food area of the seedlings and develop them in moderation, they (2-3 in each nest at a distance of 10-15 cm from each other) are planted and singled and cared for. The second method is that tomatoes, eggplants, cabbage and other agricultural crops can be grown in greenhouses using the seedling method. Seedling cultivation is carried out in 18-240 greenhouses at the end of February and beginning of March. In this case, places with cells are made from boards 60-30 cm in size and 25 cm in height.

Small gravel and large-grained sand are placed at the bottom of the boxes as drainage. A 3x3x1 mixture prepared in advance (soil, rotted manure and sand) is placed on top of it and seeds are sprinkled. In order to preserve moisture, you can

sprinkle wood shavings 1-2 mm thick on the sown seeds. 50 grams of seeds are used per 1 m². Sown seeds are watered daily using a watering can. Until the formation of grass, the surface of the earth is kept moist. Seeds germinate after 8-10 days. With the emergence of lawns, the number of waterings is gradually reduced and depending on the condition of the lawns, it is watered 2 times a week. After a pair of leaves grow, the grasses are transplanted (picked) at an interval of 3-5 cm from each other. After the emergence of 3-4 pairs of true leaves, they are transferred to open fields at a distance of 10-15 cm to the egrades prepared in advance according to the weather conditions.

For the comfortable growth and development of the plant, transplanting 60-70 thousand seedlings per 1 ha will give effective results. Seedlings planted in open ground are treated and cared for according to the agrotechnical rules mentioned above. After the above-ground part of the plant has flowered and the seeds have ripened, it is harvested with a hand scythe or other sharp-edged reaper. Due to the woodiness of the upper part of the earth, it is advisable to cut them in length of 5-10 cm in the wet state, and dry them in the shade and in cool sheds. Well-developed separate areas are allocated for seed collection. The raw materials collected from the designated area are dried on tarpaulins and other equipment. Then the plant is crushed and passed through a sieve, the seeds are removed and cleaned. The cleaned seeds are placed in gray bags and labels are attached to them. The raw material consists of the above-ground part of the plant, i.e. stem, leaf, spike and seeds, and has a light-gray color and a specific smell and taste.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Together we will build a free and prosperous democratic state of Uzbekistan. Tashkent, "Uzbekistan" NMIU, 2017. -56 p.
2. Mirziyoyev Sh.M. The rule of law and the protection of human interests are the key to the development of the country and the well-being of the people. NMIU "Uzbekistan", 2017. - 47 p.
3. Mirziyoyev Sh.M. We will build our great future together with our brave and noble people. "Uzbekistan" NMIU, 2017. - 485 p.
4. Mirziyoyev Sh.M. Critical analysis, strict discipline and personal responsibility should be the daily rule of every leader. "Uzbekistan" NMIU, 2017. - 103 p.
5. Law of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-4670 of April 10, 2020 "On measures for the protection, cultivation, processing and rational use of available resources of wild medicinal plants" Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan.

ACTUAL PROBLEMS OF TRAINING MODERN PEDAGOGUES

Abstract: In this article, the actual problems of training pedagogues are discussed. Issues involving innovation in the training of pedagogic personnel were analyzed.

Key words: education, pedagogy, self-improvement, innovative approach, methodology.

One of the leading problems of pedagogy is the modernization of the content of education, the renewal of the educational process and management based on innovative technologies, the role of the teacher in this process, the continuous development of his pedagogical activity. The modern theory of education combines the achievements of many developed countries in the field of education, which differ from each other in their goals, objectives, content, national characteristics and quality indicators. The orientation of the content of education in the country, the organization of a modernized educational process is of great pedagogical importance.

Particular attention is paid to improving the system of advanced training, the comprehensive development of education, the constant improvement of the professional competence of teachers, based on the tasks set in the New Development Strategy of Uzbekistan. As a result, the legal, scientific, methodological and material and technical support of the advanced training system is being strengthened, state requirements and curricula are being improved, and modern pedagogical and information technologies are being introduced into the educational process. At the same time, there is a need to further accelerate the professional activities of teachers based on a competency-based approach. In the Action Strategy for the Further Development of the Republic of Uzbekistan, "to stimulate scientific research and innovation, create effective mechanisms for the introduction of scientific and innovative achievements..., further improve the system of continuous education, increase the availability of quality education." services, training of highly qualified personnel In this regard, the mechanism of continuous development of the professional competence of teachers is important.

Today, the current state of development of society and education is determined by the modernization of the system of continuous professional education. This is especially evident in the importance of constantly improving the professional skills and competencies of teachers working in schools. Ensuring the quality of teacher training and continuous improvement of his qualifications is a key condition for the development of initiative and creativity in the educational

process. One of today's priorities is special attention to the choice of the subject of universal values, dialogue, cooperation, equal partnership.

For the proper organization and development of pedagogical activity and professional training of teachers, the creation of the necessary conditions for their systematic mastery of pedagogical innovations, it is necessary:

- achieving management of the educational process based on pedagogical innovations, including the humanization and democratization of teacher-student relations;

- mobilize teachers of all levels and levels of education to enrich the spiritual and moral qualities of students based on the idea of national independence and the rich intellectual heritage of the Uzbek people and the priority of universal human values;

- equipping teachers with effective methods of managing the educational process;

- creation of pedagogical, didactic, scientific and methodological, legal, regulatory, financial, economic foundations of a model that represents democratic, humane methods of managing the educational process and managing students' activities and introducing it into pedagogical practice;

- Improving the efficiency of the process of teaching, educating and developing students based on innovations in the effective management of the educational process by teachers based on subject-subject relations and using the rich experience of developed countries;

- Increasing the creative and professional activity of teachers on the basis of providing the educational process with qualified teaching staff, creating an effective, continuous system of training, retraining and advanced training of teachers;

- Ensuring its quality and efficiency through the use of modern pedagogical innovations and information technologies in the educational process;

- through the continuous development of the professional activities of teachers, the formation of their creative activity;

- Development of scientific, methodological, technological foundations for the implementation of a differentiated approach to the educational process, taking into account the interests, needs and abilities of students, ways of integrating them into pedagogical activities.

In a word, it is important to implement the ideas of innovative activity of the teacher and the development of its content. As well as reassessment of the possibilities of technological approaches; harmonization of the results of practical, fundamental research; in the presence of a strong information flow, uneven innovation processes and dynamic changes in the needs of society, as a result of which it is necessary to develop a new legal, regulatory, pedagogical-psychological, didactic basis in the education system.

References:

1. Abdurakhmonovich A. B. Factors influencing the formation of professional thinking in pupils //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 2.
2. Akbarov B. A. Pedagogical system of formation of professional thinking in secondary school students //Author. dis.... DcS. – 2020.
3. Абдуллажанова Н. Т. Беруни-историк науки //МИРОВАЯ НАУКА 2020. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2020. – С. 28-30.
4. Farhodjonova N. Features of modernization and integration of national culture //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 2. – С. 167-172.
5. Dehqanova S. FORMATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM: TECHNOLOGICAL APPROACH //ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – С. 11-12.
6. Akbarov B. A. Pedagogical system of formation of professional thinking in secondary school students.: Author. dis.... DcS. – 2020.

Alijonova N.K.

*Namangan viloyati Norin tumani 42-sonli umumiy o`rta ta`maktabi oliy toifali
ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi, Xalq ta`limi a`lochisi*

ALISHER NAVOIY SIYMOSIGA CHIZGILAR

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asari inglizcha tarjimalarida Alisher Navoiy siymosiga bergan ta`riflari va adabiyotshunos olimlar ijodkorning g`azallari, asarlarini o`qib bildirgan qimmatli fikrlari haqidagi ma`lumotlar keltirilgan. Shoirning bizga qoldirgan adabiy me`rosi juda katta xazinani tashkil etishi haqida ham bayon qilinadi.

Kalit so`zlar: Alisher Navoiy, asar, "Boburnoma", bayt, devon, Samarqand, Hirot, forsiy, turkiy.

Alijonova N.K.
teacher
native language and literature
secondary school № 42 of Naryn district of Namangan region
Republic of Uzbekistan

DRAWINGS ON THE APPEARANCE OF ALISHER NAVAI

Annotation: This article contains information about the descriptions of Alisher Navoi in the English translations of Zahiriddin Muhammad Babur's work "Boburnoma" memories and the valuable thoughts of literary scholars on the works of the author. It is also said that the literary heritage left to us by the poet is a great treasure.

Key words: Alisher Navoi, work, "Boburnoma", distich, devon, Samarkand, Herat, Persian, Turkish.

"Memories of Babur" or "Boburnoma" is the greatest work of Zahiriddin Muhammad Babur (1483-1530), grandson of Temur (Temurlan). As their latest translator puts it, "Confessions of St. Augustine and Russo, Memoirs of Gibbon and Newton," Babur's memoirs in Islamic literature are the first and until recently the only true autobiography. The "Boburnoma" tells the story of the prince's struggle to claim and defend the throne of Samarkand and the Fergana Valley. After being expelled from Samarkand by the Uzbek Shaybanis in 1501, he eventually searched for green pastures. First in Kabul, then in northern India, his descendants were the Mongol (Mongol) dynasty that ruled in Delhi until 1858, more than 332 years.

The memoirs show the observations of a Central Asian Muslim with a higher education around the world in which he immigrated. Much of the political and military struggles of the Timurid period, as well as extensive descriptive

sections on physical and human geography, flora and fauna, nomadic pastures, and urban environment, are enriched with architecture, music, and Persian and Turkish literature. This translation was made by Annet Beverij (The Bobur-noma in English, 2 v. London, 1921), but has undergone a serious methodological revision to eliminate the worst of its awkward syntax. Rather than confusing the reader with the variable measurement of the distance given in the original, A. S. Beverij prefers to use the distances in miles.

According to W. Texton (USA) and from time to time used renderings of place names whose readings and Beverij's translation were unclear. Here is Bobur's next description of Alisher Navoi, a famous Uzbek poet who is revered by Uzbeks today.

"Alisher Navoi was another emir of Sultan Hussein Mirza, not a prince, but a friend. They studied together since childhood and were even close friends. It is not known on what charges Sultan Abusaid expelled Mirza Alisherbek from Herat. He then went to Samarkand, where he lived and worked for several years, where he was protected and supported by Ahmad Hojibek. He was known for his elegance. People thought it was related to pride in enjoying great wealth, but this quality may actually be innate, as it was felt in Samarkand. Alisherbek had no equal. He wrote poetry in Turkish, no one has written so much and so well. He wrote six books of poetry (masnavi), five of which imitated Hamsa. The sixth, called *Lison ut-tayr* (The Language of Birds), was on a par with *Mantiq ut-tayr* (The Speech of Birds). He wrote "Gharoyib us-sig'ar" ("The Wonders of Youth"), "Navodir ush-shabab" ("Rareness of Youth"), "Badoye ul-vasat" ("Middle Ages") and "Fawaid ul-Kibar" ("Benefits of Old Age"). He also has good quartets. Some of his other compositions are below those mentioned. Among them is a collection of letters that imitated Mawlana Abdurahman Jami and aimed to summarize every letter he wrote on any subject. He also wrote a book on literature, *Mezon ul-Awzon* (The Measurement of Weights), but it was in vain that he made a mistake in measuring four out of twenty-four. As for other measures, anyone who pays attention to the prosody understands that he made such mistakes. He also combined the Persian devon, *Foniy* (transient) is the nickname of his Persian poems. Some of his bytes in it are not bad, but are often flat and poor. In music, too, he created good things, great weather and preludes. Initially, he was a seal guard, a prince in his middle life, and for some time ruled Astrobod. He later left the military. He did not receive anything from the Mirza, but instead gave great gifts every year. On his way back from Mirza Astrobod's march, Alisherbek went out to meet him. They saw each other, but Alisherbek did not have time to leave, and his condition was such that he could not get up. The doctors could not say what happened. The next day he went to the mercy of God, one of the couple who fit his job:

I fell with heart disease outside of them and mine;

What can doctors do in such an accident? {1}

Zahiriddin Muhammad Babur made some mistakes when he spoke about the environment of the Timurids, more precisely, the works of Alisher Navoi, and

it is these circumstances that give us an idea of the features of his library. In 1522, Babur created the work "Mukhtasar", dedicated to the theory of dreams. In the play, Alisher Navoi states that he misrepresented the rubai weights in his dream "Mezon ul-avzon". However, our scientists have proved that Navoi himself did not make a mistake in this work, on the contrary, the manuscript used by Babur had a mistake (U.Tuychiyev, Khodzhiakhmedov, S.Hasanov).

Speaking about Navoi, Babur said that he had not read Nasiriddin Tusi's Me'yor ul-Ash'ar. In fact, in the preface to his Mezon ul-Awzon, Navoi mentions the Me'ar ul-Ash'ar and lists them as his own. Thus, it is proved that Babur used a manuscript with errors in the text of "Mezon ul-avzon". It is known that Babur had in his possession a copy of the manuscript of Mezon ul-Avzon with errors or inaccuracies. Using this flawed manuscript, Babur drew erroneous conclusions about some aspects of Navoi's poetry. {2} If so, what or what aspects of the issue are new? If we believe that every innovation is a repetition of the old at the same time, we would emphasize that this is not a "mere" repetition of the old, but a new era, based on new understanding, new interpretation and analysis, and new research. 'Repetition' means after all, Alisher Navoi's blessed "Khamsa" seems to be a repetition of the existing "fives", "sevens" or "eights" in Persian-Tajik literature and is interpreted in the same way in some scientific circles, especially in Western sources too. However, this interpretation was wrong. Because the issue is so and so. In case of translation of "Khamsa", "Haft avrang" and "Hasht bihisht" created by Nizami Ganjavi, Amir Khusrav Dehlavi, Abdurahmon Jami in Navoi into Turkish (old Uzbek language), which in itself would be an unprecedented spiritual event. In case of translation of "Khamsa", "Haft avrang" and "Hasht bihisht" created by Nizami Ganjavi, Amir Khusrav Dehlavi, Abdurahmon Jami in Navoi into Turkish (old Uzbek language), which in itself would be an unprecedented spiritual event. And this service, no doubt, had a deep meaning and content for all Turkic-speaking citizens. No, Hazrat Navoi has taken an even higher and happier position. "Osha-osha"(Same, Same) is based on a pattern, tradition, literary tradition, and even most "same-like" plots, images, legends and symbols, which are not "same" for their time. a modern, clear philosophical interpretation, a literally new series (concept), a new creative work has been created. Hamsaism has found its way into such a tradition. Navoi considered this "work" "occupation" and "selfishness" and perfected this art with great diligence. According to Professor Abdukodir Hayitmat oglu (the opinion of all Uzbek Navoi scholars is the same) It is, in essence, a new work of its own. ”

IT IS NOT A GUILT TO KNOW, IT IS A GUILT TO NOT WANT TO KNOW

Many Western orientologists react to Alisher Navoi's work in a way that is somewhat contemptuous. The American writer Harold Lamb did the same in his novel "Bobur - Tiger". Ancestor of the Great Mongol Empire ” (New York, 1961): “ Inteed Ali Shir was an incomparable persion. He also completed a divan in Persian, and some of its verses are not bad, but most of them are poor.

Summary: Alisherbek was a unique person. As a minister of his loyal friend Sultan Hussein, he did not look like him. There is no other person in Turkey who has written so much. In Persia, the devon also arranged. Some of his poems are not so bad. But most of them are strange. He collected many of them in imitation of the letters (essays) of Mawlana Jami... He had no sons and daughters, no wife, he lived alone in the world.

Another English translator, R.M. Caldecott, in an abbreviated English translation of the story under the title Babur's Life (1845), described Mirza Babur as Alisher Navoi as follows: Another was Ali Shir, who was more than his friend than his Ameer; in their youth they had been intimate with each other at school. Indeed, he was an incomparable person. From the time that poetry was first written in the Toorki language, no man has written so much and so well; he composed four odes, "The Singularities of Infancy", "The Wonders of Youth", "The Marvels of Manhood", "The Benefits of Age". He also wrote a treatise on Prosody, which is very incorrect.

Purpose: It was Alisherbek again. He was more friendly and talkative than Bek. In their youth, they were close friends and went to school together. Alisherbek's clients were sensitive... So, there is no one like him. Since the beginning of his work in the Turkish language, he has never written so much. He wrote four epics. These are: "Gharayib us-sig'ar", "Navodir ush-shabab", "Badoye ul-vasat", "Favoyid ul-kibar". There are some classifications that are flawed.

There is no human being in the world who does not have the facets. There is no such thing as a brilliant writer without his weaknesses. Not all of his works are equally classic and lofty. There are both good and bad ones. No one ever has a creative process that goes smoothly. Mirzo Babur's personality and creativity are no exception. It should not be forgotten that here a great artist is discussing another great thinker and his works. Therefore, it is necessary to be very careful not to ignore this factor, to abuse the idea, to direct the problem. It would have been different if the modern Englishman had known Navoi and Babur's work and their poetic potential perfectly. In this case, that is, when he knows the real situation, Navoi's poem in Persian, which is considered to be relatively "sluggish" and "slow", does not mean that Foni is a "mediocre" poet! {3} President Shavkat Mirziyoyev says the following about this great man: That is, in this world, living with the worries and anxieties of others is the highest good of all. Our great ancestor says that a person who is far from the worries of the people cannot be included in the human race. " {4}

It is true that the Uzbek literary language existed before Navoi, and many writers wrote in this language. Navoi revived the Uzbek language, written by all Turkic-speaking artists, and created in that language, enriching it in every way and bringing it to a very high level. Navoi raised the banner of struggle for the Uzbek literary language and created all his works, in particular, the great "Khamsa" in the same language. Many of the world's leading scientists have expressed their views on this issue. In particular, academician NI Konrad in his article "The Awakening of the Central East and Alisher Navoi" describes a remarkable situation with the

creation of Navoi "Khamsa": "Do you know what happened after Navoi finished writing Khamsa? I mean, what greatness did Hamsa bring to Navoi?" [5] These words were an example of the famous scholar's recognition of Navoi's genius. In Babur's works, Alisher Navoi is mentioned in about twenty places. In particular, we read in "Boburnoma": "When this second capture of Samarkand, Alisherbek was alive. One day a book came to me. Although Babur did not meet Navoi directly, they had a warm relationship. "I sent a book," he said. Until the answer came, there was division and chaos. " {6}

These ideas of Babur about Navoi's work are still interpreted differently. While many researchers agree with Bobur, some take a different approach. In particular, world-renowned scholars A. Vamberi, N.I. Ilminsky, A.Y. Yakubovsky fully accept Bobur's views on Navoi's works. However, according to A.K. Borovkov (Russian), N.I. Ilminsky is skeptical that the living language of the time was so close to the common language, and that there were so many foreign language elements in the language that Navoi used in his works. {7}

References:

1. Modern translation of Wheeler M. Texton "Boburnoma: Memories of Bobur, the prince and the emperor". Washington, D. C. et al., The Smithsonian Institution and Oxford University Press, 1996.
2. Erkinov A. "Towards understanding Navoi". Ankara. Akcag Yayinevi, 2021.
3. Ghaybullah as-Salam, Nematullah Otajon "Boburnoma in a world literature". Tashkent. 1996 A. Qodiriy People's Heritage Publishing House.
4. [1.Mirziyoyev Sh.M. We will build our great future together with our brave and noble people. - Tashkent: Uzbekistan, 2017. - P. 112]. These thoughts are a great appreciation of the great Navoi's humanistic qualities.
5. Konrad N.I. Izbrannie trudi. Literature and theater. - Moscow: Nauka, 1978. - p.92.
6. Bobur, Zahiriddin Muhammad. Boburnoma. - Tashkent: Sharq, 2002. - P. 81.
7. Borovkov A.K. Alisher Navoi as the founder of the Uzbek literary language // Alisher Navoi. –M., L., Nauka, 1946. - C. 98.

*Almamatov M.I.
"Transport logistikasi" kafedrasida assistenti
Jizzax Politehnika instituti*

JIZZAX SHAHRI HUDUDIDAGI CHORRAHALARDA TRANSPORT OQIMINING JADALLIGI VA TARKIBINI O'RGANISH HAMDA UNDAGI JAMOAT TRANSPORTI ULUSHI

Annotatsiya: Mazkur maqolada Jizzax shahri hududidagi chorrohalarda transport oqimining jadalligi va tarkibini o'rganish hamda undagi jamoat transporti ulushi o'rganildi. Ya'ni: chorrohalardagi harakat miqdori va tarkibi, bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishi, shaharga kirish va chiqishdagi harakat miqdori va h.k tadqiq qilindi.

Kalit so'zlar: Avtobus, chorraxa, harakat oqimi, kuzatuv, hududlarda to'xtashi, nuqtalar tahlili, harakat tarkibi, soatlar bo'yicha soni.

*Almamatov M.I.
assistant
"Transport logistics" department
Jizzakh Polytechnic Institute*

STUDY OF THE VELOCITY AND COMPOSITION OF TRANSPORT FLOW AND THE SHARE OF PUBLIC TRANSPORT AT INTERSECTIONS IN THE TERRITORY OF JIZZAH CITY

Abstract: This article examined the intensity and composition of the traffic flow at intersections in the territory of Jizzakh city, as well as the share of public transport in it. Namely: the amount and composition of movement at intersections, the direction of movement by lanes, the amount of movement at the entrance and exit to the city, was investigated.

Keywords: Bus, intersection, movement flow, observation, stop in the regions, point analysis, movement composition, number by hour.

Ushbu tadqiqot doirasida mavjud metodologiyaga muvofiq Jizzax shahrining asosiy harakat oqimi ushlanadigan chorrohalarida hamda shaharga kirish qismida transport oqimi to'liq tadqiq qilindi. Ya'ni: chorrohalardagi harakat miqdori va tarkibi, bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishi, shaharga kirish va chiqishdagi harakat miqdori va h. Tadqiq qilindi Belgilangan kuzatuv tadqiqotlari bir qancha nuqtada o'tkazildi. Shundan: Chorrohadagi kuzatuvlar 9 ta nuqtada; shaharga kirish va chiqishdagi kuzatuvlar 6 ta nuqtada va bozor hududida 1 ta nuqtada (1.1-jadval). Chorraxada o'lchovlarini o'tkazish uchun umumiy vaqt 384 soatni tashkil etdi.

Kuzatuv joylari va kuzatuvlar vaqti

№	Kuzatuv joyi	Kuzatuvlar nuqtalari soni,ta	Bitta kuzatuv joyidagi kuzatuv vaqti	Umumiy kuzatuv vaqti,soat
1.	Chorrahalar	9	13	117
2.	Shaharga kirish va chiqish	6	13	78
3.	Bozor hududi	1	13	13
Jami:				208

Quyidagi rasmlarda kuzatuv joylari ko'rsatilgan. O'lchovlar olib borilgandan so'ng, ularni videotasvirlar asosida qayta ishlash ishlari amalga oshirildi, so'ngra MC Excel elektron dasturiga avtotransport vositalarining sonini qo'lda kiritish ishlari amalga oshirildi.

1-rasm. Jizzax shahrining chorrahallari va bozor hududidagi kuzatuv nuqtalari

2-rasm. Jizzax shahriga kirish va chiqishdagi kuzatuv nuqtalari

Chorrahaldagi kuzatuv video kameralar asosida amalga oshirildi va videokuztuv kameralar tunda belgilangan chorrahalariga o'rnatildi. Chorrahalarda transport harakat oqimi, undagi transport harakat tarkibi, soatlar bo'yicha oqimi kunduz kuni ertalab 07:00 dan kechgi 19:00 gacha kameralar yordamida olindi.

3-rasm Jizzax shahar markaziy chorrahalarida video kuzatuv kameralarini oʻrnatish jarayoni

Demak quyidagi chorraxalarda transport oqimining jadalligi va tarkibini oʻrganish hamda undagi jamoat transporti ulushi oʻrganildi:

A.Navoiy-O.Azimov koʻchalari tutashgan chorrahadagi transport oqimining tahlili Transport oqimlarini miqdoriy oʻrganish boʻyicha dala kuzatuvlari natijalari Ilovada keltirilgan. Real sharoitdagi kuzatuvlar asosida transport oqimining tarkibi aniqlandi. Oʻrganilayotgan hududdagi transport oqimining tarkibi quyidagi rasmlarda koʻrsatilgan.

Natijalarga koʻra A.Navoiy-O.Azimov koʻchalari tutashgan chorrahada yengil avtomobillar 95% ni, yuk avtomobillar 3% ni va avtobus va mikroavtobuslar 2% ni tashkil qilmoqda.

4-rasm A.Navoiy-O.Azimov koʻchalari tutashgan chorrahadagi transport oqim tarkibi

5-rasm. A.Navoiy-O.Azimov ko‘chalari tutashgan chorrahadagi transport oqimning soatlar kesimidagi o‘zgarish grafigi

6-rasm A.Navoiy-O.Azimov ko‘chalari tutashgan chorrahadagi transport oqimning tarkibi bo‘yicha soatlar kesimidagi o‘zgarish grafigi

O‘zbekiston-O.Azimov ko‘chalari tutashgan chorrahadagi transport oqimining tahlili Natijalarga ko‘ra O‘zbekiston-O.Azimov ko‘chalari tutashgan chorrahada yengil avtomobillar 94% ni, yuk avtomobillar 3% ni va avtobus va mikroavtobuslar 3 % ni tashkl qilmoqda.

7-rasm. O‘zbekiston-O.Azimov ko‘chalari tutashgan chorrahadagi transport oqim tarkibi

8-rasm. O'zbekiston-O. Azimov ko'chalari tutashgan chorrahadagi transport oqimining soatlar kesimidagi o'zgarish grafigi

Jizzax shahridagi chorraxalar va shaharga kirish nuqtalarida transport oqimining jadalligi va tarkibini o'rganish hamda undagi jamoat transporti ulushi o'rganildi.

Foydalanilgan adabyotlar:

1. Андреев К. П. Совершенствование городской маршрутной сети //Надежность и качество сложных систем. – 2017. – №. 3 (19). – С. 102-106.
2. Мороз Н.Н., Логванов А.В. Анализ образования пассажиропотоков и выбор метода их исследования на маршрутах района г.кремENCHUGA «третий занасыпь»// транспорт дорожні та будівельні машини Вісник КДПУ. Випуск 2/2006 (37). Частина 1
3. Сорокин А. А. Этапы анализа результатов обследования пассажиропотоков в системе городского пассажирского транспорта //Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2017. – №. 6 (63). – С. 160.
4. Practical exercises book Module-1a: Principles of Geographic Information Systems. Indian institute of remote sensing, Dehradun, India. 2016 – 157 p.
5. Qarshiboyev Sh. Texnik oliy ta'lim muassasalaridatalabalarning maxsus kompetentsiyalarini shakllantirish. Kasb-hunar ta'limi, 2021 yil 2 son.
6. <https://lex.uz/docs/-4194107>
7. <https://lex.uz/docs/-4194161>
8. <https://lex.uz/docs/-3114480>
9. <https://lex.uz/docs/-4300863>

Almamatov M.I.
"Transport logistikasi" kafedrası assistenti
Jizzax Politexnika instituti

AVTOBUSLARDA YO'LOVCHILARNING HARAKAT XAVFSIZLIGIGA SALBIY TA'SIR O'TKAZADIGAN TO'XTASH NUQTALARINI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH

Annotatsiya: Mazkur maqolada Jizzax shahar jamoat transportidagi mavjud muammolar hamda yo'lovchilarning harakat xavfsizligiga salbiy ta'sir o'tkazadigan bir qancha holatlar aniqlandi. Avtobuslarda yo'lovchilarni tashish mobaynida bekatlardan tashqari hududlarda to'xtashi tadqiqot natijasida o'rganildi va harakat xavfsizligiga ta'sir o'tkazadigan nuqtalar tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Avtobus, bekat, harakat xavfsizligi, hududlarda to'xtashi, nuqtalar tahlili.

Almamatov M.I.
assistant
"Transport logistics" department
Jizzakh Polytechnic Institute

DETERMINATION AND ANALYSIS OF STOPPING POINTS THAT HAVE A NEGATIVE EFFECT ON PASSENGER TRAVEL SAFETY IN BUSES

Abstract: This article identified existing problems in Jizzakh City public transport as well as a number of cases that negatively affect passenger traffic safety. During the transportation of passengers on buses, stopping in areas outside the stops was studied as a result of research and points of influence on the safety of movement were analyzed.

Key words: Bus, stop, movement Hazard, stop in the regions, point analysis.

Mazkur maqolada obyekt sifatida Jizzax shahridagi "Sug'diyona" – "Jizzax shahar IIB" yo'nalishi bo'yicha tanlab olingan obyektning to'g'ri va teskari yo'nalishlari bo'yicha jami 22 ta bekatlar oraliq masofalari o'rganildi, hamda avtobus va yo'lovchilarning harakat xavfsizligiga salbiy ta'sir o'tkazadigan bir qancha holatlar aniqlandi.(1-rasmlar)

1-rasm Avtobuslarning bekatlardan tashqari hududlarda to‘xtashi

Bu kabi holatlar jamoat transportida yo‘lovchilar va transport vositalari harakat xavfsizligining salbiy oqibatlariga olib kelishi hamda, turli hil yo‘l transport hodisalariga olib kelishi mumkin. Avtobuslar bekatlaridan tashqari joylarda to‘xtab odam olishi yoki tushirishi keksa yoshlilar, yosh bolali ayollar va imkoniyati cheklangan yo‘lovchilar uchun yanada xavf tug‘diradi.

2-rasm Avtobuslarning bekatlardan tashqari hududlarda to‘xtashi

Xususan, 2022-yil fevral-mart oylarida tadqiqot obyektida yo‘lovchilar oqimi talon va Geo tracker usullarida o‘rganilganda to‘g‘ri va teskari

yoʻnalishlarda yoʻlovchilar oqimi jami bir kunda oʻrtacha 13066 kishini tashkil qilib, shundan 4077 kishi bekatlarda va 8989 kishi bekatdan tashqari hududda jamoat transportiga chiqish va tushish holatlari aniqlanib, shundan toʻgʻri yoʻnalishda jami 11 ta bekatda 2124 yoʻlovchi bekatlar hududida jamoat transportidan foydalangani aniqlangan boʻlsa, obyektning teskari yoʻnalishida jami 11 ta bekatda 1953 yoʻlovchi jamoat transportidan foydalangani aniqlandi. Shuningdek, obyektning toʻgʻri yoʻnalishida jami 11 ta hududda 5031 yoʻlovchi bekatdan tashqari hududda tushgani aniqlangan boʻlsa, obyektning teskari yoʻnalishida jami 11 ta hududda 3958 yoʻlovchi tushgani aniqlandi (1,2-jadvallar). Olingan maʼlumotlarga koʻra shuni aytish mumkinki, bir kunda jami 8989 yoʻlovchilar bekatdan tashqari hududlarda JT dan foydalanib, nafaqat transport vositalarining balki, oʻzlarining ham yoʻllarda JT dan foydalanishda harakat xavfsizlik koʻrsatkichlari yuqori boʻlishiga sabab boʻlmoqda.

1-jadval

Tadqiqot obyektining toʻgʻri va teskari yoʻnalishlari boʻyicha bekatlarda tushgan va chiqqan yoʻlovchilar oqimi

№	Tadqiqot obyektining toʻgʻri yoʻnalishi boʻyicha bekatlar nomi	Toʻgʻri yoʻnalish boʻyicha JT ga chiqqan va tushgan yoʻlovchilar soni	Tadqiqot obyektining teskari yoʻnalishi boʻyicha bekatlar nomi	Teskari yoʻnalish boʻyicha JT ga chiqqan va tushgan yoʻlovchilar soni	Jami yoʻlovchilar oqimi
1	Sugʻdiyona	178	Zilol MFY	85	263
2	6-maktab	180	Tovar XAB	28	208
3	Viloyat kasalxonasi	450	Vodnik	31	481
4	JDPI bekati	385	Eski shahar buyum bozori	256	641
5	“Zebo” savdo uyi	408	Sanʼat kolleji	0	408
6	Diagnostika	56	Vali bobo	112	168
7	Axborot-kutubxona	39	Gullar bekati	117	156
8	Ped. kollej	28	“Zebo” savdo uyi	476	504
9	Xalqobod bozori	328	Paris	218	546
10	Tovar XAB	33	Toshloq	445	478
11	Jizzax IIB	39	Sugʻdiyona	185	224
	Jami	2124	Jami	1953	4077

Tadqiqot obyektining to'g'ri va teskari yo'nalishlari bo'yicha
bekatdan tashqari hududlarda tushgan va chiqqan yo'lovchilar oqimi

№	Tadqiqot obyektining to'g'ri yo'nalishi bo'yicha bekatdan tashqari hududlarda to'xtashlar koordinatasi	To'g'ri yo'nalish bo'yicha JT ga chiqqan va tushgan yo'lovchilar soni	Tadqiqot obyektining teskari yo'nalishi bo'yicha bekatdan tashqari hududlarda to'xtashlar koordinatasi	Teskari yo'nalish bo'yicha JT ga chiqqan va tushgan yo'lovchilar soni	Jami yo'lovchilari
1	40.119467, 67.829827	644	40.120968, 67.828954	200	844
2	40.125511, 67.827716	505	40.124088, 67.827835	401	906
3	40.128719, 67.826592	548	40.126816, 67.826853	490	1038
4	40.132361, 67.825260	960	40.132244, 67.824872	948	1908
5	40.138520, 67.822639	438	40.139781, 67.821828	310	748
6	40.144162, 67.820896	480	40.142930, 67.820505	440	920
7	40.150684, 67.823112	420	40.150500, 67.822727	209	629
8	40.154580, 67.823725	320	40.154517, 67.823314	325	645
9	40.157084, 67.828361	390	40.157849, 67.829323	340	730
10	40.161377, 67.834838	145	40.161377, 67.834348	130	275
11	40.166251, 67.841441	181	40.166607, 67.841291	165	346
	Jami	5031	Jami	3958	8989

O'rganilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatyaptiki obyektida joylashgan to'g'ri va teskari yo'nalishlar bo'yicha jami 22 ta bekatlarda to'xtashlar soni 2392 tani tashkil qilib, bekatdan foydalanish darajasi 30,2 % ni tashkil qilmoqda va bekatdan tashqari hududlarda to'xtashlar soni jami 5504 tani tashkil qilib, jami to'xtashlar soning 69,8 % ini tashkil qilmoqda (3-rasm).

"Jizzax shahar IIB" - "Sug 'diona" yo'nalishida
bekatlardan foydalanish darajasi

3-rasm: Bekat va bekatdan tashqari hududda to'xtashlar grafigi

Foydalanilgan adabyotlar:

1. Андреев К. П. Совершенствование городской маршрутной сети //Надежность и качество сложных систем. – 2017. – №. 3 (19). – С. 102-106.
2. Мороз Н.Н., Логванов А.В. Анализ образования пассажиропотоков и выбор метода их исследования на маршрутах района г.Кременчуга «третий занасыпь»// транспорт дорожні та будівельні машини Вісник КДПУ. Випуск 2/2006 (37). Частина 1
3. Сорокин А. А. Этапы анализа результатов обследования пассажиропотоков в системе городского пассажирского транспорта //Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2017. – №. 6 (63). – С. 160.
4. Practical exercises book Module-1a: Principles of Geographic Information Systems. Indian institute of remote sensing, Dehradun, India. 2016 – 157 p.
5. Abdurasulovich, K. J., Yangiboevich, K. M., Anvarovich, A. A., Xolmurodovich, G. A., & Abdurasulovich, K. O. (2020). Opportunities and results to increase the effectiveness of multimedia teaching in higher education. Journal of Critical Reviews, 7(14), 89-93.
6. Qarshiboyev Sh. Texnik oliy ta'lim muassasalaridatalabalarning maxsus kompetentsiyalarini shakllantirish. Kasb-hunar ta'limi, 2021 yil 2 son.
7. <https://lex.uz/docs/-4194107>
8. <https://lex.uz/docs/-4194161>
9. <https://lex.uz/docs/-3114480>
10. <https://lex.uz/docs/-4300863>

*Avezov S.A.
Geografiya fanlari nomzodi dotsent
Qalandavov U.S.
Tayanch doktorant
Urganch davlat universiteti
Ro`ziboyeva G.O.
Informatika o`qituvchisi
O`zbekiston Respublikasi Xorazm viloyati*

XORAZM VILOYATI SHOLICHILIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING KARTOGRAFIK METODNI QO`LLASH

Annotatsiya. Xorazm viloyatida suv resurslaridan sholichilikda foydalanishning hozirgi holatini o`rganib, uning kelajak istiqbollarini ochib berishda kartografik metodni tatbiq etish asosiy masalalardan biri hisoblanadi

Kalit so`zlar. Kartografik metod, loyqalik, oqar suvlar, kollektor-zaur suvlari, filtratsiya, kanallar, sug`oriladigan yer.

*Avezov S.A., candidate of geography
associate professor
Kalandov U.S.
foundation PhD student
Urganch State University
Roziboyeva G.O.
informatics teacher
Khorezm region of the Republic of Uzbekistan*

APPLICATION OF CARTOGRAPHIC METHOD OF USE OF WATER RESOURCES IN RICE FARMING OF KHORAZM REGION

Abstract. One of the main issues is the application of the cartographic method in studying the current state of water resources use in rice cultivation in Khorezm region and revealing its future prospects.

Keywords. Cartographic method, turbidity, flowing waters, collector-saur waters, filtration, canals, irrigated land.

Mavzuning dolzarbligi. Kartografik metodning asosiy afzalligi tabiat va jamiyatdagi voqea va hodisalarning joylashuvini va o`zaro bog`liqlik xususiyatlarini hamda qonuniyatlarini ko`rgazmali ravishda tasvirlab, ularning o`zgarishini (dinamikasini) bashorat qilish imkonini yaratishdir. Ushbu metodni qo`llash ma'lum amaliy maqsadlar uchun yaratilgan kartalar mazmuniga o`zgartirishlar kiritish, uning mazmunini yanada kengaytirish va undan foydalanish imkoniyatini oshiradi. Masalan, kartografik tadqiqotlarning kengroq va to`laroq bo`lishi uchun mutlaq ko`rsatkichlarni nisbiy ko`rsatkichlar bilan birga

qo`shib olib borilsa, kartadan ko`proq ma'lumot olish imkoniyati paydo bo`ladi. Shularni e'tiborga olgan holda, tadqiqot hududi bo`lgan Xorazm viloyatida suv resurslaridan sholichilikda foydalanishning hozirgi holatini o`rganib, uning kelajak istiqbollari ochib berishda kartografik metodni tatbiq etish asosiy masalalardan biri hisoblanadi [1].

Keyingi yillarda Amudaryoning yuqori va o`rta qismlarida suvlarning ko`plab olinishi va bu xududlardagi zahkashlarning mineralizatsiyasi yuqori bo`lgan oqova suvlarini daryoga quyilishi natijada uning quyi qismida suv oqimi sezilarli darajada kamaydi va suvning mineralizatsiyasi oshdi. Daryo suv mineralizatsiyasi oshishi sug`oriladigan yerlarning meliorativ holatini o`z holida saqlash va yaxshilash uchun oqar suvni ko`proq olishni talab qiladi. Lekin daryoda suv oqimining kamayishi Xorazm viloyatda oldindan qo`llanilib kelinayotgan suvni ko`p ya`ni cheklanmagan miqdorda olish imkoniyatini yo`qotdi. Bundan tashqari Amudaryoda Pitnak shaxri yaqinida O`rta Osiyoda eng yirik Tuyamuyin suv ombori 1978 yilda ishga tushirildi (*1-rasm*).

Tuyamuyin suv omborining qurilib ishga tushirilishi Xorazm viloyatida yana bir muammoni - sug`orishga olinayotgan suv loykalik darajasining kamayishini keltirib chikardi.

Doshxouz viloyati sug`oriladigan yerlarini suv bilan ta`minlash uchun Turkmaniston Respublikasi hududidan o`tuvchi Turkmandaryo kanali qurildi. Turkmandaryo kanali ishga tushirilganidan keyin Toshsaqa kanallar tizimi faqat viloyat sug`oriladigan yerlarini suv bilan ta`minlaydigan kanal bo`lib qoldi. Natijada Toshsaqa kanallar tizimi suv sarfi 360- 450 m³/sek dan 200-250 m³/sek ga kamaydi. Bu esa o`z navbatida Toshsaqa kanallar tizimidan kanallarga beriladigan suvlarining yanada tiniq bo`lishiga olib kelmoqda va oqar suvlarning loyqalik miqdori kamayishi natijasida hosil bo`lgan muammoni yanada kuchaytirmoqda.

suv resurslarni tarqalishini kartalarda tasvirlashda sifatli rang, areallar va kartogramma va kartodiagramma usullaridan foydalaniladi. Xorazm viloyati suv resurslarini kartaga tushirishda asosiy manba sifatida yirik masshtabli gidrografik kartalari, topografik kartalar va suniy yo`ldosh materiallar olinadi [2].

1-rasm Suv xo`jalik xaritalarining mavzusiga ko`ra tasniflanishi

Viloyatda hozirgi kunda ham 1939-1940 yillarda xalq xashari yo‘li bilan hech qanday suv shimilishiga qarshi tadbirlar qo‘llanilmasdan o‘zi oqar «oyoq» suvga mo‘ljallanib yer yuzasiga yakinlashtirilib qurilgan kanallar ishlatilmoqda. Sug‘oriladigan yerlari maydonlari ko‘payishi (89,8% ga oshishi va umumiy yer maydonining 57,3% ga yetkazilishi) sababli bu yerlarni suv bilan ta‘minlash uchun faqat xo‘jaliklararo kanallar 1529 kilometrga uzaytirildi.

Tuyamuyun suv ombori va Turkmandaryo kanalining qurilishi hamda Tashsaqa kanallar tizimining faqat Viloyat sug‘oriladigan yerlarini suv bilan ta‘minlaydigan bo‘lib qolishi natijasida xo‘jaliklararo va xo‘jaliklar ichidagi kanal va ariqlarga loyqalik miqdori kam bo‘lgan suvlar berila boshlandi. Buning natijasida kanallarda oldingi loyqa suv oqqan davrlardagi hosil bo‘lgan qalmatatsiya qatlami yo‘q bo‘ldi va kanal suvlarining yer ostiga shimilishi /filtratsiya/ kuchaydi. Bu esa vegetatsiya davrida sug‘oriladigan yerlarini suv bilan ta‘minlashda oqar suvlarning etishmasligini keltirib chiqardi.

Oqar suvlar yetishmasligi sababli daryodan uzokda va viloyatning chekka janubiy qismlaridagi sug‘oriladigan yerlarida dehqonlar yetishtirilgan qishloq xo‘jalik ekinlarini saqlab qolish maqsadida sho‘rlangan va kuchli sho‘rlangan kollektor-zaur suvlaridan fodalanihga majbur bo‘lmoqdalar. Buning natijasida

juda murakkab meliorativ sharoitga ega bo'lgan Xorazm viloyati sug'oriladigan yerlari meliorativ holati yomonlashib bormoqda.

Viloyat kanallarda shimilishga qarshi hech qanday suv shimilishiga qarshi tadbirlar qo'llanilmasdan o'zi oqar «oyoq» suvga mo'ljallanib yer yuzasiga yakinlashtirilib qurilganligi sababli loyqa suvlar oqqan davrlarda ham xo'jaliklararo, xo'jaliklar ichidagi kanal va ariqlardan suvlarining yer ostiga shimilishi /filtratsiya/ juda yuqori bo'lgan va ularning foydali ish koeffitsienti 0.4 – 0.6 ni tashkil qilgan.

Agarda viloyatdagi xo'jaliklararo va xo'jaliklar ichidagi kanal va ariqlarning foydali ish koeffitsienti loyqa suv oqayotgan miqdorda qolgan bo'lsa ham olingan suvning taxminan 50 %i yer ostiga befoyda shimilishga sarf bo'ladi.

Hozirgi kunda esa viloyatdagi xo'jaliklararo va xo'jaliklar ichidagi kanal va ariqlarga loyqalik miqdori kam bo'lgan va mineralizatsiyasi nisbatan yuqori 0.9 – 1.2 g/l bo'lgan suv berilmoqda. Buning ustiga suv kanallarda dimlanib yanada tiniq holga o'tmoqda. Oqar suvlarning tiniq holga o'tib kanallarda oqishi natijasida ularning foydali ish koeffitsienti qanday o'zgarishi hozirgi kunga qadar o'rganilgani yo'q lekin kanallardan suvning shimilishi ortishi va kanallar foydali ish koeffitsientining kamayishi aniq.

Kanal suvlarining yer ostiga ko'p shimilishi suv tanqis bo'layotgan hozirgi davrda juda sezilarli bo'lmoqda.

1971-1975 yillar o'rtacha 149,42 ming gektar sug'oriladigan yer maydonini sug'orish uchun 2939,22 mln m³ suv olingan. Bu suvlarni dalaga yetkazish uchun 1100 km uzunlikdagi xo'jaliklararo kanallardan foydalanganlar. 1 gektar sug'oriladigan yerga o'rtacha 19671 m³ suv to'g'ri kelgan va bu suv yetarli darajada bo'lgan. Sholining hosildorligi 40.0 s/ga ni tashkil qilgan [4].

1995-2000 yillar o'rtacha 236,2 ming gektar sug'oriladigan yer maydonini sug'orish uchun 4599,17 mln m³ suv olingan. Bu suvlarni dalaga etkazish uchun 2374 km uzunlikdagi xo'jaliklararo kanallardan foydalanganlar. 1 gektar sug'oriladigan yerga o'rtacha 19472 m³ suv to'g'ri kelgan va bu vaqtda suv etishmasligi kuzatilgan. Sholining hosildorligi 38.0 s/ga ni tashkil qilgan.

Keyingi yillarda suv resurslarining yetishmasligi va oqar suvlar mineralizatsiyasining 1.1 – 1.3 g/l oshganligi sababli sholining hosildorligi yilidan yilga kamayib bormoqda.

Bundan ko'rinadiki qishloq xo'jalik ekinlaridan barqaror hosildorlikka yerishi uchun viloyatga olingan suv miqdoriga qarob emas, balki suvning dalaga belgilangan miqdorda yetib borishini ta'minlash orqali erishish mumkin. Viloyatda sug'oriladigan yerlarga belgilangan miqdordagi suvni olib borish yetarli darajada o'rganilmagan.

2-rasm. Qarmishyop kanali tubini izolyatsiyalash sxemasi va dastlabki izolyatsiyalash ishlari.

Xorazm viloyatidagi kanallardan suvning yer ostiga shimilishini kamaytirish va foydali ish koeffitsienti oshirish maqsadida shimilishga qarshi tadbirlarni qo'llash. O'tkazilgan tekshirishlar natijasida kanal tagiga glina aralashmasi singdirish natijasida kanaldan shimilish kamayib uning foydali ish koeffitsienti 0.75 gacha oshirildi. Kanal tagi va yon tomonlariga poletelin plyonka qoplash orqali kanal foydali ish koeffitsienti 0.90 gacha oshirish mumkinligi aniqlandi.

Hozirgi kunda Viloyatdagi xo'jaliklararo va xo'jaliklar ichidagi kanallardan befoyda shimilishga (filtratsiyaga) sarf bo'layotgan suvlarni saqlab qolish va ularni sug'orishga yo'naltirish orqali qishloq xo'jalik ekinlarini suv bilan ta'minlash mumkin. Kanal suvlarining yer ostiga shimilishini kanallar tagiga glinali aralashma singdirish orqali kamaytirish va kanallar foydali ish koeffitsientini oshirish mumkin (2-rasm).

3-rasm. Viloyatda an'anaviy sug'orish ishlari samaradorligi (foizda)

Irrigatsiya tizimini xo‘jalikka yetkazib beriladigan suv miqdorini, xo‘jalik ichidagi boshqaruv nuqtai nazaridan esa har bir maydonga yetkazib beriladigan suv miqdorini hisobga olish uchun o‘lchash asboblari va uskunalari bilan ta‘minlash alohida e‘tiborni talab qiladi. Bu ham qiyin kechadigan jarayon bo‘lib, katta mehnat, moliyaviy resurs hamda davlat tomonidan yordam berilishini talab qiladi.

Sug‘orishda suvdan foydalanish bo‘yicha bozor tamoyillarini qo‘llashga o‘tish irrigatsiya-drenaj xizmatlari sifati va samaradorligini ancha yaxshilashi lozim. Bu borada suvdan foydalanish huquqlarini joriy etish bo‘yicha xalqaro tajriba va suvdan foydalanishda bozor tamoyillarini e‘tiborga olish zarur (3-rasm.).

Davlatlararo oqimlardan kafolatli suv yetkazib berishni ta‘minlash borasida o‘zaro foydali hamkorlikni mustahkamlash, suvdan mintaqaviy darajada birgalikda foydalanishning barqaror mexanizmini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.[1]

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, viloyat tabiiy sharoitini va resurslarini qishloq xo‘jaligi nuqtai nazaridan o‘rganib, ularni baholab, kartada tasvirlab ko‘rsatish kelajakda hududning bor imkoniyatlaridan to‘laroq foydalanish yo‘llarini aniqlashga yordam beradi. Suv resurslaridan to‘g‘ri foydalanishda biz taklif qilayotgan kartalar Xorazm viloyati sholichilikni hududiy tashkil hilish, uning tarmoh tarkibini takomillashtirish, oqilona joylashtirish va rivojlantirishda muhim ro‘l o‘ynaydigan omillardan biri bo‘lishi kerak. Bu borada viloyatda quyidagi ishlarni olib borish maqsadga muvofiqdir:

✓ suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadida yer va suvga narx belgilab, bu vazifani fermerlarning moliyaviy va iqtisodiy ahvolini inobatga olgan holda, bosqichma-bosqich amalga oshirish kerak;

✓ almashlab ekishni keng yo‘lga qo‘yish, sholi etishtirishni intensiv yo‘lga qo‘yish, shu hisobiga oziq-ovqat ekinlari maydoni salmog‘ini ko‘paytirish zarur.

✓ sug‘orib dehqonchilik qilinadigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilab, unumdorligini oshirish, cho‘loldi va daryo qayirlarida foydalanilmayotgan yerlarning kadastr kartalarini tuzib, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishiga kiritish lozim;

Адабиётлар:

1. Авезов С.А Хоразм вилояти қишлоқ хожалигини ҳудудий ташкил этишда картографик методдан фойдаланиш геог. фани. дотс. автореф. – Т.: 2010
2. Қурбонниёзов Р. Хоразм географияси. - Урганч: Хоразм, 1997.-115 б.
3. Mirzaliyev T., Qoraboyev J. Kartalarni loyihalash va tuzish. – Т.: Talqin, 2007 - 155 б.
4. Mirzaliyev Фуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. – Т.: Фан, 1959. - 323 б.
5. Т., Musayev I., Safarov E. Ijtimoiy-iqtisodiy kartografiya. – Т.: Yangi asr avlodi, 2009. – 145.б.

SUV SARFLARINI ANIQLASH USULLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada suv sarflarini aniqlash usullari mavzusi yoritilgan bo`lib, unda suv sarfi va suv sarflarini aniqlashning gidrometrik, gidravlik, gidrometrik-gidravlik, gidrolik va hajmiy usullari va bir qator olimlarning formulalari keltirilgan.

Kalit so`zlar: suv sarfi, gidrometrik usul, gidravlik usul, gidrometrik-gidravlik usul, gidrolik usul, hajmiy usul, Shezi formulasi, N.N.Pavlovskiy formulasi.

Akhmedova F.S.
student
Kokan State Pedagogical Institute

METHODS OF DETERMINING WATER CONSUMPTION

Annotation: This article touches upon the topic of methods for determining water consumption, it includes hydrometric, hydraulic, hydrometric-hydraulic, hydraulic and volumetric methods for determining water consumption and water consumption, as well as the formulas of a number of scientists.

Key words: water consumption, hydrometric method, hydraulic method, hydrometric method, hydraulic method, volumetric method, Chezy's formula, N. N. Pavlovsky's formula.

Kirish. Daryoning ko`ndalang qirqimi yuzasidan vaqt birligi ichida oqib o`tadigan suv miqdoriga suv sarfi deyiladi¹.

Asosiy qism. Suv sarfi l/s, m³/s da o`lchanadi. O`lchangan suv sarfi bo`yicha o`rtacha kunlik, o`rtacha oylik, o`rtacha yillik, maksimal va minimal suv sarflari va ma`lum oralig`i uchun oqim hajmi hisoblanadi. Suv sarflarini hisoblash bo`yicha mavjud usullar ikki asosiy guruhlarga bo`linadi.

1. Suv sarfini bevosita o`lchash.
2. Suv sarfini bilvosita o`lchash.

Suv sarfini bevosita o`lchashga hajm usuli kiradi. Bu usul suv sarfi 5-10 l/s dan oshmaganda ko`proq qo`llaniladi. Bu usuldan buloq suvlarini o`lchashda nam va suv o`tkazgichlarni tarirovka qilishda foydalaniladi. Bu usulda suv sarfi-Q o`lchash idishidagi suv hajmi –W va uni o`lchash uchun ketgan vaqtiga-t nisbati bilan aniqlanadi:

$$Q=W/t.$$

¹ D. V.Nazaraliyev, SH.B.Akmalov “QURUQLIK GIDROLOGIYASI” o`quv qo`llanma TOSHKENT 2019

Suv sarfini bilvosita o'lchashga bir necha usullar kiradi. Ularning hammasi suv sarfini bevosita o'lchash emas, balki oqimning ayrim elementlarini o'lchab so'ngra suv sarfini hisoblashga asoslangan. Ularga quyidagi usullar kiradi:

1. Suv sarfini o'lchangan tezliklar va oqimning ko'ndalang kesim maydoni bo'yicha aniqlash. Bu usul daryo gidrometriyasida keng tarqalgan. Oqimning ko'ndalang kesim maydoni chuqurlik o'lchash natijalari asosida aniqlanadi. Jonli suv kesimining ayrim nuqtalaridagi suvning oqish tezligi esa ko'proq gidromertik vertushka yordamida, ayrim hollarda boshqa asboblar yoki po'kaklar yordamida o'lchanadi. Bu usulga suv sarfini jonli kesim maydoni va oqimining o'rtacha oqish tezligi Shezi formulasi bo'yicha hisoblashga asoslangan uslub ham kiradi.

2. Suv sarfini o'lchov qurilmalari yordamida aniqlash asosan kichik daryo va soylarda, nam va suv o'tkazgichlarda, kanallarda o'lchash uchun mo'njallangan. Bundan tashqari, bu usuldan gidrouzellar orqali oqayotgan suv miqdorini aniqlash maqsadida foydalaniladi.

Aralashtirish usuli: oqish tezligi katta, unchalik chuqur bo'lmagan va murakkab o'zan relyefiga ega bo'lgan tog' daryolarida qo'llaniladi. Suv sarfini o'lchangan suvning oqish tezligi va oqimning ko'ndalang kesimi bo'yicha aniqlash. Bu usul qisqartirib, "tezlik- maydon" usuli deb ataladi.

Suv sarflarini o'lchash usullari quyidagicha tavsiflanadi:

1. Gidrometrik usullar. Suv sarfi modelining ayrim qismlari dala sharoitida o'lchanib, keyin to'liq sarf analitik, grafo-analitik va grafik usullarda hisoblanadi.

2. Gidravlik usul. Suvning oqim tenglamasini tashkil etuvchilarini aniqlashga asoslangan.

3. Gidrometrik-gidravlik usul.

Mazkur usulning mohiyati shundaki, daryoning oqim ko'ndalang kesimi odatdagidek gidrometrik usulda aniqlanib, undagi tezlik esa gidravik formulalar yordamida hisoblanadi. Oqim jonli kesimi (ω) dan o'tayotgan suv sarfi Q (m^3/s) oddiy tenglikdan aniqlanadi:

$$Q = \omega V_{o'r} + m^3/s$$

bu yerda: $V_{o'r}$ - oqim o'rtacha tezligi m/s . Mo'tadil oqayotgan oqim uchun, quyidagi Fransuz injeneri Shezi 1775-yilda taklif etgan formulasi yordamida aniqlash mumkin:

$$V_{o'r} = C \sqrt{RJ}, m/s$$

C - Shezi koeffitsiyenti $m^{0.5}/s$. Uni N.N.Pavlovskiy quyidagi formula bilan hisoblashni tavsiya qilgan:

$$C = (1/n) R^y, m^{0.5}/s.$$

bu yerda, gidravlik radius $R \approx h_{o'r} / o'rtacha$ oqim chuqurligiga teng deb qabul qilingan².

4. Fizik usullar. Bu usul suv tezligi turbulentslik darajasi yuqori bo'lgan tog' daryolarining suv sarfini aniqlashda qo'llaniladi. Bunda, suvning tezligini va ko'ndalang kesimini o'lchash katta aniqlikka ega bo'lmaydi. Fizik usulda elektromagnit, ultratovush, suvga kimyoviy moddalarni aralashtiriladi.

² B.K.Soliyev, S.A.Azimboyev Gidrologiya va gidrometriya Toshkent "Yangi asr avlodi" 2006

5. Hidrolik usullar. Daryo suv havzasiga yog'gan yog'in qalinligini o'lchash orqali, suv zahiralari aniqlanib, suv sarfini hisoblash mumkin. Hidrologik usulning aniqlik darajasi 10-30% gacha.

6. Hajmiy usul va suv vaznini tajriba sharoitida tarozida tortish, biror idishga suv to'ldirib, uning to'lish vaqtini aniqlash orqali suv sarfini hisoblash mumkin. Bu usulda suv sarfi o'lchov idishidagi suv hajmini (W) uni to'ldirish uchun ketgan vaqt (t) ga nisbati bilan aniqlanadi:

$$Q=W/t$$

Hajmiy usul odatda suv sarfi 5-10 l/s dan oshmaganda qo'llaniladi.

Suv sarfini o'lchashdan oldin gidrometrik vertushka va unga tegishli jihozlarning sozligi, jihozlarning tayyorligi va butun gidrometrik stvorning holati tekshirilishi kerak.

Xulosa. Suv sarfini o'lchash vaqtida qanday usulni qo'llashdan qat'iy nazar, unda bajariladigan ishlar quyidagi tartibda bajariladi:

1. Daryoning holati, ish sharoitini belgilovchi ob-havo va boshqa omillar bayoni.
2. Suv sathini o'lchash.
3. Hidrosvorda chuqurliklarni o'lchash.
4. Tezlik vertuallarida suvning tezligini o'lchash.
5. Suv yuzasining nishabligini aniqlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. D. V.Nazaraliyev, SH.B.Akmalov "QURUQLIK GIDROLOGIYASI" o'quv qo'llanma TOSHKENT 2019
2. B.K.Soliyev, S.A.Azimboyev Hidrologiya va gidroemtriya Toshkent "Yangi asr avlodi" 2006
3. S.Karimov, A.Akbarov, U.Jonqulov Hidrologiya, Gidrometriya va oqim hajmini rostdash "O'zbekiston" nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2004
4. A.R.Rasulov, F.H.Hikmatov, D.P.Aytboev Hidrologiya asoslari Toshkent "Universitet" 2003
5. F.X.Xikmatov, G`X.Yunusov, F.Y.Artikova, N.B.Erlapasov, N.L.Dovulov DARYOLAR GIDROLOGIYASI Toshkent – 2017

ECONOMIC INEQUALITY AND THE MAIN FACTORS THAT CAUSE IT

Abstract: This article discusses economic inequality and the main factors that cause it.

Key words: economy, inequality, distribution of resources, economic factor, risk, market relations.

Economic inequality is the difference in economic well-being between individuals in a group, between population groups, or between countries. The problem of economic inequality is related to the concepts of equity, equality of outcome and equality of opportunity.

The unequal distribution of income and wealth was not considered wrong for a long time. One of the first to think about the question of income inequality was the 15th-century humanist Matteo Palmieri. In the dialogue "On Civic Life" he points out that the rich have more money because they are more talented and hardworking. The idea that talent and hard work are rewarded with money is a popular misconception, despite many examples to the contrary.

Karl Marx was the first to develop an economic theory that questions the fair distribution of income. Analyzing the formation and movement of capital, Karl Marx formulated the idea of exploitation of employees. One of the results of his work was a mathematical formula that estimated the degree of exploitation as the ratio of the size of surplus value to the cost of labor. In other words, the ratio of the time a worker creates value for others to the time he works for himself (creating the equivalent of his wages).

Karl Marx believed that the process of increasing economic differentiation in the capitalist world is going on continuously - the rich are getting richer, and the poor are getting poorer, the middle class is disappearing. As economist Thomas Piketty notes.

At the end of the 19th century, Vilfredo Pareto identified a specific structure of income distribution among Italian households, which was characterized by the concentration of 80% of income in 20% of families. He believed that the degree of economic inequality, the proportion of rich people in the population, is a constant thing.

Pitirim Sorokin argued that the degree of economic inequality over long periods should fluctuate around a known constant. Assuming that an excessive increase in the degree of inequality or equality is equally fraught with a national catastrophe and upheavals, Sorokin believed that an increase in inequality would lead to the fact that a narrow group of plutocrats would be easily overthrown or destroyed. Indeed, some of the oligarchic regimes in South America subsequently

proved unstable. According to Sorokin, the limitation of the difference in incomes by the ratio of 175:100, carried out during the years of war communism by decree of 1918, contributed to devastation and famine.

When Simon Kuznets wrote about changes in inequality in rich countries (and a couple of poor ones) in 1955, the US and UK were experiencing the largest decline in income inequality ever recorded in history, coupled with rapid growth. It therefore seemed quite reasonable to look at the factors behind the decline in inequality, and Kuznets found them in the expansion of education, in the lower intersectoral disparity in labor productivity (thus the rent component in wages was equalized), in the lower return on capital, and in the political pressure to increase social benefits. Then he looked at (or rather imagined) the evolution of inequality over the past century and thought that inequality had been growing and peaked in rich countries at the turn of the 20th century due to the movement of labor from agriculture to industry. This is how the famous Kuznets curve (reverse U curve) appeared.

The Kuznets curve has been the main tool used by inequality economists in analyzing the relationship between development/growth and inequality over the past half century. But the Kuznets curve gradually fell out of favor as it predicted low levels of inequality in very wealthy societies, while there was a steady increase in income inequality that began in the late 1970s in virtually all developed countries.

Currently, the Kuznets curve is trying to revive the economist Branko Milanovic.

The distinction between "circumstance" and "effort" as determinants of income was crystallized in the work of John Reumer and has its roots in the work of John Rawls and Ronald Dworkin. On the basis of differences in the determinants of income, economists divide total inequality into two components: inequality of opportunity—defined as inequality due to external circumstances that an individual cannot control, such as parental education, race, and country of origin—and residual inequality, which is supposed to arise due to the difference in effort and luck. The influence of external circumstances on income, such as discrimination in society based on gender and race, is considered wrong, and therefore the resulting inequality as a result of these circumstances is unfair.

As Hufe, Kanbur, and Peychil point out, the intuitive power of separation between circumstance and effort in distinguishing between fair and unfair change in income is very clear, but it is not the only moral feeling when it comes to the distribution of income. Society cannot refuse someone in need of help, even if the person in need had a "good start" in life and "destroyed it" as a result of his own choice. Hufe, Kanbur and Peychil call this the demand for "freedom from poverty". Thus, a normal distribution of income should reflect both fundamental moral principles. On the one hand, individuals must be held accountable for decisions under their control. On the other hand, there must be a lower bound on the critical consequences of the choice. Thus, the overall measure of unacceptable income distribution, which could be called unfair inequality, should combine

"equality of opportunity" and "freedom from poverty". Of course, forced redistribution has a negative effect on incentives. However, it is possible to establish a framework within which the ideal of egalitarianism can be reconciled with incentive constraints, according to Nobel laureate James Mirrlees.

Hufe, Kanbur and Peychil estimated the components of inequality for 31 European countries. On average, 17.6% of total inequality, as measured by the mean log deviation (MLD), is unfair—that is, attributable to violations of equality of opportunity and freedom from poverty. Unfair inequality is most common in Lithuania, Italy and Romania - 27.9%, 31.6% and 29% of total inequality, respectively. Incomes are most fairly distributed in the Netherlands, Finland and Norway - unfair inequality is 7%, 9.3% and 12.5% of the total, respectively. Outcomes are determined by equality of opportunity and freedom from poverty in roughly equal proportions.

Low social mobility. Country-by-country analysis shows that as economic inequality increases, so does social mobility—the Great Gatsby curve. Economist Raj Chetty found the same effect of inequality on intergenerational social mobility when analyzing the impact of environment on children within the United States. In his report "The Lost Einsteins", Raj Chetty points out that the decline in social mobility is a negative factor for economic growth and innovation.

Negative impact on the development of children. According to a number of studies by neurologists, poverty and high economic inequality negatively affect the development of the brain of a child.

Crime. Statistics show a positive relationship between economic inequality and crime rates. Morgan Kelly, analyzing data from the US, found that inequality had no effect on property crimes, but there was a clear association with violent crimes.

Lower life expectancy. Statistics show a decline in life expectancy with increasing economic inequality. This relationship is observed both between countries and within countries.

Contributes to financial instability. Rising inequality leads to overconsumption. The widening income gap is pushing the underachievers into exorbitant debt. Robert Frank of Cornell University argues that rising elite incomes lead to a so-called consumption cascade that ends in a rise in debt: "The rich spent more simply because they had more money to spare. This cascade makes it much more difficult for middle-class families to achieve their financial goals." The same findings are found in the work of Elizabeth Warren and Amelia Tiagi. Their book *The Double Income Trap* traces the rising tide of individual bankruptcies that began long before the general financial crisis. The authors showed that a significant factor in these bankruptcies was the growing inequality of public education, which in turn reflected income inequality: middle-class families tried to buy houses in areas where there were good schools, for which they had to take out loans that made them vulnerable in case of illness or job loss.

References:

1. Kamolov, A. A., & Raximov, M. S. H. U. (2018). EFFICIENT ATTRACTION OF INVESTMENTS IN THE ECONOMY. *Теория и практика современной науки*, (1), 762-765.
2. Kamolov, A. A., & Aliyev, A. R. U. (2018). MARKET: ESSENCE AND FUNCTIONS. *Теория и практика современной науки*, (1), 768-770.
3. Kamolov, A. A., & Ismoilov, A. I. U. (2018). MAIN PROPERTIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION. *Теория и практика современной науки*, (1), 765-768.

O'QUVCHILARDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLANTIRISH

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'qituvchi tamonidan interfaol metodlarni qo'llab dars o'tish o'quvchilarda har tamonlama ilmiy-nazariy bilimlarni mustaqil egallash, bilim va ko'nikma, malakalarini shakllantirish va shu asosida o'quvchilarning ilmiy dunyo qarashlarini tarkib toptirish hamda faolligini oshirish, erkin fikr yurita olishga o'rgatish, ijodiy qobiliyatlarini aniqlash va ro'yobga chiqarish, o'qituvchi-o'quvchi hamkorligini shakllantirish va nihoyat kafolatlangan yakuniy natijaga erishishishi haqida ilmiy asoslangan fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Kompetensiya, kompetentlilik interfaol metod, kommunikativ kompetensiya axborot bilan ishlash shaxsiy kompetentlik differentsial va individual yondashuv, masala, mashq, darslik, o'quv jarayoni, nazorat.

*Bo'riboev A.A.
Jizzakh Polytechnical Institute*

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES IN STUDENTS

Abstract: In this article, teaching using interactive methods on the part of the teacher helps students to independently acquire all kinds of scientific and theoretical knowledge, to form their knowledge and skills, and on the basis of this, to form the content of students' views of the scientific world and increase their activity, to teach them to think freely, to identify and realize their creative abilities., the formation of educational-student cooperation and the achievement of a guaranteed final result were scientifically based opinions.

Key words: Competence, competence, interactive method, communicative competence, working with information, personal competence, differential and individual approach, problem, exercise, textbook, educational process, control.

Kompetensiya –muayyan fan bo'yicha o'quvchi egallagan nazariy bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo'llay olishdir.

Inson qaysi kasb sohibi bo'lishidan qat'iy nazar o'z ishiga, mashg'ulotiga qunt bilan, mehr bilan yondashsa, uning sir asrorini mukammal egallaydi, shu bilan birga o'z-o'zini anglaydi, shu sohada kamol topadi. O'qituvchi ham bolalarni sevsa, tarbiyalasa, o'zi ham ulg'ayadi, donishmandlik kasb etib boradi. O'qituvchi kelajak farzandini tarbiyalab bilim beradi. Zero kelajak yoshlar qo'lida, ular bizning ertangi kunimiz. Ularda kompetensiyalarni shakllantirilishi, dars davomida o'quvchining faqat tinglovchi yoki eshitganini takrorlavchi

“to‘ti”ga emas, balki chuqur mushohada yurituvchi, mustaqil fikrini bayon etuvchi, boshqalar bilan o‘zaro hamkorlikda ishlovchi, o‘zgaralar fikrini hurmat qiluvchi, keng dunyoqarashli shaxsga aylantitishda ilg‘or pedagogik texnologiyalarning o‘rni beqiyosdir. Interfaol metodlarni qo‘llab dars o‘tish o‘quvchilarda har tamonlama ilmiy-nazariy bilimlarni mustaqil egallash, bilim va ko‘nikma, malakalarini shakllantirish va shu asosida o‘quvchilarning ilmiy dunyo qarashlarini tarkib toptirish hamda faolligini oshirish, erkin fikr yurita olishga o‘rgatish, ijodiy qobiliyatlarini aniqlash va ro‘yobga chiqarish, o‘qituvchi–o‘quvchi hamkorligini shakllantirish va nihoyat kafolatlangan yakuniy natijaga erishishni ta‘minlaydi. Interfaol usullarda o‘qituvchi o‘quvchining mustaqil va mukammal bilim olishi uchun muhit yaratmog‘i, fan asoslarini egallashga yo‘naltirmog‘i, qiziqish, mehr uyg‘otish bilan shug‘ullanadi. Yangi pedagogik texnologiya dars o‘tish usullari va shakllarini o‘zgartirib, ularni xilma-xil qilib, o‘quvchini o‘quv jarayonining faol qatnashchisiga aylantiradi. O‘qitishning innovasion, nostandart(interfaol) shakllari kompyuterli o‘yinlar, intrenetdan foydalanish, elektron darsliklar bilan turli usullarda yangi mavzuga ko‘proq e‘tibor qaratish, o‘qitishni suhbat, o‘yin, musobaqa, sahna ko‘rinishli, musiqali, savol-javob, aqliy hujm, mushoira sayyohat, intervyu, tijorat, bahs-munozara kabi usullarda dars o‘tishni talab qiladi. Darsning borish jarayonida ta‘limiy metodlar va usullar almashina boradi. Noan‘anaviy darsda o‘quvchi shaxsi birinchi o‘rinda turadi. O‘qituvchi o‘quvchi bilan yakkama-yakka, interfaol usulida harakat qiladi.

Kompetentlilik–(lotincha:competens–layoqatli, qobiliyati bor) Kompetentlilik tarkibiga sof kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalardan tashqari, tashabbuskorlik, hamkorlik, guruhda ishlash layoqati, kommunikativ qobiliyati, real baholay olish, mantiqiy fikrlash, axborotni saralash va foydalana olish xususiyatlari ham kiradi.

Kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan ta‘lim–o‘quvchilarda egallangan bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo‘llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan ta‘limdir.

Tayanch kompetensiyalar:

1. Kommunikativ kompetensiya

– jamiyatda o‘zaro muloqotga kirishish uchun ona tili va birorta xorijiy tilni mukammal o‘zlashtirish hamda muloqotda samarali foydalana olish;

– o‘z fikrini og‘zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, mavzudan kelib chiqib savollarni mantiqan to‘g‘ri qo‘ya olish va javob berish;

– ijtimoiy moslashuvchanlik, o‘zaro muloqotda muomala madaniyatiga amal qilish,jamoaviy hamkorlikda ishlay olish;

– muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat qilgan holda o‘z pozitsiyasini himoya qila bilish, uni ishontira bilish;

– turli ziddiyatli vaziyatlarda o‘z ehtiroslarini boshqarish, muammo va kelishmovchiliklarni hal etishda zarur(konstruktiv) bo‘lgan qarorlarni qabul qila olish.

2.Axborot bilan ishlash

– mavjud axborot manbalaridan (internet, televizor, radio(audio–video yozuv)telefon, kompyuter, elektron pochta va boshq.) foydalana olish;

– media vositalaridan zarur bo‘lgan axborotlarni izlab topa olish, saralash, qayta ishlash, uzatish, saqlash, xavfsizligini ta‘minlash va foydalanishda media-madaniyatiga rioya qilish;

– ma‘lumotlar bazasini yarata olish, asosiylarini tanlay olish va ularni tahlil qila bilish;

– kundalik faoliyatida uchraydigan hujjatlar bilan ishlay olish(oddiy tabriknomalar yoza olish, anketalarni to‘ldirish, mehmonxona ro‘yxatida o‘zi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni qayd eta olishi va boshq.)

3. Shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasi

– shaxs sifatida doimiy ravishda o‘z-o‘zini rivojlantirish, jismoniy, ma‘naviy, ruhiy va intellektual kamolotga intilish;

– hayot davomida o‘qib o‘rganish, bilim, tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish;

– o‘z xatti-harakatini advokat baholash, o‘zini nazorat qila bilish, halollik, to‘g‘rilik kabi sifatlarga ega bo‘lish;

– o‘qib-o‘rganganlari va hayot tajribasidan foydalangan holda kundalik turmushda uchraydigan muammolarni hal eta olish.

Kompetensiya turlari, kvalifikasiya va kompetensiya

O‘qituvchining kasbiy kompetensiyasi turlari quyidagilardan iborat:

1.Kasbiy.

2.Shaxsiy.

3.Umuminsoniy.

4.Ma‘daniy.

5.Maxsus.

Shaxsiy kompetentlik nima? izchil ravishda kasbiy o‘shishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o‘z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish.

Kompetentsiya - bu har qanday fan sohasida samarali faoliyat yuritish uchun zarur bo‘lgan bilim va tajribalar yig‘indisidir.

Pedagogikada o‘qituvchining kasbiy kompetensiyasi tarbiya, o‘qitish va ta‘lim faoliyati jarayonida talabalar bilan birgalikda ularning ta‘lim samaradorligini oshirish uchun muammolarni mohirona hal qilish qobiliyatidan iborat.

Kompetentsiya berilgan vazifani bajarish yoki muayyan faoliyatni amalga oshirish qobiliyatini ta‘minlovchi, olingan ko‘nikma, bilim va tajribaga asoslanadi. Masalan, tarjimonning kundalik ishida foydalanadigan tilni bilish darajasi.

Kompetentlik o‘qitish yoki orttirilgan tajriba natijasida ilgari shakllangan kompetensiyaga asoslanadi va ma‘lum bir shaxsning xususiyatlarini, shuningdek, uning yuqorida tavsiflangan vazifalarni yoki faoliyatni bajarish qobiliyatini ifodalaydi.

Foydananilgan adabiyotlar:

1. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащегося. М.: Народное образование, 1998. 256 с. 1998.
2. O.U.Avlayev, S.N. Jo'rayeva, S.P.Mirzayeva "Ta'lim metodlari" o'quv-uslubiy qo'llanma, "Navro'z" nashriyoti, Toshkent – 2017.
3. М.В. Плотников, О.С. Чернявская, Ю.В. Кузнецова “ Технология Case-Study” Монография Нижний Новгород-2014.
4. Ситуационная методика обучения: Теория и практика Состав. Сидоренко А.И., Чуба В.И.- Киев: Центр инноваций и развития, 2001.- 256 с.
5. Зельдович Б.З. Ситуационное обучение управленческим дисциплинам — М.: Издательство Экзамен, 2008. — 544 с.
6. Бўрибоев А. А. Профессонал таълимда “Нефт ва уни қайта ишлаш” мавзусини ўқитишда интерактив методлардан фойдаланиш методологияси //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5.
7. Бўрибоев А. А. Олий таълим тизимидаги ўқув фаолиятини ташкил этишда мустақил ишларнинг роли //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 1051-1055.
8. Бўрибоев А. А. Кимё фанидан мустақил ишларни ташкил қилишда кўп танловли тест топшириқларидан фойдаланиш //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 875-880.
9. Во'рибоев А. А., Хакбердиев С. М. Kimyo fanini o'qitishda individual va differentsial yondashuv //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 348-351.
10. Бўрибоев А. А., Хакбердиев Ш. М. Олий таълим муассасаларида кимёвий лаборатория машғулотларини такомиллаштиришнинг ўрни //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 352-355.

Bozorova D.

english teacher

english language and literature

Namangan region national center for training pedagogies in new methodologies

INDIA AS SEEN BY BOBUR

Annotation: Boburnoma is a magnificent contribution to the field of world literature. If Bobur offers an interesting story of building an empire. The Boburnoma is a transparent narration of blooming of a human character. Bobur had taken keen interest in places he lived. He took interest not only in the economic or political side; but in fact, in the totality of the area. India, of course this indicate his knowledge about the geographic condition of India. He had taken keen interest in the flora of the area... Fruits, new plants, animals, sugar-canes, birds and so on...

Keywords: Keen, condition, political, economic, area, new plants, animals, birds.

Babur captured Kabul in 1504, at the age of 21, and settled there. He is engaged in the strengthening of his government in Afghanistan and creative work. Babur marched to India 5 times from 1519 to 1525 and in April 1526 defeated Ibrahim Lodi in a battle near the city of Panipat, captured the cities of Delhi and Agra, and established his rule in northern India. The main and main reason for the defeat of Ibrahim Lodi's army, which was several times superior to Babur's army in terms of numbers, was the political instability, feudal disunity and economic depression in northern India during this period. Nehru said, "The situation was further worsened by the fact that the abandoned religious belief and social order formed the basis of social life and stopped progress." Of course, Babur's victory was played by his many years of military experience, intelligence, new tactical methods (for example, the charging method), and the use of firearms. Thus, in 1525, Babur created a huge empire that united the territory from the Ganges to the Amudarya. This empire was further expanded during the reign of his successors Humayun, Akbar, Jahangir, Shahja Khan and Aurangzeb, and became famous in the west under the name "Great Mongol Empire". Babur himself lived on top of this state for only 5 years and died on December 26, 1530. In this short period of time, Babur managed to do many positive things despite his deteriorating health.

He began to beautify the surroundings of Agra and Delhi, build palaces, palaces, baths, gardens on the banks of the Jamna river, cancel the stamp tax on markets and guzars. Provides funds for the restoration of previously demolished water structures that supply water to the cities of Kabul and Ghazna. In order to ensure the safety of the trade caravan route from Agra to Kabul, he instructs the construction of caravanserais and rabots. He gathers scientists and poets around him and patronizes their creative work. Khondamir, a famous historian of Central Asia and Khorasan, philosophers Abulbaqo, poets with the nickname Fakir,

Maulana Shihab Motamani, Mulla Bahai, Vidoi, Abdulvahid Fazilgii, Sheikh Zain and others came to his palace and wrote in Uzbek and Persian-Tajik languages. He appointed one of the Indian scholars Shaikhora as his minister.

About Babur's activities in India and the role of the empire he created in the development of India, academician Vahid Zahidov says: "Babur's main service as a state and political figure in India is that he made some positive changes possible, and in many cases created the political unity necessary for the development of India." implemented, developed trade... It opened up an opportunity to a certain extent to develop the economy, trade, culture in the country, to expand and strengthen the intellectual circle of people, including the economic, political and cultural relations between Russia and Central Asia and India, which brought a lot of benefits to India. The empire he built became one of the means connecting India with Central Asia and Russia." But as in Babur's activities in other lands, in his activities in India, the character and characteristics of the representative of the ruling class are also shown.

As the famous Russian critic, revolutionary democrat N. G. Chernyshevsky said: "In addition to the importance of a certain person in our eyes as a separate person, he is a representative of the class to which he belongs politically and socially." Being a representative of the feudal class, Babur did not and could not change the existing social order in India. In addition, Babur's begs and officials conducted their military campaigns under the banner of Islam, under the slogan of Islamizing the peoples of other religions, and massacred those who did not convert to Islam. Jawaharlal Nehru, the great statesman of India, says about this: "Babur's army chiefs treated people of other faiths cruelly. They even cut off the heads of captives, including princes, officials, priests and other dignitaries, and made minarets out of their heads." Such behavior of Babur and his officials in India cannot be justified, of course. These actions are a manifestation of the conflict between the poet and scholar

Babur and the Timurid king Babur. Because the kingship would leave its shadow on humanity and human qualities in his soul. He could not understand the suffering he suffered as a king from a social-class phenomenon. His humanity was limited. However, the empire founded by Babur was beneficial to India in terms of political integration, beautification and cultural upliftment of the country to some extent. Marx and Engels compared the British rule in India with the Babur dynasty and noted that the latter played a positive role in Indian history. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of the Republic of India, in his works "Discovery of India" and "A Glimpse of World History" gives high praise to Babur and his grandson Akbar. For example, in his work "The Discovery of India", he writes: "Babur was a charming person, a typical ruler of the Renaissance, a brave and enterprising man. He loved art, literature, and enjoyed life. His grandson Akbar was even more charming and possessed many good qualities. He was a brave, courageous, talented commander, compassionate, idealistic and dreamer, and at the same time, he was a man who was active and worked to earn the social loyalty of those who continued his work. As a warlord, he conquered a vast territory of

India, but he had in mind to win a more lasting victory than this, that is, to win the minds and hearts of the people. According to the Portuguese Nezuities who were in Akbar's palace, his appearance was charming, and "his eyes shone like a sea lit by the sun." Akbar revived the ancient dream of an all-India united only politically into one state, which had been fantasized since ancient times. In his palace, you could meet people of different religious beliefs, who expressed new ideas, opinions or discovered news. He even tried to establish a general synthetic religion that would satisfy everyone. Cultural influences between Hindus and Muslims in North India had also progressed somewhat during his time. Akbar himself was, of course, as popular among the Hindus as he was among the Muslims.

The Mongol dynasty was consolidated as an Indian dynasty. Later, Jawaharlal Nehru made a special mention of Babur and Akbar in his three-volume work "A Glimpse of World History". For example, he writes about Babur: "Babur was one of the most mature among the cultured and charming people who have passed so far. He was far from sectarianism and religious fanaticism, and in this regard, like his ancestors, he did not allow religious edifices to be destroyed. Babur was interested in art and literature.

All this is an objective assessment of Babur's personality and the role he played in the history of the empire he founded. Besides being a great statesman and general of his time, Zahiruddin Muhammad Babur was also a talented poet, writer, translator and mature scientist. He left a rich literary and scientific legacy to mankind. His lyric poetry collections, the memoir "Boburnoma", which is considered an artistic encyclopedia of history, the treatise "Mubayyin", the works "Hatti Boburiy", "Risolai Aruz", the translation of "Volidiya" have reached us, and his works on music and military science are still unknown.

Even these works that have reached us show that his work is multifaceted, diverse and colorful in terms of genres. It should not be forgotten that the contradictions in Babur's worldview are not only visible in his activities and actions, but also in his creative work.

That is why in his works we see both a humanist poet and scientist, and a monarchist-Timuriz king. But in his lyrical works, he is a humanist poet who appreciates the best moral categories and promotes them, reflects historical events, condemns oppression and hypocrisy, exposes the fraud of religious people, and impartially observes the activities of historical figures. The figure of Babur, a scientist and sage who evaluates from the position of the advanced trends of the time, rises above the king Babur and appears before the eyes of the reader.

References:

1. Boburnoma. Publishing House of the Academy of Sciences of Uzbekistan, 1960. -B. 62-63.
2. Jena Krunachandra. Baburnama and Babur. Delhi, 1978.
3. Laf Muni. Babar. Life and Times, New Delhi, 1977.
4. Lamb H.A. Babur the Tiger, first of the Great Moguls, etc., London, 1962.
5. Nath R. India as seen by Babur, New Delhi, 1996.
6. Gaibullah al-Salam, Nematullah Otajon, Jahangashta "Boburnoma", Tashkent, 1996
7. Grenard Fernand, Baber, fondateur de liempire des Indes, 1483-1530, Paris, 1930, Grenard Fernand, Babur. Prepared by Orhan Yuksel, Istanbul, 1971.
8. Kholbekov M. Babur in Farangistan. Literary and Art Newspaper of Uzbekistan, October 19, 1990.
9. Muni Lal. Last trip. Uzbekistan literature and art newspaper, 1990.
10. T. Saydaliev. Translation and poetic arts. World literature, 2008.
11. A.S. Beveridge. Memories.... Henry Beveridge. Some Verses by the Emperor abur. Asian Quarterly Review, 1911.

*Eralieva D.
teacher*

Uzbek language and literature

Namangan region national center for training pedagogies in new methodologies

“BOBURNOMA” IS A PROSAIC WORK

Annotation: Babur is one of the great characters of Asiatic history. Boburnoma is a magnificent contribution to the field of literature. Boburnoma is exceptional and beautiful. The style of Boburnoma is plain, lively and of matter of facts. As a piece of history Boburnoma has no equals and as a piece of literature, it has a unique place. This article says us that the Boburnoma which stands higher than most of the autobiographies, the world literature has ever producted.

Keywords: composition, image, character, soul, wonderings, a noble person.

It may have a plot line, elements of composition, and dramatic conflicts. Most importantly, this work depicts people, their true portraits, character and characteristics. In the process of consistently interpreting the events of his life, Babur used the external portraits, behavior, and actions of his contemporaries of great statesmen, Timurid rulers, begs and officials, writers and poets, artists and calligraphers who lived in Ferghana, Movarunnahr and Khurasan at the end of the 15th century and the beginning of the 16th century. -describes his character, work and actions, important and characteristic features, positions he held in the life of the society. So, in "Boburnoma" we can see a number of people's images. They even revolve around a specific character in the work - Babur's own image. The character and characteristics of Babur, who is the soul of the work, his central image, his attitude to people, the events and events surrounding him, connect all the events in the work together, provide unity. In the work, Babur does not list his portrait and behavior one by one, as he describes others. We meet Babur as an active participant in all the events described in the work, sometimes in the whirlwind of battles, sometimes in long wanderings, sometimes on literary and creative work, in literary conversations, sometimes in parties and pleasure meetings, in cheerful banter with his friends, it appears in hunting scenes, sometimes in conversations with builders, stonemasons, and in various other scenes. In these manifestations, he is depicted with his victories and defeats, achievements and failures, wisdom and mistakes, struggles and pleasures, advances and retreats, joys and sorrows, pains and sufferings, oppressions and blessings, moods of joy and despair, and other personality traits. An entrepreneur, careful and dexterous commander who takes care of his army, young men and servants, who skillfully formulates strategic plans, taking into account the strengths and weaknesses of the enemies: to establish strong discipline among the troops gathered in the hands of certain military aristocrats and often traitors to the chief ruler, during the battle their a strong leader who manages to ensure that he

acts according to a certain order: a quick-witted person who does not lose his temper even in desperate situations; a noble person who sacrifices his own pleasure for the sake of his loved ones and servants; a strong-willed person who is not afraid of any difficulties in realizing the goals he has set for himself, and fights steadfastly for these goals until the end; a brave man who honestly admits his mistakes and shortcomings and draws appropriate conclusions from them; a cheerful person who loves nature and life and promotes its enjoyment; a patient who deeply feels the consequences of things going wrong and the shattering of his ideals, living with anguish and pain; a talented poet and literary critic who has deeply mastered Uzbek and Persian-Tajik literature, who has strongly evaluated the work of poets of his time, and who himself has created wonderful works that are ideologically and artistically in harmony with Navoi's ghazals; an objective historian who honestly reveals the socio-political events of the period, especially the wars and robberies that broke out between the Timurid princes and their consequences; A senior scientist who impartially observes the lifestyle, customs, language, geographical location, climate, fauna and flora of the peoples living in Central Asia, Afghanistan and India; a fan of culture who fondly appreciates people of science and art; the owner of virtues that value moral categories such as friendship-loyalty, correctness, honesty; a professional who can both punish and pardon the caught criminals depending on the circumstances; He is not only a conqueror, but a person who strives to create a centralized feudal state, who tries to introduce relative order in the chaos of his time, who cares for the well-being of cities and villages, grows out of major historical events. Among these many features that define Babur's portrait and character, preserving the Timurid dynasty, breaking the resistance of petty feuding feudal lords, uniting them, and creating a politically and economically strong state stand out as the main people. In these battles, he stands out as a brave, courageous, trained warrior, a talented general. Babur, who was forced to pick up a sword from a young age, learned the art of war from the hard school of life and mastered it perfectly. He personally sets an example to others with his bravery and fearlessness in battles, inspires warriors to victory. Describing the battle that took place on one of the winter days, he writes: "Muhammad Ali Mubashshirbek was one of my new followers. He was a brave and capable, good young man. I was coming. Aksar's coat was gone. A couple of shots were fired. Ahmad Yusufbek tried hard and always said that we will go in naked, I saw two or three bullets that went through your head. I told you to be brave, I've had a lot of bad things happen to me."

There was no end to Babur's bravery. There were times when he even fought with two or three men and won. Babur received great respect among the warriors because he took care of his servants, went through all the hardships and hardships with them as in his ordinary battle, walked on foot, climbed rocks, waded through water, shared the hardships of the journey, and endured the pain of extreme cold and heat. gains confidence and is able to establish strong discipline. He will severely punish the oppressors and robbers who oppress the people. While narrating the events of 902 Hijri (1496-1597 AD), he writes: "When Yom was in

the middle of the month, the town had a large bazaar and a bazaar, and they were in the bazaar of Ordu, and they were doing business and courting. There was a commotion among the worshipers, and these Muslims looted. I was in Cherikzabti this career, I became a decree, they will not spare the aspect of the country to anyone and burn it all. I didn't have a single piece of clothing, not even a thread or a broken needle was left in the marrow. Babur established such a discipline, or in another place, while describing the incident in the Aksaroy steppe in Afghanistan, he writes: "This country migrated and landed in the Aksaroy steppe near Karabakh. The people who were used to tyranny and oppression during Hisravshah's reign began to oppress others. In the end, Saidim Ali, a good servant of the porter, took a jar of oil from someone and brought it to the door for a drink, and I beat it with a stick, a bullet came out under the stick, and all these politicians were crushed." Another example: "We came to the border of Sindh for three days. After three days, we left the river Sindh towards Pirkonu's tomb and came to Pirkonu's tomb. I bribed some of Cherik's ministers for political reasons. This tomb is the most respected tomb in India." Many such examples can be cited. Babur canceled the stamp tax levied on people by his special decree of 1525 (932 Hijri) in order to ease the taxes on the people. Provides funds for the repair of water structures in the Treasury and several provinces of Afghanistan. He starts big construction works in the cities of Kabul, Delhi, Agra, on the banks of the river John. Although he was the ruler of India for a short time, he managed to accomplish many things. Babur himself writes about this: "I always remembered that one of the great faults of India is that it does not have running water. Wherever there is killing, wheels can be built, flowing water can be made, and historical and black lands can be made. A few days after coming to Ogra, we followed this advice and considered the garden lands. The ugliness of this land came out of his unconscious mind. There was no other open ground in Ogra, and after a few days it became necessary and a bullet hole was placed here. He is a great chokhkim, and he has become like bath water. Again, this piece is surrounded by erkim, ambuli trees, and especially the river, after which it became a large pond and a scene. After that, there was a pool and a hall in front of the stone building. After Andin, there were "Khilvatkhana" gardens and houses. And then there was a bath. Kindergartens and kindergartens appeared in the Indian language. In every corner, there were suitable flowers, beautiful flowers and nastarins were arranged and perfect. He did such work in many places in Afghanistan and India. But Babur's character is full of strong contradictions and contradictions.

These conflicts arose from the conflicts between the poet and scholar Babur and the king Babur. Babur, a representative of the feudal class, oppresses the country as a political measure to consolidate his power. He attacks the entire tribes, especially the property of the tribes who disobeyed and fought for their freedom and freedom, exterminated many of them, and built towers like his grandfather Temur. Sometimes he imposes heavy taxes on the head of the people, which makes him desolate. He will divide the provinces and cities he has won to

his sons and noble officials. As I ordered, the pilgrims stood far from the julya, they said a few blessings, there was no special movement at the grave, when I went, they broke the julya and built a dome over the grave. This action was banned under the threat of mujavirs. Such views are reflected in his attitude towards astrologers. All these, of course, are not accidental, but advanced ideas closely connected with one or another concept of religion, with anti-clerical motives expressed in the poet's lyrics in relation to ignorant priests. They are an important aspect of Babur's character. Thus, Babur's own portrait and character, characteristics were shown with his multifaceted signs, positive and negative aspects against the background of all the historical events described in his work.

References:

1. Boburnoma. Publishing House of the Academy of Sciences of Uzbekistan, 1960. -B. 62-63.
2. Jena Krusnachandra. Baburnama and Babur. Delhi, 1978.
3. Laf Muni. Babar. Life and Times, New Delhi, 1977.
4. Lamb H.A. Babur the Tiger, first of the Great Moguls, etc., London, 1962.
5. Nath R. India as seen by Babur, New Delhi, 1996.
6. Gaibullah al-Salam, Nematullah Otajon, Jahangashta "Boburnoma", Tashkent, 1996
7. Grenard Fernand, Baber, fondateur de liempire des Indes, 1483-1530, Paris, 1930, Grenard Fernand, Babur. Prepared by Orhan Yuksel, Istanbul, 1971.
8. Kholbekov M. Babur in Farangistan. Literary and Art Newspaper of Uzbekistan, October 19, 1990.
9. Muni Lal. Last trip. Uzbekistan literature and art newspaper, 1990.
10. T. Saydaliev. Translation and poetic arts. World literature, 2008.

*Ergashev X.E.
stajor-o'qituvchi
Mirzayev M.A.
stajor-o'qituvchi*

*Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari
instituti Milliy Tadqiqot Universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish
instituti*

SUV YO'LLARINING HOZIRGI KUNDAGI AHVOLI VA QO'LLANILISH SOHALARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada suv yo'llaring vazifasi va shu bilan bir qatorda mamlakat iqtisodiy rivojlanishida suv yo'llaring ahamiyati yuzasidan malumotlar keltirib o'tilgan. Shu jumladan O'zbekiston Respublikasida suv yo'llaring hozirgi holati va suv yo'llariga qo'yiladigan asosiy talablar belgilanib, "Termiz" suv porti to'g'risida bir qancha malumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: suv yo'li; port; prichal; daryo; shlyuz; yuk; suv omborlari.

*Ergashev Kh.
trainee teacher
Mirzayev M.A.
trainee teacher*

*Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers
National Research University
Bukhara Institute of Natural Resources Management*

CURRENT CONDITION OF WATERWAYS AND AREAS OF APPLICATION

Annotation. This article provides information on the role of waterways, as well as the role of waterways in the economic development of the country, including the current state of waterways in the Republic of Uzbekistan and the main requirements for waterways., Some information about Termez water port.

Keywords: waterway; port; prichal; river; gateway; load; reservoirs.

Suv yo'llari yuklarni tashishda kemalar harakatlanishi maqsadida kerak bo'lgan suv havzasi bo'lib, okean, dengiz, ko'l, suv omborlari, daryolar va uning irmoqlari, kanallar hisoblanadi. Suv yo'llari odatda tashqi okeandagi, dengizdagi va ichki daryodagii, ko'llardagilarga bo'linadi. Ichki suv yo'llari o'z navbatida tabiiy va su'niy suv yo'llariga bo'linadi. Tabiiy ichki suv yo'llariga tabiiy holatdagi daryo va ko'llar kiradi. Su'niy suv yo'llariga esa shlyuzlangan daryo va suv omborlari hamda kema yuradigan kanallar kiradi.

Ichki suv yo‘llarida u yoki bu yuklarni tashishining maqsadga muvofiqligi bu suv yo‘llarning chegaralari va texnik xususiyatlariga bog‘liq. Suv yo‘llarning geografik xususiyati bo‘lib uning daryo tarmog‘ida planda joylashuvi gidrografiya bilan aniqlanishi tushuniladi. Shu sababli ichki suv yo‘llarida yo‘lni uzaytirish koeffitsienti, quruqliklardagi transportga qaraganda katta.

Suv yo‘llarning asosiy texnik xususiyati bo‘lib, kichkina qarshilik va ularda kemalarning uncha katta bo‘lmagan tezlikda harakatlanishi, yuklarni suvda tashish aralash suzadigan kemalarda («daryo-dengiz»), har xil dengiz havzalari portlari orasida tashish yoki dengiz va daryo portlari orasida tashish ham tejimli va maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi kunda kelib bir davlatdan ikkinchi bir davlatga yuklarni oldi –sotdi ishlarini amalga oshirishda, yuklarni yetkazib berish hizmati asosiy o‘rinni egallaydi. Shu bilan bir qatorda yo‘l harajatlari va yuklarni yetkazib berishga ketadigan vaqt muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonning Termiz shahrida joylashgan “Termiz” suv porti O‘zbekiston hududidan o‘tgan Amu daryo havzasida joylashgan mayda tumanlar va qo‘shni davlatlar o‘rtasida suv transporti vazifasini bajarmoqda.

Termiz daryo porti- Amudaryoning yuqori oqimida, Termiz shahrida joylashgan daryo porti; xo‘jalik faoliyati bilan shug‘ullanadigan ishlab chiqarish. birlashmasi. 1994-yilda tashkil etilgan. Tarkibida "Termiz" daryo porti, suv yo‘lining Termiz uchastkasi, kema ta‘mirlash ustaxonalari bor. Maydoni 20,5 ga. 1953-yilda qurilgan. Hozirda tashqi savdo yuklariga mo‘ljallangan sig‘imi 10 ming t bo‘lgan yopiq va 100 ming t yukka mo‘ljallangan ochiq omborlarga ega. Portga kiraverishda fumigatsiya kameralariga ega bo‘lgan "Termiz port eksport" t.y. stansiyasi, 6 km uzunlikdagi ichki port shoxobcha yo‘li, quvvati 7000 tG‘sutka bo‘lgan neft quyish prichali bor.

Port tashqi savdo eksport import tranzit va gumanitar yuklarni ortish tushirish, yuklarni omborxonalarda saqlash, daryo floti yordamida yuklarni Afg‘onistonning Sherxon va Hayraton portlariga yetkazib berish, belgilangan tariflarga ko‘ra, yo‘lovchilarni tashish va boshqa vazifalarni bajaradi. Termiz daryo porti. Jahon xalqaro yuk tashuvchi va xalqaro ekspeditor dengiz va daryo portlari ro‘yxatiga kiritilgan. Termiz daryo portining yuk o‘tkazish yillik quvvati 600 ming t, yuklarni tushirish ortish quvvati 900 ming t. Turli maqsadlardagi 17 ta teploxod va yuk barjalariga, 10 ga yaqin port kranlariga ega.

Shuni aytish joizki har bir lagistika xizmatining o‘ziga xos bo‘lgan talab va qoidalari mavjud hisoblanadi.

Umumiy transport tizimida ichki suv yo‘llarining rolini baholash uchun transportga qo‘yiladigan talablarni ko‘rib chiqamiz.

Zamonaviy transportga quyidagi talablar qo‘yiladi:

- tashishning tezkorligi;
- passajir va yuklarni tashishning xavfsizligi;
- tashishning umumiyligi;
- tashishning doimiyligi va regulyarligi.

Daryo transporti uning to'g'ri tashkil qilganda boshqa transport turlaridan quyidagi sabablarga ko'ra eng arzon hisolanadi:

-birinchidan, boshqa transport turlariga qaraganda yuklarni tashish uchun energiya sarfi kamligi, (yoqilg'iga kam sarf bo'ladi);

-ikkinchidan, harakatlanuvchi tarkibga kam harajat bo'ladi, o'lik yukning (taraning) kamligi;

-uchinchidan, suv yo'lini qurish uchun temir yo'lga nisbatan kam harajat bo'lishi.

Harakatning xavfsizligi bo'yicha statistika ma'lumotlari shuni ko'rsatdiki, daryo transporti temir yo'l, avtomobil aviatsiya transportlariga qaraganda ancha oldinlarda turadi.

Yukni tashishning umumiyligi deganda bir tomonlama, transportning har xil turdagi yuklarni tashishga moslangani, boshqa tomonlama esa, bir paytda katta qiymatdagi bitta turdagi yuklarni tashish qobiliyatini tushunish mumkin.

Daryo transporti bu talablarga to'liq javob beradi.

Birinchi iqlim sharoitida tashishning doimiyliги va reguliyarligini daryo transporti to'liq qoniqtiradi.

Yuqoridagi talablarni inobatga olgan holda "Termiz" suv portini yanada kengaytirish va qo'shni chegara davlatlarni suv porti bilan bog'lash vazifasini ilgari surish lozim.

Adabiyotlar:

1. A Krutov, B Norkulov, P Nurmatov, M Mirzaev, "Applicability of zero-dimensional equations to forecast nonconservative components concentration in water bodies" IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020, volume 883 <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>
2. B Uralov, K Isabaev, F Jamolov, M Akhmadi, M Mirzaev. "The influence of the shape the living section of the pressureless machine channel and the roughness of its wetted surface on the hydraulic resistance" International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering (CONMECHYDRO – 2020) 23-25 April 2020, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Tashkent, Uzbekistan <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>
3. IA Ibragimov, UA Juraev, DI Inomov. Hydromorphological dependences of the meandering riverbed forms in the lower course of the Amudarya river. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. (2022-01-18, Volume: 949, 1-8 p.) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/949/1/012090>
4. H Ismagilov, I Ibragimov. Hydraulic parameters on the curvilinear section of the river channel in conditions of regulated water flow. Conferința "Cadastru și Drept" Lucrări științifice, Chișinău, Moldova. (2013. Volume: 33, 69-72 б.) https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/69-72_5.pdf
5. X.A Исмагилов, И.А. Ибрагимов. Рекомендации по гидравлическому расчету и креплению берегов русла реки Амударья, в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014/3. №1. 66-69 с.)

- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:xtRiw3GOFMkC
6. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Движение паводковых вод в руслах в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 69-71 с.)
- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:tS2w5q8j5-wC
7. ИА Ибрагимов. Морфологические параметры на криволинейном участке реки в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 65-68 с.)
- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:maZDTaKrznsC
8. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. К вопросу о коэффициенте шероховатости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: ГИДРОТЕХНИКА. (2013. №4. 40-45 с.)
- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:1sJd4Hv_s6UC
9. НА ISMAGILOV, IA IBRAGIMOV. Hydromorphological relations of channels under regulated runoff conditions. Journal Problem's of Mechanics, Tashkent. (2011. №1. 35-37 p.)
- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:pqnbT2bcN3wC
10. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Гидроморфологические зависимости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Проблемы механики. (2011. №1. 35-37 с.)
- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:TQgYirikUcIC

Ibragimov I.A.
Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti "Gidrotexnik inshootlar va nasos stansiyalari" kafedrasida dotsenti

Inomov D.I.
Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti "Gidrotexnik inshootlar va nasos stansiyalari" kafedrasida stajyor o'qituvchisi

Idiyev I.I.
Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti "Gidrotexnik inshootlar va nasos stansiyalari" kafedrasida magistranti

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarini boshqarish instituti
Buxoro
O'zbekiston

GIDROUZELDA REYKALARNING JOYLASHUVI

Annotatsiya. Ushbu maqola kanallarda o'rnatilgan reykalarning masofasi va qancha masofadan keyin joylashtirish kerakligi haqida ma'lumotlar berilgan. Suv sathlarini qancha vaqtda o'lchab borish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Gidrologik kuzatish joylarida suv sathlarini kuzatish vaqtlari maqolada tegishli xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: Reyka, kanal, o'zan, gidropost, bief, zatvor, rizberma, sath.

Ibragimov I.A.
associate professor
department "Hydraulic structures and pumping stations"
Bukhara Institute of Natural Resources Management

Inomov D.I.
trainee-teacher
department "Hydraulic structures and pumping stations"
Bukhara Institute of Natural Resources Management

Idiyev I.I.
graduate student
department "Hydraulic structures and pumping stations"
Bukhara Institute of Natural Resources Management
Bukhara
National Research University
"Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers"
Uzbekistan

PLACEMENT OF RAILS IN HYDROUSEL

Annotation. This article provides information about the distance of the rails installed in the channels and how far they should be placed. Instructions on how often to measure water levels are given. Relevant conclusions are given in the article about the time of observing water levels at hydrological monitoring sites.

Keywords: Reika, canal, uzan, hydropost, bief, zatvor, rizberma, level.

Suv o'lchash joydagi ishlar kuzatuvchi va gidrotexnik tomonidan bajariladi. Suv o'lchash joyi jihozlanishiga qarab 4 turga bo'linadi.

1. Oddiy (reykali, svayli aralash).
2. Ma'lumotni uzatuvchi.
3. O'zi yozgich.
4. Suv sathini uzluksiz yoki ma'lum muddatlarda qayd etuvchi masofadan o'lchovchi.

Oddiy va ma'lumotlarni kuzatuvchi suv o'lchash joylarida maksimal va minimal suv sathlarini o'lchash uchun svayda o'rnatilgan po'lat quvurlar ichiga o'rnatilgan maksimal reyka, burama uchli maksimal reyka, Gidrotexnika inshootlar bo'g'ini yuqori va pastki biefi gidropostlar bilan jixozlanadi. Inshootning yuqori biefiga o'rnatiladigan reyka ya'ni bosh kanal inshootidagi zatvorlardan $h_{bk} \cdot (6...8)$ m uzoqlikda o'rnatiladi (1-rasm).

1-rasm. Kanalning yuqori bief ko'rinishi.

Bu yerda:

h_{bk} , (m) - bosh kanalning maksimal chuqurligi;

a , (m) - zatvor ko'tarish balandligi.

Pastki biefda esa reyka rizberma tugagan nuqtadan $h_{bk} \cdot (8...10)$ m masofada qurilgan o'zgarmas o'zanga o'rnatiladi (2-rasm).

2-rasm. Kanalning pastki bief ko'rinishi.

Bu yerda:

h_{T-1} , (m) – T-1 kanalning maksimal chuqurligi;

$h_{qurilish}$ (m) – kanalning qurilish balandligi;

a , (m) - zatvor ko'tarish balandligi.

Suv o'tkazuvchi inshootlar pastki biefida suv tezligi 3m/sek va undan ortiq bo'lsa o'zgaras o'zan va reyka inshootdan 100...150 m masofada pastda joylashtiriladi (3-rasm).

3-rasm. Kanalning pastki bief ko'rinishi.

Buxoro viloyatidagi, "Amu-Buxoro" tizimlari havza boshqarmasining "Shoxrud do'stlik" irrigatsiya tizimi boshqarmasi, Buxoro tuman irrigatsiya bo'limining Panja gidrouzeliga qarashli nazoratchi gidropost (4-rasm).

4-rasm. Panja gidrouzelida joylashgan reykaning ko'rinishi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki kanallarda o'rnatilgan reykalarning masofasi ya'ni qancha masofadan keyin joylashtirish kerakligi muhim hisoblanadi. Chunki reykaning joylashgan joyidan kanaldagi suv sathi aniqlanadi. Suv sathlarini vaqtida o'lchab borish, asosan, suv sarflarini hisoblashda foydalaniladi. Reyka yuqoridagi ko'rsatilgan masofalarda joylashtirilsa suv sathi aniqroq olingan hisoblanadi chunki bunday masofada kanaldagi oqim barqaror bo'ladi.

Adabiyotlar:

- [1] Ibragimov I.A., Inomov D.I., Jumaboeva Sh.Y. Movement of High-Flood Waters in Channels in Conditions of Regulated a Water Flow. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology (2021-11-02, Volume: 1 Issue: 5, 253-257 б.)
<http://openaccessjournals.eu/index.php/ijiaet/article/view/550>
- [2] IA Ibragimov, UA Juraev, DI Inomov. Hydromorphological dependences of the meandering riverbed forms in the lower course of the Amudarya river. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. (2022-01-18, Volume: 949, 1-8 p.) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/949/1/012090>
- [3] Ibragimov I.A., Inomov D.I., Yavov A.U. Recommendations for Strengthening the Hydraulic Calculation and Coastal River of the River in Amudarya with Adjusted Conditions. INTERNATIONAL JOURNAL ON ORANGE TECHNOLOGY (2021-11-12, Volume: 3 Issue: 11, 25-29 б.)
<https://journals.researchparks.org/index.php/IJOT/article/view/2372>
- [4] H Ismagilov, I Ibragimov. Hydraulic parameters on the curvilinear section of the river channel in conditions of regulated water flow. Conferința "Cadastru și Drept" Lucrări științifice, Chișinău, Moldova. (2013. Volume: 33, 69-72 б.)
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/69-72_5.pdf
- [5] X.A Исмагилов, И.А. Ибрагимов. Рекомендации по гидравлическому расчету и креплению берегов русла реки Амударья, в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014/3. №1. 66-69 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:xtRiw3GOFMkC

[6] ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Движение паводковых вод в руслах в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 69-71 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:tS2w5q8j5-wC

[7] ИА Ибрагимов. Морфологические параметры на криволинейном участке реки в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 65-68 с.)

Ismailova M.X.
O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti Nukus filiali
O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan artist, “Rejissorlik va aktyorlik
san‘ati” kafedrasida dotsenti

AKTYORLIK MAHORATIDA KECHINMA SAN‘ATI

Annotatsiya: Ushbu maqolada aktyorlik mahoratida kechinma san‘atining o‘rni, tasavvur qilish qobiliyati, fikr yuritishning muhimligi borasida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: kechinma san‘ati, fikrlash qobiliyati, tasavvur, aktyorlik mahorati.

Ismailova M.Kh.
associate professor
department "Art of directing and acting"
State Institute of Art and Culture of Uzbekistan
Nukus branch
honored artist
Republic of Uzbekistan

THE ART OF EXPERIENCE IN ACTING

Abstract: This article discusses the role of the art of experience, the ability to imagine, and the importance of thinking in acting skills.

Key words: art of experience, ability to think, imagination, acting skills.

Tasavvur. Mashhur chempion Uilyam Bleyk tasavvur haqida shunday deb yozgan edi: “Bu nima o‘zi. Bir marta tasavvur qilib, bu menga qanchalik ilohiy qudrat va faol harakat berganiga ishonch hosil qildim”. Bu bizning sof quvvat bilan bog‘lanishimizdir. Biz ijodkor sifatida ishlay boshlasak, albatta unga murojaat qilamiz.

Agar biz qat‘iyat bilan harakat qilsak aktyorlik texnikasi bilan ijodiy faoliyatni birlashishiga erisha olamiz. Bu Mixail Chexovning hatti-harakatga yondashuv prinsipida bu markaziy rolni o‘ynaydi. Bunga tinimsiz ishlash orqali yetishish mumkin.

Bu ushbu uslubda ishlovchi talaba uchun boshlang‘ich nuqta bo‘lib qoladi. Kundalik turmushdan ijod olamining ostonasiga qadam qo‘yishni bir tasavvur qilib ko‘ring. Boshqa bir olamga qadam qo‘yishimiz bilan ichki bir kuchimiz va tasavvurimiz uyg‘ona boshlaydi. Bu ostonadan o‘tishimiz bilan Chexov aytgan “aktyorlar marshi(yurishi)” boshlanadi.

Kechinma san‘atining asoschisi Konstantin Sergeyeovich Stanislavskiy ta‘limotida harakatning mohiyatini tushunishga intilish har doim asosiy o‘rinni egallagan, ammo u o‘zining oxirgi izlanishlarida unga yanada chuqurroq e‘tibor

qaratgan. Agar Stanislavskiy o‘z izlanishlarining birinchi davrida aktyorlarga: “Ayni sahnaviy ko‘rinishda nimani xohlaysizlar?” - degan savol bilan tez - tez murojaat qilgan bo‘lsa, keyinchalik: “Agarda shunday va yoki mana bunday narsalar sodir bo‘lganida, siz nima qilgan bo‘lar edingiz?” - degan savolni bergan. Agarda birinchi savol aktyorni mushohada qilishga undagan va shuning barobarida sustkashlik (passiv) holatida qoldirgan bo‘lsa, ikkinchi holatda aktyorlarda faollik kuzatilgan. Chunki ular o‘zlariga: “Men aynan shu shart - sharoitlarda, bugun, shu yerda, hozir nima qilgan bo‘lar edim?” - degan savolni bera boshlagan. Va bu narsa ularni harakat qilishga majbur qilayotgan sabablarni anglashga intilishlariga, fikriy hatti - harakatga erishishlariga, fikran harakat qilayotib his - tuyg‘ular uyg‘onishiga erisha olishlariga yo‘l topishlariga turtki bergan.

Talaba tanlangan parchaning barcha faktlari tizimini aniq o‘rganishi va mohiyatini

tushunib yetishi lozim.

Har bir asarda harakatlanuvchi bir shaxs - bir tomonga, ikkinchi shaxs – boshqa tomonga intiladilar. Ishtirokchilar bamisli “ikki lager”ga ajralib qolishadi. Birida – bir maqsad, ikkinchisida - boshqa bir maqsad bo‘ladi. Shuning natijasida ikki o‘rtada to‘qnashuvlar, kurashlar sodir bo‘ladi. Mana shu to‘qnashuvlarning sabablarini aniqlash, tanlangan parchaning u yoki bu personajlari maqsadi va o‘zini tutishi sabablarini tushunish va ularni “Berilgan shart - sharoitda men” sharti bilan o‘zining maqsadi va o‘zining xulq - atvoriga aylantira olishga erishish o‘quv davrining ikkinchi bosqichida amalga oshirish lozim bo‘lgan eng asosiy jihatdir. Bu jarayondan to‘laqonli o‘ta olgan talaba navbatdagi bosqich - “Berilgan shart - sharoitda mening rolim” sharti asosida ijod qila olishga tayyor bo‘ladi.

Tasavvurdan foydalanish aktyorga o‘zining tor doiradagi shaxsiy xislatlari chegarasidan chiqish uchun erkinlik beradi. Bu unga o‘zini kuchli his qilishiga, ijroda uni jamlay olishiga imkon beradi.

Jamlash.

Jamlash- biror bir narsani amalga oshirishda faoliyatning kaliti vazifasini o‘taydi.

Jamlanish degani chuqurroq o‘ylash degani emas. Bu jarayonda biz o‘zimizni obyektga yoki tasvirga yo‘naltiramiz va shu orqali tasvirga qo‘shilib ketamiz va uni his qila boshlaymiz, uning o‘ziga xos xislatlarini, impuls va taassurotlarni seza boshlaymiz. Bunday jamlanishga erishgan ijodkor tomoshabinda juda katta taassurot qoldiradi.

San’atni jamlanishsiz taqdim etib bo‘lmaydi. Biz diqqatimizni jalb etgan narsaga qarab turganimizda, o‘zimizni unga talpinayotganimizni, u o‘zining borlig‘i bilan bizni o‘ziga tortayotganini seza boshlaymiz. Bu yoqimli holat. Bu o‘z-o‘zidan sodir bo‘layotgan jamlanishdir. Jamlanishning ixtiyoriy shakli - tanlangan obyekt bilan qo‘shilib ketish, uni bilish va ichimizdan his qilish uchun unga o‘zimizni yo‘naltirishimizdir. Xuddi shu yo‘l bilan tasvirlayotgan obyektga ruhan chirmashib ketamiz.

San'atning har bir sohasida tasavvur ayni shu sohaning o'ziga xos tomonlaridan kelib chiqqan holda namoyon bo'ladi. Yozuvchining tasavvuri rassomnikidan yoki bastakornikidan farq qiladi. Sahnaviy tasavvurning ham boshqalaridan farqi bor.

Tasavvurga ega bo'lmagan aktyor hech qachon yaxshi aktyor bo'la olmaydi.

Xo'sh, aktyor tasavvuri nima, uning boshqa san'atkorlardan qanday farki bor? Farqi shundaki rassom yoki haykaltarosh o'z tasavvurini o'zidan tashqarida yaratadi, aktyor esa bunday qilolmaydi.

San'at sohasidagi tasavvur, inson organizmidagi 5 ta sezgining birortasi bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, rassomda - ko'rish, musiqachida eshitish, haykaltaroshda sezish organlari bilan bog'liq. Aktyorning ijodiy tasavvuri esa 5 ta sezgi organining hammasi qamrab oladi. Lekin aktyor uchun eng asosiysi bu uning o'z tanasi, gavdasi, chunki u sahnada shahsan harakat qiladi; - tushuntiradi, yupatadi, qo'rqitadi, sevgi izhor qiladi va yana qanchadan-qancha badiiy vazifalarni bajaradi. Demak, aktyor aqliidrokinini, irodasini, fantaziyasini ishga solib o'z badiiy tasavvurini mushaklarning ma'nodor harakatlari orqali ifoda qiladi. Shu uchun unga o'z «mushaklari xotirasini» (muskulnaya pamyat) o'stirish katta ahamiyatga ega.

Aktyor, mayda - mayda unsurlar bilan sira erinmay ishlashiga odatlanishi kerak.

Ijro davomida arzimaydigan bo'lib ko'ringan mayda - chuyda jihatlari to'g'risida ulardan *hayoliy timsollardan* so'rang. Masalan: ko'z qarashi, qo'l harakati, sukut qilish, xo'rsinish, hissiyot, xohish, ehtiros, fikr yuritish, va h.k.lar. Savol berganingizda, ulardagi yuz bergan o'zgarishlarga e'tibor qiling.

Agar berilgan savollarga olingan javoblar natijasida, sizda ijodiy shuur uyg'onib, u yoki, bu rolni o'ynash istagi paydo bo'lsa, - mashqlarni to'xtatib amalliy jarayonga o'tishingiz mumkin. Albatta har qanday mashqdan ko'zlangan maqsad (shu jumlanadan tavsiya etilgan usullar ham) ijodiy tuyg'uni uyg'otishi uni harakatga chorlashdan iboratdir. Bunday usullar juda ko'p bo'lib ularni topish aktyordagi xohish-istak bilan bog'liqdir.

Aktyorlik mahoratini egallashda ikki bosqich mavjud. Birinchi bosqich bo'lg'usi aktyor o'z ustida ishlashni (xarakat, so'z, fikr, tasavvurini charxlash) nazarda tutsa, ikkinchi bosqichda rol ustida ishlash jarayonini qamrab olish nazarda tutiladi.

Sahnaviy ko'rinishning fakt va voqealarini baholash - bu ularda yashiringan ichki ma'noni, ularning ruhiy mavjudligini, ularning ahamiyati va ta'sir qilish darajasini topish demakdir.

Bunga esa tashqi fakt va voqealarning ichki dunyosini qidirish va ularning ichidagi, ya'ni chuqur yashiringan botiniy ziddiyatlarni topishdir. Bu voqeaning ruhiy rivojlanishini kuzatish, uning ta'sir qilish darajasi va fe'l - atvorini his qilish, harakatlanuchi shaxslarning intilishlarini kuzatishdir. Bir so'z bilan aytganda, insonlarning o'zaro munosabatlarini aniqlovchi ichki qonuniyatlarni bilish demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Boltaboeva U. Sahna nutqi. Toshkent, INNOVATSIYA-ZIYO; 2019.
2. Boltaboyeva U., Rakhmonova N., Usmonov S. Characteristics of speech Art: problems and solutions //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – T. 10. – №. 4. – C. 559-567.
3. Tursunova G., Karimov B. PEARLS OF UZBEK NATIONAL DANCE //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – T. 5. – №. Conference. – C. 4-4.
4. Yuldasheva S., Madumarova M. TASKS AND CONTENT OF BIBLIOGRAPHIC WORKS //European Journal of Arts. – 2020. – №. 1. – C. 148-152.
5. Yunusov G., Juraev I., Ahmedov R. A LOOK AT THE REGIONAL SEASONAL FOLKLORE AND THEIR ORIGIN. THE ROLE AND IMPORTANCE OF FOLKLORE IN THE DEVELOPMENT OF DANCE ART //European Journal of Arts. – 2020. – №. 1. – C. 121-124.

SPECIFIC ASPECTS OF THE NATIONAL EDUCATION POLICY IN TURKESTAN AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Annotation: This article discusses the education system in Turkestan under colonial rule, the state of schools and madrasas, the attitude of the tsarist administration to the national education system, the original purpose of the establishment of Russian-style schools, the attitude of the tsarist government to endowment property.

Keywords: Colonial, education, madrasa, tsarism, Russification, foundation, education, reform, national, politics, repression, empire, indigenous people, primary school.

The independence of the Republic of Uzbekistan made it possible to objectively study and illuminate our history. In this regard, the study of the conquest of Turkestan by the Russian Empire and its well-thought-out colonial policy in the socio-economic, political, spiritual, cultural and educational spheres is considered as an urgent issue for the science of history.

Before the Russian invasion, old schools, mosques, mosques and madrassas were common in the country. On July 14, 1867, since the establishment of the Turkestan General Governorship, as in all economic and political life, the control of the empire's government was established over madrasahs and schools, which are the foundations of the spiritual culture of the native people. Tsarist government officials realized that reforming the activities of schools and madrassas was completely against the interests of colonialism. All the governors-general of the Turkestan region carried out the practice of Russification in the country in a certain way. This policy started in the field of Muslim education. Even the program of the imperial government was developed in this field. The imperial leadership's treatment of the natives focused on keeping them out of education. This situation was recognized by the big officials of their time. In particular, the opinion that "...the school should be of great importance in the implementation of the great Russification plan" was also related to one of such leaders, one of the general governors of Turkestan, Nikolay Ottonovich Rosenbach (1836-1901) [7. 38 pp.].

Governor General of Turkestan, K. P. von Kaufman (1867-1882) supported the Russification policy in relation to national education based on non-interference with religious traditions and rituals [9. 28 pp.]. He noted that madrassas are more dangerous than schools. The governor-general evaluates the activity of madrasas as follows: "Madrassas, in addition to the important political task as institutions protecting the power and privileges of Muslim religious nobles, are still

performing another main role as the center and hearth of Muslim propaganda." Kaufman believed that for this reason, the importance of madrassas in the country should be destroyed as soon as possible [9. 405 pp.].

In the areas of Turkestan where the colonial system was established, in particular, in the lands of the former Kokand Khanate, the positions of qazikalon and shaykh-ul-Islam, chairman and mutavallibashi, which occupied a large place in Muslim social life and were considered a "shariati refuge", were terminated by Kaufman [8. 12 pp.]. The imperial government continuously supported the policy of Russification of the local population in Turkestan. Various pressures were also applied by the government officials on the activities of madrasahs, which are traditional centers of learning. After the city of Tashkent was occupied by the imperial troops on June 17, 1865, the issue of reorganizing madrasahs in accordance with the interests of the colonists was raised. In 1870, in order to Russify the local population in the center of the empire, "On measures to educate Muslims living in Russia" [9. 405 pp.]. the law was passed. In this law, it was emphasized that the main goal of education for all indigenous peoples is Russification.

Governor-General Kaufman presented to the government in 1873 the "Plan for organizing public education and educational work in Turkestan" [12. 21 pp.]. According to him, in opposition to religious schools, Russian schools were opened for the children of the local population. Imperial officials and the government recognized that only such schools could help the Russification of the local population.

A large part of the population did not support Russian-system schools, which were organized in opposition to local educational institutions. That is why these schools could never become public. The tsar's officials themselves were well aware of this. For example, the inspector of Fergan educational institutions F. In this regard, Egorov said that "...only national schools can be public, and Russian-system schools are not national, but rather artificial" [4. 20 p.], he said.

According to the decree of the Russian emperor on May 17, 1875, the position of the Turkestan educational institutions administration and the chief inspector of educational institutions was established [6. 2 pp.]. In addition to Russian schools, this department was given the right to supervise local schools (schools, madrasahs, orphanages). In 1877, one of the representatives of the Russification policy in the Russian Empire, N. P. Ostroumov was appointed to the position of inspector of public educational institutions of Turkestan.

In Turkestan, issues related to waqf properties were expressed in the "Regulation on the Administration of Turkestan Land" approved by the government in 1886 [2. 24 pp.]. The implementation of the Waqf reforms in this context has caused religious educational institutions and clerics in Turkestan to fall into a difficult economic situation. The payment of an equal half of the income of waqf properties belonging to religious schools to the government increased the discontent of Muslim clerics. As a result, religious education in madrasahs also declined.

It can be concluded that the educational policy of Tsarism had a negative impact on the education system in the country. There was a constant struggle by the government to prevent the development of national education. As a result, traditional national schools and madrassas have declined.

References:

1. Ikramovna, I. D. (2021). Topical Issues of Pedagogical Activity and its Effective Organization. *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 10, 51-54.
2. Ikramovna, I. D., Mahmudjanovna, A. D., Mashrabjanovna, Y. N., & Axmatjanovna, Q. M. (2021). Using Innovation Technologies to Increase Intrinsic Motivation in ESP Classes. *Design Engineering*, 5305-5312.
3. Shavkatovna, K. D., & Davlatjonovich, K. E. TEACHING SLOW LEARNERS IN RUSSIAN AND ENGLISH CLASSES.
4. ХОДЖАЕВА, Д. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННОЙ СЕМАНТИКИ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ.
5. Дехқонов, А. (2022). юртимиз тарихини ўрганган хорижлик олимлар: и. а. кастанье ва унинг илмий фаолияти. *Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi*, 3, 197-200.
6. Ernazarova, Y. O. (2016). PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF MORAL-AESTHETIC CULTURE OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 143-146.
7. Ollaberganovna, E. Y.. (2022). Improving the Professional Culture of Civil Servants as an Important Factor in the Development of Civil Society. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(8), 153–160.
8. Ergashev, A. EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES AND UZBEKISTAN IN DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS.
9. Эргашев, А. М. (2017). Ўзбекистонда кичик бизнес ва оилавий тадбиркорликни молиявий институтлар томонидан қўллаб-қувватланиши. *Иқтисодиёт ва таълим*, 8(6), 106.
10. Rutkauskas, A. V., & Ergashev, A. (2012). Small business in Uzbekistan: situation, problems and modernization possibilities'. In *7th International Scientific Conference on Business and Management, Vilnius, Lithuania*.
11. Kamolov, A. A., & Raximov, M. S. H. U. (2018). EFFICIENT ATTRACTION OF INVESTMENTS IN THE ECONOMY. *Теория и практика современной науки*, (1), 762-765.
12. Kamolov, A. A., & Aliyev, A. R. U. (2018). MARKET: ESSENCE AND FUNCTIONS. *Теория и практика современной науки*, (1), 768-770.
13. Kamolov, A. A., & Ismoilov, A. I. U. (2018). MAIN PROPERTIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION. *Теория и практика современной науки*, (1), 765-768.
14. Abdurakhmonovich A. B. Factors influencing the formation of professional thinking in pupils //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 2.

15. Akbarov B. A. Pedagogical system of formation of professional thinking in secondary school students //Author. dis.... DcS. – 2020.
16. Абдуллажанова Н. Т. Беруни-историк науки //МИРОВАЯ НАУКА 2020. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2020. – С. 28-30.
17. Dehqanova S. FORMATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM: TECHNOLOGICAL APPROACH //ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – С. 11-12.
18. Khodjaeva, D., & Tukhtasinova, O. (2022). Emphasis in Phrase. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(6), 322–324.

EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF PRODUCT SUPPLIERS IN THE PRODUCT PROCUREMENT AND SUPPLY SYSTEM

Abstract. The main place in market relations is occupied by sales processes. Each market entity makes purchases based on its needs. Product suppliers play a key role in both public procurement and market procurement. The activities of product suppliers greatly affect the further activities of business entities. Therefore, it is important to evaluate the performance of product suppliers. This article describes the opinions on the evaluation of the performance of product suppliers.

Keywords: purchase, supply, logistics, product supply chains, micrologistics system, order size, product supplier selection.

Effective business activity of the present era is such that the production of high-quality advanced products that meet the high demands of the world market is characteristic of only half of the company's success, and the other half is difficult to imagine without the knowledge of sales and the love service associated with product delivery. The company should be able to arouse consumer interest in the product and deliver it on time and in the required volume. A high level of sales and service plays an important role in this.

If the enterprise has a mutual relationship in the management of the products produced in accordance with the market demand and the income, then this enterprise is an organizational and economic solid system. Market demand is not limited to commodity demand. The consumer has also set his own conditions in terms of the content and quality of the services provided to him during the accumulation and sale process for the delivery of this or that commodity.

Therefore, the main place in this process is occupied by product suppliers. Product suppliers serve the two sides of business entities, sourcing and servicing customers. Their activity depends on the extent to which these processes are performed. Therefore, it is necessary to study the activities of product suppliers.

The source of the material flow in the supply chain is the product suppliers. Product delivery means selling products to wholesale customers. Wholesale customers include trade enterprises (for market fund), industrial enterprises (industrial production fund), non-production sector enterprises and organizations (non-market fund). A direct manufacturing enterprise or an intermediary enterprise can serve as a product supplier. There are many product suppliers in the market. Therefore, it is necessary to choose the most suitable ones among them. The following criteria are taken into account in the selection: product price, delivery price, product quality, delivery quality, order size, type and capabilities of delivery means, distance between supplier and consumer.

The point method of evaluation is used when choosing a product supplier. 5-point, 10-point, and 100-point systems can be used for evaluation. The product is a sum of points based on the criteria for the selection of suppliers and the accepted point system of evaluation. According to each criterion, the capabilities of product suppliers are evaluated by experts. As experts, employees with special knowledge and sufficient skills are involved in procurement for each type of material resource. The greater the number of experts, the more reliable the assessment result. Usually 5 or more specialists are involved as experts in the assessment. The average of the points assigned by the experts according to the evaluation criteria is formalized in the form of data presented in Table 1.

Table 1

Evaluation and selection table of product suppliers

Evaluation criteria	The importance of the criterion	Serial number of product suppliers			
		1	2	...	N
Product price					
Shipping cost					
Product quality					
Quality of delivery					
Order size					
Type and options of means of delivery					
The distance between the supplier and the consumer					
Σ					

The numbers in the cells of the table are found by multiplying the serial number of the product suppliers and the average scores of the experts on the evaluation criteria by the criterion importance indicator. That is, $B_{ij} = \bar{Y}_{ij}^h \cdot K_{ij}$

here, i – number of suppliers;

j – number of evaluation criteria;

B_{ij} – matrix element, the average score of the i -th supplier on the j -th criterion;

\bar{Y}_{ij}^h - The average rating given by experts on the j -th criterion to the i -th supplier;

K_{mm} – criterion importance indicator.

Evaluation by experts is recommended only on quality indicators. Based on the analysis of the sum of points collected by the product suppliers, a group of potential (possible) product suppliers is allocated. In general, the efficiency of the micrologistic system and its supply chain activity depends to a large extent on the relationship established with product suppliers and how the system of working with them is organized. The enterprise and its procurement department are required to cooperate with product suppliers in two directions.

1. Based on continuous observation, analysis and evaluation of the activities of existing product suppliers included in the enterprise list (register), making a decision to select the most suitable ones and continue cooperation.

2. Searching for new product suppliers, selecting suitable (potential) suppliers on the basis of studying and evaluating their capabilities and entering them into the company's list of product suppliers (computer file).

In some large enterprises, these two directions are being developed, and the practice of separating the main suppliers from the list in the file of product suppliers is also being used.

A classic decision is the choice of key product suppliers among alternatives under conditions of uncertainty.

A product supplier is an enterprise in the file of product suppliers that has been selected from competitors and has fulfilled at least one order.

Catalogs, trade magazines, various advertisements, websites, trade releases, professional contacts and special catalogs of the purchasing department serve as the main source of information for searching and finding suppliers of new products. Catalogs may be available in printed form, electronic form, or on microfilm. In the computer catalog, the list of goods will be their prices, name of the manufacturer, location, product specification and other information. Trade magazines are sector-specific and provide extensive information on products or goods, another feature of which is mainly information on new products and raw materials. The main source of information for today's buyers is the Internet. Currently, there are several international servers for procurement:

There are many such servers on the Internet, some of them are designed in such a way that information about the company's phone number or address can be obtained online without payment, other information cannot be obtained, for example, about the products it produces. Some of the purchasing and supply managers believe that the visit to the supplier's office to gather information is especially important. When evaluating potential suppliers, their following general indicators are used. Technical or engineering capabilities, manufacturing or distribution capabilities, financial capacity, and management capability (sposobnost). In some cases, a small amount of inspection can also be done by placing test orders. One of the main factors for evaluating the technical, engineering and production capabilities of an enterprise is the enterprise's quality performance.

The assessment of the financial potential of the product supplier means the composition of private capital, profitability, the level of fulfilling its obligations in terms of interest and dividends, working capital, reserve turnover, current liquidity ratio and profitability of investments. Therefore, the financial report is a source of information about the past activity of the enterprise. Indeed, financial stability and potential are the main indicators of the competitiveness of the enterprise and its good management.

References:

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 No. PF-60 "On the development strategy of the new Uzbekistan for 2022-2026".
2. Abdrakhimov D.A. Programmnoe obespechenie konkursnykh zakupok produktsii dlya gosudarstvennykh nujd//Informatsionno-analiticheskiy bulletin "Konkursnye Torgi". 2000. - January-February. - S.7-12.
3. Anikin A.V. Puti povysheniya effektivnosti funktsionirovaniya sistemy materialnogo obespecheniya voysk v sovremennykh usloviyax: Autoref. diss.. K.E.N.: 08.00.05, 20.01.07. Yaroslavl, 1999. - 26 p.
4. Artyukhov V.I. Perspektivnye razvitiya oboronnoy promyshlennosti Rossiya/Ekonomicheskoe obespechenie oboronosposobnosti gosudarstva i reformirovaniya VS: Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Chast I. Yaroslavl: YaVVFU, 1998. - P.66-77.
5. Michael Beckley. Economic Development and Military Effectiveness. 2010. Department of Political Science, Columbia University, New York, USA
6. Kapran N.P. Tsenoobrazovanie na produktsiyu, priobretaemuyu na kontaktnoi osnoe dlya federalnykh gosudarstvennykh nujd (Principy i mekhanizmy ix realizatsii). M.: Znanie, 1996. - 190 p.
7. Nesterovich N.V. Procurement. Principal organizatsii zakupki produktsii dlya gosudarstvennykh nujd//Information-analytical bulletin "Konkursnye Torgi". 1998. - No. 9.
8. Smirnov V.I. Postavki dlya gosudarstvennykh nujd//Information-analytical bulletin "Konkursnye Torgi". 1998. - No. 5. - S.28-32.
9. Kholmammatov Diyor Haqberdiyevich. Ways to use marketing logistics in sales Organization. Researchjet Juornal of Analysis and Inventions. 2021, 176-183 pp
10. Kholmammatov Diyor Haqberdiyevich. Scientific and Theoretical Basis for the Use of Merchandising in Increasing Retail Turnover. Middle European Scientific Bulletin. 2021, 37-43 pp
11. Faramazyan R.A. Sovershenstvovanie mekhanizma upravleniya voennym sektorom ekonomiki. Military economy: adaptation to new conditions. M.: Vsarmeyskiy izdatelskiy tsentr humanitarian educational literature, 1994. - 230 p.

Kayumova N.X.
teacher
department of foreign languages
ASMI

ON THE INFLUENCE OF DIFFERENT TYPES OF LANGUAGES ON LITERATURE AND SPIRITUAL DEVELOPMENT

Abstract: Anyone who has ever notion approximately the character of language will now no longer dare to claim that language is a set of arbitrary or by chance used symptoms and symptoms of concepts, that a phrase has no different cause and power, besides to consult an item represented both in outside fact or in thoughts, and that it does now no longer be counted which language one or every other kingdom makes use of it.

Key words: literature manifestation generations figuratively erroneous verbatim or briefly descendants arbitrarily undertake.

Anyone who has ever thought about the nature of language will not dare to assert that language is a collection of arbitrary or accidentally used signs of concepts, that a word has no other purpose and power, except to refer to an object represented either in external reality or in thoughts, and that it does not matter which language one or another nation uses it. It can be considered generally accepted that different languages are organs of their original thinking and perception for nations, that a large number of objects are created by the words that designate them and only find their being in them (this can be extended to all objects in the sense that they are thought in words and in thought affect the spirit through language), that languages they did not arise arbitrarily or by contract, but came out of the recesses of human nature and are (we can add: as relatively independent entities inherent in a certain personality) self-regulating and developing sound elements. The field of thinking includes the nature of the impact of language on thinking, the manifestation of those of its features on which it is based on the achievement of this or that stage, the reflection of this or that difference of thoughts; the study of the dependence or independence of a nation from its language, the impact that a nation can have on language, or the reverse effect of language on a nation is an open field of activity, and when starting these issues, you need to remember that you can get into a hard-to-reach, and not a long-trodden area.

The purpose of this work is to undertake the research described above and expand it as widely as it seems necessary and possible in order, considering the language in its pure form and penetrating into its general nature, to interpret it also historically, using data from the most significant and well-known languages, and thus try to detect the influence of the various nature of languages (the

establishment of which itself the task itself is not an easy one) for literature and spiritual development.

If we assume that languages are divided into grammar and vocabulary, then we are dealing here with their physiological functions, with how their constituent parts work as a whole and separately, and how the organic life of language develops through them. The existence of such a language should be recognized. Generations pass, but the language remains, each of the generations finds the language already being before it, and moreover stronger and more powerful than this generation itself; none of the generations ever penetrates to the end into its essence and thus leaves it to descendants; the character of a language, its originality, is known only over a number of generations, but it connects all generations, and they all manifest themselves in it; one can see what a language owes to a certain period of time, to individual people, but it remains indefinable what they owe to it. In essence, a language that is transmitted to descendants - not only in the form of fragmentary sounds and speech constructions, but in its active living being - a language that is not external, but precisely internal, a language in its unity with the thinking that exists thanks to it, this language represents the nation itself and the nation itself. What is language but the flowering to which the whole spiritual and bodily nature of man aspires, in which for the first time everything indefinite and fluctuating takes shape, and the refined and ephemeral appears intertwined with the earthly? Language is also the flowering of the whole organism of the nation. A person can master a language only by adopting it from others, and the mystery of its origin is connected with the mystery of the split and again in the highest sense and irrevocably reunited individuality.

It may seem strange to choose literature to study the influence of language on a nation, since it is often only an artificial, non-independent, thanks to its own language, a creation that goes beyond its own limits. Any nation, even if it has not reached the level when literature is born, observes in private and public life many remarkable phenomena, strong movements of energy, which, of course, do not arise without the influence of language; the results of these observations break through with a powerful, meaningful flow only in the everyday speech of the people; in literary works and works, this flow of energy falls mostly in a weakened and impoverished form. The emergence of literature can be compared with the formation of ossification in an aging human skeleton: at the moment when a language that sounds freely in speech and singing turns out to be locked in the prison of writing, the language first undergoes the so-called purification, then becomes impoverished and finally comes to its death, no matter how rich and used it is. The letter does not tolerate anything that goes beyond its limits, it numbs the recently free and diverse colloquial speech that existed next to it, suppresses its free eruption, its various forms, its every tiny nuance, figuratively denoting the modifications that the folk language brings to it. On the other hand, this inevitable evil also arises from the fact that language is transitory, like everything earthly. If it were not fixed on the letter, if the present for the transmission of the sounds of the past was nothing but dark and vague traditions, improvement would be

impossible, and everything by chance would only return to the same thing in circles. Here we can mention a rarely repeated set of circumstances in world history, when language, when transferred from everyday folk speech to a separate area of ideas, lacks purity, nobility and dignity. But to consider the presence or absence of literature as the only sign of the influence of language on spiritual development would be erroneous. In studies like the present one, it is necessary not only not to leave aside national literatures, but to begin by directing attention to such literatures, since they alone convey strong and reliable forms in which the influence of languages is imprinted and thanks to which it can be unmistakably detected. At the same time, we must be free from any underestimation, highly inappropriate for a linguist, of those languages that have never possessed literature, but will still possess it and, undoubtedly, can bring great benefit to such research. Then an impartial proof will show that languages, at first glance meager and rude, carry a rich material for refined and multifaceted education, which, because it is not written, does not cease to act on speakers. Since the human soul is the cradle, homeland and home of language, all its features remain unnoticed and hidden for us. We will return to the influence of writing on language indicated here, which has already been noted many times, especially with regard to the recording of the Homeric epic. The change in many languages can be explained only by the transition of languages from oral to written state, and comparing Montaigne with Voltaire, it must be borne in mind that the language of an entire nation has turned into the language of urban society.

Now there are still people, and quite a few, who consider language itself a rather indifferent tool and attribute everything that relates to its character, to the character of the nation. For such people, our research will always contain something false, because for them it will not be about the influence of languages, but about the influence of nations on their own literature and education. To challenge this point of view, it is necessary to point out the fact that certain linguistic forms undoubtedly give a certain direction to the spirit, impose certain restrictions on it, and also that if we want to express the same idea verbatim or briefly, we have to choose different ways and at least mutually replace positive qualities utterances, which would be impossible without any, even a distant influence of language.

References:

- Benson, P. L., Roehlkepartain, E. C., King, P. E., & Wagener, L. (Eds.) (2005). The handbook of spiritual development in childhood and adolescence. Sage Publications.
- Fowler, J.W. (1981). Stages of faith: The psychology of human development. New York: Harper & Row.
- Maslow, A.H. (1971). The farther reaches of human nature. New York: Viking
- Pargament, K.I. (Ed.) (2013). APA Handbook of psychology, religion and spirituality (2013; Vols. 1 and 2). Washington: American Psychological Association.

Wilber, K. (1980). The atman project: A transpersonal view of human development.
Wheaton, IL: Quest

THE IMPORTANCE OF PERSONAL HYGIENE IN MAINTAINING HUMAN HEALTH

Abstract: This article discusses the importance of personal hygiene in maintaining human health.

Key words: health, personal hygiene, public health, medical literacy.

Personal hygiene (individual) is a section of hygiene in which they study the issues of preserving and strengthening human health, observing hygiene rules and measures in personal life and activities, developing and conducting hygiene education activities, promoting hygiene knowledge and a healthy lifestyle in order to improve hygiene culture. It includes questions of the hygienic maintenance of the body (skin, hair, nails, teeth), shoes, clothing, housing, the rules of rational nutrition, hardening of the body and physical culture. At the same time, some issues of personal hygiene are also dealt with by sexology (personal hygiene of the genital organs, hygiene of sexual life) and occupational hygiene (personal hygiene of workers during work).

In a broader sense, personal hygiene is a human behavior aimed at the hygienic maintenance of the body (skin, hair, nails, teeth), shoes and clothes, housing, hardening of the body [3]. It is an integral part of a healthy lifestyle. Unlike public hygiene, the purpose of which is to improve the health of the entire population or the health of the population, personal hygiene is aimed at maintaining and strengthening the individual health of a person.

Public hygiene will not achieve its goal and will not be able to preserve the health of a person who will neglect the basics of personal hygiene (observance of the regime of work and rest, good sleep, rational nutrition, sufficient exposure to fresh air, keeping the skin, mouth, clothes clean, hardening and physical culture, the absence of bad habits, such as smoking and alcohol abuse). Systematic inattention to the hygienic conditions of life worsens health and reduces performance.

At the same time, personal hygiene is inextricably linked with hygiene in general, including public hygiene. Thus, non-compliance with the requirements of personal hygiene in everyday life, especially by representatives of certain professions, has an adverse effect on the health of others (passive smoking, the emergence and spread of infectious diseases and helminthiasis, poisoning).

Oral hygiene is a means of preventing dental caries, gingivitis, periodontal disease, bad breath (halitosis) and other dental diseases. It includes both daily cleaning and professional cleaning performed by a dentist (oral sanitation).

Hygienic oral care is performed at least 2 times a day after meals (ideally after each meal, at least rinse the mouth). It is necessary to use a toothbrush with bristles suitable for stiffness and toothpaste (tooth powder). Brush your teeth with vertical brush strokes. It is advised to change the brush as it wears out, but at least every 3-4 months. Be sure to use dental floss to clean the sides of the teeth between them. The toothbrush must be individual. Other dental products are also used, such as mouth rinses, dental wipes, toothpicks.

As a prophylaxis for deodorizing the mouth after eating, removing food debris and normalizing pH, you can use chewing gum without sugar, for a greater effect, dentists recommend using medical or functional chewing gums with xylitol and functional additives. Rinse your mouth after every meal.

Human skin emits sweat and sebum, polluted with dust. Normally, harmless microorganisms, the natural human microflora, live on human skin. When contaminated, the skin loses its protective properties and pathogenic microorganisms begin to multiply on it, and sweat and sebum, decomposing, begin to exude odors. A considerable number of microorganisms accumulate under the nails. Therefore, it is recommended to take a daily hygienic shower, cut your nails regularly short. Through dirty hands, you can become infected with intestinal infections and helminthiasis, in order to avoid this, it is imperative to wash your hands with soap after returning home from the street, after visiting the toilet, before eating. It is necessary to wash your feet daily before going to bed, followed by a thorough wiping them with a towel.

Hair washing is carried out at least 1-2 times a week. Shampoo is used to wash hair and head. Razors are used to shave body hair (machines, machines, etc.). Combs, shaving accessories must be individual.

Hygiene measures also include the use of protective gloves, clothing, footwear, creams to protect the skin from burns, frostbite, injuries (scratches, abrasions, bruises, splinters), aggressive chemical, poisonous and infectious substances.

Failure to follow the rules of personal hygiene of the genital organs can lead to diseases such as urethritis, cystitis, colpitis, bartholinitis, candidiasis - in girls and women, urethritis, balanitis, balanoposthitis - in boys and men. Due to the fact that the skin of the genital organs produces smegma and it accumulates, it is necessary to wash regularly. Washing of infants is performed after the act of defecation or urination. In order to avoid infection with sexually transmitted diseases, it is necessary to use only individual personal hygiene products (towel, washcloth, razors). After each act of defecation, it is necessary to remove the remnants of digested food with toilet paper, napkins, and then wash yourself.

Wiping and washing the external genital organs of girls, girls and women must be done from front to back, in order to avoid the introduction of infection (*E. coli*, etc.) from the anus to the vulva and vagina. Wash off daily with warm water. You should not often wash yourself with soap, as it leads to dryness of the vulvar mucosa and disruption of the normal microflora of the vagina, as it has an alkaline reaction. If it is impossible to wash away, wet (hygienic) wipes should be used, it

is also desirable to use them after each act of urination. During menstruation, appropriate personal hygiene items are used (sanitary napkin, gynecological tampon, menstrual cup).

Clothes and shoes protect a person from cold, snow, rain, excessive solar radiation, protect the skin from various pollution and harmful effects. Clothing should correspond to weather conditions, fit freely to the body, do not restrict movement, do not squeeze the skin. Fabrics made from natural fibers (cotton, linen, woolen) are preferable, as they are more breathable and vapor permeable, absorb sweat better. When choosing shoes, it is necessary to take into account the length and width of the foot, the circumference of the lower leg, since large sizes can lead to abrasions, and small ones to frostbite and deformities of the legs. Shoes must be individual. It is necessary to monitor the cleanliness of clothes, especially underwear and socks, wash or change them in a timely manner.

The dwelling should be ventilated at least once a day, wet cleaning should be carried out at least once a week. Structurally provided ventilation devices (holes, channels) must be in good working order, especially in rooms with high humidity (bathrooms, toilets, kitchens) and kitchens with gas stoves in order to avoid the development of mold and the accumulation of combustion products, as well as radon (can enter rooms on the upper floors with tap water and natural gas, and on the first floors and basements from the soil).

Harmful working conditions may include industrial noise, dust, aerosols, vapors of toxic substances, microorganisms, allergens, low and high temperatures, electromagnetic (microwave, laser) and ionizing radiation.

Despite the technical measures aimed at hygienic regulation of working conditions, it is sometimes impossible to completely eliminate the impact of harmful factors on workers in certain industries and professions. Therefore, individual protective equipment is additionally used and measures are prescribed to reduce such impacts.

So, for individual protection against dust (coal, asbestos, construction), masks and respirators, glasses, earplugs, thick work clothes, washing in showers are used. To protect against noise and vibration for personal protection, special rubber mats, gloves, earplugs, headphones, headsets are used. Require to comply with the regime (limitation of contact time or exposure to a harmful factor).

References:

1. Ernazarova, Y. O. (2016). PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF MORAL-AESTHETIC CULTURE OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 143-146.
2. Ollaberganovna, E. Y.. (2022). Improving the Professional Culture of Civil Servants as an Important Factor in the Development of Civil Society. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(8), 153–160.
3. Ergashev, A. EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES AND UZBEKISTAN IN DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS.

4. Эргашев, А. М. (2017). Ўзбекистонда кичик бизнес ва оилавий тадбиркорликни молиявий институтлар томонидан қўллаб-қувватланиши. *Иқтисодиёт ва таълим*, 8(6), 106.
5. Rutkauskas, A. V., & Ergashev, A. (2012). Small business in Uzbekistan: situation, problems and modernization possibilities'. In *7th International Scientific Conference on Business and Management, Vilnius, Lithuania*.
6. Kamolov, A. A., & Raximov, M. S. H. U. (2018). EFFICIENT ATTRACTION OF INVESTMENTS IN THE ECONOMY. *Теория и практика современной науки*, (1), 762-765.
7. Kamolov, A. A., & Aliyev, A. R. U. (2018). MARKET: ESSENCE AND FUNCTIONS. *Теория и практика современной науки*, (1), 768-770.
8. Kamolov, A. A., & Ismoilov, A. I. U. (2018). MAIN PROPERTIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION. *Теория и практика современной науки*, (1), 765-768.
9. Abdurakhmonovich A. B. Factors influencing the formation of professional thinking in pupils //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 2.
10. Akbarov B. A. Pedagogical system of formation of professional thinking in secondary school students //Author. dis.... DcS. – 2020.
11. //ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – С. 11-12.
12. Khodjaeva, D., & Tukhtasinova, O. (2022). Emphasis in Phrase. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(6), 322–324.

ECOLOGICAL CULTURE IS AN IMPORTANT SIGN OF SOCIAL DEVELOPMENT

Abstract: This article analyzes ecological culture as an important sign of social development

Key words: ecology, culture, ecological culture, society, global problems.

Economic culture is part of the general culture of society and the individual, manifested both in the process of managing (within a company, region, country), and in economic relations between people and in economic thinking. The main component of economic culture is the process of humanization, harmonization of relations between society and nature, appeal to man. Economic humanization as the core of economic culture presupposes the most complete satisfaction of the growing needs and interests of people within the framework of those restrictions that are designed to preserve nature and society as a whole.

In the space of economic culture, a person is considered as a source, a subject of not only physiological, material, but also social, high spiritual needs, which he satisfies both in the economic sphere and outside it.

The requirements of social and economic development very often form two main non-coinciding vectors of historical progress. Often social and economic interests act as competitors, since they are satisfied from a single fund of working time and property relations. This contradiction is precisely smoothed out by economic culture, in which morality and law play an important role. The economy is ultimately meant to contribute to social development.

The more a person within the economic system gets the freedom to dispose of capital, property, his labor and intellectual resources, the fruits of his labor, the greater the social responsibility he bears to society and to future generations. Freedom and responsibility are the criteria of economic culture. The constituent elements of economic culture include: respect for property;

strict adherence to the contractual (contractual) basis of certain economic relations; willingness to resolve conflict issues solely on a legal basis, on the basis of entrepreneurial, labor, consumer ethics; effective management of the economic process, guided by a deep knowledge of the socio-psychological qualities of a person;

economic systems

– aesthetics and high environmental friendliness of production and its results;

– an impeccable legal basis for production and entrepreneurship;

— flexibility of the system of material and moral incentives for employees;
– constant creative activity of the head and organizer of production:
- science-intensive production, its saturation with information systems and technologies;

- patronage as a way of participation in the development of the culture of the social environment and a way of spiritual self-expression of an entrepreneur, a company, as a way of expressing one's prosperity. The concept of "ecological culture" was developed by Soviet ecologists and has been widely used since the 1970s.

During the 20th century, the development of human civilization increasingly revealed the antagonistic contradiction between population growth and the satisfaction of its growing needs for material resources, on the one hand, and the capabilities of ecosystems, on the other. This contradiction, aggravated, led to the rapid degradation of the human environment and the destruction of traditional socio-natural structures. It became obvious that the trial and error method in matters of nature management, characteristic of previous periods of the development of civilization, has completely outlived itself and should be completely replaced by the scientific method, the basis of which is a scientifically based strategy for the relationship between man and the biosphere, combined with a deep preliminary analysis of the possible environmental consequences of those or other specific anthropogenic impacts on nature.

Although the indigenous peoples of various regions differ significantly from each other in culture, history and socio-economic conditions of their existence, they also have much in common. One of these common features is the harmonious coexistence of indigenous peoples and the natural environment in their places of residence, the presence of a rich set of moral and ethical norms among these peoples regarding the relationship between man and nature, that is, the presence of a high natural ecological culture.

Ecology as a science began to become institutionalized in the second decade of the 20th century with the formation of the British Ecological Society in 1913 and the Ecological Society of America in 1915[9]. Since 1913, the UK began to publish the *Journal of Ecology* - the first international peer-reviewed scientific journal in this field. In the first half of the 20th century, studies of plant communities in Europe and America were carried out in different directions. Europeans were primarily interested in the composition, structure, and distribution of plant communities, while American botanists were concerned with the development (succession) of such communities. Studies of the ecology of the animal world were carried out separately, until American biologists shifted their focus, turning to the study of the interaction of plant and animal communities as single biota. For the first time, the idea that ecology as a science should deal simultaneously with plant and animal communities was expressed in 1913 by C.K. Adams in the book "A Guide to the Study of Animal Ecology".

In 1926, V. I. Vernadsky gave a modern definition of the concept of the biosphere (as the totality of all ecosystems) and noted the influence of man on this

system[12]. In the same period, interest in population dynamics increased, and mathematical models of population processes (among the authors - R. Pearl, A. Lotka, V. Volterra) began to be used in studies of the relationship between predators and prey, interspecific competition and the natural regulation of population size.

At the end of the 20th century, attention to the culture of interaction between man and nature increased significantly; the reason for such attention was primarily a public rethinking of the approach to culture as such and to the past achievements of mankind in particular. The internal potential of these achievements in terms of their possible reactivation in the form of preserving or restoring traditions was significantly overestimated, and these achievements themselves began to be regarded as something very valuable: as a tangible result of human self-realization, on the one hand, and, on the other, as continuing to operate. factor in the creative development of mankind.

The Chinese agricultural economist Qianji Ye, who worked in the USSR, supported the concept of "ecological culture" developed there. In 1984, he published an article in the journal of Moscow University, devoted to scientific socialism, in 1987 published in a Chinese newspaper; the term "ecological culture" was translated as "ecological civilization" (Ecological civilization [en]). With the support of Chinese environmentalists, the latter concept was included in the report of the Central Committee of the 17th CPC Congress in 2007 and recognized by the authorities as the most important provision determining the development of society. In 2012, the party included building an ecological civilization in its five-year plan. In 2017, the 19th Party Congress called for accelerating the construction of an ecological civilization.

References:

1. Abdurakhmonovich A. B. Factors influencing the formation of professional thinking in pupils //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 2.
2. Akbarov B. A. Pedagogical system of formation of professional thinking in secondary school students //Author. dis.... DcS. – 2020.
3. Абдуллажанова Н. Т. Беруни-историк науки //МИРОВАЯ НАУКА 2020. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2020. – С. 28-30.
4. Farhodjonova N. Features of modernization and integration of national culture //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 2. – С. 167-172.
5. Dehqanova S. FORMATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM: TECHNOLOGICAL APPROACH //ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – С. 11-12.
6. Akbarov B. A. Pedagogical system of formation of professional thinking in secondary school students.: Author. dis.... DcS. – 2020.

GEOECOLOGICAL PROBLEMS IN JAMBAY DISTRICT AND MEASURES AIMED AT IMPROVING THE GEOECOLOGICAL SITUATION

Abstract: This article describes geoeological problems in Jambay district and measures aimed at improving the geoeological situation.

Key words: geoeological situation, geoeological problem, geosystem, natural geographical factors, natural geographical processes, natural resource, relief, climate, flow, components of nature.

Jambay district is located in the eastern part of Samarkand region, between Zarafshan river and Gobdun mountains. It is bordered by Payarik district, Jizzakh region in the north, Okdarya and Samarkand districts in the west, Bulungur district in the east, Tayloq district in the south. The length of its borders is 144 km. The total area of this district is 560 sq. km.

According to the geological and geomorphological structure, the territory of the district is quite sophisticated. A large part of the territory is located in Zarafshan basin and the terrain rises from south to north and joins the Gobdun mountains (Fig. 2). picture). Two thirds of the territory of the district is located on the terraces of the Zarafshan River. The rest of the territory corresponds to the Gobdun mountains and its foothills.

Figure 1. Topographic profile of Jambay district from west to east along 39°46'10'' north latitude

Figure 2. Topographic profile from north to south along $67^{\circ}7'30''$ east longitude of Jambay district

The geocological problems in Jambay district and the measures aimed at their solution were considered according to the state of the geocological situation (**highly dangerous, dangerous, moderately dangerous, allowed**).

In Jambay district, the geocological situation is highly dangerous, including the 2nd, 3rd, and 4th landscape types (Table 1). It is used in irrigated agriculture, mainly wheat, sugarcane, vegetable crops, partly cotton. Irrigation networks have become an integral part of geosystems. Landscapes are occupied by anthropogenic elements and "Earth capacity" is high.

The following geocological problems have arisen in areas with a **highly dangerous** geocological situation:

- Problems related to intensive land use (soil salinity, soil erosion);
- Problems related to intensive use of water (pollution of underground and running waters);
- Air pollution problems (medium and small industrial enterprises in Jambay city pollute the atmosphere);
- Problems related to the pollution of the natural environment by harmful chemicals (accumulation of household waste in the areas).

Problems related to intensive use of land have long been caused by unplanned and unwise use of land. 53.7% of irrigated soils in Jambay district are weakly saline, 5.5% are moderately saline, and 0.2% are strongly saline [58]. In addition, the fertility level of irrigated soils is decreasing. The main reason for this is that the amount of substances removed from the soil by cultivated plants every year is greater than the amount of substances deposited on the ground. In the soils irrigated with sewage, the humus content decreased by 40-50% in the next 70-80 years. A decrease in the amount of humus leads to a decrease in the quality of soils, resistance to water and wind erosion. Continuous cultivation of arable soils with heavy rubber-wheeled tractors causes compaction of the subsoil layer. This destroys the water absorption and air exchange properties of the soil. Excessive use of pesticides and mineral fertilizers causes serious damage to soil microorganisms. Microorganisms play an important role in the exchange of matter and energy in the soil. Dry soils are distributed in the northern part of Jambay

district. About 90% of these soils on the slopes of the Gobdun mountains have been eroded to varying degrees.

Problems related to the intensive use of water are related to the pollution of the Mirza, Bulungur canals and underground water in the territory of Jambay district. Canal waters are polluted as a result of wastewater used for irrigation, household waste from cities and towns, and various wastewaters. This has a negative impact on the health of the population living in the lower parts of the canals through the agricultural products grown. The geosystems in the central and southern parts of Zhomboy district have semi-hydromorphic and hydromorphic characteristics, and the groundwater is quite close to the surface, that is, it is 6-7 m in the central parts of the district, and 2-3 m in the southern parts. This causes the water used for irrigation to seep through the soil and join the groundwater. The seepage water carries with it pesticides used against agricultural pests, which are harmful to human health, into the underground waters, reducing the quality of their use as drinking water.

Although the problems related to atmospheric air pollution have not developed seriously, it is necessary to monitor the state of atmospheric air and not be indifferent to local problems. Medium and small construction materials enterprises built in Jambay are located in the places where the main population lives and are harming the health of the population. The growing number of vehicles also contributes to air pollution.

Problems related to the pollution of the natural environment by harmful chemicals include household waste that accumulates in landfills every year and their impact on the environment. Landfills are a source of various disease-carrying insects. Harmful substances released from landfills are spread by wind. The main landfill in Jambay district is located in landscape type 3, near the town of Dehkanabad (500 m), which can harm the health of the people living there to varying degrees (Fig. 3).

Figure 3. Dumping land in Jambay district (located at 39°43'56" north latitude, 67°07'16" east longitude)

The following measures aimed at solving geo-ecological problems should be implemented in areas with a **highly dangerous** geo-ecological situation:

- ✓ Use of drip irrigation technologies in the foothills in order to reduce and prevent the erosion process from the Gobdun foothills to the Zarafshan river;
- ✓ Full compliance with agrotechnical rules of crop rotation;
- ✓ Development and application of measures against water and wind erosion;
- ✓ Taking into account the densification of subsoil layers of irrigated soils, establishing deep plowing using new technologies;
- ✓ To increase the application of natural fertilizers to the soil in order to increase the soil fertility, to determine the amount of mineral fertilizers accumulated on the soil;
- ✓ To increase the collector networks in order to regulate the water used for irrigation;
- ✓ Using new technologies for cleaning polluted wastewater, cleaning and discharging water from industrial enterprises in the city of Jambay;
- ✓ To strengthen state control over ensuring the cleanliness of canal water.

Landscape type 1 is included in the regions with **dangerous** geoeological situation in Jambay district (Table 1). The banks of the Zarafshan river are occupied by river groves, irrigated agriculture is carried out in the areas near the groves, and the areas where the trees are cut are used for grazing purposes. Landscapes are occupied by anthropogenic elements and the indicators of "Earth capacity" are high.

The following geoeological problems have arisen in the regions with a **dangerous** geoeological situation:

- Problems related to the cutting of bushes and trees (cutting of trees in the groves of the Zarafshan river);
- Problems related to the use of recreational systems (infrastructures are not well established in Zarafshan National Nature Park);
- Problems related to intensive land use (soil salinity, soil erosion).

The problems related to the cutting of bushes and trees are getting more and more acute and deep. Degradation of Zarafshan river forests has been happening for a long time. For example, it can be clearly observed that the forests have decreased in the 15-year period (2004-2018) (Fig. 4).

Figure 4. The area of Zarafshan river forests in 2004 and 2018 (from Google Earth.com)

The cutting of forests causes the erosion process to increase, the dust and pollen to spread more into the environment, the microclimate in this area changes, and the forest fauna is damaged.

Problems related to the use of recreational systems are related to the rational use of Zarafshan National Nature Park. According to the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 87 of February 7, 2018 "On the establishment of the activities of the Zarafshan National Nature Park", the Zarafshan National Nature Park was established instead of the Zarafshan State Reserve. The total land area of Zarafshan National Nature Park is 2426,9 hectare. Along the right bank of the Zarafshan river, it occupied 1169,9 hectare from the territory of Jambay district and 1257 hectare from the territory of Bulung'ur district. The territory of the Zarafshan National Nature Park is divided into 3 zones: the zone for economic and other purposes (occupying an area of 302 hectare), the recreation zone (352.9 hectare), and the zone converted into a reserve (1772 hectare). Zarafshan National Park does not have favorable conditions for domestic and international tourists, i.e. there is no comprehensive infrastructure. Breeding of ornamental tree species, construction of hotels for international tourists, provision of reservoirs and boulevards with the necessary equipment are the main problems in the Zarafshan National Nature Park.

Types of landscape t/r	Criteria for determining the degree of change	Geocological situation
1	It is used for harvesting plants in forests (cutting down trees), for grazing livestock in areas where forests have been cut, and for irrigated agriculture in areas close to forests. As a result of felling trees in the forests, soil erosion is increasing. The irrigated soils are weak and moderately salinized. The share of areas occupied by anthropogenic elements in the landscape is high - around 10%. The landscape change index is equal to	highly dangerous

	65. Population density and "Earth capacity" are equal to 204. The interaction between the components of nature has changed.	
2,3,4	It is used in irrigated agriculture, mainly wheat, sugarcane, vegetable crops, partly cotton. Irrigation networks have become an integral part of geosystems. The soil has been eroded by irrigation, changes are occurring in its geochemical composition. The water used in irrigated agriculture seeped through the soil and had a negative impact on the quality of underground water. A unique microclimate has been formed under the influence of irrigated agriculture. Soils are weak and moderately salinized. Runoff waters are polluted to varying degrees by irrigated agriculture and sewage from the city of Jambay. Landfills with household waste are polluting the environment on a local scale. The occupation level of landscapes with anthropogenic elements is high - more than 20%. Population density and "Land Capacity" are high - from 200 to 500. The landscape change index is in the range of 75-85. The interaction between the components of nature has undergone a strong change.	dangerous
5,6	It is used for irrigated and spring farming and pasture purposes. Wheat is mainly grown on dry lands. Soil erosion is strong. The occupation level of landscapes with anthropogenic elements is small - 0.5-2%. The landscape change index is in the range of 45-60. Population density and "Land Capacity" are low - less than 10. The interaction between the components of nature has undergone a weak change.	moderately dangerous
7,8	It is used in mountain-pasture cattle breeding, hunting, partly for recreation. Running water is not polluted. Quantitative reduction of some medicinal plants and hunted animals is observed. The occupation level of landscapes with anthropogenic elements is very small - less than 0.1%. The index of change of geotisms is less than 35. The state of anthropogenic load is low - there is no permanent population. The interaction between the components of nature has undergone a weak change.	allowed

Table 1. Indicators of assessment of the geocological situation in the landscapes of Jambay district

Soil salinity and soil erosion are among the problems related to intensive land use in the regions of Jambay district with a severe geocological situation. Soil erosion is intensifying with the cutting of forests near the Zarafshan river.

The following measures aimed at solving geocological problems should be implemented in areas with a dangerous geocological situation:

- ✓ Strengthen control in Zarafshan National Nature Park close to settlements and increase ecological culture of the population;
- ✓ To strengthen measures aimed at preventing firewood collection (tree cutting) from the territory of the Zarafshan National Nature Park;
- ✓ Construction of modern hotels in Zarafshan National Nature Park for the purpose of tourism development, equipping reservoirs and avenues based on the experience of foreign countries, planting ornamental trees;
- ✓ studying the impact of tourism on the Zarafshan National Nature Park, conducting scientific research;
- ✓ To reduce soil erosion, organize planting of saplings instead of cut trees in forests.

In Jambay district, the regions with an **moderately dangerous** geocological situation include the 5th and 6th landscape types (Table 9). It is used for irrigated and spring farming and pasture purposes. Wheat and barley are mainly grown on dry lands. Landscape occupation with anthropogenic elements and "Earth capacity" indicators are small. The index of change of landscapes is average.

The following geocological problems have arisen in regions with an average geocological situation:

- Problems related to intensive use of land (speed of erosion in the areas of irrigated agriculture on the slopes of Gobdun mountain);
- Problems related to intensive animal husbandry;
- Problems related to the intensive use of water (flooding in Gobdun foothills).

The problems related to the intensive use of land can include the organization of irrigated agriculture in the Gobdun mountain in the direction of the slope of the slope (Fig. 5). As a result, the erosion process on the slopes increases.

Figure 5. Drip irrigated and semi-arid lands on the slopes of Gobdun mountain

Continuous use of pastures leads to problems related to intensive grazing of livestock, as a result of which certain types of plant species decrease and others (not consumed by livestock) increase, and interactions between nature components are disturbed. The disorderly movement of vehicles in pastures causes damage to vegetation.

Problems associated with intensive water use include the occurrence of occasional floods in early spring. A flood event poses a threat to residential areas in river basins.

The following measures aimed at solving geocological problems should be implemented in areas with an **moderately dangerous** geocological situation:

- ✓ In order to prevent the acceleration of the erosion process, refrain from planting crops irrigated by irrigation (continuous) or furrows on plowed lands in the Gobjun foothills;

- ✓ To reduce soil erosion, organize irrigation horizontally along the slope, not in the direction of the slope;

- ✓ Establishment of narrow track roads in order to establish the alternating use of pastures, to prevent the damage of pasture plants due to the disorderly movement of vehicles;

- ✓ Not to build residential buildings in flood-prone river basins, to establish flood shelters.

Areas with **allowed** geocological situation in Jambay district include landscape types 7 and 8 (Table 1). It is used in mountain-pasture animal husbandry, hunting, collection of medicinal plants. There is no anthropogenic load on geosystems (there are no permanent residential buildings), the landscape change index is small.

The following geocological problems have arisen in areas with a allowed geocological situation:

- Problems related to intensive animal husbandry;

- Problems related to the decrease in the number of plants and animals (collection of medicinal plants, hunting of animals).

In the regions where the geocological situation is satisfactory, the following measures aimed at solving geocological problems should be implemented:

- ✓ Resting pastures from time to time;

- ✓ Development of guidelines for the collection and hunting of medicinal plants.

References:

1. Sharipov Sh.M., Allaberdiyev R.H., Kuchkarov N.Y., Rozimova H.K. Geocology. -Tashkent: "University". 2017. -144 p.
2. Zakirov Sh.S. Fundamentals of landscape science. -Tashkent: "Universitet" 2010. -158p.
3. Local history atlas, Samarkand region. State committee of land resources, geodesy, cartography and state cadastre of the Republic of Uzbekistan, Tashkent 2016. -58 p.
4. Jambay District "Ecology and Environmental Protection Inspection" fund materials (2019-2021).
5. Foundation materials of the "Department of Work with Neighborhood and Families" of the Jambay District Authority (2021).
6. Fund materials of the "Yergeodezkadastr" department of Jambay district (2021).

*Khudaiberdieva Kh.U.
Komilova D.T.
Temirova Z.A.
Andijan State Medical Institute*

THE ROLE OF BIOETHICS IN MODERN MEDICAL PRACTICE

Abstarct: This article discusses the role of bioethics in modern medical practice.

Key words: ecology, medicine, medical education, bioethics, ethics.

The modern position of bioethics in the world is mainly compared to scientific achievements. At the same time, his managerial role in the society implies the existence of certain types of organizations, documents, and training of qualified personnel. These three links form the structural basis of the institutionalization of bioethics. The functional aspect of this process includes the formation of a specific field from the point of view of social life, where the guiding influence of the norms and principles of bioethics is mandatory.

Thus, the implications of the principles and values of bioethics are quite broad, but they are more focused on acute health-related situations. At the same time, the practice of medicine, although it is directly related to the problems of tissue transplantation, cloning and genetic engineering, does not always mean solving questions about life and death. However, the important point is that patients are statistical averages, who may or may not have polysomatic nausea, and may or may not be mentally healthy. They can be rich or poor, belong to different professions, nationalities, age groups and religions. In short, the importance of applying the principles of bioethics in medicine is primarily explained by the universality of this field of knowledge and activity. Because today, as V. I. Vernadsky rightly noted, "The surface of our planet - the biosphere is being subjected to sharp chemical changes by man consciously and mostly unconsciously," he writes. - Man is changing the physical and chemical atmosphere of the earth, all its natural waters... Now we are experiencing new geological evolutionary changes in the biosphere. We are entering the noosphere."

In the current development of philosophical thinking, the problems of bioethics are manifested in a unique way. This situation is determined by the influence of science, technology and technological progress. Also, the scope of efforts to study the problems of bioethics is expanding more and more. Because at all stages of its history, humanity has sought to deeply understand the essence of this issue. From this point of view, bioethics has a very ancient history. If we pay attention, we can see ideas and approaches related to bioethics in many religious views. The formation of bioethical views was inextricably linked with medical ethics. Therefore, most people understand medical ethics by bioethics. In our

opinion, the confusion of the concepts of "bioethics" and "medical ethics" can be easily eliminated by means of categorical analysis. The central value of bioethics is life in general (recognizing that it is an absolute value), while the central concept of medical ethics is individual life. Moreover, in medical ethics there is another value that is equated with life, and this is health. While the question of whether it is ethical to preserve life without preserving health is a private matter for bioethics, it is one of the main issues for medical ethics. The subject of spirituality in medicine is a medical worker, and the subject of spirituality in bioethics is every person.

In this regard, medical ethics discusses the responsibility of the doctor for the patient's health, while bioethics considers the responsibility of each person for his own health and the health of other people. At the core of medical ethics, although our health depends more on human-environment interactions than on heredity, there are no corresponding (ecological ethics) norms about these. Bioethics, on the other hand, includes ecological norms as binding norms. Thus, it can be said that medical ethics is a component that serves to clarify the principles of bioethics. On the other hand, medical ethics is enriched with new approaches through a deeper understanding of pressing issues from the point of view of bioethics. But it is easier to understand the essence of modern bioethics precisely from the point of view of medicine, because it is here that both life and death and health acquire concrete forms, and therefore, theoretical views can be clearly empirically confirmed or rejected. Moreover, the main issues in bioethics are directly related to the life and health of an individual.

The rapid development of techniques and technologies taking place in medicine and around us makes us feel the need to move from informal management of people's attitude to life as a high value to formal management in the system of social institutions. However, this process can be successful only if the common task - the place and role of bioethics in the cultural system is determined. At this point, it is not possible to proceed to the modeling of certain links of culture and cultural complexes without the analysis of general cultural studies. We recall the methodological principle of philosophical anthropology, according to which culture is a way of preserving human nature. It will be possible to move to legal management only when the issues of ethnic aspects are resolved. In this sense, bioethics, as one of the methods of preserving human nature with the help of cultural means, needs to define its status more clearly. For this, it is necessary to find out which natural joints and with which cultural means, what is the mechanism of their preservation.

Bioethics arose to answer the questions posed by transhumanists, as well as the challenges of developing technologies in the field of medicine. A. Boyd states that transhumanism is a field of science aimed at ensuring the continuity and acceleration of conscious life, which moves beyond the limits of modern human development with the help of science and technology. For them, intelligence, science, development and longevity are the main values, transhumanists continue the traditions of the Enlightenment period, relying on the progress of science and

technology. In particular, transhumanists pay attention to the development of fields such as genetics, nanotechnology and robotics, and see them as a means of human improvement. Also, A. Boyd is conducting research on the problem of whether it is possible to increase sympathy and altruism in relationships between people with the help of genetic technology. According to the author, representatives of transhumanism actually create a concept of how a person should be, and in the second half of the current century, the boundaries between humans and artificial intelligence will probably be blurred. These views of Boyd are very controversial, and in these views, it is felt to break the boundaries of the human spiritual world.

It is self-evident that the moral responsibility for the life and health of a person in the "Man - Society" system rests with the state. It should guarantee the chances of survival of every person and the conditions for ensuring his health. To some extent, these tasks are fulfilled by all social institutions: production, law enforcement agencies, social structures. However, the state has a social institution that serves only for this purpose - the health care system.

Social and personal morality is experiencing a severe crisis today. People are worried about many things. These are the rise of crime, social injustice, the disappearance of ideals that officially served as a basis for morality, etc. It is clear that if the social system is inefficient and ignores the demand for justice and deep meaning, moral education or culture will never rise even one step.

We came to the conclusion that it is necessary to determine the social nature of a person, which is determined by a number of circumstances, based on the study of the daily practice of human interaction with other people. First of all, this comes from the tasks of forming a well-rounded person and building new social relations. These tasks are embodied in the social and spiritual image of a modern person. The need to make corrections to human relations through moral culture, which is considered a factor in the development of a rational society, is becoming more evident day by day. Such an approach to the consideration of this problem, first of all, means to understand that a person is a decisive link of any organization's activity, and neither material and technical conditions nor improved technology can be a guarantee of success by themselves. A person's attitude to work, his interest in the results of his work, his place in society, and his sensitivity to various social and political events in the world constitute the spiritual and social aspects of a person's activity. These are necessary for further research, but it is appropriate to single out the most important ones, that is, those that are crucial to the realization of the newly created model for bringing our society out of crisis and building a rational, humane society.

References:

1. Abdurakhmonovich A. B. Factors influencing the formation of professional thinking in pupils //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 2.

2. Akbarov B. A. Pedagogical system of formation of professional thinking in secondary school students //Author. dis.... DcS. – 2020.
3. Абдуллажанова Н. Т. Беруни-историк науки //МИРОВАЯ НАУКА 2020. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2020. – С. 28-30.
4. Dehqanova S. FORMATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM: TECHNOLOGICAL APPROACH //ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – С. 11-12.
5. Nurmatova, M. A. (2014). Zhabborova Yu. D., Umarova N. Kh., Khudaiberdiev AK Some features of the spiritual and moral education of students of medical universities. *Young scientist*, 6, 868-870.

THE IMPORTANCE OF MNEMONICS IN LANGUAGE LEARNING, ENHANCING BRAIN ACTIVITY BASED ON EXERCISE

Annotation: this article presents the importance of mnemonics in language learning, methods for strengthening brain activity on the basis of exercises, memory impairment, methods for strengthening memory

Keywords: memory, mnemonics, exercises, nervous system, brain activity, medicamentosis and folk medicine.

Memory is one of the most important functions of the human nervous system. Strengthening memory is a question that many people are interested in. In its violation, a person feels discomfort throughout his life, and this leads to serious neuroses, depressions. If memory impairment persists for a long time, it can deprive a person of the ability to work and lead to disability. In many cases, the elderly cannot do even simple chores throughout their lives due to memory loss. Memory impairment due to old age can usually not be corrected, but such problems that are observed in youth can be corrected.

Even children face memory problems. Such problems should not be overlooked, since the future life abilities of a person are closely related to memory. Children lag behind in studies due to low memory, do not go to educational institutions, the child becomes nervous, irritable and crying. If the problem is neglected, then it will be difficult to develop memory, so measures must be taken in a timely manner.

Nowadays, medicamentous therapy and folk remedies can be used to improve memory. If the memory has decreased too much, it is recommended to consult a doctor. In most cases, when children begin to go to school or move to the upper class, they feel a decrease in memory, which is explained by the strain on the child's brain. In this situation, it is necessary for parents to be attentive to their children, not to wear them. Symptoms of memory decline:

Treatment is not required in all cases of decreased memory. The indication for the treatment of medicamentous and carrying out treatments with folk remedies will be the lack of recovery of memory in the short term. For example:

- * Inability to keep them in mind, even if there is a desire to keep something in mind;

- * Constant forgetting;

- * Loss of ability to remember large amounts of data.

Exercises to strengthen memory

To improve memory and make it stronger, there are exercises that can also be done at work, which are right for people of all ages.

One of the effective exercises is to remember pictures. To conduct such an exercise, it is necessary to take some interesting picture, be it a body, an animal, etc., from 10 to 15 pieces. Look closely at this picture for 60 seconds and try to remember what is there. After 60 seconds have passed, cover the picture and say what you remember or write them down. The child's mood will also rise if you spend such an exercise as a game with children. It is preferable that you practice with 2-3 different pictures, not just one picture.

Counting is a good exercise to strengthen memory. This is an effective method, and numbers from 1 to 20 or 20 to 1 should be counted in parallel. For example: 1, 20, 2, 19, 3, 18 and so on. Increase to 10 numbers by repeating this exercise every day and reach 100. It will be much more effective if you do the exercise before sleep. If a person knows the pronunciation of numbers in other languages, counting numbers in parallel in his own language and in another language will help restore memory faster.

One useful way to improve memory is to do a "left-handed" hand exercise. For left-handed people, it is required to use the right hand more, and for right-handed people-the left hand more. With such an exercise, the functioning of the brain increases, and memory recovery improves.

Finding and focusing on two identical incoming letters while studying as a memory exercise also forces the brain to work. Tell in detail about the definition of a body or room that is well known to you, list the items located there one by one. This also helps to make memory strong by using different parts of the brain.

Memory is considered one of the main functions of the human brain. With the help of it, we have the opportunity to keep in mind our work, plans, in general, a lot of information. A person who does not really want to have a strong memory must not be found himself. With regular practice of activities to strengthen memory, the imagination will expand and the ability to remember will also increase. By the way, when we say the key to human success, when we emphasize memory, it seems to me that there is no exaggeration. Why is memory lapses so much among young people? Perhaps they would complain to someone about poor memory. In fact, they do not have memory, but observation is very bad.

The mnemotechnical word Greek is derived from the words "memory and recollection) and art", which gives the meaning of raising memory to the level of art. The concept of mnemotech is derived from the name of Mnemosyne, the Greek goddess of memory. Mnemotechnics are considered auxiliary tools for memorization and memorization, helping to keep the studied or studied information in memory for a long time, as well as to memorize what is being studied faster.

As a result of studying mnemonics, information that is inconvenient to remember becomes a more accessible form. It is so convenient that it is possible to remember a large amount of information that seems impossible to remember in a simple way. But the benefits of mnemonics are not limited to memorization. Using it regularly or doing memorization exercises will pave the way for the development of other abilities that are so necessary in everyday life:

1. Attention. Attention and memory are interconnected. The need to observe the connections between images, to replace objects with images, leads to an increase in the ability to train your attention and concentrate on practical activities.

2. Figurative thinking. As soon as you start working with images to remember, you will begin to apply those images as well in the process of thinking a little later. As a result, you will be able to understand any situation faster, increase your abilities, and sometimes spend less time answering questions - finding solutions (both in simple everyday situations and solving complex problems). When you observe, you will already see the answer at a time when others are trying to analyze something.

3. Imagination. The need to constantly replace abstract objects with images, as well as link them, leads to the need to use imagination. Issues that seem bright and non-standard in the eyes of others seem simple in their solution for you.

4. Mnemonics allows you to use both hemispheres of the brain. The human brain consists of two hemispheres, each of which has its own tasks. The left hemisphere is suitable for logical thinking, speech, the right hemisphere - for rhythm, color perception, imagination, images and spatial relationships. By nature, a person uses only one hemisphere to a greater extent. Most often it is the left hemisphere. Thomas Edison's 27 lab assistants determined attendance from six lamp shops every day during the month from the road to the head building of the plant in Menlo Park, New Jersey. A cherry tree was growing along this path, but when those 27 people had a question and answer, it turned out that not a single one noticed its existence at all. All this is due to the poor observability of people. Observation is also necessary for young people, in general for all people. This is the first way to improve memory, even if we say so.

To solve the problems that arise, logical methods are used. When using images, it makes the thinking process more harmonious and allows you to apply more brain capabilities. This is a benefit that mnemonics can bring, but is not limited to memorization. Indeed, the possibilities of memory are very wide. A person has the opportunity to remember from 20 thousand to 100 thousand words. For example, the famous computer programmer Bill Gates is said to know thousands of codes by heart. There are legends that the commander Alexander The Great (Alexander The Great) listed his soldiers by name.

It should also be remembered that human memory depends on many factors. Someone will better remember what he saw, someone heard. In the memory of a person, what he is interested in will settle down faster. Sometimes certain emotional experiences can also reanimate forgotten events. Even the fact that new facets were discovered in their memory, when people who were said to have no ability to learn a language, fell into another country, found proof in the experiment.

In short, having a high memory is not an impossible task. In fact, it is very easy: it consists of ways such as observation, learning to concentrate, connecting with pictures to keep dates in mind, knowing the meaning of the name to

remember it, paying attention to how it is written, Remembering textbooks over and over again, and of course mnemonics-the art of keeping remember.

References:

1. A.V.Petrovskiy «Umumiy psixologiya» Toshkent-«O,qituvchi»-1992y
2. M.G.Davletshin «Umumiy psixologiya» Toshkent 2002 y
3. Forming Pupils' Professional Thinking Model //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
- 4.Numonjonov S. D. Innovative methods of professional training //ISJ Theoretical & Applied Science, 01 (81). – 2020. – С. 747-750.
- 5.Akbarov B. A. Pedagogical system of formation of professional thinking in secondary school students //Author. dis.... DcS. – 2020.

*Ko'chimova D.
"Transport logistikasi" kafedrası assistenti
Jizzax Politexnika instituti*

ZAMONAVIY LOGISTIK TIZIMDA ER USTI TRANSPORTLARINING TEXNIK QISMLARGA BO'LGAN EHTIYOJNI HISOBLASH USLUBIYATI

Annotatsiya. Maqolada er usti transport mashinalarining texnik qisimlarga bo'lgan ehtiyojini hisoblash uslubiyatiga oid masalalar yoritilgan. Maqolada zamonaviy texnologik jihozlar avtotransport vositalarining texnik tamirlash va ularga texnik xizmat ko'rsatish jaroyonini texnologik yangilanishiga asos bo'lishligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ishlatiladigan ehtiyot qismlar, kafolat davri, ko'rikdan o'tkazish, detallar etishmovchiligi, kelish davriyligi, texnik ko'rik, nosozlik, nazoratga yaroklilik.

*Kochimova D.
assistant
"Transport logistics" department
Jizzakh Polytechnic Institute*

THE METHOD OF CALCULATING THE NEED FOR TECHNICAL PARTS OF GROUND TRANSPORT IN THE MODERN LOGISTICS SYSTEM

Annotation. The article covers issues related to the methodology for calculating the need of ground transport machines for technical parts. The article indicates that modern technological equipment is the basis for the technological update of the jaroyon of technical repair and maintenance of motor vehicles.

Keywords: spare parts used, warranty period, inspection, lack of details, arrival periodicity, technical inspection, malfunction, suitability for control.

O'zbekiston Respublikasida avtomobilsozlik sanoatiga asos solinganligi mamlakatimizda avtomobillar sonini keskin ortib ketishiga sabab bo'ldi. Bu esa o'z-o'zidan avtomobillarga ko'rsatilayotgan texnik xizmat sifati va madaniyatini ko'tarishni talab etdi. Avtoservislarni barqaror ishlashi va undagi ish unumini orttirish uchun doimiy izlanishlar olib borish kerak. Shu jumladan ushbu ilmiy maqolada ham avtomobillarni kafolat davrida ishlatiladigan ehtiyot qismlar sarfini hisoblashni takomillashtirish orqali avtoservis korxonasini ish unumini oshirish ko'zda tutilgan.

Avtoservis korxonasida kafolat davri uchun ishlatiladigan ehtiyot qismlar etarlicha taminlangan bo'lishi shart. Nosozlik va buzilishlar bo'yicha kelib tushadigan arzlilar va ularga ishlatilishi kerak bo'lgan ehtiyot qismlar turi va sonini

oldindan bilish ancha murakkab masala. Bu masalani hal etishda kafolat davri amal qilayotgan 30...40 avtomobilni ko'zatuvga olinadi. Bunda to'liq, aniq va ishonchli malumotlar olish uchun avtoservis korxonasi ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatli, ehtiyot qismlar bilan taminlanganlik darajasi yuqori, hisobga olish va hujjat ishlari aniq yuritilishi kerak.

Avtomobilning kafolat davrida 100 avtomobil uchun hisobga olingan detallarni buzilishgacha bo'lgan ishlashi mobaynida o'rtacha talab etiladigan ehtiyot qismlar soni quyidagicha hisoblanadi:

$$H_{CP} = \frac{L_{GAP} * 100}{L_H} \quad (1)$$

Aynan, malum bir nomdagi detallar etishmovchiligini oldini olish uchun, avtomobillarning kafolat davrida 100 avtomobil uchun ishlatiladigan detallarni hisoblashda ishonchlilik ehtimolligi ko'rsatkichi α ni hisobga olish kerak. Unda kafolat davrida 100 avtomobil uchun talab etiladigan ehtiyot qismlarni ishonchlilik ehtimolligini hisobga olgan holda quyidagicha aniqlash mumkin:

$$H_{\alpha} = H_{CP} + U_{\alpha} \sqrt{H_{CP}} \quad (2)$$

Kuzatuv ostidagi avtomobillarni bazi detallari yuqori ishonchlilikka ega bo'lganligi sababli kafolat davrida ularda buzilish va nosozliklar kuzatilmaydi. Bu degani kafolat davrida ular uchun bo'ladigan extiyojni rejalashtirish shart emas degani emas.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, avtomobil egalari avtomobillariga tamirlash va texnik xizmat ko'rsatish ishlari uchun aksariyat hollarda avtomobillarini sotib olgan joylaridagi texnik xizmat ko'rsatish stansiyalariga boradilar. Lekin bazi hollarda texnik xizmat ko'rsatish stansiyasiga yo'l-yo'lakay kirib o'tadigan avtomobillar ham uchrab turadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ehtiyot qismlar bo'yicha beriladigan buyurtmaning eng qulay hajmiga va uni olib kelish davriga katta etibor beriladi. Agar yil davomida ishlatiladigan ehtiyot qismlarni hammasi birdaniga olib kelinsa, ularni omborda saqlash uchun xarajatlar haddan tashqari oshib ketadi, chunki kapital mablag'lar to'liq harakatda bo'lmaydi va ombor maydonidan unumli foydalanilmaydi. Shunday qilib, kerakli ehtiyot qismlar zahirasi kichik hajmda va katta davriyliklarda olib kelish qulay.

Ehtiyot qismlar zahira hajmini va buyurtma berish vaqtini aniqlash uchun oddiy jadval usulidan tortib, to murakkab iqtisodiy-matematik usullargacha, har xil usullar qo'llaniladi.

Iqtisodiy-matematik usullar eng qulay (optimal), ehtiyot qism hajmini va buyurtma berish davriyligini aniqlashga qaratilgan. Bu usul shartiga ko'ra, bitta detalni olib kelish va uni saqlash uchun xarajatlar yig'indisi eng kam (minimal) bo'lishi kerak.

Omborlarda vujudga keladigan etishmaydigan yoki sarflanmaydigan ehtiyot qismlar nomenklaturasini o'z vaqtida bartaraf etish zahirani shakllantirish va nazoratlash tizimiga bog'liq.

Avtomobillarda kafolat davrida buzilishlarni oldini olish uchun, muntazam va tartibli ravishda avtomobilning texnik holatini tekshirib borish zarur. Buning uchun avtoservis korxonasi barcha kerakli asbob-uskunalar, diagnostik stendlar va texnologik jixozlar bilan taminlangan bo'lishi kerak.

Avtoservis korxonalarini yuqori darajadagi aniqlikka ega bo'lgan diagnostik stendlar va texnologik jihozlar bilan taminlash, ishchilar malakasini muntazam oshirib borish, yani ularni ilg'or mamlakatlar tajribalari bilan tanishtirish, kerak bo'lsa ularni chet mamlakatlarda o'qish uchun yuborish kabi tadbirlar zarur hisoblanadi. Yuqorida keltirilganlarning barchasi avvalo xizmat sifatini yaxshilanishiga, xizmatlar tan narxlarini kamayishiga, avtoservis korxonasini ish unumdorligini oshishiga va shu orqali avtomobil ishlab chiqaruvchi zavodni obro'si va daromadini oshishiga, oxir oqibat mamlakatimiz avtomobil sanoatini tobora rivojlanishiga olib keladi.

Nazoratga yaroqlilik deb avtomobilning uni diagnostikalashga mexnat, vaqt va vositalarning minimal xarajatlarida obektning texnik xolati xaqidagi axborotning belgilangan ishonchlilik darajasini taminlovchi diagnostikalash ishlariga qay darajada moslanganligiga aytiladi.

Nazoratga yaroqlilikning asosiy ko'rsatkichi nazoratga yaroklilik koefitsienti hisoblanadi:

$$K_{\kappa} = \frac{T_a}{T_a + T_{\kappa}}, \quad (5)$$

Bu yerda T_a – diagnostikalashda asosiy mexnat xajmi, kishi-soat;

T_{κ} – ko'shimcha mexnat xajmi (diagnostik vositalar, datchiklarni ulash, obektni test rejimiga olib chikish va xakazo), kishi-soat.

Diagnostikalashda asosiy va qo'shimcha mexnat xajmi, obektning ishonchliligiga bog'lik bulgan, ularning R_i extimolligini xisobga olgan xolda asosiy t_{ai} va qo'shimcha t_{ki} diagnostik operatsiyalarni bajarishga mexnat xarajatlarining yigindisi bilan aniklanadi. Elementlar, tizimlar va butun avtomobil uchun T_a va T_{κ} ko'yidagi formulalar bilan ifodalanadi:

$$T_a = \sum_{i=1}^n P_i t_{ai} \text{ va } T_{\kappa} = \sum_{i=1}^n P_i t_{ki}, \quad (6)$$

Bu erda n - diagnostik operatsiyalarning soni.

Avtomobil parkining texnik tayyorgarlik koefitsientini, avvalo texnik xizmat ko'satish va tamirlash jarayonlarida nazorat-diagnostika ishlarining xajmini ko'paytirish xisobiga oshirish mumkin. Ko'plab avtomobillar uchun u texnik xizmat ko'rsatish va tamirlash bo'yicha ishlar umumiy xajmining 25 – 30 % tashkil qiladi. Odatda, texnik xolat parametrlarini bevosita ulchashga sarflanadigan vaqt umumiy diagnostikalash vaqtining 5 –10 % ga teng, qolgan 90-95 % vakt datchiklarni urnatish va echib olish, avtomobilning zarur ish rejimini tanlash xamda diagnostikalash natijalarini qayta ishlashga tugri keladi. Bunday xolat avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va tamirlash mexnat xajmini kamaytirish qismida katta rezerv mavjudligini ko'rsatadi va uni amalga tadbik

qilish uchun birinchi navbatda avtomobillarni diagnostikalashga moyilligini (nazoratga yarokliligini) oshirish kerak bo`ladi.

Avtomobillarni uning jixozlari paneliga urnatiladigan va istalgan vaqtda xaydovchiga most tizim, uzal yoki agregatning texnik xolati xakida axborot beruvchi (ogoxlantiruvchi) nazorat tizimlari bilan taminlash xisobiga *nazoratga yaroklilikni* oshirish mumkin buladi.

Diagnostikalashning belgilangan vazifalaridan va ko`rsatkichlaridan kelib chiqqan xolda diagnostikalash metodlari aniqlanadi; ular obektning diagnostik modelini, diagnostik parametrlarni o`lchash, ularni taxlil qilish va qayta ishlash qoidalarini o`z ichiga olishi zarur.

Diagnostikalash ko`rsatkichlari va xarakteristikalari taktik - texnik topshiriklarda, va texnik topshiriklarda beriladi va diagnostikalash jarayonining ishonchliligini, aniqligi va iqtisodiy samaradorligini baxolashga karatilgan. Avtomobillarning diagnostikalash ko`rsatkichlari va xarakteristikalarini nazoorat kilish, ularni qabul qilish va odatdagi sinovlarida amalga oshiriladi.

Adabiyotlar:

1. Avtomobillar texnik ekspluatatsiyasi. Qayta ishlangan va to`ldirilgan ruscha 4-nashridan (prof. Kuznetsov e.S. tahriri ostida. M.:Nauka 2004y. 535 b.) tarjima prof. Sidiqnazarov Q.M. umumiy tahriri ostida, Toshkent "VORIS-NASHRIYOT", 2006. – 670 b.
2. Avtomobillar texnik ekspluatatsiyasi. O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus talim vazirligi avtotransport oliy o`quv yurtlari talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etgan. Prof. Sidiqnazarov Q.M. umumiy tahriri ostida, Toshkent "VORIS-NASHRIYOT", 2008. – 560 b.
3. Техническая эксплуатация автомобиля. Учебник для вузов. Под. проф. Е.С. Кузнецова. М: наука, 2004 г.
4. Avtomobillar servisi asoslari, Darslik, O.Hamraqulov, Nazarqulov YA.P., SH.Magdiev, Qodirshaev T Toshkent, "Fan" nashryoti, 2007 yil 176b.
5. Avtotransport vositalari servisi. M.A.Ikramov va boshqalar, Toshkent. A.Navoiy kutub. 2010.-266b.
6. Qarshiboyev Sh. Texnik oliy ta`lim muassasalaridatalabalarning maxsus kompetentsiyalarini shakllantirish. Kasb-hunar ta`limi, 2021 yil 2 son.

*Ko'chimova D.
"Transport logistikasi" kafedrası assistenti
Jizzax Politexnika instituti*

TRANSPORT LOGISTIK TIZIMIDA YUK OQIMINI LOGISTIK KUZATUVI VA KOMPLEKSLARINI MAHALLIYLASHTIRISH OMILLARI

Annotatsiya. Transport logistik tizimida yuk oqimini logistik kuzatuvı va komplekslarini mahalliyashtirish omillari omborxonalarni ijaraga berish terminal egasiga uni transport biznesida foydalanishdan ko'ra ko'proq foyda keltirishi, vujudga kelgan vaziyat, yuk oqimlarini boshqarishning, terminal texnologiyalar va tovarlar siljuvining logistik tamoyillariga asoslangan bulishi haqidagi masalalar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Aksizlanadigan tovarlar, transport ekspeditsion, logistik kompaniyalar, taqsimlash infrastrukturasi, tijorat tuzilmalari, logistik hamkorlar, intermodal tashishlar.

*Kochimova D.
assistant
"Transport logistics" department
Jizzakh Polytechnic Institute*

FACTORS OF LOCALIZATION OF LOGISTICS MONITORING AND COMPLEXES OF CARGO FLOW IN THE TRANSPORT LOGISTICS SYSTEM

Annotation. In the Transport logistics system, the factors of logistic monitoring of cargo flow and localization of complexes the lease of warehouses are covered by issues that bring the terminal owner more benefits than its use in the transport business, the situation that has arisen, the breakdown of cargo flow management, terminal technologies and goods displacement based on logistic principles.

Keywords: excisable goods, transport ekspeditsion, logistics companies, distribution infrastructure, commercial structures, logistics partners, intermodal transportation.

Aksizlanadigan tovarlarni saqlashda, maxsuslashtirilgan neft quyuvchi terminallarni yaratishda jiddiy muammolar mavjud. Garchi talab bo'lmasa-da, qimmatbaho metallar va toshlarni saqlaydigan omborxonalar yo'q.

Transport ekspeditsion va bojxona-ombor xizmatlari bozorining jiddiy kamchiligi shuki, u amalda stixiyali tarzda shakllanmoqda, buning ustiga intensiv dezintegratsiya jarayoni kechmoqda, deyarli har bir korxonada, har bitta avtokombinat cheklangan maydonlarda, nafaqat mijozlarga kompleks xizmat

ko'rsatishni, balki zarur bo'lgan minimal servis xizmati ko'rsatishni ta'minlashi mushkul bo'lgan o'z bojxona-omborxonalarini yaratish istagini bildirmoqdalar.

Bu borada barcha sivilizatsiyalashgan jahon mamlakatlarida omborxona biznesining yirik logistik kompaniyalar va transport taqsimlov markazlariga integratsiyalashuvi jarayoni kechmoqda. Bu esa yuklarning siljish jarayonini ratsionallashtirishga, umum tizim xarajatlarini tejashga va tovarlarni ishlab chiqarish, taqsimlash hamda iste'mol qilish sohalarida maksimal iqtisodiy samaraga erishishga imkoniyat yaratadi.

Iste'mol bozorining kompleks transport–ekspeditsion va omborxona xizmatlari ko'rsatishga bo'lgan talabini yuklar oqimining intensiv o'sish dinamikasini hisobga olgan holda kon'yukturaviy marketing o'rganib chiqish, mavjud bo'lgan kichik va kam quvvatli terminal infrastruktura ob'ektlari bilan bir qatorda, yirik zamonaviy ko'p funksiyali, yagona axborot ekspeditorlik, ishlab chiqarish-texnika, moliya xodimlar (kadrlar) va huquqiy normativ ta'minot tizimiga birlashtirilgan terminal komplekslari barpo etishni bashoratlashga (prognoz qilishga) imkon beradi.

Yuklarni qayta ishlovchi terminallar, xususan avtomobil va multimodal komplekslar rivojining muammolari O'zbekistonda davlat darajasiga qo'yilganiga unchalik ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Mamlakatning bozor iqtisodiyotigacha bo'lgan rivojlanish davrida transport faoliyatini rejalashtirishda yuk oqimlarini mashinalarda (vagonlarda) partiyalar bilan jo'natish tamoyili (prinsipi) ustun turgan bo'lib, bunda yuklar to'g'ridan-to'g'ri iloji boricha iste'molchiga maydalashtirilmay va bir transport turidan ikkinchisiga qayta yuklanmay jo'natilgan. Mayda partiyalar bilan yuklarni jo'natish transportga xos emas, yuklarni etkazib berishning terminal texnologiyalari esa iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas, deb sanab kelingan. Undan tashqari, eksport-import yo'nalishlarida yuk oqimining hajmi ham anchagina kam bo'lgan. Tabiiyki, bunday sharoitda yuklarni qayta ishlovchi terminallar asosan umumfoydalanish avtotransport korxonalarini ixtiyorida bo'lgan va ularning soni ham unchalik ko'p bo'lmagan. 1992 yilning oxiriga kelib mamlakatimizda umumfoydalanish avtomobil transporti ixtiyorida bir necha terminal tipidagi ob'ektlar mavjud bo'lgan.

Undan tashqari, avtomobil transportida arzimagan miqdordagi yaxshi uskunalangan terminallarga "Uzvneshtrans" (xalqaro yo'nalishlar ekspeditori va "Sovtransavto" xuddi shunday ushbu yo'nalishda ustivorlikka ega bo'lgan eng yirik avtomobillarda xalqaro yuk tashuvchi) ega bo'lgan.

SHu davrda temir yo'llar vazirligi 400 dan ortiq nisbatan yirik barcha turdagi yuk terminallarini tasarruf etib turgan: mayda partiyali yuklarni qayta ishlash va saqlash uchun yopiq omborxonalar, konteyner maydonlari, sochiluvchi va og'ir vaznli yuklarni qayta ishlash uchun maydonlar.

Mamlakatimizda bozor islohotlari transportchilarni terminallarga bo'lgan munosabatlarni keskin tarzda o'zgartirishga majbur qildi. YUklar oqimidagi eng muhim alomat avtomobil tarnsporti bilan tashiladigan kichik hajmdagi jo'natuvchilar salmog'ining ortishi bo'ldi. Agar bu ko'rsatkich 1981 yilda umum

foydalanish avtomobil transporti uchun umumiy yuk tashishi hajmidan 1,5% ni tashkil etgan bo'lsa, 1988 yilda 10,1% ni, 1992 yilga kelib esa 15 % dan ortiqni tashkil qildi. (NIAT tadqiqotlari ma'lumotlariga ko'ra). SHu bilan bir paytning o'zida konteynerlarda yuk tashish hajmi tez o'sib bordi, oxirgi o'n yil ichida uning hajmi uch barobardan ko'proq ortdi. Bunday sharoitda yuklarni qayta ishlovchi terminallarga bo'lgan talab keskin tarzda o'sdi. Ma'lumotlarga ko'ra shaharlararo yo'nalishlarda mayda partiyali yuklarni va konteynerlarni tashishi uchun mavjud bo'lgan baza hozirgi kunda bu talabni 30% dan ortiq bo'lmagan darajada qoniqtirmoqda.

Terminallarning omborxonalarini savdo va o'rtada turgan dallolchilik kompaniyalariga ularning tovarlarini qisqa va o'rtacha muddatga saqlab turish uchun ijaraga berish o'ziga xos bir yo'nalishdir.

Hozirgi kunga kelib tashkil topgan kon'yunkturada omborxonalarni ijaraga berish terminal egasiga uni transport biznesida foydalanishdan ko'ra ko'proq foyda keltiradi.

Birinchi bosqichda investitsiyalash va loyihalashdan oldin kompleks tadqiqotlar o'tkazish, innovatsion tizimni shakllantirish (fondlar, korporatsiyalar va boshqa kommersiya strukturalari) hamda dasturni amalga oshirishni rag'batlantirish uchun zaruriy huquqiy bazani yaratish ko'zda tutilgan.

Ikkinchi bosqichda birlamchi investitsiyalar hisobiga terminal tizimining pilot-loyihalarini amalga oshiriladi.

Dastur doirasida yangidan tuzilgan investitsion tuzilmalar xorijiy investorlari ishtirokidagi moliyalashtirishlar hisobiga yangi terminallar qurish hamda mavjud bo'lgan terminallarning va boshqa transport-ekspeditsion ob'ektlarni rekonstruksiyalash amalga oshiriladi. SHu bilan bir vaqtda maxsuslashtirilgan aloqa va axborot tuzilmalarini shakllantirish nazarda tutilgan.

Uchinchi bosqichda asosan, tijorat tuzilmalari mablag'lari hisobiga kengaytirilgan terminallar qurilishi va ob'ektlarni bosqichma-bosqich yagona transport-logistik terminal tizimiga birlashtirish rejalashtirilgan.

Ushbu dasturlarning amalga oshirilishi natijasida turli maqsadlarga xizmat qiluvchi 20 dan ortiq terminal ob'ektlarining, shu jumladan 3 ta yangi yirik avtomobil terminallari, avtotransportning boshqa transport turlari bilan hamkorlikda ishlashini ta'minlovchi multimodal terminallarning qurilishi va rekonstruksiyasi ko'zda tutilgan.

Adabiyotlar:

1. Рахматуллаев М. Қосимов С.Х. Современные инновации и технологии организации перевозки. Илмий – техник журнал 23 (9) 167.
2. Aleksander Sladkowski. Intelligent transport systems-problems and perspectives. Springer.-2016. – 307 ps.
3. Кучимова. Д., & Рахматуллаев. М. (2021). Современные инновации и технологии организации перевозок пассажиров. ИнтерСонф.
4. Barbara Flugge. Smart mobility – connecting everyone. 2017.

5. Косимов, С.Х., & Нишонов, А.О.У. (2021). Пути развитие логистической системы при организации перевозки грузов на международных маршрутах. Асадемис ресеарч ин эдусатионал ссиенсес, 2(3).
6. Косимов, С. (2021). Применение обучающих программ-тренажеров в обучении предмета «логистика транспорта». ИнтерСонф.
7. Косимов, С., & Косимов, Б. (2021). Факторы формирования и развития современных терминалов в логистической системе. Интерсонф.
8. Мустафоев, Б., & Рахматуллаев, М. (2021). К вопросу рассмотрения транспортного планирования и организации движения в городах. ИнтерСонф.
9. Qarshiboyev Sh. Texnik oliy ta'lim muassasalaridatalabalarning maxsus kompetentsiyalarini shakllantirish. Kasb-hunar ta'limi, 2021 yil 2 son.

Kurbanova D.I.

Kasimov Z.O.

Usmanova F.T.

Khalilov A.

*department of pharmacology, clinical pharmacology and
medical biotechnology
Andijan State Medical Institute*

ANTIATEROSCLEROTIC EFFICIENCY OF IHD STANDARD THERAPY, ITS COMBINATIONS WITH ISOSORBIDE DINITRATE AND NICORANDIL IN PATIENTS WITH STENCARDIA AND OBESITY

Resume: Anticoagulants are drugs that reduce blood coagulation, inhibiting the formation of fibrin. In various forms of coronary heart disease, anticoagulants are used both to prevent the development of coronary thrombosis and related heart attack and angina pectoris, as well as for the lysis of a blood clot in the acute stage of –OIM.

Key words: coronary heart disease, angina pectoris, obesity, atherosclerosis, treatment.

Relevance. Ischemic heart disease, according to the definition of WHO experts (1995), is an acute or chronic myocardial dysfunction due to a relative or absolute decrease in the supply of arterial blood to the myocardium, most often associated with a pathological process in the coronary artery system [1,3,4].

Despite the successes achieved in recent decades in the prevention and treatment of coronary heart disease (CHD), it still represents one of the urgent problems of modern cardiology both in the world and in many economically developed countries of the world, due to the high prevalence, disability and mortality, mainly among young people of working age [2,5]. This is due to the importance of adequate pharmacotherapy of this disease.

The purpose of the study. The study of anti-ischemic and anti-atherosclerotic effects of standard CHD therapy with the inclusion of the drug nicorandil of domestic production (Cordinik, PIK-PHARMA company) or isosorbide dinitrate for long-term use in patients with stable angina and obesity.

Materials and methods of research. 107 patients were selected for the study, after screening and initial collection of anamnesis and complaints, 93 patients with stress angina of functional class II-III (FC) were randomized into 3 groups. Informed consent to this study was obtained in all patients. The average age of the patients was 69.9 ± 8.1 years, of which 38 were men and 55 were women. Group 1 included 31 people, group 2 – 30 people, group 3 - 32 people.

The results of the study. The effectiveness of standard therapy in combination with prolonged nitrate was comparable and did not differ statistically from the effectiveness of taking nicorandil in combination with standard therapy.

However, with regular intake of isosorbide dinitrate for 6 months. 4 patients (13.3% of group 2) stopped taking the drug due to the development of headache, and in terms of antianginal efficacy, the indicators of group 2 were almost equal to those of group 1, from which it can be concluded that a possible developed loss of the effectiveness of isosorbide dinitrate in some patients with stable angina pectoris. According to Holter ECG monitoring at the end of the follow-up period, patients of all 3 groups showed a comparable significant decrease in the average daily heart rate, the number of episodes of myocardial ischemia, the duration of daily myocardial ischemia (PSIM) and the depth of ischemic displacement of the ST segment (GIS ST). It is necessary to note a more pronounced decrease in the duration of daily ischemia and GIS ST in patients taking nicorandil, which, according to single-factor analysis of variance, achieved a significant difference compared with that against the background of standard therapy in terms of PSIM (-68.17% vs. -50.81%, respectively, $p=0.026$) and against the background of taking prolonged nitrates in terms of SMGIS (-59.26% vs. -35%, respectively; $p=0.0259$).

The same dynamics remained during the load tests. VEM indicators: the maximum load capacity (Max power) and the total load time before the occurrence of clinical and ECG signs of myocardial ischemia significantly increased by the end of the 24th week. therapy in all 3 groups. The increase in physical performance was more pronounced in Group 3 patients compared to group 1 (Δ Max power 40.25% vs. 24.86%; $p=0.05$ and Δ Total load time 74.57% vs. 48.14%; $p=0.02$, respectively), no significant differences were achieved between groups 2 and 3.

When comparing the antianginal efficacy of drug combinations used in the study in patients in the subgroups with and without obesity, a decrease in effects with an increase in BMI was revealed. These results were confirmed by a reliable correlation between BMI and changes in clinical parameters in all 3 groups (Table 2). The data obtained were comparable with the presence in obese patients of higher levels of lipids and glucose, markers of systemic inflammation and, as a consequence, greater rigidity of the vascular wall, the prevalence of atherosclerosis.

It should also be noted that the doses of drugs in this study were moderate therapeutic, did not take into account the severity of overweight.

After 24 weeks of observation according to the ultrasound of the carotid arteries (Table. 3) in patients of 3 groups, there was a significant decrease in the TIM of the right and left common carotid arteries (POSA and LOSA): TIM POSA and LOSA in group 1 decreased by 6.9 and 7.53% ($p=0.011$ and $p=0.028$, respectively), in group 2 – by 6.79 and 6.63% ($p=0.03$ and $p=0.01$, respectively), in group 3 – by 10.4 and 11.84% ($p<0.001$). The diameter of the brachial artery during the test of reactive hyperemia with temporary occlusion, reflecting the processes of ED, significantly increased in all groups: PPD PA in group 1 – by 46.18% ($p= 0.002$), in group 2 – by 44.49% ($p= 0.02$), in group 3 – by 62.37% ($p= 0.0014$). There was also a decrease in the size of plaques that stenosed the lumen

of the brachiocephalic arteries; during the study, the PSP BCA index in groups 1 and 2 decreased by 4.52 and 9.41% ($p=0.15$ and $p=0.23$, respectively), and in group 3 – by 16.5%, reaching statistical significance ($p=0.028$).

It should be noted that despite the presence of a proven negative effect of nitrates on the processes in the vascular endothelium associated with pro-oxidative effects, statin, which was part of standard therapy together with isosorbide dinitrate, leveled these processes due to its pleiotropic effect and significantly reduced the parameters of TIM POSA and LOSA, as well as increased the PPD of PA in the group 2. In group 3, with the inclusion of nicorandil, there was a greater weakening of the oxidative effect on the endothelium, which was expressed in a more significant decrease in TIM POSA and LOSA, an increase in PPD PA. The proven effect of statins on the lipid spectrum, stabilization of atherosclerotic plaques mediated through inflammatory markers, and possible suppression of angiogenesis in plaques led to a decrease in the percentage of vascular lumen stenosis in all groups. This effect in group 3 exceeded those in groups 1 and 2 by several times. An additional decrease in the size of plaques in the brachiocephalic arteries was probably caused by the activity of nicorandil against anti-inflammatory and antioxidant mechanisms.

In all 3 groups, there was a decrease in all indicators of the lipid spectrum (total cholesterol, LDL, TG) without significant differences between the groups. This result was provided to a large extent by the hypolipidemic effect of rosuvastatin, which also has a number of pleiotropic effects, such as a decrease in the severity of free radical oxidation, ED, inflammatory processes of the vascular wall. These "non-lipid" properties played a role in the process of reducing the level of Hf-CRP and fibrinogen, reflecting the processes of chronic systemic inflammation accompanying coronary heart disease. However, in the nicorandil group, the decrease in fibrinogen levels exceeded by more than 2 times the indicators of the standard therapy group (-16.46% vs. -8.05% , respectively, $p=0.042$), and the concentration of Hf-CRP significantly decreased in the 3rd group as compared with the 1st (-37.08% vs. -22.16% , respectively, $p=0.003$), and with the 2nd (-37.08% vs. -23.38% , respectively, $p=0.04$), which may be a confirmation of its positive effect on the processes of reducing oxidative damage and systemic inflammation.

Thus, the data obtained by us indicate a high antianginal and anti-ischemic efficacy of standard therapy of coronary artery disease, including bisoprolol, valsartan, aspirin and statins, in patients with angina pectoris, which increases with the addition of isosorbide dinitrate and the domestic drug nicorandil. These effects were more pronounced in the subgroups of normal and overweight patients than in the subgroups of obese patients, which was confirmed by a significant correlation between BMI and clinical indicators.

The frequency of anginal attacks, the duration of daily myocardial ischemia according to XM ECG data, the maximum power and total load time during VEM significantly improved in group 3 with the addition of nicorandil compared with those in group 1, who received only bisoprolol, aspirin and statins (standard

therapy), and were comparable with those of group 2 (with the addition of isosorbide dinitrate). Also, taking combinations of these drugs in all 3 groups for 6 months. led to a decrease in ED, in groups 1 and 2 there was a tendency to reduce the size of atherosclerotic plaques, which reached statistical significance in group 3. It can be noted that nicorandil, combining the properties of an agonist of ATP-dependent potassium channels and a nitrate-like vasodilating effect, activates the processes of ischemic preconditioning, as part of standard therapy is able to reduce oxidative damage and systemic inflammation more actively than a combination of standard therapy with prolonged nitrates, which ultimately leads to a slowdown in the progression of ED and atherosclerosis, providing anti-ischemic effect and long-term endothelioprotection. The high prevalence of obesity in the population and its role in the pathogenesis of coronary heart disease require a more detailed study of this problem, an integrated approach to the treatment of patients suffering from angina in combination with overweight and obesity.

Conclusion. Thus, the data obtained by us indicate a high antianginal and anti-ischemic efficacy of standard therapy of coronary artery disease, including bisoprolol, valsartan, aspirin and statins, in patients with angina pectoris, which increases with the addition of isosorbide dinitrate and the domestic drug nicorandil.

The high prevalence of obesity in the population and its role in the pathogenesis of coronary heart disease require a more detailed study of this problem, an integrated approach to the treatment of patients suffering from angina in combination with overweight and obesity.

References:

1. Bubnova M.G. et al. Clinical characteristics and general approaches to the treatment of patients with stable angina in real practice //Russian research PERSPECTIVE (part I) // Cardiovask. ter. i prevent. – 2010; 6: 47-56.
2. Martsevich S.Yu., Kutishenko N.P., Deev A.D., on behalf of the participants of the "QUASAR" study. The study of the effect of nicorandil on the quality of life of patients with stable angina pectoris in the framework of the study "QUASAR" // Rational pharmacotherapy in cardiology. – 2016; 12 (6):654–60.
3. Rezvanova (Solodova) Yu.A., Adamchik A.S. Evaluation of the anti-ischemic and cardioprotective efficacy of nicorandil in patients with stable angina // Cardiology. – 2015; 55 (8): 21-5.
4. Shalnova S.A. et al. Coronary heart disease. Modern reality according to the World Register to CLARIFY // Cardiology. – 2013; 53 (8): 28-33.
5. Thomas G., Difabio J., Gori T. et al. Single daily therapy with isosorbide-5-mononitrate causes endothelial dysfunction in humans: evidence of a mechanism mediated by free radicals // J. Am. Coll. Cardiol. – 2007; 49: 1289-95.

Kurbanova D.I.

Usmanova F.T.

Kasimov Z.O.

Khalilov A.

*department of pharmacology, clinical pharmacology and
medical biotechnology
Andijan State Medical Institute*

MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF PRIMARY ARTERIAL HYPERTENSION

Resume: Modern approaches to the treatment of primary arterial hypertension are considered based on the results of multicenter randomized studies, their meta-analysis, and recommendations of scientific societies.

Key words: arterial hypertension, ACE inhibitors, diuretics, angiotensin receptor blockers, calcium channel blockers.

Relevance. Despite the successes achieved in the treatment of arterial hypertension (AH), adequate control of blood pressure (BP) in the population is far from ideal[2,5]. The lecture describes four degrees of risk of cardiovascular complications caused by hypertension [1,3]. Modern standards of drug and non-drug antihypertensive therapy are considered in detail. The target blood pressure levels that are recommended to be achieved in the treatment of patients with hypertension, in accordance with existing international recommendations, are given. The indications for the use of rational combined antihypertensive therapy are analyzed.

The purpose of the study. The goal of antihypertensive therapy is to achieve the target blood pressure. The main goal of treating a patient with hypertension is to minimize the overall cardiovascular risk. To achieve this goal, it is necessary to correct all modifiable risk factors, treat associated clinical conditions, as well as treat the actual hypertension syndrome, that is, antihypertensive therapy.

Material and methods of research. The study included 80 patients with stage II-III hypertension, 2-3 degrees of hypertension aged 40 to 60 years, who did not reach the target blood pressure level while taking two AGPS for 6 months at maximum therapeutic doses in combination with three or more cardiovascular risk factors and 20 conditionally healthy individuals (group control) to clarify the standards of the studied indicators. All patients signed an informed voluntary consent to participate in the study.

The results of the study. Patients with symptomatic hypertension, acute myocardial infarction or stroke (less than 6 months), congestive heart failure, severe persistent rhythm and conduction disorders, severe concomitant somatic, neurological and oncological pathology were excluded from the study.

The patients included in the study revealed pronounced violations of the daily profile of blood pressure, multiple lesions of target organs, endothelial dysfunction, dysmetabolic changes that make it difficult to adequately control blood pressure and make it possible to include this category of patients in the category of patients with "difficult-to-control arterial hypertension". The revealed correlations between the main indicators of the metabolic profile, peripheral hemodynamics, endothelial function, structural and functional indicators of the left ventricle state the relationship and interdependence of pathogenetic mechanisms underlying difficult-to-control hypertension.

Long-term use of candesartan in combination with hydrochlorothiazide and lercanidipine contributes to achieving the target blood pressure level in 88% of patients, with predominantly positive dynamics for average daily indicators and variability of blood pressure, and therapy with moxonidine in combination with hydrochlorothiazide and lercanidipine - in 82% of patients, with the achievement of normative values for mean blood pressure indicators and the index of temporary hypertension.

A significant decrease in the mass of the left ventricular myocardium is achieved by the third month of therapy on the background of candesartan therapy with hydrochlorothiazide and lercanidipine and by the 6th month - on the background of moxonidine therapy with hydrochlorothiazide and lercanidipine. Improvement of diastolic function is noted from the 3rd month of therapy with treatment with both combinations. Candesartan therapy in combination with hydrochlorothiazide and lercanidipine modifies concentric left ventricular myocardial hypertrophy into eccentric in 13.5% of patients.

Three-component antihypertensive treatment regimens for hypertension with the inclusion of lercanidipine have a corrective effect on impaired cerebral, renal hemodynamics, endothelial function already at the early stages of treatment - after 3 months, however, a more pronounced positive dynamics was noted when it was combined with candesartan and hydrochlorothiazide with long-term therapy.

Both three—component antihypertensive therapy regimens have a corrective effect on the impaired lipid profile, hyperuricemia is eliminated after 3 months on the background of candesartan therapy in combination with hydrochlorothiazide and lercanidipine, and postprandial glycemia - on therapy with moxonidine.

Conclusion. Thus, the main changes in the recommendation for the diagnosis and treatment of hypertension in 2018 are as follows:

New target values of blood pressure, less conservative treatment of (very) elderly people;

Changing the schemes of rational combined pharmacotherapy;

The need to identify low commitment and apply a set of measures aimed at increasing it.

At the same time, new methods of diagnosis and treatment of metabolic disorders are being developed, which are detected at early stages or precede an increase in blood pressure. Currently, it has been shown that such groups of drugs

as ACE inhibitors, ARBs, BMCC, selective agonists of imidazoline receptors have advantages in patients with metabolic syndrome as a means of treatment and prevention of the development of cardiovascular complications.

References:

1. Leonova M.V., Belousov Yu.B. et al. Analysis of pharmacotherapy of arterial hypertension according to the results of the PYTHAGORAS III study // Pharmateca. 2010. No. 3. pp. 87-95.
2. Bangalore S., Kumar S., Lobach I., Messerli F. H. Target blood pressure indicators in patients with type 2 diabetes mellitus/fasting glucose level disorder: observations from traditional and Bayesian meta-analyses of randomized trials. *Circulation* 2011; 123 (24): 2799-2810.
3. Hodgkinson J., Mant J., Martin W. et al. Relative effectiveness of blood pressure monitoring in the clinic and at home compared with outpatient blood pressure monitoring in the diagnosis of hypertension: systematic review. *BMJ* 2011; 342:d3621.
4. National Collaborating Center for Chronic Diseases. Arterial hypertension: Treatment of arterial hypertension in adults in primary care: Partial update. *GOOD Clinical Guidance*. London, United Kingdom: Royal College of Physicians. 2010.
5. Vitkovsky A., Preibish A., Florchak E. et al. The effect of sympathetic kidney denervation on blood pressure, sleep apnea and glycemic control in patients with resistant hypertension and sleep apnea. *Hypertension* 2011; 58 (4): 559-565.

*Kurpayanidi K.I., Ph.D. in economics
professor
Russian academy of natural sciences
Fergana polytechnic institute
Uzbekistan, Fergana
Corresponding member of the International
Academy of Theoretical & Applied Sciences (USA)
ORCID: 0000-0001-8354-1512*

INTEGRATION OF INNOVATION AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A SOURCE OF ECONOMIC TRANSFORMATION

Abstract. One of the most important strategic directions of the development of the Republic of Uzbekistan is the digital transformation of the country's economy, which implies successful innovative activity in all sectors of the economy. The article reveals the role of digital transformation processes as the most important condition for ensuring competitive advantages and increasing the pace of economic growth by using the entire set of elements of resource potential, taking into account the requirements of the external environment and the need for active digital transformations, the result of which is the production of innovative products. The analysis of the problems of the introduction of information and communication technologies and innovative development in the digital economy is carried out. It is concluded that the indicators of the effectiveness of digital transformation in the conditions of increasing innovation activity of structures are economic indicators, while the technological basis for the implementation of digital transformation is broadband Internet, as one of the most important conditions for active interaction of participants in the innovation process.

Keywords: digitalization, digital economy, digital transformation, innovation, information and communication technologies.

Introduction

Digital transformation, which requires renewable information, and automation of internal operational processes will allow the organization to gain significant advantages. Digitalization is becoming a necessary tool for remote work of employees of organizations, which will reduce costs and increase the efficiency of all business processes [1,2,3,4].

Accelerating scientific and technological progress leads to the emergence and rapid spread of new information technologies in society - the so-called digitalization of society. The economic systems of many countries are in search of effective ways to use the achievements of digitalization of society for economic growth. One of the strategic goals of the Republic of Uzbekistan is the development of the digital economy, which is characterized by an increase in the

economic efficiency of economic activity of subjects through the use of the achievements of digitalization of society. Thanks to the state policy, Uzbekistan has made significant progress in building an information society and E-government [5,6,7,8,9].

The state program "Digital Uzbekistan-2030" aims to obtain social effects through information technology development, and the goal of the state program is economic growth. The basis for the development of the digital economy has been created for several decades. To date, the widespread spread and use of information technology (IT) and the Internet has led to the formation of an information technology paradigm of a new quality society. There was a unification of information resources and technologies into a set, where a lot of IT forms uniform properties for various economic entities. For example, in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic, digital educational platforms connect thousands of online course providers and millions of online listeners around the world. This was followed by a radical transformation of business relations into digital ones, carried out in an electronic environment due to the constant processing of digital data in real time. Increasingly, the search and selection of market offers by the client takes place on a digital Internet platform, displacing e-mail, online stores and telephony from business communications.

Analysis and results.

The purpose and objectives of the study. The formation of the digital economy requires transformation in all directions, the transition to a systematic approach to innovation. In this regard, in order to implement an integrated approach to innovative development, it is necessary to establish the ratio of a certain type of innovation and a certain basic guideline of the organization corresponding to various properties of the external environment.

The normal state of the environment implies maintaining the dynamic balance of the organization, which can certainly be achieved when generating product innovations. Such a property of the external environment as a lack of resources causes efficiency as a basic guideline, to ensure high values of which process innovations are necessarily necessary, related, like product innovations, to technological ones. The diversity of the environment causes such a basic guideline as the freedom of action of the organization in the market, which is promoted by marketing innovations [10,11].

The variability of the environment corresponds to such a basic guideline as security, the achievement of which will be facilitated by organizational innovations. Organizational innovations imply the implementation of new business models, including digital ones, modern methods of organizing activities and external corporate relations, new forms of cooperation and the development of new ways of interacting with the external environment [12,13].

Adaptability acts as a basic guideline for changes in the composition of the environment. To remain viable and resilient, the system must be able to respond to threats or adapt to the latter before they have the opportunity to cause serious damage. Considering the development process from the standpoint of the life

cycle, the concept of correcting business models focuses on the presence of a controlled adaptation of the system to the external environment.

Managerial innovations, which represent changes in the management system of an organization in order to increase the efficiency of its functioning and adaptability to changes in the composition of its environment, are implemented through changes in the technology and organization of the management process, in particular, the decision-making process. The focus on the flow structure aims management innovations at overcoming intra-organizational boundaries in order to adapt to changes in the external environment.

Consistency determines that management has a pronounced cyclical character and that, in turn, affects the generation of managerial innovations. A systematic approach to management innovations allows the manager to more productively implement his main functions: forecasting, planning, organization, decision-making and control.

The basic guideline of an organization with such a property of the external environment as other organizations is coexistence. Organizations operating in an uncertain market environment, rather fierce competition, should have as complete an information base as possible for timely operational management decisions that improve the company's image and financial results.

In this regard, there is a justification for the existence of such a concept as "information innovations", although information technologies are used to implement all other types of innovations.

Information stands out as an independent resource in the study of innovation, because it is here that new knowledge becomes the main factor in the management process.

The complexity and dynamism of modern technological processes, information flows, a significant amount of work on the collection and processing of information cause an increase in the requirements for the organization of the management of the enterprise as a whole, for the availability of analytical competencies of managers [14,15,16].

Research methodology. To analyze the indicators of innovation activity in the economy, it is necessary to refer to the materials of official statistics. It should be noted that in general, the dynamics over twenty years of innovative activity of domestic organizations and the implementation of technological innovations has a positive trend.

A comparative analysis of the costs of various types of innovations shows that in organizations in the extractive and processing industries, in the production and distribution of electricity and water, process ones are in the first place, and product ones are in the second.

In organizations in the field of communications and activities related to the use of computing and information technology, on the contrary, the costs of process innovations are significantly less than the costs of product innovations.

At the same time, the costs of marketing and organizational innovations are minimal in all areas. However, as already noted, marketing innovations play a

huge role with such a basic guideline as the freedom of action of an organization in the market, corresponding to the property of the external environment - diversity.

Organizational innovations involving the implementation of new business models, including digital ones, modern methods of organizing activities and external corporate relations, new forms of cooperation and the development of new ways of interacting with the external environment contribute to the achievement of such a basic guideline as security with the property of the external environment - variability.

These statistics also include managerial innovations, the almost complete absence of which does not contribute to achieving such a basic guideline of the organization as adaptability to changes in the composition of the external environment. If we talk about information innovations, their lack limits coexistence with other organizations in the market and does not contribute to winning the competition.

The results obtained. The Republic of Uzbekistan, which has not yet reached significant economic milestones in the global competition, nevertheless, should set itself the goal of occupying a worthy place in the emerging digital economy.

New business models of development based on information and digital technologies will allow to achieve the optimum of any organization faster, solve the minimax problem, maximize profits and minimize the costs of the company, while achieving equilibrium in both production and consumption, while ensuring Pareto-optimality in the economy as a whole [17,18].

Digital transformation involves the informatization of both horizontal and vertical business processes, which will contribute to the creation of a new competitive environment in which the time factor will play one of the most important roles.

The fifth and sixth nonlinear models of the innovation process correspond to the digital economy. The fifth information network model assumes such key concepts as: feedback, network integration, strategic management and marketing, information exchange, databases, IT technologies and information systems, automatic control systems [19,20].

The main groups of management system functions are:

- decision—making functions – information content transformation functions;
- routine information processing functions;
- information exchange functions.

Decision-making functions are expressed in the creation of new information during planning, analysis and operational management.

This group of functions is the main one, since it provides the development of information effects to keep the system in the appropriate position or transfer the system to a new state. The remaining functions, thanks to information technology, become an automatic platform for the implementation of the main function.

The sixth model of "rapid learning" is based on: feedback, strategic management and marketing, knowledge exchange, market changes, knowledge base and intelligent management systems.

The sixth model raises the issue of analytical competencies of employees, however, companies often suffer from a lack of analytics specialists, which reduces operational efficiency and makes it difficult to make optimal decisions. This, in turn, requires building direct links between the decision-making process and the design of intelligent systems.

Intelligent management requires significant consideration of specific accumulated knowledge and is more critical to changing information in the decision-making process. Intelligent management arises where information is interpreted as a quantitatively undetectable set of data and relationships between them in a semantically clear context of their current interpretation.

The most important component of the intellectual system are knowledge bases, the most famous class of them are expert systems that are designed to find ways to solve problems from any subject area, based on the implementation of analytical competencies [21,22,23].

At the same time, we need to talk about the information and communication technology development index. The 2017 study presents data on the ICT Development Index in 176 countries of the world at the end of 2016. Uzbekistan ranked 95th in the world in this Index, with a value of 4.90. Iceland ranks first with an index of 8.98, and Eritrea ranks last with a value of 0.98.

According to the data of the State Statistics Committee of Uzbekistan, the share of the digital economy in GDP is 2.2%. At the same time, the average optimal indicator is 7-8%, for example, in the UK it is 12.4%, South Korea – 8%, China – 6.9%, India – 5.6%, at the same time in Russia – 2.8%, Kazakhstan – 3.9%. In accordance with the draft Concept for the development of the Electronic Government system of the Republic of Uzbekistan, it is planned to increase the share of ICT services in GDP to 5.0% by 2025, and to 10% by 2030.

In accordance with the Presidential Decree of January 8, 2019 "On additional measures to ensure the further development of the economy and increase the effectiveness of economic policy", the Strategy for the Development of the national digital economy "Digital Uzbekistan-2030" was prepared and approved, which will form the main tasks for accelerating the development of the digital economy and the widespread introduction of digital technologies in the spheres of life the population of the country. The development of the digital economy is directly related to the level of development of information and communication technologies (ICT), which is usually assessed by the following indicators:

- the digital economy's share of GDP;
- the size of investments in the ICT industry;
- the speed of the Internet, the extent of its coverage of the country's territory and accessibility for use by the population;
- development of electronic commerce;

- provision of organizations with specialists in the field of ICT.

The main and most important condition for the consistent development of the digital economy is the creation of a modern ICT infrastructure. In this regard, a number of major projects are being implemented in Uzbekistan. So, in 2020, the total length of fiber-optic communication lines was 68.6 thousand kilometers, then in the first quarter of 2021 this figure was brought to 81.7 thousand kilometers. By the end of this year, it is planned to bring this figure to 118.6 thousand kilometers. Currently, one million broadband ports are installed, and thus their total number is three million units. And by the end of 2021, this figure has been brought to 3.9 million units. In connection with the completion of the main part of the work on this project, starting from January 1, 2021, the rental price for communication channels was halved. If in 2020 the total number of mobile base stations was 31.7 thousand units, then in the first quarter of 2021 945 new stations were commissioned, and thus their total number was brought to 32.68 thousand. In order to create amenities for the population, work is currently underway to lower prices for mobile Internet services. As a result of a significant increase in technical capacities, tariffs for the rental of international switching packages for 1 Mbit/s were halved and until recently amounted to 40 thousand soums. This, in turn, allowed us to expand the activities of operators and providers in remote regions of our republic. The work carried out in this direction has also earned high appreciation abroad. For example, recently the British portal Cable.co.uk published at prices for Internet services in the world. According to them, Uzbekistan ranked 21st in the world among 230 countries among the countries with the cheapest Internet. During the year, our country improved its position by 33 positions.

It should be noted that the organizations of the business sector are not yet leaders in the use of information and communication technologies, which is a negative moment for the formation of the digital economy in the country. However, it is possible to name the factors that ensure the possibility of rapid formation of the digital economy in Uzbekistan.

The factors of economic growth supply, in addition to the quantity and quality of labor, natural and investment resources, include the level of technology, the volume and quality of information. Supply factors provide a potential opportunity for economic growth [24]. If the first three types of resources dominated in the conditions of the first three types of revolutions in the economy, then the fourth type of industrial revolution, in addition to the first types of resources, necessarily implies the presence of effective technological resources, including information.

For enterprises to function successfully in the digital environment and win the competition in time when introducing innovations, they must become intelligent organizations that extract information, build conclusions and generate new knowledge in order to develop an innovation strategy.

An effective tool for implementing acts of intelligent management on a hard real-time scale is a class of temporal models based on knowledge and capable of

operating with information having a dynamic and fuzzy nature. For the case when information cannot be evaluated numerically, but is determined by inaccurate knowledge expressed in natural language and based on intuition, the experience of decision makers, this approach has an obvious advantage over traditional models using clear estimates.

A person is faced with two types of uncertainty: physical, due to the inaccuracy of measurements and the randomness of events, and linguistic, which is fundamental, since it underlies the human way of describing the world through qualitative assessments.

So, for example, in addition to quantitative characteristics, great attention should be paid to the qualitative composition of the personnel potential of an innovative enterprise based on digital technologies, and in addition to quantitative, qualitative assessments should also be given to it, which may be even more important. In this regard, the issue of analytical competencies of employees, as already mentioned, comes to the forefront.

The success of digital transformation will depend to a greater extent on the personnel potential of the enterprise, on the analytical abilities of employees. In this regard, it is necessary to create conditions for the formation of a digital culture in the team so that employees can work effectively in a dynamic digital environment. In this paradigm, we are talking about an enterprise as a self-developing interactive system that has feedback both within business processes and with the external environment.

Conclusion and suggestions.

Advanced countries have already set themselves the task of forming a new digital economy, which involves the digital transformation of enterprises. National business should also prepare for the introduction of new digital business models, for adaptation in a new competitive digital environment. There are factors that provide a potential opportunity for the formation of a digital economy in Uzbekistan, but the question remains about their effective implementation, that is, demand and distribution factors, as well as institutional factors remain the main "pain points" in the country's economy.

It should be noted that an integrated approach to innovation activities, the implementation of various types of innovations is simply necessary in the dynamic conditions of the existence of economic management systems.

Building a digital economy, digital transformation in the market, and the application of new digital business models is impossible without a systematic approach to the innovation activities of organizations in all fields of activity. The diversity of the environment causes such a basic guideline as the freedom of action of the organization in the market, which is promoted by marketing innovations.

The variability of the environment corresponds to such a basic guideline as security, the achievement of which will be facilitated by organizational innovations. Organizational innovations imply the implementation of new business models, including digital ones, modern methods of organizing activities

and external corporate relations, new forms of cooperation and the development of new ways of interacting with the external environment.

Speaking about the transformation of the digital economy in Uzbekistan, further research should address the problem of creating conditions for the rapid introduction of new business models of development based on information and digital technologies.

It is required in further scientific research to pay attention to the ways of effective implementation of the fifth and sixth models of the innovation process.

In addition, since, as already noted, the success of digital transformation will depend more on the personnel potential of the enterprise, the problem of training modern personnel for the digital economy is on the agenda.

References:

1. Kosyakova, I. V., Zhilyunov, N. Y., & Astashev, Y. V. (2020). Prospects for the integration of environmental innovation management on the platform of information and communication technologies. In *Digital transformation of the economy: challenges, trends and new opportunities* (pp. 345-355). Springer, Cham.
2. Wolfe, D. A. (2000). *Globalization, information and communication technologies and local and regional systems of innovation. Transition to the knowledge society: Public policies and private strategies*. Vancouver: UBC Press (Institute for European Studies).
3. Prokopenko, O., & Omelyanenko, V. (2018). Information and communication technologies support for the participation of universities in innovation networks (comparative study). *Innovative Marketing*, 14(3), 17.
4. Курпаяниди, К.И. (2022). К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83).
5. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
6. Antonelli, C. (2003). The digital divide: understanding the economics of new information and communication technology in the global economy. *Information Economics and Policy*, 15(2), 173-199.
7. Adam, L. (2003). Information and communication technologies in higher education in Africa: Initiatives and challenges. *Journal of Higher Education in Africa/Revue de l'enseignement supérieur en Afrique*, 195-221.
8. Wu, J., Guo, S., Huang, H., Liu, W., & Xiang, Y. (2018). Information and communications technologies for sustainable development goals: state-of-the-art, needs and perspectives. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 20(3), 2389-2406.
9. Tseng, C. Y. (2009). Technological innovation and knowledge network in Asia: Evidence from comparison of information and communication technologies

among six countries. *Technological Forecasting and Social Change*, 76(5), 654-663.

10. Luo, Y., & Bu, J. (2016). How valuable is information and communication technology? A study of emerging economy enterprises. *Journal of world business*, 51(2), 200-211.

11. Kauffman, R. J., & Riggins, F. J. (2012). Information and communication technology and the sustainability of microfinance. *Electronic Commerce Research and Applications*, 11(5), 450-468.

12. El Bilali, H., & Allahyari, M. S. (2018). Transition towards sustainability in agriculture and food systems: Role of information and communication technologies. *Information Processing in Agriculture*, 5(4), 456-464.

13. Santoleri, P. (2015). Diversity and intensity of information and communication technologies use and product innovation: evidence from Chilean micro-data. *Economics of Innovation and New Technology*, 24(6), 550-568.

14. Mansell, R., Avgerou, C., Silverstone, R., & Quah, D. (Eds.). (2007). *The Oxford handbook of information and communication technologies*. Oxford Handbooks.

15. Bekkers, V. J. J. M., Van Duivenboden, H., & Thaens, M. (2006). Public innovation and information and communication technology: relevant backgrounds and concepts. *Information and Communication Technology and Public Innovation*, 3-21.

16. Andi, H. K., Hayat, S., Saleem, F., & Meena, U. (2022). Information And Communication Technologies (ICT) As Social Innovation And Public Governance Tool For A Developing Country. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 4167-4182.

17. Avgerou, C. (1998). How can IT enable economic growth in developing countries?. *Information technology for development*, 8(1), 15-28.

18. Caglar, A. E., Mert, M., & Boluk, G. (2021). Testing the role of information and communication technologies and renewable energy consumption in ecological footprint quality: Evidence from world top 10 pollutant footprint countries. *Journal of Cleaner Production*, 298, 126784.

19. Janssen, S. J., Porter, C. H., Moore, A. D., Athanasiadis, I. N., Foster, I., Jones, J. W., & Antle, J. M. (2017). Towards a new generation of agricultural system data, models and knowledge products: Information and communication technology. *Agricultural systems*, 155, 200-212.

20. Kurpayanidi, K. I., & Abdullaev, A. M. (2018). Actual issues of the functioning of an innovative industrial enterprise. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11(67), 74.

21. Tsoy, D., Tirasawasdichai, T., & Kurpayanidi, K. I. (2021). Role of social media in shaping public risk perception during COVID-19 pandemic: A theoretical review. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 7(2), 35-41.

22. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 69-75.
23. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития частного предпринимательства. *Хоразм Маъмун Академияси Ахборотномаси - Вестник Хорезмской Академии Маъмуна*, 1(85), 89–93. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5940010>
24. Курпаяниди, К.И. (2022). К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 9 (82).

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PRINCIPLES OF ETHICS AND BIOETHICS

Abstract: This article analyzes the relationship between the principles of ethics and bioethics. The application of ethical principles has been conducted through bioethical assessment.

Key words: ethics, bioethics, personal interests, bioethical models.

Each person has three interrelated systems of moral values: the society in which a person lives, the values of the social group to which he belongs, and the system of values related to his personal life experience and destiny. A person feels stable only when all these three systems are in harmony with the human mind and behavior. Historically, the compatibility of these systems is necessary for the sustainable development of social systems. Because, as Abdulla Sher said, "Morality is a set of positive actions that can serve as a model for society, time, and sometimes universally, human history, and a spiritual phenomenon that determines the level of human maturity."

The whole set of moral actions and relationships is guided and reflected by moral consciousness. In our opinion, the main foundations of human spirituality are the concept of good, evil and duty. These concepts are very different from each other in different nations, social groups and individuals. However, at the same time, there are features of these visions that are related to universal values.

The dialectic of goodness, evil and duty is expressed in Kant's work as a strict instruction in the form of "treat others as you would like them to treat you." Ethical principles are somewhat more general than moral concepts. Principles are the most general guidelines that people rely on throughout their lives. It is important to remember that the emergence of moral principles is not only related to specific individual life conditions, but also to the objective necessity of mutual action. Morality is a necessary existence for people to live in harmony with each other, therefore, the generality in it is more important than the individuality.

In bioethics, morality refers to the moral requirements of a group or society. However, it differs from them in that it prioritizes certain moral values and focuses on them. For example, according to the "golden rule" of ethics: "Treat others the way you want others to treat you." This sentence can be expressed with other considerations. Each person interprets this "rule" in his own way. One applies it only to family relationships, another to informal interpersonal relationships, and a third to professional relationships. Nevertheless, this rule-norm will never lose its meaning and importance in bioethics, it will remain understandable and necessary for everyone.

At the level of moral culture formed within the framework of bioethics, each cultural group interprets the universal culture based on the way of functioning of its individuals and their level of spiritual and intellectual development. The universal spiritual and moral values of such a cultural group in bioethics are manifested through good and evil, good, bad, duty, responsibility, conscience, modesty, honor, pride and other concepts.

The following concepts of good and evil are noted in bioethics:

1. Ethical intellectualism, or the Enlightenment concept that evil is associated with ignorance. By improving the education system, it is possible to solve problems in the field of bioethics in a timely manner. Attention is drawn to the need to develop intelligence, enlightenment, and improve sciences.

2. Ethical optimism. In this, evil is manifested as a small entity of the world that strives for goodness. Evil is necessary even for goodness to prevail. Everything that seems evil to us actually serves to make the world beautiful and orderly. Within this approach, it is accepted to see evil as a temporary trial, ultimately a triumph of justice and righteousness.

3. Social determinism sees the source of evil in social imperfection and injustice. The reason for evil is not in the lack of intellect, but in bad social conditions, that is, poverty, lack of good upbringing, difficult living conditions - all this creates the ground for the implementation of inappropriate behavior.

4. The theory of psychoanalysis (spiritual analysis) sees the source of evil in human nature, especially in the unconscious.

5. Anthropological theory, following the direction of psychoanalysis, sees evil as a more fundamental and primary characteristic of man. Goodness and evil are not two sister entities in anthropological reality, but completely different entities. They are not accepted by humans at the same time.

In summary, the characteristics and paradoxes of good and evil in bioethics are explained as follows:

firstly, the universal character characteristic of general bioethics: human relations and human relations to nature and the material world are assigned to it.

Second, in bioethics, precision and direct relation: good and evil are interpreted as historical concepts related to real, specific social relations.

Thirdly, subjectivity is of particular importance in bioethics. Because the problems within bioethics do not belong only to the objective world, rather, it moves in the spheres of human consciousness and relationships. Good and evil are not only values, but also moral evaluations.

In bioethics, it is interpreted as a moral law to do good to everyone, at least to do no harm to anyone. According to Kant, the moral law is a causal (causal) law due to freedom, and it is confirmed without doubt, without strictly considering empirical purposes. The legislation of the whole world has an equally important goal: to educate a citizen with a high moral culture, who is directed to work regularly on himself, to acquire knowledge through independent study and continuous self-development. Education culture is a particularly urgent issue, especially in the work of educational institutions. As the famous Greek

philosopher Aristotle said, "Whoever advances in knowledge and lags in morals, know that he is not moving forward, but is heading towards the bottom with great speed."

Bioethics proposes a scale of evaluation of "goodness-evil" and compares it to the more general form of "benefit-harm" evaluation, which is the relationship between life and all other human relationships - economic, political, productive, intellectual and other. seeks to determine its position. Therefore, the application of the principles of bioethics to a specific field of activity not only guides this activity, but also allows us to imagine its consequences for other areas of human life.

So, it is known from the research conducted in the field of bioethics that in the popularity of this field, principles such as "principalism", including respecting the independence of the person, not harming him, acting based on his benefit, and justice, are of priority and important in solving bioethical dilemmas. earns. In bioethics, the non-confrontation of good and evil does not mean that the struggle between them is meaningless and unnecessary. The meaning of this struggle is that all methods and tools developed in the field of bioethics and ethics serve to reduce the "quality" of evil and increase the "number" of goodness in the world. The main issue is how to achieve this goal. The main debate between the proponents of the struggle against evil by force and the proponents of a non-violent ethic is based on the idea of non-violent resistance to evil. Here, nonviolence can be seen as the proper and practical means of resisting evil, the only sure path to justice. All other ways are ineffective.

References:

1. Abdurakhmonovich A. B. Factors influencing the formation of professional thinking in pupils //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 2.
2. Akbarov B. A. Pedagogical system of formation of professional thinking in secondary school students //Author. dis.... DcS. – 2020.
3. Абдуллажанова Н. Т. Беруни-историк науки //МИРОВАЯ НАУКА 2020. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2020. – С. 28-30.
4. Farxodjonova N. Features of modernization and integration of national culture //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 2. – С. 167-172.
5. Dehqanova S. FORMATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM: TECHNOLOGICAL APPROACH //ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – С. 11-12.
6. Akbarov B. A. Pedagogical system of formation of professional thinking in secondary school students.: Author. dis.... DcS. – 2020.

*Maxmudov B.X.
O'zbekiston Milliy universiteti
tayanch doktoranti
O'zbekiston, Toshkent shahri*

SHAHARNI GEOKRIMINOGEN ZONALARGA AJRATISHNI AYRIM JIHATLARI (QO'QON SHAHRI MISOLIDA)

Annotatsiya: Ushbu maqola jinoyatchilik geografiyasining tarkibiy qismi bo'lgan geokrimingen vaziyati og'ir hududlar va ularni tasniflash usul, mezonlarini o'z ichiga oladi. Tadqiqot obyekt sifatida Qo'qon shahri olingan. Sababi bu hudud keyingi vaqtlarda o'g'irlik, firibgarlik, giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatchilikda viloyatda yetakchi hisoblanadi. Tadqiqot davomida shaharda mavjud 65 ta MFYlarning jinoyatchiligi tahlil qilindi va tegishli kuzatishlar olib borildi. Aholi, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy obyektlar joylashuvining jinoyatchilikka ta'siri o'rganildi.

Kalit so'zlar: geokriminogen vaziyat, geokriminogen anomal, oraliq va barqaror hududlar, xavfsiz hudud.

*Makhmudov B.Kh.
foundation doctoral student
National University of Uzbekistan
Uzbekistan, Tashkent city*

SOME ASPECTS OF THE DIVISION OF THE CITY INTO GEOCRIMINOGENIC ZONES (IN THE EXAMPLE OF KOKAND CITY)

Abstract: This article covers the areas of geocrimingen, which are an integral part of the geography of crime, and the methods and criteria for their classification. The city of Kokand is the object of research. This is because the region has recently become a leader in the region in theft, fraud and drug-related crimes. During the study, the crime of 65 MFYs in the city was analyzed and relevant observations were made. The impact of the location of population, social, economic and cultural facilities on crime was studied.

Keywords: geocriminogenic situation, geocriminogenic anomaly, intermediate and stable zones, safe zone.

Kirish. Bugungi kunda jahon davlatlari jumladan, mamlakatimiz oldida turgan muhim vazifalar qatorida milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlash, aholining munosib hayot kechirishi uchun zarur

shart-sharoitlar yaratish kabi vazifalar asosiysi hisoblanadi [1]. Inson hayot kechirishi, jamiyatni faol a'zosi sifatida faoliyat olib borishi uchun unga bir necha muhim ehtiyojlar zarur. Mana shunday zaruriy ehtiyojlar qatoriga insonga tashqi va ichki xavflardan himoya bo'lish bir so'z bilan aytganda, xavfsizlikka muhtoj. Chunki inson o'zini yashash muhitini xavfsiz deb his qila olsagina boshqa faoliyatlar: ishlash, o'qish, ko'ngil ochish, xarid qilish kabilarni samarali tashkil eta oladi. Boshqa tomondan, xavfsizlikka tahdid soladigan jinoyatchilik to'g'ridan-to'g'ri o'sha hudud va unga ta'sir etuvchi omillar bilan bog'liqligi ma'lum. Ko'pgina olimlar tomonidan jinoyatlikka qarshi kurashishda tizimli va kompleks yondashilsa, yaxshi samara berishi isbotlangan. Bu esa ushbu ijtimoiy xavfli qilmishga qarshi kurashishda turli soha vakillarini o'zaro va hamjihatlikda ishlar olib borishini talab etadi. Kriminologiya va sotsial geografiyaning o'zaro aloqalari natijasida vujudaga kelgan yangi ilmiy yo'nalish jinoyatchilik geografiyasi ham o'z hissasini qo'shmoqda. Jumladan, jinoyatning turli hududlarda sodir etilishi, jinoyatchilikka ta'sir etuvchi shart—sharoitlar va omillarni ushbu soha ham o'rganmoqda. Hududlarda sodir etilgan jinoyatlar va mavjud ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni orasidagi bog'likni o'rganish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). Shaharlarni geokriminogen hududlarga ajratish masalalari bilan jahonda E.Burges, K.Shou va G.Makkay [2], A.Badov [3], E.Aksoy [4], A.Gabiani, R.Gachechilidze, M.Didebuladze [6], K.Rostov [7] asarlarida uchratish mumkin. Masalan, amerikalik olimlar E.Burges, K.Shou va G.Makkay tomonidan XX asrning 20-30 yillarida Chikago shahrida amalga oshirgan tadqiqotlarida 5ta konsentrik zonaga bo'ladi [2]: biznes markazi, sanoat rayoni, sanoat rayoni bilan ishchilar rayoni orasidagi oraliq hudud, ishchilar rayoni, asosiy turar-joy hududi. Tadqiqotlar natijasida biznes va sanoat rayoni hamda sanoat rayoni bilan ishchilar rayoni orasidagi oraliq hudud eng kriminogen vaziyati og'ir hudud ekanligi aniqlanadi. Rossiyalik geograf olim, professor A.Badov esa shahar hududini jinoyatchilik nuqtai nazaridan “geokriminogen anomal”, “oraliq”, “barqaror” hududlarga [3], turkiyalik olim E.Aksoy o'g'rilik jinoyati misolida “Jinoyatchilikni keltirib chiqaradigan”, “Jinoyatchilarni o'ziga jalb qiladigan”, “Jinoyatchilikning shakllanishini kamaytiradigan” hududlarga ajratgan [4].

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Jinoyatchilik geografiyasida hududning ijtimoiy-iqtisodiy holati jinoyatchilikka ta'sirini o'rganish zarur. Olib borilgan tadqiqotlarda shahar hududi boshqalarga qaraganda geokriminogen vaziyati og'irligi isbotlangan. Ushbu yondashuvga asoslanib, Qo'qon shahar hududi A.Badov ishlab chiqqan usul yordamida geokriminogen hududlarga (geokriminogen anomal, oraliq, barqaror) ajratildi. Bunda geokriminogen anomal hudud - bu hududning umumiy fonida jinoyatchilik darajasi yuqori bo'lgan hudud, bir so'z bilan aytganda “jinoyatchilik o'chog'i”. Oraliq hudud esa jinoyatchilik darajasi o'rtacha va o'zgaruvchan bo'lgan hudud bo'lib, ko'proq geokriminogen anomal hamda barqaror zona oralig'iga to'g'ri keladi. Barqaror hudud- bu jinoyatchilik darajasi past, nisbatan barqaror (stabil) bo'lgan hududni anglatadi.

Ushbu hududlarga ajratishda ikkita asosiy ko'rsatkich hisobga olindi:

1) jinoyatchilik darajasi (har 1000 aholiga to'g'ri keladigan jinoyatlar soni) va hududdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatga ta'siri;

2) hududda yetakchi jinoyatchilik turi.

Birinчисida (jinoyatchilik darajasi bo'yicha) geokriminogen hududlar yuqori, o'rtacha va past ajratiladi. Ikkinчисida hududni jinoyatchilikning asosiy turlari bo'yicha nomlashni o'z ichiga oladi, masalan, agar hududda giyohvand moddalar savdosi ustunlik qilsa, uni giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatchilik ustun hudud deb atash mumkin. Agar hududda jinoyatchilar iqtisodiy faoliyatda faol ishtirok etsa – buni iqtisodiy jinoyatchilik faol hudud deb ta'riflanadi. Shunday qilib, geokriminogen vaziyati bo'yicha hududlarga ajratishning muhim tomonlardan biri - jinoyatchilikning ta'sir doiralari va o'ziga xosliklarini aniqlashdir. Ushbu hududlarni chuqurroq o'rganish, jinoyatchilikni tadrijiy rivojlanishi istiqbollari bashorat qilish va shunga muvofiq jinoiy jarayonlarni tartibga solish- jinoyatlarni oldini olishga yordam beradi.

Har bir geokriminogen hudud quyidagi asosiy xususiyatlarga ega bo'lishi kerak:

- ✓ jinoyatchilik darajasi va uning dinamikasidagi farqlar;
- ✓ jinoyatchilik turlarining tarkibi (jinoyatlarning ayrim turlarining umumiy jinoyatlar tarkibidagi ulushi), hukm surayotgan jinoyatchilik turlari;
- ✓ iqtisodiyotning tarmoqlarining jinoyatchilikni jalb qilishi, iqtisodiyot va ijtimoiy sohani jinoyatchilik bilan qamrab olish holati;
- ✓ jinoyatchilikning hududiy differensiyasi (hududlar doirasidagi jinoyatchilik darajasidagi farqlar, jinoyatchilik darajasining tashkilotlarning korxonalarini ko'chirish va joylashtirish tizimiga bog'liqligi);

Ma'lum bir hududdagi jinoyatchilikni o'rganish, sabablarini tahlil qilish deyarli har qanday turdagi jinoyatchilikka qarshi kurashishda yordam beradi. Ushbu tadqiqotning maqsadi jinoyatchilik va hududning o'zaro bog'liqligini tahlil qilgan holda jinoyatchilikning taqsimlanishi, tabiiy, ijtimoiy, iqtisodiy omillarni o'zaro tahlil qilish hamda taqqoslashdir. Tadqiqot uchun ma'lumotlar Farg'ona viloyati va Qo'qon shahar prokuraturasining statistik ma'lumotlari hamda yillik hisobotlaridan olindi. Ushbu ma'lumotlar va usuldan foydalanib, Qo'qon shahrida mavjud 65 MFY geokriminogen anomal, oraliq, barqaror hududlarga ajratildi hamda xaritasi yaratildi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Mavjud statistik ma'lumotlarga ko'ra, respublikamizda 2021-yil davomida sodir etilgan jinoyatlar soni bo'yicha Toshkent shahri (25 543ta, 23%), Farg'ona (19 903ta, 18%) va Toshkent (11 957ta, 11%) viloyatlari "birinchi uchlik"ni tashkil qilgan. Bu borada Farg'ona viloyati kriminogen vaziyati o'ziga xos, u jinoyatchilik holati og'ir hududlar sirasiga kiradi. Ayniqsa, viloyatning Farg'ona va Qo'qon kabi yirik shaharlarida jinoyatchilikning barcha turlari keng tarqalgan hamda yuqori ko'rsatkichga ega. Hatto, ularning ba'zilari bo'yicha respublikada yetakchi hisoblanadi. 2021-yil davomida viloyatda sodir etilgan jinoyatlarning *har beshtadan ikkitasi* (40%) bu

shaharlarga to'g'ri keldi. Ushbu hududlarda jinoyat sodir etishning ko'pligiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatganini e'tirof etish joiz [5]:

- Aholining zich joylashuvi va migratsiya jarayonlarining intensivligi;
- Sanoat ishlab chiqarishining rivojlanganligi va urbanizatsiya jarayonining nisbatan yuqoriligi;
- Aholi milliy tarkibining ko'pligi va turlichaligi;
- Aholi orasida ichkilikbozlik va giyohvandlikka ruju qo'yilganligi;
- Miliy urf-odat aholi e'tiqodining susayib ketganligi, turli dunyoqarashga ega aholini to'planganligi;
- Bozor, park, tungi klub, yirik savdo markazlarining shu hududlarda to'planganligi hamda jinoyat sodir etishga qulay sharoit borligi;
- Yuqori darajada tranzit holati, transport tizimi to'ring zich joylashuvi.

Ma'lumki, tarixan aholisi zich, tez rivojlanayotgan shaharlar hududidan foydalanish ko'rsatkichi yuqori bo'ladi [8]. Bu esa shaharni jinoyatchilik darajasiga ham ta'sir etmay qolmaydi. Ushbu faktga asoslanib, tadqiqotda, shahar hududi va jinoyatchilik ijtimoiy-geografik xususiyatlarini aniqlashga harakat qildik.

Mavjud ma'lumotlarga ko'ra shaharda eng ko'p uchraydigan jinoyatchilik turi firibgarlik, o'g'irlik, giyohvand moddalarni tayyorlash, saqlash, olib yurish, sotish ekanligini ko'rsatmoqda (1-jadval).

1-jadval

Qo'qon shahrida jinoyatchilik turlari (2021)

№	Jinoyatchilik turlari	Qo'qon shahar	Farg'ona viloyati	%
2	Qasddan odam o'ldirish va suiqasd qilish	7	40	18
3	Badanga qasddan og'ir jarohat yetkazish	49	210	23
4	Nomusga tegish va suiqasd qilish	5	39	13
5	Talochilik va bosqinchilik	63	202	31
6	Tovlamachilik	9	29	31
7	O'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish	21	325	6
8	Firibgarlik	725	5320	14
9	O'g'irlik	1033	5041	20
10	Narkotikni sotish, tayyorlash, saqlash, olib yurish	134	644	21
11	Bezorilik	21	237	9
12	Poraxo'rlik, mansab vakolatini suiste'mol qilish	29	273	11
13	Iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar	39	249	16
14	Transport vositalari harakati	116	1469	8
15	Boshqa turdagi jinoyatlar	742	5825	13
	Jami:	2993	19903	15

Manba: Jadval muallif tomonidan Farg'ona viloyati IIB ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Shaharni geokriminogen zonalarga ajratishda hududdagi jinoyatchilik darajasi, ayrim jinoyatchilik turlarining umumiy jinoyatlar tarkibidagi yuqori ulushi, iqtisodiyot va ijtimoiy soha tarmoqlarining jinoyatchilik bilan qamrab olish holati, zonalar doirasidagi jinoyatchilik darajasidagi farqlar kabi xususiyatlari hisobga olindi.

Geokriminogen anomal hududlar. Tadqiqot davomida Qo'qon shaharida jinoyatchilik darajasi, turlari yuqori bo'lgan 3 ta anomal (qizil) hudud aniqlandi (1-rasm).

1-rasm. Qo'qon shahar geokriminogen hududlar xaritasi

Izoh: kartaning mualliflik nusxasi 1: 20 000 masshtabda tuzilgan bo'lib, u kichraytirishda o'zgartirilgan.

Bulardan *birinchisi* (A1) Abu Toyib Ho'qandiy va Abu Charxiy mavzesi, Movaunnahr, Istiqlol ko'chasi oralig'idagi mahallalar hamda sanoat hududini o'z ichiga olgan. Bu hududlar bir qator ijtimoiy-geografik xususiyatlarga ikki hududga ega: birinchisi Abu Toyib Ho'qandiy va Abu Charxiy mavzesida ko'p qavatli binolar qad rostlagan, aholi zichligi yuqori hamda ko'p millatli. Qo'qon shaharga ko'chib keluvchi aholini o'ziga jalb etadi. Ushbu hududda asosiy jinoyatchilik turlari qasddan odam o'ldirish va suiqasd qilish, badanga qasddan og'ir jarohat yetkazish, talonchilik va bosqinchilik, narkotikni sotish, tayyorlash, saqlash, olib yurish, bezorilik, fohishalik kabi jinoyatlar salmog'i yuqori. Ikkinchi hudud Movaunnahr, Istiqlol ko'chasi oralig'idagi sanoat hududi esa shaharning eng yirik korxonalarini o'zida jamlagan va atrofidagi aholi turar joylari bilan uyg'unlashib ketgan. Ushbu zona eski sanoatlashgan hudud bo'lib, bo'sh va qarovsiz joylar ko'p, o'g'irlik holatlari tez-tez qayd etiladi. Bu ikki hudud o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjud. Jumladan, birinchi hudud aholisining asosiy faoliyati ikkinchi hududdagi sanoat korxonalarini bilan o'zaro bog'langan. Asosiy jinoyatchilik turlari ishxonadan o'g'irlik, mansab vakolatini suviste'mol qilish va h.k. Turkiyalik olim Erman Aksoyning fikricha, shaharlarning qayerida aholi va binolar haddan tashqari ko'p hamda tartibsiz joylashgan bo'lsa, o'sha joylarda jinoyatchilik keng

tarqalgan, egri va tartibsiz urbanizatsiya shaharda ijtimoiy nazorat mexanizmi faoliyatini pasaytiradi, odamlar o'z-o'zini o'ylaydigan va xudbin bo'lib, zo'ravonlik va jinoyatchilikka moyil bo'lishadi[4]. Shunday qilib, markaz atrofidagi kichik ko'lamli sanoat maydoni atrofidagi hududlarni rejasiz va tartibsiz qurilishi yashirin, kuchli o'g'irlik uchun qulay bo'ladi. Shuningdek, tartibsiz shahar dizayni hayot sharoitlarini qiyinlashtirishi bilan odamlarga nisbatan bosim va bosim orqali hududdagi jinoyatchilikni oshiradi.

Ikkinchi (A2) hudud asosiy faoliyati savdo-sotiq bog'langan "Buyuk Ipak yo'li" (Yangi bozor) savdo kompleksi atrofi hamda yangi rivojlanayotgan Navoiy mavzesini o'z ichiga oladi. 2020-yilda respublikada eng ko'p jinoyatchilik sodir etilgan hudud – "Sunbula" MFY ham ushbu hududda joylashgan. Bunga o'ziga bir necha omillarni keltirib o'tish mumkin avvalo ushbu MFY joylashgan hududda G'arbiy Farg'onadagi eng katta bozor bo'lib, shaharga tutash tuman aholisi bozorga asosan, shu yerga keladi. Natijada shaharning eng gavjum hududiga aylanadi, nazoratni qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, ushbu hudud kam harakat orqali katta foyda olishga moyil insonlarni o'ziga jalb qiladi. Jinoyatchilikning o'g'irlik, firibgarlik, tovlamachilik, o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish kabi turlari keng tarqalgan. O'g'irlikning asosan kissavurlik, aholi turar joylari, savdo do'konlari, ishxona hamda avtomashinalardan o'g'irlash turlari ko'p uchraydi.

Uchinchi (A3) hudud Shaldiramoq massivi, kimyogarlar shaharchasi, Shohruxobod, Furqat, Hamza ko'chalari oralig'ini egallaydi. Ushbu zonada sanoat va yangi rivojlanayotgan hududlar mavjud bo'lib, tartibsiz shakllanish kuchaygan va shunga o'xshash joylar jinoyatchilarga osonlikcha qochish yoki yashirish imkoniyatlarini beradi. Natijada, o'rganilayotgan hududda talonchilik va bosqinchilik, tovlamachilik, o'g'irlik, bezorilik, iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar, transport vositalari harakati qoida buzish holatlari qayd etilgan. O'tkazilgan tadqiqotda transport asosiy yo'llari bilan jinoyatchilik sodir bo'lgan joylar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik borligi ham ayon bo'ldi. Asosiy transport yo'llari har doim jinoyatlar shakllanadigan muhim omil hisoblanadi. Muhim transport yo'llari bilan bir qatorda joylashgan kichik hajmdagi savdo do'konlari, ofis, ishxona, kompyuterxonalar yetarli xavfsizlik tizimlari mavjud emas. Ushbu obyektlar joylashgan hududlarda kechasi o'g'irlik, talonchilik, bezorilik kabilar uchraydi.

Oraliq hududlar (B1, B2). Shaharning madaniy-marifiy, tibbiyot muassasalari, bank, moliya obyektlari, istirohat bog'lari, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari egallagan markaziy hududi hamda Turon, Sarboz, Guzar, Akbar Islomov ko'chasi oralig'ini, qadimdan aholi istiqomat qiladigan Eski shahar mavzesini egallaydi. Jinoyatchilikning qasddan odam o'ldirish va suiqasd qilish, nomusga tegish, o'g'irlik, narkotikni sotish, tayyorlash, saqlash, olib yurish, poraxo'rlik, mansab vakolatini suiste'mol qilish, iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar keng tarqalgan. Bu yerda jinoyatchilik anomal hududga nisbatan past, lekin o'zgaruvchan. Asosiy sababi shaharning ushbu hududi boshqalariga qaraganda nisbatan tartibli joylashgani, texnik nazorat (kamera), qo'riqlash xizmati yaxshi rivojlanganligidir.

Barqaror (stabil) hududlar. Ushbu zonaga (C1,C2,C3) Chorchinor, Tuhlimergan, Baqachorsu mavzesi va ko'chalarini egallaydi. Bu yerda jinoyatchilik darajasi shaharning boshqa hududlariga nisbatan past, barqaror ko'rsatkichlarga ega. Ushbu hududlar shahar atrofidagi qishloq tumanlari bilan chegaradosh, uy-joylarning joylashuvi, turmush tarzi ko'p jihatdan qishloq joylarga o'xshaydi. Shuningdek, azaldan aholining muqim yashaganligi va biri-birini taniganligi, sodir etilgan jinoyatlar mahalla jamoasi va atrofdagi kishilarning e'tibori, muhokamasiga sabab bo'ladi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Geokriminogen vaziyati og'ir bo'lgan hududlarda aholini bo'sh vaqtini va dam olishini tashkil qilishdagi sustkashliklar, aholining kundalik turmush jihozlari va ehtiyoj tovarlariga bo'lgan talabini qondirishdagi yetishmovchiliklar, huquqiy tarbiyaning talab darajasida emasligi, ijtimoiy va fuqarolarning shaxsiy mulkini qo'riqlashdagi kamchiliklar sabab bo'lmoqda.

1. Jinoyatchilikka qarshi kurashishda MFYlarni jinoyatchilik holatidan kelib chiqib geokriminogen anomal, oraliq, barqaror hududlarga ajratish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bu jinoyatchilikka qarshi kurash, profilaktik ishlarni tez va samarali tashkil etish, huquqni muhofaza qiluvchi organlarni to'g'ri joylashtirish imkonini beradi.

2. Geokriminogen vaziyati og'ir hamda ma'lum bir jinoyatchilik turlari keng tarqalgan hududlarda profilaktika inspektori va uchastka nozirini o'sha joyning kriminogen vaziyatidan kelib chiqib maxsus qayta tayyorlash kurslarini tashkil etish yaxshi samara beradi. Masalan, A2 anomal hududda firibgarlik, A3 da esa bezorilik jinoyati ulushi katta. Geokriminogen vaziyati og'ir hududlarda situatsion markazlar va qo'shimcha patrul guruhlarini tashkil etish, aholi gavjum joylarda tezkor chaqiruv tugmalarini o'rnatish, ichki ishlar tizimida psixolog, xotin-qizlar masalasi bo'yicha inspektor lavozimlarini joriy qilish ham yaxshi samara beradi.

3. O'tkazilgan tadqiqotda transport yo'llari bilan jinoyatchilik sodir bo'lgan joylar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik borligi ham ayon bo'ldi. Muhim transport yo'llari bilan bir qatorda joylashgan kichik hajmdagi savdo do'konlari, ofis, ishxona, kompyuterxonalar yetarli xavfsizlik tizimlari bilan

ta'minlanmagan. Ushbu obyektlar joylashgan hududlarda kechasi o'g'irlik, talonchilik, bezorilik kabilar tez-tez sodir bo'lib turadi. Bularni texnik xavfsizlik tizimi bilan ta'minlash kerak.

4. Keyingi vaqtlarda "bir bolaga yetti mahalla ota-ona" degan ezgu naql o'tmishda qolib ketayotir, yurtdoshlarimiz qo'ni-qo'shni va yaqinlari tugul, o'z farzandlari tarbiyasiga yetarlicha e'tibor qaratmayotganligi aniqlandi, buni shaharda voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning soni oshganligida ko'rish mumkin. Vaziyatni o'zgartirish uchun avvalo ta'lim muassasalarining ota-onalar bilan ishlashini kuchaytirish, kerak bo'lsa, o'z bolalari tarbiyasiga yetarlicha ahamiyat bermayotganlarga nisbatan zarur ta'sir choralari ko'rish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 24-dekabrda PQ-4075-sonli "Jamoat xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori.
 2. Сикач К.Ю. Географические факторы динамики преступности на Украине в 1990-2012 гг.: дис.кон.геогр.наук. – Симферополь, 2016. – 213с.
 3. Бадов А.Д. География преступности в России в постсоветский период: дис.д-ра геогр. наук. – Краснодар, 2009.- 496 с.
 4. Aksoy E. Geography of Crime and Its Relation to Location: The City of Balıkesir (Turkey). –Istanbul: Materials Science and Engineering. – 245.
 5. Komilova N.Q, Egamqulov H.E, Maxmudov B.X, Rajabova M. Factors affecting geocriminogene in Uzbekistan and the socio-geographic properties. "Scientific achievements of modern society". - Liverpool.: 2020. 180-186.
 6. Габиани А.А., Гачечилидзе Р.Г., Дидебуладзе М.И. Преступность в городах и сельской местности. – Тбилиси: Изд-во ТГУ, 1985. – 95 с
 7. Ростов К.Т. Геокриминогенная обстановка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: дисс.кан. геог. наук: 11.00.02. 1994. - 225 с.
 8. Qayumov A.A. O'zbekistonda jinoyatchilikning ijtimoiy-geografik jihatlari. Geografiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. -T., 2006-y.
 9. Ugli, L. N. F. (2019). Geourbanistic's role in socio-economic geography. International scientific review, (LXV), 47-50.
- Internet manbalari
www.farstat.uz (Farg'ona viloyati statistika boshqarmasi)
www.stat.uz (O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi)
www.fergana.uz (Farg'ona viloyati rasmiy web sayti)

Mirzayev M.

Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti "Gidrotexnik inshootlar va nasos stansiyalari" kafedrasi stajyor-o'qituvchisi

Eshonov B.

Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti "Gidrotexnik inshootlar va nasos stansiyalari" kafedrasi stajyor-o'qituvchisi

Hikmatov F.

Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti "Gidrotexnik inshootlar va nasos stansiyalari" kafedrasi stajyor-o'qituvchisi

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarini boshqarish instituti

KANALLARDAGI ROSTLOVCHI INSHOOTLAR FLYUTBETI FILTRATSIYASIGA OID HISOBLAR

Annotatsiya. Ushbu maqola Amu-Buxoro Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi tasarrufidagi "Shohrud" kanalida joylashgan "Xachkab" gidrouzeli zamini bo'yicha olib borilgan filtratsiya hisoblarining natijalari keltirilgan. Filtratsiya hisoblari ingliz olimi Blyay tomonidan taklif etilgan to'g'ri chiziqli kontur filtratsiya metodi asosida olib borilgan. Olingan natijalar bo'yicha inshoot zaminida sodir bo'layotgan jarayonlar o'rganilib, xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: Gidrouzel, to'g'ri chiziqli filtratsiya, nishablik koeffitsiyenti.

Mirzaev M.

trainee-teacher

department "Hydraulic structures and pumping stations"

Bukhara Institute of Natural Resources Management

Eshonov B.

trainee-teacher

department "Hydraulic structures and pumping stations"

Bukhara Institute of Natural Resources Management

Hikmatov F.

trainee-teacher

department "Hydraulic structures and pumping stations"

Bukhara Institute of Natural Resources Management

National Research University

"Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers"

CALCULATIONS ON FLUTEBEAT FILTRATION OF ROTATING INSTALLATIONS IN CHANNELS

Annotation. This article presents the results of filtration calculations on the ground of the Khachkab hydroelectric power station located on the Shohrud canal under the Amu-Bukhara Irrigation Systems Basin Department. Filtration calculations were performed based on the linear contour filtration method proposed by the British scientist Blyay. Based on the results, the processes taking place on the construction site were studied and conclusions were drawn.

Keywords: Hydro junction, linear contour filtration, slope coefficient.

Filtratsiya deganda, suyuqlikning gruntlardagi g'ovaklik, yoriq (qoyali) orqali harakatiga aytiladi. Bunday gruntlardagi filtratsiya oqimining egallagan fazosiga filtratsiya viloyati deyiladi.

Biz filtratsiya hisoblarni to'g'ri chizikli kontur filtratsiya metodi bo'yicha olib boramiz. Ushbu metod inshoot ostidagi real holatga yaqin najalar olishimizga imkon beradi.

Inshoot flyutbeti ostidagi perimetrining yo'l qo'yilgan uzunligi L_p quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi

$$L_p = C \cdot H = 4,85 \cdot 6,0 = 29,1$$

Bu formulada H –yuqori be'fdagi suvning chuqurligi, C –nishablik koeffitsiyenti, bu inshoot asosidagi tuproqlarga muvofiq quyidagi 1–jadval bo'yicha belgilanadi.

Inshoot flyutbeti ostidagi perimetrning uzunligi aniqlanadi.

Buni amalga oshirish uchun yuqori be'f tomonidan pastki be'f tomoniga qaratib son bo'yicha inshoot flyutbeti ostidagi raqamlar bilan burchakli nuqtalar belgilanadi. Undan so'ng to'g'ri gorizontaal chiziqni o'tkazib, unda bir–biridan joylashuvi masofalar orqali ushbu burchakli nuqtalar raqamlar bilan ko'rsatiladi.

1-rasm. Ochiq rostlovchi inshoot bo'ylama qirqimi va uning flyutbetiga ta'sir etadigan filtratsiya bosimi epyurasi.

Birinchi nuqtadan oxirgi nuqttagacha inshoot ostidagi flyutbet perimetrining uzunligi L o'lchangan holda, masshtab bo'yicha chizmadan aniqlanadi (1- rasm).

$$L=11-2+12-3+13-4+14-5+15-6+16-7+17-8+18-9+19-10+110-11+111-12+112-13+113-14 = 3,61+2+2,01+0,03+0,03+9,3+0,55+6,6+9,94+2,11+0,85+2+0,85=40,37$$

Inshoot flyutbeti ostidagi perimetrining uzunligini yo‘l qo‘yilgan uzunligi L_p bilan solishtirib, $L > L_n$ shart bajarilishi tekshiriladi.

Bunda $L > L_n$ – shart bajarilmasa chizmada (1- rasm) ponur o‘lchamini o‘zgartirib, uni kattaroq o‘lchamda belgilashga to‘g‘ri keladi, bunda L uzunligi oshadi.

Inshoot ostiga ta’sir etadigan filtratsiya bosimi epyurasi tuziladi.

Inshoot kirish qismiga ta’sir etadigan filtratsiya suv bosimining kuchi aniqlanadi.

Buni bajarish uchun inshoot kirish qismi 1 o‘lchov birligi eniga ta’sir etadigan filtratsiya suv bosimining kuchi aniqlanadi. Ushbu kuch filtratsiya bosimi epyurasi maydonidir.

U quyidagicha aniqlanadi:

$$\omega_f = 0,5 \cdot (h_7 + h_{12}) \cdot L_{6-12} = 0,5 \cdot (2,77+0,39) \cdot 20,05 = 37,09 \text{ m}^2$$

Bunda h_6 –inshoot kirish qismi suv urilmasi boshidagi (6–nuqtasidagi) filtratsiya bosimi, h_{11} –inshoot kirish qismi suv urilmasi oxiridagi (11–nuqtadagi) filtratsiya bosimi, L_{6-11} - inshoot kirish qismi suv urilmasining 6 –nuqtadan 11–nuqtasigacha ostki konturining uzunligi,

$$L_{6-11} = 16-7+17-8+18-9+19-10+110-11+110-12 = 0,55+6,6+9,94+2,11+0,85 = 20,05 \text{ m}$$

Filtratsiya bosimi kuchi quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi

$$P_f = \gamma_{\text{suv}} \cdot \omega_f \cdot V_f = 1 \cdot 37,09 \cdot 6 = 222,54 \text{ kN}$$

Bunda γ_{suv} - suvning hajmiy og‘irligi, $\gamma_{\text{suv}} = 1 \text{ t/m}^3$;

V_f – inshoot kirish qismining bir seksiyaning eni, $n > 3$ bo‘lgani uchun.

$$V_f = b_{\text{st}} + 2 \cdot 0,5 \cdot t_u = 5 + 2 \cdot 0,5 \cdot 1 = 6 \text{ m}$$

Bu formulalarda t_u –ustunning qalinligi, b_{st} –inshoot oralig‘ini standart eni, $H_{\text{o'rt}}$ –inshoot kirish qismini o‘rtacha ko‘ndalang qirqimi bo‘yicha yon devorlarining balandligi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A Krutov, B Norkulov, P Nurmatov, M Mirzaev, “Applicability of zero-dimensional equations to forecast nonconservative components concentration in water bodies” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020, volume 883 <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>
2. B Uralov, K Isabaev, F Jamolov, M Akhmedi, M Mirzaev. “The influence of the shape the living section of the pressureless machine channel and the roughness of its wetted surface on the hydraulic resistance” International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering (CONMECHYDRO – 2020) 23-25 April 2020, Tashkent, Uzbekistan <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>
3. IA Ibragimov, UA Juraev, DI Inomov. Hydromorphological dependences of the meandering riverbed forms in the lower course of the Amudarya river. IOP

Conference Series: Earth and Environmental Science. (2022-01-18, Volume: 949, 1-8 p.)<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/949/1/012090>

4. H Ismagilov, I Ibragimov. Hydraulic parameters on the curvilinear section of the river channel in conditions of regulated water flow. Conferința "Cadastru și Drept" Lucrări științifice, Chișinău, Moldova. (2013. Volume: 33, 69-72 б.)
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/69-72_5.pdf

5. Х.А Исмагилов, И.А. Ибрагимов. Рекомендации по гидравлическому расчету и креплению берегов русла реки Амударья, в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014/3. №1. 66-69 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:xtRiw3GOFMkC

6. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Движение паводковых вод в руслах в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 69-71 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:tS2w5q8j5-wC

7. ИА Ибрагимов. Морфологические параметры на криволинейном участке реки в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 65-68 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:maZDTaKrznsC

8. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. К вопросу о коэффициенте шероховатости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: ГИДРОТЕХНИКА. (2013. №4. 40-45 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:1sJd4Hv_s6UC

9. НА ISMAGILOV, IA IBRAGIMOV. Hydromorphological relations of channels under regulated runoff conditions. Journal Problem's of Mechanics, Tashkent. (2011. №1. 35-37 p.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:pqnbT2bcN3wC

Mirzayev M.

Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti "Gidrotexnik inshootlar va nasos stansiyalari" kafedrasi stajyor-o'qituvchisi

Yavov A.

Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti "Gidrotexnik inshootlar va nasos stansiyalari" kafedrasi stajyor-o'qituvchisi

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarini boshqarish

instituti

O'zbekiston, Buxoro

NASOS AGREGATLARI TEXNIK SUV TA'MINOTI TIZIMI TAHLILI

Annotatsiya. Ushbu maqola Amudaryo havzasida joylashgan Quyimozor yordamchi nasos stansiyasining texnik suv bilan ta'minlash tizimi haqida ma'lumotlar berilgan. Tizimdagi muammolar o'rganilgan va ularni yechish bo'yicha tegishli xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: Nasos, favqulotda o'chirish, nasos stansiya, texnik suv ta'minoti, gidrosiklon, filtr, bosimli quvur, agregat, salnik.

Mirzaev M.

trainee-teacher

department "Hydraulic structures and pumping stations"

Bukhara Institute of Natural Resources Management

Yavov A.

trainee-teacher

department "Hydraulic structures and pumping stations"

Bukhara Institute of Natural Resources Management

National Research University

"Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers"

Uzbekistan, Bukhara

ANALYSIS OF TECHNICAL WATER SUPPLY SYSTEM OF PUMP UNITS

Annotation. This article provides information about the technical water supply system of the Kuyimozor auxiliary pumping station located in the Amudarya basin. Problems in the system are studied and appropriate conclusions are given to solve them.

Keywords: Pump, emergency shut-off, pumping station, technical water supply, hydrocyclone, filter, pressure pipe, unit, tank.

Ma'lumki Amudaryodan oqib kelayotgan suvning tarkibida loyqa miqdori yuqori bo'lib, ba'zi bir hollarda 7-9 gr/l gacha boradi. Nasos stansiyasi jihozlarining ishonchli ishlashi uchun texnik suvni turli xil mexanik zarrachalardan tozalab yetkazib berish lozim.

Amudaryoda suvning loyqaligi katta bo'lganligi sababli, nasos stansiyalaridagi filtrlarni loyqa zarrachalar bilan tez to'lib qolishi kuzatildi. Nasos stansiyasidan olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki loyqa to'lib qolgan filtrni tozalash uchun nasos qurilmasini to'xtatib filtrni tozalash ishlari bajarilgan. Bunday xolatlar ayniqsa qishloq xo'jalik ekinlari uchun talab qilinadigan suv katta miqdorda kerak bo'ladigan davrda ko'p uchragan. Chunki suv sarfining oshib borishi bilan daryodan olinayotgan suvning tarkibidagi loyqa miqdori oshib boradi.

Nasos stansiyasini texnik suv bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Bu muammoni ilmiy asoslangan holda yechish qishloq xo'jalik ekinlarining suvga bo'lgan talabini doimiy ta'minlash imkoniyatlarini yaratadi.

Texnik suv bilan ta'minlash tizimi nasos stansiyadagi texnologik jihozlarni sovutish va moylash uchun ishlatiladi.

Nasos agregatlarining soni, suv berish unumdorligi va quvvatiga qarab nasos stansiyalarida markazlashgan, guruhlashgan va blokli suv ta'minoti sxemalaridan foydalaniladi. Texnik suv ta'minoti uchun K, KM va D turdagi markazdan qochma nasoslardan foydalaniladi.

Quyimazor yordamchi nasos stansiyasi 2013-yida ishga tushirilgan. Nasos stansiyada umumiy suv sarfi 43,2 m³/s va suv ko'tarish balandligi 21 m ga teng bo'lgan jami 12 dona AD-12500-24 nasoslar o'rnatilgan.

Bu nasoslar yordamida Buxoro, Kogon, Vobkent, Romitan, Peshku tumanlaridagi 29 ming gektar yer maydonlari sug'oriladi. Nasos stansiya atrofida toza suv manbalari bo'lmaganligi tufayli har bir agregat uchun alohida o'rnatilgan GSP-150 markali gidrosiklon va suv filtridan iborat texnik suv tizimiga suv bevosita nasos agregatlarining bosimli quvurlaridan olinadi.

1-rasm. Quyimazor yordamchi nasos stansiyasi texnik suv taminoti tizimining sxemasi

Gidrosiklonlar quyultirish, tasniflash va boyitish uchun ishlatiladi. Gidrosiklonlar quyma va po'lat listdan payvandlangan bo'lishi mumkin va ichki tomonidan rezina bilan qoplanadi. Bu uni yeyilib ketishidan saqlaydi. Ular silindr va konussimon qismlardan iborat bo'lib, bo'tana yuboruvchi va ajralgan suyuqlik chiqib ketadigan quvurlari bor. Dastgohda berilayotgan bo'tana katta aylanma tezlik bilan harakat qiladi. Hosil bo'lgan markazdan qochma kuch ta'sirida qattiq zarrachalar gidrosiklon devorlariga borib uriladi va tezligini yo'qotib sekin-asta pastga qarab sirpanib tusha boshlaydi. Suyuqlik esa ichki aylanma harakat orqali yuqoriga ko'tariladi va qopqoqdan teshik orqali chiqarib olinadi.

Tizimdagi asosiy muammo bu – filtrlarning tez to'lib qolishidir. Filtrlarning loyqadan to'lish davomiyligi mavsumiy o'zgaradi. Ya'ni vegetatsiyaning yeng yuqori davri bo'lgan yoz oylarida filtrlar bir hafta vaqt intervali bilan tozalansa, bu interval novegetatsiya davri bo'lgan va nisbatan daryoning loyqaligi kam bo'lgan qish oylarida bir oygacha uzayadi. Filtrlarning to'lishi nasos agregatini to'xtatishga olib keladi. Bu yesa o'z navbatida,

- vaqtning yo'qotilishiga;
- umumiy suv sarfi kamayishiga;

Har bir nasos agregatining dvigatelida va podshibniklarida issiqlik datchiklar o'rnatilgan bo'lib, harorat 80°C ga yetganda markaziy kompyuter ekranida qizil rangda ogohlantirish signalini beradi. So'ngra nasos agregati o'chiriladi va filtrlar qo'l kuchi yordamida tozalanadi.

Xulosa. Quyimazor nasos stansiyasining tabiati, iqlim sharoiti, tuproq tarkibi o'rganildi va juda og'ir sharoitda ya'ni yuqori temperaturada, loyqaligi yuqori bo'lgan suvni uzatishi kerakligi aniqlandi. Bunday og'ir sharoitda foydalaniladigan nasos stansiyasining ekspluatatsion holatlarini yaxshilash uchun qo'yilgan talablarni bajarish muhim ahamiyatga egadir.

Adabiyotlar:

1. A Krutov, B Norkulov, P Nurmatov, M Mirzaev, "Applicability of zero-dimensional equations to forecast nonconservative components concentration in water bodies" IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020, volume 883 <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>
2. B Uralov, K Isabaev, F Jamolov, M Akhmadi, M Mirzaev. "The influence of the shape the living section of the pressureless machine channel and the roughness of its wetted surface on the hydraulic resistance" International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering (CONMECHYDRO – 2020) 23-25 April 2020, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Tashkent, Uzbekistan <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>
3. IA Ibragimov, UA Juraev, DI Inomov. Hydromorphological dependences of the meandering riverbed forms in the lower course of the Amudarya river. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. (2022-01-18, Volume: 949, 1-8 p.) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/949/1/012090>
4. H Ismagilov, I Ibragimov. Hydraulic parameters on the curvilinear section of the river channel in conditions of regulated water flow. Conferința "Cadastru și Drept" Lucrări științifice, Chișinău, Moldova. (2013. Volume: 33, 69-72 б.) https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/69-72_5.pdf
5. Х.А Исмагилов, И.А. Ибрагимов. Рекомендации по гидравлическому расчету и креплению берегов русла реки Амударья, в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014/3. №1. 66-69 с.) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:xtRiw3GOFMkC
6. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Движение паводковых вод в руслах в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 69-71 с.) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:tS2w5q8j5-wC
7. ИА Ибрагимов. Морфологические параметры на криволинейном участке реки в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 65-68 с.) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:maZDTaKrznS
8. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. К вопросу о коэффициенте шероховатости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: ГИДРОТЕХНИКА. (2013. №4. 40-45 с.) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:1sJd4Hv_s6UC
9. НА ISMAGILOV, IA IBRAGIMOV. Hydromorphological relations of channels under regulated runoff conditions. Journal Problem's of Mechanics,

Tashkent. (2011. №1. 35-37 p.)
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:pqnbT2bcN3wC

Nasriddinova S.
master
Andijan State Medical Institute
Uzbekistan, Andijan
Qobilov Sh.
senior lecturer
Andijan State Medical Institute
Uzbekistan, Andijan

PERINATAL PATHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM. FEATURES OF NEONATAL SEIZURES, DIAGNOSIS, TREATMENT METHODS

Annotation. Analysis of structural features of the nervous system in newborns. In this article, the pathological causes of the central nervous system, the causes, symptoms, and treatment methods of damage to the nervous system will be discussed in this article.

Key words. Lesion, flatulence, syndromes, fontanel, hydrocephalus, epilepsy, hyperactive, cerebroasthenic syndrome.

Introduction. Babies at birth differ from adults not only in external differences, but also in the structure of their bodies, because all systems and organs are not fully formed. During the formation of the brain, the child pronounced unconditioned reflexes. Immediately after birth, the level of substances that regulate the activity of hormones in the digestive system. At the same time, all receptors are already well developed.

In the pathology of the central nervous system, the causes and consequences of damage to the central nervous system of newborns can be very different. There are main factors that lead to nervous system dysfunction. Including:

- lack of oxygen or hypoxia;
- birth defects;
- violation of normal metabolism;
- infectious diseases of the expectant mother during pregnancy.

Let's explain the main factors that lead to disruption of the nervous system.

Lack of oxygen or hypoxia occurs when a pregnant woman works in a hazardous industry, with infectious diseases, smoking, previous abortions. All this disrupts the general blood circulation, as well as the oxygen saturation of the blood, and the fetus receives oxygen along with the mother's blood.

Birth injuries are: is one of the factors that cause damage to the nervous system, because any damage can lead to a violation of the maturation and further development of the central nervous system.

A normal metabolic disorder is: it happens for the same reasons as lack of air. Drug addiction and alcoholism of the future mother also lead to dysmetabolic diseases. In addition, the use of strong drugs can affect the nervous system.

Infectious diseases that can be very serious for the fetus. Among such infections, herpes and rubella should be distinguished. In addition, absolutely any pathogenic microbes and bacteria can cause irreversible negative processes in the child's body. Most problems with the nervous system appear in premature babies.

Damage to the central nervous system in newborns, causes, symptoms, methods of treatment, consequences. Let's talk about the features and injuries of the development of the central nervous system in newborns. Periods of central nervous system pathologies, damage to the nervous system and depression syndrome combine several pathological conditions that occurred during fetal development, during labor, as well as in the first hours of the baby's life. Despite the presence of many predisposing factors, only 3 stages of the disease are distinguished, namely:

- bitter;
- restorative;
- the outcome of the disease

CNS lesions in newborns of each period have different clinical manifestations. In addition, children may have a combination of several different syndromes. The severity of each ongoing syndrome provides an opportunity to determine the extent of damage to the nervous system.

Acute course of the disease.

This period lasts one month. Its course directly depends on the level of damage. With a mild form of the lesion, agitation, increased excitability of nervous reflexes, tremors of the chin, acute uncontrolled movements of the limbs and sleep disorders are observed. A child may cry very often for no reason.

There is a moderate decrease in motor activity and muscle tone, weakening of reflexes, mainly sucking. This condition of the child should definitely warn. By the end of the first month of life, the existing signs can be replaced by hyperexcitability, almost transparent color of the skin, frequent regulation and flatulence. Often, a child is diagnosed with hydrocephalic syndrome, which is characterized by rapid growth of the head circumference, increased pressure, bulging of the fontanel, and strange eye movements. In the most severe cases, coma usually occurs. Such a complication requires to be under the supervision of a doctor.

Rehabilitation period.

Damage to the central nervous system during recovery in newborns has the following syndromes:

- increase excitability;

- epilepsy;
- movement disorder;
- mental retardation.

With a long-term violation of muscle tone, there is often a delay in the development of the psyche and a violation of motor functions characterized by voluntary movements caused by the contraction of the muscles of the body, face, limbs, and eyes. This hinders the child's normal purposeful actions.

With a delay in mental development, the baby begins to independently hold his head, sit, walk, crawl much later. In addition, he does not have enough good facial expressions, a decrease in interest in toys, a weak cry, a delay in the appearance of whining and screaming. Such delays in the development of the child's psyche should definitely alert parents.

The result of the disease.

By about one year, damage to the central nervous system is evident in newborns, although the main symptoms of the disease gradually disappear. Outcome of the pathology course:

- developmental delay;
- hyperactivity;
- cerebroasthenic syndrome;
- epilepsy.
- As a result, the child may have a disability.

Damage to the perinatal central nervous system.

Perinatal damage to the central nervous system in newborns is a collective concept that implies a violation of the functioning of the brain. Similar disorders are observed in the antenatal, intranatal and neonatal period.

Antenatal begins from the 28 th week of intrauterine development and ends after birth. Intranatal includes the birth period, from the beginning of labor to the birth of the child. occurs after birth and is characterized by the adaptation of the baby to environmental conditions.

The main cause of damage to the perinatal central nervous system in newborns is hypoxia, which develops during an unfavorable pregnancy, birth trauma, asphyxia, and infectious diseases of the fetus.

The cause of brain damage is intrauterine infections, as well as birth trauma. In addition, there may be a spinal cord injury that occurs with injuries during childbirth.

Symptoms largely depend on the course of the disease and the severity of the lesion. In the first month after the birth of the child, there is an acute period of the disease, which is characterized by depression of the

nervous system, as well as excessive excitability. It gradually normalizes. The degree of recovery largely depends on the degree of damage.

In conclusion, it can be said that the disease is diagnosed by a neonatologist in the hospital. The specialist conducts a comprehensive examination of the baby and makes a diagnosis based on the available symptoms. After discharge from the hospital, the child is under the supervision of a neurologist. For more staging, an accurate diagnosis is performed by a hardware examination. The treatment should be carried out from the first hours after the birth of the child and the diagnosis. In the acute form, therapy is carried out in a hospital strictly under the constant supervision of a doctor. If the disease has a mild course, then the treatment can be carried out at home under the supervision of a neurologist.

References:

1. Majidov N. M. "General Neurology". Tashkent, 1995.
2. Shomansurov Sh.Sh. "Nervous and mental diseases". Tashkent, 1995.
3. Aslanov A. M. "Nervous diseases" Tashkent, 1998.
4. Murtalibov Sh. A. "Reference from Psychiatry" Tashkent, 1993.
5. Shomansurov Sh.Sh. "Children's nervous diseases" Tashkent, 1995.
6. <https://fingernal.ru/uz/manicure/porazhenie-cns-u-novorozhdennyh-prichiny-simptomy-metody/>

COMMUNICATIVE APPROACH OF TEACHING ENGLISH

Annotation: This scientific article examines the effectiveness of communicative approach used in the study of the English language. It was revealed that the communicative approach has many advantages: it helps to quickly learn a foreign language for communication and actively use speech material, develops not only language skills and grammatical material, but also expands knowledge about the culture, traditions, customs of the country, and also allows you to draw a comparative parallel between foreign and native languages.

Key words: Communication, methods, discursive, communicative approach.

It is known that the most common approach that is used when teaching a foreign language at a university is communicative. Practice has shown that this approach helps students quickly and efficiently learn a spoken foreign language, as well as comprehensively develops students. At this stage of the development of education, many different methods for learning foreign languages have been established. Having studied and analyzed the most popular ones, we tried to choose the most effective one for our students, which is a communicative approach of learning a foreign language. The main attention in this methodology is paid directly to the practice of communication and at the same time overcoming the language barrier that many students often face. This approach is successfully used not only in teaching adults, but also children of both preschool and school age. The term "communicative competence" was introduced by Dell Hymes, an American linguist, anthropologist and sociologist. The researcher understood communicative competence as "internal knowledge of the situational relevance of language"³. D. Hymes identified grammatical, sociolinguistic, strategic, discursive competencies in the structure of communicative competence. Discursive competence, based on the definition of E.V. Schumann is a skill the student to understand and create the most logical and coherent speech utterances presented orally or in writing.⁴ Discursive competence contributes to the development of skills necessary for information and communication activities, and also forms the ability to carry out information and

³ Hymes D. On Communicative Competence. In J. B. Pride and J. Holmes (eds.), Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin, 1972.

⁴ Shuman, E.V. Opportunities and prospects of intercultural communication in German at school [Electronic resource] / E.V. Schumann // International scientific and practical (electronic) journal INTER-CULTUR @ L-NET. - Vol. №5. - Access mode: http://vfhglu.wladimir.ru/Rus/NetMag/v6/v6_ar17.htm, appeal date: 05/15/2015.

semantic analysis of the text necessary for the perception of oral and written speech. Formation of discursive competence in teaching writing improves students' writing skills and makes learning process more interesting, creating additional motivation for learning a foreign language. The communicative approach of teaching English to students is the development of oral communication skills, writing, reading and listening comprehension. The topics studied in the lessons are chosen based on the interests of the students: discussion of family, school, weather, hobbies, games. If you understand that the purpose of this approach is to teach the student to talk well and without hesitation with foreigners, to be able to maintain a conversation on the main topics. The communicative approach has another advantage: from the first lesson, communication in the group is conducted only in the language being studied. This method makes the lesson more intense as each student is constantly involved in the work and has more opportunities for practice. Students get rid of the stiffness that may appear when speaking in front of an audience. The teacher has the opportunity to control the speech of each student: correct them in time, pay attention to their mistakes, give recommendations. In addition to working in pairs, there are also role-playing games in the language being studied. They significantly increase the effectiveness of teaching a foreign language.

The communicative approach involves conducting classes entirely in the language being studied, without using a native intermediary language. To learn a foreign language, you need to learn to think in it, mentally translating words from your native language to the one being studied. The communicative approach includes gestures, facial expressions, which are a factor in memorizing new material. With the increase in the vocabulary of students, the volume of vocabulary used in the lesson by the teacher also increases. The use of the game contributes to the communicative and active nature of learning.

Communicative games based on the ranking technique. This technique involves the distribution of certain items in order of importance, the importance of their preference. During the game, a discussion usually arises, since there are differences in points of view when ranking information, and students justify their choice in pairs or groups. The following variants of the game are possible:

- the student works independently, writes down his solution to the problem, then these solutions are discussed in pairs or groups;
- students in small groups are trying to find a common solution, which they will have to justify in the final general discussion;
- all students whose answer options match, gather in groups to give as many arguments as possible in defense of their option.

For example: Students are offered 5-6 thematically related nouns and 4-5 adjectives that convey their possible qualities. For example, to nouns on the topic "Food" you can pick up the adjectives "sweet", "bitter" and so on. The lexical material is presented in the form of a table:

	bitter	Tasty	healthy	Sour	sweet
Apple					
Water					
Carrot					
Meat					
Porridge					
Potatoes					

So, the communicative methodology has many positive aspects that should be actively used when working with students. The teacher participates in the formation of the student's personality through the interrelation and development of all types of activities, namely speaking, listening, reading, writing, etc. Communication between the teacher and the student should take place in such a way that students gradually master the speech material. Thus, the representative of the communicative method of teaching, E.I. Passov, believed that when using the method of communicative learning, it should be organized in such a way that, according to its main qualities, features, it was similar to the process of communication ⁵.

Thus, students should be taught English by providing comprehensive communication of students in the classroom on topics of interest to them and situations of speech communication that make them want to speak English, overcoming grammatical difficulties. But communication in English is difficult for students by the need sometimes for a long time to think about how to build statements. Therefore, teachers should provide any necessary assistance to students in the form of various supports and hints both before and during the creation of students' communicatively valuable statements in English.

References:

- 1.Hymes D. On Communicative Competence. In J. B. Pride and J. Holmes (eds.), Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin, 1972.
- 2.Shuman, E.V. Opportunities and prospects of intercultural communication in German at school.2015.
- 3.Passov Ye.I. Kommunikativniy metod obucheniya inoyazichnomu govoreniyu / Ye. I. Passov — M.: Prosveshenie, 1991. — 223 s.

⁵Passov Ye.I. Kommunikativniy metod obucheniya inoyazichnomu govoreniyu / Ye. I. Passov — M.: Prosveshenie, 1991. — 223 s.

*Nazirova G.O.
stajyor-tadqiqotchi
Don dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti*

TAKRORIY EKINDA MAKKAJO'XORI DURAGAYLARINING KO'CHAT QALINLIGINING O'SIMLIK RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Annotatsiya: Tadqiqotning amaliy ahamiyati Andijon viloyatining sug'oriladigan o'tloqi-bo'z tuproqlari sharoitida duragaylarning biologik xususiyatlariga mos yuqori don hosili yetishtirishni ta'minlaydigan ko'chat qalinligi ishlab chiqish asosida makkajo'xori yetishtirish texnologiyalarini takomillashtirish.

Kalit so'zlar: Makkajo'xori, duragay, hosildorlik, ko'chat qalinligi, Mashuk 140, Mashuk 168, Baykal, Nyuton.

*Nazirova G.A.
trainee-researcher
Research Institute of Cereal Leguminous Crops*

EFFECT OF CORN HYBRID THICKNESS ON PLANT DEVELOPMENT IN REPEATED CROPS

Annotation. The practical significance of the study. Cultivation technologies will be improved based on the development of optimal sowing dates and seedling thickness, providing high grain yields in accordance with the biological characteristics of maize varieties and hybrids in irrigated meadow-gray soils. Andijan region.

Key words. Maize, hybrid, productivity, seedling thickness, Mashuk 140, Mashuk 168, Baykal, Nyuton.

KIRISH. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020—2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» gi farmonida “Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va iste'mol ratsionini yaxshilash, talab etiladigan miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishni nazarda tutuvchi oziq-ovqat xavfsizligi davlat siyosatini ishlab chiqish va joriy etish” Strategiyasini amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilangan. [1]

Davlatimizda donchilikni rivojlantirishga jiddiy e'tibor ko'rsatilmoqda. Bug'doydan bo'shagan yerlardan foydalanib ikkinchi hosil yetishtirish maqsadida bir necha xil yo'nalishda ilmiy ishlar olib borilmoqda. Takroriy ekin sifatida makkajo'xori, jo'xori, sudan o'ti, suli, soya kabi ekinlar ekilishi mumkin. Shu o'rida takroriy ekin sifatida makkajo'xori dunyo dexqonchiligining asosiy ekinlaridan biridir. Jaxonda FAO ma'lumoti, bo'yicha

ekin maydonlari yildan-yilga kengayib bormoqda. Makkajo‘xorining o‘rtacha xosildorligi gektaridan 4-8 to‘nnani tashkil etadi. O‘zbekistonning tuproq iqlim sharoiti, keying yillarda g‘alla ekin maydonlarini kengayishi, asosiy dexqonchilik sug‘oriladigan sharoitda ekanligi takroriy ekin sifatida makkajo‘xori ekilganda yuqori xosil olish imkonini beradi. Bu fikrni nazariy xisoblashlar tasdiqlaydi. Andijon viloyati sharoitida yil davomida 1gektar ekinzorga 8 mlrd.kkal. fotosintetik aktiv radiasiya FAR keladi, shundan 3,2 mlrd FAR o‘simlirlar vegetasiyasi mart-avgust oylariga to‘g‘ri keladi. Qolgan qismi sentyabr-mart oylarida ekinzorlarga tushadi. Nazariy xisoblashlar bo‘yicha bu davrda 1 gektar maydonga 2,8-3, mlrd.kkal. FAR keladi. Bu makkajo‘xorini tezpishar (80-90kun) o‘rta tez pishar(90-100 kun) va o‘rta pishar (100-112 kun),duragay va navlarini ekib,to‘la don xosilini olish mumkunligini ko‘rsatadi. Mahalliy sharoitda yuqori xosildor, tezpishar,o‘rtacha tezpishar va o‘rtapishar nav va duragaylarini tanlash, takroriy ekish uchun mo‘ljallangan maydonlardan ekinni (kuzgi bug‘doy) ni qisqa muddatda yig‘ishtirib olish va iyun oyining oxirgi 10 kunligida tuproqqa ishlov berib,makkajo‘xorini qisqa muddatlarda ekish va tezroq undirib olish chora- tadbirlarini ko‘rish lozim.

Tadqiqotning maqsadi: Andijon viloyatining sug‘oriladigan o‘tloqi bo‘z tuproqlari sharoitida makkajo‘xori duragaylaridan yuqori va sifatli don olishda maqbul ekish sxemasini aniqlashdan iboratdir.

Tadqiqotning vazifalari:

Makkajo‘xorini ko‘chat qalinligini dala unuvchanligiga, yashovchanligiga ta'sirini o‘rganish;

turli ko‘chat qalinligini makkajo‘xori duragaylarining o‘sishi va rivojlanishiga ta'sirini o‘rganish;

turli ko‘chat qalinligini makkajo‘xori duragaylarining don hosildorligi ta'sirini o‘rganish;

turli ko‘chat qalinligini makkajo‘xori duragaylarining don sifati ko‘rsatkichlariga ta'sirini o‘rganish;

turli ekish muddati ko‘chat qalinligini makkajo‘xori duragaylarining fotosintetik faoliyati, barg yuzasi, fotosintetik potentsial, biomassi to‘planishi, fotosintez sof mahsuldorligiga ta'sirini aniqlash;

makkajo‘xori duragaylarining ishlab chiqarish sinovlaridan o‘tkazish hamda ishlab chiqarishga joriy qilish kiradi.

Ishning ilmiy-amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati Andijon viloyatining sug‘oriladigan o‘tloqi-bo‘z tuproqlari sharoitida navining biologik xususiyatlarini inobatga olgan holda, maqbul ko‘chat qalinligini o‘simlikning o‘sishi rivojlanishi, ularning don hosili va sifatiga ijobiy ta'siri ilmiy asoslanadi. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati Andijon viloyatining sug‘oriladigan o‘tloqi-bo‘z tuproqlari sharoitida duragaylarning biologik xususiyatlariga mos yuqori don hosili yetishtirishni ta'minlaydigan maqbul ko‘chat qalinligi ishlab chiqish asosida yetishtirish texnologiyasini takomillashtiriladi.

Tajriba o'tkazish tizimi. Tajriba maydonida kuzgi to'rtta Mashuk 140, Mashuk 168, Baykal, Nyuton duragaylari ekiladi.

№	Makkajo'xori duragaylari	Ekish muddati	Urug' sxemasi	ekish
1	Mashuk 140	10.06	60x20-1	
			60x25-1	
			60x30-1	
2	Mashuk 168		60x20-1	
			60x25-1	
			60x30-1	
3	Baykal		60x20-1	
			60x25-1	
			60x30-1	
4	Nyuton		60x20-1	
			60x25-1	
			60x30-1	

O'zbekistonda makkajo'xori o'simligining tup qalinligini aniqlash muammosi bilan ko'pchilik tadqiqotchilar shug'ullanishgan.

Jumladan, R.Tillayevning ma'lumotiga ko'ra, Respublika bo'yicha makkajo'xori bilan band maydonlar 1999 yilda 37,4 ming gektarni takroriy ekinda o'rtacha hosildorligi 20,4 sentnerni tashkil etgan. Sug'oriladigan yerlarda makkajo'xorini takroriy ekinda potentsial hosildorligidan to'la foydalanilmayotgani ko'rsatilgan. [2; 196-208-b.]

Hozirgi vaqtga kelib Respublikamizda I.V.Massino va boshqalar tomonidan yaratilgan makkajo'xori duragaylari don uchun va chorva mollari uchun silos tayyorlash maqsadida keng tarqalgan makkajo'xori nav va duragaylaridan o'rtapishar O'zbekiston 601 YeSV, kechpishar O'zbek tishsimoni, O'zROS kremniyli, o'suv davrida qisqa bo'lgan ertapishar Qorasuv 350 AMV, O'zbekiston 420 VL, O'zbekiston 300MV duragaylaridan keng foydalanilmoqda. [2; 20-b.]

I.Kimsanov, S.Abdusamatov tajribalarida ikkinchi ekin sifatida Qorasuv 350 AMB va O'zbekiston 306 AMB duragayidan yuqori urug' hosildorligiga erishishda eng maqbul ko'chat qalinligi 70-80 ming/ga tup bo'lishi aniqlangan. [3; 139-140-b.]

Z.Xalikulov O'zbekiston o'simlikshunoslik ITI Toshkent viloyati sug'oriladigan bo'z tuproqlarida olib borgan tajribalariga asoslanib, duragaylar singari ularning ota-onalik tizmalari ham eng yuqori don hosili olish uchun FAO guruhiga bog'liq ravishda turlicha qalinlikda ekilishi, ya'ni o'rtagi-ertagi va tezpishpr (FAO 300 guruh) 80 ming/ga tup ko'chat qalinligida, (FAO 500 guruhi) 60 ming dona urug'/ga va (FAO 600) 50 ming dona urug'/ga ekilgan variantlar eng mahsuldordir degan xulosaga kelgan. [4; 37-b.]

Y.Sharipov Toshkent viloyati sharoitida ikkita makkajo'xori duragayini 50; 60; 70 va 80 ming/ga ko'chat qalinligi bir xil fosforli va kaliyli fonda hamda 180, 240 va 800 kg/ga azotli o'g'it me'yorlarini qo'llab o'rgangan. Eng ko'p yuqori

don hosili “BTS 6661” va “Ulug‘bek” makkajo‘xori duraagylari 60 ming/ga tup o‘simlik joylashtirilib, gektariga 240 kg/ga azot o‘g‘iti berilgan variantda olingan. Azotli o‘g‘it me‘yori eng ko‘p bo‘lgan variantlarda, o‘simlik tup saqlanuvchanligi pasaygan bo‘lib, 50 ming/ga tup qalinligida bu ko‘rsatkich uncha katta bo‘lmagan. Ko‘chat soni eng ko‘p bo‘lgan variantlarda 1 dona o‘simlik barg sathi nisbatan kichik va fotosintez mahsuldorligi past bo‘lib, boshqa variantlarga nisbatan donining pishib yetilishi nisbatan kechikkan. [5; 139-b.].

Xulosa. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda Andijon viloyati sharoitida makkajo‘xori navlarini tanlash, urug‘chiligini tashkil qilish va ularni yetishtirishda qulay ekish usuli va me‘yorlarini belgilash bo‘yicha muayyan sharoitda ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish hamda chetdan kirib kelayotgan duragaylarni mahalliy navlarga taqqoslab o‘rganish bugungi kunning dolzarb masalalaridan xisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.10.2019 yildagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 - 2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi PF-5853-son farmoni.
- 2.Tillayev R. Vozdelıvaniye i proizvodstvo kukuruzı v Uzbekistane, sostoyaniye i zadachi uluchsheniye // Materialı «Proizvodstvo i uluchsheniye kukuruzı v Sentralnoy Azii i Zakavkazıe» Almatı-Bishkek 2000, S. 196-208
- 3.Massino I.V., Axmedov S.M, Yedebayev D., Boboyev F.G‘., Azizov Q.Q., O‘zbekistonning sug‘oriladigan yerlarida ozuqa yetishtirish bo‘yicha qo‘llanma. Toshkent 2015, 20 b.
- 4.Kimsanov I., Absamatov S., Makkajo‘xori UZBEKISTAN 306 AMV duragay nav urug‘ini yetishtirish (urug‘ sifatini oshirishning biologik va texnologik asoslari) Toshkent 1998, 139-140 b.
- 5.Xalikulov Z.N Vliyaniya gustoti stoyaniya rasteniy na biologicheskiye i xozyaystvenno-tsenniye priznaki gibridov kukuruzi i ix roditeliskiy form. Tashkent 1994, 37 b.
- 6.Sharipov Y. Urojaynost gibridov Kukuruzı v zavisimosti ot gustoti stoyaniya i normi vnesseniya azotnix udobreniy. // Avtoref. diss.kand. s.-x. nauk. Tashkent 1987 20 b.

IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF DIAGNOSTICS OF ELECTRONIC SYSTEM OF CARS

Abstract: Vehicles exert a complex load on the road structure, expressed in the characteristics of the traffic flow, which leads to its destruction. Standard methods for determining parameters in pavement construction are based on limit values obtained mainly from destruction and samples in laboratory conditions, as a result of which they do not show a real interaction with the traffic flow, but only characterize the property of the material itself and asphalt concrete.

Key words: diagnostics, road, car, construction, structure, fluency.

Introduction

Transport systems of cities and regions are the most important element in shaping the environment for the life of society. Social functioning at the present time, in an era of rapid scientific progress and economic development is impossible without efficient infrastructure. Certainly in as part of the formation of a favorable environment for the life of society, trends in improvement of the infrastructure itself and its elements should be at a high and dynamic level. Particular attention should be paid to the element life support, which affects both social performance and social tension. Thus, one of the most significant elements infrastructure - transport. Transport infrastructure is understood as a set of all sectors and enterprises of transport that carry out transportation of various appointments and ensuring their implementation and maintenance. Functioning transport is impossible without a transport system. In the concept of transport systems include such components as vehicles, conditions for their provision, transport controls. The most acute in the territory of the Russian Federation the question of the existence and condition of communication lines has always been raised. In view of the big and, to In addition, an unevenly developed and developed territory has difficulties with using existing communications. For timely assessment and forecasting of the state of the object, it is necessary solution of the following tasks:

- determination of the state in which the object was originally upon delivery to operation (assuming the normative state);
- determination of the actual technical condition;
- determination of the state in which the object will be after a certain time interval.

Accordingly, in order to implement the task of timely assessment, it is necessary solution of the three-level system. The task of the first level refers to

the technical genetics (the history of the creation and operation of the object), the task of the second level is to technical diagnostics; the third - to forecasting. The establishment of actual damage, their signs and volumes, is engaged in technical diagnostics. It is based on methods for assessing the quality and condition individual elements of roads and the entire structure as a whole. Diagnostic process includes:

- visual determination of the degree of deterioration of the structure by external signs;
- instrumental assessment of the state of the structure using
- specialized measuring instruments;
- expert analysis of the results of field work.

LITERATURE ANALYSIS

The solution of forecasting problems is carried out by creating the foundations forecasting with the definition of criteria for reliability, durability, establishing possible and probable changes in the technical condition of the object, starting at the present moment in time. Significant contributions were made to the development of these foundations. Domestic scientists, such as: V.F Babkov, L.K. Birulya, A.P. Vasiliev, I.L. Zolotar, N.N. Ivanov, V.K. Kaganovich, M.S. Koganzon. O.A. Krasikov, V.K. Nekrasov, V.V. Nosov, N.A. Pushkov, V.M. Sidenko, A.Ya. Tulaev, Yu.M. Yakovlev, Yu.V. Slobodchikov and others. Among foreign researchers, the following can be distinguished. C.Qeiroz, G. Hoffman, S.G. Rietchie, J.P. Mahoney, C. Cumberledge et al. Scientific research conducted by the above domestic and by foreign authors, made it possible to formulate the main directions in the study criteria for the reliability of roads and gave impetus to further scientific research in this area.

LEARNING STYLES.

There are a large number of pavement designs of a non-rigid type, differing in quantity, differing in parameters and hami parameters. He may have an exceptionally significant deflection in terms of static and dynamic load capacity, but with the corresponding parameters characterizing the structural layers, that the drives are different and, as a result, a reassessment of their technical and operational quality shown in the process of operation and in education irreversible deformations and destructions. Obtaining an accurate assessment of the technical and operational prenatal assessment clothes are not strict about the type of complex

and a lengthy process requiring a large number of measurements, specialized instruments and equipment, as well as methods that allow to eliminate ambiguity in its definition, and is an actual scientific and technical a task.

CONCLUSION

Scientific novelty is as follows:

-a deterministic mathematical model of non-linear deformation of non-rigid multilayer road pavement subjected to transport action, which causes complex loading and affects the amount of deformation and layer in the road structure, has been developed; the model differs from the known ones by introducing the value of the deformation shear of the upper layer of the coating at the point of contact with the wheel of the vehicle;

-A technique has been developed for the diagnostics and transport performance of non-rigid pavements, which makes it possible to determine their stress-strain state under a complex type of loading and increase the accuracy of determining the strength of the structure. She let a reduce a contradiction caused by the ambiguity of the influence of the modulus of elasticity of the underlying layers in the determination of the general modulus of elasticity and pavement non-rigid type;

-the dependences of the shear deformation of the asphalt concrete pavement were obtained for a diagnosed road structure subjected to a complex type of loading, arising from the impact and wheel load from transport funds;

-An exponential temperature dependence of the deformation and shear of an asphalt concrete pavement subjected to complex loading was obtained. Usage this dependence and allow t to determine the value of the horizontal deformation of the upper layer of asphalt concrete pavement under the influence of normative transport load in a wide range of temperatures.

References:

1. Биргер И. А. Техническая диагностика. — М.«Машиностроение», 1978.— 240 с.
2. Калявин В.П. Мозгалевский А.В. Технические средства диагностирования.
3. Мозгалевский А.В. Практика проектирования технических средств диагностирования. Ленинград, 1979. 60с.
4. Сафарбаков А.М., Лукьянов А.В., Пахомов С.В. Основы технической диагностики: учебное пособие. – Иркутск: ИрГУПС, 2006. – 216 с.
5. Слободчиков Ю.В. Проектирование ремонтных и ремонтно-восстановительных работ на автомобильных дорогах с использованием ЭВМ.-М.: Информавтодор, 1999. – 124 с.

*Otajonov N.
professor
Namangan teachers retraining center*

THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND CONTINUITY OF THE TRANSLATIONS OF THE “MEMORIES OF BOBUR”

Annotation: This paper examines the problems of translation and literal fidelity and studies the roles of classical books in the world's literary development also examines historical typological interliterary continuity. Babur's place in the world literature and the literary-historical value of his memoirs translations into several foreign languages. We study here several translations in English, German, French and abridged editions also. We pay attention here to the style of translation, the difference between them and the mistakes also.

Keywords: development, continuity, memories, literal, classical, historical, place, value, foreign, mistakes.

"Boburnoma" stands out among the works that bear witness to the life of ancient Movarounahr and its peoples. This work, which was created by Babur who was a lyric poet and representative of Uzbek classical literature after Navoi, is a treasure of social, historical, scientific-natural and literary linguistic information. It describes the events that took place in Central Asia, Afghanistan and India from 1494 to 1530.

"Boburnoma" is a cultural monument comparable to Alisher Navoi's "Khamsa" due to its coverage of many characteristics of the period, its encyclopedic character and the display of the incomparably rich possibilities of the Uzbek literary language.

The fact that the work soon gained fame and was translated into Persian several times already in the 16th century is a proof of our opinion.

Western scholars are first familiar with "Boburnoma" through Persian copies. This book attracted the attention of 18th, especially 19th century orientalists due to the diversity of its content, containing a huge amount of material, and the beauty of its language and style. Various manuscripts of this book were searched for and translated into Western languages.

Famous "Boburnoma" was published 4 times in Persian, 6 times in English, abridged English, German editions, 4 times in German, Farang and Turkish, 4 times in Russian (even in Sindh dialect in Pakistan), 1 time in Dutch, Italian, Hindi, Spanish, Kazakh, Arabic, Polish, and Uyghur.

The scientist who introduced "Boburnoma" to European scientists for the first time was Nicolas Witsen from Holland. In 1705, he translated the images of the geography of the Ferghana Valley in the work and published it in Amsterdam.

If the information given by D. Derbelo in the encyclopedia "Oriental Library" (1697) is considered as the initial views of Western European scholars on the way to study Babur's work, Babur studies in Europe has a history of almost three centuries. During this long period, dozens of translations and publications of Babur's works were carried out, several pamphlets, articles were written, prestigious international scientific and educational conferences were organized.

By the beginning of the 19th century, the work was known to all European scientists. In the global fame of Babur's legacy, the contribution of British orientalists is enormous. They take the lead not only in translation and publication of "Boburnoma", but also in research and promotion.

Thanks to Vitsen's translation, on the one hand, European peoples began to get acquainted with the rich literary heritage of the Uzbek people, and on the other hand, the era of "Boburiyana" named by British orientalists began.

After Witzgen, the scientist who was interested in "Boburnoma" and who started to translate it into English was John Leyden, one of the English orientalists. Although the first edition of the English translation of "Boburnoma" reached foreign readers in 1826, research work on this translation began in Calcutta in 1806 with John Leyden's work on the original manuscript of the work. Unfortunately, due to illness, Leyden died in 1811 without being able to complete the translation from the original. His friend V. Erskin took on this honorable but difficult task.

This translation was the first complete translation not only in English, but also in Europe. This translation and publication opened the way to a deep and comprehensive study of Mirzo Babur's work, "Boburnoma". Another significance of it is that the translation into a number of languages was made from these translations. The fact that "Boburnoma" has been published 9 times in various full and short versions in England itself shows how great the interest in this work is.

British Orientalists J. Leyden, W. Erskine, R. Caldecott, F. G. Talbot, L. S. King, S. Lane-Pool, H. Beveridge and A. S. were involved in the study and popularization of Boburshokh's work and "Boburnoma". Mrs. Beveridge's services are commendable.

In this place, the interest of British scholars in the Uzbek poet, in their own words; - What is the reason for the beginning of Babur studies with the "memoir" of the poet? it is natural that the question arises. Babur founded one of India's great Muslim kingdoms, which lasted for more than three hundred years.

The British naturally faced difficulties when they began to conquer India in the late 18th and early 19th centuries. Babur's great work, which provides rich and complete information about the history of Central Asia, Afghanistan and India, the unique life, language and culture, customs, flora and fauna of the peoples there, was very useful for the missionary activities of the British.

English scholars began to search for the manuscripts of this unique work, which is rich in various interesting information, valuable in terms of the simplicity and comprehensibility of the narrative method and language.

Later, English orientalist R. M. Caldecott published "Boburnoma" abridged in 1845 based on Leyden-Erskine's translation. In 1879, F.J. Talbot published an abridged edition of this orientalist.

Caldecott's and Talbot's editions were translated into English by J. Leyden and W. Erskine and were based on a print published in 1826.

As the reason for these abridged editions, Talbot states in his foreword that "memoirs, having been out of print for many years, are almost unknown in England." Why did R. Caldecott and F. Talbot try to create an abridged copy of "Boburnoma" instead of completing and correcting the translation of J. Leyden and W. Erskine? What was left in it or what was removed? The analysis of these translations shows that most of the military campaigns, battles, battles, persecutions, persecutions and skirmishes, as well as scenes related to them, are embodied in our eyes. This often shows the British policy of conquering, subjugating, and conquering foreign lands. The tablets left in abbreviated translations were noteworthy for the British conquest of India. In his publication, F. Talbot says the following about what he left out of the work and why he shortened the text:

"The memoir itself has a lot of twists and turns. Therefore, some were abandoned. At the same time, the translation itself has been slightly changed in some places (p. 10)".

Although farang scholars did not study "Boburnoma", German orientalists also contributed to this work. In 1810, the German orientalist, traveler and scientist Julius Von Klaproth translated the image of Ferghana from "Boburnoma" into German and published it in Petersburg in the book "Archive of Asian Literature, History and Linguistics", but this translation was incomplete.

In 1828, in Leipzig, A. Kaiser shortened the English translation of J. Leyden-W. Erskine and published it in German.

G'. Hujaev, who studied the text by comparing both translations, writes that "...Kaiser translated it quite correctly, while preserving the spirit of the original and the national color...", but "in Klaprot's translation, the national color reflects the fact that the essence of the original has also been lost."

In the eighties of the last century, the famous baburologist Jean-Louis Bacchus Grammon created a French translation of the "Baburnoma". It should be noted that this rare example of translation is included in the list of publications protected by UNESCO. The popularity of this publication soon reached Germany. A few years later, the famous Turkic scholar and translator Shtammler made a new German translation of "Boburnoma". In his preface to the German edition of the work, the translator stated that this translation was adapted from the French edition of "Boburnoma" by Bacchus Grammon.

Shtammler's edition of the work consists of 3 parts:

In the preface written to the German edition, the translator's foreword, analytical articles on "Boburnoma" by 3 other Babur scholars: Uzbek scholar Professor Sabohat Azimjonova, Advisor to the Minister of Information and Culture Affairs of Afghanistan Professor Abdulkhai Habibiy and Professor Muhibul Hasan of the University of Kashmir in India are included.

The new German translation of "Boburnoma" is not just another ordinary edition of the work. In the translation by Shtammler, we have the full text of the work, except for the introductions of the above-mentioned Babur scholars, as well as annotated glossary parts for the abbreviations and archaic and special realisms that are incomprehensible to Western readers, which provide a convenient opportunity for the German reader to accept the book more easily. In addition, "Boburnoma" is an encyclopedic work and at the same time a rare masterpiece of Uzbek classical literature. A lot of poems, ghazals and rubays were also included. It is of particular importance that the German translator tried to translate the poems in the work as well. Also, the German translator acknowledges in his preface that in solving the problems related to the text of "Boburnoma" the English edition of the work made by Mrs. Beveridge was widely used. Taking this into consideration, we can say that in the future it would be appropriate to study the German edition of "Boburnoma" with its Turkish original, French translation, English translation made by Mrs. Anetta Beveridge, comparative-typological analysis, as an object of independent research.

In the following years, it can be seen that the interest of German researchers in this work is increasing more and more. In 2016, a new German translation of "Boburnoma" was created. This translation was made by our compatriot, historian scientist Hamidjon Dalov, who works in Pfortsheim, Germany. The translation was published by "Pro-Business" printing company in Berlin, and its German edition was edited by one of the German historians, Manuella Daho. The translation into German was made from the 1970 edition of "Boburnoma" in Uzbek by Hamid Sulayman, using its Russian translations. It should be noted that the German edition includes 15 color miniatures of the Babur period and 3 strategically important maps of that period. should also be taken into account. Because it is of particular importance that a translator of such a category translated such an encyclopedic and important work. The translator's introduction to the German translation edition of the book is given. In it, Hamid Dalov introduces Babur and the Baburites to German readers, from his father's side, Amir Temur (1336-1405) and belongs to the Timurid dynasty and says that he himself founded the Babur dynasty. At the same time, the translator tries to clarify the concept of the Great Mongol Empire in the Western world today. In doing so, he cites the famous German orientalist and Islamic scholar Professor Annamarie Schimmel's treatise "The Great Mongol Empire"

(Munich, 2000) and points out that none of the Baburis ever called themselves the "Great Mongol Dynasty". who ruled for more than a year.

In conclusion, the new translation of the work "Boburnoma" from the original Uzbek language into German means that the image of our great grandfather, our countryman, the founder of the great kingdom, scientist and poet Zahiriddin Muhammad Babur was once again recognized by the world's orientalist and the wide readers of Western Europe. When reading the new German edition made by Hamid Dalov once again, it is not difficult to see that much positive work has been done compared to the previous editions in recreating a lot of original words (realias) of national and historical significance, especially the pictures from the Babur and Babur period. In our opinion, a comparative analysis of this new edition of the German translation, comparing it to the original with its previous translations, warrants the implementation of a special research work. In particular, in connection with the repeated translations of "Boburnoma" into more than 30 foreign languages, a number of remarkable activities have been carried out in the fields of literary studies, historiography, linguistics and source studies abroad and in our country, and the scientific critical text was prepared and published in Japan for the first time. No specific research works have been carried out on the comparative and cross-sectional study of texts.

In order to eliminate such ambiguities, it is necessary to thoroughly study and compare the most important manuscript copies of "Boburnoma", all translations, and prepare its scientific text. Only then can we fully enjoy the great writer's legacy for mankind.

References:

1. Beveridge A.S. The Babar-Nama, JRAS, 1908, p. 18.
2. Yaqub H., Z.M. Bobir, Literature and Art of Uzbekistan, 1941, #2
3. Otajanov N. On the way to a perfect release. Eastern Star, 1990, No. 10, pp. 142-146.
4. Derbelo D. Eastern Kutubonus or a dictionary of dictionaries on the knowledge of the citizen of the East. Babur or Babir, Paris, 1897, p. 268
5. Modern translation of Wheeler M. Texton "Boburnoma: Memories of Bobur, the prince and the emperor". Washington, D. C. et al., The Smithsonian Institution and Oxford University Press, 1996.

Parmonov N.N.
“Umumtexnika fanlari” kafedrası asistenti
Jizzax politexnika instituti

TRANSPORTDA YALPI XIZMAT KO‘RSATISH TIZIMLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada istemolchilarga yalpi xizmat ko‘rsatish tizimlari tahlil qilingan bo‘lib, avtomobil transportida qo‘llaniluvchi ish o‘lchovlari tizimiga qo‘yiladigan talablar ishlab chiqilgan. Bundan tashqari tashish ishlari o‘lchovi tizimining tarkibiy qismlari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar; Yalpi xizmat ko‘rsatish, yuk va passajirlar, transport vositasining marshrutdagi ish rejimi, harakat tezligi, yuk ko‘taruvchanlikdan va passajirlar sigimidan foydalanish koeffitsienti.

Parmonov N.N.
assistant
"General Engineering Sciences" department
Jizzakh Polytechnic Institute

SHARED TRANSPORT SERVICE SYSTEMS

Abstract: This article analyzes the gross customer service systems, and also develops requirements for the labor measurement system used in road transport. In addition, the components of a transport work measurement system are explained.

Key words: Public service, cargo and passengers, the mode of operation of the transport vehicle on the route, the speed of the engine, the coefficient of use of cargo capacity and passenger capacity.

Har qanday mamlakatni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirishga qaratilgan dasturni ro‘yobga chiqarishda fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish, ishlab chiqarishni texnik jihatdan qayta qurollantirish va kengaytirish, amaldagi ishlab chiqarishdan jadal foydalanish, boshqaruv tizimini, xo‘jalik mexanizmini takomillashtirish asosida ishlab chiqarishni rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish eng zarur vazifadir.

Yuksak darajada taraqqiy etgan hozirgi zamom transportisiz rivojlangan jamiyat asosini yaratib bo‘lmaydi. Chunki transport har qanday mamlakat ishlab chiqaruvchi kuchlarining muhim tarkibiy qismidir. Bizning mustaqil O‘zbekistonimizda ham transport aloxida muhim ahamiyatga ega Binobarin, xam iqtisodiy, ham siyosiy, ta’bir joiz bo‘lsa, ham psixologik ahamiyat kasb etadi.

Transportning yaxshi ishlashini belgilovchi muhim omillardan biri uning yuk va passajirlarni tashish muntazamligidir. Zarur mahsulot, xomashyo, ehtiyot

qismlar, yonilgi o'z vaqtida va muntazam tashilgandagina ularning omborlardagi zaxiralari eng kam miqdorda bo'lishi va ishlab chiqarishni uzluksiz tashkil etish imkoni yaratiladi. Tabiat boyliklaridan foydalanish va ularni tashishda ham transport, ayniqsa, avtomobil transporti alohida o'rin tutadi. Agar zamonaviy transport vositalari va rivojlangan yo'llar bo'lmasa, tabiat boyliklaridan samarali foydalanish qiyin bo'ladi. Transport xo'jalik vazifalarini hal etishdagina muhim bo'lmay, balki yo'l tarmog'ini rivojlantirish, qishloq aholisini shaharga yaqinlashtirish, masalan, kadrlarning qishloq joylarda mustahkam o'rnatib qolishiga ham ma'lum darajada yordam beradi. Bu, o'z navbatida, katta ijtimoiy maqsadni hal etishga, ya'ni mehnat resurslaridan oqilona foydalanishga ko'maklashadi.

Transport mamlakatimizda g'oya ko'p va xilma-xil ishlarni bajaradn. U odamlarni kundalik ehtiyojlarini, barcha viloyat va tumanlar o'rtasidagi muntazam aloqalarni ta'minlaydi. Transport tarmoqlarining keng rivojlanganligi, yuqori darajadagi tashish tezligi va ularning zamonaviy bo'lishi passajirlar tashish darajasining o'sishiga katta ta'sir etadi. Passajirlar tashuvchi transportlarning o'sish darajasini belgilashda ularning texnik, iqtisodiy ko'rsatkichlarinigina e'tiborga olinib qolmay, balki masalaning ijtimoiy tomonlariga ham e'tibor berilishi lozim. Passajirlar tashuvchi transportlarning muhim vazifasi — kishilarning o'zaro aloqasini kengaytirish, tajriba almashish, ularning madaniy saviyasini oshirishga xizmat qilishdan iborat bo'lishi kerak. Qishloq aholisini shaharlar bilan birlashtiruvchi passajir transporti ishini keng yo'lga qo'yish shahar bilan qishloq o'rtasidagi tafovutlarni kamaytirish omili hisoblanadi.

Xomashyolar, asbob-uskunalar, yarim tayyor mahsulotlar, yonilg'i va boshqa turli xil mahsulotlarni sanoat tarmoqdari va korxonalar o'rtasida tashish transport yordamida amalga oshiriladi. Qishloq xo'jaligiga mineral o'g'itlar, mashinalar, yoqilg'i, ulardan esa iste'molchilarga qishloq xo'jalik mahsulotlari yetkazib berishda transport katta ahamiyatga ega. Korxonalarining ishlab chiqarish jarayonida ham transportdan keng foydalaniladi. Uning yordamida korxonada yarim tayyor mahsulotlar, yonilgi va turli xil xomashyolar, omborlardan ish joyiga, tayyor mahsulotlar esa ish joyidan omborlarga tashiladi va xokazo.

Aholini bir yerdan ikkinchi yerga tashishda transportning ahamiyati yildan-yilga oshib bormoqda. Bu ishni asosan passajir transporti amalga oshiradi. Passajir transportining asosiy vazifalaridan biri, kishilarni o'z vaqtida ish joyiga va ishdan uylariga eltib qo'yish, ish ko'pi davomida ishchi va xizmatchilarni korxonalar o'rtasida tashishdan iboratdir. Bundan tashqari, passajir transport» aholining bevosita ishlab chiqarish bilan bog'liq, bo'lmagan ko'pdan-ko'p yumushlarni bajarishida, ularni dam olish uylari va sanatoriyalarga qisqa muddat ichida eltib qo'yishda katta ahamiyatga egadir. So'nggi yillarda turli transport vositasi yordamida mamlakatimiz bo'ylab va chet ellarga sayohat qilish hamda tijorat ishlarini bajarish keng tarqaldi.

Mustaqil O'zbekistonda sanoat va transport turlarining keng ko'lamda va yuqori darajada rivojlanishi natijasida avtomobil va samolyotsozlik kabi yangidan-yangi sanoat-transport tarmoqlari vujudga kelib, ular fan va texnikaning so'nggi yutuqlari negizida muttasil yuksalib bormoqda.

Transportda tashish jarayoni o'zaro bog'liq va ketma-ket bajariluvchi operatsiyalar (passajirlarning transport vositasiga chiqishga tayyorlanishi yoki yuklarni tashishga tayyorlash, ularning transport vositalariga chiqishi yoki ortish, belgilangan manzilga yetkazish, tushirish, yuklarni egalariga topshirish, transport vositasini navbatdagi tashishga keltirish) yigindisidan iborat bo'lib, uni transport vositasi orqali bajariladi. Transport ishini rejalashtirish, hisobga olish va tahlil qilish uchun muayyan texnik-ekspluatatsion ko'rsatkichlar tizimidan foydalaniladi. Ularga quyidagilar kiradi: transport vositasining marshrutdagi ish rejimi, harakat tezligi, yuk ko'taruvchanlikdan yoki passajirlar sigimidan foydalanish koeffitsienti, ma'lum masofadagi yo'ldan unumli (yoki ish bajarish uchun) foydalanish koeffitsientu transport vositasiga chiqish-tushirish yoki ortish-tushirish operatsiyasiga sarflangan vaqt va boshqalar.

Transport vositasidan foydalanish samaradorligi yuqorida keltirilgan har bir omilning va ularni birgalikdagi samaradorligi bilan baholanadi.

Avtomobil transportidagi ishlab chiqarish jarayoni kechadigan shart-sharoitlar (har xil yo'llar, yuk ortish-tushirish joylari, ularning har xil jihozlanganligi, turli xil modeldagi transport vositalari va boshqalar) tashishni rejalashtirish va tashkil etishda o'ziga xos tashish ishlari va ularni o'lchash tizimlarini nazorat qilishni talab etadi.

Avtomobil transportida qo'llaniluvchi ish o'lchovlari tizimi quyidagi talablarga javob berishi kerak:

- 1) transport jarayoni va uning elementlarini aniq aks ettirish;
- 2) transport jarayoni tushunchasi va xodisalarini aniq ifodalash;
- 3) transport jarayonining ayrim omillarining uzaro bog'liqligi va ta'sir etishining qonuniy tizimini ko'rsata bilish;
- 4) transport vositalari ish unumining miqdor va sifat jihatdan uzgarishini aks ettirish.

Transportda qo'llaniladigan o'lchov birliklari quyidagilardan iboratdir: a) transport jarayoniga sarflanuvchi vaqt, soat; b) kilometrlarda o'lchanuvchi, transport vositasi bosib o'tgan masofa, kilometr; v) passajirlar yoki tonnalarda o'lchanuvchi, tashilgan passajirlar soni yoki yuk vazni. Ayni o'lchov birliklariga asoslangan holda avtomobil transportining ishlab chiqarish jarayonini aks ettiruvchi o'lchagichlar tizimi tuziladi Avtotransport korxonasi yoki uning ayrim ishlab chiqarish elementlarining ish ko'rsatkichlari absolyut qiymatlarda aniqlanuvchi sonli ifodalardan, masalan, avtomobilning bir kunlik bosib o'tgan o'rta yo'li — 210 km yoki bir oy mobaynida tashilgan yuk — 100 ming tonna va hokazolardan iborat bo'ladi.

Tashish ishlari o'lchovi tizimiga quyidagilar kiradi:

- 1) avtomobil saroyi (korxonasi)da foydalanilayotgan avtomobillar soni;

- 2) marshrutlardagi transport vositalarining ish ko'rsatkichlari;
- 3) avtotransport vositalarining ish unumi ko'rsatkichlari;
- 4) transport mahsulotining tannarxi ko'rsatkichlari.

Tashish ishlari bajarilishi va transport vositalari ish ko'rsatkichlari foizlarda yoki maxsus kattaliklar (avtomobil saroyidan, passajirlar sigimi yoki yuk ko'taruvchanlikdan, bosib o'tilgan yo'ldan va vaqtdan foydalanish koeffitsientlari) orqali ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Abdurasulovich, K. J., Yangiboevich, K. M., Anvarovich, A. A., Xolmurodovich, G. A., & Abdurasulovich, K. O. (2020). Opportunities and results to increase the effectiveness of multimedia teaching in higher education. *Journal of Critical Reviews*, 7(14), 89-93.
2. Қосимов, С. (2021). Таълим соҳасида электрон таълим тренажёрларидан фойдаланиш муаммолари ва сабаблари. *Academic research in educational sciences*, 2(2).
3. Xoshimova, S. (2020). Development of Formative Evaluation in the Teaching-Learning Process *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*, 5, 503–509.
4. Alekseeva, N.R., Danilova, O.V. (2016). Formation of ICT competence of future specialists in the field of advertising in the information and communication subject environment. *Bulletin of Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev*, 2(90), 60-66.
5. Matafonova, T.A., Chopanov, A.Kh. (2014). Model of formation of professional competence of future specialists of tourist profile in the information educational environment. *World of science, culture, education*, 1(44), 113-115.

*Qayimova S.
stajyor-o'qituvchi
Homidova D.
stajyor-o'qituvchi*

*“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari
instituti” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarini boshqarish
instituti*

AMU-BUXORO MASHINA KANALINING TABIIY SHAROITI VA LOYIHAVIY PARAMETRLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada Amu-Buxoro mashina kanalining asosiy qismi Buxoro viloyatida joylashganligi uning tabiiy geografik zonasi, qizilqum cho‘lida joylashganligi haqida malumot keltirilgan. Qiziltepa, quymazor, to‘dako‘l tashlama va ABK-I navbati kanalida Sapfer-2 suv o‘lchash qurilmasi o‘rnatilgan. Bu esa navbatchi dispetcherlarning ishini yanada yengillashtiradi. Sun‘iy o‘zanlar ham mavsumiy ravishda Amudaryoni suv satxini o‘zgarishiga qarab ochib yopiladi.

Kalit so‘zlar: kanal, daryo, to‘g‘on, suv, loyqa, nasos.

*Qayimova S.
trainee-teacher
Homidova D.
trainee-teacher*

*Bukhara Institute of Natural Resources Management
National Research University*

“Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers”

ANALYSIS OF TECHNICAL WATER SUPPLY SYSTEM OF PUMP UNITS

Annotation. This article reports that the main part of the Amu-Bukhara machine channel is located in the Bukhara region, and its natural geographical zone is located in the xilykum desert. A Sapfer-2 water measuring device has been installed in Kiziltepa, Kuymazor, Todakol Tashma and ABK-I turn channel. This makes the work of dispatchers on duty even easier. Artificial riverbeds are also seasonally opened and closed depending on the water level of Amudarya.

Keywords: canal, river, dam, water, mud, pump.

Amu-Buxoro mashina kanalining asosiy qismi Buxoro viloyatida joylashgan bo‘lib, hududning tabiiy geografik zonasi cho‘lli hudud bo‘lib,

asosan qizilqum cho‘lida joylashgan. Amu-Buxoro mashina kanali boshqarmasi Amudaryodan 1-2-chi sun’iy o‘zanlar orqali Bosh to‘g‘on inshootidan kerakli miqdordagi suv olinib, «Ikkilik suv taqsimlash» inshootida ABK-1, ABK-2 navbatlari, AKK va Yamanjar kanallariga bo‘linib, Amu-Buxoro-1, Amu-Buxoro-2, Jondor 1-ko‘tarma va Jayxun nasos stansiyalari yordamida suvni ko‘tarib, Buxoro va Navoiy viloyatlarining 315,0 ming gektardan oshiqroq ekin maydonlarini sug‘orish uchun suv yetkazib beriladi.

1-rasm. Amu-Daryodan 2-ta sun’iy suv olish o‘zani va suv tindirgich. Izoh: 1962-1965 yillardan buyon ekspluatatsiya qilinib kelinmoqda.

2-rasm. Amu-Buxoro mashina kanalining joylashuv sxemasi.

Buxoro viloyati iqtisodining asosini qishloq xo‘jaligi (paxtachilik, g‘allachilik, mevachilik, polizchilik, sabzavotchilik, bog‘dorchilik, chorvachilik) tashkil etadi. Viloyat dehqonchiligida sug‘oriladigan yerlar 273.7 ming ga,

choʻl yaylovlari 2764.6 ming ga ega. Amu-Buxoro mashina kanali boshqarmasi Amudaryodan 1-2-chi sunʻiy oʻzanlar orqali Bosh toʻgʻon inshootidan kerakli miqdordagi suv olinib, «Ikkilik suv taqsimlash» inshootida ABK-1, ABK-2 navbatlari, AKK va Yamanjar kanallariga boʻlinib, Amu-Buxoro-1, Amu-Buxoro-2, Jondor 1-koʻtarma va Jayxun nasos stansiyalari yordamida suvni koʻtarib, Buxoro va Navoiy viloyatlarining 315,0 ming gektardan oshiqroq ekin maydonlarini sugʻorish uchun suv yetkazib beriladi. Amudaryo suvi mavsumiy oʻzgarishiga qarab birinchi va ikkinchi sunʻiy oʻzanlar orqali olinadi. Bu oʻzamlarning uzunligi 22 km tashkil qiladi. Sunʻiy oʻzanlar mavsumiy ravishda Amudaryoning suv satxining oʻzgarishiga qarab ochib yopiladi. Oʻzanlar doimiy ravishda GSU «Gidromexanizatsiya» qarab Ishlab chiqarish uchastkasi va PK SU «TGM» tashkilotlarining zemsnaryadlari, ABK kanallarini esa GSU «Gidromexanizatsiya» Olot Ishlab chiqarish uchastkasi tashkiloti zemsnaryadlari yordamida doimiy ravishda loyqadan tozalanib boriladi. PK 28+00 dagi bosh toʻgʻon inshooti hozirgi kunda BVO Amudaryo Oʻrta daryo boshqarmasi ABMK uchastkasi tomonidan ekspluatatsiya qilinadi.

Adabiyotlar:

1. A Krutov, B Norkulov, P Nurmatov, M Mirzaev, "Applicability of zero-dimensional equations to forecast nonconservative components concentration in water bodies" IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020, volume 883 <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>
2. B Uralov, K Isabaev, F Jamolov, M Akhmadi, M Mirzaev. "The influence of the shape the living section of the pressureless machine channel and the roughness of its wetted surface on the hydraulic resistance" International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering (CONMECHYDRO – 2020) 23-25 April 2020, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Tashkent, Uzbekistan <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>
3. IA Ibragimov, UA Juraev, DI Inomov. Hydromorphological dependences of the meandering riverbed forms in the lower course of the Amudarya river. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. (2022-01-18, Volume: 949, 1-8 p.) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/949/1/012090>
4. H Ismagilov, I Ibragimov. Hydraulic parameters on the curvilinear section of the river channel in conditions of regulated water flow. Conferința "Cadastru și Drept" Lucrări științifice, Chișinău, Moldova. (2013. Volume: 33, 69-72 б.) https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/69-72_5.pdf
5. X.A Исмагилов, И.А. Ибрагимов. Рекомендации по гидравлическому расчету и креплению берегов русла реки Амударья, в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014/3. №1. 66-69 с.) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:xtRiw3GOFMkC

6. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Движение паводковых вод в руслах в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 69-71 с.)
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:tS2w5q8j5-wC
7. ИА Ибрагимов. Морфологические параметры на криволинейном участке реки в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 65-68 с.)
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:maZDTaKrznsC
8. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. К вопросу о коэффициенте шероховатости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: ГИДРОТЕХНИКА. (2013. №4. 40-45 с.)
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:1sJd4Hv_s6UC
9. НА ISMAGILOV, IA IBRAGIMOV. Hydromorphological relations of channels under regulated runoff conditions. Journal Problem's of Mechanics, Tashkent. (2011. №1. 35-37 p.)
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:pqnbT2bcN3wC
10. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Гидроморфологические зависимости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Проблемы механики. (2011. №1. 35-37 с.)
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:TQgYirikUcIC

*Rashidova B.Ya.
"Ijtimoiy fanlar" kafedrasi katta o'qituvchisi
Jizzax politexnika instituti*

TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA YOSHLARNI VATANPARVARLIK VA INSONPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING O'RNI

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim – tarbiya jarayonida yoshlarni vatanparvarlik va insonparvarlik ruhida tarbiyalashning ahamiyati, bugungi kunda yoshlarimiz uchun yaratilgan keng imkoniyatlar, ulardan unumli foydalanish zarurligi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Vatan, vatanparvarlik, jamiyat, tarbiya, oila, milliy qadriyat, hurmat-ehtiro, insonparvarlik, fidoyilik.

*Rashidova B.Ya.
senior teacher
"Social Sciences" department
Jizzakh Polytechnic Institute*

THE ROLE OF EDUCATING YOUTH IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM AND HUMANITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Annotation: this article describes the importance of educating young people in the spirit of patriotism and humanity in the educational process, the wide opportunities created for our youth today, the need to use them more efficiently.

Keywords: Homeland, patriotism, society, upbringing, family, National value, respect, humanity, self-sacrifice.

Yosh avlodning ta'lim va tarbiyasi to'g'risida g'amxo'rlik qilish faqat hukumatimizning yoki maktablarning emas, birinchi navbatda har bir ota-onaning muqaddas burchlaridan hisoblanadi. Har bir inson o'z farzandi yaxshi, barkamol nasl bo'lib etishishini orzu qiladi. Katta bo'lgach, jamiyatda o'ziga munosib o'rin egallab, Vatanga sodiq, elu xalqining xizmatiga tayyor, vijdonli va diyonatli bo'lishini niyat qiladi. Hozirgi kunda dunyo hamjamiyatining oldida turgan global muammolardan biri yoshlar tarbiyasidir. Bugun zamon shiddat bilan o'zgarayapti. Bu o'zgarishlarni eng avvalo yoshlar his qilmoqdalar. Yoshlarni har tomonlama sog'lom, ma'naviy jihatdan etuk qilib tarbiyalash har qanday davrda ham muhim hisoblangan. Chunki jamiyatning, davlatning ertangi kuni, kelajagi yoshlarning bugungi kunda olgan bilimlariga, tarbiyasiga, ma'naviyatiga bog'liq. Mamlakatimizda yoshlarning ta'lim-tarbiya olishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Har qanday mamlakatning kelajagi so'zsiz

yosh avlodning tarbiyasi va taraqqiyoti bilan bog'liq. Shuni anglash kerakki, zamonaviy bozor munosabatlari va global tendensiyalar yosh avlodning hayotiy qadriyatlariga va axloqiy qoidalariga ta'sir ko'rsatadi. Ammo ular hamisha ham ijobiy va yaratuvchilikka olib kelmaydi. Bu esa tashvishlanarli holdir. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida yoshlar huquqlari bo'yicha konvensiya qabul qilish zarurligi borasida bildirgan tashabbusi, davlatlarning yoshlarning taqdiri va kelajagi borasida mas'uliyatni o'z zimmalariga olishga chaqiriq bilan chiqqan edi.

Inson ma'naviy kamoloti haqida so'z borganda, ta'lim-tarbiya masalasiga alohida to'xtalish lozim bo'ladi, chunki ta'lim-tarbiyaning uyg'unligi komil shaxsni shakllantiradi. Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani ta'limdan ajratib bo'lmaydi. Bu - sharqona hayot falsafasi. Shu o'rinda, ta'lim-tarbiya masalasiga yuksak e'tiborning samarasi maktab, oila, mahalla hamkorligining yo'lga qo'yilishi barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarni kasb- hunarga yo'naltirish, shu kabi ezgu maqsadlar yo'lida erishilgan yutuqlarda yaqqol namoyon. Prezidentimizning "Najot ta'limda, najot maktabda, najot bilimda", degan e'tirofidan ta'limga e'tibor Vatan taqdiriga daxldor ekanini anglash qiyin emas. Jamiyat taraqqiyoti, milliy farovonlik hamisha yosh avlodning ta'lim-tarbiyasi, zamonaviy bilimlarni chuqur egallagan yangi kadrlar, ularning yuksak malakasi bilan bog'liq bo'lib kelgan. Keksa avlod erishgan yutuqlarga, ular to'plagan tajribaga tayanib, mamlakatning ilmiy, iqtisodiy, madaniy -ma'rifiy salohiyatini yanada ko'tarish hamisha yoshlar zimmasiga tushgan. Uzoq va boy tarixi bor o'zbek xalqi o'zining ta'lim-tarbiyaga oid ulkan merosiga ega. Bu meros bugungi avlodni insonparvarlik, mehr-muhabbat, oqibat, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, mardlik, yuksak axloq ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Ota-ona, avlod-ajdodlarimiz tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, ular o'g'il-qizlarni yoshligidan mehnatsevarlik, har bir topshiriqni, katta yoki kichikligidan qat'iy nazar, o'z vaqtida, aniq bajaradigan, umrining har bir daqiqasini qadrlaydigan qilib tarbiyalashga alohida e'tibor qaratganlar. Shuning uchun ham ularning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ular o'rtasida olib boriladigan ma'naviy-ahloqiy tarbiya ishlar samaradorligini ta'minlash, huquqiy, tibbiy madaniyat va kasbiy mehnat mahoratini yuksaltirishdatizimli ishlar olib borilsagina, milliy urf-odat va qadriyatlarning hayotimizga tadbiqui keng qamrovli bo'ladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan barcha islohatlar va unyodkorlik ishlarining zamirida kelajak avlodga bo'lgan g'amxo'rlik, yoshlarning mukammal bilim olib, o'sib-ulg'ayib va kamol topishi, Vatanga munosib farzandlar bo'lib etishishini ta'minlashda yuksak g'oya yotadi. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qanday sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimizda yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanishida, shuningdek, yoshlarimizni vatanimiz kelajagi uchun javobgarlikni zimmasiga olishga qodir, bugungi va ertangi kunimizning hal etuvchi kuchi ekanini

anglashlarida ta'lim muassasalari, oila va mahallaning hamkorlikdagi faoliyati muhim o'rin tutadi.

Yosh avlod ta'lim – tarbiyasi haqida gapirganda, o'zbek jadidchilik adabiyotining yorqin namoyondalaridan biri Abdurauf Fitratning ushbu fikrlarini eslash joiz: Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo'lishi, baxtli bo'lib izzat hurmat topishi, jahongir bo'lishi yoki zaif bo'lib xorlikka yuz tutishi, baxtsizlik yukini tortishi, e'tibordan qolib o'zgalarga tobe va qul, asir bo'lishi, ularning o'z ota-onalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog'liq.

Vatanparvarlik insonning eng ulug', eng oliyanob va eng muhim fazilati, odamiylikning tom ma'nodagi ifodasidir. Shu bois, "Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari" dasturiy g'oya asosida yoshlarni ona yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularda tashabbuskorlik, fidoyilik, axloqiy fazilatlarni shakllantirish-o'ta sharaflilik vazifadir. Yurtboshimiz haqli ravishda ta'kidlaganlaridek: "Bilimli avlod buyuk kelajakning, tadbirkor xalq farovon hayotning, do'stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir".

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yoshlarda ona Vatanga faxr va iftixor tuyg'ularini kamol toptirish, ta'lim – tarbiya jarayonida yoshlarni vatanparvarlik va insonparvalik ruhida tarbiyalash, yurtimiz ravnaqi uchun o'z hissasini qo'shishga undash, yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlash, sog'lom turmush madaniyatini targ'ib etish, mustaqil turmush arafasida turgan yoshlarda oila uchun mas'uliyat hissini shakllantirish, keksa avlod vakillariga hurmat-ehtirom munosabatida bo'lish va xalqimizning boy ma'naviy qadriyatlar ruhida farzand tarbiyalash tuyg'ularini takomillashtirish, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning o'z aql-zakovatini namoyon etishida ota-onalarning, ustozlarning, mahallaning, bir so'z bilan aytganimizda barchamizning ishtirokimiz muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoev "Vatanimiz taqdiri va kelajagi yo'lida yanada hamjihat bo'lib, qat'iyat bilan harakat qilaylik" Toshkent. "O'zbekiston" 2019 yil 480 bet.
2. Tajibayev, M. A., & Axmedov, J. T. (2022). Sinergetik yondashuv-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantirishning asosiy jihatlaridan biri sifatida. *Scientific progress*, 3(3), 527-532.
3. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). The concepts of sustainability and instability in synergetics are an important principle. *Scientific progress*, 3(3), 930-933.
4. Kholbekova, M. A. T. U. (2022). Applications and developments of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 942-945.
5. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). Content of the concept of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 938-941.
6. Kulmatov, P. M., & Tajibaev, M. A. (2022). Synergetic as a factor for the development of modern science. *Scientific progress*, 3(3), 925-929.

7. Tajibaev, M. A., & Kholbekova, M. U. (2022). Synergetic methodology serves humanity. *Scientific progress*, 3(3), 934-937.
8. Abdurashidovich, T. M. (2022). Yoshlarda sinergetik dunyoqarashni shakllantirish omillari. *Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal*, 3(3), 203-207.
9. Abdurashidovich, T. M. (2022). Sinergetika-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantiruvchi bilim sifatida. *Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya*, 1(2), 69-73.
10. Azimova, S. Y., & Tojiboev, M. A. (2021). Improvement of spiritual and educational work it is our important task. *Scientific progress*, 2(5), 544-548.
11. Melikuziyevich, K. P., & Abdurashidovich, T. M. (2021). State and community management-as a priority task in the appeal. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 2(2), 133-136.
12. Quvanovich, R. Q. (2021). The Moral Importance of Humanity and Patriotism in Chistiya and Kubraviya. *International Journal on Orange Technologies*, 3(3), 98-103.
13. Ruziev, A. J. (2019). Изучение мировоззрения и деятельности мыслителей как исторического критерия. *Theoretical & Applied Science*, (11), 166-169.
14. Ruziyev, A. (2021). Дунёқарашда тарихий хотира ва онгнинг ўзаро деалектикаси. *Научно-просветительский журнал "Наставник"*, (2), 187-193.
15. Рўзиев, А. (2020). Амир Темур қарашларида сиёсий-ҳуқуқий ғояларнинг ақс этиши. *Научно-просветительский журнал "Наставник"*.
16. Аликулов, С. А., & Ризаев, И. И. (2021). Методологические основы экономического регулирования через денежно-кредитную политику. In *Актуальные проблемы экономики, учета, аудита и анализа в современных условиях* (pp. 13-16).

*Rasulova F.G., doctor of philosophy in agricultural sciences
head of the department of medicinal and spicy plants
Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnology
Xomidova P.
master
Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnology*

BIOECOLOGY AND CULTIVATION TECHNOLOGY OF CALENDULA (CALENDULA OFFICINALIS)

Abstract: This article discusses the agrotechnology, bioecology, medicinal properties and cultivation of calendula officinalis in the light gray soils of Andijan region and its use in folk medicine.

Keywords: nail bioecology, medicine, agrotechnics, seeds, fertilizers, medicinal properties, folk medicine, ecologically clean, bath, primochka.

Introduction. The World Health Organization identifies the main components of traditional medicine as follows: treatment with herbal medicines and other natural remedies; acupuncture and manual therapy. Traditional medicine in the health care system is already playing an important role in a number of countries around the world, especially in Asia. Our folk medicine has deep secular roots dating back to the time of Abu Ali ibn Sina. Today, the system of folk medicine is legalized in the Republic.

Our country is rich in medicinal plants. 750 species of more than 4.3 thousand plants belonging to the local flora are medicinal, of which 112 species are registered for use in scientific medicine, of which 70 species are actively used in the pharmaceutical industry.

In 2019, \$ 48 million worth of processed medicinal plant products were exported.

In this regard, the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 10, 2020 "On measures to protect, cultivate, process and rationally use available resources of wild medicinal plants" is very relevant. This Resolution identifies the need to further develop the cultivation and processing of medicinal plants, increase the export potential of the industry, as well as the integration of education, science and production processes in this area. From May 1, 2020, the creation of clusters for the cultivation, storage, primary or deep processing of medicinal plants, as well as the specialization of areas for the cultivation of medicinal plants is planned. The tasks set for the clusters will enable the clusters to create, manufacture and replace drugs imported and used in various folk medicine, health care through the cultivation, storage, primary and deep processing of medicinal plants.. The tasks set by the resolution for clusters for the sale of finished products from June 1 this year will create a new industry called "Medicinal Plants".

A lot of scientific and practical work is being done in the field of development of local medicinal plants in our country. At present, the demand of the pharmaceutical industry for plant raw materials is being met as much as possible. It should be noted that in order to treat and prevent human diseases in the country, various drugs are prepared or isolated from them are pure medicinal substances.

By delivering environmentally friendly, clean medicines to our people, it will help to restore people's health, prolong life, as well as a healthy lifestyle.

In recent years, the country has been carrying out consistent reforms in the field of protection of medicinal plants, rational use of natural resources, the establishment and processing of plantations for the cultivation of medicinal plants.

Literature review. Of the more than 4,300 species of plants belonging to the local flora, 750 species are medicinal, of which 112 species are registered for use in scientific medicine, of which 70 species are actively used in the pharmaceutical industry.

In 2019, \$ 48 million worth of processed medicinal plant products were exported. At the same time, the analysis shows the need to create a value chain through the protection of medicinal plants, the organization of their plantations, processing.

Research Methodology. In order to create a favorable environment for the further development of cultivation and processing of medicinal plants, increase the export potential of the industry, as well as the integration of educational, scientific and production processes: 'simlik (*calendula officinalis*) - *Amaranthaceae*. An annual herbaceous plant, 30-50 (sometimes 60) cm tall. Root-branched arrow root. Stems hard, erect, branched from the base, angular, the upper part is covered with glandular hairs. The leaves are simple, banded, elongated, inverted ovate, sessile, arranged at the base. The leaves on the upper part of the stem are bandless, ovoid or lanceolate. The flowers are in a basket. Mevasi-pistachio. It ripens from July. It blooms from June to late autumn. Before sowing the seeds in the early spring, level the soil, remove weeds, sow the seeds to a depth of 2-3 cm when the soil temperature is 20-22°C and consume 10-12 kg of seeds per hectare.

Useful properties of nail polish in medicine. In folk medicine, tinctures made from the flower baskets of the plant are used to treat diseases of the liver, spleen, stomach and intestines. When a person burns his body, the tincture is applied to various wounds - abscesses, scabs, eye sores, rashes, a bath, primochka, compresses.

Nail preparations are widely used in scientific medicine. Various tinctures, tablets, emulsions made from it are used in the treatment of a number of diseases. The product is part of the drug KN, which is used in some cases.

Analysis and results. Prior to planting, the soil was plowed to a depth of 25-30 cm, with 20-30 tons of local fertilizer per hectare and 70% of the annual norm of phosphorus fertilizer applied before planting in the fall. In the early spring, before planting, the soil was leveled, weeded and planted to a depth of 2-3 cm. After germination, 30 kg of N and P fertilizers per hectare were applied. The second fertilization process was 40 kg N and 30 kg K fertilizer per hectare during the growing season.

The last feeding was completed by applying 40 kg N and 30 kg P per hectare when the plant was in full bloom. When the nails are planted in the fall, the grass appears in April. Each bush has 3-4 leaves. As the warm autumn lasts, some of the seeds sprout and spend the winter in the form of balls. They often do not catch a cold. Winter seedlings begin to bloom in 35-40 days, ie in early May.

Harvesting and drying of cloves. Harvesting of the nail pollen begins as soon as it begins to bloom. The newly opened luls are first collected in the ashes. Due to the frequent opening of flower baskets, they are collected every 3 days and in the evening on the 4th day.

Conclusions.

1. In April, when the technology of growing clover in irrigated areas is planted on the basis of experiments, the grasses appear.
2. In the cultivation of the nail plant, when the warm autumn lasts, some of the seeds sprout and spend the winter in the form of leaves.
3. Clove plants are often not affected by cold. Winter seedlings begin to bloom in 35-40 days, ie in early May.

References:

1. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. 153151 "On measures to further expand the participation of sectors and industries of the economy in improving the quality of training of higher education." Tashkent, July 27, 2017. President of the Republic of Uzbekistan November 26, 2020
2. Resolution PQ-4901 "On measures to expand the scope of research on the cultivation and processing of medicinal plants, the development of their seed production"
3. Tokhtaev B.Yo. Introduction of medicinal plants in Uzbekistan. Problems and prospects of introduction of plants VI Materials of the VI Republican scientific-practical conference (July 3-4, 2009) Tashkent 2009. B 6-9.
4. H.X.Xolmatov, Z.H.Habibov. Pharmacognosy. UzSSR "Meditsina" Tashkent 1981 p.420
5. M.Nabiyev, V.Shal'nev, A.Ibrohimov. Healing Blessings. Tashkent "Mehnat" 1989 p.127
6. E.T.Berdiyev, M.X.Khakimova, G.B.Mahmudova. Forest Medicinal Plants. Toshkent 2016 y. 221-b
7. O ' . Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchiyeva D.Mustafakulov. Technology and ecology of medicinal plants. 2011 188 y
8. Tokhtaev B.Yo. Introduction of medicinal plants in the saline lands of Uzbekistan. // Dis. doc. biol. nauk. –Tashkent, 2009. -307 p.
9. Kholmatov "Medicinal plants in Uzbekistan" 1980
10. Yu.M.Murduxaev doc. dissertation "Introduction of medicinal plants in Uzbekistan" Tosh.Fan. 1992.
11. Nuraliev Yu. "Medicinal plants" Dushanbe, 1989

*Rasulova F.G., doctor of philosophy in agricultural sciences
head of the department of medicinal and spicy plants
Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnology
Tursunaliyev Sh.Z.
master
Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnology
Uzbekistan, Andijan*

INFLUENCE OF BLACK SEED (NIGELLA SATIVA L) ON SOWING TIME AND NORMS, GROWTH, DEVELOPMENT AND GRAIN YIELD

Abstract: The article describes the timing and norms of planting a black seed (Nigella sativa L) on light gray soils of the Andijan region, the growth, development and yield of grain, talked about the blow.

Key words: black seed, planting time, norms, black seed biology, agrotechnics, black seed growth, development, and impact on grain yield: planting time and norms, study of agrotechnical measures. determine the cost-effectiveness.

Introduction. The classification of medicinal plants, which exist naturally and culturally in the country, are widely used in the pharmaceutical industry and is widely used in the pharmaceutical industry, their distribution in nature, introduction, morphobiology, bioecology, thorough, continuous and integrated study. At the same time, the study of modern technologies of cultivation of medicinal plants aimed at the preparation of raw materials and improving its quality, knowledge of the indicators of the use of medicinal plants in medicine, forestry specializing in the cultivation of medicinal plants operating in the country. It is planned to form theoretical and practical knowledge on the study of the activities of farmers, pharmaceutical industry. At present, a number of decrees and resolutions are being issued by our government for the development of this area. Law of the Republic of Uzbekistan No. PP-4670 of April 10, 2020 "On measures for the protection, cultivation, processing and rational use of available resources of medicinal plants growing in the wild" In recent years, consistent reforms have been carried out in the field of protection of medicinal plants, rational use of natural resources, establishment of plantations for the cultivation of medicinal plants and their processing.

Literature review. Ten centuries ago, our ancestor Abu Ali Ibn Sino, in his immortal works, described the secrets of the effective use of medicinal plants, put them into practice and was recognized by scientists and scholars around the world. The order and rules of use of medicinal herbs left in his works, methods and techniques are still used today by pharmacists, specialists in folk medicine and scientists around the world. This decision created a favorable environment for the further development of medicinal plants and processing,

increased the export potential of the industry, as well as the integration of educational, scientific and industrial processes.

The flora of our heavenly country is very rich. Of the more than 4,300 plants belonging to the local flora of our nature, 750 species are medicinal, of which 112 species are registered for use in scientific medicine, of which 70 species are actively used in the pharmaceutical industry.

Research Methodology. Medicinal plants are grown in all regions of the country, in the forest fund and on agricultural lands. However, medicinal plant growers have not always found buyers for their products, and medicinal plant processors have experienced a shortage of raw materials for natural medicines.

The resolution stipulates that the pharmaceutical industry annually submits requirements for the types and sizes of medicinal plants to the Ministry of Agriculture, the State Committee for Forestry and the Ministry of Innovative Development. This ensures a guaranteed purchase of raw materials from suppliers. This is a great opportunity for farmers and other medicinal plants and confidence in the future. Now medicinal plant growers have the opportunity to supply not only domestic but also foreign markets with quality products.

It should be noted that the clusters of medicinal plants to be established here have a great opportunity and a number of benefits. A favorable business environment has now been created for the clusters to grow, process and export medicinal plants.

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated November 26, 2020 "On measures to expand the scope of scientific research on the cultivation and processing of medicinal plants, the development of their seed production" To a certain extent, the research work on this topic contributes to the implementation of the tasks set out in the Decree No. PK-4901, as well as in the regulatory legal acts related to this activity.

Analysis and results. In autumn, on November 27, 2020, the experimental area will be adapted to the black sedan plant and will be plowed to a depth of 25-30 cm, giving 20-30 tons of local fertilizer and phosphorus fertilizer per hectare at 70% of the annual norm. 'year. On March 15, 2021, the experimental field was cleared of weeds for the second time. On March 17, it was cultivated. (Table 3.2.1). On March 28, the rows were spaced 60 cm apart. Option 1 was planted on April 6 in a black sedan in a 60x20-1 scheme. Irrigation was carried out after sowing the seeds. The seeds germinated 98% in 7-8 days. Option 2 planted a black sedan plant in a 60x20-1 scheme on April 16th. It was found that 85% of the seeds sown on April 23 had sprouted. On April 28, the seed yield reached 90%. Option 3 On April 19, black sedan seeds were sown and irrigated in a 60x20-2 scheme.

Black sedan seeds and oil

a) Black sedan flowers and seeds

Currently, the following types of pharmacological effects of black sedan are known: antispasmodic and analgesic, antibacterial and antifungal, anti-ulcer and hepatoprotective (liver protection) antioxidant and anti-allergic, antiviral (interferon inducer) anti-diabetic (natural regulator of insulin sensitivity) and has hypotonic, bronchodilator and renoprotective (kidney protection), anti-tumor and immune-boosting, blood pressure lowering properties. In addition to its general strengthening effect, black sedan oil has expectorant, antipyretic, Linolenic acid is required 5-10 times less. The most common problem is an excess of linoleic acid (omega-6), which is found in large amounts in many vegetable oils and other products. Linolenic acid (Omega-3) is less common.

Conclusions and Recommendations

1. Agrophysical and agrochemical properties of light gray soils of Andijan region have a negative impact on the growth and development of the black sedan. According to the results of the analysis of soil samples at the end of the operation period, 1,2,3, - soil density in the drive (0-30 cm) layer of the variants was 1.35, respectively; 1.34; 1.36; 1.37 g / cm³, which is 0.06-0.09 g / cm³ more than at the beginning of the operation period.

2. In terms of 0-50 cm of soil layer, these values are 1.40; 1.41 and 1.43 g / cm³, respectively, increasing soil compaction.

3. The porosity of the soil in the experimental field, on the other hand, changed in all variants in direct proportion to the weight of the soil volume. In other words, the porosity improves when the soil density decreases, and the porosity decreases when the soil density increases.

4. The 6-hour water permeability index at the beginning of the operation period is 676.1 in option 1; 687.7 in variant 2; 3-variant 701.4; In option 4, it was 691.5 m³ / ha. Based on the results of 6 hours of observation and analysis to determine the permeability at the end of the operation period, the permeability of the soil in options 1,2 and 4 is 536.1, respectively; 559.0; 541.4 m³ / ha, compared to the beginning of the period 151.6; 142.4; Decreased to 150.1 m³ / ha.

5. In the observations on June 1, the height of the black sedan in variants 2-3 was 35.2 cm. The height of the black sedan in variants 1-2 is 39.0-39.3 cm, which is 4.1-4.2 cm higher than the height of the black sedan in variants 2-3.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Together we will build a free and prosperous democratic state of Uzbekistan. Tashkent, "Uzbekistan" NMIU, 2017. -56 p.
2. Mirziyoyev Sh.M. The rule of law and the protection of human interests are the key to the development of the country and the well-being of the people. NMIU "Uzbekistan", 2017. - 47 p.
3. Mirziyoyev Sh.M. We will build our great future together with our brave and noble people. "Uzbekistan" NMIU, 2017. - 485 p.
4. Mirziyoyev Sh.M. Critical analysis, strict discipline and personal responsibility should be the daily rule of every leader. "Uzbekistan" NMIU, 2017. - 103 p.
5. Law of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-4670 of April 10, 2020 "On measures for the protection, cultivation, processing and rational use of available resources of wild medicinal plants" Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan.

EKOLOGIK MUVOZANATNI SAQLASHDA QISHLOQ XO’JALIGIDA ISHLATILADIGAN QUDUQLI NASOS QURULMALARINING AHAMYATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekologik muvozanatni saqlashda qishloq xo’jaligida ishlatiladigan quduqli nasos qurilmalarining ahamyati hamda ularni ishlatish prinsiplari nazarda tutilgan.

Kalit so’zlar: Ekologiya, gidrologiya, gidrotexnik, zax, arit, kritik.

Sharipov A. E.

assistant

department "Hydraulic structures and pumping stations"

Bukhara Institute of Natural Resources Management

National Research University "TIAME"

IMPORTANCE OF WELL PUMP DEVICES USED IN AGRICULTURE IN MAINTAINING ECOLOGICAL BALANCE

Annotation. This article discusses the importance of well pumps used in agriculture and the principles of their use in maintaining environmental balance.

Keywords: Ecology, hydrology, hydraulic engineering, arid, humidity, critical.

Mamlakatimizning iqtisodiy yuksalishi suv xo’jaligi, meliorasiya va gidrotexnikaning bundan keyingi rivojlanishi bilan chambarchas bog’liqdir. Shu sababli Respublikamizda yer va suv resurslaridan samarali foydalanishga, Gidrotexnika inshootlari xavfsizligi yerlarning meliorativ holatini yaxshilashga etibor qaratilmoqda.

Respublikamizda “Suv va suvdan foydalanish”, “Gidrotexnika inshootlari xavfsizligi va ishonchli ishlashi” to’g’risidagi qarorlarni qabul qilinishi fikrimiz dalilidir.

Gidrotexnika qurulishi bilan qamrab olingan xalq xo’jaligining tarmoqlari ko’p sonli va kengdir. Shu jumladan – zax qochirish, sug’orish, suv taminoti, suv transporti, suv energiyasidan foydalanish, suv toshqini va qirg’oqlarini himoya qilish, mudofaa inshootlari va boshqalar kiradi.

Quduqning aholi suv bilan taminlash va sug’orish uchun yer osti suvlarini yig’ish maqsadida quriladigan suv tindiruvchi daryo, ko’l, suv omborlaridan

olinadigan suvlarini rostdash maqsadida qirg'oqda yaqin quriladigan qirg'oq bo'yi xillari bo'ladi.

Xozirda O'zbekistonda 8 mingga yaqin vertikal zovur va sug'orish quduqli nasos qurilmalari mavjud. Quduqli nasos qurilmalari sug'orish bilan kompleksda sug'orilayotgan xududni loyxaviy meliorativ rejimini taminlashi lozim. Shuning uchun quduqli nasos qurilmalari ishonchliligini yetarli kafolatlash kerak.

O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda sho'rlangan yerlar sug'oriladigan yerlarning 53% ini tashkil qiladi. Shunu takidlash kerakki, sho'rlangan yerlar ekilgan ekinlar xosildorligini 20-80% gacha kamaytirish mumkin. Zax qochirish melioratsiyasining vazifasi tuproqning unumdorligini oshirish maqsadida unda o'simliklar uchun qayta suv rejimini va u bilan bog'liq bo'lgan tuz xamda ozuqa rejimlarini vujudga keltirishdan iborat.

To'g'ri tanlangan sharoit uchun yerlarning meliorativ xolatini yaxshilashning samarali usullaridan biri bo'lib botirilgan nasoslar bilan jixozlangan va yer osti suvlarini yuzaga chiqarib tashlaydigan vertikal zovur xisoblanadi. Vertikal zovur birinchi marta yerlar sho'rlanishiga qarshi AQSH da 1918-yildan buyon ishlatila boshlandi. 1959-yilda kelib esa ularni soni 130 mingga yetdi. Xozirgi paytda zovur nafaqat AQSH balki Misr, Hindiston, Jazoir va boshqa mamlakatlarda xam ishlatiladi. O'zbekistonda 1966 yildan boshlab Mirzacho'l Farg'ona vodiysi, Buxoro viloyati va keyinchalik esa Sherobod va Qarsh cho'llarida xa ishlatila boshlandi.

Umuman, O'rta Osiyo respublikalarida vertikal zovur 600 ming ga yerga qurilgan bo'lib 6 mingdan ko'roq quduqdan foydalaniladi. Suv bilan taminlash bilan esa 18 ming donani tashkil qiladi.

Bundan tashqari, hozirgi kunda shaxar va qishloqni ichimlik suv bilan taminlashda quduqni nasos qurilmalaridan keng qo'llanilmoqda. Ular suv taminoti tizimining ajralmas bir qismi bo'lib qolmoqda. Zax qochirish melioratsiyasining asosiy muammosi Qo'rg'oqchil zonada sho'rlangan va sho'rlanishiga moyil bo'lgan sug'oriladigan erlarni yaxshilash sanaladi. Tuproqdagi ortiqcha namni qochirish faqat issiqlik va mikrobiologik rejimlarni yaxshilab qolmasdan balki zaxi qochirilayotgan maydondagi yer usti xavo qatlamining namlik va xarorat sharoitlarini o'zgartiradi. Zax qochirish- ortiqcha namiqqan yerdagi suvni yetkazish tuproq tarkibida xavo miqdorini oshiradi, bu esa unda organik moddalarning chirishi tuproq unumdorligini oshirishga yordam beradi. 30 yillarning ikkinchi yarmida O'zbekistonda sug'oriladigan yerlarning sho'rlanishiga va botqoqlashishiga qarshi kurashish maqsadida bir qancha zovur va kollektorlar qurildi. Melioratsiya ishlari asosan 1947-yillarda boshlandi. Eng ko'p meliorativ ishlar Farg'ona vodiysida, Mirzacho'lda, Xorazm viloyatida boshlandi. O'zbekistoda sho'rlangan yerlar miqdori sug'oriladigan yerlarning 45-55%ini tashkil qiladi. Sho'rlangan yerlar miqdoran o'zgarib turadi. Arit zonada zax qochirish melioratsiyasi deganda, faqat zax yerlar zaxinigina ketgazish emas, balki tuproqning aktiv qatlamidagi tuzlarni zovurlar vositasida

yuvish yo'li bilan butunlay yoqatish va minerallashgan sizot suv sathini kiritik chuqurlikdan pastga tushurib yuborishni ham tushunish lozim. Sug'oriladigan yerlardagi ortiqcha tuzlar odatda sho'ryuvish va kollektor zovur tarmoqlar yo'li bilan daladan chetlashtiriladi.

Yer osti suvlarining manbalari jixatidan O'zbekiston xududi uchta asosiy tabiiy zonaga bo'linadi.

1. Tog'lar, tekisliklar zonasi, Farg'ona vodiysi, Mirzacho'l, Zarafshon vodiysining yuqori qismi.

2. Bir tomoni tog'larga tutashgan tekisliklar zonasi Buxoro viloyati, Qashqadaryo viloyati bir qismi.

3. Daryolar hisobiga hosil bo'ladigan sizot suvli telisliklar zonasi: Qizil qum, Qoraqum.

Sizot suvlar doimo o'zgaruvchan, yani oquvchan bo'ladi. Ular suv omborlari daryo, ko'l, kanal va sug'orish maydonlari orqali filtirlamish hisobiga balandroqda joylashgan uchaskalardan oqib keladigan suvlar va nihoyat tuproqda suv bug'larining kondensiyalanishi va yong'in suvlarining sizib o'tishi hisobiga to'xtovsiz to'lib turadi.

References:

1. A Krutov, B Norkulov, P Nurmatov, M Mirzaev, "Applicability of zero-dimensional equations to forecast nonconservative components concentration in water bodies" IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020, volume 883 <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>

2. B Uralov, K Isabaev, F Jamolov, M Akhmedi, M Mirzaev. "The influence of the shape the living section of the pressureless machine channel and the roughness of its wetted surface on the hydraulic resistance" International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering (CONMECHYDRO – 2020) 23-25 April 2020, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Tashkent, Uzbekistan <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>

3. IA Ibragimov, UA Juraev, DI Inomov. Hydromorphological dependences of the meandering riverbed forms in the lower course of the Amudarya river. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. (2022-01-18, Volume: 949, 1-8 p.) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/949/1/012090>

4. H Ismagilov, I Ibragimov. Hydraulic parameters on the curvilinear section of the river channel in conditions of regulated water flow. Conferința "Cadastru și Drept" Lucrări științifice, Chișinău, Moldova. (2013. Volume: 33, 69-72 б.) https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/69-72_5.pdf

5. X.A Исмагилов, И.А. Ибрагимов. Рекомендации по гидравлическому расчету и креплению берегов русла реки Амударья, в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014/3. №1. 66-69 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAJ:xtRiw3GOFMkC

6. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Движение паводковых вод в руслах в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 69-71 с.)
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:tS2w5q8j5-wC
7. ИА Ибрагимов. Морфологические параметры на криволинейном участке реки в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 65-68 с.)
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:maZDTaKrznsC
8. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. К вопросу о коэффициенте шероховатости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: ГИДРОТЕХНИКА. (2013. №4. 40-45 с.)
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:1sJd4Hv_s6UC
9. НА ISMAGILOV, IA IBRAGIMOV. Hydromorphological relations of channels under regulated runoff conditions. Journal Problem's of Mechanics, Tashkent. (2011. №1. 35-37 p.)
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:pqnbT2bcN3wC
10. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Гидроморфологические зависимости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Проблемы механики. (2011. №1. 35-37 с.)
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:TQgYirikUcIC

Tursunova D.B.
“Ijtimoiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi
Jizzax Politexnika Instituti

TA`LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK MAHORAT

Annotatsiya: Bugungi kunda pedagogik mahoratga ega bo‘lish talabi faqatgina o‘qituvchilarga emas, shu bilan birga jamoa bilan, ijtimoiy sub’ektlar bilan ishlaydigan har qanday mutaxassislariga ham qo‘yilmoqda. Maqolada ta`lim- tarbiya jarayonida pedagogik mahoratning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Pedagogik mahorat, kasbiy faoliyat, talimda innovatsiyalar, metodika, ta`lim texnologiyalari, peadgogik qobiliyat.

Tursunova D.B.
teacher
"Social Sciences" department
Jizzakh Polytechnic Institute

PEDAGOGICAL SKILLS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Annotation: Today the requirement to have pedagogical skills is imposed not only on teachers, but also on any specialists who work with the team, with social subjects. The article covers the importance of pedagogical skills in educational and educational jargon.

Keywords: pedagogical skills, professional activity, innovations in training, methodology, educational technologies, pedagogical skills.

Har qanday jamiyat taraqqiyotida yoshlarning ta`lim-tarbiyasi eng ustuvor masalalardan hisoblanadi. Ta`limning samaradorligi va jozibasi shu jarayonda faoliyat yuritayotgan pedagog hodimlarning ilmiy salohiyati, malakasi va mahorati bilan belgilanadi. Mahorat – muayyan ish, xatti-harakat yoki kasbiy faoliyatning ustalik, mohirlik bilan, san’atkorona tashkil etilishiga imkon beradigan bilim, ko‘nikma va malakalar majmui. Pedagogik mahorat – pedagog tomonidan kasbiy faoliyatning ustalik, mohirlik bilan, san’atkorona tashkil etilishini ta`minlovchi bilim, ko‘nikma va malakalar majmui. Pedagogik mahorat tushunchasiga turli adbiyotlarda turlicha ta`riflar berilgan. «Pedagogik ensiklopediyada» quyidayicha izohlandan: «O`z kasbining mohir ustasi bo`lgan, yuksak darajada madaniyatli, o`z fanini chuqur biladigan, tarbiyalash va o`qitish uslubiyatini mukammal egallagan mutahassis.» Ushbu ta`rifning mohiyatidan kelib chiqib, o`qituvchining pedagogik mahorati mazmunini shunday izohlash mumkin:

1. Madaniyatning yuqori darajasi, bilindonlik va aql-zakovatning yuksak ko`rsatgichi.

2. O`z faniga doir bilimlarning mukammal sohibi.

3. Pedagogika va psixologiya kabi fanlar sohasidagi bilimlarni puxta egallaganligi, ulardan kasbiy faoliyatda foydalana olishi.

4. O`quv tarbiyaviy ishlar metodikasini mukammal bilishi.

Pedagogik mahorat tizimi quyidagi o`zaro bir- biri bilan bog`liq bo`lgan asosiy komponentlardan iborat:

1. Pedagogik insonparvarlik talablariga bo`ysunishi.

2. Kasbga oid bilimlarni boshqa fanlar bilan aloqadorlikda mukammal bilishi.

3. Pedagogik qobiliyatga ega bo`lish.

4. Pedagogik texnika sirlarini puxta egallash. [1]

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko`lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag`rikenglik muhitini ta`minlash uchun muhim poydevor bo`ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro`yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi. O`quvchilarda ijtimoiy ong va tarixiy tafakkurni shakllantirish, dunyo xalqlari hamda ko`p millatli xalqimizning tarixi va bugungi kuniga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat hissini tarbiyalash zarur. Bu pedagog kadrlarimiz oldida turgan eng muhim vazifadir.

Pedagogning ijodiy potentsiali uning o`z ijodkorlik sifatlarini shakllantirishga intilishida, pedagogik odobining namoyon bo`lishida, qobiliyati va kasbiy malakasini oshirishida, kutilmagan vaziyatlarda topqirlik qila olishida, o`quvchi va talabalarni komillik sari mohirlik bilan etaklay olishida ko`rinadi. [2]

O`qituvchining ijodkorligi nafaqat dars jarayonlarida qolaversa, darsdan tashqari mashg`ulotlarda, ijodiy to`garaklar faoliyatida, ma`naviy-marifiy tadbirlarda takomillashib boradi. Bu ayniqsa ijtimoiy- gumanitar fan sohasida faoliyat yuritayongan pedagoglarning mahoratida o`z aksini topadi. Masalan, Ma`naviy-ma`rifiy tadbirlarni o`tkazish – sinfdan tashqari ishlarning muhim tashkiliy shakli bo`lib, ularning asosiy vazifasida ilmiy ma`lumot berishdan tashqari harxil san`at vositalari (badiiy o`qish, musiqa, ashula, video rolik) yordamida o`quvchilarga ibratli tarixiy voqyealarlarning mazmuni, mohiyati va ahamiyatini tushuntirish va ulardan ibrat olishni uqtirishdan iborat. O`qituvchilik ishida muvaffaqiyatga erishish uchun har bir muallim pedagogik mahoratni egallashi zarur. Pedagogik mahorat egasi kam kuch sarf qilib, ulkan natijalarga erishadi, o`z ishining natijasi bilan mo``jizalar yaratadi, ijodkor bo`ladi. Pedagogik ishga qobiliyatli, iste`dodli kishidagina pedagogik mahorat bo`lishi mumkin.

Pedagogik mahoratni shakllanishi pedagogik yo`nalashdagi Oliy Ta`lim muassasalari o`quv-ilmiy faoliyatidagi asosiy jihatlardan biridir. Bo`lajak pedagoglarni o`z kasbiy mahoratlarini talabalik davridanoq rivojlantirib borishga yo`naltirish lozim. Zamonaviy oliy pedagogik ta`lim uchun eng muhim masalalardan biri - talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirishdir. Shu munosabat bilan pedagogik kompetensiya nimadan iboratligini ilmiy nuqtayi nazardan o`rganish zarur. "Kompetentlik" (ingl. "competence" - "qobiliyat") - faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olishni anglatadi. Pedagogik kompetensiyaga nima tegishli ekanligini, uning tarkibiy qismi sifatida uning mohiyatini ochib berish.[3] Manbalardan birida "qobiliyat" tushunchasi shunday sharhlanadi: 1) shaxsning osonlik bilan biron faoliyatni egallay olishini ta`minlaydigan individual psixologik xususiyat; 2) narsa va hodisalar mohiyatini ijodiy tasavvur qilish layoqati.

Bugungi kunda pedagogik mahoratga ega bo`lish talabi faqatgina o`qituvchilarga emas, shu bilan birga jamoa bilan, ijtimoiy sub`ektlar bilan ishlaydigan har qanday mutaxassislariga ham qo`yilmoqda. Binobarin, tirik mavjud bo`lgan shaxslarga ta`sir ko`rsatish, ularni boshqarish oson kechmaydi. Bu esa oliy ta`lim muassasalarida bo`lajak mutaxassislarning muayyan darajada pedagogik mahoratga ega bo`lishlari zarurligi taqozo etmoqda. [4]

Xulosa o`rnida shu ta`kidlash joizki, ta`lim -tarbiya jarayonida faoliyat ko`rsatayotgan pedagog xodimlar o`z ustida tinimsiz ishlashi, zamonaviy ilm-fan va texnologiyalaridan samarali foydalana olishi va ularni dars jarayonlariga tadbiq eta olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. Darslik. Toshkent 2011-yil.
2. Omonov H. T. Pedagogik texnologiyalar va pedagogi mahorat. Darslik. Toshkent 2009-yil.
3. Xoliqov I. Oliy ta`lim muassasalari talabalari o`rtasida pedagogik kompetensiyani shakllantirish. Pedagogik mahorat. 1-son (2022-yil, fevral)
4. Erkaboyeva N. Pedagogik mahorat. O`quv qo`llanma. Toshkent. 2020-yil.
5. Tajibayev, M. A., & Axmedov, J. T. (2022). Synergetik yondashuv-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantirishning asosiy jihatlaridan biri sifatida. *Scientific progress*, 3(3), 527-532.
6. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). The concepts of sustainability and instability in synergetics are an important principle. *Scientific progress*, 3(3), 930-933.
7. Kholbekova, M. A. T. U. (2022). Applications and developments of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 942-945.
8. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). Content of the concept of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 938-941.
9. Kulmatov, P. M., & Tajibaev, M. A. (2022). Synergetic as a factor for the development of modern science. *Scientific progress*, 3(3), 925-929.

10. Tajibaev, M. A., & Kholbekova, M. U. (2022). Synergetic methodology serves humanity. *Scientific progress*, 3(3), 934-937.
11. Abdurashidovich, T. M. (2022). Yoshlarda sinergetik dunyoqarashni shakllantirish omillari. *Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal*, 3(3), 203-207.
12. Abdurashidovich, T. M. (2022). Sinergetika-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantiruvchi bilim sifatida. *Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya*, 1(2), 69-73.
13. Azimova, S. Y., & Tojiboev, M. A. (2021). Improvement of spiritual and educational work it is our important task. *Scientific progress*, 2(5), 544-548.
14. Melikuziyevich, K. P., & Abdurashidovich, T. M. (2021). State and community management-as a priority task in the appeal. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 2(2), 133-136.
15. Quvanovich, R. Q. (2021). The Moral Importance of Humanity and Patriotism in Chistiya and Kubraviya. *International Journal on Orange Technologies*, 3(3), 98-103.
16. Ruziev, A. J. (2019). Изучение мировоззрения и деятельности мыслителей как исторического критерия. *Theoretical & Applied Science*, (11), 166-169.

Umarova M.R.
PE teacher
Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies

THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS IN SECONDARY SCHOOLS BASED ON NEW TECHNOLOGIES

Annotation: The purpose of the article is to investigate the effect of interval training on the performance of middle distance runners. Different training methods and technologies are given for the effectiveness of the development of middle-distance runners in secondary schools.

Keywords: middle-distance runners, endurance, development, methods, sports.

Physical culture is the most important factor in the formation of an active life position, a way of physical improvement of a person to fulfill social responsibilities. Athletics occupies one of the leading places in the system of physical education of young runners. Running is one of the most popular and accessible sports for all ages of the population, contributing to the improvement of health and improvement of motor qualities and skills necessary for human labor activity. The world's modern achievements in athletics today are so great that without systematic training of young athletes, it is impossible to count not only on high results, but also on high performance in adulthood of an athlete⁶. The education of runners is one of the main tasks of training the sports reserve, raising the prestige of athletics in the country. It is known that health promotion is impossible without a high level of endurance development. The problem of improving endurance is one of the most important in physical education. The education of endurance should contribute to the massive strengthening of the health of the younger generation. And the further growth of sports and technical results, not only in athletics in general, but also in middle-distance running in particular, largely depends on how rationally the issues of training at a young age, the process of initial formation of technical skills, the level of development of special physical qualities. The issues of sports training of middle-distance runners were dealt with by specialists of different profiles: teachers, coaches, doctors, physiologists and psychologists⁷. Thus, studies by scientists E.P. Ilyin, A.V. Rodionov, E.N. Gogunov, V.P. Lukyanenko and others have shown that in adolescence the foundation is laid for successful performance and achieving

⁶ Ablov, E.M., Semenov L.A. Monitoring of physical development of schoolchildren in Yekaterinburg, 2000. - 64 p.

⁷ Guzhalovsky, A. A. Fundamentals of theory and methods of physical culture - M.: Physical culture and sport, 1988. – 186p.

high sports results in adulthood.⁸ The development of such motor qualities as endurance is an important condition for maintaining a high motor lifestyle. Training young runners is a complex task that requires a systematic approach taking into account many different factors. It is a set of methodological foundations, organizational forms and conditions of the training process, optimally interacting with each other on the basis of certain principles and ensuring the best degree of readiness of an athlete for high sporting achievements. The variety of methods of endurance development makes it possible to create various training techniques and improve the training process. In the process of developing endurance in young runners, it is extremely important to create optimal conditions for the functioning of oxygen supply systems of the body. For this purpose, in unity with the basic endurance exercises, special breathing exercises are used, they strive to conduct classes in an oxygen-rich atmosphere (in an open area, stadium, park, arena with powerful ventilation, etc.). The methods of aerobic endurance education include the following:

- method of combined (continuous) exercise of moderate and variable intensity;
- the method of repeated interval exercise; - game method; -competitive method.

In athletics classes, for the development of general endurance in high school, they use; uniform running for 5-10 minutes, cross-country running for 15-30 minutes, sports games with a longer duration can also be used. The total length of distances with uniform running should be on average 3000-5000 m for boys and 2000-3000 m for girls⁹. For the development of special endurance, running on 200-400 m segments is used, performed by repeated and variable methods, as well as single distance runs of 500-1000 m for boys and 300-800 m for girls, performed with maximum intensity. The main methods of developing special endurance are: uniform, variable, interval, circular training, game, competitive. Uniform method: It is characterized by a continuous continue mode of operation with uniform speed or effort. The duration of work, depending on the level of preparedness of those involved, ranges from 10-15 minutes to 60-90 minutes. Work for less than 4-5 minutes is ineffective, since respiratory processes do not have time to unfold and bring the oxygen transport system (heart, blood vessels, respiration) to the maximum level of oxygen consumption¹⁰. Variable method: It differs from a uniform one by consistently varying the load during a continuous exercise (for example, running) by directional changes in speed, pace, amplitude of movements, magnitude of

⁸ Ilyin, E.P. Psychology of sports- St. Petersburg: Peter, 2010. - 35 p. Lukyanenko, V.P. Terminological support for the development of physical culture in modern society: monograph. - M.: Sov. sport, 2008-- - 168 p.

⁹ Guba, V.P. Age-related foundations of the formation of sports skills: a textbook. - M.: Smolensk, 2014. -138 p.

¹⁰ Kholodov, Zh. K. Theory and methodology of physical education and sports of railway workers Studies for university students -M.: Academy, 2000. - 480 p.

effort, etc. The heart rate increases to 170-175 beats/min by the end of the intensive work section, and decreases to 140-145 beats/min by the end of the low-intensity section. By the interval method: It is characterized by performing work in the form of high-intensity, but short-term repetitions, separated by small (strictly dosed) rest intervals between loads. The duration of work to increase aerobic performance is 1-2 minutes. Less time does not allow to activate the work of the cardiovascular and respiratory systems, and more causes a decrease in the intensity of work. The intensity of work should contribute to an increase in heart rate to 160-170 beats/min. As a rule, the rest intervals between exercises are 1-3 minutes.

The method of circular training: It provides for the consistent performance of specially selected exercises that affect various muscle groups and functional systems by the type of continuous or interval work. In certain places of the hall or the school playground (stadium), several "stations" are located in a circle (most often from 6 to 12). At each station, the student performs one of the exercises and passes the circle from one to three times. The total duration of the exercise time by the circular method is 25-35 minutes¹¹. The game method: Its essence lies in the fact that the motor activity of those involved is organized on the basis of the content, conditions and rules of the game. It provides for the performance of a variety of motor actions in conditions of sports and outdoor games that require endurance. This method makes it possible to ensure an increased interest of those engaged in motor activity and less mental fatigue compared to exercises of a monotonous nature (for example, prolonged running at a steady pace). The duration of the load with the game method should be at least 5-10 minutes (without rest). Competitive method: This is a way of performing endurance exercises in the form of various competitions and competitive tasks involving elements of rivalry. It stimulates the maximum mobilization of physical and related mental forces and abilities of the students [34].

To sum up, we can say that, some authorities regard the 3,000-metre race as middle-distance. Middle-distance runners usually are able to perform well at either the shorter or the longer distances. Middle distance races are often decided by tactical decisions. In the 800-m race, the runners begin in lanes and they are allowed to get to the inside of the track oval, and thus run the shortest distance possible, after 100 m. The 1 mi/1,500 m begins with all runners behind a gently arcing start line. In international competitions, middle-distance races include the 800 metres, the 1,500 metres (the metric mile), and the 3,000 metres (a steeplechase event for men, but a regular run for women). The middle distance races are the 800m, the 1500m, and the 1 mile long runs. These races require different skills and tactics to win that the sprints. They rely more on endurance and pacing than just pure speed. Also, the runners don't stay in a

¹¹ Nachinskaya, S.V. Sports metrology - M.:Publishing Center "Academy", 2005, 47-50 p.

single lane for the entire race. The correct technique for a middle distance runner their arms should swing mostly forward and back, not across body, between waist and lower-chest level. The elbows should be bent at about a 90-degree angle. When students feel their fists clenching or their forearms tensing, drop their arms to their sides and shake them out for a few seconds to release the tension.

References:

1. Ablov, E.M., Semenov L.A. Monitoring of physical development of schoolchildren in Yekaterinburg, 2000. - 64 p.
2. Guzhalovsky, A. A. Fundamentals of theory and methods of physical culture - M.: Physical culture and sport, 1988. – 186 p.
3. Ilyin, E.P. Psychology of sports- St. Petersburg: Peter, 2010. - 35 p.
4. Lukyanenko, V.P. Terminological support for the development of physical culture in modern society: monograph. - M.: Sov. sport, 2008– - 168 p.
5. Guba, V.P. Age-related foundations of the formation of sports skills: a textbook. - M.: Smolensk, 2014. -138 p.
6. Kholodov, Zh. K. Theory and methodology of physical education and sports of railway workers Studies for university students -M.: Academy, 2000. - 480 p.
7. Nachinskaya, S.V. Sports metrology - M.:Publishing Center "Academy", 2005, 47-50 p.
8. Lydiard A, Gilmour G. Running to the top. Meyer & Meyer; 1997.
9. Davis J. Modern training and physiology for middle and long-distance runners. Runn Writ. 2013.

Uralov Sh.A.
master
Samarkand Institute of Economics and Service
Egamberdiyeva S.A.
master
Samarkand Institute of Economics and Service
Babamuradova T.I.
master
Samarkand Institute of Economics and Service

THE ROLE OF TOURISM IN THE ECONOMY

Abstract: The article describes the important role, importance and problems of tourism in the economy. The article details all the opportunities in the field of tourism and in which regions the development of the tourism industry can be developed.

Keywords: tourism, economic indicators, tourism, excursions, cars, railways.

In the modern western economy, tourism is seen as a complex socio-economic system, in which the tourism industry is seen as a whole of society, tourism policy and economy. At the same time, economic problems are analyzed in conjunction with the socio-ecological aspects of tourism. The point is that today life strategies and lifestyles are formed within the same socio-political foundations as a rule, they occur with a certain status of the individual in the social system. But if the lifestyle of members of another social group becomes important to the individual, then he is ready to show that this group belongs to him by expressing himself in a way of life that conforms to moral consumption patterns. The segment of political and cultural knowledge tourism requirements is expanding. A large influx of travelers seeking to explore the culture and art traditions of other peoples and nations is moving to Europe, Asia and the Middle East. There is a tradition of expanding the political and cultural motivations of tourists for sports, health, medical and other types of tourism. Political and cultural studies In the development of tourism, the efforts of the government and local administration to preserve the cultural monuments and manage the flow of tourists to them play an important role.

A. Maslow points out that self-activation habits are inherent in many of the problems of the average person: guilt, anxiety, grief, internal conflicts, and so on. But their main difference is their commitment to the chosen job and their values. This makes them stony in the fight for their cause. At first glance, this category is less promising for inclusion in tourism activities due to its focus on aspects related to another type of person and the insignificance of social attention to life. However, an appropriately structured strategy for this category

of work can turn it into a clear segment of the demand market. The symbol and image of famous historical figures in the field of religion, art, politics can travel to places that are important to him. A journey in which a person creates additional conditions for the realization of the spiritual realm: in this he fully expresses himself in his professional direction. Marketing research should not only reveal lifestyles that are considered typical of a particular age, social, political culture, but also determine the relationship between lifestyles consumption motives and behavior.

The tourism sector is designed to meet the needs of tourists themselves and organizations that are directly or indirectly involved in the organization of their products. It includes the following types of services.

1. On the accommodation of tourists (hotels, motels, campsites, boarding houses, sanatoriums, tourist bases, etc.).

2. Catering for tourists (restaurants, cafes, bars, etc.)

3. Transportation of tourists across the country in different modes of passenger transport and from other parts of the country.

4. Excursion services (translators, groups of tour guides).

5. Services to satisfy cultural interests (visits to theaters, cinemas, concert halls, parks, nature and historical reserves, sports competitions and other events).

6. Satisfaction of practical and scientific interests of tourists (participation in congresses, assemblies, scientific conferences, seminars, fairs and exhibitions, participation in general and special purpose trade events).

7. General and special purpose trade services of trade enterprises (sale of gifts, postcards, etc.)

8. Insurance and medical services.

9. Advertising and service (sales) services (development of travel routes, booking in transport, accommodation).

10. Services of administrative control bodies (rent, quarantine, currency, customs, police services, as well as services for registration of documents, visas, passports).

11. Information services (newspapers, magazines, travelogues about tourism resources in one or another region of the globe, the means of accommodation, customs and border clearance and the exchange rate of the country of issue, modes of transport, their directions and prices).

12. Nature and cultural protection services of environmental services (inspections on protection of historical and cultural monuments). Speaking about the development of tourism infrastructure in Uzbekistan, it is important to dwell on the division of the country into major tourist regions. Today, there are four main tourist regions in the country: Fergana, Samarkand-Bukhara, Tashkent and Khorezm. The Fergana tourism region covers the Fergana Valley. Its tourist resources include archeological excavations and architectural monuments, favorable natural conditions, products of traditional

folk crafts and art, industrial and agricultural complexes. The presence of a wide network of roads and railways here also allows the Fergana region to be used for tourism purposes, to locate tourist bases and recreation areas throughout its territory. Tashkent tourism region has universal potential for the further development of all types of tourism. The cultural monuments of this tourist region, the modern life of the capital region, buildings, new towns and villages, modern culture, nature of the region, rich landscape, colorful flora and fauna are important factors that make it attractive. The road and rail network connects the tourist centers of the Tashkent tourism region and allows the development of suburban railway and road tourism. The Samarkand-Bukhara tourism region covers Samarkand, Bukhara and Navoi regions. The world-famous architectural monuments of Samarkand and Bukhara are the basis for the development of tourism in the region. In addition, railways and a wide network of highways crossing the Zarafshan River, low-lying passes and good trails passing through the Zarafshan mountain range are very favorable factors for the development of tourism in the region. The potential of the Khorezm tourist region is mainly based on the richest historical and architectural monuments in the world, located in the Ichan-Kala reserve in Khiva. Along with the existing tourism regions, there are other promising regions: Jizzakh, Karshi-Termez and Middle Karakalpakstan. In the future, the development of existing opportunities in these regions may lead to further expansion of the market of tourism services in our country. It is located in the eastern part of Namangan, Andijan and Fergana regions. The diversity of natural and climatic conditions, together with many tourist facilities, determines the possibility of using this region for the development of educational and health tourism. Archaeological and architectural monuments, industrial complexes and folk crafts are the main tourist objects that form a tourist complex in the Fergana region. Natural recreation areas have been established in Sarikurgan on the banks of the Sukh River, on Lake Aydinkol, in the south-east of Andijan, in the Bogishamol and Karkidon reservoirs. Extremely favorable natural resources, abundance of rivers, lakes and reservoirs, combined with mountain-climatic conditions, make the district the only large tourist area in a large area.

and highways for the use of Fergana district for tourism purposes is another convenience, which allows to place tourism and recreation bases throughout the district. Covers the Tashkent region. This type of district has universal capabilities for all types of tourism. An important factor in the attractiveness of the Tashkent tourist area is its rich landscape nature, colorful flora and fauna. Recreation areas have been established in the Tuyaboguz and Charvak reservoirs in the district. Mountain-hiking and ski-tourism are well developed on the basis of the Chimgan complex. Well-branched roads and railways connect the tourist centers of the Tashkent tourist region and allow the development of suburban railway and road tourism. It covers the territory of Samarkand, Bukhara and partly Navoi regions. The

development of tourism in this district is based on the world-famous architectural monuments of Samarkand and Bukhara. The city of Navoi, built on the basis of a single master plan, taking into account the hot climate of the desert, is also of educational importance. The geographical location of the district is very convenient for the development of tourism. The railway along the Zarafshan River, an extensive network of highways, low passes and good trails through Zarafshan make it very easy to use the district for tourism purposes. It is located in the north-western part of Uzbekistan, on the left bank of the Amu Darya, occupying the territory of Khorezm region. The use of the district for tourism purposes is mainly based on the historical and architectural monuments of Khiva, located in the Ichonkala architectural reserve. Many historical and cultural monuments are located throughout the region. To the south-east of Khiva is Lake Shurkul. The developed system of communication routes in the region will allow in the future to establish here a variety of tourist routes of regional and inter-district importance. mSyrdarya and Jizzakh regions. The region's good transport infrastructure and the availability of natural resources determine the prospects for its use for tourism purposes. Here it is possible to organize weekend itineraries and short term vacations for residents of local and nearby tourist areas. It consists of the territories of Qashqadarya and Surkhandarya regions. Shahrisabz, Karshi and Archaeological and historical-archeological monuments in the cities of Termez; The astronomical latitude in the book is the basis for the development of tourism in the Dendropark region. There are prospects for the creation of tourism and recreation facilities on the banks of the Kashkadarya, Surkhandarya, Amudarya, Chimkurgan, Pachkamar and South Surkhandarya reservoirs. Another region of Uzbekistan -karakalpak. Development of this area requires large capital investments for the construction of communications, large-scale landscaping. There are such excursion sites as Tuproqqala, Burgutqal'a, Gildursun fortresses, Qiyot city. These archeological monuments belong to the ancient Khorezmian civilization and are closely connected with the Khorezm tourist region, which has historical and architectural significance as educational tourism resources. The availability of good transport routes in this area to visit this group of monuments requires their inclusion in the tourism resources of the Khorezm region.

Current trends in the development of tourism show that its impact on both the world economy and the economies of individual countries and regions is growing. Tourism is becoming a major independent sector of the national economy, meeting the specific needs of the population. Due to the diversity of these needs, tourism is one of the factors that has a multiplier effect on the development of the national economy, involving not only tourism enterprises but also enterprises in other sectors. In addition, tourism is one of the basic needs of people, which significantly helps people to reduce the emotional and psychological effects of rapid development of science and technology, labor intensity.

development of the tourism industry in Uzbekistan is underdeveloped. The study requires the expansion of the tourism education system, the development of programs that ensure the development of specific regions.

References:

1. [www. interunion. ru](http://www.interunion.ru) - tourist associations
2. [www. world - tourism. org](http://www.world-tourism.org) - Vsemirnaya turistskaya organizatsiya
3. [www. wttc. org](http://www.wttc.org) - Vsemirnyy Sovet po puteshestviyam i turizmu
4. <http://www.wto-marketing.ru> - site VTO
5. [http: // www. tourism. en /](http://www.tourism.en/)
6. [http: // www. tour. en /](http://www.tour.en/)
7. <http://uzbektourism.uz>
8. [http: // www. advantour. com / rus /](http://www.advantour.com/rus/)
9. [http: // www. tours. ru / country / uz /](http://www.tours.ru/country/uz/)
10. [http: // www. tours. ru / films / db / default. asp](http://www.tours.ru/films/db/default.asp)
11. [http: // uza. uz / ru / business / 3405 /](http://uza.uz/ru/business/3405/)
12. [http: // uza. uz / ru / documents / 3403 /](http://uza.uz/ru/documents/3403/)

Uralov Sh.A.
master
Samarkand Institute of Economics and Service

Hasanova Yu.Q.
master
Samarkand Institute of Economics and Service

Nabiev P.T.
master
Samarkand Institute of Economics and Service

CHANGES IN THE FIELD OF TOURISM AND HOSTEL FRIENDSHIP INDUSTRY IN UZBEKISTAN

Annotation: This article examines the changes in the tourism and hospitality industry in Uzbekistan. It was noted that today the government has given the tourism sector the status of a strategic sector of the national economy, which has laid a solid foundation for its further development.

Keywords: tourism, national economy, prospects, development, tourism industry, tourism services market.

Introduction. In the context of globalization, tourism has become one of the most important economic, social and cultural factors. The total revenue in this sector of the economy is trillions of dollars, with more than one billion people traveling around the world every year. Tourism is not only a type of trade services, but today the sustainable development of tourism markets creates opportunities for the creation of new jobs and the development of related industries.

Today, the fact that the government has given the tourism sector the status of a strategic sector of the national economy, creates a great foundation for its further development.

In a historically short period of time since gaining its independence, Uzbekistan has made significant progress in many areas of social life. At present, these achievements are connected with the implementation of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev dated December 2, 2016 "On measures to ensure the accelerated development of the tourism industry of the Republic of Uzbekistan."¹²

According to the decree, President Shavkat Miromonovich Mirziyoyev has set goals and priorities of state policy in the field of tourism in the medium term in all regions of the country. Accelerated development of projects, transport and logistics structures, information centers, cultural and sports institutions, accelerated construction and reconstruction of road transport and

¹²Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 2, 2016 No PF-4861 "On measures to ensure the accelerated development of the tourism industry of the Republic of Uzbekistan" // "Lex.uz"

engineering and communication infrastructure, road infrastructure in the main areas of tourism, including determined to attract a wide range of foreign investors for the purposes. This is also an important turning point for the development of the tourism services market.

Materials and methods. Foreign experience in digitization of marketing of gastronomic tourism products in Uzbekistan issues such as systematic, functional analysis, scientific abstract thinking, logical approach were used.

At present, Uzbekistan pays great attention to the development of tourism and the creation of new types of tourism. Therefore, in the analysis of the literature on changes in the tourism and hospitality industry in Uzbekistan, the research conducted by scientists: ZO Rakhimov, NE Ibadullayev, R. Haitbaev, NT Shomurotova, RA Islamova and others was analyzed and studied..

Results. In 1993, Uzbekistan became a member of the World Tourism Organization (WTO; founded in 1975), which unites more than 120 countries. Uzbekistan is also a member of the WTO European Commission. In 2004, the Great Silk Road project envisages the opening of a representative office of the World Tourism Organization in Samarkand region. The Great Silk Road International Tourism Advertising Gas in Uzbekistan. (Since 1994), Business Guide JUR (in RUS and English) and other mass publications.

In April 2021, a presentation of Uzbekistan's pilgrimage tourism potential was held in Dagestan. On the instructions of the Deputy Prime Minister, Chairman of the State Committee for Tourism Development Aziz Abdukhakimov, a campaign "Journey to the Land of Imams" has been launched in Dagestan.

ranked among the 50 most beautiful cities on the planet by tourists, according to a ranking published by the popular US online publication The Huffington Post. It is noteworthy that only Samarkand is included in this list of CIS cities ¹³.

Discussion. The dynamics of development of the tourism sector in Uzbekistan in 2005-2019 is reflected in the data of the State Statistics Committee of Uzbekistan (Figure 1-2).

¹³fifties // XXI century. 2014, July 24 , №29 (557).

Figure 1. Indicators of services for foreign citizens in the Republic of Uzbekistan for 2005-2019 ¹⁴(thousand people).

Figure 2. Indicators of emigration of citizens of the Republic of Uzbekistan in 2005-2019 ¹⁵(thousand people).

According to Figures 1 and 2, the tourism sector in Uzbekistan is showing steady growth.

¹⁴Compiled on the basis of data from the State Statistics Committee of Uzbekistan.

¹⁵Compiled on the basis of data from the State Statistics Committee of Uzbekistan.

President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. The Decree of Mirziyoyev dated December 2, 2016 " ON measures to ensure the accelerated development of the tourism industry of the Republic of Uzbekistan " has historical significance, and for the first time in the economy, tourism has been given the status of a strategic sector. A new fifth stage of the national tourism industry has started in Uzbekistan to ensure the development of related industries and sectors of tourism that serve foreign and domestic tourists.

The role of the service sector in the socio-economic development of the country is very significant, and the importance of tourism is determined by the fact that it is developing at a higher rate than other services. Therefore, in recent years, Uzbekistan has paid great attention to issues related to the development of tourism, and ways to effectively use its tourism potential are being formed.

Conclusion. The market of tourism services in Uzbekistan, while maintaining global trends, also has a number of unique features. This is primarily due to the social nature of the relationship between supply and demand for tourism and recreation, which occurred during the formation of the tourist complex in our country. In the current conditions of independence, as a result of economic stabilization and improving the quality of services in the tourism industry of our country, there is a balance between supply and demand.

The market of tourism services needs to be managed on the basis of continuous development and control, using the principles of scientific and rational planning. Only then can tourism bring great economic benefits to the state, as well as have a positive impact on environmental conditions and socio-cultural processes in society.

The uniqueness of the tourism industry as a sector of the national economy is that its products are the right to use certain types of services, and these services themselves are created in other sectors of the economy. The positive impact of tourism on the state economy in the country is realized only when it is fully developed, that is, when the state economy is not transformed into a service economy. In other words, the effectiveness of tourism requires its development in parallel and in interaction with other socio-economic sectors in the country.

References:

1. Rakhimov ZO and others. Turopereuting. Textbook. - Tashkent: "Innovative Development Publishing House", 2021, 396 pages.
2. Rakhimov ZO, Norkulova DZ Planning in hotel management. Textbook. - Samarkand: "TURON NASHR". 2021. 204
3. Rakhimov ZO Interior design of hotels in the development of tourism. Monograph. - Samarkand: SamISI, 2022. 212 pages.
4. Rakhimov ZO, Norkulova DZ Design of tourist destinations. Study guide. - Samarkand: SamISI, 2020, 188 pages.
5. Rakhimov ZO, Norkulova DZ, Kulnazarova ZB, Daminov MI, Karimov AA Formalism in tourism. Study guide. - Samarkand: SamISI, 2020, 188 pages.

6. Rakhimov, ZO, Haitboev, R., Ibadullaev, NE, & Safarov, BS (2018). Tour operating. Study guide. *Tashkent: "Science and Technology*.
7. Raximov, ZO (2019). Entrepreneurship in tourism. Study guide. *Samarkand: SamISI*.
8. Raximov, ZO, & Ismailov, NI (2021). Samarkand tourism destination: status and development. *European Scholar Journal (ESJ)*, 2 (2), 62-64.
9. Raximov, ZO (2021). Socio-economic problems of hotel industry development in the field of tourism. *Monograph.-Samarkand: SamISI.-2021*.
10. Odilovich, RZ, & Bakhromovna, KZ (2021). THE IMPORTANCE OF HOTEL BUILDING ARCHITECTURE FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN UZBEKISTAN. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2 (04), 118-121.
11. Odilovich, RZ, & Bakhromovna, KZ (2021). ARCHITECTURE OF SAMARKAND IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2 (04), 78-81.
12. Odilovich, RZ, & Najmiddin, I. (2021). Problems of Development of Tourism Infrastructure in The Republic Of Uzbekistan After Pandemid. *Central asian journal of innovations on tourism management and finance*, 2 (3), 16-19.
13. Raximov, Z. O. (2011). Selection of alternative strategies in the development of tourism destinations. *Economics and Finance (Uzbekistan)*, (7-8), 27-32.

*Yavov A.
stajyor-o'qituvchi
Mirzayev M.
stajyor-o'qituvchi
"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari instituti"
Milliy tadqiqot universiteti Buxoro
tabiiy resurslarini boshqarish instituti*

"TOSHRABOT" SUV TAQSIMLASH INSHOOTINING TEXNIK HOLATINI YAXSHILASH

Annotatsiya. Ushbu maqola Amu-Buxoro mashina kanalidan foydalanish boshqarmasi tasarrufidagi "Toshrobot" gidrouzelining hozirgi holati o'rganilgan. Aniqlangan muammolarni yechish bo'yicha tegishli xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: Gidrouzel, regulyator, loyihalovchi tashkilot, pudratchi.

*Yavov A.
trainee-teacher
Mirzaev M.
trainee-teacher
Bukhara Institute of Natural Resources Management
National Research University
"Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers"*

IMPROVEMENT OF THE TECHNICAL CONDITION OF "TOSHRABOT" WATER DISTRIBUTION FACILITY

Annotation. This article examines the current state of the "Toshrobot" hydroelectric network under the jurisdiction of the Amu-Bukhara Machine Canal Administration. Relevant conclusions on solving the identified problems are given.

Keywords: Hydrowel, regulator, design organization, contractor.

Toshrobot gidrouzelidagi mavjud gidrotexnika inshootlari tarkibi

Toshrobot gidrouzeli tarkibiga quyidagi inshootlar kiradi:

- keltiruvchi o'zan va suv bo'lgich;
- Zarafshon-Toshrobod bosh regulyatori;
- Shofirkon kanali bosh regulyatori;
- Agitma kanali bosh regulyatori;
- G'ijduvon kanali bosh regulyatori;

- Mayta kanali bosh regulyatori.

Loyihalash va qurilish yillari – 1960-1967 yillar.

Ekspluatasiya tashkiloti – ABMK.

Yuqorida keltirilgan inshootlardan tashqari Toshrobod gidrouzeli tarkibiga quyidagilar kirgan:

- 9 ta uy-joy va har xil xo'jalik qurilmalari;

- 1 km, shu jumladan qoplamalik 1 km inspektorlik yo'llari;

- telefon liniyalari – 35 km;

- elektr liniyalari – VL-10 kv – 6 km.

Inshoot sinfi – II.

Gidrouzelnı kuzatuvlar jarayonida quyudagi kamchiliklar aniqlandi:

Zarafshon – Toshrobod suv tashlamada zatvorlar vaqtida manyovr qilinmaganligi sababli loyqa cho'kish holatlari yuzaga kelgan. Gidrouzelda xavfsizlik to'siqlar nosoz holatda.

Gidrouzelnı kuzatuvlar jarayonida quyudagi kamchiliklar aniqlandi:

Zarafshon – Toshrobod suv tashlamada zatvorlar vaqtida manyovr qilinmaganligi sababli loyqa cho'kish holatlari yuzaga kelgan. Gidrouzelda xavfsizlik to'siqlar nosoz holatda.

Gidrouzelda avariya oldi shandorlarni va asosiy zatvorlarni remont qilish davrida ko'tarib tushuruvchi (tal) mexanizimi ikki dona mavjudligi aniqlandi qo'l kuchi bilan boshqariladi (tal) mexanizimi bittasi ko'tarib tushuruvchi troslari mavjud emas va harakatlanish yo'lagida beton bilan to'lib qolgan.

Inshootdagi ko'targich holati-ni ko'rsatuvchi moslama (DPZ) mavjud lekin qurulma ish holatda emasligi aniqlandi.

Zarafshon bosh regulyatori loyqa yuvuvchi galereyasida avariya oldi zatvor mavjud emas va asosiy yassi zatvor to'liq bekitilganda zatvordagi zichlagichlar ishchi holatda emas natijada yassi zatvordan suv sizib chiqish holatlari mavjud hamda pastki be'f yondevorlarida beton yemirilishi natijasida armature holatlari chiqish holatlari aniqlandi.

Gidrouzelda avariya oldi shandorlarni va asosiy zatvorlarni remont qilish davrida ko'tarib tushuruvchi (tal) mexanizimi ikki dona mavjudligi aniqlandi qo'l kuchi bilan boshqariladi (tal) mexanizimi bittasi ko'tarib tushuruvchi troslari mavjud emas va harakatlanish yo'lagida beton bilan to'lib qolgan.

Gidrouzeldan foydalanishni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar.

Dala kuzatuvlar natijasida toshrabot gidrouzeling chap qirg'og'itomonida 10-9- zatvolar o'z vaqtida manyovr qilinmagan va suv oqimining inshootga kelish burchagi loyiha bo'yicha xisobga olinmaganligi sababli inshoot oldida loyqa yig'ilib qolgan hamda gidrouzelda xavfsizlik to'siqlar nosoz holatda ekanligi aniqlandi.

Loyqa bosishni oldini olish uchun quyidagi ishlarni bajarish lozim:

Kanalarni loyqa bosishiga qarshi kurashish uchun har xil usullardan foydalaniladi. Ushbu asosiy usullardan biri – kanaldagi suv oqimning yuvmaydigan va loyqa cho'ktirmaydigan tezliklarini ta'minlovchi harakatning

eng qulay va hisobiy rejimini ushlab turishdir. Ular davriy ravishda gidravlik usulda yuviladi yoki gidromexanik usulda tozalab turiladi. Past ostanali suv tashlama inshootlari mavjud bo'lganda kanaldagi loyqa cho'kindi yuvib yuborilishi mumkin. Bu ish suv sathini pasaytirish va katta suv sarfini o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Bu usulni gidravlik tozalash (yuvish) deyiladi.

Toshrobot gidrouzelini kuzatishlar natijasida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan taklif qilinadigan tavsiyalar

- gidrouzelda beton va temirbeton elementlar holatini nazorat qilish uchun mutaxassislar tomonidan taklif qilingan markalar, mayaklar, shelemerlar o'rnatish;

- NO'A joylashtirish loyihasini qayta ishlab chiqish va o'rnatish;

- mexanik va elektr uskunalarni yangilash, almashtirish;

- flyutbet tarkibidagi ponurni uzaytirish orqali filtrasiya yo'lini uzaytirish (alohida loyiha bo'yicha);

- beton konstruksiyalardagi yoriqlar, singan qismlarni tuzatish hamda pastki befda suffoziyani yo'qotish;

- gidrouzel hududini aniq belgilash va atrofni to'siq bilan o'rab olish;

- pastki befda o'zanni kuzatish ishlarini olib borish va lozim bo'lganda maksimal suvlarni o'tkazganda pastki befda yuz berishi ehtimoli bor yuvilishlarni oldini olish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A Krutov, B Norkulov, P Nurmatov, M Mirzaev, "Applicability of zero-dimensional equations to forecast nonconservative components concentration in water bodies" IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020, volume 883 <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>

2. B Uralov, K Isabaev, F Jamolov, M Akhmedi, M Mirzaev. "The influence of the shape the living section of the pressureless machine channel and the roughness of its wetted surface on the hydraulic resistance" International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering (CONMECHYDRO – 2020) 23-25 April 2020, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Tashkent, Uzbekistan <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>

3. IA Ibragimov, UA Juraev, DI Inomov. Hydromorphological dependences of the meandering riverbed forms in the lower course of the Amudarya river. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. (2022-01-18, Volume: 949, 1-8 p.) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/949/1/012090>

4. H Ismagilov, I Ibragimov. Hydraulic parameters on the curvilinear section of the river channel in conditions of regulated water flow. Conferința "Cadastru și Drept" Lucrări științifice, Chișinău, Moldova. (2013. Volume: 33, 69-72 б.) https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/69-72_5.pdf

5. X.A Исмагилов, И.А. Ибрагимов. Рекомендации по гидравлическому расчету и креплению берегов русла реки Амударья, в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014/3. №1.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:xtRiw3GOFMkC

6. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Движение паводковых вод в руслах в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 69-71 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:tS2w5q8j5-wC

7. ИА Ибрагимов. Морфологические параметры на криволинейном участке реки в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 65-68 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:maZDTaKrznsC

8. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. К вопросу о коэффициенте шероховатости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: ГИДРОТЕХНИКА. (2013. №4. 40-45 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:1sJd4Hv_s6UC

9. НА ISMAGILOV, IA IBRAGIMOV. Hydromorphological relations of channels under regulated runoff conditions. Journal Problem's of Mechanics, Tashkent. (2011. №1. 35-37 p.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:pqnbT2bcN3wC

10. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Гидроморфологические зависимости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Проблемы механики. (2011. №1. 35-37 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:TQgYirikUcIC

- Yulbasov A.M.*
junior researcher
Andijan Branch
Scientific Research Institute of Forestry
Uzbekistan, Andijan
- Djo'rayev M.Ya., doctor of philosophy (PhD) in agricultural sciences*
associate professor
junior researcher
Andijan Branch
Scientific Research Institute of Forestry
Uzbekistan, Andijan
- Okhunov M.A.*
junior researcher
Andijan Branch
Scientific Research Institute of Forestry
Uzbekistan, Andijan
- Ismatullaeva M.Ya.*
junior researcher
Andijan Branch
Scientific Research Institute of Forestry
Uzbekistan, Andijan
- Rustamova G.Yu.*
junior researcher
Andijan Branch
Scientific Research Institute of Forestry
Uzbekistan, Andijan

TECHNOLOGY OF GROWING GINGKO BILOBA SEEDLINGS IN OPEN AND CLOSED AREAS

Abstract: The experience of introducing Ginkgo (Ginkgo biloba L.) species to Uzbekistan confirms that its cultivation for greening is a promising crop today. Studies have shown that ginkgo seeds consist of 2, rarely 3 fleshy carpels. For the cultivation of one-year ginkgo seedlings with closed roots, the height should not be lower than 16 cm, and the cell size should consist of containers of 25-40 cm³. Soil temperature +15-+180C is required for seed germination, +15-+220C for root growth.

Key words: Ginkgo biloba, relict, closed root seedling, peat, introduction, container, germination, seedling.

Access Although not a conifer, Ginkgo biloba is a close relative of gymnosperms such as pine or juniper. All other species have disappeared over

the years. To date, this species of *Ginkgo biloba* has been preserved since the Permian and Jurassic periods. *Ginkgo* grew 200-300 million years ago, when dinosaurs walked the earth. *Ginkgo* trees were widespread almost everywhere, but 2.5 million years ago only the last species remained. Now it grows in many botanical gardens around the world and is trying to save the population. Wild plants have been found in eastern China, but there is no clear record of their historical growth there. *Ginkgo* (Ginkgo) ni-woody remains were found in China, and scientists called it a "living fossil". While the genus *Ginkgo* includes several fossils, its species and species have been identified, and only one modern species of *ginkgo biloba* (*Ginkgo biloba* L) has been preserved. Today, this plant is considered the oldest tree of the planet. *Ginkgo biloba* (*Ginkgo biloba* L) is a plant with an unusual decorative leaf in the form of a changed leaf shape. The interesting thing is that during the 300 million years that it was a woody tree, this plant has not changed much. *Ginkgo biloba* tree grows to a height of 40-45 m in places with good climatic conditions. One of the most important issues of beautification is to enrich the local assortment of the regions, not only by introduction, but also biological introduction of decorative plants, for this purpose, today, highly decorative plants in our republic consist of breeding tree species. Therefore, increase the high resistance of *ginkgo* plants to pollution, smoke and dust. Also, the role of beautification and landscaping organizations is invaluable in the organization of disease and pest tolerance and their promising new nurseries. The root system of this plant is promising when using planting material in indoor areas. The directions of artificial restoration of forests are connected with fundamental changes in agricultural technology. Planting material cultivation and forestry production technology will require significant changes.

The main part. *Ginkgo* (*Ginkgo biloba*) is the only current representative of the *ginkgo* family of open-seeded plants. The height of the tree is up to 40 m, the diameter is up to 1 m; young saplings resemble some deciduous trees, but gradually take on a poplar appearance. The leaves are banded, glove-like, with a groove in the middle, shed in autumn. *Ginkgo* is a dioecious plant, with male and female flowers clustered in smaller racemes. The seed looks like a round, grainy fruit. It grows wild only in some parts of China. It is cultivated in the south of the Crimea and on the Black Sea coast of the Caucasus.

Research object and methodology. In our conducted experiments, we learned: morphology, biology, seed reproduction, growing seedlings in *ginkgo* containers *Ginkgo biloba* L. Seedling observation (phenology, growth, development, etc.) was carried out in the arid and harsh continental climate of Uzbekistan. A method generally adopted in botanical gardens. On the basis of the analysis of literary sources, its distribution and prospects in culture are considered. *Ginkgo* is cultivated in all regions of Uzbekistan. The objects of study were seeds and seedlings. *Ginkgo biloba*. Observations on the growth and development of seedlings during the vegetation period were carried out by the

phenological method using biometric measurements. Observations phenological observations I.N. It was conducted according to the method of Beideman (1974).

In Central Asia, leaf and wood remains of Ginkgo have been found in Upper Permian and Triassic deposits. More than 15 types of Ginkgo grow in the area. Among them, 2 species were found to grow in South Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan. Several species of ginkgo were found in Jurassic, Cretaceous and Tertiary strata in Northern Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and almost all countries.

Doctoral students and researchers at the Research Institute of Forestry are working on the propagation of the rare Ginkgo biloba tree from seedlings in Uzbekistan, writes the press service of the State Forestry Committee. It is very important to monitor water and temperature when growing planting material in a greenhouse. It is done by absorbing moisture into the seed. The moisture content of seeds should be increased from 6 to 30-40%. Moisture and the seed most need the contact area, so after filling the greenhouse, the pallets will cause several abundant waterings to evenly moisten the entire layer of peat and maintain moisture for 4-6 days. need constant moisture). During the plant growth phase, reduce watering, ie. watered less.

Ginkgo biloba is resistant to drought, increasing humidity does not affect the number of seedlings of this plant. Cold tolerance climatic conditions and planting periods, the development of seedlings in greenhouse areas also showed its result in agricultural practices. Phosphorus, which is responsible for root formation, slows down in a dry substrate. If we increase the number of irrigations of ginkgo biloba than the annual norm, it washes away N, K nutrients.

Ginkgo is mainly propagated from seeds. Fertilization of ginkgo seeds is very high, only it should be planted in time, otherwise they quickly lose their fertility. Ginkgo fruits are picked in autumn, peeled and dried. Then it is stratified in moist sand in a warmer place for 2 months. When the seeds begin to germinate, they are planted in the soil, moistened and watered in time.

Sprouts are tender at first, it is necessary to protect it from cold and extreme heat. In the following years, its resistance to the effects of environmental factors increases and it begins to grow and develop freely. Roots can suffer from root rot, which is caused by a lack of oxygen. Complex mineral fertilizers are diluted in a separate plastic container. +15+18°C is enough for seed germination, but at this time the roots have not yet developed. The optimum temperature for root growth should be +18+22°C. If the optimal temperature is lower, the viscosity of water increases, moisture absorption stops. The optimal temperature for the growth of ginkgo seedlings should be +20+25°C. If the temperature is higher than +30°C, the growth of the plant slows down sharply. Greenhouse ventilation is essential to control temperature and relative humidity. The composition of the released carbon dioxide is consumed by the decomposition of peat and the night respiration of plants and

seedlings. Taking into account the optimal stage of development, mineral supplements should be used when the plant's need for nutrients is the highest.

Seedlings grown indoors grow faster and more efficiently than seedlings grown outdoors. Because the temperature and humidity in the closed area are more favorable for plant growth than in the open area. Germination, stem height, leaf emergence and development of seedlings planted in indoor field were more effective than seedlings in open field. The ginkgo biloba tree is a unique and decorative tree that can be used for landscaping: roadsides, parks, residential areas, and recreational areas. Especially in the autumn, the leaves of the Ginkgo biloba tree turn golden and remain unshed for a long time, giving the streets a special beauty.

References:

1. Kayimov A., Berdiev E.T. Dendrology. Tashkent, "Ilm ziyo", 2012.
2. Khamidov A., Nabiev N., Odilov T. "Uzbekistan o`simliklari aniclagichi". Tashkent, "O`qituvchi", 1987.
3. Khaydarov., Tozhimatov.. "Uzbekiston usimliklari". Tashkent " O`qituvchi " 1992 yil.
4. Kayimov A., Holmurodov Ch. Manzali dendrology. Services qo`llanma. Tashkent, 2005.

*Ziyodullayev O.
stajyor o'qituvchi*

*Inomov D.I.
stajyor o'qituvchi*

*“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari
instituti” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarini boshqarish
instituti*

GIDROELEKTROSTANSIYALAR DERIVATSIYA KANALINI EKSPLUTATSIYA SHAROITINI YAXSHILASH

*Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning
“2017-2021 yillarda “Gidroenergetikani yanada rivojlantirish dasturi
to‘g‘risida” gi qarori. 1-GES O‘zbekistonda qurilgan eng birinchi GES dir.
1926-yilda ishga tushgan 1-GES o‘sha vaqtda har biri 1 mgrtlik 4 ta agregat
o‘rnatilgan. GES lar sxemasi derivatsion suv o‘tkazgichlar bosh va stansion
bo‘g‘inlar orasidagi bog‘lovchi asosiy tarkibiy qism sanaladi.*

*Kalit so‘zlar: derivatsion kanal, beton qoplamali GES, o‘zi
boshqariladigan va o‘zi boshqarilmaydigan kanallar, himoyalovchi qoplamalar,
suv o‘tkazgichlar.*

*Ziyodullaev U.
trainee-teacher*

*department "Hydraulic structures and pumping stations"
Bukhara Institute of Natural Resources Management*

*Inomov D. I.
trainee-teacher*

*department "Hydraulic structures and pumping stations"
Bukhara Institute of Natural Resources Management*

National Research University

“Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers”

IMPROVEMENT OF THE OPERATING CONDITIONS OF THE HYDROELECTRIC PLANT DERIVATION CHANNEL

Annotation. Decision of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev "On the program for the further development of hydropower in 2017-2021". The 1st HPP is the first HPP built in Uzbekistan. In 1926, the 1st HPP was put into operation, at that time 4 aggregates of 1 megawatt each were installed. The scheme of hydroelectric power plants is considered the main component of the connection between the main and station joints of derivation water conduits.

Keywords: Derivation channel, hydroelectric power station with concrete cover, self-controlled and non-self-controlled channels, protective coatings, water conduits.

Toshkent geslar kaskadiga kiruvchi 1-Ges O'zbekistonda qurilgan eng birinchi ges dir 1926-yilda ishga tushgan 1- ges o'sha vaqtda har biri 1 mgrtlik 4 ta agregat o'rnatilgan.

Derivatsiya GES da Derivatsiya suv o'tkazgichlar yordamida bir yerda to'plangan bosimni xosil qilinishi taminlanadi.

GES lar sxemasi derivatsion suv o'tkazgichlar bosh va stansion bo'g'inlar orasidagi bog'lovchi asosiy tarkibiy qism sanaladi.

Derivasion suv o'tkazg'ichlarning barchasidan ochiq kanallar ancha soda konstruksiyaga ega bo'ib ular keng tarqalgan sanaladi.

Bajarilish vazifalariga ko'ra ular o'zi oqar sug'orish tizimlarning magistral kanallarga o'xshash bo'ladi. Ishlashning gidravlik sharoitlari bo'yicha derivatsion kanallar ikki turga bo'linadi.

a O'zi boshqariladigan.

b O'zi boshqarilmaydigan.

1-rasm. O'zi boshqariladigan kanallar.

Suv sathining o'zgarishi GES suv sarfining hisobiy suv sarfiga nisbatan yoki ko'payishi yoki kamayishi natijasida kuzatiladi. O'zi boshqariladigan kanallar $Q_K=Q_{GES}=0$ xolatlarda kanaldagi suvning sathi yuqori biefdagi suv sathining otmetkasi darajasida shakllanadi. Shu sababli o'zi boshqariladigan kanalning dambalari gorizontal ko'rinishda bajariladi. GES ning suv sahtlari uzluksiz o'zgarib turganda o'zi boshqariladigan kanalning gidravlik rejimi nostasionar bo'ladi, chunki oqimning gidravlik elementlari (chuqurlik tezlik sarf) vaqt davomida kesimni o'zida hamda kanalning butun uzunligida o'zgarib turadi.³

Asosiy afzalliklari va kamchiliklar: o'zi boshqariladigan kanalning asosiy afzalliklari suv sarfini o'zi o'zi bilan boshqarilishi sanaladi va shu sababli bosimli xovuzda suv tashlash inshooti kerak bo'lmaydi. Shu sababli o'zi boshqariladigan kanallar kichik uzunlikda bajariladi.

O'zi boshqarilmaydigan kanallar: Ularning umumiy uzunligida suv sirtining nishabligi tub va bermalar nishabliklariga teng bo'ladi. Shu sababli GES lardagi yuklamaning o'zgarishlariga qaramasdan, bunday kanallar barqaror rejimda ishlaydi. Yuklama grafikning keskin kamayishi xolatlaridagi soatlarda kanaldagi optiqcha suv bosimli xovuzdagi joylashgan suv tashlagich inshooti opqali pastki biefga o'tkaziladi yani kanaldagi suvning sarfi Q_K suv tashlash inshooti suv sarfi Q_T va GES suv sarflari Q_{GES} summasiga teng bo'ladi.⁴

Kompleks vazifalarni bajarish uchun (energetika va sug'orish) mo'ljallangan derivatsiya kanallar ko'pincha o'zi boshqarilmaydigan kanallar kabi loyihalanadi. Kanalning aynan shu turi sug'orish tizimlardagi tabiiy balandliklar mavjud bo'lgan joylardagi gidroelektrostansiyalarning qurilishida to'g'ri keladi.

Asosiy ijobiy taraflarning konstruksiyasining soddaligi va ularning chegaralanmagan uzunligi sababli. Shu sababli ular o'zi boshqarilmaydigan kanallarga nisbatan ancha arzon sanaladi lekin shu bilan birgalikda shu kanallarda barqaror rejimni o'rnatilishini talab qiladi va o'z navbatida ushbu holatni statsion bo'g'in inshootlarining qimmatlashiga olib keladi. Suv harakatining barqaror rejimi cho'kindilar va muzlar hosil bo'lishiga qarshi sharoitlarni taminlab beradi.

Bunday rejimda cho'kindilar asosan bosimli hovuzda o'tiradi va bu yerda ularni suv tashlagichning tezoqarlar orqali yuvib tashlash uchun mo'ljallangan maxsus qurilmalar o'rnatilgan.

Ximoyalovchi qoplamalarni ishlatilishi filtratsiya darajasini kamaytirish kanal tubi va otkoslarni yuvilish va loyqa to'planishidan himoyalash suv o'simliklari bilan o't bosishni oldini olish maqsadida amalga oshiriladi.

Barcha bu hodisalar kanaldan foydalanishni qiyinlashtiradi, o'tayotgan suv sarfi va bosimni kamayishiga olib keladi va oqibatda ishlab beriladigan elektroenergiya miqdorini kamayishiga olib keladi. Amaliyotda monolit va yig'ma beton va temirbeton asfaltbeton shag'al-toshqotirma qoplamalar va tosh-tashlama qoplamalar ishlatiladi.

Adabiyotlar:

1. A Krutov, B Norkulov, P Nurmatov, M Mirzaev, "Applicability of zero-dimensional equations to forecast nonconservative components concentration in

water bodies” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020, volume 883 <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>

2. B Uralov, K Isabaev, F Jamolov, M Akhmedi, M Mirzaev. “The influence of the shape the living section of the pressureless machine channel and the roughness of its wetted surface on the hydraulic resistance” International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering (CONMECHYDRO – 2020) 23-25 April 2020, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Tashkent, Uzbekistan <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>

3. IA Ibragimov, UA Juraev, DI Inomov. Hydromorphological dependences of the meandering riverbed forms in the lower course of the Amudarya river. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. (2022-01-18, Volume: 949, 1-8 p.) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/949/1/012090>

4. H Ismagilov, I Ibragimov. Hydraulic parameters on the curvilinear section of the river channel in conditions of regulated water flow. Conferința "Cadastru și Drept" Lucrări științifice, Chișinău, Moldova. (2013. Volume: 33, 69-72 б.) https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/69-72_5.pdf

5. Х.А Исмагилов, И.А. Ибрагимов. Рекомендации по гидравлическому расчету и креплению берегов русла реки Амударья, в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014/3. №1. 66-69 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:xtRiw3GOFMkC

6. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Движение паводковых вод в руслах в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 69-71 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:tS2w5q8j5-wC

7. ИА Ибрагимов. Морфологические параметры на криволинейном участке реки в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 65-68 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:maZDTaKrznSC

8. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. К вопросу о коэффициенте шероховатости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: ГИДРОТЕХНИКА. (2013. №4. 40-45 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:1sJd4Hv_s6UC

9. НА ISMAGILOV, IA IBRAGIMOV. Hydromorphological relations of channels under regulated runoff conditions. Journal Problem's of Mechanics, Tashkent. (2011. №1. 35-37 p.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:pqnbT2bcN3wC

10. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Гидроморфологические зависимости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Проблемы механики. (2011. №1. 35-37 с.)
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAJ:TQgYirikUcIC

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Аннотация: В данной статье речь пойдет об особенностях организации и проведения судебной психологической экспертизы.

Ключевые слова: психологическая экспертиза, судебно-психологическая экспертиза, экспертные оценки, экспертные заключения, отбор экспертов.

*Agzamova B.A.
psychologist*

Law College of Ferghana Region

FEATURES OF THE ORGANIZATION AND CONDUCT OF FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXAMINATION

Abstract: This article will focus on the specifics of the organization and conduct of forensic psychological examination.

Keywords: psychological examination, forensic psychological examination, expert assessments, expert opinions, selection of experts.

Психологические знания – это знания в области психологии, тогда как в этой ситуации рассматриваются специальные знания в области науки. Профессиональными знаниями в области методики и теории психологии, практическими навыками и умением проводить психологические исследования может обладать только психолог, имеющий высшее психологическое образование и работающий в области своей специальности. Однако психология как наука охватывает большое количество узких специальностей, и в такой ситуации возникает закономерный вопрос: Может ли лицо, не имеющее специальной подготовки по судебной психологии и опыта экспертной работы, дать заключение психологической экспертизы?

Для лиц, назначающих экспертизу, это обстоятельство чрезвычайно важно, так как нормативные документы о проведении экспертизы четко не определяют нормы компетенции. В современной науке и юридической практике сформировалось четкое определение этого вопроса следующим образом. Психическая деятельность человека отражает объективное бытие. Однако по нескольким причинам (возраст, состояние здоровья) этот

процесс может сопровождаться различными отклонениями. Важно знать степень и характер таких отклонений, чтобы осознать реальность. Потому что показания лиц с такими отклонениями используются в качестве источника доказательств в уголовном судопроизводстве, и в этом отношении требуется критически оценить показания и определить степень их достоверности.

Современное состояние развития психологической науки свидетельствует о больших возможностях судебно-психологической экспертизы. Конечно, это не значит, что возможности безграничны. Нерешенных проблем еще много. Например, нельзя сказать, что есть возможность определить точную психологическую причину, но определение иерархии и содержания основных причинных линий личности является реальным случаем. Следует отметить, что для нужд юридической практики его применение применялось в основном для разработки методик установления достоверности показаний участников уголовного процесса. На основании свободного рассказа испытуемого и ответов на поставленные экспертом вопросы делается вывод о наличии (или отсутствии) признаков лжи, объективно обусловленных тем или иным типом личности.

Предполагается, что хладнокровный, угрюмый субъект готов сказать заранее продуманную ложь. Поэтому инструкции, которые он дает, не ценны. Указания человека, в которых присутствует неосуществленный набор желаний, также могут не признаваться полностью действительными, но по другим причинам: субъект выполняет свои желания интересным образом, чтобы занять свое положение в глазах других. Считается, что этот тип экспертизы эффективен в отношении несовершеннолетних свидетелей. В связи с этим стоит отметить, что в то время не были разработаны надежные, научно обоснованные методики исследования личности, из-за которых не было возможности объективно решить задачу эксперта.

Психологическая экспертиза была наделена полномочиями выявлять правовые обстоятельства, не только проверять достоверность показаний, но и доказывать их, проверять их достоверность как средство установления виновности в действиях лица, совершившего правонарушение.

Несмотря на то, что оснований для этого нет, некоторая неуверенность все еще не устранена до конца. Напротив, в условиях растущих потребностей совершенствующейся практики в правовом судопроизводстве уместно не дать адекватной оценки возможностям современной психологической науки.

Обследование целесообразно проводить в следующих случаях:

✓ в случае необходимости объективного мнения специалиста, не заинтересованного в принятии решения или совершении действия;

✓ конфликтная ситуация в сфере управления, осуществления властных полномочий, при наличии спорной ситуации по одному и тому же вопросу, когда есть необходимость в мнении незаинтересованного специалиста;

✓ в случае необходимости решения проблем, возникающих в основе различных отраслей науки и техники;

✓ когда границы проблемы шире границ существующего знания;

✓ когда закон или подзаконный акт предписывает это.

Вопрос о проведении судебно-психологической экспертизы получил юридическое разрешение после принятия Уголовно-процессуального и других кодексов. Как правило, при необходимости, когда используются специальные знания в области науки, техники, искусства и ремесла, может быть привлечен эксперт, обладающий этими знаниями, одновременно назначается психолог и судебно-психологическая экспертиза.

Психологическое знание, будучи специальным, объективно основано на научных данных о закономерностях функционирования и развития психики, и может быть применено в целях обеспечения законодательства, защиты прав личности и имущественных отношений граждан, в числе прочих знаний.

Судебно-психологическая экспертиза-это исследование, проводимое экспертом на основе специальных знаний в области психологии с целью получения заключения о существенных для правильного разрешения дела обстоятельствах. Таким образом, экспертиза - это исследование, проводимое лицом-психологом, уполномоченным в установленной форме дать заключение по заданию следователя или по представленным судом материалам, имеющим значение для дела, с целью выявления сведений, имеющих особое значение. Исследование проводится на основе специальных знаний в области психологической науки. Эксперт-психолог-это человек или орган, обладающий определенными знаниями в области психологии, достаточными для заключения. Экспертному заключению закон придает силу источника доказывания, на основании которого можно установить наличие или отсутствие тех или иных доказательств.

Подготовка, назначение и проведение судебно-психологической экспертизы осуществляется в соответствии со специальным правовым регламентом, который наряду с определением процесса исследования определяет права и обязанности участников процесса.

В конце дается экспертное заключение, полученное путем оценки результатов психологического исследования. Таким образом, применение специальных психологических знаний и подведение итогов - это два взаимосвязанных фактора, которые отличают экспертизу от других методов определения фактических данных.

Экспертизы очень помогают в судебном рассмотрении уголовных дел и в процессе предварительного следствия. Эксперт своим заключением разъясняет суду и следователю фактическое состояние дела, но не может дать юридическую оценку делу. При решении правовых вопросов назначение экспертизы нецелесообразно, в частности, по вопросам, связанным с составом преступления, доказанностью или недоказанностью совершения преступления конкретным лицом, его виновностью и формой вины, либо по вопросам, решение которых требует специальных знаний, не выходящих за рамки профессиональной подготовки лица, имеющего право осуществлять расследование и предварительное следствие по уголовным делам, - следователь, судья или прокурор. Юридические вопросы решаются непосредственно судом, следователем или прокурором.

Использованные источники:

1. Olimov L.Ya., Maxmudova Z.M.. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. o'quv qo'llanma. O'quv qo'llanma. "Turon zamin ziyo" nashriyoti. T. 2020. -B. 820.
2. Abdurakhmonovich A. B. Factors influencing the formation of professional thinking in pupils //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 2.
3. Olimov L.Ya. Psixodiagnostika va psixometrika asoslari. Darslik. "Durdona" nashriyoti. Buxoro. 2021. -B. 747.
4. Farhodjonova N. F. MODERNIZATION AND GLOBALIZATION AS HISTORICAL STAGES OF HUMAN INTEGRATION //Теория и практика современной науки. – 2018. – №. 3. – С. 16-19.

*Азимова С.Ю.
“Архитектура ва қурилиш” факультети
Ёшлар билан ишлаш бўйича декан ўринбосари
Жиззах политехника институтини*

МАЪНАВИЯТ – ИНСОННИНГ УЛҒАЙИШ ВА КУЧ-ҚУДРАТ МАНБАИДИР

Аннотация: Мазкур мақолада “маънавият” ҳақида, унинг маъно-мазмунни, ҳаётимиздаги ўрни ва аҳамияти ҳақида ҳамда “маънавият” ўзини, деган саволга аниқ ва лўнда жавоб бериши борасида. сўз боради.

Калит сўзлар: “Маънавият”, таълим, тарбия, мутафаккир, муқаддас китоблар, қадриятлар, ахлоқий қарашлар, дунёқараш, одамийлик, меҳр.

*Azimova S.Yu.
“Architecture and construction” faculty
deputy dean for work with youth
Jizzakh Polytechnic Institute*

SPIRITUALITY IS A SOURCE OF HUMAN GROWTH AND STRENGTH

Annotation: This article is about "spirituality", about its meaning, meaning, role and importance in our life, and about giving a clear and concise answer to the question of what "spirituality" is. the word goes.

Keywords: " spirituality", education, upbringing, thinker, holy books, values, moral views, worldview, humanity, kindness.

Албатта, «маънавият» тушунчасининг илмий, фалсафий, адабий ёки оддий тилда ифодаланадиган кўплаб таърифларини келтириш мумкин. Умуман, ўзида жуда чуқур ва кенг қамровли маъно-мазмунни мужассам этган бу тушунчага ҳар қайси маърифатли инсон ўзининг фалсафий ёндашуви, сиёсий қарашлари ва эътиқоди, онгу тафаккуридан келиб чиққан ҳолда турлича таъриф ва тавсифлар бериши табиий. Шунинг учун ҳам бу масала бўйича илмий адабиётларда, кундалик матбуотда бир-биридан фарқ қиладиган фикр-мулоҳазаларни учратганда бундан таажжубланмасдан, уларни ҳар қайси муаллифнинг ўзига хос дунёқараши, мушоҳада тарзи ифодаси сифатида қабул қилиш ўринлидир. Шу нуқтаи назардан қараганда, кейинги йилларда бу мавзуда олимларимиз томонидан тайёрланган илмий рисоалар, ўқув кўлланмалари, луғатларда «маънавият» тушунчаси ва унинг асосий тамойилларига ўзига хос

таърифлар берилаётганини кузатиш мумкин. Мен бу борадаги фикрларни инкор этмаган ҳолда, «маънавият» ту-шунчасининг мазмуни фақат «маъни», «маъно» деган сўзлар доирасида чегараланиб қолмайди, деб ўйлайман. Нега деганда, инсонни инсон қиладиган, унинг онги ва руҳияти билан чамбарчас боғланган бу тушунча ҳар қайси одам, жамият, миллат ва халқ ҳаётида ҳеч нарса билан ўлчаб бўлмайдиган алоҳида ўрин тутади.

Маънавиятнинг негизи ва маъно-мазмунини белгилайдиган асосий хусусиятлар, биринчи галда инсоннинг руҳий покланиши ва қалбан улғайиши ҳақида гапирар эканмиз, бир масалага алоҳида эътибор беришимиз лозим. Албатта, бу дунёда ҳалол ва пок яшашни ўзи учун ҳаётий эътиқод, олий мақсад деб биладиган одамлар кўпчиликни ташкил қилади. Айнан ана шундай инсонлар ва уларнинг эзгу ишлари туфайли бу ёруғ оламда маънавият ҳамиша бар-қарор бўлиб келади.

Ҳаммамизга маълумки, муқаддас китобларимиз ва қадриятларимиз, буюк мутафаккир аждодларимиз мероси бизни доимо ҳалол меҳнат билан яшашга, мардлик, саховат ва камтарликка чақиради, лекин, шу билан бирга, ҳаётда бу каби даъватларга амал қилишга интиладиган одам кўпинча турли қийинчиликлар, ҳатто азобу уқубатларга дуч келишини кузатиш қийин эмас. Тан олиш керакки, юксак маънавий тушунчалар билан яшашга ҳаракат қиладиган одамнинг бугун ҳам кўп машаққатларни, оғир синов ва тўсиқлар, муаммоларни енгиб ўтишига тўғри келади. Агарки эътибор берсак, тилимизда ҳалоллик ва нопоклик ҳақидаги ибратли ҳикматлар билан бирга, «Йўлини топибдими, қандини урсин», «Узумини енг-у, боғини суриштирманг» деган мақоллар ҳам борлигидан кўз юмиб бўлмайди. Албатта, бундай мақол-маталлар бежиз пайдо бўлмаган, улар ҳам маълум бир ҳақиқатнинг ифодаси. Бинобарин, биз ҳаётнинг маъно-мазмунини шундай тушуниб, шу асосда яшашга интиладиган кишилар ҳам борлигини инкор этолмаймиз. Лекин, бизнинг назаримизда, бундай гаплар одамнинг бойлик ва мол-дунёни қандай йўллар билан топаётганига лоқайд ва бепарво қарайдиган, манфаатпараст шахслар томонидан тўқиб чиқарилгандек туюлади. Уларнинг фикрича, инсон ўз бойлигини пешона тери тўқиб, Оллоҳ берган ақл-идрок ва тафаккурини ишлатиб топяптими ёки қинғир-қийшиқ, ҳаром-хариш йўллар билан орттиряптими – бу гўёки ҳеч кимни қизиқтирмаслиги керак.

Лўнда қилиб айтганда, бу ўринда гап бир-бирига қарама-қарши бўлган, бир-бирини инкор қиладиган икки хил ҳаётий қараш ҳақида бормоқда.

Биринчиси – ўз нонини ҳалол меҳнат билан топадиган, холис ва эзгу ишлар билан эл-юртга наф етказадиган, тириклик мазмунини теран англаб, нафақат бугунги ҳаёт лаззатлари, балки охират ҳақида, унинг обод бўлиши ҳақида ўйлаб яшайдиган инсонларга хос ҳаётий қарашлар.

Иккинчиси – бунга мутлақо қарама-қарши бўлган ёндашув, яъни, ҳаётнинг маъно-мазмуни ҳақида бош қотирмасдан, бундай саволлар билан

ўзини қийнамасдан, фақат нафс қайғуси ва ўткинчи ҳою-ҳавасга, ҳузур-ҳаловатга берилиб, енгил-елпи умр кечирадиган, ўзининг ота-она ва фарзанд, эл-юрт олдидаги бурчига умуман бефарқ бўлиб яшайдиган одамларнинг фикр-қарашлари. Ҳаёт моҳиятини англаб етишга ўз умри, билим ва салоҳиятини бағишлаган не-не буюк зотлар, мутафаккир файласуфлар, аллома ва азиз-авлиёлар – миллати, тили ва динидан қатъи назар – шу каби мураккаб муаммоларга жавоб топиш учун изланган, бу мавзуда қанча-қанча асарлар яратган. Умуман олганда, инсоният тарихи маънавият - инсоннинг, халқнинг, жамият ва давлатнинг буюк бойлиги ва куч-қудрат манбаи эканини, бу ҳаётда маънавиятсиз ҳеч қачон одамийлик ва меҳр-оқибат, бахт ва саодат бўлмаслигини яққол тасдиқлайди.

Ўйлаймизки, ер юзида қанча инсон, қанча тақдир бўлса, ҳар бирининг ўз маънавий олами бор. Маънавиятни тушуниш, англаш учун аввало инсонни тушуниш, англаш керак. Шунинг учун ҳам ўзлигини, инсоний кадр-қимматини англаб етган ҳар қандай одам бу ҳақда ўйламасдан яшашини тасаввур қилиш қийин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Tajibayev, M. A., & Axmedov, J. T. (2022). Synergetik yondashuv-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantirishning asosiy jihatlaridan biri sifatida. *Scientific progress*, 3(3), 527-532.
2. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). The concepts of sustainability and instability in synergetics are an important principle. *Scientific progress*, 3(3), 930-933.
3. Kholbekova, M. A. T. U. (2022). Applications and developments of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 942-945.
4. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). Content of the concept of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 938-941.
5. Kulmatov, P. M., & Tajibaev, M. A. (2022). Synergetic as a factor for the development of modern science. *Scientific progress*, 3(3), 925-929.
6. Tajibaev, M. A., & Kholbekova, M. U. (2022). Synergetic methodology serves humanity. *Scientific progress*, 3(3), 934-937.
7. Abdurashidovich, T. M. (2022). Yoshlarda sinergetik dunyoqarashni shakllantirish omillari. *Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal*, 3(3), 203-207.
8. Abdurashidovich, T. M. (2022). Sinergetika-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantiruvchi bilim sifatida. *fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya*, 1(2), 69-73.
9. Azimova, S. Y., & Tojiboev, M. A. (2021). Improvement of spiritual and educational work it is our important task. *Scientific progress*, 2(5), 544-548.
10. Melikuziyevich, K. P., & Abdurashidovich, T. M. (2021). State and community management-as a priority task in the appeal. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 2(2), 133-136.

11. Melikuziyevich, K. P., & Abdurashidovich, T. M. (2021). Reforms in the judicial system as a topical direction in the appeal. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 2(2), 177-182.
12. Tursunmuratovich, A. J., & Abdurashidovich, T. M. (2021). Ensuring the rule of law-as an urgent direction in the appeal. *International Journal of Discourse on Innovation, Integration and Education*, 2(2), 164-169.
13. Kulmatov, P. M., & Tajibayev, M. A. (2021). Interaction of moral, aesthetic and ecological education. *Scientific progress*, 2(1), 1149-1154.
14. Melikuziyevich, K. P., & Abdurashidovich, T. M. (2021). International peace as a universal value. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 1(02), 73-78.
15. Tajibaev, M. A., & Akhmedov, J. T. (2021). The young spiritual-moral of the global network effects on education. *Scientific progress*, 1(5), 708-711.
16. Axmedov, J. T., & Tajibayev, M. A. (2021). Young people from different information attacks care is a requirement of the time. *Scientific progress*, 2(5), 549-553.
17. Quvanovich, R. Q. (2021). The Moral Importance of Humanity and Patriotism in Chistiya and Kubraviya. *International Journal on Orange Technologies*, 3(3), 98-103.
18. Ruziev, A. J. (2019). Изучение мировоззрения и деятельности мыслителей как исторического критерия. *Theoretical & Applied Science*, (11), 166-169.

*Айтниязова Г.М.
стажёр-преподаватель
кафедра “Экология и почвоведение”
Каракалпакский госуларственный университет им. Бердаха
Таниррбергенов Б.А.
преподаватель
Мамбеткаримов Б.Б.
преподаватель*
*Учебный центр по обучению безопасности жизнедеятельности при
Управлении Чрезвычайных ситуаций Республики Каракалпакстан*

О КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация: В статье рассмотрены роль и значения концепции устойчивого развития. Главная идея концепции устойчивого развития состоит в необходимости гармонизации взаимодействия природы, общества и экономики.

Ключевые слова: сфера, проблема, экономика, принцип, развития, природа, общество.

*Aitniyazova G.M.
trainee teacher
department of ecology and soil science
Karakalpak State University named after Berdakh
Tanirrbergenov B.A.
teacher
Mambetkarimov B.B.
teacher*
*Training Center for Life Safety Training under the Department of
Emergency Situations of the Republic of Karakalpakstan*

ABOUT THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Annotation: The article considers the role and significance of the concept of sustainable development. The main idea of the concept of sustainable development is the need to harmonize the interaction between nature, society and the economy.

Key words: sphere, problem, economy, principle, development, nature, society.

Устойчивое развитие страны, региона или мира, — это развитие, удовлетворяющее нынешние потребности населения без того, чтобы

ставить под угрозу потребности будущих поколений. Идея устойчивого развития является попыткой поиска согласия между достижением такого экономического роста, которое обеспечило бы высокие жизненные стандарты как нынешним, так и будущим поколениям, защитой и улучшением окружающей их жизненной среды. Устойчивое развитие – это процесс изменений, где эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, развитие науки и техники, становление личности осуществляется в гармонии.

Проблема устойчивого развития является одной из самых обсуждаемых проблем последних двух десятилетий. Она затрагивает такие важные сферы, как гендерное равенство и равноправие в целом, искоренение нищеты, ликвидация голода, стабильный экономический рост, сохранение окружающей среды, качественное образование и улучшение качества жизни людей в целом. Все эти проблемы являются актуальными и касаются всех стран в мире, и их решение возможно лишь при глобальном партнерстве и включении всех стран в проработку стратегии по достижению целей устойчивого развития [1].

Понятие «устойчивое развитие» появилось давно, но только на Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам среды обитания человека (Стокгольм, 1972 г.) международное сообщество впервые собралось для рассмотрения глобальных потребностей в охране окружающей среды и развитии, в результате чего и были определены принципы сохранения и улучшения состояния естественной среды, а также поставлен акцент на необходимости оказания поддержки людям в данном процессе.

Позже, в 1992 г., на Конференции ООН по окружающей среде и развитию 178 глав государств приняли три важных документа: комплексный план действий под названием «Повестка дня на XXI век», Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию и Заявление о принципах устойчивого управления лесами. Эти планы и принципы были подтверждены на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г., которая собрала десятки тысяч участников для привлечения внимания мировой общественности и осуществления прямых мер, направленных на улучшение жизни людей и сохранение природных ресурсов. Средства массовой информации как партнеры в сфере образования для устойчивого развития [3].

К государствам-участникам тогда была обращена просьба пересмотреть свои модели производства и потребления и взять на себя обязательства по обеспечению экологически безопасного экономического роста, а также предпринимать совместные усилия по крупномасштабному расширению трансграничного сотрудничества, обмену опытом, технологиями и ресурсами.

Три года спустя ООН провозгласила Десятилетие образования в интересах устойчивого развития (2005-2014 гг.). Десятилетие нацелено на внедрение принципов, ценностей и практического опыта устойчивого развития во все аспекты образования и обучения, с тем чтобы устойчивое развитие стало понятным каждому, а участие в его достижении имело место на всех уровнях общества [3].

Главная идея концепции устойчивого развития состоит в необходимости гармонизации взаимодействия природы, общества и экономики. Основными стратегическими перспективами устойчивого развития являются:

для общества

- Права человека
- Мир и безопасность человека
- Гендерное равенство
- Культурное разнообразие и межкультурное взаимопонимание
- Здоровье
- ВИЧ и СПИД
- Управление

для окружающей среды:

- Природные ресурсы (вода, энергия, сельское хозяйство, биоразнообразие)
- Изменение климата
- Развитие села
- Устойчивая урбанизация
- Предотвращение и смягчение последствий бедствий

для экономики:

- Сокращение масштабов нищеты
- Общая ответственность и подотчетность
- Рыночная экономика

Концепция устойчивого развития основывается на пяти основных принципах:

- ✓ человечество действительно способно придать развитию устойчивый и долговременный характер;
- ✓ имеющиеся ограничения в области эксплуатации природных ресурсов относительно;
- ✓ необходимо удовлетворить элементарные потребности всех людей и всем предоставить возможность реализовывать свои надежды на более благополучную жизнь.
- ✓ необходимо согласовать образ жизни тех, кто располагает большими средствами (денежными и материальными), с экологическими возможностями планеты, в частности относительно потребления энергии.

✓ размеры и темпы роста населения должны быть согласованы с меняющимся производительным потенциалом глобальной экосистемы Земли [2].

Таким образом, устойчивое развитие служит удовлетворению потребностей и стремлений человечества. Модель устойчивого развития, направленная на использование ресурсов, защищая природу, должна служить не только сегодняшнему дню, но и будущему.

Использованные источники:

1. Поползина П. Понятие и содержание концепции устойчивого развития // *Мировое и национальное хозяйство» (World and National Economy).*- №1(47), 2019.- С.2-11.
2. Хамзина Ш. Ш., Жумабекова Б. К. Экология и устойчивое развитие // *Известия: Академия Естествознания.*- 2015.
3. Элеанор Бёрд, Ричард Лутц, Кристин Уорвик Средства массовой информации как партнеры в сфере образования для устойчивого развития. // *Учебно-ресурсный комплект.* -Б: 2008. -82с.

*Акромова М.С., магистр
дизайнер
“Mercury” ДМС*

ЛАНДШАФТНОЕ РЕШЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УЗБЕКИСТАНА ПО ТУРИСТИЧЕСКОМУ МАРШРУТУ

Аннотация: В статье освещены возможности создания ландшафтной архитектуры, подходящей для различных климатических условий, деления придорожных территорий на районы декоративно-лиственной, лиственно-лиственной, местной и акклиматизированной декоративной растительности, подходящей для территории республики.

Ключевые слова: интродукция, антропоген, температура воздуха и почвы, автомобильные дороги, озеленение, декоративные растения, ландшафтный дизайн, малый ландшафт.

*Akromova M.S., master
designer
"Mercury" D.M.C.*

LANDSCAPE SOLUTION OF UZBEKISTAN ROADS ON TOURIST ROUTE

Annotation: The article highlights the possibilities of creating landscape architecture suitable for different climatic conditions, dividing roadside territories into areas of decorative-deciduous, deciduous-deciduous, local and acclimatized ornamental vegetation suitable for the territory of the republic.

Key words: introduction, anthropogenic, air and soil temperature, roads, landscaping, ornamental plants, landscape design, small landscape.

В нашей стране ведутся масштабные работы по созданию комплекса различных производств, соответствующих мировым стандартам. В первые годы независимости наша страна уделяла большое внимание выходу на мировой рынок и развитию торгово-экономических отношений с внешним миром. В том числе быстрыми темпами ведется строительство и реконструкция транспортных объектов – автомобильных дорог, мостов и тоннелей, аэропортов и аэродромов. В эту программу включены требования по строительству и реконструкции автомобильных дорог в новых направлениях.

Принимая это во внимание, Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дорожного хозяйства» от 14 февраля 2017 года № ПФ- 4954 Об организации деятельности Республиканского дорожного фонда в ведении

Государственного комитета автомобильных дорог Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан », в соответствии с решением от 14 февраля 2017 года PQ- 2776, ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 5 января 2019 года № ПФ-5611, КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА 2019-2025 гг., ГЛАВА 3. в пункте 2 основных направлений развития туризма: учет нужд и потребностей туристов, развитие инфраструктуры туризма и сопутствующей инфраструктуры во всех регионах страны, ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Указу Президента Республики Узбекистан Кабинетом Министров утверждены ПФ- 5781 от 13 августа 2019 года «Республика Узбекистан Инвестиционные предложения по строительству и реконструкции автомобильных дорог вдоль туристических маршрутов, а также по дальнейшему совершенствованию государственного управления в сфере автомобильных дорог». [1,2,3].

Особое внимание было уделено организации озеленения и благоустройства территорий, прилегающих к автомобильным дорогам.

Осуществляя единую государственную политику по формированию и реализации современных подходов к территориальному архитектурно-художественному устройству и ландшафтному дизайну автомобильных дорог, включая организацию туристических маршрутов и планомерное выполнение работ, связанных с сохранением территорий в надлежащем состоянии;

Рациональная организация научно-исследовательских работ с учетом климатических условий в каждом регионе Республики путем широкомасштабного применения передовых современных технологий и международных стандартов в области благоустройства и озеленения автомобильных дорог;

результатам тщательного изучения передового мирового опыта по защите основных туристических магистралей и их конструктивных элементов от воздействия неблагоприятных погодных - климатических факторов внедрение наиболее эффективных и успешно апробированных современных методов и технологий защиты прилегающих территорий автомобильным дорогам от транспортных загрязнений и отходов;

С учетом современных требований перед высококвалифицированными кадрами в области проектирования автомобильных дорог, архитектурно-художественного строительства и ландшафтного дизайна на базе ведомственных высших и средних профессиональных учебных заведений поставлены задачи по подготовке и организации их переподготовки. Дороги сближают страны и народы, служат дальнейшему укреплению так называемых уз дружбы, солидарности и согласия. В эпоху, когда мы встречаем 21 век, дороги также должны быть широкими, ровными и удобными, чтобы соответствовать требованиям того времени. К тому же трудолюбивый

народ, который всю жизнь трудится на этой земле, должен пользоваться плодами своего труда. Сегодня узкие и извилистые дороги в нашей стране заменяются широкими и способными во всех отношениях соответствовать требованиям времени [4]. Мы хотим сказать, что в нашей стране делается много добрых дел, чтобы эти извилистые дороги остались в памяти народа. В последующие годы по инициативе главы государства особое внимание уделяется развитию транспортных коммуникаций.

За прошедшие годы были проведены масштабные работы по строительству автомобильных дорог, налаживанию транспортных связей с зарубежными странами, туристами, внедрению современной техники и технологий в дорожном хозяйстве, подготовке и повышению квалификации специалистов, способных удовлетворить потребности сегодняшнего дня. В частности, были предприняты смелые шаги по выходу в мировые порты путем присоединения дорог нашей страны к Трансевропейским и Евразийским. Автомобильные дороги общего пользования в Узбекистане по техническим показателям вышли на лидирующие позиции среди стран СНГ. К ним относятся соответствие планируемого строительства дороги экологическим требованиям, степень экологической опасности, которая может пагубно сказаться на состоянии окружающей среды и здоровье граждан, достаточность и обоснованность предусмотренных мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Проектируемая автомагистраль обеспечивает эффективные результаты за счет природных условий, погодных и климатических факторов в этой области, а также за счет использования акклиматизированных и местных декоративных растений, подходящих для этой области. В озеленении автомобильных магистралей: включает в себя защитные и декоративные насаждения с обеих сторон дороги, озеленение разделительной полосы дороги (на дорогах 1 категории), озеленение перекрестков, автобусных остановок, мест, предназначенных для более длительного отдыха пассажиров и водителей.

Ландшафтный дизайн-это в основном придорожные кустарники, которые защищают дорогу от разрушения, создают благоприятные климатические и гигиенические условия, обеспечивающие безопасность движения. Эти насаждения возводятся на равнинных участках рельефа, путем посева рядами, количество рядов определяется шириной обочины. Многорядные насаждения, созданные на границе сельскохозяйственных культур, одновременно служат полевыми защитными насаждениями [4,5]. Ряд сельскохозяйственных культур с тыльной стороны автобусных остановок; с обеих сторон станции – создаются отдельные или групповые посадки деревьев и кустарников. Там, где есть возможность, перед станцией размещают рабатки. На участках, где есть открытый участок, высаживают небольшие кустарники одного или нескольких видов. Эти

места приспособлены для отдыха. В ландшафтном дизайне растительный мир каждого региона связан с природными условиями этого места. Например, при озеленении дорог на незасеянных песчаных участках на юге из местных видов растений используют Кандым, белый саксаул, Черкез, таракбаш, итырбаш, по берегам рек юлгун, джийда, турангиль, Тополь, савагич, кайрагоч, Киек, тростник; использование однолетних эфемеров на нижних склонах холмов и гор желательно.

Использованные источники:

1. Указ № ПФ-4861 от 2 декабря 2016 года Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О мерах по обеспечению опережающего развития туристической сферы Республики Узбекистан»
2. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-2666 от 2 декабря 2016 года «Об организации деятельности Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан «Lex.uz».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан: О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан. (Национальная база правовых документов, 07.02.2018, № 07/18/3510/0668).
4. З. Адилов, З. Матниезов Предложения ландшафтных решений для окружающей среды автомобильных дорог // Международный журнал научных и технологических исследований (IJSTR) ISSN 2277-8616 Том 9, выпуск 04, апрель 2020 г. -С. 3110-3114. (Скопус журнал)

Алиев Н.К.
Ўзбекистон Давлат Жисмоний тарбия
ва спорт университети ўқитувчиси

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ СОҲАСИДА СПОРТ ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Мазкур мақолада бугунги кунда жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги маркетинг замонавий жамият ҳаётининг ажралмас бир қисми эканлиги ва уни ўзлаштириши ва амалда қўллаши зарурати бугунги кунда жисмоний тарбия ҳаракатини ташкил этиши ва бошқаришнинг барча даражалари, жисмоний тарбия соҳасида маркетингни ривожлантиришнинг истиқболлари, зарурияти ва самарадорлиги бозор муносабатлари билан боғлиқлиги, замонавий ривожланиш даражаси, жисмоний тарбиянинг жамиятимиз ижтимоий-маданий анъаналари билан боғлиқлиги масалалари баён этилган.

Калит сўзлар: қарор, фармон, жисмоний тарбия, спорт, талабалар, олий таълим муассасалари, маркетинг хизматлари, табақалаштирилган, ресурс, профессор-ўқитучи, талаб ва таклиф, кархона, муссааса, дарс, қобилият.

Aliev N.K.
teacher

Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

IMPROVING THE MARKET OF SPORTS SERVICES IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Abstract: The article examines the fact that marketing in the field of physical culture and sports is an integral part of modern society, as well as the need for its development and application at all levels of organization and management of physical culture movement, prospects, the need and effectiveness of marketing in physical education., The level of modern development, the relationship of physical education with the socio-cultural traditions of our society.

Keywords: decision, decree, physical education, sports, students, higher education institutions, marketing services, differentiated, resource, professor, teacher, supply and demand, enterprise, institution, course, ability.

КИРИШ

Ўзбекистон Республикасидаги ижтимоий-иқтисодий ислохотлар ва бозор иқтисодиётига босқичма-босқич ўтиш муносабатлари жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги таълим ва тарбиянинг янгича ёндашувларини

белгилаб берди. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасига инновацион технологияларни жорий этиш ҳозирги кунда таълим тизими ривожланишининг ҳаракатлантирувчи йўналишларидан бирига айланиб бормоқда. Бунинг натижасида жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги таълим тизимини тубдан ислоҳ қилиш зарурати пайдо бўлди.

Шунинг учун маркетинг жамиятдаги юқори ўзгариш даражаси ва жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги таълимнинг паст кўрсаткичлари ўртасидаги талабни ва жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги таълим хизматларининг ҳақиқий таъминоти ўртасидаги кескинлашган қарамақаршиликларни бартараф этишга қодир. [1]

Маркетингни ўзлаштириш ва амалда қўллаш зарурати бугунги кунда жисмоний тарбия ҳаракатини ташкил этиш ва бошқаришнинг барча даражаларида тан олинган. Бироқ, жисмоний тарбия соҳасида маркетингни ривожлантиришнинг жуда муҳимлиги ва унинг истиқболларига қарамай, ушбу масала бу соҳада қайта кўриб чиқиш ва такомиллаштиришни талаб қилади. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги маркетинг замонавий жамият ҳаётининг ажралмас бир қисми бўлиб, унинг зарурияти ва самарадорлиги бозор муносабатларининг замонавий ривожланиш даражаси, жисмоний тарбия ҳаракати ҳамда жамиятимизнинг мавжуд ижтимоий-маданий анъаналари билан боғлиқдир.

Жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги маркетинг стратегиялари талабаларнинг спорт ихтисослигига ўтиш ва тақсимланишини, уларнинг спортни фаол танлашини таъминлаш, жисмоний тарбия воситаларидан мустақил равишда фойдаланиш дарслари, қобилиятлари, кўникма ва малакаларини шакллантириш масалаларига Набиева Н.М, Шаропова Н.Р, Азгальдов Г.Г, Зубарев, В.А, Сучилин, А. А,Верли, Х. П,Волкова, М.М., Звездова А.Блар ўз тааадқиқотларига тўхталиб ўтишган ва бу жараённи яхшилаш учун ўз таклифларини билдиришган.

Маркетинг жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги таълим хизматлари бозори тўғрисидаги маълумот манбаи сифатида ҳозирги вақтда асосан истеъмолчилар тўғрисида аниқ стратегик тушунча бўлмаган ва жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги таълим бозоридаги янги тамойилларни кузатиб борадиган амалий фан сифатида фаолият юритмоқда. Ҳозирги кунда ҳукуматимиз томонидан жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш, аҳолини соғломлаштириш ҳамда оммавий спорт турларини кенг тарғиб қилиш борасида бирқанча Фармон ва Қарорлар ишлаб чиқилган. Жумладан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил, 24 январдаги “Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5924-сонли Фармони ва бошқа кўплаб қарорлар шулар жумласидандир.

Жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги маркетинг технологияларини такомиллаштириш ўқув хизматлари истеъмолчиларининг мақсадли гуруҳлари эҳтиёжларини аниқлаш, уни шакллантириш ва эҳтиёжларни

қондиришга ёрдам беради, бу эса ўз навбатида университетнинг рақобатбардошлигини таъминлайди.

Ушбу мақсадга қуйидаги шартлар бажарилган тақдирда эришиш мумкин:

- табақалаштирилган таълим хизматларини кўрсатиш орқали истеъмолчини “ютиб олиш”;

- минтақанинг таълим мухитини яхшилашга, жамиятнинг таълим эҳтиёжларини шакллантиришга таъсир кўрсатиш;

- университет ўқитувчи-профессорларининг касбий маҳоратини ошириш, уларнинг иш сифатини яхшилаш учун мотивациясини кучайтириш.

Жисмоний тарбия ва спортни ишлаб чиқариш соҳаси билан боғлиқ бўлмаган ҳолатда бошқариш ва унинг доирасида фаолият кўрсатадиган бозорни такомиллаштириш инсон, ижтимоий гуруҳлар ва умуман жамият эҳтиёжларини етарли даражада қондиришни таъминлашга имкон берадиган замонавий усул ва услубларни жорий этишни тақозо этади.

Мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланишни ҳисобга олган ҳолда ҳамда жисмоний тарбия ва спорт хизматларига талаб ва таклиф ўртасидаги энг мақбул мувозанат муаммосини ҳал қилиш. Жисмоний тарбия ва спортга хизмат кўрсатиш соҳасидаги корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг маркетинг фаолиятини такомиллаштириш қуйидаги анъанавий маркетинг саволларига жавоб бериш билан тавсифланиши мумкин:

биринчидан, мавжуд маркетинг концепциясига мувофиқ, охириги истеъмолчи маркетинг муносабатлари ва ҳаракатларининг марказий сутъекти сифатида тан олинади. Айнан охириги истеъмолчи атрофдаги барча бозор субъектларини бирлаштиради, жисмоний тарбия ва спорт хизматлари, уларни хизмат кўрсатиш шартлари, педагогик технологиялар ва кадрлар бозор танловини амалга оширади, хизматлар кўрсатиш ва улар бўйича шартномалар тузиш жараёнида фаол иштирок этади. Бунинг яна муҳим аҳамияти шундаки, мижоз ўзининг асосий позициясига қарамай, барча маркетинг субъектлари ҳақида маълумотга эга бўлади.

иккинчидан, жисмоний тарбия ва спорт хизматлари маркетингида давлатнинг ёрдами зарур, чунки бошқа хизматлар ва товарлар маркетингидан фарқли ўлароқ, айниқса давлатнинг тутган ўрни каттадир. Бунинг сабаби шундаки, жисмоний тарбия ва спорт соҳасида маркетинг салоҳиятини амалга оширишнинг муваффақияти асосан унга барча даражадаги давлат ҳокимияти ташкилотлари томонидан ёрдам бериш бўйича амалий чоралар билан белгиланади. [4].

учинчидан, жисмоний тарбия ва спортни молиялаштиришнинг асосий манбалари давлат бюджети маблағлари, жамоат ташкилотлари, турли фондлар, хомийлар бошқалар эканлигида намён бўлади. Бундан шундай хулосага келиш мумкинки, бу ерда истеъмолчи ва самарали талаб

манбаи бир-бирига тўғри келмайди. Бу маркетингни муҳим бир муаммоларидан бири бўлиб, “ким қанча миқдорда тўлашга тайёр” деган саволга жавоб излаш учун жисмоний маданият ҳаракати маркетингига янги сармояларни излашни талаб қилади. [5]

Тўртинчидан, шуни таъкидлаш жоизки, жисмоний тарбия ва спорт хизматларини кўрсатадиган ва сотадиган корхона ва ташкилотларнинг жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги маркетингни такомиллаштириш, кўп жиҳатдан тегишли вазифаларни бажаришга мўлжалланган ходимларнинг маркетинг муваффақиятига боқлиқ бўлган - бозорни ўрганиш ва хизматни истеъмол қилиш жараёнида унга ҳамкорлик қилишдан олдин маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш.

Бешинчидан, ўқитувчи янги услубий методларни излашга ва такомиллаштиришга, таълим методлари, шакллари, воситаларини назорат қилиш ва баҳолаш усулларини кенг доирада ўрганишга ундайдиган, университетнинг таълим тизимидаги дарсларни такомиллаштириш, талабаларга нисбатан индивидуал ёндашувни қўллаш лозим. [6]

Бу университетларни кўп босқичли ўқитиш тизимига олиб келади, бу эса ижодий рентабеллик даражаси билан интеллектуал рақобатнинг бозор шароитида ўзини англашга қодир бўлган янги шаклланишга, мутахассисларини тайёрлашга сифатли эътибор беришни назарда тутаяди, шу билан бирга, талабалар фаоллигини ошириш учун дастур материални қайта кўриб чиқишни тақозо этади.

Шундай қилиб, спорт маркетинги спорт ёрдамида бозор эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда ўзининг маҳсулотини фойдаланувчиларга йўналтиришдан иборат. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида маркетингни такомиллаштириш орқали биз талабани бевосита жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишга ундаймиз. Маркетингни марказий предмети - бу шахс. Жисмоний тарбия ва спорт хизматларининг ягона охириги истеъмолчиси айнан шу шахсдир.

Университетнинг жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги таълим хизматлари маркетингининг мақсади ва мазмуни талаба шахсининг жисмоний тарбия ва спортини шакллантиришга, ёши, индивидуал қизиқишлари ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда унинг қобилиятларини тарбиялашга қаратилган шахсга йўналтирилган технологияларни тазарда тутган ҳолда ўқитишнинг анъанавий шаклларида узоқлашишга қаратилган бўлиши мақсадга мувофиқдир

Шунингдек;

- жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги маркетинг стратегиялари талабаларнинг спорт ихтисослигига ўтиш ва тақсимланишини, уларнинг спортни фаол танлашини таъминлайди;

- жисмоний тарбия воситаларидан мустақил равишда фойдаланиш дарслари, қобилиятлари, кўникма ва малакаларини шакллантиришга қаратилади.

Бироқ, жисмоний тарбия ва спорт фаолиятида маркетингни такомиллаштиришнинг ижобий таъсирига қарамай, ушбу мавзуни илмий жиҳатдан ишлаб чиқиш ҳолати ҳозирги вақтда уни янада ривожлантириш учун етарли даражада эътибор қаратилмаяпти.

Бу маҳаллий ва хорижий олимларнинг асарларида ишлаб чиқилган маркетингнинг умумий назарияси иқтисодий ривожланган мамлакатларнинг sanoat ишлаб чиқариш тажрибаси асосида яратилганлиги ва жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги хизмат кўрсатиш соҳаси шароитларига мослаштирилмаганлиги билан боғлиқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил, 24 январдаги “Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5924-сонли Фармони.
2. Набиева Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришда маркетингнинг роли ва ўрни. “Сервис” Илмий-амалий журнали, 2020. - № 2, 127-131 б
3. Жаҳонгиров Бурхон Бўронович. Ўзбекистоннинг осие мамлакатлари билан илмийтехникавий алоқалари Academic research in educational contents. 2021. Volume2, Issue 5, 1010-1020.
4. Шаропова Н.Р. “Таълим хизматлари бозорини ривожлантиришнинг назарий асослари. // Иқтисодиёт ва таълим” илмий журнали, № 4,-сон, 2018. – 19-24 б.
5. Жаҳонгиров Бурхон Бўронович. Ўзбекистоннинг Япония билан илмий - техникавий алоқалари. Academic Research in Educational Sciences, 2021. 2 (Special Issue 1), 312-318.
6. Азгальдов, Г.Г. Что нужно для успешной работы / Г. Г. Азгальдов / Вестник высшей школы. - 1992. - № 1. - С. 3-13.
7. Зубарев, В.А., Сучилин, А. А. Менеджмент и маркетинг в сфере физической культуры и спорта: Учебное пособие. В. А. Зубарев, А. А. Сучилин. - М., 1998. - 162 с.
8. Верли, Х. П. Маркетинг как стратегический фактор успеха / Х.П. Верли // Проблемы теории и практики управления. - 1992. - № 6. - С. 54-60.
9. Волкова, М.М., Звездава А.Б. Маркетинговые исследования в области образовательных услуг. / М. М. Волкова, А.Б. Звездава. / Маркетинг в России и за рубежом. / М., 1999. - ЛЬ 6. С. 15-19.

РОЛЬ МЯГКОЙ СИЛЫ В ПОЛИТИКЕ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация: В настоящее время мы наблюдаем своего рода конкуренции за влияние в Центральной Азии со стороны ведущих мировых акторов. В условиях постсоветского пространства влияние зарубежных государств стало очевидным фактом, этого можно наблюдать в политике РФ, КНР, Исламские государства, Индия, США и ЕС др. Следует отметить что, все же некоторые особенности все равно существует. Это возможно обусловлено с географическими, цивилизационными и ресурсными особенностями региона.

На сегодняшний день конкуренция за влияние в регионе остается потенциальным геополитическим детерминантом, под влиянием которых может находится страны Центральной Азии.

Ключевые слова: Мягкая сила, Центральная Азия, ведущие мировые акторы.

*Allayerova L.B.
IP LLC "Landtech"*

THE ROLE OF SOFT POWER IN THE POLICY OF THE WORLD'S LEADING COUNTRIES IN CENTRAL ASIA

Annotation: We are currently witnessing a kind of competition for influence in Central Asia from the world's leading actors. In the conditions of the post-Soviet space, the influence of foreign states has become an obvious fact; this can be observed in the policies of the Russian Federation, China, Islamic States, India, the USA and the EU, etc.

It should be noted that, nevertheless, some features still exist. This may be due to the geographical, civilizational and resource characteristics of the region.

To date, competition for influence in the region remains a potential geopolitical determinant that may affect the countries of Central Asia.

Key words: Soft power, Central Asia, leading world actors.

На основе рецензии и.о. доцента УМЭД к.п.н. А.А. Шаранова

Введение. Исследование значение мягкой силы актуальна для всех государств мира. Исследование и использование роли мягкой силы важна и для Республики Узбекистан. В связи с этим следует отметить, что в пункте 5.2.-«Приоритетные направления в сфере осуществления

взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики» Стратегии действий по развитию Республики Узбекистан на 2017-2021гг[1].

При изучении цивилизационных основ внешней политики можно найти особенности внешней политики государств современного мира. С точки зрения теории в международных отношениях прежде всего следует отметить взгляды Дж. Наея.

Анализ литератур по теме (literature review). Концепция “мягкой силы”(soft power)была впервые предложена Дж. Наем в книге «Bound to lead: The Changing Nature of American Power» и с тех пор ее важность значительно возросла и среди практиков внешнеполитической среды, и в кругу многочисленных ученых, экспертов и аналитиков, вызывая живой интерес и порой критику [2].

Необходимо отметить что, страны Центральной Азии являются объектами «мягкой силы» ведущих акторов мира. Среди них важное место занимает РФ.

В Концепции внешней политики РФ (2016г) подчеркивается, что «неотъемлемой составляющей современной международной политики становится использование для решения внешнеполитических задач инструментов «мягкой силы», прежде всего возможностей гражданского общества, информационно – коммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам»[3]. Это является институциональной основой использования «мягкой силы» во внешней политике РФ. Также востребованным является упор на развитие «русского мира», и как указывает О. Лебедева медиа и цифровые возможности страны[4]. Важное место в данном случае занимает географические и исторические особенности взаимоотношений ЦА и РФ.

Методология исследования (Research methodology). В статье использован историко-политологический метод и метод сравнительной политологии в целях анализа внешнеполитического поведения исследуемых государств. В связи с этим используются научные труды отечественных и зарубежных историков-источниковедов, которые составляют первую группу источников, а вторую группу составляют труды политологов по исследуемой теме.

Анализ и результаты (Analysis and results).Россия – это ориентация на Центральную Евразию, регион, единство которого с Центральной Азией было обеспечено кочевыми государствами в средние века, Российской империей и СССР. Единство Центральной Азии с Россией было обеспечена благодаря интенсивной советской модернизации, создавшей мощные экономические и социально-культурные связи между народами СССР.

Стратегически важной задачей для Москвы является противодействие распространению исламского радикализма из Афганистана. Россия уже разместила свои военные базы на территории Таджикистана и Кыргызстана.

Сложность социально-политической и экономической ситуации внутри страны, западные санкции в настоящее время отвлекает Россию от формирования новой стратегии развития отношений с государствами региона, где стержневым моментом, по многим оценкам, могло бы стать именно взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Несмотря на то, что Россия является главным торговым партнером для стран Центральной Азии, а также импортирует отсюда значительные объемы трудовых ресурсов, в настоящее время экономические отношения с этим регионом не являются важным приоритетом для Москвы.

Важны инструментом «мягкой силы» РФ в ЦА являются образовательные и академические обмены, предоставление квот в российских ВУЗах, филиалы российских ВУЗов в регионе и культурные центры.

В настоящее время Россия именно на исторической основе пытается заново интегрировать постсоветское пространство, в частности, в рамках таких международных организаций, как СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Россия продолжает играть роль основного гаранта военной стабильности в регионе.

КНР. Через нее страны Центральной Азии начали приобщаться к быстро растущей экономике АТР.

Как отмечает ученый-китаевед А.Ходжаев, Китай с глубокой древности поддерживал тесные связи с Центральной Азией. Через нее в эту страну проникали достижения науки и искусства других народов, буддизм и ислам, оказавшие большое влияние на китайскую культуру[5].

С Китаем, особенно с Восточным Туркестаном, Центральная Азия связана исторически, начиная с появления Великого шелкового пути[6].

С Восточным Туркестаном Центральная Азия исторически, этнически и культурно составляет единое целое, которое было разорвано в XVIII-XIX вв. из-за экспансии Российской и Китайской империй. В рамках ШОС и двусторонних отношений Китай расширяет здесь свою экономическую и военно-политическую роль.

Основными инструментами «мягкой силы» КНР в ЦА являются институты Конфуция, где изучаются китайский язык и культура, образовательные обмены, медицинские центры, кухни, рестораны и др.

КНР стала усиливать свое экономическое и технологическое присутствие в регионе.

Исламский мир. Центральная Азия с момента арабских завоеваний в VII в. в культурном, политическом и экономическом плане представляет собой его часть [7]. Этой интеграции способствовали и торгово-

экономические связи по Великому шелковому пути и формирование единого пространства исламской цивилизации. Сегодня центрально-азиатский регион характеризуется преобладанием исламской идентичности. С четырьмя государствами исламского мира - Ираном, Афганистаном, Пакистаном и Турцией - страны Центральной Азии имеют совместную историю. Северный Афганистан и Северный Иран представляют собой в этническом плане органические части региона, окончательно отделенные политическими границами лишь в XIX в. Турция связана с Центральной Азией этно-лингвистически, исторически и культурно в силу происхождения именно из этого региона турок-сельджуков, из остатков государств которых появилась Османская империя. Пакистан исторически возник в зоне взаимодействия цивилизаций полуострова Индостан и исламского мира. При этом важную роль в его истории сыграли волны продвижения ислама из Центральной Азии, создавшие Делийский султанат (XIII-XVI вв.) и империю Великих Моголов (XVI-XVIII вв.). Центральная Азия связана с исламским миром не только общей религиозно-культурной идентичностью, но и в рамках международных организации: Организация экономического сотрудничества (ЭКО), Организация исламского сотрудничества (ОИС). В определенные периоды - в частности, в 1990-е гг. - Турция при поддержке США вообще претендовала на политико-экономическое доминирование в этом регионе. В середине 90-х гг. стало понятно, что исламизация центрально-азиатских стран в принципе не удастся.

Разного рода исламские организации из мусульманских стран, в том числе и Турции, пытаются освоить идеологическое пространство государств Центральной Азии.

Позиция Турции в ЦА укрепилась с приходом к власти Т. Эрдогана.[8]

Усиления влияния Турции в ЦА связана с новой стратегией «Новая Азия» озвученной в 2019 году, где преследуются следующие цели: улучшение межгосударственных отношений; расширение торгового потенциала частного сектора; укрепление академического сотрудничества; развитие взаимодействия между обществами.

Институциональной основой сотрудничества является Организация тюркских государств.

Привлекательным является взгляды Ахмета Давутоглы об использовании стратегической глубины в географии, истории, культуре, которыми обладает Турция[9].

Индия. Контакты между Индостаном и Центральной Азией имеют глубокие корни. Индоарии, завоевавшие Северную Индию в XIV-XIII вв. до н.э., пришли из Центральной Азии. Части исторической Индии и Центральной Азии были политически объединены в рамках Персидской империи (648-330 гг. до н.э.), империи Александра Македонского (330-323

гг. до н.э.). Еще до мусульманских завоеваний Индии субконтинент трижды становился объектом экспансии из Центральной Азии: имеются в виду Индо-бактрийское царство (180 г. до н.э. - 10 г. н.э.), Кушанское царство (I-III вв.), государство эфталитов (IV-VI вв.). В культурном плане Индия была связана с Центральной Азией и до образования мусульманского мира, благодаря распространению буддизма[10]. Бурно растущая в настоящее время индийская экономика хорошо вписалась в постиндустриальную фазу развития и нуждается в новых источниках сырья, располагающихся в Центральной Азии.

США и ЕС. Влияние европейской культуры и идентичности на регион исторически достаточно мало и опосредованно по сравнению с перечисленными выше геополитическими игроками. После завершения эллинистического периода прямые контакты Центральной Азии с Европой были лишь эпизодическими. Россия не раз играла роль проводника вестернизации в Центральной Азии. Однако же влияние Запада может расти благодаря вовлечению Центральной Азии в процессы глобализации. Европейские страны в 1990-х гг. уже выходили на первые позиции в торговле с Центральной Азией, в финансово-инвестиционной деятельности и оказании многих видов помощи.

Для ЕС рост интереса к региону обусловлен в первую очередь экономическими факторами. Хозяйство европейских стран в большой степени ориентировано на экспорт, поэтому ЕС заинтересован иметь сильную позицию на рынках центрально-азиатских государств для сбыта своей продукции.

В целом вхождение ЕС в Центральную Азию поможет укрепить его геополитические позиции в регионе.

Важным элементом «мягкой силы» ЕС являются- европейская культура. Экономическое, социальное и политическое развитие Европы очень привлекательна для стран ЦА.

В Вашингтоне стали рассматривать данный регион как геополитически важный с точки зрения нефтяных запасов и возможности сдерживания России и Ирана, а затем Китая.

В качестве инструментов «мягкой силы» США в регионе можно отметить инвестиции, образовательные программы и проекты. К примеру в Узбекистане действуют программы «Фулбрайт», стипендии по линии «Хьюберта Хамфри», «международная программа студенческого обмена» (UGRAD). Главными проводниками американской политики «мягкой силы» являются Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию (USAID)-центральный орган государственного управления США в области оказания помощи за рубежом. Важнейшей особенностью глобальной стратегии американской «мягкой силы» является максимальная адаптация ее компонентов в региональном и

страновом разрезе с учетом цивилизационных, этнокультурных, религиозных и иных различий объектов целепологания[11].

Выводы и предложения(Conclusion /Recommendations). На основе изученных источников можно сделать вывод о том что, теоретические и цивилизационные основы проявления «мягкой силы» у каждой страны уникальны и неповторимы. В качестве примера можно отметить исторические основы укрепления отношений между государствами региона с внешними игроками как РФ и КНР, Турция и Индия, которые до сих пор играют важную роль в укреплении двусторонних отношений.

С другой стороны мир живёт в условиях глобализации, который открыл экономические, социальные и политические возможности для стран ЦА. Здесь наиболее привлекательными являются уникальные особенности западной цивилизации в виде «мягкой силы» США и ЕС.

Странам региона при осуществлении внешней политики необходима учитывать особенности проявления «мягкой силы» международных акторов и одновременно развивать и укреплять собственные механизмы использования «мягкой силы» имеющие многовековые традиции.

Использованные источники:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № 4947 от 7 февраля 2017г. «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы»//www.lex.uz/ru/docs3107042.
2. Таджиев Ш.Ш. “Мягкая сила” во внешней политике Республики Узбекистан на современном этапе. Т.:2020. С.38.
3. Концепция внешней политики РФ//http://www.mid.ru/foreign_policy/news
4. Лебедева О. современные инструменты «цифровой дипломатии» как важнейший элемент «мягкой силы»//международная жизнь.-М.:2019.Май С.102-112.
5. Ходжаев А. Китайский фактор в Центральной Азии. Т.:2020.С.9.
6. Ртвеладзе Э. Великий шелковый путь: древность и раннее средневековье: энциклопедический справочник. -Ташкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 1999;
- 7.: Бартольд В.В. Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии. -М.: 1964. Т.2. Ч.2; Старр Ф. Утраченное просвещение: золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времен Тамерлана - М.: Альпина Паблшер, 2017/
8. Усенов А. Турция в Центральной Азии// <https://www.ca-network.org/archives/21989/turcziya-v-czentralnoj-azii-vliyanie-i-limity>
9. Белоглазов А.В., Надыров Р.Н. «Мягкая сила» Турции в ЦА в конце XX-начале XXI в:интеграционный потенциал
// <https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-sila-turtsii-v-tsentralnoy-azii-v-kontse-xx-nachale-xxi-v-integratsionnyu-potentsial/viewer>
10. Ставиский Б.Я. Судьбы буддизма в Средней Азии: по данным археологии. М.: Восточная литература, 1998

11. Таджикиев Ш.Ш. “Мягкая сила” во внешней политике Республики Узбекистан на современном этапе.Т.:2020. С.271.

*Алтунян А.К.
группа ЮРмп-2006а
Тольяттинский государственный университет*

**ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК ЭЛЕМЕНТ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Аннотация: В статье рассматривается деятельность органов внутренних дел в механизме обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

Ключевые слова: органы внутренних дел, права, свободы.

*Altunyan A.K.
YURMP-2006a group
Togliatti State University*

**INTERNAL AFFAIRS BODIES AS AN ELEMENT OF THE
CONSTITUTIONAL AND LEGAL MECHANISM FOR ENSURING
HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS IN THE RUSSIAN
FEDERATION**

Abstract: The article examines the activities of the internal affairs bodies in the mechanism of ensuring human and civil rights and freedoms.

Keywords: internal affairs bodies, rights, freedoms.

В настоящее время система органов государственной власти представляет собой неотъемлемую часть любого государственного образования, так для федеративное государство можно охарактеризовать, как государство имеющие многоуровневую систему власти, а именно: федерация, субъект федерации и местное самоуправление.

Важнейшей особенностью федерации является то, что власть принадлежит не только федерации, но и ее субъектам. Таким образом, необходимо постоянно совершенствовать систему взаимодействия данных структур и соблюдать баланс между их интересами.

Одним из основных принципов демократической организации современного государства является принцип разделения властей.

Данный принцип является предпосылкой верховенства права и обеспечения свободного развития человека.

Основным законодательным закреплением является отражение его в ст. 10 Конституции Российской Федерации, где определено, что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, при этом они обладают самостоятельностью.

Система органов исполнительной власти функционирует на основании определенных конституционных принципов, таких, как: федерализм, законность и стоит отметить сочетание централизации и децентрализации власти [3, с. 22].

Важно отметить, что Президент Российской Федерации определяет направления внутренней и внешней политики, которые отражены в ежегодном послании к Федеральному Собранию Российской Федерации.

Данное послание отражает современное положение страны, в нем определены основные цели и задачи, которые необходимо реализовать государству в предстоящем году. Исполнителем данного послания является Правительство Российской Федерации.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что особое значение для совершенствования действующих нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти будут иметь такие акты Правительства, которые будут иметь длительное действие.

Статья 2 Конституции РФ провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью, тем самым раскрывает важнейшую сторону характеристики России как правового государства [2]. Обязанности человека, как и другие общественные ценности данной конституционной оценки не получили и располагаются на более низкой ступени по отношению к правам и свободам человека и гражданина и не могут им противоречить. Данное правовое положение является новеллой в российском праве, поскольку в более раннем периоде приоритет имели исключительно интересы государства.

Как устанавливает статья 21 Конституции, достоинство личности подлежит государственной охране, при этом указывается, что ничто не может быть основанием для его умаления. В Российской Федерации запрещены пытки, насилие, а также другое жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение или наказание. Также в данной конституционной норме содержится запрет на принудительное участие в медицинских, научных и иных опытах.

Из права на жизнь и права на достоинство личности органично вытекает право каждого на свободу и личную неприкосновенность, которая установлена в статье 22 Конституции. Ограничением права на свободу и личную неприкосновенность можно отнести ограничение свободы перемещений и действий в результате непосредственного психического или физического насилия и принуждения.

Как категория личной свободы и как категория конституционного права, неприкосновенность личности проявляется в том, что никто не имеет права по принуждению ограничить свободу человека, лишиться свободы и поместить человека под стражу по произволу власти.

Единственным исключением из данного конституционного права является ограничение или лишение свободы не иначе, как на основании судебного решения.

Еще одним правом человека и гражданина, предусмотренном в Конституции РФ является право на неприкосновенность его частной жизни, на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений.

Конституция РФ (ст. 25), гарантируя каждому право на неприкосновенность жилища, предусматривает, что никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

Непосредственно текст Конституции РФ содержит указание, что регулирование защиты прав и свобод входит в предмет ведения Российской Федерации, а меры по защите уже лежат в плоскости совместного ведения с субъектами.

В Конституции в статьях 30-33 описаны политическая свобода и права, которые учитывают владение индивидом гражданства данного государства. Здесь также важно отметить, что политические права относятся к гражданам государства, тогда как личные права всем без исключения.

Не смотря на связь между политическими правами и свободами и гражданством, они не являются второстепенными и производными политической воли государства. В любом беспристрастном государстве они олицетворяют собой естественные права и свободу каждого гражданина. В статье 2 Конституции РФ отмечаются политические права наряду с личными правами и свободами человека.

В статье 32 Конституции говорится о праве на участие в управлении государственными делами, являющееся более единым для всех иных политических привилегий и независимостей.

В основе демократии лежит неотъемлемое право каждого члена данного сообщества участвовать в регулировании его общими делами. Народ не принимает участия в управлении, являясь субъектом власти, а осуществляет власть, поэтому право, о котором говорится в статье 32 Конституции, относится к каждому гражданину, а не народу.

Все коллективные или индивидуальные обращения направляются в государственные и местные органы власти (статья 33 Конституции). Это право характеризует общественную и политическую активность человека, его интересы в общественных делах, защиту им личных политических прав.

Для того, чтобы раскрыть конституционный механизм защиты прав и свобод человека и гражданина на уровне субъекта РФ, важно знать виды

этих прав и свобод, а именно – гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права.

Существуют и другие права и свободы, с которыми можно ознакомиться во второй главе Конституции России, а также в уставах субъектов РФ. Их защита находится в совместном ведении Федерации и ее субъектов.

Как справедливо отмечает Е.И. Костенко, именно они обладают высоким правозащитным потенциалом, поскольку максимально приближены к населению, а, следовательно, – имеют возможность быстро реагировать на потребности и интересы граждан. Кроме того, субъекты РФ имеют достаточный уровень компетенции по разрешению разного рода жалоб [4, с. 292].

Конституционный механизм защиты названных прав и свобод в субъектах РФ – это совокупность системы органов субъектов РФ, средств, закреплённых в уставе субъектов РФ и Конституции РФ, и прочих составных элементов, которые обеспечивают гарантирование соблюдения прав и свобод, максимально полную и действенную их защиту на уровне субъекта РФ.

Под гарантированием в данном случае можно понимать созданные в субъекте РФ условия, которые направлены на предоставление человеку и гражданину реальной возможности для реализации и защиты всех своих прав и свобод, закреплённых во 2 главе Конституции РФ [15, с. 324].

Внутренняя структура представлена объектом и субъектами защиты, правовыми конституционными основаниями, формами защиты, гарантированной информационной поддержкой защиты, непосредственными процессуальными действиями, которые приводят к обеспечению прав и свобод в субъектах РФ.

Законотворческая деятельность является важным направлением государственной деятельности. Это обусловило закрепление ее принципов в основном законе государства. Практика законотворчества сопряжена с рядом проблем, что может быть объяснено несовершенством юридической техники, а также конкуренцией норм, наличием правовых коллизий.

К одной из главных причин проблем практической реализации законотворчества в области обеспечения прав и свобод относят неэффективное разграничение предметов ведения в этой области между Федерацией и регионами. Так, например, непосредственно текст Конституции РФ содержит указание, что регулирование защиты прав и свобод входит в предмет ведения Российской Федерации, а меры по защите уже лежат в плоскости совместного ведения с субъектами.

В условиях современного общества одной из основных задач, стоящих перед федерациями, выступает обеспечение баланса системы государственного управления, который обеспечивается через призму разделения функций государства.

Эта концепция требует точного правового регулирования, которое обеспечивается с помощью понятийного аппарата.

Так, наиболее общее понимание государственного устройства опосредует территориальную организацию государства [5, с. 20].

Представляется, что в Российской Федерации существует система национальной безопасности в субъектах, которая проявляется в осуществлении контроля за чиновниками и политиками. Зачастую последние проводят лояльную политику по отношению к радикально настроенным элементам, что дестабилизирует ситуацию.

Это обусловлено тем, что прогнозирование и контроль ситуации с радикально настроенным элементом зачастую невозможны, и руководство регионов может оказаться между федеральным центром и радикалами, что имеет свои примеры в российской истории.

В этой связи региональное нормотворчество приобретает еще большую значимость. Конституции и уставы субъектов РФ содержат нормы, которые содержат перечни неотъемлемых прав и свобод. Правоведами отмечается, что при разрешении вопросов о содержании таких норм и их реализации не должны дублироваться полномочия Конституционного Суда и конституционных (уставных) судов субъектов не должна совпадать. Полномочия по разрешению обозначенных вопросов должны быть сонаправлены [7, с. 25].

Нередки ситуации подмены полномочий Конституционного Суда РФ, которые происходят, если происходит проверка соответствия нормативных актов федеральной Конституции, а не региональным.

Конституционный Суд РФ выработал ряд доктринальных положений, которые значимы для разрешения проблем защиты прав и свобод человека и гражданина. В частности:

– функционирование правовых механизмов для обеспечения защиты прав и свобод лежит в плоскости совместного ведения с субъектами, что обуславливает включение в работу таких механизмов не только федеральных органов власти, но и региональных;

– федеральные законы распространяют свое действие на всю территорию РФ и обладают большей юридической силой по сравнению с региональным законодательством, что прямо отражено в положениях Конституции РФ. Законодательные акты субъектов не должны противоречить федеральным законам ни по форме, ни по содержанию. Субъекты не могут осуществлять правотворчество, которое будет нарушать положения законодательства, обязательного для применения на всей территории России, особенно в части уменьшения федеральных гарантий в сфере защиты прав и (свобод);

– субъекты РФ могут устанавливать гарантии прав граждан, установленные федеральным законодательством;

– субъекты вправе регулировать отношения, вытекающие из положений ч. 2 и 3 ст. 5, п. «б» ч. 1 ст. 72 и ч. 2 ст. 76 Конституции РФ.

Необходимо отметить, что осуществление подобного регулирования не подменяет собой факт признания прав и свобод. Правовое регулирование является процессом, который базируется на существующей конституционной правовой регламентации. Оно содержит конкретизацию разработанных на федеральном уровне механизмов реализации прав [7, с. 19].

Свобода и права человека являются неотъемлемой составной частью нашей социальной и политической жизни, о чем должен знать любой гражданин, чтобы уметь отстаивать свою жизнь и действия при любых ситуациях.

Государство, в свою очередь обязано обеспечивать права гражданина, которые вытекают из коллективной воли общества.

Личные гражданские права гражданина РФ часто называют просто личными или просто гражданскими. Они могут носить имущественный или неимущественный характер [1, с. 188].

В Конституции в статьях 30-33 описаны политическая свобода и права, которые учитывают владение индивидом гражданства данного государства. Здесь также важно отметить, что политические права относятся к гражданам государства, тогда как личные права всем без исключения.

Не смотря на связь между политическими правами и свободами и гражданством, они не являются второстепенными и производными политической воли государства. В любом беспристрастном государстве они олицетворяют собой естественные права и свободу каждого гражданина. По этой причине эти права нельзя относить к правам предоставленным государством.

В статье 2 Конституции РФ отмечаются политические права наряду с личными правами и свободами человека. Многонациональный народ РФ является единственным свидетельством власти и носителем суверенитета и характеризуется естественной сущностью прав и свобод гражданина. Каждый гражданин в многонациональной стране имеет свою политическую свободу и права, реализующиеся конституционным строем. Народ, имеющий гражданство, реализует власть и участвует в ее становлении.

В полном объеме осуществить свои права самостоятельно гражданин может после достижения 18 лет, о чем говорится в статье 60 Конституции России. Данная норма затрагивает политические права и свободы.

В статье 32 Конституции говорится о праве на участие в управлении государственными делами, являющееся более единым для всех иных политических привилегий и независимостей.

В основе демократии лежит неотъемлемое право каждого члена данного сообщества участвовать в регулировании его общими делами. Народ не принимает участия в управлении, являясь субъектом власти, а осуществляет власть, поэтому право, о котором говорится в статье 32 Конституции, относится к каждому гражданину, а не народу.

Все коллективные или индивидуальные обращения направляются в государственные и местные органы власти (статья 33 Конституции). Это право характеризует общественную и политическую активность человека, его интересы в общественных делах, защиту им личных политических прав.

В статье 33 Конституции указывается о праве за каждым гражданином на создание профсоюзов для защиты своих политических интересов, которая позволяет гражданам спланировать свои цели для разрешения определенных задач, используя для этого различные совместные общественные организованные мероприятия.

В становлении политической инициативы и активности личности важную роль играют общественные объединения, способствующие удовлетворению их разнообразных интересов. Согласно условиям устава объединения, происходит принятие и вступление гражданина в ряды членов, которое может быть только добровольным, а пребывание не должно преследоваться принуждением (часть 2 статьи 30 Конституции РФ).

Политическая активность граждан проявляется в их праве устраивать митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, или же собираться спокойно для обсуждения вопросов, касающихся процессов управления государством (статья 31 Конституции).

Таким образом, деятельностью государственных органов обеспечивается охрана и защита прав и свобод человека и гражданина. В процессе охраны государственные органы обеспечивают предупреждение и профилактику посягательств на права и свободы человека и гражданина. На стадии защиты государство пресекает правонарушения, обеспечивает наказание нарушителей и возмещение причиненного ущерба человеку и гражданину. Кроме того, происходит реализация конкретных и общерегулятивных правоотношений, которые возникают между субъектами и государством, в процессе которых субъект использует свои личные права и свободы, а государство, применяя свои механизмы, использует право на ограничение свобод правонарушителей, соблюдает запреты, исполняет обязанности [6, с. 29].

На стадии охраны личной безопасности складывается общерегулятивное правоотношение, конкретные правоотношения – на стадии защиты. Выходят за рамки конкретные отношения, которые связаны с ограничением свободы правонарушителей. Они развиваются в

процессе охраны. Кроме того, обеспечивается исследуемый процесс системой юридических гарантий.

Одна из главных особенностей деятельности правоохранительных органов является то, что они прибегают к ограничению прав и свобод человека и гражданина.

Использованные источники:

1. Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция / В.Д. Зорькин. – М.: Норма, 2010. 543 с.
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) Поправки, внесенные Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ, вступили в силу 4 июля 2020 года (Указ Президента РФ от 03.07.2020 N 445) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.
3. Костылева Е.Д. Принцип единства системы органов государственной власти Российской Федерации, в решениях Конституционного Суда РФ // Социально-политические науки. 2018. №5. С.22.
4. Костенко Н.И. Конституционные основы механизма защиты прав человека и гражданина // Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 1. С. 292.
5. Медоев Е.О. Формы современного российского государства // Бизнес в законе. Экономикоюридический журнал. 2011. № 4. С. 17-22.
6. Правоохранительные органы / А.В. Ендольцева. — Москва: Юнити-Дана, 2015. 231 с.
7. Умнова (Конюхова) И.А., Степаненко А.С. Легитимность конституций (уставов) субъектов Российской Федерации в контексте их защиты органами конституционного контроля в Российской Федерации // Журнал конституционного правосудия. 2011. № 4. С. 23-29.

*Аммаева А.М.
студент 2 курса магистратуры
программа «Учет, анализ и аудит»
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Научный руководитель: Омарова О.Ф., канд.экон.наук
профессор*

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Статья составлена на основе изучения научной литературы и современной законодательной базы. Особую актуальность в последнее время приобретает значение учетной политики. Учетная политика превратилась в реальный инструмент управления организацией, на ее основе осуществляется финансовое и налоговое планирование деятельности организации, что позволяет существенно снижать налоговое бремя, повышать гибкость, оперативность и эффективность принимаемых управленческих решений. При ведении учетной политики любой организации важно понимать, что одну из важных ролей играет достоверность информации и ее своевременная корректировка. Следовательно, важным выводом является то, что учетная политика организаций должна проводиться во благо эффективному функционированию организации с минимальным количеством затрат.

Ключевые слова: учетная политика, формирование, бухгалтерский учет, налоговый учет, принципы.

*Ammaeva A.M.
2nd year master's student
program "Accounting, analysis and audit"
FSBEI HE "Dagestan State University"
Supervisor: Omarova O.F., PhD in economics
professor*

MODERN FEATURES OF THE FORMATION OF ACCOUNTING POLICIES AT ENTERPRISES IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The article is based on the study of scientific literature and modern legal framework. Of particular relevance has recently acquired the importance of accounting policies. The accounting policy has turned into a real tool for managing the organization, on its basis financial and tax planning of the organization's activities is carried out, which can significantly reduce the tax burden, increase the flexibility, efficiency and effectiveness of management decisions. When conducting accounting policies of any organization, it is

important to understand that one of the important roles is played by the accuracy of information and its timely correction. Consequently, an important conclusion is that the accounting policy of organizations should be carried out for the benefit of the effective functioning of the organization with a minimum amount of costs.

Key words: accounting policy, formation, accounting, tax accounting, principles.

Любая коммерческая организация в ходе ведения своей деятельности пытается максимизировать свою прибыль. Прибыль – это положительный финансовый результат деятельности организации. Оптимизация прибыли и улучшение финансового состояния, одни из основных целей организации. И в этом может помочь профессионально составленная учетная политика.

По российскому законодательству любая организация, которая обязана вести бухгалтерский учет, должна составлять учетную политику. Учетная политика организации представляет собой совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. При составлении учетной политики требуется соблюдение таких принципов как полнота и своевременность отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций организации.

Учетная политика разрабатывается главным бухгалтером и утверждается руководителем организации, и является мощным инструментом моделирования картины финансового положения организации, представляемой в бухгалтерской отчетности. Также ими должны быть утверждены рабочий план счетов, формы первичных документов, порядок проведения инвентаризации и контроля за хозяйственными операциями, правила документооборота, методы оценки активов и обязательств. На основании бухгалтерской отчетности инвесторы будут принимать решения, инвестировать ли свои средства в организацию (в случае получения ею ежегодной прибыли и выплаты дивидендов акционерам), или продавать ли акции компании (в случае получения организацией ежегодных убытков) и вкладывать вырученные средства в другие активы [9, с.7].

Для построения УП руководствуйтесь основными принципами бухучета. Часть из них содержится во втором разделе ПБУ 1/98, другие закреплены разными документами в сфере бухучета — они выводятся из теории и практики учета.

1. Принцип целостности: учетные данные должны формировать единую систему, которая помогает управлять деятельностью компании.

2. Принцип имущественной обособленности: средства организации, обязательства и активы должны учитываться отдельно от средств ее

учредителей и средств других компаний, если они переданы в пользование вашей фирме.

3. Принцип непрерывности: бухгалтер должен вестись непрерывно — от регистрации компании до ее ликвидации или реорганизации. Компания должна в своих действиях исходить из намерений продолжать деятельность, а значит, планировать погашение обязательств перед физическими и юридическими лицами.

4. Принцип полноты, или сплошной регистрации: операции и итоги инвентаризации требуется регистрировать в бухгалтерии вовремя и без пропусков или изъятий.

5. Принцип документирования: факты хозяйствования должны подтверждаться первичными документами, только на основании первички операции принимаются в учет.

6. Принцип начисления: хозяйственные операции должны отражаться в бухгалтерии в том же самом налоговом периоде, когда они произошли, даже если операция была оплачена раньше или позже.

7. Принцип количественного измерения: все хозяйственные операции нужно измерять в деньгах, штуках и других единицах [6].

Есть хозяйственные операции, которые можно отразить по-разному. Правила налогового учета (НУ) и бухучета (БУ) подразумевают несколько способов, и компания вправе выбрать один из них. Приведем примеры:

- в НУ у организаций есть право отразить амортизационную премию, то есть списать на текущие расходы 10% (в отдельных случаях — 30%) первоначальной стоимости основного средства (п. 9 ст. 258 НК РФ). Но от премии допустимо отказаться;

- в налоговом учете для большинства объектов ОС разрешено выбрать метод амортизации: линейный или нелинейный (п. 1 ст. 259 НК РФ). Выбор метода амортизации закреплен и в бухучете;

- в БУ компании (кроме малых предприятий) обязаны создавать резервы по предстоящим отпускам. Для этого надо, в числе прочего, вычислить стартовую величину резерва. Методика расчета нормативами не установлена. Организация может определить стартовое значение для каждого работника, либо для подразделения в целом.

Кроме того, у организаций есть право выбора: использовать унифицированные бланки первичных документов, либо разработать собственные. Это относится к накладной по форме № ТОРГ-12, графику отпусков, табелю учета рабочего времени, штатному расписанию и прочее [7].

Чтобы издать и ввести в действие учетную политику предприятия, необходимо документально оформить соответствующее решение. После того, как все положения учетной политики сформулированы и отшлифованы главным бухгалтером или иным специалистом, ответственным за проведение учетных мероприятий, такую учетную

политику следует надлежащим образом утвердить. Это делается путем издания соответствующего распорядительного документа – приказа от имени и за подписью главного человека, например, генерального директора.

Общего типового бланка или шаблона для такого приказа не имеется, поэтому его формулировки, а также набор текстовых, цифровых, датированных и кодовых реквизитов могут быть произвольными, находясь при этом в полном соответствии с государственными требованиями к организации делопроизводства [8].

Учетная политика предприятия можно дополнить или изменить в следующих случаях:

- УП обязательна для применения всеми филиалами, представительствами и другими подразделениями компании (запрещено, чтобы в разных подразделениях применялись разные правила бухгалтерского учета).

- УП формируется один раз – при создании организации – и применяется последовательно из года в год. Вовсе необязательно ежегодно формировать учетную политику для бухгалтерского учета. Но это необходимо, если изменилось законодательство РФ.

- Приказ об учетной политике к формам бухгалтерской отчетности не относится. При этом основные элементы принятой учетной политики следует отразить в пояснительной записке, включенной в состав годовой бухгалтерской отчетности.

- В течение года дополнять УП можно несколько раз – ограничений по количеству дополнений нет.

- Нет необходимости пересчитывать предыдущие показатели.

- Дополнили учетную политику – применяйте новые правила [5, с.62].

Необходимо установление оптимальной совокупности правил, соблюдение которых обеспечило бы наибольший эффект от ведения учета. Так разрабатывая учетную политику целей бухгалтерского учета и налогообложения, компания должна преследовать своей целью формирование максимально эффективной учетной политики при сравнительно небольших затратах на нее.

С позиции оптимизации налогообложения значимым является изменение и формирование учетной политики исходя из четких представлений о том, как компания планирует вести свою деятельность в будущем и какая стратегия избрана для достижения указанных целей. Так, например, компания как налогоплательщик вправе выбрать направление на максимизацию прибыли для выплаты дивидендов и удовлетворение сиюминутных материальных потребностей, или же, наоборот, с позиции привлечения дополнительных финансовых ресурсов, стабилизации функционирования и укрепления конкурентоспособности.

Еще одним важным аспектом выступает то, что учетная политика организации применяется во всех ее филиалах и обособленных подразделениях. В связи с этим в учетной политике должны учитываться как необходимость единства учета в организации, так и особенности, присущие тем или иным обособленным подразделениям в процессе их хозяйственной деятельности. Особенно это выглядит важным при наличии подразделений с различными функциями и видами деятельности. В этом случае при детальном определении различных аспектов учетной политики можно эффективно использовать и налоговую оптимизацию в рамках как всей организации, так и ее отдельных структурных подразделений [10, с.303].

Вывод: именно учетная политика является важным рычагом для продвижения на рынке организации и ее конкурентоспособности. После того как было определено, какие процедуры, способы и методы бухгалтерского учета необходимы организации, чтобы финансовая отчетность наиболее полно и достоверно раскрывала его состояние и все необходимые данные о деятельности, нужно зафиксировать их в приказе, который согласовывается руководящим составом, не смотря на то, что метод управления разрабатывался в бухгалтерском отделе.

Использованные источники:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗНК РФ
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_5142/
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) 31 июля 1998 года N 146-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/2d52707f5a4d5314b9edd/
5. Изиева В.С. Учетная политика компании: когда дополнить, а когда изменить // Символ науки: международный научный журнал. 2021. № 3. С. 61-63.
6. Принципы учетной политики. URL: <https://www.b-kontur.ru/enquiry/631-principy-uchetnoj-politiki#> (дата обращения: 30.10.2021).
7. Учетная политика организации: образцы на 2021 год, как составить, примеры. URL: <https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2020/12/16177> (дата обращения: 30.10.2021).
8. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета. URL: <https://www.buhsoft.ru/article/1201-uchetnaya-politika> (дата обращения: 30.10.2021).

9. Юньсюе Ли. Особенности применения учетной политики и ее влияние на финансовые результаты для целей бухгалтерского учета // Экономические исследования и разработки. 2021. № 2. С. 6-12.
10. Ярусова Ю.В. Учетная политика как элемент оптимизационных экономических процедур // Форум молодых ученых. 2021. № 2 (54). С. 301-303.

*Аммаева А.М.
студент 2 курса магистратуры
программа «Учет, анализ и аудит»
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Научный руководитель: Омарова О.Ф., канд.экон.наук
профессор*

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Аннотация: Статья посвящена исследованию порядка формирования и основных элементов учетной политики предприятия для целей налогообложения и бухгалтерского учета в Российской Федерации. Рассмотрена концепция учетной политики предприятия в системе бухгалтерского и налогового учета. Даны правовые основы формирования и регулирования учетной политики предприятия. Перечислены основные аспекты учетной политики хозяйствующего субъекта. Рассмотрены основные виды учетной политики организации, которые являются залогом успешной и эффективной деятельности организаций.

Ключевые слова: учетная политика организации, бухгалтерский учет, налоговый учет, налогообложение.

*Ammaeva A.M.
2nd year master's student
program "Accounting, analysis and audit"
FSBEI HE "Dagestan State University"
Supervisor: Omarova O.F., candidate of economic sciences
professor*

THE ORDER OF FORMATION AND THE MAIN ELEMENTS OF THE ACCOUNTING POLICY OF THE ENTERPRISE FOR THE PURPOSES OF TAX AND ACCOUNTING

Abstract: The article is devoted to the study of the order of formation and the main elements of the accounting policy of the enterprise for the purposes of tax and accounting in the Russian Federation. The concept of accounting policy of the enterprise in the system of accounting and tax accounting is considered. The legal basis for the formation and regulation of the accounting policy of the enterprise is given. The main aspects of the accounting policy of an economic entity are listed. The main types of accounting policies of the organization that are the key to successful and effective activities of organizations are considered.

Keywords: accounting policy of the organization, accounting, tax accounting, taxation.

Учетно-отчетная информация о деятельности хозяйствующего субъекта, сформированная и систематизированная в бухгалтерской финансовой отчетности, является основой для заинтересованных пользователей для принятия эффективных управленческих инвестиционных и других производственно-экономических решений. Соответственно, обеспечение методологического единства при многообразии используемых методик и методов бухгалтерского учета является важнейшей задачей формирования учетной политики хозяйствующего субъекта.

Под учетной политикой понимается совокупность методов бухгалтерского учета, принятых организацией, которые включают методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения бухгалтерских счетов, организации учетных регистров, обработки информации [8, с. 39].

В соответствии со ст. 8 Закона «О бухгалтерском учете» система нормативного регулирования бухгалтерского учета позволяет выбрать тот вариант бухгалтерского учета, который наилучшим образом соответствует специфике производственно-хозяйственной деятельности конкретной организации [2]. Правила его формирования и раскрытия учетной политики организаций определены в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008) [3].

Формирование учетной политики организаций по конкретному вопросу бухгалтерского учета осуществляется путем выбора одного метода из нескольких, разрешенных законодательством Российской Федерации, и ответственно разработанная учетная политика подлежит исполнению приказом или положением, утвержденным руководителем организации. Он призван закрепить выбор организации и установить порядок определения показателей, предусмотренных и не предусмотренных показателей [8, с. 40].

Учетная политика организации представляет собой корпоративный документ, отражающий набор приемов и методов бухгалтерского учета (первичное наблюдение; стоимостное измерение фактов хозяйственной жизни; текущая группировка (регистрация); окончательное обобщение фактов хозяйственной жизни) и формирование бухгалтерской отчетности, выбранной предприятием на основе существующих нормативных правовых актов, реализующих общепринятые принципы бухгалтерского учета и отчетности [11, с. 19].

По своему содержанию данная политика экономического субъекта включает разнообразные документы, характеризующих ее три важнейших аспекта:

– методологический. Данный аспект характеризует совокупность и содержание способов (приемов) признания и ведения учета отдельных объектов бухгалтерского учета исходя из действующей нормативной базы, но обеспечивая реализацию общеустановленных (базовых) принципов и допущений;

– технический. Он предусматривает рабочие инструменты реализации методологического аспекта, такие как составление и утверждение документов (рабочий план счетов бухгалтерского учета, формы (образцы) первичных учетных документов и учетных регистров и др.).

– организационный аспект определяет формы ведения и организации бухгалтерского учета хозяйствующим субъектом [6, с. 153].

Учетная политика предприятия - это уникальное средство, с помощью которого организация имеет возможность влиять на свои финансовые результаты, показатели собственного финансового состояния. Он выполняет несколько функций одновременно, таких как:

1) служит руководством по организации бухгалтерского и налогового учета посредством установленных правил для всех сотрудников организации, участвующих в бухгалтерском процессе

2) является инструментом для предотвращения или разрешения споров с налоговыми органами в их пользу с использованием выбранных методов бухгалтерского учета

3) определяется одним из способов оптимизации не только налогообложения, но и бухгалтерского процесса с целью снижения его сложности и повышения качества представления и группировки бухгалтерской информации как для целей предоставления информации пользователям отчетности, так и для налоговых органов [10, с. 165].

Соответственно, мы можем различать учетную политику организации для целей бухгалтерского учета и в области налогообложения (рис. 1). Первый вид определяет набор методов бухгалтерского учета – первичное наблюдение за измерением затрат, текущая группировка и окончательное обобщение фактов хозяйственной деятельности. Согласно стандарту, учетная политика представляет собой конкретные принципы, правила, основы и подходы, которые организация применяет при подготовке финансовой отчетности [7, с. 330].

Рис. 1 Основные виды учетной политики организации

Как правило, учетная политика организации, связанная с налогообложением предприятия, способствует регулированию многих положений, способных разрешить противоречия действующего законодательства, обеспечивает компании защиту в определенных ситуациях, возникающих в процессе взаимодействия с фискальными органами. Эта политика должна быть не только методом налогового учета, но и эффективным средством предотвращения и предотвращения налоговых споров, поскольку она позволяет избежать рискованных ситуаций, которые могут повлечь за собой дополнительные налоги, штрафы и пени после контрольных мер [9, с. 83].

Основной задачей развития учетной политики в России является изменение существующих нормативных, методологических, организационных инструментов формирования бухгалтерской отчетности. Так как крупные организации заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций и на выходе на международный рынок. Таким образом, в Российской Федерации проводится реформа, направленная на приближение бухгалтерского учета и отчетности к МСФО [7, с. 331].

Организация может изменить свою учетную политику только при соблюдении определенных правил и условий:

- руководство имеет право изменить свою учетную политику, если того требует стандарт;
- если изменение учетной политики приводит к предоставлению более достоверной и точной информации об операциях, событиях в финансовой отчетности.

В результате учетная политика важна, поскольку она устанавливает рамки, и все компании следуют ей, предоставляя стандартную финансовую отчетность по годам и в отношении других компаний [5, с. 27]. В то же

время эта политика может быть консервативной или агрессивной, основанной на мотивации компании использовать свой доход в своих интересах.

Следовательно, учетная политика, являясь инструментом управления предприятием, способствует обеспечению целостности системы бухгалтерского процесса, что означает объединение всех аспектов бухгалтерского процесса организации, то есть решение методологических, технических и организационных вопросов.

Необходимость решения методологических вопросов при формировании учетной политики обусловлена тем, что, то или иное решение этих вопросов оказывает влияние на формирование финансового результата предприятия. Решение организационных и технических вопросов при формировании учетной политики не оказывает принципиального влияния на формирование финансового результата предприятия, однако оказывает огромное влияние на систему управления компанией в целом и, соответственно, косвенно влияет на показатели деятельности компании [4, с. 38].

Таким образом, утвержденная организацией учетная политика оказывает существенное влияние на величину финансовых результатов, а также на прибыль, с которой организации придется платить налог на прибыль. Для того чтобы составить грамотную учетную политику для целей налогообложения и бухгалтерского учета для конкретной организации, необходимо хорошо разбираться в нормативных документах, содержание которых систематически корректируется, что является залогом успешной и эффективной деятельности организаций.

Использованные источники:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) 31 июля 1998 года N 146-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/2d52707f5a4d5314b9edd/
4. Громова Ж.Ю. Значение учетной политики предприятия//Academy. 2019. № 1 (40). С. 36-38.
5. Мукушев А.Б., Кожамет К.Б. Методология формирования и механизм реализации учетной политики//Каржы - Финансы. 2020. № 4 (50). С. 23-31.
6. Нефёдов Р.О., Титова Н.Ю. Методические аспекты совершенствования учетной политики экономических субъектов//Бизнес. Образование. Право. 2019. № 3 (48). С. 150-155.
7. Огородникова А.О. Учетная политика организации согласно МСФО (IAS) 8 «учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и

ошибках»//В сборнике: Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита. материалы XIII Всероссийской молодежной научно-практической конференции с международным участием. Курск, 2021. С. 330-333.

8. Полковский, А. Л. Бухгалтерское дело: учебник / А. Л. Полковски; под ред. Л. М. Полковского. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 288 с.: ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621663> (дата обращения: 20.01.2022). – Библиогр.: с. 249-252. – ISBN 978-5-394-03759-7. – Текст: электронный.

9. Попов В.П. Инновации в учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета//В сборнике: Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития. сборник научных статей 9-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 3-х томах. Ответственный редактор А.А. Горохов. 2019. С. 81-83.

10. Сеницына И.В., Шибкова Т.Н. Роль учетной политики предприятия в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета и налогового учета в РФ//Научный вестник Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт". 2019. № 1. С. 162-166.

11. Шахбанов, Р. Б. Учетная политика: учебное пособие: [12+] / Р. Б. Шахбанов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 156 с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619129> (дата обращения: 20.01.2022). – Библиогр.: с. 140-143. – ISBN 978-5-4499-2646-3. – DOI 10.23681/619129. – Текст: электронный.

*Аммаева А.М.
студент 2 курса магистратуры
программа «Учет, анализ и аудит»
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Научный руководитель: Омарова О.Ф., канд.экон.наук
профессор*

РОЛЬ И ПОНЯТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНОГО УЧЕТА В РОССИИ

Аннотация: Статья посвящена исследованию роли и понятию учетной политики предприятия в системе нормативного бухгалтерского учета в Российской Федерации. Рассмотрено содержание учетной политики предприятия в системе нормативного бухгалтерского учета в России. Определена необходимость формирования учетной политики в условиях рыночных отношений. Эта политика в своей структуре включает методологическую и организационно-техническую части. Перечислены основные этапы формирования учетной политики хозяйствующего субъекта. Использование учетной политики компании является единственным способом правильной организации единого бухгалтерского учета и служит инструментом предотвращения или разрешения споров с налоговыми органами в их пользу.

Ключевые слова: учетная политика организации, бухгалтерский учет, нормативный учет, финансовые результаты.

*Ammaeva A.M.
2nd year master's student
program "Accounting, analysis and audit"
FSBEI HE "Dagestan State University"
Supervisor: Omarova O.F., candidate of economic sciences
professor*

THE ROLE AND CONCEPT OF THE COMPANY'S ACCOUNTING POLICY IN THE REGULATORY ACCOUNTING SYSTEM IN RUSSIA

Abstract: The article is devoted to the study of the role and concept of the accounting policy of the enterprise in the system of regulatory accounting in the Russian Federation. The content of the accounting policy of the enterprise in the system in the system of regulatory accounting in Russia is considered. The necessity of formation of accounting policy in the conditions of market relations is determined. This policy in its structure includes methodological and organizational and technical parts. The main stages of the formation of the accounting policy of an economic entity are listed. The use of the company's

accounting policy is the only way to properly organize unified accounting and serves as a tool for preventing or resolving disputes with tax authorities in their favor.

Keywords: accounting policy of the organization, accounting, regulatory accounting, financial results.

Исследования российских экономистов во многом раскрывают особенности формирования учетной политики по РСБУ на современном этапе. В то же время порядок обоснования отдельных положений учетной политики раскрыт недостаточно. Российские стандарты бухгалтерского учета часто изменяются и дополняются, и поэтому растет число ситуаций, в которых бухгалтеру необходимо будет сделать выбор в пользу одного из приемлемых вариантов бухгалтерского учета. Это приводит к увеличению методов и приемов бухгалтерского учета, которые должны быть закреплены в учетной политике организаций [8, с. 94].

Учетная политика, принятая организацией, состоит из набора методов ведения бухгалтерского учета, первичного наблюдения, измерения затрат текущей группировки и окончательного обобщения фактов хозяйственной деятельности. Он призван закрепить выбор организации и установить порядок определения показателей, предусмотренных и не предусмотренных показателями [6, с. 118].

Формирование учетной политики в условиях рыночных отношений связано с необходимостью:

- специальное положение учетной политики в законодательстве об альтернативных вариантах организации и ведения бухгалтерского учета, позволяющее адаптировать общие требования законодательства к условиям конкретного предприятия;
- важность информационно-пропагандистской деятельности предприятия и выдержка применения правовых форм ведения бизнеса [4, с. 90].

Также при формировании учетной политики особое внимание уделяется вопросам ее формирования для целей налогового учета, поскольку штрафы налоговых органов могут достигать больших размеров, а в некоторых случаях существует вероятность значительных потерь финансовых ресурсов или банкротства [7, с. 721]. Соответственно, она направлена на оптимизацию налоговых обязательств с сочетанием стратегии развития бизнеса и правовых требований государства.

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» под учетной политикой понимается совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета [1]. Хозяйствующий субъект самостоятельно формирует собственную политику, руководствуясь законодательством РФ о

бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами [5, с. 117].

Формирование учетной политики для целей бухгалтерского учета регулируется ПБУ 1/2008, в котором содержатся общие положения, порядок формирования и изменения учетной политики предприятия, раскрытие информации об учетной политике.

Как правило, разработка учетной политики организации должна основываться на анализе большого количества нормативных документов в области регулирования бухгалтерского учета и налогообложения и постоянном мониторинге их изменений, доскональном знании специфики деятельности организации, функций ее структурных подразделений и их взаимодействия, текущего экономического положения организации и перспектив ее дальнейшего развития [3, с. 111].

Данная политика в своей структуре включает методологическую и организационно-техническую части (рис. 1) [6, с. 118-119]. В последнем случае она представлена информацией об организации бухгалтерского учета на предприятии: кто его ведет (бухгалтер, главный бухгалтер, руководитель сам или с помощью аутсорсинговой компании по предоставлению бухгалтерских услуг); какая форма бухгалтерского учета будет использоваться на предприятии; структура бухгалтерского учета с разграничением прав и обязанностей между сотрудниками; порядок проведения инвентаризации имущества и порядок организации бухгалтерской работы с подразделениями компании путем составления подробного графика документооборота.

Рис. 1 Структура учетной политики

Методическая часть состоит в определении вариантов бухгалтерского учета, информации о финансово-хозяйственной

деятельности из альтернативных методов и методов: классификация активов и обязательств организации, методы оценки активов и обязательств, методы учета доходов и расходов, методы признания доходов и расходов, рабочий план счетов, формы бухгалтерского учета и порядок его формирования, формы первичных документов, для которых не предусмотрены стандартные формы, а также формы документов для внутренней оперативной отчетности.

Кроме того, разработка учетной политики состоит из следующих этапов:

1) подготовка. На этом этапе происходит комплексное изучение условий ведения бизнеса компании, ее организационной структуры, систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, документооборота и других процессов в организации, от которых зависит формирование учетной политики;

2) процесс разработки заключается в учете основных нюансов, которые не только имеют место в настоящее время, но и могут возникнуть в ближайшем будущем;

3) оценка и контроль. Определяет соответствие сформированной учетной политики нормативному законодательству Российской Федерации, в первую очередь ПБУ 1/2008;

4) корректировка. Если будут обнаружены какие-либо ошибки или недостатки, они будут исправлены;

5) утверждение. Этот этап предполагает согласование, на котором Руководитель организации и главный бухгалтер подписывают Приказ об утверждении учетной политики на следующий год [9, с. 112].

Соответственно, при его формировании организация выбирает варианты из методов бухгалтерского учета, предложенных нормативными актами, или разрабатывает их самостоятельно, если подходящих вариантов нет. Учетная политика утверждается при создании организации, а также может утверждаться ежегодно - до начала финансового года или в самом его начале. Если в течение года в учетной политике не было изменений, то нет необходимости утверждать ее повторно [3, с. 113].

В то же время многие предприятия недооценивают важность учетной политики, формально формируя ее положения, без учета последствий, приводящих к неэффективному управлению, поскольку значение различных показателей, характеризующих деятельность предприятия, таких как: себестоимость продукции, прибыль, сумма налогов и другие, также зависит от выбранных вариантов учетной политики. Как следствие, и другие. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия считается эффективной, если она показывает положительные результаты, что играет важную роль в формировании значений основных показателей деятельности предприятия, закрепленных за учетной политикой [4, с. 89].

Следует отметить, что учетная политика предприятия является уникальным средством, с помощью которого организация имеет возможность влиять на свои финансовые результаты, показатели собственного финансового состояния. С его помощью осуществляется процесс либерализации системы бухгалтерского учета, совершенствуется система регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. В то же время многие положения, связанные с налогообложением предприятия, регулируются, это помогает разрешить противоречия в его действующем законодательстве, обеспечивает предприятию защиту в определенных ситуациях, возникающих в процессе взаимодействия между органами управления [10, с. 165].

Таким образом, учетная политика организации является руководством по организации и ведению как бухгалтерского, так и налогового учета внутри компании - правилами, установленными для всех сотрудников организации, участвующих в бухгалтерском процессе. Его качественное внедрение часто является единственным способом правильной организации единого бухгалтерского учета и служит инструментом предотвращения или разрешения споров с налоговыми органами в их пользу. В то же время это также служит для оптимизации процесса налогообложения и бухгалтерского учета с точки зрения снижения его сложности, повышения качества представления и группировки бухгалтерской информации.

Использованные источники:

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/2d52707f5a4d5314b9edd/
3. Волошина С.В. Учетная политика как инструмент оптимизации налогового планирования коммерческой организации//Национальная Ассоциация Ученых. 2015. № 6-1 (11). С. 110-113.
4. Есакова Е.Е., Семчук В.П., Саубарова Д.Б. Особенности формирования учетной политики//В сборнике: Стратегия формирования экосистемы цифровой экономики. сборник научных трудов 3-й Международной научно-практической конференции. Юго-Западный государственный университет, Председатель организационного комитета Колмыкова Татьяна Сергеевна. Курск, 2021. С. 89-92.
5. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет: учебник / В. Э. Керимов. – 9-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 583 с.: табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621648> (дата обращения:

20.01.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03755-9. – Текст: электронный.

6. Мурзагалина Г.М., Юрьев Д.А. Понятие, назначение и составление учетной политики предприятия//Актуальные научные исследования в современном мире. 2019. № 5-7 (49). С. 118-121.

7. Никитина Н.Н., Гарданова А.Р. Учетная политика - основа построения бухгалтерского и налогового учета//Аллея науки. 2018. Т. 7. № 6 (22). С. 720-723.

8. Пержинская Г.А., Вихляева Т.В. Методы и подходы к принятию решений при формировании учетной политики//Аллея науки. 2018. Т. 3. № 10 (26). С. 94-97.

9. Садченко К.Г. Структура учетной политики и подходы к ее формированию//В сборнике: Современные тенденции развития науки и технологий. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. В 5-ти частях. Под общей редакцией Ж.А. Шаповал. 2017. С. 111-113.

10. Синицына И.В., Шибкова Т.Н. Роль учетной политики предприятия в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета и налогового учета в РФ//Научный вестник Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт". 2019. № 1. С. 162-166.

*Ахмедов Ж.Т.
“Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси
Жиззах политехника институти*

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ХАЛҚЛАРИ ТАРИХИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВЛАР

Аннотация: Мазкур мақолада Марказий Осиё халқларининг тарихига сўнгги вақтларда юзага келган янгича ўрганишлар ва ёндошувлар хусусида уларининг тарихий муштараклиги ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Тарих, “миллатчи”, “босмачи”, миллат, элат, Авесто, Самарқанд, Бухоро, Шош, Қошғар, Сайрам.

*Akhmedov J.T.
teacher
"Social Sciences" department
Jizzakh Polytechnic Institute*

NEW APPROACHES TO THE HISTORY OF THE PEOPLE OF CENTRAL ASIA

Annotation: this article will talk about the historical commonality of the peoples of Central Asia in terms of new studies and approaches to the history of the peoples of Central Asia in recent times.

Keywords: history, "nationalist", "bosmachi", nation, elat, Avesto, Samarkand, Bukhara, Shosh, Qashgar, Sayram.

1991 йилда собиқ Иттифоқнинг таназзулга юз тутиши, ҳамда Марказий Осиё давлатларининг ўз давлат мустақиллигига эришиши натижасида минтақадаги ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаётида туб бурилишлар юз берди. Бу ҳолат ҳар бир мустақил республика тараққётининг янги босқичини очиб берди.

Марказий Осиё халқларининг бой тарихий меъросида минтақанинг ўзаро яқин ҳамкорлиги янги билим ва фалсафий қарашлар, тиббиёт ва астрономия, география ва математика, геодезия ва меъморчилик, дипломатия санъати ва давлат бошқаруви соҳасидаги ютуқлар, юксак маданий ва маънавий-маърифий қадриятлар кенг ёйилишига имкониятлар яратди.

Тарихан олиб қарайдиган бўлсак, Ўрта асрлардан то XX асрнинг биринчи чорагигача асосан мусулмон тарихчилик анъаналари асосида ўрганилиб келинган Марказий Осиё халқлари ўтмиши шу асрнинг иккинчи чораги, яъни 1920- йилларнинг иккинчи ярмидан бошлаб коммунистик

ғоялардан келиб чиқиб синфийлик нуктаи назаридан ўрганила бошлади ва бу ҳолат 1990- йилларгача давом этди. Қарийб етмиш йил мобайнида Иттифоқдош республикалар тарихини, шу жумладан, Марказий Осиё халқлари ўтмишини синфийлик асосида тушунтириш Марказ тарихчи олимлари томонидан белгилаб берилди. Иттифоқдош республикалар ўз мустақиллигига эришгач, бу анъанага чек қўйилди ва энди ҳар бир мустақил давлат тарихчилари олдига ўз ўтмишини цивилизациян ёндашув асосида ёритиш вазифаси қўйилди. Шу ўринда айтиб ўтиш керак, бу вазифанинг қандай ва қай йўсинда амалга оширилгани ҳақида муайян тасаввурга эга бўлиш учун минтақа республикаларида тарихга ёндашувда қандай йўл тутилганлиги масаласи билан танишиб чиқиш керак бўлади.

1990- йилларда Марказий Осиё халқлари тарихини ёритишдаги яна бир муаммо шуки, ҳар бир республика тарихчилари ва ижтимоий фан соҳа вакиллари (жамиятшунос, адабиётчи, тилшунос ва ҳ.к.)нинг сезиларли бир қисми ўзи яшаётган мамлакат тарихини ёзар экан қайси бирининг ажодлари янада қадимий ва янада машҳур эканлигига, ўзларидан қанчалик даражада кўп тарихий мерос қолдирганлигига, қай бири минтақага келгинди ёки аксинча эканлигига, қайси бирининг қанчалик кўп ҳудудларни эгаллаганлиги ва ҳоказоларга урғу берила бошлади. Бу каби ёндашувларда бир қатор далиллар келтириб ўтилган бўлиб, айрим қарашларда муайян даражада жон бор. Бироқ тадқиқотчиларнинг кўпчилиги ўз изланишларида бирёқламаликка йўл қўйиб, айрим далилларни бўрттириб юборишлари, айрим ҳолларда эса очикчасига “ким қадимий, ким келгинди” баҳслашувига киришганлиги кўзга ташланади. Хўш, шу ўринда савол туғилади – бу борада ўз даври ёзма манбаларида қандай маълумотлар учрайди, минтақадан етишиб чиққан алломалар бу ҳақда нима дейишган?

Буюк мутафаккир олим Абу Райҳон Беруний асарларида ўрин олган тарихий маълумотлар ўзининг нисбатан тўлиқлиги ва изчиллиги билан ажралиб туради. Берунийнинг асарлари кўпроқ Ғазнавийлар сиёсий ўртамида ёзилган бўлиб, ўша кезларда Ўрта Осиёнинг туб ерли аҳолиси орасида туркий ва шарқий эроний тилли элатлар кўпчиликни ташкил этишган. Шунингдек, Шимолий Ҳиндистон, яъни Покистон, Кашмир ва Кобулистонда ҳинд, эроний ва туркийлар яшаб, улар орасида туркийлар ҳарбий жиҳатдан устувор элат сифатида билинган. Аслида, айрим истисноларни ҳисобга олмаганда, бутун дунёда бўлгани каби Марказий Осиё минтақасидаги шаҳарлар аҳолисининг этник ва тил жиҳатдан турлича бўлганлиги табиий жараён. Айниқса, минтақадаги кўплаб шаҳарларнинг Буюк Ипак йўли манзилларида жойлашганлиги бу ерларга кўплаб ўлкалардан савдогар, хунарманд ва турли касб эгаларининг кўчиб келиб, ўз маҳаллаларига асос солишига замин яратган. Нафақат минтақанинг Самарқанд, Бухоро, Балх, Чоч, Сайрам, Тароз, Баласоғун, Қашғар, Турфон, Хўтан каби қадимий шаҳарлари кўп элатли шаҳарлар

бўлганлиги турли тиллардаги ёзма манбалардан маълум. Масалан, Турк хоқонлиги давридаёқ Етгисув - Тяньшань тоғларининг шимолий этакларининг ўрта қисмида, маркази Суяб шаҳри ва унинг атрофидаги ярим ўтроқ, ярим кўчманчи ҳудудларда ўнлаб шаҳарларда турфа хил аҳоли яшаган. Иссиққўлнинг ғарбий ҳавзаларидан бошланиб то Таласгача чўзилган ҳудудда Балосоғун, Тун, Суяб, Навокат, Шуйкат, Шилжи, Қулон, Ашпара каби ўнлаб шаҳарлар ўрин олиб, улар аҳолисининг асосий қисмини тужжор суғдий ва туркийлар ташкил қилар, бир қисми эса Марказий Осиё, шу жумладан, Шарқий Туркистоннинг турли воҳаларидан келган тужжорлардан, ҳатто форс ва сурёний савдогарлар ташкил этган.

Хуллас, Марказий Осиё халқлари тарихи бўйича 1990- йиллардан бошлаб бугунги кунгача минтақадаги турли республикалар тадқиқотчилари томонидан билдириб келинаётган айрим қарашларнинг бир қисми у ёки бу даражада ўз тасдиғига эга. Улар негизида қадимги давр ва ўрта асрлар марказий осиелик муаллифлардан айримлари келтирган маълумотлар билан қисқача танишиб чиқиш шуни кўрсатдики, минтақада қадимдан туркий ва эроний элатлар ўзаро қўшни ва аралаш яшаб келган бўлиб, улар орасида ижтимоий-иқтисодий ва этномаданий жиҳатдан яқин алоқалар мавжуд бўлган. Марказий Осиёнинг шимолий ва шимоли-шарқий ҳудудларида туркийлар нисбатан кўпчиликни ташкил этган бўлса, минтақанинг жанубий ва жануби-ғарбий ҳудудларида эроний элатлар, хусусан, шарқий эроний тилли этнослар салмоғи юқори бўлган. Минг йиллар давомида қўшни ва аралаш яшаш ушбу халқлар орасида ижтимоий-маданий жиҳатдан ўзаро уйғунлик шаклланиб, минтақа халқлари шу жиҳати билан атроф мамлакатларга, хусусан, Хитой, Ҳинд ва ғарбий ўлкалар (Рум – Византия, Яқин Шарқ ва Шарқий Европа) халқлари томонидан эътироф этилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, минтақа халқлари тарихини замонавий ёндошувлар асосида ўрганилар экан бу каби тарихий омилларга эътибор қаратиш, уларни ўзаро бир-бирига қарама-қарши қўйиш каби ёндашувлардан ҳоли бўлиши бугунги кун шу йўналишда тадқиқот олиб бораётган олимларининг асосий вазифаларидан бири бўлиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. T. 1. - Toshkent: O'zbekiston. 2017-yil.
2. Асқаров А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи (Ўқув қўлланма). – Т.: Университет, 2007; Асқаров А. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. – Т.: O'zbekiston, 2015.
3. Кошғарий, Маҳмуд. Туркий сўзлар девони (Девону-луғот ит-турк) / Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М. Муталлибов. 3 томлик. Т., 1960-1963. Т. III. – Б. 64.

4. Абу Райҳон Беруний “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар”, Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М. Муталлибов. Тошкент, 1983 йил
5. Kholbekova, M. A. T. U. (2022). Applications and developments of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 942-945.
6. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). Content of the concept of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 938-941.
7. Tajibayev, M. A., & Axmedov, J. T. (2022). Sinergetik yondashuv-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantirishning asosiy jihatlaridan biri sifatida. *Scientific progress*, 3(3), 527-532.
8. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). The concepts of sustainability and instability in synergetics are an important principle. *Scientific progress*, 3(3), 930-933.
9. Abdurashidovich, T. M. (2022). Yoshlarda sinergetik dunyoqarashni shakllantirish omillari. integration of science, education and practice. *scientific-methodical journal*, 3(3), 203-207.
10. Abdurashidovich, T. M. (2022). Sinergetika-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantiruvchi bilim sifatida. fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya, 1(2), 69-73.
11. Azimova, S. Y., & Tojiboev, M. A. (2021). Improvement of spiritual and educational work it is our important task. *Scientific progress*, 2(5), 544-548.
12. Melikuziyevich, K. P., & Abdurashidovich, T. M. (2021). State and community management-as a priority task in the appeal. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 2(2), 133-136.

*Байханова Н.
кафедра инфекционных болезней
Андижанский государственный медицинский институт
Узбекистан, Андижан*

ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ

Резюме: Масштабы заболеваемости ОРВИ делают актуальным поиск новых способов профилактики и лечения ОРВИ, адекватного контроля эпидемий и пандемий гриппа. Средства этиотропной терапии направлены против возбудителя заболевания, в данном случае против респираторных вирусов. Специфические противовирусные препараты воздействуют непосредственно на возбудителя инфекции, препятствуя его размножению в организме. Один из подходов к терапии ОРВИ и гриппа заключается в применении препаратов, имеющих несколько точек приложения и обладающих комбинированным действием, которые сочетают в себе прямое противовирусное, иммуномодулирующее и симптоматическое действие.

Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, ОРВИ, вирус гриппа, профилактика, противовирусные препараты.

*Baykhanova N.
department of infectious diseases
Andijan State Medical Institute
Uzbekistan, Andijan*

ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS: ETIOLOGY, DIAGNOSIS, MODERN VIEW OF TREATMENT

Abstract: The scale of the incidence of acute respiratory viral infections makes it relevant to search for new methods for the prevention and treatment of acute respiratory viral infections, adequate control of influenza epidemics and pandemics. Means of etiotropic therapy are directed against the causative agent of the disease, in this case against respiratory viruses. Specific antiviral drugs act directly on the causative agent of the infection, preventing its reproduction in the body. One of the approaches to the treatment of SARS and influenza is the use of drugs that have several points of application and have a combined effect, which combine direct antiviral, immunomodulatory and symptomatic action.

Key words: acute respiratory viral infections, ARVI, influenza virus, prevention, antiviral drugs.

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) разной этиологии и грипп, по данным ВОЗ, как и прежде, занимают одно из первых мест среди всех инфекционных заболеваний. На долю этих нозологий приходится около 90–95% всех случаев инфекционных заболеваний. В Российской Федерации ежегодно болеют гриппом и ОРВИ другой этиологии около 30 млн человек, а ежегодный экономический ущерб оценивается в сумму около 40 млрд рублей [1]. Научное сообщество ученых мира озабочено малой эффективностью вакцинации и возрастающей резистентностью патогенных микроорганизмов к противовирусным препаратам, имеющимся в настоящее время в арсенале практикующих врачей. В данной ситуации актуальны поиск новых способов профилактики и лечения ОРВИ, адекватного контроля эпидемий и пандемий гриппа, оценка эффективности применяемых препаратов. Вклад отечественных ученых в создание противовирусных препаратов достаточно весом.

В настоящее время известно более 200 видов вирусов, вызывающих ОРВИ. Интенсивность, частота и доминирование тех или иных респираторных вирусов зависят от времени года и климатических особенностей.

Наиболее распространены вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, коронавирусы, метапневмовирус человека, респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы человека, бокавирусы. Кроме того, в последние годы причиной ОРВИ чаще стали выступать энтеровирусы (ЕСНО, Коксаки), реовирусы, вирус Эпштейна — Барр и др. — они могут сами вызывать поражение респираторного тракта или выступать дополнительными патогенами при наиболее распространенных вирусах [2–3].

Независимо от возбудителя входными воротами и местом локализации для инфекции являются верхние дыхательные пути, где происходит наиболее интенсивное размножение вирусов в эпителиальных клетках. Возбудители ОРВИ распространяются воздушно-капельным путем — при кашле, чихании, разговоре и посредством контаминированных предметов обихода. Длительность выживания респираторных вирусов во внешней среде составляет от 7 до 12 дней.

Диагностика гриппа и ОРВИ

К основным методам лабораторной диагностики, рекомендованным на территории РФ, относятся следующие: — полимеразно-цепная реакция — основана на обнаружении РНК или ДНК вирусов; — иммунофлюоресцентный и иммуноферментный анализ мазков из полости носа или с задней стенки глотки; — иммунохроматографический тест для экспресс-диагностики гриппа непосредственно при осмотре пациента [9–10]; — вирусологический метод (получение культуры возбудителя); — серологическая диагностика (определение титра специфических антител в парных сыворотках). Этиологическая диагностика гриппа и ОРВИ должна

проводиться в случаях: – госпитализации больного по поводу острой инфекции дыхательных путей; – заболевания лиц с высоким риском неблагоприятного исхода — детей до 1 года, беременных, лиц с хроническими заболеваниями; – регистрации очагов ОРВИ с множественными случаями заболеваний в организованных коллективах детей и взрослых с круглосуточным пребыванием [11]. Клиническая картина ОРВИ существенно варьирует в зависимости от этиологии возбудителя, состояния иммунной системы, возраста пациента и наличия сопутствующей патологии. Но в подавляющем большинстве при гриппе и ОРВИ можно выделить три основных синдрома — интоксикационный, катаральный и геморрагический [12]. Симптомы, которые возникают в первые дни и часы заболевания, обусловлены развитием локальной воспалительной реакции в воротах инфекции. Дальнейшее развитие симптоматики зависит от активности факторов врожденного иммунитета и скорости запуска высокоспецифичных иммунных реакций, направленных на полную элиминацию вируса. Иногда возникает чрезмерная локальная воспалительная реакция, которая приводит к массивной гибели окружающих тканей и вирусемии, вследствие чего развиваются такие грозные осложнения, как отек легких, инфекционно-токсический шок, острый респираторный дистресс-синдром, полиорганная недостаточность. Таким образом, даже при наличии обычных симптомов ОРВИ с первых часов целесообразно назначение сочетания противовирусных и патогенетических препаратов (противовоспалительных и антиоксидантных).

Лечение Средства этиотропной терапии направлены против возбудителя заболевания, в данном случае против респираторных вирусов. Специфические противовирусные препараты воздействуют непосредственно на возбудителя инфекции, препятствуя его размножению в организме. Все лекарственные препараты для лечения гриппа и ОРВИ, зарегистрированные на отечественном рынке, условно разделяются на 3 группы: 1) локализирующие инфекцию во входных воротах (на слизистых оболочках респираторного тракта); 2) обладающие прямым противовирусным эффектом; 3) подавляющие защитные механизмы микроорганизма и опосредованно оказывающие противовирусный эффект.

Заключение

На сегодняшний день не существует универсального противовирусного препарата, способного защитить от всех патогенов, ответственных за возникновение гриппа и других ОРВИ, т. к. вирусы, в силу своей изменчивости, со временем вырабатывают резистентность. Этим и обусловлена потребность в препаратах, действующих не на конкретный белок вируса, а обладающих комплексным действием на клеточные и гуморальные иммунные механизмы противовирусной защиты.

Использованные источники:

1. Национальное научное общество инфекционистов: Клинические рекомендации: острые респираторные вирусные заболевания у взрослых. 2014.
2. Комплексный подход к лечению и профилактике острых респираторных инфекций у детей: практическое руководство для врачей / под ред. Геппе Н.А., Малахова А.Б. М. 2012. 47 с.
3. Калюжин О.В. Острые респираторные вирусные инфекции: современные вызовы, противовирусный ответ, иммунопрофилактика и иммунотерапия. М.: МИА. 2014. 144 с.
4. Лыткина И.Н. Анализ заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями по Москве в эпидсезон 2009–2010 гг. // Еженедельный информационный бюллетень Роспотребнадзора. 2010. №10. С. 22–26.
5. ОРВИ и грипп у детей. Диагностика, профилактика, лечение. Пособие для врачей. М. 2014. С. 9.

*Бочков П.В., кандидат экономических наук, доцент
доцент
кафедры государственной службы и кадровой политики
ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России»*

ПРАВОВЫЕ ЗАДАЧИ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальной проблеме обеспечения в области пожарной безопасности на современном этапе развития России. Определена ответственность, сделан вывод по методике и разработке учета, акцентировано внимание на совершенствовании законодательства в данной сфере, даются практические рекомендации. Необходимо отметить, на сегодняшний период ведется работа над формированием стандартов ГОСТ для пожарной автоматики и ряда других нормативных документов, которые более чем могут решить задачи в данной области.

Ключевые слова. Законодательство, пожарная безопасность, модернизация, ответственность, государственная политика.

*Bochkov P.V., candidate of economic sciences, associate professor
associate professor
department of public service and personnel policy
Ural Institute of GPS of the Ministry of Emergency Situations of Russia*

LEGAL OBJECTIVES OF SUPPORT IN THE FIELD OF FIRE SAFETY

Abstract. The article is devoted to the actual problem of ensuring fire safety at the present stage of development of Russia. Responsibility is defined, a conclusion is made on the methodology and development of accounting, attention is focused on improving legislation in this area, practical recommendations are given. It should be noted that for the current period, work is underway on the formation of GOST standards for fire automation and a number of other regulatory documents that can more than solve problems in this area.

Keywords. Legislation, fire safety, modernization, responsibility, public policy.

Нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности берет свое начало с Конституции РФ, а именно ч. 2, 3 ст. 55 регламентируют нормы пользования правами и свободами, и нарушение их которых приводит к нарушению прав и свобод других лиц. Закреплены

пределы допустимых ограничений прав, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности [2].

«Пожарная безопасность», как научное определение положило свое начало в Федеральном законе «О пожарной безопасности» №69-ФЗ: «состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров» [3]. Сформулированы общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в РФ.

Отметим основные правовые акты, регулирующие правовую защиту, а также требования к безопасности:

1. КоАП РФ: нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32); нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте (ст.11.16); нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4);

2. ФЗ № 69 «О пожарной безопасности»: обозначены виды, задачи (ст. 4); зафиксировано финансовое и материально-техническое обеспечение служб пожарной безопасности (ст. 10); отражены полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления в области пожарной безопасности (глава III) и др.

3. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлены особые требования: к пожарной безопасности образовательных учреждений; окружающей территории; противопожарному оборудованию и другое.

4. Постановления Правительства РФ.

5. Иные нормативно-правовые акты.

Рассматривая ч.2, ч.3 ст. 2.1 и ст. 20.4 КоАП РФ: лицо, привлеченное ранее к административной ответственности, а административный орган при повторной проверке выявил, что лицо не прекратило совершать данное нарушение, то государственный орган в силу ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ лишен возможности повторно привлечь это лицо к административной ответственности. Открыт вопрос о возможности привлечения лица к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ при проведении внеплановой проверки за те же нарушения, выявленные при плановой проверке, считающиеся как «вновь выявленные» [1].

Планируется ввести штраф за повторное нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ), отнесенный к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска. Поводом вынесенного штрафа можно считать, отсутствие функциональности начал (материалов) противопожарного водоснабжения, электроустановок, и прочих систем защиты, главная (основная) из которых пожарная.

Проблемы, из-за чего происходит несостыковка нормативного и технического характеров в сфере обеспечения пожарной безопасности:

1. Взятничество. Органы, занимающиеся проверкой, хотят нажиться на ИП.

2. Загруженность пожарных инспекторов.

3. Недостаточное информирование население.

4. Дифференциация ответственности- предоставление пожарной безопасности объекта защиты среди арендатора, собственника, сотрудника ГПН, аудитора, бухгалтера, органом местного самоуправления, а также другими участниками. Недостаточно справедливо, четко и понятно разграничена ответственность между собственником имущества и лицами, проводящими проверку.

5. Нарушение требований пожарной безопасности, а именно: сигнализация, просвещение персонала, эксплуатация системы дымоудаления, пожаротушение, аварийные и пожарные выходы, решетки на окнах и прочее.

6. Устаревшее оборудование для обеспечения пожарной безопасности.

7. Пренебрежение нормами права со стороны бизнеса при строительстве и эксплуатации зданий.

8. Пробелы регулирования.

9. Низкое качество проверок со стороны государственных органов.

10. Переизбыток нормативно-правовой базы.

Среди встречающихся аварий, недостатков действующих нормативов эксперты называют:

- проектирование помещений различных классов пожарной угрозе в границах одного здания. Превышение разрешенных нормативов по возвышению сооружений.

- использование систем, владеющих недостаточной степенью огнестойкости или же не имеющих отношение к классу огнестойких – на фоне такого, собственно, что использование этих огнестойких систем для сего на подобии строения считается неотклонимым.

- несоблюдение правил организации эвакуационных стезей. Размещение пожаро- и взрывоопасных помещений в зданиях, допускающих возможность одновременного глобального присутствия людей.

Давно назревшей проблемой в области пожарной безопасности является- пробелы в нормативной базе. В обороте есть множество действующих нормативных документов, некоторые области в сфере обеспечения пожарной безопасности до сих пор остаются неурегулированными. Например, на февраль 2022 года на рассмотрение в Государственную Думу внесен законопроект (Федеральный закон) № 518816-7,– нарушений требований пожарной безопасности на стадии проектирования и строительства зданий [4]. Этот нормативный акт предполагает усиление роли государственного пожарного надзора на этом

этапе, путем заключения в обязательном характере участия органов ГПН в выполнении экспертизы проекта на предмет его соответствия действующим правилам пожарной безопасности.

Необходимо решить следующие задачи противопожарного законодательства [5, ст. 125]:

1. Образовать функционирование общих противопожарных проверок с органами прокуратуры субъектов РФ.

2. Усилить лицензирование работы в разделе пожарной безопасности.

3. Регламентировать четкий порядок процессуальных действий государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны.

4. Развивать путем внедрения новых технологических разработок пожарные ведомства.

Использованные источники:

1. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ: [принят Государственной думой 20 декабря 2001 года: одобрен Советом Федерации: одобрен Советом Федерации URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/

2. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 Июля 2020 года]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

3. Российская Федерация. Законы. О пожарной безопасности: Федеральный закон N 69-ФЗ: [принят Государственной думой 18 ноября 1994 года: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/

4. Законопроект № 518816-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора

5. Маковой В.А. Сравнение двух условий соответствия объектов защиты гражданского назначения (зданий и сооружений) требованиям пожарной безопасности в части полноты обеспечения пожарной безопасности. КСЭИ: ЧС № 2, 2017.

Гацоева З.О.

студент

*факультет экономики и управления
специальность «Экономическая безопасность»*

СОГУ

Джимиева А.А.

студент

*факультет экономики и управления
специальность «Экономическая безопасность»*

СОГУ

Тедтоева Д.Т.

студент

*факультет экономики и управления
специальность «Экономическая безопасность»*

СОГУ

МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В экономической науке немало ученых посвятили свои труды экономической безопасности предприятия. В статье определены основные теоретические подходы к трактовке понятия «экономическая безопасность предприятия», сформулированы цели и задачи экономической безопасности, принципы построения, факторы и условия обеспечения экономической безопасности предприятия с помощью механизма и различных инструментов.

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность предприятия, формирование системы экономической безопасности предприятия.

Gatsoeva Z.O.

student

*faculty of economics and management
specialty "Economic security"*

North Ossetian State University named after K. L. Khetagurov

Dzhimieva A.A.

student

*faculty of economics and management
specialty "Economic security"*

North Ossetian State University named after K. L. Khetagurov

Tedtoeva D.T.

MECHANISMS AND TOOLS FOR CREATING AN EFFECTIVE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

In economics, many scientists have devoted their works to the economic security of the enterprise. The article defines the main theoretical approaches to the interpretation of the concept of "economic security of an enterprise", defines the goals and objectives of economic security, principles of construction, factors and conditions for ensuring economic security of an enterprise using a mechanism and various tools.

Keywords: economic security, economic security of the enterprise, formation of the system of economic security of the enterprise.

Важнейшей задачей системы экономической безопасности является обеспечение экономической безопасности предприятия с помощью механизма обеспечения и различных инструментов.

Стоит отметить, что универсальную систему экономической безопасности создать невозможно, так как каждое предприятие уникально по своей структуре и отличается особенностями функционирования, возможностями, потенциалом. Система экономической безопасности должна разрабатываться и формироваться индивидуально для каждого предприятия, ее полнота и действенность зависят от действующей в государстве законодательной базы, от объема финансовых и материально-технических ресурсов, от понимания сотрудниками важности обеспечения безопасности бизнеса, а также от опыта руководителей службы безопасности.

Процесс формирования системы экономической безопасности связан с постоянными значительными информационными потоками. Функционирование системы экономической безопасности предусматривает постоянный поиск и анализ информации, диагностике опасностей и угроз, поиск путей и своевременного реагирования и защиту объектов предприятия.

Часто возникает необходимость совершенствования существующей системы экономической безопасности, разработки основных направлений и методов по улучшению показателей финансового состояния и функционирования предприятия.

В отечественной научной литературе впервые понятие «экономическая безопасность» использовал академик Л. И. Абалкин, который предложил в 1994 году следующую формулировку:

«экономическая безопасность — это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность, устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию».

Понятие «экономическая безопасность» является сравнительно новым, но не менее значимым для современных предприятий. Сущность экономической безопасности предприятия состоит в обеспечении продуктивного использования его ресурсов по предотвращению внешних и внутренних угроз и созданию благоприятных условий функционирования с получением прибыли.

Г. С. Вечканов трактует понятие экономической безопасности как защищенность его научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от активных или пассивных экономических угроз, связанных, например, с неэффективной научно-промышленной политикой государства либо формированием неблагоприятной внешней среды и способностью к его воспроизводству.

С. Н. Ильяшенко под экономической безопасностью предприятия понимает состояние эффективного использования его ресурсов и существующих рыночных возможностей, которые дают возможность хозяйствующим субъектам предотвращать внутренние и внешние угрозы, обеспечить длительное выживание и устойчивое развитие на рынке в соответствии с избранной миссией.

Проанализировав трактовки разных авторов, мы сформулировали свое определение: система экономической безопасности предприятия — комплекс мер и решений, направленных на защиту предприятия и его ресурсов от негативных влияний внешних и внутренних угроз, которые могут причинить ущерб, вывести предприятие из экономического равновесия, нарушить его конкурентоспособность и финансово-экономические показатели.

В ходе экономических реформ в России и изменений социально-экономической среды многие предприятия оказались в сложном положении, появились проблемы функционирования. Руководителям предприятий не под силу найти выход из такой ситуации, поэтому требуется серьезная помощь в принятии управленческих решений, формировании собственной эффективной системы экономической безопасности.

Основные цели экономической безопасности предприятия:

- устойчивое и максимально эффективное функционирование предприятия в настоящих условиях;
- создание высокого потенциала роста и развития предприятия в будущем.

Система экономической безопасности должна основываться на следующих принципах построения: научность, единоначалие и

коллегиальность, системность и комплексность, плановость, аналитичность и информационная оснащенность, сочетание прав и обязанностей, оптимальное сочетание централизации и децентрализации.

Обеспечение экономической безопасности предприятия — основа стратегического планирования. Задачей такой стратегии является обеспечение взаимодействия предприятия с внешней средой таким образом, чтобы поддержать его потенциал на уровне, который необходим для гармоничного развития и функционирования.

Для этого должен быть механизм обеспечения экономической безопасности, имеющий следующие особенности:

- динамический характер защищенности предприятия;
- внутренние угрозы предприятия не менее опасны, чем внешние;
- механизм обеспечения экономической безопасности взаимодействует с государственной системой обеспечения безопасности.

Основными направлениями обеспечения безопасности предприятия являются:

- внешние (защита прав предприятия как самостоятельного субъекта рыночных отношений, защита от возможных терактов и природных катастроф, минимизация внешних рисков в деятельности предприятия);
- внутренние (минимизация внутренних рисков, защита работников предприятия и структурных подразделений, защита технических средств, охрана территории и зданий предприятия);
- общесистемные (защита собственности предприятия, обеспечение информационной безопасности предприятия, профилактика возникновения внутренних и внешних угроз, ликвидация отрицательных последствий нарушения безопасности предприятия).

Основными задачами обеспечения экономической безопасности предприятия являются: регулярный мониторинг деятельности предприятия, анализ его финансово-хозяйственной деятельности, своевременное выявление и устранение угроз, поддержание в норме показателей ликвидности (платежеспособности), финансовой устойчивости и независимости, устранение последствий негативных влияний и кризиса.

Основное значение механизма обеспечения экономической безопасности предприятия: создание определенных условий, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия — минимизация затрат (себестоимости) предприятия на производство и реализацию продукции, адаптация к нововведениям, эффективное использование услуг инфраструктуры рынка. Так, при выполнении указанных условий происходит формирование прибыли, а значит и обеспечивается экономическая безопасность предприятия.

Нижеперечисленные условия обеспечения экономической безопасности предприятия следует рассматривать как взаимосвязанные элементы.

Принцип действия механизма, обеспечивающий экономическую безопасность предприятия, призван не просто обеспечить экономическую безопасность, а безопасность определенного уровня, который зависит от особенностей деятельности предприятия и взаимодействующих с ним субъектов внешней среды. В связи с этим в качестве одного из элементов механизма является оценка уровня экономической безопасности, которой должен предшествовать выбор критериев экономической безопасности и ее уровня.

Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия реализуется поэтапно:

Формирование основ обеспечения экономической безопасности предприятия.

1. Формулировка стратегии, цели, функции, принципы и методы управления предприятием, а также конкретизировать субъект и объект управления в рамках концепции обеспечения экономической безопасности предприятия.

2. Качественный и количественный анализ факторов внешней и внутренней среды.

3. Идентификация рисков и угроз экономической безопасности предприятия.

4. Оценка значимых факторов и рисков и оценка их влияния на экономическую безопасность предприятия.

5. Анализ и оценка экономической безопасности предприятия. На этом этапе определяется конкретный набор показателей экономической безопасности.

6. Разработка управленческих решений и рекомендаций, корректировка основ управления рисками предприятия на основе принципов управления, целей, функций и методов управления.

Описанный ниже механизм обеспечения экономической безопасности предприятия позволяет разрабатывать стратегию управления предприятием с целью повышения эффективности его деятельности.

Структура механизма обеспечения экономической безопасности предприятия:

- основы обеспечения: стратегия, цель, функции
- оценка значимых факторов и рисков и оценка их влияния на экономическую безопасность
- оценка и анализ экономической безопасности предприятия
- разработка управленческих решений и рекомендаций
- качественный и количественный анализ факторов внешней и внутренней среды

Все вышеперечисленные элементы конкретизируются таким образом, чтобы обеспечивать стабильность и экономический эффект.

Для обеспечения экономической безопасности предприятия, анализа и оценки используются инструменты, которые подразделяются на следующие группы:

- управленческие инструменты (кадровая политика предприятия, грамотная стратегия планирования деятельности предприятия);
- технические инструменты (охрана, безопасность информации, совершенствование материально-технической базы);
- финансовые инструменты (финансовый анализ и мониторинг предприятия, управленческий учет и контроль, бюджетирование, диверсификация, страхование, хеджирование).

Таким образом, эффективно сформированная система экономической безопасности положительно влияет на финансовое состояние предприятия, делает его конкурентоспособным и устойчивым к влиянию неблагоприятных факторов и угроз внешней и внутренней среды.

Использованные источники:

1. Абалкин, Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л. И. Абалкин // Вопросы экономики. — 1994. — № 12. — с.5
2. Вечканов, Г. С. Экономическая безопасность: Учебник для вузов / Г. С. Вечканов. — СПб.: Питер, 2007. — 384с.
3. Ильяшенко, С. Н. Оценка составляющих экономической безопасности предприятия // Проблемы обеспечения экономической безопасности: матер. междунард. научно-практич. конф. Донецк: РИА ДонНТУ — 2001г.
4. Крамаренко, А. С. Концепция обеспечения экономической безопасности предприятия / А. С. Крамаренко // Наука XXI века. — 2018. — № 3.
5. Манохина, Н. В. Экономическая безопасность в современных условиях / Н. В. Манохина, М. В. Попов, Н. П. Колядин, И. Э. Жадан. // Экономическая безопасность. — 2014 С. 96
6. Сажина, С. С., Таралина В. В. Внутренний контроль и экономическая безопасность предприятия / С. С. Сажина, В. В. Таралина. // Молодой ученый. — 2018. — № 26. — с. 93–95. — URL: <http://moluch.ru/archive/212/51821/> (дата обращения 1.06.2016)
7. Сычев, Ю. Н. Управление безопасностью и безопасность бизнеса. Учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, практикум по дисциплине, учебная программа по дисциплине / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. — М.: МЭСИ, 2005. — 96 с.

*Давлетов Б.Х.
Чирчикское высшее танковое
командно-инженерное училище
Узбекистан, г. Чирчик*

ЭРГОНОМИКА В ТАНКОВЫХ ВОЙСКАХ

Аннотация: Создание новых боевых машин и бурное развитие традиционных вооружений, особенно танков, существенно изменили представление о роли человека в системах управления бронетехникой. В данной статье рассматривается эргономика в танковых войсках.

Ключевые слова: танк, войска, эргономика, создание, развитие, вооружение, системы.

*Davletov B.Kh.
Chirchik Higher Tank Command Engineering School
Uzbekistan, Chirchik*

ERGONOMICS IN TANK TROOPS

Abstract: The creation of new combat vehicles and the rapid development of traditional weapons, especially tanks, significantly changed the idea of the role of man in the control systems of armored vehicles. This article discusses ergonomics in tank troops.

Keywords: tank, troops, ergonomics, creation, development, weapons, systems.

В настоящее время без учета возможностей и способностей человека невозможно создавать технику танковых войск, организовывать боевую подготовку личного состава, а также разрабатывать теорию и практические рекомендации по боевому применению танковых частей и соединений в бою и операции.

Основу танковых частей и соединений составляют системы экипаж - танк (СЭТ). Обеспечение оптимального функционирования этих систем является важнейшим условием достижения высокой боеспособности танковых войск.

СЭТ обладает потенциальным и реализуемым уровнем боевой эффективности. Потенциальный уровень боевой эффективности СЭТ ($W_{п}$) - это расчетная величина, определяемая при условии, что в процессе боевых действий экипажи полностью используют технический потенциал танков. Однако на практике вследствие неполного учета возможностей и способностей человека при создании танков и неоптимальных действий экипажей в процессе их боевого применения реализуемый уровень боевой

эффективности СЭТ ($W_{п}$) практически всегда отличается от расчетного. Отношение реализуемого уровня боевой эффективности СЭТ к потенциальному характеризует эргономичность СЭТ: $H_{т} = \frac{W_{р}}{W_{п}}$

Показатель эргономичности системы, являясь функцией времени, позволяет количественно определить запас боевой эффективности СЭТ, которая может быть реализована путем более полного учета возможностей и способностей членов экипажей, повышением уровня их обученности и натренированности.

Приближение реализуемого уровня боевой эффективности СЭТ к потенциальному достигается оптимизацией динамического взаимодействия экипажей и танков и составляет основу эргономического обеспечения эффективного использования личным составом технических свойств танков. Наряду с огневой мощностью, броневой защитой и подвижностью танков обеспечение оптимального динамического взаимодействия экипажей и танков стало неотъемлемой частью проблемы повышения боеспособности танковых войск.

Обеспечение этого взаимодействия достигается путем учета эргономических факторов при создании объектов БТТ, проведением психологического профессионального отбора специалистов танкового профиля, рационализацией обучения и тренировки танкистов, а также оптимизацией режимов боевой деятельности личного состава танковых войск.

Создание танков с учетом эргономических факторов включает формирование и компоновку рабочих мест в соответствии с физическими, физиологическими и психологическими возможностями человека и выполняемыми членами экипажа функциональными обязанностями. К этой же категории задач относится обеспечение определенной рабочей среды в обитаемых отделениях, качественного освоения экипажами материальной части танков в заданные сроки, а также необходимых условий их технического обслуживания и ремонта.

Рабочее место члена экипажа включает информационное и моторное поля, а также сиденье. Для размещения личного состава, элементов рабочего места и выполнения членами экипажей соответствующих действий в корпусе и башне танка выделяются рабочие объемы.

Информационным полем называется часть рабочего места, где расположены средства предъявления информации. Информационное поле включает приборы и индикаторы, с помощью которых экипаж получает информацию об окружающем пространстве, местности и целях на поле боя, положении своего и соседних танков (внешняя информация), а также о состоянии аппаратуры, агрегатов, систем и условий жизнедеятельности в обитаемых отделениях танка (внутренняя информация).

При организации информационного поля учитываются важнейшие характеристики органов зрения и слуха человека, размеры поля зрения, разрешающая способность глаз, их цветовая чувствительность и особенности осязания человека, а также его способность воспринимать и анализировать звуки. Информационное поле формируется с учетом обеспечения простейшей динамики переноса взгляда по кратчайшим маршрутам и упрощения сенсомоторной координации движений органами управления в ответ на полученный сигнал.

Моторным полем называется часть рабочего места, где расположены органы управления. Моторное поле включает в себя рычаги, рукоятки, педали, кнопки и выключатели. В соответствии с антропометрическими показателями и психофизиологическими характеристиками членов экипажа определяются скорости вращения рычагов (рукояток), пределы и направления их перемещения, а также тяговые и нажимные усилия. Основными требованиями, предъявляемыми к конструкции и компоновке отдельных элементов и всего рабочего поля, считается удобство и легкость управления в зоне основных движений в неподвижном и движущемся танке. Связь между информационным и моторным полями должна соответствовать психической структуре боевой деятельности и навыкам человека, расположенного на сиденье и выполняющего свои обязанности в обычных, экстремальных и сверх экстремальных условиях* (**Экстремальная напряженность связана с условиями, Требующими мобилизации «буферных» резервов организма, а сверхэкстремальная — с условиями, требующими мобилизации «аварийных» резервов организма человека*).

Цель психологического профессионального отбора — выявить тех лиц, которые по своим психофизиологическим способностям пригодны к обучению специальностям танкового профиля и последующему выполнению функциональных обязанностей по управлению огнем и маневром танка.

Сущность синтетического метода заключается в определении профессиональных способностей личности непосредственно на тренажерах или на других технических средствах подготовки личного состава. На проведение обследований по этому методу затрачивается значительное время и отвлекается большое количество экспериментаторов. Однако, несмотря на сложность этого метода, данные, получаемые при проведении профессионального отбора с применением технических средств обучения и тренировки личного состава, позволяют наиболее полно оценивать способности человека к успешному обучению танковым специальностям и прогнозировать эффективность его боевой деятельности.

Рационализация обучения и тренировок танкистов предусматривает разработку учебной программы в соответствии с психической структурой их боевой деятельности, изыскание путей и способов активизации

процесса обучения и тренировки, а также создание технических средств подготовки экипажей.

Подготовка экипажей танков представляет собой процесс обучения и тренировки, в результате которого танкисты приобретают знания, умения и навыки, позволяющие им выполнять свои функциональные обязанности в сложной боевой обстановке в экстремальных и сверхэкстремальных условиях.

Система подготовки танкистов строится на основе требований, предъявляемых к ним характером, условиями и продолжительностью выполнения танковыми войсками боевых задач. Способы и методы обучения и тренировки разрабатываются с учетом закономерностей психофизиологических процессов и принципов педагогики. В задачу обучения входит формирование у танкистов знаний, обеспечивающих им умелую деятельность в целом, а также быстрое и надежное выполнение различных действий. Тренировки способствуют преобразованию этих действий в навыки.

Танкисты выполняют свои обязанности в замкнутом объеме, взаимодействуя, как правило, не непосредственно с агрегатами и танком в целом, а с их информационной моделью. Вследствие этого их мышление опосредствовано. Поэтому в ходе обучения и тренировки необходимо сформировать у танкистов опосредствованное мышление, увеличить объем знаний, систематизировать и повысить их динамичность, закрепить в памяти соответствующие навыки и развить представления, с тем чтобы они могли быстро оценивать ситуацию и принимать обоснованное решение. Одним из важных направлений решения этой задачи, а следовательно, сокращения сроков получения танкистами определенных знаний и преобразования их в навык офи является применение технических средств подготовки (ТСП).

Оптимизация режимов боевой деятельности танкистов состоит в выборе и осуществлении определенных темпов и продолжительности их работы, а также в чередовании циклов «работа — отдых» в соответствии с биологическими ритмами человека и выполняемыми экипажами задачами. Опыт боевых действий и практика учений свидетельствуют о том, что эффективность использования членами экипажей боевых свойств танков изменяется в течение суток и в зависимости от длительности выполнения боевых задач. В ночное время и после двух-трех переходов в процессе совершения марша количество ошибочных действий танкистов увеличивается, что приводит к снижению средних скоростей движения танков и к уменьшению проходимого за переход расстояния.

Жизнь человека протекает циклически. Смена циклов сопровождается изменением функций организма человека и его работоспособности. Ученые определили, что в течение суток колебаниям подвергаются от 40 до 50 физиологических процессов. Ритм работы организма человека

сменяется два раза: работа днем — первый ритм, ночью — второй. При смене ритма происходят перемены в деятельности практически всех основных органов человека: сердце, почек, желез внутренней секреции и др. Суточный биологический ритм человека представлен на рис. 1.

В соответствии с колебаниями физиологических систем синхронно происходят колебания и эмоциональных процессов, затрагивая высшую психическую деятельность и изменяя работоспособность человека. В процессе эволюции у людей выработались два пика повышенной работоспособности: от 9 до 13 ч и между 16 и 20 ч. За периодом подъема физиологического и психологического состояния человека наступает спад его работоспособности. Примерно от 13 до 16 ч и от 24 до 4 ч человек допускает наибольшее количество ошибок. Его производительность труда наиболее низкий с 22 до 6 ч.

Работоспособность танкистов ночью также снижается. На рис. 4.3.3 приведены графики, характеризующие изменение в течение суток средней скорости движения двух танков (А и Б), обладающих разными техническими скоростными характеристиками.

Условия движения этих танков были абсолютно одинаковыми. Наибольшее снижение скорости движения танков было с 1 до 3 ч ночи. Несмотря на более высокие скоростные возможности танка А по отношению к танку Б, их средние скорости движения в это время

практически одинаковые. Здесь, видимо, сказывается значительное снижение активности органов чувств механиков-водителей.

Рис.2. Изменение показателей боевой деятельности экипажей в течение суток и по периодам выполнения учебно-боевых задач.

В процессе эволюции у человека сложился дневной ритм, как говорят: «Человек существо дневное». Днем его производительность труда высока, ночью она значительно снижается. Однако в силу многих весьма важных причин танковые войска будут вести боевые действия, особенно совершать передвижения ночью.

О выработке более высокой скорости движения танка, км/ч. В ночное время в том же учете работоспособности. В ночное время танками управляют штатные и подменные механики-водители, обладающие лучшей работоспособностью в вечернее время, или лица, легко приспосабливающиеся к работе в ночных условиях. При планировании больших привалов и продолжительного отдыха (дневки) учитываются максимумы продуктивности организма танкистов и периоды психофизиологического спада.

Как видно из рис.2, значительные изменения функций организма и работоспособности танкистов отмечены на первом переходе. В этот период резко проявляется несогласованность психофизиологических процессов с обязанностями, выполняемыми экипажами. Продолжая

совершать марш, экипажи совершенствуют свои навыки, их действия становятся более экономичными. Танкисты как бы втягиваются в работу. Однако они еще не выработали точных ответных действий на поступающую информацию. Их организм реагирует на поступающие сигналы неоптимально, с перегрузкой. Изыскивая способы уменьшения ошибочных действий, танкисты вырабатывают оптимальные режимы своих действий. Уже в конце первого перехода на смену приспособляемости танкистов приходит четко выработанный динамический стереотип, работоспособность танкистов повышается, показатели марша улучшаются. Продолжительность этого периода равна примерно суткам.

Затем танкисты привыкают к окружающим условиям. Организм начинает функционировать в оптимальном режиме. Действия по выполнению функциональных обязанностей становятся наиболее экономичными. Волевые усилия и уровень работоспособности танкистов стабилизируются. Этот период характеризуется максимальной работоспособностью, наиболее высокими показателями марша. Он начинается, как правило, со второго перехода, продолжается на третьем и заканчивается на четвертом переходе.

В зависимости от воздействующих на экипажи нагрузок, общей и физической подготовки танкистов уровень их работоспособности в процессе продолжения марша начинает снижаться. Уже на третьем переходе проявляются признаки утомления. Организм перестраивается, поддерживая необходимый уровень боевой деятельности за счет ослабления менее важных функций. В этот период происходит как бы компенсация ухудшения состояния организма приобретенными навыками с преобладающим влиянием утомления. Несмотря на имеющийся опыт, у танкистов происходит нарушение координации движений, увеличивается количество ошибочных действий. Эффективность их боевой деятельности неуклонно снижается.

После суточного отдыха в середине длительного марша в изменении состояния организма и боеспособности танкистов наблюдаются две фазы: первая-до отдыха и вторая-после отдыха. Для каждой из фаз закономерность изменения работоспособности примерно такая же, как и при совершении марша без суточного отдыха, но на втором этапе маршевые показатели ниже, чем на первом. Это свидетельствует о том, что за сутки функции организма танкистов не восстанавливаются до исходного уровня.

На основе закономерностей изменения работоспособности танкистов в течение суток и по переходам разрабатываются мероприятия по рациональной организации боевой деятельности личного состава танковых войск.

Таким образом, создание техники, отбор специалистов танкового профиля, рационализация обучения и тренировки экипажей, а также выбор режимов боевой деятельности танкистов в соответствии с законами динамического взаимодействия в бою человека и машины являются важнейшими условиями эффективного использования экипажами боевых свойств танков.

Использованные источники:

1. Танки и танковые войска./ Сергеев Л. В., Белоновский А. С., Скачко П. Г. и др. Книга.-Москва: Издание Воениздат, 1980.- 432 с.
2. Огневая подготовка танковых подразделений.М-1988 г.
3. Система и методика огневой подготовки танкистов. М-1975 г.
4. [https:// top war. ru](https://topwar.ru).
5. [https:// alavkom. bloasdot](https://alavkom.blogspot).

Джалилов Ж.Х.
Ташкентский государственный
транспортный университет

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ ВОДОРОДА В БЕНЗО- ВОЗДУШНУЮ СМЕСЬ

Аннотация: Рассмотрены вопросы получения водородсодержащего синтез-газа в компактных бортовых каталитических генераторах и его использование в качестве добавки к основному моторному топливу (природному газу) двигателей внутреннего сгорания. Предложены новые принципы организации рабочего процесса газодизельного двигателя со смешанным количественно-качественным регулированием мощности и использованием синтез-газа в качестве топливной добавки, инициирующей эффективное воспламенение на всех режимах работы двигателя, включая малые и средние нагрузки. Показана возможность снижения эмиссии вредных выбросов и эксплуатационного расхода топлива автотранспортными средствами до значений, предписываемых действующими нормативными документами, путем использования топливных композиций, содержащих добавки обогащенного водородом синтез-газа.

Ключевые слова: синтез-газ, природный газ, водородсодержащее топливо, парциальное окисление, паровая конверсия, углекислотная конверсия, газодизель.

Djalilov J.X.
Tashkent State Transport University

INCREASING VEHICLE PERFORMANCE BY ADDING HYDROGEN TO THE GASOLINE-AIR MIXTURE

Abstract: The issues of obtaining hydrogen-containing synthesis gas in compact on-board catalytic generators and its use as an additive to the main motor fuel (natural gas) of internal combustion engines are considered. New principles for organizing the working process of a gas-diesel engine with mixed quantitative and qualitative power control and the use of synthesis gas as a fuel additive that initiates efficient ignition in all engine operating modes, including low and medium loads, are proposed. The possibility of reducing the emission of harmful emissions and the operating fuel consumption of motor vehicles to the values prescribed by the current regulatory documents by using fuel compositions containing additives of hydrogen-enriched synthesis gas is shown.

Keywords: synthesis gas, natural gas, hydrogen-containing fuel, partial oxidation, steam reforming, carbon dioxide reforming, gas diesel.

Сегодня мы продолжаем тему использования водорода на транспорте и расскажем об еще одной технологии. Суть ее – использование незначительного количества водорода (или водородосодержащих добавок), как дополнительного компонента к стандартному топливу автомобиля: бензину, дизелю, либо газу. При этом экономия основного топлива может достигать 30 процентов, а выработка необходимого водорода может происходить прямо на борту автомобиля в момент движения.

Технология впервые появилась в момент топливного кризиса – высокие цены на нефть стимулируют человечество на поиск энергосберегающих технологий. Речь, правда, идет о первом нефтяном кризисом 70-х годов прошлого века.

Проблема экономии жидкого топлива (бензина и дизельного топлива), получаемого из нефти, ввиду постепенного истощения ее мировых запасов выдвигает на первый план вопрос использования в двигателях внутреннего сгорания природного газа. Природный газ является экологически чистым и доступным видом топлива, его доказанные запасы в Российской Федерации составляют 38,9 трлн ст. м³ или 20 % от мировых запасов.

Единая и обширная система газоснабжения, действующая на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, обеспечивает подачу природного газа более чем в 20 тысяч населенных пунктов, включая более 800 городов, автотранспорт которых является потенциальным потребителем природного газа

Однако масштаб использования этого, безусловно, перспективного вида моторного топлива до сих пор остается незначительным. Экономический и экологический эффекты от его применения в масштабах Союзного государства минимальны.

Принцип действия данной технологии основан на том, что электролизный аппарат, берущий энергию из бортовой электрической сети автомобиля, разлагает дистиллированную воду и направляет высвободившийся водород и кислород во впускной коллектор двигателя. Количество поступающих в дизель газов очень незначительно, в то время как они ощутимо повышают полноту сгорания дизельного топлива. За счет чего, в свою очередь меняется характер распространения факела пламени в рабочих цилиндрах моторов. Именно это и способствует повышению КПД дизельного двигателя и росту отдачи от традиционного топлива.

В качестве силовых агрегатов общественного и коммунального автотранспорта в Узбекистане используются, как правило, дизельные двигатели, имеющие высокие энергетические и мощностные показатели. Но в то же время высокая стоимость жидких топлив нефтяного происхождения, необходимость применения дорогостоящих

каталитических компонентов на основе драгоценных металлов для нейтрализации отработавших газов значительно повышают эксплуатационные расходы. Перевод дизельных двигателей на газовые топлива рассматривается во всем мире как актуальная и экономически обоснованная задача.

Конвертация дизелей для работы на газовых топливах является также весьма эффективным путем снижения выбросов диоксида углерода CO_2 с отработавшими газами двигателей. Этот эффект является следствием особенностей процесса окисления метана, являющегося основным компонентом природного газа. Теоретически и экспериментально доказано, что переход с жидких моторных топлив нефтяного происхождения на природный газ обеспечивает снижение эмиссии CO_2 более чем на 20%. Надо отметить, что именно снижение выбросов токсичных компонентов и парниковых газов, а также значительная разница в рыночной стоимости природного газа по сравнению с жидкими топливами нефтяного происхождения являются определяющими факторами, побуждающими проводить мероприятия по переходу на газовые топлива.

Использование новых принципов организации сгорания топлива при создании перспективных образцов газомоторной техники обеспечит существенное снижение расхода топлива и эмиссии вредных выбросов.

В мировой практике нашли применение два способа конвертации дизельных двигателей в газовые.

Система HFI и по сей день известна и широко используется в Северной Америке. Она может работать с любым ДВС (дизель, бензин, природный газ). Крупные американские компании занимающиеся грузоперевозками оптом закупают у канадцев комплекты оборудования стоимостью от 4 до 14 тысяч долларов и не жалеют: экономия на использовании каждого большегруза около 700 \$ в месяц в расходах на топливо". Водородная установка окупается максимум за два года, и это не считая роста ресурса двигателя на котором она установлена и снижения воздействия на окружающую среду. Неоспоримые плюсы: Во-первых, не нужны какие-либо специализированные заправочные комплексы. Газ генерируется в компактной установке на борту самого автомобиля. Во-вторых, владельцы установок избавлены от необходимости хранения топливных элементов, тяжёлых баллонов с газообразным водородом или теплоизолированных - с жидким на борту автомобиля, так как весь объем вырабатываемого газа тут же потребляется двигателем. В-третьих, ощутимая экономия на ГСМ.

Первый способ — конвертация дизельного двигателя в газовый однотопливный двигатель с принудительным (искровым) зажиганием. Такой способ конвертации предполагает снижение степени сжатия и регулирование мощности дросселированием, что становится причиной

соответствующего ухудшения эффективного КПД по сравнению с базовым дизельным двигателем, особенно заметного на малых и средних нагрузках. Фактором, сдерживающим более широкое применение однотопливных газовых двигателей на автотранспортных средствах (АТС), является ограниченный радиус действия таких АТС, обусловленный отсутствием широкой сети газозаправочных станций. Эта концепция получила на сегодняшний день наибольшее распространение и реализуется при замене выработавшей ресурс техники с дизельными двигателями на новые АТС с однотопливными газовыми двигателями. В двигателях с принудительным (искровым) зажиганием может быть реализован и цикл Миллера в сочетании с высоким турбонаддувом, обеспечивающий возможность повышения геометрической степени сжатия и соответствующее увеличение КПД [2]. Для исключения детонационного сгорания цикл Миллера предполагает раннее (или позднее) закрытие впускного клапана для уменьшения эффективной (действительной) степени сжатия.

Второй способ предполагает конвертацию дизельного двигателя в двухтопливный двигатель с воспламенением от сжатия (газодизель) с использованием в рабочем процессе одновременно двух топлив. При этом сохраняется возможность работы двигателя только на дизельном топливе без ухудшения эксплуатационных характеристик. Это преимущество двигателя с двухтопливной системой питания становится если не решающим, то весьма значимым.

При конвертации дизельного двигателя в газодизель сохраняется высокая степень сжатия и качественное регулирование мощности, что благоприятно сказывается на его экономических и мощностных характеристиках. К числу достоинств второй концепции конвертации дизельных двигателей в газовые можно отнести и возможность перевода на газовое топливо автотранспорта, уже находящегося в эксплуатации. Это достоинство позволит в более короткий срок перевести на газовое топливо большой парк АТС, не дожидаясь замены дизельной автотехники по мере выработки ее ресурса на технику с газовыми двигателями.

Концепция перевода дизельных двигателей для работы по двухтопливному газодизельному процессу известна давно, но ее широкое распространение сдерживается рядом факторов.

Газодизель в своем классическом виде использует в качестве запальной дозы дизельное топливо. На режимах холостого хода и малых нагрузок величина запальной дозы составляет 80–90 % от общего расхода двух топлив, а на режимах средних и полных нагрузок — снижается до 10–15 %. В связи с этим, в условиях рядовой эксплуатации замещение дизельного топлива природным газом не превышает 60–70 % в зависимости от условий и режимов работы. К недостаткам «классической» схемы организации рабочего процесса газодизеля следует отнести и ухудшение протекания рабочего процесса на малых нагрузках из-за низкой

скорости сгорания бедных и сверхбедных метано-воздушных смесей, на которых осуществляется работа в этом диапазоне нагрузок при качественном регулировании мощности, являющимся характерной особенностью двигателей с воспламенением от сжатия.

Как известно, метан CH_4 , являющийся основным компонентом природного газа (78–99 % об.), обладает наивысшим среди углеводородов отношением числа атомов водорода к числу атомов углерода. При этом водород в молекуле метана находится в связанном виде, что делает его хранение и транспортировку гораздо более удобными, выгодными и безопасными по сравнению с чистым баллонным водородом. Вследствие этого весьма перспективной представляется разработка технологий оптимального использования природного газа и содержащегося в нем водорода, не затрагивающих при этом такие критические и ресурсоемкие компоненты, как инфраструктура и логистика снабжения водородом. Устранение недостатков классических газодизелей за счет применения водородосодержащих топливных композиций (природный газ и водородосодержащий синтез-газ), являющихся более реакционно-активным топливом, чем природный газ, позволит улучшить процесс сгорания на малых и средних нагрузках.

Следует отметить, что перспективность и эффективность использования водорода как самостоятельного топлива для ДВС и как добавки к традиционным моторным топливам доказана в ходе многочисленных исследований последних 50 лет. Однако массовое использование водородосодержащего топлива на транспорте до настоящего времени не состоялось вследствие целого ряда нерешенных проблем, касающихся безопасности эксплуатации и хранения водорода на борту АТС

С целью повышения экологических и экономических характеристик двухтопливного двигателя (газодизеля) предлагается усовершенствовать его рабочий процесс за счет оптимизации систем питания и управления и использования в качестве дополнительного компонента топлива водородосодержащего синтез-газа, получаемого непосредственно на борту транспортного средства при помощи бортового компактного генератора путем каталитической конверсии части основного топлива (природного газа).

Идея получения водородосодержащей топливной композиции (синтез-газа) непосредственно на борту транспортного средства имеет ряд преимуществ по сравнению с общепринятым вариантом решения вопроса повышения эффективности работы ДВС за счет добавок чистого водорода к основному топливу:

- возможность использования существующей системы автомобильных газонаполнительных компрессорных станций для заправки. Не требуется строительство специализированных водородных

заправочных комплексов, которые, ввиду особых требований к безопасности (радиус безопасности не менее 500 м), практически невозможно вписать в сложившуюся инфраструктуру городов и населенных пунктов;

- высокая безопасность;
- малозатратность, т. к. конструкция двигателя не претерпевает существенных изменений.

В области исследований и разработки компактных генераторов водородсодержащего синтез-газа, работающих на разных принципах, специальных высокоэффективных катализаторов и каталитических процессов в Российской Федерации и Республике Беларусь успешно выполнен ряд работ теоретического и экспериментального характера.

Так, Институтом катализа им. Г.К. Борескова СО РАН в сотрудничестве с ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» разработан компактный бортовой генератор синтез-газа, конвертирующий часть основного топлива в водородсодержащий газ, который направляется в двигатель вместе с основным топливом. Генератор включает в себя каталитический реактор для воздушной конверсии углеводородного сырья на основе никелевых катализаторов, армированных сеткой из нержавеющей стали в целях предотвращения локальных перегревов в каталитическом блоке. Опытные образцы бортового генератора синтез-газа успешно прошли стендовые испытания в сочетании с двигателем с искровым зажиганием ЗМЗ–40522.10 и ходовые испытания в составе автомобилей ГАЗ–2310 «Соболь» и ГАЗ–2217 «Баргузин», участвовавших в автопробегах Москва – Санкт-Петербург – Москва и Москва – Сочи – Москва (суммарное пройденное расстояние превысило 6 800 км). Полученные результаты подтвердили возможности обеднения рабочей смеси при введении добавки синтез-газа, сокращения расхода основного топлива (бензин или природный газ) до 15 %, существенного снижения эмиссии оксида углерода (на 60–90 % по сравнению с базовым вариантом), диоксида углерода (на 40 %) и оксидов азота (на 55–98 %)

В ГНУ «Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова» НАН Беларуси (ГНУ «ИТМО») в 2003–2005 годах проведена работа «Получение синтез-газа из углеводородного топлива в каталитическом процессе частичного окисления». Установлено, что выпускаемые промышленностью катализаторы, нанесенные на керамические носители, из-за своей низкой механической прочности не могут применяться в реакторах, размещаемых на борту автотранспорта и подвергающихся неконтролируемым механическим нагрузкам (вибрация во время движения), которые могут привести к разрушению носителя, уплотнению слоя катализатора в реакторе, снижению объемной скорости реакции и, как

следствие, уменьшению производительности, а также засорению синтез-газа пылеобразными фрагментами катализатора и выходу из строя двигателя.

В 2006 году в ГНУ «ИТМО» проведена работа «Разработка бортового генератора водородсодержащих добавок для повышения эффективности и экологической чистоты двигателей внутреннего сгорания». Установлено положительное влияние добавок водородсодержащих газов на эффективность работы двигателя и улучшение его экологических показателей.

В 2015–2016 годах в ГНУ «ИТМО» проведены исследования процесса гидролиза водного раствора боргидрида натрия на специальных катализаторах и создан стационарный генератор сверхчистого водорода с постоянной скоростью потока водорода. Предполагается, что данный генератор водорода будет обладать производительностью, превосходящей мировые аналоги.

Следует отметить, что в настоящее время также ведутся работы по развитию методов некаталитического парциального окисления метана, протекающего в химических реакторах сжатия [5]. Данные реакторы создаются на базе двигателей внутреннего сгорания или свободнопоршневых генераторов газа. В Объединенном институте высоких температур РАН разработан генератор синтез-газа на базе дизельного двигателя Д245.7 производства ОАО «Минский моторный завод». Институтом нефтехимического синтеза РАН предложен генератор водородсодержащего газа на базе газового двигателя ДГ68Д производства ПАО «РУМО». ООО «Научно-производственная фирма «ЭКИП» разработало свободнопоршневой генератор компримированного синтез-газа, работающий на принципе частичного окисления углеводородного сырья при высоких температурах и в условиях недостатка кислорода. Однако все вышеперечисленные установки отличаются значительными объемами вырабатываемого синтез-газа и обладают массогабаритными показателями, делающими их непригодными для размещения на борту автотранспортных средств. Тем не менее, перспективы применения некаталитических генераторов синтез-газа (химических реакторов сжатия) на железнодорожном и судовом транспорте весьма широки.

Введение добавки синтез-газа, содержащего водород H_2 , оксид углерода CO и короткоживущие радикалы, к основному топливу — природному газу способствует более полному и эффективному протеканию процесса сгорания. Такое сгорание, с одной стороны, приводит к улучшению экологических характеристик двигателя, а с другой стороны, позволяет снизить эксплуатационные затраты за счет уменьшения запальной дозы дизельного топлива. Кроме этого, наличие водорода в топливе способствует снижению выбросов твердых частиц углерода, на поверхности которых адсорбируются канцерогенные

полициклические ароматические углеводороды, в частности высокотоксичный бензапирен $C_{20}H_{12}$.

Использование водородосодержащего газа, получаемого на борту транспортного средства с газодизельным двигателем, в качестве добавки к основному топливу (природному газу) позволит дополнительно решить другую важную экологическую задачу — снижение выбросов NO_x . На сегодняшний день для снижения выбросов NO_x широко применяются системы нейтрализации с использованием технологии SCR (Selective Catalytic Reduction — селективное каталитическое восстановление) с подачей специального деминерализованного водного раствора карбамида (32,5% NH_2CONH_2 + + 67,5% H_2O), реализуемого в странах Европейского союза под торговой маркой AdBlue, а в США — DEF (Diesel Exhaust Fluid). Однако данные реагенты, имеющие температуру замерзания около минус 11 °С, без принятия специальных мер по обогреву системы хранения и дозирования при понижении температуры окружающего воздуха могут переходить в твердую фазу и фактически перестают поступать в систему нейтрализации отработавших газов. Это приводит к автоматическому переходу двигателя в сервисный (аварийный) режим работы с ограничением крутящего момента, что делает полноценную эксплуатацию автотранспортного средства невозможной.

При использовании для нейтрализации NO_x вместо специальных реагентов водородосодержащего газа, получаемого из природного газа, можно существенно упростить эксплуатацию транспортного средства, оснащенного газодизельным двигателем, в зимних условиях.

В настоящее время широко используются следующие методы окислительной конверсии метана в синтез-газ

- парциальное окисление кислородом:

- паровая конверсия:

- углекислотная конверсия:

Количественный состав получаемого синтез-газа различен. При парциальном окислении кислородом синтез-газ имеет состав $CO/H_2 = 1:2$, при паровой конверсии — 1:3, а при углекислотной конверсии — 1:1. Реакция парциального окисления является экзотермической, т. е. сопровождается выделением теплоты, а процессы паровой и

углекислотной конверсии — эндотермические, протекающие с поглощением тепла.

Каталитические генераторы синтез газа на основе процесса парциального окисления кислородом воздуха (т. н. воздушная конверсия) наиболее просты с конструктивной точки зрения и сравнительно компактны для размещения на борту автотранспортного средства, однако обладают рядом существенных недостатков, перечисленных ниже.

В силу особенностей процесса парциального окисления метана, протекающего в генераторах синтез-газа с выделением теплоты, безвозвратно теряемой в окружающую среду, суммарный КПД процесса снижается на 5–7 %.

Для использования в качестве добавки к топливу в ДВС синтез-газ должен иметь возможно большее содержание водорода, т. к. наличие в составе окиси углерода СО способствует повышенному образованию диоксида углерода СО₂ в отработавших газах двигателя. Этот факт практически сводит к нулю эффект снижения выбросов СО₂ при использовании природного газа в качестве топлива, о котором упоминалось выше. То есть теряется один из факторов, определяющих мотивацию перехода на газовое топливо.

В процессе парциального окисления в компактных генераторах синтез-газа в качестве окислителя используют кислород, содержащийся в воздухе. При этом синтез-газ содержит свыше 50 % инертных компонентов (главным образом, азот N₂), что приводит к снижению наполнения цилиндров свежим зарядом воздуха и, соответственно, к потере мощности.

Выполненные в ФГУП «НАМИ» расчетные и экспериментальные исследования рабочих процессов газодизельных двигателей выявили пути устранения вышеуказанных недостатков и условия, при которых достоинства газодизеля могут быть в полной мере реализованы. Установлено, что введение в топливно-воздушную смесь водородосодержащего газа с высоким содержанием водорода и минимально возможным содержанием СО и инертных газов позволит эффективно инициировать процесс сгорания на режимах малых и средних нагрузок и улучшить топливную экономичность.

В ФГУП «НАМИ» разработана концепция создания автотранспортных средств с экологичными газодизельными двигателями, лишенными отрицательных качеств классического газодизеля, потенциал которого при традиционных технологиях используется лишь частично. Теоретически и экспериментально обоснован новый способ организации рабочего процесса газодизеля.

Принципиальное отличие предлагаемого ФГУП «НАМИ» подхода заключается в том, что для получения синтезгаза используется не процесс воздушной конверсии, а комбинированный паровой и углекислотный риформинг в сочетании с парциальным окислением воздухом. Если

воздушная конверсия приводит к потере суммарного КПД на 5–7 % (из-за потерь теплоты, выделяющейся при окислении топлива в ходе экзотермической реакции, в окружающую среду), то с использованием нового генератора синтез-газа ожидается прирост суммарного КПД на 5–7 % за счет применения эндотермических и автотермических реакций с использованием теплоты отработавших газов. При этом содержание водорода в синтез-газе может быть доведено до 70–80 % с существенным снижением доли CO, N₂ и инертных компонентов.

Для реализации предлагаемых технических решений необходимо разработать новые катализаторы, обладающие высокой эффективностью и производительностью при пониженных температурах проведения процесса, высокой механической прочностью, стойкостью к термоциклированию, невысокими показателями себестоимости, энерго- и материалоемкости производства. Одними из важнейших требований к каталитическому блоку бортового генератора являются возможность быстрого запуска процесса и получение контролируемого количества синтез-газа из топлива (природного газа) в зависимости от режима работы двигателя. Высокая производительность новых катализаторов обеспечивает малые габариты генератора синтез-газа, малое время запуска и выхода на стационарный режим работы, а их высокая механическая прочность, стойкость к истиранию и вибрационным нагрузкам может служить гарантией сохранности двигателя в процессе эксплуатации после интегрирования генератора в топливную систему автомобиля.

Разрабатываемые катализаторы будут обладать значительной теплопроводностью (по сравнению с традиционными катализаторами, нанесенными на керамические носители), что позволит нивелировать градиент температуры по сечению реактора и обуславливает постоянство состава синтез-газа при заданных условиях проведения процесса. Количество производимого синтез-газа задается расходом исходных компонентов, а малое время контакта, обусловленное эффективностью катализатора, обеспечивает отсутствие релаксационных явлений при изменении входных потоков.

В части совершенствования рабочего процесса в газодизельном процессе предполагается применить ряд решений для повышения индикаторного КПД двигателя за счет оптимизации процесса сгорания. В частности, будет применен смешанный количественно-качественный способ регулирования мощности двигателя, новая система питания и комплексная система управления «двигатель — генератор синтез-газа — система нейтрализации отработавших газов — автомобиль». Для эффективной организации рабочего процесса состав топливной смеси (обогащение ее водородсодержащим газом) будет оперативно меняться в зависимости от нагрузки на двигатель.

Сочетание этих двух технологий — новых способов организации процесса конверсии природного газа в бортовых генераторах синтез-газа и организации рабочего процесса газодизельного двигателя позволит обеспечить высокие технико-экономические и экологические показатели, отвечающие самым жестким требованиям действующих и перспективных нормативных документов Союзного государства и развитых стран мира.

Заключение. Одним из путей увеличения эффективности использования моторных топлив в двигателях внутреннего сгорания является изменение их состава добавками водородсодержащего синтез-газа, получаемого посредством термokatалитической конверсии части исходного топлива. Присутствие водорода в топливной композиции создает благоприятные условия для инициации процесса горения.

Получение водородсодержащего газа на борту транспортного средства в компактных каталитических реакторах исключает необходимость создания широкой инфраструктуры централизованного производства, хранения и транспортировки водорода как моторного топлива. Производство водородсодержащего синтез-газа в малых количествах непосредственно на месте потребления (на борту АТС) без стадий промежуточного накопления и хранения может радикально улучшить ситуацию с безопасностью эксплуатации транспортных средств, работающих на традиционных и альтернативных топливах.

Реализация смешанной воздушно-пароуглекислотной конверсии природного газа в бортовом генераторе водородсодержащего синтез-газа в сочетании с новым способом организации рабочего процесса газодизельного двигателя позволит обеспечить повышение эффективности использования альтернативных топлив в энергоустановках и автотранспортных средствах. Выполненные в данной области исследования свидетельствуют о возможности значительного снижения концентраций нормируемых компонентов в отработавших газах до значений, не превышающих законодательно установленные величины.

Наиболее перспективным вариантом применения рассмотренных технологий является городской маршрутный и коммунальный транспорт, а также специальная техника.

Отметим возможность использования H_2 в электрохимических газовых аккумуляторах. В этих аккумуляторах H_2 реагирует с кислородом и происходит выделение электрической энергии. Газовые аккумуляторы рассматривают в качестве источников энергии для перспективных транспортных средств. С этой точки зрения накопление конструкторских и технологических решений в областях производства и транспортировки H_2 приобретает еще большее значение.

Использованные источники:

1. Лукшо, В.А. О повышении топливной экономичности автотранспортных средств с газовыми двигателями / В.А.Лукшо // Тр. НАМИ. — 2014. — Вып. № 257. — С. 5–22. 3.
2. Мищенко, А.И. Применение водорода для автомобильных двигателей / А.И. Мищенко. — Киев: Наук. думка, 1984. — 141 с.
3. Применение синтез-газа в качестве добавки к основному топливу в транспортных средствах: состояние и перспективы / В.А. Кириллов [и др.] // Теоретич. основы химической технологии. — 2011. — Т. 45, № 2. — С. 139–154.

*Джангазиев А.А.
докторант
направления подготовки «ДВА Международный бизнес»
соискание академической степени доктора делового
администрирования
Республика Казахстан, г.Астана*

СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И КАДРОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Аннотация: В данном исследовании представлена сущность организации кадрового резерва, которая показала, что многие работодатели в принципе не знают, что это такое и как оно функционирует. Однако современные потребности рынка труда все больше обращают внимание российских работодателей на данный механизм подбора кадров. Особое значение внешний кадровый резерв приобретает в случае если речь идет о замещении руководящих позиций в организации, когда явно видно, что существующие сотрудники не дотягивают до нужного уровня профессионализма.

Ключевые слова: организационные резервы, кадровый резерв, потребности рынка труда, кадровый консалтинг, поиск персонала.

*Dzhangaziev A.A.
doctoral candidate in the field of training
MBA International Business
for the academic degree of Doctor of Business Administration
Republic of Kazakhstan, Astana*

THE ESSENCE OF ORGANIZATIONAL RESERVES OF ENTERPRISE DEVELOPMENT IN MARKET CONDITIONS

Abstract: This study presents the essence of the organization of the personnel reserve, which showed that many employers, in principle, do not know what it is and how it functions. However, the modern needs of the labor market are increasingly drawing the attention of Russian employers to this recruitment mechanism. Of particular importance is the external personnel reserve when it comes to replacing leadership positions in the organization, when it is clearly visible that existing employees do not reach the required level of professionalism.

Keywords: organizational reserves, personnel reserve, labor market needs, personnel consulting, personnel search.

Организациям вопросы подбора кадров всегда актуальна для любой организации, ведь «текучка» кадров в фирмах в различных масштабах встречается достаточно часто.

Наличие в организации внешнего кадрового резерва, безусловно, положительно влияет на ее развитие в целом, т. к. помогает полностью контролировать подбор персонала посредством «запасных» сотрудников.

Однако воплотить в жизнь эффективную работу такого резерва достаточно сложно. Проблемы с внешним кадровым резервом могут возникать на совершенно разных этапах его развития, и особенно сложным является его первичное формирование. В данном случае не следует обсуждать создание формального кадрового резерва в организации, т. к. дальше формирования базы данных с информацией об интересных кадрах в соответствующей отрасли дело не заходит и плодов такой резерв точно не принесет.

В связи со сложностью создания и развития такого резерва и для его эффективного функционирования работодателю необходимо определиться с тем, кто из сотрудников будет заниматься этой работой. В крупных компаниях для этого могут быть предназначены целые структуры со специалистами, в средних и малых фирмах эти функции, как правило, возлагаются на сотрудников отдела кадров. Что же касается непосредственно первичного создания внешнего кадрового резерва, то в настоящее время в связи с возрастающей потребностью организаций на внедрение таких механизмов подбора персонала некоторые агентства, специализирующиеся на кадровом консалтинге, начали предлагать услугу по созданию.

Создание внешнего кадрового резерва — это индивидуальный выбор каждой организации. Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что это достаточно сложный процесс для организации, требующий немалых затрат как материальных, так и человеческих. Для полноценного функционирования внешнего кадрового резерва, а особенно для дальнейшего «переманивания» ценных кадров из штата компаний-конкурентов, работа с резервистами может быть постоянной и разносторонней, что в свою очередь требует определенных ресурсов. Однако в случае желания организации преодолеть серьезные проблемы с подбором персонала внешний кадровый резерв незаменим.

Плюсы внешнего кадрового резерва:

- Уменьшение срока закрытия вакансий;
- Привлечение максимально подходящих сотрудников с высоким уровнем профессиональных навыков и рекомендациями;
- Повышение уровня конкурентоспособности и привлекательности организации на рынке труда;
- Владение актуальной информацией о ситуации на рынке труда;
- Уменьшение расходов на поиск персонала;

— Высокая эффективность подбора узких специалистов по редким или инновационным направлениям.

Важно отметить, что в некоторой степени преимущества внешнего кадрового резерва заключаются непосредственно в том, как его формируют.

Так, в случае если основной целью резерва является быстрое закрытие основных вакансий, то в него можно заносить просто всех встречавшихся специалистов, которые подходят на эту должность. Однако если преследовать цель качественного подбора персонала, тогда в базу попадают люди, в которых уверены, с которыми работали или которых наблюдали в трудовом процессе, которых рекомендовали и т. д. Таким образом, для ощущения тех или иных положительных влияний внешнего кадрового резерва нужно не только серьезно работать над его созданием и развитием, но и отчетливо понимать, что конкретно компания от него хочет получить.

При принятии решения о создании внешнего кадрового резерва организации необходимо учитывать и негативные моменты, сопровождающие данный процесс, которые для ряда организаций могут быть слабо преодолимы. Минусы внешнего кадрового резерва:

- сложный и трудоемкий процесс создания;
- проблемы в поддержании актуальности данных;
- материальные и человеческие затраты на создание и развитие резерва;
- отсутствие гарантий прихода в штат резервистов;
- зависимость эффективности работы внешнего кадрового резерва от качества его создания и развития.

Что же касается негативных последствий для компаний, создающих внешний кадровый резерв, то следует отметить, что их количество в некоторой степени зависит от соответствия размера организации масштабности ее резерва. Так, в случае если маленькая компания решит вложить огромные ресурсы в создание и развитие крупного кадрового резерва — это будет совершенно неоправданно, ведь даже при сильной текучке кадров в такой организации большое количество потенциальных сотрудников не понадобится. Тем более если речь идет именно о качественном замещении вакансий.

В случае с крупными компаниями большая численность кадрового резерва более оправдана, однако здесь необходимо обращать внимание на то, какие сотрудники загружены трудовыми заданиями по его актуализации. Если это входит в функции отдельных кадровиков, у которых нет более значимых заданий, то это, безусловно, имеет положительное влияние. Если же в крупной организации экономят на количестве сотрудников отдела кадров и грузят всех по максимуму, то это, как правило, приведет к их неэффективному функционированию по внутренним кадровым вопросам и

формальности внешнего кадрового резерва организации. Из чего можно сделать вывод о том, что крупным компаниям лучше выделять отдельных сотрудников для создания и развития их внешнего кадрового резерва.

Взвесив все положительные и отрицательные моменты создания кадрового резерва организации, можно сделать вывод о том, что это весьма сложный механизм подбора кадров. Наличие запасного варианта значительно облегчает жизнь владельцам компаний, так как можно в кратчайшие сроки связаться с проверенными специалистами и закрыть вакансию, избегая временных и финансовых затрат на подбор претендентов. Внешний кадровый резерв помогает работодателю обладать информацией о потребностях рынка труда и способствует корректировке условий для работающих сотрудников исходя из тенденций рынка.

Таким образом, формирование кадрового резерва — одно из важнейших направлений и стратегических задач кадровой политики предприятия. От качества такого резерва зависит не только обеспеченность квалифицированной рабочей силой, но и конкурентоспособность организации. Планирование кадрового резерва является комплексной задачей, которая требует от HR-менеджера и руководства организации значительных ресурсов и времени. Но опыт показывает, что крупные предприятия часто используют резерв, не жалея ни ресурсов, ни времени на обучение новоиспеченного кандидата. Это дает свой положительный результат — надежность, стабильность, конкурентоспособность и уверенность в будущем организации.

Использованные источники:

1. Магура М.И. Организация процесса отбора кадров // Управление персоналом. - 2007. - №12. - С.18 - 24.
2. Пызин В.А. Профессиональный выбор и отбор персонала управления: политическая профессиология. - М.: РАГС, 2006. - 264 с.
3. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: Инфра-М, 2009. - 474 с.
4. Мурашев М. Причины и технологии создания кадрового резерва // Кадровый менеджмент. - 2003. - № 6. - С. 23 - 26.
5. Кумпекеев А.К., Рыспекова М.О., Ниязбекова Ш.У. Внедрение системы менеджмента в проектной деятельности акиматами при исполнении госпрограмм и обеспечения экономической безопасности регионов Казахстана. В сборнике: Финансово-экономическая безопасность Российской Федерации и ее регионов. Сборник материалов V Международной научно-практической конференции. 2020. С. 249-250.
6. Кумпекеев А.К., Рыспекова М.О., Ниязбекова Ш.У. Особенности внедрения проектного менеджмента в организациях, выполняющих НИОКР в Казахстане. Экономические и гуманитарные науки. 2020. № 9 (344). С. 39-43.

7. Кумпекеев А.К., Рыспекова М.О., Ниязбекова Ш.У. Формирование проектного менеджмента и факторы, влияющие на результативность государственных программ Республики Казахстан. Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2020. № 2 (51). С. 175-179.
8. Ниязбекова Ш.У. Менеджмент зарубежных банков в условиях пандемии: проблемы и пути их решения. E-Management. 2020. Т. 3. № 3. С. 4-12.
9. Ниязбекова Ш.У. Анализ применения санкций и мер воздействия к коммерческим банкам финансовым регулятором Казахстана и Европейским центральным банком. Алтайский вестник Финансового университета. 2019. № 4. С. 75-84.
10. Baigireyeva Z., Beisengaliyev B., Kicha D., Niyazbekova S., Maisigova L. Analysis of the influence of ecology on human resources management in the healthcare system. Journal of Environmental Management and Tourism. 2021. Т. 12. № 7. С. 1980-1996.

Ережепова Н.Б.
студент 2 курса бакалавриата
направление «Биология»
Научный руководитель:
Курбанова А.И., кандидат биологических наук
доцент
кафедра «Общая биология и физиология»
Каракалпакский государственный университет им.Бердаха
Республика Каракалпакстан

ХИМИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: В статье рассматриваются особенности влияния химических веществ на организм человека. Химические загрязнения относятся к наиболее часто реализуемому виду загрязнений, производимых вследствие хозяйственной деятельности человека.

Ключевые слова: концентрация, агент, соединения, организм, производства, гербициды.

Erezhepova N.B.
2nd year undergraduate student
direction "Biology"
Scientific adviser: Kurbanova A.I., candidate of biological sciences
associate professor
department of general biology and physiology
Karakalpak State University named after Berdakh
Republic of Karakalpakstan

CHEMICAL POLLUTION OF THE ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH

Annotation: The article discusses the features of the influence of chemical substances on the human body. Chemical pollution is one of the most frequently realized types of pollution produced as a result of human economic activity.

Key words: concentration, agent, compounds, organism, production, herbicides.

В современном мире хозяйственная деятельность человека все чаще становится основным источником загрязнения окружающей среды. В природную среду в больших количествах попадают газообразные, жидкие и твердые отходы производств. Различные химические вещества,

находящиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, переходят по экологическим звеньям из одной цепи в другую, попадая в конце концов в организм человека [1].

Химические вещества, загрязняющие окружающую среду, по составу очень разнообразны. В зависимости от своей природы, концентрации, времени действия на организм человека они могут вызвать различные неблагоприятные последствия.

Химическое загрязнение — увеличение количества химических веществ определенной компоненты природной среды, а также привнесение в нее химических веществ в концентрациях, превышающих норму или не свойственных ей [2].

Химические загрязнения относятся к наиболее часто реализуемому виду загрязнений, производимых вследствие хозяйственной деятельности человека. Агенты химических загрязнений включают в себя широкий спектр химических соединений. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), таких соединений около 500 тыс., из которых около 40 тыс. — вредные вещества и около 12 тыс. — токсичные [4].

Небольшие концентрации химических веществ попадавшие в окружающую среду может вызвать головокружение, тошноту, першение в горле, кашель. При попадании в организм человека больших концентраций химических веществ может привести к потере сознания, острому отравлению и даже смерти. Смоги, образующиеся в крупных городах в безветренную погоду, или аварийные выбросы токсичных веществ промышленными предприятиями в атмосферу могут служить примером подобного действия

Химические вещества, загрязняющие окружающую среду, могут вызывать острые отравления, хронические болезни, а также оказывать канцерогенное и мутагенное действие. Например, тяжелые металлы способны накапливаться в растительных и животных тканях, оказывают токсическое действие.

Хлордиоксины являются особо опасными загрязнителями, которые образуются из хлорпроизводных ароматических углеводородов, используемых при производстве гербицидов. А также источниками загрязнения окружающей среды диоксинами являются отходы целлюлозно-бумажной промышленности, металлургической промышленности и выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания. Диоксины очень токсичны для человека и животных даже при низких концентрациях и вызывают поражение печени, почек, иммунной системы.

Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных особенностей: возраста, пола, состояния здоровья. Среди них более уязвимы дети, пожилые и больные люди.

При периодическом поступлении в организм сравнительно небольших количеств химических и токсичных веществ происходит

хроническое отравление. Признаками хронического отравления являются нарушение нормального поведения, нейропсихического отклонения: быстрое утомление, сонливость, бессонница, апатия, рассеянность, забывчивость, сильные колебания настроения и т.д. А также при хроническом отравлении одни и те же химические вещества у разных людей могут вызывать различные поражения почек, кроветворных органов, нервной системы, печени [3].

Высокоактивные химические соединения могут вызвать у человека хронические воспалительные заболевания различных органов, изменение нервной системы, действие на внутриутробное развитие плода, приводящее к различным отклонениям у новорожденных.

Таким образом, по результатам исследования ученых мира были установлены прямые связи между ростом числа людей, болеющих аллергией, бронхиальной астмой, раком, и ухудшением экологической обстановки в различных регионах. Достоверно установлено, что такие отходы производства, как хром, никель, бериллий, асбест, многие ядохимикаты, являются канцерогенами, то есть вызывающие раковые заболевания. В результате загрязнения появляются новые, неизвестные ранее болезни. Причины их бывает очень трудно установить.

Использованные источники:

1. Влияние загрязнителей на разные уровни живых организмов// https://studwood.net/998869/ekologiya/vliyanie_zagryazniteley_na_raznye_urovni_zhivyh_organizmov
2. Загрязнения окружающей природной среды// <https://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryazneniya-okruzhayushchey-sredy.html#:~:text=%>
3. Нурмагомаева З.С. Магомедова З.С. Нурмагомаев М.С. Химические загрязнения среды и здоровье человека// Международный журнал экспериментального образования. – 2010. – № 1. - С.40.
4. Химическое загрязнение атмосферы// https://studopedia.ru/25_18011_himicheskoe-zagryaznenie-atmosferi.html

*Жамолов Ф.Н.
“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети
Бухоро табиий ресурсларини бошқариш институти
Ҳикматов Ф.Ў.
“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети
Бухоро табиий ресурсларини бошқариш институти
Холмўминов С.Б.
2 Абдулла Қодирий номидаги
Жиззах давлат педагогика институти*

ДАРЁДАН КАНАЛГА ТЎҒОНСИЗ СУВ ОЛИШ САМАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Аннотация. Ушбу мақолада Амударёдан тўғонсиз сув олиш соҳасида АБМК га кафолатли, сифатли сув олишни ва лойқа оқизикларнинг каналга кирмаслигини таъминлайдиган гидравлик схемаларнинг оптимал вариантини танлаш орқали, пионер траншеянинг геометрик ўлчамлари келтирилган.

Калит сўзлар. Амударё, канал, тўғонсиз сув олиш, лойқа, иншоот, дарё, сатх, сарф.

*Jamalov F.
“TIAME” National Research University Bukhara Institute of Natural
Resources Management
Hikmatov F.
“TIAME” National Research University Bukhara Institute of Natural
Resources Management
Kholmominov S.
Jizzakh State Pedagogical Institute named after Abdulla Qadiri*

INCREASING THE EFFICIENCY OF GETTING WATER FROM THE RIVER TO THE CANAL WITHOUT A DAM

Abstract. In this article, the geometric dimensions of the pioneer trench are presented, with the selection of the optimal option of the hydraulic schemes, which ensure guaranteed, high-quality water intake to the ABMK in the field of water intake from the Amudarya without a dam, and the prevention of turbid effluents from entering the canal.

Keywords. Amudarya, canal, water intake without dam, muddy, structure, river, level, consumption.

Эксплуатация йилларида АБМК дан ўтказиладиган сув сарфлари бир неча марта ошган ва ҳозирги кунда 400 м³/с га етади. АБМК бош иншоотини ва каналини кўп марталаб гидромеханизация мосламаларини кенг қўллаш билан реконструкция қилиш оқибатида бундай сув сарфларини ўтказиш мумкин бўлди. Сув олиш ҳажмларининг ошиши билан бирга сув билан бирга кирадиган лойқа ҳажми ҳам ошган. Дарёдан кириб келувчи катта миқдордаги сузувчан ва жалб этиладиган лойқалар канал ўзанида чўкиб, каналнинг жонли кесимини ва сув ўтказиш қобилиятини камайтиришга олиб келади [7,8].

Т/Р	Ойлар	Лойқа миқдори (м ³)
1	Январ	209249
2	Феврал	200277
3	Март	332359
4	Апрел	865136
5	Май	1602825
6	Июн	1635860
7	Июл	1431403
8	Август	1202243
9	Сентябр	502904
10	Октябр	255941
11	Ноябр	123263
12	Декабр	181485
Жами:		8542945

Каналнинг зарур сув ўтказиш қобилиятини сақлаб туриш учун эксплуатация хизмати сув олиш каналлари узунлиги бўйича киришдан то АБМК бош иншоотигача тозалаш ва ўзан ростлаш ишларини ўз вақтида бажариш учун земснарядларни катта сарф харажатлар билан ишлатишга мажбур бўлиб келмоқда. Бунда АБМК ги кириш канали бош қисмида ўзанни ростлаш ишлари олиб борилмоқда. Яъни земснарядлар ёрдамида ўзан тубидан қазиб олинган лойқаларни ўзаннинг ювилган қисмига ташаш ёрдамида ўзаннинг кенглигини торайтириб, оқимнинг тезлигини оширишмоқда.

1-расм. АБМК га кириш қисмидаги ўзанни лойқадан тозалаш

Баъзан сув олиш каналларининг узунлиги қишги даврида юз метрлардан бир неча километрларгача ошади.

Ўзаннынг интенсив, жадал қайта шаклланиши ва сув олиш каналлари узунлиги бўйича лойқалар чўкиши жараёнининг мураккаблиги тозалаш ишларини ташкил этишда земснарядларнинг мавжуд бўлган паркини рационал ишлатишни тақозо этади.

Тадқиқот материалларидан фойдаланиш асосида АБМК нинг №1 сув олиш каналига лойқаларнинг кириши ва чўкишининг таҳлили амалга оширилди. Ўлчашлар маълумотлари шуни кўрсатадики, №1 сув олиш каналига киришдан бош тиндиргичгача бўлган участкада лойқаликнинг кескин камайиши ва оқимни тиндириш даражасининг камайиши кечади.

Сув олиш каналларининг узунлиги бўйича сув оқиш тезлигининг, лойқаликнинг камайиши ва оқимнинг тиниқлашуви асосан сув сарфи сатҳига, дарё лойқалигига ва АБМК бош иншооти орқали ўтувчи сув сарфлари катталигига боғлиқ. Сув лойқалигининг пасайиши ва оқимнинг тиниқлиги, асосан олинадиган сув миқдорига боғлиқ. Шунингдек, сув сарфи ўтказилаётган сув олиш каналининг узунлигига ҳам боғлиқ. Лойқаларнинг $<0,005$ мм гил заррачалари кириш створидан то АБМК бош иншоотигача 15% дан 36% гача ошади [4]. Қалқувчи лойқаларнинг $\delta = 0,05$ чанг заррачалари ҳам киришдан то АБМК бош иншоотигача 38% дан 66% гача ошади. $\delta = 0,05$ дан 0,25 мм гача бўлган кум заррачалари аксинча, 3% дан 71 % гача камаяди, $d >0,25$ мм лойқа заррачалари эса 1,3% дан 0,15% гача камаяди.

АБМКдан фойдаланиш бошқармасининг асосий мақсади бош иншоотнинг регулятори олдида юқори сув сатҳини узлуксиз таъминлашдир. Энг юқори сув сатҳлари кириш каналининг узунлиги бўйича мунтазам тозалаш ишлари олиб бориш орқали таъминланади.

2-расм. Амударёдан АБМК га сув олиш ҳудуди

Хулоса. Юқори даражада тўпланган лойқа чўкиндиларни бартараф қилиш учун эски ўзан бўйлаб дарё оқимларининг ўтишини тиклаш тавсия этилади, яъни №1 сув олиш канали чизиғи бўйлаб, кейинчалик эски дарё бўйига борадиган ПК 65 га йўналтириш кифоя бўлади. Шундай тарзда, сув олиш соҳасидаги лойқа чўкинди уюмларига қарши кураш муаммоси бутунлай бартараф бўлади. ПК 65 участкасида АБМК дарёдан $300 \text{ м}^3/\text{с}$ гача сув сарфи, 150-160 м кенгликда, 3,0 м чуқурликда ва 1,0-1,5 м/с тезликда сув олишини амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойланилган адабиётлар:

1. Норкулов, Б., Сежтимбетов, А., Воҳидов, О., Курбанов, А., & Зҳамалов, Ф. (2021). АНАЛИСИС ОФ ЧАННЕЛ ПРОСЕССЕС ИН ТҲЕ БОТТОМ ОФ ТҲЕ ДАМ. *Национал Ассоциатсион оф Ссиентистс*, 2(68), 32-36.
2. Базаров Д. Р. Милитеев А. Н. Двухмерные (в плане) уравнения для потоков с размываемым дном. // *Водные ресурсы*, 1999, Том 26, №1.
3. Базаров Д.Р. и др. Основные типы анизотропии гидравлического трения в двумерных (плановых) управлениях Сен-Венана, “Агро илм” № 4 (42), 2016, Ташкент 2016., стр. 78-79;
4. Базаров Д.Р., Норкулов Б, Рузимухамметова Д.М, “Изменение гидрологического режима реки при бесплотинном водозаборе”, *Архитектура, Строительство, Дизайн*. № 4, 2011г. С-39-41.
5. Базаров Д.Р. Научное обоснование новых численных методов расчета деформации русел рек сложенных легко размываемыми грунтами. Диссертация на соискание ученой степени д.т.н. 05.23.16-Гидравлика инженерная гидрология. Москва, 2000, МГУП, 209с.;
6. IA Ibragimov, UA Juraev, DI Inomov. Hydromorphological dependences of the meandering riverbed forms in the lower course of the Amudarya river. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. (2022-01-18, Volume: 949, 1-8 p.) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/949/1/012090>
7. Ibragimov I.A., Inomov D.I., Jumaboeva Sh.Y. Movement of High-Flood Waters in Channels in Conditions of Regulated a Water Flow. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology* (2021-11-02,

Volume: 1 Issue: 5, 253-257 б.)
<http://openaccessjournals.eu/index.php/ijiaet/article/view/550>

8. Ibragimov I.A., Inomov D.I., Yavov A.U. Recommendations for Strengthening the Hydraulic Calculation and Coastal River of the River in Amudarya with Adjusted Conditions. INTERNATIONAL JOURNAL ON ORANGE TECHNOLOGY (2021-11-12, Volume: 3 Issue: 11, 25-29 б.)
<https://journals.researchparks.org/index.php/IJOT/article/view/2372>

9. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Гидроморфологические зависимости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Проблемы механики. (2011. №1. 35-37 с.)
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAJ:TQgYirikUcIC

*Жиянова Ш.М., магистр
преподаватель
Юридический техникум Ферганской области*

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ДЕТСКОГО ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: В статье изложены мысли о системе гарантий прав и защиты детей в Республике Узбекистан, а также о тех документах, в которых говорится о гарантии защиты прав ребенка.

Ключевые слова: Узбекистан, гарантия прав, Конвенция, труд, детский труд, защита.

*Jiyanova Sh.M., master
teacher
Law College of Ferghana Region*

ORGANIZATION AND PROTECTION OF CHILD LABOR IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: The article presents thoughts about the system of guarantees of the rights and protection of children in the Republic of Uzbekistan, as well as about those documents that speak about the guarantee of the protection of the rights of the child.

Keywords: Uzbekistan, guarantee of rights, Convention, labor, child labor, protection.

Обеспечение и защита прав несовершеннолетних детей относятся к глобальным проблемам современности. Особое внимание молодежи, забота о ней и обеспечение защиты от негативных факторов всегда актуальны, потому что будущее нации зависит от того, какой молодежь подрастает.

Проблема защиты трудовых прав детей порой связана с элементарной правовой неграмотностью. Детский труд может настолько глубоко корениться в местных традициях и обычаях, что ни родители, ни сами дети не сознают, что детский труд противоречит интересам самих детей и является незаконным. Дети из больших семей имеют больше шансов оказаться на работе, чем дети из семей малочисленных, так как доходов родителей недостаточно для содержания большой семьи. Огромное количество детей работают бесплатно на семейных предприятиях (на фермах, предприятиях частного сектора и т.д.), которые полностью зависят от труда членов семьи.

С момента обретения государственной независимости одним из первых международных документов, к которой присоединилась Республика Узбекистан после принятия своей Конституции является Конвенция о правах ребенка (далее - Конвенция), которую ратифицировала в соответствии с постановлением Верховного Совета Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года. В Узбекистане законодательную основу системы гарантии защиты прав ребенка (детей) составляют Конституция Республики Узбекистан, Гражданский кодекс, Семейный кодекс, законами Республики Узбекистан «О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан», «Об образовании», «О гарантиях прав ребёнка» и т.д., которые в соответствии с требованиями Конвенции о правах ребенка закрепили и развили основополагающие права ребенка, формы их защиты. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» был принят от 07.01.2008 года за №ЗРУ-139, который в структурном плане состоит из 32 статей и содержит общие положения, основные гарантии прав ребенка и дополнительные гарантии прав социально уязвимых детей, а также заключительные положения. Принятие Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка» от 22.04.2019 года за №1111-4296 было обусловлено усилением потребности в коренном совершенствовании институциональных и правовых основ обеспечения деятельности по защите прав и законных интересов ребенка (детей), воспитания гармонично развитого поколения. В целях всестороннего внедрения в жизнь требований Конвенции о правах ребенка, обеспечения реальных гарантий прав детей, предусмотренных в Конституции и законах Республики Узбекистан, воспитания физического, интеллектуального, нравственно и духовно развитого поколения, а также в соответствии с задачами, определенными в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах:

- установлено, что детям, оставшимся без попечения родителей, до достижения ими возраста восемнадцати лет предоставляется право бронирования жилого помещения в муниципальном и коммунальном жилищных фондах целевого назначения, в котором они проживали, на весь период нахождения в домах «Мехрибонлик» либо проживания с согласия органа опеки и попечительства с опекуном или попечителем;

- детям, оказываются все виды социальных услуг независимо от места их регистрации и гражданства;

- детям, гарантируется полноценное рассмотрение их непосредственных обращений в государственные органы, не допускается оставление без рассмотрения таких обращений по причине недостижения ребенком полной дееспособности;

- при отсутствии договоренности между родителями о выплате алиментов лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, или неуплате ими алиментов добровольно, а также в случае, когда ни один из родителей не обратился в суд с иском о взыскании алиментов, дети, достигшие возраста 14 лет, вправе самостоятельно подавать иски о взыскании алиментов на свое содержание с отца или матери, а в случаях раздельного проживания - одновременно с каждого родителя в размере, установленном законодательством.

Также была введена должность заместителя Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) - Уполномоченного по правам ребенка. А постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах системы защиты прав ребенка» от 29.05.2020 года за №4736 определены основные задачи и направления деятельности Уполномоченного по правам ребенка. Уполномоченный по правам ребенка осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от государственных органов и их должностных лиц. В целях ведения мониторинга за соблюдением прав, свобод и законных интересов ребенка создать при Уполномоченном Общественный совет по защите прав ребенка. Постановлением Президента Республики Узбекистан установлено, что в состав Совета включаются авторитетные граждане, ученые, эксперты, представители негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации и других институтов гражданского общества.

Законодательство содержит свод правил, регулирующих использование студенческого и воспитанничьего труда при выращивании и сборе сельскохозяйственной продукции. Человек, который не очень хорошо осведомлен обо всех правовых нормах по данному вопросу, может воспринять этот свод правил как документ, который якобы регулирует вывод детей на хлопок. На самом деле это не так. Потому что детская вата запрещена в Узбекистане на основании нескольких правовых норм.

Другой аспект, для того, чтобы попасть на такую работу, прежде всего, несовершеннолетний должен согласиться с самим человеком и захотеть участвовать. Без спроса это остается принудительным трудом. А принудительный труд, как мы уже говорили выше, запрещен на основании трудового кодекса и ряда других правовых актов. Кроме того, если родители несовершеннолетнего недовольны участием в трудовых делах, ребенок не сможет участвовать, даже если захочет. Так, несовершеннолетние лица могут привлекаться к не запрещенным сельскохозяйственным работам, прежде всего, по своему усмотрению, а затем с согласия своих родителей.

Так, в сфере образования, общее, среднее и профессиональное образование является бесплатным и обязательным, а родители обязаны обеспечить непрерывное посещение их детьми учебных заведений. За

неисполнение этой обязанности Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности предусматривает санкцию за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей. В сфере социального обеспечения, государство гарантирует социальные выплаты малообеспеченным семьям, обеспечивает их детей школьными принадлежностями, зимними комплектами одежды т.д. и, как мы видим, это имеет продолжение.

Таким образом, в Узбекистане создана прочная нормативно-правовая база, регламентирующая права, гарантии, свободы и статус ребенка (детей). Все эти нормативные документы нацелены на воспитание гармонично развитого поколения, улучшение жизненных условий и положения ребенка (детей) в семье и обществе, при этом государство обязывает устанавливать юридическую ответственность за любые противоправные действия в отношении ребенка (детей). Однако необходимо обратить внимание на тот факт, что одного существования законодательства недостаточно. Защита прав и интересов несовершеннолетних будет реализована на практике только при условии привлечения бизнес сообщества и широкой общественности, строгого контроля и надзора за правоприменением, повышения правовой культуры населения.

Использованные источники:

1. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» от 07.01.2008 г.
2. ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН // 21.12.1995. Трудовой кодекс Республики Узбекистан (lex.uz)

Зулкарнаев Н.Н.
докторант
направление подготовки «ДВА Международный бизнес»
соискание академической степени доктора делового
администрирования,
Республика Казахстан, г.Астана

РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация: В данном исследовании представлена организационная культура является результатом взаимодействия воли, особенностей, привычек и научно-культурного уровня всех членов корпорации. Она отличается от культурной природы культурных, образовательных, научно-исследовательских, военных и других организаций.

Ключевые слова: организационная культура, научно-культурный уровень, культурная природа, корпоративная культура.

Zulkarnaev N.N.
doctoral candidate
field of training MBA International Business
for the academic degree of Doctor of Business Administration
Republic of Kazakhstan, Astana

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN MODERN CONDITIONS

Abstract: This study presents the organizational culture is the result of the interaction of the will, characteristics, habits and scientific and cultural level of all members of the corporation. It differs from the cultural nature of cultural, educational, research, military and other organizations.

Keywords: organizational culture, scientific and cultural level, cultural nature, corporate culture.

В современном менеджменте нет четкого разведения понятий корпоративной и организационной культуры, тем не менее стоит разобраться со всеми возможными вариантами использования данных терминов, так как их обоюдное существование говорит о возможных различных смыслах определений.

Существуют следующие точки зрения относительно соотношения рассматриваемых понятий:

1. Корпоративная культура и организационная культура, самостоятельные категории менеджмента, которые имеют пересечения в некоторых элементах: в данном подходе организационная культура понимается как некое представление о целях и ценностях, которые присущих корпорации, определенных специфических способах поведения и реакциях на них.

2. Корпоративная культура является частью организационной культуры:

поэтому для целей управления логично использовать организационную культуру, которая в своем понимании шире, чем корпоративная. Поддерживают подход: Колесникова, Ю.Д. Красовский, Б.З. Мильнер, Е.Г. Молл, В. Перекрестов, Э.А. Смирнов, Т.О. Соломанидина, В.В. Щербина;

3. Организационная культура является частью корпоративной: корпоративная культура понимается как ценности для определенной сферы деятельности, то есть она охватывает несколько организационных культур. Придерживается данной позиции А.И. Пригожин.

Таким образом, организационная и корпоративная культуры понятия тождественные: данные понятия являются синонимами. Попытки разделения данных понятий не приводят к решению возникающих методологических проблем, что говорит об их идентичности.

Организационная культура – это организационная культура, сформированная традиционной атмосферой, под которой понимаются такие ценности корпорации, как агрессивность, обороноспособность или гибкость – эти ценности составляют нормы жизненных сил, мнения и поведения сотрудников. Руководители делают это сами, прививая эти нормы своим сотрудникам и передавая их из поколения в поколение.

Организационная культура – это сформированная на предприятии определенная культурная концепция и историческая традиция, общие ценностные стандарты, моральные нормы и жизненная информация, которые объединяют различные внутренние силы под общей направляющей идеологией и философией бизнеса и сходятся в едином направлении.

Использованные источники:

1. Организационная культура: учебник / под ред. Н. И. Шаталовой. – М.: Экзамен, 2006. – 653 с.
2. Организационная культура: учебно–методический комплекс / сост.: О. Е. Стеклова. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 132 с.
3. Причина О. С. Организационная культура: управление инновационным потенциалом экономических систем. Автореферат на соискание уч. ст. д–ра экон. наук / О. С. Причина. – Ставрополь, 2002. – С. 6.
4. Ниязбекова Ш.У. Менеджмент зарубежных банков в условиях пандемии: проблемы и пути их решения. E-Management. 2020. Т. 3. № 3. С. 4-12.

Ибрагимов Ж.К.

Яхшиликов К.У.

Джизакский политехнический институт, г.Джизак

НАНОКОМПОЗИТНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОРГАНОГЛИН

Аннотация: Проведены исследования по выявлению условий формирования нанокompозитов на основе изотактического полипропилена (ПП), малеинизированного ПП (ППМА) и их смесей с модифицированным монтмориллонитом (ММТ Cloisite 20A). Выявлены условия формирования эксфолированных и интеркалированных нанокompозитов в зависимости от концентрации Cloisite 20A и соотношения составов ПП/ППМА. Обнаружено усиление по модулю упругости для эксфолированных нанокompозитов более чем на 40 % при сохранении относительного удлинения при разрушении.

Ключевые слова: изотактический полипропилен, малеинизированный полипропилен, монтмориллонит Cloisite 20A, эксфолированные и интеркалированные нанокompозиты, модуль упругости, относительное удлинение при разрушении.

Ibragimov Zh.K.

Yakhshilikov K.U.

Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh

NANOCOMPOSITE POLYMERIC MATERIALS BASED ON ORGANOCLAY

Abstract: Investigations are presented to identify the conditions of formation nanocomposites based on isotactic polypropylene (PP), maleinized PP (PPMA) and their mixtures with modified montmorillonite, Cloisite 20A (MMT Cloisite 20A). The conditions for the formation of exfoliated and intercalated nanocomposites were determined depending on the Cloisite 20A concentration and the PP/PPMA composition ratio. An increase in the modulus of elasticity for exfoliated nanocomposites by more than 40% was found while maintaining the relative elongation at break.

Keywords: isotactic polypropylene, maleinized polypropylene, Cloisite 20A montmorillonite, exfoliated and intercalated nanocomposites, elastic modulus, elongation at break.

Благодаря химической стойкости, высокой деформативности, хорошей перерабатываемости полипропилены находят широкое применение в различных сферах производства [1-4]. В тоже время низкая

термическая стабильность, средние показатели по модулю упругости, горючесть, ограничивают возможности их применения в качестве конструкционных материалов [5-7]. Некоторые перечисленные недостатки легко устранимы при введении дисперсных неорганических наполнителей, как каолин, карбонат кальция, кварцевый песок, волластонит, рубленные стеклянные и углеродные волокна и др. Однако, для усиления ряда упруго - прочностных характеристик, требуются высокие уровни наполнения в ущерб деформационным свойствам.

В качестве исходного материала были использованы полипропиленовые (ПП) гранулы J-150, полученные с участием катализатора Sigler-Natt в газохимическом комплексе СП «Uz-Kor Gaz», Республика Каракалпакстан, со следующими свойствами: показатель текучести расплава (ПТР) 8 -12 г/10 минут; $\rho_{(ам)}=0,85$ г/см³; $\rho_{(кр)}=0,95$ г/см³; $\rho_{(среднее)}=0,90$ г/см³. Для улучшения совместимости ПП с ММТ использовали ПП, модифицированный малеиновым ангидридом (ППМА), содержание малеинового ангидрида 0,25%. Для получения нанокompозитов ПП и Cloisite 20A сушили в вакуумной печи при 70° С в течение 3 часов до полного удаления влаги. Композиты получали на пластографе Брабендера (Plasticorder Brabender OHG DUISBURG (Германия)) в течение 15 минут, при 50 об/мин и температуре 180 ± 5 °С.

Идентификацию образцов проводили на основе дифрактограмм, которые снимали на аппарате XRD-6100 (Shimadzu, Japan), управляемом компьютером. Применяли CuK_α -излучение (β -фильтр, Ni, 1.54178 режим тока и напряжения трубки 8 mA, 14 kV) и постоянную скорость вращения детектора 4 град/мин с шагом 0,02 град. ($\omega/2\theta$ -сцепление), а угол сканирования изменялся от 2 до 30°. Расстояние между слоями $d_{[001]}$ определялась по закону Вульфа-Брегга: $2d\sin\theta = n\lambda$.

Физико – механические исследования. Диаграммы растяжения образцов определяли на универсальной испытательной машине Instron 3366 (USA) в режиме одноосного растяжения с установленной скоростью деформирования в соответствии с требованиями, ASTM D638-99 «Стандартный метод испытаний для прочностных свойств пластиков».

Для анализа использовали не менее пяти образцов исследуемого материала, выполненных в виде двухсторонних лопаток толщиной 2 мм. Скорость деформации образцов составляла 50 мм/мин.

Рассмотрим сначала структурообразование на составах композиций ППМА с Cloisite 20A 97/3, 95/5, 93/7 % вес. соответственно.

В общем случае структура таких композиции представляет собой неоднородную морфологию, помимо частично интеркалированных и эксфолированных образований в составе композита присутствуют первичные частицы алюмосиликата не претерпевшие изменений. Дифрактограммы рентгеновских лучей на исследованных образцах представлены на рис 1. Как видно в дифракционном спектре

модифицированного монтмориллонита Cloisite 20A наблюдается рефлекс [001] при $2\theta=3,6^\circ$, соответствующий межплоскостному расстоянию $d_{[001]}=2,3\text{ нм.}$, тогда как для исходного немодифицированного Na ММТ рефлекс наблюдается при 7° с $d_{[001]}=1,26\text{ нм.}$ Введение в полярную полимерную матрицу частиц Cloisite 20A, ввиду специфических взаимодействиях малеиновых групп ППМА с гидрофильной поверхностью алюмосиликата и модификатором (четвертичная аммонийная соль), способствуют диффузии макромолекул ПП в межслоевое пространство, которая завершается дальнейшим расширением последнего, вплоть до эксфолиации частиц до индивидуальных слоев. Способствуют этому процессу сдвиговые поля в камере смешения компонентов в расплаве ПП. Расширение межслоевого пространства в частицах алюмосиликата фиксируются смещением рефлекса в сторону малых углов 2θ , а для эксфолированных структур этот рефлекс практически отсутствует. Этому случаю соответствует композиция ППМА с 3% вес. содержанием алюмосиликата, т.е. формируется полностью эксфолированный нанокомпозит. Увеличение содержания наполнителя в пределах 5-7% вес приводит уже к формированию интеркалированных (смещение рефлекса к малым углам 2θ) и эксфолированных (существенное снижение интенсивности рефлекса) структур. Увеличение концентрации неминуемо приводит к агрегации частиц алюмосиликата, что ограничивает диффузию макромолекул в это пространство. Подобная картина наблюдается и для смесей исходного изотактического полипропилена с функционализированным ПП (5-20% вес.) при введении 3% вес. Cloisite 20A. Введение малеинизированного ПП в пределах 5-20% вес. способствует формированию в целом смешанных наноструктур, при 5% вес. преимущественно эксфолированных нанокомпозитов. Обнаруженные структуры, безусловно, должны отразиться на упруго-прочностных характеристиках композиции. Как видно из таб. 1. полностью эксфолированная структура ППМА/ Cloisite 20A дает усиление по модулю упругости более чем на 40%, смешанные наноструктуры, формируемые при концентрациях 5 и 7% вес. наполнителя 28% и 24 % соответственно.

Рис. 1. Дифракция рентгеновских лучей наполненного нанокompозита полипропилена, содержащего Cloisite 20A: 1 - 3%вес, 2 - 5%вес, 3 - 7%вес, 4 - Cloisite 20A.

Для композиции ПП/ППМА при содержании полярного компонента 5% вес. усиление по модулю упругости составляет 23% и по мере его увеличения до 20% вес. эффект усиления нивелируется по причине увеличения объемной доли низко модульного ППМА (модули упругости исходных ПП и ППМА составляют 365 и 285 МПа соответственно).

Эффекты усиления модуля упругости сопровождаются в случае композиции с ППМА заметным падением относительного удлинения при разрушении,

Прочностные характеристики нанокompозитов на растяжение на основе полипропилена и модифицированного монтмориллонита.

Таблица 1.

№	Наименование образца	Сост ав % вес	ε Относительное удлинение при разрушении [%]	σ Механическое напряжение [МПа]	E Модуль Юнга [МПа]
I серия					
1	ПП(J-150)	100	10,28±0,08	37,49±0,16	364,5±3,27
2	ПП/ППМА/Cloisite 20A	92/5/3	9,28±0,27	41,52±0,53	448,75±10,66
3	ПП/ППМА/Cloisite 20A	87/10/3	9,52±0,44	37,72±0,31	398,5±18,35
4	ПП/ППМА/Cloisite 20A	77/20/3	9,47±0,23	34,5±0,69	364,5±7,08
II серия					
5	ППМА	100	9,13±0,15	26,0±0,25	285,25±4,52
6	ППМА/Cloisite 20A	97/3	5,72±0,18	22,81±0,64	399,25±5,34
7	ППМА/Cloisite 20A	95/5	7,45±0,75	26,34±1,35	366,75±26,25
8	ППМА/Cloisite 20A	93/7	7,56±0,3	27,55±0,6	361,25±16,48

тогда как в нанокompозитах ПП сохраняется на уровне исходного полипропилена. Как и ожидалось, увеличение межфазной адгезии проявляется на кривых σ - ε увеличением максимального напряжения, требуемой для деформации композита.

Таким образом, можно констатировать, что формирование эксфолированных и интеркалированных нанокompозитов при введении

малых концентрации слоистого алюмосиликата способствует усилению модуля упругости более чем на 40% при сохранении деформативности.

Проведенные исследования по выявлению необходимых условий формирования наноструктур в системах изотактический и малеинизированный полипропилен с модифицированным алюмосиликатом Cloisite 20A позволяют сформулировать следующие выводы

Использованные источники:

[1] Gleixner G. Flame retardant PP fibres-lateat developments. Chem Fibers Int 2001;51:422–4.

[2] Мамедова Р.Л., Багирбеков Х.В., Аббасова Н.М., Гаджиева Е.Г. Матер. Рос. конф. Актуаль. Проблемы химии высоких энергий. М.: Изд. Граница, 2015. С. 244–246.

[3] Ястребинский Р.Н., Бондаренко Г.Г., Павленко В.И. Перспективные материалы. 2015. № 6. С. 25–31.

*Ибрагимов Ж.К.
Яхшиликков К.У.
Жиззах политехника институти, Жиззах ш.*

ПОЛИПРОПИЛЕН НАНОКОМПОЗИТЛАРИНИНГ СТРУКТУР- ХОССАЛАРИНИНГ КОРРЕЛЯЦИОН БОҒЛИҚЛИГИ

Аннотация: Изотактик полипропилен (ПП), малеинланган ПП (ППМА) ва уларнинг модификацияланган монтмориллонит (ММТ Cloisite 20A) билан аралашмалари асосида нанокөмпозитларни ҳосил қилиш шартларини аниқлаш бўйича тадқиқотлар олиб борилди. Cloisite 20A концентрациясига ва ПП/ППМА композицияларининг нисбатига қараб, эксфолиацияланган ва интеркаляцияланган нанокөмпозитларни ҳосил қилиш шартлари аниқланган.

Калит сўзлар: изотактик полипропилен, малеинланган полипропилен, Cloisite 20A монтмориллонит, эксфолиацияланган ва интеркаляцияланган нанокөмпозитлар.

*Ibragimov Zh.K.
Yakhshilikov K.U.
Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh*

CORRELATION OF THE STRUCTURE-PROPERTIES OF POLYPROPYLENE NANOCOMPOSITES

Abstract: Investigations are presented to identify the conditions of formation nanocomposites based on isotactic polypropylene (PP), maleinized PP (PPMA) and their mixtures with modified montmorillonite, Cloisite 20A (MMT Cloisite 20A). The conditions for the formation of exfoliated and intercalated nanocomposites were determined depending on the Cloisite 20A concentration and the PP/PPMA composition ratio.

Keywords: isotactic polypropylene, maleinized polypropylene, Cloisite 20A montmorillonite, exfoliated and intercalated nanocomposites.

Полипропилен (ПП) механик мустаҳкамлик хусусиятлари, арзонлиги, паст зичликка эгаллиги, юқори термик барқарорлиги ва коррозияга чидамлилиги туфайли энг кўп ишлатиладиган полимерлардан биридир [1-5].

Ҳар бир янги полимерни синтез қилишдан маълум мақсад кўзланади, яъни ундан керакли хусусиятга эга бўлган буюм олиб ўз жойида самарали фойдаланишдир. Полимер асосидаги нанокөмпозитлар сўнгги бир бир неча ўн йилликлар ичида назарий ва экспериментал жиҳатдан кенг қамровли тадқиқотлар олиб борилган. Полимер моддаларни синтез қилиш орқали

уларга турли қўшимчалар аралаштириб қайта ишлашга тайёргарлик қилинади. Қўшимчалар полимер материалларни қайта ишлашни осонлаштиради, улардан тайёрланган буюмларни ишлатаётган вақтда иссиқлик, ёруғлик ва бошқа турдаги энергиялар таъсирга, сиқилиш, чўзилиш, зарба ва бошқа ноҳуш таъсирларга чидамлироқ қилиш, тан нархини камайтириш, керакли ранг ва оптик хусусиятлар бериш каби масалаларни ҳал қилади [6,7].

Ишдан мақсад ММТ билан ПП полимеризацияси жараёнида нанокөмпозитларнинг шаклланиши ва хусусиятларини ўрганиш, олинган нанокөмпозитларнинг таркибий тузилмаси параметрлари билан физикавий механик хусусиятлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни аниқлаш ва ППМА турли вариантларида нанокөмпозитларни олиш учун технологик схемани ишлаб чиқишдир[11].

Рентгенструктурали таҳлил маълумотларига кўра Cloisite 20A маркали ММТ учун $2\theta=7.26^{\circ}$ ва $2\theta=3.68^{\circ}$ лардаги пиклар мос равишда қатламлар орасидаги масофа $d=1.222$ ва $d=2.399$ nm эканлигини кўрсатади (1 расм).

1-расм. Cloisite 20A (ММТ) рентген графиги

Ушбу пиклар органофиллик хусусият пайдо қилиш жараёнида қатламлар орасига модификатор кириши натижасида кенгайиб, пик кичик бурчакларга силжийди [8-10].

ППМА нинг 5 масс % улуши ўзгармаган ҳолатда тўлдирувчи миқдорини 5 масс % қўшилганда $2\theta=6.690^{\circ}$ ва $2\theta=3.157^{\circ}$ лардаги пиклар мос равишда қатламлар орасидаги масофа $d=1.320$ ва $d=2.796$ nm;

Тўлдирувчи миқдорини 3 масс % қўшилганда $2\theta=6.635^{\circ}$ ва $2\theta=2.083^{\circ}$ лардаги пиклар мос равишда қатламлар орасидаги масофа $d=1.331$ ва $d=4.256$ nm да ўзгарганлигини 2-расмдан кўриш мумкин.

2-расм. ПП//ППМА/Cloisite 20A композит рентген графиги
 а) 90/5/5, б) 92/5/3, с) 94/5/1

Расмдан кўриниб турибдики тўлдирувчи миқдори 5 ва 3 масс % кўшилганда пикларнинг бурчак силжиши, интенсивликлардаги ўзгариш ва қатламлар орасидаги масофанинг ўзгариши кузатилади, бу интеркаляцияланган структуранинг ҳосил бўлганлигидан далолат беради. Тўлдирувчи миқдори 1 масс % кўшилганда чўкки йўқолиб эксфолиацияланган структура ҳосил бўлади.

Олинган натижаларга асосан малеинланган ПП ва тўлдирувчи кўшилиши ПП хусусиятларини яхшиланишига олиб келади. Буни физик-механик, термик анализ таҳлилида кўриб чиқамиз.

Олинган полимер композитлардан Рентгенструктурали таҳлил маълумотлари таранглик-муштаҳкамлик характеристикаларига боғлиқлиги тадқиқ этилди.

1-жадвалда монтмориллонит, малеин ангидриди тутган полимер наноккомпозитларининг механик характеристикалари тадқиқ этилди.

1-жадвал.

Полипропилен ва улар асосидаги наноккомпозитларнинг таранглик-муштаҳкамлик характеристикалари

№	Намуналар	Таркиби масс. %	ε Нисбий узайиш (Стандарт) Elongation at break [%] (20мм/мин)	σ Механик кучланиш (Максимум нагрузка) Tensile Strength [MPa] (20мм/мин)	E Юнг модули [MPa] (20мм/мин)
1	ПП(J-150)	100	870,55±40,25	35,17±0,25	943,00±33,16
2	ППМА	100	626,61±1,73	27,67±0,51	687,93±50,05
3	ПП/ППМА/Cloisite 20A	94/5/1	464,72±165,30	35,61±1,61	976,19±30,29

4	ПП/ППМА/Cloisite 20A	92/5/3	255,15±87,82	39,20±0,32	1198,81±30,73
5	ПП/ППМА/Cloisite 20A	90/5/5	173,52 ± 69,08	36,36 ± 1,75	1107,43 ± 130,82

1-жадвалдан кўринадики, композит таркибида малеинизацияланган полипропилен мавжудлиги модификацияланган монтмориллонит тутган композитларнинг таранглик модули (E) ортишига олиб келди. Полимерда алюмосиликат заррачаларининг эксфолиацияланган қисмининг ортиши билан унинг таранглик модули ҳам ортиши аниқланди. Жадвалда келтирилган композитлар сериясидан кўринадики, бу ҳолат таранглик модули дастлабки ППга нисбатан 30 % га юқори бўлган ПП/ППМА/Cloisite 20A (таркиб 92/5/3 мас.%) нанокомпозитида яққол кузатилди.

Композитнинг ДСК термограммалари 3-расмда келтирилган. Тўлдирувчи миқдори ортиб бораётганлиги сабабли композитларнинг эриш нуқтаси ПП га нисбатан бироз камаяди.

3-расм. ПП/ППМА/Cloisite 20A композит ДСК термограммалари
 а) ПП, б) 94/5/1, в) 92/5/3, д) 90/5/5

Бироқ тўлдирувчини ПП га киритиш ПП нинг термал стабиллигини сезиларли даражада оширади. Композитнинг таркибидаги тўлдирувчи миқдори ортганда термал ҳарорат ПП дан юқори бўлиб, жуда яхши термал стабиллик кўрсатди.

4-расм. ТГ эгри чизиги

Олинган натижаларга асосан полипропилен, малеинланган полипропилен ва модификацияланган монтмориллонитни аралаштиришнинг қатламли алюмосиликат эксфолиацияси амалга ошиши имконини берувчи оптимал шароитлар аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Okamoto M, Morita S, Kim YH, Kotaka T, Tateyama H. Polymer 2001;42:1201.
2. Gleixner G. Flame retardant PP fibres-lateat developments. Chem Fibers Int 2001;51:422–4.
3. Мамедова Р.Л., Багирбеков Х.В., Аббасова Н.М., Гаджиева Е.Г. Матер. Рос. конф. Актуаль. Проблемы химии высоких энергий. М.: Изд. Граница, 2015. С. 244–246.

*Исаков Н.З.
Мирзакаримов Б.Х.
Тошбоев Ш.О.
Туракулов З.Ш.
Научный руководитель: Эргашев Н.Ш.
Андижанский государственный медицинский институт
Ташкентский педиатрический медицинский институт*

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

Аннотация. Хирургическая тактика у пациентов с открытыми и закрытыми повреждениями тонкой и толстой кишок после постановки правильного диагноза не имеет различий и предусматривает выполнение экстренного хирургического вмешательства.

Ключевые слова: травма, толстой и тонкой кишка, повреждения живота, перитонит, инфузион терапия, лапароскопия, лапаротомия, дети.

*Isakov N.Z.
Mirzakarimov B.Kh.
Toshboev Sh.O.
Turakulov Z.Sh.
Scientific adviser: Ergashev N.Sh.
Andijan State Medical Institute
Tashkent Pediatric Medical Institute*

MODERN METHODS OF SURGICAL TACTICS IN INTESTINAL DAMAGE IN CHILDREN

Annotation. Surgical tactics in patients with open and closed injuries of the small and large intestines after making the correct diagnosis does not differ and provides for emergency surgical intervention.

Keywords: trauma, large and small intestine, abdominal injuries, peritonitis, infusion therapy, laparoscopy, laparotomy, children.

Обоснование: Повреждения кишки вследствие травмы хорошо известны с древних времен. Но только в 1834 году французский хирург M.L. Vaude впервые выполнил диагностическую лапаротомию при травме живота [1]. Хирургическая тактика у таких пациентов прошла этапы от выполнения инвазивных исследований у всех пациентов с проникающей травмой живота до принципа «не все пациенты с отверстиями в животе нуждаются в исследовании». Значительная разница показателей

летальности и количества осложнений при повреждении толстой и тонкой кишок, описанных в литературе, определяется разным уровнем развития здравоохранения в странах мира. На результаты лечения и уровни летальности влияют также следующие условия: доступность медицинской помощи, мощность стационаров, качество и своевременность оказания догоспитальной медицинской помощи и условия, в которых проводилось исследование.

Это обусловлено тем, что механизм повреждения не влияет на выбор метода восстановления целостности поврежденного органа и устранение возможных звеньев патогенетического каскада, таких как гипоперфузия и деваскуляризация тканей, микробное обсеменение полости брюшины и другие. Тактика лечебно-диагностических мероприятий основывается на точном и незамедлительном выполнении всего комплекса лечебно-диагностических мероприятий. Алгоритмы действий, разработанные для этого, основываются в первую очередь на выяснении этиологического фактора повреждения и определении тяжести состояния пациента.

Одна из основных причин смертельных исходов при закрытой травме живота с повреждением кишки – перитонит и кровопотеря. [11, 20, 21] Повреждения кишечника при закрытой травме живота могут носить разный характер: от ушиба или небольшой гематомы кишки, не требующих оперативного лечения, до трансмурального разрыва и деваскуляризации сегмента органа, требующих резекции поврежденного участка [9, 17, 22].

Согласно рекомендациям AAST, повреждения кишечника 1-й степени могут лечиться консервативно, в то время как травма кишки 2–5-й степени требует экстренного хирургического вмешательства. [11]

Консервативная хирургическая тактика позволила улучшить результаты лечения пострадавших с повреждениями паренхиматозных органов, но вместе с этим увеличилось число пациентов с поздней диагностикой травмы толстой и тонкой кишки [24]. При стабильном состоянии пациента J.J. Somo и соавт. [19] предлагают придерживаться консервативной тактики и продолжать наблюдение за пациентом. Необходимо отметить, что у части пациентов травма сопровождается дистрибьютивной (перераспределительной) гиповолемией, которая развивается вследствие рефлекторной периферической вазоплегии с увеличением емкости сосудистой системы. Этой категории пациентов показана прежде всего массивная инфузионная терапия. При необходимости авторы предлагают повторить ультразвуковое исследование или выполнить КТ. [14, 20] При отсутствии признаков повреждения полых органов и свободной жидкости в брюшной полости авторы рекомендуют консервативную тактику. При выявлении повреждения полых органов на КТ авторы рекомендуют оперативное лечение. Если же данные УЗИ ОБП или КТ свидетельствуют о наличии

свободной жидкости в брюшной полости, то, по их мнению, следует подозревать повреждение паренхиматозных органов. При этом многие предлагают рассмотреть вариант консервативного лечения [17, 19, 22].

Как следствие введения консервативной тактики, возросла частота таких грозных осложнений, как несостоятельность кишечных швов и послеоперационный перитонит.[4,10,21,22] Задержка с операцией более 8 часов у пациентов с повреждением толстой кишки и свыше 24 часов у пострадавших с травмой тонкой кишки сопровождается увеличением частоты гнойных внутрибрюшных осложнений с 0 до 61,5% и с 8,3 до 35,0 %, соответственно, по сравнению с пациентами, оперированными сразу после поступления в стационар [15, 16, 20].

По мнению многих исследователей, успех лечения распространенного перитонита определяют три основных постулата: оптимальная хирургическая тактика, рациональная антибактериальная терапия и адекватная интенсивная терапия [5, 21]. Существует мнение, что положительный результат лечения больного с распространенным перитонитом на 80% зависит от оптимальной хирургической тактики, адекватной санации брюшной полости и лишь на 20% – от антибактериальной и интенсивной терапии [5, 6]. Объем операции необходимо соотносить с функциональными возможностями больного.

Авторы [13, 18, 23] не рекомендуют во всех случаях стремиться к расширению вмешательства и к радикальному устранению заболевания, явившегося источником перитонита. Обширные резекции и экстирпации органов у тяжелобольных детей с перитонитом являются вынужденными и осуществляются в исключительных случаях. При невозможности радикального удаления источника перитонита необходимо ограничение инфекционного процесса от остальных отделов брюшной полости. В условиях перитонита повышается риск несостоятельности кишечных анастомозов.

Принципиально новым тактическим решением задачи лечения распространенного перитонита явилось открытое ведение брюшной полости – лапаростомия. Первое сообщение об успешном применении открытого способа послеоперационного ведения брюшной полости у пациента описал И. Микулич в 1900 году [10]. Основным популяризатором и активным разработчиком лапаростомии у взрослых в пятидесятые годы прошлого столетия был отечественный хирург Н.С. Макоха.

Однако в те годы метод не получил широкого признания. И только спустя 30 лет после публикаций D. Steinbeig, F. Dupre в 1979 году лапаростомия возродилась вновь [7, 18, 19, 22].

M.F. Rotondo и C.W. Schwab в 1993 году, объединив имеющиеся данные, сформулировали общую концепцию этапного хирургического лечения «Damage control» [15, 17, 21]. Только в 2002 году был опубликован

первый метаанализ, посвященный данной проблеме, а первое хорошо спланированное рандомизированное исследование – только в 2007 году [18].

Большинство исследователей считают, что летальный исход наступает скорее от интраоперационной метаболической недостаточности, чем от недостаточности функций самих поврежденных органов [3, 21]. Контроль гемостаза и контаминации брюшной полости – основные задачи экстренного хирургического вмешательства. Факторы агрессии операционной травмы (дополнительная кровопотеря, большая продолжительность операции и др.) могут инициировать порочный круг, звеньями которого являются коагулопатия, ацидоз и гипотермия. Наличие этих факторов патогенеза делает невозможным эффективное хирургическое вмешательство, которое только усугубляет состояние пациента. Чтобы разорвать этот порочный круг, по мнению большинства авторов, необходимо закончить хирургическое вмешательство и закрыть живот [13, 15].

Magele M. (2011) и соавт. [23] изучили влияние гипотермии на коагулопатию и выявили, что время свертывания крови существенно снижается при температуре ниже 35°C. Термозависимые ферменты каскада свертывания

блокируются гипотермией, как и ацидозом, который нарастает ввиду продукции лактата как продукта анаэробного окисления в условиях гиповолемии [21, 23].

Тяжелая травма влечет за собой кровопотерю, требующую инфузии крово- и плазмозаменителей, что неизбежно влечет за собой дилуцию (разведение) факторов свертывания и тромбоцитов, что усугубляет коагулопатию, вызванную гиповолемией и перестройкой метаболизма на анаэробный гликолиз с продукцией большого количества лактата. Лактат, снижая pH, прерывает действие ряда ферментов свертывания. Гипотермия, вызванная как испарением жидкости с поверхности брюшины, так и массивной инфузией растворов, также ведет к коагулопатии. Формируется патологический порочный круг метаболизма.

Целесообразно рассмотрение результатов клинического применения этапного хирургического лечения в соответствии с рейтинговой

системой подразделения клинических исследований и вытекающих из них выводов, которая состоит из нескольких групп [6]. Этой классификации в отношении этапного хирургического лечения придерживается Канадская ассоциация общих хирургов (Canadian Association of General Surgeons) и американский колледж хирургов (American College of Surgeons) [12].

Система определения уровня доказательности во многом основана на числе рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), положительно оценивающих данную стратегию лечения. На сегодняшний

день доказательная база по данному вопросу недостаточно разработана. Только в 2002 году опубликован метаанализ нерандомизированных исследований, а первое рандомизированное исследование, посвященное изучению лапаростомии, опубликовано в 2007 году [17,19].

Таким образом, было заключено, что на сегодняшний день не хватает независимых данных, чтобы сделать выводы об эффективности метода.

Использованные источники:

1. Абдурахмонова С.Р. Особенности диагностика закрытой травмы кишечника. Автореф.(текст) канд. Мед. Наук.Москва.-2006.-С.9-10.
2. Волков О.Е., Завада Н.В. и др. Уровень интерлейкина-6 в крови кроликов при различных способах ушивания разрыва тонкой кишки в условиях перитонита//Оригинальные научные публикации. ГУО «Беларусская медицинская академия последипломного образования»-С.66-70
3. Горский В.А. и др. Проблема надежности кишечного шва при перитоните и кишечной непроходимости//Труд. пациент.-2005.-№4.-С.53-56.
4. Гостищев В.К. и др. Новые возможности профилактики послеоперационных осложнений в абдоминальной хирургии//Хирургия. Журн. им. Н. И. Пирогова.-2011.-№5.-С.56-60.
5. Завада Н.В., Волков О.Е. и др. Этапное хирургическое лечение перитонита при закрытой травме живота и повреждении кишечника//Экстренная медицина.-2013.-№1(05).-С.68-83.
6. Исаков Н.З. и др. Современные методы диагностики повреждений кишечника в структуре детского травматизма.//"Экономика и социум" №5(96) 2022
7. Brian P. Review of Abdominal Damage Control and Open Abdomens: Focus on Gastrointestinal Complications. //J Gastrointestin Liver Dis.-2010.-V.19.-№4.-P.425-435.
8. Brofman N., Atri M., et al. Evaluation of bowel and mesenteric blunt trauma with multidetector CT. //Radiographics.-2006.-№26.-P.1119-1131.
9. Burlew C.C., Moore E.E. et al. A Western Trauma Association multi-institutional study of enteric injury management in the postinjury open abdomen.//J Trauma.-2011.-№70.-P.273-277.
10. Butt M. Penetrating abdominal injuries: management controversies. //Scandinavian Journal of Trauma.-2009.-V.17.-№24.-P.17-19.
11. Chen Z.B., Zhang Y., Liang Z.Y. et all. Incidence of unexplained intra-abdominal free fluid in patients with blunt abdominal trauma//Hepatobiliary.Pancreat.Dis.Int.-2009.-№8(6).-P.597-601.
12. Como J.J., Bokhari F. et al. Practice management guidelines for selective nonoperative management of penetrating abdominal trauma. //J Trauma.-2010.-№6.-P.721-733.

13. Coulier B., Tancredi M.H., Spiral CT^[1] and multi-detector-row CT diagnosis of perforation of the^[1] small intestine caused by ingested foreign bodies. //Eur Radiol.-2014.-№14.-P.1918-1925.
14. Demetriades D., Hadjizacharia A. Selective Nonoperative Management of Penetrating Abdominal Solid Organ Injuries. //Ann Surg.-2006.-P.620-628.
15. Kashuk J.L., Cothren C.C. et al. Primary repair of civilian colon injuries is safe in the damage control scenario. //Surgery.-2009.-№146.-P.663-668.
16. Kushimoto S. Damage control surgery and open abdominal management: recent advances and our approach. //J Nippon Med Sch.-2009.-V.76.-№6.-P.280-290.
17. Maegele M., Paffrath T. Acute traumatic coagulopathy in severe injury-incidence, risk stratification, and treatment options //Bouillon B Dtsch Arztebl Int.-2011.-V.108.-№49.-P.827-835.
18. Miller P.R., Chang M.C. et al. Colonic resection in the setting of damage control laparotomy: is delayed anastomosis safe? //Am Surg.-2007.-№73.-P.606-609.
19. Mynns J.A. review of intestinal injury from blunt abdominal trauma. //Aust NZJ Surg.-2008.-№23.-P.192-197.
20. Ordonez C.A., Pino L.F. et al. Safety of performing a delayed anastomosis during damage control laparotomy in patients with destructive colon injuries //J Trauma.-2011.-№71.-P.1512-1518.
21. Vertrees A., Wakefield M., et al. Outcomes of primary repair and primary anastomosis in war-related colon injuries //J Trauma.-2009.-№66.-P.1286-1291.
22. Weinberg J.A., Griffin RL, Vandromme MJ, et al. Management of colon wounds in the setting of damage control laparotomy: a cautionary tale. //J Trauma.-2009.-№67.-P.929-935.
23. Zavada N., Volkov O. Hirurgicheskaja taktika pri otkrytuh zakrutuh povrejdenijah tonkoj i tolstoj kishki [Blunt and penetrating, small and large bowel injury management]. Ekstrennaja medicina.-2012.-Vol.4.-№4.-P.347-348.

*Исакулова М.Ш.
ассистент
Джизакский политехнический институт
Республика Узбекистан, г.Джизак*

КВАНТО-ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ В КРЕМНИИ

Аннотация: В данной статье представлены смоделированные наночастицы кремния на основе выводов квантово-химических расчетов.

Ключевые слова: Квантовая химия, полуэмпирический, неэмпирический, молекулярный орбиталь, молекулярно-динамического, кластер.

*Isakulova M.Sh.
assistant
Jizzakh Polytechnic Institute
Republic of Uzbekistan, Jizzakh*

QUANTO-CHEMICAL CALCULATIONS IN SILICON

Annotation: This article presents simulated silicon nanoparticles based on the findings of quantum chemical calculations.

Keywords: Quantum chemistry, semi-empirical, nonemperik, molecular orbital, molecular dynamic, cluster.

Квантовая химия – это направление химии, рассматривающее строение и свойства химических соединений, реакционную способность, кинетику и механизм химических реакций на основе квантовой механики. Благодаря быстрому развитию квантовой химии были разработаны достаточно эффективные полуэмпирические и неэмпирические варианты метода молекулярных орбиталей (МО).

На практике обычно пользуются как полуэмпирическими, так и неэмпирическими методами. Для неспециалиста название "неэмпирический" является синонимом слова "точный", но в действительности это не так. Неэмпирические методы также являются приближенными, прежде всего из-за неполноты использованного базиса. Большинство неэмпирических расчетов проводят в базисах небольшого и среднего размеров. Это вносит существенную ошибку в результаты расчета, так как такие базисные наборы не могут передать некоторые особенности распределения электронной плотности в молекулах. В результате все без исключения параметры молекул вычисляются с некоторой ошибкой. Было бы желательно (хотя на практике это сделать очень трудно из-за больших затрат машинного времени) использовать

достаточно большие базисы, которые обеспечивают выход на так называемый хартри-фоковский предел, когда дальнейшее увеличение числа базисных орбиталей не влияет на полученные результаты. Но даже в этом случае мы найдем не точное решение уравнения Шредингера, а лишь его решение в приближении Хартри-Фока. Для получения точного решения уравнения Шредингера необходимо еще учесть электронную корреляцию.

Полуэмпирические расчеты в настоящее время чаще всего проводят в валентных приближениях ППДП, ЧПДП и ПДДП [1].

Известно, что эмпирические методы квантовой химии являются с вычислительной точки зрения наиболее эффективными, но они не содержат явную информацию об электронной структуре, что сильно ограничивает их применимость, например, к неизвестным структурам или структурам с различным типом химической связи.

Для того, чтобы уменьшить вычислительные затраты в данном случае, как уже отмечалось выше, предпочтительно использование полуэмпирических МСС. Существующие варианты МСС можно разделить на две группы по способу представления полной энергии системы. В методах первой группы [1,2,3,4], которые назовем стандартными МСС, полная энергии системы записывается в виде

$$E_{tot} = E_{rep} + \sum_i N_i \varepsilon_i + E_{at}, \quad (1)$$

где ε_i и N_i – энергия i -го электронного состояния и число электронов в нем, первый член в (1) соответствует энергии отталкивания (энергия отталкивания ядер (или остовов атомов) минус энергия отталкивания электронов; последняя входит дважды во второй член), а последний – энергии изолированных атомов, используемой нередко в качестве подгоночного параметра. Сравнительное исследование [5] указанных вариантов МСС для исследования дефектов в кристаллическом кремнии показали, что увеличение сложности функциональных форм не обязательно приводят к улучшению получаемых результатов. Для большинства статических и динамических свойств ни один из этих форм оказались не лучшими остальных. Более того, самосогласованный вариант стандартного МСС [4] также не приводил к улучшению результатов, например, в случае исследования кластеров кремния.

Таким образом, эти МСС скорее исчерпали свои потенциальные возможности с точки зрения возможности дальнейшего их улучшения точности и надежности для применения для неизвестных структур, в особенности для богатого множества наноструктур, лежащих между небольшими молекулами и массивными материалами. МСС, предложенный в работе [6], который назовем нестандартным МСС (НМСС), в отличие от стандартных МСС, основан на другом выражении для функционала полной энергии и использует относительно небольшое

количество параметров, имеющих определенную физическую смысл и связанных с показателями экспоненты слейтеровских атомных орбиталей (АО) [7,8], которые характеризуют меру протяженности волновых функций электронов в атомах.

В настоящее время метод молекулярно-динамического (МД) моделирования [9] стал эффективным и достаточно надежным теоретическим инструментом для детального изучения динамики атомов и связанных с ней свойств многоатомных систем (твердых тел, поверхностей, дефектов, полимеров и т.д.).

Одна из первых попыток в этом направлении предпринята авторами работы [10]. Они использовали хорошо известный метод CVD с небольшой модификацией, а именно PECVD. То есть обычный метод CVD с дополнительной плазменной стимуляцией. До опубликования работы [10] люминесценция на малоразмерных частицах кремния, полученных из SiH_4/H_2 в плазме или при магнетронном распылении, уже наблюдалась [11,12]. С другой стороны, также были описаны попытки создания нанокристаллических пленок кремния для целей фотоники. Однако в работе [10] представлены результаты первого наблюдения видимой ФЛ от нанокристаллических пленок кремния, сформированных методом PECVD. Во время нанесения пленки подложки нагревали до температуры 230°C . В реакторе газ SiH_4 разбавляли аргоном и одновременно добавляли водород. Скорость нанесения составляла 1,5 нм/мин. Обычно удавалось создавать пленки нанокристаллического кремния толщиной 0,2-0,5 мкм на нанокристаллической кремниевой подложке. Одна из последних публикаций [13] как раз и посвящена доказательству получения лазерного эффекта на материале, представляющем собой агрегаты из ультрамалых частиц кремния. Процесс формирования таких частиц и собственно создание материала состоит в электрохимическом травлении монокристаллического кремния в HF и H_2O_2 [14-15]. При этом используют катализаторы, способствующие образованию наночастиц. В водном растворе образуются коллоидальные агрегаты, затем они переносятся в акриловую кислоту, из которой частицы уже извлекаются в оболочке из акрилового полимера. Ультразвуковая обработка дает возможность разделить частицы по размерам и таким образом получить материалы, люминесцирующие на определенных длинах волн в видимом диапазоне излучения. Показано, что сфероидальные частицы размером порядка 1,0 (Si_{29}), 1,67 (Si_{123}), 2,15, 2,9 и 3,7 нм излучают в УФ-, голубом, зеленом желтом и красном диапазонах спектра для для четырех наименьших указанных частиц [16].

В данном разделе мы провели кластер с димеризованной поверхностью является наиболее выгодной структурой в рамках расчетов метода функционала локальной плотности. В данной главе мы рассмотрим расчеты кластера Si_{29} , проведенные нами в рамках нетрадиционного

метода сильной связи в комбинации с методом молекулярной динамики. В частности, первый параграф посвящен результатам расчетов кластера Si_{29} с димеризованной и недимеризованной поверхностью. Во втором параграфе будет рассмотрено влияние зарядового состояния кластеров на его конфигурацию и поверхностную реконструкцию.

На рис. показаны геометрии кластеров Si_{29} , с чистой алмазоподобной геометрией (рис.а) и поверхностной реконструкцией типа димеризации (рис.б).

Рис.а

Рис.б.

Мы провели расчеты кластера как с оптимизацией геометрии, так и без оптимизации. Оптимизация геометрии проводилась методами молекулярной динамики и Флетчера-Пауэлла. Все расчеты являются самосогласованными, т.е. с учетом перераспределения электронной плотности между атомами. При этом, метод оптимизации Флетчера-Пауэлла производится с сохранением начально выбранной симметрии кластера, тогда как молекулярно-динамические расчеты позволяют определить релаксированную конфигурацию кластера без учета какой-либо симметрии.

Использованные источники:

1. Harrison W. A., *Electronic Structure and the Properties of Solids* – San Francisco: Freeman, 1980; Харрисон У. Электронная структура и свойства твердых тел: Физика химической связи. В 2-х т. Т.1. – М.: Мир. 1983. – 381 с.
2. Slater J. C., Koster C. F. Simplified LCAO method for the periodic potential problem. //Phys. Rev. 1954. V.94. P.1498-1524; Podolskiy A.V. and Vogl P. Compact expression for the angular dependence of tight-binding Hamiltonian matrix elements. //Phys. Rev. 1954. V.69. P.23101(1-4).

Исакулова М.Ш.
преподаватель
Джизакский политехнический институт
Республика Узбекистан, г.Джизак

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕ ТАР ПРОДУКТА ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ ПРИ ПИРОЛИЗЕ УГЛЕВОДОРОДОВ

Аннотация: В целях исследования было изучено асфальт-смола-парафиновых отложений Западного Пальванташского месторождения и их растворимость в композиционных растворителях на основе гексансодержащих концентратов неионных поверхностно-активных веществ и ароматических углеводородов. По результатам исследований было установлено, что продукты АФ-9-10 неололов и жидкого пиролиза получают высокую эффективность.

Ключевые слова: пирогаз, пироконденсат, асфальтен, нефта, газойл, гудрон, мазут, тар-продукт, пиролиз, фенилметилсилоксан, хромато-масс-спектрометр, антрацен, флуорен, фенантрен.

Isakulova M.Sh.
teacher
Jizzakh Polytechnic Institute,
Republic of Uzbekistan, Jizzakh

CHEMICAL COMPOSITION AND USE OF TAR PRODUKT FORMED DURING THE PYROLYSIS OF HYDROCARBONS

Abstract: The content of asphaltmolaparaaffin deposits of the Western Palvantash deposit and their solubility in composite solvents based on hexane containing concentrates of nonionic surfactants and aromatic hydrocarbons were investigated. According to the results of studies, it was found that the products of neonol AF-9-10 and liquid pyrolysis receive high efficiency.

Keywords: pirogaz, pyrocondensate, asphaltene, oil, gazoil, tar, fuel oil, tar product, pyrolysis, phenylmethylsiloxane, chromato-mass spectrometer, anthracene, fluorine, phenanthrene.

Комплексное использования природных ресурсов и промышленных отходов, внедрение новейших, современных технологий и выпуск новых, конкурентоспособных товаров, глубокий переработки местных сырьевых материалов и координационное направления и другие вопросы особенно отмечены на стратегии развития Республики Узбекистана на 2022-2026 годы.

Рост потребности к углеводородам и экологический кризис, возникающий на поверхности земли, востребует глубокое изучение возможности эффективного и разумного использования источников энергий углеводородов. Ввиду того, что экологические требования, предъявляемые к углеводородным топливам и ароматическим углеводородам, надают возможность вторичным товарам нефтегазоперерабатывающих предприятий. По этой же причине целесообразно выделить из одно и много ядерных ароматических углеводородов и применений их в других целях.

Один из таких вторичных продуктов выпускается в СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical" где в результате пиролиза этановой, пропан-бутановой и фракций газ-конденсата разделяется на две части: пирогаз и пирооконденсат. Пирооконденсат в зависимости от сырьевого материала пиролиза составляет 2-5% массы. В свою очередь пирооконденсат делится на три составные части: дистиллят пиролиза до 180 °С, масло пиролиза до 260-280 °С и выше 280°С остаточный тар-продукты [1]. В данной работе нами изучено химический состав продукций, полученных при переработке тар-продукта.

Тар-продукт представляет собой хрупкий материал, черно-серого цвета, температурой плавления 60-70°С и температурой кипения 270-280°С. Ежегодно на СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical" накапливается около 10 тысяч тон тар-продукт [2]. Он хорошо растворяется в ароматических и хлорорганических растворителях. Основной состав тар-продукта составляют следующие компоненты: моно, би, три и полициклические ароматические углеводороды (60-85%), смолы и асфальтены (10-15%) [3]. Ввиду того, что составе тар-продукта содержание ароматических углеводородов больше, чем полагалось, его применяет производства сажи и технического углерода [4]. Кроме того, намечается привлечение тяжелых фракций нефти (нафта, газойл, гудрон, мазут) на процесс пиролиза. Это в свою очередь приводит к увеличению количества тар-продукта и пиролизного масла. Такие факторы определяют актуальность переработки тар-продукта и пиролизного масла на ценные продукты. При разработке методики переработки тар-продукта необходимо учитывать следующие факторы: химический состав легкой фракции (фракции, выпариваемые до 350°С), содержания серы, состав и содержание куб остатка, антрацена, фенантрена и их гомологов.

Экспериментальная часть

Сначала тар-продукт разделяется на фракции в вакуумно-выпарной установке. При нагревании тар-продукта расплавится при 60-70°С и в пределах 160-180°С из него выделяется начальная фракция. По результатам проведенных научно-исследовательских работ по изучению состава продуктов пиролиза, учитывая то, что содержание одно и многоядерных углеводородов два-три раза больше, чем других

углеводородов. Качественный и количественный состав выделенных фракций сориентированы на выделение флуорена, антрацена, фенантрена. Результаты фракционирования приведены в таблице 1

Таблица 1. Фракционный состав вторичный продукции тар-продукта

№	Фракции	T _{начало} , °C	T _{конец} , °C	Объемное содержание, %
1.	1-фракция C ₉₊	158	180	19,1
2.	2-фракция C ₁₀₊	180	200	23,1
3.	3-фракция C ₁₂₊	200	280	20,1
4.	4-фракция (антрацен, фенантрен и флуореновая фракция)	290	350	15,6
	Куб остаток	≥400	-	21,3
	Потери	-	-	0,8

Приготовленная для качественного и количественного анализа проба, синтезированный из полученных фракций анализирована в масс селективном детекторном хроматографе марки Agilent 5977A. 5% ный фенилметилсилоксан синтезирован в капиллярной колонке диметилсилоксане в хромато-масс-спектрометре "Agilent Technology" GC6890/MS5973N с размерами 30м x 0,25 мм. Газоносителем является водород, температура инжектора-280 °C, температура источника MS-230 °C, температура квадрупола 180 °C, термостат колонок программирован от 100 °C до 280 °C, скорость подъема температуры 10 °C в минуту, объем образца 1 мкл., поток проведен в неразрывном режиме.

В составе фракции при температуре около 300°C, содержатся ароматические углеводороды состава C₉₋₁₂, они нацелены на производство специальных растворителей и жидких продуктов для автомобильных красок и лаков.

Таблица 2. Качественный и количественные состав первых три фракций.

№	Название вещества	Объемная доля, %	Степень, %
1.	Toluene	8.30	94
2.	Phenylethane	5.65	95
3.	m-Dimethylbenzene	12.28	97
4.	o-Ethyl methyl benzene	18.84	94
5.	1,2,4-Trimethylbenzene	2.44	94
6.	p-Methylethylbenzene	1.28	95
7.	1,2,3-Trimethylbenzene	3.55	95
8.	1-Methyl-2-isopropylbenzene	1.43	93
9.	INDAN	5.27	87
10.	Indene	5.55	94
11.	1,3-Diethylbenzene	4.37	96
12.	1,2-Diethylbenzene	2.00	95
13.	1-ethyl-3,5-dimethyl-Benzene	3.46	97
14.	p-Cymene	1.24	64
15.	2-Methyl-1-phenylpropene	6.37	93

16.	2,5-Dimethylstyrene	2.10	93
17.	Diethylmethyl-Benzene	1.41	76
18.	E-1-phenylbutetene	3.07	95
19.	Naphthalene	4.15	93
20.	1,3-Dimethylindan	1.02	81
21.	1-Methylnaphthalene	1.41	93
22.	1,6-Dimethylnaphthalene	3.46	93
23.	1,8-Ethylenenaphthalene	1,32	75

Использованные источники:

1. Официальный сайт СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical" <http://www.uzkor.com/index.php/ru/deyatelnost> 2018 г.
2. Исследование химического состава пироконденсата пиролизного производств., Кодиров О.Ш., Мирзакулов Х.Ч., Бердиев Х.У., Шарипова В.В., ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ., UNIVERSUM:, № 9 (54), сентябрь 2018 г.
3. Цеханович М.С. Нефтепереработка и нефтехимия. М.:ЦНИИТЭнефтехим, 1974. 56 с.
4. Мухина Т.Н., Лесохина Г.Ф., Колесникова Т.А., Цеханович М.С. Состав и переработка тяжелых смол пиролиза: тематический обзор. М.: ЦНИИТЭ нефтехим, 1979. 77 с.

*Исакулова М.Ш.
преподаватель
Джизакский политехнический институт
Республика Узбекистан, г.Джизак*

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА КРЕМНИЯ

Аннотация: В данной статье представлены смоделированные наночастицы кремния на основе выводов квантово-химических расчетов.

Ключевые слова: Квантовая химия, полуэмпирический, неэмпирический, молекулярный орбиталь, молекулярно-динамического, кластер.

*Isakulova M.Sh.
teacher
Jizzakh Polytechnic Institute
Republic of Uzbekistan, Jizzakh*

INNOVATIVE METHOD FOR SIMULATION OF SILICON CLUSTER

Annotation: This article presents simulated silicon nanoparticles based on the findings of quantum chemical calculations.

Keywords: Quantum chemistry, semi-empirical, nonempirical, molecular orbital, molecular dynamic, cluster.

Квантовая химия – это направление химии, рассматривающее строение и свойства химических соединений, реакционную способность, кинетику и механизм химических реакций на основе квантовой механики. Благодаря быстрому развитию квантовой химии были разработаны достаточно эффективные полуэмпирические и неэмпирические варианты метода молекулярных орбиталей (МО).

При рассмотрении плотности энергетических состояний димеризованного кластера и сравнении его с состояниями идеальной решетки кремния можно заметить, что большое количество состояний локализуется в верхней свободной области, которая соответствует разрыхляющим орбиталям. Также надо отметить, что занятые состояния расположены более глубоко в валентной зоне и плотность на ВЗМО (верхняя занятая молекулярная орбиталь) менее выражена по сравнению с массивным кремнием, что в свою очередь, объясняется конечностью размера кластера или т.н. эффектом квантового confinement.

Ширина запрещенной зоны димеризованного кластера остается равной примерно 0.2 эВ. Именно ненасыщенные связи поверхностных

атомов кластера приводят к размыванию границ ВЗМО и НСМО и узкой щели между ними.

(а)

(б)

Рисунок – Сравнение плотностей электронных состояний кластера Si₂₉D (а) и массивного кристаллического кремния (б).

Далее в таблице приводятся сравнение полной энергии атомизации и его компонентов кластера Si₂₉ с учетом и без релаксации атомных позиций. Отсюда видно, что несмотря на увеличение значения энергии отталкивания между атомами и уменьшения энергии ковалентного связывания в результате учета релаксации атомов, полная энергия атомизации кластера повышается из-за выгодного изменения одноцентровой энергии отдельных атомов, что возможно происходит благодаря изменению состояний sp^3 -гибридизованных орбиталей поверхностных атомов кремния, участвующих в димеризации. В результате димеризации поверхностных атомов кремния выигрыш энергии составляет 8,957 эВ.

Si ₂₉	Энергия атомизации	Энергия отталкивания атомов	Энергия связывания	Энергия ион-ионного взаимодействия	Изменение одноцентровой энергии
С учетом релаксации	-121,4880	38,0775	-213,6644	0,2379	53,8611
Без учета релаксации	-112,5309	33,9423	-216,1007	0,8020	68,8254

Кластер Si₂₉ нами рассмотрен в различных зарядовых состояниях. Это связано с тем, что кластер Si₂₉, возможно, в реакционной среде в процессе образования, находится в различных зарядовых состояниях, особенно при рассмотрении образования кластера плазмохимическими методами. Как видно из нижеследующей таблицы, ширина запрещенной зоны заряженных кластеров меняется в пределах от 0.09 до 0.21 эВ. При этом, уменьшение общего количества электронов в кластере приводит к расширению щели. Размеры кластера, также, несколько сжимаются в

заряженных состояниях. Однако зарядовое состояние кластера не влияет на энергию атомизации кластеров.

Si ₂₉	Энергия атомизации на атом, эВ	Диаметр кластера, А	Ширина запрещенной зоны, эВ
--	4.178	8.70	0.09
-	4.215	8.65	0.03
0	4.189	9.01	0.21
+	3.958	9.03	0.22
++	4.064	8.53	0

Из нижеследующей таблицы, где приведены компоненты полной энергии атомизации кластера в различных зарядовых состояниях, видно, что энергия отталкивания атомов заметно повышается в двукратно положительном состоянии, тогда как двукратно отрицательное состояние не приводит к каким-либо заметным изменениям. Однако энергия ковалентного связывания также резко повышается в состоянии (+2). Это, а также, повышение маделунговской энергии ион-ионного взаимодействия между атома возможно связано с увеличением эффективного заряда ядер. В конечном счете двукратно положительное зарядовое состояние в кластере становится невыгодным из-за резкого увеличения энергетических затрат на изменение внутренней конфигурации электронных оболочек атомов кремния, т.е. одноцентральной энергии.

Si ₂₉	Энергия атомизации	Энергия отталкивания атомов	Энергия связывания	Энергия ион-ионного взаимодействия	Изменение одноцентральной энергии
--	-123.945710	39.132738	-217.301560	2.937211	51.285901
-	-123.626057	39.849864	-218.383969	0.725271	54.182777
0	-121.487962	38.077492	-213.664428	0.237896	53.861078
+	-114.744910	37.622569	-212.538989	2.365129	57.806381
++	-101.572396	41.982696	-220.880294	4.716168	72.609064

Нами рассмотрены стабильные конфигурации кластера Si₂₉ и влияние его зарядового состояния на пространственную конфигурацию и поверхностную реконструкцию.

Показано, что в результате учета релаксации атомов кластера его поверхностные атомы подвергаются попарной димеризации и при этом выигрыш энергии составляет 8,957 эВ.

Использованные источники:

1. Harrison W. A., *Electronic Structure and the Properties of Solids* – San Francisco: Freeman, 1980; Харрисон У. Электронная структура и свойства твердых тел: Физика химической связи. В 2-х т. Т.1. – М.: Мир. 1983. – 381 с.
2. Slater J. C., Koster C. F. Simplified LCAO method for the periodic potential problem. //Phys. Rev. 1954. V.94. P.1498-1524; Podolskiy A.V. and Vogl P. Compact expression for the angular dependence of tight-binding Hamiltonian matrix elements. //Phys. Rev. 1954. V.69. P.23101(1-4).
3. Исакулова, М. Ш., Каримова, Ф. С., Ваккасов, С. С., & Мардонов, З. А. (2015). Компьютерное моделирование пассивации частных дефектов нанокластера кремния. Молодой ученый, (13), 119-121.

Исмаилова Б.Х.
Республика болалар ижтимоий мослашуви
маркази Фаргона минтақавий филиали
директори
Фаргона жамоат саломатлиги тиббиёт
институту Педиатрия кафедраси
катта ўқитувчиси

АЛОҲИДА ЭҲТИЁЖЛИ БОЛАЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.
БОЛА ТАРБИЯСИДА ОИЛАНING ЎРНИ

Аннотация: Мақолада алоҳида эҳтиёжли болаларнинг ривожланиши ва тарбиясида оиланинг ўрни муҳим эканлиги ёритилган. Муаллиф томонидан ота-оналар томонидан болаларни физиологик, психологик жихатдан борича қабул қилиш, боланинг психологик ва эмоционал ҳолатини инобатга олган ҳолда тарбиялаш лозимлиги ҳақида тўхталиб ўтилган. Уларни ижтимоийлашувида ота-оналарга кўмак берувчи ташиқлот – Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази Фаргона минтақавий филиали фаолияти мисолида амалий тавсиялар берилди.

Таянч сўзлар: алоҳида эҳтиёжга эга бўлган боланинг ривожланиши, ижтимоийлашуви, мослашув муаммолари, тарбия, оилада меҳр-мухаббат, бола ва ота-оналар психология, руҳий-эмоционал ҳолати.

Ismailova B.Kh.
director
The center is the Fergana regional branch
Social adaptation of republican children
senior teacher
department of pediatrics
Fergana public health medicine

DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS.
THE ROLE OF THE FAMILY IN CHILD EDUCATION

Abstract: The offered article contains information on optimization of child-paternal mutual relations of parents, having children with the special necessities. In them questions are illuminated about styles, types of paternal education, the features of family open up educative a child with the special necessities, feelings and experiencing of parents. On experience of the correction work conducted in the Fergana regional branch of the Republican center of social adaptation of children, practical recommendations are given for adaptations of child and families in society.

Key words: development, socialization, adjustment problems of a child with special needs, upbringing, love and affection in the family, child and parent psychology, mental-emotional state.

Агар бола ҳимояланганлик туйғуси билан яшаса, у ўзига ишонишни ўрганади.

Агар болани қабул қилишса, у севишни ўрганади.

Агар болани тан олишса, у ўзининг олдига мақсадлар қўйишни ўрганади.

Агар болани маъқуллашса, у ўзини севишни ўрганади.

Агар бола дўстона муҳаббат ичида яшаса, у билади, яшаш учун энг қулай жой бу оила.

Т.Джинот

Алоҳида эҳтиёжга эга бўлган болаларни жамият ҳаётига тўла-тўқис мослашуви муаммолари ҳар доим энг долзарб ўринни эгаллаган. Болалар ногиронлиги улар ҳаётини фаолиятини чеклабгина қолмасдан, ижтимоий дезадаптацияга олиб келади. Бу эса ўз ҳулки устидан назорат қила олмаслик, шунингдек ўз-ўзига хизмат лаёқати, олдинга интилиш, мўлжал олиш, ўқиш, мулоқот ва келгусидаги меҳнат фаолиятининг ривожланишига салбий таъсир кўрсатади. Бунда эса боланинг ривожланишида ўзгаришлар бўлиши учун оила энг зарур омил ҳисобланади.

Оила – инсон шаклланишида энг катта куч. Одатда бизнинг ён-атрофга бўлган қарашларимиз оилавий анъаналаримиз, қадриятларимиз, оилада олинган тарбиямиз орқали шаклланади. Шахснинг шаклланишида оиладаги ўзаро муносабатлар маданияти муҳим ўрин тутаяди, яъни бола оилада меҳр-муҳаббатни, ҳурматни сезса ёки болани оилада сезишмаса, ўрни бўлмаса, оиладаги мулоқот фақат жанжаллар ва бақир-чақирлар остида бўлса, бу ҳолатлар боланинг тарбияси ва шаклланишида ўз аксини топади. Биз қайси мақсадлар сари интилмайлик, ҳар қайси соҳада ишламайлик, ривожланмайлик ва юксакликка эришмайлик, оилада олинган (ота-она, ака-ука, опа-сингил) ўзаро муносабатлар тажрибаси ҳар доим биз билан бўлади ва бизнинг тарбиямизни белгилаб туради.

Ота-оналар ҳар бир инсоннинг ҳаётида жуда катта ва масъулиятли ўрин тутаяди. Улар боланинг бошланғич тарбияси асосини яратадилар. Бола онасига ёки отасига ўхшашни ҳохлайди ва тақлид қилади. қачонки, ота-она ўзининг ҳулқ-атворида фақат ижобий фазилатларни шакллантирса, боланинг тарбияси мукамал ва ота-онаси ҳохлагандек бўлади. Тарбиянинг бу шаклида ота-она ўзининг хатти-ҳаракатларини доимий назоратда тутиб, бошқа инсонларга ва ўзаро оилавий муносабатларда ижобий намуна бўла олса, боланинг ҳар томонлама уйғунликда ривожланишига асос бўлади.

Оила аъзоларининг бир-бирларига бўлган муносабати оилада муҳим роль ўйнайди. Оила кичик ижтимоий гуруҳ сифатида ҳар бир аъзосига ўз таъсирини кўрсатади. Бунинг акси сифатида ҳар бир оила аъзоси ҳам ҳулқи, шахсий сифатлари билан оила ҳаётида муҳим роль ўйнайди. Бу кичик гуруҳнинг айрим аъзолари оила аъзоларининг маънавий қадриятлари шаклланишига, бутун оиланинг мақсади ва ҳаётига таъсир кўрсатади.

Маънавий етукликка эришишнинг энг аввало, оиладан фарзандлардаги маънавий сифатларни тарбиялашдан бошлаш керак. Чунки, боладаги кўпгина маънавий сифатларнинг ривожланишида оиладаги маънавий муҳим асосий омил бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун ҳам оилавий маънавий муҳит болага келажакда асқотиши мумкин бўлган маънавий дунёқарашгина эмас, балки болага бутун умри давомида зарур бўлган билимларга эга бўлишга, унинг реал ҳаёти муаммоларини самарали ҳар қилишга мустаҳкам маънавий асос бўла олади. Шу сабабли оила фақатгина ота-оналарнинг маънавий етуклиги ва интеллектуал салоҳиятлиги ўта муҳимдир. Бу оилада ота-оналарнинг фарзандлар тарбиясидаги маҳоратига боғлиқ бўлади, чунки уларнинг бола тарбияси борасидаги маҳоратнинг юқори даражаси инсоннинг барча билимлар, малакалар ва кўникмалар уйғунлигида намоён бўлади ва уларнинг фаолияти бола маънавий ахлоқининг асосини ташкил этади.

Боланинг оилада олган тарбиясига, аниқ вазиятларга, дуч келган муаммоларига ёки унинг ечимига қараб, ота-оналар фарзандлари олдига ўз талаблари қўйишлари мумкин. Аммо болага қўйилган меъёрдан ортиқ талаб ва буйруқлар унинг психологиясига таъсир кўрсатиб, у ўзининг ҳимоя усулларини ишлаб чиқади. Бу ҳолатда бола эгоист, ёлғончи, қўпол, жирраки, урушқоқ ва айрим ҳолларда очик нафрат туйғусини кўрсатиши мумкин. Ота-оналарнинг бола устидан ҳукмронлик қилиши, унинг қизиқиш ва фикрларини эътиборга олмасликлари, ўзига таалуқли бўлган масалаларда боланинг фикри инобатга олинмаслиги, охир-оқибат боланинг шахс сифатида шаклланиши ва ривожланишида ўзининг салбий таъсирини кўрсатади.

Оилада ғамхўрлик – бу муносабатлар тизмида ота-оналар болаларининг барча эҳтиёжларини қондиришади, бунда бола эҳтиёжини қондиришда зарур барча масъулият ва мажбуриятларни ота-она ўз бўйнига оладива болани ўрнига ўзи бажаради. Бу ҳолатда боланинг шахс сифатида ривожланиши иккинчи ўринга тушиб қолади. Тарбиявий ҳаракатлар марказида эса бошқа бир муаммо – бола эҳтиёжларини қондириш ва турли қийинчиликлардан сақлаш туради. Ота-оналар боланинг ўрнига барча муаммоларни ҳал этиб ва ҳаракатларни бажариб, болани реал ҳаётга мослашувини тўхтатиб қўйишади. Айнан шу болаларда жамоага, ҳаётга мослашув юзага келмайди.

Оила ва оилавий муҳит – боланинг ривожланиши учун энг қулай жойдир. Фақат оила муҳитидагина бола ўзгаларни тушунишни, унга ҳамдард бўлишни, ўзини бошқанинг ўрнига қўйиб кўришни, ака-ука ва опа-сингиллари билан мулоқот орқали тенгдошлари билан муносабатга киришишни ўрганади. Бунда бола билан ота-она ўртасида барқарор ижобий муносабат мавжуд бўлиши ва у ўзини севишларини, уни қандай бўлса, шундай қабул қилишларини ҳис қилиб туришлари муҳим.

Бола туғилган кундан бошлаб оила муҳитида яшайди. Оилага хос анъаналар, урф-одатлар, кадриятлар бола «зуваласини» шакллантиради. Энг муҳими фарзандлар дастлаб оилавий ҳаёт мактаби орқали жамият талабларини англайди ҳис этади. Аммо ҳаётда ҳамма нарса биз ўйлагинимизча бўлмайди. Ҳар хил сабабларга кўра оилада нуқсон билан туғилган ёки туғилганидан сўнг ортирган яъни жисмоний ёки психик ривожланиши заифлашган алоҳида эҳтиёжга эга болалар ҳам учраб туриши ҳеч кимга сир эмас.

Америкалик таниқли педиатр Бенджамин Спок, алоҳида эҳтиёжли болалар ва уларнинг оилаларини таҳлил қилиб, ота-оналарнинг болаларига бўлган муносабатини қуйидаги турларга бўлади:

1. Болаларининг ўзгача эканликларидан уялишади, болани ортиқча эҳтиёт қилишади. Бундай ҳолатда бола ўзини ҳимояланган ва осойишталикда ҳис қилмайди, у ўз қобиғида ўралиб олади, ўзидан кўнгли тўлмайди.

2. Боланинг бундай бўлишида ўзларини айбдор ҳис қиладилар, доимо болани турли усуллар билан “даволаш”га талабгор бўладилар, аммо бу “даволаш”лар боланинг психологик ҳолатига салбий таъсир кўрсатади ва болага ҳеч қандай ёрдам бермайди.

3. Баъзи ота-оналар болаларига нисбатан “бажара олмайди”, “қила олмайди” каби фикрлар билан хулоса чиқариб, уларга нисбатан ўзларининг эътиборларини, меҳр-мухаббатларини қаратишни хохламайдилар.

4. Болаларининг ривожланишида нуқсони борлигини кўрмасликка олиб, ўзлари ва жамиятга бошқалардан фарқ қилмаслигини исбот қилишга ҳаракат қиладилар.

5. Болани қандай бўлса шундайлигича қабул қилиб, турли хил қарашлар ва гап-сўзларга эътибор бермай, болани ҳамма жойда бўлишида, турли тадбирларда иштирок этишига ҳаракат қиладилар. Бу ҳолатда бола ўзига бўлган ишончни ҳис қилади, ўзини бошқа болалар каби қабул қилади.

Демак, ота-оналарни алоҳида эҳтиёжли болаларига бўлган муносабатларининг таъкидлаб ўтилган турларини ҳаммаси психологлар томонидан таърифланган муносабатлар тизими “ота-оналар – оддий бола”: гиперғамхўрлик, гипоғамхўрлик, ҳис-туйғуларнинг тан олинмаслиги,

гипер жамоалашув каби тарбиянинг ўзига хос аномал кўринишлари ҳисобланади.

Кўпинча алоҳида эҳтиёжли болаларда атрофдагилар билан алоқа муносабатларини ўрнатиш учун тўсқинлик қиладиган ишончсизлик ҳиссиёти туғилади. Бундай болаларнинг дилига тўғри йўл топиш муҳим аҳамиятга эга. Ортиқча эркалаш, турли қийинчиликлардан аяш, бола шахсига шикаст етказди. Чунки, алоҳида эҳтиёжга эга боланинг мустақиллик сифатлари пасайиб қолади. Боланинг оила аъзолари билан ҳам яхши муносабатда бўлиши унинг бошқа болалар билан ҳам яхши муносабатларини ўрнатишга ёрдам беради. Алоҳида эҳтиёжга эга бола билан соғлом болалар ўртасида англашилмовчиликлар рўй берганда ота-оналар уларга айниқса, кар ёки заиф эшитувчи бола билан суҳбатлашиш, кўзи ожиз болага қандай кўмак бериш кераклигини тушунтиришлари лозим. Алоҳида эҳтиёжга эга боланинг нормал болалар жамоаси билан муносабатини унинг ахлоқий туйғуларини, тасаввурини, дунёқарашини кенгайтиради. Боланинг оиладаги: меҳнати, яъни ўз-ўзига хизмат қилиши, уй ишларида, мактабда ва оромгоҳларда ижтимоий фойдали меҳнат жараёнида иштирок этиши унинг ахлоқий хислатларини, маънавий хусусиятларини шакллантириш ва тарбиялашда муҳим ўрин тутди.

Ота-оналарнинг орзиқиб кутган соғлом фарзанд ўрнига алоҳида эҳтиёжга эга бўлган болани кўлларида олганларида, жамоат жойларда уларга тўғридан-тўғри фарзандларининг бошқаларга ўхшамаслигини кўрсатганларида ёки тиббиёт ҳодимларининг “фарзандингизнинг имконияти чекланган”, деб ташҳис қўйишлари натижасида рухий-эмоционал ҳолатлар юзага келади. Алоҳида таъкидлаш жозки, ҳар қандай ҳолатда ҳам, оқилона жамият, тараққиёт йўлида ҳеч қандй, ҳаттоки кичик омилдан ҳам воз кечмайди – аксинча, барча омиллардан оқилона фойдаланишга ҳаракат қиладди. Алоҳида эҳтиёжга эга бўлган болалар жамиятимизнинг маълум бир қисмини ташкил этар экан, улардаги иқтидор, салоҳиятдан оқилона фойдаланиш, мамлакатимизнинг тараққиётига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Бу дегани алоҳида эҳтиёжга эга бўлган болаларга янгича нигоҳ билан қараб, уларни ижтимоий фаолиятга жалб этиш керак.

Оилада алоҳида эҳтиёжли бола туғилганда, ота-оналарнинг ҳаётга бўлган қарашлари, ўзларига ва бошқаларга бўлган муносабати ўзгаради. Шунинг учун алоҳида эҳтиёжли болаларнинг реабилитацияси ва жамиятга интеграцияси ҳақида гапирилганда, нафақат шу болаларнинг эҳтиёжларини, балки оиланинг ҳам эҳтиёжларини эътиборга олиш зарур: уларнинг кўпчилиги мажмуавий ижтимоий кўмакка муҳтож бўлади.

Ота-оналарнинг вазифаси – ўз жигарларини тушуниш, уларнинг гўдаклигидан бошлаб улфайгунларига қадар нимага муҳтож эканликларини, бошқалардан нималари билан фарқланишлари ва боланинг энг зарур эҳтиёжларининг катталар томонидан эътиборсиз қолдирилиши

қандай натижаларга олиб келишини билишларидан иборат. Ота-оналар боланинг ички оламини, унинг ҳиссиётлари ва кечинмаларини билиш малакасини ўзлаштиришлари зарур. Ота-оналарнинг болани индивидуал эҳтиёжлари ва хусусиятларига эътиборларини кучайтиришлари боланинг ривожланиш ва унинг шахс сифатидаги шаклланиш жараёнида педагогик чиқимлардан қочиш имконини беради. Худбинлик, тажовузкорлик, қайсарлик каби хислатлар бола туғилганида бўлмайди, аксинча нотўғри тарбия натижасида сингдирилади.

Ота-оналар болани қандай бўлса шундайлигича қабул қилишга ўрганишлари ва уни ўзларининг стереотипли тасавурлари ҳамда истакларига мослаштириб қайта ўзгартиришга уринмасликлари лозим.

Мавжуд тасавурларга мувофиқ боланинг ривожланиши қачонки унинг асосий ва психик қизиқишларига амал қилинса, нафақат овқатланиш ва парваришга бўлган эҳтиёж, балки ҳимояланганлик ва тушунишга бўлган эҳтиёж ҳам қондирилганидагина мумкин бўлади. Тадқиқотлар бола учун намуна, муҳим шахс, яъни идеал бўлишга хизмат қиладиган яқин катталар, ота-оналарга бўлган болаларча боғланишнинг шаклланиши алоҳида роль ўйнашини кўрсатади.

Бундай идеал замонавий ота-оналар мезони – уларнинг боланинг индивидуал эҳтиёжлари ҳамда хусусиятларини чуқур билиш ҳамда уни ўқитиш ва тарбиялаш жараёнида уларни албатта инобатга олишлари ҳисобланади. Бундай ота-она ўз боласининг ҳиссий оламини тушуниш ва ҳис қилишга ўрганади. Ўзининг бола билан кундалик мулоқотида, айниқса, беш ёшгача улар болага нафақат визуал ҳамда тана алоқаси, балки нутқий ўзаро ҳаракатга энг юқори даражада эътибор қаратишга интиладилар. Ушбу жараёнда ҳамкорликдаги тажриба муҳим, яъни биргаликдаги ижодий фаолият, биргаликда меҳнат қилиш, уйда ва табиат қўйнидаги биргаликдаги ҳиссий кечинмалар болада унинг яқинларига кераклиги ҳамда уларнинг ҳаётида дахлдорлиги туйғусини уйғотади. Бола уни шахс сифатида тан олишларига заруриятни хис қиладди. Шунга қарамай, бола ва ота-оналар ўртасидаги ўзаро муносабатлар ҳам доим ҳам чамбарчас ва дўстона бўлавермайди.

Шу ўринда Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази Фарғона минтақавий филиали ота-оналарга кўмак, нажот берувчи ташкилот сифатида алоҳида ўринга эга. Филиал Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 23 сентябрдаги 267-сонли “Республика болалар ижтимоий мослашуви марказини янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Қарорига асосан ташкил этилган бўлиб, Фарғона, Андижон ва Наманган вилоятларининг 0 ёшдан 18 ёшгача бўлган ижтимоий ҳимояга муҳтож болалари ва уларнинг оилаларига ижтимоий-педагогик, психологик, ҳуқуқий ва ахборот-таълимий ёрдам кўрсатади. Бу ерда боланинг ҳолати ўрганиб чиқилиб, кучли томонларига таяниб бола билан машғулотлар ўтказилади. 2013-2022 йиллар давомида филиалга

мурожаат этган болалар ва оилалар сони 8876 нафарни ташкил этиб, улардан 6757 нафари филиал ахборот-консалтинг хизматидан фойдаланган, 3985 нафарига филиал ижтимоий ходимлари томонидан ижтимоий-педагогик, психологик, ҳуқуқий ва ахборот-таълимий ёрдам кўрсатилган. Филиалда болалар ва ота-оналар ўртасидаги муносабатлар, яъни биргаликдаги ижодий фаолиятни ривожлантириш мақсадида ота-оналар клуби фаолият олиб боради. Бу ерда ота-оналар ва болалар ҳамкорликда қўл меҳнати ёрдамида турли хил ижодий ишларни амалга оширишади. Бу билан болада оиласига, ота-онасига кераклилик ҳисси, санъатнинг маълум бир турига бўлган қизиқишлари ва қобилиятлари шаклланади.

Шунингдек, 2013-2022 йилларда олиб борилган хизматлар натижасида филиал ижтимоий ходимлари томонидан 289 нафар болани жамият ҳаётига ижтимоийлашувини амалга ошириш мақсадида умумтаълим мактаблари ва мактабгача таълим муассасаларига жойлаштиришда амалий ёрдам кўрсатилди.

Филиалда фаолият юритаётган ижтимоий ходимлар томонидан Фарғона, Андижон ва Наманган вилоятларининг ижтимоий тизими ўрганилиб, аниқланган муаммоларга амалий ёрдам кўрсатилади. Статистик маълумотларга қараганда, 2022 йил 1 январь ҳолатига 16 ёшгача соғлиқни сақлаш тизимларида рўйхатга олинган ногирон болалар сони Фарғона вилоятида 12567 нафар, Андижон вилоятида 12888 нафар, Наманган вилоятида 11200 нафарни ташкил этади. Шулардан, Фарғона вилоятида 1876, Андижон вилоятида 1346, Наманган вилоятида 1177 нафар болалар уй таълимида ўқитилади. Бундан ташқари, филиал ходимлари томонидан болаларнинг ижтимоий ҳимоясида иштирок этувчи мутахассисларга тажриба алмашинувини йўлга қўйиш мақсадида семинар-тренинглар, давра суҳбатлари ўтказилиб келинади.

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунда алоҳида эҳтиёжли болаларнинг жамият ҳаётида ўз ўрниларини топишлари учун кенг шароитлар яратилган. Лекин юқорида таъкидланганидек, боланинг жамиятга уйғунлашувида албатта оиланинг ўрни жуда катта. Чунки, оила болани қандай бўлса шундайлигича қабул қилса, жамият ҳам уни шундайлигича қабул қилади. Испания давлатида Даун синдромига эга Пабло Пинета кинода асосий ролни ижро этган ва ўзининг шахсий телевидениеси мавжуд бўлган шахс. Ундан интервью олинганда бу ютуқларга у оиласи уни қандай бўлса шундайлигича қабул қилиб, оддий болалар қатори тарбиялашгани туфайли эришганини айтиб ўтади. Демак, боланинг ривожланиши ва камол топишида оиланинг ўрни бекиёсдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с нарушениями развития / Под ред. Савиной Е. А. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 223 с.
2. Тўракулова И.Х. Оилада бола тарбиясининг маънавий асослари. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2014. – 228 б.
3. Ганиева М.Х. Алоҳида эҳтиёжга эга болаларнинг ижтимоий ҳимояси ва жамиятга уйғунлашуви/ Халқаро форум материаллари. «Социальное партнерство в сфере социальной защиты детей и семей». Ташкент, 4-5 декабрь 2015 й.
4. Латипова Н.М. Особенности семейного воспитания. Theoretical and Applied Science – Harrisburg, USA/ №10(30). P79-84.
5. Каримова В. Оила психологияси: Педагогика олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик. – Т.: 2008 – 152 б.
6. Шоумаров Ғ.Б. ва б. Оила психологияси. - Т.: “Sharq”, 2001 у.-272 б.
7. Андреева Т.В. Семейная психология. – СПб.: Речь, 2004.-244 с.
8. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2005. 320 с.
9. Шнайдер Л.Б. Семейная психология: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. М.: Академический проект. 2006. – 768 с. б. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.Б., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная психотерапия. Учеб. пособие для врачей и психологов. СПб.: Речь, 2003. 336 с.
10. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – М.: Класс, 2004.
11. Шоумаров Ғ.Б Шоумаров Ш.Б. Муҳаббат ва оила. – Тошкент, «Ибн Сино», 1994 й. 120с.
12. Каппенберг Р.П. Семейные кризисы // Психологическая энциклопедия. Изд. 2-е / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. – СПб.: 2003. – С. 795-796.
13. Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учеб. пособие. М.: СФЕРА, 2002 г. 510 с.

*Каверин. И.А.
студент
Российская Международная Академия туризма
Россия, Москва*

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Аннотация: В статье представлен обзор туристических ресурсов, состояния туристической инфраструктуры и развития туристических направлений в сфере туристских услуг Крыма. Были выявлены современные проблемы и дано видение перспектив интеграции туристических компаний Крыма в туристическую систему России. Сделан акцент на необходимости определения нового стратегического вектора развития туристско-рекреационного комплекса Крыма и его активной интеграции в систему мирового туризма с учетом новых тенденций. Дана их характеристика. В заключение будут названы основные тенденции формирования сбалансированного и эффективного туристско-рекреационного комплекса Крыма на основе богатейшего туристского потенциала.

Ключевые слова: туризм, Крым, туристская дестинация, туристские ресурсы, бренд территории, интеграция, туристическая система, Российская Федерация.

*Kaverin. I.A.
student
Russian International Academy of Tourism
Russia, Moscow*

TOURISM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

Annotation: The article presents an overview of tourist resources, the state of tourist infrastructure and the development of tourist destinations in the field of tourist services in the Crimea. Modern problems were identified and a vision of the prospects for the integration of Crimean tourism companies into the Russian tourism system was given. The emphasis is placed on the need to define a new strategic vector for the development of the tourist and recreational complex of the Crimea and its active integration into the world tourism system, taking into account new trends. Their characteristics are given. In conclusion, the main trends in the formation of a balanced and effective tourist and recreational complex of the Crimea on the basis of the richest tourist potential will be named.

Keywords: tourism, Crimea, tourist destination, tourist resources, brand of the territory, integration, tourist system, Russian Federation.

Природа природно-ресурсного потенциала, исторические традиции экономическое развитие и социально-культурные приоритеты на протяжении многих лет определяли туристско-рекреационную специализацию Крыма как стратегическое направление его регионального развития.

Присоединение Крыма к Российской Федерации ставит новые задачи для развития туристической отрасли. С одной стороны, главная задача на текущий момент - интеграция Крыма в выстроенную туристическую систему России. С другой стороны, и развитие российского туризма в целом, и крымского, в частности, осуществляется под влиянием процессов усиления глобализации, интернационализации, цифровизации, продолжающихся кризисных явлений в мировой экономике и усиления конкуренции на мировом рынке туристско-рекреационных услуг. В этих условиях необходимо определение нового вектора стратегического развития туристско-рекреационного комплекса Крыма и его активная интеграция в мировую систему туристическое движение с учетом новых тенденций.

Для современного развития экономики Крымского региона характерно не столько развитие отдельных отраслей, сколько формирование межотраслевых комплексов. В этом контексте туризм следует рассматривать как большой независимый межотраслевой экономический комплекс. Эффективное взаимодействие всех видов организаций и предприятий в рамках межотраслевого туристического комплекса Крыма является основой для создания качественного конкурентоспособного туристического продукта.

Приоритетным направлением сегодня является санаторно-курортное лечение. Несмотря на то, что в настоящее время здесь находится курортный комплекс Республика Крым отличается недостаточным уровнем диверсификации, имеет положительную динамику обновления видов и форм курортного дела.

Несмотря на имеющиеся возможности развития туризма в Крыму, его огромный туристический потенциал до сих пор не реализован. По сути, проблема носит системный характер и зависит от всех участников туристический рынок: государственные органы, туристические компании, общественные организации и т. д., деятельность которых должна быть взаимосвязаны и направлены на достижение эффективного развития туризма.

Для реализации стратегической цели развития отрасли необходима масштабная информационная кампания, реконструкция инфраструктуры,

модернизация (реконструкция) объектов курортного комплекса наряду с развитием всей инфраструктуры полуострова, в том числе подъездные пути, электрические сети, коммуникации и теплоснабжение, водопровод, канализация, очистные сооружения, комплексы по переработке отходов и т. д.

Некоторые проблемы были частично решены с 2014 года, например, проблема доступности трафика. В отеле есть связь с полуостровом Крым - открыт Керченский мост и введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал в аэропорту Симферополя, введена в эксплуатацию федеральная трасса "Таврида", забронированы сотни тысяч километров второстепенных дорог, проложены новые направления. На помощь приходит и развитие энергетики. Достроены Сакская ТЭЦ, Таврическая ТЭЦ, Балаклавская ТЭС, с момента их ввода в эксплуатацию Крым практически полностью удовлетворяет его потребности в электроэнергии. Планомерно развивается и инфраструктура размещения. Только в 2017 году было открыто 6 новых жилых помещений на 347 номеров, а в 2018 году – 9 на 220 номеров; проведена модернизация 82 объектов.

За 2015 год в Крыму отдохнуло 4,6 миллиона туристов, что на 21% больше, чем в 2014 году, а в 2018 году был достигнут пик, в предыдущие годы было 6 миллионов человек, а это на 30% больше, чем в 2017 году. В настоящее время происходит переориентация туристического трафика – с 2014 года основными туристами являются граждане Российской Федерации. В связи с этим вам следует помнить, что фактором привлекательности для российских туристов должны быть не только патриотические и ностальгические чувства, но и настоящие конкурентные преимущества региона, основанные на качестве диверсифицированный туристический продукт и продуманная система ценообразования.

Для стабильного развития туризма необходимо проведение масштабной работы по формированию объективного имиджа Крыма, как востребованного безопасного туристического направления с последующим формированием устойчивого бренда. Понятия "Крым" как туристического бренда не существовало столетие, но в современной интерпретации появился совсем недавно. Так или иначе, крымское туристическое направление имеет ярко выраженную привлекательность, и уже есть определенный поток туристов, соответствующий этой привлекательности, но уровень конкурентоспособность территории будет определяться развитием туристической инфраструктура, соответствующая этой привлекательности.

Рассмотрим текущее состояние, потенциал и перспективы развития туризм в Крыму нельзя не сказать об опасностях, о возможном невыполнении в срок программ развития туризма и последующем торможении интеграции комплекса в российскую туристическую систему

и, конечно же, о территориальной конкуренции между российскими регионами, обладающими значительным туристическим потенциалом.

Преодолеть угрозы и победить в конкурентной борьбе можно будет только в том случае, если программа развития туризма в Крыму не оправдает себя основываясь только на объективно доступных сильных сторонах и преимуществах, и может эффективно использовать свои сильные стороны, учитывая возможности и мировые тенденции.

Использованные источники:

1. Никитина М. Г., Побирченко В. В., Шутаева Е. А. Модернизация экономики Республики Крым: специфика регионального проекта / Модернизация экономики России в глобальном геоэкономическом пространстве [монография] / Под научной редакцией М.Г. Никитиной. Симферополь: ИП Корниенко А. А., 2018. С. 177-207.
2. Стратегия развития туристско-рекреационного комплекса Крыма – 2020 (проект) / Научный руководитель проекта – Яковенко И.М., д.г.н., профессор. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://book.org/book/3004274/238776>
3. Побирченко В. В., Фахретдинова Н. И. Роль туристско-рекреационных кластеров в развитии туристической отрасли Республики Крым // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 4 (60). С. 256-259. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2016/04/66031>

*Каёва И.М.
студент 1 курса магистратуры
направление подготовки «Экономика»
программа «Учет и финансы организаций»
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Пестунов М.А., доктор экономических наук
профессор*

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация. В данной статье авторами рассматривается система бюджетирования на предприятии. Раскрывается понятие бюджетирования на предприятии, его цель и задачи. С целью определения сущности бюджетирования на предприятии выделены его функции и принципы.

Ключевые слова: бюджетирование, система бюджетирования, функции бюджетирования, принципы бюджетирования.

*Kaeva I. M.
1st year student of the master's degree
economics program
«Accounting and Finance of organizations»
Chelyabinsk State University
Pestunov M.A., doctor of economics
professor*

THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE BUDGETING SYSTEM IN ENTERPRISES

Annotation. In this article, the authors consider the budgeting system at the enterprise. The concept of budgeting at the enterprise, its purpose and objectives are revealed. In order to determine the essence of budgeting at the enterprise, its functions and principles are highlighted.

Keywords: budgeting, budgeting system, budgeting functions, budgeting principles.

Главным в деятельности предприятий при принятии решений является разработка текущей и перспективной финансово-экономической стратегии, действенным инструментом реализации которой является система бюджетирования предприятия – важный инструмент планирования. Она является одним из подходов усовершенствования финансового менеджмента, который помогает решить многие проблемы

предприятий, а именно их плохое финансовое состояние. Поэтому применение бюджетирования на предприятиях является крайне необходимым.

Бюджетирование в роли управленческой технологии дает возможность руководителю постоянно располагать общей информацией функционирования организации, прогнозировать финансовый результат, контролировать существующие риски, оптимизировать различные виды затраты, повысить уровень контроля над расходованием средств и достижением запланированных результатов деятельности.

Бюджетирование следует рассматривать как элемент ресурсного обеспечения управленческого учета, оно включает стадии разработки, исполнения, контроля, анализа и корректировки бюджетов по центрам финансовой ответственности. Бюджетирование представляет собой определенную процедуру планирования и разработки бюджетов, а также деятельность в рамках этапа планирования бюджетного процесса. Данная процедура предназначена для оптимального распределения ресурсов хозяйствующего субъекта во времени, поэтому его роль для предприятия очень велика.

Целью бюджетирования является создание инструментария планирования, управления и контроля эффективностью финансово-хозяйственной деятельностью и ликвидностью предприятия, основанного на систематическом прогнозировании развития предприятия путем составления бюджетов.

Основные задачи бюджетирования:

- планирование основных направлений деятельности предприятия в целом и структурных подразделений;
- планирование доходов и расходов по различным направлениям деятельности труда;
- планирование приобретения и реализации основных средств;
- планирование изменения задолженностей и собственных средств;
- планирование использования материальных и людских ресурсов;
- анализ возможных изменений финансового состояния компании в результате реализации бюджетного плана;
- подготовка прогнозной финансовой отчетности и контроль исполнения бюджетного плана.

Чтобы выявить сущность бюджетирования, определить его место в общей системе финансового управления можно выделить следующие функции, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Функции бюджетирования

Функции	Значение
Планирование	Планирование стратегии; постановка цели; детализация плана; составление бюджета
Коммуникация	Согласование планов подразделений; закрепление исполнителей

Координация	Координация функциональных блоков оперативного планирования
Ориентация на достижение задач	Постановка новых задач; новые возможности
Оценка эффективности принимаемых решений и стимулирование трудового коллектива	Осмысление плана; наказание за срыв; поощрение за перевыполнение
Контроль и повышение профессионализма	Выявление слабых и сильных сторон

Решение целей и задач во многом зависит от четкого соблюдения основных принципов бюджетирования, представленных в таблице 2.

Таблица 2 – Принципы бюджетирования на предприятии

Принципы бюджетирования	Экономическое содержание
Согласование целей	Требуемое, чтобы процесс бюджетирования начинался «снизу вверх», так как нижестоящие руководители лучше владеют ситуацией на рынке и со своей стороны обеспечат реализуемость бюджетных величин. Далее, после согласования бюджетных планов с вышестоящими руководителями, обеспечивающими соответствие целям предприятия, процесс меняет направление и реализуется по схеме «сверху вниз».
Установление приоритета	В отношении задачи координации бюджетирования, что обеспечивает использование дефицитных ресурсов в наиболее выгодном направлении
Соподчиненность	Предполагает, что каждое подразделение предприятия планирует и отвечает только за те экономические показатели, на которые оно оказывает влияние
Ответственность	Предусматривает передачу каждому подразделению функции контроля за исполнением своей части бюджета вместе с полномочиями осуществлять при необходимости координирующие мероприятия
Постоянство целей	Предполагает, что установленные базовые величины принципиально не меняются в течение планируемого периода
Последовательность	Предполагает, что бюджет формируется в соответствии с учетной политикой предприятия, применяемой последовательно от одного отчетного периода к другому
Соответствие финансовому (бухгалтерскому) учету	Предусматривает формирование бюджетных таблиц таким образом, чтобы прогнозные данные были идентичны сведениям, находящим отражение в бухгалтерских проводках, что позволит не только значительно облегчить процесс составления бюджета, но и достаточно оперативно осуществлять анализ его выполнения, не создавая при этом дополнительных информационных потоков
Взаимосвязь различных технико-	Присутствующих в бюджетах различных уровней, что создает согласованность и преемственность входных и

экономических показателей	выходных параметров развития предприятия, обеспечивающих принятие действенных управленческих решений, и позволяет моделировать последствия осуществления последних
---------------------------	--

Предложенная классификация принципов бюджетирования может быть дополнена с учетом конкретной экономической ситуации, складывающейся в процессе бюджетирования на предприятии. Итак, бюджетирование можно рассматривать как систему взаимосвязанных экономических, управленческих и финансовых мероприятий, позволяющую при грамотном персонале оперативно отслеживать и реагировать на изменения финансово-экономических и производственных показателей предприятия.

Современное внутрифирменное планирование и управление, основанное на системе бюджетирования, представляет собой целенаправленные, последовательные, а также ограниченные определенными принципами действия, позволяющие разрабатывать сбалансированные и оптимальные планы развития предприятия, увязанные на конечные цели его существования. При этом необходимо обеспечить не только интересы собственников хозяйствующего субъекта, но и государства, а также партнеров, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве с предприятием.

Сущность процесса бюджетирования отражают его функции и принципы. основополагающими правилами организации и осуществления процесса бюджетирования являются: согласование целей, установление приоритета, соподчиненность, ответственность, постоянство целей, последовательность, соответствие финансовому (бухгалтерскому) учету, взаимосвязь различных технико-экономических показателей. В качестве функций бюджетирования выступают: планирование, коммуникация, координация, ориентация на достижение задач, оценка эффективности принимаемых решений и стимулирование трудового коллектива, контроль и повышение профессионализма.

Таким образом, под бюджетированием понимается процесс формирования и исполнения бюджета предприятия, включающий стадии разработки и рассмотрения проектов бюджета, утверждения наиболее приемлемого из них, в соответствии с которым осуществляется формирование и распределение фондов денежных средств, и их эффективное использование для обеспечения решений задач и выполнения функций хозяйствующего субъекта.

Предложенное содержание понятия «бюджетирование» позволяет:

- 1) осуществлять процесс бюджетирования детализировано;
- 2) различать стадии процесса бюджетирования по их логическому содержанию:

- на стадиях разработки, рассмотрения и утверждения происходит работа с бюджетными документами;
- на стадиях формирования и распределения процесс бюджетирования включает преимущественно контроль образования бюджетного фонда предприятия;
- на стадии использования осуществляются главным образом контроль и анализ процессов применения ресурсов предприятия в соответствии с целевым назначением;

3) раскрыть существенные свойства, стороны и отношения, которые позволяют рассматривать термин «бюджет» как экономическую, правовую, финансово-организационную и материальную категорию.

Бюджетирование является процессом подготовки управленческого решения, включающее в себя обработку исходной информации, определение средств и путей их достижения посредством сравнительной оценки альтернативных вариантов.

Использованные источники:

1. Балабанов, И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта: производственно-практическое издание / И.Т. Балабанов. – Москва: Финансы и статистика, 2019. – 207 с.
2. Буглак, В.В. Внедрение современных методов бюджетирования как способ совершенствования системы управления предприятием / В.В. Буглак, А.С. Качкановский // Экономические науки. – 2020. – № 5. – С. 46–52.
3. Власова, М.И. Разработка проекта бюджетирования на основе формирования центров финансовой ответственности / М.И. Власова. – Москва: Юнити-Дана, 2018. – 87 с.
4. Гульпенко, К.В. Актуальные проблемы бюджетирования в отраслях экономики: учебное пособие / К.В. Гульпенко, Н.В. Тумашик. – Санкт-Петербург: Питер, 2018. – 115 с.
5. Ивашкевич, В.Б. Цифровая экономика и учет / В.Б. Ивашкевич // Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров). – 2019. – № 2. – С. 9–12.
6. Симонова, Н.Ю. Роль бюджетирования в финансовом планировании на предприятии / Н. Ю. Симонова // Академия публициста. – 2018. – № 3. – С. 91–95.

*Камолова Ш.Т.
преподаватель
юрист 3-го уровня
Юридический техникум Ферганской области*

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация: Инновационное обучение предполагает обязательное включение учащихся в деятельность, коллективные формы работы, обмен мнениями. В данной статье освещены инновационные методы преподавания русского языка и литературы.

Ключевые слова: инновация, русский язык, литература, образования, инновационные методы, обучения, дистанционное обучение.

*Kamolova Sh.T.
teacher
3rd level lawyer
Law College of Ferghana Region*

INNOVATIVE METHODS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE

Abstract: Innovative learning involves the mandatory inclusion of students in activities, collective forms of work, exchange of opinions. This article highlights innovative methods of teaching Russian language and literature.

Keywords: innovation, Russian language, literature, education, innovative methods, teaching, distance learning.

В последние десятилетия в связи с развитием современных образовательных технологий в учебный процесс стали широко внедряться аудио- и видеозаписи, компьютерные программы, дистанционное обучение. Информационные технологии обогащают учебный процесс во многих областях знания, в самых различных условиях обучения и на всех его уровнях. В полной мере это относится к преподаванию иностранных языков особенно за рубежом, где непосредственный контакт с изучаемым языком ограничен. В рамках данной технологии ученик действительно становится активным субъектом учебного процесса, самостоятельно владеющим знаниями и решающим познавательные задачи. Цель таких методик — активизировать, оптимизировать, интенсифицировать процесс познания.

Разные методики обучения иностранным языкам по-разному трактуют использование родного языка учащихся / языка-посредника в учебном процессе: от полного отказа у представителей аудиовизуального метода до прямого сопоставления соответствующих языковых явлений в родном и изучаемом языках и перевода обучающих диалогов в аудиолингвальной методике. Отношение к использованию языка-посредника в разных методах обучения представляет собой отдельную проблему и не является целью данной статьи. Отметим лишь, что даже если обучение шло по методу, в теории провозглашавшему полный отказ от использования родного языка, на практике преподаватели применяли его.

Инновационные технологии позволяют реализовать одну из основных целей обучения русскому языку и литературе - дать возможность перейти от изучения предмета как системно-структурного образования к изучению его как средства общения и мышления, а учебно-познавательную деятельность перевести на продуктивно-творческий уровень.

На уроке следует применять перспективные методические приёмы для развития креативных способностей учащихся: кластеры, инсерт (при самостоятельном изучении теоретического материала), заполнение таблиц, двучастный дневник, чтение с остановками, совместный поиск, перекрёстную дискуссию, круглый стол; применять элементы ТРИЗ (технологии решения изобретательских задач): «Удивляй!» (при знакомстве с биографией писателя), «Лови ошибку!»; классическое лекционное обучение, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, тесты, метод проектов.

Взаимодействие группой на уроках и вне их, обеспечения сотрудничества обучающихся на уроке учитель-гуманитарий обязан создавать атмосферу доверия, взаимного уважения между преподавателем и учащимися, вовлекать учащихся в активную самостоятельную деятельность. На уроках - зачётах возможно осуществлять групповую работу, что способствует воспитанию коллективизма, создаются условия для раскрытия и проявления индивидуальных особенностей учеников. Кроме того, на таком уроке создаётся атмосфера сотрудничества ученик – ученики, а участие консультантов и ассистентов на этапе проверки обеспечивает сотрудничество учитель – ученики.

Для развития интереса к русскому языку и литературе следует включать в урок исторические, этимологические справки, которые могут заинтересовать детей, проводить игровые формы работы: «Составь слово», «Третий лишний», «Переводчик», «Эрудит», «Собери пословицу» и др., использовать творческие эксперименты, метод проектов, нестандартные уроки, конкурсы, олимпиады.

Интернет позволяет организовать реальную, мобильную информационную среду, в которой можно не только черпать информацию, но и решать множество других коммуникативных задач. Его использование помогает повысить мотивацию учащихся, поскольку в случае применения Интернета во время классных и индивидуальных занятий современные ученики получают возможность погружаться в привычную для них информационную среду. В Интернете в учебных целях используются самые разные по масштабам ресурсы — от веб-страничек с интересными учебными материалами (часто тестовыми) до объёмных проектов для полноценного, с точки зрения составителей, дистанционного обучения.

- Преподаватель, используя Интернет, может актуализировать материал собственных учебников;
- найти дополнительную информацию;
- самоконтроля;
- материалы;
- разместить учебную информацию;
- разработать интерактивные обучающие применить различные формы контроля и организовать обратную связь;
- осуществлять контакты между разными членами группы; работать с гипертекстами, аудио- и видеофайлами и блогами.

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего». Одним из современных требований к уроку русского языка является работа с текстом. В связи с этим я использую в своей работе такую форму урока, как исследование. В самом названии «урок - исследование» просматривается основная задача - исследование языкового материала на основе текстов.

Особое внимание при подготовке к такому уроку следует обратить на выбор текста. Текст должен быть высоко художественным, при этом необходимо учитывать и возрастные особенности учеников, и объём исследуемого материала. Целесообразно использовать для анализа тексты разных авторов, объединённых общей темой, тексты разных стилей и типов речи, чтобы впоследствии провести сравнительный и сопоставительный анализ. Главное, чтобы детям на уроке некогда было скучать, чтобы им хотелось работать, учиться, а ведь для этого важны и ситуация успеха, которую, как правило, создают нестандартные уроки или элементы уроков, и самостоятельность, к которой ребята приучаются на таких уроках, и творческое отношение к русскому языку, которое воспитывается только на творческих уроках.

Любой учитель ищет свои пути, с годами вырабатывает и использует приемы активизации мыслительной деятельности на уроках. Я тоже постоянно ищу эти формы, методы, приемы, а иногда даже одно слово, вопрос, без которого не состоится диалог. У каждого учителя есть право на творчество, есть своя методическая копилка.

Использованные источники:

6. Abdurakhmonovich A. B. Factors influencing the formation of professional thinking in pupils //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 2.
7. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Инновационные методы обучения или как интересно преподавать: Учебное пособие. А, 2009
8. Forming Pupils' Professional Thinking Model //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
9. Numonjonov S. D. Innovative methods of professional training //ISJ Theoretical & Applied Science, 01 (81). – 2020. – С. 747-750.
10. Akbarov B. A. Pedagogical system of formation of professional thinking in secondary school students //Author. dis.... DcS. – 2020.
11. Абдуллажанова Н. Т. Беруни-историк науки //МИРОВАЯ НАУКА 2020. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2020. – С. 28-30.
12. Farxodjonova N. Features of modernization and integration of national culture //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 2. – С. 167-172.
13. Dehqanova S. FORMATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM: TECHNOLOGICAL APPROACH //ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – С. 11-12.
14. Akbarov B. A. Pedagogical system of formation of professional thinking in secondary school students.: Author. dis.... DcS. – 2020.

*Каюмова Д.Ш.
руководитель юридической клиники
Юридический техникум Ферганской области*

ИНИЦИАТИВНОСТЬ, КРЕАТИВНОСТЬ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДЕЛУ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА

Аннотация: В данной статье проанализированы личные качества юриста, в частности, такие качества, как инициативность, творческий подход к вопросу креативности.

Ключевые слова: юрист, креативность, инициативность, творческий подход, профессиональная этика, правила.

*Qayumova D.Sh.
head of the legal clinic
Law College of Ferghana Region*

INITIATIVE, CREATIVITY AND A CREATIVE APPROACH TO BUSINESS IN THE ACTIVITY OF A LAWYER

Abstract: This article analyzes the personal qualities of a lawyer, in particular, such qualities as initiative, a creative approach to the issue of creativity.

Keywords: lawyer, creativity, initiative, creative approach, professional ethics, rules.

Юриспруденция, как и любая другая профессия, имеет разные профессиональные требования. Это означает, что юрист должен обладать необходимым набором качеств, профессиональных знаний, умений и навыков. К личностным качествам относятся: высокая гражданственность, интеллектуальность, порядочность, развитое чувство долга и ответственности за выполнение своих обязанностей, преданность своему делу, чувство нетерпимости к проступкам, справедливость, высокая гуманистическая направленность, соблюдение норм профессиональной этики, личная порядочность.

Юрист (от латинского *jus* - право) (немецкий юрист, английский юрист) – специалист в области юриспруденции, юридических наук; практический работник в области права. Следовательно, к юристам относятся: люди, получившие юридическое образование; юристы, ученые, изучающие право; практикующие специалисты в области права. Независимо от того, в каком направлении работает юрист, в конечном итоге ему придется работать с человеком, с его проблемами и

обращениями, сталкиваться с ними. И судья, и прокурор, и адвокат, и сотрудник нотариальной конторы или ЗАГС, и следователь, или тюремный надзиратель - заказчиком всех-всех будет большинство живых людей, таких же людей, как он сам. Следовательно, когда граждане обращаются к юристам, беспокойство одного из них заключается в том, что ситуация, в которую они попадают, не совсем такая, как у других. У многих других профессий все наоборот. Допустим, для инженеров-техников, строителей, занимающихся восстановлением зданий, существуют определенные нормы, конкретные нормы, чтобы здание было прочным, безопасным, удобным в эксплуатации. Например, для надежной бетонной конструкции количество и размер гравия, камня, песка, железа (арматуры), цемента и даже воды, которую нужно смешать, будет точно определено в количестве, которое будет проверено. Неукоснительное соблюдение строителями этих требований является достаточным основанием для сдачи объекта в эксплуатацию в своевременном и качественном состоянии. Произвол в этом отношении, нарушение установленных норм или внесение в них чего-то непроверенного может вызвать серьезные проблемы и даже привести к катастрофам. Жизнь человека сложна, противоречива тем, что ситуации и проблемы, с которыми он сталкивается в этой жизни, не полностью соответствуют какой-либо норме, не совсем похожи друг на друга, одним словом, не имеют единой нормы. К каждой из них требуется подходить индивидуально, находить только свое решение каждой проблемы.

Среди других характеристик в деятельности юриста важное место занимает креативность. Потому что юристу целесообразно использовать креативные идеи при работе непосредственно с гражданами, в частности с лицами, чьи права и законные интересы нарушены, при оказании им юридической помощи.

Сегодня креативность-важный критерий личности, фактор ее целостного развития. Поэтому в государственной образовательной политике особое внимание уделяется креативности-активному творчеству на интеллектуальном уровне, конечно, на познавательной основе, в настоящее время. В настоящее время все более актуальным становится вопрос творчества личности. Развивающемуся обществу нужны творческие, прежде всего - интеллектуально-творческие, смелые, способные нестандартно и оригинально мыслить, эффективно решать проблемы. Современное общество нуждается в творческих личностях, проявляющих себя в различных видах деятельности.

Понятие " креативность " по своему содержанию выражается как социально-статусное явление. Креативность-твердая гарантия и надежный фактор развития личности, ее всестороннего совершенствования и продуктивно-полезного социального формирования. Творчески, интеллектуально-творчески развитая молодежь провозглашается опорой

государства, фундаментом успешного развития общества, достижения успехов страны во всех сферах ее развития.

Креативность (креативность) - способность создавать что-то новое, уникальное, мыслительный процесс, ведущий к новому мышлению, оригинальной идее и решению.

Креативность в юридической сфере означает творческий, максимально новый подход к решению вопросов правового характера. Хотя эта черта на самом деле характерна для большинства юристов, только профессионал, который может применить ее на практике, добившись успеха в этом отношении, выделяется среди своих коллег по профессии, количество клиентов которого, соответственно, будет велико.

В профессиональной деятельности юриста инициатива также является важным личностным качеством. Говоря о качестве инициативности в деятельности юриста, юрист также работает по нескольким отдельным направлениям в течение своей карьеры. В том числе нормотворчество, участие в научной деятельности, интервью со СМИ, участие в правовой пропаганде, реагирование на законодательные и иные нормативные правовые акты и т.д. Следовательно, юристу нежелательно регулярно иметь дело только с существующими нормами права, довольствоваться ими, на практике это даже невозможно. Ведь для него, как преданного своей профессии, естественно стремиться к здравому смыслу, к совершенству. В этом смысле важнейшей деятельностью, требуемой от специалистов-юристов, является нормотворчество. Для этого ему, конечно, не обязательно быть избранным депутатом Олий Мажлиса или определять эту деятельность своей профессией.

Желательно, чтобы любой представитель отрасли проявлял инициативу, проявлял творческий подход и вносил свой определенный смысловой вклад в жизнь общества, создавая новые правовые нормы. В противном случае становится сомнительным, что юрист является зрелым специалистом. Ведь зрелость достигается постоянным поиском, упорным трудом, творческим трудом. Поэтому человек должен развивать такие свои качества, строить успешную карьеру, используя их на своем месте и с пользой. Также не следует забывать, что любое начинание влечет за собой определенные трудности и ответственность, а точнее, ведет с собой. Например, разработка проекта нормативного правового акта - процесс довольно трудоемкий и требующий большой умственной, интеллектуальной энергии. С момента проявления инициативы в этом отношении до достижения поставленной цели юристу необходимо своевременно, адекватно принять все необходимые меры.

Любое действие, обращение человека может иметь различное содержание - правовое, политическое или иное, но его нравственная сторона, нравственная сущность оцениваются по одному и тому же показателю степени. Нормы профессиональной этики продолжают

вырабатываться в обществе силами традиций, общепринятой и общепризнанной дисциплины, общественного мнения. Соблюдение норм профессиональной этики контролируется всеми. В профессиональной этике ответственность является моральной и возвышенной, то есть осуждает или одобряет поведение, в форме моральной оценки человек должен сначала осознать, принять наизусть и, соответственно, регулировать и направлять свое поведение.

Такая оценка должна соответствовать общепринятым нормам и принципам, общепринятым всем понятиям необходимому и ненужному, достойному и недостойному и другим. Что касается анализа нормативных правовых актов, касающихся правил профессиональной этики государственных служащих и юристов в международных рамках, то в середине XX века были приняты международные документы, касающиеся этики государственных служащих и юристов.

Использованные источники:

1. Конституция Республика Узбекистан. –Т., 2021.
2. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 2017 yil 7 fevral, PF-4947- son
3. Farhodjonovna F. N. Spiritual education of young in the context of globalization //Мир науки и образования. – 2017. – №. 1 (9).

*Қосимова Д.С.
ассистент
кафедра патологической физиологии
Андижанский государственный медицинский институт*

ГИДРОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ КРОВИ И МОЧИ У СОБАК ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ НЕФРЭКТОМИИ

Резюме: Нефрэктомия заметно влияла и на выделение уропепсиногена, содержание пепсиногена в моче оказывалось увеличенным у всех животных при даче всех пищевых раздражителей. Выделение уропепсиногена после нефрэктомии увеличилось в ряде опытов в 1.5-2 раза.

Ключевые слова: нефрэктомия, ферменты, амилаза, липаза

*Kosimova D.S.
assistant
department of pathological physiology
Andijan State Medical Institute*

HYDROLYTIC ENZYMES IN BLOOD AND URINE IN DOGS AFTER UNILATERAL NEPHRECTOMY

Abstract: Nephrectomia significantly affected the excretion of uropepsinogen, the content of pepsinogen in the urine was increased in all animals when all food stimuli were given. The release of uropepsinogen after nephrectomy increased in a number of experiments by 1.5-2 times.

Key words: nephrectomy, enzymes, amylase, lipase

Односторонняя нефрэктомия - одна из распространенных операций в хирургическом лечении заболеваний почек [1-3]. После односторонней нефрэктомии оставшаяся почка компенсатор гипертрофируется. По данному вопросу имеются многочисленные источники литературы, однако работ по комплексному учету реального выделения гидролитических ферментов после нефрэктомии весьма мало.

Мы изучали влияние односторонней нефрэктомии на ренальное выделение пепсиногена, амилазы, липазы в условиях базальной (натошак) и стимулированной (дачей пищевых раздражителей) секреции этих ферментов пищеварительными железами. Исследовали влияние нефрэктомии в ранние сроки после

операции, когда происходят наиболее выраженные перестройки деятельности оставшейся почки типа функциональной гипертрофии.

Проводили хронические эксперименты на фистульных собаках с ранее выведенными мочеточниками. После учета у них выделения ферментов при даче трех пищевых раздражителей производили

одностороннюю нефрэктомия. Продолжительность опыта 8 ч. Мочу собирали часовыми порциями и в каждой определяли содержание пепсиногена, амилазы и липазы. В процессе опыта дважды (до кормления и 2 ч спустя) из вены голени собаки брали кровь для определения в её плазме содержания указанных ферментов. У двух собак диурез одной почки после нефрэктомии был больше, чем двух почек до нефрэктомии (у Лады отмечалась отчетливая тенденция к увеличению диуреза). У всех подопытных животных натошак содержание амилазы в моче после нефрэктомии статистически достоверно увеличивалось, у двух это явилось причиной повышения ренального выделения амилазы вместе с увеличением диуреза. Динамика выделения амилазы по дням после нефрэктомии у Ласки и Лады в первые дни после операции существенно не изменилась, выделение амилазы начинало возрастать примерно через 10 дней после операции, в конце месяца - снижалось. У Лайки в первую неделю после нефрэктомии выделение амилазы возросло за счёт диуреза, в последующие дни с колебаниями оно удерживалось в среднем на уровне несколько более высоком, чем исходный.

После нефрэктомии выделение пепсиногена изменялось следующим образом: у Лайки содержание и выделение его достоверно возрастало, у Лады отмечалась тенденция к увеличению профермента в моче, у Ласки при неизменном выделении пепсиногена содержание его отчетливо снижалось. Ренальное выделение липазы у всех подопытных собак после нефрэктомии снижалось за счет уменьшения липолитической активности мочи.

Односторонняя нефрэктомия приводила к повышению содержания амилазы в крови у Лайки. Именно у нее наиболее четко увеличивалось ренальное выделение данного фермента. У двух других собак содержание амилазы в крови имело четкую тенденцию к увеличению. Под влиянием нефрэктомии липолитическая активность крови отчетливо снижалась. Видимо, это - одна из причин уменьшения выделения липазы почками. Односторонняя нефрэктомия влияет на ренальное выделение ферментов в условиях стимулированной инкреции их пищеварительными железами. В связи с прямой зависимостью ренального выделения ферментов от уровня их инкреции и, следовательно, содержания их в периферической крови, интересно в первую очередь проследить именно за ферментами крови после односторонней нефрэктомии. Как видно (табл. 2), среднее содержание амилазы в крови в опытах после нефрэктомии несколько увеличивалось, но не настолько существенно, чтобы считать его статистически достоверным. Нефрэктомия вызвала некоторое повышение содержания пепсиногена в периферической крови, в ряде опытов - до 20-

30%. Однако ее также нельзя признать закономерностью из-за статистической недостоверности. Одна из причин которой относительно небольшое число экспериментов с каждым из пищевых раздражителей и достаточно широкое варьирование показателей плазмопепсиногена.

Что касается уровня липолитической активности крови, то оба после нефрэктомии не дают закономерных изменений - в одних экспериментах отмечалось некоторое её уменьшение, в других увеличение. Эта тенденция к изменению не зависит от вида пищевого раздражения и не связана с индивидуальными особенностями животного. Полученные данные позволяют заключить, что нефрэктомия не влияет существенно и закономерно на содержание в крови трех учтенных гидролаз в условиях дачи животным пищевых раздражителей, стимулирующих пищеварительные железы. С учетом этого и проводился анализ ренального выделения ферментов после нефрэктомии в условиях стимулирования пищеварительных желез.

Сравнение средних данных, характеризующих содержание и выделение ферментов от величины диуреза, показало, что средний часовой диурез после нефрэктомии возрастает не только в опытах натощак, но и в условиях дачи различных пищевых раздражителей. У всех подопытных животных диурез был увеличен при даче хлеба и молока, у одного - и после дачи мяса по сравнению с

соответствующими показателями до нефрактомии. Данные о величине диуреза, как и ранее приведенные, свидетельствуют о функциональной гипертрофии оставшейся почки. Особый интерес представляют результаты, характеризующие выделение ферментов гипертрофированной почки. Как видно, содержание амилазы в моче в условиях дачи молока у всех животных увеличивалось. При даче хлеба оно было достоверно повышенным у двух животных из трех, мяса у одного из трех. Однако даже, когда не было достоверного увеличения амилазы в моче, тенденция к этому отмечалась.

Приведенные данные показывают, что функционально гипертрофированная почка в условиях возросшего диуреза выделяет мочу с увеличенным содержанием в ней амилазы. Однонаправленные изменения диуреза и амилазы активности мочи явились причиной существенного увеличения ренального выделения амилазы оставшейся почкой. При этом адаптированность выделения амилазы почкой к виду пищевого раздражителя после нефрэктомии стала существенно менее выраженной, чем до нефрэктомии, что относится не только к выделению амилазы, но и пепсиногена и липазы. Нефрактомия заметно влияла и на выделение уропепсиногена, содержание пепсиногена в моче оказывалось увеличенным у всех животных при даче всех пищевых раздражителей. Выделение уропепсиногена после нефрактомии увеличилось в ряде опытов в 1.5-2 раза. Следовательно, основная причина повышения ренального

выделения амилазы и пепсиногена - собственно ренальные факторы. Однако нами отмечена тенденция к увеличению содержания в крови амилазы и пепсиногена, что не могло не повлиять на выделение названных ферментов почками после нефрэктомии и быть также причиной увеличения выделения почкой амилазы и пепсиногена. Большой интерес представляют также данные, характеризующие ренальное выделение липазы, содержание которой в периферической крови во многих опытах снижалось. Таким образом мы установили, что функционально гипертрофированная почка в первый месяц после односторонней нефрэктомии натошак выделяет за счет возросшего диуреза и повышенной ферментативной активности мочи большее количество амилазы и пепсиногена, но несколько меньшее количество липазы. Изменения ренального выделения ферментов при нефрэктомии определяются собственно ренальными факторами, а также изменением уровня содержания ферментов крови, что свидетельствует о несовершенстве оставшейся почки в ранние сроки после нефрэктомии в поддержании ферментного гомеостаза крови. Нефрэктомия увеличивает ренальное выделение ферментов в условиях стимулированной (кормлением) инкреции их пищеварительными железами. Для развивающейся функциональной гипертрофии почек характерно увеличение ренального выделения гидролаз, выраженность его неодинакова для разных ферментов и у разных животных натошак и в условиях стимулированной инкреции ферментов пищеварительными железами.

Использованные источники:

1. Акушерство. Справочник Калифорнийского университета/ Под ред. К. Ни сандера. А Эпопса. М. 2009 703 с
2. Кодиров Ш. К. Вутобол М. Т. Гидролазы крови и слюны при пеципептивном раздражении//физиол журн. СССР 1996 73(3). С. 86-89.
3. Клинические лекции по акушерству и гинекологии/Под ред. А.Н. СТРИЖ Попа, А.И. Давыдова, А.Д. Белоцерко це. М.: Медицина, 2019,379 с .

*Қосимова Д.С.
ассистент
кафедра патологической физиологии
Андижанский государственный медицинский институт*

СЕКРЕЦИЯ ФЕРМЕНТОВ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Резюме: Можно заключить, что при беременности трансформируется состав слюны. Происходит в основном одно направленное изменение, увеличение содержания и дебита гидролитических ферментов амилазы, липазы и пепсиногена в слюне. При этом объем слюны не меняется, увеличение дебита осуществляется в основном за счет повышения активности и содержания ферментов. При обсуждении полученных результатов по каждому ферменту видно, что в составе слюны у людей секретуруется большое количество амилазы.

Ключевые слова: амилаза, слюна, липаза, общий белок.

*Kosimova D.S.
assistant
department of pathological physiology
Andijan State Medical Institute*

SECRETION OF ENZYMES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT GLANDS IN PREGNANT WOMEN UNDER VARIOUS CONDITIONS

Abstract: Therefore, we can conclude that during pregnancy, the composition of saliva is transformed. There is basically one directional change, an increase in the content and debit of hydrolytic enzymes amylase, lipase and pepsinogen in saliva. At the same time, the volume of saliva does not change, the increase in production is carried out mainly due to an increase in the activity and content of enzymes.

Key words: amylase, saliva, lipase, total protein.

Беременность сопровождается физиологическими изменениями почек, мочевых путей, а также гемодинамики, биохимических показателей функции печени, в сыворотке крови уменьшается на 20% количество альбумина, повышается в 2 раза содержание щелочной фосфатазы и холестерина, а также трансферрина. Влияние беременности на функцию поджелудочной железы не установлено. Известно, что при беременности увеличивается секреция глюкагона. Секреция инсулина также повышается, особенно в конце беременности. Активность амилазы сыворотки, согласно одним сообщениям, не изменяется, согласно другим увеличивается,

достигая максимума к концу II триместра беременности. При осложнении беременности гестозом наблюдается генерализованный спазм сосудов с нарушением перфузии жизненно важных органов, что приводит к расстройству их функций (ЦНС, почки, печень и фетоплацентарный комплекс) и возникновению полноорганной недостаточности [4]. Несмотря на многочисленные исследования, до настоящего времени нет четких клинико-диагностических критериев доклинической диагностики и прогнозирования этого тяжелого осложнения беременности. Учитывая это, мы поставили цель установить бинформативность клинико-лабораторных данных, определить гидролитические ферменты слюны у беременных с физиологическим течением и гестозами. Нами изучены гидролитические ферменты амилаза - синоген, липаза и общий белок слюны у беременных женщин в возрасте 20-35 лет. У испытуемых собирали смешанную слюну натошак без стимуляции в центрифужные пробирки в течение 5 мин. До сбора слюны ротовую полость тщательно ополаскивали водопроводной водой, затем дистиллированной. Среди обследованных были обнаружены седины с физиологическим течением беременности и гестозами. Контролем служили показатели практически здоровых лиц. Полученные данные показали, что объем саливации и общий белок в слюне у беременных, независимо от вида течения беременности, остается на уровне контрольной группы. Отмечались ферментные сдвиги в составе слюны у беременных как с физиологическим течением, так и с гестозами. Амилолитическая активность и выделение амилазы в составе слюны у всех беременных увеличились в 2 раза. Объем и ферменты слюны у практически здоровых лиц и беременных женщин будут в отличии друг от друга. Достоверность отличии от показателя контрольной группы числителе - содержание фермента, ед/мл; в знаменателе - выделил ферменты, ед/мл/5 мин. Установлено достоверное повышение линолитической активности слюны у беременных. Если у беременных с физиологическим течением липолитическая активность увеличилась примерно в 1.6 раза, то у беременных с гестозами еще больше - в 1.8 раза. Наблюдалось также увеличение содержания пепсиногена и дебит в слюне. При беременности с физиологическим течением содержание пепсиногена возрастало примерно в 2 раза, а у беременных с гестозами - в 4 раза. Следовательно, можно заключить, что при беременности трансформируется состав слюны. Происходит в основном одно направленное изменение, увеличение содержания и дебита гидролитических ферментов амилазы, липазы и пепсиногена в слюне. При этом объем слюны не меняется, увеличение дебита осуществляется в основном за счет повышения активности и содержания ферментов. При обсуждении полученных результатов по каждому ферменту видно, что в составе слюны у людей секретруется большое количество амилазы. Амилолитическая активность слюны формируется за счет собственно

секретируемой S-амилазы и рекретируемой из крови пикретируемой панкреатической P-амилазы [8] и в составе слюны, выделяется большая часть собственной S и небольшая часть P-амилазы. При гиперамилаземии усиливается выделение и состав слюны рекретируемой P-амилазы. Поэтому по измененной амилитической активности слюны можно косвенно судить о деятельности поджелудочной железы. Липаза в составе слюны имеет в основном рекреторную природу, поэтому можно предположить, что увеличение выделения липазы у беременных является результатом усиления инкреции данного фермента поджелудочной железой.

Содержание пепсиногена слюны у беременных, по нашему мнению, увеличивается в результате повышенной секреторной деятельности желудочных желез и рекреторной способности слюнных желез, так как основной источник пепсиногена - главные клетки желудочных желез. Изучение ферментного спектра слюны можно использовать в сиалодиагностике функционального состояния всех желез желудочно-кишечного тракта, так как в составе слюны выделяются собственно секреторируемые (амилаза) и рекретируемые из крови (амилаза, липаза и пепсиноген) ферменты. По изменению состава слюны можно судить и о состоянии основных продуцентов ферментов. Таким образом, у беременных женщин объем саливации общий белок остаются без изменений. При беременности в составе слюны активность и дебит пепсиногена возрастают в 2-4 раза, активность и дебит амилазы и липазы в 1.5-2 раза, что является показателем усиленной инкреции этих ферментов в кровь основными их продуцентами и усиления рекреции их слюнными железами.

Использованные источники:

1. Акушерство. Справочник Калифорнийского университета под ред. К. Нисандера. А Эпоса. М. 2009 703 с
2. Кодиров Ш. К. Вутбол М. Т. Гидролазы крови и слюны при пещиптивном раздражении физиология журн. СССР 1996 73(3). С. 86-89.
3. Клинические лекции по акушерству и гинекологии под ред. Попа, А.И. Давыдова, А.Д. Белоцерко це. М.: Медицина, 2019, 379 с
4. Савельева Г. М. Р. И., Кашежева А. З. Значение раинеа диагностика и терапии гестозов Акуш. и гинекол. 1999 N 1 С. 73-76

Кочкарова Д.А.
старший преподаватель
кафедра «Технические дисциплины»
факультет «Прикладные технические квалификации»
Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт
прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

КАЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация: В статье рассматривается качество образования с двух позиций, во-первых, как степень соответствия образовательной системы Республики Узбекистан установленным требованиям и качеству предоставляемых учебным заведением услуг, во-вторых, как результативность образовательного процесса, отвечающая запросам социальных заказчиков не только в плане усвоения студентами определенного объема знаний, но и развитием его личности, познавательных и творческих способностей; раскрываются общие принципы управления качеством подготовки студентов в педагогическом вузе, а также типы знаний, оказывающие влияние на повышение качества высшего образования.

Ключевые слова: педагогика, образование, принципы управления, профессиональная компетенция, качество образования, инновация, знание, специалист.

Kochkarova D.A.
senior lecturer
department of technical disciplines
faculty of applied technical qualifications
joint Belarusian-Uzbek intersectoral institute of applied technical
qualifications of the city of Tashkent

THE QUALITY OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF ORGANIZATIONAL CULTURE

Annotation: The article considers the quality of education from two positions, firstly, as the degree of compliance with the educational system of the Republic of Uzbekistan, established requirements and quality provided by the educational institution of services, secondly, as the effectiveness of the educational process that meets the needs of social customers not only in terms of students' assimilation a certain amount of knowledge, but also by the development of his personality, cognitive and creative abilities; The general principles for managing the quality of students' training in a pedagogical

university are revealed, as well as the types of knowledge that affects the improvement of the quality of higher education.

Keywords: pedagogy, education, management principles, professional competence, quality of education, innovation, knowledge, specialist.

В наступившем XXI веке требуется ряд значительных изменений в системе непрерывного высшего образования, нацеленного на подготовку современных специалистов и необходимостью поддержания соответствующего уровня качества профессионального образования будущего педагога. В условиях модернизации системы образования Республики Узбекистан и перехода на двухуровневую систему, существенным образом меняется и статус выпускника университета. Современный человек, благодаря научно–техническому прогрессу и всеобщей глобализации, ежедневно получает определенный поток информации, который должен и может способствовать повышению уровня образования, квалификации специалистов и их профессионального уровня. В свою очередь, это выдвигает потребность в непрерывном образовании, возрастают требования к общей и материально–экономической культуре, профессиональной компетенции, мобильности подготовки студентов различных направлений. При этом, одним из главных смыслов образования становится создание условий для постоянного развития и совершенствования каждого индивидуума на протяжении всей его жизни.

Необходимость постоянного повышения качества подготовки будущих специалистов, педагогов и обновления содержания высшего профессионального образования явилась одной из основных причин введения в Узбекистане двухуровневой системы, которая предполагает обучение сначала в бакалавриате, затем – в магистратуре.

Однако и в настоящее время получение степени «бакалавр» – явление более распространенное, чем получение степени «магистр». Это связано еще и с тем, что на начальном этапе становления многоуровневой системы высшего образования все усилия были направлены, прежде всего, на формирование государственных требований к бакалаврам. Образование в магистратуре имеет важные организационные отличия по сравнению с бакалавриатом. Магистерская подготовка в институте более индивидуализирована. На уровне специализированной магистерской подготовки происходит синтез уже имеющихся знаний, их углубление. Представляется возможность реализации индивидуальной образовательной программы, позволяющей раскрыть творческие способности исследователя. Этому способствует расширение образовательного пространства Узбекистана до общемирового уровня, повышение международной мобильности студентов и преподавателей, принятие национальной образовательной программы, разработка нового поколения стандартов высшего педагогического образования, нарастание

инновационных процессов в образовании, потребность в качественном образовании и стремление к его совершенствованию. В педагогике качество образования рассматривается с двух позиций (Схема 1).

Схема 1.

Позиции качества образования в педагогике

образования необходима реализация принципов управления качеством подготовки специалистов в педагогическом вузе (Схема 2).

Схема 2

Общие принципы управления качеством подготовки студентов в педагогическом вузе

принципы управления качеством на основе становления коллективного субъекта образовательного процесса:

- принцип творческой активности субъектов образовательного процесса в реализации политики качества в вузе;
- принцип полилогического самоопределения субъектов образовательного процесса;
- принцип конструктивности диалогического взаимодействия субъектов образовательного процесса;
- принцип нацеленности на саморазвитие всех субъектов образовательного процесса. ^[1]

Качество организаторских компетенций предполагает новые модели образования и профессиональной подготовки будущих преподавателей. Это, в свою очередь, подразумевает неоднократное возвращение людей в той или иной форме в образовательный процесс. Но важнейшей задачей высшего образования сегодня становится не формирование устойчивого набора

знаний и умений, которые останутся с человеком до конца его жизни, а прежде всего воспитание способности производить и получать новые знания на протяжении всей жизни. Отсюда следует, что соответствующим умением, очевидно, должны обладать и сами преподаватели.

Одним из важнейших понятийных различий, оказавшим влияние на повышение качественного высшего профессионального развития, стало выделение следующих четырех типов знаний (Схема 3).

Схема 3

**Типы знаний, оказывающие влияние на повышение
качественного высшего образования**

При этом, два последних типа – знания как умения и как умение сотрудничать – становятся все более значимыми.

Также, с организаторской точки зрения, значительное влияние на изменение стратегии высшего профессионального образования и дальнейшего развития оказали информационные и коммуникационные технологии. Они привнесли в образование и подготовку кадров такие инновационные элементы, как избыточные информационные ресурсы, новые сетевые сервисы и не известные ранее коммуникационные возможности.

По мере углубления этого процесса система образования как бы абсорбировала социально–технологические возможности информационных и коммуникационных технологий. Так, возникшие вне образования сетевые библиотеки и оцифрованные ресурсы общекультурного характера неожиданно стали активно использоваться профессорско-преподавательским составом и студентами – из них выросли ресурсы собственно образовательного характера и назначения. К примеру, сервисы по анализу больших массивов информации, по представлению знаний в виде таблиц и презентаций стали естественным спутником образовательного процесса. И, наконец, новые коммуникационные возможности породили сетевые сообщества по самым разным интересам.

Вместе с тем необходимо отметить, что, хотя подобные стратегии возникали и при развитии других профессиональных сообществ (юристов, медиков), система профессионального развития будущих педагогов столкнулась с особыми трудностями:

– во-первых, оказалось, что базы знаний в образовании практически не развиты по сравнению с базами знаний в медицине или в социологии;

– во-вторых, специфика получения педагогических знаний заключается в том, что искусство обучения осваивается педагогами самостоятельно, методом проб и ошибок, в ситуации изоляции от коллег, когда преподаватель остается один на один со своими подопечными, не имея или почти не имея возможностей для рефлексии и консультирования.
[2]

Однако, несмотря на эти трудности, в целом можно заключить, что новые стратегии повышения профессионального образования будущих учителей все больше опираются на неформальные механизмы передачи и формирования знаний и компетенций. Одним из наиболее распространенных путей повышения высшего профессионально-педагогического образования становится формирование сообществ профессионалов-педагогов, совместно решающих общие проблемы и развивающих свои компетенции.

Главной задачей таких сетей является внутрисетевой обмен практическими знаниями, накопленными преподавателями в течение своей

педагогической деятельности. Эти знания могут быть доступными для других педагогов только в ситуации реального сотрудничества. Сетевое сотрудничество дает такие преимущества, как уменьшение изолированности, профессиональное развитие, нахождение совместных решений для схожих проблем, обмен опытом, ускорение обмена знаниями.

Одной из наиболее многообещающих характеристик сетевого сотрудничества профессионалов являются взаимная мотивация участников, синергетические эффекты, приводящие к появлению внутренней динамики.

При этом, как показывает опыт, задачей государственных органов управления становится даже не модерация, а обеспечение инфраструктуры для сетевого взаимодействия.

Использованные источники:

1. Видт И. Е. Образование как феномен культуры: моногр. / И. Е. Видт Тюмень: Печатник, 2006 год. – 200 с.
2. Гершунский Б.С. Образовательно–педагогическая прогностика. Теория, методология, практика: Учебное пособие / Б.С. Гершунский. –М.: Наука, 2013 год. –768 с.
3. Абдурахманов Ш.А. Развитие педагогической науки в Республике Узбекистан // Молодой учёный. – 2017 год. -№1.
4. Азизходжаева Н.Н. Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. Ч.1.- СПб, 2014год.

*Кулматов П.М.
“Ижтимоий фанлар” кафедраси мудири, ф.ф.н. доц.
Жиззах политехника институти*

ФУҚАРОЛИК МАСЪУЛИЯТИ - ХХІ АСР ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИЮКСАЛТИРИШ ГАРОВИ СИФАТИДА

Аннотация: Мақолада мамлакатимизда демократик ҳуқуқий давлат ва фаол фуқаролик жамияти қуриши жараёнида фуқароларимизда фуқаролик масъулиятини шакллантиришининг зарурлиги ижтимоий-фалсафий жиҳатдан таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Жамият, фуқаролик, масъулият, демократия, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, ҳуқуқ, давлат, фуқаролик жамияти, позиция, ҳуқуқий саводхонлик.

*Kulmatov P.M., Ph.D.
associate professor
head of the department of "Social Sciences"
Jizzakh Polytechnic Institute*

CITIZEN RESPONSIBILITY - AS A GUARANTEE FOR IMPROVING SOCIETY DEVELOPMENT OF THE 21ST CENTURY

Annotation: The article analyzes the need to form civil responsibility in our citizens in the process of building a democratic legal state and an active civil society in our country from a socio-philosophical point of view.

Keywords: society, citizenship, responsibility, democracy, Constitution of the Republic of Uzbekistan, law, state, civil society, position, Legal Literacy.

Ҳеч биримизга сир эмаски ХХІ аср жамиятда фуқароларнинг фаол ҳаракати ҳар бир мамлакатнинг тараққиётини таъминловчи куч ҳисобланади. Зеро, фуқаро бўлмаса жамият бўлмаганидек, унинг фаол ҳаракатсиз, масъулиятсиз мамлакатнинг тараққиётини бўлиши ҳам мумкин эмас. Шунинг учун бугун мамлакатимизда кенг кўламли ислохотлар амалга оширилаётган даврда, энг муҳим вазифа фуқароларнинг жамият тараққиёти, давлат бошқарувини амалга оширишдаги фаол иштирокини таъминлаш, бунинг учун унинг ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маърифий асосларини яратиш муҳим вазифа бўлиб келмоқда. Зеро, фуқаролар, хусусан, ҳар бир ёшларнинг жамиятдаги ўзига хос ўрнини, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш биз мақсад қилган демократик фуқаролик жамиятини барпо этишнинг муҳим шартларидан бири. Янги Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини риважлантиришда

ёшларга глобаллашув замоннинг салбий таъсирини камайтириш ва уларда дахлдорлик асосида маънавий комил шахс этиб тарбиялаш учун ёшларда ватан ҳалқи олдида масъулият ҳиссини шакллантириш зарур. Бу борада Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “Бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар самараси, авваламбор, юксак маънавиятли, мустақил фикрлайдиган, Ватанимиз тақдири ва истиқболи учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир ёш кадрлар сафини кенгайтиришга бевосита боғлиқ”. Дарҳақиқат, мамлакатимиз аҳолисининг катта қисмини, яъни, 60 фоизини ташкил этадиган ёшлар қатламини бугунда жамият ва давлат олдида масъулиятли қилиб тарбиялаш бугунги миллий ўзига хосликни сақлаб қолиш ҳамда давлат мустақиллигини мустаҳкамлашда муҳим куч сифатида намоён бўлмоқда. Бу борада ёш олим Туратов Ш. масъулият ҳақида қуйидаги фикрларни билдириб ўтади. “Фуқаролик жамиятини ривожлантириш ўзининг бир қатор мезонларига эга бўлиб, уларнинг асосийларидан бири – ҳар бир жамият аъзоларида масъулият туйғуси билан яшаш хусусиятини шакллантиришдир. Масъулиятли фуқароларнинг ҳар бир амалий, ҳаракати ва фаолияти маҳсулини тўлиқ тасаввур қила олган ҳолда унинг ўзи ва ўзгалар учун нима наф келтиришини тушуна олиш қобилиятидир.

Фуқаролик масъулияти Ўзбекистонда яшаётган ҳар бир онгли фуқаронинг қайси миллат вакили бўлишидан қатъий назар, Конституцияда кафолатланган ҳуқуқларидан фойдаланиш баробарида, унга жавобан фуқаролик масъулиятини ҳам ҳис этиб яшашидир. Бунинг маъноси, ҳар бир фуқаро мамлакат Конституциясига, Олий Мажлис қабул қилган барча қонунларга, Вазирлар Маҳкамаси чиқарган қарорларга риоя этиши ва ҳурмат қилиши, уларни амалга ошириш учун ўзида масъулият сезиши лозим. Шунинг унутмаслик керакки, ижтимоий тараққиётнинг демократик ривожланиш жараёни шахснинг ўзини-ўзи англаши, кадр-қимматини қай даражада эъзозлай олиши, жамият учун хизмат қилиш имконияти ва ҳаракат меъёрига кўп жиҳатдан боғлиқдир. Буларнинг ҳаммаси кишиларнинг ўзи яшаб турган кўча, маҳалласидан тортиб, то яхлит мамлакатнинг барқарорлигини сақлаб қолиш, хавфсизликни таъминлашда юксак масъулиятни ўз фаолиятида онгли равишда амалга ошириши демакдир.

Фуқаролик масъулияти ва тараққиётимизнинг бош омили ва кафолати - бу Ўзбекистон Республикаси Конституциясидир. Бугунда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси мамлакатимизда фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг асосий принципларини белгилаб берган бирламчи ҳужжатдир. Ўзбекистон Конституциясининг бош мақсади замирида инсон манфаатларига хизмат қилиш принципи ётади. Шунинг учун ҳам унинг “Асосий принциплар”идан кейинги бўлими бевосита инсон ҳуқуқ ва эркинликларига ҳамда бурчларига бағишланган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг VI боби “Фуқаролик” деб

номланиб, Конституциянинг 21-моддасида Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ягона фуқаролик ўрнатилади. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги, унга қандай асосларда эга бўлганликдан қатъи назар, ҳамма учун тенгдир. Қорақалпоғистон Республикасининг фуқароси айти вақтда Ўзбекистон Республикасининг фуқароси ҳисобланади. Фуқароликка эга бўлиш ва уни йўқотиш асослари ҳамда тартиби қонун билан белгиланади дейилган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 22-моддасида давлат ўз ҳудудида ҳам, унинг ташқарисида ҳам ўз фуқароларини ҳуқуқий ҳимоя қилиши ва уларга ҳомийлик кўрсатишни кафолатлаши ҳақида маълумот берилган бўлса, Конституциянинг 23-моддасида, Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги чет эл фуқароларининг ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари халқаро ҳуқуқ нормаларига мувофиқ таъминланиши, улар Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, қонунлари ва халқаро шартномалари билан белгиланган бурчларни адо этишлари белгилаб қўйилган.

Ўзбекистонда ёш авлоднинг фуқаролик масъулиятини шакллантириш масаласи бугунги кундаги долзарб масала сифатида муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда. Бу масаланинг ечимини ёшларнинг ҳуқуқий ва ахлоқий онгини уйғун тарзда юксалтириш орқали топиш муҳим аҳамият касб этади. Зеро, ёшларда фуқаролик масъулиятини шу тариқа шакллантириш ва ривожлантириш Ўзбекистонда ижтимоий барқарорлик, жамият тараққиёти ва қўлга киритилаётган муваффақиятларнинг муҳим омилларидан бири бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир //Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. Тошкент, Ўзбекистон, 2018 йил, 36-37 бетлар.
2. Саидқосимов А. Фуқаролик масъулияти – жамиятда қонун устуворлигини таъминлашнинг муҳим шarti // Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. Илмий-маърифий журнал, № 4, 2020 йил, 45 бет.
3. Садулла Отамуродов. “Глобаллашув: миллатни асраш масъулияти”. Тошкент 2018 йил 148 бет.
4. Ibaydullayev, T. G. (2019). Ethnic cloths as a main factor of national cultural development. In EurasiaScience (pp. 119-120).
5. Melikuzievich, K. P., & Ibodullaevich, K. K. (2022, March). Moral perfection-anti corruption the spiritual basis of struggle. In E Conference Zone (pp. 86-88).
6. Turatov Sh.B. Factors of civil responsibility for the development of society // In an “International Multidisciplinary Conference” “Tech-Fest-2021”, published with Conference International Database, hosted online from Boston, USA on October 3rd 2021. - Page. 9-12.

7. Kholbekova, M. A. T. U. (2022). Applications and developments of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 942-945.
8. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). Content of the concept of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 938-941.
9. Tajibayev, M. A., & Axmedov, J. T. (2022). Sinergetik yondashuv-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantirishning asosiy jihatlaridan biri sifatida. *Scientific progress*, 3(3), 527-532.
10. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). The concepts of sustainability and instability in synergetics are an important principle. *Scientific progress*, 3(3), 930-933.
11. Kulmatov, P. M., & Tajibaev, M. A. (2022). Synergetic as a factor for the development of modern science. *Scientific progress*, 3(3), 925-929.
12. Tajibaev, M. A., & Kholbekova, M. U. (2022). Synergetic methodology serves humanity. *Scientific progress*, 3(3), 934-937.
13. Abdurashidovich, T. M. (2022). Yoshlarda sinergetik dunyoqarashni shakllantirish omillari. integration of science, education and practice. *scientific-methodical journal*, 3(3), 203-207.
14. Abdurashidovich, T. M. (2022). Sinergetika-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantiruvchi bilim sifatida. *Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya*, 1(2), 69-73.
15. Azimova, S. Y., & Tojiboev, M. A. (2021). Improvement of spiritual and educational work it is our important task. *Scientific progress*, 2(5), 544-548.
16. Melikuziyevich, K. P., & Abdurashidovich, T. M. (2021). State and community management-as a priority task in the appeal. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 2(2), 133-136.
17. Quvanovich, R. Q. (2021). The Moral Importance of Humanity and Patriotism in Chistiya and Kubraviya. *International Journal on Orange Technologies*, 3(3), 98-103.
18. Ruziev, A. J. (2019). Изучение мировоззрения и деятельности мыслителей как исторического критерия. *Theoretical & Applied Science*, (11), 166-169.
19. Ruziyev, A. (2021). Дунёқарашда тарихий хотира ва онгнинг ўзаро деалектикаси. *Научно-просветительский журнал "Наставник"*, (2), 187-193.

*Кулметов М.
Туланов Ш.
Тойирова Т.*

*Ташкентский институт текстильной
и легкой промышленности*

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ХЛОПКОВЫХ ПРЯЖ ПРИ НИЗКИХ СКОРОСТЯХ ДВИЖЕНИЯ НИТИ

В данной статье представлены результаты испытаний разной скоростью движения где хлопковая пряжа при разрыве на разрывной машине «Statimat C» и методика расчета опытов.

Ключевые слова: хлопковая пряжа, скорость движения пряжи, «Statimat C», растяжение нити, линейная плотность пряжи, обрывность пряжи, текстильное производство, прядение, кручение.

*Kulmetov M.
Tulanov Sh.
Tojirova T.*

Tashkent Institute of Textile and Light Industry

METHOD FOR DETERMINING THE STRENGTH OF COTTON YARNS AT LOW THREAD SPEED

This article presents the results of tests at different speeds where cotton yarn at break on the tensile machine "Statimat C" and the methodology for calculating experiments.

Keywords: cotton yarn, yarn speed, "Statimat C", yarn stretch, linear density of yarn, yarn breakage, textile production, spinning, twisting.

В технологических процессах текстильного производства скорость движения нити можно разделить на две группы. Первая – это низкие скорости движения, где скорость нити не превышает 1000 мм/мин (0,017 м/с) [1]. Вторая группа – это где скорость движения нити превышает 1000 мм/мин (1 м/мин = 0,017 м/с). На современных перемоточных машинах (SINCRO MRL, SINCRO T FC¹⁶) и ткацких станках (Picanol¹⁷, MHF-5-8/30¹⁸) скорости движения нити достигают до 100 м/с [2].

Эксперименты проводились на разрывной машине «Statimat C» в научно исследовательской лаборатории ТИТЛП где хлопковая пряжа при растяжении двигается со скоростью от $v = 100$ мм/мин (0,0017 м/с) до $v =$

¹⁶ <http://swan-tex.eu/oborudovanie/oborudovanie-dlya-namotki-i-peremotki-vseh-vidov-pryazhi.html>

¹⁷ https://studbooks.net/1894353/tovarovvedenie/tkatskie_stanki_kompanii_picanol

¹⁸ <http://loom-sorter.ru/1-6-2-shuttleless-needle-loom/165487/>

1000 мм/мин (0,017 м/с). Необходимо отметить, что во всех значениях скорости движения нити, скорость деформирования может остаться постоянной. В этом случае с увеличением скорости движения изменяется база растяжения нити L_0 . Например при скорости $v = 100$ мм/мин, $L_0 = 100$ м, при $v = 1000$ мм/мин, $L_0 = 1000$ мм. В результате $\varepsilon_v = d\varepsilon/dt = const$, т.е. остается постоянной во всех скоростях движения нити.

В экспериментах на разрывной машине «Statimat C» можно изменить скорости деформирования. В этом случае, при разных скоростях деформирования база растяжения L_0 остается постоянной, т.е. эксперименты проводились с переменными скоростями деформирования.

Расчеты на ЭВМ проводились по разработанной программа результаты показанное на рис.1. приведены изменения прочности хлопковой пряжи при изменении скорости движения пряжи от $v = 0,003$ м/с до $v = 0,033$ м/с, характеризует что соответствует скоростям деформирования пряжи $\varepsilon_v = 0,006$ с⁻¹ до $\varepsilon_v = 0,07$ с⁻¹. В расчетах приняты следующие значения исходных данных: $\gamma_N = 1,1$; $L_0 = 0,5$ м; $\gamma_m = 2$; $\mu_N = 100$ с⁻¹; линейной плотностью хлопковой пряжи $T = 50$ текс.

Случаи изменения этих параметров рассматривается отдельно.

Рис. 1. Изменения прочности хлопковой пряжи в зависимости от скорости ее движения

Кривые 1–7 на рис.1 относятся к разным значениям линейных плотностей пряжи T , а также значений γ_m и μ_N , которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Изменение значений исходных данных для разных вариантов

№ варианта	T , текс	γ_m	μ_N , c^{-1}
1	14,0	2,0	100,0
2	29,0	2,0	100,0
3	50,0	2,0	100,0
4	50,0	4,0	100,0
5	50,0	4,0	50,0
6	72,0	4,0	50,0
7	100,0	4,0	50,0

Нумерация кривых на рис.1 соответствует нумерации вариантов в табл.1.

Как видно из рис.1, прочность хлопковых пряж по результатам расчетов на ЭВМ, в пределах изменения скорости движения пряжи от $\nu = 0,003$ м/с до $\nu = 0,033$ м/с при их линейных плотностях $T = 14$ текс и $T = 29,0$ текс (кривые 1 и 2) остаются практически постоянными $P_{II} = 14,8$ сН/текс (при $\nu = 0,003$ м/с, $P_{II} = 14,56$ сН/текс, а при $\nu = 0,035$ м/с – $P_{II} = 14,86$ сН/текс). Увеличение линейной плотности пряжи приводит к снижению прочности пряжи от $P_{II} = 14,8$ сН/текс до $P_{II} = 12,6$ сН/текс. В этих двух вариантах значения γ_m и μ_N оставались одинаковыми. Дальнейшее увеличение линейной плотности пряжи при $T = 50$ текс, $\gamma_m = 2$ и $\mu_N = 100$ c^{-1} приводит еще большему снижению прочности пряжи (кривая 3). При $T = 50$ текс, $\mu_N = 100$ c^{-1} увеличение $\gamma_m = 4$ (кривая 4) приводит к увеличению прочности. Увеличение значения γ_m соответствует согласно, увеличению внутреннего трения, т.е. увеличению сопротивления пряжи к нагрузке. Это приводит к росту прочности, что наблюдается в случае вариантов 3 и 4 (кривые 3, 4). Уменьшение значения μ_N от $\mu_N = 100$ c^{-1} до $\mu_N = 50$ c^{-1} , при постоянстве остальных параметров в варианте 4, также приводит к увеличению прочности пряжи (кривая 5). Как видно из сопоставлений вариантов 4 и 5 (кривые 4 и 5) модель (1) более чувствительная к изменению параметра μ_N , чем к изменению γ_m . Это связано с тем, что при изменении μ_N непосредственно увеличиваем коэффициент объемной вязкости пряжи, а изменение γ_m косвенно влияет на значение объемной вязкости (внутреннего сопротивления) пряжи. Дальнейшее увеличение линейной плотности пряжи до $T = 72$ текс и $T = 100$ текс, при постоянстве значений $\gamma_m = 4$ и $\mu_N = 50$ c^{-1} , аналогично

предыдущим вариантам 1–3 приводят к снижению прочности по сравнению с вариантом 5 (кривые 6 и 7) [3,4,5].

Результаты расчетов на рис.1 полностью соответствуют результатам ранее приведенных опытов. Здесь на рис.1, также наблюдается не существенное влияние изменения скорости движения пряжи (скорости деформирования) в пределах $0,003 \leq v \leq 0,033$ м/с. Эти результаты подтверждают соответствие закона деформирования (1) результатам экспериментов.

Согласно высказанной скорости деформирования хлопковой пряжи при растяжении обратно пропорциональна величине базовой длины пряжи L_0 , т.е. $\varepsilon_v = d\varepsilon/dt = v/L_0$. В экспериментах на разрывной машине «Statimat C» не имеется возможность проведения опытов с произвольной скоростью движения нити и с произвольной базовой длиной L_0 . Таким образом предложенная методика расчета позволяет проводить опытов с низкой разной скоростью движение нити при разрыве.

Рассмотрим изменение прочности хлопковой пряжи при меньших базах деформирования согласно данным таблицы 2.

На рис.2 приведены изменения прочности хлопковых пряж при разных базовых длинах деформирования L_0 . Расчеты проводились при значениях исходных данных: $T = 29,0$ текс; $\gamma_N = 1,1$; $\gamma_m = 2$ и $\mu_N = 1000$ с⁻¹. Значения скорости движения пряж, как и в предыдущих случаях изменяются в пределах $v = 0,003$ м/с до $v = 0,033$ м/с. В расчетах варьировалось значение L_0 Таблица 2

Варианты расчетов прочности при разных базовых длинах пряж

Скорость движения пряжи, v , м/с	Скорость деформирования, ε_v , с ⁻¹				
	Базовая длина пряжи, L_0 , м				
	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
Варианты	1	2	3	4	5
0,005	0,5	0,25	0,17	0,125	0,1
0,001	1,0	0,5	0,33	0,25	0,2
0,015	1,5	0,75	0,50	0,375	0,3
0,02	2,0	1,0	0,67	0,5	0,4
0,025	2,5	1,25	0,83	0,625	0,5
0,03	3,0	1,5	1,0	0,75	0,6
0,035	3,5	1,75	1,17	0,875	0,7

Кривые 1–6 на рис.2 относятся к случаям, когда $L_0 = 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05$ м. При таких значениях L_0 , прочность пряжи увеличивается от 7% при $v = 0,005$ м/с до 30% при $v = 0,035$ м/с. Далее при низких скоростях движения уменьшение базовой длины деформирования L_0 приводит к увеличению сопротивления пряжи до 20%. Это происходит благодаря увеличению скорости деформирования пряжи. Согласно табл.4.3,

присамой незначительной скорости движения пряжи $v=0,005$ м/с, уменьшение длины L_0 от 0,05 м до 0,01 м приводит к увеличению скорости деформирования в 5 раз [6].

Рис. 2. Изменения прочности при разных базовых длинах деформирования пряжи

Аналогичная картина наблюдается при остальных рассмотренных значениях скорости движения пряжи (табл.2). При изменении значения $\mu_N = 10 \text{ с}^{-1}$, что означает увеличение внутреннего сопротивления (трения) пряжи, прочность пряжи при $v=0,035$ м/с увеличивается до 30%. Это означает, что в технологических процессах текстильного производства, уменьшение расстояния между опорами по пути движения пряжи, даже при низких скоростях движения $v < 0,035$ м/с (2 м/мин) сопротивляемость (прочность) пряжи увеличивается до 20–30%, значит ее обрывность уменьшается.

На рис.2 приведены изменения прочности пряжи в зависимости от скорости ее движения при значении базовой длины деформирования $L_0 = 1$ м (сплошные кривые); $L_0 = 0,5$ м (штриховые кривые); $L_0 = 0,1$ м (пунктирные кривые). Результаты расчетов получены при $T = 29,0$ текс; $\gamma_N = 1,1$; $\gamma_m = 4$ при разных значениях $\mu_N = 1 \text{ с}^{-1}$ (кривые 1), $\mu_N = 10 \text{ с}^{-1}$ (кривые 2) и $\mu_N = 100 \text{ с}^{-1}$ (кривые 3). Скорость движения пряжи изменяется также как на рис.4.1 и 4.2 в пределах $0,003 \leq v \leq 0,035$ м/с (от 0,15 м/мин до 2 м/мин). На базовой длине $L_0 = 1$ м (сплошные кривые 1*–3*), прочность пряжи увеличивается от 1% (при $v=0,003$ м/с) до 25% (при $v=0,0034$

м/с), при уменьшении значения μ_N от 100 с^{-1} до 1 с^{-1} . При значениях $L_0 = 0,5 \text{ м}$ и $L_0 = 0,1 \text{ м}$ увеличение прочности пряжи доходит до 30% и 50% при $v = 0,0034 \text{ м/с}$.

Рис. 3. Изменения прочности пряжи при разных значениях L_0 и μ_N

Результаты расчетов, приведенные на рис.3 показывают, что увеличение прочности (сопротивляемости на растягивающей нагрузке) возможно при уменьшении базовой длины деформирования, т.е. расстояния между опорами на пути движения пряжи до 30%. Также увеличение внутреннего трения (объемной вязкости) пряжи может привести к росту прочности пряжи до 50%.

В технологических процессах текстильного производства уменьшение L_0 означает уменьшение расстояния между опорами (роликами) по траектории (пути) движения пряжи [7]. Увеличение внутреннего трения (объемной вязкости) возможно в технологических процессах прядения пряжи, путём увеличения степени крутки учитывая пределы кручения, компактированием волокон или другими способами [8].

Выводы

1. Увеличение линейной плотности пряжи приводит к снижению прочности пряжи от 14,8 сН/текс до 12,6 сН/текс.

2. По результатам расчетов на ЭВМ увеличение коэффициента объемной плотности косвенно влияет на величину трения и увеличению сопротивлению прочности пряжи.

3. Изменение скорости деформирования подтверждает соответствия закону деформированию при низких скоростях хлопковой пряжи.

4. При разных деформированных в базовых вариантах значениях $L_0 = 0,5\text{ м}$ и $L_0 = 1\text{ м}$ и скоростью разрыва увеличение прочности пряжи доходит до 30% и 50% при $v = 0,0034\text{ м/с}$.

Использованные источники:

1. Huh Y., Kim Y.R., Oxenham W. Analyzing Structural and Physical Properties of Ring, Rotor and Friction Spun Yarns//Textile Research Journal. 2002, Vol.72. №2. 156-163 p.

2. Seyam A-F. M., Lee J.H., Hondge G., Oxenham W., Grant E. Warp Break Detection in Jacquard Weaving Using Micro-Electro-Mechanical Systems: Effect of Yarn Type//Textile Research Journal. 2008, Vol.78. №8. 664-670 p.

3. Султанов К.С., Исмаилова С.И., Туланов Ш.Э. Нелинейная упруго-вязкопластическая модель деформирования хлопковой пряжи при растяжении//Известия ВУЗов. Технология текстильной промышленности. Иваново. 2016, №5(365). 109-115 с.

4. Султанов К.С., Исмаилова С.И., Туланов Ш.Э. Экспериментальные закономерности деформирования хлопковой пряжи при растяжении//Известия ВУЗов. Технология текстильной промышленности. Иваново. 2016, №4(364). 63-67 с.

5. Султанов К.С., Исмаилова С.И., Туланов Ш.Э. Особенности нелинейного деформирования хлопковой пряжи при растяжении и их моделировании// Научный вестник КГТУ. 2014, №1. 1-28 с.

6. Султанов К.С., Исмаилова С.И., Туланов Ш.Э. Механизм разрыва хлопковой пряжи при растяжении//Научный журнал Костромского государственного технологического университета «Технология и качество». 2019, №3(45). 17-21 с.

7. Султанов К.С., Исмаилова С.И., Туланов Ш.Э. Составляющие математической модели растяжения до разрыва текстильных нитей в технологических процессах//Научный журнал Костромского государственного технологического университета «Технология и качество». 2019, №4(46). 14-18 с.

8. Usmonova Sh., Kulmetov M., Ashurov Kh., Akbarov R, Ochilov T., Nishonov I. Change of Quality Indicators of Fabric Fabrics//Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 6, 2021, Pages. 2869 – 2874, Accepted 08 May 2021.

*Курбонова Н.Н.
преподаватель
юрист 3-го уровня
Юридический техникум Ферганской области*

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: В данной статье освещено особенности делопроизводства на государственном языке в Узбекистане, то, что язык является вопросом уровня государственной политики.

Ключевые слова: делопроизводства, государственный язык, политика, ответственность, ценность, Родина.

*Kurbonova N.N.
teacher
3rd level lawyer
Law College of Ferghana Region*

FEATURES OF RECORD KEEPING IN THE STATE LANGUAGE IN UZBEKISTAN

Abstract: This article highlights the peculiarities of office work in the state language in Uzbekistan, the fact that the language is a matter of the level of state policy.

Keywords: office work, state language, politics, responsibility, value, Homeland.

Министерство юстиции Республики Узбекистан разработало законопроект, который предусматривает установление ответственности должностных лиц за то, что они не обеспечили ведение делопроизводства на государственном узбекском языке. В пояснении для общественности констатируется, что в некоторых государственных учреждениях наблюдаются случаи ведения делопроизводства не на государственном языке, а на других языках. Это в свою очередь приводит к снижению уважения и внимания к государственному языку. Последний тезис весьма сомнительный, о чем чуть ниже.

Статья 42 Кодекса об административной ответственности озаглавлена «Нарушение законодательства о государственном языке», но эта статья не охватывает отношения, связанные с несоблюдением требований законодательства о государственном языке при ведении делопроизводства в государственных органах и организациях.

Следовательно, министерство юстиции посчитало необходимым исправить эту ситуацию.

Мерой исправления предлагается введение штрафов от 2 до 5 базовых расчетных величин. Даже минимальный штраф означает, что заплатить придётся сумму, почти эквивалентную размеру минимальной пенсии по возрасту, или в 2 раза превышающую базовую величину исчисления пенсии, или около 65% минимального размера оплаты труда. Но это если штраф применять по нижнему показателю. А ведь законопроект предусматривает штраф и в 5 базовых расчетных величин. И вот здесь открывается масса вариантов применения наказания. При опоре на подзаконные нормативные акты, которые будут разработаны в пояснение закона, если он будет принят, будут разработаны рекомендации, как определить меру нарушения закона. А дальше вступит в ход административная машина: фиксированная система взаимных обязательств и отношений, подкрепленных материальной заинтересованностью чиновников, а также плановыми показателями штрафов. Кстати, необходимо будет определить службу, облеченную полномочиями по наблюдению за соблюдением закона, разработать положение о деятельности, развернуть систему подготовки и переподготовки кадров и т.п.

В связи с этим, а также поскольку данный законопроект вынесен на общественное обсуждение, а значит открыт всем заинтересованным в его рассмотрении и обсуждении, хотелось бы высказать несколько соображений.

Здесь надо сразу подчеркнуть, что Узбекистан имеет и реализует своё суверенное право на языковую политику, и это сугубо внутреннее дело Узбекистана, его народа и руководства страны. К тому же строительство суверенной государственности требует очерчивания своего пространства, в том числе в гуманитарной сфере, включая языковую политику и безопасность в этой сфере. В соответствии с языковой политикой, 86% учащихся школ получают образование на узбекском языке; 9,5% - на русском языке; около 2% - на каракалпакском языке; 1,4% - на таджикском языке. Есть также школы с кыргызским, казахским и туркменским языками обучения. Следовательно, статус государственного языка обеспечен, в равной степени, как и свобода получения образования на родном языке.

Итак, государственный язык изучается, но проблемы лежат в сфере его использования. Очевидно, что нет причин обвинять людей в капризном нежелании использовать родной язык в сфере государственного управления. Причины лежат в иной плоскости: в трудностях использования литературного государственного языка в его нынешнем состоянии.

Возникает вопрос относительно того, что в законопроекте подразумевается под государственным узбекским языком. Дело в том, что язык в своем развитии проходит несколько стадий, прежде чем он становится национальным языком. Поэтому, по принципу, национальный язык не является однородным, что связано с неоднородностью любого этноса, образующего общность людей. Люди, проживающие на различных территориях, особенно в сельской местности используют в разговорном языке диалекты. Более того, в зависимости от социального разделения в обществе можно вести речь о социальных диалектах и профессиональных сленгах и жаргонах.

Базисным элементом языка как единой знаковой системы общения и передачи информации является литературный язык, который считается образцовой формой национального языка. Если сравнить разновидности национального языка: просторечие, территориальные и социальные диалекты, а также жаргоны, то литературный язык играет ведущую роль. Он включает в себя оптимальные способы обозначения понятий и предметов, выражения мыслей и эмоций. Литературный язык имеет две формы: устную и письменную, и вырабатывается в практике, а вовсе не законодательным и иным волеизъявлением.

Видимо, в актуальном состоянии литературного языка и лежит корень проблем. Сложную и неоднозначную ситуацию с литературным языком фиксируют как официальные лица, деятели науки и культуры, так и общественные активисты, журналисты и блогеры. Признаком неблагополучия в этой сфере является то, что государственные чиновники высшего ранга очень плохо говорят на государственном языке. Основания этого можно видеть в разных причинах. Многие утверждают, что узбекский язык не «участвует» в мировых «модернизационных» процессах, что и консервирует его на уровне простонародного языка. А это означает, что узбекская элита пока недостаточно проработала свой язык для действительно мирового уровня употребления в научных и политических текстах. Поэтому русский язык остается политическим языком для населения, и языком, на котором исполняются государственные документы. И лишь потом их переводят на государственный язык. Здесь лежит действительная проблема: государственный язык не используется как первичный для выражения смыслов и значений в управленческой практике. И второе – а с русского языка происходит перевод действительно на литературный государственный язык, или на диалектные языки, потому что «мы так говорим в нашей местности»?

Некоторые узбекские эксперты утверждают, что советский узбекский литературный язык утерян. Современный узбекский язык стал неудачно подражать советскому узбекскому разговорному языку. Ученые-языковеды фиксируют в политическом обиходе ряд неологизмов, которые

имеют применение в узком круге, а для языковой практики государственного литературного языка не используются, и значит не годны. Новый узбекский литературный язык не смог сформироваться и определить свой набор понятий. В результате узбекский язык стал «многодиалектным», т.е. диалекты одержали победу, и не дают сформироваться языковой норме государственного языка.

Инициатива министерства юстиции выглядит на этом фоне не соответствующей масштабам задач, стоящих перед страной. К тому же, как мы видели, это вопрос внутренней политики и подготовки работающей программы по внедрению и разработке литературного государственного языка. Есть желание – надо делать. А если не разработано, и объективно состояние литературного языка не позволяет ему выполнять функции, обозначенные в Законе «О государственном языке» (от 1989 года), то тем более можно было бы озаботиться разработкой и реализацией программы развития государственного языка.

Использованные источники:

1. <https://podrobno.uz/cat/obchestvo/minyust-predlozhit-vvesti-shtrafy-za-to-chto-v-gosorganakh-deloproizvodstvo-vedut-ne-na-gosudarstven/>
2. Forming Pupils' Professional Thinking Model //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
3. Ergashev I., Farxodjonova N. Integration of national culture in the process of globalization //Journal of Critical Reviews. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 477-479.
4. Numonjonov S. D. Innovative methods of professional training //ISJ Theoretical & Applied Science, 01 (81). – 2020. – С. 747-750.
5. Farxodjonqizi F. N., Dilshodjonugli N. S. Innovative processes and trends in the educational process in Uzbekistan //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 4. – С. 621-626.
6. Farxodjonova N. Features of modernization and integration of national culture //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 2. – С. 167-172.

*Курпаяниди К.И., кандидат экономических наук
профессор
Ферганский политехнический институт
член-корреспондент Международной академии
теоретических и прикладных наук (США)
профессор
Российская академия естествознания*

ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Ускоряющийся научно-технический прогресс приводит к появлению и быстрому распространению новых информационных технологий в обществе – к так называемой цифровизации общества. Актуальность работы обусловлена быстрыми темпами развития мировой экономики. В таких условиях появляются новые требования к наращиванию темпов экономических показателей, которые напрямую зависят от информационной составляющей. В статье авторы рассматривают актуальные вопросы активизации инновационных процессов в национальной экономике Узбекистана в условиях цифровой экономики. На основе проведенных исследований были выявлены некоторые проблемы, автор предлагает некоторые элементы «дорожной карты» по дальнейшей активизации инновационных процессов в экономике Узбекистана.

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, дорожная карта, научно-технический прогресс, цифровая экономика, национальная экономика Узбекистана.

*Kurpayanidi K.I., Ph.D. in economics
professor
Russian academy of natural sciences
Fergana polytechnic institute
Uzbekistan, Fergana
Corresponding member of the International Academy of Theoretical &
Applied Sciences (USA)
ORCID: 0000-0001-8354-1512*

PROBLEMS OF ACTIVATION OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY

Abstract. Accelerating scientific and technological progress leads to the emergence and rapid spread of new information technologies in society - the so-

called digitalization of society. The relevance of the work is due to the rapid pace of development of the world economy. In such conditions, there are new requirements for increasing the pace of economic indicators, which directly depend on the information component. In the article, the authors consider topical issues of activation of innovative processes in the national economy of Uzbekistan in the digital economy. Based on the conducted research, some problems were identified, the author suggests some elements of the "roadmap" for further activation of innovative processes in the economy of Uzbekistan.

Keywords: innovation, innovation process, roadmap, scientific and technological progress, digital economy, national economy of Uzbekistan.

Введение

Существующие макроэкономические тенденции в сфере тотальной информатизации мировой экономики, изменение отраслевой структуры производства, а также экономические вызовы, выражающиеся в смене технологических укладов, требуют непрерывного пересмотра основных подходов к организации инновационной деятельности. Одним из фундаментальных факторов таких изменений является недавно возникший феномен цифровизации экономики, приобретающий все большее значение [1,2,3,4,5,6,7,8]. В условиях пандемии процессы цифровой трансформации в различных секторах экономики стремительно развивались и показали себя, что они являются необходимыми процессами в развитие любой отрасли экономики. Основные виды и типы цифровых услуг такие как, технологии блокчейн, криптовалюты и технологии ее обработки, электронные деньги, электронный бизнес и другие в основном направлены на повышение качество, оперативность и достоверность оказываемых информационных услуг на базе больших данных типа BigData. Кроме того, в цифровой экономике при обработке больших данных и на их основе принятие решения больше внимание уделяется на инновационные технологии с использованием современных методов интеллектуального анализа данных [9,10,11,12].

Современные изменения в мировой экономике обуславливают функционирование масштабных потоков данных, которые становятся основой формирования и развития цифровой экономики, способной полноценно и эффективно обеспечить производство, обработку, хранение, передачу, использование и защиту информации.

Разработанная под руководством Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы, определила стратегию перехода экономики республики на инновационный путь развития. В условиях формирования цифровой экономики инновации играют все более определяющую роль в экономиках развитых стран. Предпринимательская деятельность, высоко рисковая и инновационная по своей сути, является ключевым аспектом в создании и

диффузии инноваций. Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное внедрение современных инновационных и цифровых технологий в отрасли экономики, социальную и иные сферы с широким применением достижений науки и техники. В целях ускоренного развития страны на основе современных достижений мировой науки, инновационных идей, разработок и технологий, а также последовательной реализации задач, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах был принят Указ Президента Республики Узбекистан от 21 сентября 2018 года № УП-5544 «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019 — 2021 годы».

Анализ и результаты.

Наши исследования показали, что в республике всё ещё отсутствуют эффективные структуры технологического посредничества, элементы цифровой экономики, содействующие коммерциализации результатов инновационной деятельности, которые решали бы многие задачи инновационного развития отраслей. Наблюдается пассивность отечественных предприятий в использовании результатов научно-технической деятельности, следствием чего является их низкая инновационная активность. Все это требует определенных структурных изменений в управлении наукой и инновационной деятельностью в условиях формирования цифровой экономики. Инновационная активность хозяйствующих субъектов требует стимулирования с помощью введения гибкой системы налоговых льгот. Важность этого инструмента государственного регулирования признается во всех развитых странах мира, и каждая страна стремится найти свою оптимальную модель налогового стимулирования инновационной активности [13,14,15].

Вместе с тем, проведенный анализ показал недостаточную работу по инновационному развитию процессов модернизации, диверсификации, увеличению объемов производства и расширению товарной номенклатуры конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках. В частности:

- всё ещё невысокий уровень охвата населения высшим образованием;
- ненадлежащее взаимодействие между министерствами и ведомствами, ответственными за развитие научной и инновационной деятельности, ненадлежащая координация деятельности научно-исследовательских учреждений и лабораторий;
- низкий уровень обеспечения коммерциализации результатов науки;
- отсутствие высококвалифицированных специалистов в сфере инновационного менеджмента, позволяющих активно продвигать и осуществлять трансфер технологий;

- нехватка выделяемых бюджетных средств на НИОКР;
- отсутствие механизмов стимулирования привлечения средств внебюджетных и частных фондов;
- ненадлежащая защита результатов интеллектуальной деятельности, отсутствие квалифицированных специалистов в данной сфере;
- *низкий уровень внедрения инновационных технологий в сфере возобновляемых и альтернативных источников энергии, энергетической утилизации вторичных ресурсов;*
- неразвитость корпоративных отношений и принципов корпоративного управления, особенно в государственных компаниях.

Для решения вышеуказанных проблем необходима Дорожная карта инновационного развития страны. «Дорожная карта» инновационного развития Республики Узбекистан направлена на стимулирование и развитие инновационной деятельности на территории Республики Узбекистан [16,17,18]. По нашему мнению, целью Дорожной карты является создание условий для инновационного роста экономики Республики Узбекистан на основе концентрации в регионе знаний и компетенций в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, формирования передовых центров исследований, разработок и инноваций, создания благоприятной среды для развития инновационного предпринимательства, эффективной инновационной инфраструктуры Узбекистана [19,20].

Рассмотрим лишь некоторые составляющие элементы и направления Дорожной карты:

1) *кадры и человеческий капитал*. Создание возможностей для выявления талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и развитие интеллектуального потенциала Узбекистана;

2) *инфраструктура и среда*. Создание условий для проведения исследований и разработок, соответствующих современным принципам организации научной, научно-технической и инновационной деятельности и лучшим мировым практикам;

3) *взаимодействие и кооперация*. Формирование эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям, развитие наукоемкого бизнеса;

4) *управление и инвестиции*. Содействие формированию эффективной современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечению повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок;

5) *сотрудничество и интеграция*. Международное научно-техническое сотрудничество и международная интеграция в области исследований и технологий.

Выводы и предложения. По нашему мнению, для эффективной реализации указанных направлений Дорожной карты в условиях цифровой экономики целесообразно:

- интегрировать в инновационной деятельности усилия государства, отраслей экономики, крупных предприятий, частного бизнеса, банков, ученых и работников вузов;

- сформировать сеть содействия продвижению результатов научно-технической деятельности в производство: технологические платформы, основывающиеся на партнерстве, ориентирующиеся на объединение усилий государства, науки и бизнеса при выработке приоритетов долгосрочного научно-технологического развития;

- совершенствовать нормативно-правовую базу, а также активизировать меры экономической политики в сфере стимулирования участников инновационной деятельности;

- провести системные реформы в улучшение подготовки профессиональных кадров для инновационной экономики, акцентировав внимание на региональном уровне национальной экономики;

- формировать и реализовать крупных прорывных межотраслевых инновационных проектов;

- активизировать финансирование инновационных разработок со стороны предприятий, с условием льготного налогообложения, а также привлечения банковских и частных инвестиций;

- сформировать конкурентный национальный рынок, стимулирующий переход экономики на инновационный путь развития и эффективное использование ограниченных экономических ресурсов;

- упростить схему и требования к получению банковского пакетного кредитования для активного стимулирования развития инновационных предприятий особенно в регионах;

- разработать адекватную модель налогового стимулирования привлечения инновационных технологий в развитие национальных субъектов предпринимательства;

- создать центры коллективного пользования уникальным научно-техническим оборудованием с использованием достижений цифровой экономики;

- на основе использования результатов оценки эффективности предпринимательской среды, международных рейтингов активизировать производства с высокой конкурентоспособностью и экспорте наукоемкой и цифровой продукции;

- внедрение передовых методов управления внедрением инноваций и элементов цифровой экономики на промышленных предприятиях, посредством ориентации на разумную интеграцию различных структур управления с отдельными структурными составляющими производственных структур предприятия, а также их элементами;

▪ развить географию международного сотрудничества в сфере освоения инновационных технологий.

Использованные источники:

1. *Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019 — 2021 годы*. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5544 от 21 сентября 2018 г., // Национальная база данных законодательства, 22.09.2018 г., № 06/18/5544/1951.
2. Трофимов, В. В., & Трофимова, Л. А. (2020). Основные тренды и условия активизации процессов цифровой трансформации. *Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета*, (5 (125)), 139-143.
3. Волкова, Ю. А. (2020). Особенности инновационной деятельности промышленных предприятий Республики Беларусь в условиях развития цифровой экономики. *Вестник Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого*, (2 (81)), 107-117.
4. Люлюченко, М. В. (2021). Формирование региональных инновационных экосистем в условиях цифровой трансформации экономики. In *Экономика. Общество. Человек* (pp. 23-33).
5. Основин, С., Мальцевич, Н., Основин, В., & Основина, Л. (2020). Формирование модели модернизации в условиях цифровой экономики. *Аграрная экономика*, (9), 34-41.
6. Кузьмина, Е. В., Шевченко, С. А., Кузьмина, М. И., Агиевич, Т. Г., & Москалев, Ю. А. (2021). Информационная политика как инструмент устойчивого регионального развития в условиях цифровой трансформации. *Экономика и предпринимательство*, (2), 350-353.
7. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. *E3S Web of Conferences*, Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
8. Kurpayanidi, K. I. (2022). Scenarios of investment and innovation policy in the light of institutional transformation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (108), 1-11. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.04.108.1>
9. Kurpayanidi, K.I., & Mihaylov, A.B. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. "Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar", Uzbekistan, Konand.- Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
10. Mamurov, D.E. and ets. (2022). Management of innovative activities of business entities in industry. *Al-Ferganus*, 200 p. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>
11. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia.

12. Tsoy, D., Godinic, D., Tong, Q., Obrenovic, B., Khudaykulov, A., Kurpayanidi, K. (2022). Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, 14(12):7192. Doi: <https://doi.org/10.3390/su14127192>
13. Tsoy, D., Tirasawasdichai, T. & ets. (2021). Role of Social Media in Shaping Public Risk Perception during COVID-19 Pandemic: A Theoretical Review. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 7(2), 35-41. Doi: <http://dx.doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.72.1005>
14. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
15. Ястребов, А. П. (2022). Управление процессами развития цифровой экономики регионов. *Региональная экономика и управление: электронный научный журнал*, (1 (69)), 2.
16. Кокорев, А. С. (2019). Цифровая экономика: смена ценностей и ориентиров в управлении предприятием. *Московский экономический журнал*, (1), 252-259.
17. Головина, Т. А., & Белолипецкая, А. Е. (2020). Инновационные стратегии управления человеческим капиталом на основе цифровых технологий. *Среднерусский вестник общественных наук*, 15(6), 159-174.
18. Абрамов, А. К., Волкова, А. А., & Плотников, В. А. (2020). Инновационные подходы в экономическом образовании: необходимость внедрения и перспективы использования. *Экономика и управление*, 26(8), 879-885.
19. Устинова, Л. Н., Макаров, А. М., & Бритвина, В. В. (2022). Модель цифровой трансформации инновационной экосистемы на основе технологической платформы. *π-Economy*, 15(4), 110-122.
20. Богдан, Н. И., Астратова, Г. В., Михайлова, Н. С., Данилова, Е. В., Закирова, Э. Р., Яшева, Г. А.,... & Терзиев, В. К. (2020). Инновационное развитие экономики и права в контексте модели цифровизации.

*Леонтьев А.С., к.т.н.
старший научный сотрудник
доцент
кафедра математического обеспечения и стандартизации
информационных технологий
МИРЭА – Российский технологический университет
Россия, г.Москва
Тимошкин М.С.
студент магистратуры
МИРЭА – Российский технологический университет
Россия, г.Москва*

**МНОГОУРОВНЕВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРИ
ИСКАЖЕНИИ ВХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Аннотация: Рассмотрены многоуровневые аналитические модели учета искажений и средств контроля входной информации при оценке оперативности решения задач в вычислительных системах. На основе метода катастроф получены функциональные уравнения, которые служат основой для получения расчетных соотношений и реализации аналитических методов оценки оперативности обработки информации в вычислительных системах различного назначения. На основе предложенного подхода реализован программный комплекс, позволяющий осуществить многовариантный анализ различных режимов функционирования вычислительных систем.

Ключевые слова: аналитические модели, искажение информации, функциональные уравнения, метод «катастроф», вероятность, функции распределения, преобразование Лапласа-Стилтьеса.

*Leontyev A.S., Ph.D. of engineering sciences
senior research officer
associate professor
department of mathematical support and standardization of information
technologies
MIREA – Russian Technological University
Russian Federation, Moscow
Timoshkin M.S.
master student
MIREA – Russian Technological University
Russian Federation, Moscow*

MULTILEVEL ANALYTICAL MODELS FOR INVESTIGATION OF THE PROCESSES OF SOLVING PROBLEMS WITH INPUT INFORMATION DISTORTION

Abstract: Multilevel analytical models for distortion accounting and means of input information control accounting with estimating the efficiency of solving problems in computing systems were considered. On the basis of the catastrophe method, functional equations were obtained, which serve as the basis for obtaining the calculated ratios and implementing analytical methods for estimating the efficiency of information processing in computing systems for various purposes. On the basis of the proposed approach, a software package was implemented, which makes it possible to carry out a multivariate analysis of various computing system's modes of operation.

Keywords: analytical models, information distortion, functional equations, catastrophe method, probability, distribution functions, Laplace–Stieltjes transform.

Процесс обработки информации в информационно-аналитических центрах (ИАЦ) реализуется на базе клиент-серверных технологий и обычно определяется распределением выдаваемых пользователям и получаемых от них потоков данных, которые можно представить в виде потока некоторых сообщений, распределенных случайным образом во времени. При этом с каждым сообщением можно соотнести (начало обработки) и момент окончания обработки сообщения.

Под оперативностью обработки сообщения здесь понимается время реакции серверов ЛВС, функционирующей в составе ИАЦ на запрос, поступающий с рабочего места (РМ) пользователя.

Процесс обработки сообщений в серверах, характеризуется тем, что к аппаратным и программным ресурсам возникают очереди. Обработка сообщений может прерываться не только из-за конфликтных ситуаций, возникающих на входах обрабатываемых программ, но и в результате отказов и сбоев технических средств и искажений, возникающих во входной информации [1, 2, 3, 4]. Рассмотрим аналитический метод оценки оперативности обработки сообщений в серверах ИАЦ, функционирующих в режиме реального времени. Вывод функциональных уравнений для расчета временных характеристик производится на основе использования метода введения дополнительного события - метода «катастроф» [5]. Многоуровневые математические модели оценки оперативности обработки информации с учетом возникающих искажений информации и с учетом надежности описаны в работах [3, 6, 7, 8].

Процесс обработки заявок в ИАЦ с учетом возникающих отказов, сбоев и искажений во входной информации описывается с помощью семейства многоуровневых вложенных моделей проблемного и

структурного уровней с ненадежными элементами, причем на проблемном уровне имитируется функционирование программных ресурсов, а на структурном уровне – аппаратных ресурсов. В работах [7, 8] предложен и обоснован декомпозиционный аналитико-имитационный метод анализа временных характеристик ИВС с учетом надежности, базирующийся на использовании вложенных многоуровневых моделей. Метод включает следующие шаги:

1. Определение потоков требований на обслуживание на аппаратном уровне с помощью интерфейсных подмоделей настройки модели структурного уровня.

2. Использование аналитического метода для определения временных характеристик обработки требований на аппаратном уровне путем декомпозиции модели структурного уровня на элементарные базисные подмодели процессоров и каналов.

3. Настойка модели проблемного уровня с помощью соответствующих интерфейсных подмоделей.

4. Преобразование с помощью аналитических методов ненадежных обслуживающих аппаратов (ОА) проблемного уровня в эквивалентные надежные.

5. Построение аппроксимирующих функций распределения (ФР) времени обработки заявок эквивалентными аппаратами.

6. Определение выходных характеристик системы с помощью имитационного моделирования многофазной СМО проблемного уровня с эквивалентными надежными ОА.

Учет дополнительных потоков требований на структурном уровне и корректировки функций распределения обрабатывающих программ на проблемном уровне, обусловленных искажениями входной информации, по сути эквивалентен разработанному ранее подходу учета отказов и сбоев, обнаруживаемых программным способом, с помощью многоуровневых моделей оценки временных характеристик ИАЦ с учетом надежности [4, 7, 8]. Впервые метод учета искажений во входной информации с помощью семейства многоуровневых аналитических моделей при оценке вероятностно-временных характеристик ИАЦ рассмотрен в 1986 г. в работе [3]. Краткое изложение вывода функциональных уравнений для корректировки функций распределения времени выполнения обрабатывающих программ при искажении входной информации на проблемном уровне наряду с работой [3] было рассмотрено на конференции «Современные информационные технологии в управлении и образовании» в 2005 г. [9].

Представляет несомненный практический интерес рассмотрение способов применения «Метода катастроф» [5] при сведении ненадежных обслуживающих аппаратов проблемного уровня к эквивалентным надежным [7, 8, 9].

Пусть задан вектор вероятностей возникновения и обнаружения искажений во вводимой информации ($\bar{P} = (P_j, P_{1j}, P_{2j}, \dots, P_{\psi j})$). Вектор P имеет $\psi + 1$ компоненту, где P_j - вероятность возникновения искажения во входной информации $j = \overline{1, NSS}$; NSS - количество обрабатываемых типов сообщений, имеющих различные категории срочности; P_{1j} - вероятность обнаружения искажений во входной информации на первом узле обработки; P_{2j} - вероятность обнаружения искажения во входной информации на втором узле обработки; $P_{\psi j}$ - вероятность обнаружения искажения во входной информации j -го типа на ψ -ом узле обработки, ψ - общее число обрабатывающих программ (узлов графа обработки), обслуживающих j -е сообщение $\Psi = KP(j)$.

Время пребывания сообщения в узле включает в себя длительность обслуживания $H_{ij}(t)$ и время ожидания $W_{ij}(t)$.

Моменты функции распределения (ФР) $V_j(t)$ времени пребывания j -го сообщения в сервере ЛВС ИАЦ при условии, что во введенной информации j -го сообщения не произошло искажений, определяются с помощью многоуровневых моделей [4, 6, 7, 8]:

$$V_j(t) = * \prod_{i=1}^{\psi} V_{ij}(t), (1)$$

где: $V_j(t)$ - ψ -кратная свертка ФР $V_{ij}(t)$, являющихся ФР времени пребывания j -го сообщения на обслуживании i -ой обрабатывающей программой с учетом дополнительных потоков требований, обусловленных искажениями информации, вносимых другими обрабатывающими программами, за исключением i -ой обрабатывающей программы.

Преобразование Лапласа-Стилтьеса ФР $V_j(t)$ определяются формулой:

$$V_j^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dV_j(t) (2)$$

Соответственно преобразование Лапласа-Стилтьеса (Л.-С.) ФР времени пребывания j -го сообщения $V_j^*(s)$ равно произведению преобразований Л.-С. ФР времени пребывания на каждом этапе $V_{ij}^*(s)$ и определяется по формуле:

$$V_j^*(s) = \prod_{i=1}^{\psi} V_{ij}^*(s), (3)$$

где $V_{ij}^*(S) = \int_0^{\infty} e^{-st} dV_{ij}(t)$ - преобразование Л.-С. ФР $V_{ij}(t)$. Формула для

оценки времени пребывания j -го сообщения на обслуживании i -ой обрабатывающей программой с учетом дополнительных потоков требований, обусловленных искажениями обрабатываемой информации, дается соотношением:

$$V_{ij}^*(S) = H_{ij}^*(S) \cdot W_{ij}^*(S), (4)$$

где $H_{ij}^*(S) = \int_0^{\infty} e^{-st} dH_{ij}(t)$, $H_{ij}(t)$ - ФР времени обслуживания j -го сообщения i -ой обрабатывающей программой с учетом дополнительных потоков требований на аппаратном (структурном) уровне, обусловленных

искажениями обрабатываемой информации: $W_{ij}^*(S) = \int_0^{\infty} e^{-st} dW_{ij}(y)$, $W_{ij}(t)$ -

ФР времени ожидания j -го сообщения на обслуживание i -ой обрабатывающей программой.

Дифференцируя (4) по S , получим следующие выражения для первого и второго моментов ФР $V_{ij}(t)$:

$$\begin{aligned} V_{ij}^{(1)} &= H_{ij}^{(1)} + W_{ij}^{(1)} \\ V_{ij}^{(2)} &= H_{ij}^{(2)} + 2H_{ij}^{(1)} \cdot W_{ij}^{(1)} + W_{ij}^{(2)} \end{aligned} (5)$$

Выражение для моментов ФР $V_j(t)$ получим, дифференцируя по S выражение (3):

$$\begin{aligned} V_j^{(1)} &= \sum_{i=1}^{\Psi} V_{ij}^{(1)}, \\ V_j^{(2)} &= \sum_{i=1}^{\Psi} V_{ij}^{(2)} + 2 \sum_{i=2}^{\Psi} V_{1j}^{(1)} \cdot V_{ij}^{(1)} + 2 \sum_{i=3}^{\Psi} V_{2j}^{(1)} \cdot V_{ij}^{(1)} + \dots + 2V_{(\Psi-1,j)}^{(1)} \cdot V_{\Psi j}^{(1)} \end{aligned} (6)$$

Моменты $V_j^{(1)}$ и $V_j^{(2)}$ определяются без учета повторного выполнения i -ой обрабатывающей программы при обнаружении искажений в процессе обслуживания j -го сообщения.

Найдем ФР времени пребывания j -го сообщения в серверах ЛВС с учетом искажений, возникающих во входной информации. Будем считать, что искажения во входной информации, возникающие в различных типах сообщений, являются независимыми событиями и происходят с вероятностью P_j ; $j = \overline{1, NSS}$. Искажения во входной информации могут быть обнаружены средствами контроля на одном из узлов обработки с вероятностью P_{ij} , $i = \overline{1, \Psi}$, $j = \overline{1, NSS}$. Если искажения обнаруживаются, то

они исправляются, и обработка сообщения начинается заново с первого узла.

Обозначим через $V_{j\text{иск}}(t)$ ФР времени пребывания j -го сообщения с учетом его повторного выполнения при обнаружении искажения во вводимой информации на одном из узлов обработки. Преобразование

Лапласа-Стилтьеса $V_{j\text{иск}}^*(S) = \int_0^{\infty} e^{-st} dV_{j\text{иск}}(t)$ можно трактовать как

вероятность того, что при обслуживании j -го сообщения с учетом искажений информации и его повторной обработки «катастрофы» не наступали.

Функциональное уравнение, связывающее $V_{j\text{иск}}^*(S)$ с $V_j^*(S)$ и $V_{ij}^*(S)$ с помощью вектора \bar{P} , имеет следующий вид [3]:

$$\begin{aligned} V_{j\text{иск}}^*(S) &= (1 - P_j) \cdot V_j^*(S) + P_j P_{1j} \cdot V_{1j}^*(S) \cdot V_{j\text{иск}}^*(S) + \\ &+ P_j (1 - P_{1j}) \cdot P_{2j} \cdot V_{1j}^*(S) \cdot V_{2j}^*(S) \cdot V_{j\text{иск}}^*(S) + \dots + \\ &+ P_j (1 - P_{1j}) \dots (1 - P_{i-1,j}) \cdot P_{ij} \cdot \left[\prod_{k=1}^i V_{kj}^*(S) \right] \cdot V_{j\text{иск}}^*(S) + \dots + (7) \\ &+ P_j (1 - P_{1j}) \dots (1 - P_{\psi-1,j}) \cdot P_{\psi j} \cdot V_j^*(S) \cdot V_{j\text{иск}}^*(S) + \\ &+ P_j (1 - P_{1j}) \dots (1 - P_{\psi j}) \cdot V_j^*(S) \end{aligned}$$

После преобразования получим:

$$\begin{aligned} &V_{j\text{иск}}^*(S) \{ 1 - P_j \cdot P_{1j} \cdot V_{1j}^*(S) - P_j (1 - P_{1j}) \cdot P_{2j} \cdot V_{1j}^*(S) \cdot V_{2j}^*(S) - \dots - \\ &- P_j (1 - P_{1j}) \dots (1 - P_{i-1,j}) \cdot P_{ij} \left[\prod_{k=1}^i V_{kj}^*(S) \right] - \\ &- P_j (1 - P_{1j}) \dots (1 - P_{\psi-1,j}) \cdot P_{\psi j} \cdot V_j^*(S) \} = \\ &= \left[1 - P_j + P_j \prod_{i=1}^{\psi} (1 - P_{ij}) \right] \cdot V_j^*(S) \end{aligned} \quad (8)$$

Справедливость выражения (7) обосновывается следующим образом. Первое слагаемое уравнения (7) $(1 - P_j)$ есть вероятность того, что во входной информации не возникнут искажения и во время обработки j -го сообщения без искажений информации «катастрофы» не наступят: $V_j^*(S)$. Второе слагаемое есть вероятность P_j того, что во входной информации возникнут искажения, которые будут обнаружены в конце первой фазы (вероятность $P_j P_{1j}$). При этом в процессе обслуживания j -го сообщения на первом узле обработки «катастрофы» не наступали (вероятность $P_j P_{1j} V_{1j}^*(S)$) и после исправления искажений в процессе обслуживания j -го сообщения с учетом возможного внесения новых искажений «катастрофы» не наступали: $V_{j\text{иск}}^*(t)$. Третье слагаемое есть

вероятность P_j того, что произошло искажение во входной информации, которое не было обнаружено на первом узле обработки и было обнаружено на втором узле обработки, «катастрофы» при этом не наступили - $V_{1j}^*(S) \cdot V_{2j}^*(S)$ и после исправления искажений в процессе повторного обслуживания j -го сообщения с учетом возможного внесения новых искажений «катастрофы» не наступят - $V_{j\text{иск}}^*(t)$. Интерпретируя аналогичным образом в терминах теории «катастроф» остальные слагаемые в уравнении (7), легко показать его справедливость.

Функциональное уравнение (7) и полученные из него соотношения служат основой для реализации метода оценки оперативности обработки информации в серверах ЛВС ИАЦ. Количественной мерой оценки является вероятность обработки сообщений пользователей в нормативные сроки $P_r(T_j < T_j^H) = V_{j\text{иск}}(T_j^H)$. Следует также отметить, что к критерию оперативности предъявляются довольно жесткие требования, что сделало необходимым учитывать моменты высших порядков реальных распределений случайных величин. В противном случае погрешность модели при определении вероятностей обработки сообщений пользователей в нормативные сроки становится недопустимой, что может привести к излишним затратам при разработке реальной системы и снижению качества проектирования.

Рассмотренные выше модели и функциональные уравнения явились основой для разработки системы автоматизация проектирования ИАЦ на базе многоуровневых аналитико-имитационных моделей [10].

Предложенный метод моделирования и реализованный на его основе пакет прикладных программ были использованы при исследовании процессов обработки информации с учетом отказов, сбоев и искажений входных данных при оценке показателей оперативности обработки информации в ИАЦ органов государственной власти.

Использованные источники:

1. Модели обеспечения достоверности и доступности информации в информационно-телекоммуникационных системах: монография/ М.Ю. Монахов, Ю.М. Монахов, Д.А. Полянский, И.И. Семенов; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015. – 208 с.
2. Использование численно-аналитической модели оценки эффективности функционирования системы защиты информации от несанкционированного доступа при анализе ее вероятностно-временных характеристик/ В.П. Алферов, А.В. Бацких, А.В. Крислов, А.Д. Попов, Е.А. Рогозин. //Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2020. 47(1): 58-71. DOI: 10.21822/2073-6185-2020-47-1-58-71.

3. Куколев А.Н., Леонтьев А.С., Моисеев А.А. Методика взаимосвязанной оценки достоверности результирующей информации и времени обработки сообщений пользователей в вычислительном комплексе специализированной АСОУ// Вопросы специальной радиоэлектроники. Сер. СОИУ, 1986, вып. 2.
4. Леонтьев А.С., Пряхин В.К. Многоуровневые иерархические модели обработки информации в вычислительных системах с учетом надежности// Алгоритмы и структуры специализир. вычисл. систем. Тула, 1981, с. 51-57.
5. Климов Г.П. Стохастические системы обслуживания. – М.: Наука, 1966. – 244 с.
6. Полуян Л.Я. Метод расчета времени обработки запросов в ИВС с абонентской сетью// Алгоритмы и структуры специализир. вычисл. систем. Тула, 1983, с.10-21.
7. Леонтьев А.С. Аналитические и аналитико-имитационные методы оценки влияния отказов на временные характеристики вычислительных систем коллективного пользования// Алгоритмы и структуры специализированных вычислительных систем. –Тула: ТПИ, 1985. – с. 57-68.
8. Леонтьев А.С. Аналитические методы расчета вероятностно-временных характеристик информационных процессов в вычислительных системах на базе многоуровневых вложенных сетевых моделей с ненадежными элементами// Теоретические вопросы вычислительной техники и программного обеспечения: Межвузовский сборник научных трудов. – М.: МИРЭА, 2006, с. 50-56.
9. Криницкая Е.В., Леонтьев А.С. Метод оценки оперативности решения задач пользователей при искажениях во входной информации// Современные информационные технологии в управлении и образовании: Сборник научных трудов. - М.: ФГУП НИИ “Восход”, МИРЭА, 2005. – с. 98-102.
10. Леонтьев А.С., Зверев С.Н. Автоматизация проектирования систем обработки информации с использованием аналитико-имитационных моделей. – Тез. докл. всесоюз. конф. по автоматизации проектирования систем управления. Ереван, 1984, с. 216-218.

*Лизакова Р.А., канд.экон.наук, доцент
доцент
кафедра «Теоретическая и прикладная экономика»
УО «Барановичский государственный университет»
Беларусь, г.Барановичи*

**ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ИНТЕРАКТИВНО-
ОПЕРАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ**

Аннотация. В статье оценивается соответствие формы организации ознакомительной практики у студентов экономических специальностей текущим образовательно-хозяйственным реалиям. Указываются ориентиры трансформации алгоритмов организации ознакомительной практики, предлагается базовая схема компетентностной ориентации и цифровизации методической платформы учебно-практического модуля.

Ключевые слова: ознакомительная практика, компетентностное ориентирование, операционные навыки, конкурентоспособность выпускников.

*Lizakova R.A., candidate of economic sciences, associate professor
associate professor
department of «Theoretical and Applied Economics»
Educational Institution «Baranovichi State University»
Belarus, Baranovichi*

**FORMATION OF COMPETITIVE INTERACTIVE AND
OPERATIONAL COMPETENCES OF STUDENTS OF ECONOMIC
SPECIALTIES THROUGH DIGITALIZATION OF ORGANIZATIONAL
ALGORITHMS OF INTRODUCTION PRACTICE**

Abstract. The article assesses the conformity of the form of organization of introductory practice for students of economic specialties with the current educational and economic realities. Guidelines for the transformation of algorithms for organizing study practice are indicated, a basic scheme for competency-based orientation and digitalization of the methodological platform of the educational and practical module is proposed.

Key words: study practice, competence orientation, operational skills, competitiveness of graduates.

Получение практического опыта в рамках будущей профессии является важнейшим аспектом подготовки студентов. Президент Беларуси А. Лукашенко ориентирует учреждения высшего образования страны на более практико-ориентированную подготовку специалистов [1]. Сверхдинамичность и интерактивная плотность современных хозяйственно-экономических транзакций и процессов, жестко обусловили приоритетность именно реальных практических компетенций молодых специалистов. Выделим следующие доминантные социально-экономические тренды, актуализирующие генезис матрицы запросов на современном рынке труда:

- глобализация и цифровизация рынка труда с требованием кейса базовых операционно-оформительских компетенций, позволяющих адаптивно встроить специалиста на начально-исполнительском уровне (даже удаленно) в хозяйственную систему практически любой организации (стандартное ПО, одни принципы оформления документов и отчетности, одни CRM-системы);

- нивелирование практики обязательного обучения специфике нового рабочего места, направлений на курсы переквалификации и пр. Работодатель требует уже подготовленного сотрудника. Сегодня все сотрудники являются прямыми конкурентами и держатся за личные компетенции, образующие их уникальную ценность для работодателя.;

- развитие практики предварительной стажировки (испытательных сроков), в том числе без оплаты, особенно среди студентов. Компания получает возможность оценить потенциального работника, сформировать пул потенциальных достойных претендентов на будущее; стажер набирается реального хозяйственного опыта, апробирует и развивает свои компетенции, получает дополнительную запись в будущее резюме;

- фрагментация и делегирование компетенций, требующая от будущего работника сегмента уникальных знаний и прикладных навыков (SMM-маркетолог, SEO-менеджер). Специализация современных вакансий предполагает предварительную целевую подготовку соискателя, что требует более раннего определения профессиональной ниши и профиля компетенций.

На фоне вышеизложенного текущая система организации практики студентов экономической специальности выглядит, как минимум, компетентностно-нивелирующей. А ведь именно ВУЗы должны быть максимально прогрессивны и активны в формировании конкурентных молодых специалистов и членов современного инновационного общества. На практике же студент профильного училища, как минимум может продемонстрировать свои практические навыки на уровне 2 разряда, а специалист с высшим образованием, претендующий минимум на 10-11 квалификационный разряд, не может осуществить свои базовые рабочие транзакции в рамках профессии.

По мнению автора, основа практико-компетентностной базы студента должна закладываться с первого дня обучения. Ознакомительная практика по итогам первого курса должна быть в идеале рабочей отправной точкой или, как минимум, результирующим операционно-базовым уровнем. Т.е. студент уже должен освоить все формально-оформительские действия и навыки в рамках будущей профессии. Вступительные экзамены в ВУЗ и год обучения в нем являются более чем достаточным фундаментом для успешного освоения уровня операционно-оформительских компетенций, предполагающим возможность работы на должности оператора-оформителя. По факту можно увидеть, что ознакомительная практика не резюмирует базовый курс молодого специалиста, а в лучшем случае рисует выборочный фрагмент системы: «Человек-Мир-Производство». Зачастую ознакомительная практика принимает условную форму факультатива, где организуется ознакомительная экскурсия на какое-либо предприятие. Справедливо будет отметить, что в ходе последующей производственной или преддипломной практики, часть студентов, более предметно соприкасается с реальным операционно-тактическим сопровождением хозяйственной деятельности, но повсеместно-образовательный и компетентностно-временной фактор будут уже упущены. Да и в последующем вопрос формирования целевых конкурентно-практических компетенций делегирован непосредственно самому студенту, предполагая, что он будет, не только лично мотивирован, добросовестен и инициативен, а также реально вовлечен в работу по месту практики на предприятии.

В зависимости от экономической специализации студентов (маркетинг, ВЭД, банковское дело и пр.) предлагается дифференцировать рекомендации и пояснения в рамках оптимизации и цифровизации методологически-организационного алгоритма проведения ознакомительной практики у студентов экономических специальностей:

- использовать любую CRM-платформу даже в тестовой (ограниченной) версии. Главное показать студентам принцип организации электронного документооборота и формирования коммерческих отчетов;

- документы рекомендуется заполнять в виде Excel файлов, что позволяет суммировать товарные позиции, рассчитывать НДС, сумму пошлины, страховки и пр., а также генерировать сводные отчеты о результатах хозяйственной деятельности. Сегодня многие компании даже вне программы «1С-предприятие», формируют первичные документы именно в редакторе Excel, переводя их затем в требуемый формат;

- не следует ориентировать студента исключительно на методички и образцы по заполнению первичных документов, размещенных, например, на централизованном интерактивном портале ВУЗа. Самообразование, инициатива в рамках генерирования дополнительных коммерческих документов, актов и отчетов для более полного наполнения CRM-системы

должно исключительно приветствоваться;

– контроль выполнения задания может осуществляться преподавателем, как в специальном модуле интерактивного портала, так и просто на любом облачном диске, где студенты могут вести свой массив документов на платформе CRM-системы. Текущая координация может осуществляться в режиме Zoom-конференций;

– в качестве защиты отчета по ознакомительной практике предлагается заполнение студентом в online режиме нескольких коммерческих документов (ТТН, таможенная декларация, платежное поручение и пр.).

Реализация совокупности вышеизложенных рекомендаций в рамках формирования интерактивных практико-ориентированных компетенций в ходе ознакомительной практики у студентов экономических специальностей позволит создать адаптивный конкурентный фундамент у будущих молодых специалистов.

Использованные источники:

1. Александр Лукашенко о преподавании в вузах: надо ближе к жизни готовить студентов [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://minsknews.by/aleksandr-lukashenko-o-prepodavanii-v-vuzah-nado-blizhe-k-zhizni-gotovit-studentov/>. Дата доступа – 30.08.2022

Линко И.В.
студент 2 курса магистратуры
направление подготовки «Экономика»
программа «Учет и финансы организаций»
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Научный руководитель: Пестунов М.А., доктор экономических
наук
профессор

ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В данной статье автором рассматриваются теоретические основы экономической безопасности предприятий. Раскрываются сущность, основные подходы к определению экономической безопасности предприятия, а также выделяются основные ее элементы. Определяются основные факторы, влияющие на уровень экономической безопасности предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, элементы экономической безопасности, угрозы экономической безопасности предприятия, недобросовестная конкуренция.

Linko I.V.
2nd year student of the master's degree
economics program
«Accounting and Finance of organizations»
Chelyabinsk State University
Scientific supervisor: Pestunov M.A., doctor of economics
professor

THE CONCEPT AND ELEMENTS OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

Annotation. In this article, the author examines the theoretical foundations of the economic security of enterprises. The essence, the main approaches to determining the economic security of an enterprise are revealed, and its main elements are highlighted. The main factors influencing the level of economic security of the enterprise are determined.

Keywords: economic security, elements of economic security, threats to the economic security of the enterprise, unfair competition.

Экономическая безопасность – многогранное, сложное и емкое понятие, до настоящего времени авторы так и не пришли к однозначному

толкованию данного термина. Рассмотрим основные трактовки данного понятия, представленные в отечественной литературе в таблице 1.

Таблица 1 – Основные определения «экономическая безопасность»

Автор	Определение
Л.И. Абалкин	состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи и при котором государство имеет возможность выравнивать и проводить в жизнь независимую экономическую политику
А.П. Градов	это состояние национальной экономики, обеспечивающее удовлетворение жизненно важных потребностей страны в материальных благах независимо от возникновения в мировой экономической системе или внутри страны форс-мажорных обстоятельств социально-политического, экономического или экологического характера
Б.А. Райзберг	это состояние защищенности жизненно важных интересов людей, организаций общества и государства от внутренних и внешних угроз и опасностей
В.К. Сенчагов	это состояние, при котором отсутствуют, сведены к минимуму или устранены внутренние и внешние угрозы сохранению социально-экономического и финансового потенциала региона ниже уровня, достаточного при повышении благосостояния его населения
В.Л. Тамбовцев	...под экономической безопасностью той или иной системы нужно понимать совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающую возможность достижения целей всей системы
Указ Президента Республики Казахстан «Об утверждении Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы»	состояние защищенности национальных интересов Республики Казахстан от реальных и потенциальных угроз, обеспечивающее динамическое развитие человека и гражданина, общества и государства

Понятие «экономическая безопасность предприятия» также рассматривается множеством авторов по-разному. Н.В. Матвеев экономическую безопасность предприятия рассматривает как состояние предприятия, при котором обеспечивается стабильность его функционирования, финансовое равновесие и регулярное извлечение прибыли, возможность выполнения поставленных целей и задач, способность к дальнейшему развитию и совершенствованию.

Е.А. Олейников определяет как состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем. А.П. Градов утверждает, что это способность

обеспечить живучесть фирмы независимо от степени нестабильности внешней среды и возникновения форс-мажорных обстоятельств во внутренней среде фирмы. По мнению О. В. Климочкина, экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности его жизненно важных интересов в финансово-экономической, производственно-хозяйственной, технологической сферах от различного рода угроз, в первую очередь социально-экономического плана, которое наступает благодаря принятой руководством и персоналом системы мер правового, организационного, социально-экономического и инженерно-технического характера. В.В. Шлыков экономическую безопасность предприятия определяет как состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности.

Как видно, все авторы исходят из того, что экономическая безопасность предприятия – это некая система. Во всех определениях присутствует целевая установка этой системы – предотвращение или ликвидация возможных угроз.

На основе исследования ряда понятий разработано личное авторское определение относительно трактовки экономической безопасности предприятия. Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние предприятия, при котором ему не угрожает опасность, сохраняется его независимость и целостность, когда ресурсы используются наиболее эффективно для обеспечения нормального функционирования предприятия, а также предотвращения различных опасностей и угроз деятельности предприятия. Грамотно организованные функциональные составляющие экономической безопасности помогут не только выстроить эффективную методику борьбы с возникшими опасностями и угрозами, но и обеспечить серьезные профилактические работы.

Главная цель экономической безопасности предприятия – обеспечение его продолжительного и максимально эффективного функционирования сегодня и высокого потенциала развития в будущем.

Выделим основные элементы экономической безопасности предприятия: информационная безопасность; кадровая безопасность; правовая безопасность; экологическая безопасность; инженерно-техническая безопасность; физическая безопасность; финансовая безопасность.

Информационная безопасность определяется как защищенность информации хранящейся и обрабатываемой в информационной среде, а также инфраструктуры самой информационной среды от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб.

Кадровая безопасность представляет собой совокупность работ по нескольким группам: следование регламенту, в котором перечислены рекомендации и требования к найму персонала, его адаптации и увольнению; поддержание уровня лояльности персонала; выполнение регламента по ведению конфиденциального делопроизводства и режима коммерческой тайны.

Правовая безопасность раскрывается как соблюдение предприятием всех нормативно-правовых актов в своей хозяйственной деятельности.

Экологическая безопасность определяется как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

Инженерно-техническая безопасность представляет собой обследование помещений с целью установления потенциально возможных каналов утечки конфиденциальной информации через технические средства, конструкции зданий и оборудования.

Физическая безопасность раскрывается как: контроль доступа на территорию предприятия; предотвращения несанкционированного допуска и доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну; наблюдение за обстановкой вокруг и внутри объекта.

Важным элементом экономической безопасности предприятия является финансовая безопасность, так как составляет основополагающее значение уровня и структуры финансового потенциала предприятия в обеспечении целей его экономического развития.

Представленные характеристики элементов экономической безопасности предприятия позволяют определить ее как объемную сферу деятельности по обеспечению комплексной защищенности (безопасности) предприятия. В которую входят следующие составляющие: обеспечение режима защиты коммерческой тайны; внутренняя работа с сотрудниками в целях предотвращения негативных явлений; внутренняя контрразведка; служебные расследования по угрожающим безопасности сигналам и фактам; финансовая безопасность; информационно-аналитическая работа в интересах безопасности, а также, техническая и физическая защита.

Экономическая безопасность предприятия зависит от субъективных факторов, так как концепцию безопасности конкретного предприятия определяет его топ-менеджмент, который ежедневно несет ответственность за эффективное управление этой организацией. Концепция определяется исходя из представления об угрозах и вызовах, наличия ресурсов и стратегических целей деятельности. Оценка угроз является обязательной в деятельности предприятия при планировании и принятии решений. Нужно учитывать, что система реальных и

потенциальных угроз экономической безопасности динамична, так как они могут появляться и исчезать, возрастать и уменьшаться.

Рассмотрим более подробно угрозы и их виды. На уровне страны понятие угрозы определяется как совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам.

На уровне предприятия некоторые авторы определяют угрозу экономической безопасности как фактор, создающий опасность или препятствие для реализации экономических интересов организации. По мнению М.Н. Павленкова угрозу безопасности предприятия следует рассматривать как совокупность условий и факторов, создающих опасность его жизненно важным интересам [3].

Автор работы предлагает придерживаться несколько иной трактовки, выделяя в качестве факторов определенные процессы и действия. Поэтому угрозами безопасности предприятия будут все потенциально или реально возможные события, действия или процессы, которое способны нарушить его устойчивость и нормальный ход развития или даже привести к остановке его деятельности.

Таким образом, безопасность экономического положения предприятия определяется различными факторами, как зависящими от деятельности организации, так и не зависящими. Например, угрозы экономической безопасности предприятия могут возникнуть вследствие невыполнении заказчиками своих обязательств перед поставщиками, в результате нечестных действий конкурентов, неэффективной и некомпетентной политике руководства предприятия, а также изменений во внешней среде (наличие кризисных явлений в экономике, изменении в политике проводимой государством, чрезвычайных и форс мажорных обстоятельствах, неблагоприятной социальной обстановке в стране, безработицы, инфляции и многих других процессов).

Основными факторами, влияющими на уровень экономической безопасности предприятия являются: внутренние, внешние, экономические, внешнеэкономические, объективные, субъективные.

Главным условием обеспечения экономической безопасности предприятия, как хозяйствующего субъекта рынка, является его взаимосвязанность с окружающей внешней средой. Следовательно, предприятие сможет успешно функционировать и развиваться в случае бесперебойного взаимодействия с этой средой. Это означает, что руководство предприятия должно четко и быстро реагировать на внешние изменения, происходящие на рынке, пересматривать свою политику и менять ее направленность.

Рассмотрим угрозы, влияющие на экономическую безопасность предприятия. Одной из таких угроз является неблагоприятная политика, проводимая государством. Например, изменение валютного курса рубля,

изменение налоговой политики, а также таможенной политики могут создать противоречивые интересы политике, осуществляемой руководством предприятия. В ряде случаев данные изменения могут крайне неблагоприятно отразиться на ее финансовом положении.

Кроме того, возможными угрозами для предприятия могут стать также жесткое административное регулирование деятельности хозяйственного субъекта. Например, прямое вмешательство государства в производственно-хозяйственную деятельность предприятия или организации, установление рамок его поведения на внутреннем или внешнем рынке товаров и услуг, различные способы посягательства на имущество предприятия, установление законов, ограничивающих производственно-хозяйственную деятельность предприятия и многие другие мероприятия.

На внешнем рынке предприятие может также столкнуться с возможными угрозами со стороны иностранных государств. Очевидно, что неблагоприятное воздействие на экономическую безопасность организации могут оказать политические действия со стороны других государств, направленные на ограничение международных экономических связей. Введение экономических санкций серьезно подрывает финансовую устойчивость многих российских предприятий. Санкции наносят непоправимый ущерб экономике страны в целом, оказывают давление на экономический рост.

Следующая причина возникновения угрозы экономической безопасности для предприятия это различные действия других хозяйствующих субъектов. Это касается возникновения нечестной и недобросовестной конкуренции.

Следует отметить, что нечестную конкуренцию на рынке проводят протекционистские барьеры со стороны государства – ограничивающая деловая практика. Данная деловая практика направлена на оказание соответствующего давления на партнеров, завоевания господствующего положения на этом рынке и возможности диктования своих условий для осуществления деятельности предприятиями. Протекционистские барьеры очень серьезно подрывают деловые отношения между хозяйствующими партнерами, сковывают их права и возможности на рынке.

Действия возникновения нечестной и недобросовестной конкуренции представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Действия возникновения нечестной и недобросовестной конкуренции

Действие	Пример
Незаконные действия конкурентов в отношениях касающихся промышленной собственности	Промышленный шпионаж, кража информации о предприятии и ее незаконное использование, в том числе коммерческой тайны предприятия, копирование и использование наименований продукции конкурента, предоставление ложных сведений и т.д.

Утрата репутации конкурента	Обман со стороны конкурентов, распространение неправдивой рекламы, мошенническая деятельность, ложное информирование и т.д.
Нарушение нормальной деятельности предприятия со стороны конкурентов	Перетаскивания работников предприятия в свою область хозяйственной деятельности, подкуп служащих с целью выманивания у них секретной информации, касающейся деятельности предприятия
Иные недобросовестные действия со стороны конкурентов	Забастовки, демпинг и прочее

Вследствие такого влияния многие предприятия Республики Казахстан при выходе на внешние рынки теряют свою финансовую устойчивость, расстраиваются финансовые механизмы, разрываются связи между партнерами. Следует отметить, что в отдельную группу попадают новые экспортеры промышленной продукции, так как они являются наименее приспособленными к таким неблагоприятным изменениям и не готовы им противостоять. Выделяют два вида ограничительной деловой практики:

- 1) индивидуальная – ее инициатором выступает отдельная фирма или субъект;
- 2) групповая – национальные предприятия или организации.

На предприятиях снижение данных ограничений происходит путем заключения сделок с другими фирмами или предприятиями, а также переход на новые рынки сбыта. Однако, здесь возникают определенные сложности в случае если ограничительная система возникает на совместной основе. Самыми популярными способами коллективной ограничительной деловой практики являются разделение рынков и согласование рыночных цен.

Следующий источник угроз – это возникновение кризисных явлений в мировой экономике, которые оказывают негативное влияние на производственно-хозяйственную деятельность предприятий в целом. Это в свою очередь способствует возникновению зависимости организаций от зарубежных партнеров, способствуют падению цен спроса на рынке товаров и услуг, а также падению имиджа самого предприятия.

По мере вхождения национальной экономики в мировой воспроизводственный процесс интеграции увеличивается ее зависимость от внешних факторов воздействия. Следовательно, предприятие в своем стремлении к прибыльной производственно-хозяйственной деятельности, для создания своей экономической безопасности в целом, должно уделять много внимания влиянию внешних факторов таким как: изменению цен на рынке, изменению политической и экономической ситуации в стране, поведению конкурентов и отношению с партнерами, развитию научно-технического прогресса и многим другим факторам.

Исходя из описанных выше факторов, влияющих на уровень экономической безопасности предприятия, автор работы предлагает выделить основные черты национального рынка Республики Казахстан:

- 1) трансформация всего национального хозяйства;
- 2) преобладание недобросовестной конкуренции, в частности, широкое распространение промышленного и коммерческого шпионажа, раскрытие коммерческой тайны и многие другие методы;
- 3) отсутствие единой комплексной стратегии развития предпринимательской деятельности организаций;
- 4) отсутствие защиты и гарантий для реализации коммерческих проектов, планов и задач.

Существуют также внутренние угрозы, которые также нарушают деятельность предприятия. К таким угрозам относятся мошенничество, грабежи, коррупция, злоупотребление своим положением и властью.

Таким образом, на основе исследования ряда понятий разработано личное авторское определение относительно трактовки экономической безопасности предприятия. Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние предприятия, при котором ему не угрожает опасность, сохраняется его независимость и целостность, когда ресурсы используются наиболее эффективно для обеспечения нормального функционирования предприятия, а также предотвращения различных опасностей и угроз деятельности предприятия. Грамотно организованные функциональные составляющие экономической безопасности помогут не только выстроить эффективную методику борьбы с возникшими опасностями и угрозами, но и обеспечить серьезные профилактические работы. Обеспечение экономической безопасности предприятия зависит от грамотного подхода к процессу управления предприятием с целью предотвращения угроз и минимизации их последствий.

Использованные источники:

1. Гудков, А.А. Концепция финансовой безопасности промышленного предприятия / А.А. Гудков, А.А. Миронюк // Управление финансовыми рисками. – 2016. – 4(48). – С. 298–311.
2. Иванов С.А. Система экономической безопасности организации: структура и основные функциональные направления / С.А. Иванов, А.В. Мартышевская // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2015. – № 2. – С. 95–100.
3. Павленков, М.Н. Экономическая безопасность: учебное пособие / М. Н. Павленков. – Нижний Новгород, 2014. – 153с.
4. Экономическая безопасность: учебник для вузов / под общ. ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинина. – Москва: Издательство Юрайт, 2014 – 239 с.

*Лощинина К.К.
студент магистратуры
РМАТ «Российской Международной Академии Туризма»*

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ТУРИСТКОЙ ДЕСТИНАЦИИ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В статье анализируется туристский потенциал Тверской области. Рассматриваются основные показатели привлекательности выбранной области. Выявляется наличие интересных объектов для посещения туристами. Выделяются плюсы и минусы Тверской области. Предлагается пути развития туризма Тверской области путем разработки туристских тематических маршрутов.

Ключевые слова. Тверская область, туризм, дестинация, потенциал, развитие, туристский маршрут.

*Loshchinina K.K.
graduate student
RMAT "Russian International Academy of Tourism"*

TOURIST DESTINATION DEVELOPMENT PROJECT IN TVER REGION

Annotation. The article analyzes the tourist potential of the Tver region. The main indicators of the attractiveness of the selected area are considered. The presence of interesting objects for tourists to visit is revealed. The pros and cons of the Tver Region are highlighted. The ways of developing tourism in the Tver region by developing tourist thematic routes are proposed.

Keywords. Tver region, tourism, destination, potential, development, tourist route.

В последние годы государство стало больше внимания уделять внутреннему туризму. Внутренний туризм является одним из перспективных направлений развития российской экономики.

Внутренний туризм – это туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации.

Сейчас мы все проходим через последствия пандемии и ее ограничений.

2020 год показал, что у России огромный потенциал развития внутреннего туризма. Закрытые границы побудили россиян отправляться в путешествия по родной стране и вместе с тем туристы столкнулись с некими трудностями оказания качественной туристской услуги. Так же

пандемия позволила россиянам убедиться в том на сколько много в России удивительных и прекрасных мест, дестинаций.

Дестинацией является обособленная территория, которая предлагает туристам определенный спектр услуг, отвечающий потребностям туриста, таких как перевозка, предоставление ночлега, предоставление питания, организация досуга, развлечения, а также дестинация является целью путешествия. Подробные определения «дестинации» представлены таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1. «Определения понятия «дестинация», предлагаемые зарубежными и отечественными авторами»

Автор	Определение
В зарубежной литературе	
В. Альтхоф	Определенное место назначения или целевой регион. В качестве дестинации могут выступать, например, места для загородных прогулок, сооружения для проведения свободного времени, коммуны, регионы, федеральные земли, Германия, Европейский союз.
К. Каспар	Пункт «кристаллизации туристского спроса»
Лейпер	Географическая территория, обладающая привлекательностью для туристов.
П. Пирс	Место, посещение которого оставляет у туристов различные впечатления, опыт и эмоции.
В отечественной литературе	
М.А. Морозов	Территория, предлагающая определенный набор услуг, которые отвечают потребности туриста и удовлетворяют его спрос на перевозку, ночевку, питание, развлечения и т.д. При этом автор выделяет первичную дестинацию, которая представляет собой главную цель поездки, и вторичную дестинацию, под которой понимаются остановки в пути при движении к первичной дестинации.
Т.А. Себекина	Место, имеющее реальную или умозрительную границу (физическую, политическую, географическую, рыночную): страна, область, остров и т.п., которое посещают туристы с определенной целью.
А.Ю. Рябуха	Дестинацией могут выступать либо местность, либо сооружения, обладающие туристским потенциалом, т.е. это то, что турист выбирает для своего посещения и что продают производители услуг.
С.С. Николаев	Под сформировавшейся туристской дестинацией понимается некая социально-географическая местность (место, регион, город, деревня, парк аттракционов), которую конкретный турист или целый сегмент туристского спроса выбрал в качестве цели поездки. Она располагает всеми необходимыми учреждениями, организациями, средствами размещения, обслуживания и инфраструктурой развлечений.

Чем большей привлекательностью обладает дестинация, тем больший поток туристов стремится посетить ее. Такой точки зрения придерживается рынок туристских услуг. В настоящее время можно

заметить, что российский рынок туристских услуг чаще предлагает курортные города для поездок такие как Крым, Сочи, Анапа и др., нежели, к примеру, исторические города. В период пандемии многие отказывались от привычных поездок за границу и предпочли альтернативой посетить города родной страны. Но при посещении сталкивалась с ненадлежащим уровнем предоставления услуг или в принципе отсутствием какого-либо обслуживания на туристском объекте. И Тверская область не стала исключением. Сам непосредственно город Тверь обладает огромным потенциалом для развития и привлечения туристов. К сожалению, есть достаточно объектов в Тверской области, которые не имеют популярности у туристов, в связи с тем, что там просто на просто отсутствует организация для безопасного посещения. Если рассматривать усредненные оценки различных организаций по Тверскому району, то можно заметить, что Тверскую область в год посещает около 600 тыс. туристов. Что касается совокупного дохода от въездного туризма в рассматриваемую область, то приблизительная оценка в 1 млрд. руб. в год. В эту сумму входят такие пункты как, расходы гостей Тверской области на проживание в гостиницах, отелях и иных средств размещения, питание, предоставление экскурсионного обслуживания, посещение культурных мероприятий, музеев, расходы на покупки сувенирной продукции и т. д.

Для более детального представления стоит рассмотреть отдельно плюсы, которые докажут, что Тверскую область можно приравнять к дестинации и более масштабно развивать в ней туризм.

Плюсы Тверской области как дестинации.

1. Внушительное количество исторических объектов, памятников культуры, интересных мест для посещения туристами.

Тверская область обладает удивительно богатейшей историей, что подтверждается уникальными историческими памятниками и сооружениями. Нилова пустынь (мужской монастырь впервые упомянут в 1529 году), Борисоглебский монастырь в Торжке (основан в 1038 году), Старицкий Успенский монастырь (основан в XVI веке), Калязинская колокольня (затопленная колокольня, построена в 1800 году), Тверской императорский путевой дворец, а также, масса усадеб, набережных, мостов, музеев и иных интересных мест для посещения туристами.

2. Выгодное географическое положение.

Тверская область занимает достаточно выгодное географическое положение, располагается на западе средней части Восточно-Европейской равнины. Протянулась на 350 км с севера на юг и на 450 км с запада на восток.

Говоря о площади региона, то она составляет 84201 км² это чуть больше территории Ленинградской области, и практически в два раза больше Московской (44300 км²).

Климат умеренно континентальный в подтверждении этому сухое, солнечное лето и морозная, снежная зима. Чем уже можно привлечь иностранных туристов, ведь некоторый процент тех же туристов посещает Россию, чтобы увидеть снег. Так же плюсом географического расположения служит тот факт, что Тверь находится на трассе соединяющий исторические столицы России (Москва и Санкт-Петербург). Благодаря этому город Тверь можно включать в туры Москва - Санкт-Петербург.

3. Разнообразие видов туризма в области.

Тверская область расположена в пределах уникального в экологическом отношении региона - главного водораздела Русской равнины. Особенность природы области - редкое сочетание богатых водных, лесных и рекреационных ресурсов.

В Тверской области протекает река Волга, вдоль которой организованы пляжи, так же в данной области находится всем знакомое озеро Селигер, на берегах которого не только организовывать пляжный туризм, но и рыбалку и всевозможные виды водных развлечений. Тверская область обладает лесами. Леса - основной зональный тип растительности в Тверской области. Главные лесообразующие породы - ель, сосна, береза, осина, ольха, дуб. Это говорит о том, что можно организовывать охоту.

4. Развитый транспорт.

Для среднестатистического туриста важным аспектом является транспортная доступность интересующих его объектов в определенной области. В Тверской области присутствует достаточно развитый транспорт, на порядок дешевле чем в Московском и Питерском регионах.

Исходя из вышеперечисленных плюсов Тверской области как дестинации можно сделать выводы, что Тверская область обладает туристским потенциалом и вместе с тем требует тщательной работы и подготовки к принятию гостей. Для начала стоит уделить внимание маркетингу, разработки реклам и ее продвижения на доступных платформах. Можно поступить следующим образом, создать страницу в одной из популярных соцсетей (Инстаграм) там размещать интересные объекты для посещения туристами, размещать афиши ближайших событий и праздников, показывать открытие новых мест в городах Тверской области и остальные всевозможные новости области, которые могут заинтересовать потенциальных туристов. Так же стоит заняться привлечением инвесторов в область для улучшения туристских объектов или для постройки новых. В этом вопросе как раз сможет помочь грамотно распланированная маркетинговая стратегия. Так же не стоит обходить стороной проблему размещения. Гостиницы и отели формируют впечатление у туристов об городе, об этом не стоит забывать.

Наши предложения для привлечения туристов в Тверскую область, это спланировать 3 тематических тура (кольца) для разной категории

людей. Первое туристское кольцо будет повешено историко-познавательному туризму, а именно основателю Тверской области Михаилу Тверскому. Для посещения будут выбраны следующие места:

1. Поклонный крест Михаилу Ярославичу Тверскому.
2. Храм Рождества Пресвятой Богородицы – один из старейших на Верхневолжской земле.
3. Императорский дворец.
4. Место воссоздания Спасо-Преображенского собора.
5. Мемориал на месте Бортеневской битвы, где в 1317 году Михаил Ярославич разбил объединённое войско московского княжества и темника Золотой Орды. (Старицкий район)
6. Краеведческий музей в Старице
7. Место великой Бортеневской битвы - бывшая деревня Бортенево - территория современного Старицкого района, практически граница двух областей - Московской и Тверской. Сражение проходило у ручья Строганец (впадает в реку Шоша)
8. Памятный крест Бортеневской битве.
9. Памятник князю Михаилу Тверскому в Твери.

Рисунок 1. (Туристский маршрут «Михаил Тверской».)

Рисунок 2. (Туристский маршрут «Михаил Тверской». Город Тверь.)

Для второго кольца будет представлен развлекательно-познавательный туризм и повешён тур будет Михаилу Кругу. Места посещения будут следующие:

1. Роддом №2.
2. Казарма "Париж".
3. Средняя школа №39.
4. Ночной клуб "Лазурный".
5. Поселок Мамулино.
6. Памятник Михаилу Кругу.
7. Могила Михаила Круга.

Рисунок 4. (Туристский маршрут «Михаил Круг».)

И третьим туром было выбрано новое направление в туризме, а именно дарк туризм. Гостей Тверской области планируется познакомить с необычными, аномальными, окутанными тайнами местами, рассказать легенды и истории посещаемых локаций. На данный момент рассматриваются следующие зоны:

- 1) «Град Китеж - обитель Богов Сварга» (якобы древняя столица);
- 2) Куньская зона;
- 3) Курган Родня;
- 4) Курганы Селигерские;
- 5) Лес Докучаев (место зависания НЛО);
- 6) Мегалиты михалевские;
- 7) Мост из валунов (Мост в Торжке);
- 8) «Нефтяное болото»;
- 9) Озеро Бойно;
- 10) Озеро Бросно;
- 11) Озеро Селигер (частично и в Новгородской области);
- 12) Пещера Старицкие (Старицкие катакомбы);
- 13) Пирамида селигерская (2-я пирамида Голода);
- 14) Черное болото (место появления НЛО во Ржеве, бывшее опасное место). Данные маршруты помогут раскрыть потенциал Тверской области и показать ее многогранность при выборе направления тура по данной дестинации. Главной задачей стоит доказать на сколько разнообразный туризм может предложить данная область и показать как можно больше альтернативных вариантов для туристского рынка.

Использованные источники:

1. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ (последняя редакция)
2. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2020: Стат. сб. / Росстат. М., 2020.
3. Стратегия социально-экономического развития Тверской области на период до 2030 года // Региональное законодательство.
4. Туризм и туристские ресурсы России. 2019: Стат.сб./ Росстат. - М., 2019.
5. <http://tvertour.com/>
6. <http://region.tver.ru/touring.html>

*Маджидова Ё.Н.
Орипов Ш.Қ.
Андижон Давлат Тиббиёт Институтини*

ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ КАСАЛЛИГИ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ, КЛИНИКАСИ, ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

Аннотация: Сунги йилларда кўплаб невролог олимлар тарқоқ склероз касаллиги бўйича илмий изланишлар олиб боришмоқда. Олимларнинг фикрига кўра, айнан дегенератив ўзгаришлар қайтмас жараёнларнинг асосини ташкил қилади ва доимий оқибатларга олиб келади, айниқса нейрпсихологик ўзгаришлар бунга яққол мисол бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: Тарқоқ склероз, этиология, патогенез, клиника, ташхислаш, даволаш.

*Madjidova Yo.N.
Oripov Sh.Q.
Andijan State of Medical Institute*

ETIOPATOGENESIS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS

Abstract: In recent years, many neurologists have been conducting scientific research on multiple sclerosis. According to scientists, it is degenerative changes that form the basis of irreversible processes and lead to permanent consequences, especially neuropsychological changes are a clear example of this.

Key words: multiple sclerosis, etiology, pathogenesis, clinic, diagnosis, treatment.

Тарқоқ склероз (ТС) – марказий нерв системасининг демиелинизацияланувчи касаллиги бўлиб, миелин оқсилларига аутоиммун реакциянинг пайдо бўлиши натижасида ривожланади. ТС ҳозирги замон неврологларининг чуқур ва ижтимоий ахамиятга эга муаммоларидан бири бўлиб ҳисобланади, бу биринчи навбатда касалликнинг купайиб бориши, касалликнинг барқарор ўсиши, асосан ёшларда, меҳнатга лаёқатлик аҳоли орасида учраши ва тез фурсатларда ногиронликка олиб келишидир. Фаол изланишларга қарамай, тарқоқ склероз касаллиги ҳозирда муаммолигича қолмоқда. Кўплаб олимлар тарқоқ склероз касаллигида когнитив фаолтиятининг бузилишини қайд еттишган. Аммо қайд этилган учраш даражаси, амалиётдаги ҳолатга мос келмайди. Стационар шароитда даво муолажаларини олиб келаётган беморларда нейрпсихологик когнитив

бузилишларни аниқлаш етарликча амалиётда қўлланилмайди. Олимлар томонидан тарқоқ склероз касаллигида когнитив фаолияти бузилишини зўрайиб боришига тасир кўрсатувчи хавф омиллари етарликча ўрганилмаган. Кўплаб неврологлар тарқоқ склероз касаллигига чалинган беморларда когнитив бузилишларга этибор қаратишмайди, шунинг натижасида когнитив бузилишлар этибордан четда қолади ва амалиётда қўлланилаётган EDSS ногиронлик шкаласида белгиланмай қолади. Когнитив фаолияти бузилган беморларда ўчоқлик ўзгаришлар аниқланмаган бўлсада, уларнинг хаёт сифати сезиларлик даражада паст бўлади. Когнитив бузилишлар ўз навбатида беморлар хаётида меҳнат қобилиятининг йуқолиши, ногиронлик каби ижтимоий оқибатларга олиб келади.

Тарқоқ склероз касаллиги клиникаси

Касалликка хос булган клиник белгилар касаллик бошланиши, ривожланиш босқичларига қараб турлича намоён бўлиши мумкун. Одатда касалликнинг клиник белгилари 20-40 ёш оралигида пайдо бўла бошлайди. Касалликнинг дастлабки босқичларида тарқоқ склероз чандиқлари пайдо бўлган бўлса ҳам неврологик симптомлар пайдо бўлмаслиги мумкун. Чунки неврологик функциялар соғлом қолган бошқа нейронлар фаолияти хисобига бироз вақтгача сақланиб қолади. Олимларнинг фикрича маълум бир функцияга жавоб берувчи нерв толаларининг 40 % дан ортиғи зарарлансагина неврологик симптомлар пайдо бўла бошлайди. Тарқоқ склероз касаллигининг клиник куринишлари бош мия ва орқа миянинг қайси соҳалари зарарланишига қараб турлича булади:

- Пирамидал йўллар зарарланиши
- Оптикохиазмал йўл зарарланиши
- Бош мия катта яримшарлари зараланиши
- Мияча зараланиши
- Орқа мия зарарланиши
- Цереброспинал зарарланиш

Тарқоқ склерозд кўп учрайдиган клиник ҳолатлар:

1. Бош мия нервларининг зарарланиши. Бош мия нервлари орасида кўп ҳолатларда кўрув нерви, кўзни ҳаракатлантирвчи нервлар ва вестибуляр нерв зараланиши кузатилади. Куз олмаси ҳаракатларига жавоб берувчи мушаклар парези ва кўрув нерви зарарланиши ўтиб кетувчи характерга эга, ва бундай клиник белгилар касалликнинг бошланишидан далолат беради. Касалликнинг эрта белгиларидан бири бу ретробульбар невритдир. Бундай ҳолатларда беморларни куришнинг пасайиши, марказий ва периферик скотомалар, курув майдонининг торайишига шикоят килиши кузатилади. Бирламчи офтольмолог текширувида беморда касалликнинг дастлабки белгиларидан бири курув нервлари диски битемпорал қисмининг оқариши кузатилади. Бази беморларда

касалликнинг дастлабки босқичларидаёк вестибуляр нерв зарарланиши оқибатида бош айланиши, кунгил айланиши ва нистагм кузатилади.

2. Сизги сферасидаги ўзгаришлар. Кўп ҳолатларда касалларда юзаки сезги текширилганда чегаранинг аниқланиши қийин кечади. Бази беморларда сезгида патологик ўзгаришлар намоён бўлади, булар дизестезия ва парестезия.

3. Харакат ва реффлектор зарарланишлар. Беморларда касаллик зўрайиб боровчи тарзда кечганда спастик парезлар кузатилади. Гипотония, гиперрефлексия ва патологик ўзгаришлар аниқланади.

4. Координатор бузилишлар тарқоқ склероз касаллиги клиникасида ўзига хос ўрин егаллайди. Бундай белгиларга кўл ва оёқлардаги атаксияларни киритиш мумкун: асинергия, дисметрия, интенцион титроқ, скандирлашган нутқ.

5. Вегетатив асаб системасидаги бузилишлар. Тарқоқ склероз билан хасталанган беморларда ички аъзолар фаолияти бузилиши, ички безларнинг секрет ажратишидаги муаммолар тез-тез кузатилади.

6. Психологик ва эмоционал бузилишлар. Тарқоқ склероз касаллигида эмоционал бузилишлар беморларнинг кунлик фаолиятига, ҳаёт сифати ва касаллик реабилитациясига салбий тасир курсатади. Тушкунлик ҳолати бундай беморлар учун жуда хос ва кўп беморларда касалликнинг бошлангич давридаёқ кузатилади. Хавотирлик ҳолат тушкунлик ҳолатига нисбатан камроқ учрайди ва беморларнинг социал ҳолатига салбий тасир кўрсатади. Когнитив фаолиятининг бузилиши касалликнинг оғир неврологик бузилишлари билан намоён булади. Бази бир ҳолатларда беморлар ўз камчиликларига этибор қаратмай кўяди. Касалликнинг клиник ҳолатини аниқлаш Ж.Куртзке томонидан таклиф қилинган функционал системалар (Functional Systems-FS) зарарланишини баҳоловчи 10 баллик шкала ёрдамида олиб борилади.

Ташхислаш: Касалликнинг эрта босқичларида аниқлаш бир қатор қийинчиликларни туғдиради, чунки касалликнинг дастлабки белгилари утиб кетувчи характерга ега. Ҳозирги кунда тарқоқ склероз касаллигининг эрта аниқловчи лаборатор текширув усуллари мавжуд эмас. Касалликнинг асосий ташхислаш усули касаллик клиникасига ва анамнезига асосланган. Касалликка аниқ ташхис асосан бош мия ва орқа мия куп сонлик ўчоқлик ўзгаришлари кузатилганидагина кўйилади. Тарқоқ склероз касаллигини ташхислашда энг самаралик усуллардан бири бу МРТ аппарати ёрдамида T1 ва T2 режимида контраст ёрдамида бош мия ва орқа миани текшириш хисоблагнади. Асосий этибор бош мия ва орқа мидаги дегенератив-атрофик ўзгаришларга қаратилади. Тарқоқ склероз касаллигини ташхислашда МакДональд критерияларининг янгиланган 2017 йилги версияси ўз ўрнига ега. Изланишлар шуни кўрсатдики янгиланган МакДональд критериялари ески 2010 йилдагига қараганда 25 % самаралик эканлиги исботланди. Янги тахрирдаги асосий ўзгаришлар бу: Тарқоқ

склерозни эрта аниқлашда беморлардаги кўп сонлик ўчоқларнинг ўзига хосликлари ва ўчоқлик ўзгаришларнинг сурункалик кечиши. Учоқлик ўзгаришлар аниқланганда, клиник белгиларнинг намоён булмаслиги ва яна бир қатор янгиликлар киритилган.

Даволаш: Тарқоқ склероз касаллигида биринчи гуруҳ патогенетик дорилар гуруҳи бу бетта-интерферон 1a ва 1b ва глатирамер ацетат хисобланади. Иккинчи гуруҳ дори препаратлари бу иммуносупрессорлардир булар: митоксантрон ва метотрексат. Агарда ремиттирловчи тури бўлган тақдирда b-интерферон ва глатирамер ацетат касалликнинг зўрайиб кетишини 30 % гача олдини олади. Агарда иккиламчи зўрайиб борувчи тури бўладиган бўлса интерферон 1b гуруҳ дори препаратларини юқори дозада қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади. Тарқоқ склерозда касалликни зўрайиб боришини олдини олиш мақсадида метил преднизолон ёрдамида 4-7 кун момайнида пулс терапия ўтказилади. Агарда натижа биз кутгандай булмаган холларда метилпреднизолон перорал бир ой мобайнида доза паслатиб борилади. Касалликнинг зўрайиб борувчи кечишида 3-5 маротаба плазмофарез олиш тавсия этилади. Имунотуляторлар эффективлигини аниқлаш 3 ойдан кам бўлмаган холларда ўтказилади. Даво муолажаларининг самарадорлигини аниқлаш мақсадида бир йилда бир маротаба МРТ текширувида ўтиш тавсия қилинади. Бетта интерферондан фойдаланилган ҳолатда регулар кон тахлили ўтказилиши зарур (тромбоцит, лейкоцит) ва жигар синамалари (АЛТ, АСТ, билирубин). Иммунодепрессантлар гуруҳидан натализумаб ва митоксантрон билан биргаликда циклоспорин, азатиопринни қўллаш тавсия этилади.

Адабиётлар руйхати:

1. Гусев Е.И. рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания Е.И Гусев 2015-С
2. Рассеянный склероз: патогенез, диагностика, дифференциальный диагноз и лечения Т.Л Демина. Консилиум медикум 2008
3. Хулуп Г.Я. клиническая и лабораторная диагностика рассеянного склероза Г.Я Хулуп, Н.Ф Флипович. Минск: БелМАПО 2005

*Маманазаров С.И.
“Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси
Жиззах политехника институти*

ЁШЛАР ОНГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ

Аннотация: Қадриятлар мавзусини фалсафий тадқиқотларнинг илмий объекти сифатида ўрганиши ва мазкур йўналишида тўпланган билимларни ўзлаштириши замонавий дунёқараш ва илмий тафаккурни шакллантиришга ёрдам беради.

Калит сўзлар: жамият, ислоҳотлар, қадриятлар, умуминсоний қадриятлар, миллий қадриятлар.

*Mamanazarov S.I.
teacher
“Social Sciences” department
Jizzakh Polytechnic Institute*

THE ROLE OF VALUES IN FORMING THE MIND OF YOUTH

Annotation: Studying the topic of values as a scientific object of philosophical research and mastering the accumulated knowledge in this direction contributes to the formation of a modern worldview and scientific thinking.

Keywords: society, reforms, values, universal values, national values.

Қадриятлар тизими ва у билан боғлиқ мавзулар инсоннинг ўзи каби олис тарихий жараёнларнинг таркибий қисми, жамиятнинг пайдо бўлиши билан шакллана бошлаган ижтимоий воқеликнинг ўзига хос феноменидир. Ҳар бир тарихий босқич, инсоният ҳаётининг ҳар қандай даври ўзига хос қадриятлар ва қадриятлар тизимларига эга бўлиши, бу омилнинг давлатлар ва миллатлар тарихи ҳамда тақдирида улкан аҳамиятга эга эканлиги тараққиётнинг умумий қонуниятидир. Ушбу қонуният ўтмишда ҳам, ҳозирги замонда ҳам алломалар ва мутафаккирлар, олимлар ва мутахассисларнинг диққатини ўзига тортиб келмоқда. Бу борада кўплаб таълимотлар ва назариялар яратилган, хилма-хил қарашлар ва ёндашувлар шаклланган.

Ушбу соҳадаги турли назариялар ва ёндашувларни умумлаштириш, ўз навбатида ижтимоий тараққиёт жараёнида жамиятнинг бир ривожланиш босқичидан бошқасига ўтиши билан бирга, ҳаётнинг барча соҳалари қатори, мавжуд қадриятлар тизимида ҳам ўзига хос ўзгаришлар ва

янгилашишлар рўй бериши ушбу жабҳага оид умумий жараён эканидан далолат беради. Дунё глобаллашиб бораётган ва у билан боғлиқ турли муаммолар кўлами кенгаяётган бугунги кунда ҳам ана шу умумаксиологик қонуният амалга ошмоқда ва бир томондан бутун инсоният тараққиётининг, иккинчи томондан эса, тобора янгиланиб бораётган Ўзбекистон ҳаётининг муҳим таркибий қисми сифатида намоён бўлмоқда. Ўз навбатида, бундай мураккаб ижтимоий-аксиологик жараёнларнинг глобал қадриятлар тизими ва мамлақатимиздаги мавжуд қадриятлар мажмуига нисбатан интенсив таъсирини таъминлайдиган умумий қонуниятлар ва унинг миллий хусусиятлари билан боғлиқ илмий изланишларга эътибор ортиб бормоқда.

Президентимизнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқида алоҳида таъкидлангани каби, “Бугунги кунда Ўзбекистон жадал ривожланмоқда. Биз аждодларимизнинг донишмандлик анъаналарига амал қилиб, теран англаган ҳолда, қатъий ислоҳотларни амалга оширмоқдамиз, мамлақатимизнинг янги қиёфасини шакллантириш йўлидан бормоқдамиз. Жамиятимизда сиёсий фаоллик ортиб бормоқда, барча соҳаларда чуқур ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Улардан кўзланган мақсад - “Инсон манфаатлари ҳамма нарсадан устун” деган оддий ва аниқ-равшан тамойилни амалга ошириш устувор аҳамиятга эга бўлган демократик давлат ва адолатли жамият барпо этишдан иборат”. Ушбу йўналишда бугунги жамиятимизга хос қадриятлар тизимининг янгиланиши ва ҳаётимизнинг барча соҳаларида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг ушбу жараёнга таъсири билан боғлиқ масалалар таҳлилида муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз” (Т.: “Ўзбекистон”, 2016), “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак” (Т.: “Ўзбекистон”, 2017), “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз” (Т.: “Ўзбекистон”, НМИУ, 2017), “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови.” (Т.: “Ўзбекистон”, 2017), “Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз.” (Т.: “Ўзбекистон”, 2017.– 488 б.) каби асарлари, шунингдек, “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони муҳим аҳамиятга моликдир. Бу нуқтаи назардан, халқимизнинг истиқлолга эришиши, миллий давлатчилигини тиклаши ва мустақилликни мустаҳкамлаши натижасида жамиятимиз маънавий-маърифий қадриятлар тизимида рўй берган янгиланишлар жараёнининг йўналишлари ва асосий тамойилларини ўрганишда давлатимиз раҳбарининг асарлари ижтимоий инновацион қадриятлар тизимини янада такомиллаштириш учун методологик асос бўлиб хизмат қилади.

Бу жиҳатдан, дунё миқёсида ниҳоятда мураккаб тарзда рўй бераётган глобал аксиологик жараёнларнинг бугунги Ўзбекистон жамиятига хос маънавий-маърифий кадриятлар тизимига таъсирини чуқур ўрганиш, бу соҳада пайдо бўлаётган муаммоларнинг самарали ечимларини топиш эҳтиёжикучайиб, ушбу йўналишдаги масалаларни тизимли тадқиқ қилиш вазифалари ниҳоятда долзарблашиб бормоқда. Мамлакатимизнинг янги қиёфасини яратиш йўлида амалга оширилаётган ислохотларнинг бу йўналишдаги самарасини янада ошириш учун ҳозирги даврдаги мавжуд кадриятлар тизимини янада такомиллаштириш ва унинг янгиланиш механизминини оптималлаштиришга доир яхлит концептуал илмий ишланмаларга эҳтиёж пайдо бўлмоқда.

Ҳозирги даврда мамлакатимизда кадриятлар мавзусининг турли масалаларини ўрганишга бағишланган тадқиқотлар орасида Х.Шайхова, Ў.Абилов, Т.Комилова, Қ.Назаров, М.Жакбаров, А.Эркаев, Б.Очилова, Р.Рўзиева, Ш.Орипов, А.Ҳайдаров каби олимлар ва мутахассисларнинг изланишлари ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда.

Бу жабҳада айниқса, Т.Абдуллаевнинг “Турмуш соҳасида умуминсоний ва миллий кадриятлар диалектикаси”, А.Юнусовнинг “Демократик жамият ва маънавий кадриятлар ривожиди миллийлик ва умуминсонийликнинг ўзаро алоқаси”, Қ.Назаровнинг “Кадриятлар тизими: барқарорлик ва ўзгаришлар диалектикаси”, Р. Рўзиевнинг “Жамиятнинг маънавий янгиланишида миллий ва умуминсоний кадриятлар уйғунлигини шакллантириш масалалари” мавзуидаги докторлик ва А. Ҳайдаровнинг “Ўзбекистон жамияти сиёсий маданиятида миллий маънавий кадриятларнинг ўрни”, А.Абдираззоқовнинг “Миллий маънавий кадриятлар ва уларни халқнинг ўзлигини англашидаги ўрни ва аҳамияти” ва А.Муратбоевнинг “Халқнинг ахлоқий кадриятлари ва уларни Ўзбекистоннинг маънавий тикланишидаги аҳамияти” мавзуидаги номзодлик диссертацияларини алоҳида таъкидлашимиз лозим.

Ушбу мавзунинг мустақиллик йилларида шаклланган кадриятлар тизимининг истиқлол даврида амалга оширилган ислохотлар ва бугунги кундаги туб ўзгаришлар таъсиридаги ўзгаришлари, ушбу жараённинг самарали йўллари ва ўзига хос воситаларини излаб топиш масалаларининг ҳалигача махсус тадқиқот объекти бўлмагани ҳам бу борадаги изланишларнинг долзарблигини янада оширади.

Фойдаланилган адабиётлар:

17. Мирзиёев Ш.М. “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз”. Т.: “Ўзбекистон”, НМИУ, 2017.
18. Назаров Қ.Н. Кадриятлар фалсафаси (Аксиология). -Т.: ЎФМЖ, 2011.
19. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). Content of the concept of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 938-941.
20. Kulmatov, P. M., & Tajibaev, M. A. (2022). Synergetic as a factor for the development of modern science. *Scientific progress*, 3(3), 925-929.

21. Kholbekova, M. A. T. U. (2022). Applications and developments of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 942-945.
22. Tajibaev, M. A., & Kholbekova, M. U. (2022). Synergetic methodology serves humanity. *Scientific progress*, 3(3), 934-937.
23. Tajibayev, M. A., & Axmedov, J. T. (2022). Sinergetik yondashuv-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantirishning asosiy jihatlaridan biri sifatida. *Scientific progress*, 3(3), 527-532.
24. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). The concepts of sustainability and instability in synergetics are an important principle. *Scientific progress*, 3(3), 930-933.
25. Abdurashidovich, T. M. (2022). Yoshlarda sinergetik dunyoqarashni shakllantirish omillari. *Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal*, 3(3), 203-207.
26. Abdurashidovich, T. M. (2022). Sinergetika-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantiruvchi bilim sifatida. *fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya*, 1(2), 69-73.
27. Azimova, S. Y., & Tojiboev, M. A. (2021). Improvement of spiritual and educational work it is our important task. *Scientific progress*, 2(5), 544-548.
28. Melikuziyevich, K. P., & Abdurashidovich, T. M. (2021). State and community management-as a priority task in the appeal. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 2(2), 133-136.
29. Quvanovich, R. Q. (2021). The Moral Importance of Humanity and Patriotism in Chistiya and Kubraviya. *International Journal on Orange Technologies*, 3(3), 98-103.

УДК.6.27.4.

*Мирзаев М.А.
стажёр-ўқитувчи
Эргашев Х.Э.
стажёр-ўқитувчи*

*“ТИҚХММИ” Миллий Тадқиқот Университети Бухоро табиий
ресурсларни бошқариш институти*

СУВ ОМБОРЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ ЯХШИЛАШ МАҚСАДИДА ТЕХНИК ЧОРА-ТАДБИР ИШЛАБ ЧИҚИШ (ТЎДАКЎЛ СУВ ОМБОРИ МИСОЛИДА)

Аннотация. Мақолада Тўдакўл сув омборида олиб борилган дала тадқиқотлари асосида унинг техник ҳолати ҳамда конструктив параметрларига тасир қилувчи салбий омиллар ёритиб берилган. Бу жараёнларни огоҳлантириши (олдини олиши) тадбирлари ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: сув омбори; тўгон дамбаси; лойқа босиши; эксплуатация; хавфсизлик.

*Mirzayev M.
trainee teacher
Ergashev Kh.
trainee teacher*

*“TIAME” National Research University Bukhara Institute of Natural
Resources Management*

DEVELOPMENT OF TECHNICAL RECOMMENDATIONS TO IMPROVE THE USE OF RESERVOIRS (FOR EXAMPLE OF TODAKOL RESERVOIR)

Abstract: The article describes the negative factors affecting the technical condition and design parameters of the Todakol Reservoir based on field research. Measures have been developed to prevent these processes.

Keywords: reservoir; dam, mudflow; exploitation security.

Кириш. Бугунги кунга келиб ер шарида сув ресурсларига бўлган талаб тобора ортиб бормоқда, шу биргаликда мавжуд сув ресурсларидан ҳам оқилона фойдаланиш зарур ва муҳимдир. Республикамиздаги захира сувларни йиғиш ҳамда қишлоқ хўжалигига сув ресурсларини хавфсиз етказиб бериш асосий масалалардан биридир. Ҳозирги пайтда, Ўзбекистонда 4,3 млн.гадан ортиқ суғориладиган ер майдони мавжуд. Амалда барча қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосили сунъий суғориб етиштирилади. Бу ерларни суғориш учун 300 га яқин йирик гидротехника

иншоотлари, шу жумладан 20 млрд. м³ сув сиғдирадиган 56 та сув омбори, 65 тага яқин йирик гидроузеллар, минглаб кичик гидротехника иншоотлари билан 27 минг км узунликдаги 60 та магистрал ва хўжаликлараро каналлар ишлатилади. Мавжуд ер майдонининг қарийиб ярими умумий сув сарфи 6,4 млн. м³/сек бўлган 1,5 мингдан ортиқ, шу жумладан 24 та йирик насос стансиялари ёрдамида суғорилади.

Асосий қисм. Сув хўжалигида сув ресурсларни тўплаш, бошқариш ва истеъмолчиларга узатишда сув омборларини ўрни катта. Ўзбекистон Республикасидаги сув омборларнинг хавфсизлик даражасини белгилаш ва улардаги нуқсон, бузилишларни кўрсатиб, тегишли тавсиялар ишлаб чиқиш, ҳамда иншоотларнинг эксплуатациясини яхшилаш мақсадида “Давсувхўжаликназорат” инспекцияси ташкил этилган.

Сув омборининг параметрлари ва белгилари:

НДС – 222.64 метр (сув омборининг меъёридаги димланиш сатҳи);

ФСС – 219.90 метр (Сув омбори ўлик хажми).

Сув омбори хажми: – 1200 млн.м³;

НДС да фойдали – 600 млн.м³;

Ўлик (фойдасиз) – 600 млн.м³.

Сув омбори чуқурлиги НПУда:

Максимал – 12метр;

Сув омборида мавжуд сув сатҳи майдони:

НДС – 21.19 км²

ФСС – 12.23км².

Тўдакўл сув омборининг хавфсизлиги камида 4 та асосий шартга боғлиқ:

1. Сувнинг тўғон ўркачидан ошиб ўтмаслиги;
2. Тўғон танаси ва асосини сув сизишига чидамлилигини сақлаш;
3. Тўғон қияликларининг чидамлилигини таъминланишига боғлиқ.
4. Сув омборидан сизиб ўтаётган филтрация сувларини камайтириш.

Тўғон ўрқачидан сувнинг кўтарилиш хавфи куйидаги ҳолатларда вужудга келиши мумкин.

Тўғон ўрқачининг режадаги баландлиги табиий шароитдаги ҳолга тўғри келмай қолишидан;

Шамол таъсирида кўтариладиган тўлқинларнинг сув омбори деворларига таъсиридан;

Хулоса: Юқоридагиларни ҳисобга олиб, Тўдакўл сув омбори эксплуатациясини яхшилаш бўйича хизматини ташкил этиш, сув омборининг иш режимини ўрганиш, фавқулоддаҳолатларда сув омборидан фойдаланиш тартибини ишлаб чиқиш, эксплуатация қоидалари ва йўриқномаларида фойдаланиш жараёнига тегишли хавфсизликни нормалари ва қоидаларини киритиш, ишончилиги ва хавфсизлигини белгиловчи тавсиялар ишлаб чиқиш режалаштирилмоқда.

Адабиётлар:

11. A Krutov, B Norkulov, P Nurmatov, M Mirzaev, “Applicability of zero-dimensional equations to forecast nonconservative components concentration in water bodies” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020, volume 883 <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>

12. B Uralov, K Isabaev, F Jamolov, M Akhmadi, M Mirzaev. “The influence of the shape the living section of the pressureless machine channel and the roughness of its wetted surface on the hydraulic resistance” International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering (CONMECHYDRO – 2020) 23-25 April 2020, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Tashkent, Uzbekistan <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>

13. IA Ibragimov, UA Juraev, DI Inomov. Hydromorphological dependences of the meandering riverbed forms in the lower course of the Amudarya river. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. (2022-01-18, Volume: 949, 1-8 p.) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/949/1/012090>

14. H Ismagilov, I Ibragimov. Hydraulic parameters on the curvilinear section of the river channel in conditions of regulated water flow. Conferința "Cadastru și Drept" Lucrări științifice, Chișinău, Moldova. (2013. Volume: 33, 69-72 б.) https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/69-72_5.pdf
15. Х.А Исмагилов, И.А. Ибрагимов. Рекомендации по гидравлическому расчету и креплению берегов русла реки Амударья, в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014/3. №1. 66-69 с.) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:xtRiw3GOFMkC
16. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Движение паводковых вод в руслах в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 69-71 с.) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:tS2w5q8j5-wC
17. ИА Ибрагимов. Морфологические параметры на криволинейном участке реки в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 65-68 с.) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:maZDTaKrznsC
18. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. К вопросу о коэффициенте шероховатости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: ГИДРОТЕХНИКА. (2013. №4. 40-45 с.) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:1sJd4Hv_s6UC
19. НА ISMAGILOV, IA IBRAGIMOV. Hydromorphological relations of channels under regulated runoff conditions. Journal Problem's of Mechanics, Tashkent. (2011. №1. 35-37 p.) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:pqnbT2bcN3wC
20. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Гидроморфологические зависимости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Проблемы механики. (2011. №1. 35-37 с.) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:TQgYirikUcIC

Мирзоев Ш.М.
ИП ООО Freedom Finance
бизнес таҳлилчиси
ИТ лойиҳаси менежери

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА ЛОЙИҲА БОШҚАРУВИ

Аннотация: Рақамли иқтисодиётни изчил ривожлантириши ва инвестиция мўҳитини жозибадорлигини янада оширишда лойиҳа бошқарувининг миллий моделини яратиши долзарб ҳисобланади. Мақолада лойиҳа бошқарувининг рақамли иқтисодиётдаги аҳамияти ҳақида таҳлилий маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, инвестиция, лойиҳа бошқаруви, рақамли технологиялар, молия-банк тизими

Mirzoev Sh.M.
Freedom Finance
Business Analyst
IT Project Manager

PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY

Abstract: It is urgent to create a national model of project management in the consistent development of the digital economy and further increase the attractiveness of the investment environment. The article provides analytical information about the importance of project management in the digital economy.

Keywords: digital economy, investment, project management, digital technologies, financial and banking system.

XXI асрнинг иккинчи ўн йиллигида турли иқтисодий адабиётларда мамлакатнинг барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишига эришиш ҳамда макроиқтисодий мувозанатини таъминлашнинг муҳим жиҳати рақамли иқтисодиёт тизимига ўтиш деб қайд этилмоқда. Шундай экан, иқтисодий тараққиётнинг бугунги босқичида Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш, тизимга оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш, янги технологияларни жорий этиш, кадрларни тайёрлаш ва бошқа бир қанча муҳим йўналишларда кенг қамровли ишларни бажариш, мамлакатимизда амалга оширилиши лозим бўлган муҳим ишлар доирасидаги бирламчи вазифалар қаторига олиб чиқади.

Рақамли иқтисодитёт ўзи нима эканлиги ва унинг назарий ва амалий жиҳатлари ҳақида тўхталиб ўтсак. Ушбу тушунчага содда қилиб халқ тили билан изоҳ берганда, рақамли иқтисодиёт бу- рақамли илғор

технологияларни иқтисодиётга жорий этилиши асосида вужудга келган XXI аснинг классик иқтисодиётнинг янги рақамли кўриниши.

Республикамизда сўнги йилларда рақамли технологияларни иқтисодиёт йўналишларида жорий этилиши, банк сектори ва тўлов хизматлари ўртасида ўзаро алоқаларни ўрнатишда тадбиқ этилиши ҳамда электрон тижорат ва ҳақозо соҳаларни ривожлантиришдага ўрни йилдан йилга салмоқли ошиб келмоқда. Бу каби йўналишларни жадал равишда ривожланишга асосли туртки вазифасини ўтовчи мъёрий ҳужжат яъни Ўзбекистон Республикаси Президенти “Рақамли Ўзбекистон-2030” ПФ-6-79-сонли фармони 2020 йилнинг 5 ноябрида тасдиқланган бўлиб, ушбу фармонда Республикада рақамли индустрияни ривожлантириш, миллий иқтисодиёт тармоқларининг рақобатбардошлигини ошириш каби ўстивор йўналишларни амалга оширилиши белгилаб ўтилган. Қисқа қилиб, аниқроқ тўхталадиган бўлсак:

- корхоналар томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ва хизматларни Интернет жаҳон ахборот тармоғи орқали сотиш бозорларини кенгайтириш;

- суғурта тизимини рақамлаштириш;

- логистика тизимини такомиллаштириш ва рақамли технологияларни жорий этиш;

- иқтисодиётнинг реал секторларида роботлаштирилган саноатни ривожлантириш;

- рақамли инфратузилмани ривожлантириш;

- молиявий супермаркетларнинг бизнес моделини яратиш;

- рақамлаштириш асосида масофавий давлат ва нодавлат хизматлари кўрсатиш;

- рақамлаштириш асосида масофавий таълимни ривожлантириш каби йўналишлар.

Иқтисодий тараққиёт, молия-банк тизими, давлат активларини бошқариш, рақобатни ривожлантириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва камбағалликни қисқартириш соҳаларини рақамли трансформация қилишда юқори даражадаги **68** та, инвестициялар, экспортни қўллаб-қувватлаш ва ташқи иқтисодий алоқа соҳаларини рақамли трансформация қилиш эса юқори даражадаги **15** та чора тардбир ва лойиҳаларни амалга ошириш кўзда тутлиган. Қисқача инвестиция йўналишида ҳам тўхтаб ўтишни масадга мувоффиқ деб биламиз, нимагаки ушбу глобал икки йўналиш яъни АКТ (Рақамли иқтисодиёт асоси) ва Инвестиция йўналишлари негзида лойиҳа бошқарувини объектив баҳолаш етарлича аниқликни келтириб беради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 декабрдаги ПҚ-4937-сонли “2021-2023 йиллар учун Инвестиция дастурини амалга ошириш чора тадбирлари” тўғрисидаги қарорига мувофиқ, **928,7**

триллион сум инвестиция ўзлаштирилиши, **226** та янги ишлаб чиқариш корхоналари ҳамда **34** минг ишчи ўрни яратилиши назарда тутилган.

Юқорида келтириб ўтилган асосли маълумотларга таянган ҳолда хулоса қиладиган бўлсак, давлатимизнинг иқтисодий ўсаётганлигини, ҳар жабҳанинг изчил ривожланиб бораётганлигини кўзатишимиз мумкин. Яъни бунда амалга оширалаётган чора тадбирлар, лойиҳалар замонвий лаҳжада изоҳлайдиган бўлсак “Projects” нинг тўғри ташкиллаштирилиши ва уларнинг негзида асосли амалга оширилиши ётади. Демак, бизнинг ҳолатда лойиҳалар реализацияси ва уларни бошқаруви қанчалик тўғри ташкиллаштирилшаг? Умуман олганда лойиҳа бу нима? Халқ орасида лойиҳа дейлганда нима тушунилади?. Бу каби, концепцияларга бирма бир тўхталиб ўтамиз. **Лойиҳа** бу – ғояга, бошланиш ва якунга эга бўлган чора тадбирлар йиғидиси. Лойиҳа борки: ноаниқлик бор, хатар бор, якун ва ҳ.з. бор. Лойиҳа бошқаруви бу- вақт, нарх ва иш хажми ҳамда мижоз эҳтиёжини қондирилишидир. Юқорида келтириб ўтилган, ва ўтилётган барча фикр мулоҳазаларни асос сифатида олиб, масалага субъектив ёндашадиган бўлсак, рақамли иқтисодиётни изчил ривожлантириш ва инвестиция мўҳитини жозибадорлигини янада оширишда лойиҳа бошқарувининг тизимлилиги етарли даражада мукамал эмас. Ушбу каби масалалани ечими ўлароқ, қандай йўл тутиш мақсадга мувофиқ?. Рақамли иқтисодиётни изчил ривожлантириш ва инвестиция мўҳитини жозибадорлигини янада ошириш йўлида лойиҳа бошқарувини тактик ўзгартириш асосида миллий моделни ишлаб чиқиш. Лойиҳа бошқаришда хорижий (*ҳозирги кунда Республикамизда ўз фаолиятларини олиб бораётган*) ва маҳаллий мутахассилар ўртасида: Сифат бошқаруви, муддат бошқаруви, нарх бошқаруви, харидлар бошқаруви, хатарлар бошқаруви, ресурслар бошқаруви ва ҳ.з тушунчалар юзасида етарлича тафовут бор.

1. Халқаро даражадаги имтиҳонларни топшириш учун харажатларни қоплаш тартибини ишлаб чиқиши (*ҳозирги кунда молий ва бухгалтерия, тил ва АКТ йўналишларида бу каби тартиб ишлаб чиқилган*)

Асос: Лойиҳа бошқаруви йўналишида халқаро даражадаги сертификатланган мутассис бўлишда маълум бир миқдорда мажбурий тўлов миқдори мавжуд. Лойиҳаларни бошқаруви ассоциацияда (УРМА) хорижий экспертларни жалб этган ҳолда даврий-гибрид (*миллий моделга асосланган ҳолат*) курсларни мунтазам равишда ташкил этиш

Асос: Лойиҳа бошқарувида тушунчаларнинг номутоносиблиги ва маҳадий кадрларнинг халқаро даражадаги тажрибага чанқоқлиги

2. Миллий сертификатланган кадрлар учун онлайн жамият платформасини яратиш керак. Мазкур чора тадбирларнинг асосли равишда амалга оширилиши бизга:

- Рақамлаштиришда **1712** та;

• Иқтисодий тараққиёт, молия-банк тизими, давлат активларини бошқаришдаги **68** та;

• Инвестициялар, экспортни қўллаб-қувватлаш ва ташқи иқтисодий алоқа соҳаларини рақамли трансформация қилиш эса юқори даражадаги **15** та ва шу каби келажак лойиҳаларни тизимли ва самарали бошқаришда миллий ёндашишни беради.

Бунинг негзида эса, келажак лойиҳалари сифатида:

- Робототехника;
- Сунъий интеллект;
- Молиявий супермаркет (Финтех);
- Технологик супермаркет (Техфин);
- Аққилли ирригация тизимлари;
- Телемедицина и фармацевтика
- AML (Пул “ювишга” қарши кураш)

Хулоса қилиб айтганда, лойиҳа бошқарувидаги “Agile”, “Waterfall” ва “Hybrid” бошқарув фалсафалар негзида лойиҳа бошқарувининг миллий модели яратилиши, лойиҳа доирасида опеацион (ОРЕХ) ва капитал (САРЕХ) харажатларни тўғри асосли режалаштиришни, ресурсларидан самарали фойдаланишни, хатарларни ўз вақтида баҳолаб, уларни кўра билишни, вақт бошқарувини тўғри тадбиқ этишни ҳамда бизнес ғояларни тўғри шакллантиришни, режалаштиришни, амалга оширишни, амалга оширилаётган лойиҳаларни дедуктив ва индуктив назорат қилишни ва ниҳоят ижобий натижаларга эришишга қатъий замин шакллантиради.

Адабиётлар:

1. А.Сиддиков.(2021).Ўзбекистонда рақамли иқтисодиёт ривожланишини ифодаловчи кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқишга доир ёндашувлар. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. № 2
2. Гулямов С.С. ва бошқалар. ”Рақамли иқтисодиёт” Дарслик. – Т.: ТДИУ, 2020 й. –409 б
3. Аюпов Р.Х. Пути развития электронного бизнеса в Узбекистане. – Т.: Формат полиграф, 2016. – 205 с
4. Digital Economy report 2019, Value creation and capture: implications for developing countries. https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_en.pdf

Моминов К.О.
Ташкентский государственный
транспортный университет
Ядгаров С.Н.
Ташкентский государственный
транспортный университет

УСТРОЙСТВО, ИНФОРМИРУЮЩЕЕ О НАВОДНЕНИЯХ, ПРОИСХОДЯЩИХ НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ

Аннотация. В статье рассматриваются климатические изменения, происходящие в последние годы, проявляют свое влияние во всех сферах, а весной 2022 года усилилось воздействие наводнений на автомагистрали. Очень важно вовремя обнаружить паводок на дорогах.

Ключевые слова: автомобиль, наводнение, происшествие, спецпропуск.

Mominov K.O.
Tashkent State Transport University
Yadgarov S.N.
Tashkent State Transport University

CONSTRUCTION, INFORMATION AND TRANSPORTATION, PRODUCTION AND HIGHWAYS

Abstract. The article examines the climate changes that have taken place in recent years, are showing their influence in all areas, and in the spring of 2022, the impact of floods on highways has increased. It is very important to detect floods on the roads in time.

Key words: automobile, navodnenie, proisshestvie, spetspropusk.

Был создан специальный прибор для своевременного обнаружения наводнения, возникшего на пересечении ручья с автомобильными дорогами. С помощью этого прибора можно определить возникновение паводка на ручьях, расположенных на перевале Камчик. Необходимое для этого оборудование указано в таблице 1.

1 – таблица

№	Наименование	Особенности устройства	вид
1	Logo Sensor v1.5	Vibratsion	

2	Arduino Uno	Microcontroller board based	
3	ART li-ion 5800 mAh	Battery	
4	XR -135x64.7 MM	Solar panel	
5	SIM800L	SIM model	

При возникновении паводка на дорогах сигнал подается на светофоры, установленные на макете специального перевала Камчик, где будет установлен ИЮФУК «Камчикавтойол». В трубопроводе, установленном для передачи паводков, расположенных на автомобильных дорогах, при возникновении паводка труба всегда вибрирует, и эта вибрация позволяет оповестить о приходе паводка.

Приложение вибрации к магистралям и о вибрации При ударе по поверхности, к которой закреплен датчик, срабатывает сигнал тревоги (звуковой сигнал на динамик).

Датчик вибрации

Датчики вибрации используется для определения внешних вибрационных воздействий. Его можно использовать для установки различных будильников.

Содержание

- Обзор
- Технические характеристики модуля
- Пример использования
- Часто задаваемые вопросы FAQ

Обзор датчика вибрации Arduino

Датчик вибрации Arduino используется для определения внешних вибрационных воздействий. Они могут быть применены при создании различных сигнализаций. Основа датчика вибрации – гибкая металлическая пружинка, внутри пластиковой трубки, которая колеблется от любых воздействий на нее. Далее сигнал подается для усиления на операционный усилитель LM386, а затем на аналоговый выход. Рассмотрим 2 датчика вибрации – Logo sensors v1.5 и 140C001.

Каждый из этих датчиков имеет выводы GND, Vcc (питания) и вывод аналогового сигнала A0. Настройка чувствительности датчика осуществляется находящимся на плате потенциометром. Каждый из датчиков имеет светодиод, сигнализирующий о наличии поступающего на датчик питания. Датчик 140C001 имеет дополнительный цифровой вывод D0, на котором при достижении порогового значения величины вибрации выдается логический ноль. Порог срабатывания регулируется потенциометром. Наличие цифрового вывода D0 и светодиода уровня D0 позволяет использовать датчик 140C001 автономно, без подключения к контроллеру. Датчики имеют монтажное отверстие для крепления к поверхности. Технические характеристики датчиков Logo sensors v1.5 и 140C001 представлены в таблице.

Пример использования. Рассмотрим использование датчика вибраций в проекте охранной сигнализации. При ударе по поверхности, к которой закреплен датчик, срабатывает сигнал тревоги (звуковой сигнал на динамик). Дополнительно будем выводить на светодиодную шкалу относительное значение, выдаваемое датчиком вибраций (для настройки сигнализации). Для проекта нам понадобятся следующие детали:

- плата Arduino Uno
- датчик вибрации 801S или Logo sensors v1.5
- светодиодная шкала
- динамик 8 Ом
- резистор 500 Ом
- транзистор КТ503е
- макетная плата
- соединительные провода

Соберем схему, показанную на рис. 1. Светодиодная шкала представляет собой сборку из 10 независимых светодиодов с катодами со стороны надписи на корпусе. Для подключения шкалы к Arduino будем использовать 10 цифровых выводов D3 – D12. Схема соединений показана на рис. Э4.3. Каждый из светодиодов шкалы выводом анода соединен с цифровым выводом Arduino, а катодом на землю через последовательно соединенный ограничивающий резистор 220 Ом. Запустим Arduino IDE. Создадим новый скетч и внесем в него следующие строчки.

Использованные источники:

- [1] Президент Республики Узбекистан, «Об утверждении Стратегии перехода к «зеленой» экономике Республики Узбекистан на период 2019-2030 годы», ПП-4477, стр. 1–17, 2019.
- [2] Игорь Чупин, «Селевые потоки и методы борьбы с ними», 2017.
- [3] Конференция I.I.I.I. «Селевые потоки: бедствия, риск, прогноз, защита». 1–273, 2014.

[4] Н. В. Хованов, "Оценка Слойных Экономических Объектов и Процессов В Условиях Неопределенности: К 95-Летию Метода Сводных Показателей А.Н. Крылова, Вестник СпбГУ. Серия 5 Экономика, вып. 1, с. 138–144, 2005 г.

[5] Ядгаров Сирожиддин Номозович; Содиков Джамшид Ибрагимович. и Б. Т. С. Угли; угол А.О.М.; Рахматов Сухроб Соли Угли, "Использование ГИС-технологий в предотвращении стихийных бедствий", Молодой ученый Международный научный журнал, вып. 5, нет. 400, 2022.

[6] Ядгаров Сирожиддин Номозович; Содиков Джамшид Ибрагимович. и Б. Т. С. Угли; А. О. М. Х. Дж. Н. угли. Рахматов Сухроб Соли Угли, "Определение кратчайшего пути между двумя объектами в программе QGIS с использованием модуля Road Graph", Молодой ученый Международный научный журнал, т. 1, с. 5, нет. 400, с. 9–12 сентября 2022 г.

*Мукайлович С.В.
специалист направление подготовки 25.05.05
эксплуатация воздушных судов
и организация воздушного движения*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация: в данной статье будут рассчитаны суммарные нагрузки для дневного и вечернего максимумов на производственном предприятии, выполнен выбор и размещение светильников на производственном предприятии, выбраны светодиодные светильники, а также предложены схемы управления системой светодиодного освещения и отладки блока управления освещением.

Ключевые слова: суммарные нагрузки, максимумы, светодиодные светильники.

*Mukaylovich S.V.
specialist
field of training 25.05.05 aircraft
operation and air traffic management*

IMPROVEMENT OF THE ELECTRIFICATION SYSTEM AT PRODUCTION ENTERPRISES

Abstract: this article will calculate the total loads for daytime and evening peaks at a manufacturing enterprise, select and place lamps at a manufacturing enterprise, select LED lamps, and also propose schemes for controlling the LED lighting system and debugging the lighting control unit.

Keywords: total loads, maximums, LED lamps.

Современное аграрное производство широко использует электрическую энергию. Электрические машины и электротехнологии применяются в различных производствах животноводства, растениеводства и перерабатывающей промышленности.

Отличительной особенностью электрической энергии от других видов энергии является возможность ее мгновенного преобразования и передачи технологическому объекту на значительные расстояния. А с учетом широкого применения современных компьютерных технологий повышается эффективность управления технологическими процессами, управления производительностью и качеством производства.

В данной работе будет описан процесс усовершенствования сельского электроснабжения, где уделяется большое внимание обеспечению качества электроэнергии, надежности электроснабжения, а также вопросам экономии электроэнергии и автоматизированному учету электроэнергии.

Вместе с тем развитие электроэнергетики должно учитывать вопросы электробезопасности, охраны окружающей среды, вопросы экологии и социальных вопросов с учетом экономической эффективности применяемых электротехнологий и качества получаемой продукции. Важно также развивать технологии и технические средства для получения электрической энергии на основе альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Система электроснабжения приемников электрической энергии подразумевает под собой подключение к основной сети следующих потребителей (рисунок 1).

Наименование и техническая характеристика ЭО	Ед. изм.	Кол-во	Среда	Раб. часов	Коеф. сезонн
Шкаф силовой	шт	2	2	24	1
Щит осветительный	шт	2	2	24	1
Автоматический выключатель до 50А	шт	20	3	12	1
Пускатель магнитный	шт	20	2	6	1
Светильники с лампами накаливания	шт	20	3	12	1
Провод АПВ 2.5 мм ² , м	м	165	2	24	1
Кабель АВРГ-4х2.5 мм ² , м	м	95	2	24	1
Электродвигатель АИР132М2 11 кВт	шт	1	3	6	1
Электродвигатель АИР90L2 3 кВт	шт	2	3	6	1
Электродвигатель АИР71В4 0,75 кВт	шт	2	3	6	1
Электродвигатель АИР160М2 18,5 кВт	шт	2	3	6	1
Электродвигатель АИР90L4 2,2 кВт	шт	1	3	6	1
Электродвигатель АИР80В4 1,5 кВт	шт	1	3	6	1

Рисунок 1 - Перечень электрооборудования

По данным, полученным от производственных предприятий, заполняем таблицу (рисунок 2).

№ Потребителя	Наименование потребителя	К-во	Минс. мощность индукционного двигателя, кВт	Расчетная нагрузка на вводе			
				Дневной максимум		Вечерний максимум	
				Активная нагрузка P _д , кВт	Реактивная нагрузка Q _д , кВтАр	Активная нагрузка P _в , кВт	Реактивная нагрузка Q _в , кВтАр
1	Печище	6		43	34	21	18
2	Гараж, электрика	1		10	7	8	6
3	Ягодсклад	1		8	3	8	3
4	Администрация	1		3	-	2	-
5	Охрана, КПП	1		2	-	2	-
6	Столовая	1		8	2	-	-
7	Кормоцех	1		15	10	6	4
8	Котельная	1		8	5	2	-
9	Кормосклад	2		8	6	8	6
10	Стройцех	1		7	5	-	-
11	Ветсанчасть	1		3	-	-	-
12	Инкубаторий	1		5	1	5	-
13	Насосная станция	1		2	-	2	-
14	Измельчитель кормов	1	40	22	18	-	-

Рисунок 2 - Характеристика потребителя

Определяем суммарные нагрузки для дневного и вечернего максимумов:

Днем:

$$P_D = K_O \cdot \sum_{i=1}^K P_{Di} n_k,$$

где P_D , K_O , P_{Di} , n_k - соответственно суммарная активная дневная нагрузка, коэффициент одновременности, активная мощность дневной нагрузки и число электроприемников дневной нагрузки.

$$P_D = 0,9 \sum_{i=1}^9 2 + 8 + 8 + 1 + 15 + 43 + 15 + 7 + 10 = 98,1 \text{ кВт.}$$

$$Q_D = K_O \cdot \sum_{i=1}^K Q_{Di} n_k,$$

где Q_D , K_O , Q_{Di} , n_k - соответственно суммарная реактивная дневная нагрузка, коэффициент одновременности, реактивная мощность дневной нагрузки и число электроприемников дневной нагрузки.

$$Q_D = 0,9 \sum_{i=1}^7 2 + 3 + 10 + 34 + 10 + 5 + 7 = 63,9 \text{ кВ} \cdot \text{Ар.}$$

$$S_D = \sqrt{P_D^2 + Q_D^2},$$

где S_D - соответственно полная мощность дневной нагрузки.

$$S_D = \sqrt{98,1^2 + 63,9^2} = 117 \text{ кВ} \cdot \text{А.}$$

Вечером:

$$P_B = K_O \cdot \sum_{i=1}^K P_{Bi} n_k,$$

где P_B , K_O , P_{Bi} , n_k - соответственно суммарная активная вечерняя нагрузка, коэффициент одновременности, активная мощность вечерней нагрузки и число электроприемников вечерней нагрузки.

$$P_B = 0,7 \sum_{i=1}^8 2 + 8 + 8 + 1 + 15 + 43 + 15 + 7 + 10 = 76,3 \text{ кВт.}$$

$$Q_B = K_O \cdot \sum_{i=1}^K Q_{Bi} n_k,$$

где Q_B , K_O , Q_{Bi} , n_k - соответственно суммарная реактивная вечерняя нагрузка, коэффициент одновременности, реактивная мощность вечерней нагрузки и число электроприемников вечерней нагрузки.

$$Q_B = 0,7 \sum_{i=1}^6 2 + 3 + 10 + 34 + 10 + 5 + 7 = 49,7 \text{ кВ} \cdot \text{Ар.}$$

$$S_B = \sqrt{P_B^2 + Q_B^2},$$

Где S_B - соответственно полная мощность вечерней нагрузки.

$$S_B = \sqrt{76,3^2 + 49,7^2} = 91 \text{ кВ} \cdot \text{А.}$$

Из двух максимумов СД и СВ выбираем больший (т.е. СД = 117кВ·А) и в дальнейшем расчеты проводим по этому максимуму нагрузки.

Радиус электропередачи, в км, при условии, что потери напряжения не будут превышать допустимых, определяется по формуле

$$R_{\Delta U} = \frac{10 \Delta U_{0,38(\text{ДОП})} U_H}{\rho J_{\text{ПР}} K_K \xi \sqrt{3}},$$

где $\Delta U_{0,38}$ (ДОП) - допустимая потеря напряжения для наружной сети 0,38 кВ, %; U_H - номинальное напряжение сети, 0,38 кВ; ρ - удельное сопротивление проводов (для алюминиевых принимаем $\rho = 29,5$ Ом·мм²/км); $J_{\text{ПР}}$ - приведенная плотность тока, принимаем $J_{\text{ПР}} = 0,67 - 0,71$ А/мм²; K_K - коэффициент криволинейности трассы ВЛ, принимаем $K_K = 1,1 - 1,2$; ξ - коэффициент, учитывающий изменения электрического сопротивления при изменении коэффициента мощности в линии электропередачи, принимаем $\xi = 1,05 - 1,08$.

Имеем:

$$R_{\Delta U} = \frac{10 \cdot 3 \cdot 0,38}{29,5 \cdot 0,69 \cdot 1,2 \cdot 1,07 \cdot 1,73} = 0,25 \text{ км.}$$

При выборе места установки подстанции необходимо учитывать условия подвода воздушных линий всех напряжений с минимальным количеством пересечений.

Для обслуживания подстанции должен быть обеспечен удобный подъезд транспортных средств. Необходимо учитывать и перспективы расширения трансформаторной подстанции. Расчеты ведутся для выбранного большего максимума. Учитывая особенности расположения объектов энергопотребления на территории предприятия.

Определим координату X_{A-ТП1} местоположения понижающей подстанции:

$$X_{A-ТП} = \frac{\sum_{i=1}^{15} P_i X_i}{\sum_{i=1}^{15} P_i},$$

где P_i , X_i - соответственно активная нагрузка и горизонтальная координата ее размещения на плане.

$$X_{A-ТП} = \frac{41567}{211} = 197.$$

Определим координату Y местоположения понижающей подстанции:

$$Y_{A-ТП} = \frac{\sum_{i=1}^{15} P_i Y_i}{\sum_{i=1}^{15} P_i},$$

где P_i , Y_i - соответственно активная нагрузка и вертикальная координата ее размещения на плане.

$$Y_{A-III} = \frac{31676,4}{211} = 151.$$

где А (197;151) – местоположение понижающей подстанции.

Источником питания предприятия является трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ, которая обеспечивает нормальное и непрерывное питание в нормальном режиме работы. В случаях аварийных режимов (обрыв фазы, короткое замыкание) потребитель II категории устройством АВР подключается к питанию от дизельной подстанции, которая располагается на территории предприятия.

Комплектная трансформаторная подстанция обеспечена защитой от аварийных режимов (короткого замыкания, перегрузки, атмосферных перенапряжений).

Таким образом, в данной работе рассмотрены общие вопросы технологических процессов и вопросы электроснабжения потребителей электрической энергии на производственных предприятиях. Произведен расчет электрических нагрузок, выбор места расположения и типа трансформаторной подстанции, расчет электрических нагрузок линий 0,38 кВ, а также обоснование правильности выбора трансформаторной типа подстанции.

Использованные источники:

1. Мурусидзе, Д. Н. Технологии производства продукции животноводства: учеб.пособие для академического бакалавриата / Д. Н. Мурусидзе, В. Н. Легеза, Р. Ф. Филонов. — 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 417 с.
2. Сумарокова Л.П. Электроснабжение промышленных предприятий: учебное пособие / Л.П. Сумарокова. Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012.- 288 с.

*Muxammadjonov A.M.
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Arab filologiyasi kafedrasida o'qituvchisi*

АБУ ХИЛОЛ АЛ-АСКАРИЙ ҲАЁТИ ВА ҚОЛДИРГАН ИЛМИЙ МЕЪРОСИНИНГ ЛУҒАТШУНОСЛИҚДАГИ АҲАМИЯТИ

Аннотация: Ушбу мақола Абу Хилол ал-Аскарининг илмий меъроси тадқиқига бағишланган. Маълумки, Абу Хилол ал-Аскарининг луғатишуносликда ном таратган олим ҳисобланади. Айниқса, унинг “Ал-фуруқ ал-луғавий” асари бу борадаги салмоқли ва ҳозирги кунгача ўз аҳамиятини йўқотмай келаётган илмий манбалар сирасига киради. Мақола муаллифи ушбу фикрларни келтириши билан биргалликда, муаллифнинг бошқа китоблари ҳақида ҳам маълумот бериб ўтади.

Унинг фикрича, Абу Хилол ал-Аскарининг ушбу асар устида ишлар экан, исломгача давр шеърлятига мурожаат қилиб, улардан кенг фойдаланган. Бу ўз навбатида араб мумтоз адабиётида образ ва баён уйғунлигини тадқиқ этиши учун ёрдам беради.

Мақола хулосасида Қуръонда синонимия масаласини ўрганиши тафсир тараққиёти учун янги истиқболларни очиши ҳақида гапирилади. Бу борада Қуръоннинг сўз бойлигини контекстуал таҳлил қилиши оятларни шарҳлашда фойдали бўлиши мумкинлиги исботланади, дейди мақола муаллифи.

Калит сўз ва иборалар: Абу Хилол ал-Аскарининг, илмий меърос, луғатишунослик, “Ал-фуруқ ал-луғавий”, Қуръон, тафсир.

*Muxammadjonov A.M.
teacher
department of arabic philology
Tashkent State University of Oriental Studies*

THE SIGNIFICANCE OF ABU HILAL AL-ASKARY'S LIFE AND SCIENTIFIC LEGACY IN LEXICOLOGY

Abstract: This article is devoted to the study of the scientific heritage of Abu Hilal al-Askari. It is known that Abu Hilal al-Askari is a scientist who has made a name for himself in the field of lexicology. In particular, his work "Al-Farouk al-lugovaya" is among the significant scientific sources in this regard and has not lost its relevance to this day. The author of the article, along with quoting these points, also provides information about other books by the author.

In his opinion, Abu Hilal al-Askari used them extensively, referring to the poetry of the pre-Islamic period, working on this work. This, in turn, helps to

explore the combination of images and descriptions in Arabic classical literature.

The conclusion of the article suggests that the study of the issue of synonymy in the Quran opens up new prospects for the development of interpretation. In this regard, it is proved that contextual analysis of the vocabulary of the Quran can be useful in interpreting verses, says the author of the article.

Key words and phrases: Abu Hilal al-Askari, scientific heritage, lexicology, "Al-Farouk al-lugovaya", Quran, interpretation.

Манбаларда Абу Ҳилол ал-Аскарӣй 310 ҳижрий (мелодий 920) йилда таваллуд топган. Вафоти ҳижрий 395 (мелодий 1005) йилга тўғри келади¹⁹. Кўфа, Басра ва Боғдодда таҳсил олган. Унинг тўлиқ исми – Абу Ҳилол ал-Ҳасан ибн Абдуллоҳ ибн Саҳл ибн Саид ибн Яҳё ибн Миҳрон ал-Луғавий ал-Аскарӣй. Луғатшуносликда ном чиқарган кўзга кўринган олим. У бундан ташқари “Балоғат илми”, “Танқид” ва “Ахлоқшунослик” илмлари доирасида ҳам рисолалар ёзган. Дастлабки билимларини “Тасҳиҳ ва таҳриф” муаллифи бўлган тоғаси Абу Аҳмад ал-Аскарӣйдан²⁰ олган. Унинг луғатшуносликда амалга оширган янгиликлари хилма-хил, баёнлари ёки таърифлари бир-бири билан уйғун эди. Ўрта асрлар Шарқ уйғониш даври анъаналарига кўра, устози каби билимдон бўлгани учун унга ҳам Аскарӣй кунyasi берилган.

Абу Ҳилол ал-Аскарӣйнинг ҳам ва тоғаси илк устози Абу Аҳмад ал-Аскарӣйнинг ҳам таржимаи ҳоли ҳақида маълумот жуда оз. Уларни шеърят ва адабиёт, танқид ва тилга бўлган қизиқишлари туфайли дунё матоси бўлган нарсаларга ёки савдо-сотикқа кўпда аралашмаганликлари ҳақида ёзадилар. Очкўзлик, исрофгарчилик, таъмагирлик каби сифатлар уларга бегона эди дея замондошлари тилга олишади²¹.

Олим таълиф қилган асарлари орасида “Ал-фуруқ ал-луғавийя” китобидан бошқа бизгача етиб келганлари қуйидагилардир: الأمثال جمہارات [Жамҳарат ал-Амсал] (Мақоллар тўплами); كتاب الصنعين [Китаб ас-санъаатайн] (Икки санъат ҳақида рисола); القرآنالمحاسن في تفسير – “Қуръон тафсирларидаги гўзалликлар”, ديوان المعاني – “Маънолар девони”, شرح الحماسة, – “Жасоратнинг изоҳи”, الأوائل – “Биринчилар”, نم الكبر – “Кибрнинг ёмонлиги”, من احتكم من الخلفاء إلى القضاة – “Одоб маънолари”, معاني الأدب – “Халифалардан қозига мурожаатлар”, الدرهم والدينار – “Изоҳлар”, التبصرة – “Изоҳлар”,

¹⁹ 1407.338/9. لبنان / بيروت - دار الكتاب العربي تاريخ الإسلام. امام الذهبي

²⁰ Абу Аҳмад ҳижрий 846 йил Мадина шаҳрида туғилган. Унинг «ал-Аскарӣ» лақаби араб тилида “ҳарбий” маъносини берувчи «Аскар» сўзидандир. Унга мазкур кунянинг берилиши ўзи туғилиб ўсган Самарра қишлоғида ҳарбий аскар бўлгани сабабидандир. Ҳасан ал-Аскарӣ 22 ёшида отаси жангда ҳалок бўлади. Бошқа манбага кўра аббосий халифа Муътаамид томонидан захарлаб ўлдирилган дейлади. (Eliash, J. «Hasan al- 'Askari, Abū Muḥammad Ḥasan b. 'Alī.» Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2010.Brill Online.Augustana. 13 April 2010).

²¹ 1407.338/9. لبنان / بيروت - دار الكتاب العربي تاريخ الإسلام. امام الذهبي

“Дирхамлар ва диноралар”, *التفسير في خمس مجلدات* – “Беш жилдлик тафсир”,
“Берилганларнинг фазилати”, *لحن الخاصة* – “Хосларнинг овози”,
– *فضل العطاء*.

Юқоридаги китобларнинг аксарияти тўлалигича бизнинг замонамизгача етиб келмаган. Улардан айримлари ҳақида маълумотлар тўплашга мувоффақ бўлинди.

Муаллифнинг зикри келтирилган юқоридаги асарларида ҳам араб тили лексикисига оид муҳим масалалар ёритилган. Улар орасида нисбатан кўпроқ тадқиқот олиб борилган асар “Жамҳарат ал-Амсал” китоби бўлиб, мазкур асар тилшуносликка қўшган қийматли ҳиссаси билан алоҳида ажралиб туради.

جمهرة أشعار العرب – “Жамҳарат Ашъар аль-Араб” (Араб шеърлари тўплами) деб ҳам юритиладиган китобда муаллиф араб шоирларининг шеърлари ва қасидаларида ўз ифодасини топган сўзларнинг ишлатили ва қандай маъноларда келиши кўрсатиб берган. Китоб етти қисмда иборат ва уларнинг ҳар бири етти қасидадан таркиб топган.

Биринчи қисмдан етти муаллақот ўрин олган. Маълумки, исломгача давр араб шоирлари ижоди намуналари бўлган қасидалар йиллар давомида оғиздан-оғизга етиб келган бўлиб, Аббосий халифалар даврида араб грамматикаси ва лексикасини ўрганиш мақсадида улар тўплам ҳолатига келтирилган. Мазкур тўпламлар Антологияги Муаллақот деб номланган. Даставвал улар етти қасидадан иборат бўлгани учун “Еттилик” деб ҳам номланган. Аммо, юксак бадиият билан битилган байтлар ўзига хос бетакрор маънавий дуру жавоҳирларни англагани учун унга берилган Муаллақот (аёлларнинг бўйнига осадиган қимматбаҳо маржонлари) номи машҳурлик топган. Мазкур тўпламларга Ал-Қураший, ан-Набиға ал-Аъша ва Ал-Харис томонидан айтилган қасидалар киритилган.

Иккинчи қисм «ал-Мужамшарат» («тўпланганлар») деб номланади. Ади ибн Зайд, Антара ибн Шаддад шеърлари киритилган.

Учинчи қисм - «ал-Мантуқайад», «танланган» деб номланган. Унда қуйидаги шоирларнинг ижодидан намуналар кўриш мумкин: Абу Лейло ал-Мухалхил, Урва ибн ал-Вард ва Дорайд бин ал-Сома.

Тўртинчи қисм «ал-Музаҳхабат» (“олтинланган”) Мадина аҳли бўлган Авс ва Ҳазраж қабиласига мансуб ширлар оғзидан янграган шеърлардан иборат. Улар орасида энг машҳурлари Ҳасана ибн Сабит, Абдуллоҳ ибн Равоҳа ва Амр ибн Имру ал-Кайслардир.

Бешинчи қисм бағшида шеърлардан (элегия) иборат ва олтинчи қисм «ал-Машбуҳот» (Шубҳалар) деб номланади, таркибида ишонч ва ишончсизлар маъноларини ўз ичига олган шеърини сатрлар кирган. Бундаги муаллифлар орасида пайғамбаримиз Муҳаммад алайҳи-с-салом олдиларида шеър ўқигани билан машҳурлик топган Кааб ибн Зухайрни тилга олиш мумкин.

Еттинчи қисм «ал-Мулҳамот» деган ном олган, уруш ва муборазаларга бағишланган шеърлардан иборат. Ундан Ал-Фараздак ва Ал-Ахтал ал-Тағлибий кабиларнинг қасидалари ўрин олган.

Муаллиф ушбу китобида турли мавзуларда битилган шеърларда бадий тасвир воситаларининг қўлланиши сўзларнинг алоҳида ва жумла таркибида англатадиган маънолари борасида баҳс юритади.

كتاب الصنعتين [Китаб ас-синъаатайн] “Икки санъат ҳақида рисола”да муаллиф “Балоғат илми” ҳақида сўз юритади. Икки санъат деганда “ёзув” ва “шеър” санъатларини назарда тутган. Маълумки, ёзувнинг ўзи, айниқса араб ёзуви алоҳида бир санъатдир. Бу ёзувдан хабардор бўлган ва бўлмаганлар хаттотларнинг ўта дақиқ маҳоратлари билан яратилган ёзув санъати дурдоналари олдида лол қоладилар.

Дастлаб шаклланган хатни куфий деб номлаган бўлсалар, кейинроқ насх деб номланган хат тури ихтиро қилинди. Бу хат ёзиш учун осонроқ ва махсус маҳорат талаб этилмагани учун нусха кўчиришда жуда қўл келди. Аммо маҳоратли хаттотлар ўз хатларини гўзаллиги билан ажралиб туришини истаб, насх хатининг “таълиқ” (“осилган”) тури яъни “насх таълиқ” хатига асос солдилар.

Бутун жаҳон тамаддунига янги бир маданият олиб кирган ислом архитектурасининг ажралмас қисми ҳисобланган бинолар пештоқлари ва устунлар деворларга битиладиган хатнинг ўзига хос тури шаклланди. Унга “сулс” (“учдан бир”) деб ном бердилар. Хатларнинг кейинги асрларда “девоний”, “риқоъ” турлари ҳам кашф этилди. Хуллас Абу Ҳилол Ал-Аскарӣ “ёзув” санъати борасида хатларнинг энг мураккабликларига тўхталади. Олимнинг билимлари анчайин серқирралиги шунда намоён бўладики, у “ёзув санъати”дан ташқари “шуер” санъатидан ҳам яхши хабардорлигини айни шу рисолада кўрсата билган. Ҳақиқатдан ҳам “Балоғат илми”нинг нозик қирраларини Қуръоний мисоллар воситасида келтириб, афсонавий шоирлар шеърларидаги услубий камчиликларни танқид қилганини кузатишимиз мумкин.

المحاسن في تفسير القرآن – “Қуръон тафсирларидаги гўзалликлар” асари бевосита араб тили лексикологиясининг яна бир гўзал намунаси бўлган десак хатодан холи бўлмайди. Муаллиф Қуръон оятларини изоҳлаган энг гўзал тафсир намуналарини келтириб, сўзларнинг, жумладан тадқиқотимиз объекти бўлган синонимларнинг келиб чиқиши ва тўғри ишлатилиши бўйича ўз хулосаларини бериб ўтган. Муфассирларнинг “оятни оят тафсир қилади” деган қоидаси асосида баъзи оятларда келган сўзларнинг маънодошлари қўлланиши бўйича мулоҳазалар келади. Масалан: رَفَعَ سَمَكَهَا – “қаддини баланд қилиб, битирди” (Назиат: 28). Оятдаги “رَفَعَ” сўзи таржимада “баланд қилиш” маъноси билан берилмоқда. Аммо гап нима ҳақида кетаяпти?! Бу ерда “ҳазф” санъати бор. Тўлдирувчини лозим кўрадиган феъл турса ҳам у тушириб қолдирилган. Сабаби эътиборли ўқувчи бошқа оятлар мазмунидан мазкур “رَفَعَ” феъли осмонга нисбатан

– وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ – тушунади: ишлатилишини “осмонларнинг қандай кўтариб кўйилганига” (Ғошия: 18). Бу оятда “кўтариб кўйилганига” деган маънони бераётган сўз яна “رُفِعَتْ” фақат мажхул нисбат, учинчи шахс, муаннас бирликда келган. Айни “кўтариш”, “баланд” қилиш сўзининг синоними сифатида “نصب” феълини ҳам ишлатиш мумкин. Бироқ бу ўринда ушбу феъл стилистик жиҳатдан хато ишлатилган бўлиб қолади. Қолаверса, кейинги оятда баланд лекин осмондан пастроқ бўлган тоҳлар ғақида гап кетганда айни мана шу феъл ишлатилган: – وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ – “тоғларнинг қандай тикланганига” (Ғошия: 19).

ديوان المعاني – “Маънолар девони” бевосита жоҳилият даври шоирлари томонидан битилган қасидалар тўпламидан сараланган шеърлар таркибидаги сўзларни маъноларига бағишланган бўлиб, олим мазкур асарларнинг бадий хусусиятларини очиб берар экан, турли бадий образлар ифодасига, жумладан синонимларнинг ўз ўрнида ёки билан ишлатилишига аҳамият қаратади. Лексик бирликлардан фойдаланиш қоидасининг эталони сифатида сўзларни илоҳий матнларда қўлланишига алоҳида эътибор беради.

– ذم الكبر، “Биринчилар”, – الأوائل، “Жасоратнинг изоҳи”, – شرح الحماسة – “Кибрнинг ёмонлиги”, – معاني الأدب، “Одоб маънолари” асарлари бир қадар дидактик характерга эга бўлиб, айтиш мумкинки, уларда ҳам тилшуносликка оид тадқиқотнинг маълум бир аспекти сезилиб туради. Чунки, олим асарда ҳар бир ахлоққа оид сўзлар маъносини аниқлашда уларнинг амалий аҳамиятини очиб бериш учун аввало маъносига эътибор қаратиш лозимлигини таъкидлаб ўтади.

– من احتكم من الخلفاء إلى القضاة، “Халифалардан қозига мурожаатлар”, – التفسير في خمس، “Дирҳамлар ва динорлар”, – الدرهم والدينار، “Изоҳлар”, – التبصرة – “Беш жилдлик тафсир”, – فضل العطاء، “Берилганларнинг фазилати”, – مجلدات، “Хосларнинг овози”, – لحن الخاصة.

Юқори номлари келтирилган кейинги рисоалар эса, ҳажман унча катта бўлмаган асарлар бўлиб, уларда айни мавзулар атрофлича ёритиб берилган.

“Ал-фуруқ ал-луғавийя” асари ёзилишига ислом дининг асосий манбалари бўлмиш Қуръони карим ва ҳадиси шарифлардаги маъноларни тўғри аниқлаш ва тўғри талқин қилишга бўлган харислик асосдир. Шу сабабдан асарнинг бош манбаи Қуръон десак хато қилмаган бўламиз. Асарда аксар келтирилган мисоллар ҳам бевосита Қуръони карим маънолари билан изоҳлангани айни фикримизни тасдиқлайди.

Абу Ҳилол ал-Аскарӣ яшаган даврга келиб тафсирчилик анча ривож топган. Шу билан биргаликда, шуни ҳам таъкидлаш керакки, тафсирлар орқали оятларни талқин қилишда бир мунча ихтилофлар ҳам юзага чиққан эди. Қиёматгача ўзгармаслигига Аллоҳ таоло томонидан ваъда берилган ушбу муқаддас китоб сўзларининг бир-бирига зид тарзда

маъно берилиши уммат орасида катта ихтилофларни келтириб чиқариши бу эса фожеъавий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Шу сабабдан ҳам синонимлар, маънодош сўзлар ва полисемизм борасида муаллиф катта изланиш олиб борди. Эътироф этиш лозимки, бу амалга оширилган тадқиқот кейинги тафсир илми, ҳадис илми, балоғат илми, шунингдек илми калом (фалсафа) ривожига ўзининг беназир ҳиссасини қўшган.

“Ал-фуруқ ал-луғавийя” асари Қуръонда маъно жиҳатдан яқин бўлган сўзларнинг семантик ортиқчалиги ибора маъносини берувчи бир-бирига боғлиқ фойдаланиш ҳоллари кўп учрайди. Риторикада плеоназм деб номланувчи бундай рақамлар муҳим сўз ёки маъно соясини таъкидлаш учун хизмат қилади.

– إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَخُزْنِي بِاللَّهِ – “мен ғам ва қайғум ҳақида фақат Аллоҳга шикоят қиламан” (“Юсуф”: 86).

Бу ўринда хусни ахлоқ намоён бўлади. Одатда кишилар бирон муаммога дуч келганларида ёрдам бериши мумкин бўлган яқинлари ва яна шу каби манбаларга мурожаат қиладилар. Аммо, иймон асосидаги хусни ахлоқ кишини бошқалар устига ўз оғирлигини солишдан ор туйғусига кўниктиради. Албатта, шунинг баробарида Аллоҳ таолонинг ҳар бир нарсадан хабардорлиги ва меҳрибонлигига ишора ҳамда Унинг бу сифатларига бўлган қатъий ишонч кўринади. Ҳолбуки “шикоят қиламан” деб таржимада берилаётган сўз ҳақиқатдан сўзма-сўз “шикоят қиламан” деган маънони англатади. Бироқ, бу сўзни дуо маъносида англаш ва унинг маъносини “изҳор қилмоқ” деб танлаш матн моҳиятида ётган мантикқа яқин келади. Зеро, ислом ақидасига кўра, банда ўз эҳтиёжларини Аллоҳнинг Ўзидан сўраши ва асло Унинг раҳматидан ноймид бўлмаслик масаласи ётар экан, юқоридаги оятни дуо сифатида қуйиги икки оят маъноларида англаш тўғрироқ бўлади.

Бундай плеонализмни бошқа мисолларда кузатиш мумкин: الَّذِي أَحَلَّنَا – “У Ўз фазли билан бизларни шундай мангу турадиган диёрга туширдик, у жойда бизларга на машаққат етар ва у жойда бизга на чарчоқ етар” (“Фотир”: 35). Ана шундай ҳолат қуйидаги оят мазмунида ҳам кўзга ташланади: ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ – “Сўнгра (Қуръондан айб топа олмагач) юзини тириштирди ва буриштирди” (Муддассир: 35).

Қуръонда синонимия масаласини ўрганиш тафсир тараққиёти учун янги истиқболларни очади. Бу борада Қуръоннинг сўз бойлигини контекстуал таҳлил қилиш оятларни шарҳлашда фойдали бўлиши мумкинлиги исботлаган олимлардан бири мисрлик устоз олима Аъиша Абд ар-Раҳмондир.

Унинг²² тадқиқотларида бу борада кўплаб қизиқ маълумотлар келтирилган. Олима бевосита “Ал-Фуруқ ал-луғавия” асарида келтирилган далилларни тадқиқ этар экан, биргина Куръон масаласида уч турли жиҳатни ўртага ташлайди. Уларнинг барчаси синоним сўзларнинг нақадар ўз ўрнида келтирилиши билан боғлиқ. Жумладан, *“في الفروق بين الدلالة والدليل”* – “далолат”, “далил”, “истидлол” ва “назар”, “қараш” ораларидаги фарқ ҳамда у билан бирга келадиган нарсалар) деб номланган учинчи²³ бобда бир қанча маъноси бир бирига яқин сўзларнинг луғавий ва семантик маънолари таҳлил қилинганига эътиборни қаратар экан, мазкур сўзларнинг манбаси бўлган илоҳий калом – Куръоннинг мўжизакор тароватга эга эканини илмий эътироф қилади. Дарҳақиқат ўзаги бир бўлган сўзларни кўпинча тилни янги ўрганаётган кишилар маънодош ҳисоблайдилар, лекин таъкидлаш жоизки, аксарият феълдан ясаладиган отлар ўзаклари бир бўлишига қармай, бошқа-бошқа маъноларга далолат қилади.

Масалан: *“دلالة البرهان”*, *“دلالة الكلام”* иборлари маъносидаги фарқ. Маълумки, ҳар икки иборора мослашмаган аниқловчи, яъни маънавий идофа кўринишига эга бўлиб, муносиб равишда “гапнинг далолати” ҳамда “ҳужжатнинг далолати” дея таржима қилинади. Биз “الكلام” сўзига “гап”, “البرهان” сўзига “ҳужжат” деб шартли маъно берсак-да, ҳар икки сўзнинг шу маънога яқин ва уни тўлдирувчи яна бир қанча маънолари мавжуд, жумладан: *“الكلام”* – “гап”, “сўз”, “сўзлашув”, “ибора”, “тил”, “фалсафа” каби маъноларни англатса, *“البرهان”* – “исбот”, “далил”, “аргумент” маъноларида таржима қилинади. Шундай экан бу сўзлар идофа шаклида қайсидир маънода ўзаро яқин ҳисобланса ҳам уларнинг ўз маъно эътиборлари борлиги “Ал-Фуруқ ал-луғавия” асарида келтириб ўтилади:

أن دلالة البرهان هي: الشهادة للمقالة بالصحة، ودلالة الكلام: إحضاره المعنى النفس من غير شهادة له بالصحة إلا أن يتضمن بعض الكلام دلالة البرهان، فيشهد بصحة المقالة. ومن الكلام ما يتضمن دلالة البرهان، ومنه مالا يتضمن ذلك، إذ كل برهان، فإنه يمكن أن يظهر بالكلام، كما أن كل معنى يمكن ذلك فيه، والاسم دلالة على معناه، وليس برهاناً على معناه، وكذلك هداية الطريق دلالة عليه، وليس برهاناً عليه فتأثير دلالة الكلام خلاف تأثير دلالة البرهان

“Ҳужжат далолати”: гапнинг тўғри эканига шаҳодат беради, “гапнинг далолати” эса: гапнинг тўғри ё нотўғрилигидан қатъи назар маъносини келтиришдан иборатдир, баъзи гаплар ҳужжат далолатини қамраб ҳам олади ва гапнинг тўғрилигидан шаҳодат беради.

Ҳужжат далолатини қамраб олувчи гаплар маъноси кўриниб турган бўлса, баъзилари бунинг акси ўлароқ барча ҳужжатни қамраб олмаслиги

²² Оиша Абураҳмон (1913-1985) Мисрнинг Думят шаҳрида туғилган. Отаси Думят диний университети муддариси бўлган, дастлабки билимларини ўша шаҳарда олган, кейинроқ Қоҳира университетида ўқиган 1941 йилда магистр унвонини олган. 1942 йилдан Миср Таълим вазирлигига қарашли ўқув даргоҳларида араб тилидан дарс бера бошлаган. 1950 йилда фан доктори. Кейин Айнаш-шамс университети муддарислик қилган. “Ал-Адаб” журнали таҳрир хайъати аъзоси. Араб тили бўйича бир неча рисола ва қўлланмалар муаллифи.

²³ *الفروق اللغوية. أبو هلال العسكري. دار العلم والثقافة. القاهرة.*

мумкин, чунки ҳар бир далил, нутқ орқали пайдо бўлиши мумкин ва унда ҳар бир маъно бўлиши мумкин ва исмнинг маъносини эмас, балки унинг моҳиятини исботлайди, шунингдек, бу йўл унинг исботи эмасдир”.

Келтирилган иқтибосдан айта олишимиз мумкинки, олим сўзнинг якка ҳолдаги маъносинигина эмас балки, сўз бирикмаси шаклида англатаётган маънодан келиб чиқиб ёндошади. Бу эса, Ал-Аскарый томонидан таълиф этилган ушбу манбанинг араб тилини ўрганиш ва лексик қатлам хусусиятларининг туб моҳиятига етиб боришда муҳим рол ўйнайди.

Ушбу боб ўз моҳияти эътиборига кўра, бир неча синонимларнинг асл маъноларини келтириш билан биргаликда, уларнинг бир-биридан фарқинигина кўрсатишга бағишланиб қолмай, балки айти шу сўзларнинг бошқа синонимлари билан маъно уйғунлиги ва фарқларини очиқ беришга мукамал хизмат қилган.

Биз кўпинча ўзбек тилида ҳам айрим сўзларни синоним ҳисоблаган ҳолда бирининг ўрнига бошқасини қўйиб ишлатилишига гувоҳ бўламиз. Агар мазкур ибораларнинг англатаётган асл маъносига эътибор қаратилса, баъзан кулгили вазиятлар келиб чиқади. Масалан, таклифномалар таҳририда қуйидаги ибора ўтади: “лутфан таклиф қиламиз”. Гапдаги биринчи шахс кўпликадаги “биз” (мустатир-кўринмас) – эга вазифасида бўлиб, “лутфан” сўзи унинг ҳолидир. Яъни, “сизга лутф кўрсатиб, сизни таклиф этмоқдамиз” маъносини англатади. Янаям аниқроқ айтиладиган бўлса, “сизни таклиф қилмаса ҳам бўлардию биз сизга лутф кўрсатмоқдамиз” маъносини беради. Бу аслида бошқача конструкцияда бўлган ибора бўлиб, сўзнинг асл моҳиятидан беҳабар бўлингани сабабли уни нотўғри таҳрир қилиш оқибатида юзага келган. Сабаби “лутф” сўзи кўриниши ва эшитилишидан чиройли бўлгани учун жумла гўёки гўзаллашади. Аммо, асли қуйидагича бўлган “лутфан ташриф буюрсангиз”. Мана бу ҳолатда “лутфан” сўзи воситасида ифодаланган ҳол бевосита иккинчи шахсга оид бўлиб, назарда тутилаётган меҳмоннинг ташрифидан ҳақиқатда хурсанд бўлишлари баён қилинмоқда.

Барча тилларда ва жумладан араб тилида ҳам маъноси яқин сўзларни ўринга ўрин қўллаганда нотўғри маъно келиб чиқишини олдини олиш учун ҳам ушбу қимматли асар ёзилган десак муболаға бўлмайди.

“Ал-фуруқ ал-луғавийя” асарининг ёзилиши Абу Ҳилол ал-Аскарый яшаб ижод қилган давр тақозосидир. Зеро, бу даврга келиб араблардан ташқари араб бўлмаган халқлар ҳам ислом динини ақида сифатида қабул қилгандилар. Маълумки, ислом шариатида кўра, мусулмон аскарлар кириб борган ҳудудларда дин эркинлигига имконият берилган, бироқ айти шариат кўратмаси асосида ғайри динларни ҳимоя қилиш мақсадида улардан жазъя солиғи олинган. Исломи динини қабул қилган кишилардан эса бундай солиқ олинмаган. Шу сабабдан ҳам ислом динини дин сифатида қабул қилиш аксарият аҳоли учун қулайлик туғдирган. Бу эса, ўз

навбатида Қуръони каримни ўрганиш ва тушунишга бўлган эҳтиёжни ортирган. Бунинг учун эса, аввало араб тили грамматикасини ўрганиш шу билан биргаликда лексик бирликларнинг алоҳида ва иборалар таркибида қандай маъно англатишини тушунишга эҳтиёжни кўпайтирган. Ана шу ижтимоий ҳолат ҳам мазкур асар яратилишига сабаб бўлган бўлиши табиий.

Бундан ташқари, халифалик ҳудуди кенгайгани сари чекка ўлкаларда Қуръон оятларини нотўғри талқин қилиниши билан боғлиқ муаммолар тез-тез учраб турмоқда эди. Вазиятни тўғри баҳолаган олим “Ал-фуруқ ал-луғавийя” асарини ёзишга жазм қилгани айтилиши сабабдан ҳам бўлган дея оламиз.

Ушбу китобни ўша даврдаги олимларидан тортиб оддий халқ ҳам эътиборли манба сифатида қабул қилган ва ундан кенг фойдаланган. Айтилган фикрнинг амалий қисми бўлган “фуруъ” масаласида луғатларга тўғри маъно бериш ўта муҳим бўлгани учун ҳам китоб ёзилган асридаёқ машҳурлик касб этган.

Бундан ташқари “Ал-фуруқ ал-луғавийя” асари ёзилишига туртки бўлган яна бир мўътабар манбалардан бири бу Муҳаммад пайғамбар (с.а.в) ҳадислари дейишимиз ҳам мукин. Айтилиши олим яшаган давр муҳаддислари ҳадисчиликда изчиллик, тизимли ёндошув, ҳадисларни жамлашнинг санад орқали ва мавзуси орқали хусусиятларидан келиб чиқиб ҳаракат қилган вақтлари эди. Бинобарин, ислом таълимотида Қуръони каримдан кейин иккинчи ўринда турувчи манба ҳадислар мазмунини тўғри англаш бу борада синонимлар хусусиятини тўғри тушуниш ва талқин қилиш ҳам муҳим ҳисобланган.

Маълумки ҳадислар ровийларининг турфалиги боис, лафз турлича келган ҳадислар кўплаб топилади. Бу ерда инсон фактори вақт ўтиши билан хотиранинг сусайиши масалалари борлигини асло унутмаслик лозим. Бундан ташқари, тўқима ҳадисларнинг олдини олиш учун ҳам лексик бирликлар мазмун моҳиятини очиб берувчи манбага ўша даврнинг ўзида эҳтиж туғилиб бўлганда.

Шуни ҳам таъкидлаш мумкинки, Абу Ҳилол ал-Аскарӣ ушбу асар устида ишлар экан, исломгача давр шеърлятига мурожаат қилиб, улардан кенг фойдаланган. Бу ўз навбатида араб мумтоз адабиётида образ ва баён уйғунлигини тадқиқ этиш учун ёрдам беради.

Баён қилинганлардан хулоса қиладиган бўлсак:

1) Абу Ҳилол ал-Аскарӣ “Балоғат илми”, “Танқид” ва “Ахлоқшунослик” илмлари доирасида ҳам тадқиқотлар олиб борган. Дастлабки билимларини “Тасҳиҳ ва таҳриф” муаллифи бўлган тоғаси Абу Аҳмад ал-Аскарӣдан²⁴ олган. Устозига садоқатли шоғир сифатида унинг куняси билан чақирила бошланлар.

²⁴Абу Аҳмад ҳижрий 846 йил Мадина шаҳрида туғилган. Унинг «ал-Аскарӣ» лақаби араб тилида “ҳарбий” маъносини берувчи «Аскар» сўзидандир. Унга мазкур кунянинг берилиши ўзи туғилиб ўсган

2) Олим асарлари орасида “Ал-фуруқ ал-луғавийя” китобидан бошқа бизгача етиб келган асарлари: *جمهارات الأمثال* [Жамҳарат ал-Амсал] (Мақоллар тўплами); *كتاب الصنعتين* [Китаб ас-санъаатайн] (Икки санъат ҳақида рисола); *القرآنالمحاسن في تفسير* – “Қуръон тафсирларидаги гўзалликлар”, *الأوائل*, “Жасоратнинг изоҳи”, *شرح الحماسة*, “Маънолар девони”, *ديوان المعاني* – “Биринчилар”, *ذم الكبر*, “Кибрнинг ёмонлиги”, *معاني الأدب*, “Одоб маънолари”, *من احتكم من الخلفاء إلى القضاة*, “Халифалардан қозига муурожаатлар”, *الذّهرم والذّينار*, “Изоҳлар”, *التنصيرة*, “Дирҳамлар ва диноралар”, *فضل العطاء*, “Беш жилдлик тафсир”, *التفسيرفي خمس مجلدات*, “Берилганларнинг фазилати”, *لحن الخاصة*, “Хосларнинг овози”.

3) Муаллифнинг *جمهرة أشعار العرب* – “Жамҳарат Ашъар аль-Араб” (Араб шеърлари тўплами) деб ҳам юритиладиган китобда муаллиф араб шоирларининг шеърлари ва қасидаларида ўз ифодасини топган сўзларнинг ишлатилиши ва қандай маъноларда келиши кўрсатиб берган. Китоб етти қисмдан иборат.

4) “Қуръон тафсирларидаги гўзалликлар” асари бевосита араб тили лексикологиясининг яна бир гўзал намунасидир. Муаллиф Қуръон оятларини изоҳлаган энг гўзал тафсир намуналарини келтириб, сўзларнинг, жумладан тадқиқотимиз объекти бўлган синонимларнинг келиб чиқиши ва тўғри ишлатилиши бўйича ўз хулосаларини берган.

5) “Ал-фуруқ ал-луғавийя” асари ёзилиши замирида ислом дининг асосий манбалари Қуръони карим ва ҳадиси шарифлардаги маъноларни тўғри англаш ва тўғри талқин қилишга бўлган интилиш ётади.

6) Қуръонда синонимия масаласини ўрганиш тафсир тараққиёти учун янги истиқболларни очди. Бу борада Қуръоннинг сўз бойлигини контекстуал таҳлил қилиш оятларни шарҳлашда фойдали бўлиши мумкинлиги исботланди.

7) Ал-Аскарий томонидан таълиф этилган ушбу манбанинг араб тилини ўрганиш ва лексик қатлам хусусиятларининг туб моҳиятига етиб боришда муҳим рол ўйнайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. 338 /9. 1407. لبنان / بيروت - دار الكتاب العربي تاريخ الإسلام. امام الذهبي.

2. الفروق اللغوية. أبو هلال العسكري. دار العلم والثقافة. القاهرة.

3. Eliash, J. «Ḥasan al- ‘Askarī, Abū Muḥammad Ḥasan b. ‘Alī.» *Encyclopaedia of Islam, Second Edition*. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online. Augustana. 13 April 2010).

Самарра қишлоғида ҳарбий аскар бўлиб, хизмат қилгангани сабабидандир. Ҳасан ал-Аскарийнинг отаси у йигирма икки ёшда эканида жангда ҳалок бўлади. Бошқа манбага кўра аббосий халифа Мўтамид томонидан захарлаб ўлдирилган дейилади. (Eliash, J. «Ḥasan al- ‘Askarī , Abū Muḥammad Ḥasan b. ‘Alī.» *Encyclopaedia of Islam, Second Edition*. Edited by: P. Bearman , Th. Bianquis , C.E. Bosworth , E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online. Augustana. 13 April 2010).

4. Гак.В.Г «Сопоставительная лексикология: на материале французского и русского языков». М., 1977; 2-е изд. 2010.
5. Крылов С.А. Некоторые особенности лингвистической концепции В.Г. Гака // Язык и действительность: Сб. науч. тр. памяти В.Г. Гака. — М., 2002. — С.
6. Соловьев В.И., Яковенко Э.В. Краткий русско-арабский общественно-политический словарь. — М.: Вост. лит., 2003. С. 249.
7. Телия В.Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. — М., 1981. С. 115.
8. Уфимцева А.А., Азнаурова Э.С., Кубрякова Е.С., Телия В.Н. Лингвистическая сущность и аспекты номинации // Языковая номинация. (Общие вопросы). — М.: Наука, 1977. 27—41.

Навбатова Р.Х.
преподаватель

Термезский государственный педагогический институт

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО ЭПИЧЕСКОГО ЖАНРА В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ НАЧАЛА XX ВЕКА

Первый (начальный и очень краткий) период развития эпических жанров связан с попыткой литературы осознать себя в условиях культурно-исторического разлома. Круг лиц, определяющих облик литературы этих лет, непосредственно связан с предреволюционной культурно-исторической ситуацией; большинство ее представителей вскоре покинет Россию или расстанется с жизнью при трагических обстоятельствах. Однако поднятый в эти годы круг проблем сохранит свое значение на протяжении последующих десятилетий. Крайне ограниченный во времени промежуток литературного развития демонстрирует многообразие идейных и жанрово-стилевых устремлений, их альтернативность.

Ключевые слова. проза, язык, значения, идея, жанр.

Navbatova R.Kh.
lecturer

Termez State Pedagogical Institute

THE SPECIFICS OF THE DEVELOPMENT OF THE SMALL EPIC GENRE IN RUSSIAN AND UZBEK PROSE AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

The first (initial and very short) period in the development of epic genres is associated with an attempt by literature to realize itself in the conditions of a cultural and historical break. The circle of persons who determined the appearance of the literature of these years is directly connected with the pre-revolutionary cultural and historical situation; most of its representatives will soon leave Russia or lose their lives under tragic circumstances. However, the range of problems raised in these years will retain its significance over the next decades. The period of literary development, which is extremely limited in time, demonstrates the diversity of ideological and genre-style aspirations, their alternativeness.

Keywords. Prose, language, meanings, idea, genre.

Среди эпических жанров в этот момент лидирует публицистика. Полный объем и истинный масштаб этого явления можно осмыслить лишь сегодня, поскольку до последнего времени одна часть произведений этого

рода была погребена на страницах недоступных периодических изданий, другая, вышедшая незначительными тиражами, превратилась в библиографическую редкость, третья ходила в списках или была издана на Западе (тогда же или позднее) и также оказалась вне досягаемости. Рожденная своим временем и попытавшаяся осмыслить его корневые проблемы, послеоктябрьская публицистика имела большое значение для читателей-современников и являла собой необычайное жанрово-видовое многообразие: то был и очерк (А.Серафимович, Л.Рейснер и др.), и лирикопублицистическое эссе («Слово о гибели Русской Земли» А.Ремизова, 1917), и заметки «на случай», приобретающие в контексте цикла характер целостного трактата о проблемах современности («Несвоевременные мысли» М. Горького, 1917-1918); поэтические по своей природе проблемные статьи А. Блока («Интеллигенция и революция», 1918; «Крушение гуманизма», 1919; «Катилина», 1919); дневниковые записи 1918-1919 гг. (дневник-памфлет И.Бунина «Окаянные дни»); переписка («Переписка из двух углов» (1920) Вяч. Иванова и М.Гершензона); письма В.Короленко народному комиссару Луначарскому, 1920; манифест «О тенденциях пролетарской культуры», 1919 А.Гастева; сборники статей, посвященные философским проблемам («Из глубины. Сборник статей о русской революции», 1918; «Освальд Шпенглер и закат Европы», 1922) и др. Диапазон воззрений на революцию, провозглашаемых авторами публицистических произведений, колеблется от трагедийно-восторженного у А.Блока до бескомпромиссно отвергающего у И.Бунина или А.Ремизова. Меж этими крайними полюсами позиции тех, кто, отрекаясь от старого мира и веруя в творческий смысл русской революции, не мог принять правоту и реальность марксистских предначертаний и пытался найти некий третий путь – соединить пафос материального преобразования мира с идеями его нравственного преображения, а также тех, кто вступал в полемику с большевиками, оставаясь на почве социального переустройства жизни, но пытался соотнести идеи большевизма с реальными обстоятельствами российской действительности, а цели – со средствами, подобно М.Горькому и В.Короленко. Революция и органическое развитие России, политика и нравственность, проблема народного характера, русская ментальность, судьба страны в аспекте традиционной триады Запад–Россия–Восток, личность и масса, кризис традиционного гуманизма и возможность рождения «нового человека», техническая цивилизация и судьбы личности, перспективы развития культуры и демократизация общества – в контексте обсуждения этих проблем зародилось много социальнополитических, культурно-исторических, философских идей, которые в дальнейшем оказались в центре внимания литературы. В самом начале 1920-х годов появляются значительные явления в области большой эпической формы. У ее истоков стоят представительные для литературной

эпохи фигуры и произведения: «Хождение по мукам» (1919-1921 – журнальный вариант, 1922 – отдельное издание) А.Толстого, «Мы» (1921) Евг. Замятина, «Голый год» (1921) Б.Пильняка, «Железный поток» (начат в 1922, опубл. в 1924) А.Серафимовича. Судьбы этих писателей, созданные ими в этот момент произведения являют собой знаки разных писательских биографий и разных тенденций в дальнейшем развитии прозы. А.Толстой весной 1919 г. отплывет из Одессы, в 1919- 1920 гг. создаст первый роман русского зарубежья – «Хождение по мукам», который будет известен советскому читателю в поздней редакции как первая часть трилогии под названием «Сестры»; в 1923 г. возвратится в Россию, где социально-психологический роман реалиста Толстого войдет (после переработки) в состав романа-эпопеи – наиболее чтимого жанра социалистического реализма. Алексей Толстой вернется, чтобы стать «красным графом», вторым после Горького человеком советского литературного мира. А.Толстой продолжит традиции реализма в их классическом варианте, выступит прямым наследником старшего Толстого, а в дальнейшем создаст одно из самых значительных произведений XX века – роман «Петр Первый». Питаемый общей потребностью в освоении нового состояния мира в формах самой жизни, реализм, связанный с такими фигурами, как М.Горький, Л.Леонов, М.Шолохов, А.Толстой, проявит в XX веке удивительную жизнеспособность; реалистический тип обобщения окажется способен раздвинуть масштабы видения человека и обновить традиционную систему жанров, скорректировать систему художественных координат, используя опыт «неклассической» прозы. Однако к концу литературной эпохи от лица реализма будет представлять К.Федин, проза которого, по справедливому замечанию М.Чудаковой, стремясь наследовать великим романистам второй половины XIX века и «продемонстрировав (отдадим ей должное) понимание повествовательной традиции и верность образцам», будет «постепенно вырождаться уже под его пером в то, что стало вскоре эпопеями авторов с табличками на дверях кабинетов»¹. «Голый год» Б.Пильняка станет одним из первых произведений большой эпической формы, подхватившим завоевания Андрея Белого, который быстро прошел путь от символизма к авангарду. Пильняк поставит своего рода художественный эксперимент, обнаруживший продуктивность орнаментализма (в частности мотивности как средства организации художественного целого), неомифологизма и гротескной образности.

Использованные источники:

1. Чудакова М. Писатель советского прошлого // Литературная газета. № 8 (5385). 19.2.92. С.6.
2. Федин К. Горький среди нас // Федин К. Собр.соч.: В 9 т. Т.9. М.: 1962. С.234.

Нормуродов У.А.
“Гидротехник иншоотлар ва насос станциялари” кафедраси
ассистенти
“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети Бухоро табиий
ресурсларини бошқариш институти
Ўзбекистон, Бухоро

НАСОС СТАНЦИЯЛАР ИШОНЧЛИЛИГИ

Аннотация. Насос станциясининг ишлаш ишончлилигини деталлар ва қисмлар ишончлилигини, кавитация ва эрозияга чидамлилигини, сифатини назорат қилишни яхшилаш; энг мақбул иш тартиботини танлаш; конструктив ечимлар тадқиқотлар асосида конструктив ишончлиликни кўтариш; юқори эксплуатация ишончлилигига эга иш шароитига мос материалларни қўллаш; насос станцияларини йиғишда таъмирлаш ишларини қулайлигини ҳисобга олиш; дастлабки синовларни, ростлаш ишларини ўтказиш ва ш.к.билан ошириши мумкин.

Калит сўзлар. Ишончлилик, ишончлиликнинг тавсифи, миқдорий тавсиф, деформация, ёйилиши, эскириш, шикастланиш, бузилиш, интенсивлиги, профилактика.

Normurodov U.
assistant
department "Hydraulic facilities and pumping stations"
National Research University "TIQXMMI" Bukhara Institute of Natural
Resources Management
Uzbekistan, Bukhara

RELIABILITY OF PUMPING STATIONS

Abstract. Improve the operational reliability of the pumping station, reliability of details and parts, resistance to cavitation and erosion, quality control; choosing the most optimal work procedure; constructive solutions to increase constructive reliability based on research; use of materials suitable for working conditions with high operational reliability; taking into account the ease of repair work when assembling pumping stations; can increase with preliminary tests, adjustments, etc.

Keywords. Reliability, description of reliability, quantitative description, deformation, spread, wear, fracture, deterioration, intensity, prevention.

Ҳозирги пайтда мамлакатимизда кўплаб катта қувватга эга қудратли насос станциялари мавжуд бўлиб, уларни аварияли тўхтаб қолиши халқ хўжалигига жуда зарар келтириши мумкин. Шу боисдан истеъмолчини сув билан мукамал таъминлайдиган ўрнатилиши керак бўлган насослар сонини танлаб олиш биринчи ўринда туради. Шунга қарамай, айни пайтда ўрнатиладиган насослар сонини ҳисоблаш услуби зарур даражада ишончлилик назарияси мезонлари ва тавсияларини ҳисобга олмайди. Масалан, айрим муаллифлар суғориш насос станцияларини лойиҳалаш амалиётида насос станцияларида ўрнатиладиган агрегатлар сонини танлашнинг икки усули мавжудлигини айтиб ўтишган:

1) ишчи агрегатлар сони насос станциясининг максимал истеъмол сув сарфини қоплаш шартидан танланади. Жадал сув сарфини бериш ва насослардан бири ишдан чиққан (авария) ҳолатда алмаштириш учун яна битта агрегат ўрнатилади. Шундай қилиб, ўрнатилган агрегатлар умумий сони ишлаётганлар ва резерв агрегатдан иборат бўлади;

2) ўрнатиладиган агрегатлар сони насос станциясининг жадал сув сарфини қоплай олиш шартидан танланади.

Насосларнинг зарур сонини аниқлаш учун насослар сони ҳар хил бўлган бир нечта вариантни кўриб чиқиш, бунда максимал сув сарфини етказиб бериш бўйича қабул қилинган шартдан келиб чиқиб, жадал сув сарфини таъминлаш учун резерв агрегатни ўрнатиш билан ва насосларни турлича иш унумдорлигини кўзда тутиб, вариантларни техник – иқтисодий таққослашдан сўнг энг қулай насослар сонини танлаб олиш тавсия этилади.

Кучли ейилган насосларни таъмирлаш катта қийинчиликлар туғдиради ва уларни тўла тиклаш деярли мумкин эмас. Кичик шикастланишларни бартараф этиш эса унчалик қийин эмас. Демак, жадал кавитацияли абразив ейилишга олиб келадиган шароитда ишлайдиган насослар эксплуатациясида таъмирлашлар орасидаги энг мақбул вақт давомийлигини аниқлаш сезиларли даражада насос станциялари ишончлилик даражасини ошириши мумкин. Чунки, бошқа тизим ва механизмлар сингари насослар ишончлилигини баҳолаш уларни эксплуатация қилиш пайтидаги кузатиш натижалари мавжуд бўлишини тақозо этади ва бундан кўриниб турибдики, тадқиқотларнинг биринчи босқичида ишдан чиқишлар, техник ресурслар ва ш.к.лар бўйича адабиётларда чоп этилган маълумотлар билан чекланишга тўғри келади.

Кейинроқ, насослар ва насос станциялари ишлаши ва ишдан чиқиши, бузилишлари ҳақида статистик материаллар тўпланишига қараб ҳисобларга аниқлик киритилади. Йиғилган маълумотлар насос станцияларини эксплуатациясини ишончли башорат қилиш билан бир қаторда насосларни лойиҳалаш ва тайёрлашда камчиликларни инобатга олиш ҳамда ишлаб чиқарилаётган насослар сифатини яхшилаш имконини беради. Натижада бошқа насос станцияларини эксплуатациясини ва

уларнинг ҳолатини яхшилаш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш мумкин. Шунга кўра, бир хил насослар турли хил шароитда турлича ишлайди. Шунинг учун ҳам сув ҳавзаси ўзани таркиби ва иқлими ҳар хил бўлган шароитда ишлаётган насослар эксплуатацияси материалларига статистик ишлов бериш натижасида олинган 1-жадвал насос станцияларни лойиҳалашда мутахассисларни қизиқтириши табиий.

1-жадвал

Насосларни ишдан чиқиш жадаллиги

№	Қурилма номи	1000 соат ишлашда бузилишлар жадаллиги		
		максимал	ўртача	Минимал
1	<ul style="list-style-type: none"> • Винтли насослар (босимли ёғ қурилмалари), босим бўйича: • а) 20 кг/см² • б) 40 кг/см² 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • 0,20 • 0,25 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • 0,05 • 0,08 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • 0,03 • 0,06
2	<ul style="list-style-type: none"> • Марказдан қочма насослар 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,05 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,03
3	<ul style="list-style-type: none"> • Қудуқ насослар 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,2 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,07 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,05

Фойдаланилган адабиётлар:

1. A Krutov, B Norkulov, P Nurmatov, M Mirzaev, "Applicability of zero-dimensional equations to forecast nonconservative components concentration in water bodies" IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020, volume 883 <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>
2. B Uralov, K Isabaev, F Jamolov, M Akhmadi, M Mirzaev. "The influence of the shape the living section of the pressureless machine channel and the roughness of its wetted surface on the hydraulic resistance" International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering (CONMECHYDRO – 2020) 23-25 April 2020, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Tashkent, Uzbekistan <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>
3. IA Ibragimov, UA Juraev, DI Inomov. Hydromorphological dependences of the meandering riverbed forms in the lower course of the Amudarya river. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. (2022-01-18, Volume: 949, 1-8 p.) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/949/1/012090>
4. H Ismagilov, I Ibragimov. Hydraulic parameters on the curvilinear section of the river channel in conditions of regulated water flow. Conferința "Cadastru și Drept" Lucrări științifice, Chișinău, Moldova. (2013. Volume: 33, 69-72 б.) https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/69-72_5.pdf
5. X.A Исмагилов, И.А. Ибрагимов. Рекомендации по гидравлическому расчету и креплению берегов русла реки Амударья, в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014/3. №1. 66-69 с.)

- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:xtRiw3GOFMkC
6. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Движение паводковых вод в руслах в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 69-71 с.)
- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:tS2w5q8j5-wC
7. ИА Ибрагимов. Морфологические параметры на криволинейном участке реки в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 65-68 с.)
- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:maZDTaKrznsC
8. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. К вопросу о коэффициенте шероховатости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: ГИДРОТЕХНИКА. (2013. №4. 40-45 с.)
- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:1sJd4Hv_s6UC
9. НА ISMAGILOV, IA IBRAGIMOV. Hydromorphological relations of channels under regulated runoff conditions. Journal Problem's of Mechanics, Tashkent. (2011. №1. 35-37 p.)
- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:pqnbT2bcN3wC
10. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Гидроморфологические зависимости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Проблемы механики. (2011. №1. 35-37 с.)
- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:TQgYirikUcIC

*Облқосимов М.
“Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси
Жиззах политехника институти*

ИЛМ-ФАН, ТАЪЛИМ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИНТЕГРАЦИЯСИНИ КУЧАЙТИРИШГА ДОИР ИЛҒОР ТАЖРИБАЛАР

Аннотация: Мақолада етакчи хорижий мамлакатларнинг илм-фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини кучайтиришга доир илгор тажрибалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: интеграция, глобаллашув, “билимларга асосланган иқтисодиёт”, технополис, технопарк, инсон капитали.

*Oblkosimov M.
teacher
"Social Sciences" department
Jizzakh Polytechnic Institute*

BEST PRACTICES FOR STRENGTHENING THE INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRODUCTION

Annotation: The article analyzes the advanced experience of leading foreign countries in strengthening the integration of Science, Education and production.

Keywords: integration, globalization, "knowledge-based economy", Technopolis, Technopark, human capital.

Таълим – жамиятнинг билим эгаллаш ва уни оммалаштириш биланбоғлиқ эҳтиёжларини қондиришга хизмат қиладиган институтдир. “Глобаллашув шароитида таълим жамиятни тараққий эттирувчи муҳимомилга айланмоқда. Негаки, замонавий иқтисодиётнинг ҳаракатлантирувчигига айланаётган илгор технологиялар “билимлар жамияти”нингшаклланишига олиб келмоқда”[1]. Агар илгари ер, меҳнат ва сармоияқтисодиётнинг негизини ташкил этган бўлса, ҳозирда уларнинг ўрнинибилим эгаллади. Бундай иқтисодиётни олимлар “билимлар иқтисодиёти” дебатамоқда. Демак, постиндустриал жамиятда интизомли ижрочилардан кўра, яратувчилар, ижодкорларга эҳтиёж кучлироқ бўлади. Бунда доимий равишдаўз устида ишлашга ва узлуксиз билимлар ишлаб чиқаришга қодир юқорималакали ишчи кучи ҳал қилувчи роль ўйнайди. Ана шундай мутахассиснитайёрлаш – замонавий олий таълим тизимида юклатилаётган янги вазифалардан биридир.

XX асрнинг 80-йилларига қадар олий таълим муассасаларида ўқувжараёнида фойдаланиш мумкин бўлган тадқиқотларгина амалга оширилган. Илмий лойиҳаларни бажаришга талабалар фаол жалб қилинган. Натижада: биринчидан, илм-фан соҳасида ишлаш учун тайёр кадрлар етишиб чиққан; иккинчидан, илмий натижаларни амалиётга татбиқ этиш жараёнлари жадаллашган; учинчидан, миллий иқтисодиёт рақобатда сезиларли устунликка эга бўла бошлаган. Давлат бундай интеграциянинг жамият учун аҳамиятини эътироф этган ҳолда таълим ва фан доирасида амалга ошириладиган ишларни молиялаштиришни ўз зиммасига олган, бизнес доиралар эса тадқиқот натижаларини амалиётда синаш учун майдон ажратган. Шу тариқа олий таълим ва жамият ўртасида ижтимоий шартнома билан белгиланадиган муносабатлар шаклланган. Олий таълим муассасалари малакали мутахассислар тайёрлаши, илмий тадқиқотларни амалга ошириши ҳамда жамиятга хизмат қилиши керак бўлган.

Илмий-техник тараққиётни олдиндан кўра билиш ва сиёсий қарорлар қабул қилишда иштирок этиш. Бу мамлакатда 1982 йилдаёқ “Технополис” деб номланган йирик давлат лойиҳаси амалга оширила бошлаган. Шу лойиҳа доирасида йирик илмий-тадқиқот марказлари тузила бошлаган. Бу марказларни мамлакатнинг чеккароқдаги ҳудудларида яратиш режалаштирилган. Айнан шу ҳудудларда хўжалик фаолиятини фаоллаштириш, ҳудудга хусусий капитални кенг жалб қилиш мақсад қилинган. Дастлаб 7-8 технополис яратилиши назарда тутилади. Бироқ маҳаллий ҳокимият идоралари, ҳудудий иқтисодий ташкилотлар ва хусусий капитал эгалари бу концепциянинг амалга оширилишига қизиқиш билдириб, лойиҳаларда иштирок этиш истагини билдиради.

“Технополис” дастури Япониянинг Ташқи савдо ва саноат вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, бу миллий стратегия мамлакат ҳудудларидаги иқтисодиётни кучайтиришга йўналтирилган. Шу мақсадда янги илмий-техник марказларни режали ривожлантириш амалга оширилди, университетлар (илм-фан), бизнес (ишлаб чиқариш) ва маҳаллий ҳокимият (идори этувчи бўғин) ўртасида амалий натижа берадиган ҳамкорликка асос солинди. Дастурда қуйидаги мақсадлар илгари сурилди: Саноатни марказдан ҳудудларга қайта тақсимлаш; Саноатни илмий технологияларга, тежамкор технологияларни қўллашга йўналтириш; Маҳаллий университетлар фаолиятини фаоллаштириш орқали мамлакатнинг барча ҳудудларида илмий тадқиқотларни кучайтириш; Инновацион жараёнларни жадаллаштириш. Бундай сиёсат натижаси ўлароқ илмий-тадқиқот марказлари, технологик марказлар, янги университетлар, аҳоли турар жойлари, дам олиш масканлари ва маданият ўчоқлари билан тўлдирилган янги шаҳарлар қад ростлади. Бундай технополисларнинг майдони уч ўзаро боғлиқ қисмдан: Университетлар, илмий-тадқиқот институтлари ва корпорацияларнинг лабораторияларидан;

2. Ишлаб чиқариш тузилмаларини ўз ичига қамраб олган саноат

худудидан; 3. Тадқиқотчилар ва уларнинг оилаларига мўлжалланган турар жойлардан таркиб топади. Фан, таълим ва ишлаб чиқариш (амалиёт)нинг интеграцияси хорижий давлатларда илмий тадқиқотларга йўналтирилган университетлар, технопарклар ва технополисларни ўз ичига қамраб олади.

“АҚШдаги илмий-тадқиқотларга йўналтирилган университетларга хос хусусиятлар қуйидагилардан иборат: саноат билан мустақкам алоқалар йўлга қўйилган; профессор-ўқитувчилар таркиби таълим, фан ва ишлаб чиқариш соҳаси кадрларининг ротацияси (алмаштирилиб борилиши) асосида шакллантирилади; фанлараро ёндашувга асосланган турли хил дастурлар амалиётга татбиқ этилади; кўп сонли молиялаштириш манбаларига таянилади. Японияда эса фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясининг технополис шакли устуворлик қилади, бунда илмий кучлар ва ишлаб чиқариш имкониятларини бир жойда жамлаш, яратилган инновацияларни амалиётга 2жорий этиш мақсад қилинади”[2].

“Фан ва амалиёт воситасида таълим олиш” бундай интеграциянинг асосий тамойили сифатида намоён бўлади. Инновацион тараққиёт йўли инсон капиталига йирик сармоялар сарфлашни тақозо этади. Инновацион салоҳият стратегик ресурс бўлиб, иқтисодий тараққиёт манбаи ҳисобланади.

Ҳозирги кунда интеграция жараёни олий таълимнинг барча даражаларини, фан ва ишлаб чиқариш тизимини қамраб олган. Бу интеграциянинг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат: Фундаментал илмий ғоялар захирасини яратиш; Янги технологиялар яратишга қодир кадрлар тайёрлаш; Илмий-техник лойиҳалар билан боғлиқ молиявий таваккал (риск)ларни камайтириш; Академик ва амалий фан ўртасидаги ўзаро таъсирни кучайтириш.

Адабиётлар:

19. Ruziev, A. J. (2019). Изучение мировоззрения и деятельности мыслителей как исторического критерия. *Theoretical & Applied Science*, (11), 166-169.
20. Ruziyev, A. (2021). Дунёқарашда тарихий хотира ва онгнинг ўзаро деалектикаси. *Научно-просветительский журнал "Наставник"*, (2), 187-193.
21. Abdurashidovich, T. M. (2022). Sinergetika-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantiruvchi bilim sifatida. *Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya*, 1(2), 69-73.
22. Azimova, S. Y., & Tojiboev, M. A. (2021). Improvement of spiritual and educational work it is our important task. *Scientific progress*, 2(5), 544-548.
23. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). Content of the concept of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 938-941.
24. Kholbekova, M. A. T. U. (2022). Applications and developments of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 942-945.

25. Неборский Е.В. Модели интеграции образования, науки и бизнеса в университетах США, Европы и Японии // Проблемы современного образования, 2011, № 1, С. 52.
26. Tajibayev, M. A., & Axmedov, J. T. (2022). Sinergetik yondashuv-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantirishning asosiy jihatlaridan biri sifatida. Scientific progress, 3(3), 527-532.
27. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). The concepts of sustainability and instability in synergetics are an important principle. Scientific progress, 3(3), 930-933.
28. Сафаров, А. И., & Ризаев, И. И. (2021). Этапы самоорганизации социальной системы. In В поисках социальной истины (pp. 237-242).
29. Abdurashidovich, T. M. (2022). Yoshlarda sinergetik dunyoqarashni shakllantirish omillari. integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal, 3(3), 203-207.
30. Melikuziyevich, K. P., & Abdurashidovich, T. M. (2021). State and community management-as a priority task in the appeal. International journal of discourse on innovation, integration and education, 2(2), 133-136.
31. Quvanovich, R. Q. (2021). The Moral Importance of Humanity and Patriotism in Chistiya and Kubraviya. International Journal on Orange Technologies, 3(3), 98-103.
32. Рўзиев, А. (2020). Амир Темур қарашларида сиёсий-ҳуқуқий ғояларнинг акс этиши. "Научно-просветительский журнал" "Наставник".

*Омонтурдиев А.М.
докторант
Национальный университет Узбекистана*

**ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО
ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА И УЛУЧШЕНИЕ
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА УЗБЕКИСТАНА**

Аннотация. В статье основное внимание уделено выявлению роли и перспектив формирования и развития южного транспортного коридора в повышении международного геоэкономического и геополитического потенциала Узбекистана, а также в укреплении его международного транспортного имиджа. При этом освещены геоэкономические, транспортно-экономические возможности и перспективы социально-экономического развития Узбекистана в связи с созданием южного - Трансафганского – транспортного коридора.

Ключевые слова: геоэкономика, геополитика, транспортный коридор, Трансафганский транспортный коридор, геоэкономическое положение, экспорт, импорт, социально-экономическое развитие, Центральная Азия, регион, транспортно-экономический потенциал.

*Omonturdiev A.M.
doctoral student
National University of Uzbekistan*

**PROSPECTS FOR FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE
SOUTHERN TRANSPORT CORRIDOR IN IMPROVING THE GEO-
ECONOMIC AND GEOPOLITICAL POTENTIAL OF UZBEKISTAN**

Annotation. The article focuses on the role and prospects for the formation and development of the southern transport corridor in increasing the international geo-economic and geopolitical potential of Uzbekistan, as well as in strengthening its international transport image. At the same time, geo-economic, transport and economic opportunities are highlighted, and especially the prospects for the socio-economic development of Uzbekistan in connection with the creation of the southern - Trans-Afghan transport corridor.

Keywords. Geo-economic, geopolitical, transport corridor, Trans-Afghan transport corridor, geo-economic position, export, import, socio-economic development, Central Asia, region, transport and economic potential.

Введение. Негативные черты современного геоэкономического положения Республики Узбекистан определяются отсутствием прямого выхода к морским торговым путям и, как следствие, повышением транспортных издержек экспорта и импорта. В связи с этим несравнимы значение и роль южного региона нашей республики - Сурхандарьинской области – в создании выхода к наиболее удобным морским портам Пакистана (Гвадар и Карачи). Для стабильного выхода к Индийскому океану уже недостаточно юго-западного транспортного коридора Ташкент – Бендер-Аббас, через который осуществляется почти 60% экспорта нашей страны.

Исходя из вышеизложенного, основной целью данного исследования является выявление роли и значения формирования Южного транспортного коридора в социально-экономическом развитии Республики Узбекистан и повышении его геоэкономического и геополитического потенциала. Для этого в работе предполагается решить следующие задачи:

- обоснование транспортных коридоров, их социально-экономической роли и значения;
- анализ и оценка геоэкономического, геополитического, транспортно-экономического потенциала Узбекистана;
- развитие Южного (Трансафганского) транспортного коридора и выявление его роли и значения в социально-экономическом развитии Центрально-Азиатского региона и Узбекистана в частности.

Основная часть. Известно, что во времена бывшего Союза все транспортные артерии Средней Азии были направлены на север, в Россию, а другие направления, особенно южное, были закрыты (конечные станции железных дорог в Бишкеке, Оше, Душанбе, Кушке). По этой причине с первых лет независимости страны региона стали искать новые, альтернативные пути выхода в мир. Теперь этим странам необходимо развивать транспортные маршруты не только на север, но и на юг, запад и восток²⁵.

В связи с этим правительство Узбекистана с 1990-х годов начало уделять большое внимание решению проблемы транспортной независимости. Данный вопрос определен как одно из стратегически важных направлений для Узбекистана, дважды окруженного соседними странами с точки зрения доступа к мировым морским торговым путям. В связи с этим впервые были приняты следующие важные государственные документы:

- Постановление № 394 от 1993 года Кабинета Министров Республики Узбекистан «О вопросах реконструкции железной дороги

²⁵ Ибраимова А.А. Ўзбекистон Республикасини Марказий Осиё давлатлари билан ташқи иқтисодий алоқаларининг географик жиҳатлари. География фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Т., 2012.– б.- 85.

Навои – Учкудук – Султануиздаг – Нукус и строительства ее новой линии»;

- Постановление № 323 от 1995 года Кабинета Министров Республики Узбекистан «О вопросах проектирования и строительства новой железнодорожной линии Гузар – Байсун – Кумкурган (Кизил Октябрь)»;

- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 323 от 2010 года «О дополнительных мерах по обеспечению устойчивого транспортного сообщения через Камчикский перевал»²⁶.

Транспортную независимость республики необходимо было обеспечить, в основном, по двум направлениям – внутреннему и внешнему. При этом основное внимание было сосредоточено, прежде всего, на обеспечении взаимной транспортной территориальной целостности внутренних районов страны. В результате строительства железной дороги Навои-Учкудук-Нукус в 1994-2001 гг. улучшил транспортно-географическое положение Нижнеамударьинский район, а в 2007 году была построена железная дорога Гузар-Байсун-Кумкурган, связывающая южный регион – Сурхандарьинскую область – с центральными районами страны С вводом в эксплуатацию в 2016 году железной дороги через Камчикский перевал Ферганский регион был напрямую связан со столицей.

Таким образом, внутри республики была обеспечена транспортная независимость, и на основе этого улучшился внутривластьственный транспортно-экономический потенциал страны (рис. 1).

Рис.1. Построенные в Узбекистане в годы независимости внутренние железнодорожные пути.

²⁶ Омонтурдиев А.М. Транспорт худудий тизимларини шаклланиши ва ривожланишининг меъёрий ҳукукий асослари. ЎзМУ хабарлари, 2022. 3/2.

Однако транспортно-экономический потенциал Узбекистана на международной арене нельзя признать высоким. Например, доступ нашей республики к портам Индийского океана, которые считаются перспективными во внешнеэкономических отношениях, остается низким из-за нестабильной ситуации в Афганистане. Но, несмотря на это, в последнее время усилиями правительства Узбекистана ведутся дорожно-строительные работы в северных провинциях Афганистана. В 2010 году была построена железная дорога Термез – Хайратон – Мазари-Шариф протяженностью 75 км.

В период после распада бывшего Союза реализуются следующие основные международные программы и проекты, направленные на повышение транспортно-экономического потенциала возникших на его месте независимых стран, в частности республик Центральной Азии, в том числе Республики Узбекистан:

- ✓ специальная программа ООН для экономики Центральной Азии (СПЕКА);
- ✓ программы ALTID (ЭСКАТО);
- ✓ проект «Развитие региона Шелкового пути» Программы развития ООН;
- ✓ программа ТРАСЕКА (Европейский союз);
- ✓ программы Организации экономического сотрудничества в области транспорта;
- ✓ программы «Региональное экономическое сотрудничество в Центральной Азии» Азиатского банка развития.

Следует отметить, что в последние годы большое внимание уделяется строительству Трансафганского транспортного коридора как одному из важных стратегических проектов регионального масштаба. Ведь формирование Трансафганского коридора считается одним из самых перспективных проектов развития не только Узбекистана, но и всего Центральноазиатского региона.

Республика Узбекистан занимает среднее положение среди стран Центральной Азии по потенциалу транспортной инфраструктуры.

Таблица -1

Транспортно-инфраструктурный потенциал стран Центральной Азии

Названия стран	Железные дороги				Автомобильные дороги			
	Длина, км		Плотность, на 1000 кв. км, км		Длина, минг км		Плотность, на 1000 кв. км, км	
	2000	2021	2000	2021	2000	2021	2000	2021
Казахстан	13600	15372	5,0	5,53	38914	87400	7,0	32.85
Кыргызстан	424	417	2,0	2,35	34000	18494	17,0	92.52

Таджикистан	547	616	4,0	4,77	26 496	27472	187.3	194,79
Туркменистан	2446	3550	5,0	6,11	162.7	58668	3,0	120
Узбекистан	3986	7400	9,0	8.15	42100	86799	32,0	193,33
Всего:	21003	27355	5,0	5.3		278833		69.7

Источник: Мирзаев Р. Геополитика нового Шелкового пути. – М., Известия, 2004.

За годы независимости во всех странах Центральной Азии были реализованы крупные проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры. Среди стран региона первое место по протяженности железных дорог занимает Казахстан (15 372 км), за ним следуют Узбекистан (7 400 км), Туркменистан (3 550 км), Таджикистан (616 км) и Кыргызстан (417 км). Узбекистан (183 000 км) и Казахстан (95 561 км) имеют самые длинные автомобильные дороги.

По плотности железных дорог первое место принадлежит Узбекистану с показателем 8,15 км на 1 тыс. кв. км (для сравнения: в среднем по миру 8,48). По плотности автомобильных дорог первое место занимает Таджикистан (194,79 км на 1000 квадратных километров), за ним следует Узбекистан (193,33 км).

В настоящее время через территорию Узбекистана проходят следующие транзитные железные дороги²⁷:

1. На побережье Балтийского моря, в порт Клайпеда (Литва), через территории Казахстана и Российской Федерации. Расстояние до этого порта составляет 4263 км, а средний срок доставки грузов – 14 дней.

2. В страны Евросоюза, через Казахстан, Россию и Беларусь (Брест). Среднее расстояние - 4385 км, средний срок доставки - 14 дней.

3. В страны Европы (Польша, Чехия, Австрия, Словакия и др.), через Казахстан, Россию и Украину, среднее расстояние (Прага) - 5400 км, средний срок доставки грузов - 15 дней.

4. В порты Поти и Батуми Черного моря через транспортный коридор ТРАСЕКА (Транспортный коридор Европа Кавказ Азия) стран-участниц (Туркменистан, Казахстан и Азербайджанская Республика). Протяженность маршрута 2667 км, среднее время доставки грузов – 14 дней.

5. В порт Бендер-Аббас, расположенный в Персидском заливе Индийского океана Исламской Республики Иран, через территорию Туркменистана. Расстояние по маршруту - 2827 км, средний срок доставки

²⁷ <https://mift.uz/uz/menu/transportnye-koridory>

- 13 дней. В настоящее время этот транспортный коридор является наиболее экономически эффективным и единственным железнодорожным коридором к портам Индийского океана. На этот коридор приходится 60% экспортируемых товаров Узбекистана²⁸.

6. В восточные морские порты Китая, а также в порты Находка и Владивосток на Дальнем Востоке через Казахстан и Китай (Достик, Алалшанькоу) или Россию. Расстояние 8683 км, средний срок доставки грузов составляет 22 дней.

7. В порты Жёлтого, Южно-Китайского и Восточно-Китайского моря через Кыргызстан и Китай.

8. В направлении порта Карачи (Пакистан) на Индийском океане через Афганистан и Пакистан. Расстояние от города Термез до Карачи составляет 1800 км, средний срок доставки - 4 дня.

²⁸ Зохидов А. А. Совершенствование эффективного механизма управления транспортной системой Центральной Азии. Диссертация написана на соискание ученой степени доктора экономических наук. 2018.- С.-114.

Рис. 2. Международные железнодорожные коридоры <https://mift.uz/uz/menu/transportnye-koridory>

Таблица 2

**Основные транспортные внешнеторговые пути Республики
Узбекистан**

Название	Расстояние (км)	Время доставки	20-22 тн. Средняя стоимость доставки, долл. США
I. Юг, юго-западное направление			
“Термез – Мазари Шариф”	85	1 день	1200
“Ташкент – Бухара – Туркменабат – Мары – Серахс – Бендер Аббас”	3 065	6-7 день (48/48 час)	2 400-2 600
“Ташкент – Бухара – Туркменабат – Мары – Серахс – Мерсин”	4 208	12-14 день (48/48 час)	3 000-3 300
“Ташкент – Бухара – Туркменабат – Мары – Серахс – Стамбул – София”	5 156	14-15 день (48/48 час)	4 000-4 300
II. Север, северо-западное направление			
“Ташкент – Кунград – Бейнеу – Саратов – Москва – Рига (Вильнюс)”	4 781 (Рига) 4 857 (Вильнюс)	10-14 день (48/48 час)	2 000-2 300
“Ташкент – Кунград – Бейнеу – Саратов – Москва – Смоленск – Брест – (Польша, Германия, Франция, Испания и др.)”	4 421 (Минск) 4 800 (Варшава) 5 400 (Берлин) 6 493 (Амстердам) 6 842 (Париж) 8 117 (Мадрид)	9-10 день 10-12 день 13-15 день 14-16 день 15-17 день 17-19 день (48/48 час)	2 200-2 400 (Минск) 2 300- 2 500 (Варшава) 3 100-3 400 (Берлин)
“Ташкент – Кунград – Бейнеу – Астрахань – Волгоград – Киев – (Польша, Чехия, Австрия, Словакия и др.)”	4 140 (Киев) 5 400 (Прага) 5 400 (Вена) 5 400 (Братислава)	9-10 день 13-15 день 13-15 день 13-15 день (48/48 час)	2 200-2 500 (Киев) 3 000-3 300
“Ташкент – Кунград – Бейнеу – Астрахань – Тбилиси – Батуми – Трабзон – Самсун – Стамбул – (Болгария, Румыния)”	5 500 (София) 5 600 (Бухарест)	14-15 день 14-15 день (48/48 час)	4 000-4 300
III. Западное направление			
“Ташкент – Кунград – Бейнеу – Актау – Баку – Тбилиси – Потти – (Болгария, Румыния и др.)”	4 558 (Констанца) 4 645 (Бургас)	19-21 день	4 500-4 700
“Ташкент – Бухара – Туркменабат – Мары – Туркменбаши – Баку – Тбилиси – Потти – (Болгария, Румыния, Венгрия и др.)”	4 320 (Бургас) 4 233 (Констанца)	19-21 день	4 700-4 900

IV. Восточное направление

“Ташкент – Алма-Ата– Хоргос – Урумчи”	1 850 км	5-6 день	2 800-3 000
---------------------------------------	----------	----------	-------------

Источник: <https://mift.uz/uz/menu/transportnye-koridory>

На сегодняшний день территорию Узбекистана пересекают следующие транзитные автомобильные дороги:²⁹

- Ляньюнган – Кашгар – Иркештам – Ош – Андижан – Ташкент;
- Ляньюнган – Урумчи – Алма-Ата – Ташкент;
- Бендер-Аббас – Мешхед – Ашхабад – Туркменабат – Бухара – Самарканд – Ташкент;
- Карачи – Кветта – Чаман – Кандагар – Герат – Маймана – Шибирган – Термез;
- Бендер-Аббас – Мешхед – Серахс – Ашхабад – Дашогуз – Нукус – Бейнеу – Астрахань;
- Бендер-Аббас – Мешхед – Серахс – Ашхабад – Бухара – Учкудук – Кызыл-Орда – Астана – Омск;
- Констанца (Варна, Черноморск) – Батуми – Баку – Туркманбаши – Ашхабад – Туркменабат – Бухара – Самарканд – Ташкент.

При осуществлении внешнеторговых операций Узбекистана используются следующие транспортные коридоры³⁰:

- ✓ к портам стран Балтии – Клайпедде (Литва), Риге, Лиепая, Вентспилсу (Латвия), Таллинну (Эстония);
- ✓ в страны Европы через Беларусь (Брест) и Украину (Чоп);
- ✓ через Казахстан и Россию к Черному морю в порт Черноморск (Украина);
- ✓ в восточном направлении через Китай к портам Желтого моря, а также через Россию к портам Находка и Владивосток;
- ✓ через Туркменистан и Азербайджан в черноморские порты Потти и Батуми (Грузия), известный как коридор ТРАСЕКА;
- ✓ через Казахстан и Азербайджан к портам Потти и Батуми;
- ✓ через Туркменистан в порт Бендер-Аббас (Иран) на берегу Персидского залива.

В своих внешнеэкономических связях Узбекистан стремительно формирует торгово-экономические связи со странами Центральной и, одновременно, Южной Азии, о чем свидетельствует ежегодный рост

²⁹ Мирзаев Р. Геополитика нового Шелкового пути. – М., Известия, 2004. – стр. 166.

³⁰ <http://www.dp.uz/ru/content.scm?contentId=8718&topicId=6524>.

многосторонних отношений между Узбекистаном и некоторыми странами (рис. 4).

Экспорт товаров и услуг только с Республикой Таджикистан удвоился за последние четыре года. Например, в 2018 году он составлял 237 491,8 тыс. долларов США, а в 2021 году - 501 902,4 тыс. долларов США. Кроме того, Республика Таджикистан использует железные дороги нашей страны во всех международных сообщениях, осуществляемых железнодорожным транспортом. Это дает возможность использовать с выгодой для страны экономико-географическое положение Узбекистана.

Рис. 4. Динамика экспорта товаров и услуг Узбекистана с Исламской Республикой Пакистан (тыс. долларов США).

Составлено на основе данных Госкомстата Республики Узбекистан.

В свою очередь, ведущие страны Южной Азии – Индия и Пакистан – укрепляют двусторонние отношения с центральноазиатскими республиками. В частности, Исламская Республика Пакистан пытается наладить железнодорожное сообщение с Российской Федерацией через транспортные коридоры, проходящие через Центральную Азию. В связи с этим можно выделить следующие 3 транспортных коридора:

Термез – Кабул – Пешавар;

Кыргызстан (юг) – Таджикистан (горный Бадахшан) – Афганистан – Пакистан (Исламабад);

Китай – Афганистан – Пакистан.

Среди этих транспортных коридоров наиболее удобным для Пакистана является первый.

Трансафганский коридор является важным транспортным коридором не только для нашей республики, но и для стран Центральной Азии, России, Пакистана, Индии и других стран, с целью создания доступа к наиболее удобным морским портам Пакистана – Гвадару, Карачи.

Создание Трансафганского коридора увеличит транспортные потоки стран Центральной Азии. С одной стороны, можно будет выйти к портам Чабахар и Бендер-Аббас (рис. 5), а с другой стороны, через коридор «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» (Рис. 6) – к портам Карачи и Гвадар в Пакистане.

Рис. 5. Порты Чабахар и Бендер-Аббас. Рис. 6. Коридор «Термез-Мазари Шариф- Кабул - Пешавар».

Трансафганский транспортный коридор считается наиболее перспективным коридором в интересах Узбекистана. С его запуском повышается транзитный потенциал Узбекистана в центральноазиатском регионе. Протяженность железной дороги Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар (Кабульский коридор³¹) составляет 760 км.

После запуска Трансафганского железнодорожного коридора (Кабульского коридора) он сможет перевозить до 20 млн тонн грузов в год. Этот коридор сократит время, затрачиваемое на транспортировку товаров транзитом из Узбекистана в Пакистан с 35 дней до 3-5 дней. Ожидается, что эта дорога пройдет через 10 городов и станет главной транспортной магистралью региона. Сметная стоимость проекта Трансафганской железной дороги составляет 4,8 миллиарда долларов, а срок строительства – около пяти лет.

В создании Кабульского коридора заинтересованы страны Центральной Азии, США, Россия, Китай, Индия и Пакистан. Предполагается, что запуск новой линии позволит сократить время и стоимость перевозки грузов примерно на 30-40 процентов.

Экономическая эффективность этого транспортного коридора и большая транзитная пропускная способность служат укреплению экономической интеграции регионов Центральной и Южной Азии.

³¹ Ўзбекистон Республикаси етакчи транспорт лойиха-қидирув институти томонидан олиб борилган дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Мозори Шариф-Пешовар линиясида 760 км 1520 мм калибрили йўл (Покистон чегарасида 1676 мм.га ўтиш) ётқизилади, 1200 дан ортиқ сунъий иншоотлар, жумладан 3 туннел ва 336 кўприк, шунингдек, 100 дан ортиқ ўтиш жойлари, 33 станция, 187 км станция йўллари, 785 км электр таъминоти линиялари ва 790 км олоққа линиялари. Лойиҳанинг тахминий қиймати қарийб 4,6 миллиард АҚШ доллари ташкил этади, амалга ошириш муддати 5 йил. <https://zdmira.com/news/novyj-impuls-v-prodvizhenii-proekta-transafganskoj-zheleznoj-dorogi>

Транспортная инфраструктура, создающаяся на юге нашей страны, (Термез), имеет большое значение в транспортировке грузов по Трансафганскому коридору. В связи с этим Правительство Узбекистана уделяет большое внимание формированию современных региональных транспортных структур, служащих для координации и доставки грузов на территории, соединяющей Республики Афганистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан (южные Термезский и Музрабатский сельские районы Сурхандарьинской области).

Железная дорога, проходящая через Термезский, Жаркурганский, Кумкурганский, Байсунский районы Сурхандарьинской области, имеет большое значение в использовании Кабульского (Трансафганского) коридора, а автомобильные дороги, проходящие по территории Термезского, Ангорского, Шерабадского, Байсунского районов, являются транспортным коридором, соединяющим страну с за границей. Логистический центр³², расположенный в Термезском районе, служит также основным хабом по сортировке грузов и хранению товаров из-за рубежа. Этот логистический центр способен оказывать широкий спектр транспортно-логистических услуг в области международных грузоперевозок.

В заключение можно сказать, что возможности Трансафганского транспортного коридора высоко оцениваются многими экспертами, и подчеркивается наличие как экономических, так и геополитических интересов стран-участниц в запуске этой магистрали.

Анализируя возможности Трансафганского коридора, можно увидеть следующие преимущества для нашей страны (наибольшую выгоду получает Сурхандарьинская область):

Во-первых, прямой доступ к пакистанским портам Карачи и Гвадар.

Во-вторых, расширение экспорта узбекских товаров в Пакистан и Индию.

В-третьих, обеспечение транзита товаров из Индии и Пакистана в страны СНГ, Европы и Китая через территорию Узбекистана.

В-четвертых, рост грузопотока по железной дороге «Ташгузар-Бойсун-Кумкурган» вследствие увеличения транзитного потока по данному маршруту. Это даёт возможность Узбекистану получать прибыль около 44 миллиона долларов в год.

В-пятых, строительство ЛЭП Сурхан-Пули-Хумри и CASA-1000 по Трансафганскому маршруту, что позволит электрифицировать железную дорогу и снизить транспортные расходы.

³² <https://lex.uz/ru/pdfs/6077480> (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022- йил 21 июндаги Termez Cargo Center халқаро микёсда гуманитар ёрдам кўрсатиш бўйича халқаро хабга айлантириш тўғрисидаги [ПҚ-288-сон] қарори.

Создание Трансафганского транспортного коридора окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие не только Республики Узбекистан, но и других стран Центральноазиатского региона, послужит укреплению их международного торгово-экономического потенциала и усилению интеграции их национальных экономик в мировую экономическую систему.

Использованные источники:

1. Центр Стратегической Конъюнктуры. Система транспортных евразийских коридоров. Пушкино: изд-во Центр стратегической конъюнктуры. 2015-г
2. Зоҳидов Азаматжон Аъзамович. Марказий Осиё транспорт тизимини самарали бошқариш механизмини такомиллаштириш. дисс.Тошкент шаҳри – 2018йил.
3. Ибраимова А.А. Ўзбекистон Республикасини Марказий Осиё давлатлари билан ташқи иқтисодий алоқаларининг географик жиҳатлари. География фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Т., 2012.– б.- 85.
4. Шлихтер С.Б. География мировой транспортной системы. Взаимодействие транспорта и территориальных систем хозяйства. – М.: изд-во Московского ун-та, 1995. – 101с.
5. Мирзаев Р. Геополитика нового Шелкового пути. – М., Известия, 2004. – стр. 166.
6. Усманов З. К. Ўзбекистон транспорт тизимининг ҳудудий ташкил этилиши. Монография. – Т.: «MUMTOZ SO'Z», 2020.
7. Ульджабоев К.У. Экономическая реформа на железнодорожном транспорте. – Т.: Мехнат, 1999.
8. Komilova N. K., Latipov N. F. (2022). Classification of settlements on the basis of the ecological situation in the Navoi region and the factors affecting the health of the population. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", (56), 209-213. <https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-56-15>
9. <https://uzsm.uz/ru/инвесторлар-диққатиға/транспорт-корридор/>
10. <https://www.islamabadscene.com/pakistan-afghanistan-uzbekistan-railway-project-to-connect-central-asia-with-arabian-sea/>
11. <https://mift.uz/uz/menu/transportnye-koridory>

*Остонова Х.Г.
методист естествознания
Учтепинское районное управление народноеобразование*

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В ШКОЛЕ

Аннотация: В данной статье рассматривается новый предмет Science в школах Узбекистана и его часы по классам

Ключевые слова: Образование, наука, естествознание, класс, школа, химия, биология, физика, подготовка.

*Ostonova H.G.
natural science methodologist
Uchtepa district department of public education*

SCIENCE IN SCHOOL

Annotation: This article discusses a new subject of Science in the schools of Uzbekistan and its hours by class.

Key words: Education, science, natural science, class, school, chemistry, biology, physics, training.

В системе образования Узбекистана, начиная с 2021/22 учебного года, объявлено, что «Science», включающая в себя естественные науки, будет введена в 1-6 классах.

Перед внедрением естествознания изучались зарубежные практики и опыт частных и зарубежных школ, действующих в Узбекистане.

«Преимущество и значимость предмета “Естественные науки” заключаются в том, что посредством данного предмета ученик будет понимать мир как единое целое, и у него будет формироваться научное мировоззрение»

Сообщается, что введенный предмет позволит расширить у учеников возможности успешного участия в таких международных исследованиях, как PISA, TIMSS, PIRLS. Предмет Science составлен на простом, понятном для учеников языке и состоит из базовых понятий естественных наук.

Предмет «Естественные науки» объединит предметы «Окружающий нас мир», преподаваемый в первых и во-вторых классах и «Природоведение», преподаваемый в 3-4-м классах. Также в предмет войдут такие школьные дисциплины, как география, биология, физика, преподаваемые детям с 6-го класса, и химия, вводимая в школьную программу с седьмого класса.

Естествознание не вводится вместо какой-то науки. Наоборот, он обеспечивает интегративное преподавание существующих предметов для повышения качества образования.

В процессе познания природных явлений, например, явления дождя, ребенок узнаёт его состав (представления биологии), его физические свойства, в какие времена года и где больше выпадает дождей (географическая характеристика), как он влияет на Землю под влияние дождя будет иметь информацию об изменениях, пользе для растений.

Science вводится постепенно. Первая ступень будет введена в 1-2 классах в 2021/22 учебном году, а затем и в остальных классах.

В этот период до начала нового учебного года будут организованы целевые курсы повышения квалификации по преподаванию данного предмета для учителей 1 и 2 классов, а также будут подготовлены учителя-специалисты, которые в будущем будут преподавать предмет. При необходимости организуются курсы переподготовки.

Если учебники для начальной школы разработаны так, чтобы быть привлекательными, интересными и красочными для детей, ученикам будет легче изучать науку. Также для учителей будет разработано отдельное методическое пособие - учебники для учителей, в которые войдут наиболее оптимальные методы и рекомендации по обучению наукам. С их помощью преподавателям не составит труда провести обучение.

Преподавание естествознания в 1-4 классах рекомендуется поручить учителям начальных классов. Даже сейчас предмет «Окружающий мир» в основном преподают учителя начальных классов.

В то же время некоторые темы в точности повторяются в учебниках чтения, «Окружающий мир», предметов этикета. Темы в SCIENCE разработаны таким образом, что они логически дополняют друг друга и обеспечивают междисциплинарную согласованность.

В родном языке изучается логическая сторона текста по теме, а в естественнонаучном изучаются закономерности явления, процесса или предмета изучения, представленного в тексте.

Естествознание рекомендуется преподавать в течение 3 часов в 5-м классе учителями биологии, географии и экономики, а также учителями биологии, географии, экономики и физики в 6-м классе.

Возникает вопрос: может ли учитель географии преподавать физику, а учитель физики - биологию?

Будет проведена работа с учителями, чтобы определить это. Повышая свою квалификацию и переподготовку, они готовятся к прохождению этих классов. Такая возможность предоставляется им после успешного прохождения специальных учебных курсов.

После введения естествознания и разработки соответствующих правовых документов педагогическим вузам будет поручено готовить научно-педагогические кадры.

Высшие и средние спецкурсы по включению часов географии и биологии для студентов, изучающих физику в пединституте или, наоборот, часов остальных 2-х предметов для студентов, изучающих географию. Предложения также вносятся в Министерство образования.

Каждое новшество, внедряемое в образование, должно основываться на проверенном опыте не только в Узбекистане, но и за рубежом. Если для совершенствования системы и внедрения инноваций потребуются десятилетия экспериментов, то можно многое потерять. На самом деле существуют образовательные модели, доказавшие свою эффективность.

Было много случаев, когда человеческие открытия подтверждались на практике. Только для этого все должно работать. Нам нужно быть открытыми к изменениям и работать над собой. Поэтому призываю общественность, состоящую из педагогов, не бояться нововведений, а стремиться к их внедрению.

Важно отметить, что предмет «Наука» планируют внедрять с начальной школы. Такое стратегическое решение я объясняю несколькими факторами.

Первый. Стране критически необходимы конкурентоспособные кадры, которые в будущем могут стать талантливыми врачами, учёными, инженерами, изобретателями и инновационными предпринимателями.

Второй. Необходимо изменить подход к обучению цифрового поколения детей и сместить акцент с заучивания фактов на развитие мышления. Факты и цифры дети достают в один клик, но не всегда могут проанализировать и интерпретировать их. При правильном внедрении предмет «Наука» позволит сформировать научное мышление и продемонстрирует детям, что изучение реального мира не менее интересно, чем виртуального.

Третий. Мотивация — самый острый вопрос в современном образовании. Детям неинтересно учиться, когда под рукой в смартфоне столько развлекательного и игрового контента. Но парадокс в том, что ребёнка в детсаду или начальной школе не нужно специально мотивировать к познанию нового, если речь идёт о науке. Даже несложный опыт или эксперимент вызывает массу восторга и неподдельного интереса. В этот момент и закладывается интерес к учёбе. Такова человеческая природа, и это необходимо разумно использовать.

Во всем мире предмет «Наука» вводится с детсада и начальной школы, но не весь опыт применим в наших условиях. Это не тот случай, когда можно перевести зарубежный учебник и обречь себя на успех.

Использованные источники:

1. <https://rossaprimavera.ru/news/cf7bbfa5>
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5

Охунжонова Х.Х.
ассистент

*кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний
Андижанский государственный медицинский институт
Узбекистан, Андижан*

ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

Резюме. COVID-19 – это вирус, которая вызывает множественные поражения. Одним из первых участков ткани, контактирующих с вирусом, является ротовая полость, в которой развиваются различные изменения. Следовательно, цель этой научной статьи заключается в том, чтобы определить основные признаки и симптомы этого заболевания в полости рта у 45 пациентов, ранее перенесших COVID-19. Полученные данные обследования пациентов с COVID-19 обосновывают необходимость и целесообразность включения стоматологического осмотра у данной категории больных после их клинического выздоровления.

Ключевые слова: коронавирус, проявления коронавирусной инфекции в полости рта, кандидоз, дисгевзия.

Охунjonova H.H.
assistant

*department of propaedeutics of dental diseases
Andijan State Medical Institute
Uzbekistan, Andijan*

CHANGES IN THE ORAL MUCOSA IN PATIENTS WITH COVID-19

Resume. COVID-19 is a virus that causes multiple lesions. One of the first areas of tissue in contact with the virus is the oral cavity, in which various changes develop. Therefore, the aim of this scientific article is to determine the main signs and symptoms of this disease in the oral cavity in 45 patients who had previously had COVID-19. The data obtained from the examination of patients with COVID-19 substantiate the need and expediency of including a dental examination in this category of patients after their clinical recovery.

Key words: coronavirus, manifestations of coronavirus infection in the oral cavity, candidiasis, dysgeusia.

Актуальность. Коронавирусы — это семейство вирусов, которые были впервые описаны в 1960 году. Они характеризуются короноподобной

структурой, образованной шиповидными белками. В 2019 году был обнаружен новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызвавший коронавирусную болезнь 2019 года (COVID-19), которая быстро распространилась по всему миру и стала причиной нынешней пандемии[1].

SARS-CoV-2 проникает в клетки через рецептор ангиотензин превращающего фермента 2 (ACE2). Как только контакт установлен, необходим фермент, чтобы разрезать связывающий белок S и активировать проникновение вируса в клетку[2]. Один из ферментов, участвующих в этом процессе, включая трансмембранную протеазу, сериновую протеазу оказавшись внутри клетки, он высвобождает генетический материал и начинает воспроизводить его, используя собственный механизм клетки-хозяина. Одним из основных последствий инфекции SARS-CoV-2 является генерация иммунного ответа, сопровождающегося высокой продукцией цитокинов, сопровождающейся слабым интерфероновым ответом. После инфильтрации макрофагов и нейтрофилов в пораженную ткань следует феномен цитокинового шторма. Вышеупомянутый процесс коррелирует с тяжелыми формами COVID-19, для которых характерны лихорадка, кашель, боль в груди, одышка и пневмония (среди прочего), которые становятся опасными для жизни[5].

Среди клинических проявлений, возникающих после инфицирования SARS-CoV-2, описаны поражения полости рта; поэтому целью этого обзора является выявление основных изменений в ротовой полости, вызванных COVID-19[2].

Полость рта является одним из основных путей проникновения SARS-CoV-2, поскольку передача может осуществляться через фомиты, капли слюны (образующиеся при разговоре, кашле или чихании). Было высказано предположение, что ротовая полость может представлять собой резервуар вируса; десневая борозда представляет собой устоявшуюся нишу, где воспалительные ферменты и молекулы накапливаются и способствуют колонизации микроорганизмами. Поэтому есть предположение, что он может служить резервуаром для SARS-CoV-2[4]. Таким образом, слизистая оболочка полости рта является одной из первых тканей, контактирующих с вирусом, и может подвергаться некоторым изменениям[6].

Цель исследования. Изучить изменения слизистой оболочки полости рта у пациентов перенесших COVID-19.

Материалы и методы: На базе кафедры стоматологии Андиганского государственного медицинского института было изучено архивные данные 45 пациентов (30 женщин и 15 мужчин), COVID-19 возрасте от 38 до 63 лет с патологией слизистой полости рта, направленных на консультацию из стоматологических поликлиник Андиганской области.

Чтобы определить начальные оральные признаки/симптомы, мы основывались на первоначальном описании симптомов в течение первых 14 дней болезни.

Клинические методы исследования включали сбор жалоб пациента и анамнеза с учетом данных из выписок историй болезни, представленных лечебным учреждением для консультации, оценку клинического течения заболевания. Стоматологическое обследование больных проводилось по общепринятой схеме, включающей осмотр слизистой оболочки полости рта (цвет, влажность, наличие и локализация элементов поражения) и оценку состояния зубов (отсутствие санации полости рта, наличие зубных отложений, наличие и качество ортопедических конструкций). Лабораторные методы включали интерпретацию результатов бактериального посева налета слизистой полости рта (чаще дорзальной части языка), цитологического исследования мазков отпечатков со дна эрозий.

Результаты и их обсуждение. Всего было включено 45 исследований, наиболее распространенными начальными признаками, симптомами после заражения SARS-CoV-2 пациенты предъявляли жалобы на дисгевзию, сухость во рту и жжение во рту, на различные высыпания, дефекты, появление бляшек, трещин в ротовой полости а основными признаками/симптомами были наличие язвенных поражений, дисгевзия и кандидоз.

К сожалению, не предоставляется возможным провести осмотр пациентов в период разгара заболевания, из-за высокой опасности заражения, так как вирус передается воздушно-капельным путем. Большинство пациентов (97 %), в первую очередь, отмечали неприятный запах изо рта, вероятно, обусловленный нарушениями вкусовой и обонятельной чувствительности.

Заключение. Таким образом, полученные результаты обследования полости рта у больных, перенесших COVID-19, демонстрируют разнообразные стоматологические проявления. Одним из основных ограничений исследования является отсутствие последующего наблюдения за пациентами, прошедшими оценку, как до инфицирования SARS-COV-2, чтобы различать уже имеющиеся состояния или поражения, так и отсутствие последующего наблюдения после SARS-COV. -2, чтобы установить время выздоровления пациентов, поэтому мы предлагаем провести исследования, включающие более длительное время наблюдения за пациентами. Очень важно выявлять любые изменения слизистой оболочки у пациентов с COVID-19 и проводить асертивное лечение, чтобы избежать осложнений, и стараться поддерживать адекватную гигиену полости рта на протяжении всего заболевания, чтобы избежать колонизации условно-патогенными микроорганизмами и избежать осложнений, как перорально, так и системно.

Наиболее частым начальным признаком/симптомом после заражения SARS-COV-2 была дисгевзия, а основным признаком/симптомом через 14 дней после заражения SARS-COV-2 было развитие язвенных поражений в 7 исследованиях, дисгевзия в 4 исследованиях и *Candida albicans*.

Эти данные совпадают с исследованиями, проведенными другими исследовательскими центрами, в которых отмечается, что дисгевзия является наиболее частым симптомом с наличием 80% среди субъектов, инфицированных SARS-CoV-2, а также наличием язвенных поражений у 65% населения, что локализуются в основном на языке, небе, губе и щеке, за ними следует *C. albicans* в 22,7% случаев.

Использованные источники:

1. Белоцерковская Ю.Г., Романовских А. Г., Смирнов И. П. COVID-19: Респираторная инфекция, вызванная новым коронавирусом: новые данные об эпидемиологии, клиническом течении, ведении пациентов // *Consilium Medicum*. – 2020. – № 3. – С. 12–20.
2. Вахрушина Е.В. Клинико-лабораторное обоснование иммунокорректирующей терапии больных с рецидивирующим афтозным стоматитом: автореф. дис. ... канд. мед. наук. – М., 2012. – 21 с.
3. Лавровская Я.А., Романенко И.Г., Лавровская О.М., Придатко И.С. Кандидоз слизистой оболочки рта при дисбиотических изменениях // *Крымский терапевтический журнал*. – 2017. – № 3. – С. 27–30.
4. Морозова С.В., Мейтель И.Ю. Ксеростомия: причины и методы коррекции // *Медицинский совет*. – 2016. – № 1. – С. 124–128.
5. Никифоров В.В., Суранова Т.Г., Миронов А. Ю., Забозлаев Ф.Г. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика. – М., 2020. – 48 с.
6. Ушаков Р.В., Елисеева Н.Б., Полевая Н.П. и др. Современные методы диагностики, устранения и профилактики галитоза: учебное пособие / ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования». – М., 2016. – 81 с.

Пащенко И.Ю.
советник аппарата избирательной
комиссии Краснодарского края
РФ, г.Краснодар

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Аннотация: В статье рассматриваются правовые аспекты цифровизации. Автор обращает внимание на взаимосвязь цифровизации и цифровой экономики, их основу – информацию, представленную в цифровой форме (цифровую информацию). Цифровизация является процессом, который оказал влияние на развитие регулирования отношений, сформировавшихся в области цифровой экономики. Цифровая экономика включает цифровое государственное управление и иные публично-правовые сферы.

Ключевые слова: информация, цифровая информация, информация в цифровой форме, данные, информационные технологии, цифровизация, право.

Paschenko I.Yu.
adviser to the office of the election commission of the Krasnodar Territory
Russian Federation, Krasnodar

PUBLIC LAW AND OTHER ASPECTS DIGITALIZATION OF LEGAL RELATIONS

Abstract: The article discusses the legal aspects of digitalization. The author draws attention to the relationship between digitalization and the digital economy, their basis is information presented in digital form (digital information). Digitalization is a process that has influenced the development of regulation of relations formed in the field of digital economy. The digital economy includes digital public administration and other public legal spheres.

Keywords: information, digital information, information in digital form, data, information technology, digitalization, law.

Научно-технический прогресс, а вместе с ним совершенствование техники и развитие информационных технологий, приводит к тому, что виртуальная среда позволяет упростить совершение определенных действий и расширить возможности ведения информационной деятельности. Безусловно, она не может исчерпать или заменить собой полностью традиционные условия жизни человека как живого организма. Однако цифровая среда получает все больший приоритет в развитии

правового регулирования и приобретает принципиально новую значимость для жизни каждого современного человека в информационном обществе.

Фундаментом цифровой среды выступает информация, представленная в цифровой форме. Информация изменяется и трансформируется, находясь в изменчивом состоянии динамики способна образовывать массивы данных. Являясь объектом нематериальным и предельно гибким для использования в различных целях, она приобретает особую значимость для участников правоотношений. Цифровая информация предстаёт в форматах, которые позволяют беспрепятственно осуществить учет материальных благ, закрепить на них права, идентифицировать любую из сторон отношений, подтвердить принадлежность благ, зафиксировать волеизъявление и т.п. [4, с. 39]. Постепенно возможности осуществления деятельности в цифровой среде расширяются, а вместе с ней возрастает потребность для правового регулирования новых отношений и явлений. Информация, в силу ее нематериальности и возможности различного представления, может выступать косвенным объектом гражданских прав через призму существующих категорий, которые представлены в ст. 128 ГК РФ.

Без информационных технологий сегодня невозможно представить аудит, логистику, энергетику, страхование, кредитование, оказание иных возмездных услуг, идентификацию и верификацию сторон сделок, регистрацию прав, ведение соответствующих реестров, осуществление функций органами публичной власти и т.п. Внедрение технологий – процесс, который необратим в информационном обществе. Именно поэтому перед юридической наукой стоит перспективная задача по выработке эффективных предложений для поступательного развития информационного и иного отраслевого законодательства.

Полагаем, что основой для происходящих процессов, возникающих явлений и складывающихся отношений в условиях тотальной цифровизации общества выступает информация. В Российской Федерации курс на построение цифровой экономики задан предельно точно. При этом цифровая экономика является глобальным трендом, она включает множество публично-правовых аспектов развития государства – от электронного оказания государственных услуг и до построения цифрового государственного управления. Экономические процессы не могут развиваться эффективно в изолированных условиях или в правовом вакууме, который к настоящему времени преодолевается судебной практикой, локальным регулированием и различными договорными конструкциями. Право может подготовить для цифровой экономики основу, которая позволит не только предопределить направления развития отношений, но и обеспечить им должный уровень защиты.

В настоящее время среди новых информационных технологий, ставших стимулом для развития экономических и управленческих

отношений, наиболее активно выделяют большие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, систему распределенных реестров, промышленный Интернет, робототехнику, сенсорику, интернет-вещей, виртуальную реальность, дополненную реальность. Отмечается потребность в нормативно-правовом регулировании категорий, возникших сравнительно недавно и ставших феноменом цифровой экономики [1, с. 8-9].

Цифровизация как процесс развития информационных технологий и их внедрения в различные сферы жизни человека затронула как отрасли публичного права, так и сферу частноправового регулирования. Нельзя не отметить, что цифровизации, оказывающей влияние на развитие общественных отношений, предшествовал процесс информатизации. В свое время информатизация оказала большее влияние на публичные отрасли и регулирование государственного управления, тогда как отрасль частного права оказалась менее восприимчивой и обоснованно неготовой к изменениям, ведущим к возникновению новых объектов гражданских правоотношений. В соответствии со ст.12 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под информатизацией понимаются урегулированные отношения, связанные с поиском, получением, передачей, производством и распространением информации с применением информационных технологий, регулирование которых обеспечивает государство.

Процесс информатизации благоприятно повлиял на жизнь граждан. Например, благодаря развитию информационных технологий у граждан появилась возможность получать посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о движении судебных дел, с помощью средств авторизации и идентификации оформлять документы без личного присутствия, заключать договоры в электронной форме и т.п. Для упорядочивания этой деятельности со временем формировалась соответствующая нормативная база.

Вполне очевидно, что цифровизация – это тренд настоящего времени. Результатом регулирования информационных технологий становится принятие новых законодательных актов, в частности таких, которые формируют систему цифровых прав. Например, первой легальной разновидностью цифровых прав выступили утилитарные цифровые права, возникающие в процессе «коллективного инвестирования», что позволило краудфандингу получить правовое оформление. Примечательно, что в США этот процесс был урегулирован практически десять лет назад, а еще раньше – в странах Европейского союза, однако совсем в ином ключе.

Цифровизация обозначила необходимость понимания, что объекты в цифровой среде могут быть двух видов. Во-первых, это традиционные объекты, которые получили оцифровку. Они не меняют своих качеств и не всегда требуют разработки принципиально нового регулирования.

Например, сформировалась позиция, согласно которой информация о принадлежности недвижимости, отраженная в документах собственника, является официальной и имеет значение при принятии решений и заключении сделок, но это не исключает ведение различных записей в отношении недвижимости в информационных системах. Во-вторых, это принципиально новые объекты, существующие исключительно в электронном формате. Развитие программного обеспечения и цифровых каналов связи способствуют возникновению новых объектов, которые могут быть использованы участниками отношений в обороте. Таких объектов в цифровой среде может быть множество, трудно предположить, какие новые объекты появятся в будущем.

К настоящему времени имеется определенная юридическая практика. Для учета зарубежного опыта цифровизации особенно актуальны результаты работы национальных регуляторов, обладающих полномочиями в сферах антимонопольного (конкурентного), финансового, экономического и информационного регулирования. Мы установили, что примерно в 50 развитых и развивающихся государствах имеется регулирование по вопросам токенизации объектов в информационных системах и (или) использования криптовалют. Для новых объектов цифровой среды осуществлена разработка специальных правовых режимов.

Для выработки действенных предложений зачастую недостаточно просто обратиться к опыту зарубежных государств, который накоплен в Испании, Лихтенштейне, Сингапуре, а также имеется в постсоветских государствах (например, блок цифрового законодательства стремительно развивается в Республике Беларусь и Казахстане). При этом национальные законодатели не спешат внедрять новые механизмы регулирования, чтобы получить моментальный эффект для развития экономики, а также непрогнозируемые риски в обороте и управлении. Компаративистский подход при исследовании цифровизации сегодня возможен в отношении практики и доктрины, но менее результативен для оценки нормативной базы. Однако его нельзя исключать, поскольку цифровизация также выступает одним из катализаторов региональной глокализации экономико-правового регулирования.

Термин «цифровизация» хоть и не имеет нормативного определения, но достаточно широко вошел в обиход [6, р. 26]. Его синонимичные формулировки можно встретить в нормах правовых актов различного уровня – как в законодательстве, так и подзаконном регулировании. По вопросу цифровизации права появляются отечественные диссертационные исследования [2, с. 59].

Наблюдается недостаточная разработанность понятия «цифровизация» в фокусе права с позиции общей теории. Можно отметить, что ключевая особенность цифровизации, с нашей точки зрения,

заключается в переходе процессов, совершаемых фактически, т.е. в реальной среде (посредством нормативно предусмотренных действий), в среду цифровую. Цифровую среду составляют информационные системы. Виртуальные действия требуют меньших затрат времени и экономят ресурсы, позволяют субъектам значительно ускорить процесс достижения ожидаемых результатов развития правоотношений.

Цифровизация возникла не по воле какого-либо определенного субъекта, в том числе государства, организации или индивида, а в следствие развития конкуренции между участниками глобального рынка, среди которых можно отметить корпорации (государственных, государственно-частных и частных форм собственности). Наибольшей капитализации в XXI веке достигают технологические компании, когда как еще в недавнем времени лидирующие позиции занимали корпорации, чей бизнес основан на производстве продукции и оказании услуг [5, р. 12]. Стремительный рост влияния и значимости технологических компаний, целью которых является извлечение прибыли за счет предоставления доступа к информационным технологиям, предопределил цифровизацию жизни всего общества, а также выявил сущностные потребности в регулировании процесса интеграции технологий в различные сферы деятельности и жизни человека.

Другая предпосылка повсеместной цифровизации обусловлена стремлением реализовать публичный интерес государства, т.е. действовать в интересах неопределенного круга лиц в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья, окружающей среды и непосредственно повышения эффективности системы государственного управления. Осознанный общественный интерес становится целью деятельности государства [3, с. 53]. В условиях развития глобальной экономики реализовать данный публичный интерес без соответствующей конкуренции информационных технологии невозможно. Наличие публичного интереса и стремление его реализовать во многом предопределяет тот уровень развития нормативной базы, который призван определить пределы использования технологий.

Цифровизация нацелена на достижение позитивного эффекта во всех сферах общественной жизни. Формируются более благоприятные условия для реализации человеком своих прав, в том числе субъективных. Иными словами, цифровизация формирует перед правовой системой потребность в разработке таких норм, которые смогли бы выступить эффективным буфером между реальной и виртуальной средами.

Использованные источники:

1. Вайпан В.А. Основы правового регулирования цифровой экономики // Право и экономика. 2017. № 11. С. 5-18.
2. Карцхия А.А. Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. М. 2019. – 394 с.

3. Тихомиров Ю.А. Публичное право. Учебник. М.: Издательство БЕК. 1995. – 496 с.
4. Черничкина Г.Н. Цифровые права в гражданском законодательстве: реалии и перспективы развития цифровых технологий применительно к охране результатов интеллектуальной деятельности // Право и цифровая экономика. 2019. № 1. С. 39-43.
5. Breheny M., McQuaid R. The Development of High Technology Industry: An International Survey. New York. USA. 2018. – 378 p.
6. Reinsel D., Gantz J., Rydning J. The Digitization of the World. From Edge to Core. IDC Report. Framingham. USA. 2018. – 28 p.

УДК: 574.5

*Позилев М.Н.
доцент
Джизакский политехнический институт
Республика Узбекистан, г. Джизак
Каримова Ф.С.
преподаватель
Джизакского политехнического института
Республика Узбекистан, г. Джизак*

**СТРУКТУРНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЗААМИНСКОГО И
РАВАТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ**

Аннотация: В статье дана оценка структурно - гидрогеологическому формированию подземных вод Зааминского и Раватского месторождения.

Ключевые слова: подземные воды, водообмен, формирование, питание, инфильтрация, фильтрация, минерализация, жесткость, грунтовые воды, гидрохимический режим.

*Pozilov M.N.
docent
Jizzakh Polytechnic Institute
Republic of Uzbekistan
Jizzakh
Karimova F.S.
lecturer
Jizzakh Polytechnic Institute
Republic of Uzbekistan
Jizzakh*

**STRUCTURAL AND HYDROGEOLOGICAL ANALYSIS OF THE
FORMATION OF GROUNDWATER IN THE ZAAMINSKY AND
RAVATSKY DEPOSIT**

Abstract: The article gives an assessment of the structural-hydrogeological formation of groundwater in the Zaamin and Ravat deposits.

Keywords: groundwater, water exchange, formation, nutrition, infiltration, filtration, salinity, hardness, groundwater, hydrochemical regime.

Введение: Проблема изучения формирования ресурсов подземных вод Нурата-Туркестанского горного массива становится наиболее актуальной. Так как горные массивы, предгорные равнины и месторождение пресных подземных вод осложненных пликативными и разрывными структурами являются единственным местом, где размещены источники хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов, расположенных здесь [1-2].

Установлено, что общее увлажнение территории определяет потенциальную возможность накопления ресурсов подземных вод в зоне активного водообмена, а реализация этой возможности зависит от коллекторских свойств водовмещающих пород. Коллекторские свойства пород в большей степени определяются разрывной блоковой линейной тектоникой происходящих здесь в неоген-четвертичном времени [3].

Материалы и методы. Методами исследований являлись: проведение структурно-гидрогеологических исследований для установления особенностей состава и строения водоведущей среды с источниками их питания в различных геолого-гидрогеологических ситуациях.

Обсуждение результатов. В горных массивах и предгорных равнинах происходит формирование, наполнение, транзит и разгрузка подземных вод. Протекание различных этапов этого процесса определяется геолого-структурными, литолого-фациальными и тектоническими блоками.

В настоящее время техногенное воздействие на подземные воды приводит к созданию сложных гидрогеологических условий в пределах различных генетических типов месторождений подземных вод. Для комплексного, рационального использования и охраны ресурсов пресных подземных вод месторождений Нурата-Туркестанского региона необходимо создать научную основу размещения региональной наблюдательной сети Государственного мониторинга подземных вод. Это будет возможно на базе выявленных закономерностей формирования подземных вод и оценкой современного техногенного воздействия на них.

Целью настоящей статьи являлось проведение структурно-гидрогеологического анализа формирования ресурсов подземных вод Мальгузарского горного массива и прилегающих территорий для разработки научных основ их рационального использования и сохранения.

Одним из основных источников формирования подземных вод Зааминского месторождения являются поверхностные воды Зааминсу и Аччису. В целом для предгорных равнин формирование подземных вод происходит следующим образом. Выпадающие атмосферные осадки, инфильтрируясь в трещиноватые карбонатные и закарстованные породы, разгружаются в надвиговых структурах, окаймляющих Мальгузарские

горы. Причем разгрузка подземных происходит в различных абсолютных отметках, об этом свидетельствуют выходы родников с различными расходами. Северный склон Мальгузарских гор осложнен региональными разломами (Южно-Тамдинско-Катранский и др)[4]. Они прослеживаются на различных гипсометрических отметках, отличаются друг от друга генезисом, морфологией, глубиной и временем заложения, обновлением и другими геолого-тектоническими особенностями. Гидрогеологические процессы при этом протекают по-разному. Отток подземных вод происходит по зонам оперяющих разломов, в большинстве случаев совпадающих с руслами водотоков.

Подземные воды приурочены к валунно-галечниковым отложениям неоген-четвертичного возраста, формирующихся за счет инфильтрации атмосферных осадков, фильтрации вод временных водотоков р. Зааминсу и орошаемых полей в северной части. Глубина залегания уровня изменяется от 130-142 м, на юге до 1,0-2,5 м на севере.

Минерализация подземных вод месторождений от 0,5 до 3 г/л, по составу гидрокарбонатно-натриевые и сульфатно-натриевые. Проводятся наблюдения по 16 наблюдательным пунктам региональной сети. Из них 6 одиночных скважин 7 гидрохимических кустов, состоящих из 15 скважин, а также водомерные рейки ДН-1 ДН-II, ДН-III. Кроме этого исследованы водозаборы Заамин-I, II, Курак, Даштабад и др.

На территории месторождения расположен водозабор Заамин-I, II, Курак, Даштабад. Режим подземных вод здесь зависит в основном от эксплуатации скважин. Амплитуда сезонных колебаний составила 0,4-1,8 м, по сравнению с предыдущими годами значительно снизилась на 0,5-1,5м. Отбор воды по водозаборам Заамин-I, II, Курак, Даштабад составляет: Заамин-I - 7,5 тыс. м³/сутки, общее количество скважин 10 шт., работает 4 шт., Заамин-II, - 8,2 тыс.м³/сутки, общее количество скважин -18 шт., работает 4 шт., Курак-1 - 1,52 тыс.м³/сутки, общее количество скважин 13 шт., работает 4 шт., Даштабад - 2,85 тыс.м³/сутки, общее количество скважин 10 шт., работает 5 шт. [5-6].

Необходимо отметить, что по водозаборам Курак и Даштабад не произведен подсчет эксплуатационных запасов подземных вод и утверждения их в ГКЗ. В связи с этим необходима организация наблюдательных скважин для полного изучения всех факторов, влияющих на состояние подземных вод на территории месторождения. Также необходимо организовать и оборудовать наблюдательные скважины на территории водозаборов Ям и Большевик.

Раватское месторождение подземных вод расположено на территории Джизакского и Зарбдарского туманов. Северной границей является ЮГК им. Саркисова, на юге граница проходит по адыру, прослеживающемуся параллельно с автодорогой Рават-Заамин, с востока граничит с Зааминским, а на западе Санзарским (нижнее)

месторождениями. Подземные воды приурочены к пролювиальным неоген–четвертичным отложениям. Водосодержащими являются толща галечников, песчаников с прослоями суглинков, образующие несколько водоносных пластов, гидравлически связанных между собой. Подземные воды месторождений формируются за счет фильтрации вод временных водотоков, стекающих с северных склонов гор Мальгузар, ирригационных каналов и орошаемых полей. Основная орошаемая площадь подкомандна машинным каналам ДМ-I, и ДМ-II. Подземные воды залегают на различных глубинах от 0,5-1,5 метров в периферийной частях конусов выноса рек, на орошаемых площадях, до 100 м в пределах предгорий (неорошаемой) [7-8].

Проводятся наблюдения на 10 наблюдательных пунктах региональной сети. Из них 4 одиночных скважины и 6 кустов, состоящих из 15 скважин. Формирование режима подземных вод в основном подчинено естественно- климатическим факторам на южной и центральной частях месторождения и искусственным (каналы, дренажи и др.) факторам северной части месторождения.

В пределах зоны формирования и транзита подземных вод изменяется от 04-08 г/л, а в пределах зоны выклинивания изменяется от 0,7-1,8 г/л.

На территории месторождения построен водозабор Зарбдор, где общее количество скважин 17 шт., из них работает 7 шт. с общим отбором воды 3,6 тыс. м³/сутки, остальные скважины из-за отсутствия оборудования не работают. Минерализация подземных вод в пределах нормы и отвечает требованиям OzDSt-950 (вода питьевая).

Водозабор Рават. Утверждены запасы в количестве 11,5 тыс. м³/сутки.

Общее количество скважин 11 шт., работает 4 шт. с общим отбором воды в количестве 8,64 тыс. м³/сутки. Уровень воды в пределах водозабора изменяется в пределах 8,6-9,9 м. Состав воды отвечает требованиям OzDSt-950 (вода питьевая) [9-11].

На этом месторождении вообще отсутствует региональная сеть в зоне формирования и транзита.

В соответствии с поставленными задачами проведен минимум обобщений имеющихся методических и научных подходов по обоснованию и размещению наблюдательной сети мониторинга подземных вод. При этом из подходов различных специалистов вытекает, что большинство предполагают, что научной основой для размещения является гидрогеологическое районирование, генетические типы месторождений подземных вод. При этом важное место отводится проведению структурно-гидрогеологического анализа формирования естественных ресурсов подземных вод.

Использованные источники:

1. Ахмеджанов М.А., Борисов О.М. Тектоника докембрийских образований Среднего и Южного Тянь-Шаня.-Т.: Фан, 1977.-183с.
2. Борисов О.М. и др. Общие закономерности разломной тектоники Средней Азии, ее влияние на осадконакопление, магматизм и метаморфизм//Тез. Среднеазатск. регион.тектонич.совещ.-Фрунзе:Илым,1981.-с.211-221.
3. Борисов О.М. Разломная тектоника Средней Азии //Металлогенические проблемы Средней Азии.-Т.:Фан, 1982.-с.37-52.
4. Ишанкулов Р., Умурзаков Р.К., Мавлонов А.А. Структурно-геологическое обоснование формирования природных ресурсов подземных вод горных массивов западного Узбекистан//Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования в Узбекистан/Тр.ГИДРОИНГЕО.-Т.:САИГИМС, 1992.с.34-39.
5. Ишанкулов Р. Гидрогеологическое значение разломов//Уз.геол.журн.-1983.№3.с.16-20.
6. Ишанкулов Р. Закономерности формирования подземных вод крупных разломов и их практическое значение (на примере Южного Тянь-Шаня); Автореф. дисс. докт. г.-м.наук Ташкент, 1988 – 45с.
7. Норов А.Т. Исследование роли разрывно-блоковой и линейной тектоники в формировании подземных вод Нурата-Туркестанского региона: Автореф.дисс.канд.г.-м.наук, Ташкент, 2001.-22с.
8. Позиллов М., Бобомуродов У. Состояние качества подземных вод месторождений в бассейне р.Санзар. «Современные проблемы транспортных и строительных сооружений»-Материалы Республиканской научно-практической конференции. Джизак, 2006 г.
9. Позиллов М.Н. Структурно-гидрогеологический анализ формирования подземных вод Санзарских месторождений//Журн. «Вестник ТашИИТа», 2008, №1, с.68-70.
10. Позиллов М.Н., Каримова Ф.С., Холмунинова Д. А. Нарушение природных процессов активного водообмена голодногорного региона и его воздействие на изменение рационального использования ресурсов подземных вод //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 2-1 (92). – с. 5-9.
11. Позиллов М. Н., Каримова Ф. С., Жўраева У. Б. Қ. Жиззах вилоятида оқар сувлардан фойдаланишнинг истиқболли йўллари //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 482-488.

*Раззоков Қ.Қ.
“Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси
Жиззах политехника институти*

ҲИНДИСТОНДА ЧИШТИЯ ТАРИҚАТИ РИВОЖИ

Аннотация: Мазкур мақолада тасаввуф таълимоти ва Ҳинд оламидаги Чиштия тариқати ва ундаги ижтимоий муносабатларга оид фикр юритилади.

Калит сўзлар: Тасаввуф, тариқат, комил инсон, чиштия, одоб, ахлоқ, тарбия, маънавият, авлиё, Низомиддин Авлиё.

*Razzokov K.K.
teacher
"Social Sciences" department
Jizzakh Polytechnic Institute*

DEVELOPMENT OF THE CHISHTIYA SECT IN INDIA

Annotation: This article discusses the doctrine of mysticism and the Chishthian sect in the Indian world and social relations in it.

Keywords: mysticism, sect, perfect man, Chishtia, decency, morality, upbringing, spirituality, Saint, Nizamiddin Saint.

Маънавий меросимизнинг таркибий қисми бўлмиш тасаввуф таълимотининг турли йўналишларига оид қўлғамаларни жиддий тадқиқ этиш ва улар мазмунидан бугунги авлодлар учун ибратли хулосалар чиқариш муҳимдир. Ушбу йўналишлардан бири тасаввуф намояндалари ҳаёти ва фаолияти ҳақида турли ибратли нақллар ҳамда ривоятларни, миллий маънавиятимиз такомилидаги ўрни ва мавқеини ўрганиш бугунги кунда алоҳида аҳамият касб этади. Шу боис Шарқнинг хурфиқрли мутафаккирлари, чиштия сўфийлик таълимотига ўз ҳиссаларини қўшиб келган буюк вакиллари шайх Низомиддин Авлиё ва Амир Хусрав Деҳлавийларнинг ҳаёти, фаолияти, тасаввуфий қарашлари билан халқ руҳига кириб борган, қолаверса, уларнинг ижтимоий-ахлоқий қарашларида туб ўзгаришлар ясаган илмий-амалий ишлари таҳлил этилди.

Тасаввуфнинг асосий ғояси ҳам инсон ва унинг маънавий камолотини юксалтиришдан иборатдир. Тасаввуф таълимотида “инсонни комил” ёки “комил инсон” тушунчаси билан ифодаланади.

“Комил инсон – атрофида бутун борлиқ олами айланаётган бир қутбдир: Қиёматга қадар энг улуғ валий ҳам у”. [2.Б. 140]

Демак инсон фаолияти давомида эзгулик ва комилликка интилиб яшаши оқибатида комил инсон ёхуд авлиёлик даражасига эришиб боради. Бир сўз билан айтганда, авлиё дегани бу – комил инсондир.

Авлиёлар, аввало, уларнинг эътиқодлари ва муҳаббатлари билан бошқалардан ажралиб турганлар. Улар ёшликданок илм ўқишга, Аллоҳни танишга динни тўғри тушунишига жидду жаҳд қилишган. Ўқиган ва билган ҳар бир нарсасига қаттиқ амал қилишган. Энг муҳими, илм билан бақамти одоб-ахлоққа эътибор беришган, ўғитларида ота-она ва устозларнинг дуосини олишни бот-бот таъкидлаганлар. [3.Б. 104]

Шарқ оламида яшаб ижод етган буюк аллома ва мутафаккирларнинг илмий меросини чуқур муҳокама қилиш ва англаш, уларнинг замонавий цивилизация тарихида тутган ўрни ва ролига баҳо бериш ҳамда Шарқнинг улуғ алломалари томонидан амалга оширилган ахлоқий ва тарбиявий ишларининг замонавий илм-фан ва тараққиёт учун нақадар долзарб ва аҳамиятли эканини очиб бериш мақсадга мувофиқ. Сўфийлар Аллоҳ таолонинг назари тушган тоифаси бўлганлиги учун “мусулмонларнинг сайланган”лари деб қаралсалар, авлиёлар эса Аллоҳнинг “дўстлари” бўлганликлари учун “сўфийларнинг сайланган”лари деб ҳисобланадилар. [4.Б. 101] Шайх Муҳаммад Амин ал-Курдийнинг фикрича, тасаввуф таълимотида солиқлар машойих ёки авлиёни кўрмоқликдан кўра, маънавий, руҳий фойдани уларнинг ҳаёти, ахлоқий сифатлари ва қилган амаллари тўғрисида ўрганиб билиб оладилар. У тасаввуфга доир асарларни ўқиш инсонни ахлоқий ва маънавий жиҳатдан тарбиялайди, деб ҳисоблайди.

Муҳаммад Ҳабибнинг ёзишича, шайх Низомиддин Авлиё 1236 йил туғилган. Ҳозирги Уттар Прадеш штати худудидаги Бадаун номли жойда дунёга келган. [4.Б. 221] Деҳли турклар томонидан босиб олингунига қадар Бадаун мусулмонлар маркази эди. Бу ерга Ўрта Осиё, Ҳуросон ва Гурадан кўп сонли кўчманчилар кўчиб келишган. Жумладан, Низомиддиннинг бобоси Бухородан Ҳиндистонга кўчиб келган. Отаси вафотидан сўнг Деҳлига келиб яшай бошлаган. Шайх Хожа Сайид Муҳаммад Низомиддин Авлиё Ажмирлик Хожа Муҳйиддин Чиштиий ҳазратларининг тўртинчи руҳий вориси бўлиш билан бирга мамлакатдаги чиштиий тариқатининг ҳам давомчиси эди. Ҳазрати Бобо Фаридуддин Ганжи шакар вафотидан сўнг, Ҳазрати Хожа Низомиддин Авлиё Ҳиндистоннинг тўртинчи “Сажжаданашин” яъни энг юксак маънавият раҳбари сифатида унинг ўрнини эгаллади.

Ҳасан Деҳлавий “Фаваид ал фуад” асарида келтиришича, Низомиддин шайхнинг маслаҳатларига қулоқ тутиб ҳаётини дин йўлида риёзатга, зоҳидликка, тарки дунёчиликка бағишлашга қарор қилди ва келажакда “Аллоҳнинг дўсти”, “Авлиё” деган номлар билан бутун Ҳиндистонга машҳур бўлди. Шу ўринда авлиёлар ҳақида Куръони каримда шундай дейилган: “Огоҳ бўлингизким албатта Аллоҳнинг

дўстларига бирон хавф йўқдир ва улар ғамгин бўлмайдилар. Улар иймон келтирган ва тақволи бўлганлардир. Уларга ҳаёти дунёда ҳам, охирада ҳам хушxabар бордир”. [5.Б. 62]

Инсонга хизмат қилиш, унинг оғирини енгил, мушкулини осон этиш ғояси аслида барча тасаввуф тариқатларининг квинтэссенцияси, яъни маъно-мантиғи ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан чиштия тариқати вакили, Шайх Низомиддин Авлиё наздида: “Тангри томон бошловчи йўллар жуда кўп, бамисоли қум зарраларидек, аммо уларнинг бирортаси ҳам инсон юрагига қувонч бахш этишдан зиёда эмас”. [7.Б. 154] Ҳазрати Низомиддин Авлиё чиштия тариқати вакили сифатидаги хислатлари Ислоннинг асосий таълимотлари ва сўфийлик тамойиллари асосида қурилган бўлиб, улар ҳақиқий диний маънода тинчликни англатади. Унинг шахсияти ва ёрқин феъл-атвори шу қадар ҳукмрон эдики, ҳатто ҳеч ким уларнинг магнит тортишига дош беролмади. Унинг мазлум инсониятга бўлган буюк муҳаббати, ҳамдардлиги ҳам бирдек бетакрор ва мислсиз эди. Шунингдек алломанинг дунёқарашини ифода этувчи яна бир муҳим омил, бу унинг сермаъно ирфоний ҳикматлари, ўғит, ибораларидир: Низомиддин Авлиё Чиштия тариқатидаги: “Аллоҳга муҳаббат ва садоқат, ахлоқий фазилатларни тарбиялаш ва инсониятга фидокорона хизмат қилиш” таълимотларини шогирдларига тушунтирди ва уларни ҳам шу йўлда сафарбар этди. [8.Б. 15]

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, чиштия тариқатнинг аҳамиятли томони ҳам шундаки, унда кўпроқ жамият ҳаётида иштирок этувчи инсонларга ахлоқий ва ижтимоий муносабатларда кўпроқ тарбия масаласига эътибор қаратганлигидадир. Қолаверса мазкур тариқатда тамаки ва наркотик моддаларни истеъмол қилиш ҳамда алкоголь ичимликлар ичишнинг таъқиқланганлиги ҳам фикримизнинг исботидир. Сирасини айтганда, инсон-жамият-давлат муносабатлари масаласида инсоннинг ўз “мен”ини шакллантиришида, инсонпарварлик туйғуларини тараққий этишида ва озод бўлиб, яъни маънавий ва ахлоқий зарар келтирадиган шубҳалардан сақланиш, ички ҳиссиёт ва кечинмалари билан эса Аллоҳга эътиқод, сифиниш ҳамда инсонпарварлик тарзида намоён бўлишидадир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Усмон Турар Тасаввуф тарихи. Тошкент: Истиқлол. 1999.
2. Сайфиддин Сайфуллоҳ. Буюклар ҳалқаси: (олтин силсила валийлари).- Т.: Ноширлик ёғдуси, 2011.
3. John A. Subhan “SUFISM ITS SAINTS AND SHRINES”. Lahore, India. 1938.
4. Ruziyev, A. (2021). Дунёқарашда тарихий хотира ва онгнинг ўзаро деалектикаси. Научно-просветительский журнал "Наставник", (2), 187-193.
5. Рўзиев, А. (2020). Амир Темур қарашларида сиёсий-ҳуқуқий ғояларнинг акс ЭТИШИ. Научно-просветительский журнал "Наставник".

6. The Life and Times of Shaikh Nizam-u'd-din Auliya, by Khaliq Ahmad Nizami; Idarah-i Adabyat-i Delli, 1991. The Dargah of Nizamuddin Auliya, by Laxmi Dhaut; Pallee, Anoop Kamath, Rupa & Co., 2006. ISBN 81-291-0938-7.
7. Abdur Rahman Momin, "Delhi: Dargah of Shaykh Nizmauddin Awliya," Marg 56:1 (2004).
8. Quvanovich, R. Q. (2021). The Moral Importance of Humanity and Patriotism in Chistiya and Kubraviya. International Journal on Orange Technologies, 3(3), 98-103.
9. Tajibayev, M. A., & Axmedov, J. T. (2022). Sinergetik yondashuv-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantirishning asosiy jihatlaridan biri sifatida. Scientific progress, 3(3), 527-532.
10. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). the Concepts of sustainability and instability in synergetics are an important principle. Scientific progress, 3(3), 930-933.
11. Kholbekova, M. A. T. U. (2022). Applications and developments of synergetics. Scientific progress, 3(3), 942-945.
12. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). Content of the concept of synergetics. Scientific progress, 3(3), 938-941.
13. Kulmatov, P. M., & Tajibaev, M. A. (2022). Synergetic as a factor for the development of modern science. Scientific progress, 3(3), 925-929.
14. Tajibaev, M. A., & Kholbekova, M. U. (2022). Synergetic methodology serves humanity. Scientific progress, 3(3), 934-937.
15. Abdurashidovich, T. M. (2022). Yoshlarda sinergetik dunyoqarashni shakllantirish omillari. Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal, 3(3), 203-207.
16. Abdurashidovich, T. M. (2022). Sinergetika-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantiruvchi bilim sifatida. Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya, 1(2), 69-73.
17. Azimova, S. Y., & Tojiboev, M. A. (2021). Improvement of spiritual and educational work it is our important task. Scientific progress, 2(5), 544-548.
18. Melikuziyevich, K. P., & Abdurashidovich, T. M. (2021). State and community management-as a priority task in the appeal. International journal of discourse on innovation, integration and education, 2(2), 133-136.
19. Ruziev, A. J. (2019). Изучение мировоззрения и деятельности мыслителей как исторического критерия. Theoretical & Applied Science, (11), 166-169.

*Расулов Ж.М.
кафедра детской травматологии, ортопедии и нейрохирургии
Андижанский государственный медицинский институт*

ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ МЕНИНГИОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Резюме: Менингиомами называют опухоли оболочек головного и спинного мозга. Краткое рассмотрение строения оболочек головного мозга поможет в дальнейшем разобраться в локализации опухолей.

Менингиомы в 90% случаев — это доброкачественные опухоли и чаще исходят из клеток арахноидальной оболочки, значительно реже — из мягкой оболочки. Отличаются медленным ростом и представляют собой отграниченный узел, часто спаянный с твердой оболочкой. Размер опухоли составляет несколько миллиметров, иногда достигает 10-15 см.

Характерным является то, что это вне мозговые образования — они не прорастают в вещество самого мозга, но сдавливают его и могут поражать кости черепа, расположенные рядом. Одиночные менингиомы являются классической нейрохирургической патологией, но могут развиваться и множественные, которые часто сложны для лечения. Данное заболевание чаще встречается у женщин, возникает в возрасте 40-60 лет и заболеваемость возрастает с возрастом. У женщин менингиома с локализацией в головном мозге отмечается в 2 раза чаще, а спинного мозга — в 4 раза.

Ключевые слова: менингиома, головной мозг, гистологическая измененения, локализация.

*Rasulov Zh.M.
department of pediatric traumatology, orthopedics and neurosurgery
Andijan State Medical Institute*

LOCALIZATION AND HISTOLOGICAL VARIANTS OF BRAIN MENINGIOMA

Resume: Meningiomas are called tumors of the membranes of the brain and spinal cord. A brief review of the structure of the membranes of the brain will help to further understand the localization of tumors.

Meningiomas in 90% of cases are benign tumors and more often originate from the cells of the arachnoid membrane, much less often from the soft shell. They are characterized by slow growth and represent a delimited node, often soldered with a hard shell. The size of the tumor is several millimeters, sometimes reaches 10-15 cm.

It is characteristic that these are out—of-brain formations - they do not germinate into the substance of the brain itself, but squeeze it and can affect the bones of the skull located nearby. Single meningiomas are a classic neurosurgical pathology, but multiple meningiomas can also develop, which are often difficult to treat. This disease is more common in women, occurs at the age of 40-60 years and the incidence increases with age. In women, meningioma with localization in the brain is noted 2 times more often, and the spinal cord — 4 times.

Keywords: meningioma, brain, histological changes, localization.

Введение. Менингиомы (М), по литературным данным, составляют 18-34 % от первичных опухолей головного мозга, уступая по частоте лишь опухолям нейроэктодермального ряда [3]. Термин «парасагиттальные менингиомы» был предложен Cushing Н. в 1922 г. для обозначения опухолей, располагающихся вдоль верхнего продольного синуса и исходящих из его стенок. Они могут прорасти в его просвет, распространяться в одну или обе стороны. К парасагиттальным также относят М серповидного отростка, которые вторично поражают стенки верхнего сагиттального синуса (ВСС), весьма значительно распространяются по дорзо-латеральной поверхности у средней линии. Частота встречаемости парасагиттальных менингиом (ПСМ) колеблется от 20,5 до 40,0% всех церебральных М больших полушарий [1].

В случаях ПСМ с поражением ВСС изучение литературных данных позволяет констатировать, что на сегодняшний день не существует хирургического стандарта их лечения. ПСМ, расположенные в средней трети синуса, являются наиболее трудными для удаления. Это вызвано обилием афферентных вен, возникновением серьезного неврологического дефицита, связанного с локализацией М, и высоким риском развития рецидива [2]. По данным исследования Тиглиева Г.С., Можяева С.В. и иных в 28,8-47,5% случаев больные после операции имеют неврологические нарушения, а в 18,6% из общего числа остаются глубокими инвалидами [5]. До сих пор не существует четкой хирургической стратегии при инвазии менингиомы в ВСС.

Значительные трудности заключаются в лечении пациентов с проходимым ВСС. Хирургу в момент операции порой трудно принять решение об удалении той части опухоли, которая находится в полости синуса. Для этого существует две хирургические стратегии: максимальное безопасное удаление опухоли за пределами синуса и агрессивная хирургическая резекция части синуса с последующей его реконструкцией [4]. Таким образом, произвести радикальную операцию при ПСМ можно лишь в случаях небольшого краевого поражения ВСС [2]. Во всех остальных ситуациях (за редким исключением) удаление не будет радикальным [5].

В связи с ограниченными возможностями традиционных методов радикального удаления ПСМ отмечается большее число их рецидивирования и продолженного роста, чем при М любой другой локализации, достигающее в зависимости от сроков наблюдения 50% [2].

Цель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения больных диффузным токсическим зобом путём создания системы, включающей современную предоперационную подготовку, модифицированную/тактику оперативного вмешательства и коррекцию послеоперационных функциональных нарушений.

Материалы и методы исследования. Для выполнения поставленной задачи мы отобрали 65 пациентов с менингиомами головного мозга и провели у них обследования.

Результаты исследования. Динамика очаговых неврологических нарушений изучена у 65 пациентов, первично оперированных по поводу ПСМ. До операции большую часть больных в обеих группах, имеющих очаговую симптоматику, составили пациенты с локализацией ПСМ в проекции центральной извилины (средняя треть ВСС). Они имели очаговый двигательный неврологический дефицит. Так, в группе, где использованы традиционные методы хирургии, он диагностирован у 58,2%, а в группе исследования у 59,1% человек ($p=1,0$).

Проведенная операция приводила к временному увеличению количества пациентов с очаговой симптоматикой вне зависимости от методики удаления опухоли, но эти показатели между группами не были статистически достоверными ($p=0,7068$). Так, в группе сравнения он увеличивался до 77,6 % и до 73,9% в группе исследования. На фоне проводимой восстановительной терапии в отдаленном периоде у всех больных отмечается регресс неврологических выпадений, но статистически лучшие результаты были получены в исследовательской группе. К этому сроку наблюдения только 37,5% человека имели двигательные нарушения, преимущественно легкой степени выраженности, в то время как в группе сравнения они сохранялись у 55,2% пациентов с преобладанием умеренных и глубоких моно- и гемипарезов ($p=0,0345$).

Исходно сенсорные расстройства в обеих группах статистически не отличались между собой. Проведенное оперативное вмешательство увеличивало число этих нарушений: с 23,88% случаев до 43,28% в группе сравнения и с 23,86% до 36,36% в группе исследования ($p=0,4101$). Чувствительные нарушения, несмотря на комплексную реабилитационную терапию, носили более стойкий характер и в отдаленном послеоперационном периоде в группе исследования встретились у 18,2% и у 22,39% человек в группе сравнения ($p=0,5480$).

Проведенный анализ качества жизни оперированных пациентов обеих групп по шкале Карновского показал, что они исходно были

сопоставимы по этому показателю и статистически не отличались между собой. В группе исследования он был равен $62,68 \pm 0,62$ баллам, в группе сравнения - $61,71 \pm 1,03$ баллам. В раннем послеоперационном периоде на фоне восстановительной терапии происходил регресс неврологических выпадений у всех больных. Наиболее выраженный и статистически достоверно значимый регресс отмечен в группе исследования, поэтому уже при выписке из стационара индекс качества жизни у больных, оперированных с использованием лазера, равнялся $70,26 \pm 1,11$ баллам. В группе сравнения он соответствовал $65,48 \pm 1,28$ баллам.

В отдаленном послеоперационном периоде в результате реабилитационной терапии продолжались статистически достоверно выраженный регресс очаговой неврологической симптоматики и снижение частоты встречаемости эпилептических припадков у больных в группе исследования. В связи с этим и средний индекс качества жизни у них вырос до $81,34 \pm 1,04$ баллов, в то время как в группе сравнения он стабилизировался на уровне $72,6 \pm 1,68$ баллов.

В настоящее время иммуногистохимический метод продолжает активно развиваться, заняв прочное место в ряду диагностических методов в онкологии. Благодаря иммуноокрашиванию патоморфолог может не только определить цитогенетический источник и степень злокачественности опухоли, но и обнаружить патологические белки - продукты транскрипции повреждённых участков ДНК и дать рекомендации по назначению таргетной терапии. Современная нейроонкология немыслима без патоморфологической верификации, а тактика лечения пациента зачастую определяется при комплексном взаимодействии патоморфолога и нейрохирурга. Во многих зарубежных клиниках нейрохирург сам исследует полученный гистологический материал и может подтвердить или подвергнуть сомнению заключение патоморфолога. Гистологические и иммуногистохимические аспекты менингиом являются приоритетным направлением в изучении механизмов патогенеза данной группы и поиске мишеней для таргетной терапии с учётом синтеза белковых продуктов в результате молекулярно-генетических повреждений. Значительный прогресс в данном направлении приближает нас ко времени, когда таргетное воздействие на молекулярные звенья развития не только менингиом, но и других первичных опухолей центральной нервной системы позволит добиться значительного увеличения выживаемости пациентов.

Вывод. Таким образом, для менингиом присущ большой спектр морфологических характеристик, которые определяют в конечном итоге тип и степень злокачественности данной группы опухолей головного мозга. Особую сложность при исследовании представляют анапластические менингиомы. Данный тип опухолей имеет ряд сходств с мягкоткаными злокачественными новообразованиями (рак, саркома,

меланома) и отличить их друг от друга без иммуногистохимии не представляется возможным.

Использованные источники:

1. Бывальцев В.А., Степанов И.А., Белых Е.Г. Биология менингеальных опухолей головного мозга // Сибирский медицинский журнал. - 2015. - № 3. -С. 15-19.
2. Древаль О.Н. Нейрохирургия: руководство для врачей. - М.: Литерра, 2012. - 592 с.
3. Artlich A, Schmidt D (2017). Immunohistochemical profile of meningiomas and their histological subtypes. Hum Pathol, 21, 843-849.
4. Kepes JJ, Moral LA, Wilkinson SB, Abdullah A, Llena JF (2018). Rhabdoid transformation of tumor cells in meningiomas: a histologic indication of increased proliferative activity: report of four cases. Am J Surg Pathol, 22, 231-238.
5. Zorludemir S, Scheithauer BW, Hirose T, Van Houten C, Miller G, Meyer FB (2015). Clear cell meningioma. A clinicopathologic study of a potentially aggressive variant of meningioma. Am J Surg Pathol, 19, 493-505.

*Расулова М.К.
Ташкентский институт текстильной
и легкой промышленности
Норбоева Г.Н.
Джизакский политехнический институт
Мамасолиева Ш.Л.
Самаркандский государственный университет*

ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ НОВОЙ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ПРОКЛАДКИ

Аннотация. В данной статье выявлено количество повреждений иглы новой структурной ткани хлопок + модальное волокно с высокими гигиеническими свойствами при производстве спецодежды для рабочих автомобильной промышленности, а также швейных ниток, применяемых для ткани хлопок + модальное волокно.

Ключевые слова: спецодежда, нитки, игла, стежок, износостойкость.

*Rasulova M.K.
Tashkent Textile and Light Industry Institute
Norboyeva G.N.
Jizzakh Polytechnic Institute
Mamasoliyeva Sh.L.
Samarkand State University*

SELECTION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS IN THE PRODUCTION OF SPECIAL CLOTHING FROM NEW STRUCTURED GASKET

Abstract. This article reveals the amount of damage to the needle of a new structural fabric cotton + modal fiber with high hygienic properties in the production of workwear for authorization, as well as sewing threads suitable for cotton + modal fiber fabric.

Key words: Special clothing, yarn, needle, stitch, wear resistance.

Введение. Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по скорейшему развитию и дальнейшему совершенствованию системы управления автомобильной промышленностью в 2017-2021 годах», в целях дальнейшего совершенствования системы корпоративного управления автомобильной

промышленностью, АО «Узавтосаноат» в 2021 году «О 3-кратном увеличении объема производства продукции на АО «Завтосаноат», освоение инвестиций в размере 800 млн долларов США, снижение доли импорта по отношению к объему производства на 12,5%, планируется добиться увеличения численности занятых на предприятиях отрасли в 1,2 раза. В настоящее время в автомобильной производственной сети насчитывается более 70 предприятий, на которых занято более 225 тысяч рабочих и служащих [1].

Создание специального комплекта одежды для рабочих осложняется необходимостью учета влияющих факторов климата окружающей среды. Разработка специальной одежды с высокими гигиеническими свойствами является актуальной задачей в целях повышения работоспособности рабочих и повышения их производительности. Актуальность создания специальной одежды, отвечающей заданным гигиеническим требованиям, связана с условиями труда человека, условиями труда, расширением производственной деятельности в различных климатических условиях. Расширение ассортимента материалов, используемых для одежды с новым набором гигиенических свойств, серьезно меняет традиционный подход к процессу проектирования [2].

В то же время спецодежда не должна нарушать физиологические функции организма (нарушение сердечно-сосудистой деятельности, затруднение теплообмена с окружающей средой и др.), выполняя при этом защитную функцию. Сегодня особое внимание уделяется эргономическим аспектам, обеспечивающим сочетание показателей безопасности и комфорта для работника, использующего специальную одежду [3].

Таким образом, при проектировании специальной одежды условия труда являются определяющим фактором выбора тканей и конструктивного решения модели. В различных условиях производства наблюдается, что рабочий, работающий в закрытом помещении, потеет, что отрицательно сказывается на условиях труда. Это, в свою очередь, требует подбора соответствующей специальной одежды для взаимодействия с защитной одеждой рабочего.

Учитывая изложенное, разработка специальной одежды для рабочих, работающих в автомобильной промышленности, в том числе в закрытых помещениях, с учетом гигиенических и защитных свойств, с учетом условий труда, является актуальным вопросом.

В целях разработки новой специальной одежды из новой структурированной марли с высокими гигроскопическими свойствами для работников автомобильной промышленности с учетом условий труда, на теле хлопок, на спине хлопок + модал Предполагается разработать конструктивное и технологическое решение специальной одежды с учетом физико-механических параметров марли, вырабатываемой из волокнистой ткани [4-5].

Литературный анализ. Ряд ученых проводили научные исследования технологии изготовления спецодежды. В том числе Колесников П.Л., Афанасьева Р.Ф., Кошеев Б.С. Теплоизоляция, Коблякова Е.Б., Романов Б.Ю., Кокеткин Г.П., строительство и проектирование, Сурженко Ю.Ю., Фаритова Л.Х. Антропологические исследования динамики движения, Бузов Б.А., Гущина К.Г., Беляева С.А. Исследование вопросов качества материалов для спецодежды проведены научные исследования по Колесников П. А., Фафанасьева Р. Ф., Делл А., Меликов Е. С., Бартон А., Эдхольм О., Бекмурзаев Л. А., Бринк И. Ю., Денисова Т. В., Денисова Т. В., Пасекова Т. Ю. и других специалистов принято за основу.

Метод. В процессе изготовления специальной одежды из новой структурированной марли правильный подбор технологических параметров, в том числе количества и типа швейной иглы, обеспечивает качество одежды. Технологическая обработка одежды оказывает большое влияние на ее качество. Крепление деталей и кроя определяет качество универсальной одежды, качество ее посадки, газостойкость и другие показатели [6]. В общем случае зависимость числа игл N от линейной плотности используемых нитей T выражается уравнением [7].

$$N = 1,9 T_{л} + A, (6.4)$$

это где N - игла номер;

T - резьбы линейный плотность;

A - нити структура учетная запись полученный без, поправочный коэффициент __ усиленный, хлопок а также завернутый __ сложный полиэстер __ потоки за подходящее соответственно 40, 30, 25 га равно __

Шитье нитей тип а также линейный плотность глядя на иглу число выбирать а также Топ пряжи напряжение установка __ рекомендация будет сделано.

Различный другой местный шов машины за иглолок Особенности в таблице 1 данный [8].

Иглы, а также высокая пряжи напряжение _ выбирать согласно _ инструкции

Таблица 1

Линейная плотность нити, текс	Рекомендуемый номер иглы (ГОСТ 22249-82) (при использовании швейных ниток)			Натяжение верхней нити, сН
	хлопок	полиэстер	вооружен _	
20,0 - 25,0	75	65	90	165
25,1 – 30,0	80	75	90	190
30,1 – 35,0	90	80	100	210
35,1 – 40,0	100	90	110	235
40,1 – 45,0	110	100	120	255
45,1 – 50,0	110	110	120	280

50,1 – 55,0	120	110	130	300
55,1 - 60,0	130	120	140	325
60,1 - 65,0	140	130	150	345
65,1 - 70,0	150	150	170	355

Для проектирования спецодежды для работников автомобильной промышленности рекомендуются ткани хлопчатобумажные на тело и ткань хлопок + модал на спину Структурное описание ткани приведено в таблице 2.

Новое структурированное композитное волокно не газуй структура _ описание

Таблица 2

отравле ние газом имя	Волокно сочинение	Длина Q, мм	Е, см –	Хорошо работаю – –	Пове рхнос ть плот ность	Усадка G', %	Преры вание мощно сть, Н	Отключе ние эластичн ость, % _
Газифик ация специал ьной одежды	100 % хлопок 50/50 % хлопок- модал	0,4	150	холст	230	67	710	25

В процессе технологической обработки изделие будет иметь необходимую объемную форму и приятный вид. Качество одежды, образующейся при технологической обработке, в значительной степени зависит от типа используемого технологического оборудования, режима обработки, диаметра иглы, вида нити и ее свойств. Параметры обработки представлены в табл. 3 [9].

Поточные операции

Таблица 3

Не т	Название швов	Строение стежка	Номер иглы	Номер потока	Размер сумки мм.	Инстру мент - тип оборуд ования
1	Уплотнитель ный шов		100-110	40/2	3-4	Он / М
2	Обратный стежок		100-110	40/2	3-4	Он / М

При креплении деталей была выбрана полиэфирная нить № 40/2, иглы № 90-100, длина 3-4 мм для смесовой марли толщиной 0,4 мм.

Тип строения марли влияет на их повреждение иглами. Чем больше плотность и зернистость в структуре газа, тем больше вероятность повреждения газа. Нитки легко повреждаются в бельевых швейных машинах, потому что вероятность попадания иглы в нить очень высока. В тканях с зубчатым срезом меньше вероятность встречи иглы с нитью из-за способности нити проскальзывать, поэтому повреждения таких тканей меньше. [10].

Отделка марли делает нити в марле более плотными, в результате повышается однородность марли, а также увеличивается количество повреждений. Необходимо обратить внимание на взаимную совместимость номера иглы и швейной нити, чтобы предотвратить перфорацию волокон.

В процессе шитья газалама также может быть повреждена в результате неправильного подбора швейных ниток. Для тонкой иглы, например, нельзя использовать толстую нить, так как она не проходит в узкую и неглубокую канавку тонкой иглы, а сила трения между иглой и марлей вызовет повреждения в местах их соприкосновения друг с другом. придет. Кроме того, при прохождении такой нити через узкое ушко тонкой иглы на большой скорости она рвется, теряет прочность и начинает рваться, что также отрицательно сказывается на качестве пошива изделия.

Повреждение газа при выполнении иглы с разным количеством игл определяли по среднему давлению стержня в образцах 50x200 мм. Количество повреждений определяли по вводу иглы в газ с помощью лупы, результаты представлены в таблице 4.

Количество повреждений ткани иглой

Таблица 4

Название газа	Содержание волокна, %		номер иглы	Количество поражений на 10 см
	тело	худой		
Газификация специальной одежды	Хлопок 100	Хлопок+модал 50/50	90	8
			100	6
			110	4
			120	15

Резюме. По результатам исследования иглы № 100 и 110 меньше повреждали ткань, чем иглы № 90 и 120. 6 иглы № 110 в основной ластовице при шитье иглами № 100_при шитье иглами 4, 90 и 120 в основном шве, создавая больше отверстий в шве и вызывая повреждения. Согласно результатам, 90-значная стрелка равнялась 8, а 120-значная стрелка равнялась 15.

По результатам исследования можно сделать вывод, что повреждение марли хлопок + модаловое волокно при использовании игл № 100 и 110 было меньше по сравнению с другими иглами. Поэтому

рекомендуется использовать эти иглы при пошиве спецодежды из хлопка+марля из модалного волокна.

Обобщая результаты проведенных исследований, описание подходящих швейных ниток и игл для марли хлопок + модалное волокно представлено в таблице 5.

Таблица 5

**Рекомендуемые машинные иглы и швейные нитки для
хлопка+модалной марли**

Н ет	отравление газом	Номер иглы	Торговое количество потоков	
			Полиэфир _ _ _ _ _	Хлопковый бассейн
1	Хлопок + марля из модалного волокна	100-110	33 л	44 лк

Использованные источники:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017 — 2021 йилларда автомобиль саноатини жадал ривожлантириш ва бошқарувини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 2017-йил 1-июньдаги ПҚ-3028-сонли Қарори.
2. М. К. Rasulova¹, Sh. L. Mamasolieva Development of Fabrics for Special Clothing for Workers of the Automotive Industry taking into Account the Climatic Conditions of Uzbekistan 2021.
3. М.К.Расулова, С.Ш. Ташпулатов. Исследования по обеспечению эксплуатационной надежности спецодежды по программе импортозамещения. Всероссийская научно-практическая конференция (с участием граждан иностранных государств). Сборник научных трудов. Новочеркасск – 2019.
4. Патент №UZ SAP 02129 Автомобил заводларининг йиғув цехи ишчилариучун махсус кийим тўплами. Расулова Мастура Кабиловна, Мамасолиева Шохиста Лутфуллаевна, Норбоева Гуласал Нарзуллаевна. ТТЕСИ- № UZ SAP 02129 заявл. SAP 2020 0092
5. М.К. Rasulova, Sh.L. Mamasolieva. Development of Fabrics for Special Clothing for Workers of the Automotive Industry taking into Account the Climatic Conditions of Uzbekistan. Jurnal. Solid State Technology Volume: 64 Issue: 2 Publication Year: 2021. -p.p.2393-2399 (05.00.00; IF 0.33).
6. Rasulova M. et al. Selection of sewing thread for connecting details of workwear from fabrics of new structures //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2430. – №. 1. – С. 030007.
7. Расулова М.К. Разработка способов обеспечения эксплуатационной надежности спецодежды. Дисс.на соиск. уч.степени д.т.н. Т. 2021.-с.180.
8. <https://ivgpu.ru/images/docs/>
9. М.К.Расулова, С.Ш. Ташпулатов, Мамасолиева Ш.Л., Разработка специальной одежды с высокими гигиеническими свойствами.

Международная научно-практическая конференция. Г.Москва. 2022 г 5-7 апреля

10.Мастура Р. К., Гуласал Н. Н. Автомобиль Корхоналари Ишчилари Махсус Кийимини Статика Ва Динамикада Тадқиқ Қилиш //Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 403-407.

*Рахманова Н.С.
ассистент
кафедры патологической анатомии
Андижанский государственный медицинский институт
Узбекистан, г.Андижан*

РЕНТГЕНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ГАМАРТОМ ЛЕГКИХ

Аннотация. В статье обсуждаются рентгеноморфологические признаки гамартом легких. Провели ретроспективный клинко-патологический и радиологический обзор пациентов с диагнозом (2011-2022 гг.) с множественными гамартомами, поражениями, возникающими рядом с сосуществующей злокачественной опухолью легких, и опухолями с преимущественно внелегочной локализацией. Проанализировано 507 случаев гамартомы легких. Рентгеноморфологические признаки указывают на неоднородную структуру новообразования, с характерными особенностями, что может способствовать дооперационной верификации поражения и, следовательно, улучшению качества оказываемой медицинской помощи.

Ключевые слова: Гамартома, легкие, патология, радиология.

*Rakhmanova N.S.
assistant
department of pathological anatomy
Andijan State Medical Institute
Uzbekistan, Andijan*

X-RAY MORPHOLOGICAL SIGNS OF LUNG HAMARTOMAS

Annotation. The article discusses the X-ray morphological signs of lung hamartomas. We performed a retrospective clinicopathological and radiological review of patients diagnosed (2011-2022) with multiple hamartomas, lesions occurring adjacent to a coexisting malignant lung tumor, and tumors with predominantly extrapulmonary localization. 507 cases of lung hamartoma were analyzed. X-ray morphological signs indicate a heterogeneous structure of the neoplasm, with characteristic features, which can contribute to preoperative verification of the lesion and, consequently, improve the quality of medical care.

Key words: Hamartoma, lungs, pathology, radiology.

Актуальность. Легочная гамартома (ЛГ) – часто встречающаяся многокомпонентная доброкачественная опухоль, образованная тканями,

которые в норме присутствуют в легких (хрящевая, гладкомышечная, жировая, эпителиальная ткань). В типичных случаях ЛГ – это периферически расположенное шаровидное образование размером до 2,5–4,0 см, дольчатого строения, представленное преимущественно хрящевой тканью. Частота эндобронхиальных гамартом не превышает 10% [1,4,8]. Обычно хондронидные ЛГ типичного строения и размеров не представляют существенных трудностей в плане диагностики и хирургического лечения. Основным рентгенологическим признаком гамартомы являются четкость контуров и сохранение ее размеров, отсутствие роста при повторных исследованиях [2,3]. В отдельных случаях на фоне тени гамартомы выявляются очаговые обызвествления. Диагноз может быть уточнен путем пункционной биопсии через грудную стенку, а при эндобронхиальных гамартомах — с помощью бронхоскопии и биопсии. Гамартома легкого является новообразованием доброкачественного характера, в структуре которого определяются различные виды эмбриональных тканей. Для этих опухолей характерен замедленный рост, отсутствие болезненных симптомов на протяжении длительного времени и минимальная вероятность злокачественного перерождения [5,6,7].

Цель исследования. Оценка эффективности рентгеноморфологических признаки гамартом легких.

Материалы и методы исследования. Проанализировано 507 случаев гамартомы легких (30 случаев зарегистрировано и 477 рассмотрено). 467 случаев из них были внутрилегочного типа, 30 – эндобронхиального, 8 – множественного и 2 – диффузного. 505 были доброкачественными и 2 злокачественными. Соотношение мужчин и женщин составило 1,74:1. Возрастной диапазон составлял от младенца до 67 лет со средним значением 41,4 года.

Результаты исследования. В результате исследования выявлено 44,3% поражений не показали никаких симптомов. Часто встречающимися симптомами были кашель и боль в груди. Рентгенологические находки внутрилегочного типа характеризовались резко очерченной круглой или овальной массой (87,9%), диаметрами 3,0 см (62,1%), лобуляцией (33,5%), кальцификацией (23,6%). Эти опухоли росли медленно. Среднее время удвоения для 16 случаев составило 4,2 года.

Выводы. Диагноз подтвердился лишь в 18% случаев до операции. Другие случаи были ошибочно диагностированы как рак легких, туберкулома, метастатические опухоли легких и т. д. Рентгеноморфологические признаки указывают на неоднородную структуру новообразования, с характерными особенностями, что может способствовать дооперационной верификации поражения и, следовательно, улучшению качества оказываемой медицинской помощи.

Использованные источники:

1. Клименко В.И. Диагностика и лечение при гамартоме легкого // Вестник хирургии им. Грекова. 1981. Т. 127, № 11. С. 8–13.
2. Пикунов М.Ю. Множественные хондроматозные гамартумы легких // Хирургия. 2004. № 9. С. 66–67.
3. Рагулин Ю.А., Ланцов Д.С., Малик С.С., Медведев В.Н. Рецидив гамартумы легкого с эндобронхиальным ростом // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2006. № 3. С. 67–69.
4. Розенштраух Л.С., Рыбакова Н.И., Винер М.Г. Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания: Руководство для врачей. 2-е изд. М.: Медицина, 1987. 640 с.
5. Самсонов В.А. Липоматозная гамартома бронха // Архив патологии. 1991. Т. 51, № 8. С. 55–56. 11. Самсонов В.А. Опухоли и опухолеподобные поражения легких. Изд-во Петрозаводск. гос. ун-та, 1995. 253 с.
6. Сгибнева О.В. Редкий случай малигнизации гамартумы легкого // Архив патологии. 1972. Т. 32, № 3. С. 78–79.
7. Тюрин Е.И. Компьютерная томография органов грудной полости. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2003. 371 с. 14. Kaiser L.R., Bavaria J.E. Benign lung tumors. Thoracic surgery. New York: Churchill Livingstone, 1995. 614 p.
8. Kiryu T., Kawaguchi S., Matsui E. Multiple chondromatous hamartomas of lung. A case report and review of the literature with special reference of Carney Syndrome // Cancer. 1999. Vol. 85. P. 2557–2561.

Ризаев Ж.А.

*Самарқанд давлат тиббиёт университети
Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда
менежмент кафедраси профессори
Ўзбекистон, Самарқанд*

Юсупов М.И.

*Самарқанд давлат тиббиёт университети
микробиология, вирусология ва иммунология
кафедраси ассистенти
Ўзбекистон, Самарқанд*

Шайкулов Ҳ.Ш.

*Самарқанд давлат тиббиёт университети
микробиология, вирусология
ва иммунология кафедраси катта ўқитувчиси
Ўзбекистон, Самарқанд*

ЭШЕРИХИОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ ДАВОЛАШДА АНТИБИОТИКЛАР ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ ТАШКИЛИЙ – УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ

Аннотация: Мақолада ичак таёқчаси натижасида ривожланган ўткир ичак инфекциялари билан касалланган болаларга антибиотикларнинг қўлланилиши бўйича шифокорлар ва ота – оналарда ўтказилган сўровнома натижалари берилган. Тадқиқот натижасида олинган натижаларга асосланиб қайси гуруҳдаги антибиотикларни қўллаш ва самарадорлиги ҳақидаги долзарб маълумотлар келтирилган. Тадқиқотга 60 нафар шифокорлар (40 нафар юқумли касалликлар шифокори, 20 нафар педиатрлар) ва 71 нафар Escherichia coli билан касалланган болалар ажратиб олинган.

Калит сўзлар: антибиотик, escherichia coli, болалар, диарея, педиатр.

Rizaev Zh.A.

professor

department of public health, management in healthcare

Samarkand State Medical University

Uzbekistan, Samarkand

Yusupov M.I.

assistant

department of microbiology, virology and immunology

Samarkand State Medical University

Uzbekistan, Samarkand

Shaikulov H.S.
senior lecturer
department of microbiology, virology and immunology
Samarkand State Medical University
Uzbekistan, Samarkand

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE USE OF ANTIBIOTICS IN THE TREATMENT OF CHILDREN WITH ESCHERICHIOSIS

Abstract: The article presents the results of a survey of doctors and parents about the use of antibiotics in the treatment of children with acute intestinal infections caused by E. coli. Based on the data obtained, up-to-date information on the effectiveness of antibiotic drugs of different groups is presented. The study involved 60 doctors (40 infectious diseases doctors, 20 pediatricians) and 71 children infected with Escherichia coli.

Keywords: antibiotic, E. coli, children, diarrhea, pediatrician.

Кириш. Дунё бўйича диарея туфайли ўлим топаётганлар йилига 3,1 млн (кунига 8400 та) дан 4 млн.га яқин ҳолатни ташкил қилиб, унинг кўпчилиги ривожланаётган давлатлардаги болаларга тўғри келмоқда [14].

Охирги 10 йил мобайнида болаларда учрайдиган ичак ўткир юқумли касаллик (ИЎЮК)ларининг этиологик сабабларини аниқлашда кўпгина қийинчиликларга дуч келинмоқда. Уларининг этиологияси 50% дан ортиқ ҳолларда лабораторияларда аниқланмаяпти [6,7]. Кўпгина ривожланган мамлакатларда диарея касаллигини энг кўп Escherichia coli [10, 11, 12] нинг энтерогеморрагик штамлари келтириб чиқариши қайд этилган [1,2]. Бизнинг Республикамизда ҳам диарея касаллигига сабабчи 32 % [5,6]гача - Escherichia coli эканлиги қайд этилган.

ИЎЮК ларини даволашда антибиотикларнинг ҳам ўрини муҳим бўлиб, (кўрсатма бўлганда) уларни ўз вақтида ишлатиш касаллик муддатини қисқаришига, унинг оғирлик даражасини камайтириш ва улим даражасини пасайтиришга, касалликдан кейинги салбий оқибатларини олдини олишга олиб келади [13].

Escherichia coli келтириб чиқарган бундай касалликлар кенг тарқалган β-лактамли антибиотиклар, аминогликозидлар ва хинолонлар билан даволаниб келинмоқда. Аммо, сунгги йилларда бу препаратларга Escherichia coli нинг чидамлилигини ортиши, даволашдаги муваффақиятсизликларга олиб келмоқда [3,8].

ИЎЮК ларини даволашда яхши самарага эришиш учун антибиотикларни танлашда муайян географик ҳудуддаги энтеропатоген бактерияларнинг антибиотикларга сезгирлик мониторинги натижалари

асос бўлиши ва тизимли ёндошиш учун етарлича ташкилий кслубий чораларни ишлаб чиқиш зарурдир [4,9].

Текшириш материаллари ва услублари. Тадқиқотимиз 2020 -2021 йилларда Самарқанд шаҳри ва вилоятида фаолият олиб бораётган 20 нафар педиатр ва 40 нафар юқумли касалликлар шифокорлари ҳамда Самарқанд шаҳар юқумли касалликлар шифохонасига мурожаат этган 71 нафар бемор болаларнинг ота – оналари иштрокида олиб борилди.

Тадқиқотда иштрок этувчиларни икки гуруҳга – шифокорлар гуруҳи ва ота – оналар гуруҳи тарзида саволномалар тузилди ва мос равишда тарқатилди. 1-гуруҳ - шифокорлар гуруҳи учун мулжалланган сўровнома қуйидаги саволларни ўзида акс эттирди:

1. Бемор шифохонга қайси йўл билан мурожаат этган?
2. Қандай ҳолатларда қўшимча бактериологик таҳлил қилишни талаб этасиз?
3. Бактериологик таҳлил ўтказилганда антибиотикларга нисбатан сезгирлик аниқланадими?
4. Бактериологик таҳлил натижалари келгунича антибиотик тавсия қиласизми
5. Қайси гуруҳ антибиотикларидан фойдаланасиз
6. Қайси антибиотикни қўллайсиз?
7. Антибиотикларни миқдорини белгилашда қайси мезонга асосланасиз?
8. Антибиотикларни қайси йўл билан қўллайсиз?
9. Қандай ҳолларда бактерияларни антибиотикка нисбатан сезгирлигини аниқлашга мурожаат қиласиз?
10. Диареяни даволашда қўлланилаётган антибиотикларни қанча муддатда бераясиз?
11. Антибиотикнинг самарадорлиги етарлича бўлмаса, иккинчи антибиотикдан фойдаланиш ҳар неча бемордан бирига тўғри келмоқда (1/N)?
12. Қўлланилаётган антибиотик самара бермаса, иккинчи антибиотикдан фойдаланиш даволашнинг нечанчи кунларига тўғри келмоқда?
13. Касаллик этиологияси ноаниқ бўлса, қайси асосларга таяниб антибиотикларни қўллайсиз?
14. Қайси кўзгатувчилар аниқланганда антибиотикларни қўллайсиз?
15. Ягона ихтисослаштирилган хизмат қанчалик зарур?
16. Тиббий - иқтисодий стандартларни (ТИС) жорий этиш қанчалик зарур?

2-гуруҳ - ота - оналар гуруҳи учун мулжалланган сўровнома қуйидаги саволларни ўзида акс эттирди:

1. Фарзандингиз сўнги 6 ой давомида антибиотик қабул қилганми?

2. Шифохонга ётқизилгач қанча вақтда давомида фарзандингиздан таҳлил учун текшириш намуналари олинди?

3. Шифохонага келгунигизгача қайси антибиотикни фарзандингизга бердингиз?

4. Шифохонада қайси антибиотик берилди?

5. Фарзандингизнинг тана вазни ўлчандими?

6. Бошқа турдаги (иккинчи) антибиотик фарзандингизга қачондан бошлаб қўлланилди?

7. Шифохонада фарзандингизга қанча муддат давомида антибиотик берилди?

8. Фарзандингизга қайси йўл билан антибиотик берилди?

Олинган натижаларга статистик ишлов бериш ва диаграммаларни тайёрлаш MS Excel 2007 дастури ёрдамида амалга оширилди.

Олинган натижалар ва муҳокамалар. Тадқиқот натижасида диарея билан касалланган болаларни даволашда ташкилий жиҳатларни ўрганиш мақсадида шифокор ва шифохонага мурожаат қилган болаларнинг ота-оналаридан сўровнома ўтказилди. Ўтказилган сўровномадан қўйидаги натижалар олинди. Шифокорлардан олинган сўровномада шифохонага мурожаат қилганларнинг 53 нафари (88,3%) шифохонага тўғридан – тўғри келишган ва бирламчи звено орқали фақатгина 7 нафарни (11,7%) ташкил қилди.

Сиз шифохонга қайси йўл билан мурожаат қилдингиз?

Мурожаат шакли	Мутлоқ сони	%
Бирламчи звено йўлланмаси орқали	7	11,7
Тўғридан - тўғри	53	88,3
Жами	60	100,0

Сўровномада иштирок этган шифокорларнинг қандай ҳолатларда қўшимча бактериологик таҳлил қилишни талаб этасиз деган саволга 1 нафари этиологияси номълум бўлса, 49 нафари (81,7%) антибиотикни самардорлиги 2 – кунда кузатилмаса ва 10 нафари (16,7%) антибиотикни самараси 3 – 4 кунда кузатилмаса қўшимча текширув талаб қиламан деб жавоб беришди.

Қандай ҳолатларда қўшимча бактериологик таҳлил қилишни талаб этасиз?

Қўшимча бактериологик таҳлилга изоҳ	Мутлоқ сони	%
Этиологиясига ноаниқ бўлганда	1	1,7
Самарадорлиги 2-3 кунда аниқ бўлмаса	49	81,7
Самарадорлиги 3-4 кунда аниқ бўлмаса	10	16,7
Жами	60	100,0

Жавоблар орасида бизни диққатимизни тортган тарафи шу бўлдики, шифокорларнинг 55 нафари (91,7%) бактериологик таҳлил ўтказилганда

антибиотикларга нисбатан сезгирлик аниқланмаслигини белгилаб беришди.

Бактериологик таҳлил ўтказилганда антибиотикларга нисбатан сезгирлик аниқланадими?

Антибиотикларга нисбатан сезгирлик	Мутлоқ сони	%
Йўқ	55	91,7
Ҳа	5	8,3
Жами	60	100,0

Бактериологик таҳлил натижалари келгунича антибиотик тавсия қиласизми деган саволга эса респондентларнинг 54 нафари (90%) ижобий жавоб беришди ва мос равишда 6 нафар (10%) шифокор таҳлил натижаси келгунича антибиотик тавсия қилмаслигини белгилаб беришди. Бу эса касаллик кўзгатувчиларнинг антибиотикларга нисбатан резистентлигини ошишига олиб келувчи тўғридан – тўғри сабаб бўлмоқда.

Бактериологик таҳлил натижалари келгунича антибиотик тавсия қиласизми

Таҳлил натижалари келгунича антибиотик тавсияси	Мутлоқ сони	%
Йўқ	6	10,0
Ҳа	54	90,0
Жами	60	100,0

Шифохонага бемор келганида қайси гуруҳдаги антибиотикларни қўллайсиз деган саволга шифокорларнинг 45 нафари (75%) цефалоспорин гуруҳи антибиотикларини қўллаши аён бўлди. Натижани қўйидаги жадвалда кўришимиз мумкин.

Қайси гуруҳ антибиотикларидан фойдаланасиз

Антибиотиклар гуруҳи	Мутлоқ сони	%
Аминогликозидлар	6	10,0
Левомецитин	9	15,0
Цефалоспорин	45	75,0
Жами	60	100,0

Сўровнома натижасида энг кўп қўлланилаётган антибиотик бу гентамицин 47 нафар (78,3%) эканлиги аниқланди. Шифокорларнинг аксарияти қабул бўлимида бемор болаларга гентамицин тавсия қилиши (стандарга кура гентамицин дори воситалари қаторидан чиқарилган) бизни ажаблантирди.

Қайси антибиотикни қўллайсиз?

Антибиотик номлари	Мутлоқ сони	%
Гентамицин	47	78,3
Канамицин	6	10,0

Цефтриаксон	7	11,7
Жами	60	100,0

Бемор болаларга антибиотикларни миқдорини белгилашда қайси мезонга асосланиб тавсия қиласиз деган саволга шифокорларимиз жавоблари куйидагича жавоб беришлди.

Антибиотикларни миқдорини белгилашда қайси мезонга асосланасиз.

Мезонлар	Мутлоқ сони	%
мг/ёшига	4	6,7
мг/тана вазни	4	6,7
Клиник оғирлик даражаси	52	86,7
Жами	60	100,0

Жадвалдан кўриниб турибдики аксарият шифокорлар (86,7%) касалликнинг оғирлик даражасига қараб антибитикларни миқдорини белгилашмоқда. Сўровномада иштирок этган шифокорларнинг фақатгина 8 нафари 13,4% антибиотикни қўллашда боланинг ёши ва тана вазнини инобатга олишмоқда.

Антибиотикларни қўллаш усуллари ҳақидаги саолларга эса шифокорлар куйидагича жавоб беришган:

Антибиотикларни қайси йўл билан қўллайсиз		
Юбориш йўли	Мутлоқ сони	%
Вена ичига	5	8,3
Вена ичига/мушак орасига	10	16,7
Вена ичига/мушак орасига/таблетка кўринишида	33	55,0
Ҳуқна билан	2	3,3
Мушак орасига	4	6,7
Таблетка кўринишида	6	10,0
Жами	60	100,0

Жадвалдан шу нарса маълум бўлдики 33 анфар (55%) шифокор бир вақтнинг ўзида антибиотикларни вена ичига/мушак орасига/таблетка кўринишида тавсия қилишмоқда.

Қандай ҳолатларда антибиотикларга нисбатан сезгирликни аниқлашга мурожаат қиласиз деган саволга респондентлар куйидагича жавобларни беришди.

1 – диаграммадан кўриниб турибдики Қандай ҳолларда бактерияларни антибиотикка нисбатан сезгирлигини аниқлашга мурожаат қиласиз деган саволга шифокорлар тавсия қилган антибиотиклар самарадорлиги 48 соатгача (66,7%) таъсири бўлмаса, шундан кейингина антибиотикларга нисбатан сезгирлик аниқлашга юборишмоқда. Бу вақтда эса гемолитик ичак таёқчаларининг антибиотикларга нибатан

резистентлиги анча ошади ва бошқа гуруҳдаги антибиотикларга нисбатан ҳам чидамли шакллари пайдо бўлишига олиб келади.

1-диаграмма

Диареяни даволашда қулланилаётган антибиотикларни қанча муддатда бераярсиз деган саволга эса респондентлардан толинган натижалар қуйидаги кўринишга эга бўлди.

Диареяни даволашда қулланилаётган антибиотикларни қанча муддатда бераярсиз

Вақти	Мутлоқ сони	%
3 кун	8	13,3
4 кун	5	8,3
5 кун	31	51,7
6 кун	6	10,0
7 кун	10	16,7
Жами	60	100,0

Ич кетиши билан муружаат қилган бемор болаларга қўлланилаётган антибиотиклар асосан 5 кун (51,7%) давомида қўлланилиши маълум бўлди.

Антибиотикнинг самарадорлиги етарлича бўлмаса, иккинчи антибиотикдан фойдаланиш ҳар неча бемордан бирига тўғри келмоқда деган саволга шифокорларнинг 51,7% (31 нафари) 5/1 қисми деб жавоб беришди. Олинган натижаларни қуйидаги жадвалдан кўришимиз мумкин.

Антибиотикнинг самарадорлиги етарлича бўлмаса, иккинчи антибиотикдан фойдаланиш ҳар неча бемордан бирига тўғри келмоқда 1/N

Кўрсаткичлар	Мутлоқ сони	%
1/4	4	6,7
1/5	31	51,7
1/6	8	13,3
1/7	10	16,7
1/8	7	11,7
Жами	60	100,0

Мос равишда кейинги савол қўлланилаётган антибиотик самара бермаса, иккинчи антибиотикдан фойдаланиш даволашнинг нечанчи кунларига тўғри келмоқда деган саволга қуйидагича натижа олинди.

2- диаграммадан кўриниб турганидек иккинчи антибиотикни қўллаш асосан касалликнинг 2 кунига (33%) тўғри келмоқда. Бундан бизга маълум бўлмоқдаки, шифокорлар биринчи куни бошқа антибиотик, иккинчи куни бошқа гуруҳ антибиотикларидан фойдаланишмоқда. 30% шифокорларимиз эса антибиотикларни 3 кундан бошлаб алмаштиришмоқда.

2-диаграмма

Касаллик этиологияси ноаниқ бўлса, қайси асосларга таяниб антибиотикларни қўллайсиз деган саволга респондентларнинг деярли барчаси (98,3%), яъни 59 нафари клиник натижага таянган ҳолда дея жавоб беришди.

Касаллик этиологияси ноаниқ бўлса, қайси асосларга таяниб антибиотикларни қўллайсиз

Жавоблар	Мутлоқ сони	%
Ишончим комил эмас	1	1,7
Клиник натижасига кўра	59	98,3
Жами	60	100,0

Куйидаги жадвалда эса ҳар бир кўзғатувчи учун антибиотикларни қўллаш ҳақида савол сўралган ва олинган натижаларни кўришимиз мумкин.

Қайси кўзғатувчилар аниқланганда антибиотикларни қўллайсиз?

Жавоблар	Мутлоқ сони	%
E. coli		
ишлатмайман	20	33,3
ишлатаман	40	66,7
Жами	60	100,0
Salmonella		
ишлатаман	60	100,0
Schigella		
ишлатмайман	13	21,7
ишлатаман	47	78,3
Жами	60	100,0
Yersenia		

ишлатаман	60	100,0
Proteus		
ишлатмайман	33	55,0
ишлатаман	27	45,0
Жами	60	100,0
Klebsiella		
ишлатмайман	30	50,0
ишлатаман	30	50,0
Жами	60	100,0
Enterobacter		
ишлатмайман	60	100,0
Citrobakter		
ишлатмайман	60	100,0

Респондентларнинг аксарияти Klebsiella, Enterobacter, Citrobakter каби ичак инфекциялари тўғрисида маълумотга эга эмаслиги маълум бўлди.

Юқумли касалликлар этиологиясида антибиотикларга резистент бактериялар қўзғатган касалликларни, хусусан, гемолитик ичак таёқчалари қўзғатаётган касалликларни даволаш хизматини яхшилашнинг энг истиқболли йўналишлардан бири, стационар базани кенгайтириш ва минтақавий, вертикал даражада бўйсунадиган ягона ихтисослаштирилган хизматни яратишдир. Бу борада мутахассислардан сўровномалар орқали фикри ўрганилганда юқумли касалликлари шифокорларининг 66,6 %, педиатрларнинг 55.2 % шундай хизмат зарурлигини такидлашди.

Ягона ихтисослаштирилган хизматнинг қанчалик зарурати.

3- диаграмма

Шу билан бир қаторда, юқумли касалликлар шифокорлари гуруҳида жуда кўп такрорланган жавоблардан бири "юқумли касалликлар профилида махсус бўлимлар сонини ошириш" (ичак инфекциялари касалликлари, иммунодефицит беморларни даволаш...) бўлди.

Шунингдек, юқумли касалликлар шифокорлари ва педиатрларнинг фикри ўрганилганда (ҳар 100 та жавоб берувчидан 77,6 нафари) антибиотикларга резистент бактериялар қўзғатган юқумли касалликларни даволашда ва тиббий ёрдамни оптималлаштиришда тиббий - иқтисодий стандартларни (ТИС) жорий этиш зарурлиги ва доривор моддалардан фойдаланиш стандартларига янги турдаги воситаларни ўз вақтида қўшиб

бориш (эгилувчан тартибини) орқали тиббий хизматни яхшилаш мумкинлигини таъкидлашди.

Тиббий - иқтисодий стандартларни (ТИС) жорий этишнинг қанчалик зарурати

4- диаграмма

Юқумли касалликлар юқумли касалликлар шифокорларининг учдан бир қисми, педиатрларнинг бешдан бир қисми аҳолининг шифохоналарда ташхис қўйилиш тартиби ва даволаниш шартларини оптималлаштириш зарурлиги ва юқумли касалликка чалинган беморлар орасида тиббий кўриклар ҳажмини кенгайтириш, ҳамда чуқурлаштирилган лаборатор текширув ўтказиш кераклигини таъкидлашди.

Юқумли касалликлар шифокорларининг 35,8% ва педиатрларнинг 41,2% юқумли касалликлар ташхисотида лаборатория хизматини ишончлилиги етарли эмас деб ҳисоблайдилар.

5- диаграмма

Бундан ташқари юқумли касалликлар шифокорларининг учдан икки қисми (75,5), педиатрларнинг бешдан уч қисми (63.8) антибиотикларга резистент бактериялар томонидан қўзғатилаётган юқумли касалликлар, жумладан гемолитик ичак таёқчалари қўзғатаётган касалликларни лаборатория диагностикаси самарадорлигини ошириш муаммосини экспресс – диагностикалар ва автоматлаштирилган бактериологик идентификаторлар ёрдамида ҳал қилиш мумкинлиги таъкидланди. Бундай текшириш усулларида фойдаланилганда, қисқа вақтда беморларни ташхислаш имкони борлиги, натижада мақбул антибиотиклар ёки бошқа доривор воситалар билан эрта даволашни, даволаниш муддатининг қисқариши ва динамик кузатиш имконин яратилиши инобатга олингандир.

Ота - оналардан олинган сўровнома натижалари.

Дастлаб ота оналардан қайси йўл билан шифохонага мурожаат қилганлиги сўралганда ота оналарнинг аксарият қисми, яъни 66 нафари (93%) тўғридан тўғри келганлиги аён бўлди.

Сиз қайси йўл билан шифохонага мурожаат қилдиз?

Мурожаат шакли	Мутлоқ сони	%
Бирламчи звено йўлланмаси орқали	5	7,0
Тўғридан -тўғри	66	93,0
Жами	71	100,0

Фақатгина 5 нафар бемор (7%) йўлланма асосида ташриф бўйоришган.

Бизни тааъжжубга солган жавоблардан бири шу бўлдики 6 ой давомида фарзандингиз антибиотик қабул қилганми деган саволга жавоблар бўлди.

Фарзандингиз 6 ой давомида антибиотик қабул қилганми?

Жавоб шакли	Мутлоқ сони	%
йўқ	7	9,9
ха	64	90,1
Жами	71	100,0

Бу жадвалдан кўриниб турибдики 64 нафар (90,1%) ота оналар фарзандларига шифохонага тушгунига қадар ҳам доимо турли антибиотикларни қўллаб келишган.

Шифохонага келганингиздан сўнг қанча вақтда фарзандингиздан текшириш учун намуна олинди деган саволга жавобларни қуйидаги диаграммада кўришимиз мумкин.

Турли сабабларга кўра намуналар кечроқ олинган. Бу пайтгача эса бемор болаларга антибиотиклар тавсия қилинган. Бу эса бактериологик экмани жавобини нотўғри чиқишига сабаба бўлади.

б- диаграмма

Шифохонага келгунингизгача қайси антибиотикни фарзандингизга бердингиз деган саволга респондентларнинг 34 нафари (47,9%) и уй шароитида диареяни даволашда левомецитин антибиотик дори воситасини қўллашган. 15 нафар (21,1%) ота - оналар эса фарзандаларига цефтриаксон дори воситасини беришган.

7- диаграмма

Шифохонада қайси антибиотик берилди?

Антибиотик тури	Мутлоқ сони	%
гентамицин	48	67,6
канамицин	8	11,3
левомицитен	4	5,6
цефтриаксон	11	15,5
Жами	71	100,0

Жадвалдан кўришиб турибдики шифохонада асосан сўровномада иштирок этганларнинг 48 нафарига (67,6%) гентамицин ишлатилган.

Фарзандингизнинг тана вазни ўлчандими?

Жавоб шакли	Мутлоқ сони	%
йўқ	41	57,7
ҳа	30	42,3
Жами	71	100,0

Худди шифокорлар сингари тана вазни билан боғлиқ саволга ота оналарнинг 41 нафари (57,7%) йўқ деган жавобни белгилашган.

Шифохонада бошқа турдаги антибиотик фарзандингизга қачондан бошлаб қўлланилди деган саволга респондентларнинг жавобларини кўйидаги жадвалда кўришимиз мумкин.

Бошқа турдаги антибиотик фарзандингизга қачондан бошлаб қўлланилди

Вақти	Мутлоқ сони	%
1 кун	15	21,1
2 кун	31	43,7
3 кун	14	19,7
алмашмади	11	15,5
Жами	71	100,0

Кўриниб турибдики 2 кундан бошлаб шифокорлар антибиотикларни алмаштириши маълум бўлди. Иштирокчиларнинг 31 нафари (43,7%) шу жавобни белгилаб беришган.

Шифохонада фарзандингизга қанча муддат давомида антибиотик берилди деган саволга эса, шифокорлар антибиотикларни асосан 5 кун давомида беришлари аён бўлди. Респондентларнинг 34 нафари (47,9%) мана шу жавобни белгилаб беришди.

8- диаграмма

Фарзандингизга қайси йўл билан антибиотик берилди?

Антибиотик киритилган йўл	Мутлоқ сони	%
Вена ичи (в)	2	2,8
Вена ичи/ Оғиз орқали (в/о)	12	16,9
Мушак ичи (м)	2	2,8
Мушак ичи/ Оғиз орқали (м/о)	53	74,6
Оғиз орқали (о)	2	2,8
Жами	71	100,0

Ота - оналарнинг 53 нафари (74,6%) дори воситаларини мушак ичига ва таблетка кўринишида қабул қилишганини белгилаб беришди.

10- диаграмма

Хулоса.

1. Шифохонада даволанаётган беморларнинг 88,3% тўғридан – тўғри муружаат қилиши, қўшимча бактериологик таҳлил бирламчи қўлланилган антибиотикнинг самардорлиги 2 – кунда кузатилмаганда (81,7%) ўтказилиши, (91,7%) респондентлар бактериологик таҳлил ўтказилганда антибиотикларга нисбатан сезгирлик ўтказилмаслигини аниқланди.

2. Бактериологик таҳлил натижалари келгунича антибиотик тавсия қилиш ҳолати респондентларнинг 54 нафари (90%)да ижобий жавоб берган бўлса, шифокорларнинг 45 нафари (75%) цефалоспорин гуруҳи антибиотикларини қўллаши ва энг кўп қўлланилаётган антибиотик бу гентамицин 47 нафар (78,3%) эканлиги аниқланди.

3. Шифокорлар (86,7%) касалликнинг оғирлик даражасига қараб антибиотикларни миқдорини белгилаши, аксарият ҳолларда (55%) бир вақтнинг ўзида антибиотикларни вена ичига/мушак орасига/таблетка кўринишида тавсия қилиши маълум бўлди.

4. Шифокорлар тавсия қилган антибиотиклар самардорлиги 48 соатгача (66,7%) таъсири бўлмаса, шундан кейингина антибиотикларга нисбатан сезгирлик аниқлашга юбориши кузатилди. Антибиотикнинг самардорлиги етарлича бўлмаса, иккинчи антибиотикдан фойдаланиш ҳар 1/5 беморга тўғри келмоқда (51,7%). Иккинчи антибиотикни қўллаш асосан касалликнинг 2 - кунига (33%) ва 30% ҳолатда 3 кунга тўғри келиши аниқланди. Респондентларнинг аксарияти Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter каби ичак инфекциялари тўғрисида маълумотга эга эмаслиги маълум бўлди.

5. Ота оналар (90,1%) фарзандларига шифохонага тушгунига қадар ҳам доимо турли антибиотикларни қўллаб келишганлиги, шифохонага ташриф буюрганидан 12 соатдан кейин таҳлил учун намуналар олиниши 43,7% ни ташкил этганлиги эътиборлидир. Ота оналарнинг 34 нафар (47,9%)и уй шароитида диареяни даволашда левомецитин антибиотик дори воситасини қўллаши аниқланди.

6. Инфекционистлар ва педиатрларнинг фикри ўрганилганда (ҳар 100 та жавоб берувчидан 77,6 нафари) антибиотикларга резистент бактериялар кўзғатган юқумли касалликларни даволашда ва тиббий ёрдамни оптималлаштиришда тиббий - иқтисодий стандартларни (ТИС) жорий этиш зарурлиги ва доривор моддалардан фойдаланиш стандартларига янги турдаги воситаларни ўз вақтида қўшиб бориш (эгиловчан тартибини) орқали тиббий хизматни яхшилаш мумкинлигини таъкидлашди.

7. Юқумли касалликлар мутахассисларининг учдан бир қисми, педиатрларнинг бешдан бир қисми аҳолининг шифохоналарда ташҳис қўйилиш тартиби ва даволаниш шартларини оптималлаштириш зарурлиги ва юқумли касалликка чалинган беморлар орасида тиббий кўриклар ҳажмини кенгайтириш, ҳамда чуқурлаштирилган лаборатор текширув ўтқизиш кераклигини таъкидлашди. Инфекционистларнинг 35,8% ва педиатрларнинг 41,2% юқумли касалликлар ташҳисотида лаборатория хизматини ишончлилиги етарли эмас деб ҳисоблаши кузатилди. Инфекционистларнинг учдан икки қисми (75,5), педиатрларнинг бешдан уч қисми (63,8) антибиотикларга резистент бактериялар томонидан кўзғатилаётган юқумли касалликлар, жумладан гемолитик ичак таёқчалари кўзғатаётган касалликларни лаборатория диагностикаси самарадорлигини ошириш муаммосини экспресс – диагностикалар ва автоматлаштирилган бактериологик идентификаторлар ёрдамида ҳал қилиш мумкинлиги таъкидлашди.

Адабиётлар:

1. Бенниш М. Бактериальные диареи у детей: синдромная или этиотропная терапия? Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия•№ 2, Том 2, 2000 ст 57-60.
2. Золотухин К.Н., Лешкова В.Е., Галеев Ф.С. Антибиотикорезистентность у пациентов с абдоминальным сепсисом (АС) особенности формуляра антибактериальных средств. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия № 3, 2001, Приложение 1. ст. 16
3. Козлов Р.С. Выбор антибиотиков при нозокомиальных инфекциях в отделениях интенсивной терапии на основе данных многоцентрового исследования резистентности грамотрицательных возбудителей: Автореф.дис. канд. мед. наук. - Смоленск, 1998. - 23 в.
4. Малов В. А., Горобченко А. Н.//Антибактериальные препараты в лечении острых кишечных (диарейных) заболеваний //Лечащий Врач, 05/2006//30.05.2006)
5. Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам//Методические указания МУК 4.2. 1890 – 04. Москва 2004
6. Мирзаева М. А., соавт О расшифровке этиологии острых кишечных инфекций III съезд микробиологов Узбекистана Тезисы докладов 83 бет. 9-10 ноября 2005 г. Ташкент

7. Юсупов, М. И., Х. Ш. Шайкулов, and Г. М. Одилова. "Антигенное сходство *e. coli*, выделенных от матерей и их детей." Доктор ахборотномаси 4 (97) (2020): 129.
8. Шайкулов Х.Ш., Юсупов М.И., Одилова Г.М. Клинико-лабораторная характеристика сальмонеллезной инфекции у детей// Проблемы биологии и медицины. - 2021. №5. Том. 130. - С. 141-144. DOI: <http://doi.org/>
9. Шайкулов Х. Ш., Худаярова Г. Н. Развитие кишечных расстройств у детей грудного возраста, вызванных различными микроорганизмами и гельминтами //Педиатр. – 2017. – Т. 8. – №. S1. – С. М318-М318.
10. Шайкулов Х. Ш., Муратова З. Т. Анализ стартовой антибактериальной терапии острых тонзиллитов в условиях поликлиники у детей //Педиатр. – 2017. – Т. 8. – №. S.Allos B. M.,
11. Moore M. R., Griffin P. M., Tauxe R. V. Surveillance for Sporadic Foodborne Disease in the 21st Century: The FoodNet Perspective//Clin. Infect. Dis. 2004; 38 (3): 115–120.
12. Lew J.F., Glass W., Gangarosa R.E., Cohen I.P., Bern C., Moe C.L. Diarrheal deaths in the United States, 1979 through 1987: a special problem for the elderly. JAMA 1991; 265:3280-4.].
13. Lindsay J. A. Chronic Sequelae of foodborne disease//Emerging. Infectious. Diseases. 1997; 3 (4): 443–452.
14. World Health Organization. The World Health report 1996: fighting disease, fostering development. Report of the Director-General. Geneva: World Health Organization, 1996. Guerrant R.L. Why America must care about tropical medicine: threats to global health and security from tropical infectious diseases. Am J Trop Med Hyg 1998; 59:3-16.

*Рўзиев А.Ж.
“Ижтимоий фанлар” кафедраси доценти в.б (PhD)
Жиззах Политехника Институтини*

МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШДА МУТАФАККИРЛАРИМИЗ МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ АҲАМИЯТИ

Аннотация: Мақолада аجدодларимиз мероси ва унинг энг ёрқин дурдоналарининг моҳияти ҳамда уларнинг ёшларимизни миллий руҳиятига тарғиб-ташвиқ қилиш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: тарих, миллий ўзликни англаш, ёшлар, тарихий дунёқараши, маънавий таҳдид, миллий тараққиёт, аجدодлар мероси, жамият.

*Roziev A.J., PhD
associate professor
department of "Social Sciences"
Jizzakh Polytechnic Institute*

THE IMPORTANCE OF THE SPIRITUAL HERITAGE OF OUR THINKERS IN THE UNDERSTANDING OF THE NATIONAL IDENTITY

Annotation: the article covers the heritage of our ancestors and the essence of its brightest masterpieces, as well as the issues of promoting and encouraging our youth to their national psyche.

Keywords: history, national identity awareness, youth, historical worldview, spiritual threat, National Development, ancestral heritage, society.

Кўхна тарихимизни кўз ўнгимиздан ўтказиб, таҳлил қиладиган бўлсак, муҳим ва ибратли бир фикрни англаган бўламыз яъни, ота-боболаримиз руҳий оламининг томир-илдизлари айнан биз ўсиб улғаяётган маънавий замин билан ҳамнафас ҳолда тарихда ҳам, ҳозирда ҳам барчанинг ҳавасини тортиб келаётган олижаноб фазилатларда шаклланганлигини кўрамыз. Шу нуқтаи назардан қараганда, заминимизда яшаб ўтган буюк алломаларимиз, мутафаккирларимизнинг ибратли ҳаёти ва фаолияти, бемисл илмий-ижодий кашфиётлари ўтган замонларда ва бугунда ҳам жаҳон аҳлини ҳайратга солаётганини ғурур билан таъкидлаш лозим. Бироқ, ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратиш, зўравонлик ғояси "вируси" тарқалишининг олдини олиш-Бизнинг асосий вазифамиздир"-деб таъкидлайди Президентимиз Ш.М.Мирзиёев [1.1-бет]

Глобаллашув ва маънавий ҳуруж ҳамда инсоннинг онги-қалби учун кураш кетаётган ҳозирги шароитда ворисийлик асосида миллий тафаккуримизни аждодларимизнинг асарлари ва уларда илгари сурилган ноёб ғоялар билан тўлдириш ҳар қандай ижтимоий муаммоларга нисбатан муносиб қалқон вазифасини ўташи табиий. Бу борада айрим мутафаккирларимизнинг илмий ижод намуналаридан лавҳалар келтириб, уларнинг бугунги кун учун нечоғли аҳамиятли эканлигини кўриб чиқамиз.

Жумладан, Муҳаммад Мусо Хоразмийнинг ўнлик санок системасини, алгоритм ва алгебра тушунчаларини дунёда биринчи бўлиб илм-фан соҳасига жорий этгани ва шу асосда аниқ фанлар ривожини учун ўз вақтида мустаҳкам асос яратгани умуминсоний тараққиёт ривожига қандай катта аҳамиятга эга бўлганини барчамиз яхши биламиз. Мусо Хоразмий ҳақида гап кетар экан мамлакатимиз Биринчи Президенти И.А.Каримов “Одамзотнинг илм-фан ва замонавий технологиялар борасида эришаётган улкан ютуқларини кўз олдимизга келтирар эканмиз, беихтиёр ана шу буюк бобомиз мисолида бундай юксак марраларга эришишда ўзбек халқининг ҳам муносиб ҳиссаси борлигидан қалбимиз ифтихорга тўлади”-деб таъкидлаган эди. [2. 23-бет]

Яна бир улуғ аждодимиз-Аҳмад Фарғоний инсоният тарихидаги илк Уйғониш даврининг энг забардаст ва кучли намоёнчаси, ўз замонасининг фундаментал фан асосчиларидан бири сифатида башарият дунёқараши ва маънавиятининг ривожланишига шу билан бир қаторда ўз даврида астраномия фанинг ривожига беқиёс таъсир кўрсатган.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, “Аҳмад Фарғонийнинг бебаҳо мероси ўз даври олимлари учун дастур амал бўлиб хизмат қилгани тарихий манбалар орқали яхши маълум. Алломанинг «Астраномия асослари ҳақида китоб» номли асари XII-асрдаёқ лотин ва иврит тилларига таржима этилгани ҳам бу фикрнинг исботидир”. [3.13-бет] Аҳмад Фарғоний бутун Шарқ дунёсида астраномия фанинг устози бўлиш билан бир қаторда, Европада Аль-Фраганус номи билан машҳур бўлган бу алломанинг илм-фан ривожига нуфузи шу қадар юксак эдики, унинг исми шарифи ер кurrasидагина эмас, балки самода ҳам шуҳрат топди.

Миллий тарихимизнинг яна бир ёрқин юлдузи, бутун Шарқ оламининг алломаси, бу Абу Райҳон Берунийдир. Унинг илмий масалаларда ҳам, тарихий воқеа ҳодисаларга, ўз замондошларига баҳо беришда ҳам ўта холислик ва ҳаққонийлик билан фикр юритган. Ана шундай ноёб фазилатлар соҳиби бўлмиш машҳур аллома, табобат оламининг султони Абу Али Ибн Синонинг «Тиб қонунлари» асари неча асрлар давомида Европанинг энг нуфузли олий ўқув юртларида асосий тиббиёт дарсликларидан бири сифатида ўқитиб келингани, дунё миқёсида «Медицина», «Соғлом турмуш тарзи» деган тушунчаларнинг фундаментал асоси бўлиб хизмат қилгани, албатта, чуқур ҳаётий ва илмий заминга эга. Аниқроқ қилиб айтганда, “Абу Али Ибн Синонинг бутун илмий фаолияти

дунё тараққиётини инсонпарварлик руҳида, яъни, маънавий негизда ривожлантиришга улкан таъсир ўтказди, деб айтишга барча асослар бор” [4. 31-бет] Шу ўринда буюк боболаримизнинг маънавий олами ва шахси хусусида фикр юритар эканмиз, Соҳибқирон Амир Темур ҳақида алоҳида тўхталишимиз табиий ҳолдир. Чунки тенгсиз азму шижоат, мардлик ва донишмандлик рамзи бўлган бу буюк сиймо, буюк салтанат барпо этиб қолмай, балки, давлатчилик борасида ўзидан улкан ҳам амалий, ҳам назарий мерос қолдирди, илму фан, маданият, бунёдкорлик, дин ва маънавият ривожига кенг йўл очди. Фикримизнинг исботи сифатида муҳтарам юртбошимизнинг Амир Темур шахси хусусида куйидаги фикрларини келтиришни жоиз деб ўйлайман, “Шахсан мен «Темур тузуклари»ни ҳар гал ўқир эканман, худдики ўзимга қандайдир руҳий кучкуват топгандек бўламан. Ўз иш фаолиятимда бу китобга такрор-такрор мурожаат қилиб, ундаги ҳеч қачон эскирмайдиган, инсон маънавияти учун бугун ҳам озиқ бўладиган ҳикматли фикрларнинг қанчалик ҳаётий эканига кўп бор ишонч ҳосил қилганман. Масалан, «Тажрибамда кўрилганким, азми қатъий, тадбиркор, хушёр, мард ва шижоатли бир киши мингта тадбирсиз, лоқайд кишидан яхшироқдир», деган сўзлар бугунги кунда ҳам маънавий жиҳатдан нақадар долзарб аҳамиятга эга экани барчамизга аён”. 5 [24-бет]

Юқорида зикр этилган мисолларни умумлаштирган ҳолда, муҳим бир фикрни хулоса тариқасида таъкидлаш зарурки, бизнинг ҳар биримиз буюк тарихимиз, буюк маънавий меросимиз, айни чоғда жаҳон маънавий тамаддунига улкан ҳисса қўшган, бир-биридан улуғ мутафаккир олим фузалоларимиз билан ҳақли равишда фахрланамиз ва уларга муносиб бўлишни ўзимизнинг муқаддас бурчимиз, деб билмоғимиз зарур.

Зеро, ҳар қандай дарахтнинг қандай гуллаши ва қандай мева бериши унинг илдизлари туташган тупроққа боғлиқ. Бўш жойда ҳеч нарса унмайди. Шундай экан, бизнинг ижтимоий-маънавий тараққиётга ва улкан ғалабаларга эришмоғимиз учун албатта, катта маданий анъана ва маданий мерос керак. Мана шундай тарихий дунёқарашга асос бўладиган маънавий мероснинг бизга қолдирганлар эса бизнинг бобокалонларимиз бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Azimova, S. Y., & Tojiboev, M. A. (2021). Improvement of spiritual and educational work it is our important task. *Scientific progress*, 2(5), 544-548.
2. Ruziev, A. J. (2019). Изучение мировоззрения и деятельности мыслителей как исторического критерия. *Theoretical & Applied Science*, (11), 166-169.
3. Quvanovich, R. Q. (2021). The Moral Importance of Humanity and Patriotism in Chistiya and Kubraviya. *International Journal on Orange Technologies*, 3(3), 98-103.

4. Tajibayev, M. A., & Axmedov, J. T. (2022). Sinergetik yondashuv-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantirishning asosiy jihatlaridan biri sifatida. *Scientific progress*, 3(3), 527-532.
5. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). The concepts of sustainability and instability in synergetics are an important principle. *Scientific progress*, 3(3), 930-933.
6. Kholbekova, M. A. T. U. (2022). Applications and developments of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 942-945.
7. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). Content of the concept of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 938-941.
8. Kulmatov, P. M., & Tajibaev, M. A. (2022). Synergetic as a factor for the development of modern science. *Scientific progress*, 3(3), 925-929.
9. Tajibaev, M. A., & Kholbekova, M. U. (2022). Synergetic methodology serves humanity. *Scientific progress*, 3(3), 934-937.
10. Abdurashidovich, T. M. (2022). Yoshlarda sinergetik dunyoqarashni shakllantirish omillari. integration of science, education and practice. *scientific-methodical journal*, 3(3), 203-207.
11. Abdurashidovich, T. M. (2022). Sinergetika-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantiruvchi bilim sifatida. *fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya*, 1(2), 69-73.
12. Melikuziyevich, K. P., & Abdurashidovich, T. M. (2021). State and community management-as a priority task in the appeal. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 2(2), 133-136.
13. Ruziyev, A. (2021). Дунёқарашда тарихий хотира ва онгнинг ўзаро диалектикаси. *Научно-просветительский журнал "Наставник"*, (2), 187-193.
14. Рўзиев, А. (2020). Амир Темур қарашларида сиёсий-ҳуқуқий ғояларнинг ақс этиши. *Научно-просветительский журнал "Наставник"*.
15. Сафаров, А. И., & Ризаев, И. И. (2021). Этапы самоорганизации социальной системы. In *В поисках социальной истины* (pp. 237-242).
16. Аликулов С. А., Ризаев И. И. Синергетический анализа онтологической сущности процесса либерализации общества //Под общей редакцией. – 2022. – С. 280.

*Рыженков А.В.
студент
Инжиниринговый колледж
НИУ «БелГУ»
Россия, г.Белгород
Гончаров Д.В.
преподаватель СПО
Инжиниринговый колледж
НИУ «БелГУ»
Россия, г.Белгород
Свиридова И.В.
преподаватель СПО
Инжиниринговый колледж
НИУ «БелГУ»
Россия, г.Белгород*

СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА РОБОТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛОВ В ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация: в данной статье будет описан алгоритм создания прототипа робота и проектирование его корпуса.

Ключевые слова: робот, транспортировка материалов, предприятия.

*Ryzhenkov A.V.
student
Engineering College
NRU "BelSU"
Russia, Belgorod
Goncharov D.V.
lecturer of STR
Engineering College
NRU "BelSU"
Russia, Belgorod
Sviridova I.V.
lecturer of STR
Engineering College
NRU "BelSU"
Russia, Belgorod*

CREATION OF A PROTOTYPE ROBOT FOR MATERIAL TRANSPORTATION IN MINING ENTERPRISES

Abstract: this article will describe the algorithm for creating a robot prototype and designing its body.

Keywords: robot, transportation of materials, enterprises.

Актуальность: Доставка материалов в горнодобывающих предприятиях до мест переработки является трудоёмким и ресурсозатратным процессом. В связи с четким маршрутом, скоростью и установленными местами погрузки и разгрузки является целесообразным внедрение современных средств автоматизации перевозки груза. Использование данной технологии позволит обезопасить и уменьшить человеческие трудовые затраты.

В современном мире транспорту с автоматическим управлением, который используется для доставки материалов, очень важно уметь грамотно ориентироваться в пространстве. Таким образом ориентирование в пространстве можно осуществить при помощи камеры либо лидара. Использование камеры позволит транспортеру «видеть» пространство перед собой, а затем обрабатывать информацию. Но реализация камеры на платформе является не самой лёгкой задачей и требует больших денежных затрат (Рис. 2). Для ориентации в пространстве был выбран лидар (Рис. 1). Это лазерный дальномер, который использует световые волны и работает по принципу радара. В отличие от камеры, лидар может анализировать пространство по горизонтали на все 360 градусов относительно робота. Одним из главных достоинств этого устройства является одинаково отличная ориентация в хорошо и слабо освещённых местах

Рис. 1 - Lidar Рис. 2 – Камера

Навигация транспортера работает по принципу сканирования объектов вокруг себя, расчета расстояния до них и выстраивания точной карты вокруг себя.

Как и у многих устройств, лазерный дальномер имеет свои недостатки. Лидар имеет большие трудности с распознаванием отражающих поверхностей, например стекла. Также следует отметить быстрый износ вращающегося механизма.

Для создания прототипа робота-транспортера в основу технической составляющей были положены:

- Raspberry Pi 4
- Плата управления TurtleBoard(ROS compatible)
- Двигатель VoltBro с энкодером
- Лазерный дальномер VoltBro

Техническая составляющая робота была основана на микроконтроллере Raspberry Pi 4 (Рис. 3).

Рис. 3 - Raspberry Pi 4

Данный микроконтроллер позволил выстроить стабильную и быструю обработку данных, приходящих с различных датчиков, установленных на роботе.

В качестве операционной системы был выбран Linux, так как является лёгкой и производительной системой. В сравнении с Windows, Linux потребляет меньше мощности микроконтроллера и соответственно меньше разряжает батарею робота. В полевых условиях это является важным фактором. Также он позволяет быстро и удобно вести разработку с использованием системы ROS.

ROS – экосистема для программирования роботов, предоставляющая функциональность для распределённой работы. Она была выбрана, потому что позволяет в короткие сроки писать сложные и разветвлённые системы и алгоритмы работы роботов различных направлений и применений.

В качестве языка программирования, на котором будет разрабатываться вся программная составляющая был выбран Python. Его простота и удобство позволяют в кратчайшие сроки разрабатывать сложные алгоритмы. Также в нём присутствует библиотека `rospy`, которая позволяет удобно взаимодействовать с системой ROS. С помощью неё реализовано обращение к топикам робота, что позволяет получать и передавать ему данные из сторонних программ. Таким образом создаётся гибкая и стабильная система.

В данном роботе-транспортере реализована система удержания некоторого расстояния от объекта сбоку от него. При движении робот следит за тем, чтобы он находился на указанном расстоянии от стенки. Если расстояние становится больше или меньше указанного, то робот сам корректирует его, основываясь на показаниях лидара.

Проектирование деталей корпуса робота осуществлялось при помощи программного обеспечения blender с последующей печатью на 3d Принтере Picaso (Рис. 4).

Рис.4 – проектирование корпуса робота

В результате работы был получен прототип универсальной платформы для транспортировки груза. К движущейся платформе при помощи сцепного механизма может быть прикреплена любая платформа с необходимой конфигурацией (Рис. 5).

Рис. 5 – прототип универсальной платформы для транспортировки груза

Использованные источники:

1. Слабуха Н., Введение в Robot Operating System, <http://docs.voltbro.ru/starting-ros/>
2. Брайан Хуанг, Дерек Ранберг, Arduino для изобретателей, ISBN 978-5-9775-3972-2,

Саидов С.Ш., магистр
Бухарский государственный медицинский институт

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Аннотация: Когда мы говорим о медицинском обслуживании и медицинском обслуживании, мы в первую очередь думаем о гарантированной, качественной и оперативной медицинской помощи. Сегодня задачи и привилегии, поставленные для развития этой области в нашей стране, современное медицинское оборудование, выделяемое отрасли, будут способствовать дальнейшему повышению уровня научных исследований, разработки новых перспективных методов диагностики и лечения в условиях неотложных состояний.

Ключевые слова: Медицинская служба, здоровье человека, системные недостатки, стационарное обслуживание, предметы медицинского назначения.

Saidov S.Sh., master
Bukhara State Medical Institute

IMPROVE THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES IN HEALTHCARE INSTITUTIONS

Annotation: When we talk about medical care and medical care, we first think of guaranteed, quality and prompt medical care. Today the tasks and privileges set for the development of this field in our country, the modern medical equipment allocated for the industry will further increase the level of scientific research, the development of new promising methods of diagnosis and treatment in emergencies. Today, the urgency of this issue and the deeper understanding of the principles of public health, which in turn leads to further improvement of the quality of medical services and the implementation of large-scale reforms.

Keywords: Medical service, human health, system deficiencies, hospital services, medical supplies, medical education.

Здоровье человека измеряется не только отсутствием в нем болезней или физических дефектов, но и физическим и психическим самочувствием, мерами, принимаемыми для улучшения и охраны своего здоровья.

Многие связывают свое здоровье с медицинским фактором. Поэтому медицина стала специализироваться в основном на лечении болезней, уделяя мало внимания другим факторам здоровья, особенно здоровому образу жизни.

Всемирная организация здравоохранения классифицирует детерминанты здоровья следующим образом:

1. 10-15% здоровья человека относится к экологии,

2, 10-15 процентов генетика,

3, 10-12 процентов уровень медицинской системы,

4, 55-60 процентов зависит от образа жизни. Он показывает, что чем здоровее мы, чем здоровее мы, тем здоровее мы, чем физически активнее мы, тем менее вредны наши привычки и тем лучше мы можем организовать свой распорядок дня

Как бы ни был силен генетический фактор, если человек ведет здоровый образ жизни, болезнь, передающаяся от одного родителя к другому, может быть ограничена. Например, если родитель страдает сахарным диабетом или гипертонией, дети должны стараться похудеть с раннего возраста. Тогда у них может не быть генетического заболевания или оно может проявиться в возрасте 70-80 лет, а не 30-40 лет.

"Мы хотим, чтобы человек всесторонне развивался, чтобы он мог бегать, плавать, ходить быстро и красиво, чтобы его четыре конечности были здоровы, словом, чтобы он имел физическую и умственную способность быть всегда готовым к работе и обороне. Пусть он быть действительно здоровым человеком, одинаково развитым», — говорил М. И. КАЛИНИН. В этом мы обязательно обратимся к медицине.

Медицина – одна из важнейших социальных сфер нашей жизни. В современном сложном мире вопрос его совершенствования приобретает особое значение. Системные изменения, произошедшие в сфере здравоохранения за последние четыре года, позволили еще больше повысить качество медицинских услуг населению, внедрить в отрасль передовые решения, инновации и технологии. Реформа здравоохранения определена Президентом в качестве одного из приоритетов нашего устойчивого развития в последние годы.

«Реформа здравоохранения — одно из важнейших направлений государственной политики», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В нашей стране особое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения, стимулированию труда медицинских кадров, широкому внедрению современных технологий и методов лечения

В то же время накопившиеся за последние годы системные недостатки и проблемы в организации деятельности здравоохранения препятствуют эффективному решению задач, направленных на дальнейшее совершенствование системы здравоохранения граждан. Особенно:

Иными словами, реформы в этой сфере носят незавершенный характер, в первую очередь, из-за отсутствия концепции и стратегических

целей управления и планирования здравоохранения, не отвечающих потребностям и требованиям населения к качеству медицинской помощи;

Во-вторых, система бюджетного финансирования в сфере здравоохранения основана на устаревших механизмах, не соответствующих современной международной практике, что приводит к неэффективному использованию финансовых ресурсов и хроническому недофинансированию отрасли;

В-третьих, неэффективность профилактики и раннего выявления заболеваний, патронажа и здорового образа жизни привела к увеличению числа граждан, обращающихся за специализированной медицинской помощью;

В-четвертых, слабо развиты различные уровни и этапы оказания медицинской помощи, включая лечение и реабилитацию;

В-пятых, действующая кадровая политика не позволяет прогнозировать перспективы обеспечения специалистами всех уровней здравоохранения, особенно первичного звена, а также подготовки организаторов и руководителей системы здравоохранения;

В-седьмых, отсутствуют единые стандарты в области электронного здравоохранения, не внедрены современные программные продукты для интеграции и эффективного управления медицинскими услугами, существующие информационные системы и технологии фрагментарны и узки.

Наконец, следует отметить, что некоторые недостатки и недостатки в системе здравоохранения, наличие коррупции в системе, плохая работа некоторых наших «врачей» затмевают хорошую работу, начатую на местах.

Поэтому очень жаль, что практической работы по борьбе с коррупцией в системе здравоохранения не хватает, а некоторые руководители системы не в состоянии избавиться от этой напасти.

Использованные источники:

1. Здравоохранение: современное состояние и возможные сценарии развития. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2017.
2. Рогачев А.Ф., Токарев К.Е. Применение методов многокритериальной экспертной оценки для управления качеством оказания медицинских услуг // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2011.
3. Рогачев А.Ф., Токарев К.Е. Информационное обеспечение принятия решений при многокритериальной оценке качества оказания услуг // Современные проблемы науки и образования. – 2012.

Сиддиков М.Ю.
в.и.о. доцента
кафедра “Экономики и менеджмента”
Джизакский политехнический институт

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ И ОТНОШЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: В данной статье представлены реформы в сфере строительства, развитие предпринимательства в этой сфере, проблемы, предложения и рекомендации по их решению. Выдвинуты практические рекомендации по стратегическим подходам к подготовке молодежи к современным специальностям и профессиям в этой сфере.

Ключевые слова: строительство, проектирование, труд, строительно-монтажные работы, предпринимательство, инвестиции, профессиональная деятельность, подрядчик.

Siddikov M.Yu.
acting associate professor
department of economics and management
Jizzakh Polytechnic Institute

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL SKILLS AND ATTITUDE OF UNIVERSITY GRADUATES IN JIZZAKH REGION

Abstract: This article presents reforms in the field of construction, the development of entrepreneurship in this area, problems, proposals and recommendations for their solution. Practical recommendations were put forward on strategic approaches to preparing young people for modern specialties and professions in this area.

Keywords: construction, design, labor, construction and installation work, entrepreneurship, investment, professional activity, contractor.

В условиях глобализации и жесткой конкуренции в мире субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства (МСП) становятся драйверами экономики стран мира. В 2018 году из стран Европы 3,6 млн в Италии, 2,8 млн во Франции, 2,4 млн в Испании. и 2,3 миллиона организаций КВХТ работали в Германии. Особенно в строительном секторе возрастает роль строительной индустрии, а в странах ЕС, особенно в Великобритании, строительный сектор экономики стоит 1,31 млрд долларов США после торговли (6,5 млрд долларов США) и производства

(2,3 млрд долларов США). долларов США) Доллар США занимает 3-е место по обороту [1].

Сегодня в результате широкой поддержки малого бизнеса и субъектов частного предпринимательства их роль в экономике нашей страны возрастает и находит отражение в стабильных темпах роста. Например, «...удельный вес малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП составляет около 56,5 %, в производстве промышленной продукции 45,3 %, в сельском хозяйстве 98,2 %, в объеме строительных работ 67,8 %, в торговле 89,6 %. Также количество действующих субъектов КБХТ составляет 218 170, а занято 78,2% от общего числа занятых в экономике» [2, 196.]

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 февраля 2021 года № 55 разработано временное положение о порядке организации и проведения строительных конкурсов, согласно которому в целях совершенствования деятельности строительных и подрядных организаций и повышения качества строительных работ:

- будет введен рейтинг строительных и подрядных организаций;
- будет внедрена единая электронная база данных о специализации организаций, видах строительно-монтажных работ, численности постоянных работников, основных средствах производства;
- краткосрочные курсы повышения квалификации по переподготовке и профессиональному обучению работников строительно-подрядных организаций с выдачей удостоверений о наличии профессии [3].

На сегодняшний день в сфере строительства существуют определенные требования к участию генподрядных организаций в тендере, и вероятность победы в тендере остается высокой для уже действующих организаций. На наш взгляд, для поддержки аспирантов, заинтересованных в предпринимательстве в сфере строительства в высших учебных заведениях в рамках Указа Президента Республики Узбекистан PQ-3151 от 27 июля 2017 года «Меры по дальнейшему расширению участия отраслей и отраслей экономики в повышении качества подготовки высокообразованных специалистов», требуется создать для них возможность занятия предпринимательской деятельностью в области строительства наряду с учебой.

Мы жалуемся, что во многих случаях не хватает специалистов. Хорошего специалиста со стороны никто не приведет. Мы должны подготовить их сами. Считаю, что обучение практическим аспектам профориентации необходимо начинать с внедрения образовательных услуг для студентов 3-4 ступени на курсах повышения квалификации, организуемых при вузах, с привлечением ведущих работников производства. Большинство выпускников не знают, как вести учет после выхода на работу. Кроме того, структурные изменения в строительной отрасли, недостаточный объем инвестиций, направленных на создание

новых рабочих мест, опережающий рост численности трудовых ресурсов по сравнению с количеством создаваемых рабочих мест, несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, низкий уровень компетентности и конкурентоспособность местных кадров влияют на социально-экономический механизм регулирования на отраслевом уровне, направленный на улучшение и в конечном итоге обеспечение разумной занятости [4].

Сегодня, особенно в сельской местности, местные органы власти пытаются обеспечить занятость молодежи, выделяя землю из неурожайных районов и направляя молодых людей на пересадку. Можно считать, что 50-60% этих работ на бумаге. Подумайте сами, выпускники каких вузов занимаются сезонными работами в поле?

По нашему мнению, органы местного самоуправления и органы местного самоуправления должны передавать текущий и капитальный ремонт школ, дошкольных образовательных учреждений, сельских врачебных пунктов и другие мелкосерийные ремонтные работы не крупным предприятиям-заказчикам, а учащимся 3-х классов. 4-го уровня, обучающихся в области строительства, а заодно и студентам, оканчивающим высшие учебные заведения, рекомендуем организовать работу на основе прикрепления к строительным предприятиям ПОДРЯДЧИКА. Тендерные конкурсы для строительных предприятий ПОДРЯДЧИКА, приобретающих навыки в сфере молодежи. Мы просим добавлять дополнительные баллы к рейтинговым баллам в течение периода участия.

В этот период молодые предприниматели, работающие в сфере строительства, будут развивать свою профессиональную деятельность, набираться опыта и навыков, в течение трех лет формировать определенный оценочный рейтинг, а на следующем этапе участвовать в тендерах в качестве конкурсной самостоятельной подрядной организации.

Использованные источники:

1. Евростат <http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Malyj-i-srednij-biznes-v-stranah-Evropy/>
2. Розиева Д.И. Значение инвестиционных проектов поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства в экономике страны в условиях пандемии. Финансы и банковское дело. № 2. 2020- 196 с.
3. Приложение к постановлению Кабинета Министров № 55 от 5 февраля 2021 года «О порядке организации и проведения строительных конкурсов», Временное положение. Lex.uz.
4. Сиддиқов М.Ю. “Қишлоқ қурилишида тадбиркорликни ривожлантиришнинг айрим муаммолари” Agro ilm – O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi №3. 2022г. Стр. 112-114.

*Собиров Ф.Ч.
катта ўқитувчи
Эшонов Б.Б.
стажёр ўқитувчи
Набиев М.Н.
талаба*

*“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети Бухоро табиий
ресурсларини бошқариш институти
Ўзбекистон*

КАНАЛЛАРДАГИ ФИЛТРАТСИЯГА ҚАРШИ БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Каналлардан сув сизишини камайтиришда қўлланиладиган турли хил экранлар, қопламалардан энг самарали ва узоқ муддат ишлайдигани бетон қопламалар ва бошқа қопламаларга нисбатан уларнинг хизмат муддатини, ишончилиги, самарадорлиги юқори, каналга бетон қоплама ётқизиш ишларини тўлиқ механизациялаштириш мумкин ва инновацион технологияларни тадбиқ қилиш арзон ва самарадор қопламалардан фойдаланиш керак эканлигини ёритиб берамиз.

Калит сўзлар: Канал, иншоот, филтрация, экран, грунт, эксплуатация.

*Sobirov F.
senior teacher
Eshanov B.
trainee teacher
Nabiev M.
student*

*National Research University "TIAME"
Bukhara Institute of Natural Resources Management
Uzbekistan, Bukhara*

IMPROVING THE TECHNOLOGY OF WORKS PERFORMED AGAINST FILTRATION IN IRRIGATION CANNELS

Abstract: Various screens used to reduce water leakage from channels, the most effective and long-lasting coatings are concrete coatings and other coatings, their service life, reliability, and efficiency are high. we explain that it should be used.

Key words: Cannel, structure, filtration, screen, soil, exploitation.

Республикамиз қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган сувнинг 37 фоизи (19 млрд. м³) экин майдонларига етиб бормасдан йўқотилади. Магистрал ва хўжаликлараро каналларнинг 66 фоизи (18,7 минг км) тупрок ўзандан иборат. Суғориш тармоқларининг фойдали иш коэффициенти 0,63 га тенг. Республикада суғориладиган ер майдони 4,3 млн гектарни ташкил этиб, жами сув ресурсларининг ўртача 90-91 фоизи қишлоқ хўжалигида, 4,5 фоизи, коммунал-маиший хўжалик соҳсида, 1,4 фоизи саноатда, 1,2 фоизи баликчиликда, 0,5 фоизи иссиқлик энергетикасида, 1 фоизи эса иқтисодиётнинг бошқа тармоқларида фойдаланилган. Кўриниб турибдики Республикамизда энг катта сув истеъмоли қишлоқ хўжалигига тўғри келмоқда.

Каналлардаги сувнинг сизиш ҳисобига йўқотилишини икки йўл билан камайтириш мумкин: канал ўтадиган маҳаллий грунтларнинг физикавий -техник хоссаларини яхшилаш; каналларни хўлланган периметри бўйича турли сизишга қарши материаллар билан қоплаш.

Сизишга қарши тадбир тури каналнинг вазифаси бўйича тури, параметрлари, хизмат кўрсатиш муддати, иқлим шароитлари ҳамда канал ўтадиган грунтларнинг физикавий- механик хоссалари асосида танланиши ва бунда қабул қилинган тадбир техник-иқтисодий жиҳатдан асосланган бўлиши лозим.

Юзаки экранларни қазилма, ярим қазилма, ярим кўтарма ва кўтармада ўтадиган барча турдаги каналлар шароитида қўллаш мумкин. 1 м гача чуқурликда зичланган бундай экранлар вақт давомида ўз хусусиятларини йўқотиб боради, шу сабабли уларни вақти-вақти билан янгилаб яъни қайта зичлаб туриш лозим. Юзаки экранларни ҳосил қилишда зичланадиган қатлам чуқурлиги кичик ва ўртача каналларда 0,3...0,5 м, йирик каналларда 0,5...0,7 м оралиғида қабул қилиниши мумкин.

Ён томонларга сув сизишини камайтириш учун канал дамбаларида ҳам вертикал қулфлар шаклидаги экранларни барпо этиш мақсадга мувофиқдир. Катта қалинликдаги кўмилган экранлар грунтни қатламлаб ётқизиб, хўллаб ва зичлаб ҳосил қилинади.

Каналларда грунтли қопламаларнинг икки хили қўлланилади: юзаки ва яширин (кўмилган) қопламалар. қопламаларни ҳосил қилишда гилли грунтлар (гил тупрок, оғир, ўрта ва енгил соғ тупроқлар, бентонитли гил) ишлатилади.

Грунтли қопламалар филтрация коэффициенти 0,1 м/сут. дан юқори бўлган кумоқ, кумли ва шағал-кумли грунтларда ўтадиган каналлар учун тавсия этилади. Кичик каналларда асосан юзаки, ўрта ва йирик каналларда яширин қопламалар қўлланилади. Грунтли қопламалар қалинлиги очик юзаки экранлар учун 0,05 дан 0,5 м гача (мос равишда кичик ва йирик каналлар учун), яширин экранлар учун 0,05 дан 0,2 м гача қабул қилинади, бунда химоя қатлами 0,1 дан 0,3 м гача қалинликда тайинланади.

Каналда сув оқими тезлиги юқори бўлганда, юза қатлам ювилишдан шағалли грунт тўкмаси билан ҳимоя қилиниши мумкин.

Каналлардан сув сизишини камайтиришда қўлланиладиган турли хил экранлар, қопламалардан энг самарали ва узоқ муддат ишлайдигани бетон қопламалардир. Бошқа қопламаларга нисбатан уларнинг хизмат муддати катта, ишончилиги ва самарадорлиги юқори, каналга бетон қоплама ётқизиш ишларини тўлиқ механизациялаштириш мумкин.

Хулоса. Суғориш каналларида филтрацияни олдини олиш бўйича чора тадбирлар ва қопламаларнинг ишончилигини ошириш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Маълумотларга таянадиган бўлсак фойдаланаётган сувнинг 37% исроф бўлмоқда бу исрофни олдини олиш учун бетон қопламалар ва ҳар хил гилли тупроқлардан ва инновацион технологиялардан фойдаланишимиз зарур. Шу билан бирга магистрал ва хўжалоклараро каналларнинг 66% ни тупроқ ўзандан иборатдир.

Адабиётлар:

1. A Krutov, B Norkulov, P Nurmatov, M Mirzaev, "Applicability of zero-dimensional equations to forecast nonconservative components concentration in water bodies" IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020, volume 883 <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>
2. B Uralov, K Isabaev, F Jamolov, M Akhmedi, M Mirzaev. "The influence of the shape the living section of the pressureless machine channel and the roughness of its wetted surface on the hydraulic resistance" International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering (CONMECHYDRO – 2020) 23-25 April 2020, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Tashkent, Uzbekistan <https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/883/1>
3. IA Ibragimov, UA Juraev, DI Inomov. Hydromorphological dependences of the meandering riverbed forms in the lower course of the Amudarya river. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. (2022-01-18, Volume: 949, 1-8 p.) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/949/1/012090>
4. H Ismagilov, I Ibragimov. Hydraulic parameters on the curvilinear section of the river channel in conditions of regulated water flow. Conferința "Cadastru și Drept" Lucrări științifice, Chișinău, Moldova. (2013. Volume: 33, 69-72 б.) https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/69-72_5.pdf
5. Х.А Исмагилов, И.А. Ибрагимов. Рекомендации по гидравлическому расчету и креплению берегов русла реки Амударья, в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014/3. №1. 66-69 с.) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:xtRiw3GOFMkC
6. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Движение паводковых вод в руслах в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 69-71 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:tS2w5q8j5-wC

7. ИА Ибрагимов. Морфологические параметры на криволинейном участке реки в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: Проблемы механики. (2014. №1. 65-68 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:maZDTaKrznsC

8. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. К вопросу о коэффициенте шероховатости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Журнал: ГИДРОТЕХНИКА. (2013. №4. 40-45 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:1sJd4Hv_s6UC

9. НА ISMAGILOV, IA IBRAGIMOV. Hydromorphological relations of channels under regulated runoff conditions. Journal Problem's of Mechanics, Tashkent. (2011. №1. 35-37 p.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:pqnbT2bcN3wC

10. ХА Исмагилов, ИА Ибрагимов. Гидроморфологические зависимости русел рек в условиях зарегулированного стока воды. Проблемы механики. (2011. №1. 35-37 с.)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B0DZEakAAAAAJ&citation_for_view=B0DZEakAAAAAJ:TQgYirikUcIC

*Строгонова Е.В.
старший преподаватель
Уральский государственный экономический университет
Россия, Екатеринбург
Шихалиев В.Р.
Уральский государственный экономический университет
Россия, Екатеринбург*

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УРАЛЬСКОГО МАКРОРЕГИОНА

Аннотация. На примере Уральских предприятий показан процесс внедрения цифровых технологий. Перечислены различные значения понятия «цифровизация». Показано развитие цифровой инфраструктуры в российских компаниях. Сделан вывод о темпах и типах цифровизации в Свердловской области.

Ключевые слова: большие данные; интернет вещей; цифровая индустриализация.

*Strogonova E.V.
senior lecturer
Ural State University of Economics
Russia, Ekaterinburg
Shikhaliev V.R.
Ural State University of Economics
Russia, Ekaterinburg*

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE URAL MACROREGION

Abstract. The process of digital technology implementation is shown on the example of Ural enterprises. Different meanings of the concept "digitalization" are listed. The development of digital infrastructure in Russian companies is shown. The pace and types of digitalization in the Sverdlovsk region are concluded.

Keywords: big data; internet of things; digital industrialisation.

21 июля 2020 г. Президентом В. В. Путиным был подписан Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в котором, указываются следующие цели развития цифровой трансформации:

1) необходимость обеспечения темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;

2) реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 % по сравнению с показателем 2020 г.;

3) реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 г.;

4) увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн чел.³³

В настоящее время, в мировом экономическом и социальном пространствах происходят изменения, в связи с которыми, можно с уверенностью сказать, что предстоящий цикл развития экономики будет цифровым и полным новых существенных трансформаций во многих отраслях и видах социально-экономической деятельности, в основе которых будет лежать цифровые технологии.

Существует несколько понятий «цифровизация». Понятие «цифровизация» в узком смысле означает «преобразование информации в цифровую форму, которой стало возможным благодаря представлению информации в двоичной системе исчисления, удобной для всех форм работы с ней».³⁴

Цифровизация как общемировой тренд развития экономики и общества по-разному проявляется и влияет на эффективность национальных экономик и качество жизни граждан отдельных стран. Именно поэтому представляет интерес информация о доле вклада цифровой экономики в ВВП государств, входящих в большую двадчатку G20.

Таблица 1 – Рамки измерения цифровой экономики

Сферы охвата	Характер	Продукция	Субъекты
Включено в производственную статистику	Заказанные товары, а также заказанные и доставленные услуги в цифровой форме	Услуги и товары	Корпорации, органы государственного управления, домашние хозяйства
Не включено		Информация и данные	

Для повышения наглядного представления цифровизации в экономической статистике группа экспертов на национальном счетам определила рамки измерения цифровой экономики. Согласно им цифровые продукты на основе информации и данных не попадают в статистику.

³³ О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. Указ В.В. Путина от 21 июля 2020 г.

³⁴ Тапскотт, Дон. Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта // М. - Релф бук.-1999.- 432 с.

Цифровизацию можно рассматривать как тренд эффективного мирового развития только в том случае, если цифровая трансформация информации будет отвечать следующим требованиям:

— цифровизация будет охватывать все (бизнес, науку, социальную сферу и обычную жизнь граждан);

— цифровизация будет сопровождаться эффективным использованием ее результатов,

— результаты цифровизации будут доступны не только специалистам, но и рядовым гражданам;

— пользователи цифровой информации будут иметь навыки работы с ними.³⁵

Термин «цифровая экономика» был впервые представлен в книге Дона Тапскотта в 1995г. «Цифровая экономика: обещания и опасности в эпоху сетевой разведки».³⁶

Цифровая экономика – это основа, которая дает возможность создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, она меняет формат образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, и задаёт новую парадигму развития государства, экономики и всего общества.³⁷

Если соотносить понятия «цифровизация» и «цифровая экономика», то тут цифровизация представляет собою основной тренд развития экономики и общества, которая формирует цифровую экономику.

По нашему мнению, новые технологии существенно меняют все сферы жизни общества, наиболее концентрированно и ярко проявляясь в центре макрорегиона. На государственном уровне существует прекрасная возможность использовать открывающиеся преимущества инноваций, и часто сталкиваться с новыми рисками и угрозами.

Основополагающими документами цифровой трансформации российского общества и экономики являются «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», утвержденная Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203, и программа «Цифровая экономика Российской Федерации», принятая распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Среди основных понятий Стратегии присутствует – «интернет вещей». Интернет вещей согласно Стратегии – некая концепция сети, соединяющая физические предметы, оснащенные специальными технологиями между собой.

³⁵ Халин В.Г., Чернова Г.В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски. // Управленческое консультирование. 2018. №10.

³⁶ Тапскотт, Дон. Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта // М. - Релф бук.-1999.- 432 с.

³⁷ Путин В.В. Формирование цифровой экономики – вопрос национальной безопасности РФ. URL: <https://tass.ru/ekonomika/4389411>

Обеспечение ускоренного внедрения технологий в экономике и социальной сфере в России является одной из национальных целей развития на период до 2024 года. В соответствии с Указом Президента от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены следующие задачи:

— увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте) не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г.;

— создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств;

— использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления.

Согласно исследованиям ученых регионалистов, преимущество Уральского макрорегиона – наличие нескольких крупных агломераций, из которых наиболее успешным является экономический центр Урала – город Екатеринбург. Также устойчивым развитием отличаются крупные промышленные города – это Челябинск, Уфа, Пермь. Именно факт наличия промышленности, как возможность центра, создает возможности для формирования нескольких центров экономического роста в регионах. Стратегия развития Уральского макрорегиона нацелена, в первую очередь, на уменьшение транспортных расходов, обеспечение устойчивого энергоснабжения, усиление внутренней связности экономического региона и его интеграции в глобальную экономику. Для этого внутри региона принимаются меры по распределению в регионе инструментов развития отдельных элементов промышленности.

В логике цифровизации необходимо строить экономическую и технологическую политику, промышленность, инфраструктуру, формировать открытую, свободную деловую среду и гибкий рынок труда, решать задачи, которые позволят обеспечить долгосрочный рост.

По данным аналитиков компании KMDA, специализирующейся на цифровизации предприятий в России, отечественный бизнес уже тратит от 3 % до 10 % своей выручки на проведение цифровой трансформации. Часть компаний уже отмечают сокращение трудозатрат и повышение эффективности работы внутренних бизнес-процессов.

Рисунок 1 – Развитие цифровой инфраструктуры в российских компаниях

Например, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства уделяет большое внимание развитию цифровых сервисов. Одним из ключевых путей развития бизнеса в сфере цифровизации и информатизации является размещение компаний в онлайн-картах.

В марте 2021 г. в Свердловской области было создано Министерство цифрового развития и связи. Новое ведомство появилось на базе департамента информатизации и связи Свердловской области и наделено полномочиями по программно-техническому обеспечению деятельности органов власти. Также среди задач Министерства – повышение цифровой грамотности не только крупных компаний региона, но и простых граждан, не задействованных в работе (пенсионеров и маломобильных граждан).

Среди бытовых потребностей населения – быстрая работа сайта Госуслуг. Но существуют и более глобальные цели – связанные с развитием промышленности не только в регионе, но и с внешнеэкономическими связями страны.

Направление деятельности современных предприятий Свердловской области – диффузия современных технологий и ответственного отношения к окружающей среде, направленное на выпуск качественной продукции,

отличающейся конкурентоспособностью на мировом рынке. Также новым направлением является и заменимость иностранной продукции на российском рынке.

Современные проблемы экологии двигают предприятия в сторону активной хозяйственной деятельности, для чего реализовывают программы рационального использования природных ресурсов и повышения экологической безопасности производств.

Системообразующие предприятия инвестируют средства в организацию современных горнодобывающих и металлургических производств в регионах России и Казахстана, а также вносят вклад в социально-экономическое развитие территорий. Различные предприятия располагаются в небольших городах и населенных пунктах Свердловской области и зачастую имеют градообразующее значение для локальных экономик и социальной сферы этих районов.

В 2022 г. власти планируют расширить перечень системообразующих предприятий, влияющих на занятость населения и общую социальную стабильность населения.

Уральское предприятие группы ЕВРАЗ – Качканарский горно-обогатительный комбинат внедрил автоматизированную систему мониторинга горного транспорта в карьерах. Такая система в режиме реального времени отслеживает и отображает информацию о местонахождении и параметрах работы техники. Пример применения технологий «Интернет вещей» представлен на предприятиях Группы Русская медная компания (РМК), в которой цифровизация востребована и в производственных процессах, задействующих большое число оперативных вычислений, рутинных операций, онлайн-мониторинг технологических параметров и для бытовых нужд сотрудников. В 2019 г. запущены в работу системы управления и мониторинга производства на Михеевском горно-обогатительном комбинате. Специальные платформы позволяют операторам отслеживать рабочие параметры всех агрегатов на обогатительной фабрике - начиная с гирационной дробилки на борту рудника и заканчивая насосной станцией оборотного водоснабжения. Сотрудники могут оперативно вносить изменения в процесс с помощью множества локальных систем, контролируемых более, чем 3 тыс. датчиками.

В 2022 г. появилась угроза оттока кадров ИТ-специалистов не только из региона, но и из Российской Федерации. В связи с этим в начале марта 2022 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о внедрении в России пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Одним из самых популярных пунктов в нем стала отсрочка от армии, предоставляемая сотрудникам ИТ-компаний. Сами компании получили значительные налоговые льготы, к тому же теперь они могут рассчитывать на различные гранты и льготные кредиты. С помощью этих мер государство пытается повысить престиж не только

работы в ИТ-сфере, но в общем самой профессии. Такие специалисты высоко уровня требуются в системообразующих предприятиях – ПАО «Трубная металлургическая компания», ОАО «УГМК», «Международной вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компании «ЕВРАЗ». Процесс цифровизации идет и на менее крупных предприятиях. Роботы, работающие на предприятии ООО «Гидронт» обслуживают станки и сварочные работы, а также безопасно укладывают продукцию на поддоны.³⁸

Таким образом можно утверждать, что цифровизация промышленности в Свердловской области проводится не только с помощью редукции бумажных процессов, но и через внедрение в основной технологический процесс и разработку единых инструментов. На примере Свердловской области можно судить о формировании ядра в группе предприятий, находящихся внутри системообразующего глобального тренда при активном содействии государства. Данная статья может быть применена при разработке практических рекомендаций по модернизации промышленности региона и для расширения межрегионального и межгосударственного воздействия.

Использованные источники:

1. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. Указ В.В. Путина от 21 июля 2020 г.
2. Путин В.В. Формирование цифровой экономики – вопрос национальной безопасности РФ. URL: <https://tass.ru/ekonomika/4389411>
3. Тапскотт, Дон. Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта // М. - Релф бук.-1999.- 432 с.
4. Угольникова О.Д., Воротков П.А., Ризов А.Д. Цифровизация Российской промышленности (на примере Уральского региона)
5. Халин В.Г., Чернова Г.В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски. // Управленческое консультирование. 2018. №10.

³⁸ Угольникова О.Д., Воротков П.А., Ризов А.Д. Цифровизация Российской промышленности (на примере Уральского региона)

Стуколова И.Р.
студент 2 курса магистратуры
направление подготовки «Экономика»
программа «Учет и финансы организаций»
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Научный руководитель: Пестунов М.А., доктор экономических
наук
профессор

ТЕОРИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В данной статье автором рассматриваются теоретические аспекты финансового учета коммерческой организации. Раскрывается понятие финансового учета, его цель и задачи. На основе изучения законодательства РФ рассматриваются функции, принципы, содержание и этапы финансового учета.

Ключевые слова: финансовый учет, цель финансового учета, задачи финансового учета, функции финансового учета, принципы финансового учета.

Stukolova I. R.
2nd year student of the master's degree
economics program
«Accounting and Finance of organizations»
Chelyabinsk State University
Research Supervisor: Pestunov M.A., doctor of economics
professor

THEORY OF FINANCIAL ACCOUNTING COMMERCIAL ORGANIZATION

Annotation. In this article, the author discusses the theoretical aspects of financial accounting of a commercial organization. The concept of financial accounting, its purpose and objectives are revealed. Based on the study of the legislation of the Russian Federation, the functions, principles, content and stages of financial accounting are considered.

Keywords: financial accounting, purpose of financial accounting, tasks of financial accounting, functions of financial accounting, principles of financial accounting.

Как элемент системы управления коммерческой организацией, финансовый учет представляет собой документально обоснованный,

непрерывный во времени и сплошной по охвату процесс регистрации фактов хозяйственной жизни. Для этих целей он применяет специфические, присущие только ему инструменты: бухгалтерские счета и двойную запись, баланс и отчетность, документацию и инвентаризацию, оценку и калькуляцию.

По мнению авторского коллектива Л.И. Куликова, Е.Ю. Ветошкина, Ф.Н. Ахмедзянова, А.В. Ивановская, А.Р. Губайдуллина финансовый учет представляет собой подсистему сбора, регистрации, систематизации и обобщения учетной информации, обеспечивающей бухгалтерское оформление объектов учета и процессов, в которых они участвуют, и обобщение информации о них в бухгалтерской отчетности, предназначенной для внешних и внутренних пользователей информации в целях принятия ими управленческих решений [3].

Целью финансового учета является формирование информации о деятельности организации в целом: доходах и расходах, состоянии денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, платежах в бюджет и внебюджетные фонды, о финансовых вложениях, финансовых результатах и т.п.

На основании обозначенной цели, можно выделить следующие задачи финансового учета:

- 1) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности коммерческой организации;
- 2) выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости коммерческой организации;
- 3) формирование полной, достоверной информации о деятельности коммерческой организации, необходимой пользователям;
- 4) обеспечение пользователей информацией для контроля за соблюдением законодательства, целесообразностью хозяйственных операций, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых, финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами.

Таким образом, финансовый учет предназначен для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, ориентированной в основном на внешних пользователей: акционеров и других собственников имущества, инвесторов, кредиторов, органов государственной статистики и т.д. На основании этой информации производится оценка финансового положения, финансовых результатов деятельности коммерческой организации и изменений в ее финансовом положении.

Финансовый учет обязателен для коммерческой организации. Организация финансового учета осуществляется на основании положений Федерального закона «О бухгалтерском учете» [1] с использованием единого плана счетов бухгалтерского учета и системы двойной записи.

Порядок ведения финансового учета регламентируется нормативными правовыми документами, утверждаемыми Министерством финансов РФ.

Финансовый учет охватывает все хозяйственные операции, осуществляемые в коммерческой организации, путем сплошного, непрерывного и документального учета этих хозяйственных операций.

Финансовый учет, выполняет ряд функций в системе управления коммерческой организацией. Однако исследования автора работы показали, что данная проблема не нашла надлежащего развития и решения как в работах зарубежных, так и в трудах отечественных ученых экономистов, занимающихся исследованиями проблем финансового учета. Поэтому автор работы предлагает исходить из содержания решаемых задач финансовым учетом и выделяет следующие функции, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Функции финансового учета

Функция	Содержание
Информационная	Формирование и предоставление заинтересованным пользователям информации об имущественном и финансовом состоянии организации, о показателях ее текущей деятельности и финансовых результатах. Большинство тактических и стратегических управленческих решений разрабатываются и принимаются именно на основе учетной информации, формируемой в результате ее сбора, регистрации и систематизации, анализа и оценки, которая должна соответствовать требованиям достоверности, объективности, своевременности и оперативности.
Контрольная	Призвана обеспечивать соблюдение принципов экономической целесообразности происходящих в организации хозяйственных процессов и операций, их соответствия правовым нормам и правилам целесообразности. Необходимым условием обеспечения эффективности выполнения контрольной функции служит достоверность бухгалтерской информации, полученной в процессе предварительного (до совершения фактов хозяйственной жизни), текущего (в период осуществления фактов хозяйственной жизни) и последующего (после совершения фактов хозяйственной жизни) контроля.
Функция «обратной связи»	Заключается в возвращении в систему бухгалтерского финансового учета информации о фактах хозяйственной жизни с мест их совершения, которая подвергается проверке, обработке и передаче управляющей системе организации. Информация о выявленных недостатках, путем реализации функции обратной связи, передается управленческому персоналу и в производственные подразделения для принятия решений. Впоследствии управленческая информация возвращается бухгалтерской службе в виде решений, направленных на осуществление организацией финансово-хозяйственной деятельности и реализацию внутренних и внешних хозяйственных связей. Данная функция создает систему, обеспечивающую нужными данными все уровни

	управления.
Обеспечения сохранности имущества	Призвана обеспечивать не только сохранность имущества в прямом смысле этого слова, но в большей степени рациональное и эффективное использование, а также прирост имеющихся в организации на правах собственности, управления или использования ресурсов.
Аналитическая	Связана с необходимостью проведения текущего анализа и оценки эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, рациональности осуществления затрат, обоснованности применения цен и др.

По мнению автора работы, информационная функция является одной из главных функций финансового учета в системе управления. Финансовый учет фиксирует и накапливает всестороннюю синтетическую (обобщающую) и аналитическую (детализированную) информацию о состоянии и движении имущества и источниках его образования, хозяйственных процессах, о конечных результатах финансовой и производственно-хозяйственной деятельности коммерческой организации. Реализуется информационная функция посредством формирования отчетности для внешних и внутренних пользователей.

Основное содержание финансового учета заключается в следующем:

- 1) измерение и отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности ликвидных активов коммерческой организации (денежной наличности, краткосрочных финансовых вложений, дебиторской задолженности, полученных векселей, депозитов в банковские и другие вклады);
- 2) определение авансированного (вложенного) собственного и заемного капитала и отражение его в отчетности;
- 3) определение конечного финансового результата деятельности коммерческой организации, реформация балансовой прибыли, учет реинвестирования прибыли, полученных и уплаченных дивидендов;
- 4) оценка движения денежных потоков за отчетный период;
- 5) разработка учетной политики коммерческой организации;
- 6) составление бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации;
- 7) оценка альтернатив финансовых вложений, контроль за рациональностью их осуществления, оценка финансового положения коммерческой организации и определение возможностей его улучшения.

Ведение финансового учета осуществляется на основе принципов и стандартов бухгалтерского учета. Принципы финансового учета представляют собой основные концепции, служащие базисом для отражения в учете и отчетности операций, осуществляемых коммерческой организацией, ее доходов, расходов и финансовых результатов. Применение принципов бухгалтерского учета позволяет составлять финансовую отчетность и обеспечить достоверность и качество

информации для оценки финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации. Стандарты бухгалтерского учета представляют собой нормативный документ, который определяет правила и процедуры ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Благодаря им учет строится по единым правилам.

Принципы финансового учета подразделяются на принципы-допущения и принципы-требования, представленные в таблице 2.

Таблица 2 – Основные принципы финансового учета

Принципы	
Допущения	Требования
Допущение имущественной обособленности коммерческой организации: имущество и обязательства организации учитываются обособленно от имущества и обязательств собственников этой коммерческой организации и других организаций	Полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование полноты)
Допущение непрерывности деятельности коммерческой организации: коммерческая организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке	Своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности)
Допущение последовательности применения учетной политики: выбранная коммерческой организацией учетная политика применяется последовательно – от одного отчетного года к другому, в рамках одной организации, а также группой взаимосвязанных организаций	Большая готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности)
Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления): факты хозяйственной деятельности коммерческой организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами	Отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой)
	Тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости)
	рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации (требование рациональности)

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что финансовый учет представляет собой совокупность правил и процедур,

которые обеспечивают подготовку и предоставление информации о финансовом состоянии и результатах деятельности коммерческой организации в соответствии с требованиями законодательства и стандартами бухгалтерского учета. Данные финансового учета являются основой финансовой отчетности, не являются коммерческой тайной и предназначены для внутренних и внешних пользователей.

Е.В. Лупикова [5] выделяет следующие основные этапы финансового учета, представленные в таблице 3.

Таблица 3 – Основные этапы финансового учета

Этапы	Содержание
Сбор и регистрация информации	Осуществляются путем документирования хозяйственных операций, производимых в организациях. Первичные документы обеспечивают бухгалтерскому учету сплошное и непрерывное отражение хозяйственной деятельности организаций.
Обобщение информации	Этап обобщения информации, содержащейся в первичных учетных документах, заключается в ее накоплении и систематизации в регистрах бухгалтерского учета с помощью бухгалтерских счетов и двойной записи. Информация о хозяйственных операциях, произведенных организацией за определенный период времени, из регистров бухгалтерского учета переносится в сгруппированном виде в бухгалтерские отчеты. Состав и содержание учетных регистров определяется применяемой в организации формой бухгалтерского учета. В настоящее время большинство организаций используют автоматизированную форму учета с использованием компьютерной техники и готовых пакетов прикладных программ

Коммерческие организации могут разрабатывать самостоятельно формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности. Эти формы утверждаются для целей представления информации о своей деятельности филиалами, представительствами и иными подразделениями коммерческой организации (включая выделенных на отдельный баланс), независимо от их места нахождения. Они должны содержать все основные показатели для последующего формирования достоверного и полного представления о финансовом положении коммерческой организации в целом, финансовых результатах ее деятельности и движении денежных средств. Содержание форм внутренней бухгалтерской отчетности определяется особенностями деятельности организации: масштабом ее деятельности, организационной структурой управления, технологическими особенностями производственного процесса и т.д.

На основе рассмотрения трудов известных экономистов, автор работы пришел к выводу, что управленческими аспектами финансового учета являются предоставление актуальной, достоверной информации об экономической системе и формирование контрольной информации об изменении состояния экономической системы в процессе управления.

Основное отличие финансового учета состоит в необходимости определения его роли в управлении коммерческой организацией и заключается в возможности внешних пользователей по данным опубликованной отчетности принять управленческие решения.

Бухгалтерский финансовый учет предоставляет учетную информацию о результатах деятельности коммерческой организации ее внешним пользователям: акционерам, партнерам, кредиторам, налоговым и статистическим органам, банкам, осуществляющим финансирование, и т.д. С этих позиций данные финансового учета не представляют коммерческой тайны. Ведение финансового учета осуществляется в обязательном порядке и в строго регламентированной форме в соответствии с требованиями законодательства. Для финансового учета характерно соблюдение общепринятых бухгалтерских принципов, применение денежных единиц измерения, периодичность и объективность.

Использованные источники:

1. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете. Федеральный закон № 402-ФЗ: [принят Государственной Думой 22 нояб. 2011 г.: одобрен Советом Федерации 29 нояб. 2011 г]. – Москва: Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 2022.
2. Вахрушина, М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / М.А. Вахрушина. – Москва: Омега-Л, 2020. – 570 с.
3. Куликова, Л.И. Финансовый учет и отчетность: конспект лекций / Л.И. Куликова, Е.Ю. Ветошкина, Ф.Н. Ахмедзянова, А.В. Ивановская, А.Р. Губайдуллина. – Казань: К(П)ФУ, 2018. – 154 с.
4. Курочкина, И.П. Бухгалтерский финансовый учет: теория и практика: учебно-методическое пособие / И.П. Курочкина, Н.Ю. Быстрова; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2019. – 132 с.
5. Лупикова, Е.В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для вузов / Е.В. Лупикова. – Москва: Юрайт, 2018. – 245 с. – URL: <https://biblio-online.ru/book/F9B6FA70-377F-42DE-B17A-A8FC0CAC4177> (дата обращения 26.05.2022).
6. Погорелова, М.Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: учебное пособие / М.Я. Погорелов. – Москва: Инфра-М, 2020.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГРАММНО- ЦЕЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Аннотация. Малому бизнесу в сфере туризма в современных условиях обеспечить видимую перспективу развития без реализации программ государственной поддержки невозможно. Пути и методы регулирования развития рыночной экономики разнообразны. В общей массе огромную роль играют программно-целевые методы регулирования. В статье описываются основные направления совершенствования использования программно-целевого подхода к развитию такого специфического сектора экономики, как малый бизнес в сфере туризма, призванный сыграть важную роль в выводе национальной экономики из кризиса.

Ключевые слова: малый бизнес, туризм, программно-целевой механизм, туристская сфера деятельности, совершенствование.

Sukov M.A.
Russian International Academy of Tourism
Khimki

DIRECTIONS FOR IMPROVING PROGRAM-TARGET MECHANISMS TO SUPPORT SMALL BUSINESS IN THE SPHERE OF TOURISM

Annotation. It is impossible to provide a visible development prospect for small business in the field of tourism in modern conditions without the implementation of state support programs. The ways and methods of regulating the development of a market economy are varied. In the general mass, program-target methods of regulation play a huge role. The article describes the main directions for improving the use of a program-targeted approach to the development of such a specific sector of the economy as a small business in the field of tourism, designed to play an important role in bringing the national economy out of the crisis.

Key words: small business, tourism, program-target mechanism, tourism industry, improvement.

На нынешнем этапе экономического развития России малый бизнес в сфере туризма становится непосредственным приоритетом в

формировании государственной финансовой политики на долгосрочную перспективу. Стратегические документы, разрабатываемые на федеральном и региональном уровнях, обязательно включают меры по развитию малого бизнеса в сфере туризма с последующим созданием профессиональных ассоциаций, центров развития бизнеса, бизнес-инкубаторов, технопарков, внедрением новых и совершенствованием действующих законодательных норм и т. д.

Однако, несмотря на усилия властей, возросшие «вливания» финансовых ресурсов в эту сферу экономики, а также прямая заинтересованность властей на всех уровнях и значительный общественный резонанс, развитие малого бизнеса в России сталкивается с большими трудностями. Данные о количестве зарегистрированных малых предприятий в сфере туризма показывают, что резкий рост предпринимательства, сменился стагнацией к концу десятилетия и вялой текущей динамикой в настоящее время. В связи с этим актуальным является необходимость совершенствования программно-целевых механизмов поддержки малого бизнеса в сфере туризма с целью создания благоприятных условий для их развития и обеспечения экономического роста страны³⁹.

Предпринимательство всегда связано с риском, который не всегда реально предугадать, следовательно, из-за этого риска многие предприятия не могут устоять на рынке и впоследствии начинают уходить с рынка. Но чем больше начальный капитал, который вложен в предприятие, тем выше шанс его успешной деятельности. Однако человеку, который получает заработную плату равную МРОТ, практически невозможно самостоятельно накопить денежные средства для открытия собственного дела. Отсюда вытекает такой сдерживающий фактор, как недоступность финансирования. Получить кредит начинающему предпринимателю практически невозможно. Банки отсекают малый бизнес, потому что одним из основных условий выдачи кредита является рост товарооборота и выручки компании, поэтому если у предпринимателя указанные показатели не растут, то он не может стать заемщиком. Банки не готовы предоставлять кредит на срок более чем 3-4 года, соответственно, чем больше срок кредитования, тем больше процент, а масштабы микрофинансирования и лизинга на несколько порядков ниже уровня спроса на них.

Серьезным сдерживающим фактором является низкий платежеспособный спрос населения, основного потребителя продукции и услуг малого бизнеса и конкуренция со стороны импортных товаров. Малому предприятию трудно выпускать товар в огромных количествах

³⁹ Гаврилова, И. В. Развитие малого бизнеса в сфере туризма в России / И. В. Гаврилова, А. А. Каблукова, К. С. Колосова // Молодой ученый. - 2016. - № 10 (114). - С. 659-663.

оказывать услуги для большого количества желающих за недорогую цену. К тому же очень сильное давление на маленькие предприятия оказывают развитые средние или крупные предприятия. Для содействия малому бизнесу необходима организация рекламно-выставочной деятельности, позволяющей представить свой товар населению разных городов. Помимо этого, руководство муниципального образования может обязать предоставлять выставочным павильонам площади для малого бизнеса по приемлемым ценам⁴⁰.

Для совершенствования программно-целевых механизмов поддержки малого бизнеса в сфере туризма предложены следующие мероприятия, позволяющие компенсировать затраты субъектов малого предпринимательства, а также получать помощь на начальном этапе осуществления деятельности:

1. Заключение соглашений с Росимуществом о праве первоочередной покупки субъектами малого предпринимательства арестованного имущества и товаров. Данное мероприятие позволит также субъектам малого предпринимательства в сфере туризма приобретать имущество, не заходя на тендер, что исключит длительный сбор документов и потерю времени.

2. Предоставление субсидий в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения, необходимых для осуществления субъектами малого предпринимательства в сфере туризма деятельности. Максимальный размер субсидии может составить 50% от стоимости приобретённых основных средств, но не более 200 тыс. руб. на один субъект малого предпринимательства.

3. Предоставление имущественной поддержки в виде передачи в безвозмездное пользование находящихся в государственной собственности капитальных строений (зданий, сооружений) нежилого фонда, изолированных помещений, их частей, в том числе с правом приобретения их в собственность после окончания срока безвозмездного пользования.

4. Предоставление субсидий в виде компенсации части затрат на размещение рекламы для вновь создаваемого малого бизнеса в сфере туризма, в том числе. Размер субсидии должен рассматриваться в индивидуальном порядке, например, до 70% от затрат, но не более 10-15 тыс.руб.

5. Возмещение затрат на регистрацию первого бизнеса (юридического лица) для некоторых категорий граждан (выпускники, студенты, инвалиды и др.). Возмещению подлежат затраты по регистрации, открытию расчетного счета, изготовлению печатей, получению лицензий и сертификатов. Расходы по возмещению затрат

⁴⁰ Поддержка субъектов МСП в сфере туризма. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://krd.ru/uploads/files/2020/07/28/121503-presentacia-korporacia-removed.pdf>

подлежат в размере 100 % от их фактической суммы⁴¹.

6. Государственно-частное партнерство в условиях поставленных стратегических задач Президентом Российской Федерации до 2030 года может стать одним из источников привлечения финансовых ресурсов для совершенствования партнерства государства и бизнеса в сфере туризма.

7. Внесение изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», направленных на расширение и улучшение условий поддержки субъектов малого бизнеса в сфере туризма.

8. Расширение доступа малого бизнеса в сфере туризма к получению фин. ресурсов (расширение перечня видов деятельности, подлежащих микрофинансированию; увеличение максимального объема микрофинансирования)

9. Обеспечение дифференцированными ставками арендной платы по государственной собственности.

10. Обеспечение дифференцированными ставками арендной платы по государственной собственности.

11. Повышение информированности предпринимательского сообщества о деятельности органов местного самоуправления в сфере поддержки и развития малого бизнеса в сфере туризма (письменное информирование малого бизнеса в сфере туризма об открытии конкурсов на предоставление грантов и иных видов государственной поддержки).

Малый бизнес в сфере туризма развивается недостаточно неравномерно. Невысокая платежеспособность и низкий уровень развития инфраструктуры в сфере бизнеса на отдельных территориях (например, в монопрофильных городах и удаленных от административных центров муниципальных образований) в значительной степени препятствуют предпринимательской деятельности. В этой связи для того, чтобы достичь уровня лидирующих муниципальных образований необходимо проведение государственной политики поддержки малого бизнеса в сфере туризма, учитывающей выявленные особенности и проблемы.

Наиболее принципиальным фактором, сдерживающим рост объемов кредитования, является высокая стоимость кредитных ресурсов для конечных заемщиков. Несмотря на планомерную деятельность со стороны Правительства РФ и Центробанка по снижению ключевой ставки, на которую ориентируются коммерческие банки при установлении процентных ставок по банковским кредитам, стоимость кредитования все еще остается высокой. Существенным барьером расширения объемов банковского кредитования является сложность самих банковских

⁴¹ Шлык В.В. Опыт программно-целевого управления в сфере культуры и туризма субъекта Федерации // Региональная экономика: теория и практика. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-programmno-tselevogo-upravleniya-v-sfere-kultury-i-turizma-subekta-federatsii>

продуктов, подразумевающих уплату не только процентов за пользование капиталом, но и комиссий, взносов и прочих дополнительных расходов, связанных с кредитованием. Многие малые предприятия в сфере туризма отмечают также организационную сложность заключения договора кредитования, недоверие кредитных учреждений к данным управленческой отчетности и т.п.

Для решения проблемы привлечения заемных средств для представителей малого бизнеса в сфере туризма можно применить микрофинансирование со стороны некоммерческих микрофинансовых организаций (МФО), одним из учредителей/участников/акционеров которых является субъект РФ и/или орган местного самоуправления, а источником формирования средств – субсидии из областного и федерального бюджетов, займы и банковские кредиты, а также собственные доходы.

Расширением возможностей для малого бизнеса в сфере туризма, получающих микрофинансирование станут:

- расширение перечня целей (на которые привлекается микрофинансирование);
- расширение перечня видов деятельности МСП, подлежащих микрофинансированию;
- улучшение инфраструктуры (организация филиалов Центра микрофинансирования)
- увеличение максимального срока предоставления кредитов;
- увеличение максимального объема финансирования.

Очевидным является, что помимо стандартных целей привлечения микро- финансирования (пополнения оборотных средств, покупки оборудования, покупки и ремонта основных средств) значимую долю в структуре портфеля микрозаймов составляют специфические цели, такие как внесение обеспечения для участия в тендерах и государственных заказах, вложения в НИОКР, требующие разработки специальных микрофинансовых продуктов.

– В рамках реализации национальных проектов в условиях коронавирусной эпидемии перед экономикой Российской Федерации стоит стратегическая задача рационального использования ограниченных ресурсов для достижения поставленных целевых показателей. Механизмы ГЧП могут выступить локомотивами развития. Максимизацию синергетических эффектов партнерства можно обеспечить путем развития ГЧП, выбора оптимальной формы ГЧП, которая позволит учитывать внутренние и внешние факторы муниципального развития, скоординировать действия всех участников ГЧП при условии сбалансированности интересов и целей, сформировать благоприятные условия для дальнейшего развития партнерства и создать систему взаимоувязанного сотрудничества муниципального образования с

бизнесом, при котором можно достигнуть ожидаемого результата социально-экономического развития экономики⁴².

– Таким образом, совершенствование поддержки малого бизнеса в сфере туризма в долгосрочной перспективе предполагает значительную государственную поддержку, которая выражается в различных инвестиционных программах, налоговой и кредитной сфере.

Использованные источники:

1. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»: Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
2. Гаврилова, И. В. Развитие малого бизнеса в сфере туризма в России / И. В. Гаврилова, А. А. Каблукова, К. С. Колосова // Молодой ученый. - 2016. - № 10 (114). - С. 659-663.
3. Жолумбетов Е.М. Анализ мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма в условиях пандемии коронавируса (COVID-19)// Кронос. - 2021. - №2 (52). - С.29-32
4. Поддержка субъектов МСП в сфере туризма. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://krd.ru/uploads/files/2020/07/28/121503-prezentacia-korporacia-removed.pdf>
5. Шлыков В.В. Опыт программно-целевого управления в сфере культуры и туризма субъекта Федерации // Региональная экономика: теория и практика. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-programmno-tselevogo-upravleniya-v-sfere-kultury-i-turizma-subekta-federatsii>

⁴² Жолумбетов Е.М. Анализ мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма в условиях пандемии коронавируса (COVID-19)// Кронос. - 2021. - №2 (52). - С.29-32

Таджиев А.А.
старший преподаватель
кафедры предварительного следствия и криминалистики
Академия МВД Республики Узбекистан

СОБИРАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Аннотация. В статье исследуются проблемы, связанные с теоретическими и практическими сторонами обнаружения, закрепления и использования доказательств в раскрытии и расследовании преступлений против общественного порядка посредством изучения процессуальных теоретических аспектов криминалистического познания доказательственной информации, которая служит оптимизации алгоритма действий следователя, дознавателя и должностных лиц, осуществляющих доследственную проверку направленную на повышение качества тактики проведения следственных действий направленных на получение достоверной доказательственной информации в форме показаний зафиксированных в форме протоколов следственных действий как фактов указывающих на вину в совершении этих преступлений.

Ключевые слова: доказательство, преступления против общественного порядка, хулиганство, доказательственная информация, протокол, следственное действие, следователь, дознаватель.

Tadzhiev A.A.
senior lecturer
department of preliminary investigation and criminalistics
Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

THE SIGNIFICANCE OF EVIDENCE IN THE INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST PUBLIC ORDER

Annotation. The article explores the problems associated with the theoretical and practical aspects of the detection, consolidation and use of evidence in the disclosure and investigation of crimes against public order by studying the procedural theoretical aspects of forensic knowledge of evidentiary information, which serves to optimize the algorithm of actions of the investigator, interrogating officer and officials who carry out pre-investigation checks aimed at improving the quality of the tactics of conducting investigative actions aimed at obtaining reliable evidence in the form of testimony recorded in the form of protocols of investigative actions as facts indicating guilt in the commission of these crimes.

Keywords. evidence, crimes against public order, hooliganism, evidentiary information, protocol, investigative action, investigator, inquirer.

Руководство страны, критически оценивая деятельность следственных органов указывает на имеющиеся недостатки, среди которых можно отметить такие как отсутствие конкретных критерий деятельности по охране общественного порядка, борьбе с преступностью. В этой связи необходимо продолжить реформы и превратить органы внутренних дел в настоящих защитников граждан [1].

Одним из основных средств борьбы с преступностью являются доказательства, получение которых является формой криминалистического познания, осуществляемого в получении достоверного факта о совершенном преступлении и установления всех обстоятельств преступного деяния. Однако в уголовно-процессуальной теории и криминалистической методике расследования преступлений нет единого мнения относительно определения сущности процесса доказывания, установления свойств, признаков и иных характеристик достоверного познания основанного на фактах. Достоверность является необходимым условием уголовно-процессуального и криминалистического познания. Каждое доказательство должно отвечать критериям относимости, допустимости и достоверности. Определение сущности криминалистической достоверности доказательств в процессе доказывания является одной из существующих проблем в методике расследования преступлений.

Проблема определения сущности криминалистической достоверности доказательств, является одной из основных в процессе доказывания в расследования преступлений. Е.И. Овчаренко отмечает, что это относится к такому распространенному виду преступления против общественного порядка – хулиганству[2, с. 26]. Разработка теоретических положений, раскрывающих особенности криминалистической достоверности доказательств в расследовании преступлений против общественного порядка, а также создание оптимального алгоритма деятельности следователя, дознавателя, является одним из действенных средств повышения эффективности методики их расследования.

Условно к ним можно отнести следующие действия: выявление особенностей уголовно-правовой характеристики хулиганства; определение особенностей криминалистической характеристики хулиганств и обстоятельств, подлежащих доказыванию по данной категории уголовных дел; обоснование комплекса мер, необходимых для надлежащей организации предварительного расследования хулиганства; разработка тактических рекомендаций, подлежащих использованию в криминалистической достоверности доказывания по уголовным делам о хулиганстве; выдвижение и обоснование предложений с целью

совершенствования криминалистического познания посредством собирания, проверки и оценки доказательств.

Познание в расследовании преступлений против общественного порядка включает в себя весь арсенал криминалистической методики направленной на получения достоверных доказательств

Многолетний опыт работы органов дознания и следователей ОВД показывает, что успешное раскрытие хулиганства как преступления против общественного порядка выражается в установлении лица совершившего преступление, его виновности, всех собирание, проверку и оценку доказательств, которое достигается применением криминалистической тактики используемой при проведении следственных действий.

Это достигается посредством ряда условий, к которым можно отнести: своевременный выезд на место совершения преступления против общественного порядка и качественное проведение осмотра места происшествия, назначения экспертиз и в необходимых условиях своевременного задержания подозреваемых; установление и допрос всех потерпевших и свидетелей совершенного преступления против общественного порядка; выявление всех обстоятельств уголовного дела и проведения необходимых следственных и процессуальных действий; собирание и исследование сведений относящихся к личности подозреваемого и обвиняемого; своевременное выполнение организационно-технических действий, обеспечивающих быстрое, полное и всесторонне познание; планирование дальнейшего познания в зависимости от возникших следственных ситуаций.

Как известно, что именно активные следственные действия позволяют следователю, дознавателю и должностным лицам, ответственным за доследственную проверку успешно осуществить процесс доказывания.

Следует отметить, что процесс доказывания как необходимый аспект познавательного действия при расследования преступлений против общественного порядка имеет ряд особенностей, которые нашли свое отражение как в отечественной, так и в зарубежной юридической литературе [3, с.112]. Поэтому, для эффективного расследования данных видов преступлений необходимо знать эти особенности и всегда их учитывать в частной методике проведения следствия по этим делам.

В общем понимании криминалистическое познание можно представить как систему доказательственной информации о расследуемом преступлении, имеющую уголовно-правовое и процессуальное значение [4, с.69].

При расследовании преступлений против общественного порядка неизменно возникают вопросы связанные с криминологическими аспектами познания доказательственной информации [5, с. 112]. Она

выполняет функцию объяснения этих фактов. В отличие от гипотезы теория дает истинное объяснение, благодаря которому удастся понять имеющиеся и установленные факты как логически необходимые следствия законов и других существенных связей данной области, т. е. объяснить окружающие нас явления и события не как хаос случайностей, а как форму проявления и существования объективно необходимых и закономерных отношений [6, 167].

Поэтому рассмотрим теоретический аспект понятия познания доказательственной информации. В современный период имеется достаточное количество научных исследований, целью которых было изучение познания, включая его доказательственную сущность и содержание. Вместе с тем, данные исследования определили возникновение различных интерпретаций данного понятия, и даже такие умозаключения, которые признавали данную категорию несостоятельной [7, с.223].

На наш взгляд, наиболее резонным представляется определение познания доказательственной информации через родовое понятие системы. При этом упор исследователя должен сосредотачиваться на системе научного описания криминалистически значимых признаков, а не системы или совокупности указанных признаков, так как криминалистическое познание – это научная категория, выработанная криминалистами для описания указанных элементов. Признак системности данного понятия означает, что элементы, входящие в указанную категорию, рассматриваются во взаимосвязи друг с другом [8, с.188], что, однако, не исключает их (элементов) предшествующего подробного описания.

Определяя познание доказательственной информации как модель, мы находим, что данное понятие не дает принципиально нового в определении понятия познания. Следует отметить, что сама по себе модель объекта – это её образец, представленный в малом виде, либо предмет, отображенный в уменьшенном размере, либо схема какого-либо объекта или явления [9, с. 719], то есть отражение целого явления.

Указание на криминалистическую значимость признаков преступления свидетельствует о том, что данные признаки имеют значение для раскрытия и расследования преступлений. Учитывая сказанное, представляется, что нет необходимости в определении отдельно указывать на цели построения познания доказательственной информации (например, цели построения типовых версий, организации, раскрытия и расследования преступлений и т.д.), так как данные цели заложены в понятии криминалистически значимые признаки.

Указание в приведенных определениях на типичные признаки, входящих в познание доказательственной информации, обосновано, так как указанные признаки являются характерными в процессе доказывания.

Каждое отдельно взятое преступление индивидуально, в том числе и хулиганство, при этом оно включает в себя как общие (типичные) признаки, так и единичные (индивидуальные).

Еще одним необходимым элементом познания доказательственной информации является обмен имеющейся сведений между следователем, дознавателем и органами осуществляющими доследственную проверку посредством совместного производства следственных и процессуальных действий при осмотре место происшествия, задержание преступников и проведения других действий направленных на получение доказательств.

Взаимная доказательственная информация посредством познания доказательств и ознакомление с собранными материалами позволяет своевременно организовать поиск и задержание преступников произвести необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, внести соответствующие изменения в согласованные планы и выдвинуть новые версии и т.д.

Познание доказательственной информации предполагает выдвижение и реализацию версий направленных на раскрытие и расследование преступлений против общественного порядка. Для полного и всестороннего расследования хулиганства надо тщательно изучить все версии основываясь на теорию доказательств общую для расследования каждого преступления.

Исходя из вышеизложенного для повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений против общественного порядка и обеспечения всесторонности и полноты необходимо придерживаться следующего алгоритма криминалистического познания доказательственной информации:

- оптимальное и конкретное планирование необходимых следственных действий;
- своевременный выезд на место преступления и организация обнаружение, фиксацию, проверку и оценку доказательств;
- выявление свидетелей и очевидцев совершенного преступления;
- организация взаимодействия посредством обмена доказательственной информации и др.

Выполнение указанного алгоритма деятельности следователя, дознавателя и органов осуществляющих доследственную проверку служит повышению эффективности познания как необходимой составляющей процесса доказывания. Это осуществляется посредством проводимых следственных действий направленных на сбор, закрепление и проверку доказательств при расследовании преступлений против общественного порядка.

Использованные источники:

1. Послание Президента Республики Узбекистан
<https://president.uz/ru/lists/view/3324>

2. Овчаренко Е. И. Доказывание в досудебном производстве по уголовным делам о хулиганстве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М. – 2004. – 26 с.
3. Каракетова Д.Ю. Айрим хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида жамоат тартибини бузганлик учун жиноий жавобгарлик // Юридик фанлар ахборотномаси. Илмий-амалий ҳуқуқий журнал. – Тошкент, 2019.-№4. - Б. 112-125. (12.00.00; № 20); Матчанов А.А. Методика расследования преступлений (теоретические и практические аспекты). Монография – Т. Академия МВД Республики Узбекистан, 2016. – С.124.; Уголовно-процессуальное право: Учебник/Под общ. ред. Доктора юридических наук, доцента А.Р. Акилова. Дополненное и переработанное третье издание. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2020. – 630 с.; Рябов Е. В. Методика расследования хулиганства: дис.... канд. юрид. наук. – М., 2013. - 263 с.
4. Каракетова Д.Ю. Безорилик ва безори шахсининг криминологик тавсифи // Жамият ва инновациялар. Фанлараро электрон илмий журнал. <https://inscience.uz/index.php/socinovrticle/view/435/587> – Тошкент, 2021 й. ISSN 2181-1415. Special Issue -2. - Б. 69-75.
5. Каракетова Д.Ю. Айрим хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида жамоат тартибини бузганлик учун жиноий жавобгарлик // Юридик фанлар ахборотномаси. Илмий-амалий ҳуқуқий журнал. – Тошкент, 2019.-№4. - Б. 112-125. (12.00.00; № 20).
6. Ахмедов М.А., Хан В.С. Основы философии.-Ташкент: Изд-во «Мехнат», 2004.-С.167
7. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001.-С.223.
8. Даль В.И. Толковый словарь в четырех томах. М. Издательство Русский язык, 1991.-Т.4.-С.188.
9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд. М., 1999.-С.719.

*Тажибоев М.А.
“Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси
Жиззах политехника институти*

**2022-2026 ЙИЛЛАРГА МЎЛЖАЛЛАНГАН ЯНГИ
ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИДА ДАВЛАТ ВА
ЖАМИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА СИНЕРГЕТИК ЁНДАШУВ**

Аннотация: Мақолада давлат бошқаруви фаолиятининг ўз-ўзини ташкил этиш хусусиятлари синергетик ёндашув асосида таҳлил этилган. “инсон – жамият – давлат” ва синергетик ёндашув қиёсий таҳлил этилиб, ўз-ўзини ташкил этиш тушунчаси тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: Ҳаракатлар стратегияси, Тараққиёт стратегияси, “инсон – жамият – давлат”, синергетика, синергетик тамойиллар, синергетик ёндашув.

*Tajibaev M.A.
teacher
"Social Sciences" department
Jizzakh Polytechnic Institute*

**SYNERGIC APPROACH TO STATE AND SOCIETY DEVELOPMENT
IN THE NEW UZBEKISTAN DEVELOPMENT STRATEGY FOR 2022-
2026**

Annotation: The article analyzes the features of the self-organization of public administration activities on the basis of a synergistic approach. a comparative analysis of the "man – Society – state" and synergistic approach was carried out and the concept of self-organization was investigated.

Keywords: action strategy, development strategy, "man – Society – State", synergetics, synergistic principles, synergistic approach.

Мамлакатимизни 2017 — 2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида ўтган давр мобайнида давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан ислоҳ этишга қаратилган 300 га яқин қонун, 4 мингдан зиёд Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорлари қабул қилинди. Миллий иқтисодиётни ислоҳ қилиш борасида ташқи савдо, солиқ ва молия сиёсатини либераллаштириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва хусусий мулк дахлсизлигини кафолатлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни ташкил этиш ҳамда ҳудудларни жадал ривожлантиришни таъминлаш бўйича таъсирчан чоралар кўрилди.

Жаҳон миқёсидаги мураккаб жараёнларни ва мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт натижаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда кейинги йилларда «Инсон қадри учун» тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, иқтисодиёт тармоқларини трансформация қилиш ва тадбиркорликни жадал ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишларини белгилаш мақсадида кенг жамоатчилик муҳокамаси натижасида «Ҳаракатлар стратегиясидан — Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан ишлаб чиқилган қуйидаги етита устувор йўналишдан иборат 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тасдиқланди:

✓ инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш;

✓ мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш;

✓ миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш;

✓ адолатли ижтимоий сиёсат юритиш, инсон капиталини ривожлантириш;

✓ маънавий тараққиётни таъминлаш, янги босқичга олиб чиқиш;

✓ миллий манфаатлардан келиб чиққан ҳолда умумбашарий муаммоларга ёндашиш;

✓ мамлакатимиз хавфсизлиги ва мудофаа салоҳиятини кучайтириш, очик, прагматик ва фаол ташқи сиёсат олиб бориш.

Маълумки, **“инсон – жамият – давлат”** тизими бир неча йўналишларда амалга оширилиб, ўзига хос ёндашувларни талаб этувчи мураккаб жараён ҳисобланади. Бундай мураккаб жараёнларни чуқур ўрганиш ва таҳлил қилиш эндиликда ноанъанавий методологик концепциялар, масалага ўзгача ёндашиш тамойилларини кашф этиш заруратини тақозо этмоқда. Муаммоларни бартараф этишга янги илм соҳаси сифатидаги синергетик ёндашув принциплари бу жараёнларни тадқиқ этишда муҳим аҳамият касб этиб, унинг методологик имкониятларидан (очик тизим, ўз-ўзини ташкиллаштириш, ўз-ўзини бошқариш, аттрактор, ночизиклилик, флуктуация, бифуркация, тартиб ва хаос, фрактал, кўп вариантлилик, муқобиллик) кенг фойдаланиш заруратини юзага келтирмоқда. Синергетика методларини давлат бошқаруви тизимида қўлланиши унинг методологияси ривожига катта ҳисса қўшиб, **“инсон – жамият – давлат”** тизими фаолиятини ташкил этиш ва юритиш жараёнининг ҳам “синергетиклиги”, яъни, ўзини-ўзи ташкил этиш хусусияти тўғрисидаги ғояларни исботлайди.

Синергетика тушунчаси (юнонча “synergetikos” – “ҳамкорлик”, “ҳамдўстлик”, “биргаликда ҳаракат”) маъноларини англатади [1]. Г. Хакен

ўзининг “Синергетика” номли китобида бу терминни маъносининг икки жиҳатини ажратиб кўрсатади. Биринчидан, бирикишга, кооператив ҳаракат қилишга интилаётган элементларнинг ўзаро ҳамкорлиги, биргаликда ҳаракат қилиш натижасида ўз-ўзини ташкиллаштириб бир бутун тизимнинг вужудга келиши, иккинчидан, турли фан соҳаларида фаолият юритувчи олимларнинг ҳамкорлиги, биргаликдаги фаолияти тушунилади [2]. Ушбу тадқиқот ишида ҳар иккала ёндашув принципларига асосланиб иш кўрилади.

Б. Тўраевнинг жамоавий монографиясида синергетика тушунчасига мураккаб система сифатида қаралиб, унга қуйидагича таъриф беради. Синергетика – мураккаблик, мураккаб системаларнинг ҳамкорликдаги ўзини – ўзи ривожлантириши ҳақидаги фан [3]. Шунингдек, муаллифлар “мураккаблик” тушунчасини изоҳлаб, мураккабликнинг мураккаблиги унинг кўп компонентли эканлигида ва ундаги алоқадорликларнинг кўп тармоққа тармоқланиб кетганлигида деб таъкидлайди.

Синергетикага оид турли манбалар [1-3] таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, синергетика атамаси дастлаб физик ва биолог олимлар тадқиқотларида кузатилиб илмий муомалага олиб кирилган. Бугунги кунда синергетика табиий-илмий билимлар чегарасидан чиқиб, ижтимоий билимлар соҳасига ҳам шиддат билан кириб бормоқда. Бундай қарашлар давлат бошқаруви назариясини тушунтиришда ўзининг ёрқин ифодасини топмоқда. Синергетиканинг энг муҳим жиҳати шундаки, у ўз-ўзини бошқарувчи тизимларда фаолият кўрсатаётган тадқиқотчи-олимлар ишларини маълум бир йўналишда бирлаштиришга хизмат қилишидир. Ёки бошқача айтганда синергетика мураккаб тизимларни, ўзини-ўзи ташкил этиш ҳодисаларини ўрганаётган билим соҳаларига тааллуқли бўлган, универсал методологик парадигма бўлиб, ўрганилаётган предмет ва объектга ягона фанлараро ёндашувни намоён қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони 28.01.2022 й. N ПФ-60
2. Бозоров Д. Синергетик парадигма. Монография. Тафаккур нашриёти. – Т.:2010
3. Хакен Г. Синергетика. - М.: Мир, 1980. 404 с.
4. Тўраев Б.О., Эргашева М.Х., Рахмонов Б.У., Мўминова З.О., Очилов Ж. Синергетика: моҳияти, қонуниятлари ва амалиётда намоён бўлиши. Т.: Наврўз нашриёти, 2017, 12-13 бет.
5. Tajibayev, M. A., & Axmedov, J. T. (2022). Sinergetik yondashuv-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantirishning asosiy jihatlaridan biri sifatida. Scientific progress, 3(3), 527-532.

6. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). The concepts of sustainability and instability in synergetics are an important principle. *Scientific progress*, 3(3), 930-933.
7. Kholbekova, M. A. T. U. (2022). Applications and developments of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 942-945.
8. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). Content of the concept of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 938-941.
9. Kulmatov, P. M., & Tajibaev, M. A. (2022). Synergetic as a factor for the development of modern science. *Scientific progress*, 3(3), 925-929.
10. Tajibaev, M. A., & Kholbekova, M. U. (2022). Synergetic methodology serves humanity. *Scientific progress*, 3(3), 934-937.
11. Abdurashidovich, T. M. (2022). Yoshlarda sinergetik dunyoqarashni shakllantirish omillari. *Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal*, 3(3), 203-207.
12. Abdurashidovich, T. M. (2022). Sinergetika-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantiruvchi bilim sifatida. *Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya*, 1(2), 69-73.
13. Azimova, S. Y., & Tojiboev, M. A. (2021). Improvement of spiritual and educational work it is our important task. *Scientific progress*, 2(5), 544-548.
14. Melikuziyevich, K. P., & Abdurashidovich, T. M. (2021). State and community management-as a priority task in the appeal. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 2(2), 133-136.
15. Quvanovich, R. Q. (2021). The Moral Importance of Humanity and Patriotism in Chistiya and Kubraviya. *International Journal on Orange Technologies*, 3(3), 98-103.

*Тожибоев А.А.
кафедра оториноларингологии
Андижанский государственный медицинский институт*

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛИПОЗНОГО ЭТМОИДИТА

Резюме: С целью изучения особенностей местного и общего клеточного иммунного ответа проводили иммунологические и цитологические исследования у 34 больных полипозным этмоидитом и у 12 практически здоровых лиц. Результаты проведенных исследований показали, что у больных с полипозным этмоидитом до операции и на 5-6 день после оперативного удаления полипов имеет место достоверное снижение количества Т- и В-лимфоцитов, функциональной активности лимфоцитов и нейтрофилов периферической крови, а также гемолитической активности системы комплемента. Риноцитологические и цитологические исследования удаленных полипов выявили большое количество деструктивных эпителиальных клеток, активированных нейтрофилов, моноцитов, эозинофилов, лимфоцитов и дегранулированных тучных клеток. Относительное содержание В-лимфоцитов в суспензии клеток удаленных полипов было значительно выше, чем содержание Т-лимфоцитов. Нами было выявлено также, что Т- и В-лимфоциты, а также нейтрофилы в суспензии удаленных полипов обладают повышенной функциональной активностью, что выражается в усилении бласттрансформации лимфоцитов в культуре клеток. Полученные нами результаты дают основание полагать, что в патогенезе полипообразования огромное значение может иметь нарушение регуляции общего и местного иммунитета, приводящее к локальной гиперактивации иммунокомпетентных клеток.

Ключевые слова: полипозный этмоидит, иммунологические показатели, патогенез, иммунологические исследования, цитологические исследования.

*Tojiboev A.A.
department of otorhinolaryngology
Andijan State Medical Institute*

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL CONDITION POLYPOSIS ETHMOIDITIS

Resume: In order to study the characteristics of the local and general cellular immune response, immunological and cytological studies were

performed in 34 patients with polyposis ethmoiditis and in 12 healthy individuals. The results of the studies showed that in patients with polyposis ethmoiditis before surgery and 5-6 days after surgical removal of polyps, there is a significant decrease in the number of T and B lymphocytes, the functional activity of peripheral blood lymphocytes and neutrophils, as well as the hemolytic activity of the complement system. Rhinocytological and cytological studies of removed polyps revealed a large number of destructive epithelial cells, activated neutrophils, monocytes, eosinophils, lymphocytes and degranulated mast cells. The relative content of B-lymphocytes in the cell suspension of the removed polyps was significantly higher than the content of T-lymphocytes. We have also revealed that T and B lymphocytes, as well as neutrophils in suspension of removed polyps, have increased functional activity, which is expressed in enhancing the blast transformation of lymphocytes in cell culture. Our results suggest that in the pathogenesis of polypo formation, violation of the regulation of general and local immunity, leading to local hyperactivation of immunocompetent cells, can be of great importance.

Key words: polypous ethmoiditis, immunological parameters, pathogenesis, immunological studies, cytological studies.

Введение. Полипозный этмоидит относится к хроническим заболеваниям слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, происхождение которого не вполне ясно, а лечение малоэффективно из-за частых рецидивов патологического процесса. Главным симптомом этмоидита является образование множественных слизистых полипов, обладающих безудержным ростом. Если их не удалять, они могут полностью обтурировать полость носа, включая ее функции и продолжая расти в сторону носоглотки, преддверия носа, раздвигая костные структуры и деформируя наружный нос.

Несмотря на множество работ по выяснению различных сторон этиологии и патогенеза, полипоз носа еще остается terra incognita для врача, ибо нет радикального лечения этого заболевания. Некоторые авторы относили полипы носа (известные еще со времен Гиппократ) к доброкачественным опухолям, однако в настоящее время их считают результатом продуктивных изменений слизистой оболочки, главным образом, решетчатого синуса, в генезе которого играют роль многие факторы: хроническое воспаление, сенсбилизация и аутоиммунные реакции [7-10]. В быту болезнь известна как "полипы носа", встречается довольно часто и составляет от 15 до 25% больных с ЛОР-патологией в поликлинике и стационаре. Нередко полипы сочетаются с кистозным фиброзом, бронхиальной астмой, повышенной чувствительностью к аспирину.

Лечение при полипах носа в основном сводится к хирургическому их удалению и восстановлению носового дыхания, однако даже при

"большом радикализме" операции полипы рецидивируют снова и снова, наступает обструкция носа, требующая повторных полипотомий. Известны лица, перенесшие от 10 до 30 полипотомий, причем у некоторых промежутки между ремиссиями составляют от 3 до 5 мес. Многочисленные, дополнительно к операциям, консервативные способы влияния на этот процесс остаются малоуспешными, и это требует дальнейшего изучения этиологии, патогенеза и методов лечения.

Развитию полипов при этмоидите может способствовать:

1) банальное гнойное воспаление слизистой оболочки в ячейках решетчатого лабиринта. Обычно такие полипы бывают односторонними, растут медленно, после удаления могут полностью исчезнуть, период ремиссии длится года и даже десятки лет. Гистологически в тканях полипов можно наблюдать фиброзные изменения с нейтрофильными инфильтратами;

2) воспаление с аллергическим компонентом: образование полипов при этом практически всегда является двухсторонним, так как поражается вся система респираторной и даже обонятельной областей слизистой оболочки носа. Полипы растут более быстро, гистологически в них определяется резкий отек и элементы аллергической реакции тканей в виде эозинофильной инфильтрации, всегда рецидивируют после операции с короткими периодами ремиссии. Их удаление не всегда полностью нормализует носовое дыхание, так как остается отек слизистой оболочки;

3) включение в аллергическое воспаление явлений аутоиммунного процесса. Их развитие характеризуется склонностью к быстрому рецидивированию после удаления, аналогично вышеизложенному (см. пункт 2).

Наряду с отеком, эозинофильной инфильтрацией, а также тканевыми признаками аутоагрессии, в крови определяются аутоантитела к полипозным структурам. Поскольку при этой форме всегда имеет место иммунодефицит по клеточному и гуморальному типу, то он способствует развитию аутоиммунного механизма, который становится ведущим в рецидивировании полипов.

Материал и методика исследования. Под наблюдением находились 34 больных (20 мужчин и 14 женщин), в возрасте от 24 до 60 лет, с полипозным этмоидитом, объединенных общностью следующих особенностей болезни: низкая эффективность медикаментозного лечения, развитие воспалительного процесса в верхних дыхательных путях, затрудненное носовое дыхание, потеря обоняния и обильные выделения из носа. У 3 больных была выявлена сопутствующая бронхиальная астма. Контрольную группу составили 12 практически здоровых лиц.

У всех больных при поступлении и на 5-6-й день после оперативного удаления полипов изучали клеточные показатели иммунитета с использованием моноклеарной фракции периферической крови

больных. Относительное содержание Т- и В-лимфоцитов было изучено в тестах Е-РОК и ЕАС-РОК. Фагоцитарную активность нейтрофилов определяли по способности клеток поглощать фиксированные формалином *Staphylococcus aureus* штамма ИНМИА 5233. Гемолитический титр комплемента в плазме крови больных определяли по 50% гемолизу эритроцитов барана в присутствии антиэритроцитарной сыворотки кролика. Функциональную активность лимфоцитов периферической крови больных определяли по реакции бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) с использованием фитогемагглютинаина (ФГА-М, Serva) и митогена американского локоноса (PWM, Sigma) в качестве поликлональных активаторов лимфоцитов человека. РБТЛ проводили в среде RPMI-1640 (Serva), содержащей 2 мМ - глутамина, 1 мМ пирувата натрия, 50 мкг/мл гентамицина и 5% эмбриональной телячьей сыворотки. Лимфоциты периферической крови больных в концентрации $2,5-3,5 \times 10^6$ в 1 мл были культивированы в присутствии 20 мг/мл ФГА-М или 10 мг/мл PWM в течение 72 ч, при 37°С [1]. По окончании инкубации клетки фиксировали смесью метанол-уксусной кислоты (3:1) и окрашивали по Романовскому-Гимзе. В микроскопических препаратах определяли относительное содержание бластных лимфоцитов.

С целью изучения местных показателей иммунитета были проведены риноцитологические, а также цитологические и иммунологические исследования с использованием удаленных хирургическим путем носовых полипов. Полипы помещали в раствор Хенкса, содержащий 80 мкг/мл гентамицина и 100 ЕД/мл пенициллина, разрезали на мелкие кусочки размером до 6-7 мм и гомогенизировали в гомогенизаторе Поттера. Суспензию клеток инкубировали в присутствии 0,25% трипсина на магнитной мешалке при 37°С в течение 3 ч. После этого путем центрифугирования суспензию отмывали 3-4 раза раствором Хенкса и готовили цитологические препараты или проводили иммунологические исследования (определяли содержание Т- и В-лимфоцитов, активность фагоцитоза, проводили РБТЛ в культуре) вышеописанными методами.

Результаты исследования. По данным анамнеза обследованных, основные сроки их заболевания колебались в пределах 3-6 лет. Начало болезни больные связывали с острой респираторной инфекцией (17 человек), переохлаждением (3), остальные 14 больных не смогли назвать причину. Помимо жалоб на затрудненное носовое дыхание, ослабленное обоняние и на наличие отделяемого из полости носа, большинство больных отмечали также наличие аллергии на антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты (в основном на аспирин). У трех больных была выявлена сопутствующая бронхиальная астма с тяжелым течением и зависимостью от гормонов и бронхолитиков.

Результаты проведенных исследований по изучению клеточных показателей иммунитета у больных с полипозным этмоидитом до и после оперативного удаления носовых полипов представлены в табл. 1. Из представленных данных следует, что при поступлении больных в клинику относительное содержание периферических Т-лимфоцитов, образующих розетки с эритроцитами барана (Е-РОК), и В-лимфоцитов, образующих розетки с сенсibilизированными эритроцитами мыши (ЕАС-РОК), были достоверно снижены по сравнению с аналогичными показателями у практически здоровых лиц. К этому сроку наблюдалось также достоверное снижение показателей неспецифической резистентности организма - фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови и гемолитической активности системы комплимента.

Таблица 1. Показатели иммунитета у больных с полипозным этмоидитом (М m)							
Группы обследованных	Число обследованных	Е-РОК	ЕАС-РОК	РБТЛ-ФГА	РБТЛ-РWM	ФА	Комплемент (СН ₅₀)
До операции	34	36,4 8,5	14,4 3,1	49,8 7,3	52,1 6,3	75,5 8,3	53,8 11,4
Послеоперации	34	35,5 7,7	15,6 3,0	51,2 7,0	48,8 6,3	71,7 8,3	51,2 10,7
Контроль	12	49,9 4,6	19,6 3,2	62,4 4,9	66,7 7,2	89,9 4,4	79,8 7,4
p		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
p _i		>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05
Примечание. p - значение вероятностей при сравнении полученных данных с таковыми в группе здоровых лиц; p _i - до и после лечения больных.							

С целью изучения функциональной активности лимфоцитов периферической крови нами были проведены исследования РБТЛ в культуре лимфоцитов периферической крови больных. Результаты проведенных исследований показали, что относительное количество бластных клеток в культурах лимфоцитов, стимулированных как ФГА-М, так и РWM, было значительно снижено у больных с полипозным этмоидитом по сравнению с показателями РБТЛ у практически здоровых лиц. В то же время у больных с сопутствующей бронхиальной астмой нами было выявлено увеличение интенсивности бластной трансформации лимфоцитов, стимулированных в культуре ФГА-М или РWM (соответственно 61,7 5,9%, и 63,6 4,3%). Следует отметить также, что при использовании обогащенной лейкоцитами плазмы крови больных с астмой в качестве клеток-мишеней при проведении РБТЛ *in vitro*, нами в цитологических препаратах были обнаружены тучные клетки как при стимуляции клеток ФГА-М (число тучных клеток 2,5 0,3%), так и при

стимуляции клеток фиксированным штаммом *S.aureus* (число тучных клеток 2,78 0,4%).

Результаты исследований по изучению клеточных показателей иммунитета, проведенных нами на 5-6-й день после оперативного удаления носовых полипов, не выявили по всем вышеуказанным параметрам достоверных отличий общего иммунитета при сравнении с исходными значениями (табл. 1). Это может свидетельствовать о том, что оперативное вмешательство и использованный нами метод интубационного наркоза не вызывают развития послеоперационного иммунодефицита. Послеоперационный период у этих больных протекал в основном гладко и без каких-либо осложнений. Следует отметить, что ранний послеоперационный период (1-2 нед) у больных с бронхиальной астмой также протекал без астматических приступов, однако после этого наблюдалось обострение бронхиальной астмы. Иммунологические исследования у этих больных к этому сроку выявили снижение (по сравнению с исходными данными) относительного количества Т- и В-лимфоцитов, активности нейтрофилов, интенсивности РБТЛ, а также увеличение содержания тучных клеток в культурах стимулированных лейкоцитов. В связи с множественной лекарственной непереносимостью у больных с бронхиальной астмой им назначали лишь рибомунил по 1,2 мг 1 раз в сут в первые 4 дня недели с длительностью общего курса лечения до 1 мес.

Полученные нами данные о снижении клеточных показателей общего иммунитета у больных с полипозным этмоидитом согласуются с результатами, полученными другими авторами при изучении показателей гуморального и клеточного иммунитета [2-5].

Для изучения состояния местного иммунитета нами были проведены риноцитологические исследования носового отделяемого больных полипозным этмоидитом (табл. 2). В мазках и в цитологических препаратах носового отделяемого были выявлены эпителиальные клетки с увеличенными, дегенеративными ядрами, цитоплазматическими включениями и признаками деструкции (до 12%). Количество нейтрофилов и моноцитов достигало 36 и 8% соответственно. Были выявлены также эозинофилы, бластные лимфоциты, дегранулированные нейтрофилы и тучные клетки (12, 14, 16 и 2% соответственно). У больных бронхиальной астмой содержание тучных клеток достигало 8%. Кроме того, микробиологические исследования выявили наличие антибиотикоустойчивых штаммов *S.aureus* в носовом отделяемом у 10 больных.

У лиц, составляющих контрольную группу, риноцитологическими исследованиями обнаружены лишь единичные лимфоциты, нейтрофилы и эпителиальные клетки.

Таблица 2. Показатели местного иммунитета в суспензии клеток удаленных полипов и данные риноцитологических исследований

Исследованный материал	Число больных	Иммунологические и цитологические показатели (%)								
		нейтрофилы	эозинофилы	тучные клетки	бластные лимфоциты	Е-РОК	М-РОК	фагоцитоз	РБТЛ (ФГА-М)	РБТЛ (РВМ)
Носовое отделяемое больных до операции	34	36	12	2-8	16	-	-	-	-	-
Носовое отделяемое практически здоровых	12	9	0	0	0	-	-	-	-	-
Суспензия гомогенизированных и обработанных трипсином удаленных полипов	34	29	24	10	34	9,1 1,0	26,7 5,2	80 (ФИ=8)	78,9 6,1	79,7 5,9

Нами были проведены также цитологические и иммунологические исследования суспензии гомогенизированных и обработанных трипсином удаленных полипов. Цитологические исследования выявили большое количество эпителиальных клеток с деструктивными большими ядрами и множественными цитоплазматическими включениями, а также фибробластоподобные клетки. Обнаруживались также нормальные и деструктивные нейтрофилы, моноциты, активированные эозинофилы, тканевые базофилы (тучные клетки), лимфоциты и клетки (бластные лимфоциты), находящиеся на стадии митоза. Следует отметить также, что тучные клетки обнаруживались как в цитологических препаратах полипов больных с астмой, так и у оперированных больных без сопутствующей бронхиальной астмы (табл. 2).

Относительное содержание В-лимфоцитов (ЕАСРОК) в суспензии клеток удаленных полипов составляло 26,7 5,2%, в то время как относительное содержание Т-лимфоцитов (Е-РОК) составляло лишь 9,1 1,0%. 80% нейтрофилов, выделенных из носовых полипов, имели способность поглощать фиксированные бактерии. Индекс фагоцитоза в цитоплазме нейтрофилов достигал 8 1,0. Результаты изучения РБТЛ в культуре показали высокую пролиферативную активность лимфоцитов, выделенных из суспензии носовых полипов в ответ на стимуляцию ФГА-

М и РWM (78,9 6,1% и 79,7 5,9% соответственно). В культурах ФГА-М-стимулированных клеток обнаруживались также гигантские, многоядерные эпителиальные клетки, активированные моноциты, нейтрофилы и эозинофилы. Относительное содержание спонтанных бластов составляло 34,5 9,3%.

Относительное снижение количества розеткообразующих Т-лимфоцитов в суспензии полипов на фоне сильно выраженной их функциональной активности, по-видимому, объясняется потерей поверхностных рецепторов к эритроцитам барана (CD2) вследствие активации клеток *in situ* или вследствие ферментативной обработки полипов. Эти данные согласуются с результатами проведенных исследований, показавших, что в структуре полипов обнаруживаются, в основном, лимфоциты, имеющие поверхностные маркеры CD3, CD4, CD8 [13].

Таким образом, результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о том, что наряду с понижением показателей общего иммунитета местные иммунные процессы, протекающие в эпителии полипозной ткани, характеризуются повышением функциональной активности Т- и В-лимфоцитов и интенсификацией процессов фагоцитоза.

Результаты немногочисленных исследований по изучению иммунологических механизмов полипообразования свидетельствуют о том, что при нарушениях в процессе взаимодействия бактерий (вирусов) с эпителиальными клетками слизистой оболочки околоносовых пазух происходят структурные и функциональные изменения, которые сопровождаются повышением экспрессии антигенов гистосовместимости класса 2 (HLADR) и молекул межклеточной адгезии на поверхности эпителиальных клеток, а также усилением синтеза провоспалительных цитокинов (фактор некроза опухолей, интерлейкин-8, гранулоцит-моноцит-колоний - стимулирующий фактор и фактор роста эндотелиальных и эпителиальных клеток). В результате этого стимулируются процессы миграции, антигенной презентации, межклеточной кооперации иммунокомпетентных клеток, а также происходит гиперактивация нейтрофилов, эозинофилов и дегрануляция тучных клеток путем увеличения местной продукции IgE и образования иммунных комплексов [10, 11, 15, 17].

Полученные нами результаты и данные литературы дают основание полагать, что, по-видимому, наряду с известными формами общих иммунных нарушений в патогенезе полипообразования огромное значение могут иметь также местные иммунологические процессы, последовательно включающие этапы местного гиперреактивного иммунного воспаления.

Такое представление о патогенезе полипозного этмоидита требует применения соответствующих подходов к лечению больных с этим заболеванием. При лечении полипозного этмоидита, на наш взгляд,

необходимо сочетание общей иммунокорректирующей терапии с одновременным использованием средств воздействия на гиперактивное воспаление, возникшее в слизистой оболочке полости носа, околоносовых пазухах и в нижележащих отделах дыхательного тракта. Для решения этой проблемы перспективным представляется местное использование иммунодепрессантов, стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов, десенсибилизирующих препаратов, а также блокаторов ионных каналов лимфоидных, эпителиальных и тучных клеток.

Выводы. 1. У больных с полипозным этмоидитом отмечено снижение клеточных показателей общего иммунитета, что выразилось в подавлении функциональной активности лимфоцитов периферической крови, фагоцитарной активности нейтрофилов и гемолитической активности системы комплемента.

2. В патогенезе полипозного этмоидита ведущую роль играют местные иммунопатологические процессы, которые на фоне общего функционального дисбаланса иммунной системы могут приводить к развитию гиперактивного воспаления в слизистой оболочке полости носа и нижележащих отделах дыхательного тракта.

3. Проведение комплексного исследования местных и общих клеточных показателей иммунитета позволяет более точно охарактеризовать патогенетическое звено в иммунном дисбалансе организма с целью подбора эффективных методов медикаментозной подготовки и хирургического лечения больных полипозным этмоидитом.

Использованные источники:

1. Алексанян Ю.Т., Давтян Т.К. Иммунный ответ культивируемых лимфоцитов и получение гибридов, продуцирующих человеческие моноклональные антитела. Ереван, 1995.
2. Арефьева Н.А., Бикбаева А.И., Прозоровская К.Н. Вестн оторинолар 1991; 1: 14-19.
3. Арефьева Н.А., Салтикова Б.Б. 9-й Всесоюзный съезд оториноларингологов. Кишинев 1988; 362-363.
4. Говорун М.И., Горохов А.А., Гофман В.Р. Рос ринол 1994; Приложение 2: 31-32.
5. Портенко Г.М. Там же 27.
6. Beatrice F., Aluffi P., Botomicca F. Acta oto-rhino-laryngol Ital 1994; Suppl 14: 41: 32-39.
7. Bernstein J.M., Gorfien J., Noble B. Otolaryngol Head Neck Surg 1995; 113: 6: 724-732.
8. Darke-Lee A.B. Rhinology 1994; 31: 1: 1-4.
9. Davidson T.M., Murphy C., Mitchell M. Laryngoscope 1995; 105: 354- 358.
10. Ferrara A., Stortini G., Bellussi L., Girolamo S., Passali D. Acta otorhino-laryngol Ital 1994; 14: 6: 633-642.

11. Finotto S., Dolovich J., Denburg J.A., Jordana M., Marshall J.S. Clin Exp Immunol 1994; 95: 2: 343-350.
12. Hui Y., Gaffney R., Crysedale W.S. Eur Arch Otorhinolaryngol 1995; 252: 4: 191-196.
13. Kanai N., Denburg J., Jordana M., Dolovich J. Am J Respir Crit Care Med 1994; 150: 4: 1094-1100.
14. Keith P.K., Conway M., Evans S., Wong D.A., Jordana G., Pengelly D., Dolovich J. J Allergy Clin Immunol 1994; 93: 3: 567-574.
15. Miller C.H., Pudiak D.R., Hatem F., Looney R.J. Otolaryngol Head Neck Surg 1994; 114: 1: 51-58
16. Miszke A., Sanakowska E. Otolaryngol Pol 1995; 49: 3: 225-230.
17. Ohkawara Y., Lim K.G., Xing X., Nakano K., Dolovich J., Jordana M. J Clin Invest 1996; 97: 7: 1761-1766.
18. Pimental J.C. Acta Med Port 1995; 8: 6: 379-384.
19. Schultze-Werninghaus G. Pneumologie 1994; 48: 2: 99-102.
20. Shatkin J.S., Delsupehe K.G., Thisted R.A., Corey J.P. Otolaryngol Head Neck Surg 1994; 111: 5: 553-556.
21. Wardlaw A.J., Symon F.S., Walsh G.M. J Allergy Clin Immunol 1994; 94: 6: 1163-1171.

Тожибоев У.У.
преподаватель
кафедра «Общественные науки и спорт»
Ферганский политехнический институт

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ТУРКЕСТАНЕ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Аннотация: В данной статье в конце XIX века - начале XX века исследуются особенности развития театра в Туркестане, процесс смены традиционного театра под влиянием европейского театра.

Ключевые слова: зрелище, традиционный театр, национальное искусство, народные песни, современный театр, джадиди.

Tojiboev U.U.
lecturer
department of social sciences and sports
Fergana Polytechnic Institute

THEATER ART OF TURKESTAN AT THE END OF THE XIX - BEGINNING OF THE XX CENTURY

Annotation: In this article, at the end of the 19th century - the beginning of the 20th century, the features of the development of the theater in Turkestan, the process of changing the traditional theater under the influence of the European theater are studied.

Key words: spectacle, traditional theater, national art, folk songs, modern theater, jadidi.

В становлении и развитии современного театра Туркестана несравнима роль национальной интеллигенции, особенно джадидов. В начале XX века представители театрального искусства европейских стран стали создавать сценические постановки, выражающие боль времени и отражающие ее на сцене. Они устраивали развлекательные шоу в кафе, кабаре, ресторанах, мюзик-холлах, расположенных на центральных улицах городов.⁴³ Кроме передвижных трупп, во дворце ханских эмиров были и артисты. Но труппы жили очень бедно. Большинство авторов материалов по тем или иным причинам приехали в Туркестан или прожили здесь много лет, занимая различные должности, наблюдая за обычаями жизни, культурой и искусством местного населения.⁴⁴

⁴³ Эстрада ва оммавий томошлар тарихи. М.Умаров. Тошкент. "Янги аср авлоди". 2009., 139-Б

⁴⁴ Тўлкин Обидов Юсуфжон кизик ЎзССР давлат бадий адабиёт нашриёти. Тошкент. 1960., 6-Б

Каждый город Туркестанского ханства имел свой парк развлечений и смотровые площадки. В частности, Коканская Катта Чарсус считалась центральной зоной отдыха города. 15 000 зрителей смогут посетить эту обширную площадку площадью более 3 000 квадратных метров.⁴⁵

Каландары и маддохи часто появлялись на базарных площадях, в лавках и лавках. Но этот тип «художника» не работал, чтобы угодить или рассмешить людей. Наоборот, песни или песни, которые они поют, были бы религиозны по духу и состояли бы из увещаний, призывающих человека отказаться от удовольствий этого мира и подумать о загробном. Ночью представления переместились на площадь «Катта Чорсу». Чорсу был полон людей. В одном конце площади была небольшая комната, окруженная бардоном. Места, где эти актеры одевались и гримировались, были разделены на чайханы по обеим сторонам Созанды, а певцы и танцоры - на чайханы. Спектакль начался с репетиции музыкантов, корфармон⁴⁶ удалось. Хафизов выводили в круг, и тогда улетучивался дуновенье аскии. После этого наступает очередь танцоров, а в конце показываются кукольные или традиционные театральные представления. Такие встречи иногда устраивались в Коканде и вокруг Орды по приказу хана. Была такая большая смотровая площадка на западной стороне Орды. Вокруг площади были установлены сотни палаток, на площади развешаны тысячи фонарей, а посередине крутилась карусель. К таким зрелищам привлекались самые квалифицированные артисты, актеры, музыканты, танцоры, хафизы, игры проводились по специально определенному порядку, и такие мероприятия длились даже по пять-шесть дней.⁴⁷ Коктейльная толпа, измученная тяжелыми коктейлями, собиралась в театрах, выискивая возможность насладиться радостью артистов, посмеяться, сбросить усталость и хоть немного смягчить свое сердце. Возросла творческая деятельность художников, отражавших народный дух, расширился их репертуар, обострились мотивы воздействия, к содержанию добавилось содержание. Обычно в спектаклях показывали пороки людей, суровый образ жизни которых был причиной страданий народа.

В этот период чиновники опасались народных восстаний, поэтому основное внимание уделяли усилению различных развлечений и представлений. Они даже пытались сделать вид, что спектакли, организованные простыми людьми, были их собственными. В результате собрания, организуемые в центрах ханств, стали приобретать более организованный характер. Это, в свою очередь, породило форму театра.

К началу 20 века в узбекской национальной драматургии начались коренные изменения, основной причиной которых стали общественно-

⁴⁵ Эстрада ва оммавий томошалар тарихи М.Умаров Тошкент “Янги аср авлоди” 2009., Б. 170.

⁴⁶ Корфармон- в смысле дирижер

⁴⁷ Эстрада ва оммавий томошалар тарихи М.Умаров Тошкент “Янги аср авлоди” 2009., Б.171.

политические процессы. Фольклорный театр формировался в Средней Азии веками.

С начала 20 века прорастают опыты современной узбекской драматургии. Таким образом, не будет ошибкой сказать, что конец 19 века и начало 20 века были периодом национального возрождения в истории узбекского национального театра. Как известно, этапы становления театра в Средней Азии уходят в далекое прошлое. В первобытных театрах мы можем наблюдать состояние подражания человеком животным. Это имитационные действия

Он сохранился в некотором поведении любопытных и клоунов Ферганской долины. Например, «Игра в медведя», «Игра в лошадку», «Игра в козочку».⁴⁸ Конечно же, пунктами назначения трупп, гастролировавших по нашей стране в конце 19-начале 20 века, считались города Ташкент, Самарканд и Коканд. Важно отметить, что в начале XX века в этих же городах впервые был создан новый узбекский театр. Так, в городах, где много работали русские, азербайджанские и татарские театры, рос интерес к европейскому театру.⁴⁹ В конце 19 века - на пороге 20 века в Туркестане возникло движение под названием джадидизм. Представители этого движения выступали за просвещение страны, приобщение народа к достижениям мировой науки и культуры.

И выбрали театр в качестве основной арены для популяризации своих взглядов. Основной причиной этого была неграмотность большинства представителей местного населения. Джадиды использовали театрализованные представления, чтобы донести до народа суть своих идей, и устраивали представления бесплатно.

Следует отметить, что азербайджанскому театру также принадлежит особое место в становлении узбекского театра. Фуркат был счастлив видеть мужчин и женщин, сидящих в ряд в театре и наблюдающих за представлением.⁵⁰

Использованные источники:

1. Эстрада ва оммавий томошлар тарихи М.Умаров Тошкент “Янги аср авлоди” 2009 170-бет
2. Раҳмонов М. Ўзбек театр тарихи. - Тошкент:, «Фан». 1968
3. Тўлқин Обидов Юсуфжон қизик ЎзССР давлат бадиий адабиёт нашриёти Тошкент 1960
4. Ризаев Ш. Жадид драмаси. “Шарқ” нашриёт-матбаа концернининг бош тахририяти. Тошкент-1997

⁴⁸ Ризаев Ш. Жадид драмаси. “Шарқ” нашриёт-матбаа концернининг бош тахририяти. Тошкент-1997., Б. 39

⁴⁹ Раҳмонов М. Ўзбек театр тарихи. - Тошкент:, «Фан». 1968., Б. 304.

⁵⁰ Ж.Усмонов “Мукумий Фуркат ва Ҳамза адабий жойлари”. Ўзбекистон ССР. Фан нашриёти. 1986 йил. Монография. 31 Б.

5. А.Махмудова. У.Тожибоев. История музыки Узбекистана. “Yosh tadqiqotchi jurnali”. 2022.,Том: 1.

6. Ж.Усмонов “Муқумий Фурқат ва Ҳамза адабий жойлари”. Ўзбекистон ССР. Фан нашриёти. 1986 йил. Монография.

*Туратов Ш.Б. , ф.ф.б.ф.д. (PhD)
“Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси
Жиззах политехника институти*

ФУҚАРОЛИК МАСЪУЛИЯТИ: КЕЛИБ ЧИҚИШИ, ТАЪРИФИ ВА МАЗМУН-МОҲИЯТИ

Аннотация: Мақолада Янги Ўзбекистонни қуриш жараёнида ёшларда жамият олдидаги фуқаролик масъулиятини шакллантиришнинг зарурлиги ижтимоий-фалсафий жиҳатдан таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Янги Ўзбекистон, инсоният, цивилизация, фуқаролик жамияти, бурч, Конституция, миллий, глобаллашув, мафкуравий иммунитет.

*Turatov Sh.B., PhD
teacher
"Social Sciences" department
Jizzakh Polytechnic Institute*

CITIZENSHIP: ORIGIN, DEFINITION AND CONTENT

Annotation: The article analyzes the socio-philosophical aspect of the need to form civil responsibility to society in young people in the process of building a new Uzbekistan.

Keywords: New Uzbekistan, humanity, civil society, duty, Constitution, national, globalization, ideological immunity.

XXI аср инсоният цивилизацияси учун кўп жиҳатдан катта ўзгаришлар, туб янгилашни ва тараққиёт томон бурилиш даври бўлиши билан бирга, табиат ва жамият олдида турли глобал муаммоларни юзага келтирмоқда. Бу жараёнларда мамлакатимизда ёш авлодни комил, юксак маънавиятли инсон қилиб шакллантириш, салоҳиятли ўз бурчига содиқ, масъулиятли фуқаролар этиб тарбиялаш жамиятимизнинг бош вазифаларимиздан бирига айланди.. Шунинг учун ҳам ҳозирги даврда фуқаролик масъулияти ва бурчини тўғри сингдириш фуқаролик жамияти барпо этишнинг муҳим шартларидан биридир. Хўш, шундай экан, янгиланаётган Ўзбекистон шароитида “фуқаролик” ва “фуқаролик масъулияти” тушунчалари қандай маъно касб этади, деган савол туғилади? Фуқаролик – бу содда қилиб айтганда, фуқаро эканлиги; фуқароларга оидлик; фуқароларнинг ҳуқуқий ҳолатидир. Ҳуқуқ фалсафаси нуқтаи назаридан қараганда, **фуқаролик - бу шахс ва давлат ўртасидаги умумийлик ва ўзаро ҳуқуқлар, бурчлар ва мажбуриятларда**

ифодаланган ҳуқуқий муносабатлардир. “Фуқаролик конституциявий ва маъмурий ҳуқуқ институтларидан бири бўлиб, одатда Конституцияда (асосий қонунда) ёки давлатнинг конституциявий актида ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамланади. Шунга кўра, “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида”ги қонуннинг 1-моддасида: “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги шахс билан давлатнинг доимий сиёсий-ҳуқуқий алоқасини белгилайди, бу алоқа уларнинг ўзаро ҳуқуқлари ва бурчларида ифодаланади” - дейилган. Демак, фуқаролик давлат ва унинг қармоғидаги шахслар ўртасидаги муносабатлар, давлатдаги ҳар бир инсоннинг конституциявий ва ижтимоий ҳимояси сифатида намоён бўлади: давлат фуқаронинг ҳуқуқлари ва эркинликларини тан олади ва қафолатлайди, уни чет элда ҳимоя қилади; ўз навбатида, фуқаро давлатнинг қонун ва қоидаларига сўзсиз риоя қилади, ўзи белгилаган вазифаларни бажаради. Ушбу ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг умумийлиги фуқаронинг сиёсий ва ҳуқуқий мақомини ташкил этади, уни чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслардан ажратиб туради.

Фуқаролик масъулияти инсоннинг маънавий вужудига хос бўлган ажралмас қисмидан бири бўлиб, у фуқаронинг мамлакатдаги ижтимоий етуқлигини кўрсатиб беради. Демак, фуқаролик масъулияти - бу фуқаронинг ижтимоий нормалар ва ўлчовларини билиши, уларни борича қабул қилиши, ўз ҳаракатларининг оқибатлари ва натижаларини баҳолаш қобилияти, унинг ижтимоий ҳаётида ҳатти-ҳаракатини белгилайдиган ижтимоий субъектларидан бири ҳисобланади.

Юқорида келтирилган фалсафий таърифдан ҳам кўриниб турибдики, фуқаро масъулияти фалсафий, ҳуқуқий, социологик ва сиёсий моҳиятга эга бўлган тушунча бўлиб, у фуқаронинг муайян давлатга мансублигини англаш, давлат олдидаги бурч ва мажбуриятларини ифодалаш учун ишлатилади. Фуқаро масъулияти давлат фуқаросининг давлатни, конституцияни, давлат рамзларини ҳурмат қилиши, давлат тузумини ва қонун устуворлигини ҳимоя қилишдаги бурч ва масъулият туйғусини ўзида ифодалайди. Фуқаролик масъулияти инсоннинг жамиятдаги ҳуқуқий мақоми, унинг дунёқараши жамиятда ўрнини англаши, ижтимоий меъёрларни билиши ва уларга амал қилиш жараёнидаги бурч ва дахлдорлик туйғусига тааллуқлидир. Жамият тараққиёти жараёнида фуқаролар томонидан амалга ошириладиган бирдамлик, ўзаро ҳамкорлик, Ватанга садоқат ва ватанпарварлик шахснинг фуқаролик масъулиятига тегишли бўлиб, фуқаролик масъулияти юртимизда яшаётган фуқароларнинг Ватанига содиқлиги, мамлакат қонунларини ҳимоя қилиши, уларга бўйсунуши, Ватанни ҳимоя қилиши, умуммиллий аҳамиятга эга бўлган масалаларда фаоллик кўрсатиб меҳнат қилиши, Ватан равнақиға ҳисса қўшиш жараёнидаги бурч ва жавобгарлик туйғусини ўзида ифодалайди. Инсон жамият ҳаётида ўзининг эрки, ҳуқуқи ва

масъулиятига кўра эркин бўлса, бошқа томондан у кишиларнинг жамият ҳаётидаги бирдамлиги ва мажбуриятини ҳам ўзида ифодалайди.

Хулоса ўрнида, Янги Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантиришда ёшларга глобаллашув, замоннинг салбий таъсирини камайтириш ва уларни дахлдорлик асосида маънавий комил шахс этиб тарбиялаш учун Ватан, халқи олдида маъсулиятни бугунги кунда тўғри англаши ҳамда шаклланиши зарурдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир //Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. Тошкент, Ўзбекистон, 2018 йил, 36-37 бетлар.
2. “Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролиги тўғрисида” Қонуни//Ўзбекистоннинг янги қонунлари. Сон 6.- Т.: Адолат, 1993. - Б.23.
3. Ўзбек тилининг изохли луғати. II жилд. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б. 555 бет
4. Нўмонова Д.У. Ўзбекистон замонавий маънавий-маданий тараққиётида аёллар масъулиятини оширишнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили 09.00.04-Ижтимоий фалсафа. Фалсафа фани бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. Самарқанд. 2020. 14 бет.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши Академияси. Миллий манфаатлар ва бошқарув масъулияти. (Тажрибавий қўлланма).Тошкент, Гофур Гулом нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2008. –Б. 43.
6. Ibodullaevich, K. K. (2022). Causes of Corruption, Socio-Political Consequences. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(1), 1-4.
7. Саитқосимов А.И. Ёшларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш жамият барқарорлигининг муҳим мезони // “Ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш стратегияси: мавжуд вазият ва ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент, 2019 йил, 192 бет.
8. Khidirov, K. I., & Gofurova, S. S. (2021). The United Kingdom has a special textbook for detecting facts of corruption. Scientific progress, 2(1), 121-124.
9. Ibodullaevich, K. K. (2022, April). In the fight against justice and corruption as an effective road. In E Conference Zone (pp. 370-372).
10. Ибайдуллаев, Т. Г. (2020). Узбекская национальная одежда в период глобализации: проблемы и решения. In Культура в евразийском пространстве: традиции и новации (pp. 56-62).
11. Tajibayev, M. A., & Axmedov, J. T. (2022). Sinergetik yondashuv-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantirishning asosiy jihatlaridan biri sifatida. Scientific progress, 3(3), 527-532.

12. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). The concepts of sustainability and instability in synergetics are an important principle. *Scientific progress*, 3(3), 930-933.
13. Kholbekova, M. A. T. U. (2022). Applications and developments of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 942-945.
14. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). Content of the concept of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 938-941.
15. Kulmatov, P. M., & Tajibaev, M. A. (2022). Synergetic as a factor for the development of modern science. *Scientific progress*, 3(3), 925-929.
16. Tajibaev, M. A., & Kholbekova, M. U. (2022). Synergetic methodology serves humanity. *Scientific progress*, 3(3), 934-937.
17. Abdurashidovich, T. M. (2022). Yoshlarda sinergetik dunyoqarashni shakllantirish omillari. Integration of science, education and practice. *scientific-methodical journal*, 3(3), 203-207.
18. Abdurashidovich, T. M. (2022). Sinergetika-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantiruvchi bilim sifatida. *Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya*, 1(2), 69-73.
19. Azimova, S. Y., & Tojiboev, M. A. (2021). Improvement of spiritual and educational work it is our important task. *Scientific progress*, 2(5), 544-548.

Турдиева Г.М.
базовый докторант
“Научно-исследовательский институт
изучения проблем объектов культурного наследия
и развития туризма Республики Узбекистан”

БЕЗБАРЬЕРНЫЙ ТУРИЗМ КАК СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Аннотация: В данной статье дается обзор инклюзивного туризма и исследуются его цели и задачи. Проанализировано количество людей с инвалидностью в мире. Изучены льготы и возможности, предоставляемые государством инвалидам в сфере туризма.

Ключевые слова: инклюзивный туризм, инвалиды, туризм, транспорт, гостиница, ресторан, доход, онлайн-заказ.

Turdieva G.M.
doctoral student
“Research Institute for the Study of Problems of Cultural Heritage and
Tourism Development of the Republic of Uzbekistan”

BARRIER-FREE TOURISM AS SOCIALIZATION OF DISABLED PEOPLE

Annotation: This article gives an overview of inclusive tourism and explores its goals and objectives. The number of people with disabilities in the world is analyzed. The benefits and opportunities provided by the state to people with disabilities in the field of tourism have been studied.

Keywords: inclusive tourism, disabled, tourism, transport, hotel, restaurant, income, online order.

В последнее время туризм стал общественным явлением, мобилизующим миллионы людей во всем мире. Туризм занимает одно из первых мест в мировой экономике. В некоторых стран, это основной источник национального дохода. Туризм способствует не только экономического развития, но и для улучшения взаимопонимания, общения и терпимость между людьми. Инвалидность также является социальным явлением. Ни одно государство не может этого избежать. Именно поэтому доступный туризм так важен для любого члена современного общества, независимо от его физических, экономических и социальных возможностей.

В настоящее время наблюдается неравномерное развитие различных видов и направлений туризма как в мире, так и в Респуплика Узекистана. Например, гастрономический, научный, приключенческий туризм в

Узбекистане находится на стадии внедрения, экскурсионный, познавательный, рекреационный приближается к стадии зрелости, деловой - во второй половине стадии своего роста. Следует отметить, что одним из развивающихся направлений туристской деятельности является организация путешествий для маломобильных групп населения. В Узбекистане такой сегмент туристического рынка называют «туризмом для инвалидов», за рубежом используют термины - «туризм для всех», «доступный туризм», «инклюзивный туризм», «безбарьерный туризм».

Значение терминов, определяющих, что такое туризм для людей с ограниченными возможностями, более 20 лет являются предметом научных дискуссий. Термин «Туризм, доступный для всех» закреплен в международных нормативно-правовых актах⁵¹.

Организация безбарьерного туризма – процесс развития туризма, который подразумевает доступность туризма для всех в плане приспособления инфраструктуры туристских центров и объектов туристского показа к различным нуждам всех людей, в том числе людей с ограниченными физическими возможностями, пожилых, их опекунов и членов семей.

Безбарьерный туризм – довольно новое направление туризма для отечественного рынка по сравнению с рекреационным, деловым или познавательным туризмом. Очевидно, что ключевым в определении безбарьерного туризма является термин «барьер», понимаемый как преграда, помеха, с которой встречается человек в процессе своей жизнедеятельности. Барьеры могут быть: - социальные (барьер устройства на работу по половому признаку); - психологические (барьер общения, различные фобии); - культурные (адаптация туриста к новым традициям и нормам поведения в стране пребывания, социализация ребенка инвалида в обществе с дискриминационными культурными нормами); - физические (размер дверного проема в гостиничном номере, уклон пандуса на входе в магазин) и др. В настоящее время в научной литературе отсутствует единый подход к определению понятия «безбарьерный туризм».

По оценкам, число инвалидов в Европе составляет 50 миллионов человек. У этих людей много доход от реализации, который является главной привлекательностью для индустрии туризма. Тема исследования имеет глобальный характер. Значение, потому что недавнее явление пожилых людей является сложной проблемой мирового масштаба чтобы люди с ограниченными возможностями и другие демографические группы были мобильны и могли путешествовать куда угодно без каких-либо ограничений и запреты.⁵²

⁵¹ Фролова, Е.А. Понятие социального туризма / Е.А. Фролова // Вестник Университета (ГУУ). – 2013. – №23. – с. 150-153

⁵² www.unwto.org

Так, за рубежом подобный вид туризма имеет несколько терминов: «доступный туризм», «инклюзивный туризм», «туризм для всех», «безбарьерный туризм». В Узбекистане же ещё часто называют именно доступный или социальный туризм, таблица 1.

Таблица 1. Дефиниции понятия «безбарьерный туризм»⁵³

Понятие	Определения
Зарубежная школа	
Инклюзивный туризм	доступность туризма для всех, включая лиц с ограниченными возможностями
Туризм, доступный для всех	услуга в области туризма для всех категорий потребителей независимо от возраста, физических возможностей конкретного человека или наличия инвалидности.
Безбарьерный туризм	вид деятельности, бизнес, который предоставляет туристский продукт, информацию, отдельные туристские услуги с учетом потребностей в доступе и организации этих услуг для маломобильных групп лиц.
Отечественная школа	
Туризм для инвалидов (инватуризм)	вид рекреационного туризма, рассчитанного на людей с ограниченными физическими возможностями
Социальный туризм	ограниченными физическими возможностями Социальный туризм туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей

Таким образом, инклюзивный, или доступный туризм (accessible Tourism) или, как его часто называют - туризм для всех (tourism for all), - один из самых динамично развивающихся сегментов туристского рынка. Развитие сектора инклюзивного туризма способствует экономическому росту и занятости и может рассматриваться как социальная задача с разных позиций, но, прежде всего с позиции соблюдения прав и свобод человека для путешественников с особыми потребностями. Инклюзивный туризм может развиваться в том случае, если объекты индустрии гостеприимства и туризма отвечают принципу «доступно и удобно для всех». Безбарьерный туризм стоит рассматривать как механизм формирования доступной среды (условий) для реализации туристской

⁵³ Ахметшин, А.М. Туризм для лиц с ограниченными жизненными возможностями: Социологический аспект: дис. канд. социол. наук / А.М. Ахметшин. – М., 2004. – 180 с.

деятельности и стимулирования путешествий лиц с ограниченными физическими возможностями. Для эффективного развития безбарьерного туризма и обеспечения доступности туристского отдыха требуется разработка государственной туристской политики, сконцентрированной на создании законодательной базы, принятие нормативных актов, развитие социальной инфраструктуры, подготовку квалифицированных кадров по организации информационной работы и оказанию помощи, различным слоям населения в реализации своих прав на отдых.

Использованные источники:

1. Фролова, Е.А. Понятие социального туризма / Е.А. Фролова // Вестник Университета (ГУУ). – 2013. – №23. – с. 150-153.
2. Ахметшин А.М. Туризм как метод реабилитации и оздоровления инвалидов и пожилых людей. -- Уфа, 2000. -172 с.
3. Всемирная Туристская Организация (1999). Глобальный этический кодекс туризма. Резолюция A/RES/406 (XIII) Генеральной Ассамблеи, 1 октября 1999 г. Сантьяго, Чили. [ЮНВТО]
4. Person swith disabilities) Резолюция A/RES/578(XVIII)/20, принятая Генеральной Ассамблей на ее восемнадцатой сессии 5-8 октября 2009 года Астана, Казахстан [ЮНВТО]
5. Международный Паралимпийский комитет (2008). Стандарты доступности сооружений для спорта и отдыха. Журнал Международной ассоциации сооружений для спорта, №2/2008 Бонн, Германия.

*Убайдуллаева Д.Х.
Валиева З.Ф.
Бегманов Р.А.
Ташкентский институт текстильной
и легкой промышленности*

ПРИМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. В этой статье рассматривается использование системы управления качеством в текстильной промышленности, которое является способом решения проблем, связанных с качеством, и в самом широком смысле оно охватывает организационную структуру, документацию, производственные процессы и ресурсы, используемые для достижения поставленных целей в области качества продукции и удовлетворения потребностей потребителей.

Ключевые слова: система менеджмента качества, функциональная пригодность, надёжность, ориентация на потребителя, лидерство руководителя, вовлечение персонала.

*Ubaidullaeva D.Kh.
Valieva Z.F.
Begmanov R.A.
Tashkent Institute of Textile and Light Industry*

APPLICATION OF PRODUCT QUALITY MANAGEMENT IN THE TEXTILE INDUSTRY

Annotation. This article discusses the use of a quality management system in the textile industry, which is a way to solve quality-related problems, and in the broadest sense, it covers the organizational structure, documentation, production processes and resources used to achieve the stated goals in the field of product quality and satisfaction. consumer needs.

Keywords: system management quality, functional suitability, reliability, orientation and needs, leadership management, personnel management.

Узбекистанские производители в текстильной промышленности активно переходят на международные стандарты качества и контроля.

В частности, международные системы менеджмента качества ISO-9001 и энергоэффективности (ISO-50001) внедрили более 1000 компаний.

Производство по стандарту OEKO-Tex Standard 100 налажено на более 40 предприятиях.

В сообщении говорится, что полным ходом идет процесс гармонизации национальных стандартов на текстильную и швейную продукцию с международными стандартами. Для компаний-экспортеров создаются благоприятные условия для сертификации продукции и расширения сотрудничества с международными организациями. Также ведётся работа по открытию офисов зарубежных востребованных сертификационных органов, таких как Sedex и BSCI.

В настоящее время ассоциация совместно с ведущими органами по сертификации республики, в том числе немецким исследовательским институтом Хохенштайн, СП «Узбекско-турецкий испытательный центр», компанией Control Union Central Asia, СП «TUV International», СП «SGS Tashkent», СП «Серт Менеджмент» и другими внедряет системы менеджмента качества на текстильных и швейных предприятиях.

Целью государственной политики Узбекистана в области качества является обеспечение конкурентоспособности отечественной текстильной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках, говорится в информации пресс-службы.

Система менеджмента качества на производстве имеет всегда определенную конкретную цель, выражающуюся обычно в достижении долгосрочного успеха фирмы посредством максимального удовлетворения имеющихся покупательских, потребительских запросов, а также запросов собственно сотрудников производства, его владельцев и общества в целом.

Наибольшую ценность представляют провозглашенные в нем 8 принципов менеджмента качества, которые смело можно назвать принципами построения модели конкурентоспособного предприятия, нацеленного на успех. В наиболее явной форме предъясняет свои требования первый принцип. Он ожидает удовлетворения всего диапазона требований, определяющих для него целесообразность закупки продукта.

Это:

-функциональная пригодность, т.е. возможность продукта максимально проявлять свои функциональные признаки при минимальных затратах пользователя;

-надежность - не только с точки зрения длительности сохранения функциональных признаков, но и с точки зрения дешевизны их поддержания, т.е. минимальной стоимости потребления продукта;

-сроки; это означает: не только продолжительность проработки и выполнения заказа, но и быстрота реакции на специфические требования, в том числе и на дополнительные, которые могут возникнуть в ходе выполнения заказа; ритмичность и дисциплину в отношении согласованных сроков поставки;

-цена; естественно, Заказчик рассчитывает на удовлетворение всех его ожиданий за минимальную цену.

Применение принципа "ориентация на потребителя" обычно приводит к: изучению и пониманию потребностей и ожиданий потребителей, обеспечению связи целей в области качества организации с потребностями и ожиданиями потребителей, доведению потребностей и ожиданий потребителей до всех работников организации, измерению удовлетворенности потребителей и принятию мер исходя из полученных результатов, систематическому менеджменту отношений с потребителями, обеспечению сбалансированного подхода к удовлетворению потребностей потребителей и других заинтересованных сторон (таких как владельцы, работники, поставщики, финансирующие организации, местное сообщество и общество в целом).

Второй принцип: Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности организации. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в достижение целей организации.

Применение принципа "лидерство руководителей" обычно приводит к:

- принятию во внимание потребностей всех заинтересованных сторон, включая потребителей, владельцев, работников, поставщиков, финансирующие организации, местные сообщества и общество в целом;
- формированию четкого видения будущего организации;
- постановке смелых целей и задач;
- созданию и поддержанию общих ценностей, беспристрастности и определению этики поведения на всех уровнях организации;
- созданию атмосферы доверия и работы без страха;
- обеспечению работников необходимыми ресурсами, подготовкой и свободой действия в рамках ответственности;
- воодушевлению, поощрению и признанию вклада работников.

Третий принцип: Вовлечение работников. Работники всех уровней составляют основу организации, и их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой использовать их способности.

Применение принципа "вовлечение людей" обычно приводит к тому, что работники понимают важность своего вклада и роли в организации, выявляют факторы, мешающие их деятельности, оценивают свою деятельность в сравнении с личными целями и задачами, ведут активный поиск возможностей для повышения своей компетентности, знаний и опыта, есть возможность свободной передаче работниками своих знаний и своего опыта, открыто обсуждают проблем и вопросов.

Четвертый принцип: Процессный подход, который заключается в том, что желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом.

Применение принципа "процессный подход" обычно приводит к:

-систематическому определению действий, необходимых для получения желаемого результата;

-установлению четкой ответственности за менеджмент основных видов деятельности;

-анализу и измерению возможностей основных видов деятельности;

-определению взаимодействий основных видов деятельности в рамках подразделений организации и между ними;

-ориентации на такие факторы, как ресурсы, методы и материалы, способствующие улучшению основных видов деятельности организации;

-оцениванию рисков, последствий и влияний деятельности на потребителей, поставщиков и другие заинтересованные стороны.

Пятый принцип: Системный подход к менеджменту, то есть, выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы, который способствует результативности и эффективности достижения организацией поставленных целей. Применение принципа "системный подход к менеджменту" обычно приводит к структурированию системы для достижения целей организации наиболее результативным и эффективным образом, пониманию взаимозависимости процессов в системе взаимозависимостей между процессами системы, структурированным подходам, ведущим к гармонизации и интеграции процессов, обеспечению лучшего понимания роли и ответственности функций и обязанностей, необходимых для достижения общих целей и, следовательно, для снижения межфункциональных барьеров, пониманию возможностей организации и определению необходимых ресурсов до начала осуществления действий, установлению целей и определению порядка выполнения конкретных действий в рамках системы, постоянному улучшению системы путем измерения и оценивания.

Шестой принцип: Постоянное улучшение. "Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель." Утверждение о том, что «постоянное улучшение продуктов, процессов и систем является целью каждого сотрудника организации», может иметь чисто лозунговый характер, если под него не подвести организационно-смысловую основу. Можно постоянно что-то улучшать, оставаясь, по сути, на месте. По-настоящему целевое улучшение всех видов деятельности возможно лишь при постановке перед участниками системы процессов определенной, четко сформулированной цели. Как этого добиться? Ответом на пять основных вопросов и постоянной ревизией этих ответов с точки зрения актуальности:

-Кем я являюсь (какова миссия предприятия)?

-Какой будет предприятие через 5-10 лет?

-Что надо изменить, чтобы обеспечить стабильность протекания технологических параметров?

-Кто будет проводить изменения?

Ответ на эти вопросы даст возможность приступить к разработке долгосрочных и краткосрочных планов с постановкой конкретной задачи перед каждым подразделением и каждым сотрудником. Это и будет постоянно действующая программа непрерывных улучшений.

Для того, чтобы такие программы действовали, от менеджмента требуется тщательная взвешенность при постановке целей и принятии решений для того, чтобы не наступил эффект разочарования персонала, вызванный волюнтаристическими, надуманными решениями.

Отсюда вытекает Принцип 7: Принятие решений на основе фактов. Для выполнения этого принципа необходима солидная база данных и информации, поступающей из разных источников. Расположим эту информацию в порядке уменьшения масштабности охвата:

- информация о состоянии и развитии рынка (маркетинговая информация);

- сбор данных у потребителей и заказчиков;

- оценка рынка поставщиков;

- оценка данных о каждом поставщике в отдельности;

- экономическое состояние предприятия в целом и, там, где это возможно, по отдельным подразделениям, сбор данных из сферы производства;

- состояние вспомогательных производств;

- состояние технологического оборудования и процессов;

- квалификация персонала;

- подготовленность менеджерского состава и др.

Вся эта информация и данные должны учитываться при постановке задачи для того, чтобы она носила реальный, а не абстрактный характер. Ощущение возможности решения поставленной задачи является хорошей мотивировкой для персонала. Мы уже говорили о том, что создание качественного продукта невозможно без активного участия Поставщиков. И здесь тоже невозможно обойтись без мотивационного подхода, т.е. без учета их ожиданий.

Поэтому Принцип 8 и имеет формулировку: Взаимовыгодное сотрудничество с Поставщиками. Положительный эффект для продвижения в этом направлении дает установление честной и открытой информационной связи. Открытая информационная связь предполагает направление не только негативной информации, но и положительной. Хороший эффект дают, например, различные методы поощрения в виде признания улучшений, выполненных поставщиком, благодарственные письма руководства и т.д. Установление хороших деловых отношений создаст возможность для более глубокого сотрудничества:

- заручиться поддержкой Поставщика при реализации долгосрочной программы;

- совместная работа над новыми продуктами;

-совместное совершенствование технологических процессов у поставщика и т.д.

Главная задача, которая решается при таком сотрудничестве, - это совместная работа над удовлетворением ожиданий конечного потребителя.

Внимательное рассмотрение 8 принципов менеджмента качества и направлений их практического применения неизбежно приводит к выводу об их взаимопроникающем характере, повторяемости отдельных выводов и положений. В этом их сила, а не слабость. Вместе они создают целостное представление о направлении дальнейшего развития системы гарантии качества в направлении TQM.

Использованные источники:

1. O‘z DSt ISO 9000:2009 Государственный стандарт Узбекистана. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. (ISO 9000:2005, ITD), Ташкент, -с. 33.
2. O‘z DSt ISO 9001:2009 Государственный стандарт Узбекистана. Системы менеджмента качества. Требования. (ISO 9001:2008, ITD), Ташкент, -с. 26.
3. O__z DSt ISO 9000:2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. -Ташкент, Агентства «Узстандарт», 2015. -26 с
4. Dilora Khamidovna Ubaydullayeva Change efficiency of cleaning cotton from small and large pollutions
DX Ubaydullaeva, TA Toyirova., 2020
International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 7, Issue 9
5. Dilora Khamidovna Ubaydullayeva, Rustambek Abdukholik ugli Begmanov, Ibrohim Vahobjon ugli Abdurasulov, Ziyoda Abdukadirovna Djalilova, Dilrabo Tolibjanovna Nazarova «Comprehensive Quality Assessment and Forecasting the Properties of Press Weaving Knitting» International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology
6. Z.F.Valieva, N.Kh.Meyliyev, S.M.Sodikov, K.D.Valieva, Sh.F.Makhkamova Quantitative Marketing Research for Textile Competitiveness, International Research Journal of Advanced Engineering and Science
7. Zulfiya Fakhiridinovna Valieva, Sardora Irqin qizi Khalilova, Komila Dilmuradovna Valieva, MARKET RESEARCH ON THE COMPETITIVENESS OF COSTUME FABRICS, CENTRAL ASIAN ACADEMIC JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, ISSUE 3, 92-98
8. Бахтияр Аралбаевич Палуанов, Абдумалик Пирматович Пирматов, Журабек Реййберганович Мухтаров, Батир Тохтарбай ўғли Кожаметов «Investigation of mechanical damage of cotton fiber in the process of pressing and balig»
9. Jo'rabek Reyimberganovich Muhtarov, Mirpolat Qulmetov, Qadam Jumaniyazov, Muxammadjon Baxramovich Djumaniyazov, Shorasul Shogofurov

« Effect of change of humidity of cotton fiber on mechanical »

10. Tulqin Ashurovich Ochilov, Salih Shukurovich Toshpulatov, Nuriddin Gadoev, Jurabek Reyimberganovich Mukhtarov, Elmira Talgatovna Laysheva « Effect of storage and drying on cotton fiber supramolecular structures. European Science Review »

*Узоқов Б.
“Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси
Хидиров Х.И.
“Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси
Жиззах политехника институти*

КОРРУПЦИЯНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ, МАЗМУН-МОҲИЯТИ, УНГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Мақолада жамиятимиз учун салбий иллат ҳисобланган коррупциянинг келиб чиқиш сабаблари, маъно-мазмун, юртимиз ва дунё давлатларида ушбу салбий иллатга қарши курашиш жараёнлари каби долзарб масалалари ҳақида айтиб ўтилган.

Калит сўзлар: Давлат, мустақиллик, БМТ, коррупция, маиший коррупция, оддий фуқаро, амалдор, непотизм, ҳукумат, бизнес, олий ҳукумат коррупцияси, номарказлашган (ташқи) коррупция.

*Uzokov B.
senior teacher
"Social Sciences" department
Khidirov Kh.I.
teacher
"Social Sciences" department
Jizzakh Polytechnic Institute*

ORIGIN OF CORRUPTION, CONTENT-ESSENCE, KEY ISSUES OF THE FIGHT AGAINST IT

Annotation: The article talks about the reasons for the origin of corruption, which is considered a negative vice for our society, its meaning and content, such topical issues as the processes of combating this negative Vice in our country and the countries of the world.

Keywords: State, independence, UN, corruption, household corruption, ordinary citizen, official, nepotism, government, business, corruption of the Supreme government, decentralized (external) corruption.

*Коррупция – даврлар оша ўсиб келаётган илдиз бўлиб, у ҳар хил орзу-ҳаваслар ортидан бирортаям қонунни менсимасликдир.
Томас Гоббс*

Ўзбекистон Республикаси ўз давлат мустақиллигини қўлга киритганидан бошлаб барча соҳалар қатори жамиятнинг ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маърифий ҳаётида ҳам сезиларли ўзгаришларни амалга ошира

бошлади. Хусусан, қонунчилик, суд-ҳуқуқ тизими, ижтимоий ҳаёт, маънавий-маърифий соҳалардаги ўзгаришлар алоҳида эътиборга молик.

Коррупция (лат. *corrumpere* — маънавий (ахлоқий) жиҳатдан бузиш, разиллаштириш, йўлдан уриш, лат. *corruptio* — пора бериб сотиб олиш; бузилиш, ишдан чиқиш, ахлоқий (маънавий) бузилиш; чириш; сотқинлик, таназзул) - одатда мансабдор шахс томонидан унга берилган мансаб ваколатлари ва ҳуқуқлардан, шунингдек, бу билан боғлиқ расмий нуфуз мақомидан, имкониятлар ва алоқаларидан ўзларининг шахсий манфаатларини кўзлаб қонунчилик ва ахлоқ қоидаларига зид равишда фойдаланишини англатадиган атама. Коррупцияни лоббизмдан фарқлай олиш лозим. Лоббида мансабдор шахс ҳам ўз хизмат ваколатларидан белгиланган гуруҳ манфаатларидаги ҳаракатлар эвазига лавозим пиллапояси бўйлаб ҳаракатланиш ёки тайинланиш имкониятини ошириш учун фойдаланади. Асосий фарқ шундаки, лоббизм учта шартга жавоб беради:

1. Мансабдор шахсга таъсир этиш жараёни рақобатли характерга эга бўлиб, барча қатнашчиларга маълум бўлган қоидаларга риоя қилади.

2. Сир тутилган ёки қўшимча (иккинчи даражали) тўловлар мавжуд эмас.

3. Мижозлар ва агентлар бир-биридан шу маънода мустақилки, ҳеч қандай гуруҳ бошқа гуруҳ ишлаб топган фойдадан улуш олмайди.

Коррупция ҳолатларининг кўпайиб бориши натижасида унинг асосий турларига бўлган муносабат ҳам шаклланиб бораверади. Хусусан, коррупция турларига қуйидагилар киради. Маиший коррупция оддий фуқаролар ва амалдорларнинг ўзаро алоқалари натижасида вужудга келади. Унинг таркибига фуқаролардан мансабдор шахс ва унинг оила аъзоларига турли совғалар ва хизматлар киради. Ушбу тоифага ошна-оғайнигарчиликлар (непотизм) ҳам киради. Ишбилармонлик коррупцияси ҳукумат ва бизнеснинг ўзаро алоқалари натижасида вужудга келади. Масалан, хўжалик низоси рўй берган ҳолатларда томонлар ўз фойдасига қарор чиқариш мақсадида судья кўмагини қўлга киритишга ҳаракат қилади.

Номарказлашган (ташқи) коррупция энг тарқалган бўлиб, бунда битимлар мансабдор шахс ва хусусий шахс ўртасида индивидуал равишда тузилади. Бироқ ички коррупция – битта ташкилот аъзолари ўртасидаги коррупция – қўшилиши унга уюшган жиноят жиҳатларини бахшида этади.

Суиистеъмол коррупция шаклларида бири (мансабдор шахс ёки шахслар гуруҳи жиноий ҳаракатларидан бири) бўлиши мумкин, лекин коррупция таърифининг бутун тўлиқлиги бу билан тугамайди.

Коррупцияни кўплаб белгилар бўйича таснифлаш мумкин:

- ўзаро алоқа қиладиган субъектлар турлари бўйича (фуқаролар ва майда хизматчилар, фирмалар ва амалдорлар, миллат ва сиёсий раҳбарият);

- фойда тури бўйича (фойда олиш ёки харажатларни камайтириш);
- йўналиш бўйича (ички ва ташқи);
- субъектларнинг ўзаро алоқа қилиш усули бўйича, марказлашув даражаси бўйича, олдиндан айтиб бериш, тизимлилик ва ҳ.к. бўйича.

Ўзбекистон давлат мустақиллигига эришгач, барча соҳаларда бўлганидек, ҳуқуқий таълим-тарбия, Конституция қонун ва қонунчилигимиз борасида ҳам бир қанча назарий ва амалий ишлар амалга оширилди. Президент томонидан илмий асослаб берилган тарихий тараққиёт йўлидан қадам-бақадам, босқичма-босқич, изчил илгарилаб бориш, миллий давлатчилигимиз ҳуқуқий асосларини, бошқача айтганда, унинг замини-пойдеворини мустаҳкамлаш аҳоли ҳуқуқий билим ва маданиятини юксак даражада бўлишини тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Khidirov, K. I., & Gofurova, S. S. (2021). The United Kingdom has a special textbook for detecting facts of corruption. *Scientific progress*, 2(1), 121-124.
2. Ibodullaevich, K. K. (2022). Causes of Corruption, Socio-Political Consequences. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(1), 1-4.
3. Ismatovich, M. S., & Ibodullaevich, K. K. (2022). Preventing Corruption Methods and Means. *Eurasian Scientific Herald*, 8, 66-68.
4. Ibodullaevich, K. K., & Bakhromovna, T. D. The United Kingdom has a special textbook for detecting facts of corruption.
5. Botir, U., & Ibodullaevich, K. K. (2022). Causes of Corruption, Socio-Political Consequences. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 8, 37-40.
6. Ibodullaevich, K. K. (2022, April). In the fight against justice and corruption as an effective road. In *E Conference Zone* (pp. 370-372).
7. Melikuzievich, K. P., & Ibodullaevich, K. K. (2022, March). Moral perfection-anti corruption the spiritual basis of struggle. In *E Conference Zone* (pp. 86-88).
8. Ibodullaevich, K. K., & Mahmatkobil, O. (2022, March). A just leader is the basis of society. In *E Conference Zone* (pp. 59-61).
9. Ibodullaevich, K. K., & Bahromovna, T. D. (2022). "Philosophical Paradigms in The Fight Against Corruption Today: Problems and Solutions. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5, 160-164.
10. Ibodullaevich, K. K., & Mahmatkobil, O. (2022). "Electronic System"-Estonia Is Among the Leaders in The Fight Against Corruption. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5, 152-155.
11. Tajibayev, M. A., & Axmedov, J. T. (2022). Sinergetik yondashuv-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantirishning asosiy jihatlaridan biri sifatida. *Scientific progress*, 3(3), 527-532.

12. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). The concepts of sustainability and instability in synergetics are an important principle. *Scientific progress*, 3(3), 930-933.
13. Abdurashidovich, T. M. (2022). Yoshlarda sinergetik dunyoqarashni shakllantirish omillari. Integration of science, education and practice. *scientific-methodical journal*, 3(3), 203-207.
14. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). Content of the concept of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 938-941.
15. Kulmatov, P. M., & Tajibaev, M. A. (2022). Synergetic as a factor for the development of modern science. *Scientific progress*, 3(3), 925-929.
16. Tajibaev, M. A., & Kholbekova, M. U. (2022). Synergetic methodology serves humanity. *Scientific progress*, 3(3), 934-937.
17. Kholbekova, M. A. T. U. (2022). Applications and developments of synergetics. *Scientific progress*, 3(3), 942-945.
18. Abdurashidovich, T. M. (2022). Sinergetika-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantiruvchi bilim sifatida. *Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya*, 1(2), 69-73.
19. Azimova, S. Y., & Tojiboev, M. A. (2021). Improvement of spiritual and educational work it is our important task. *Scientific progress*, 2(5), 544-548.
20. Melikuziyevich, K. P., & Abdurashidovich, T. M. (2021). State and community management-as a priority task in the appeal. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 2(2), 133-136.
21. Quvanovich, R. Q. (2021). The Moral Importance of Humanity and Patriotism in Chistiya and Kubraviya. *International Journal on Orange Technologies*, 3(3), 98-103.

*Умаралиева Н.А.
воспитатель
№ 560 ДКТИМТТ
Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район*

ПСИХИКА УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ ИХ С ПРАВИЛАМИ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Аннотация: В данной статье подробно рассматривается оздоровление детей, нуждающихся в особом уходе, ознакомление с правилами личной гигиены, подготовка к самостоятельной жизни, их восприятие и мышление, психическое и психическое состояние.

Ключевые слова: психология умственно отсталых детей, речь, восприятие, мышление, личная гигиена, правила.

*Umaraliyeva N.A.
educator
Uzbekistan, Tashkent city, Yunusabad district*

THE PSYCHE OF MENTALLY RETARDED CHILDREN AND FAMILIARIZING THEM WITH THE RULES OF PERSONAL HYGIENE

Abstract: This article discusses in detail the improvement of children in need of special care, familiarization with the rules of personal hygiene, preparation for independent life, their perception and thinking, mental and mental state.

Keywords: psychology of mentally retarded children, speech, perception, thinking, personal hygiene, rules.

Изучение человеческой психики чрезвычайно сложно. Для диагностической работы, для комплектования вспомогательных школ изучение психики детей считается крайне необходимым, так как для эффективного ведения учебно-воспитательной работы в вспомогательных школах также необходимы данные по этому вопросу. Всестороннее изучение человеческой психики требует от человека наличия всесторонних знаний и навыков, а также знаний, достаточного жизненного опыта. На основе знания особенностей психики умственно отсталого ребенка определяется содержание проводимой с ним учебно-воспитательной работы.

Наряду с восприятием умственно отсталых детей существуют и существенные отличия в развитии детей с нормальным интеллектом. Дети,

овладев выбором по образцу на основе понимания через зрение, однако, не могут осуществить выборку из большого числа признаков, испытывают трудности с распознаванием близких признаков, не могут учесть эти особенности в действиях с дидактическими игрушками.

Гигиена детей и подростков - это область гигиены; с младенчества занимается вопросами поддержания и укрепления здоровья детей и подростков в возрасте от 17 до 18 лет. Задачей гигиены детей и подростков является изучение и на основе этого, как это влияет на созревание и здоровье растущего организма, и разработка гигиенических мер, способствующих здоровому росту подрастающего поколения, а также правильному развитию во всех отношениях. Его рекомендации носят личный характер, то есть они могут применяться к каждому отдельному ребенку и конкретной группе детей. Гигиена детей и подростков изучает влияние факторов внешней среды на организм ребенка, его жизнедеятельность, образовательную и естественную, разрабатывает меры, необходимые для гармоничного развития подрастающего поколения, как физического, так и духовного.

Обучение и поддержание здоровья детей и подростков. Это требует изучения влияния биологических и социальных факторов, внешней среды и закономерностей общего развития на организм детей и подростков. А выявление причин возникновения заболеваний каждого возраста позволяет устанавливать и осуществлять меры по профилактике заболевания. Их физическое развитие определяется с использованием антропометрических методов, сопровождающихся посещением обследования (диспансеризации) здоровья подрастающего поколения в течение указанного периода.

Гигиена деятельности детей и подростков. В этом случае главным вопросом является установление и постепенное повышение работоспособности детей в соответствии с их состоянием здоровья, а также принятие мер по предотвращению переутомления. Исходя из этого, вводится повестка дня, соответствующая возрасту детей ясельного, детсадовского, школьного возраста. Учитывая особенности растущего организма, режим тренировок школьников определяется по-разному в зависимости от их возраста. Каждые 40-45 минут в то время, когда ребенок готовит урок. через 10-15 мин. отдых необходим. В этой части гигиены детей и подростков необходимо позаботиться о мерах гигиены при составлении и просмотре проектов детских и подростковых учреждений, включая просмотр их в населенных пунктах, поддержание света и тепла в помещениях, надлежащее проведение санитарно-технических работ, обеспечение свежего воздуха, питьевой вода и оборудование, предназначенные для детей.

Гигиена питания детей и подростков. При этом изучается важность продуктов питания, порядок питания в детских учреждениях (детских

домах, санаториях, организованных поездках и прогулках), а также разрабатывается норма потребления энергии в период вегетации. Чтобы давать детям питательную, вкусную и разнообразную пищу, пища должна содержать достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. Правильное питание повышает сопротивляемость ребенка различным заболеваниям, обеспечивает гармоничность его умственных, физических и трудовых способностей. Дети дошкольного и школьного возраста должны есть 4 - 4,5 часа. Овощ, богатый кислородом, который дает 25%, продукты, приготовленные из риса, обед 35-40% от суточной калорийности, ужин - это оценка суточной калорийности. Он должен составлять 20-25% и состоять из слегка легких молочных, овощных и крупяных вареных продуктов. Оставшиеся 10-15% суточной калорийности лучше съесть после второго завтрака или обеда.

Медицинская помощь детям и подросткам. В этой части гигиены детей и подростков предполагается развивать предоставление медицинских услуг с научной точки зрения и принимать противоэпидемические меры. Отдельная процедура составляется с участием детской поликлиники или школьного врача для детей с ослабленным здоровьем, хилых (страдающих ревматизмом, тонзиллитом, туберкулезной интоксикацией), а также для детей, выздоравливающих после заболевания; для нервных детей, перенесших такие заболевания, создаются специальные условия для продолжения учебы и восстановления здоровья (санаторно-курортные школы и другие). В таких учреждениях наряду с учебной используются методы оздоровления, такие как тренировка тела, физиотерапия, специальная диета, больше наслаждения чистым воздухом. Очень важно с раннего возраста приучать ребенка к правильно организованной системе физического воспитания и подготовки. В первые месяцы его жизни наслаждение свежим воздухом, сопровождаемое массажем и физическими упражнениями, а затем, в поддержку таксы, обтирание тела, купание детей старшего возраста в душе или обливание их водой, повышает толерантность организма ребенка к заболеванию и делает их энергичными. Эти мероприятия должны быть регулярными и применяться только после консультации с врачом. Соблюдение всех гигиенических критериев и рекомендаций в детских и юношеских учреждениях контролируется санитарными врачами на санитарно-эпидемиологических станциях городских и сельских округов.

Развитие наглядно-действенного мышления у умственно отсталых детей характеризуется отставанием. К концу дошкольного возраста не все дети могут справиться с практическими ситуациями, в которых есть действие, направленное непосредственно на достижение практического результата, то есть на смещение, применение или изменение предмета, или выполняемое с помощью ручного инструмента. В то же время дети с нормальным интеллектом выполняют эти задачи в младшем дошкольном

возрасте. Умственно отсталые дети часто не осознают существования проблемной ситуации, а в случаях, когда есть общее понимание, не связывают поиск решения с необходимостью использования вспомогательных средств.

Использованные источники:

- 1."Alohida yordamga muhtoj bolalarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi". Ilmiy-metodik to'plam, -T., 2013.
2. Farxodjonqizi F. N., Dilshodjonugli N. S. Innovative processes and trends in the educational process in Uzbekistan //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 4. – С. 621-626.
3. Burlachuk L.S. Psixodiagnostika: Uchebnik dlya vuzov. SPb.: Piter, 2001.
4. Farhodjonovna F. N. Spiritual education of young in the context of globalization //Мир науки и образования. – 2017. – №. 1 (9).
5. D.A.Nurkeldiyeva, Z.I.Islambekova "Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi", T-2013
6. Farxodjonova N. F. Modernization and integration: social-philosophical analysis. Rol'nauki v formirovanii sovremennoj virtual'noj real'nosti. – 2019.

*Умоталиев Д.А.
кафедра факультет госпитальной и хирургии
Андижанский государственный медицинский институт*

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ТИРЕОТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА

Резюме: Представлен статьи, демонстрирующий современные аспекты хирургического лечения диффузного токсического зоба. Учитывая высокую распространенность доброкачественных заболеваний щитовидной железы, в том числе среди работоспособного населения, актуальным является вопрос о выборе эффективного метода лечения диффузного токсического зоба.

Ключевая слова: тиреотоксикоз; диффузный токсический зоб; тиреоидэктомия; хирургическое лечение; осложнения тиреоидэктомии; послеоперационный гипотиреоз; послеоперационный парез гортани; послеоперационный гипопаратирез; гемостаз при тиреоидэктомии.

*Umotaliev D.A.
department faculty of hospital and surgery
Andijan State Medical Institute*

PATHOPHYSIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF DIAGNOSTICS AND SURGICAL INTERVENTION IN THE COMPLEX TREATMENT OF RECURRENT THYROTOXIC GOITER

Resume: An article demonstrating modern aspects of surgical treatment of diffuse toxic goiter is presented. Given the high prevalence of benign thyroid diseases, including among the able-bodied population, the question of choosing an effective method of treatment for diffuse toxic goiter is relevant.

Keywords: thyrotoxicosis; diffuse toxic goiter; thyroidectomy; surgical treatment; complications of thyroidectomy; postoperative hypothyroidism; postoperative laryngeal paresis; postoperative hypoparathyresis; hemostasis during thyroidectomy.

Введение. Большинство наиболее авторитетных исследователей в области тиреологии сходятся во мнении о том, что идеальное лечение при диффузном токсическом зобе (ДТЗ) должно обеспечивать быстрое устранение клинических симптомов тиреотоксикоза и сопровождаться минимальным риском осложнений для больного [3,5,9]. К сожалению, в

настоящее время клиническая практика не располагает методом лечения, в полной мере отвечающим этим требованиям.

Выбор метода лечения при ДТЗ во многом определяется приверженностью специалистов и их опытом в применении того или иного метода лечения, особенностями национальных эндокринологических и хирургических школ, возможностями конкретного лечебного учреждения, в также полом, возрастом больного, вариантами клинического течения заболевания, пожеланиями пациента и рядом других факторов. Можно отметить, что рекомендации, даваемые специалистами в Европе, США и Японии, различны. Консервативная терапия анти тиреоидными препаратами достаточно широко распространена в странах Европы, однако низкая частота достижения стойкой ремиссии заболевания не удовлетворяет эндокринологов [1,4,7].

Терапия радиоактивным йодом, широко используемая в США и странах Западной Европы, являющаяся достаточно эффективным методом лечения ДТЗ, приводит с течением времени к развитию гипотиреоза практически у всех больных [2,8], также необходимо учитывать риск развития рака щитовидной железы, молочных желез, бесплодия и тяжелого остеопороза у женщин в пременопаузальном периоде [4,6,9]. Хирургическое лечение занимает значительное место в терапии ДТЗ, обеспечивая пациенту наиболее быстрое достижение эутиреоидного состояния, однако, как любое оперативное вмешательство, сопровождается рядом характерных осложнений [3,6]. Тем не менее в Японии тиреоидэктомия считается основным методом лечения ДТЗ.

Цель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения больных диффузным токсическим зобом путём создания системы, включающей современную предоперационную подготовку, модифицированную/тактику оперативного вмешательства и коррекцию послеоперационных функциональных нарушений.

Материалы и методы исследования. Для выполнения поставленной задачи мы отобрали в общей сложности 56 пациентов с рецидивирующим тиреотоксикозом и провели у них обследования

Результаты исследования. Отдаленные результаты хирургического лечения диффузного токсического зоба в регионе зобной эндемии показывают, у 30,1% больных выявлен гипотиреоз, у 7,9% - рецидив тиреотоксикоза и у 62%- эутиреоз в сроки от 1 до 10 и свыше лет после операции. Исходы хирургического лечения зависят от качественной предоперационной подготовки, индивидуального подхода к выбору объёма оперативного пособия и дифференцированного восстановительного лечения в отдалённом послеоперационном периоде.

Медикаментозные методы предоперационной подготовки больных диффузным токсическим зобом в 7,2% наблюдений не позволяют устранить тиреотоксикоз, из-за развития лекарственных осложнений и

рефрактерности к тиреостатическим препаратам. Введение в предоперационную подготовку методов эфферентной, квантовой терапии, современных антиоксидантов и энтеросорбентов позволяет достигнуть состояния клинического эутиреоза и сократить продолжительность на $4,5 \pm 1,2$ к/дня.

Интраоперационное ИК-фотозондирование с прицельной пункционной биопсией в 97,5% наблюдений даёт возможность оперативно, с минимальными экономическими затратами оценить характер и распространённость патологического процесса в щитовидной железе и выбрать адекватный объём оперативного пособия.

Использование плазменного аргонового коагулятора во время операции создаёт надёжный гемостаз, минимальное повреждение окружающих тканей, сокращает продолжительность операции на 24,3%.

Включение ВЛОК в комплексную терапию послеоперационного гипотиреоза позволяет достигнуть состояния клинического эутиреоза у 76% больных при использовании малых доз тиреоидных гормонов. ВЛОК оказывает временный, благоприятный клинический эффект. Для стабилизации положительного эффекта лазерного воздействия необходимо проводить повторные курсы лечения через 3-6 месяцев.

Этаноловая деструкция "тиреоидных остатков" под ультразвуковым контролем позволяет достигнуть ремиссии тиреотоксикоза у 65,2% больных при рецидиве заболевания и избежать повторных операций у лиц с высоким операционным риском.

Комплексная терапия послеоперационных парезов гортани, включающая медикаментозное лечение, ЛФК, коррекционно-педагогическое воздействие и психологическую разгрузку, позволяет повысить её эффективность, сократить сроки лечения и приводит к трудовой и социальной реабилитации 87,5% больных.

После операций больные должны находиться под наблюдением эндокринолога и хирурга. Обследования необходимо проводить через 3, 6, 12 месяцев в течение первого года после операции, в дальнейшем - 2 раза в год, что позволит своевременно диагностировать функциональные нарушения и вносить коррективы в лечение, улучшить качество жизни больных.

Вывод. Эффективные концентрации D- и L-изомеров тироксина аналогичны таковым стероидных гормонов, дающих подобный антиоксидантный эффект, и составляют 10^{-5} М.

В физиологической концентрации 10^{-6} М обе формы гормона оказывают антиоксидантное действие в субклеточных фракциях коры головного мозга крыс независимо от наличия биологической активности.

Использованные источники:

1. Безруков О.Ф. Операции на щитовидной железе: задачи и нерешённые проблемы // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. 2015. №1. С.74-75.
2. Гудиева М.Б., Дора С.В., Красильникова Е.И., Седов В.М., Волкова А.Р. Отдаленные результаты оперативного лечения больных диффузным токсическим зобом // Ученые записки СПбГМУ им. И.П. Павлова. 2013. №3. С.53-57.
3. Фадеев В.В. Современные принципы диагностики и лечения гипотиреоза // Медицинский совет. 2013. №4. С.76-81.
4. Шулуток А.М. Семиков В.И., Грязнов С.Е. и др. Риск гипокальциемии после операций на щитовидной железе // Хирургия. 2015. №11. С.35-40.
5. Bartalena L., Burch H.B., Burman K.D., et al. A 2013 European survey of clinical practice patterns in the management of Graves' disease // Clin Endocrinol (Oxf). 2016. Vol. 84. P.115-120.
6. Mok V.M., Oltmann S.C., Chen H., et al. Identifying predictors of a difficult thyroidectomy // J Surg Res. 2014. Vol. 190. P.157-163.
7. Ross D.S., Burch H.B., Cooper D.S., et al. American thyroid association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis // Thyroid. 2016. Vol. 26. P.1343-1421.
8. Schneider D.F., Mazeh H., Oltmann S.C., et al. Novel thyroidectomy difficulty scale correlates with operative times // World J Surg. 2014. Vol. 38. P.1984-1989.
9. Taylor P.N., et al. Global epidemiology of hyperthyroidism and hypothyroidism // Nat. Rev. Endocrinol. 2018. Vol. 14. P.301-316.

*Ураков М.О.
докторант
экономический факультет
Национальный университет Узбекистана*

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ

Аннотация: В данной статье представлено социально-экономическое содержание ресурсов Мехнара, различные мнения и их статистический анализ. Также объясняется влияние трудовых ресурсов на валовой внутренний продукт.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, социально-экономическое содержание-сущность, мнения, статистический анализ, валовой внутренний продукт.

*Urakov M.O.
doctoral student
Faculty of Economics
National University of Uzbekistan*

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND THEORETICAL APPROACHES TO LABOR RESOURCES

Abstract: This article presents the socio-economic content of Mekhnar's resources, various opinions and their statistical analysis. The impact of labor resources on the gross domestic product is also explained.

Keywords: human resources, socio-economic content-essence, opinions, statistical analysis, gross domestic product.

Введение: Труд является основным фактором достижения прогресса во всех формах и формах экономической деятельности. Труд – это сознательная, целенаправленная деятельность по производству и созданию материальных или духовных благ, способных удовлетворить потребности человека на определенном уровне и в которых он нуждается: товаров, товаров, услуг, науки, культуры, произведений искусства и т. д.

Понятие трудовых ресурсов впервые было введено в науку в 1922 г. русским ученым С.Г. Стримулиным и дано научно-экономическое объяснение.⁵⁴

⁵⁴ https://www.studmed.ru/kolobova-ai-larionceva-am-nekotorye-teoreticheskie-polozheniya-trudovyh-resursov-i-trudovogo-potenciala_d70496078b5.html А.И.Колобова, А.М.Ларионцева Некоторые Теоретические Положения Трудовых Ресурсов И Трудового Потенциала. "Понятие «трудовые ресурсы» было впервые

С. Г. Стримулин определял понятие трудовых ресурсов с точки зрения времени, в котором он жил, т. е. трактовал трудовые ресурсы как совокупность плановой, бездействующей рабочей силы. До настоящего времени этот термин трактовался несколько шире.

Я систематизировал различные подходы ученых к тарифу «трудовых ресурсов». (Таблица 1).

1- таблица

Определения ученых понятия «трудовые ресурсы»..⁵⁵

Определение понятия «трудовые ресурсы».	Авторы и их описания
Часть населения, обладающая необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для работы в народном хозяйстве страны.	Советский энциклопедический словарь. 3-е издание
Часть населения обоого пола, способная заниматься общественно полезной деятельностью. Они состоят из двух групп населения: экономически активного населения (ЭНН) и экономически неактивного населения (ННН).	Зинченко А.П.; Шакиров Ф.К.
Часть населения, способная к труду, то есть имеющая физические и интеллектуальные способности к труду, способная производить материальные блага и оказывать услуги. Они состоят из IFA и INA. К рабочей силе относятся граждане страны определенного возраста, занятые в экономике и не занятые по каким-либо причинам, то есть реальные и потенциальные работники.	Адамчук В.В.
Состоит из трудоспособных граждан трудоспособного и младше трудоспособного возраста и граждан старше трудоспособного возраста.	Н.М. Воловская
Это часть населения, обладающая необходимым физическим и интеллектуальным развитием, навыками и знаниями для работы в любой сфере деятельности.	Ремизов К.С.; Слезингер Г.Э.

Также к трудовым ресурсам относится часть населения страны, способная производить материальные блага или оказывать услуги своими психофизиологическими и умственными способностями..⁵⁶

Из этих определений следует вывод, что трудовые ресурсы включают в себя как людей, занятых в экономике, так и людей, которые могут работать, даже если они не заняты. Иными словами, трудовые ресурсы – это фактические (реальные) и потенциальные работники. (Таблица 2)

сформулировано в 1922 г. в одной из статей академика С.Г. Струмилина для характеристики национального богатства страны - трудового потенциала.”

⁵⁵ Экономика И Менеджмент Удк 331 А.И. Колобова, А.М. Ларионцева Некоторые Теоретические Положения Трудовых Ресурсов И Трудового Потенциала. 54 б.

⁵⁶ Толаметова З.А. Экономика труда и социология. «Наука и техника» 2017. 22 стр.

Структура трудовых ресурсов Республики Узбекистан.⁵⁷

2- таблица

Меҳнат ресурслари. минг киши								
Индикаторы	2000	2005	2010	2015	2018	2019	2020	2021
Трудовые ресурсы	12469,0	14453,2	16726,0	18276,1	18829,6	18949,0	19158,2	19345,0
по отношению к постоянному населению, в процентах	50,6	55,2	58,6	58,4	57,1	56,4	56,0	55,4
трудоспособное население в трудоспособном возрасте	12245,4	14263,7	16533,9	18167,7	18712,1	18857,6	19075,7	19258,1
по отношению к трудовым ресурсам, в процентах	98,2	98,7	98,9	99,4	99,4	93,4	99,6	99,6

Методологический подход: Трудовые ресурсы - это часть населения, обладающая физическим здоровьем, уровнем образования, культуры, способностями, навыками и профессиональными знаниями, необходимыми для работы в сфере общественной деятельности. (Рис. 3)

Классификация трудовых ресурсов.⁵⁸

3-рис.

⁵⁷ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2> Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

⁵⁸ Абдурахманова Гульнара. Экономика труда: учебное пособие - Т.: Издательство "Инновационное развитие", 2020. - 20 с.

Международная организация труда (МОТ) ввела термин трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы представляют собой совокупность населения трудоспособного возраста и лиц, работающих вне трудоспособного возраста (рисунок 4).

В Международную организацию труда к экономически активному и неактивному населению относятся лица, достигшие установленного возраста для определения экономической активности населения, не трудоустроенные, но не ищущие работу, и не готовые работать.

Трудовые ресурсы по методологии Международной организации труда.⁵⁹

(4- рисунок)

В условиях углубления рыночных реформ в стране задачей на современном этапе развития рынка труда является достижение баланса спроса и предложения. Для этого требуется гармонизация не только количественных показателей, но и качественных.

Процесс установления равновесия на рынке коктейлей под влиянием рыночных факторов рассматривается как рыночный механизм регулирования рынка коктейлей (или саморегулирования рынка). Его основными инструментами являются цена коктейльного обслуживания, конкуренция, соотношение спроса и предложения к оплате. Спрос на ремесленном рынке формирует отношения между работодателями по производству товаров и оказанию услуг по созданию новых рабочих мест на определенное время и определенную заработную плату.

Спрос на трудовые ресурсы - как механизм рынка труда, в общем случае означает спрос конкретного предприятия, организации и

⁵⁹ Гулнара Абдурахманова. Экономика труда: учеб. пособие - Т.: Издательство "Инновационное развитие", 2020. - 21 с.

учреждения на определенное количество работников. Это спрос на рабочую силу.⁶⁰

- потребность в физических лицах в конкретное время (месяц, квартал, год) при рассмотрении их как элемента текущего рынка труда;
- относится к их среднегодовой сумме, если рассматривать их как элемент совокупного рынка труда.

Анализ и результаты: Анализ современных тенденций демографических процессов в нашей стране показывает, что в возрастной структуре населения увеличивается удельный вес детей (по показателю рождаемости) и лиц трудоспособного возраста, а удельный вес пожилых людей уменьшается (в процентном отношении). (Таблица 5-6)

Это требует осуществления конкретных изменений направлений социально-экономического развития страны в перспективе, разработки современных проектов и программ, влияющих на экономический рост трудовых ресурсов, с учетом территориальных и гендерных аспектов демографических изменений населения. Реализация этих мер будет зависеть от перспективы демографического развития.

В частности, демографический прогноз Узбекистана до 2025 года основан на методе «возрастного сдвига». Рост ВВП в нашей стране увеличит трудовые ресурсы, и мы сможем добиться как интенсивного, так и экстенсивного роста, используя их инновационными способами. Это, в свою очередь, обеспечивает двойной рост.

Индикатор рождаемости.⁶¹

(5-таблица)

⁶⁰ Каландар Абдурахманов Кулинарное хозяйство: Натрий и практика / Учебник. Переработанное и дополненное 3-е издание. Т.: Академия наук Республики Узбекистан Издательское государственное предприятие «ФАН», Т.: 2019. – 140 с.

⁶¹ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2> Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси.

Статистика трудоспособного возраста.⁶²

б-таблица

Вес пожилых людей (в процентах)⁶³

⁶² <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2> Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси.

⁶³ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2> Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан

Термин потенциал был введен в научный оборот 15-20 лет назад. Этимологически оно означает «скрытый потенциал, сила, могущество». Широкая трактовка значения понятия «потенциал» означает “используемые возможности, ресурсы, средства, которые расходуются на решение какой-либо задачи или на достижение определенной цели; это возможности отдельных лиц, общества и государства в определенной области”.⁶⁴

Действия населения являются основой количественного формирования трудового потенциала страны. Поэтому при изучении факторов и условий его формирования прежде всего анализируется современная демографическая ситуация, представляющая собой воспроизводственный процесс населения.

Известно, что Узбекистан выделяется среди стран мирового сообщества своим быстрорастущим населением. Численность населения страны ежегодно увеличивается в среднем на 800-900 тыс. человек (табл. 7), а численность трудоспособного населения увеличивается на 150-250 тыс. человек. (Таблица 8) Такое положение, в свою очередь, требует постоянной работы по повышению производительности трудовых ресурсов, а для этого по расширению производства, увеличению валового внутреннего продукта страны за счет создания рабочих мест преимущественно за счет новых инновационных подходов. В противном случае могут возникнуть проблемы, связанные со снижением уровня жизни населения и увеличением количества безработных в стране. Это приводит к снижению ВВП страны.

Количество постоянных жителей страны.⁶⁵

7-таблица

Постоянное население. (в год; тыс. человек)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Республика Узбекистан	31022,5	31575,3	32120,5	32656,7	33255,5	33905,2	34558,9	35271,3

⁶⁴ Толамегова З.А. Экономика труда и социология. «Наука и техника» 2017. 22 стр.

⁶⁵ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2> Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Численность трудоспособного населения.⁶⁶

8- таблица

Постоянное население трудоспособного возраста									
на тысячу человек									
	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Республика Узбекистан	18351,1	18929,0	19150,6	19348,9	19525,5	19700,9	19871,7	20043,3	20226,8

Привел к увеличению ВВП в 2,4 раза за счет внедрения инновационных подходов к рабочим процессам во время пандемии.⁶⁷

Исследования показывают, что человеческий фактор имеет важное значение в организации системы эффективного использования трудовых ресурсов за счет инновационных подходов. Возможности человеческого фактора безграничны, а их эффективное и правильное использование является основным фактором, обеспечивающим производительность труда и экономический рост.

Вывод: Под понятием трудовых ресурсов понимаются граждане, активно участвующие в социально-экономических, политико-культурных и других процессах, а также желающие работать, ищущие работу, но по разным причинам не имеющие возможности заниматься трудовой деятельностью на момент. Большое значение имеет изучение необходимых ресурсов для трудовой деятельности, оценка рынка труда, проведение государством соответствующей демографической политики в целях формирования трудовых ресурсов и обеспечения их занятости.

Использованные источники:

1. Абдурахманов Г.Х. и другие. Экономика труда: общественно-трудовые отношения. Учебник. 2011.
2. Абдурахманов К.Х. Экономика труда. Учебник. - Т.: Труд. 2009.
3. Абдурахманов Г.Х. Экономика труда и социология. Учебник. - Т.: - «Наука и техника» 2012г.
4. Толаметова З.А. Рынок труда и занятость. Методическое пособие. Т.: «Университет», 2005.
5. Толаметова З.А. Направления развития рынка труда в процессе модернизации экономики. Ташкент. Экономика. 2014

⁶⁶ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2> Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

⁶⁷ https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/2020/12/BFI_WP_2020174.pdf WORKING PAPER · NO. 2020-174 Why Working From Home Will Stick. Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom, and Steven J. Davis. 21 APRIL 2021.

6. www.statistika.uz официальный сайт Комитета по статистике Республики Узбекистан.
7. www.norma.uz официальный сайт законодательства Узбекистана.

Уралов Э.О.
независимый исследователь
Ташкентский государственный педагогический университет
имени Низами

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАРАФШАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА

Аннотация: В данной статье, описывается роль промышленности Зарафшанского экономического района, развитие его отраслей, а также оценка экономической эффективности развития промышленности.

Ключевые слова: промышленность, производство, валовой внутренний продукт.

Uralov E.O.
independent researcher
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

SOME ISSUES OF THE INDUSTRY OF THE ZARAFSHAN ECONOMIC REGION

Abstract: This article describes the role of industry in the Zerafshan economic region, the development of its industries, as well as an assessment of the economic efficiency of industrial development.

Keywords: industry, production, gross domestic product.

Введение. Основной целью, политики увеличения объемов производства продукции и промышленного роста в национальной экономике, является развитие отрасли, повышение устойчивости, в том числе сохранение равновесия на рынке труда. В этом случае, достижение высокого уровня занятости в промышленности и сокращение безработицы является важнейшей макроэкономической целью. Последовательная реализация принятой в стране уникальной модели реформ и модернизации, самоотверженный труд нашего народа, несмотря на некоторые проблемы и трудности, вызванные мировым финансово-экономическим кризисом, позволяет не только сохранить устойчивость нашей национальной экономики, но и стабильно обеспечивать ее высокие темпы роста.

Промышленность экономического района – это система мероприятий, направленных на регулирование развития промышленности экономического района для достижения общегосударственных целей. В экономике экономического района, сущность промышленности направлена на частичное перераспределение ресурсов (сырьевых, трудовых, финансовых) между регионами на основе ликвидации региональных

различий промышленности и совершенствования на этом основы территориальной структуры региона. Исходя из этого, появится возможность рационально размещать производства и развиваться экономически и социально в экономическом районе под воздействием природных, экономических, демографических и экологических факторов.

По состоянию на 1 января 2020 года количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов в Заравшанском экономическом районе составляет 90305. Количество юридических лиц, зарегистрированных во всех отраслях экономики Бухарской области, достигло 19 093, в том числе 18 115 действующих, 94,9 % всех зарегистрированных юридических лиц являются действующими.⁶⁸ Основную часть зарегистрированных предприятий и организаций составляют, предприятия торговли и общественного питания 4087 (21,4%), промышленность 2754 (14,4%), строительство 2013 (10,5%), транспорт и складское хозяйство 1215 (6,4%), услуги по проживанию и питанию соответствуют 1271 (6,7%%) отраслей.

Количество зарегистрированных в Навоийской области юридических лиц во всех отраслях экономики (кроме фермерских и крестьянских хозяйств) составляет 11281, из них 11175 (99,1% всех зарегистрированных юридических лиц) являются действующими.⁶⁹

Основная часть зарегистрированных предприятий и организаций относится к торговле и общественному питанию (19,7 % от общего числа зарегистрированных юридических лиц), строительству (9,3 %), сельскому хозяйству (11,5 %), промышленности (16,1 %).

В Самаркандской области, по сведениям единого государственного реестра предприятий и организаций, количество юридических лиц, зарегистрированных во всех отраслях экономики, достигает 59 931, из них 47 208 действующих, 78,8 % действующих.⁷⁰

Основная часть зарегистрированных предприятий и организаций приходится на сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства 35 688 (59,5 %), торговли и общественного питания 5 867 (9,8 %), отраслям промышленности 4 883 (8,2 %), строительства 2 332 (3,9 %), жилищно-коммунального хозяйства, общественного питания соответственно 1698 (2,8%).

Номинальная стоимость произведенного валового регионального продукта (ВРП) Бухарской области в 2020 году оценивается в 21151,9 млрд. сум. Рост реального объема ВРП составляет 114,7 % по сравнению с прошлым годом.⁷¹

⁶⁸ Уралов Е.О. Зарафшон минтақаси қишлоқ хўжалиги ерлардан фойдаланишнинг баъзи бир масалалари // ЎзМУ хабарлари. – Т., 2013, №4/1. – 42 б.

⁶⁹ Навоий вилояти паспорти // – Навоий, 2020. – 7 б.

⁷⁰ www.mfa.uz – Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги сайти.

⁷¹ Бухоро вилоятининг статистик ахборотномаси // – Бухоро, 2020.-76.

Если рассматривать долю отраслей промышленности в ВРП Бухарской области, то она увеличилась до 12,1% в 2000 году, 14,5% в 2005 году и 18,0% в 2010 году. В 2020 году она снизилась с 9,9% до 4,6%. Нефтяная и нефтехимическая промышленность области более развита, чем в области или республике. Большое значение в этом отношении имело строительство Караулбазарского нефтеперерабатывающего завода. Для создания этого предприятия было налажено сотрудничество с Францией и было инвестировано 500 млн., долларов США. Предприятие работает на базе нефтегазовых месторождений соседней Кашкадарьинской области. В ближайшее время на базе Кандымского месторождения будет введен в эксплуатацию газоперерабатывающий завод объемом 11 млрд. м³, в результате чего, в Бухаре цикл производства нефтегазовой продукции станет более совершенным, сформируются полюса и центры роста в регионе.

Общее количество промышленных предприятий Бухарской области составляет более 10,5 тысяч, из них 25 крупных промышленных предприятий. Промышленность Бухарской области в основном производит бензин, керосин, дизельное топливо, мебель, известь, гипс, гипсокартон, хлопковое волокно, пряжу и др. В 2020 году нефти добыто 20,4 тыс. тонн, природного газа 4714,1 млн. тонн. м. куб., газового конденсата 45,2 тыс. тонн, произведено бензина 710,0 тыс. тонн, дизельного топлива 594,5 тыс. тонн, керосина 142,0 тыс. тонн, мазута 91,0 тыс. тонн, сжиженного газа 8,6 тыс. тонн.⁷²

По масштабам предприятий химическая промышленность Навоийской области занимает одно из первых мест в нашей республике, где топливо в основном производится Караулбазарским нефтеперерабатывающим заводом и частично компанией «Газлиннефтегаз добыча». В этом плане большое значение имеет и промышленность строительных материалов, здесь, в городе Навои, расположен крупнейший цементный завод.

Навоийская область специализируется на отраслях, имеющих важнейшее и уникальное стратегическое значение для нашей страны. В области 1298 промышленных предприятий, из них около 20 крупных, остальные мелкие промышленные предприятия. Большинство этих предприятий работает на 65-70% мощности, так как основные средства и оборудование на многих предприятиях несколько изношены материально и морально. Следовательно, они требуют обновления, модернизации и реконструкции.

В 2020 году основную часть промышленной продукции области произвели «НГМК» - 4281,7 млрд. сум, «Навоийская ТЭЦ» - 583,6 млрд. сум, «Навоиазот» - 588,8 млрд. сум, «Кызылкумцемент» - 877,3 млрд. сум,

⁷² Бухоро вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг асосий кўрсаткичлари статистик тўплам // – Бухоро, 2020. -56.

«Электрокимёзавод» - 19,7 млрд. сум, «Навои дон махсулотлари» 81,2 млрд. сум, «Вангъози Агро-экспорт» 25,8 млрд. сум, «Кизилтепинский мукомольный комбинат» 12,6 млрд. сум, «Кизилтепинский хлопкоочистительный завод» 50,7 млрд. сум, «Навбахорский хлопчатобумажный комбинат» произведено 100,0 млрд. сум, «Хатырчинский хлопчатобумажный комбинат» 51,1 млрд. сумов, «Навоий» 5,3 млрд. сумов промышленной продукции. По выше приведенным данным известно, что город Навои хорошо развит по сравнению с другими регионами. Среди остальных регионов развиты Кызылтепинский и Хатырчинский, Навбахорский районы.⁷³

За годы независимости в области бурно развивалась цветная металлургия, при этом большое внимание уделялось совершенствованию структуры промышленного сектора. Однако в Навоийской области электроэнергетика, стройматериалы и горнодобывающая промышленность, а также химия и нефтехимия являются ведущими отраслями Навоийской области, а в экономике Самаркандской области, где традиционные отрасли - легкая и пищевая промышленность, характерные для большинства регионов страны относительно слабо развиты, идет в аграрно-промышленном направлении, развиваются промышленность, сельское хозяйство, транспорт и социальные сферы, в том числе туризм. В валовом региональном продукте области в 2020 году на долю промышленности приходилось 14,7 %, сельского хозяйства 46,9 %, строительства 6,0 %, транспорта и связи 1,6 %, торговли и общественного питания 6,7 %, прочих видов деятельности 12,3 %, чистых налогов на продукты составляют 19,5 %. Промышленная продукция выросла на 4,3% по сравнению с 2000 годом. Сельское хозяйство выросло на 2,7 %. Эти показатели представлены на рисунке - 2.4. В других отраслях наблюдался рост в строительстве, транспорте и связи, торговле и общественном питании.

Группировка районов на территории Зеравшанского экономического района по промышленному потенциалу (по состоянию на 2020 год)⁷⁴

Группы (в %, по отношению к показателям области)	Название районов	Количество районов	Всего доля в районах
Ниже 02	г.Зарафшан, Иштыхан, г.Каттакурган, Каттакурган, Канмех, Навбахор, Нарпай, Нурата, Нурабад, Акдарья, Пайарык, Пахтачи, Тамды, Учкудук, Хатырчи, Кошрабат	16	41,0
От 02 до 05	Бухара, Булунгур, Вабкент, Джондор, г.Каган, Каган, Алат, Пастдаргам, Пешку, Тайляк, Шафиркан, Кызылтепа, Каракуль	13	33,3

⁷³ Навоий вилояти паспорти // – Навоий, 2020. – 7 б.

⁷⁴ Муаллиф томонидан шакллантирилган.

От 05 до 10	Рамитан, Самарканд, Ургут, Гиждуван	4	10,3
Выше 10	г. Бухара, г. Навоий, Джамбай, Кармана, г. Самарканд, Караулбазар	6	15,4
всего		39	100

Таблица составлена автором на основе данных комитетов статистики Бухарской, Навоийской и Самаркандской областей.

Ведется работа с городскими и районными администрациями, предприятиями и организациями по включению новых проектов в Программу локализации.

Общее количество проектов в Навоийской области 235, в том числе на районном уровне, например, 51 в г. Навои, 33 в Хатырчи, 29 в Кармане, 22 в Кызылтепе, 20 в Учкудуке, 20 в Навбахоре, 18 в Зарафшане, 13 в Конимехе, 6 в Томди. Они предназначены для производства и переработки непищевой, пищевой, строительной, сельскохозяйственной продукции.

Хатырчинский район и Каттакурганский район обеспечивают 1,9 % промышленности районов Зеравшанского экономического района в областном показателе. Доля промышленности составляет 1,7% в г. Каттакурган, 1,4% в Пайярыкском районе, 1,3% в Навбахорском районе, показатель этих районов практически ниже областного уровня. Также по этому показателю значительно отстают Учкудукский район и город Заравшан, их показатели по этому показателю равны 0,4 и 0,08 %. По показателям промышленного производства Тамдынский, Кошрабатский и Нурабадский районы области, оставшиеся в конце, равны 0,2 и 0,1 %, и общее положение неудовлетворительное. В районах следующей группы промышленные показатели относительно высоки: 4,3% в Булунгурском районе, 4,2% в Тайлакском районе, 2,7% в Кызылтепинском районе.

В целом, использование экономических ресурсов в промышленно-производственном комплексе районов, достаточно высоко в Карманинском, Навоийском, Бухарском, Караулбазарском, Самаркандском и Жамбайском районах, показатели Раминтанского, Гиждуванского, Самаркандского районов также близки к областному уровню и относятся к числу экономически более слабых.

Вышеупомянутое промышленное производство носит общехозяйственный характер на районном уровне. В то же время деление на группы также важно в процессе изучения экономики районов

Использованные источники:

1. Уралов Е.О. Зарафшон минтақаси кишлок хўжалиги ерлардан фойдаланишнинг баъзи бир масалалари // ЎЗМУ хабарлари. – Т., 2013, №4/1. – 42 б.
- 2 Паспорт Навоийской области // – Навоий, 2020. – С. 7 с.
3. www.mfa.uz – Сайт Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

4. Статистический вестник Бухарской области // – Бухара, 2020.-С. 7.
5. Статистический сборник основных показателей социально-экономического развития Бухарской области // – Бухара, 2020. –С. 5.
6. Паспорт Навоийской области // – Навоий, 2020. – С.7.
7. Паспорт Навоийской области // – Навоий, 2020. – С.7.

АНАЛИЗ ДОЛГОСРОЧНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ

Аннотация: Анализ эффективности эксплуатации самосвалов в автотранспортных предприятиях производится по показателям, относящимся к парку или группе машин по моделям. Это касается и поддержания технического состояния самосвалов – недостаточный уровень технического сервиса, не всегда соблюдаются требования изготовителя к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту. Определены критерии, позволяющие оценить рациональный срок службы самосвала независимо от способа его приобретения (покупка за счет собственных средств, лизинг, аренда). Рекомендовано осуществляться единообразный непрерывный учет времени и причин простоев по каждому самосвалу с момента ввода его в эксплуатацию. Данные учета должны сводиться в технический табель работы автосамосвала за месяц, квартал и год. Предложенные положения позволяют провести текущую оценку эффективности эксплуатации карьерного самосвала по фактическим данным (накопленная статистика) и прогнозную – по расчетным данным.

Ключевые слова: карьерные самосвалы, анализ, методы исследования, БелАЗ, амортизация, срок эксплуатации, производительность автотранспорта, горнотехнические условия работы, списание.

Usmanov I.I.
Tashkent State Transport University

LONG-TERM ANALYSIS OF THE USE OF MINING DUMP TRUCKS

Abstract: Analysis of the efficiency of operation of dump trucks in motor transport enterprises is carried out according to indicators related to the fleet or group of vehicles by models. This also applies to maintaining the technical condition of dump trucks - an insufficient level of technical service, the manufacturer's requirements for maintenance and repair work are not always observed. Criteria are defined that make it possible to assess the rational life of a dump truck, regardless of the method of its acquisition (purchase at its own expense, leasing, rent). It is recommended to carry out a uniform continuous recording of the time and reasons for downtime for each dump truck from the moment it is put into operation. Accounting data should be summarized in the

technical report sheet of the dump truck for the month, quarter and year. The proposed provisions allow for a current assessment of the operating efficiency of a mining dump truck based on actual data (accumulated statistics) and a predictive one based on calculated data.

Key words: mining dump trucks, analysis, research methods, BelAZ, depreciation, service life, vehicle productivity, mining conditions, write-off.

Автомобильный транспорт на карьерах используется на сборочных перевозках (от забоя до перегрузочного пункта) в комбинированных транспортных системах и магистральных при перевозке горной массы от забоя или пункта перегрузки на обогатительные фабрики, отвалы или какие-либо другие приемные пункты на поверхности карьера.

К специфике работы самосвалов на сборочных перевозках следует отнести преобладание неустановившихся режимов движения и повышенный до 40–50% удельный вес погрузо-разгрузочных и маневровых операций в общей продолжительности транспортного цикла, недоиспользование скоростных качеств, повышенный на 25–40% удельный расход дизельного топлива и автошин, сниженные на 25–30% надежность и пробег.

Работа самосвалов на магистральных перевозках характеризуется значительной высотой подъема (до 120–160 м и более) и расстоянием транспортирования (до 4,2–4,8 км) при высоких значениях средневзвешенных уклонов на трассе (3,5–5,5%). Последний показатель является комплексным, наиболее полно отражающим усложнение условий эксплуатации магистрального транспорта с ростом глубины карьера.

Усложнение условий эксплуатации с увеличением глубины отработки карьера приводит к снижению производительности автотранспорта и повышению транспортных расходов. Доля транспорта в себестоимости горной массы глубоких карьеров достигает 55–70%). При переходе к рыночной экономике произошли серьезные изменения в структуре себестоимости автотранспортных перевозок. Существенно увеличились доли затрат на дизельное топливо, а также ремонт и техническое обслуживание. В значительной мере это произошло из-за возрастной структуры автопарков (старение оборудования и отсутствие обновления), усложнения условий эксплуатации и ухудшения организации производства, в том числе несвоевременного технического обслуживания и ремонта и нарушения правил технической эксплуатации, рекомендуемых заводами – изготовителями самосвалов.

Огромный опыт использования самосвалов РУПП «БелАЗ» [1, 2, 3] свидетельствует, что показатели ресурса могут иметь разные значения для автохозяйств с различными условиями эксплуатации. Поправочные коэффициенты к показателям ресурса не учитывают всех аспектов

изменения условий эксплуатации и организации производства на предприятиях в течение всего жизненного цикла самосвала.

В силу объективных и субъективных причин, возникающих в процессе эксплуатации самосвалов на карьерах, далеко не каждый самосвал вырабатывает свой нормативный ресурс с удовлетворительными технико-экономическими показателями работы. Весьма часто встает вопрос о досрочном списании самосвалов из-за низкой эффективности их работы.

Определять рациональный ресурс (срок службы) самосвалов необходимо в целях повышения эффективности и целесообразно исходя из следующих предпосылок:

- необоснованно длительное их использование увеличивает издержки производства на эксплуатацию;

- замена самосвалов в необоснованно короткие сроки ведет к неэффективному использованию капитала предприятия и росту инвестиционных затрат.

Известно, что на горнодобывающих предприятиях условия эксплуатации меняются на протяжении всего срока службы карьерного самосвала и в большинстве своем не всегда соответствуют требованиям завода-изготовителя. Анализ эффективности эксплуатации самосвалов в автотранспортных предприятиях производится по показателям, относящимся к парку или группе машин по моделям (и др.). Это касается и поддержания технического состояния самосвалов – недостаточный уровень технического сервиса, не всегда соблюдаются требования изготовителя к проведению работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту (Р). Поэтому оценка состояния самосвалов по ресурсу, установленному в нормативной, справочной или эксплуатационной документации производителя карьерной техники, не всегда характеризует их реальное техническое состояние и возможность дальнейшей эксплуатации.

Одной из основных задач эксплуатации карьерного самосвала является выбор рационального момента останова его эксплуатации. С целью определения рационального срока службы должны быть исследованы и обобщены результаты эксплуатации конкретного самосвала за определенный период времени с накоплением информации с момента ввода его в эксплуатацию. Это позволит определить зависимости между возрастом самосвала, горнотехническими условиями и показателями работы на основе анализа фактических данных.

В настоящее время существует несколько подходов к определению рационального срока службы карьерных самосвалов, имеющих свои достоинства и недостатки. Все они прошли апробацию на предприятиях и имеют право на использование, но:

1. Метод оценки рационального срока эксплуатации по удельным приведенным затратам [4] учитывает только капитальные затраты и затраты на запасные части для проведения ТО и Р, но в настоящее время меняется структура себестоимости транспортирования и ее количественное значение как в зависимости от внешних экономических факторов и учетной политики предприятия, так и в зависимости от изменяющихся условий эксплуатации в течение срока службы самосвала. Поэтому необходимо учитывать все статьи расходов на эксплуатацию карьерных самосвалов, включающие издержки владения и эксплуатационные расходы.

2. В подходе к определению рационального срока службы карьерных самосвалов на основе критерия прибыли, получаемой транспортным предприятием от реализации транспортных услуг, принимается постоянная часовая производительность самосвала [5]. Фактическая часовая производительность не может быть постоянной в связи с непрерывным изменением условий эксплуатации самосвала (высота подъема горной массы, расстояние транспортирования, доля наклонных участков и т.д.). Об этом свидетельствуют фактические данные эксплуатации самосвалов БелАЗ на разрезах ОАО «СУЭК», где коэффициент неравномерности часовой производительности составляет 1,25–1,3. Кроме того, применяемый в подходе учет затрат нарастающим итогом пригоден для сравнения различных марок машин и не позволяет оценить срок службы конкретного самосвала.

3. Подход компании Caterpillar [6] к определению рационального срока службы, учитывающий также и производительность, и эксплуатационные затраты, и, кроме того, стоимость денег во времени, инфляцию и риски, направлен на сравнение самосвалов разных производителей, так как основан на оценке накопленных затрат (нарастающим итогом).

При решении оптимизационных задач для получения сопоставимых затрат и доходов необходимо их привести к одному моменту оценки по сложным процентам. Это производится путем умножения (деления) действительных затрат каждого года на соответствующий коэффициент приведения прошлых или будущих лет [7].

При оценке рационального срока службы и момента списания конкретных карьерных самосвалов нет необходимости рассчитывать дисконтированные (приведенные к одному моменту времени) затраты и доходы, поскольку они пригодны для сравниваемых вариантов применения того или иного типа самосвала. Однако в процессе эксплуатации самосвала фактор времени, на наш взгляд, следует учитывать потому, что деньги, вложенные в его покупку в момент начала эксплуатации, будут существенно меньше стоить к моменту выработки

ресурса, установленного в нормативной, справочной и эксплуатационной документации (рис. 1).

Рис. 1. Изменение стоимости самосвала и затрат на запасные части с учетом фактора времени

Кроме того, планирование расходов на запасные части без учета фактора времени и учета повышения цены будущих закупок при текущей стоимости денег может оказаться недостаточным для приобретения полного годового объема запасных частей (рис. 1).

Рис. 2. Структура методики определения продолжения эксплуатации или списания карьерного самосвала

Фактор времени имеет существенное значение также при начислении амортизационных отчислений в части накопления средств на реновацию оборудования.

На основании исследований, проведенных на разрезах ОАО «СУЭК» и ряде железорудных карьеров, а также с учетом достоинств и недостатков существующих подходов авторами настоящих методических указаний предлагается оценку рациональных сроков эксплуатации карьерных самосвалов производить с учетом следующих критериев:

- фактической и прогнозной производительности конкретной машины в конкретных условиях эксплуатации, определяемой на основе учета полного распределения календарного времени;
- экономической целесообразности дальнейшей эксплуатации, определяемой соотношением фактической и допустимой себестоимости транспортирования горной массы конкретным самосвалом и (или) разницей доходов и затрат от выполнения транспортной работы;
- фактического технического состояния самосвала, оцениваемого с помощью диагностических методов.

Указанные критерии позволяют оценить рациональный срок службы самосвала независимо от способа его приобретения (покупка за счет собственных средств, лизинг, аренда).

Итак, определение рационального срока эксплуатации должно производиться на основе совокупности оценки технической возможности и экономической целесообразности дальнейшей эксплуатации конкретного самосвала (рис. 2). При определении рационального срока списания самосвала, кроме технического состояния, затрат на его эксплуатацию и приносимой им прибыли, необходимо учитывать особенности режимов и условий эксплуатации.

При возрастном ухудшении технического состояния с целью получения большей отдачи от самосвала возможен перевод его в более легкие условия эксплуатации, например, работу в забое заменить магистральными перевозками.

Функциональным критерием использования самосвалов является производительность (Q), на которую непосредственно влияют техническое состояние машин, организационные факторы, природно-климатические и горнотехнические условия эксплуатации.

Исследования условий эксплуатации самосвалов на разрезах ОАО «СУЭК» показали уменьшение производительности от срока эксплуатации (рис. 3).

Рис. 3. Изменение производительности (Q) в зависимости от возраста самосвалов на разрезе «Тулунский» ОАО «СУЭК»

Так как коэффициент использования парка во времени (кип) определяется отношением автомобиле-часов в наряде к автомобиле-часам в хозяйстве и характеризует степень использования парка в целом, то при оценке рационального срока эксплуатации конкретного самосвала учитывать его в расчете производительности некорректно.

В свою очередь коэффициент технической готовности ($k_{тг}$), определяемый отношением разницы времени нахождения самосвала в хозяйстве и времени нахождения самосвала в техническом обслуживании и ремонте к времени нахождения самосвала в хозяйстве, не позволяет провести полный анализ простоев и использования самосвала во времени. Поэтому степень использования одного самосвала необходимо определять по коэффициенту его использования ($k_{ис}$).

В связи с изложенным учет влияния на производительность самосвала максимального количества факторов должен производиться через распределение календарного времени на составляющие.

Структура распределения календарного фонда времени ($t_{хоз}$) включает в себя регламентируемую и случайную последовательность таких составляющих:

1) времени непосредственной работы самосвала – время в наряде ($t_{мп}$);

2) времени простоев по технологическим причинам ($t_{т}$) – отсутствие электроэнергии у экскаватора, поломка экскаватора, не подготовлен забой, взрывные работы и др.;

3) времени нахождения в ремонте ($t_{рем}$), включающего:

○ время на восстановление (устранение отказов), связанного с прекращением работы самосвала, – текущий ремонт ($t_{в}$);

○ время на техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты ($t_{об}$);

○ время простоев из-за отсутствия запасных частей ($t_{озч}$).

4) времени простоев по организационным причинам ($t_{ор}$) – пересмена водителей (ежесменное обслуживание), перерыв на обед, отсутствие дизельного топлива, отсутствие вагонов на обогатительной фабрике, отсутствие водителя, простой обогатительной фабрики, отсутствие бульдозеров и др.;

5) времени простоев по природноклиматическим условиям ($t_{к}$).

Для анализа по всем перечисленным показателям в автохозяйствах должен осуществляться единообразный непрерывный учет времени и причин простоев по каждому самосвалу с момента ввода его в эксплуатацию.

Данные учета должны сводиться в технический табель работы автосамосвала за месяц, квартал и год.

Приведенные выше формулы расчета производительности позволяют дать прогнозную оценку на основании накопленной

информации по составляющим календарного фонда времени и полученным регрессионным зависимостям его изменения от внешних факторов (организация производства, природно-климатические и горнотехнические условия эксплуатации).

Критерием экономической целесообразности дальнейшей эксплуатации или списания карьерных самосвалов является себестоимость транспортирования горной массы (рис. 4). Из рисунка очевидно, что:

Рис. 4. Схема к определению срока списания самосвала: 1 – зона изменения допустимой себестоимости транспортирования горной массы; 2 – зона изменения фактической себестоимости транспортирования горной массы в разные годы эксплуатации; 3 – область списания самосвала

➤ при фактической себестоимости ниже уровня допустимой себестоимости транспортирования горной массы можно продолжать эксплуатацию самосвала, если его техническое состояние удовлетворяет требованиям безопасности;

➤ при превышении уровня фактической себестоимости над уровнем допустимой себестоимости самосвал необходимо списывать в связи с убыточностью его эксплуатации.

Фактическая себестоимость может находиться в каких-либо пределах в связи с изменением условий эксплуатации, но очевидно, что с увеличением продолжительности работы оборудования она будет однозначно повышаться с расширением зоны разброса значений.

В общем случае затраты на эксплуатацию самосвала подразделяются на издержки владения и эксплуатационные расходы. К издержкам владения относятся следующие статьи затрат: амортизация, процентные ставки (налоги, страховка и т.д.), косвенные расходы (получение разрешений, лицензий, стоимость ведения учета и т.д.). Эксплуатационные расходы включают расходы на: топливо, смазочные и эксплуатационные материалы, техническое обслуживание и ремонт, замену или ремонт шин,

заработную плату водителей и ремонтного персонала, прочие расходы (накладные расходы и т.д.). При определении рационального срока службы самосвала необходимо учитывать полные затраты на его эксплуатацию.

Для поддержания фактической себестоимости транспортирования горной массы в допустимых пределах необходимо соблюдать правила эксплуатации, технического обслуживания и ремонта самосвала, направленные на достижение приемлемого уровня надежности его работы, в строгом соответствии с регламентом, установленным заводом-изготовителем.

Допустимая себестоимость продукции определяется разницей ее рыночной цены и прибыли, которую планирует получить производитель. Характер изменения зоны допустимой себестоимости зависит от конъюнктуры рынка, инфляционных процессов и др. Для конкретного самосвала продукцией является транспортная работа по перевозке горной массы, поэтому допустимая себестоимость может быть определена как средний по парку тариф за 1 т-км грузооборота или как доля затрат на перевозку горной массы автотранспортом в общей себестоимости ее добычи. Период принятия решения о списании самосвала (рис. 4) наступает, когда удельные эксплуатационные затраты на транспортирование горной массы приближаются или начинают превышать нижнюю границу допустимой себестоимости продукции.

Предложенные выше положения позволяют провести текущую оценку эффективности эксплуатации карьерного самосвала по фактическим данным (накопленная статистика) и прогнозную – по расчетным данным.

Себестоимость транспортирования горной массы зависит от фактического технического состояния карьерного самосвала. Оценка технического состояния карьерного самосвала с целью принятия решения о его списании или дальнейшей эксплуатации состоит из:

- анализа его технического состояния по диагностическим параметрам агрегатов, узлов и систем;
- сравнения текущих параметров технического состояния основных узлов и деталей с их предельными значениями;
- анализа технического состояния металлоконструкций самосвала, влияющих на безопасность движения.

Обязательным условием для определения рационального срока эксплуатации конкретного карьерного самосвала является ведение на горнодобывающих предприятиях индивидуального учета технического состояния, технико-эксплуатационных показателей и эксплуатационных затрат с момента ввода его в эксплуатацию.

Решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации карьерного самосвала или о его списании принимается комиссией, осуществляющей работы, руководствуясь настоящими методическими указаниями, по

результатам анализа: технического состояния; условий эксплуатации; технико-эксплуатационных показателей; показателей экономической эффективности дальнейшей эксплуатации.

В соответствии с изложенными выше положениями комиссией могут быть приняты следующие решения:

1. Если в момент оценки и следующий за ним год фактическая (прогнозируемая) себестоимость не достигла области списания, то самосвал, при соответствующем техническом состоянии, продолжает эксплуатацию в прежних условиях.

2. Если в момент оценки затраты превысили доход, а техническое состояние оценено как удовлетворительное, то самосвал может быть переведен на более легкие условия эксплуатации, сдан в аренду, продан или переоборудован.

3. Если в момент оценки затраты превысили доход и техническое состояние оценено как неудовлетворительное, то самосвал может быть списан раньше рекомендуемого производителем срока эксплуатации.

4. Если самосвал выработал ресурс, установленный в нормативнотехнической или эксплуатационной документации, экспертиза промышленной безопасности показала возможность дальнейшей его эксплуатации и доход превышает затраты, то самосвал продолжает эксплуатироваться в прежних условиях.

5. Если самосвал выработал ресурс, установленный в нормативнотехнической или эксплуатационной документации, экспертиза промышленной безопасности показала невозможность дальнейшей его эксплуатации и доход превышает затраты, то самосвал должен быть списан без проведения экономической оценки.

6. Если самосвал выработал ресурс, установленный в нормативнотехнической или эксплуатационной документации, и экспертиза промышленной безопасности показала невозможность дальнейшей его эксплуатации без проведения ремонтных работ по обеспечению его дальнейшей безопасной эксплуатации, то экономическая оценка проводится с учетом затрат на указанные работы.

Использованные источники:

1. Мариев П.Л., Кулешов А.А., Егоров А.Н., Зырянов И.В. Карьерный автотранспорт: состояние и перспективы. – СПб.: Наука, 2004. – 429 с.
2. Карьерная техника ПО «БЕЛАЗ»: Справочник / Под ред. П.Л. Мариева, К.Ю. Анистратова. – М.: ООО «КА технокомплект», 2005. – 448 с, илл.
3. Мариев П.Л., Кулешов А.А., Егоров А.Н., Зырянов И.В. Карьерный автотранспорт стран СНГ в XXI веке. – СПб.: Наука, 2006. – 387 с.
4. Зырянов И.В. Методы повышения надежности систем карьерного автотранспорта в экстремальных условиях эксплуатации. – СПб., 2003. – 120 с.

5. Анистратов К.Ю., Градусов М.С., Стремиллов В.Я., Тетерин М.В. Экономико математическая модель функционирования предприятия технологического карьерного транспорта // Горная промышленность. – 2007. – 1. – С. 20–26.
6. Мазманян А. Методы оценки карьерных автосамосвалов. Доклад / Семинар «Горное оборудование компании Caterpillar, эксплуатация и обслуживание». – М., 2007.
7. Хохряков В.С. Оценка эффективности инвестиционных проектов открытых горных разработок: Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 1996. – 180 с.
8. Кулешов А.А. Мощные экскаваторноавтомобильные комплексы карьеров. – М.: Недра, 1980. – 317 с. 9. Caterpillar. Эксплуатационные характеристики. Справочник. Издание 31, апрель 2000 г.

Фозилова М.А.
преподаватель
Самаркандский государственный
архитектурно-строительный институт
докторант
кафедра «Иностранные языки»
СамГИИЯ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Аннотация. В статье раскрыта актуальность использования активных форм обучения студентов на современном этапе. Дано понятие интерактивного обучения.

Ключевые слова: активный и интерактивный методы, познавательная деятельность, репродуктивное обучение, компетентностный подход, интерактивное обучение.

Fozilova M.A.
teacher of the department "Foreign languages"
Samarkand State Institute of Architecture and Construction
doctoral student
SamGIYA

INTERACTIVE LEARNING METHODS IN UNIVERSITY

Annotation. The article reveals the relevance of using active forms of teaching students at the present stage. The concept of interactive learning is given.

Key words: active and interactive methods, cognitive activity, reproductive learning, competency-based approach, interactive learning.

Интерактивные методы обучения — те, которые стимулируют познавательную и творческую активность студентов. Термином «активность» (от лат. *activus* — действенный) обозначается качество личности, выраженное в усиленной деятельности. Бывает социальная или профессиональная активность — деятельное отношение человека к жизни общества и к профессии в целом. Познавательная активность — стремление человека к знаниям, она бывает трех видов: репродуктивная (воспроизводящая), интерпретирующая, творческая. Наконец, активность в обучении — дидактический принцип, когда педагог формирует у студента инициативность и самостоятельность, практические умения и навыки.

Активные методы обучения в вузе направлены: 1) на формирование активности как личностного качества обучающихся;

2) активизацию самого процесса обучения с целью повышения его эффективности и достижения значимых образовательных результатов.

За последнее десятилетие в педагогической науке все более часто используется термин «интерактивные методы обучения» или «интерактивное обучение». Термины «активные» и «интерактивные» методы обучения сегодня, по сути, употребляются как синонимы, поскольку активизация познавательной деятельности студентов осуществляется в форме интенсивного взаимодействия в группе.

Интерактивность (дословно: интеракция — взаимодействие, обмен действиями) — предполагает включение студентов в общую групповую деятельность, в процессе которой происходит переориентация внимания с собственного «Я» на другого человека.

При интерактивном взаимодействии процессы развития когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферы личности осуществляются более интенсивно, в отличие от традиционного (репродуктивного) обучения. Каждый студент получает возможность сравнения своего опыта с опытом других людей, он вырабатывает наиболее эффективную модель поведения. Интерактивные методы обучения сегодня получают все большее признание в общемировой педагогической практике. Прежде всего данные методы используют на семинарских занятиях, следовательно, именно семинарские занятия следует выстраивать, прежде всего, как форму интерактивного обучения.

На семинаре как форме интерактивного обучения:

- 1) *приобретаются знания — дополнительно к тем, которые получены на лекции и в процессе самостоятельной работы;*
- 2) *повышается интеллект студента;*
- 3) *формируется эмоционально-мотивационное поведение обучающихся благодаря личному и познавательному опыту;*
- 4) *выстраивается «ситуация деятельности» как основной «единицы обучения»;*
- 5) *осуществляется обучение в режиме диалога (полилога).*

Именно на семинарских занятиях следует использовать весь арсенал методов активного обучения и инновационных педагогических технологий, в том числе различные игры (деловые, ситуационно-ролевые, имитационно-моделирующие)

В настоящее время в сфере высшего образования реализуется компетентностный подход, цель которого обеспечить подготовку профессионалов, готовых всесторонне при менять свои знания, творческие способности, стремящихся к постоянному профессиональному и личностному росту.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в том числе деловых и ситуационно-ролевых игр. Меняется значение преподавателя, который в большей степени будет играть роль эксперта, консультанта, активного наставника в процессе формирования компетенций студента.

Компетентностный подход:

Профессиональные и общекультурные компетенции определяют модель выпускника.

В отличие от «знаниевого» подхода (он был ориентирован на описание знаний, умений и навыков, которыми должен владеть обучающийся), компетентностный подход ориентирован на способность к эффективной деятельности в поликультурном пространстве, на стимулирование профессионального и личностного роста обучающихся. Поэтому он предусматривает не просто «знания, умения, навыки», а «знания, умения, владения способами осуществления деятельности».

Интерактивное обучение — специальная форма организации учебно-познавательной деятельности. Суть его в том, что все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания и совместного действия, в процессе которого каждый вносит свой индивидуальный вклад в виде идей, эмоций, действий. В результате происходит активный обмен знаниями, идеями, способами деятельности.

Интерактивное обучение должно осуществляться в атмосфере психологического комфорта, доброжелательности, кооперации и сотрудничества.

Использованные источники:

1. Горбатова М. К., Назипова М. А. Методики преподавания в высшей школе: Учебное пособие. — Н. Новгород: ИНГУ, 2012. — 53 с.
2. Кавтарадзе Д. Н. Обучение и игра. — М.: Просвещение, 2009. — 176 с.
3. Усачев В. П. Использование деловых игр в образовательном процессе // Современные технологии обучения в вузе (Опыт НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге): Учебно-методическое пособие / под ред. М.А. Малышевой. СПб., 2011. — 134 с.

*Хайриддинов А.Б., кандидат сельскохозяйственных наук
доцент
кафедра “Агрохимия и экология”
Каршинский государственный университет*

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПИРАЦИИ И ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА В ПОЧВЕ

Аннотация. В работе представлены результаты исследования моделированию физиологических процессов в растениях в основном транспирации и переноса в почву. Обеспечивающей оптимальную температуру листа, регулирующей поступление воды и минеральных элементов в корневую часть растений, возникновения избыточного давления, которое может привести к разрушению клеток растений в процесс функционирования гелиотеплицы.

Ключевые слова. Моделирование, физиологические, транспирации, теплопроводность, испарение, сопряжения.

*Khairiddinov A.B., candidate of agricultural sciences
docent
department of agrochemistry and ecology
Karshi State University*

MATHEMATICAL MODELING OF TRANSPIRATION AND TRANSPORT PROCESSES IN SOIL

Abstract. The paper presents the results of a study on the modeling of physiological processes in plants, mainly transpiration and transfer to the soil. Providing optimal leaf temperature, regulating the flow of water and mineral elements into the root part of plants, the occurrence of excess pressure, which can lead to the destruction of plant cells in the process of functioning of the solar greenhouse.

Keywords. Modeling, physiological, transpiration, thermal conductivity, evaporation, conjugation.

В рассмотрено моделирование процессов в одном из элементов гелиотеплицы - парогазовой среде. Данная работа посвящена моделированию физиологических процессов в растениях, в основном транспирации, и переноса в почве[1].

Транспирация, во-первых, обеспечивает оптимальную температуру листа, во-вторых, регулирует поступление воды и минеральных элементов в корневую часть растений, в-третьих, предотвращает возникновение избыточного давления, которое может привести к разрушению клеток

растений. Транспирация также тесно ее исследование в условиях теплицы может дать существенную информацию о растениях.

При моделировании листа растений рассматриваются как случайно расположенные в заданном объеме горизонтальные пластины. Считается, что их биофизические и физиологические свойства одинаковы, площадь и масса не изменяются в течение исследуемого периода, толщина намного меньше длины.

С учетом данных допущений интенсивность транспирации с поверхности листьев [2] $j = \rho \frac{C_L - C}{r_s}$ (1)

Устьичное сопротивление в зависимости от солнечной радиации и водного потенциала листа согласно [3] $r_s = r_{s0} \left(1 + \frac{\gamma}{I} \right) \left(\frac{\psi_m - \psi_L}{\psi_m - \psi_L} \right)$ (2)

где r_{s0} - характерный для конкретного растения параметр, определяющий сопротивление полностью раскрытых устьиц; ψ_m - критический водный потенциал, при котором устьица полностью закрываются; ξ - безразмерный параметр, характеризующий реакцию устьиц на изменение водного потенциала листа. В ночное время, когда $I = 0$, $r_s = \frac{\psi_m - \xi \psi_L}{\psi_m - \psi_L}$ (3)

Явная зависимость r_s от температуры учитывается через водный потенциал листа, связанный с относительной влажностью φ окружающей среды [2],

$$\psi_L = \rho R_{II} T_L \ln \varphi \quad (4)$$

Выразим относительную влажность воздуха через концентрацию пара и температуру $\varphi = P_{II} / P_{нас}$ (5)

Здесь $P_{II} = \frac{P \cdot d}{0,622 + d}$ - парциальное давление пара; $P_{нас} = 10^{10,004 - \frac{1625}{T-48}}$ -

давление насыщенных паров; $d = \frac{C}{1 - C}$ - влагосодержание. Таким образом,

количество влаги, испарившейся с поверхности одного листа, определяется по (1) - (5). Если в растении N листьев, то общее количество испарившегося пара $j_{\Sigma} = \sum_N j$ (6)

Если предположить, что это количество влаги равно количеству воды, поступающей в растение через корневую систему, то можно считать, что на глубине l в почве имеется сток воды мощностью j_{Σ} .

$$\text{Тепловой баланс листа } \aleph I = q_k + rj \quad (7)$$

где q_k - конвективный перенос тепла с поверхности листа в окружающую среду, $q_k = \frac{2\rho c_p (T_L - T)}{r_{ан}}$ (8)

r_{an} - диффузионное сопротивление теплообмена пограничного соля листа. Результаты экспериментов показывают, что r_{an} хорошо

аппроксимируется полуэмпирической формулой [2] $r_{an} = a_n \left(\frac{b_L}{u} \right)^{\frac{1}{2}}$ (9)

(a_n - эмпирическая постоянная; b_L - характерная длина листа). Поэтому

$$\approx I = \frac{2\rho c_p (T_L - T)}{a_n} \left(\frac{u}{b_L} \right)^{\frac{1}{2}} + rj. \quad (10)$$

Из (2) и (10) видно, что с увеличением интенсивности падающей радиации устьичное сопротивление уменьшается, следовательно, интенсифицируется транспирация, за счет чего температура листа будет в пределах температуры окружающей среды. В случае, когда $I = 0$ и $T_L < T$ испарения нет, при $T_L > T$ r_s опять уменьшается, что ведет к снижению T_L .

В процессе функционирования гелиотеплицы почва может быть насыщенной влагой (вплоть до образования свободной поверхности воды), влажной и сухой. Если почва влажная, то процессы переноса в ней описываются уравнениями теплопроводности и диффузии [4], в сухом состоянии - только уравнением теплопроводности. Практически для теплиц важны результаты исследования процессов переноса в насыщенной влагой почве. Это обусловлено интенсивным испарением с поверхности почвы, а также переносом тепла циркулирующей жидкостью в глубь почвы. В таком состоянии уравнения сохранения основываются на модели Дарси, модифицированной Бринкманом. Учитывая ламинарность режима течения жидкость в почве, модель принимает вид [5]

$$\rho \frac{\partial u_D}{\partial \tau} = -\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\mu_{\text{эф}} \frac{\partial u_D}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\mu_{\text{эф}} \frac{\partial u_D}{\partial y} \right) - \left(\frac{\mu_{\text{жс}}}{K^*} + \frac{\rho C^*}{\sqrt{K^*}} |u_D| \right) u_D \quad (11)$$

$$\rho \frac{\partial v_D}{\partial \tau} = -\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\mu_{\text{эф}} \frac{\partial v_D}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\mu_{\text{эф}} \frac{\partial v_D}{\partial y} \right) + \rho g (\beta_T^* \Delta T + \beta_c^* \Delta c) - \left(\frac{\mu_{\text{жс}}}{K^*} + \frac{\rho C^*}{\sqrt{K^*}} |v_D| \right) v_D \quad (12)$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} + u_D \frac{\partial T}{\partial x} + v_D \frac{\partial T}{\partial y} = \frac{1}{\rho c_p} \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda_{\text{эф}} \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda_{\text{эф}} \frac{\partial T}{\partial y} \right) \right) \quad (13)$$

$$\frac{\partial c'}{\partial \tau} + u_D \frac{\partial c'}{\partial x} + v_D \frac{\partial c'}{\partial y} = D_B \left(\frac{\partial^2 c'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 c'}{\partial y^2} \right); \quad (14)$$

$$\frac{\partial u_D}{\partial x} + \frac{\partial v_D}{\partial y} = 0, \quad (15)$$

где

$$K^* = \frac{d_B^2 (\varepsilon^*)^3}{175(1 - \varepsilon^*)^2}; \quad (16)$$

$$C^* = \frac{1,75(\varepsilon^*)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{175}}; \quad (17)$$

$$\mu_{\varepsilon\phi} = \mu_{\varepsilon}; \quad (18)$$

$$\lambda_{\varepsilon\phi} + \varepsilon^* \left(\frac{\lambda_B - \lambda_f}{\lambda_f^{1/3}} \right) \lambda_{\varepsilon\phi}^{\frac{1}{3}} - \lambda_B = 0. \quad (19)$$

Таким образом, получена система уравнений, описывающая физические процессы в отдельных элементах гелиотеплицы. Связывая эти модели между собой условиями сопряжения, получаем математическую модель всей системы.

Начальные условия. Считается, что в начальный момент времени вся система находится в равновесном состоянии, поэтому по всему объему

$$v = u = 0, T = T_{нач}, C = C_{нач}. \quad (20)$$

Граничные условия. На рисунке схематично изображен один блок многоблочной гелиотеплицы. На твердых границах AE, BC, CD для скоростей выполняются условия прилипания [1]

$$u = v = 0 \quad (21) \quad \text{Здесь же } K = \varepsilon = 0 \quad (22)$$

Температура поверхности BC и CD определяется по тепловому балансу $\lambda \frac{\partial T}{\partial n} + R + rj_k = \alpha_f \Delta T$, (23)

где коэффициент теплообмена между стеклом и внешней средой

$$\alpha_f = 0,86 \frac{\lambda}{\Pi} \text{Re}^{\frac{1}{2}} \text{Pr}^{\frac{1}{3}}. \quad (24)$$

На этих поверхностях для концентрации пара выполняются условия

$$\frac{\partial C}{\partial n} = 0, \text{ если } C < C_{нас}; \quad (25) \quad C = C_{нас}, \text{ если } C \geq C_{нас}; \quad (26)$$

$$C_{нас} = \frac{18P_{нас}}{29P_{атм} - 11P_{нас}}. \quad (27)$$

На поверхностях AB и DE выполняются условия симметричности или периодичности для всех исследуемых переменных ($\Phi = u, v, T, c', K, \varepsilon$):

$$\frac{\partial \Phi(1, y)}{\partial x} = \frac{\partial \Phi(L, y)}{\partial x}, \quad (28) \quad \Phi(1, y) = \Phi(L, y) \quad (29)$$

На глубине h в почве отсутствуют потоки тепла веществ, поэтому на FG $\frac{\partial T}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial c'}{\partial y} = 0. \quad (30)$

Условия сопряжения. На границе грунт воздух температуры и тепловые потоки непрерывны

$$T_B = T_2, \quad \lambda \frac{\partial T_B}{\partial y} = \lambda_{\varepsilon\phi} \frac{\partial T_2}{\partial y}. \quad (31)$$

Условия для материального баланса могут быть различные. В случае полива почвы

$c' = 1$ для почвы, (32) $C = C_{нас}$ для паровоздушной среды. (33)

В других случаях выполняется условие $j_{II} = j_B$; (34)

т.е. с поверхности почвы удаляется столько влаги, сколько испаряется в окружающую среду

$$\frac{D\rho}{1-C} \left(\frac{\partial C}{\partial y} \right)_{zp} = \rho_B D_B \left(\frac{\partial c'}{\partial y} \right)_{zp}. (35)$$

Для поверхности листа в (5) из[1] добавляется источниковый член, связанный с транспирацией. Мощность источника определяется уравнением (1).

Условные обозначения, принятые в статье:

K^*, ε^* – проницаемость и пористость среды; C^* – коэффициент инерции; c' – влагосодержание грунта; C_L – концентрация паров на поверхности листьев; r – теплота парообразования; γ – фактор, учитывающий чувствительность устьиц к радиации; I – плотность потока падающей солнечной радиации; R_{II} – газовая постоянная для водяного пара; T – температура; T_L – температура поверхности листьев; $\mu_{ж}$ – коэффициент вязкости воды; ρ – плотность; u_D, v_D – скорости движения воды в почве; β_T^*, β_C^* – коэффициенты температурного и концентрационного расширения воды; λ, D – коэффициенты теплопроводности и диффузии; R – количество поглощенной стеклом радиации; Re, Pr – числа Рейнольдса и Прандтля; $P_{атм}$ – атмосферное давление.

Использованные источники:

1. Мезилов К.А. Хайридиннов Б. Э., Чугуевец Т. П., Эргашев А.А. Гелиотеплица как сложная система.1. Математическое моделирование конвективного теплообмена в замкнутом объеме гелиотеплицы // Гелиотехника. 1991. №6. С.
2. Бихеле З.Н., Молдау Х.А., Росс Ю. К. Математическое моделирование транспирации и фотосинтеза растений при недостатке влаги.- Л.: Гидрометеиздат, 1980. С. 223.
3. Росс Ю.К. Математическое моделирование продукционного процесса и урожая: Сб. Программирование урожаев сельхозкультур.- М.: Колос, 1995. С. 415-426.
4. Хартли, Блэк Теплопередача. 1989. Т: 103. № 2. С. 229-238.

*Хайриддинов А.Б., кандидат сельскохозяйственных наук
доцент
кафедра “Агрохимия и экология”
Каршинский государственный университет*

**ИЗМЕНЕНИЕ ВЕТРОЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ,
МИКРОКЛИМАТА И УРОЖАЙНОСТИ ХЛОПЧАТНИКА ПОД
ВЛИЯНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛИС**

Аннотация: В статье рассматриваются для построения регрессионной модели ветрозащитной эффективности кулисы проведены трехлетние данные горизонтальных и вертикальных профилей скорости ветра около кулисных полос. Эксперименты выполнены с кулисами из кукурузы среди хлопковых полей на орошаемых светлых сероземных почвах.

Ключевые слова: регрессионной модели, дефлированные почвы, противодефляционные мероприятия, кукурузы, серезёмных почвах, пылеуловитель.

*Khairiddinov A.B., candidate of agricultural sciences
docent
department of agrochemistry and ecology
Karshi State University*

**CHANGES IN WIND EROSION PROCESSES, MICROCLIMATE AND
COTTON YIELD UNDER THE INFLUENCE OF VEGETATION ESC**

Abstract: In order to build a regression model of the windproof efficiency of the wings, the article considers three-year data on horizontal and vertical wind speed profiles near the wings. The experiments were carried out with corn wings among cotton fields on irrigated light sierozem soils.

Key words: regression model, deflated soils, anti-deflationary measures, corn, gray soils, dust collector.

В основу метода положена оценка ветрозащитной эффективности кулис по регрессионной модели с последующей экспериментальной проверкой почвозащитных и полезащитных свойств кулис. Для построения регрессионной модели ветрозащитной эффективности кулисы проведены трехлетние данные горизонтальных и вертикальных профилей скорости ветра около кулисных полос. Эксперименты выполнены с кулисами из кукурузы среди хлопковых полей на орошаемых светлых сероземных почвах на территории хозяйства «Чиракчи» Касанского тумана.

Почвы опытного участка по механическому составу слоистые и с

точки зрения мелиорации неблагоприятные т.к., слой 60-70см составляет из глины. Из-за плохой водопроницаемости этого слоя промывания соли из верхних горизонтов здесь накапливаются. Результаты анализа показывают, что орошаемые сероземные дефлированные почвы бедны гумусом, азотом и фосфором. По обеспеченности фосфора от недостаточного, до низкого обеспечения.

Почвы опытного участка на расстоянии 10м от кулис оказались практически не засоленными, лишь на глубинах 60-100 см они оказались слабозасоленными. Некоторое увеличение воднорастворимых солей наблюдается на расстоянии 15 м от кулис. Почвы контрольного участка, хотя также относятся к категориям слабозасоленных, однако количество солей в несколько раз больше, чем между кулисами.

Таким образом, кулисы из кукурузы не только защищают хлопчатника от сильных ветров, но и также уменьшают интенсивность физического испарения и транспирации, что частично предотвращает вторичного засоления.

В полевых условиях изучено влияние кулис на скорость ветра, микроклимат, степень поврежденности растений хлопчатника, продукты дефляции и урожай хлопка - сырца. Приводились опыты в четырехкратной повторности с кулисами и без них. Кулис из кукурузы проводились перпендикулярно господствующим сильным ветром, площадь-0,2га, хлопчатник-0,8га.

В отдельных районах небольшую опасность для хлопчатника представляет засуха, вызываемая атмосферной засухе (гармселом) «афганцем» и гармселом в период июль-август. В таких условиях целесообразно применение кулис из кукурузы, высеваемых одновременно с хлопчатником в апреле. В качестве кулисной культуры для исследования выбрана районированная сорта кукурузы «Узбекистан-306». Для изучения влияния кулис на отдельные параметры микроклимата и урожайность хлопчатника светло – сероземных почвах в условиях Каршинской степи были заложены опыты.

Кукурузы хорошо укоренилась в начале вегетации на опытных полях безболезненно перенесла засуху, быстро развывалась и достигнув к моменту начала хлопчатника цветения высоты порядка 1м, представляла хорошую защиту растений хлопчатника от вредных сухих ветров. Кукуруза не является конкурентной хлопчатнику культурой в использовании влаги, так как она расходует одинаковую величину влаги.

Из анализа видно, что наибольшее накопление влаги наблюдается на глубине 20-30 см, с максимальным уровнем влажности на расстоянии 10 м от кулисы. Тот же характер изменения влажности почв на подветренной стороне кулисы отмечен и на глубине 30-40 см, стоит лишь разницей, что на этой глубине влажность отличается от контроля очень незначительно.

В слоях 0-20 см заметно ослабевает влияние кулисы с удалением в

подветренную сторону.

Следует отметить, что влияние кулисы на влагообмен в почве на расстоянии 15Н оказывается пренебрежимо малым, т.е. межкулисное расстояние можно ограничить в этих условиях до 15 м.

Кулисы из четырёх рядов снижают температуру воздуха на 1,8-2⁰С, увеличивая при этом относительную влажность воздуха в 1,3-1,5 раз отношению к контролю. Учитывая, что относительная влажность воздуха играет большую роль в процессе дыхания растений, можно предположить, что кулисы четырёх рядов кукурузы будет более эффективны для защиты хлопчатника от суховея. Для исследования влияния кулисы на процессы роста и развития хлопчатника были проведены фенологические наблюдения. Полученные результаты убедительно показывают преимущество кулисы из четырёх рядов, способствующей увеличению урожая хлопка более чем в 2 раза.

Приведённые исследования и полученные теоретические результаты о влиянии кулис и из кукурузы шириной (в=2,7м) на микроклимат и урожай хлопка сырца в межкулисном пространстве позволяют рекомендовать как наиболее эффективные в условиях ветровой эрозии почв кулисы из четырёх рядов кукурузы с междурядьем 90 см при межкулисном расстоянии 10,0-15,0 м, урожай хлопка сырца увеличивается на 1,2 раза.

По практическому изучению влияния кулисы из кукурузы на урожайности хлопчатника (Бухара-6) по схеме:

1. Хлопковое поля - 100% хлопчатник (контроль).
2. Четырёхрядный посев кукурузы (2,7 м, 20%) и 16 рядов хлопчатник (10,8 м), 80%.

Из анализа профили горизонтальной составляющей скорости ветра за кулисами видно, что при идентичных условиях набегающего потока (скорость ветра 20-30 м/сек) и одинаковой фазе развития хлопчатника ветрозащитная эффективность кулисы из кукурузы зависит от параметров кулисы, в данном случае от её ширины, поскольку высота кулис имеет один и тот же порядок. Так, различие в ширине кулис, приводит к тому, что скорость ветра снижается вблизи поверхности почвы на большую величину, и медленнее восстанавливается до исходного значения. При ширине кулисы 2,4 м скорость ветра на расстоянии 20Н в подветренную сторону составляет 65% от V является одинаковым для кулис разной ширины. А именно, с удалением от поверхности изменения высоты измерения мало сказывается на характере снижения скорости ветра. При этом наибольшая разница ветрозащитной эффективности кулис наблюдается только на расстоянии 5 Н (от 55% на Z=0,5 м). Таким образом, чем больше ширина кулисы, тем ближе к кулисе расположена точка минимального снижения скорости ветра по высоте кулисы на расстоянии порядка 5 м от нее. В этом случае кулисы с большей шириной

могут рассматриваться как ажурно продуваемые и рекомендоваться как наиболее приемлемые для защиты от ветровой эрозии.

Полученная регрессионная зависимость может быть использована для определения межкулисного расстояния при проектировании защиты хлопковых полей от вредностных ветров. В частности, при использовании кулис из кукурузы шириной 2,7м меж кулисное расстояние следует устанавливать равным 10-15 м, на котором обеспечено снижение скорости вблизи поверхности на 60-80%. Отметим, что регрессионная зависимость получена для светлых сероземных почв легкого механического состава.

Для оценки почвозащитной эффективности кулис использован критерий (П), который характеризует соотношение количество пыли, выдуваемой ветром из меж кулисного пространство (Q), к количеству пыли, выдуваемой ветром в открытом поле (Q). В период пыльных бурь с сильными ветрами (скорость 20-30 м/с) кулисы способствовали сохранности хлопчатника. Следует отметить, что с увеличением высоты от поверхности земли до 75-100 см количество пыли во время пыльных бурь уменьшается в 5-7 раз. На контрольном участке на высоте 15см от поверхности земли масса пыли в пылеуловителе составила 55,0г; на высоте 30см – 38,0г; на высоте 50см -18,5 г; 75см 10,0г и 100см-8,0г за время экспозиции 3 часа.

Влажность почвы за кулисами перед пыльной бурей показывает, что такая же закономерность как за лесными полосами отмечена и здесь, чем дальше от кулис, тем больше снижение влажность почвы. Высыхания почвы особенно заметно дальние 10м. Если в 0-50 см слое почвы между 5-10 м потеря влаги за сутки составляет 147м³/га, 15м уже 187м³/га чем дальше от кулисы быстрее высыхает почва, что хлопчатник чаще требует полив, а задержка полива приведёт к замедление роста и развитие хлопчатника. Все это (ещё кроме повреждения хлопчатника от ветровой эрозии) отрицательно влияет на урожайность и качества хлопка сырца.

Выдувание почвы за кулисой, оставялась все время ниже, чем на контроле, несколько увеличивается с расстояния порядка 10 высот кулисы. Натуральные исследования почвозащитной эффективности кулисы из кукурузы показали, что уменьшая выдуваемость почв, кулисы сохраняют физические свойства почв в более оптимальном состоянии, а также их органическим и питательным элементам, что способствуют лучшему росту, развития и повышению урожайности хлопчатника.

В период пыльных бурь была исследована пылезащитная эффективность кулисы. Пылезащитная эффективность кулисы. Пылезащитная эффективность кулисы оценивалась по отношению количества сильно повреждённых растений на различных расстояниях от кулисы (n) к количеству растений на без кулисном поле.

Видно, что чем больше загущенность, тем меньше влияние кулисы на снижение повреждаемости от ветра. Это подтверждается результатами

статической обработки полученных данных, в результате которой установлено наличие статически значимой зависимости только для варианта с густотой растений 111тыс/га.

При визуальном наблюдении за состоянием хлопчатника обнаружено, что на участке с кулисами хлопчатник полностью сохранился и следов выдувания или засекания не наблюдалось. На контроле более 50% растений погибло; остальные подверглись сильному засеканию. Морфологическое описание и влияние кулисных полос на рост, развитие и урожайность хлопчатника показывают, что кулисы из кукурузы хорошо защищает хлопчатника на расстояние 10,8 м от себя.

Урожайные данные показывают, что кулисные посевы из кукурузы подтвержденные полученные при фенологических наблюдений, что они в условиях светлых сероземов Кашкадарьинской вилояте защищают хлопчатника от эрозии на расстояние 10,8 м.

Использованные источники:

1. Мирзажонов К.М. Научные основы борьбы с ветровой эрозией на орошаемых землях. Узбекистан. -Ташкент. Изд-во. “Фан”,1981.
2. Мирзажонов К., Нурматов Ш., Исаев С. Эрозияга учраган тупроқларда азотли ўғитлар самарадорлиги. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. 2011, № 6, 32-33 б.
3. Турсунов Л. Тупроқшуносликнинг ҳозирги замон муаммолари. Тошкент, 2010.
4. Тупроқшуносликнинг ҳозирги замон муаммолари фанидан ўқув услубий мажмуа. Тошкент, 2011.
5. Рамазонов О, Юсупбеков.О, Тупроқшунослик ва деҳқончилик” Шарқ нашриёти” Тошкент-2003.

*Хакимов Ш.К., к.т.н.
доцент
ТГТрУ*

*Усманова М.Н., к.э.н.
доцент
ТГТрУ*

*Ражапова С.С.
старший преподаватель
ТГТрУ*

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Аннотация: Данная статья содержит информацию по обеспечению качества и повышения на новый уровень организации перевозок и управления транспортными потоками и транспортно-дорожной инфраструктуры, изучение и анализ состояния этой сферы, пути и мероприятия для решения существующих проблем, анализ международного опыта, предложения для разработки программ по повышению безопасности дорожного движения.

Ключевые слова: Безопасность дорожного движения, интеллектуальные транспортные системы, планирование транспортно-дорожной инфраструктуры, комплексный подход, мобильность населения.

*Khakimov Sh.K., candidate of technical sciences
associate professor
TGTRU*

*Usmanova M.N., candidate of economics
associate professor
TGTRU*

*Razhapova S.S.
senior lecturer
TGTRU*

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES TO INCREASE THE EFFICIENCY OF PUBLIC TRANSPORT

Annotation: This article contains information on quality assurance and raising to a new level the organization of transportation and traffic management and transport and road infrastructure, the study and analysis of the state of this

area, ways and measures to solve existing problems, analysis of international experience, proposals for developing programs for improving road safety.

Key words: Road safety, intelligent transport systems, transport and road infrastructure planning, integrated approach, population mobility.

1. Введение.

Достижения современных информационно-коммуникационных и дорожно-транспортных технологий позволяют обеспечить качественно новый уровень организации перевозок и управления транспортными потоками и транспортно-дорожной инфраструктурой. К сожалению, в настоящее время результаты их использования незначительны по сравнению с возможностями, из-за отсутствия междисциплинарного системного подхода к решению поставленных задач. Основное внимание обращено на создание беспилотных транспортных средств, что выглядит очень привлекательным. И это правда. Но для их успешного внедрения нужно создавать инфраструктурные решения, в которых транспортные средства, дороги и, главное, пользователь, становятся единой информационной системой, работающей на современных цифровых интеллектуальных решениях.

Одним из перспективных путей повышения эффективности функционирования транспортной системы является разработка алгоритмов централизованного управления движением транспортных потоков по оптимальным (локализованным) траекториям (линиям), основанных на информационном обмене и технологическом объединении существующих и перспективных интеллектуальных систем управления.

Основной целью Концепции развития интегрированной транспортной системы является создание безопасной, удобной и быстрой транспортной системы для повышения мобильности населения.

Концепция определяет ряд приоритетов:

- ✓ Радикальное изменение системы общественного транспорта;
- ✓ Улучшение управления дорожным движением;
- ✓ Развитие транспортной инфраструктуры;
- ✓ Внедрение цифровой системы управления;
- ✓ Улучшение экологической ситуации.

На сегодняшний день в транспортном секторе реализованы несколько проектов по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС)[7], направленных на оптимизацию деятельности пассажирского транспорта в Ташкенте и совершенствование системы контроля и регулирования дорожным движением.

2. Методы исследования.

Для выявления массы факторов необходим комплексный подход, который включает следующие методы:

Методы изучения статистического учета и отчетности-Методы изучения статистического учета и отчетности в практике принимаются для определения ключевые моменты изучаемой проблемы.изучения по данным первичного учета и отчетности в течение нескольких лет.

Метод экспертной оценки позволяет определять уровеня комфорта во время поездки, оплата проезда, мультимодальные поездки с пересадкой, диспетчеризация и управление.

Рис.1. Уровень комфорта во время поездки.

Рис.2. Оплата проезда.

Рис.3. Мультимодальные поездки с пересадкой.

Рис.4. Диспетчеризация.

Рис.5. Управление.

На рисунках 1-5 представлен классификатор поколений развития грузопассажирских транспортных систем, в котором отражены основные отличительные черты вчерашних (поколение 1.0), существующих (2.0 и 3.0) поколений, а также будущих (4.0, 5.0).

В ходе исследований выявлены существующие проблемы в транспортной системе города Ташкента.

Неэффективность общественного транспорта

*(30% или 350 рейсов обслуживаются более 10 лет.
Нехватка 393 автобусов, интервалы движения от 15 до 30 минут)*

Увеличение использования личного

транспорта, загруженность улиц *(использование личного транспорта 79%, загруженность в среднем 7 из 10 баллов)*

Плохо организовано дорожное движение и высока численность дорожно-транспортных происшествий

(в 2021 году совершено 1119 ДТП, ранено 1252 гражданина, из них на перекрестках зарегистрировано 17,3% или 194)

Пешеходы, недостаточно обустроены велосипедные дорожки, парковка хаотична

(занимает 2 полосы дороги)

Возрастающий ущерб окружающей среде от транспорта

(годовой объем вредных веществ - 430 тыс. тонн)

Настоящие исследования посвящены решению вышеперечисленных проблем путем использования интеллектуально-транспортных систем.

3. Результаты и обсуждения.

Анализ многочисленных статистических данных и опубликованных научно-практических материалов говорит о том, что развитие транспортных систем в крупных мегаполисах и их интегрирование в региональную и глобальную транспортную инфраструктуру не может опираться только на механизмы свободного рынка. В этом случае каждый заинтересованный эксплантат транспортной системы (грузоперевозчики, владельцы транспортно-складских комплексов, муниципальные власти и т.д.) оптимизируют «собственную транспортную логистику и экономику», что приводит к такой транспортной логистической ситуации, когда транспортная система не удовлетворяет всех [3].

Альтернативой данному подходу является применение механизмов синхронной (комплексной) оптимизации параметров грузовых,

пассажиры перевозок и элементов транспортной инфраструктуры: парковок, пересадочных узлов, грузовых терминалов и т.д., что позволит сокращать суммарные пробеги подвижного состава, эффективнее использовать мощности как улично-дорожной сети (УДС) мегаполисов, так и инфраструктуры транспортно-логистической системы (ТЛС) в целом, а также дифференцировать во времени и в пространстве (оптимально перераспределять) транспортные потоки грузов и пассажиров [2].

На сегодняшний день, интеграция компонентов ИТС осуществляется путем передачи информации между отдельными транспортными средствами (ТС) и элементами ТЛС. В одном из исследований выделяется 32 связи между компонентами ИТС. На Рисунке 6 представлена схема связей и передаваемых по ним данных между компонентами ИТС [8]. Можно констатировать, что завершённый процесс управления в ИТС, отвечающий настоящему уровню развития научно-технического прогресса и производительных сил требует:

- создания единой коммуникационной и компьютерной сети управления информационными потоками;
- разработки и применения объектно-ориентированных моделей управления физическими объектами перемещения в транспортной сети, формирующих оптимальные траектории перемещения последних.

Рис. 6. Связи между компонентами ИТС.

Заинтересованными в транспортной системе являются следующие группы лиц:

❖ Потребители услуг, которыми являются жители и гости города использующие общественный транспорт для планирования маршрутов и перемещения из точки А в точку Б. Основным критерием для них является время затраченное на весь цикл поездки, который включает в себя планирование, оплату услуги, верификацию возможности использовать услугу и перемещение. Целевым показателем будет являться стоимость поездки, включающая в себя неявные расходы на ожидание. Представители данной группы участвуют в бизнес-процессах по покупке/продаже билетов и использованию сервисов по перевозке.

❖ Поставщики услуг, которыми являются поставщики транспортных услуг, подрядчики и компании, отвечающие за поддержку используемых технологий. Основным критерием для них являются сокращение издержек и экономическая эффективность. Целевым показателем будет являться прибыль, получаемая за перевозку одного пассажира. Представители данной группы участвуют в бизнес-процессах по планированию транспортного трафика, организации транспортной перевозки, мониторингу транспортной перевозки, анализу опыта, выработке рекомендаций и оптимизации.

❖ Регулирующие органы, которыми являются органы исполнительной власти, отвечающие за соблюдение нормативных показателей. Основными критериями для них являются поступление налоговых отчислений и состояние окружающей среды. Целевыми показателями будет являться сумма налогов, полученная с одной поездки, а также уровень загрязнения окружающей среды. Представители данной группы участвуют в бизнес-процессе по осуществлению надзорной и контролирующей функций.

4. Выводы

Развитие информационных технологий в транспортной сфере обеспечивает движение в сторону обеспечения максимального комфорта для пользователей, максимальной автоматизации для персонала, создает условия для переноса со специализированных (и дорогих) аппаратных решений на массовые инфокоммуникационные технологии.

По результатам исследования разработаны предложения по созданию новой сети общественного транспорта:

1. Поэтапное создание новой сети регулярных автобусных маршрутов, охватывающих всю территорию города в 2022-2025 гг., связывающих все виды пассажирского транспорта.

2. Строительство новой сети маршрутов (Рис. 7):

▪ Автомобильные дороги - 11 (Автомобильные дороги (более 15 км) - маршрут, соединяющий окраину города с центром города автобусами большой вместимости);

- Кольцевая – 14 (Кольцевая трасса (7–15 км) – трасса, позволяющая транспорту добраться до района и станций вдоль КАД);
- Соединительная линия - 92 (Соединительная линия (7–15 км) - Магистральная линия со станциями метро, жилыми массивами, социальными объектами, аэропортом, ж/д и автовокзалами и рынками);
- Снабжающая - 42 (Снабжающая линия (5-7 км) - вспомогательная линия, доставляющая население на другие автобусные маршруты, станции метрополитена, транспортные связи и социальные объекты в короткие сроки).

Рис. 7. Картография рекомендуемой новой сети общественного транспорта города Ташкента.

3. Увеличить количество маршрутов до 159.
4. Увеличить необходимое количество автобусов до 1360 ед.
5. Увеличение количества транспортных узлов до 21 (доступно 5).

Использованные источники:

1. КОНЦЕПЦИЯ развития системы общественного транспорта города Ташкента до 2025 года, Приложение №1 к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2022 года «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию системы общественного транспорта города Ташкента» № ПП-111.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18.01.2019 г. № 48 "Об утверждении Концепции внедрения технологий "Умный город" в Республике Узбекистан".
3. Усманова, М. Н. (2020). Подход к решению проблем по обеспечению безопасности дорожного движения.
<http://elib.bsut.by/bitstream/handle/123456789>

4. Усманова, М. Н., & Йулдошев, Д. Ф. У. (2020). Пути повышения безопасности дорожного движения. Проблемы науки, (2 (50)). <https://cyberleninka.ru/article/n/puti-povysheniya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.pdf>
5. Касимов, О. К., & Ражапова, С. С. (2020). ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Экономика и социум, (6), 710-715. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44002983>
6. Ражапова, С. С. (2018). ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ТРАНСПОРТНЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА. Экономика и социум, (5), 1010-1014. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682713>
7. Касимов, О. К., & Ражапова, С. С. (2019). ИТС В АВТОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Экономика и социум, (4), 393-397. <https://elibrary.ru/item.asp?id=38595079>
8. Ражапова, С. С. (2016). Цели и задачи информатизации в развитии транспортной сферы. Высшая школа, (21-1), 83-85. <https://elibrary.ru/item.asp?id=27367092>
9. Usmanova M, Rizaev Sh., Formation Of Socio-Economic Factors Affecting Traffic Safety. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. -(ISSN-2642-7478), 2021-yil. <https://doi.org/10.37547/tajiir/Volume03Issue04-05>
10. Usmanova M, Rajapova S., Innovative ways to train drivers and improve their skills. International conference on problems and perspectives of modern science (Ic ppm-2021). - 2021
11. Usmanova M, Rajapova S., Транспорт оқимини моделлаштиришнинг долзарб йўналишлари. SCIENTIFIC PROGRESS, VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022. -ISSN:2181-1601, 2022-yil.

Хакимов Ш.К., к.т.н.

доцент

ТРТрУ

Саматов Р.Г., PhD.

ТРТрУ

Ражапова С.С.

старший преподаватель

ТРТрУ

Абдураззакова Д.А.

старший преподаватель

ТРТрУ

Абдусаматов Э.

ассистент

ТРТрУ

Абруев Ш.

ассистент

ТРТрУ

СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПУТЁМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕКРЕСТКА

Аннотация: В данной статье приведены результаты разработки модели перекрестки с помощью симуляционной программы PTV VISSIM. Выбран один из проблемных перекрестков в городе Ташкент и для симуляции перекрестка исследован транспортный поток в часах пика по загруженности. В статье рассмотрены две решения снижения количества токсичных газов и расхода топлива. Первое решение представляет снижение через оптимизации фаз светофора и изменении цикла регулировки перекрестка. Второе решение представляет снижение через изменения геометрических параметров перекрестка. После применения двух решений оценочный показатель уровня обслуживания на перекрестке LOS повысился от уровня F на B.

Ключевые слова: модель перекрестки, симуляционная программа, транспортный поток, час пик, токсичны газы, расхода топлива, фаза регулирования, цикл регулирования, уровень обслуживания на перекрестке.

*Khakimov Sh.K., candidate of technical sciences
associate professor*

TSTU

Samatov R.G., PhD.

TSTU

Razhapova S.S.

*senior lecturer
TSTU
Abdurazzakova D.A.
senior lecturer
TSTU
Abdusamatov E.
assistant
TSTU
Abruev Sh.
assistant
TSTU*

REDUCING VEHICLE EXHAUST GASES BY COMPUTER SIMULATION OF THE ROAD INTERSECTION

Annotation: This article presents the results of developing an intersection model using the PTV VISSIM simulation program. One of the problematic intersections in the city of Tashkent was selected and the traffic flow at peak hours according to congestion was studied to simulate the intersection. The article discusses two solutions to reduce the amount of toxic gases and fuel consumption. The first solution represents a reduction through the optimization of traffic light phases and a change in the junction control cycle. The second solution represents the reduction through changes in the geometrical parameters of the intersection. After applying the two solutions, the level of service LOS at the intersection improved from F to B.

Key words: intersection model, simulation program, traffic flow, rush hour, toxic gases, fuel consumption, regulation phase, regulation cycle, service level at the intersection.

Введение

В последние годы количество автомобилей увеличено в 2-3 раза и на улицах города каждый день ездуют около 700-800 тысяч автомобилей. Помимо создания заторов они становятся причиной ухудшения экологии, безопасности пешеходов и пассажиров. Но общественный транспорт и дорожная инфраструктура города не может отвечать данным проблемам соответствующим образом. В городе не хватает надземных и подземных пешеходных переходов и автостоянок. Также в городе имеются более 500 больших перекрестков и в 200х из них пропускная способность транспортных средств низкая.

Загрязнение атмосферы эксплуатируемыми автомобилями очень высокое, например, при употреблении одним автомобилем 10-12 литра бензина в атмосферу выделяется 25 кг разных вредных химических соединений. Один автомобиль за год потребляет около 4 тонны кислорода

2]. Выхлопной газ двигателя включает более 500 вредных органических соединений как, монооксид углерода (CO), карбонат ангидрид (CO₂), оксид азота (NO), углеводороды (HC), летучие органические компоненты (VOC) и т.д. Всё это становится причиной ухудшения здоровья людей и глобального потепления во всем мире [1]. Оптимальная организация работы светофоров на перекрестках снижает эти выбросы. Пробки на дорогах являются источниками вредных выбросов. Исследования показывают, что больше всего от этого пострадают водители, пассажиры и люди, живущие вблизи автомобильных дорог. Иногда их воздействия заканчиваются фатальным исходом. С 2019 года компания Яндекс в Узбекистане начала информировать о заторах в городе. После 11 месяцев работы компания подвела итоги года и определила, как меняются пробки в городе Ташкент. Средний показатель пробки изменился от 4,5 балла в августе до 5,8 балла в апреле. Если самое удобное время в году для владельцев автомобилей лето, то самое сложное время является утреняя пробка в апреле.

В качестве объекта исследований выбран перекресток в центре города с пересечением улиц Университет, Богишамол и Большая Ташкентская кольцевая автомобильная дорога. Общие данные улиц приведены ниже. Количество полос улицы Университет 5, ширина улицы 21 м, на улице имеются разделительные полосы и пешеходные переходы; количество полос улицы Богишамол 6, ширина улицы 25 м, на улице имеются разделительные полосы и пешеходные переходы; количество полос Ташкентской кольцевой автомобильной дороги вблизи перекрестка 5, ширина улиц с одной стороны 22 м и с другой 25 м, на улице имеются разделительные полосы и пешеходные переходы. Светофор работает на 2-х фазах. Продолжительность цикла работы светофора 98 секунд. На рис. 1 показан вид исследуемой перекрестки.

Рис.1. Общий вид перекрестка

В таблице 1 показано количество автомобилей по типам, проезжавших через пересресток за 2 часа.

Таблица 1.

Типы транспортнх средств	Легковой автомобиль	Автобус	Грузовой автомобиль
Количество	12639	294	687

На основе вышеуказанных данных разработана симуляционная модель текущего состояния перекрестки с помощью программы PTV VISSIM. Качество пропускной способности перекрестка оценено следующим образом (таблица 2).

Таблица 2.

LOS	Для перекрестка, управляемого светофором	Для перекрестка, управляемого без светофора
A	≤10 сек	≤10 сек
B	10–20 сек	10–15 сек
C	20–35 сек	15–25 сек
D	35–55 сек	25–35 сек
E	55–80 сек	35–50 сек
F	>80 сек	>50 сек

Для регулируемых и нерегулируемых перекрестков LOS определяется средней задержкой автомобиля на перекрестке. LOS может быть определен для каждой конфигурации перекрестка, для каждого движения или подхода.

Рис.2. Цифровой двойник текущего состояния исследуемого перекрестка

Разработана компьютерная модель текущего состояния перекрестка с учётом транспортного потока, фаз светофора и продолжительности цикла и получены следующие результаты (таблица 3).

Таблица 3.

№	Параметры	Текущее состояние
	Уровень обслуживания на перекрестке (LOS)	F
	Количество транспортных средств (шт)	5317
	Расход топлива (л)	1067,959
	Выхлопной газ CO (грамм)	19720,533
	Оксид азота NOx (грамм)	3836,899
	Органические соединения VOC (грамм)	4570,424

В настоящее время на перекрестке установлены светофоры, которые работают на двух фазах и продолжительность цикла 98 секунд. Эффективный зеленый период светофора 92 секунд и потерянное время 6 секунд.

Рис. 3. Компьютерная модель цикла и фазы светофора, установленного на перекрестке.

Для перекрестка улиц Университет, Богишамол и Большая Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, рациональная продолжительность цикла определена следующим образом.

Предлагаемая фаза и цикл светофора

Таблица 4.

	Фаза А	Фаза Б
v	648/3 полос =216	1246/2 полос =623
c	1400	1400
v/c	0.15	0.44

Построена компьютерная модель перекрестки с учетом предложенных значений фазы и цикла светофора. После компьютерной симуляции получены следующие результаты. Оптимальное значение длительности цикла регулирования определено по формуле Вебстера [4].

$$C = \frac{(1,5L + 5)}{1 - Y_c}$$

где C – длительность цикла регулирования, с; L – потерянное время за цикл, с; $\sum v/s$ – сумма критических v/s – отношений (фазовых коэффициентов)

Используя, данные в таблице 4 произведен расчет и получены следующие результаты:

$$\sum v/s = 0.15 + 0.44 = 0.59; L = 6 \text{ с},$$

$$C = (1.5 * 6 + 5) / (1 - 0.59) = 34 \text{ с}.$$

Рис. 4. Предлагаемая компьютерная модель перекрестки

Из таблицы № 5 можно увидеть улучшенную пропускную способность перекрестка в несколько раз из-за оптимизации фазы и цикла светофора, установленного на перекрестке.

Геометрические изменения на этом перекрестке позволяют минимизировать количество фаз светофора, уменьшить конфликтных точек и время задержки автомобиля на нём.

Предлагаемые показатели, полученные в результате компьютерного моделирования

Таблица 5.

№	Параметры	Текущее состояние
	Уровень обслуживания на перекрестке (LOS)	B
	Количество транспортных средств (шт)	7598
	Расход топлива (л)	608,773
	Выхлопной газ CO (грамм)	11241,364
	Оксид азота NOx (грамм)	2187,161

Рис. 5. Компьютерная модель работы светофора с предложенным циклом и фазами.

Для удовлетворения требований транспортного потока достаточный уровень пропускной вместимости оценивается критическим отношением X_c (v/c , v -интенсивность движения; c – пропускная способность перекрестка). Если отношение v/c ниже 0,85 как обычно, то необходимая вместимость обеспечена, то есть, задержки или простои транспортных средств не наблюдаются. Когда отношение v/c приближается к 1,0, то транспортный поток становится неустойчивым, наблюдаются запаздания и заторы. Когда отношение v/c больше 1,0, спрос превышает вместимость, транспортный поток становится неустойчивым, наблюдаются сильное запаздание и появляются большие пробки. В таких условиях транспортные средства для того, чтобы проехать перекресток, переждут несколько циклов светофора и возникает недостаточность цикла. При моделировании перекрестков для долгосрочных перспектив (на 20 лет) для часа пиков целесообразно исходить из условий, когда значения отношений v/c от 0,85 до 0,95 [4].

Для определения решения эффективного управления движением на улице может быть использована программа PTV VISSIM. Обычно достаточно 15 минутного анализа для каждого транспортного средства,

чтобы определить приведённые данные для целых суток. После симуляции состояния перекрестка с изменёнными параметрами получены следующие результаты:

- пропускная вместимость перекрестка за один час в часах пика;
- максимальная длина пробки, образуемой на перекрестке;
- среднее запаздывание транспортного средства;
- расход топлива автомобиля;
- уровень обслуживания на перекрестке (LOS);
- количество выбросов в атмосферу от транспортных средств.

Таблица 6.

№	Параметры	Текущее состояние	Предлагаемое состояние
1.	Уровень обслуживания на перекрестке (LOS)	F	B
2.	Количество транспортных средств (шт)	5317	7598
3.	Расход топлива (л)	1067,843	608,773
4.	Выхлопной газ CO (грамм)	19720,533	11241,364
5.	Оксид азота NOx (грамм)	3836,899	2187,161
6.	Органические соединения VOC (грамм)	4570,424	2605,295

Результаты компьютерной модели оптимизации работы перекрестка приведены в таблице 5. По таблице можно наблюдать, что уровень обслуживания перекрестка улучшен от F на B. Количество выбросов от транспортных средств и расход топлива снижено почти на 50 %. По другим параметрам тоже можно увидит значительное улучшение. Результаты достигнуты благодаря компьютерной модели перекрестка, разработанной с помощью симуляционной программы PTV VISSIM.

Использованные источники:

1. Khakimov Sh., Rajarova S., Amirqulov F., Islomov E. Road Intersection Improvement – Main Step for Emission Reduction and Fuel Economy. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 939 (2021) 012026 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/939/1/012026.
2. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K., Khakimov Sh., Samatov R., Modelling traffic flow emissions at signalized intersection with PTV Vissim, E3S Web of Conferences, (2021), DOI: 10.1051/e3sconf/202126402051.
3. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K., Assessing the operational impacts of road intersection using ptv vissim microscopic simulation. International Journal of

Advanced Research in Science, Engineering and Technology, (2021), 18682-18690, 8(12).

4. Левашев А.Г., Михайлов А.Ю., Головных И.М. Проектирование регулируемых пересечений: Учебное пособие – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. – 208 с.

*Хидиров Х.И.
Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси
Жиззах политехника институти*

**КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚУРАШИШ СТРАТЕГИЯСИ:
ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ, АМАЛГА ОШИРИШ
МЕХАНИЗМЛАРИ**

Аннотация: Ушбу мақолада мамлакатимизда коррупцияга қарши курашиш стратегияси, уни амалга ошириш усуллари ва тактикаси, коррупцияга қарши курашиш агентлигининг ташкил этилиши, коррупцияга қарши курашиш бўйича қабул қилинган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг аҳамияти тўғрисида сўз боради.

Калит сўзлар: БМТ, коррупция, коррупцияга қарши курашиш Агентлиги, тактика, стратегия, ҳуқуқий механизм, очиқлик, шаффофлик.

*Khidirov Kh.I.
teacher
department of social sciences
Jizzakh Polytechnic Institute*

**ANTI-CORRUPTION STRATEGY: THE EXPERIENCE OF
UZBEKISTAN, IMPLEMENTATION MECHANISMS**

Annotation: This article will talk about the strategy of combating corruption in our country, the methods and tactics of its implementation, the creation of an anti-corruption agency, the importance of the adopted regulatory legal acts to combat corruption.

Keywords: UN, anti-corruption, anti-corruption agency, tactics, strategy, legal mechanism, openness, transparency.

Ўзбекистонда коррупцияга қарши курашиш стратегияси ва тактикаси ўртасидаги фарқ фаолият кўлами ва фаолият кўрсатадиган вақт оралиғида намоён бўлади. Бунда нотўғри танланган тактика - бу йўқолган кун, нотўғри танланган стратегия эса - бу йўқолган йил демакдир.

Коррупцияга қарши курашиш стратегиясининг самарадорлигини ошириш ва уларни илмий-амалий жиҳатдан янада такомиллаштириб боришнинг асосий йўналишларига қуйидагиларни киритиш мумкин.

1. Коррупцияга қарши курашнинг самарадорлигига эришишнинг яқин ва узоқ муддатга мўлжалланган модели ишлаб чиқилиш. Унда коррупцияга қарши курашишнинг аниқ ҳуқуқий механизми, самарали институционал тузилмаси, молиявий ва меҳнат ресурслари билан доимий

таъминлаб турилиши, мунтазам мониторинг фаолияти ҳамда ҳолис ва шаффоф баҳолаш тизими аниқ қонунчиликда мустаҳкамланиши; қонунчиликда коррупцияга қарши курашиш бўйича ҳуқуқий ва иқтисодий ҳамда ижтимоий элементлари ўртасида ўзаро ҳамкорликни ишлаб чиқиш ва йўлга қўйиш.

2. Коррупцияга қарши курашиш стратегиясида инновацион ёндашувни самарали қўллаш. Бунда давлат органларининг фуқаролик жамиятининг барча институтлари билан ҳамжиҳат фаол ҳаракатини таъминлаш, шунингдек, коррупцияга қарши курашишда миллий тузилмаларнинг халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлигини янада кучайтириш масалаларига алоҳида эътибор бериш. Бу Ўзбекистонда коррупцияга қарши курашиш соҳасида интеграцияга эришишга тўсқинлик қилаётган омиллардан бири – жиноят ва жиноят процессуал қонунчилигини коррупцияга қарши курашиш бўйича моддаларини мукамал ишлаб чиқиш ҳамда коррупцияни келтириб чиқараётган ҳолатларни ўрганиш, таҳлил қилиш ва коррупцияни олдини олишга қаратилган дастурларни таъминлашга хизмат қилади.

3. Коррупцияга қарши курашишни жамиятнинг ижтимоий соҳаларида хусусан, тадбиркорлик, таълим, соғлиқни сақлаш жумладан, ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳаларида янада кучайтириш учун коррупция билан боғлиқ айрим хатти-ҳаракатларни барҳам беришга қаратилган дастурлар ижросини барча соҳаларда таъминлаш ҳамда халқаро тажрибани ўрганиш асосида халқаро ҳужжатларда назарда тутилган стандартларни қонунчиликда мустаҳкамлаб бориш. Бу эса мамлакатимизда коррупцияга қарши курашда яхши натижаларга эришиш имкониятини яратади.

4. Коррупцияга қарши курашиш бўйича давлат дастурини ижросини жамиятда таъминланиши ва бу борада тизимли мониторинг қилиш бўйича самарали ҳуқуқий механизмнинг ислоҳотлар талаблари даражасида ишлаб чиқиш. Бу давлат хизматчиларининг коррупцияга қарши курашиш қоидаларига риоя қилиш даражасининг талаб даражасидан пастлигини ошқор қилиш, давлат органлари фаолияти очиқлиги тамойилининг амалда таъминланиши ижтимоий адолатни ўрнатишга хизмат қилади.

5. Коррупцияга қарши курашишнинг замонавий тенденцияларидан келиб чиққан ҳолда амалда реал ишлайдиган стратегияни ишлаб чиқиш. Бу фуқароларнинг коррупцияга қарши курашишни ташкил этиш масаласига нисбатан дахлдорлик ҳиссини, масъулиятини оширишга, улар томонидан бу иллатга қарши қилинаётган ишларни оммавий ахборот воситаларида кенг ёритишга ишончли далил бўлишига имкон яратиб беради.

6. Коррупцияга қарши курашиш ва унинг олдини олиш ишларини ташкил этишда жамият аъзолари бўлган фуқароларимизни фаол иштирокини кучайтириш. Бу фуқароларнинг коррупцияга тегишли бўлган маълумотларни ўрганиш имкониятини яратиш, коррупцияга оид муаммоларни жамоатчилик назоратини таъминлашнинг изчил тизимини

яратиш ва ҳаётга тадбиқ қилишнинг оптимал тактик вариантларини ишлаб чиқишга хизмат қилади.

7. Коррупцияга қарши курашишда ҳар бир соҳанинг хусусиятларидан келиб чиқиб ёндашиш. Бу коррупция ҳолатларининг олдини олишга қаратилган янги инновацион усулларини ишлаб чиқиш ва қўллаш, коррупция ҳолатларини экспертизадан ўтказиш, мониторинг қилиш ва адолатли баҳолашга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш жамиятни қонуний ривожланишини таъминлашга хизмат қилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек: «... афсуски, жамиятимизда коррупция иллоти турли кўринишлари билан тараққиётимизга ғов бўлмоқда. Бу ёвуз балонинг олди олинмса, ҳақиқий ишбилармонлик ва инвестиция муҳитини яратиб бўлмайди, умуман, жамиятнинг бирорта тармоғи ривожланмайди». Шунинг учун «Коррупцияга қарши курашишда аҳолининг барча қатламлари, энг яхши мутахассислари жалб қилинмас экан, жамиятимизнинг барча аъзолари, таъбир жоиз бўлса, «ҳалоллик вакцинаси» билан эмланмас экан, ўз олдимизга қўйган юксак марраларга эриша олмаймиз. Биз коррупциянинг оқибатлари билан курашишдан унинг барвақт олдини олишга ўтишимиз керак», – бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Khidirov, K. I., & Gofurova, S. S. (2021). The United Kingdom has a special textbook for detecting facts of corruption. *Scientific progress*, 2(1), 121-124.
2. Ibodullaevich, K. K., & Bakhromovna, T. D. The United Kingdom has a special textbook for detecting facts of corruption.
3. Ismatovich, M. S., & Ibodullaevich, K. K. (2022). Preventing Corruption Methods and Means. *Eurasian Scientific Herald*, 8, 66-68.
4. Ibodullaevich, K. K. (2022). Causes of Corruption, Socio-Political Consequences. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(1), 1-4.
5. Botir, U., & Ibodullaevich, K. K. (2022). Causes of Corruption, Socio-Political Consequences. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 8, 37-40.
6. Ibodullaevich, K. K. (2022, April). In the fight against justice and corruption as an effective road. In *E Conference Zone* (pp. 370-372).
7. Melikuzievich, K. P., & Ibodullaevich, K. K. (2022, March). Moral perfection-anti corruption the spiritual basis of struggle. In *E Conference Zone* (pp. 86-88).
8. Ibodullaevich, K. K., & Mahmatkobil, O. (2022, March). A JUST LEADER IS THE BASIS OF SOCIETY. In *E Conference Zone* (pp. 59-61).
9. Ibodullaevich, K. K., & Bahromovna, T. D. (2022). “Philosophical Paradigms in The Fight Against Corruption Today: Problems and Solutions. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5, 160-164.

10. Ibodullaevich, K. K., & Mahmatkobil, O. (2022). "Electronic System"-Estonia Is Among the Leaders in The Fight Against Corruption. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 5, 152-155.
11. Tajibayev, M. A., & Axmedov, J. T. (2022). Sinergetik yondashuv-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantirishning asosiy jihatlaridan biri sifatida. Scientific progress, 3(3), 527-532.
12. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). The concepts of sustainability and instability in synergetics are an important principle. Scientific progress, 3(3), 930-933.
13. Kholbekova, M. A. T. U. (2022). applications and developments of synergetics. Scientific progress, 3(3), 942-945.
14. Tajibaev, M. A., & Rashidova, B. Y. (2022). Content of the concept of synergetics. Scientific progress, 3(3), 938-941.
15. Kulmatov, P. M., & Tajibaev, M. A. (2022). Synergetic as a factor for the development of modern science. Scientific progress, 3(3), 925-929.
16. Tajibaev, M. A., & Kholbekova, M. U. (2022). Synergetic methodology serves humanity. Scientific progress, 3(3), 934-937.
17. Abdurashidovich, T. M. (2022). Yoshlarda sinergetik dunyoqarashni shakllantirish omillari. Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal, 3(3), 203-207.
18. Abdurashidovich, T. M. (2022). Sinergetika-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantiruvchi bilim sifatida. Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya, 1(2), 69-73.
19. Azimova, S. Y., & Tojiboev, M. A. (2021). Improvement of spiritual and educational work it is our important task. Scientific progress, 2(5), 544-548.
20. Melikuziyevich, K. P., & Abdurashidovich, T. M. (2021). State and community management-as a priority task in the appeal. International journal of discourse on innovation, integration and education, 2(2), 133-136.
21. Quvanovich, R. Q. (2021). The Moral Importance of Humanity and Patriotism in Chistiya and Kubraviya. International Journal on Orange Technologies, 3(3), 98-103.
22. Ruziev, A. J. (2019). Изучение мировоззрения и деятельности мыслителей как исторического критерия. Theoretical & Applied Science, (11), 166-169.

*Ходжаева Г.А.
студент 2 курса
факультет географии и природных ресурсов
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Узбекистан, г.Ташкент*

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА ТАШКЕНТА

Аннотация: Климат Ташкента – резко континентальный. Характеризуется жарким сухим летом и изменчивой, но в целом тёплой, осенне-зимне-весенней погодой [1]. Данная статья посвящена экологическая безопасность города Ташкента.

Ключевые слова: Экологическая безопасность, континент, субтропического континентального климата, нефтепродукты, температура.

*Khodjaeva G.A.
2nd year student
faculty of geography and natural resources
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Uzbekistan, Tashkent*

ENVIRONMENTAL SAFETY OF TASHKENT CITY

Abstract: The climate of Tashkent is sharply continental. It is characterized by hot, dry summers and changeable, but generally warm, autumn-winter-spring weather [1]. This article is devoted to the environmental safety of the city of Tashkent.

Key words: Ecological safety, continent, subtropical continental climate, oil products, temperature.

Человек дышит воздухом, пьёт воду, употребляет пищу растительного и животного происхождения, ходит по земле - всё это является жизненной необходимостью. Но если земная литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера будут подвергаться интенсивному неконтролируемому антропогенному воздействию, то все вышеперечисленные действия станут дорогой не к жизни, а к смерти. Так как загрязнённый воздух, вода, насыщенная вредными веществами пища являются ядом для человеческого организма.

Самое сильное негативное влияния на природу оказывает деятельность промышленных предприятий. Государство регулирует их работу, в природоохранной сфере с помощью соответствующих нормативно-правовых актов. Но и сами бизнесмены должны ответственно

относиться к вопросам экологии и беспокоиться о будущем. Одним из эффективных средств в борьбе за сохранение природных богатств есть проведение экологической оценки состояния окружающей среды, а так же производств и предприятий.

Став независимым государством - Республика Узбекистан уделяет большое внимание охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также градостроительным проблемам страны.

Ташкент располагается в зоне субтропического континентального климата. Вследствие близости гор, в городе выпадает в среднем 400 мм осадков в год, что значительно больше, чем в равнинных полупустынях и пустынях на западе Узбекистана. В течение прошлого века годовая сумма осадков выросла более чем на 60 мм, что связано как с колебаниями атмосферной циркуляции, так и с изменением методики измерений (в 1960-х годах на метеостанциях СССР дождемеры заменены на осадкомеры, стали вводиться поправки на смачивание осадкомера). Максимальное количество осадков (802 мм) отмечено в 1969 году, минимальное (141 мм) в 1917 году. Самые сухие месяцы июль (4 мм осадков) и август (1 мм), самый влажный март (69 мм).

Осадки, как правило, выпадают в виде дождя (98 дней в году), реже в виде снега (27 дней) и дождя со снегом (14 дней).

Снежный покров в Ташкенте неустойчив и на протяжении зимы залегает суммарно в течение 32 дней. Высота его обычно составляет несколько см, но в отдельные годы достигает 30 - 40 см, а в январе и 50 см. Туманы наблюдаются 17 дней в году, в основном с ноября по март (максимум - в декабре, 6 дней), грозы также 17 дней в году (с марта по август, максимум - в мае, 5 дней).

С севера город прикрывают горные хребты, поэтому морозы вследствие вторжения холодных масс северного воздуха здесь весьма непродолжительны, хотя при прояснениях температура иногда снижается до -20°C и ниже. Летом сухой воздух над предгорной местностью быстро нагревается и температура нередко достигает $+35+40^{\circ}\text{C}$.

Минимальная температура в истории города составила $-29,5^{\circ}\text{C}$ (20 декабря 1930 года), максимальная $+44,6^{\circ}\text{C}$ (18 июля 1997 года). 40-дневный период безветренного летнего зноя, известный как чилля, является неотъемлемой частью городской культуры Ташкента[2].

Весна и осень наступают рано. Это связано главным образом с тем, что прогрев и остывание воздуха происходит в городе быстро вследствие отсутствия рядом морей и океанов. Но низкая влажность воздуха позволяет ему быстрее остывать в тени и ночью, что позволяет лучше переносить зной. Этим он значительно отличается от сочинского, несмотря на то, что среднегодовые температуры в Сочи ($+14,2^{\circ}\text{C}$) и Ташкенте ($+14,8^{\circ}\text{C}$) практически одинаковы.

Среднегодовая температура - +14,8 С°, скорость ветра - 1,4 м/с, влажность воздуха - 56 %.

Дни с туманами, с грозами и пыльными бурями учитываются в Ташкенте с 1940 года. При этом вследствие общего потепления климата годовое число дней с туманами в среднем сократилось с сорока до пятнадцати. Особенно резко оно упало в период между 1970 по 1988 годами.

За 107 лет метеорологических наблюдений средняя годовая температура в пределах города увеличивалась в среднем на +0,018 градуса в год, причем наиболее заметным это потепление было именно в зимний период, когда температуры росли в среднем на +0,024 градуса за год. При этом в городе перестали наблюдаться 20-градусные морозы: абсолютная минимальная температура к концу XX века поднялась сразу на +9 градусов: с 20 до 11 градусов мороза. Более того, дата наступления первых заморозков сдвинулась к концу года почти на месяц. Дата последнего заморозка при этом сдвинулась к началу года на 13 дней. В результате, продолжительность безморозного периода в Ташкенте за последние 100 лет увеличилась более чем на сорок дней.

Сопоставление климатических данных города и области, полученных с метеостанции Дальверзин, расположенной примерно в ста километрах к югу от Ташкента показывает что помимо глобального потепления, климат Ташкента также потеплел вследствие роста самого города и, как следствие, усиления отепляющего эффекта инфраструктуры мегаполиса. С 1933 по 2006 годы отепляющее влияние роста самого Ташкента на его же климат составило более чем +0,4 градуса. Однако, здесь отепляющий эффект оказался более ощутим летом, когда прирост температур составил +0,6 градуса.

Климат Ташкента

Показатель	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Нояб.	Дек.	Год
Абсолютный максимум, °С	22,2	27,0	32,5	36,4	39,9	43,0	44,6	43,1	40,0	37,5	31,1	27,3	44,6
Средний максимум, °С	6,8	9,4	15,2	22,0	27,5	33,4	35,7	34,7	29,3	21,8	14,9	8,8	21,6
Средняя температура, °С	1,9	3,9	9,4	15,5	20,5	25,8	27,8	26,2	20,6	13,9	8,5	3,5	14,8
Средний минимум, °С	-1,5	0,0	4,8	9,8	13,8	18,0	19,7	18,0	12,9	7,8	4,1	0,0	8,9
Абсолютный минимум, °С	-28	-25,6	-16,9	-6,3	-1,7	3,8	8,2	3,4	0,1	-11,2	-22,1	-29,5	-29,5
Норма осадков, мм	53	64	69	61	41	14	4	1	6	24	44	59	440

Источник: Погода и климат

Ташкэнт (узб. Tashkent, Тошкент) - столица и крупнейший город Узбекистана, город республиканского подчинения. Крупнейший по численности населения город Средней Азии (2 766 400 человек[4]), центр Ташкентской городской агломерации, важнейший политический, экономический, культурный и научный центр страны, а также

авиационный, железнодорожный и автомобильный узел. Расположен на северо-востоке страны, недалеко от границы с Казахстаном.

Ташкент - 3-й город в СНГ[5] по численности населения. Является одним из древнейших городов Средней Азии - в 2009 году отмечалось 2200-летие города[6].

В Ташкенте находятся государственные органы власти, посольства иностранных государств, штаб-квартиры большинства крупнейших узбекистанских коммерческих организаций и общественных объединений.

Иногда в Ташкенте складывается неблагоприятная экологическая обстановка, когда в городе отмечается сильная задымлённость, в результате которой видимость достигает не более 1,5-3 км[15]. В этих случаях горы Тянь-Шаня, видимые на горизонте, когда воздух в городе чистый, не видны или видны крайне плохо.

Таким образом, содержание вредных веществ в выхлопных газах зависит от ряда условий: режима движения автотранспорта, рельефа дороги, технического состояния автомобиля и др.

Использованные источники:

1. Парпиев Г.Т., Кузиев Р.К., Курвантаев Р.К. “Особенности структурного состава оазисных почв регионов Узбекистана” // Научное обозрение. Биологические науки. - 2019. - № 2. - С. 20-24.
2. URL: <https://science-biology.ru/ru/article/view?id=1141> (дата обращения: 23.02.2022).
3. «Градостроительный Кодекс Республики Узбекистан» «Народное слово» от 4 апреля 2002 г.
4. Новиков Ю.В., Бекназов. Р.У. Охрана окружающей среды. Ташкент 1992 г.
5. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек. - М.: Высшая школа, 1980.

Холмуродов А.Ш.

Жиззах вилояти педагоглари янги методикаларга ўргатиш миллий маркази директори, иқтисод фанлари номзоди

**МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ - НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ
ТАШКИЛОТЛАРИДА ПЕДАГОГ КАДРЛАР МАЛАКАСИНИ
ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ВОСИТАСИ**

Аннотация. Мақолада нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматларининг замонавий маркетинги, таълим соҳасининг ўзига хос вазифаларини амалга ошириш учун маркетингнинг умумий услубий воситалари, тадқиқот ва диагностика усуллари, таълим муассасаларининг бозор фаолиятини ҳамда бошқарув самарадорлигини ошириш, маркетингнинг асосий ривожланиш, замонавий маркетинг тадқиқотларида фаолият самарадорлигини баҳолаш каби масалаларга тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: Маркетинг технологиялари, диагностика, квалитетлик усул ва воситалар, ижтимоий маркетинг, SMART маркетинг, интерактив маркетинг, тармоқ (электрон) маркетинги.

*Kholmurodov A.Sh., candidate of economics
Director of the National Center for Training Teachers in New Methods
of Jizzakh Region*

**MARKETING TECHNOLOGIES - A TOOL FOR IMPROVING THE
MECHANISMS OF INCREASING THE SKILLS OF TEACHERS IN
NON-GOVERNMENTAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS**

Abstract. The article focuses on issues such as modern marketing of educational services in non-governmental educational organizations, general methodological tools of marketing for the implementation of specific tasks in the field of education, research and diagnostic methods, improving the market activity and management efficiency of educational institutions, the main development of marketing, evaluation of the effectiveness of activities in modern marketing research.

Keywords: Marketing technologies, diagnostics, qualitative methods and tools, social marketing, SMART marketing, interactive marketing, network (electronic) marketing.

Нодавлат таълим ташкилотларидаги таълим сифати ва хизматлар сифати бевосита таълим хизматлари маркетинги фаолиятининг самарали

технологияларини белгилаш ва улардан муваффақиятли фойдаланишни тақазо этади.

Маълумки, маркетинг шахсларнинг эҳтиёжлари, бозорнинг талабларидан келиб чиққан ҳолда янги товар ёки хизматларни ишлаб чиқишга йўналтирилган назарий ва амалий тизим бўлиб, эҳтиёжларни қондириш орқали максимал даромад топиш мақсадига йўналтирилади.

Маркетингга оид тадқиқотлар хорижлик олимлар Т.Левитт (TheodorLevitt), П.Друкер (PeterDrucker), М.Бейкер (MichaelBaker), Р.Бартелс (RobertBartels), Ф.Котлер, М. МакДоналд, МДХ олимларидан Азоева Г.Л., Андреева С.Н., Багиева Г.Л., Данченко Л.А., Ойнер О.К., Соловьева Б.А., Третьяк О.А., мамлакатимиз олимларидан С.Турғунов, М.Саидов, И.Сираджев, Н.Жураева, Н.Эрметова ва бошқа кўплаб тадқиқотчиларнинг илмий изланишларида турлича йўналишларда тадқиқ этилган.

Кўпгина замонавий муаллифлар маркетингни мураккаб бошқарув концепцияси, фалсафаси ва бозор бизнесининг йўналиши деб ҳисоблашади. Буни маркетинг эволюциясини ўрганган таниқли хорижий олимлар М.Бейкер, П.Дойл, Р.Бартелс каби муаллифлар тасдиқлайди. М.Бейкер ўзининг "Маркетинг" китобида, маркетинг – бу ўзаро манфаатли муносабатларни ўрнатиш ва ривожлантириш тушунчасидир, дея таъриф беради⁷⁵. Маркетинг бўйича энг нуфузли профессионал жамоат бирлашмаси бўлган Америка Маркетинг Ассоциацияси (АМА) 2013 йилда маркетинг таърифига қуйидагича аниқлик киритади: "Маркетинг – бу истеъмолчилар, мижозлар, ҳамкорлар ва умуман жамият учун қимматли таклифларни тақдим этиш учун бизнес-жараёнларни ташкил этишнинг комплекс интеграциялашган фаолиятидир".

Таълимда маркетинг бу истеъмолчиларнинг (шахс, иш берувчилар, жамият) таълим хизматларига бўлган талабларини ўрганиш ва қондиришга, шунингдек, эҳтиёжлар асосида янги таълим хизматларини таклиф қилиш, ривожлантириш технологиялари сифатида тушунилади.

Тадқиқотчи Н.Жўраева ўзининг илмий изланишларида, таълим хизматлари маркетинги ҳар бир умумий таълим муассасасига таълим хизматлари бозорида обрўсининг ошишига ва меҳнат бозори эҳтиёжига мос тарзда кадрлар тайёрлашни амалга оширишга кўмаклашади дея таъкидлайди.

Тадқиқотчи Н.Эрметова умумий ўрта таълим муассасаларида маркетинг хизматларини такомиллаштириш билан боғлиқ изланишларида, таълимда маркетинг бу таълим хизматларига бўлган талаб бозорини ўрганиш ва ривожлантиришга, талабга жавоб берадиган таълим муҳитини яратишга ва яратилган таълим муҳитига талабни рағбатлантиришга қаратилган фаолиятдир, дея ўз фикрларини илгари суради. Бунда

⁷⁵ Marketing. Michael John Baker, Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann,2003.

маркетинг хизматлари бошқарув жараёни бўлиб, таълим муассасаларининг маркетинг бозорини ўрганиш, башорат қилиш ва уларнинг ривожланишининг энг истиқболли йўналишларини аниқлашга ёрдам беради ҳамда таълим муассасининг барқарор ривожланишини таъминлайди.

Дарҳақиқат, таълим хизматларининг замонавий маркетинги бу таълим соҳасининг ўзига хос вазифаларини амалга ошириш учун маркетингнинг умумий услубий воситалари, тадқиқот ва диагностика усулларидан фойдаланиладиган маркетинг тури саналади. Тадқиқотчилар бу борада таълим хизматлари маркетинги таълим муассасаларининг бозор фаолиятини ҳамда бошқарув самарадорлигини ошириш тизими сифатида белгилайдилар.

Малака ошириш жараёнларида маркетинг хизматлари негизда тингловчи шахси алоҳида аҳамият касб этади. Чунки, таълим хизматларининг асосий истеъмолчиси бу тингловчи саналади. Шу билан бирга, малака ошириш жараёнларида таълим хизматлари кўрсатишда бозор-фойда жиҳатлари камроқ аҳамиятли саналиб, асосан ижтимоий буюртмага асосланган хизматлар соҳаси саналади.

Тадқиқотчилар И.И.Скоробогатых Ж.К.Мусатовалар малака ошириш, касбий ривожланиш доирасида таълим хизматлари кўрсатишнинг учта асосий моделини ажратиб кўрсатади.

1. Малака ошириш моделини ишлаб чиқариш соҳасидаги хизмат кўрсатиш шакли сифатида белгиланиши, яъни ташкилот ёки корxonанинг буюртмаси асосида касбий ривожланиш дастурларининг амалга оширилиши. Бунда, ташкилот ёки корxonанинг мақсади ва фаолият йўналишларидан келиб чиққан ҳолда, ходимларни малакасини ошириш ёки касбий компетенцияларини баҳолашга қаратилган буюртмалари асосида малака ошириш таълим дастурлари шакллантирилади ва амалга оширилади. Малака ошириш жараёнларидан кўзланган асосий мақсад – ходимларда янги билимларни ривожлантириш асосида кўпроқ фойда олиш ва рақобатбардошликни оширишга йўналтирилади.

2. Малака оширишнинг мазкур модели таълим олувчининг индивидуал эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда, касбий-билиш мотивларини ривожлантиришга йўналтирилади. Бунда таълим хизматларига бўлган эҳтиёжларни қуйидагилар касбий мотивлар билан боғлаш мумкин бўлади:

- эҳтиёжларини қондириш ва ўз-ўзини ривожлантириш;
- лавозимда ўсиш учун ҳаракат қилиш;
- ўз касбий хавфсизлигини таъминлашга қаратилган эҳтиёжларини қондириш, яъни янги билим ва компетенцияларни ўзлаштириш орқали лавозим ёки иш жойини сақлаб қолиш истаги;
- индивидуал-билиш мотивлари, қайсидир касб соҳасига қизиқишлари (дастурлаш, тил ўрганиш ва бошқ).

3. Давлатнинг ижтимоий буюртмаси асосида жараёнларни ташкил этиш, яъни мазкур моделда ходимларнинг малакасини ошириш жараёнлари давлат назоратида бўлиши ва ижтимоий аҳамият касб этиши билан ажралиб туради. Бундай таълим хизматлари фақат ижтимоий аҳамиятга эга бўлган соҳа ходимлари ва мутахассисларини малакасини оширишда тадбиқ этилади⁷⁶.

Эмперик кузатишлар натижасида, кўриш мумкинки, малака ошириш таълим муассасаларида таълим жараёнларига инновацияларни жорий этиш борасидаги ижтимоий-маданий тўсиқлар, инновацияларни тажрибадан ўтказиш ва амалиётга кенг жорий этиш механизмларининг етарлича самарали эмаслиги, ходимлардаги мотивациянинг етишмаслиги ва шу каби жиҳатлар таълим сифатига таъсир этувчи омиллардан саналади. Нодавлат малака ошириш ташкилотлари фаолиятига тўсқинлик қилаётган асосий сабаблар орасида эса таълим дастурларининг тингловчиларнинг эҳтиёжларига мувофиқ эмаслиги, шунингдек, янгича шаклдаги таълим хизматлари турлари (коучинг, нетворкинг, ворк-шопинг, кайдзинг, кейс чемпионатлари ва бошқ)ни йўлга қўйишга нисбатан потенциал ва имконияларни етарлича жалб этмасликда кўриш мумкин бўлади.

Шундай экан, нодавлат таълим ташкилотларида малака ошириш хизматларини ташкил этишда қуйидаги жиҳатларга алоҳида эътибор қартишни талаб этади:

- таълим хизматларининг барча турлари ва шаклларида (индивидуал, корхона ва ташкилотлар буюртмалари асосида ва бошқ) истеъмолчилар ва буюртмачиларнинг эҳтиёжларини аниқлаштириш;

- ўқитиш мақсадларини аниқ белгилаш, яъни уларнинг аниқ, эришса бўладиган, маҳсулдор бўлишига эътибор қаратиш;

- малака ошириш жараёнлари қандай шаклда ва қай тарзда ташкил этилади – сайёр шаклдами, масофавий шаклдами, тренинг шаклида ёки ходимнинг иш жойида- шу каби саволларга аниқ жавоб топши ва режалаштириш;

- таълим дастурларини тайёрлашда, ўқитиш шакли ва методларини танлашда ёш ва тажриба хусусиятларини эътиборга олиш, тингловчиларнинг ўзларига касбий ривожланиш йўналишлари ва вазифаларини белгилаш имкониятини бериш;

- тингловчиларнинг натижаларини рағбатлантириш, мотивацион тизимни яратиш.

Юқоридаги таҳлиллардан кўринадикки, нодавлат таълим ташкилотларида малака ошириш хизматларини ривожлантириш

⁷⁶ Скоробогатых И.И., Мусатова Ж.К. Эволюция маркетинга в мире и в России. <https://www.researchgate.net/publication/> летию кафедры маркетинга РЭУ им.Г.В.Плеханова.// Вестник Российского экономического университета им.Г.В.Плеханова. -М.: 2014, № 9 (75), с.97- летию кафедры маркетинга РЭУ им.Г.В.Плеханова.// Вестник Российского экономического университета им.Г.В.Плеханова. -М.: 2014, № 9 (75), с.97-<https://www.researchgate.net/publication/>

биринчидан, тингловчиларда доимий равишда касбий-малака даражасини оширишга бўлган эҳтиёжни шакллантириш; иккинчидан, таълим муассасалари ва ташкилотлари билан ходимларининг касбий малакасини ошириб боришда доимий ҳамкорликни йўлга қўйиш механизмларини шакллантириш билан бевосита боғлиқ.

Маркетинг технологиялари – таълим хизматлари сифатини ошириш, ташкилот/муассасанинг бозордаги муваффақиятли фаолиятини ташкил этиш, ижтимоий имиджини ошириш ҳамда асосий мақсадларига эришишга қаратилган диагностик, ривожлантирувчи, квалитетрик усул ва воситалар, қарорлар қабул қилиш жараёнлари билан боғлиқ ижодий ёндашувлар, ҳаракатлар мажмуасидир.

Сўнгги йилларда маркетингнинг асосий ривожланиш тенденциялари рақамли коммуникация технологиялари, ахборот, Интернет ва ижтимоий медиа ривожланишига мос равишда ўзгариб бормоқда. Бунда замонавий маркетинг технологиялари сифатида – ижтимоий маркетинг, SMART маркетинг, интерактив маркетинг, тармоқ (электрон) маркетинги кабиларни келтиришимиз мумкин бўлади.

Таълим хизматлари бозорининг трансформацияси бугунги кунда анъанавий маркетинг ёндашувидаги фойда ва бизнес-жамият тушунчаларидан бир оз чекинган ҳолда, ижтимоий-аҳамиятли лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш билан боғлиқ ижтимоий маркетингни шакллантирмоқда.

Ижтимоий маркетинг жамият – инсонлар ҳаёти, турмуш тарзини яхшилашга қаратилган хизматлар секторини ривожлантириш воситаси сифатида кўрилиб, дастлаб фанга “ижтимоий маркетинг” тушунчаси 1971 йилда амаркетинг назарияси асосчиларидан бўлган Филип Котлер томонидан киритилган. Олим ижтимоий маркетингни бу ташкилот ёки корхонанинг барқарор ривожланиши шарти сифатида таъкидлаб, инсонларни бир-бирин тушуниши, мулоқот қилиши, янгича қарашларнинг шаклланиши, шунингдек, ўз ҳатти-ҳаракатларини ўзгартириш орқали жамиятнинг ижтимоий муаммоларини ҳал этишга таъсир этиши билан боғлиқ ҳолда асослайди⁷⁷.

Нодавлат таълим ташкилотларининг ижтимоий маркетинг технологияларига таълимдаги ижтимоий ҳамкорлик, турли ижтимоий лойиҳалар ва акциялар, ҳомийлик, ҳудуд понециалини ошириш, турли хил бепул курслар ҳамда маҳорат дарслари, консультатив марказлар фаолиятини киритиш мумкин бўлади.

Ижтимоий маркетинг технологиялари нодавлат таълим ташкилотининг ижтимоий имиджини оширишга, ҳудуддаги мавқеини мустаҳкамлашга ҳамда брендни ривожлантиришга, жозибадорлигини оширишга хизмат қилади.

⁷⁷ Котлер Ф., Картаджайя Х., Сетиаван А. Маркетинг 4.0 : разворот от традиционного к цифровому /; пер. с англ. М. Хорошиловой. — М.: Бомбора, 2019. — 220 с. (Topbusinessawards).

Ҳозирги кунда энг ривожланган рақамли маркетинг технологиялари сифатида ижтимоий-тармоқ маркетинги, интерактив маркетинг, медиа маркетинг (SMM), мобил иловалар орқали маркетинг хизматларини ривожлантириш, Интернет маркетинги кабиларни киритиш мумкин бўлади.

Нодавлат таълим ташкилотларидаги таълим хизматларини ривожлантиришда рақамли маркетинг катта ёшли аудиторияни жалб этишнинг самарали воситаси ҳисобланади. Шу билан бирга, малака ошириш таълим дастурларида ўқишни хоҳлаган истеъмолчилар-тингловчиларнинг ўқув-билиш мотивлари анланган ҳамда касбий-ҳаётий тажрибага асосланган бўлиб, контентларнинг хилма-хиллиги ва диверсификацияси уларда катта қизиқиш уйғотиши таббий. Бундан ташқари, истеъмолчилар тезроқ ўзаро таъсир ва маълумот узатиш туфайли контентнинг динамик равишда ўзгаришини хоҳлашади.

Яна бир аҳмиятли жиҳати, рақамли маркетинг технологиялари воситасида нодавлат таълим ташкилотларидаги малака ошириш жараёнларининг самарадорлиги, тингловчиларнинг эҳтиёжлари, муносабатлари ҳамда иш берувчиларнинг таклифларини электрон шаклда (онлайн сўровлар, овозли видео чатлар, интервьюлар ва бошқ) орқали баҳолаш ва таҳлил қилиш имкони юқори бўлади. Бу эса, ўз навбатида малака ошириш жараёнларининг мазмуни, шакли ва методларини такомиллаштириш учун ишончли ахборот-таҳлил базасини шакллантиради, креатив бошқарув қарорларини қабул қилиш имкониятини оширади.

Шу билан бирга, замонавий маркетинг тадқиқотларида фаолият самарадорлигини баҳолашнинг КРІ (key performance indicators, КРІ) тизими кенг оммалашмоқда.

КРІ - диагностик инструмент сифатида, ташкилот ва муассасалар, ходимлар фаолиятини назорат қилиш ва баҳолаш, шунингдек ривожланиш мақсадларига эришиш даражасини аниқлашга йўналтирилган стратегия ҳисобланади.

КРІ тизими фаолиятнинг натижадорлиги ва самарадорлигини аниқ кўрсаткичлар асосида баҳолаш ва таҳлил қилишга йўналтирилган бўлиб, кўрсаткичлар тизими, сифат менежменти, компетенцияларни бошқариш каби бошқарув концепцияларига асосланади.

Фикримизча, юқорида келтирилган ёндашувлар нодавлат таълим ташкилотларининг маркетинг фаолияти самарадорлиги ва уларнинг узок муддатли корпоратив мақсадларга эришишга қўшган ҳиссаси кўрсаткичлари сифатида иқтисодий самарадорлик, молиявий барқарорлик ҳамда таълим хизматлари сифатининг ортиши билан боғлиқ кўрсаткичлардан фойдаланишга олиб келди.

Хулоса қилиб айтганда, нодавлат таълим ташкилотларида маркетинг технологияларини жорий этишдан кўзланган асосий мақсад –

тингловчиларининг касбий малакасини ривожлантириш асосида, уларнинг касбий малакаси ва кўникмаларини ташқи муҳит ўзгаришларини ҳисобга олган ҳолда, умумтаълим мактабларида педагогик фаолиятини ташкил этишнинг янги усуллари ва моделларини, ўқитишнинг янги технологияларини ўзлаштириш, инновацион фаоллигини ошириш, шу билан бирга педагог кадрларга нисбатан қўйиладиган Давлат талабларга жавоб бера оладиган даражада бўлишини таъминлашдан иборатдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 11 майдаги “2022 - 2026 йилларда халқ таълимини ривожлантириш бўйича миллий дастурни тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-134- сонли Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 17 январдаги “Халқ таълими ходимларини узлуксиз касбий ривожлантириш тизимини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 25-сон қарори/Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 18.01.2022 й., 09/22/25/0033-сон.
3. Marketing. Michael John Baker, Oxford; Boston: Butterworth-Heinemann, 2003.
4. Скоробогатых И.И., Мусатова Ж.К. Эволюция маркетинга в мире и в России. <https://www.researchgate.net/publication/>
5. летию кафедры маркетинга РЭУ им.Г.В.Плеханова.// Вестник Российского
6. экономического университета им.Г.В.Плеханова. -М.: 2014, № 9 (75), с.97-
7. летию кафедры маркетинга РЭУ им.Г.В.Плеханова.// Вестник Российского
8. экономического университета им.Г.В.Плеханова. -М.: 2014, № 9 (75), с.97-<https://www.researchgate.net/publication/>
5. Котлер Ф., Картаджайя Х., Сетиаван А.Маркетинг 4.0: разворот от традиционного к цифровому /; пер. с англ. М. Хорошиловой. – М.: Бомбора, 2019. – 220 с. (Topbusinessawards).
6. “Электрон педагогика асослари ва педагогнинг шахсий, касбий ахборот майдонини такомиллаштириш” модулининг ўқув-услугий мажмуаси. – Т.: БИММ, 2019.
7. Юлдашев М.А. Халқ таълими ходимларини малакасини оширишда таълим сифати менежментини такомиллаштириш: докторлик дисс. автореф....пед.фан.док. – Тошкент, 2016.
8. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
9. <https://www.edu.uz/>
10. <https://www.uzedu.uz/>

*Хромов Н.И., доктор экономических наук
доцент
профессор
кафедра национальной и региональной экономики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Донецкая Народная Республика, г. Донецк*

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Аннотация. Статья посвящена обоснованию теоретических и научно-методических основ оценки качества управления в органах государственной власти. В работе изучены теоретические аспекты качества управления в органах государственной власти. Определены международные и отечественные показатели оценки эффективности государственного управления.

Ключевые слова: качество управления, органы государственной власти, оценка качества управления, эффективность управления.

*Khromov N.I., doctor of economics sciences, associate professor
professor
department of national and regional economics
SEI HPE "Donetsk National University"
Donetsk People's Republic, Donetsk*

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MANAGEMENT IN PUBLIC AUTHORITY

Annotation. The article is devoted to the substantiation of the theoretical and scientific-methodical foundations for assessing the quality of management in public authorities. The theoretical aspects of management in public authorities are studied in the paper. The international and domestic indicators for assessing the effectiveness of public administration are determined.

Keywords: quality of management, public authorities, assessment of quality of management, efficiency of management.

Управление в органах государственной власти является многофункциональной системой, отражающей как качественные характеристики каждого элемента управления, так и оптимальные параметры, влияющие на создание государственного управления как единой динамической среды. В совокупности проведение оценки качества управления в органах государственной власти влияет на развитие

современного государства с учетом современных условий, что и обуславливает актуальность выбранной темы.

Общетеоретическим аспектам управления в органах государственной власти посвящены работы Ф. Фукуяма, Н.С. Шепеловой, Л.А. Бубеновой и многих других учёных.

Целью данной статьи является обоснование теоретических и научно-методических основ оценки качества управления в органах государственной власти.

Управление в органах государственной власти является сложным и планомерным процессом, эффективность которого можно оценить как сравнение выполнения поставленных целей и достигнутых задач.

Теоретические вопросы качества управления в органах государственной власти можно оценить с двух позиций (рис. 1).

И один и второй аспект требуют учета большого значения затрат. Однако такой метод оценки эффективности не учитывает тот факт, что конечной целью оказания услуг государственной власти являются не сами услуги как таковые, а то, в какой степени они способны удовлетворять интересы общества. Наиболее важно то, что органы государственной власти представляют собой институт, управляющий не только ресурсами, но и благосостоянием граждан.

Рис. 1. Теоретические аспекты качества управления в органах государственной власти

В настоящее время известно несколько подходов теоретико-методологической природы к трактовке «оценка качества». Важно отметить, что представители разных областей деятельности понимают ее по-своему, с присущими ей особенностями. Например, качество государственного управления в политике понимается как нечто желаемое и положительное, и в данном случае весь смысл деятельности в этом и заключается. Если же говорить о деятельности государственных органов власти, то представленный термин превращается в действенный символ политической направленности, способный организовать мнение общества. Оценка качества управления в органах государственной власти в самом общем виде рассматривается как возможность достижения результата или значимости его получения для определённых лиц, их категорий или

общества в целом. Кроме того, качество можно определить как отношение значимости данного результата непосредственно к количеству затраченных на достижение этой цели усилий. В совокупности управление в органах государственной власти можно рассматривать как единую систему с учетом как органов государственной власти, так и общества (рис. 2).

Рис. 2. Совокупность характеристик для определения качества управления в органах государственной власти

Ф. Фукуяма обозначил ключевые, наиболее распространённые ошибки измерения качества управления в органах государственной власти, в том числе: использование в нескольких критериях оценки результатов достигнутого результата, а также игнорирования в формировании их экзогенных факторов, в политическом контексте (активность гражданского общества или участие местных сообществ). Разрабатывая альтернативу спорным методическим подходам, он предложил в оценке качества управления опираться на взаимосвязь критериев «работоспособность – автономия». В качестве важного признака государственного управления он вводит момент игнорирования характера (демократического или авторитарного) действующей власти [1].

В международной практике используются разные интегральные показатели для оценки эффективности государственного управления. Например, GRICS, который состоит из шести индексов, отражающих шесть параметров государственного управления и оценивает эффективность государственного управления в межгосударственном сравнении [2].

В качестве задаваемых параметров при оценке качества управления в органах государственной власти могут выступать такие социально-экономические показатели, как ставка рефинансирования, доля государственных расходов в валовом внутреннем продукте (ВВП), доля

налоговых поступлений в ВВП, доля инвестиций в ВВП и другие. Под выходными результатами имеются в виду основные макроэкономические показатели, такие как валовой внутренний продукт, темп его прироста на душу населения, уровень безработицы и производительность труда, доля наукоемкой продукции на душу населения, доля инновационной продукции в ВВП и другие. Зачастую значения показателей, полученные на выходе системы управления государством, являются неоднозначными. Для оценки качества результатов такой системы используются индексы, которые могут показать количественно результативность применяемого государственного управления [3].

Так, в Российской Федерации утверждён Указ Президента от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [4], согласно которому определён перечень показателей для оценки эффективности деятельности выше указанных органов, в том числе: доверие к власти, численность населения субъекта РФ, качество городской среды, темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы, «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации и т.д.

Исходя из проведённого исследования можно сделать вывод, что для проведения оценки качества управления органов государственной власти целесообразно учитывать их способность и успешность в достижении цели максимизации общественного благосостояния. В тоже время необходимо изучать как отдельные факторы влияния на развитие процесса управления, (политические, экономические, социальные, показатели информационной открытости и прозрачности), так и проводить комплексную оценку качества управления органов государственной власти, что является направлением дальнейших исследований.

Использованные источники:

1. Fukuyama F. What Is Governance? CGD Working Paper 314. Washington, DC: Center for Global Development, 2013. 22 p.
2. Шепелова Н. С. Проблемы оценки показателей эффективности государственного управления // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. — 2010. — № 4. — С. 24–33.
3. Бубенова Л. А. Взаимосвязь между социально-экономическими показателями и индексами оценки качества государственного управления / Л. А. Бубенова // Экономика, предпринимательство и право. — 2020. — Т. 10. — № 9. — С. 2291–2306.
4. Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102040027> (дата обращения: 20.08.2022).

*Худайбердиева Л.С.
доцент
кафедра иностранных языков
Андижанский государственный медицинский институт*

СПЕЦИФИКА ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ МЕДИЦИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Аннотация. Сегодня на первый план выдвигается задача – не столько подготовить специалистов узкой квалификации, сколько сформировать у них такие характеристики, как способность приобретать новые знания и умения, творческая активность в принятии решений, инициативность, профессиональная мобильность. Условием, обеспечивающим решение такой задачи, является повышение качества учебной самостоятельной деятельности, в том числе и текстовой. Одним из путей решения данной задачи является разработка методики оптимизации самостоятельной работы студентов по обучению чтению научно-популярных текстов.

Ключевые слова: текст, чтение, общение, иностранный язык.

*Khudaiberdieva L.S.
docent
department of foreign languages
Andijan State Medical Institute*

THE SPECIFICITY OF READING MEDICAL TEXTS: PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL AND LINGUO- METHODOLOGICAL ASPECTS

Annotation. Today, the task is coming to the fore - not so much to train narrowly qualified specialists, but to form in them such characteristics as the ability to acquire new knowledge and skills, creative activity in decision-making, initiative, and professional mobility. The condition that ensures the solution of this problem is to improve the quality of educational independent activity, including text. One of the ways to solve this problem is to develop a methodology for optimizing the independent work of students in teaching reading popular science texts.

Key words: text, reading, communication, foreign language.

Содержание и структурная организация иноязычного образования в сфере медицинской специальности определяются государственным образовательным стандартом (направление подготовки 5510100 «Лечебное

дело»). Требования к минимуму содержания основной образовательной программы подготовки бакалавра по указанному направлению в области гуманитарных дисциплин включают положения, согласно которым обучающийся должен:

- уметь использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности;

- владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке;

- владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам медицины.

Отмеченные выше положения свидетельствует о том, что в профессиональной деятельности медика иноязычное чтение играет исключительно важную роль, так как оно открывает ему доступ к новым источникам профессионально значимой информации, формирующей его предметную профессиональную компетенцию.

С психологической точки зрения чтение характеризуется как одна из высших интеллектуальных функций, как целенаправленная деятельность, которая может изменять взгляды, углублять понимание, воссоздавать опыт, влиять на поведение, совершенствовать личность. Чтение является сложным психическим процессом и прежде всего процессом смыслового восприятия письменной речи, ее понимания. Сложность этого процесса обусловлена, прежде всего, его неоднородностью: с одной стороны, чтение — процесс непосредственного чувственного познания, а с другой, представляет собой опосредствованное отражение действительности. Чтение нельзя рассматривать как простое действие; оно является сложной деятельностью, включающей такие высшие психические функции, как смысловое восприятие и внимание, память и мышление.

Смысловое восприятие текста представляет собой сложный многоуровневый процесс, реализуемый тесно взаимодействующими механизмами кратковременной памяти и долговременной памяти. Модель памяти имеет следующие компоненты: сенсорные регистры, кратковременную и долговременную память.

Способность сопоставлять поступающую из текста информацию с хранящейся в долговременной памяти информацией о прошлом опыте и на основе всех этих данных строить гипотезы о предстоящих событиях, приписывая им ту или иную вероятность, обусловлена действием механизма вероятностного прогнозирования. Вероятностное прогнозирование происходит как на вербальном, так и на смысловом уровнях. Вербальные гипотезы охватывают отдельные слова и словосочетания, предложения и фразы. Они возможны благодаря наличию у реципиента лингвистических знаний и языковых правил. Смысловые гипотезы выдвигаются в отношении фактов, событий, выводов. Вероятностное прогнозирование зависит от объема читательского

тезауруса, уровня сформированности лингвистической и профессиональной предметной компетенций.

Осмысление в рецепции – это процесс воссоздания смысловых связей – от межпонятийных к замыслу текста как целостной структуры. Смысловое восприятие или осмысление – это «ментальная обработка последовательности графических или звуковых элементов текста, направленная на получение следующих результатов: идентификацию слов и их значений, установление связей и отношений между словами предложения, установление связей между воспринимаемым предложением и предыдущей частью текста».

Из сказанного выше, можно предположить, что в структуре чтения как деятельности можно выделить мотив, цель, условия, результат:

- мотивом является всегда общение или коммуникации с помощью печатного слова;

- целью — получение информации по тому вопросу, который интересует читающего;

- к условиям деятельности чтения относят овладение графической системой языка и приемами извлечения информации;

- результатом деятельности, является понимание или извлечение информации из прочитанного с разной степенью проникновения в содержание текста.

Любая мысль осознаётся через язык и может быть сформулирована при помощи языка, поэтому средством осуществления деятельности чтения является язык как структурированная система разноуровневых единиц (фонетических, грамматических, лексических, структурно-композиционных) и правил оперирования ими. Важно, чтобы при обучении чтению языковые единицы языка рассматривались именно как средства понимания мыслей автора, использовались как опоры при принятии смысловых решений и формулировании смысла текста.

Способом осуществления деятельности чтения являются различные стратегии, используемые реципиентом и формируемые под воздействием многих факторов (в основном целью-результатом и целями-задачами чтения). Эти стратегии моделируются в процессе обучения преподавателем с учётом реальных ситуаций чтения в практической или познавательной деятельности студента. К способам чтения относятся также мыслительные операции, характерные для данного вида речевой деятельности. Семантические операции по преобразованию поверхностных структур текста в смысл связаны с комплексом сложных мыслительных операций, таких как сравнение, анализ, синтез, обобщение, абстракция и конкретизация, а реконструкция текста распадается на следующие операции: а) исключение; б) цитирование; в) перемещение; г) дополнение; д) сгущение; е) замена.

Задача реципиента состоит в том, чтобы, опираясь на внешнюю структуру текста, раскрыть его внутреннюю структуру, замысел автора или главный смысл текста, поэтому в качестве продукта деятельности чтения выступает смысловое решение, к которому приходит человек в процессе рецепции.

Результатом деятельности чтения является понимание смыслового содержания текста и последующее применение полученной информации либо при дальнейшем чтении, либо в других видах речевой деятельности: говорении или письме.

Так, результатом референтных видов чтения является ориентация в главных или во всех текстовых референтах, различение тем, подтем и отнесение общего содержания текста к предметной действительности. Как правило, сконструированная в результате референтного чтения ментальная модель расширяется далее в процессе информативного чтения за счёт выявления рем текста.

Результатом оценочно-информативного чтения является понимание смысла текста, его концепта и оценка информации на предмет её актуальности и дальнейшего использования в других видах речевой и неречевой деятельности. В результате присваивающе-информативного чтения происходит фиксация содержания текста в виде тезисов, плана, перевода, передачи основного содержания и т. п. с целью дальнейшего её использования. При фиксации сохраняется язык автора, либо перефразируются мысли автора. В качестве результата создающе-информативного чтения выступает создание своего собственного письменного или устного текста.

Способность реципиента выбрать оптимальную стратегию, заключающуюся в смене подвидов чтения, их количестве и последовательности на разных отрезках текста в зависимости от цели, называют гибкостью. Рассматривая особенности гибкого чтения, называем следующие его свойства: задействованность разных видов чтения; взаимодействие видов и подвидов чтения, заключающееся в их смене и их выстраивание в определённой последовательности, создающей модель чтения; соответствие цепочки-последовательности видов чтения задаче и цели чтения в рамках коммуникативно-речевой ситуации; плавность в смене подвидов и циклическая повторяемость подвидов чтения; динамичность всего процесса.

Отечественные психологи в структурной организации рецептивных видов речевой деятельности выделяют 3 уровня: 1) побудительно-мотивационный; 2) ориентировочно-исследовательский (аналитико-синтетический); 3) исполнительный.

Первый уровень (побудительно-мотивационный) характеризуется формированием побудительного мотива к восприятию текста в процессе решения реципиентом частных задач профессионального характера в

познавательной или предметно-практической области. Реципиент должен уяснить «что, когда, зачем, почему, с какой целью и как следует читать». Мотив вытекает из потребности в профессионально-значимой информации для решения профессиональных задач и осознаётся реципиентом как необходимость заполнения «информационного вакуума» в его концептуальной системе. Наиболее характерными для профессионально-ориентированного чтения являются следующие мотивы: профессиональные познавательные, коммуникативные, профессионального самоопределения, самореализации и развития, достижения успешности, социального и профессионального престижа.

Второй уровень деятельности чтения – ориентировочно-исследовательский представляет собой аналитико-синтетическую обработку воспринимаемого зрительно речевого сообщения и характеризуется следующими этапами: 1) смысловое прогнозирование; 2) вербальное сличение; 3) установление смысловых связей между словами и смысловыми звеньями; 4) смыслоформулирование.

Процесс восприятия письменного речевого сообщения на ориентировочно-исследовательском уровне идёт в двух направлениях. Во-первых, имеет место поэлементное восприятие (перцепция), которое сводится к тому, что реципиент посредством СР опознаёт воспринимаемые элементы текста (буквы) как слова. Во-вторых, одновременно с перцепцией происходит осмысление или смысловое восприятие.

Положительный результат процесса осмысления определяется как понимание, как положительный результат сложной перцептивно-мнемически-мыслительной деятельности, то есть как продукт взаимодействия восприятия, памяти и мышления.

Исполнительный уровень деятельности чтения характеризуется осуществлением речевого поступка. Речевой поступок как вершина в коммуникативной цепочке речи. Он может иметь вербальную и невербальную форму и будет зависеть от цели-результата чтения: подготовки письменного или устного сообщения, оценки прочитанного, формирования определённого мнения, точки зрения, изменения личностных смыслов.

Наличие у бакалавров медицины знаний в области языковой системы и рецептивных навыков оперирования языковым материалом составляют лингвистическую компетенцию в чтении. Формирование, развитие и совершенствование рецептивных лексических, грамматических и структурно-композиционных навыков – одна из важнейших задач при обучении чтению медицинских текстов.

Использованные источники:

1.Абдулмянова И.Р. Формирование профессионального тезауруса личности как цель профессионального образования [Текст]/ И.Р. Абдулмянова// Вестник ТПУ. Выпуск 2(92) –Томск, 2010. – С.36-39.

- 2.Абульханова К.А. С.Л. Рубинштейн – ретроспектива и перспектива[Текст] / К.А. Абульханова // Проблема субъекта в психологической науке; под ред. А.В. Брушлинского,М.И. Воловиковой, В.Н. Дружинина. – М.: Изд-во «Академический проект», 2000. – С.13-27.
- 3.Августинович Н.Л. Обучение чтению и переводу текстов по специальности на 1-2 курсах фармацевтического вуза (на материале английского языка): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 [Текст] / Н.Л. Августинович. – М., 1977. – 207 с.
- 4.Агапов И.Г. Учимся продуктивно мыслить: из опыта работы директора школы [Текст] / И.Г. Агапов. – М.: Про-пресс, 2001. – 48 с.
- 5.Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) [Текст]/ Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – М.:Изд-во ИКАР,2009. – 448с.

Чартаков А.К.
ассистент
кафедра госпитальной терапии и эндокринологии
Андижанский государственный медицинский институт

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА И ЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Резюме: гормоны щитовидной железы обеспечивают основной обмен веществ в организме и влияют на работу головного мозга сердца, мышц и других органов. гормонов щитовидной железы слишком если много, то ТТГ снижается, тогда как если гормонов щитовидной железы слишком мало, то ТТГ увеличивается, чтобы стимулировать высвобождение большего количества гормонов щитовидной железы. При гипертиреозе щитовидной железы выделяет слишком мало гормона, что замедляет обмен веществ организме. При гипертиреозе щитовидной железы выделяет слишком много гормона, что ускоряет обмен веществ в организме.

Ключевые слова: гормоны, щитовидная железа, гипотериоз, гипертериоз.

Chartakov A.K.
assistant
department of hospital therapy and endocrinology
Andijan State Medical Institute

THYROID AND ITS DISEASES

In summary: thyroid hormones provide the basic metabolism in the body and affect the functioning of the brain, heart, muscles and other organs. If there is too much thyroid hormone, then TSH decreases, while if there is too little thyroid hormone, then TSH increases to stimulate the release of more thyroid hormone. In hyperthyroidism, the thyroid gland secretes too little of the hormone, which slows down the body's metabolism. In hyperthyroidism, the thyroid gland secretes too much of the hormone, which speeds up the body's metabolism.

Key words: hormones, thyroid gland, hypothyroidism, hyperthyroidism.

Щитовидная железа расположена в передней части шеи и вырабатывает гормоны щитовидной железы трийодтиронин (Т3) и тетрайодтиронин или тироксин (Т4). Эти гормоны щитовидной железы обеспечивают основной обмен веществ в организме и влияют на работу головного мозга, сердца, мышц и других органов.

Выброс гормонов щитовидной железы регулируется гипофизом, расположенным в головном мозге. Тиреотропный гормон (ТТГ) высвобождается в гипофизе и определяет продукцию Т3 и Т4 в щитовидной железе. Если гормонов щитовидной железы слишком много, то ТТГ снижается, тогда как если гормонов щитовидной железы слишком мало, то ТТГ увеличивается, чтобы стимулировать высвобождение большего количества гормонов щитовидной железы.

При заболеваниях щитовидной железы может наблюдаться:

- повышение активности щитовидной железы, называемое гипертиреозом;
- снижение активности щитовидной железы, называемое гипотиреозом.

Нередко в щитовидной железе образуются узлы, в этом случае может быть как нормальная, так и нарушенная функция щитовидной железы.

Гипертиреоз

При гипертиреозе щитовидная железа выделяет слишком много гормона щитовидной железы, что ускоряет обмен веществ в организме. Гипертиреоз может быть разной степени тяжести.

+

Жалобы, характерные для пациентов с гипертиреозом:

- тахикардия, аритмия;
- повышенная потливость, плохая переносимость жары;
- тремор тела, чаще тремор рук;
- нарушения сна;
- увеличение щитовидной железы;
- слабость;
- тонкие волосы, выпадение волос.

Наиболее частыми причинами гипертиреоза – болезнь Грейвса или, реже, один или несколько узлов щитовидной железы, секретирующих повышенные уровни гормонов щитовидной железы.

Гипотиреоз

При гипотиреозе щитовидная железа выделяет слишком мало гормона щитовидной железы, что замедляет обмен веществ в организме. Следует отметить, что жалобы, характерные для больных гипотиреозом, могут различаться по степени выраженности и не всегда могут быть одинаковыми для всех.

Жалобы, характерные для больных с гипотиреозом:

- усталость, сонливость;
- сухая кожа;
- медленный сердечный ритм;
- отеки;
- высокий уровень холестерина в крови;
- мышечная слабость;

- нерегулярный менструальный цикл;
- нарушение памяти.

Тиреоидит Хашимото чаще всего встречается у женщин среднего возраста – 50-60 лет, но может возникать в любом возрасте и может встречаться у мужчин, детей и подростков.

Гипотиреоз у детей и подростков имеет те же симптомы, что и у взрослых, но может отмечаться:

- более медленным ростом;
- задержкой полового созревания;
- задержкой умственного развития.

Иногда щитовидная железа выделяет больше тиреоидных гормонов, тогда развивается гипертиреоз. Для обследования таких узлов предназначено специальное обследование – сцинтиграфия. При сцинтиграфии щитовидной железы получают цветное изображение, по которому можно судить об активности узелков. Узлы, повышающие выброс гормонов железы, образно называют «горячими» узлами. Большие узлы в щитовидной железе могут вызвать стеснение в горле и затрудненное глотание или дыхание. Тогда немедленно обратитесь к врачу.

Щитовидная железа может быть увеличена без узлов или с узлами. Она может содержать кисты. Киста представляет собой полость, заполненную жидкостью, и обычно доброкачественная. Врач может нащупать более крупные узлы, исследуя щитовидную железу.

Лучший способ их оценки – проведение УЗИ щитовидной железы. В ходе него опытный специалист описывает форму узлов, диаметр и т. д., а их доброкачественность оценивают, классифицируя их по шкале TIRADS:

При необходимости врач назначит пункцию щитовидной железы под контролем УЗИ. Этот тест проводится с помощью тонкой иглы, вводимой в щитовидную железу под контролем УЗИ, и клетки удаляются из узла. Их затем исследуют под микроскопом. Это обследование — лучший способ убедиться, что узел действительно доброкачественный.

Доброкачественные узлы щитовидной железы не требуют лечения. «Горячие» узлы оперируют или лечат радиоактивным йодом. Узлы щитовидной железы, вызывающие такие симптомы затрудненного глотания или дыхания, должны быть прооперированы. Операции следует проводить во всех случаях подозрения на узловое злокачественное новообразование.

Использованные источники:

1. Болезни щитовидной железы (Электронный ресурс). Режим доступа: <http://>
2. Чартаков А. К. Патология щитовидной железы при нехватке йода. Экономика и Социум № 4 (95) 2022

*Чередниченко Д.А.
студент 3 курса
Институт экономики и управления
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина»
Россия, г.Сыктывкар
Шилова А.И.
студент 3 курса
Институт экономики и управления
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина»
Россия, г.Сыктывкар*

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Аннотация: в данной статье рассматривается финансирование цифрового процесса в здравоохранении Российской Федерации. На федеральном и региональном уровне, действуют информационные системы с беспорядочными информационными потоками и форматами данных. Именно от них, зависит оперативность и достоверность информации о системе здравоохранения как в целом, так и в разрезе регионов. Создание национальной платформы, интеграция платформ диагностических сервисов с единым порталом государственных услуг и сервисом «Мое здоровье» поможет решить проблему с регулированием информационных потоков.

Ключевые слова: Цифровая трансформация, здравоохранение, единый цифровой контур, персональные медицинские помощники, региональный проект, национальная цифровая платформа «Здоровье».

*Cherednichenko D.A.
3rd year student
Institute of Economics and Management
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin"
Russia, Syktyvkar
Shilova A.I.
3rd year student
Institute of Economics and Management
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin"
Russia, Syktyvkar*

FINANCIAL SUPPORT OF DIGITAL DEVELOPMENT IN THE SPHERE OF HEALTH CARE ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF KOMI

Abstract: this article discusses the financing of the digital process in the health care of the Russian Federation. At the federal and regional levels, there are information systems with chaotic information flows and data formats. It is on them that the efficiency and reliability of information about the healthcare system both in general and in the context of regions depends. The creation of a national platform, the integration of diagnostic service platforms with a single portal of public services and the My Health service will help solve the problem of regulating information flows.

Keywords: Digital transformation, healthcare, single digital circuit, personal medical assistants, regional project, national digital platform "Health".

Стратегия цифровой трансформации отрасли «Здравоохранение» состоит из двух больших межведомственных проектов и двух стратегических инициатив [3].

Большие межведомственные проекты – реализуются с 2019 по 2024 год и имеют финансовое обеспечение:

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

- «Медицинские платформенные решения федерального уровня (ВИМИС)».

Стратегические инициативы - реализуются с 2021 по 2030 год и на текущий момент не обеспечены финансированием:

- «Национальная цифровая платформа «Здоровье»;

- «Персональные медицинские помощники»

1) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» - это федеральный проект, направленный на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Проект должен обеспечить цифровую трансформацию и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях, а также создать условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения. Финансовое обеспечение федерального проекта, составит 113,8 млрд. руб., пик финансирования пришелся на 2020 год и составил 48,8 млрд., в период с 2021-2024 г, финансирование будет сокращено с 14,4 млрд. руб., до 10,5 млрд. руб., в год [1][2].

2) «Медицинские платформенные решения федерального уровня (ВИМИС)» - это проект, в рамках которого происходит создание и внедрение специализированных вертикально интегрированных медицинских информационных систем по профилям оказания медицинской помощи направленных на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения. В проект планируется вложить 140 млн. руб [1].

3) «Национальная цифровая платформа «Здоровье» - это проект, являющийся основой для создания приложений по поддержке согласованного и эффективного предоставления медицинских услуг. Преимуществом платформы, является то что, она минимизирует издержки, за счет применения пакета цифровых технологий работы с данными [3].

4) «Персональные медицинские помощники» – это проект, ориентированный на динамическое наблюдение и применяемый платформы централизованных диагностических сервисов на базе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения [1].

В Республике Коми на протяжении последних лет последовательно реализуется комплекс мероприятий, направленных на модернизацию системы здравоохранения региона. Одной из важнейших составляющих программы модернизации является применение информационно-коммуникационных технологий.

Информатизация здравоохранения в Республике Коми представляет собой совокупность методических, организационных, правовых, финансовых и технологических мероприятий, направленных на достижение качественно нового уровня оперативности и удобства получения гражданами медицинских услуг, а также поддержки принятия управленческих решений органами управления здравоохранением, ТФОМС и учреждениями здравоохранения [1].

Сводной бюджетной росписью на 2021 год было предусмотрено на «Субсидии на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» - 162 015, 74 тыс. рублей., из них 153 914, 90 тыс. рублей из федерального бюджета и 8 100, 84 тыс. рублей из республиканского. Кассовый расход по данной субсидии составил - 88 125, 05 тыс. рублей. На 2022 г, предусмотрено 121 306, 66 тыс. рублей., из них 114 728, 30 тыс. рублей из федерального бюджета и 6 578, 40 тыс. рублей из республиканского. Оценка ожидаемого исполнения равна сумме сводной бюджетной росписи.

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» включает в себя региональную информационно-аналитическую медицинскую систему. РИАМС предназначена для информатизации и автоматизации процессов

управления здравоохранением и оказания медицинских услуг населению Республики Коми. Основными целями создания РИАМС Республики Коми являются [3]:

1)повышение качества и доступности оказания медицинской помощи;

2)повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением как на уровне региональных органов управления здравоохранением, так и на уровне учреждений здравоохранения;

3)повышение эффективности расходования бюджетных средств на материально-техническое, лекарственное и кадровое обеспечение системы здравоохранения/

Таким образом, в Республике Коми на протяжении последних лет последовательно реализуется комплекс мероприятий, направленных на модернизацию системы здравоохранения региона. Необходимо отметить проблемы, связанные с невысоким уровнем горизонтального информационного взаимодействия участников системы здравоохранения, что обусловлено недостаточным уровнем развития телекоммуникационной инфраструктуры в регионе в связи с территориальной удаленностью и труднодоступностью некоторых районов.Выполнение мероприятий по комплексной информатизации здравоохранения Республики Коми позволит обеспечить новый уровень качества управления и оказания услуг в сфере здравоохранения на основе информационно-коммуникационных технологий и значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств.

Использованные источники:

1. Березовская Т.Н. Национальный проект «Здравоохранения» как инструмент улучшения качества жизни граждан России // Россия: тенденции и перспективы развития. - 2021.- №16-2.С. 19-25.

2. Арсланбекова А.З. Особенности реализации современной государственной политики России в сфере здравоохранения // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. - 2021. - №4. С. 56-63

3. Кошелев А.М, Мальцева М.О, Шоронова И.А. Государственная программа как инструмент государственного регулирования экономики // Проблемы экономики и юридической практики. - 2016. -№6. С 90-94

*Чередниченко Д.А.
студент 3 курса*

*Институт экономики и управления
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина»
Россия, г.Сыктывкар*

*Шилова А.И.
студент 3 курса*

*Институт экономики и управления
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина»
Россия, г.Сыктывкар*

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Аннотация: в данной статье рассматривается слияние двух основных фондов Российской Федерации. Среди ключевых факторов социально-экономического развития государства выделяют эффективность деятельности внебюджетных фондов. К 2023 году в Российской Федерации запланировано объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единую структуру, что, в свою очередь, требует детального изучения многих аспектов. В работе раскрываются некоторые проблемы, возникающие в процессе создания единой бюджетной и информационной базы внебюджетных фондов РФ.

Ключевые слова: страховые взносы, внебюджетные фонды РФ, Социальный фонд РФ, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Пенсионная реформа в России.

*Cherednichenko D.A.
3rd year student*

*Institute of Economics and Management
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Syktvykar State University named after Pitirim Sorokin"
Russia, Syktvykar*

Shilova A.I.

3rd year student

*Institute of Economics and Management
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Syktvykar State University named after Pitirim Sorokin"*

EXPECTED EFFECT FROM THE CONVERSION OF THE PENSION FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE SOCIAL INSURANCE FUND INTO A PENSION AND SOCIAL INSURANCE FUND

Abstract: this article discusses the merger of two fixed assets of the Russian Federation. Among the key factors of socio-economic development of the state, the effectiveness of the activities of extra-budgetary funds is singled out. By 2023, the Russian Federation plans to merge the Pension Fund and the Social Insurance Fund into a single structure, which, in turn, requires a detailed study of many aspects. The paper reveals some of the problems that arise in the process of creating a unified budget and information base of off-budget funds of the Russian Federation.

Key words: insurance premiums, off-budget funds of the Russian Federation, Social Fund of the Russian Federation, Pension Fund of the Russian Federation, Social Insurance Fund of the Russian Federation, Pension reform in Russia.

На сегодняшний день обязательные платежи начисляются в три внебюджетных фонда: Пенсионный (ПФР), Медицинский (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС). Однако с 2018 года ведутся переговоры относительно организационных изменений, направленных на упразднение существующих Фондов. Одними из ключевых аргументов выступили постоянно меняющиеся правила начисления пенсий, периодические реформы в этой области, демонстрирующие нецелесообразность и неэффективность отделения пенсий и других социальных выплат от бюджета в отдельные внебюджетные фонды. Впервые идея была озвучена бывшей главой Счетной палаты – Т.А. Голиковой, утверждавшей, что для реализации задуманного будет организована рабочая группа, деятельность которой будет направлена на разработку законодательного регулирования предстоящих изменений [2].

По заявлению Минтруда, для объединения ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд необходимо внести изменения в их организационно-правовую форму путем предоставления данным формам организации денежных средств статуса публично-правовых компаний. Вопрос вызвал множество дискуссий о необходимости пересмотреть внесенные предложения, поскольку структура и функции ФОМС значительно отличаются от структур ПФР и ФСС. В результате, в 2019 году государственная власть отказалась от идеи объединения трех Фондов и определила конечную дату полного слияния ПФР и ФСС в одно ведомство – 2023 год [1].

Создание Социального фонда России позволит ускорить реализацию цифровой трансформации социальной сферы, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов за счет отказа от поддержания разрозненной IT-инфраструктуры и оптимизации имущественного комплекса» [2].

Вместе с объединением фондов будет введен единый тариф для страховых взносов, перечисляться он будет единым платежом. Сейчас работодатели платят за своих работников отдельные взносы в ФСС и ПФР. Различается и круг застрахованных граждан. Если в Пенсионный фонд взносы поступают со всех работающих по найму (за работников, занятых и по трудовым, и гражданско-правовым договорам), то в Фонд социального страхования взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством отчисляются только за граждан, занятых по трудовым договорам. Из-за этого оплачиваемый больничный гражданам, которые трудятся по гражданско-правовому договору, не полагается [1].

Социальный фонд будет выступать страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями [1] [3].

Минтруд предлагает ввести обязательное социальное страхование для работников, с которыми заключен гражданско-правовой договор. Размер единого взноса будет зависеть от категории плательщика. Определены три льготные категории. Для малого и среднего бизнеса тариф составит 15% с выплат выше минимального размера оплаты труда, для резидентов особых экономических зон, благотворительных и социально-ориентированных организаций [3].

При этом с 2023 года вырастет облагаемая база с заработных плат от 86 тысяч рублей в месяц и выше, предельный размер нагрузки составит 16 тысяч рублей на сотрудника в год. Благодаря этому в 1,5 раза вырастут социальные выплаты [2].

Например, к 2025 году максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 57,4 тысячи рублей (сейчас - 37,9 тысяч рублей). Это пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты, но не больше страхового заработка. Максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) составит 660,9 тысяч рублей (при действующей модели - 435,9 тысячи рублей). Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет - 143,5 тысячи рублей (по действующей модели - 94,7 тысяч рублей), - при стаже от 5 до 8 лет - 114,8 тысяч рублей (по действующей модели - 75,7 тысяч рублей), - при стаже до 5 лет - 86,1 тысяч рублей (при действующей модели - 56,8 тысячи рублей)

Таким образом, создаваемая новая структура, позволит сконцентрировать и оптимизировать управление, финансирование и контроль за деятельностью фонда, что весьма актуально в рамках проводимых административных реформ в Российской Федерации.

Использованные источники:

- 1.Ахметова Д.Р. Анализ пенсионной системы РФ в современных условиях // Академическая публицистика. - 2022. - № 3-2. - С. 33-37.
- 2.Петрова М.Л, Андреева Л.А. Обязательные социальные фонды в РФ: Проблемы и перспективы // Социальное и пенсионное право. - 2018.- № 4. С. 19-25.
- 3.Щербакова Е.П, Алина Е.П. Перспективы и единство фондов // В сборнике: Молодёжь Сибири - науке России. Материалы международной научно-практической конференции. Сост. Л.М. Ашихмина. Красноярск, - 2022. - С. 90-93.

*Черняев И.С.
аспирант
Институт инженерных и цифровых технологий
НИУ «БелГУ»
Россия, г.Белгород
Свиридова И.В.
ассистент
кафедра прикладной информатики
и информационных технологий
НИУ «БелГУ»
Россия, г.Белгород*

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОПЛАТЫ ПАРКОВОК В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Аннотация: в данной статье будет описан процесс разработки автоматизированной системы платных парковок.

Ключевые слова: платные парковки, проектирование, процесс оплаты.

*Chernyaev I.S.
PhD student
Institute of Engineering and Digital Technologies
NRU "BelGU"
Russia, Belgorod
Sviridova I.V.
assistant
department of applied informatics and information technologies
NRU "BelGU" Russia, Belgorod*

DESIGNING THE PARKING PAYMENT PROCESS IN THE URBAN ENVIRONMENT

Abstract: This article will describe the process of developing an automated paid parking system.

Keywords: paid parking, design, payment process.

В настоящее время в городской среде необходимо автоматизировать процесс оплаты парковок. Создание системы платных парковок позволит осуществить возможность гражданам города совершать платежи в зоне платных парковок, также поможет при формировании загруженности объектов платных парковок.

Для формирования зоны платной парковки, депутаты проводят установочную конференцию по целеполаганию и установлению бюджета города на создание и ведение своих платных парковок, а также помогают при разработке структуры на основе Положения об организации платных парковок. Далее администрация производит сбор материалов и оформляют их. На основании готовых решений, производится оценка ресурсов, оценивается освоение программного обеспечения, а также формируется план установки платных парковок.

Применять разрабатываемую АС можно будет в различных городах России. Основная задача – это формирование зон платных парковок, для успокоения и разгрузки городского трафика.

Предложение улучшения бизнес-процесса на схеме модели «КАК БУДЕТ»

После анализа текущей версии бизнес-процесса были установлены слабые звенья и недостатки. Теперь система осуществляет не только отображение парковок, но и предоставляет возможность оплачивать (Рис. 1).

Рис. 1. Контекстная диаграмма IDEF0 «КАК БУДЕТ»

На диаграмму декомпозиции были добавлены блоки: «Оплата парковки» и «Загруженность парковочных мест», что на выходе предполагает «Доступные места для оплаты» и «Информирование об оплате парковки» (Рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции «КАК БУДЕТ»

Описание информационной и функциональной составляющей улучшенного бизнес-процесса. Основным элементом для отображения списка клиентов в АС будет база данных, в которой будет создана таблица для внесения данных об пользователях. Для удобства использования будет возможность внесения, редактирования и удаления данных.

База данных содержит 6 таблиц:

- в таблице «User»/«Administrator» хранится вся информация о пользователях/администраторах (ID, личные данные).
- в таблице «Payment» содержатся данные о телефоне с которого произошла оплата и пользователе.
- в таблице «Zone parking» содержит в себе данные об местах паркования в разработанной информационной системе. Здесь указывается информация о адресе, который доступен для оплаты, стоимость и тарификация.
- в таблице «History» содержится информация о загруженности парковочного объекта с указанием его адреса и количеством мест
- в таблице «Replenishment» содержатся данные о прошедших оплатах. Здесь учитывается пользователь, номер платежа, а так же его терминальный статус (Рис. 3).

Рис. 3. ER-диаграмма (сущность-связь)

Таким образом, была спроектирована система оплаты парковок.

Использованные источники:

1. Зыков, С. В. Программирование. Функциональный подход: учебник и практикум для вузов / С. В. Зыков. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00844-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490870> (дата обращения: 02.06.2022).
2. Малахова А.Н., Пастухова Я.З., Удалова О.Н. Многоэтажные стоянки легковых автомобилей закрытого типа в стесненных условиях городской застройки. ПГС М., МГСУ, 2019, С. 172 - 178.

Шадиев З.И.
Жиззах Политехника институти ассистенти

ЁШЛАРНИ КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШ ИШИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН МЕТОД ВА ВОСИТАЛАР

Аннотация: Ушбу мақолада ёшларни касбга йўналтириш ишида қўлланиладиган метод ва воситалар хусусида фикрлар билдирилиб, шунингдек уни ҳал қилишнинг усуллари кенг ёритилиб берилган.

Калит сўзлар: таълим, тарбия, маънавия, маърифат, лаёқот, қобилият, фикр, мулохоза.

Shadiyev Z.I.
senior lecturer
Jizzakh politexnika institute

YOSHLARNI KASBGA YONALTIRISH ISHIDA KOLLANILADIGAN METHOD VA VOSITALAR

Annotation: This article provides ideas on the methods and tools used to guide young people to the profession, as well as ways to solve it.

Keywords: education, upbringing, spirituality, enlightenment, ability, ability, thought, reflection.

Педагогикада касбга йўналтиришнинг асосий воситаларидан бири бу ёшларни касбга йўналтириш анъанасидир. Касбга йўналтириш анъанаси ҳам икки хил усулда амалга оширилган:

- 1) Ота-онадан мерос ўтувчи касб-ҳунар анъанаси.
- 2) Устоз-шогирдлик анъанаси.

Ўзбекларда азалдан аксарият ҳолларда касб-ҳунар ота-онадан фарзандларга мерос ўтган. Нафақат, оилалар, балки ҳатто маҳаллалар ҳам бирорта касб-ҳунарга ихтисослашган.

Шунинг учун ҳам бирор оила ҳақида гап кетса: «Ҳа, анови холвачиларми, ёки тиллочиларми?», - деб сўрашган. Бунинг маъноси шуки, касб-ҳунар оиладан оилага, катталардан фарзандларга мерос сифатида ўтган. Касб-ҳунар бўйича оилавий сулолалар пайдо бўлган.

Бу анъананинг яхши томонини шундаки, болалар кўз очиб меҳнат муҳитида тарбияланишади, шу касбга кўзи сингади, кўникма ҳосил қилади. Масалан, Муқимий новвойлик билан, Фурқат савдо билан, Аваз Ўтар сартарошлик билан, Мунис ва Огаҳий мироблик билан шуғулланади. Бунда ҳам ота болаларига ўз касбига хос хусусиятларни болаликдан

шакллантиришга, ўз касби сирларини жуда ёшлигидан ўргатиб боришга ҳаракат қилади.

Улуғ бобомиз Амир Темур ўз болаларига ва невараларига устоз танлаб, билим, ҳунар, чавандозлик, қиличбозлик, мерганлик, кураш, жанг сирларини ўргатишдан ташқари уларни бир-икки ёшдан бошлаб бувилари тарбиясига берар экан. Чунки уз онаси ҳар канча оқила, қаттиққўл бўлмасин, боласига ортик меҳр кўрсатади. Натижада бола эрка, меҳрибон, кўнгилчан бўлиб ўсади. Бундай хислатли болалар ҳокимиятни узоқ бошқарол-майдилар. Чунки подшолик қаттиққўлликни, вазият талаб қилганда, маълум маънода, шафқатсиз ҳам бўлишни талаб этади. Мақсад эса – бўлғуси ҳукмдорни тарбиялаш бўлган.

Хуллас, бу каби мисолларни халқимиз тарихидан кўплаб келтириш мумкин.

Халқ педагогикасида касбга йўналтиришнинг иккинчи усули - бу устоз-шогирдлик анъанасидир.

Қадимдан то яқин ўтмишгача бўлган даврда устоз-шогирдлик анъанасига кўра устоз шогирдликка қабул қилишдан олдин уни турли синовлардан ўтказган.

Ёки Абу Али ибн Синонинг шогирд танлашдаги синови ҳақидаги бир ривоят билан танишайлик: Абу Али ибн Синонинг кўлида таълим олиш, унга шогирд бўлиш катта шараф бўлган. Кунлардан бир куни икки ота - бири бой, бири камбағал, ўз ўғилларини ибн Синога шогирдликка бермоқчи бўлишади. «Эй, улуғ табиб, ҳузурингизга болаларимизни келтирдик. Тарбиянгизга олиб, шогирдликка қабул қилсангиз. Зора, сизга ўхшаб табиб бўлиб етишсалар», - дейишади. Ибн Сино уларни синаб кўриб, шогирдликка олишга розилик билдиради. Ибн Синонинг бир одати бор эди. Ким унга шогирд тушмоқчи бўлса, олдин синовдан ўтказар, сунг табиблик илмини ўргатар экан. «Болаларим, - деди у келган йигитларга қараб: тоғу тошлар кезинг, чўли биёбонларни ораланглар, ҳар бирингиз минг донадан ўт-ғиёҳ териб келинглар». Ибн Сино шундай дейди-да, уларнинг ҳар бирининг кўлига ҳалта беради. Орадан бир неча кун ўтади. Болаларнинг биринчиси келиб, йиққан ғиёҳларини ибн Синонинг олдига тўкади. Ҳаммаси шифобахш ғиёҳлар. Буни кўрган ибн Сино қувониб сўрайди: «Баракалло, ўғлим, энг доривор ғиёҳларни терибсан, энди бир саволимга жавоб берсанг. қани, айтчи, оёқ каваришига нима даво бўлади?

Менинг табибликдан хабарим йўк», - дейди бола. «Сизга энди шогирд тушдим-ку?». Ибн Сино: «Шу ун кун орасида табобат ичида юриб, табибликдан алифни ўрганмабсанми, сендан табиб эмас, олибсотар чиқади», - дейди кўнглида, сўнг овозини чиқариб: «Сенга жавоб, ўғлим, кетавер! Бориб олибсотарга шогирд бўл!» - дейди.

Орадан бир кун ўтгач, камбағал кишининг ўғли етиб келади, тўплаган ғиёҳларини ҳақимнинг оёғи тагига тўкади. Ибн Сино жуда

хурсанд бўлиб: «Баракалло, бўтам, қани менга айтчи, оёқ қаварганига нима даво бўлади?» - деб сўрайди. «Ёввойи райхон ёхуд ялпизни сувда ивитиб, озгина ош тузидан қўшиб ювиш керак; - жавоб қилади бола. «Чўлу биебонда қолдингку, сув топа олмадинг дейлик, чанқокни нима билан босиш мумкин?» - яна саволга тутуди ибн Сино болани. «Янтоқнинг суви чанқокни қондиради» ҳам дармон бўлади», - дадил жавоб беради бола. «Раҳмат, ўғлим, сен энди менга шогирдгина эмас, фарзанд ҳам бўлдинг», - дейди ибн Сино мамнун бўлиб.

Устоз-шогирдлик анъанаси ҳақида гап кетганда, Беруний ва унинг шогирд танлаш усули ҳақида ҳам тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

Беруний ўзининг «Ҳиндистон» китобининг еттинчи бобида шундай бир ҳикояни баён қилади: «Устоз шогирдлари билан қоронғи кечада йўл босиб борар экан. Улар йўл бўйида тик турган бир каротинга дуч келадилар. Устоз шогирдларидан унинг нима эканлигини айтишни талаб этади.

Шогирдлардан бири билмайман деб, иккинчиси билмайман ва билишга қудратим етмайди, деб жавоб беради. Учинчиси тонг ёришса, маълум бўлади дейди.

Беруний уч шогирдининг аҳволини, қобилиятини уларнинг жавобларидан билиб олади: олимга биринчи шогирдининг илмсизлиги, иккинчисининг билимсиз ва ялқовлиги, учинчисининг ишни кейинга суриши, илмсиз бўлса ҳам маърифатга интилиши маълум бўлади. Шу туфайли Беруний учинчи шогирднинг жавобини маъқуллайди.

Халқимиз орасида азалдан ҳар бир устознинг шогирд танлаш синовлари ҳар хил бўлган. Масалан, бир машҳур танбурчига шогирдликка бола олиб келишса, у боланинг қўлига бир чўп ёки ўхлокни тутқазар экан. Агар бола чўпни ерга сукса – боғбон, чўпни от қилиб минса - чавандоз, чўпни қаричлаб ўлчаса - сотувчи, чўпни танбур қилиб чалса - тамбурчи бўлар экан. Устоз ана шу оҳирги болани шогирдликка олар экан.

Ёки бир ривоятга кўра, бой хизматкор танлашда, хизматкорларнинг ҳаммасини йиғиб, олдиларига овқат қўяр экан ва ўзи иккинчи қаватдан, тепадан (уларга кўринмай) уларни кузатар экан. Ким тез, шошиб, кўп овқат еса, ўшани хизматкорликка олиб қолар экан. Яхши шогирд фарзанддан аъло дейди халқимиз. Дарҳақиқат, бунга тарихдан кўплаб мисоллар келтириш мумкин. Масалан, Улуғбекнинг ўғли Абдулатиф отасининг умрига завол бўлди. Лекин севимли шогирди Али Қушчи унинг номини Европага, Европа орқали бутун дунёга машҳур қилди.

Бу мисоллар халқимизнинг шогирд танлашдаги ўзига хос усулларидан, донолиги, зукколиги ва топқирлигидан далолат беради. Халқимиз шогирд танлашда қайси бир усулни танламасин, мақсад битта - унинг меҳнатга мунособати, яъни меҳнатсеварлиги ва касбга лаёқати, қобилияти, интилишини асосий мезон қилиб олган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Гаппаров Б.Н. ва бошқалар. “Халқ педагогикаси”. “Тафаккур” нашриёти. - Т: 2009. 211-214 бетлар.
2. “Ўзбек педагогикаси тарихи”, проф. А.Зуннунов таҳрири остида, Тошкент-1997 йил, 27-бет.
3. Ўрта Осиёда педагогик фикр таракқиётидан лавҳалар. Тошкент – 1996 йил, 180-бет.
4. Боймуродова Ч.Ў. “Педагогикамизда халқ меҳнатининг шакли, усули ва мазмуни”. Андижон машинасозлик институти илмий-оммабоб журнали. Андижон шаҳри. 2-сон.
5. Боймуродова Ч.Ў. “Шахсни камолга етказиш ва ҳаётга тайёрлашда меҳнат тарбиясининг аҳамияти”. “Педагогик таълим кластери: муаммо ва ечимлар” мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. Чирчиқ шаҳри. 25-26 июнь 2021 йил. 516-518 бетлар.
6. Б.Н.Гаппаров “НамДУ илмий ахборотномаси” журнали. Наманган. 2021 йил, 6-сон, 501-504 бетлар.

*Шадиметов Ю.Ш., д.ф.н.
профессор
Ташкентский государственный транспортный университет
Республики Узбекистан, г.Ташкент
Айрапетов Д.А.
ассистент
Ташкентский государственный транспортный университет
Республики Узбекистан, г. Ташкент*

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы экологической дипломатии в Центральной Азии в условиях нарастающего экологического кризиса. Особое внимание уделено инициативе «Зеленой дипломатии» в странах Центральноазиатского региона. В статье важное место занимает развития водной дипломатии между государствами Центральной Азии. Отмечается, что данная проблема является актуальной для региона в связи с особенностями положения и правового режима трансграничных рек в Центральной Азии. Анализируется опыт ряда регионов и международных организации и НПО по формированию и развитию экологической дипломатии.

Ключевые слова. Экологическая дипломатия, внешняя политика, зеленая дипломатия, Центральная Азия, экосистема, окружающая среда, устойчивое развитие, экология, устойчивое развитие.

*Shadimetov Yu.Sh., doctor of philological sciences
professor*

*Tashkent State Transport University
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

*Ayrapetov D.A.
assistant*

*Tashkent State Transport University
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

ENVIRONMENTAL DIPLOMACY IN CENTRAL ASIA

Abstract: This article discusses the issues of environmental diplomacy in Central Asia in the context of the growing environmental crisis. Particular attention is paid to the Green Diplomacy initiative in the countries of the Central Asian region. The article occupies an important place in the development of water diplomacy between the states of Central Asia. It is noted that this problem is relevant for the region due to the peculiarities of the

position and legal regime of transboundary rivers in Central Asia. The experience of a number of regions and international organizations and NGOs in the formation and development of environmental diplomacy is analyzed.

Key words. Environmental diplomacy, foreign policy, green diplomacy, Central Asia, ecosystem, environment, sustainable development, ecology, sustainable development.

Экологическая дипломатия как явление возникла относительно недавно в результате озадаченности мирового сообщества на возрастающую угрозу экологического кризиса. Существует три глобальные экологические проблемы, наиболее остро стоящие перед населением планеты: изменение климата, разрушение озонового слоя Земли и «замкнутость глобальных биогеохимических круговоротов» [1,2,3]. Важно отметить, что одна из особенностей мировых экологических проблем состоит в том, что необходимо привлечь усилия всемирного сообщества к их решению, что влечет за собой широкое распространение природоохранных мероприятий на уровне общесистемного уровня. Об этом не раз говорилось на международных Конференциях ООН по решению экологических проблем (1972 г. - Стокгольм; 1992 г. - Рио-де-Жанейро; 2002 г. - Йоханнесбург; 2012 г. - Рио-де-Жанейро). К сожалению до сих пор международные отношения и мировая политика не смогли добиться необходимого и желаемого результата в данном направлении. Об этом говорят следующие примеры: в рамках Форума по экологической безопасности в Рио де Жанейро был опубликован доклад международной комиссии ООН по окружающей среде и развитию под названием «Наше общее будущее».

Кроме того, в сегодняшнем мире наблюдается рост интереса мировых сообществ к экологическим проблемам, а также развитие экологической дипломатии. Происходит активное внедрение гражданских обществ, экологических НПО и другие нетрадиционные международные отношения в сфере охраны природы. Существует повсеместное трансформация человеческого отношения к экологическим проблемам, и общество, соответственно, понимает ответственность за уничтожение биосистемы, готово объединять усилия для борьбы с экологическими проблемами [4].

Экологическая дипломатия – относительно новое направление международного сотрудничества. Она начинает свою жизнь в начале XX века, в котором выдающийся российский ученый, естествоиспытатель В.И. Вернадский разработал свое учение о биосфере [5]. Он доказал, что биосфера является наружной оболочкой Земли и это место существования всех живых существ, включая человека.

В XX веке институт экологической дипломатии уже несколько распространился в некоторых странах, которые активно борются за

восстановление экологической системы на планете. В этой связи наиболее яркий и удачный пример экологической дипломатии представлен в ЕС. С тем фактом, что именно Евросоюзу принадлежит роль лидера в развитии международной экологической деятельности [6-10].

ЕС активно участвует в международном экологическом сотрудничестве, инициирует различные экологические мероприятия и подписывает соглашения в области защиты природных ресурсов. Основной целью является использование обширных ресурсов Евросоюза для эффективного решения глобальных проблем экологии и развития международных экологических отношений. Евросоюз представляет собой пример стран с различными политическими, социальными и экономическими особенностями.

Экологическая дипломатия в Центральной Азии в основном началась с развитием водной дипломатии. Центральная Азия является регионом в которых наибольшая вероятность конфликтов связана с водой. Основная причина этого - ухудшение экологии и социальной экономической ситуации, а также рост политического напряжения. Большую часть воды, используемой на территории региона, берут из двух основных рек – Сырдарьи и Амударьи.

После распада СССР единый водохозяйственный комплекс был разрушен и две главные реки обрели трансграничный характер. В настоящее время новообразованные республики Центральной Азии разделились не только на территориальные границы, но так называемые верховья - Кыргызстана и Таджикистана, а так называемые низовьях - Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. Страны, расположенные в верховьях и низовьях имеют разные экономические интересы. Кыргызстан и Таджикистан генерируют электричество, а Казахстан, Узбекистан и Туркменистан выращивают сельхозпродукцию.

В летнее время энергетики заинтересованы в накоплении воды для зимнего выработки света, а для аграриев вода нужны именно в летний период, в поливной сезон [11,12]. В советское время Центральная Азия ставила на первое место потребности в ирригации, началась бурная работа по орошению засушливых территорий. В Узбекистане, Казахстане, Туркменистане были наиболее подходящие сельскохозяйственные культуры. Таджикистан и Кыргызстан богатые водными ресурсами поставляли воду на нужды орошаемого земледелия соседних республик.

Взамен страны низовья обеспечивали сельскохозяйственную продукцию и энергетические ресурсы странам верховья. Такой подход - взаимная компенсация, позволяла наиболее оптимальным образом управлять водным ресурсом региона.

Однако новое геополитическое положение после того, как страны получили независимость, требовало новых договоренностей и соглашений о использовании трансграничных рек. В течение первых лет республика

договорилась сохранить статус-кво, то есть следовать тому механизму, который был установлен еще в СССР. Важнейший политический шаг стал инициативой первых лиц национальных водохозяйственных ведомств государств Центральной Азии принятый в Ташкентском заявлении в октябре 1991 года. Оно стало отправной точкой переговорного процесса между центрально-азиатскими государствами в сфере использования водных ресурсов трансграничных рек.

В нем стороны договорились о совместном использовании водных ресурсов, с учетом общих интересов всех сторон [13]. В заявлении приняты основополагающие принципы общего водопользования, например необходимость принятия мер для предотвращения негативных последствий, связанных с высыханием Аральского моря (пункт 1), сохранение принципов водных квот между странами низовья и верховья (пункт 5), обмен информацией об использовании водных ресурсов и инфраструктуре водопользования (пункт 6), решать совместно все спорные вопросы касательно водохозяйственных проблем в регионе (пункт 8) [14]. Следующим этапом стало становление правовой и организационной базы сотрудничества в области водопользования. В 1992 году было принято Алма-Атинское соглашение [15]. В котором было инициировано создание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), органа для проведения согласованной политики водопользования в регионе. В состав комиссии вошли руководители водохозяйственных ведомств пяти республик.

На постсоветском пространстве публичная экодипломатия США активно продвигалась в странах Центральной Азии, где угрозы экологической безопасности проявлялись особенно очевидно. Так, посольство США в Таджикистане с самого начала действия GDI (инжекторная система подачи топлива для бензиновых двигателей) приступило к внедрению ресурсосберегающих технологий и популяризации возобновляемых источников энергии среди населения. В ноябре 2009 г. в Душанбе была организована крупная международная конференция по возобновляемым источникам энергии [16].

Важнейшим значение имела организация миссии, организованная в рамках международного фонда «ЭКОСАН», в которой участвовали главы дипломатических корпусов и представители международных организаций, аккредитованных в Узбекистане. Такие мероприятия регулярно проводились в регионе Аральском море, в Майли-Сай, Киргизии, где хранятся радиоактивные отходы, а также в Киргизии. Турсунзада, где расположен Таджикский алюминиевый завод.

В рамках этих миссии ЭКОСАН проводил международную конференцию и экологический форум, в котором обсуждались актуальные экологические вопросы по решению острых водозаэнергетических и

трансграничных экопроблем с участием представителей дипломатов и представителей межгосударственных и негосударственных организаций.

В 1995 г. на встрече президентов всех Центральноазиатских стран был подписан Нукусский договор. В декларации, Центральноазиатские страны признали рост дефицита воды в этом регионе, а также необходимость развития многостороннего сотрудничества. Кроме того, республики согласились с подписанными ранее соглашениями по водных ресурсов [13]. Заключенные соглашения лишь на определенный период сглаживали конфликтный потенциал.

Расход интересов государств низовья и верховья постепенно расширялся, появился очевидный крен в отношении экономически развитых низовьев, которые требуют увеличения запасов воды на вегетацию своих орошенных земель, а это противоречит интересам Таджикистана и Кыргызстана, стремящимся снизить свою энергозависимость, прежде всего, с Узбекистаном.

С приходом нового президента Узбекистана — Шавката Мирзиёева, который взял курс на налаживание отношения с соседями и снижения конфликтного потенциала в регионе, практически начинается качественно новый этап развития экологической дипломатии в Центральной Азии. Новоизбранный Президент Узбекистана считает Центральную Азию приоритетным направлением внешнеполитической политики страны. В настоящее время Узбекистан избавился от эмоциональных составляющих и обращает внимание только на важность учета интересов всех регионов Центральноазиатской республики в строительстве в регионе ГЭС. При этом он демонстрирует готовность к конструктивному сотрудничеству в сфере гидроэнергетики, заявив о совместном строительстве ГЭС в странах верховья.

В 2017 году, когда Президент Узбекистана Мирзиёев Ш.М. посетил Кыргызстан, он заявил, что в совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-1, - «вместе строить Камбаратинскую станцию. Потому что она нам необходима, нужна. Потому что, если мы возрождаем и говорим, что история нас не простит, мы должны это делать взвешенно, разумно, чтобы это было выгодно для двух сторон. А это выгодно» [17].

Достигнутые договоренности были подтверждены и в ходе последнего визита Шавката Мирзиёева в Бишкек, в марте 2021 года. В отношении Рогунской ГЭС, положение Узбекистана тоже смягчилась. В 2018 году президенты двух стран совместно заявили о том, что «это важное значение для Центральной Азии существующих и строящихся гидроэнергетических сооружений для решения водно-энергетических проблем»

27 сентября 2018 г. Президенты Узбекистана и Таджикистана посетили предприятие «TALCO» в городе Турсунзаде. Завод, построенный в 1975 году, в 2007 году был преобразован в ГУП «Таджикская

алюминиевая компания». Сегодня «TALCO» объединяет множество предприятий горнодобывающей и химико-металлургической отрасли. В июле «KRANTAS GROUP» из Узбекистана, и Таджикская алюминиевая компания совместно создали завод специальной техники «TALCO - KRANTAS». На СП будут выпускать тракторные прицепы, автокраны, полуприцепы и другие виды спецтехники. Президенты ознакомились с презентацией проекта, а также деятельностью «TALCO». Данное посещение также имело важное социально-экологическое значение.

Становление экологической дипломатии и внешней экологической политики государств и организаций стала отражением глобального тренда экологического международного сотрудничества. Настоящая работа рассматривает один из практических аспектов экологической дипломатии, т.е. практику использования экологического аспекта в публичной дипломатической практике.

Как отметил известный американский эксперт Николасу Каллу:

— в мировой политике принимает участие все больше нетрадиционных субъектов и роль неправительственных организаций (НПО) особенно заметна;

— для взаимодействия с глобальной аудиторией эти субъекты используют новые современные технологии, работающие в режиме реального времени.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- экологическая дипломатия – это такой вид деятельности, который осуществляется субъектами международных отношений с помощью мирных способов, а также основанный на принципе глобальной экологической безопасности с целью нахождения взаимоприемлемого и эффективного способа взаимодействия общества и природы в глобальном масштабе;

- экологическая дипломатия является таким видом деятельности, который осуществляется субъектами международных отношений с помощью мирных способов, а также основанный на принципе глобальной экологической безопасности с целью нахождения взаимоприемлемого и эффективного способа взаимодействия общества и природы в глобальном масштабе;

- экологическая дипломатия опирается на принципы концепции «устойчивого развития»;

- экологическая дипломатия является новейшей и актуальной для современных мировых сообществ;

- зеленая дипломатия представляет собой комплексный и многосторонний феномен, который развивается на глобальном и региональном уровне;

- международная экологическая дипломатия имеет форматы двустороннего и многостороннего соглашения;

• в последнее время количество институтов, участвующих в осуществлении экологической дипломатии и их влияние продолжает расти.

В заключении хотелось бы отметить, что в последнее время в Центральной Азии активно развиваются институты экологической дипломатии, создаются множество межправительственных и неправительственных региональных организаций, которые активно сотрудничают с агентствами ООН [17,18], реализуют ряд социально – экологических программ и проектов. Все эти факторы ведут к стабильно развивающемуся экологическим международным отношениям в Центральной Азии.

Использованные источники:

1. Кондратьев К.Я., Демирчян К.С. Климат земли и «Протокол Киото» // Вестник Российской академии наук. - 2001, К 11. - С. 1002-1009.
2. Алимов А.А., Шестакова А.И. Экологическая дипломатия в XXI веке // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2017. №2 (43). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-diplomatiya-v-xxi-veke>
3. Шадиметов Ю. Ш., Айрапетов Д., Ниязов Х. Возрастание роли здравоохранения в активизации человеческого фактора // ВЫСШАЯ ШКОЛА ноябрь 2021 №21 С. 22-25. URL: <http://ran-nauka.ru/wp-content/uploads/2014/09/Nauka-21-2021.pdf>
4. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные вопросы экологического образования и воспитания // Экономика и социум. - 2022. №6 (97). URL: https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_4fc27294c2444894bf81ff9cc3d364a9.pdf?index=true
5. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. - М.: Наука, 1965. - 377 с.
6. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные вопросы стратегии экологически устойчивого транспорта // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13343>
7. Матвеева Е.В. Экологическая политика Евросоюза // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2010, К 6. - С. 311-316.
8. Мохаммад С.А. Формирование элементов международного экологического управления в экологической политике Европейского союза // Евразийский юридический журнал. - 2013, К 12. - С. 37-39.
9. Grant W., Duncan M., Newell P. The Effectiveness of European Union Environmental Policy. - New York: St. Martin's Press, 2000. - 231 p.
10. Ohliger T. Environment policy: general principles and basic framework // European Parliament. -2017.
11. Shadimetov Yu.Sh, Ayrapetov D.A., Ergashev B. Transport, ecology and health // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering

and Technology. Vol 8, Issue 4, no 33, 2021 – PP. 17226-17230. // URL: <http://www.ijarset.com/upload/2021/april/33-botir-28.PDF>.

12. Саидамиров Б.Ш., Торопыгин А.В. Водные проблемы Центральной Азии: механизмы решения на разных уровнях политического управления // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2018. №4 (26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vodnye-problemy-tsentralnoy-azii-mehanizmy-resheniya-na-raznyh-urovnyah-politicheskogo-upravleniya>

13. Акунова Г.Ч. Особенности водной дипломатии в Центральной Азии. Проблемы постсоветского пространства. 2021;8(2):229-241. DOI: <https://doi.org/10.24975/2313-8920-2021-8-2-229-241>:

14. Заявление руководителей водохозяйственных органов республик Средней Азии и Казахстана от 12.10.1991. Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии. URL: http://www.icwc-aryl.uz/statute2_ru.htm

15. Соглашение между Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, Республикой Узбекистан, Республикой Таджикистан и Туркменистаном «О сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных источников» от 18.02.1992. Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии. URL: http://www.icwc-aryl.uz/statute1_ru.htm

16. Фоминых А.Е., Ярыгин Г.О. Экологизация публичной дипломатии США // Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные отношения. 2016. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologizatsiya-publichnoy-diplomatii-ssha>

17. . Элкеева К. Как Бишкек и Ташкент будут строить ГЭС? 2017. URL: <https://rus.azattyk.org/a/28721985.html>

18. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. От образования к инновации и экономике знаний // СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ Материалы II Международной научно-практической конференции. 2020, С. 148–152. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44859057>

19. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. «Зеленый пояс в Аралкуме» инновационные аспекты. Проектное предложение. "Green Belt in Aralkum" innovative aspects. Project proposal. Сборник материалов международной онлайн конференции INNOVATIVE ECOLOGY AND ITS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 17.01.2021 С.40-49. URL: <https://journals.e-science.uz/index.php/conferences/article/view/354>

*Шарифов Х.Ш.
ассистент
Шаропов С.
студент
Узбекистан, г.Бухара
Алаберганов С.
студент
Бухарский институт управления
природными ресурсами НИУ «ТИИИМСХ
Узбекистан, г.Бухара*

МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ВОДЫ В КАНАЛЕ

Аннотация: В рамках Стратегии реализации задач по приоритетам, определенным в Концепции развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы. Совершенствование системы прогнозирования, учета и формирования базы данных водных ресурсов и обеспечения прозрачности: планирование и управление водными ресурсами, а также изменения стока крупных рек, включая системы предупреждения о наводнениях и засухах В целях поддержки: технические требования к исследованиям для повышения потенциала прогнозирования в 2022 году с учетом будущего изменения климата будет сформирована группа экспертов и разработан план действий.

Ключевые слова: контроллер, датчик влажности, щиты, затвор.

*Sharifov H.Sh.
assistant
Bukhara Institute of Natural Resource Management resources
Sharopov S.
student
Bukhara Institute of Natural Resource Management resources
Uzbekistan, Bukhara
Alaberganov S.
student
Bukhara Institute of Natural Resource Management resources
Uzbekistan, Bukhara*

MONITORING AND CONTROL OF WATER LEVEL IN THE CANAL

Annotation: As part of the Strategy for the implementation of tasks according to the priorities defined in the Concept for the Development of the Water Resources of the Republic of Uzbekistan for 2020-2030. Improving Water Forecasting, Accounting, Database and Transparency: Water Resources

Planning and Management, and Changes in Large River Flows, Including Flood and Drought Warning Systems To Support: Research Specifications to Improve Forecasting Capacity in 2022 taking into account future climate change, a group of experts will be formed and an action plan will be developed.

Key words: controller, control valve.

Распределение воды в оросительных системах — это процесс транспортировки воды по различным водопроводам и доставки ее потребителям во многих точках системы. Можно выделить три пути распределения воды.

- Нормализованный,
- Не стандартизировано
- Комбинированный

При нормированном способе вода распределяется между потребителями в соответствии со схемами орошения, разработанными на основании плана водопользования с учетом имеющихся водных ресурсов.

В этом случае водораспределение осуществляется в полном смысле этого слова.

Ненормированный метод позволяет потребителю использовать воду по своему усмотрению. В этом случае вместо распределения воды происходит бесперебойная подача использованной воды «по требованию» (как в гидросистемах). Однако дать потребителю доступ к воде в любом количестве и в любое время невозможно и не связано с потребностью. На практике распределение водопотребления при таком способе водопользования имеет определенные пределы. В большинстве случаев использование воды по требованию в дождевальных системах орошения. Величина отклонений водопотребления зависит от утвержденной технологии полива и надежности поливной техники. Например, полив по агрометеорологическим показателям предполагает значительные отклонения в водопотреблении по сравнению с программным поливом. Наиболее вероятные отклонения обычно закладываются в конструкцию оросительной системы и в определение ее максимальной водопроницаемости.

Нередко отклонение расхода от планового составляет 30%.

В одной системе орошения сочетаются комбинированные нормированные и ненормированные способы подачи воды. При этом одни потребители получают воду нормально, а другие – по потребности.

Основной задачей управления водораспределением является создание и поддержание режима, при котором подача потребителей в оросительные системы (в общем случае водозабора с изменением во времени) осуществляется без перебоев и холостых сбросов. В гидравлических системах эта задача решается относительно просто.

Здесь обслуживает сеть напорных труб, трубы которых постоянно

заполнены, объем воды в них постоянен, равен сумме притоков. Потребность в воде удовлетворяется практически сразу с открытием водовыпуска по требованию потребителей. В оросительных системах в основном применяется замкнутая сеть трубопроводов внутрихозяйственной сети, а транспортно-распределительные трубопроводы между хозяйствами в основном в виде открытых каналов (слоистый и грунтовый канал) или железобетонных трапеций.

В зависимости от источника энергии автоматика бывает следующей:

- Вещества, контролируемые водой.
- Гидравлические подъемные клапаны.

Автоматика в основном используется на гидроэлектростанциях. Это позволяет дистанционно управлять работой гидроподъемников и их перемещениями. Однако это требует больших капитальных затрат на питание средств автоматизации на больших расстояниях по оросительной системе, и существуют относительно сложные конструкции механизмов привода и управления.

Гидравлический способ автоматизации в основном использует гидравлические автоматические приводы. Упрощенный метод расчета автоматических жалюзи. Ю. В. Бочкарев разработал аналитические, графоаналитические и упрощенные методы расчета по результатам исследований. При упрощенном методе параметры дверей определяются по зависимостям, полученным в ходе лабораторных исследований. Расчет производится в следующей последовательности.

Предварительная информация:

- 1) Расход в канале в рабочей зоне машины;
- 2) местные условия в нем;
- 3) профили (размеры) высоты и ширины потока воды в рабочей зоне машины.

Затворная плита изготавливается из металла или железобетона. С помощью тяг ворота крепятся к быкам или боковым опорам. Для придания определенного положения приборной доске используются средства выпрямления рычагов, обеспечивающие равенство моментов всех сил по отношению к любой точке поворота в любом положении приборной доски.

Основания (подшипники) соединяют плечи друг с другом на середине высоты стрел.

Параметры объекта

- Каналы большей части открытых каналов в равнинной зоне проложены с уклонами 0,0001-0,0008;
- расход воды (до 1,5 м/с) в ручьях с рабочей площадью 72 м² и более и высотой от 1,5 до 4,5 м;
- Каналы состоят в основном из трапециевидного сечения с боковыми уклонами $t = 1,5-2,0$;
- односторонний в зависимости от орошаемой площади;

• Рассматриваемая технология эксплуатации оросительных каналов в течение года включает в себя три этапа работ: первый – засыпка канала в соответствии с неохранным порядком, второй – нормальная эксплуатация, третий – небезопасное опорожнение канала с команда. Продолжительность периодов колеблется от года к году, зависит от многих факторов и является средней: первая - до 40 дней; второй - не менее 150 дней; третий - до 20 дней;

Непрерывный съем информации о положении уровня воды и передача этой информации в диспетчерский пункт. С архитектурной точки зрения технический комплекс автоматизации должен представлять собой структурированную систему, состоящую из унифицированных программно-аппаратных модулей, базирующихся на принципах сетевых технологий.

Использованные источники:

1. Шарифов Х. Ш. АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАНИЕ ОРОШЕНИЯ НА МАЛЫХ ФЕРМАХ //СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ. – 2020. – С. 349-351.
2. Yusupbekov N.R. va boshqalar, «Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari», Toshkent, O'qituvchi, 2011. Martynenko I.I. Proektirovanie sistem avtomatiki. M., 2011.
3. Ubaydullayeva D.R, Xayitov A.N, Abdullayev H.H, Sharifov H.Sh. "Suv ta'minoti va oqava suvlari tizimlarini avtomatlashtirish." 2021 Buxoro
4. Ubaydulloeva Ш. Р., Шарифов Х. Ш., Хайдарова З. Р. К вопросу автоматизированного управления горячим водоснабжением в фермерском хозяйстве с использованием возобновляемых источников энергии //Тхе Вай оф Ссиенсе Интернационал ссиентифис жоурнал. – №. 2 (72). – С. 39.
5. Хайдарова З.Р., Салиева О.К /ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗЕРНА В СИЛОСАХ ЭЛЕВАТОРОВ/ 2018/ Молодежь и системная модернизация страны Сборник научных статей 3-й Международной научной конференции студентов и молодых ученых./ 402-405

*Шарифов Х.Ш.
ассистент
Бухарский институт управления
природными ресурсами НИУ «ТИИМСХ»
Алаберганов С.
студент
Бухарский институт управления
природными ресурсами НИУ «ТИИМСХ»
Узбекистан, г.Бухара*

AVTOMATLASHTIRILGAN FOTO BOX

Anatatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda biznes va marketingda eng muhim omil bulib xizmat qiladigan reklama masalasini oson va tez hal qilish imkoniyati beriladi. Bozor iqtisodiyoti rivojlangani sayin tavarlarga bulgan extiyoj ortib bormoqda shu bilan birgalikda xaridor sfatli va kurinish jixatidan chiroyli maxsulot xarid qilgisi keladi bugingi kunda internet do'konlarda qo'yiladigan tavarlarning suratlari maqtanarli darajada sfatli emas bu esa tavarining xaridorgirligini pasaytiruvchi omil dur buning odiy yechimi avtomatlashtirilgan foto box

Ключевые слова: kontroller, step motor, box avtomatika, dasturiy ta'minot.

*Sharifov H.Sh.
assistant
Bukhara Institute of Natural Resource Management resources
Alaberganov S.
student
Bukhara Institute of Natural Resource Management resources
Uzbekistan, Bukhara*

AUTOMATED PHOTO BOX

Annotation. This article gives you an easy and quick way to solve the problem of advertising, which today is the most important factor in business and marketing. With the development of the market economy, the demand for goods is growing, and at the same time the buyer wants to buy high-quality and visually beautiful products.

Keywords: controller, stepper motor, box automation, software.

Boshqarishning hamma jarayonlari, shu jumladan, rostlash ham, aniq ob'yekt va maqsadlarga bog'liq bo'lmagan umumiy qonuniyatlarga ega.

Texnologik jarayonlar va ularni nazorat qilish nafaqat ishlab chiqarish balkim boshqa soxalrgaham kirib kelmoqda. Shu jumladan reklama sanoati online do'konlar orqali tavar sotuvi kundan kunga oshib bormoqda bugungi kunda Biznesga boshqa korxonalaridan xarid qilish imkonini beradigan onlayn-do'kon tashkil etilsa, bu jarayon biznesda onlayn xarid deb ataladi. Oddiy onlayn-do'kon mijozga firmaning mahsulot va xizmatlari assortimentini ko'rish, mahsulotlarning fotosuratlarini yoki rasmlarini, shuningdek mahsulotning texnik xususiyatlari va narxlari haqidagi ma'lumotlarni ko'rish imkonini beradi. Shu jumladan mahsulotning reklama uchun online internet do'konlari uchun joylashtiriladigan mahsulotning foto suratlari muhim ahamiyatga egadur. Smartfon uzoq vaqtdan beri inson hayotining ajralmas qismi bo'lib kelgan va suratga olish uning eng ko'p talab qilinadigan vazifalaridan biridir. Telefonning zamonaviy imkoniyatlari yuqori sifatli fotosuratlar olish imkonini beradi, bu esa ba'zan professional uskunalar bilan olingan suratlardan farqlash qiyin. Bu masalada asosiy narsa - joylashish uchun tayyorgarlik jarayonida va uning jarayonida muayyan qoidalarga rioya qilishdir. Fotosurat yaratish jarayonida asosiy narsa shoshilmaslikdir. Fotosuratchi qanchalik xotirjam bo'lsa, natija shunchalik yaxshi bo'ladi. Dastlab, siz suratga olish uchun nima kerakligini hal qilishingiz va qulay joylashish nuqtasini tanlashingiz kerak. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, telefonni ikki qo'l bilan ushlab turish kerak. Keraksiz harakatlar qanchalik kam bo'lsa, yuqori sifatli fotosurat olish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Bundan tashqari, joylashish jarayonida siz telefonni tayanch (stol, devor va boshqalar) yaqiniga qo'yishingiz mumkin.

Mutaxassislar kadrda quyosh yo'qligi va fonda fotograflar aytganidek, "foto qoldiqlari" (soya) yo'qligiga e'tibor berishni tavsiya qiladi. Odamlar dunyoni balandligidan ko'rishlari sababli, boshqa burchaklardagi ramkalar yanada qiziqarli va g'ayrioddiy ko'rinadi. Nostandart burchakni tanlash tanish obyektlarni yangi nuqtai nazardan ko'rishga yordam beradi. Asosiysi, tasavvurni ko'rsatish. Bir nechta kamerali telefonlar optimal burchakni tanlashda ko'proq imkoniyatlarga ega. Zamonaviy telefonlar hech qachon o'z funktsionalligi bilan hayratda qolishdan to'xtamaydi: ular fotosuratlardan odamlarning yuzlarini topib, ularga diqqatni qarata oladi, shuningdek, fotosuratlar va videolarni alohida to'plamlarga saralaydi. Agar fotosurat juda xira bo'lib chiqsa, uni deyarli har qanday foto muharririda "yoritish" mumkin. Ammo agar ekspozitsiya dastlab noto'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, yaxshiroq suratga olish juda qiyin bo'ladi. Ekspozitsiya uchta parametrlarni o'z ichiga oladi: ISO, tortishish tezligi va diafragma. Fotosuratning ayrim qismlarini bosish va maxsus slayderni harakatlantirish orqali uni telefon kamerasida o'zingiz sozlashingiz mumkin. Endilikda reklama uchun joylashtirilgan fotoning sifati muhim ahamiyatga ega foto box buning yechimi bu qurilmaning ishlash prinsipi quyidagicha olinadigan fotoning sifatli olish uchun suniy yorug'lik bilan ta'minlanadi va rele qurilmasi orqali bunda rele ijro mexanizimi sifatida qabul qilinadi va controller

orqali boshqariladi jarayon masofadan IR masofa pulti orqali ham boshqarilish mumkin

1-rasm foto box qurilmasining prinsipial sxemasi

Buxxemanign ishlash ketmaketligi quyidagicha arduino uno mikrocnrollerida GND V portlariga ultrasonic masofa o'lchovchi datchik hamda kalit vazidifasini bajruvchi rele ulanadi portlari quyidagich

- 1 rele pinmode(8);
- 2 echo pinmode(11);
- 3 trig pinmode(12);

Yani ultrasonic datchikdan olingan ma'lumot qayta ishlanib relega ishlash buyrug'I beriladi. Controllerning ishlashin oldindan yozilgan algoritimik dastur ta'minlab beradi

```
sketch_novPHOTOBOXS
...
*** Books: http://ardublock.ru/index.php?id=books
***
*****/

long i;
long ultrason_11() {
  long duration, distance;
  digitalWrite(11,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(11, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(11, LOW);
  duration = pulseIn(12, HIGH);
  distance = duration/58;
  return distance;
}

void setup()
{
  Serial.begin(9600);

  i = -1;

  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(12, INPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
}

void loop()
{
  Serial.println(ultrason_11());
  if (ultrason_11() < 20) {
    i = i * -1;
    if (i == 1) {
      digitalWrite(8,HIGH);
    } else {
```

2-rasm foto box qurilmasing dasturiy ta’monoti

Yani ultrasonic datchikdan olingan ma’lumot qayta ishlanib relega ishlash buyrug’i beriladi. Kontrollerning ishlashin oldindan yozilgan algaritimik 2-rasm dastur ta’minlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шарифов Х. Ш. АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАНИЕ ОРОШЕНИЯ НА МАЛЫХ ФЕРМАХ //СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ. – 2020. – С. 349-351.
2. Yusupbekov N.R. va boshqalar, «Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari», Toshkent, O’qituvchi, 2011. Мартыненко I.I.Proektirovanie sistem avtomatiki.M., 2011.
3. Ubaydullayeva D.R, Xayitov A.N, Abdullayev H.H,Sharifov H.Sh. “Suv ta’minoti va oqava suvlari tizimlarini avtomatlashtirish.”2021 Buxoro

4. Убайдуллаева Ш. Р., Шарифов Х. Ш., Хайдарова З. Р. К вопросу автоматизированного управления горячим водоснабжением в фермерском хозяйстве с использованием возобновляемых источников энергии //The Wай оф Ссиенсе Интернационал ссиентифис жоурнал. – №. 2 (72). – С. 39.
5. Хайдарова З.Р., Салиева О.К /ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗЕРНА В СИЛОСАХ ЭЛЕВАТОРОВ/ 2018/ Молодежь и системная модернизация страны Сборник научных статей 3-й Международной научной конференции студентов и молодых ученых./ 402-405

*Шукурова М.А.
Чирчикский государственный педагогический университет
Ташкентская область*

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КЛАССЕ

Аннотация: В данной статье рассмотрены формы и методы организации воспитательной работы, то есть проведения классных часов классными руководителями. Даны предложения и рекомендации.

Ключевые слова: классный час, работа с классом, фронтальная, или массовая работа, индивидуальная работа, групповая или кружковая работа, воспитание.

*Shukurova M.A.
Chirchik State Pedagogical University
Tashkent region*

FORMS AND METHODS OF ORGANIZING EDUCATIONAL WORK IN THE CLASS

Abstract: This article discusses the forms and methods of organizing educational work, that is, holding class hours by class teachers. Offers and recommendations are given.

Keywords: class hour, class work, frontal or mass work, individual work, group or circle work, education.

В педагогической литературе и в практике воспитательной работы наиболее распространенной является такая классификация форм организации воспитания: а) фронтальная, или массовая работа; б) индивидуальная работа; в) групповая или кружковая работа (с постоянным и меняющимся составом учащихся). В планах классных руководителей обычно получают отражение все эти формы. При классификации форм организации воспитательной работы следует иметь в виду, что есть формы обязательные для всех учащихся (дежурство, участие в работе по самообслуживанию и др.), а есть добровольные (кружковые занятия, спортивные команды и т. п.).

Последнее время появляются новые организационные формы: различные самодеятельные клубы, научные общества, университеты культуры, школьные самодеятельные театры и киностудии, проводятся внеклассные чтения, теоретические конференции. Большая и разнообразная воспитательная работа проводится в разных молодежных организациях. Серьезное воспитательное влияние на школьников

оказывают характеристики, которые даёт «Союз молодёжи Узбекистана» выпускникам школы. Она успешно реализует обозначенные задачи по созданию в стране необходимых возможностей и условий для воспитания здорового, гармонично развитого поколения, формирования юношей и девушек всесторонне развитыми личностями, в полной мере отвечающими требованиям XXI века.

Трудно перечислить все разнообразие форм организации воспитательной работы школах. Передовые учителя, воспитатели постоянно ищут и внедряют в практику воспитания все новые и новые формы организации воспитательного процесса. Конечно, нельзя целиком полагаться лишь на организационные формы. М. И. Калинин справедливо говорил: «Одной готовой формой, хотя бы и хорошей, нельзя решить все вопросы воспитания». Важно также применять разнообразные методы и приемы воспитания. А главное – обеспечить высокий идейный уровень воспитательной деятельности, подчинение ее высоким идеям национального воспитания. При этом необходимо стремиться к согласованности, к гармонии педагогических воздействий. В. А. Сухомлинский на основе обобщения многолетнего опыта справедливо утверждал, что «педагогический эффект каждого средства воздействия на личность зависит от того, насколько продуманы, целенаправлены, эффективны другие средства воздействия».

На основе школьного Устава классные руководители отбирают такие формы организации воспитательного процесса, которые содействуют всестороннему развитию личности, отвечают общим задачам воспитания. Вместе с тем важно учитывать и особенности учащихся того или иного возраста, конкретные условия жизни классного коллектива.

Классный час. Это одна из наиболее распространенных форм организации фронтальной воспитательной работы. Иногда она называется воспитательным часом, часом воспитания или часом классного руководства.

Последнее время проведение классных часов заранее включается в школьное расписание. Они проводятся обычно раз в неделю в определенные дни. Здесь преобладает форма свободного общения учащихся с классным руководителем. Тематика классных часов намечается в планах классных руководителей. В основном они посвящаются вопросам идейно–нравственного воспитания, культуры поведения, обсуждению наиболее актуальных статей из газет и журналов, обсуждению новых книг, спектаклей, кинофильмов, проведению встреч с интересными людьми и т.п.

В ряде случаев проводятся классные часы, заранее не предусмотренные планом. Они посвящаются текущим событиям, обсуждению чрезвычайных происшествий в классе, подведению итогов работы класса. Разумеется, классные часы не должны дублировать

классные собрания, на которых избирается президиум, принимается решение.

Иногда классные часы проводятся в форме обзора прочитанных газет и журналов, обсуждения различных вопросов жизни класса. Если в классе хорошо организована жизнь и деятельность ученического коллектива, то классные часы проходят интересно, содержательно.

Следует иметь в виду, что хорошо провести классный час гораздо сложнее, чем дать хороший урок. Многое здесь зависит от творчества классного руководителя, уровня развития активности учащихся. Хорошо, если один классный час не похож на другой, если содержание их разнообразно и они связаны с повседневной жизнью класса.

Как показывает опыт, классные часы не следует использовать для поучений и наставлений, для «разноса» и нотаций. Опытные классные руководители стремятся к тому, чтобы ученики не чувствовали, что их в данный момент воспитывают. Правильное отношение к жизни и к окружающим людям, ответственное отношение учащихся к своим обязанностям формирует весь строй школьной жизни.

Заслуживает внимания опыт проведения классных часов по параллелям. Это позволяет объединить усилия классных руководителей и учащихся ряда классов. Каждый класс при подготовке тематической беседы или обсуждения новой книги, кинофильма готовит выступление по определенному вопросу, собирает нужный материал. Совместное проведение классных часов в параллельных классах содействует установлению более тесной связи между этими классами и укреплению общешкольного коллектива.

При подготовке к классному часу важно заранее продумать, как, в какой форме он будет проводиться. Можно дать поручения отдельным ученикам (подобрать нужный материал, оформить стенд или альбом и т. п.). Необходимо стремиться к тому, чтобы учащиеся не были лишь пассивными слушателями или наблюдателями. Ведь воспитывает не только сам «час», но и подготовка к нему.

Хорошо, если классные руководители закрепляют его результаты в практических делах. Важно пробуждать у учащихся стремление к воспитанию тех качеств, о которых говорилось при проведении классного часа. Достигается это прежде всего в процессе организации практической общественно полезной деятельности. Классный час лишь одно из звеньев в общей системе деятельности классного руководителя. При планировании воспитательной работы важно добиваться тесной связи и единства всех форм идейно-воспитательного воздействия на учащихся и организации практических дел на основе комплексного подхода.

Другие формы организации фронтальной работы с классом.

Формирование у школьников основ научного мировоззрения и гражданской нравственности протекает более успешно при условии

сочетания с трудовым воспитанием. В IV-V классах он может организовать коллективное чтение и обсуждение наиболее интересных книг. Классный руководитель может проводить собрания учащихся, на которых обсуждаются различные организационные вопросы: выборы старосты или членов редколлегии классной стенной газеты, обсуждение планов подготовки к какому-либо празднику, о дежурстве класса по школе, о соревновании в общественно полезном труде и т. п.. К фронтальной работе можно отнести также читательские конференции и диспуты, встречи со знатными людьми, коллективное посещение кино, театров, музеев, туристско-краеведческие походы и т. п.

Составляя план работы, классный руководитель обычно должен предусматривать в нем, когда и по каким вопросам он будет проводить фронтальную работу с классом.

Индивидуальная работа с учащимися. Она занимает большое место в деятельности классного руководителя. Ориентируясь в основном на ученический коллектив, он не может не учитывать особенности отдельных учеников, их интересы и склонности.

В любом классе есть школьники, требующие к себе особого внимания. Это отстающие в учебной работе, ленивые, недисциплинированные. Встречаются иногда и самоуверенные, заносчивые. При содействии актива класса, учителей и родителей надо помочь им преодолеть эти недостатки. Дополнительного внимания требуют застенчивые и малоактивные ученики. Их следует вовремя поощрять и постепенно вовлекать в совместную трудовую деятельность, проводить с ними индивидуальные беседы, давать общественные поручения.

Важно также обращать внимание и на одаренных, проявляющих повышенный интерес к определенной отрасли науки, техники, искусства. Надо всемерно содействовать развитию их талантов и способностей, вовлекая в предметные и технические кружки, в коллективы художественной самодеятельности, устанавливая связи с внешкольными учреждениями, с научными коллективами. Индивидуальная воспитательная работа проводится успешно, если классный руководитель опирается на помощь и поддержку родителей.

Работа с активом и с отдельными группами учащихся.

Проводя фронтальную и индивидуальную воспитательную работу классный руководитель одновременно оказывает педагогическое воздействие на отдельные группы учащихся. Он отбирает и постепенно формирует активное ядро класса, собирает актив и советуется с ним. Такая работа служит хорошей школой воспитания общественной активности.

Нередко в классе появляются малые коллективы. Они создаются обычно на основе общих интересов и общих дел (коллекционирование марок, разведение голубей, изготовление моделей и т. п.). Классному

руководителю следует интересоваться деятельностью таких коллективов, направлять их работу по правильному руслу. Важно, чтобы школьники, объединенные в микроколлективы, не отстранялись от общеклассных и общешкольных дел, не замыкались в узком кругу своих интересов. Можно попросить ребят рассказать об интересных делах группы на классных собраниях, в стенной газете.

Иногда классный руководитель сам или с помощью актива проводит воспитательную работу с группами недисциплинированных и неорганизованных школьников. В классе появилась группа учеников, мешающих нормальной работе. Они нарушают дисциплину и порядок на уроках, отрицательно влияют на остальных. Актив должен проявлять большую требовательность к таким ученикам, постепенно вовлекать их в коллективную деятельность классного коллектива, давать им различные поручения и следить за выполнением. Классный руководитель в работе с такими учениками опирается на актив класса, на общественное мнение коллектива.

Вовлечение кружковую работу. Много внимания классные руководители уделяют вовлечению учащихся в различные кружки. Особенно широкое распространение получили предметные кружки (литературные, исторические, юных физиков, математиков, химиков и др.) Они помогают углубить и расширить знания по интересующему учебному предмету, вооружить практическими навыками и умениями, развить творческие способности. В физических и химических кружках теоретические занятия сочетаются с практическими и лабораторными работами. экскурсиями в научные лаборатории, на фабрики и заводы. Все это помогает расширить кругозор школьников.

Классный руководитель поддерживает инициативу учащихся в организации кружков по различным предметам, помогает найти хороших руководителей из числа учителей, активистов–родителей. Особенно важно поощрять организацию технических кружков, программы таких кружков предусматривают не только теоретические занятия. В результате, благодаря этим кружкам учащиеся иногда приобретают профессии. От постройки моделей старшеклассники переходят к сооружению реальных объектов.

Учащиеся сельских школ занимаются в сельскохозяйственных кружках (полеводов, овощеводов, цветоводов, животноводов, по изучению сельскохозяйственных машин и др.). Они приобретают навыки и умения работы на сельскохозяйственных машинах, выращивают новые растения, проводят работу по сортоиспытанию различных культур. Иногда старшеклассники разрабатывают отдельные темы по селекции и агрохимии, знакомятся с опытом передовиков сельского хозяйства. Классные руководители поощряют участие школьников в проведении праздников урожая, дней птиц, леса, недели сада. Юные натуралисты и

опытники сельского хозяйства проводят большую работу также по охране природы, по озеленению городов и сел.

Опытные классные руководители находят время для посещения кружковых занятий. Они проводят индивидуальные беседы о результатах работы в кружках. Учащиеся рассказывают об этом и на классных собраниях, пишут статьи в стенную газету, демонстрируют изготовленные ими модели машин, приборы, выведенные сорта растений. Все это стимулирует их одноклассников на активное участие в технических и сельскохозяйственных кружках.

Классные руководители поощряют и участие школьников в коллективах художественной самодеятельности (драматических, музыкальных, хоровых, хореографических и др.). В них создаются широкие возможности для развития творческих способностей, для приобщения к различным видам искусства. Участие в художественной самодеятельности содействует выявлению и совершенствованию талантов, помогает подготовить школьников к получению профессионального образования в области искусства. На базе отдельных кружков и студий в школах создаются самодеятельные театры, клубы любителей искусства и другие объединения.

Немалую роль классные руководители играют в вовлечении учащихся в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. В школах обычно создается коллектив физической культуры. Он организует постоянно действующие спортивные секции и группы, проводит внутриклассные и школьные соревнования, проводит физкультурные вечера, праздники, организует туристские походы.

Классному руководителю необходимо поддерживать связь с советом коллектива физической культуры и с преподавателем физкультуры, вовлекать учащихся в спортивные секции, оказывать содействие в проведении внутриклассных спортивных соревнований.

Конечно, важно при этом больше самостоятельности предоставлять самим школьникам. Ведь кружковая работа организуется и проводится на добровольных началах. Учащиеся вовлекаются в нее на основе свободного выбора занятий. В зависимости от интересов и склонностей они добровольно записываются в кружки или секции, в самодеятельные коллективы.

Одна из особенностей кружковой работы – это преобладание в ней самостоятельных занятий. В кружках и спортивных коллективах, в коллективах художественной самодеятельности предоставляются широкие возможности для самостоятельной работы. Конечно, эта работа направляется педагогами, но в отличие от учебных занятий организуется в основном самими школьниками.

Одно из требований к организации кружковой работы – это ее разнообразие и новизна. Учащиеся не проявляют интереса к скучным и

однообразным занятиям, не посещают их, нарушают дисциплину во время их проведения. Чтобы школьники охотно, с желанием шли на занятие кружка, нужно, чтобы там было увлекательно, разнообразно, ново. Разнообразие тематики и новизна содержания кружковых занятий, эмоциональность и красочность их оформления – все это делает их интересными и привлекательными.

Использованные источники:

1. Калинин М. И. «О воспитании и обучении» М., 1998, с. 222
2. Макаренко А. С. «Методы воспитания»-соч. т.V, с116
3. Сухомлинский В. А. «Сердце отдаю детям» Изд.2-е. Киев, 1988, с.212
4. <https://xs.uz/ru/post/v-kakom-napravlenii-idet-soyuz-molodezhi-uzbekistana>

*Шукурова Ш.Ш.
студент 2 курса магистратуры
специальность «Биология»
Научный руководитель: Бахиева Л.А., кандидат биологических
наук
доцент
кафедра общей биологии и физиологии
Республика Каракалпакстан*

РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В ОБМЕНЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ЛИМНИЧЕСКИХ ЭКОСИСТЕМАХ

Аннотация: В статье рассматриваются роль и значение микроорганизмов в обмене органических веществ в лимнических экосистемах. Микроорганизмы, минерализуя органические остатки, возвращают в круговорот углерод, серу, азот и фосфор, и также микроэлементы необходимых для гидробионтов.

Ключевые слова: экосистема, гидробионты, биогенные элементы, водоем, продукция.

*Shukurova Sh.Sh.
2nd year student
master's program in biology
Scientific adviser: Bakhieva L.A., candidate of biological sciences
associate professor
department of general biology and physiology
Republic of Karakalpakstan*

THE ROLE OF MICROORGANISMS IN THE METABOLISM OF ORGANIC SUBSTANCES IN LIMINAL ECOSYSTEMS

Annotation: The article discusses the role and importance of microorganisms in the metabolism of organic substances in limnic ecosystems. Microorganisms, mineralizing organic residues, return carbon, sulfur, nitrogen and phosphorus to the cycle, as well as microelements necessary for hydrobionts.

Key words: ecosystem, hydrobionts, biogenic elements, reservoir, products.

Микроорганизмы лимнических экосистем осуществляют сложный комплекс изменений и превращений веществ. Минерализуя органические

остатки, они возвращают в круговорот углерод, серу, азот и фосфор, и также микроэлементы, необходимые водорослям и другим гидробионтам.

С биохимической активностью микроорганизмов связан кислородный режим водоемов и водотоков, трансформация биогенных элементов исследования дает возможность расшифровывать ход деструкция органического вещества в водоемах, для чего необходимо располагать данными по численности микроорганизмов, скорости их размножения, интенсивности дыхания, продукции.

В результате жизнедеятельности бактерии в природных водоемах постоянно и одновременно происходят два крупных процесса: бактериальное окисление органического вещества и бактериальный биосинтез. Бактериальное окисление или деструкция органического вещества бактериальный биосинтез являются наряду с фотосинтезом водорослей самыми крупномасштабными биологическими процессами, протекающими в водоемах [2,3].

Поступающее в водные экосистемы органическое вещество подвергается лишь частичной деструкции в водной толще и, опускаясь на дно, приводит к образованию органической фракции отложений. В результате деятельности некоторых групп микроорганизмов органические вещества в грунтах подвергаются деструкции и минерализации. Интенсивность процесса зависит от гидрологических особенностей водоема, его трофического статуса, определяющих в свою очередь кислородный режим, окислительно-восстановительные условия в нем. В том случае, когда при стагнации в нижних слоях воды и донных отложениях создаются анаэробные условия, ОВ подвергается деструкции определёнными видами бентосного микробного сообщества, в основном, броуидыщиками, сульфатредукторами и метаногенами. Конечными продуктами анаэробной минерализации органических веществ являются CO_2 , CH_4 и H_2S [4].

В течение 2021-2022 гг. были проведены микробиологические исследования лимнических экосистем Республики Каракалпакстан, имеющих исключительно речное питание.

Результаты исследования по содержанию микроорганизмов и их формпоказали, что межгодовые изменения общего числа микроорганизмов на озерах Шегекуль и Макпалкуль незначительны. Однако, уровень распространения бактерий в течении всего года и по всем станциям оказался намного выше, чем в предыдущие годы. Для внутригодовых колебаний характерны весенние и летне-осенние пики, причем максимальные величины смешаются на конец лета, начало осени.

Общее число бактерий по прямому счету в воде изученных озер и заливов распределено неравномерно по станциям и колебалось в очень широких пределах от 1,0 до 2,3 млн/мл клеток в зависимости от места отбора проб и сезона года. Наибольшее число бактерий было в

прибрежных зонах, в старых руслах, интенсивно заросших тростников и водопогруженной растительностью, значительно меньшее число микроорганизмов отмечалось на открытых плесах. Для водоемов характерна бактериальная стратификация, по максимальное число микроорганизмов отмечалось в придонных слоях. Общая численность микробов в озерах и заливах значительно колебалась по сезонам тогда, отмечено два максимума – летом и ранней осенью. Для каждого водного объекта нами измерено на окрашенных мембранных фильтрах с помощью окулярного микрометра по 50 клеток разных морфологических групп, коэффициент усыхания бактериальных клеток в фильтрах не учитывался [1].

Изучение распределения сапрофитов лимнических экосистемах в годовом цикле и по вертикали позволило выявить преимущественно летний максимум, причем он наиболее выражен в поверхностном слое. Значительно обогащен сапрофитом слой на глубине 1м. В осенние месяцы регистрируется большие количества сапрофитов, чем в другие сезоны года.

Зимой содержание сапрофитных бактерий колеблется от 488 до 621 клеток в мл, часто минимальное число сапрофитных бактерий выявлялось весной. Весьма важным показателем при определении участков загрязнения в озерных водах может служить соотношение морфологических форм гетеротрофных бактерий (палочек, кокков).

Преобладание палочек, например, свидетельствует о том, что участок загрязнен легкоокисляемым органическим веществом. Было выявлено, что в зоне загрязнений в озерах и заливах преобладали грамотрицательные формы бактерий. Увеличение грамотрицательных форм еще раз позволяет говорить об антропогенном загрязнении водоема. В зонах повышенного содержания органического вещества увеличивается морфологическое разнообразие клеток, плотность бактериального перифитона. По мере уменьшения концентраций органических веществ, и количество перифитона уменьшается.

Таким образом, по численности микроорганизмов, скорости их размножения, интенсивности дыхания, продукции. дает возможность расшифровывать ход деструкция органического вещества в водоемах.

Использованные источники:

1. Бахиева Л.А. Распределение микроорганизмов в новых сформированных условиях водоемов Южного Приаралья// Теория и практика современной науки" №5(23) 2017.- С.125-129
2. Микроценозы водоемов// <https://lektsiopedia.org/lek-1830.html>
3. Романенко В.И. (1985) Микробиологические процессы продукции и деструкции органического вещества во внутренних водоемах. М.: Наука, 295
4. Титова К.В. Биогеохимические процессы цикла серы в лимнических экосистемах юга Архангельской области// Автореферат диссертации на

соискание ученой степени кандидата географических наук. - Санкт-Петербург-2015.

*Эргашев А.Й.
1-й заместитель директора по воспитательной работе
Ферганский юридический техникум
юрист 3 разряда
Узбекистан, Фергана*

ЗНАЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА

Аннотация: В данной статье анализируется значение критического мышления в деятельности юриста, соблюдение профессиональной этики независимо от сферы деятельности юриста.

Ключевые слова: юрист, Юрист, критическое мышление, креативность, инициативность, творческий подход, профессиональная этика, правила.

*Ergashev A.Y.
1st deputy Director for educational work
Fergana technical school of law
3rd degree lawyer
Uzbekistan, Fergana*

THE IMPORTANCE OF CRITICAL THINKING IN THE ACTIVITIES OF A LAWYER

Annotation: This article analyzes the importance of critical thinking in the activities of a lawyer, the observance of professional ethics, regardless of which branch of law he operates in.

Keywords: lawyer, lawyer, Tandy thinking, creativity, initiative, creative approach, professional ethics, rules.

Критическое мышление среди других характеристик в деятельности юриста считается добродетелью, которая занимает важное место. Потому что юристу целесообразно использовать креативные идеи при работе непосредственно с гражданами, в частности с лицами, чьи права и законные интересы нарушены, при оказании им юридической помощи.

Юриспруденция, как и любая другая профессия, имеет разные профессиональные требования. Это означает, что юрист должен обладать необходимым набором качеств, профессиональных знаний, умений и навыков. К личностным качествам относятся: высокая гражданственность, интеллектуальность, порядочность, развитое чувство долга и ответственности за выполнение своих обязанностей, преданность своему

делу, чувство нетерпимости к проступкам, справедливость, высокая гуманистическая направленность, соблюдение норм профессиональной этики, личная порядочность. Касаясь вопроса критического мышления, в частности, понятия критического мышления, можно сказать, что критическое мышление (англ. критическое мышление (англ. critical thinking) - система рассуждений, используемая при анализе вещей и явлений с рациональными выводами и позволяющая давать обоснованные оценки, интерпретации, а также применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. В общем смысле критическое мышление относится к мышлению на более высоком уровне, чем докритическое мышление.

Критическое мышление-это способность человека подвергать сомнению поступающую информацию, в том числе свои собственные суждения. Существует мнение, что переход на уровень критического мышления в конкретном обществе является необходимым условием начала гражданского развития данного общества. Кроме того, критическое мышление характеризуется построением логических выводов, построением последовательных логических моделей и принятием сознательных решений, связанных с отрицанием суждения, согласием с ним или временной задержкой рассмотрения. Все эти определения подразумевают психическую активность, которая должна быть направлена на решение конкретной познавательной задачи. Набор основных навыков, необходимых для критического мышления, включает в себя способность наблюдать, интерпретировать, анализировать, делать выводы и делать оценки. Критическое мышление использует логику, но также опирается на широкий спектр критериев метапознания и интеллектуальности, таких как точность, обоснованность, точность, значимость, глубина, масштаб и справедливость. Творческое воображение, ценностное отношение и, в меньшей степени, выраженная эмоциональность также являются компонентами критического мышления. В качестве основных и наиболее важных диспозиций, то есть ориентиров идеального критического мышления, один из современных исследователей выделяет следующие: высказывание ясного мнения; поиск оснований; попытка быть хорошо информированным; поиск альтернатив; непредвзятость; воздержание от обсуждения, если оснований недостаточно, и т. д. Есть также два основных компонента критического мышления: диспозиция (поиск оснований для своих мыслей, любопытство, демонстрация интеллектуальной независимости); квалификация и навыки (выявление доказательств, оценка доказательств, оценка фактов, предложение альтернатив, выводы, признание софизмов и работа с когнитивными искажениями). Существуют подходы к изучению критического мышления, которые также можно разделить на две группы: те, которые изучают интеллектуальные "правильные" и "неправильные" доксистические инструкции

(эпистемология и философия образования); те, которые изучают интеллектуальные навыки и умения, характерные для критически мыслящего человека (логика, теория аргументации, психология).

Думать о собственном мышлении таким образом, чтобы выявлять ошибки и предубеждения в собственном мышлении и повышать эффективность, уточнять и организовывать. Критическое мышление-это не» тяжелое «мышление, и оно не направлено на решение проблем (за исключением»улучшения " собственного мышления). Критическое мышление направлено внутрь, чтобы максимизировать рациональность мыслителя. "Критическое мышление-это тип мышления, который требует, чтобы люди размышляли и принимали во внимание принятие решений, определяющих их собственные мысли и действия. Критическое мышление позволяет людям делать выводы с большей логикой, обрабатывать сложную информацию и смотреть на разные стороны проблемы, чтобы они могли делать твердые выводы». Критическое мышление имеет семь важных характеристик: любопытство, открытость к различным аспектам, способность к систематическому мышлению, аналитический подход, настойчивость в реальности, уверенность в самом критическом мышлении и, наконец, зрелость. В последнее время ученые считают, что современные тесты IQ вряд ли позволят измерить способность к критическому мышлению. "Критическое мышление-это, по сути, сомнительный, стимулирующий подход к знаниям и воспринимаемой мудрости. Он включает идеи и информацию с объективной точки зрения, а затем предоставляет информацию, основанную на наших собственных ценностях, взглядах и личной философии». Современные исследователи критического мышления расширили эти традиционные определения, включив в них такие качества, концепции и процессы, как творчество, воображение, открытия, размышления, сочувствие, связь знаний, феминистская теория, субъективность, неопределенность. Некоторые определения критического мышления исключают эти субъективные практики. Исходя из приведенного выше анализа стандартов и международных нормативных актов, можно сделать вывод, что творческие люди, которые генерируют новые идеи и подходят к задачам нетрадиционным способом, представляют непреходящий интерес для большинства работодателей. Качества креативности и креативности занимают высокое место в рейтинге навыков, качеств, требуемых от специалиста.

Сегодняшний импульс развития требует от каждого государства и его граждан систематического стремления к инновациям, новых идей, инициатив, неожиданных подходов и решений. Кратковременное прерывание или отставание от этого процесса может в конечном итоге привести к значительному отставанию, а значит, и к зависимости от развитых стран во всех сферах. С другой стороны, сегодня юрист должен

идти в ногу со временем, которое стремительно меняется, быть его полноценным участником. Потому что почти каждый день в одной только Республике утверждаются новые законодательные акты, правовые нормы, вместо одной внедряется другая. В новых законах, кодексах по желанию встречаются повторяющиеся или отрицающие нормы, противоречивые указания. В поднятии, детальном обсуждении и эффективном решении этих и подобных вопросов, реформировании нашего законодательства, национальной правовой системы нам необходимы кадры юристов, обладающих творческими, исследовательскими, инициативными способностями, как вода с воздухом. Именно так-только креативные юристы, способные смело выдвигать новые идеи и инициативы, играют решающую роль в превращении нашей страны в одну из развитых стран в области права.

References:

1. Ismailov B.I. Yuristning kasbiy etikasi.-Т.: O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura Akademiyasi. 2019.-188 b.
2. Farhodjonova N. F. RELATION TO NATIONAL CULTURE IN THE CONDITION SPIRITUAL RENEW OF SOCIETY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Мировая наука. – 2018. – №. 6. – С. 14-17.
3. Асадов, Ш. Ф. У. (2022). КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ: КАК УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ВОЗМЕЗДНОМ ОСНОВЕ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(7), 716-723.
4. Farhodjonova N. F. Modernization and integration: social-philosophical analysis. Rol'nauki v formirovanii sovremennoj virtual'noj real'nosti. – 2019.
5. Isroilovich I. M. et al. PHILOSOPHICAL IDEAS AND VIEWS OF NATIONAL CULTURE IN THE CONDITION OF GLOBALIZATION //PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. – 2020. – Т. 17. – №. 7. – С. 14289-14295.

Эшқуватов Қ.Ш.
таянч докторант
Ирригация ва сув муаммолари
илмий тадқиқот институти
Мансуров С.Р.
ассистент
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалигини механизациялаш муҳандислари
институти” Миллий тадқиқот университети

ЖАНУБИЙ СУРОН СУВ ОМБОРИ ҚИРҒОҚЛАРИДАГИ ЎЗГАРИШНИ КОСМИК СЁМКА ОРҚАЛИ БАҲОЛАШ

Аннотация: Ушбу мақолада сув омборларининг космик съёмкалар орқали олинган кузатув маълумотлари асосида сув омбори қирғоқларининг шаклланиши, унга таъсир этувчи омиллар ўрганилди. Олиб борилган ўрганишлар асосида қирғоқнинг геологик ҳолати аниқланди. Тоғ жинсларининг шаклланишига мос равишда қирғоқларнинг маълум ҳудудлари танланди ва қирғоқлардаги ўзгаришлар ўрганилди.

Калит сўзлар: сув омбори, қирғоқ шакли, профил, тоғ жинслари, сув сатҳи.

Eshquvatov Q.Sh.
basic doctoral student
Scientific Research Institute of Irrigation and Water Problems
Mansurov S.R.
assistant
"Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers"
National Research University

ASSESSMENT OF CHANGES IN SOUTH SURON RESERVOIR SHORELINES THROUGH COSMIC IMAGING

Abstract: In this article, the formation of the banks of the reservoir and the factors influencing it were studied based on the observation data of the reservoirs obtained through space images. Based on the conducted studies, the geological condition of the coast was determined. In accordance with the formation of rocks, certain areas of the coast were selected and on the coast changes were studied.

Key words: reservoir, coastal form, profile, rocks, water level.

Тадқиқот услуги: Тадқиқот иши тизимли таҳлил, қиёсий таҳлил методлари асосида олиб борилди. Кузатилган маълумотларни таққослаш

табий кузатишлар натижасида олинган маълумотлар билан солиштириш билан ифодаланади.

Республикамизда дарёлар оқимини сув омборлари ёрдамида ростлаш мавжуд сув ресурсларидан комплекс фойдаланишда муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Шунинг учун, мавжуд сув омборларидан ишончли ва самарали фойдаланиш, вегетация даврида истеъмолчиларни бир маромда сув билан таъминлаш, эксплуатация даврида йўқотилган фойдали ҳажмни оширишда энг мақбул иш режимларини илмий асослаш, такомиллашган усулларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилиб келинмоқда.

Ҳозирги кунда сув омборининг самарали иш режимини такомиллаштириш ва истеъмолчига ишончли сув таъминотини амалга оширишда замонавий янги информацион технологияларни қўллаш орқали қирғоқларнинг йиллар давомида ўзгариши ва унинг салбий оқибатларига қаратилган масалалар ҳозирги кунгача долзарб ҳисобланиб келмоқда. Шу сабабли сув омборларининг такомиллашган энг тўғри иш режимини ишлаб чиқиш ва ушбу режим асосида самарали тўлдириш ва бўшатишни амалга ошириш, фойдали ҳажмнинг йўқотишни камайтиришнинг конструктив ечимларни ишлаб чиқиш ва ҳисоблаш усулларни такомиллаштириш, сув омборининг қирғоқ чизиқларининг ўзгаришини баҳолаш, ўзгарган юзадан бўладиган буғланишни аниқлаш муҳим ва долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Маълумки дарё водийсида сув омбори қурилганидан сўнг унинг турли жинслардан ташкил топган қирғоқларининг емирилиши бошланади ва сув омборининг барча зоналарини қамраб олади. Ҳаво ҳарорати кучли таъсир кўрсатган қирғоқлар эса энг кўп емирилишларга дучор бўлади [2].

Қирғоқларнинг емирилиш жараёнида ҳудуднинг геологик шароити катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Хусусан ҳудудда шаклланган тоғ жинсларининг шакли тузилиши ва сувга бўлган таъсирини ўрганиш энг катта натижаларни берадиган омил сифатида баҳоланади.

Инженерлик тадқиқотлари натижасида тоғ жинсларининг солиштира оғирлиги сувнинг тортиш таъсирини ҳисобга олган олган ҳолда γ куйидаги формула билан ҳисобланади.

$$\gamma = (\gamma_b - 9810) \frac{\gamma_v}{\gamma_b}$$

бу ерда γ_b ва γ_v - тоғ жинслари зарралари ва қуруқ жинсларнинг солиштира оғирлиги тўғридан-тўғри ўлчовлар бўйича ёки қирғоқ ёнбағирининг геологик ва литологик тузилишини ҳисобга олган ҳолда стандарт маълумотлар бўйича аниқланади. [2,5,6,10].

1-расм. Сув омборлари қирғоқларининг шаклланишида грунтлар ҳаракати

Жанубий Сурхон сув омбори қирғоқлари ўрганилганда грунтларнинг ёпишқоқлиги етарли даражада эмаслиги аниқланди. Шу сабабдан ҳам сув омбори қирғоқларида жуда катта ўпирилишлар ва қисқа вақтда сув омбори қирғоқ чизиғи катта миқдорда ўзгаришга учраганлигини кўришимиз мумкин.

2-расм. Жанубий Сурхон сув омбори қирғоғида юзага келган қирғоқ эрозияси.

Сув омбори қирғоқларидан олинган тупроқ таҳлилларига кўра ҳудудда ўрта кумоқ ва оғир кумоқ тупроқлар шаклланганлигини, буларда сув эрозиясига мойиллик юқори эканлигини кўрсатади.

Жанубий Сурхон сув омбори қирғоқларида сув таъсирида эррозияга
учраётган тупроқ таркиби

Намуна олинган жой	Тупроқнинг таркиби%				Тупроқ тури
	>0,25	0,1-0,05	0,01-0,005	<0,001	
1	1,4	39,1	22,6	1,8	ўрта қумоқ
2	0,6	20,5	11	8	оғир қумоқ

2-расм. Жанубий Сурхон сув омбори қирғоғидан олинган намуналар

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида сув омбори қирғоқларнинг ўзгариши ҳар йили олинган космик сёмкаларни кузатиш орқали амалга оширилди. Кузатувлар натижасида танланган ҳудуддаги фарқлар солиштириб кўрилди.

3-расм. 1984 йил декабр ойидаги 4-расм. 2020 йил март ойидаги қирғоқ шакли қирғоқ шакли.

ХУЛОСА

Тадқиқот олиб борилган Жанубий Сурхон сув омборининг космик съёмкаси 1984-йилда денгиз сатҳидан 410 метр баландликда олинган қирғоқнинг отметкаси 2020-йилда қайта кузатилганда ёнлама эрозия мавжудлиги аниқланди.

Жанубий Сурхон сув омбори қирғоқларининг шаклланишини баҳолашда Google Eart маълумотлар базасидан фойдаланган ҳолда турли йиллардаги бир хил баландликларда қирғоқларнинг ўзгариш профили ўрганилди ва фарқи аниқланди. Қирғоқлардан бўладиган тупроқ ювилиш жараёнларини олдини олиш мақсадида ва сув омбори ҳажмини маълум вақт сақлаб қолиш учун қирғоқ зоналарига Республика ўрмон хўжалигаи билан ҳамкорликда қирғоқ ювилишида самара берадиган дарахтлар экиш орқали сув омбори қирғоқларида юзага келаётган муаммоларни малум даражада камайтиришга эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Авакян А.В. Водохранилища и окружающая среда. М.:ИЗД. «Знание» - 1982 й.
2. Госстроя СССР. Рекомендация по оценке и прогнозу размыва берегов равнинных рек и водохранилищ для строительства.
3. Никитин А.М., Водохранилища Средней Азии. Л.:Гидрометеоздат, 1991 й.
4. Вахитов Р.Р. Переформирование берегов нижекамского водохранилища. Казан -2005
5. Козырева Е.А., Рыбченко А. А., Хабидов А. Ш., Фёдорова Е. А. Экзогенные геологические процессы в береговой зоне красноярского водохранилища. География и природные ресурсы №2. 2015 й.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

УДК 334

*Инкина – Ерицпохова А.З., доктор культурологии, профессор
профессор
кафедра общественного питания и сервиса
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет»
Россия, Краснодар*

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Аннотация: Усиление конкуренции приводит к постоянному поиску новых механизмов управления организацией. Стратегия конкуренции, как механизм управления, представляет собой набор специфических шагов и подходов, которые фирма предпринимает или собирается предпринять с целью ведения успешной конкурентной борьбы в данной отрасли.

Ключевые слова: управление организацией, конкуренция, конкурентоспособность организации, стратегии конкуренции.

*Inkina – Eritspokhova A.Z., doctor of cultural studies, professor
professor
department of public catering and service
Kuban State Technological University
Russia, Krasnodar*

ORGANIZATION MANAGEMENT MECHANISMS IN THE CONTEXT OF INCREASING COMPETITIVENESS

Abstract: Increased competition leads to a constant search for new management mechanisms of the organization. The competition strategy, as a management mechanism, is a set of specific steps and approaches that a firm is taking or is going to take in order to conduct a successful competition in this industry.

Keywords: organization management, competition, competitiveness of the organization, competition strategies.

В современных условиях происходит усиление конкуренции, вследствие чего руководители фирм находятся в постоянном поиске новых

механизмов управления предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности.

Конкурентоспособность организации — возможность осуществления эффективной хозяйственной деятельности и прибыльной ее реализации в условиях конкурентного рынка⁷⁸.

Стратегия конкуренции представляет собой набор специфических шагов и подходов, которые фирма предпринимает или собирается предпринять с целью ведения успешной конкурентной борьбы в данной отрасли⁷⁹.

Можно выделить три основных стратегических подхода к ведению конкурентной борьбы⁸⁰:

- стремление иметь самые низкие в отрасли издержки производства (стратегия руководящей роли в области издержек производства);
- поиск путей дифференциации производимой продукции и услуг от продукции и услуг конкурентов (стратегия дифференциации);
- фокусирование на узкой части, а не на всем рынке (стратегия фокуса или ниши).

Стратегия руководящей роли в области издержек производства заключается в следующем. Существуют три разных способа, используя которые компания может сократить свои затраты на единицу продукции и услуг благодаря эффективной организации своих внутренних операций: экономия за счет ассортимента, за счет масштаба и за счет накопленного опыта. В дополнение к эффективности внутренних издержек компания также может снизить издержки за счет правильного выбора и управления своими внешними контактами с клиентами и поставщиками. Это могут быть повышение эффективности за счет экономии на масштабе, собственных патентованных технологий, особых прав доступа к источникам сырья, а также многие другие факторы.

Однако, компания — лидер в области снижения затрат не должна забывать и об основах дифференциации. Продукт компании должен оцениваться покупателями как сопоставимый с продуктами конкурентов или хотя бы вполне приемлемый. В противном случае компания, даже будучи лидером в минимизации издержек, будет вынуждена значительно снизить цены на товары, чтобы продажи достигли необходимых показателей. А это может свести на нет все выгоды, получаемые за счет благоприятной для сокращения издержек позиции.

Логика стратегии лидерства в минимизации издержек обычно требует, чтобы компания стала единственным лидером, а не просто вошла

⁷⁸ Прахова Т.С. Понятие и сущность конкурентоспособности / Т.С.Прахова // Сборник научных трудов СевКавГТУ. - 2020

⁷⁹ Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебное пособие / А.Ю.Юданов. - М.: Гном-пресс, 2021

⁸⁰ Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость/ М.Портер; Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2019.-715 с.

бы в группу тех, кто стремится занять эту позицию. Многие компании, отказавшиеся признать этот факт, допустили тем самым серьезную стратегическую ошибку.

Второй из наиболее общих стратегий конкуренции является стратегия дифференциации, которая состоит в том, что компания пытается занять уникальное положение в той или иной индустрии, придавая продукту такие характеристики, которые будут по достоинству оценены большим количеством покупателей. Таких характеристик или атрибутов может быть один или несколько — главное, чтобы они были действительно важны для покупателей.

Способы дифференциации различаются от отрасли к отрасли. В основе дифференциации могут лежать уникальные свойства самого продукта, особенности реализации, особые маркетинговые подходы, а также самые разнообразные прочие факторы.

Компания, выбирающая стратегию дифференциации, должна постоянно искать новые способы дифференциации — такие, с помощью которых можно получать прибыли, превосходящие расходы на саму дифференциацию. Но компания, идущая по пути дифференциации, не должна забывать и об издержках: любые, даже самые высокие наценки не приведут ни к чему, если компания будет занимать не выгодную по издержкам позицию.

В отличие от стратегии лидерства в издержках, реализация стратегии дифференциации не требует наличия в отрасли только одного лидера — в этом случае здесь может быть несколько компаний, успешно реализующих стратегию дифференциации, но при условии, что товары в данной отрасли имеют несколько параметров, которые особо ценятся покупателями.

Третья общая стратегия конкуренции — это стратегия фокусирования. Данная стратегия отличается от остальных: она основана на выборе узкой сферы конкуренции в рамках той или иной отрасли. Компания, избравшая стратегию фокусирования, выбирает определенный сегмент или группу сегментов отрасли и направляет свою деятельность на обслуживание исключительно данного сегмента или сегментов, при этом пытаясь получить определенные конкурентные преимущества именно в этих сегментах. Согласно такой стратегии товар обязан в максимальной степени отвечать потребностям соответствующей группы потребителей.

Сущность стратегии фокусирования состоит в том, что компания получает доход за счет тех особенностей данного сегмента, которые отличают его от прочих секторов индустрии.

Компания, избравшая фокусирование в качестве конкурентной стратегии, имеет существенное преимущество перед конкурентами с широкой специализацией, а именно: такая компания может выбирать направление оптимизации — дифференциацию или сокращение издержек.

Таким образом, указанные группы конкурентных стратегий, как механизмы управления, применимы для предприятий и организации, успешно действующей на национальных рынках. Принятие решения об использовании той или иной конкурентной стратегии может базироваться на основе следующих рекомендаций⁸¹: фирма с небольшой долей на рынке может преуспеть, имея четко концентрированную стратегию и сосредоточивая свои усилия на одной конкурентной "нише", даже если ее общая доля на рынке незначительна. Компания, имеющая большую долю на рынке, может осуществлять успешную предпринимательскую деятельность в результате преимущества по общим издержкам или стратегии фокуса.

Использованные источники:

1. Прахова Т.С. Понятие и сущность конкурентоспособности / Т.С.Прахова // Сборник научных трудов СевКавГТУ. - 2020
2. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебное пособие / А.Ю.Юданов. - М.: Гном-пресс, 2021
3. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость/ М.Портер; Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2019.-715 с.
4. Фасхиев Х.А. Как измерить конкурентоспособность предприятия / Х.А.Фасхиев // Маркетинг в России и за рубежом. - 2017. - №4

⁸¹ Фасхиев Х.А. Как измерить конкурентоспособность предприятия / Х.А.Фасхиев // Маркетинг в России и за рубежом. - 2017. - №4

Нуриязданов Д.А.

студент

Научный руководитель: Хафизов Ф.Ш., д.т.н.

профессор

Уфимский государственный нефтяной технический университет

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА

Аннотация: В статье рассмотрена взаимосвязь состояния охранно-пожарной сигнализации на деятельность экономического субъекта. Показаны факторы обеспечения пожарной безопасности субъекта. Охарактеризована роль обеспечения требуемого уровня охранно-пожарной сигнализации в деятельности экономического субъекта.

Ключевые слова: пожарная безопасность, безопасность, экономическая безопасность, пожарная сигнализация, охрана.

Nuriazdanov D.A.

student

Scientific supervisor: Hafizov F.S., d.t.s.

professor

Ufa State Petroleum Technological University

THE INFLUENCE OF THE STATE OF THE SECURITY AND FIRE ALARM SYSTEM ON THE ACTIVITY OF AN ECONOMIC ENTITY

Abstract: The article considers the relationship of the state of the security and fire alarm system to the activity of an economic entity. The factors of ensuring fire safety of the subject are shown. The role of ensuring the required level of security and fire alarm in the activity of an economic entity is characterized.

Keywords: fire safety, security, economic security, fire alarm, security.

Любое предприятие независимо от направления деятельности и структуры организации нуждается в надежной системе обеспечения экономической безопасности. Каждая организация придерживается своей стратегии обеспечения безопасности своих финансов и имущества, но большинство предпочитает действовать на основе базовых факторов.

Ключевым звеном на всех этапах развития экономики на микроуровне, является предприятие. Нестабильность современной мировой экономики, финансовые кризисы, государственное изменение

функционала экономики, спад производственных возможностей, возрастание доли теневой экономики и прочие факторы, в том числе стихийные бедствия в виде пожаров, заставляют совершенствовать систему обеспечения экономической безопасности организации. Данная тема актуальна тем, что состояние макроэкономической безопасности среды, зависит от путей решения проблем на микроэкономическом уровне.

Любые экономические субъекты должны в своей деятельности соответствовать нормам и требованиям противопожарной безопасности Российской Федерации. Несоблюдение этих норм может повлечь за собой запрет объекта на деятельность со стороны государства. Для получения положительного заключения предприятиям и организациям необходимо обеспечить соблюдение мер пожарной защиты.

На территории России насчитывается более 300 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, при пожарах в которых могут массово пострадать люди. Прямой ущерб от пожаров на данных объектах ежегодно превышает сумму в 100 млрд. рублей в год, что составляет почти 3% внутреннего валового продукта страны.

Однако текущие нормы по оснащению объектов компонентами систем пожарной сигнализации не успевают адаптироваться под динамику строительства данных объектов. Как следствие возникает необходимость в локальном подходе проектирования данных систем в зависимости от характера объекта.

Статистика показывает, что в 2019 году произошел резкий скачок общего количества происходящих пожаров (в 3 раза больше в сравнении с предшествующим годом). Связано это в первую очередь с тем, что с 2019 года на объектах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих самостоятельный учет пожаров и их последствий. Несмотря на увеличение числа пожаров, количество погибших людей на пожарах ежегодно остается стабильным (от +8,2 % до -10,7 к предыдущему или предшествующему годам) и составляет порядка 8 000 человек в среднем. Некоторые условия пожара, способные привести к гибели людей, неразрывно связаны с выполнением требований нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, в том числе связанные с отказом системы обнаружения пожара (8 случаев за рассматриваемый период) [4].

Последний «громкий» случай крупных пожаров на территории экономических субъектов – это пожар в торговом центре «Зимняя вишня» (Кемерово) в 2018 году.

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» по всей стране были проведены внеплановые проверки торговых комплексов, театров, кинотеатров, музеев и других мест массового пребывания людей. В 160 случаях были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Наибольшее число нарушений связано с отсутствием проектной документации,

неудовлетворительным состоянием путей эвакуации (147 случаев), отсутствием или неисправностью систем противопожарной защиты (автоматические системы пожарной сигнализации, системы пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы дымоудаления и прочее – 85 случаев). По результатам проведенных проверок была приостановлена деятельность некоторых объектов. Из них семь устранили нарушения и продолжили работу.

Тем не менее, несмотря на ряд нововведений, касающихся обеспечения пожарной безопасности, случаи пожаров на крупных объектах массового скопления людей все же случаются до сих пор. Последний пример – пожар в торговом центре «Меркурий» (Уфа) в сентябре 2022 года.

Предварительной причиной пожара в уфимском торговом-развлекательном центре «Меркурий» стала аварийная работа электрооборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы [3].

Ущерб от пожара в торговом центре еще не оценен в полном объеме, но уже сейчас понятно, что экономический субъект понесет значительные убытки в виде потери имущества, ухода арендаторов и т.д., что значительно окажет влияние на уровень экономической безопасности субъекта.

Повысить уровень пожарной (а вместе с ней и экономической) безопасности во многих случаях помогают эффективные системы охранно-пожарной сигнализации.

Как правило, автоматические установки системы охранно-пожарной сигнализации организованы на базе следующих приборов: пульт дистанционного управления; блоки индикации и управления; приборы приемно-контрольные и управления пожарные; базовые GSM-передатчики; пожарные извещатели и т.д. [2]

Анализ статистики сработки систем обнаружения пожара показывает, что ежегодно фиксировалось порядка 2500 пожаров на объектах, оборудованных системами пожарной сигнализации или охранно-пожарной сигнализацией. При этом в 15% данных пожаров фиксировалось, что система не выполнила свои функции (не сработала или же была отключена).

Необходимо отметить тот факт, что 1 марта 2021 года вступил в силу новый документ, регламентирующий проектирование системы обнаружения при пожаре. Основным новшеством стало изменение в части размещения пожарных извещателей, теперь нормы ориентированы на международные документы, а одним извещателем защищается определенный радиус помещения.

Тем не менее, представляется, что необходимо комплексное решение проблемы, включающее в себя следующие направления: нормативное,

включающее изменения в соответствии с принятым Сводом Правил СП 484.131500.2020 [1]; экспертное, включающее логическую расстановку пожарных извещателей в зависимости от вероятности возникновения горения (наличия пожарной нагрузки) в защищаемом помещении, наличия фактора обнаружения пожара людьми быстрее автоматических датчиков и иные экспертные выкладки; обучающее, которое включает обучение всего персонала экономического субъекта противопожарной безопасности и основам работы с охранно-пожарной сигнализацией.

Таким образом, только комплексное решение проблемы обеспечения эффективной охранно-пожарной сигнализации может обеспечить безопасность как посетителей, так и работников предприятий, что, в свою очередь, влияет на экономическую эффективность деятельности предприятия, и на его экономическую безопасность.

Использованные источники:

1. СП 484.131500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 20.09.2022).
2. Автоматическая пожарная сигнализация. Классификация и основные элементы: учебное пособие для СПО / Д.С. Королев [и др.]. – Саратов: Профобразование, 2022. – 83 с.
3. В Уфе назвали возможную причину пожара в ТРЦ «Меркурий» [Электронный ресурс] // ТАСС. – URL: <https://tass.ru/proisshestviya/15715563> (дата обращения: 20.09.2022).
4. Итоги деятельности МЧС России [Электронный ресурс]// МЧС России. – URL: <https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/itogi-deyatelnosti-mchs-rossii> (дата обращения: 20.09.2022).

УДК 658.5

*Родионов А.В., доктор экономических наук, профессор
профессор
кафедра естественнонаучных дисциплин, информационных
технологий и управления
Каменский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова»
Российская Федерация, г.Каменск-Шахтинский*

ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В работе рассмотрена дефиниция качества управленческой деятельности. Определены факторы, детерминирующие качество управленческой деятельности, а также выделены условия, способствующие повышению качества управленческой деятельности на предприятии.

Ключевые слова: предприятие, управленческая деятельность, качество, факторы, условия, повышение.

*Rodionov A. V., doctor of economics sciences, professor
professor
department of natural sciences
Information Technology and Management
Kamensk Technological Institute (branch)
FSBEI HE "M.I. Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)"
Russian Federation, Kamensk-Shakhtinsky*

FACTORS AND CONDITIONS FOR IMPROVING THE QUALITY OF MANAGEMENT ACTIVITIES

Annotation. The definition of the quality of management activities is reviewed in the paper. The factors that determine the quality of the management activity are determined, as well as the conditions that contribute to the improvement of the quality of the management activity at the enterprise are defined.

Keywords: enterprise, management activity, quality, factors, conditions, increase.

Центральным звеном при управлении каким-либо субъектом целесообразно определить качество управленческой деятельности, поскольку именно от качества управления зависит успешное

функционирование и дальнейшая стратегия развития управляемого субъекта.

Под качеством управленческой деятельности на предприятии необходимо понимать комплекс определенных свойств или характеристик, который способен удовлетворить имеющиеся потребности, обеспечить достижение поставленных целей, а также позволяет отобразить эффективность управленческих процессов предприятия. Кроме того, при рассмотрении дефиниции качества как экономической категории, его можно определить через понятия полезности и потребности.

В целом, можно говорить о том, что качество управления наиболее полно определяется посредством соотнесения адекватности и своевременности управленческих процессов поставленным задачам и стратегическим целям предприятия. В большей мере качество управленческой деятельности коррелируется с деятельностью руководителя предприятия. Успешная работа коллектива абсолютно каждого предприятия зависит в первую очередь от лица, которое организывает деятельность субъекта управления, принимает управленческие решения, а также официально несет ответственность за реализацию принятых им управленческих решений. Процесс принятия управленческих решений заключается в том, чтобы в каждой конкретной ситуации выработать некоторое решение [1] и представлен на рис. 1.

Рис. 1. Процесс принятия руководителем управленческих решений

Следует отметить, что руководитель предприятия должен обладать теоретическими, практическими знаниями и навыками в сфере

деятельности предприятия, а также спектром необходимых личностных качеств для осуществления эффективной управленческой деятельности. Личностные качества при создании эффективной системы управления являются одним из ключевых условий повышения качества управленческой деятельности, т.к. руководитель выступает в роли организующего субъекта в системе межличностных отношений рабочего коллектива и осуществляет функции управления как с помощью официальных деловых межличностных отношений, так и – личных отношений. Эффективность – это общеэкономическая категория, суть которой состоит в том, чтобы достигать производственной цели с наименьшими затратами средств [2].

Тем не менее, на процесс принятия руководителем управленческих решений оказывают влияние различные факторы, а спектр воздействия факторов довольно широк.

Среди факторов, детерминирующих качество управленческой деятельности, необходимо выделить следующие:

- среда, в которой принимаются управленческие решения;
- личностные качества и профессиональные компетенции руководителя предприятия;
- полнота и своевременность информации, необходимой для принятия управленческих решений;
- фактор времени;
- поведенческие ограничения;
- взаимосвязь решений;
- фактор сложности;
- перспективность управленческих решений;
- фактор финансовых вложений;
- экономическая целесообразность принятия решения;
- вероятность реализации рискованного события при принятии управленческих решений.

Среда, в которой принимаются управленческие решения, может характеризоваться условиями определенности, риска и неопределенности, следовательно, в разных условиях будут отличаться особенности принятия управленческих решений (рис. 2).

Личностные качества и профессиональные компетенции руководителя предприятия чрезвычайно важны, поскольку субъективность личностных оценок при ранжировании или расстановке приоритетов в процессе принятия решения является неизбежной, а в основе формирования всех управленческих решений лежит система ценностей лица, принимающего решение [3].

Рис. 2. Виды среды, в которой принимаются управленческие решения

Полнота и своевременность информации, необходимой для принятия управленческих решений, также необходимое условие при осуществлении управленческой деятельности. Для принятия решения необходимо располагать достаточным, оптимальным или полным объемом информации. При принятии решений используют различные виды информации: подсознательная информация (формируется на основе опыта предыдущих поколений, собственного опыта и знаний, полученных в процессе обучения, и т.п.); предметная информация (формируется путем описания процесса или состояния объекта и позволяет получить результат прогноза с использованием методов математической логики); формальные статистические данные (формируются на этапе анализа объекта в процессе разработки управленческого решения и позволяют разрабатывать и проверять статистические гипотезы).

Фактор времени характеризуется тем, что управленческие решения следует принимать и исполнять, пока информация и допущения, на

которых основаны решения, не устарели и отражают действительное положение вещей.

Поведенческие ограничения характеризуются тем, что руководители по-разному оценивают значимость проблемы, ограничения и альтернативные варианты в силу особенностей психологии личности и характера, что, в свою очередь, нередко порождает конфликты и несогласия в ходе разработки и принятия управленческих решений, а также может оказать решающее влияние на выбор варианта решения. Чувство симпатии или антипатии руководителя к работнику может коренным образом повлиять на принятие решения, например, об увольнении сотрудника.

Взаимосвязь решений состоит в том, что выигрыш от принятия управленческого решения в одной сфере может повлечь за собой существенный проигрыш в другой. Способность видеть, как встраиваются и взаимодействуют решения в системе управления, становится все более важной по мере продвижения на более высокие уровни власти.

Фактор сложности реализации принятого решения зависит от степени охвата различных сфер деятельности предприятия при реализации решения. Ведь чем больше направлений работ и чем больше сотрудников вовлечено в сферу реализации, тем сложнее и дороже реализация решений.

Перспективность управленческих решений подразумевает преобладание позитивных последствий принятого решения, которые способствовали бы развитию предприятия, выходу его на более высокий качественный уровень.

Фактор финансовых вложений связан с тем, что, как правило, выбор управленческих решений, связанных с радикальными нововведениями, требует значительных финансовых вложений. Здесь чрезвычайно важно анализировать соотношение собственных и заемных средств предприятия с целью недопущения сильной зависимости от внешних источников финансирования.

Экономическая целесообразность принятия решения связана с оценкой затрат и экономического эффекта, экономической выгоды от реализации управленческого решения и предполагает анализ соотношения выгоды и затрат.

Вероятность реализации рискованного события при принятии управленческих решений подразумевает наличие различных видов риска при осуществлении предприятием своей деятельности, а также при принятии управленческих решений, следовательно, необходимо применять различные методики оценки рисков и обеспечить организацию эффективного риск-менеджмента на предприятии.

Кроме того, следует определить условия, влияющие на качество управленческой деятельности, для ее повышения в дальнейшем:

оптимальный и рациональный характер принимаемых решений;

своевременность принимаемых решений, которая определяется скоростью их разработки, принятия, передачи и организации исполнения; соответствие принимаемых решений действующему механизму управления и базирующихся на нем методов управления;

квалификация и профессиональные компетенции кадров, осуществляющих разработку, принятие решений и организацию их исполнения;

готовность управляемой системы к исполнению принятых решений.

Также существенное влияние на повышение качества управленческой деятельности оказывает возможность развития и совершенствования предприятия, т.е. его внутренний потенциал при управлении финансами, сбытом, маркетингом, кадрами и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что при организации управленческой деятельности необходимо грамотно и всесторонне идентифицировать, анализировать все условия и факторы осуществления деятельности, своевременно реагировать на них и на основе собранной информации принимать адекватные управленческие решения, что в дальнейшем будет способствовать повышению качества управленческой деятельности.

Использованные источники:

1. Сандан С.В. Особенности управленческой деятельности // Молодой ученый. — 2015. — № 3 (83). — С. 505–508.
2. Дорофиенко В.В., Бабарыкин И.И. Эффективное управление как результат прогрессивного менеджмента // Актуальные вопросы развития современного общества: тез. докл. 4-ой Международной научно-практической конф., 18 апреля 2014 г., Курск. — Курск: Юго-Западный государственный университет, 2014. — С. 24–27.
3. Шишаева Е.А. Проблема компетентности руководителя и качества управленческой деятельности // Акмеология. — 2015. — № 3 (55). — С. 230–232.

*Алтабасов А.О., магистр
кафедры гражданского и предпринимательского права
Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста)
РФ, г.Москва*

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА

Аннотация: Банкротство физических лиц в Российской Федерации, тема набирающая популярность, ведь ежегодно тысячи граждан, в той или иной степени, по форс мажорным обстоятельствам не могут выполнять свои обязательства перед кредиторами. Рассмотрим эту тему более подробно, и выявим общие положения данной процедуры.

Ключевые слова: Банкротство, списание долгов.

*Altabasov A.O., master
department of civil and business law
All-Russian State University of Justice (RPA Ministry of Justice)
Russian Federation, Moscow*

BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS. KEY CONDITIONS FOR THE EXCITATION OF THE PROCESS

Abstract: Bankruptcy of individuals in the Russian Federation is a topic that is gaining popularity, because every year thousands of citizens, to one degree or another, due to force majeure, cannot fulfill their obligations to creditors. Let's consider this topic in more detail, and identify the general provisions of this procedure.

Keywords: Bankruptcy, debt relief.

Основные положения процедуры банкротства закреплены в главе X «банкротство гражданина» Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 28.06.2022, с изм. от 21.07.2022) "О несостоятельности (банкротстве)". Под банкротством гражданина, понимается процедура, при которой гражданин освобождается от исполнения требований кредиторов.

Прежде чем гражданину обращаться в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом, нужно четко понимать, а подходит ли он, и какие у него могут риски. Ключевые условия для списания долгов должны быть следующими:

1. Сумма задолженности перед кредиторами должна быть свыше 250 000 рублей

2. У физического лица должны быть просроченные задолженности минимум сроком 3 месяца

3. По недавно появившимся обязательствам перед кредиторами, должны быть совершены обязательные платежи, минимум 3 платежа.

4. У гражданина не должно быть сделок по отчуждению движимого и недвижимого имущества, иначе данные сделки могут признаны недействительными, и имущество будет включено в конкурсную массу. Где дальше оно будет реализовано на торгах, и вырученные денежные средства уйдут на погашение долгов.

5. Если у гражданина в собственности есть несколько объектов движимого и недвижимого имущества, то опять же, все кроме единственного жилья может быть реализовано на торгах.

6. Если гражданин находится в браке, и в браке было приобретено имущество кроме единственного жилья, то данное имущество является совместной собственностью супругов. Арбитражный управляющий произведет выдел супружеской доли. То есть, половина имущества будет реализована на торгах, а если имущество движимое, то сумму вырученную с торгов разделят пополам, часть одному из супругов, а другую часть в счет погашения долгов.

7. Если у гражданина высокий официальный доход и судом, и арбитражным управляющим будет установлено, что суммы официального дохода с вычетом прожиточного минимума будет достаточно для уплаты долгов перед кредиторами, то суд в списании долгов откажет, и обяжет заявителя должника дальше выплачивать долги.

8. Если у гражданина есть ИП или ООО, то ИП в процедуре закрывается. А ООО с уставным капиталом и имуществом, оформленным на компанию, уйдет в конкурсную массу.

9. Так же абсолютно не списываются долги по алиментам, солидарные долги, штрафы по уголовной ответственности, долг образовавшийся в следствии субсидиарной ответственности.

Тем самым, если физическое лицо не способно удовлетворить требования кредиторов, он может обратиться с заявлением в арбитражный суд. Но каждый гражданин, должен четко понимать, что будет с его имуществом в процедуре банкротства и вообще возможно ли ему списать все долги.

Использованные источники:

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 28.06.2022, с изм. от 21.07.2022) "О несостоятельности (банкротстве)"
2. Власов А.А. Гражданско-правовая охрана прав и законных интересов кредиторов в процедурах банкротства // Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата. - М.: Российская Академия адвокатуры, 2019, № 3 (26). - С. 71-75
3. Алфёрова, Л. М. Несостоятельность (банкротство) физических лиц. Тенденции развития механизма банкротства граждан. — М.: Статут, 2018.- 160 с.

*Алтабасов А.О., магистр
кафедра гражданского и предпринимательского права
Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста)
РФ, г.Москва*

МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация: В данной статье рассматриваются источники мусульманского права, это своего рода стержень религиозного сообщества. Также обсуждается вопрос интеграции исламского права в другие правовые системы и то, каким образом он отличается от других доктрин.

Поскольку является лишь звеном в религиозной цепи.

Это, а также другую фундаментальную составляющую исламского права охватывающую практически все сферы жизни я опишу ниже.

Ключевые слова: ислам, шариат.

*Altabasov A.O., master
department of civil and business law
All-Russian State University of Justice (RPA Ministry of Justice)
Russian Federation, Moscow*

ISLAMIC LAW IN THE MODERN WORLD

Abstract: This article discusses the sources of Islamic law, it is a kind of core of the religious community. It also discusses the broad application of the law in other legal systems and how it differs from other principles.

Is only a link in the chain of trust.

This, as well as a fundamental component of Islamic law, covering almost all areas of life, which I will describe below.

Keywords: Islam, Sharia.

Исламское право в современном мире считается достаточно узкоспециализированным направлением в юриспруденции.

Есть даже отдельная доктрина регулирующая правоотношения между мусульманами и имеющий комплекс общественных норм.

Основные положения предмета и метода исламского права изложены в «фикхе».

Фикх – Доктрина закрепляющая нормы поведения в правовой составляющей мусульманского мира

Фикх и Шариат зачастую путают между собой, но важно понимать что шариат по своей сути распространяется на все сферы жизни человека начиная от его рождения и вплоть до его смерти, другими словами шариат – мусульманство в широком смысле. В то время как фикх регулирует лишь определённую сферу жизни.

Ни для кого не секрет что фундаментом мусульманского права является Коран и Сунна, соответственно имеется 4 основных источника права:

1. Коран – Священная книга ислама.
2. Сунна – Предания в котором описана жизнь исламского пророка Мухаммеда, показаны примеры жизни в качестве образца и пример для всей мусульманской общины.
3. Иджма – Негласный трактат в мусульманском обществе
4. Кияс – Это решение вопроса посредством выявления общего знаменателя путем сопоставления элементов для выявления их общих причин (Путем приведения аналогии).

Мусульманское право по своей природе является особенным, абсолютно самостоятельным от всех других правовых систем, не обладающих таким же фундаментом, мусульманское право – это органически присущая часть ислама. Она несет характер дарования как и религия значит нет в мире власти способной изменить мусульманское право.

Такая идеология позволяет структуре мусульманского общества на протяжении веков проявлять стабильность, иными словами тот кто не признает и не следует мусульманскому праву считается причастным к греху и нарекается грешником вынужденным понести наказание, тот кто ставит в сомнение решение мусульманского права, объявляется богоотступником, изгоняемым из общества ислама.

При этом общественная жизнь не создает других норм, кроме норм религиозных, неотъемлемой частью которых является мусульманское право. Там, где перестают применять мусульманское право, ислама больше не существует.

Использованные источники:

1. Бехруз Х. Исламские традиции права. Одесса, 2006.
2. Барковская Е. Ю. Мусульманское право и правовая культура. М., 2001.
3. Боронбеков С. Шариат. М., 2002.
4. Коран / пер. с араб. и коммент. М.-Н.О.Османова. 3-е изд., перераб. и доп. М.; СПб., 2010.
5. Маргинани Бурхануддин. Хидоя. Комментарии мусульманского права. В 2 ч., 4 т. М., 2008.

O'rinov Q.I.

*PhD doctoral student
Andijan State University
Uzbekistan, Andijan*

*O'rinov A.I.
teacher*

*Izboskan Province 5th General Education School
Uzbekistan, Andijan*

*Urinov A.I.
teacher*

*Izboskan Province 48th General Education School
Uzbekistan, Andijan*

DEVELOPMENT OF THE USE OF LOW-POWER WIND ENERGY GENERATORS IN THE CREATION OF RENEWABLE ENERGY IN UZBEKISTAN

Abstract: This article covers problems in the field of energy. Wind energy and the problems of its use, the research conducted on them, the opinions of scientists are highlighted. Proposals and recommendations for the development of wind energy sources in Uzbekistan are given.

Key words: solar energy, wind energy, power plant, energy network, investment.

Introduction. One of the biggest problems facing humanity today is the energy problem. The increase in the number of people in the whole world, the development of industry causes an increase in the demand for fuel and energy. In our country, especially in the autumn-winter season, the demand for fuel and heat increases. The decrease in fuel (oil, gas, coal...) reserves and the increase in environmental problems caused by them, as well as the increase in the load on the power grids, lead to the use of environmentally clean renewable energy (biofuel, solar energy, wind energy,...) requires a transition.

Wind energy reserves in Uzbekistan. One of the types of renewable energy is wind energy. Wind is the movement of air masses resulting from uneven heating of the earth's surface and changes in air pressure. Wind energy has been used since ancient times. Wind energy reserves are 100 times more than the hydropower of rivers. But today, very little is produced.

The German companies Geo-Net and Intec Sora conducted research in cooperation with JSC "Uzbekenergo" to study the energy potential, distribution and power of wind resources in Uzbekistan, and a map of wind resources of Uzbekistan was created by Geo-Net. is based on

Figure 1. Optimum places for construction of wind power stations in the territories of Uzbekistan.

According to the data, the areas with wind speed of 5.0 m/sec to 6.5 m/sec and more are 70-75 percent of the total area of the country of Uzbekistan, and the areas with wind speed from 3.0 m/sec to 5.0 m/sec 20 -25 percent, and areas with wind speed less than 2.5 m/sec occupy about 5 percent. These figures indicate that wind energy can be used in 95 percent of the republic. In the information in the picture, the qualitative distribution of wind speed at a height of 80-85 meters above the ground was studied, and it was determined that the Republic of Uzbekistan has a huge potential for the development of wind energy. For the construction of wind stations, good results will be achieved if windmills are placed in Moynaq district of Karakalpakstan, Konimekh and Tamdi districts of Navoi region, Kashkadarya, Surkhandarya, Jizzakh, and Tashkent regions.

Wind energy production. Wind is an eternal source of energy generated by the activity of the sun, moving at 7-12 km above the surface of the earth. Its widespread use is the most advantageous aspect of its use, whether it is in the desert, in the foothills, or in places where electric wires do not reach.

Figure 2. The device that converts wind mechanical energy into electrical energy.

Figure 3. Wind power plant complex

Economically, it is advisable to use wind generators if the wind speed at the site is not less than 5 m/s. Wind power generators are 2-4 times more expensive than conventional generators. But in some regions where wind energy is constant, it is an important source of energy. Usually, wind energy is determined by the effect of a certain area perpendicular to the wind,

$$H_{wind\ current} = 0,0049 \times \rho \times v \times \Phi$$

where: ρ is air density (relative to temperature and atmospheric pressure) kg/m^3 ; v —speed of air flow, m/s; F is the surface area, m^2 .

The amount of energy transmitted by a wind energy device is fundamentally different from the amount of energy generated by air currents. Because part of the energy of the air flow is wasted in the blades of the wind wheel, reducers and generators. The amount of wasted energy is accounted for by the coefficient of wind energy utilization. The power of the wind energy device can be calculated from the following formula by defining the surface of the field perpendicular to the wind with the diameter of the wind wheel.

$$H_{wind\ power\ device} = 0,00386 \times \rho \times B \times D_2 \times \zeta_{blades} \times \eta_{red.} \times \eta_{gen.}$$

Here: D is the diameter of the working wheel, m; $\eta_{red.}$ and $\eta_{gen.}$ - useful work coefficients of reducer and generator, ζ_{blades} - air flow energy wasted in the wings.

According to calculations, wind energy efficiency of wind turbines can be as high as 48%, while the overall efficiency of wind turbines is even lower. Perpendicular to the wind, mainly the blades of wind turbines are located. The power of the wind turbine is determined not by the number of blades, but by the diameter of the impeller.

Figure 4. A plot of the relationship between the diameter of the impeller of a wind turbine and its power is shown.

Problems in the use of wind energy. The disadvantage of wind energy is that its speed is constantly and seasonally changing, which causes many inconveniences in wind generators. The noise that wind generators make when they work is also one of its disadvantages.

Wind power generators are 2-4 times more expensive than conventional generators. But in some regions where wind energy is constant, it is an important source of energy. Currently, there is no easy way to store electricity generated by wind or solar energy for a certain period of time. technologies such as capacitors and flywheels can provide stored power for minutes or hours. But the adjustment of electrical networks is of particular importance, they work only when the amount of energy input is the same. However, connecting these new energy producers to existing grids will not be easy. One of the biggest problems with using continuous renewable sources like wind and solar is the impact on the system.

Focus on wind energy production. The annual theoretical reserve of the wind is 100 times more than all the energy reserves on earth and is 3300 trillion kWh. However, only 10-12 percent of this energy can be used now. Many countries have begun to pay attention to the wider use of wind energy. increased its power by 66%. Today, 15-22% of the electricity in the USA, Denmark,

Portugal, Ireland, Spain and Germany is produced by wind energy. Work has been carried out since 2015 on reports on renewable energy in our country. In 2015, solar power stations produced 0.003 million kWh of electricity, and in 2019, this figure was 0.1 million kWh. In 2019, 15.5 million kWh of electricity was generated from wind power plants.

According to scientists, 1 kW of wind energy can save 1.5 tons of coal for a year and reduce the emission of carbon dioxide gas by 1.8 tons, sulfur oxide by 9 kg, and nitrogen oxide by 4 kg. It can be seen that the use of wind energy has both economic and environmental advantages.

In 2017-2021, approved by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoev "On the Strategy of Actions for the Further Development of the Republic of Uzbekistan" No. PF-4947, special attention is paid to this issue and the production of new electricity tasks have been defined in connection with the implementation of measures to improve the supply of electricity and other fuel-energy resources to the population based on the construction and modernization of the existing ones, the renewal of low-voltage power networks and transformer points, as well as the expansion of the use of renewable energy sources.

According to the legislation of the country, citizens who use alternative energy sources are given tax benefits. That is, there is a privilege in the form of exemption from property tax and land tax for individuals who use alternative energy sources in their homes, completely disconnected from the current energy resource networks. The privilege is provided for a period of 3 years from the month of installation of alternative energy sources. The relevant certificate of energy supply organizations is the basis for applying the privilege. As a result of the conditions created in the country of Uzbekistan, there is an increasing interest among the population in the use of small power wind generators for supplying electricity to houses and offices. This shows the need to increase the number of enterprises that produce convenient, cheap and simply structured options of small-power wind generators from local raw materials and helps to popularize them.

In order to eliminate the above-mentioned energy problems and to find new energy sources, to expand the scope of renewable energy in the energy system, large-scale projects have been implemented in Uzbekistan with the support of the Asian Development Bank, the World Bank and the European Bank for Reconstruction and Development. is being increased. In particular, cooperation relations have been established with the subsidiaries of the Saudi Arabian company "ACVA Power", the French company "Tota Eren", the company "Masdar" of the United Arab Emirates, and the investment holding "Mubadala Investment Company" in Abu Dhabi. Specific projects for 10 years have been developed by expanding the scope of work on the production of alternative energy sources. During this period, it is planned to build solar power

plants with a total capacity of 5 thousand MW and wind power plants with a total capacity of 3 thousand MW.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS. In our country, the demand for electricity is increasing as a result of the growth of the population, new construction, and the increase of production enterprises. Since most of the thermal power stations are outdated, it is necessary to use renewable energy sources to prevent losses in the supply of electricity and to provide the population with natural clean electricity. It would be appropriate to apply the following suggestions for solving problems in our country after studying renewable energy sources in foreign countries in depth:

- attracting investors for renewable energy installations, investment;
- expanding the use of renewable energy sources;
- training centers to increase the level of competence in the energy sector expansion and opening of new ones, development of employee retraining programs output, including experts in renewable energy technology it is necessary to expand training programs;
- import and deployment of equipment and technologies of different countries;
- not only the equipment of renewable energy sources in our country;
- implementation of work on the organization of production enterprises;
- production of low-power wind generators in our country from local raw materials has the ability to generate, using this "the most efficient wind generator" wide application to production by supporting project selections;
- Windmills, solar panels and boilers for residents in their homes to carry out promotion and propaganda work for the use of collectors.

References:

1. Decree No. PF-4947 dated February 7, 2017 of the President of the Republic of Uzbekistan "On the strategy of actions for the further development of the Republic of Uzbekistan". // "People's Word" February 8, 2017.
2. Concept of the Development Strategy of the Republic of Uzbekistan until 2035.
3. Decision No. PQ-4142 of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev of February 1, 2019// <https://lex.uz/docs/4188744>.
4. President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev on January 13, a meeting dedicated to the discussion of the main tasks for the further development of the electric power industry. // People's word newspaper #10 14.01.2019.

*Абдуллаев Ш.У.
доцент
ЎЗР Жамоат хавфсизлиги университети
Ўзбекистон
Джумаева Г.С.
ўқитувчи
Чирчиқ давлат педагогика университети
Ўзбекистон*

ҲАРБИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ПРОЕКТЛИ ТАЪЛИМНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Мақолада таълимнинг фанлараро характери, ҳарбий таълим муассасаларидаги ўқув жараёнларининг баъзи хусусиятлари билан белгиланиши асосланган. Ҳарбий билим юртларидаги ўқув жараёнининг ўзига хослиги, ўрганиладиган фанларнинг амалий йўналишига эгаллиги билан характерланиши кўрсатилган.

Калит сўзлар: ҳарбий касбга йўналтирувчи таълим, аниқ-табiiий фанлар, йўналтирилган - муаммоли таълим, проектли таълим.

*Abdullaev Sh.U.
teacher
University of Public Security
Republic of Uzbekistan
Djumaeva G.S.
teacher
Chirchik State Pedagogical University
Uzbekistan*

FEATURES OF PROJECT EDUCATION IN MILITARY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract: In the article, the interdisciplinary nature of education is based on the definition of some features of educational processes in military educational institutions. The uniqueness of the educational process in the military educational institutions, the practical orientation of the studied subjects is shown.

Key words: military career oriented education, concrete-natural sciences, oriented - problem-based education, project-based education.

Ҳарбий касбга йўналтирувчи таълимнинг муаммолари ва бу таълимга бўлган қизиқишнинг ўзгариши, ҳуқуқий давлат ва ривожланаётган иқтисодиёт билан боғлиқ ҳолда, ҳарбий кадрларни

тайёрлайдиган ҳарбий-техник билим юртларида курсантларнинг билими, малака ва кўникмасини ошириш муаммолари билан боғлиқ бўлиб, бу ҳолат курсантларнинг фанлар бўйича тайёргарлигига, кейинчалик уларнинг аниқ-табiiй фанларни ўзлаштириши, уларнинг касбга тегишли курсларини ўзлаштириш қобилиятига таъсир этади. Бундай шароитларда ҳарбий-техник билим юртларида касбий тайёргарликни мукамаллаштириш ва ривожлантиришнинг етакчи ғояси, таълимнинг фундаментлаштирилиши ва ҳарбий-техник билим юртининг битирувчисиди юқори касбий маҳоратни шакллантириш ғояси бўлиб, бу математика ва табiiй фанлар бўйича таълим жараёнини ўзгартириш системасини ишлаб чиқиш заруриятини тақозо қилади.

Бу асосда курсантнинг ушбу сифатлари: дунёқарашининг кенглиги, касбий мослашиш ва тезкорлик, бутун хаёти давомида ўз устида ишлаш ва ўрганиш, ижодий фикрлаш қобилияти самарали шаклланиши мумкин. Бундан ташқари, таълим жараёнини ҳар томонлама мукамаллаштириш ва ахборотлаштириш масаласини, курсантларнинг мустақил ва аудитория ишларини методик-дастурий таъминотисиз ҳал етиб бўлмайди. Проектли таълимни қўллашнинг афзалликлари, таълим жараёнида ушбу методнинг қўлланилишида таъминланадиган имкониятлар билан ифодаланади[1]:

- Йўналтирилган - муаммоли таълим билан биргаликда қўллаш: муаммо маъруза мобайнида талабаларга ҳавола қилинади, ҳисоблашлар амалий машғулотларда ёки курсантлар гуруҳи билан мустақил равишда, қисман ёки тўлиқ экспериментал текшириш, қўйилган муаммоларнинг проектлари мос мавзулар бўйича қурилмаларда бажарилади.

- Ностандарт ҳолатларда реал муаммоларни ҳал этишда математик ва табiiй-илмiiй билимларнинг қўлланилиб, ҳарбий-техник билим юрти курсантларининг бўлажак касб маҳоратининг шаклланади.

Таълимнинг фанлараро характери, ҳарбий-техник билим юртларидаги ўқув жараёнларининг баъзи хусусиятлари билан белгиланади. Ҳарбий-техник билим юртларидаги ўқув жараёнининг ўзига хослиги, ўрганиладиган фанларнинг амалий йўналишга эгаллиги билан характерланади. Бунда физика фани, техника йўналишдаги фанларнинг фундаментал асосини ташкил этади(масалан, электротехника, микроэлектроника, материалшунослик, материаллар қаршилиги, геофизика ва бошқалар). Бундан ташқари, физика фани гуманитар ва иқтисодий йўналишли фанлар билан ҳам боғлиқ(фалсафа, тарих, иқтисодиёт ва бошқалар). Бирор проектнинг физикавий асосини, шунингдек, бошқа фан(масалан, математика ва кимё) ва йўналиш фанлари билан физик асосларнинг алоқадорлигини аниқлаб, курсантлар гуруҳи, проектнинг конструкторлик ва структуравий қисмини кўриши мумкин. Юқорида кўрсатилганларни эътиборга олиб, проектнинг бажарилиш структураси қуйидагича қурилиши мумкин[2]:

1. Курсантларнинг қизиқишлари соҳасини аниқлаш мақсадида анкета сўрови ўтказиб, жамоалар ташкил этиш ва жамоа сардорини аниқлаб, талабаларни шахс-йўналтириш усули асосида гуруҳларга бўлиш.

2. Курсантлар учун проектни бажаришнинг энг қизиқарли томонларини намойиш қилиш: назарий билимлар ва амалий малакалар, илмий-тадқиқотнинг ёки проектнинг натижасига эришиш(буюртмачи талаби бўйича).

3. Проектларнинг муаммоси, мақсадларини қуйиш ва яратиш(профессор-ўқитувчилар ва проектни ишлаб чиқувчилар сифатида, тегишли кафедра ходимлари биргаликда ишлаб чиқади).

4. Проектларнинг физикавий(кимёвий ва ҳ.к.) асосларини аниқлаш. Шунингдек, йўналиш фанларининг физикавий(кимёвий ва ҳ.к.) асосларининг алоқадорлигини профессор-ўқитувчи иштирокида аниқлаш.

5. Проектнинг конструкторлик қисмини муҳокама қилиш ва уни тасдиқлаш: проектни ҳисоблаш қисмини ва бошқа алоҳида қисмларини моделлаш, конструкцион материалларни танлаш, иқтисодий ҳисоблаш ва маркетинг башорат қилиш.

6. Проектнинг амалга оширилиши ва унинг синови, проект режасини аниқлаштириш, проектни ҳимоя қилиш, конференцияларда маъруза ёки мақола тайёрлаш, шунингдек грантларда иштирок этиш.

Проектлар устида ишлаш, универсал касбий маҳорат(умумилмий, экспериментал, ижтимоий - шахслилик ва умуммаданий, давлат таълим стандарти намунасининг янги авлоди) шаклланишига имкон беради. Шунингдек, проектнинг илмий асосини ўрнатиш, проектнинг мавзуси билан йўналиш фанининг боғлиқлиги, тажрибалардаги ва қурилмалар тайёрлашдаги амалий малаканинг шаклланишига имкон беради. Проектлар устида ишлаш натижалари, курсантнинг курс ва битирув ишларида намойиш қилиниши мумкин. Табиий ва аниқ фанларни ўқитишни фундаменталлаштиришни, физика, математика ва махсус фанларнинг ўзаро алоқасини, шунингдек физиканинг бўлимлари ва мавзулари орасидаги алоқадорликни ҳисобга олмасдан тасаввур қилиб бўлмайди.

Адабиётлар:

1. Ерофеева Г.В. Опыт проектно-организованного обучения в России.- 2008.-№8.-с.122-127.

2. Ларионов В.В. Проектно-организованное обучение физике в системе открытого образования // Открытое образование.-М.: Минобрнауки, 2007.- №4.-с.11-15.

*Бакланова П.С.
студент магистратуры
экономический факультет
Челябинский государственный университет
Россия, Магнитогорск*

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, КАК ЭЛЕМЕНТ МЕТОДА
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
УПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЕМ**

Аннотация: В данной статье бухгалтерский баланс рассмотрен как элемент метода бухгалтерского учета, а так же информационной базой для управления предприятием. Отражены понятия бухгалтерского баланса, бухгалтерского учета и приведены методы формирования учетной политики. Изложена информация о нормативно-правовом регулировании формирования бухгалтерского баланса. В работе так же рассмотрены разделы и статьи бухгалтерского баланса. Сделан обзор анализа финансового состояния предприятия.

Ключевые слова: бухгалтерский баланс; методы бухгалтерского учета; структура баланса, вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса; анализ финансового положения организации.

*Baklanova P.S.
master's student
faculty of economics
Chelyabinsk State University
Russia, Magnitogorsk*

**THE BALANCE SHEET IS AN ELEMENT OF THE ACCOUNTING
METHOD AND THE INFORMATION BASE OF ENTERPRISE
MANAGEMENT**

Annotation: In this article, the balance sheet is considered as an element of the accounting method, as well as an information base for enterprise management. The concepts of the balance sheet, accounting and methods of accounting policy formation are reflected. The information on the regulatory and legal regulation of the formation of the balance sheet is presented. The sections and articles of the balance sheet are also considered in the work. An overview of the analysis of the financial condition of the enterprise is made.

Keywords: balance sheet; accounting methods; balance sheet structure, vertical and horizontal analysis of the balance sheet; analysis of the financial position of the organization.

На сегодняшний день бухгалтерский учет является неотъемлемой частью деятельности любого предприятия, находящийся на территории Российской Федерации. Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, которая регистрирует и обобщает информацию в денежном выражении об имуществе организации, ее обязательствах, движении этих обязательств путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

В связи с изменениями в российской экономике, внедрением международных стандартов бухгалтерского учета и аудита, происходит совершенствование финансовой отчетности и ее основного звена – бухгалтерского баланса.

Под понятием бухгалтерского баланса понимается совокупность свойств отдельного хозяйства, которые присущи ему реально, независимо от того, насколько они постигаются бухгалтерским учетом как наукой.

Изучение бухгалтерского баланса актуально тем, что он в современном бухгалтерском учете является ключевым звеном в отчетности. Ранее в России весь на бухгалтерский учет была наложена строгая регламентация. Однако, на сегодняшний день данная отчетность имеет большую свободу. В условиях рыночной экономики возрос интерес к практическому использованию балансов в управлении экономических процессов, особенно в области инвестирования, сохранения, отчуждения, разделения и присвоения собственности, определения финансовых, налоговых отношений и других многочисленных ситуаций. Бухгалтерский баланс является наиболее информативной формой, благодаря которой можно принимать обоснованные управленческие решения.

Формирование учетной политики и составления бухгалтерской отчетности происходит на основании методов бухгалтерского учета.

К элементам метода бухгалтерского учета относятся:

Документация – отражение объектов бухгалтерского учета, осуществление сплошного непрерывного наблюдения за ними.

Инвентаризация – проверка соответствия фактического наличия хозяйственных средств и сопоставление их с данными учета.

Оценка – получение хозяйственными средствами денежное выражение. Калькуляция – определение стоимости единицы путем подсчета затрат, связанных с производством продукции.

Счета – группировка и наблюдение за отдельными видами средств, их источниками, процессами и конечными результатами.

Двойная запись – регистрация хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, означающий, что сумма каждой хозяйственной операции записывается на двух счетах одновременно: по дебету одного счета и кредиту другого.

Баланс – обобщение и группировка хозяйственных средств и их источников на определенную дату в денежном выражении.

Отчетность – получение итоговых данных об имущественном и финансовом положении предприятия за определенный период.

Форму бухгалтерского баланса утверждает Министерством финансов Российской Федерации. На данный момент в России применяют общую форму и упрощенную форму бухгалтерского баланса. Применение упрощенной формы осуществляется с 2011 года для таких организаций как:

— субъекты малого предпринимательства, численность которых не должна превышать 100 человек, а доходы 800 млн. рублей в год;

— некоммерческие организации, для которых извлечение прибыли не является основной целью;

— организации, имеющие статус участников проекта «Сколково», их критерии определены Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»».

Некоторые экономические субъекты РФ не обязаны формировать бухгалтерский баланс для осуществления деятельности. К таким организациям, в соответствии со Статьей 6 пунктом 2 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете», относятся:

1) индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой;

2) филиалы, которые находятся в пределах территории Российской Федерации, а так же представительства или иные структурные подразделения организаций, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, — в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном указанным законодательством.

Бухгалтерский баланс включает в себя две части: левая сторона называется «Актив», правая — «Пассив». Активы — это материальное и нематериальное имущество организации. Пассивы — это собственные и привлеченные источники формирования имущества организации.

Форма бухгалтерского баланса содержит пять разделов. Внутри каждого раздела - статьи, которые, в свою очередь, представляют отдельный вид актива или пассива. Активы организации группируются в зависимости от их непосредственного участия в процессе производства и реализации. Расположение статей в активе обусловлено степенью возрастания ликвидности. Другими словами, чем выше статья, тем сложнее реализовать этот актив.

В первом разделе баланса отражена стоимость внеоборотных активов, которые принадлежат организации. С помощью внеоборотных

активов компания осуществляет свою деятельность или сможет в дальнейшем извлечь прибыль. Например:

- нематериальные активы (товарные знаки, фонограммы, логотипы, компьютерные программы, защищенные базы данных и т.д.);
- основные средства (здания, вычислительная техника сооружения, транспортные средства рабочие и силовые машины и оборудование и т.д.);
- объекты незавершенного строительства;
- долгосрочные финансовые вложения (акции, облигации, векселя);
- затраты, связанные с приобретением или созданием внеоборотных активов;
- амортизационное имущество и фонд амортизации;

Во втором разделе баланса содержится обобщенная информация о наличии и стоимости на предприятии оборотных активов. Это те ресурсы организации, которые направлены на обеспечение ее деятельности и используются в течение 12 месяцев. К оборотным активам относят:

- Запасы (материалы, продукция, товар);
- НДС по приобретенным ценностям;
- дебиторская задолженность (долги контрагентов, переплата налогов и взносов в бюджет, задолженность подотчетных лиц и т.д.);
- краткосрочные финансовые вложения;
- денежные средства и денежные эквиваленты (деньги в кассе и банке).

Пассивы представлены в трех разделах баланса, которые, в свою очередь. Во всех разделах пассива, кроме третьего, расположение статей обусловлено срочностью погашения. Третий раздел баланса состоит из:

- уставного капитала;
- добавочного капитала;
- резервного капитала;
- нераспределенной прибыли.

Четвертый раздел иллюстрирует наличие долгосрочных обязательств, которые включают в себя займы и кредиты, сроком более 12 месяцев. С помощью данных средств осуществляется капитальные вложения предприятия и реализация ее долгосрочных задач. Долгосрочные обязательства это:

- долгосрочные заемные средства;
- долгосрочные оценочные обязательства.

В пятом разделе баланса отражается наличие краткосрочных обязательств, которые должны быть погашены в течении 12 месяцев или за меньший срок. Формирование данных обязательств связано с производственной деятельностью и недостаточностью собственных оборотных активов для ее финансирования. К краткосрочным обязательствам принято относить:

- кредиторская задолженность;

- доходы будущих периодов;
- краткосрочные оценочные обязательства.

В результате суммирования каждой статьи баланса можно дать оценку каждому разделу баланса. Итоги актива и пассива получают путем суммирования разделов. Данные итоги называют валютой баланса, которые должны быть равны между собой.

Для того, чтобы получить максимальный объем информации о деятельности предприятия, необходимо правильно читать и проводить анализ бухгалтерского баланса. С помощью анализа баланса выявляют и раскрывают информацию о финансовом состоянии предприятия. Одним из приемов анализа баланса является изучение абсолютных величин. В ходе данного анализа сравнивают значения показателей баланса и наблюдают за тенденцией их развития.

Общее представление о качественных изменениях в структуре средств и их источников, а также динамике этих изменений возможно с помощью проведения вертикального и горизонтального анализа. При проведении горизонтального анализа строится одна или несколько аналитических таблиц. В таблицах абсолютные показатели дополняются относительными темпами роста. Горизонтальный анализ нацелен на выявление абсолютных и относительных изменений величин разных статей финансовой отчетности за анализируемый период. В результате полученным результатам дается оценка.

С помощью вертикального анализа актива и пассива можно получить представление о структуре актива и пассива баланса, доле отдельных статей отчетности в валюте баланса. Вертикальный анализ нацелен на расчет удельного веса отдельных статей в итоге баланса и оценке их динамики. В результате анализа можно установить и прогнозировать структурные изменения активов и источников их покрытия

Затем проводят экспресс-анализ текущего финансового состояния. Данный анализ проводят на основе расчетов:

- финансовых коэффициентов (коэффициенты, автономии, капитализации, обеспеченности собственными ресурсами);
- рентабельности (рентабельность активов, собственного капитала и продаж);
- ликвидность предприятия (коэффициенты текущей, абсолютной, быстрой ликвидности);
- деловая активность (коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и запасов).

Таким образом, помимо того, что бухгалтерский баланс является основным годовым отчетом, он также служит эффективным инструментом проведения учета на предприятия. Его структура формирует комплексную информацию о финансовом положении организации за анализируемый период. Различные кредитные учреждения, органы налогового,

статистического и государственного управления используют данные баланса. Согласно законодательству Российской Федерации бухгалтерский баланс и годовая отчетность не могут быть коммерческой тайной. Благодаря информации, содержащейся в бухгалтерском балансе, внешним пользователям дана возможность принимать решения о рациональности взаимоотношений с данным предприятием, инвесторам предоставляется возможность оценить кредитоспособность и риски вложений и покупку акций. В результате проведения анализа бухгалтерского баланса разрабатываются пути и рекомендации по оптимизации структуры собственного и заемного капитала, по ускорению оборачиваемости активов и укреплению финансовой устойчивости предприятия.

Использованные источники:

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете» (статья 6).
2. Сорокина, Е. М. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие для вузов / Е. М. Сорокина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 120 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14471-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/477684> (дата обращения: 19.09.2022).

*Джумабоев Ж.У.
Мирзакаримов Б.Х.
Андижанский государственный медицинский институт
Узбекистан*

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ

Резюме. В основу работы легли результаты диагностики и лечения редко встречающихся аномалий грудной клетки у детей. Особенности хирургической коррекции и ее непосредственные и отдаленные результаты.

Ключевые слова: аномалии развития грудной клетки и их хирургическая коррекция.

*Dzhumaboev Zh.U.
Mirzakarimov B.Kh.
Andijan state medical institute
Uzbekistan*

ANOMALIES OF DEVELOPMENT OF CHEST WALL IN CHILDREN

Resume. The work is based on the results of diagnosis and treatment of rare anomalies of chest wall in children. Features of surgical correction and its immediate and long-term results.

Key words: anomalies of development of chest wall and their surgical correction.

Актуальность. Среди аномалий развития грудной клетки у детей встречается деформации в виде врожденной и приобретенной. Причиной приобретенных деформаций грудной клетки могут быть заболевания легких, рахит, травмы, а также после хирургических операций на органах грудной клетки. Наиболее частой врожденной деформацией является воронкообразная и килевидная. В отношении диагностики и лечения этих видов деформаций в литературе изложено относительно достаточно (1,2,3,4,5). В настоящее время более актуальным является тактика при различных дефектах грудной стенки, которые возникают при аплазии ребер, широком расхождении ребер, синостозах ребер, добавочным ребром недоразвитием грудных мышц. В литературе есть описание случая, когда ребенок родился с открытым дефектом грудной клетки справа, с дефектом диафрагмы (6). О.В. Дольницкий 1978. Дефекты слияния грудины в сочетании с другими пороками развития описал Форцано и соавт. (Американский журнал медицинской генетики 135А, с. 9-12, 2005 г.) (7).

В настоящее время наиболее распространенной классификацией деформаций грудной клетки является классификация Acatello в модификации М.Торге (2012) (8).

Тип 1. Деформации хрящевой части ребра (воронкообразная, килевидная деформация)

Тип 2. Деформации костной части ребра (аплазия, гипоплазия и т.д.)

Тип 3. Деформации хрящевой и костной части (синдром Поланда)

Тип 4. Деформации тела грудины (расщепление грудины)

Тип 5. Деформации ключицы и лопатки

Отсутствие достаточной информации в литературных изданиях в отношении диагностики и тактики при различных аномалиях развития грудной клетки у детей указывают на актуальность этой проблемы.

Материал и методы. В период за 2007-2022гг в хирургическом отделении детского многопрофильного медицинского центра на обследовании и лечении находились 85 детей с различными видами аномалий развития грудной клетки за исключением воронкообразной и килевидной деформаций, в возрасте от 1 до 17 лет. Из них мальчиков – 54, девочек – 31. По разновидности деформации грудной клетки представлено в таблице 1. Данные литературы и наши наблюдения свидетельствуют о том, что чаще отсутствуют 4-6 ребер.

Рис. 1. Синдром Поланда

Рис. 2. Отсутствие двух ребер

Таблица 1

Виды аномалий развития грудной клетки	Кол-во больных
I. Экзостозы 3-4х ребер:	38
1) одностороннее	26
2) двустороннее	12
II. Западение отдельных ребер	23
1) одностороннее	14
2) двустороннее	9
III. Сращение ребер между собой (синостоз)	9
IV. Отсутствие отдельных ребер	6
V. Недоразвитие ребер без сочленения с грудиной	7
VI. Синдром Поланда	2
Всего	85

Жалобы при поступлении в основном на косметические нарушения. Согласно анамнестическим данным, у всех детей аномалия развития грудной клетки замечена с рождения. С возрастом местное проявление становилось выраженным. Всем детям были проведены общеклинические лабораторные исследования, рентгенологическое обследование грудной клетки. После предварительной подготовки произведена изолированная торакопластика направленное на устранение этих дефектов грудной стенки.

Пример 1: больная П. в возрасте 6 месяцев поступила с одышкой, учащенным дыханием. При локальном обследовании у ребенка отмечается объемное образование размером 10x10 см в правой боковой грудной стенке, кожа не изменена, образование плотное неподвижное. На рентгеновском снимке (рис. 3) в прямой проекции отмечалось отсутствие III, IV, V ребер. Нижние ребра резко смещены вниз. Пальпируемое плотное образование оказалось печенью, которая выпячивалась через дефект грудной стенки. Мышцы груди недоразвиты, правая часть диафрагмы растянута. Мягкие ткани недоразвиты. В связи с тяжестью патологии анестезиологического и хирургического риска, после предварительной подготовки была оперирована в годовалом возрасте. Дефект грудной стенки был восстановлен путем частичного смещения продольного расщепления ребер и использован в качестве трансплантата. Пластика диафрагмы и мышц груди. Ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии. Контрольный осмотр через 3-6 месяцев: косметических и функциональных нарушений не выявлено.

Рис. 3.

Рис. 4.

Пример 2. Под нашим наблюдением были двое детей, из них больная И., 3 года, жалобы на учащенное дыхание и деформация грудной клетки. При локальном обследовании грудной клетки отмечалась асимметрия: левая половина недоразвита за счет гипоплазии большой и малой грудной мышцы. Смещение левого соска вниз с гипоплазией. Рентгенологическое исследование (рис. 4) в прямой проекции показало недоразвитие, отсутствие части IV-V реберных хрящей, VI ребро в виде крючка смещен вниз, нижние ребра резко направлены вниз. На основании выше указанных данных был установлен диагноз синдрома Поланда. С целью улучшения

функции легких, предотвращению прогрессирования дыхательной недостаточности, защиты органов средостения необходимо восстановление каркаса грудной клетки.

Техника. Косым разрезом по ходу IV-V межреберья с обнажением грудино-реберного комплекса, продольное рассечение III ребра, смещение вниз с фиксацией к ней IV ребра. В дальнейшем из костной части недоразвитого V ребра полученный трансплантат перемещали и фиксировали к VI ребру. Дефект грудной стенки был ликвидирован. Мышечный дефект был восполнен частичным смещением широчайшей мышцы спины. При восстановлении кожи она смещена выше вместе с соском. Больная выписана в удовлетворительном состоянии. Контрольный осмотр через 3-6 мес. Косметических и функциональных нарушений не выявлено. В литературе синдром Поланда характеризуется как редкий врожденный синдром с частичным или полным односторонним отсутствием большой грудной мышцы с аномалией развития ребер в виде аплазии или гипоплазии. N. Yüit на результаты обследования 113 больных в возрасте от 6 до 38 лет выявил у 55.7% правостороннее, у 37.1% левостороннее и у 7% двустороннее поражение (9). У большинства пациентов наблюдалось истончение подкожно-жировой клетчатки на стороне поражения (86.7%). Тактика лечения детей с синдромом Поланда заключается в основном в реконструктивном вмешательстве на грудной клетке. Авторами предлагаются различные варианты ликвидации дефекта на грудной стенке от трансплантации ребра до полимерного протезирования.

Результат и обсуждение. Врожденные пороки развития грудной клетки встречаются довольно часто как воронкообразная и килевидная деформации. Реже встречаются аномалии развития ребер и грудины. Результатом исследования были больные дети с различными вариантами нарушения развития грудной стенки. Причины образования этих пороков окончательно не выявлены. Морфологические исследования соединительной ткани выявили нарушения ее строения такие как дисплазия, аплазия хрящевой или костной части грудной клетки. Хирургическая тактика зависела от разновидности нарушения развития ребер, грудины и мышц. Основной целью реконструкции грудной клетки является ликвидация дефекта грудной стенки и восстановление мышечной структуры. Непосредственные и отдаленные результаты всех оперированных детей признаны хорошими в сроках от 3 мес до 1 года. Со стороны сердечной и дыхательной систем функциональных нарушений нет.

Заключение. Таким образом у детей могут встречаться различные виды нарушения развития грудины и ребер. В некоторых случаях они остаются незамеченными со стороны родителей и медперсонала, т.к. нет функциональных нарушений. А в большинстве случаев косметический

дефект на грудной клетке представляет большую опасность со стороны легких и сердца. В связи с этим необходима хирургическая коррекция направленные на устранение дефекта в раннем возрасте.

Использованные источники:

1. Баиров Г.А. Джумабоев Ж.У., Маршев И.Д. Отдаленные результаты оперативного лечения детей с воронкообразной деформацией грудной клетки. Вестник хирургии. 1982г, №4, стр. 96-98.
2. Виноградов А.В. Хирургическое лечение редких врожденных и приобретенных деформаций грудной клетки у детей. Дис. канд. мед. наук. М., 1999г.
3. Акилов Х.А., Мирзакаримов Б.Х., Джумабоев Ж.У. Оптимизация хирургической коррекции килевидной деформации грудной клетки у детей. Новый день в медицине: 4(28)2019, стр. 126-129.
4. Мирзакаримов Б.Х. Оптимизация методов диагностики и коррекции грудной клетки у детей при ее воронкообразной деформации. Дис. канд. мед. наук. Андижан, 2010г.
5. Нечаева Г.И., Викторова И.А., Бережной В.В. Клинико-функциональное состояние больных с деформациями грудной клетки до и после торакопластики. Сб.: Материалы V юбилейного симпозиума «Дисплазия соединительной ткани». Омск, 1995г, стр. 63-66.
6. Дольницкий О.В., Дирдовская Л.Н. Врожденные деформации грудной клетки у детей. Здоровья. Киев, 1978г, стр. 55-90.
7. Francesca Forzano, Piers E.F. Daubeney, Susan M. White. Midline Raphe', Sternal Cleft, and Other Midline Abnormalities: A New Dominant Syndrome? American Journal of Medical Genetics 135A:9–12 (2005): P. 9-12.
8. Torre M., Rapuzzi G., Jasonni V. Chest wall deformities: An overview on classification and surgical options. In: Topics in Thoracic Surgery / Ed. P. Cardoso, 2012. P. 117-136.
9. Yiyit N, Işıtmangil T, Öksüz S. Clinical analysis of 113 patients with Poland syndrome. Ann Thorac Surg. 2015;99(3). P. 999-1004.

*Лянзвинская Д.В.
студент
Давыдова Н.Л., к.э.н., доцент
заведующий кафедры «Банкинг и финансовые рынки»
Научный руководитель: Давыдова Н.Л., к.э.н.
доцент
Полесский государственный университет*

РАЗВИТИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Аннотация: В данной статье рассмотрен рынок ценных бумаг, как рынок услуг, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг. Смысл содержания услуг на рынке ценных бумаг обусловлены свойствами и качеством ценных бумаг. Кроме того, особое внимание уделено роли ценных бумаг в современных условиях экономики, а также его анализ.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, ценные бумаги, акции, облигации.

*Lyangvinskaya D.V.
student
Davydova N.L., candidate of economic sciences
associate professor
head of the department "Banking and Financial Markets
Supervisor of studies: Davydova N.L., Ph.D.
Polessky State University*

SECURITIES MARKET DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Abstract: The paper deals with the securities market as the market of services associated with the issue and circulation of securities. The content of the securities market services is determined by the properties and quality of securities. Besides, the role of securities in modern economic conditions is given particular attention, as well as its analysis.

Key words: securities market, securities, stocks, bonds.

Рынок ценных бумаг играет важную роль в реализации денежно-кредитной политики: посредством выпуска ценных бумаг осуществляется финансирование дефицита бюджета страны, а также регулирование объема денежной массы в обращении.

В современных условиях экономики развитие рынка ценных бумаг является основой для создания конкурентной среды, повышения мобильности и эффективности производства, расширения инвестиционной деятельности, что обеспечивает стабильность в развитии экономики страны.

Главным принципом регулирования рынка ценных бумаг является реализация общенациональных интересов и обеспечение гарантий безопасности инвестиционной деятельности в экономике Республики Беларусь.

Проанализируем состав и динамику развития рынка акций Республики Беларусь за период 2019-2021 гг.

По состоянию на 01.01.2020 в Республике Беларусь зарегистрировано 4 258 акционерных обществ, из которых 2 289 являются открытыми акционерными обществами (далее – ОАО), 1 969 – закрытыми акционерными обществами (далее – ЗАО). По сравнению с 01.01.2019 общее количество акционерных обществ уменьшилось на 3,4%, при этом количество ОАО уменьшилось на 2,1%, количество ЗАО уменьшилось на 5,0%.

Общее количество выпусков акций по состоянию на 01.01.2020 составило 4 327 (4 482 выпуска по состоянию на 01.01.2019), из которых количество выпусков акций ОАО – 2 324 (2 374 выпуска по состоянию на 01.01.2019), количество выпусков акций ЗАО – 2 003 (2 108 выпусков по состоянию на 01.01.2019).

Общий объем эмиссии акций на 01.01.2020 составил 33,6 млрд рублей по номинальной стоимости. Объем эмиссии акций действующих эмитентов по сравнению с 01.01.2019 увеличился на 2,9%, в том числе:

1) объем эмиссии акций ОАО увеличился на 1,8% и составил 29,95 млрд рублей;

2) объем эмиссии акций ЗАО увеличился на 12,2% и составил 3,69 млрд рублей.

По состоянию на 01.01.2021 в Республике Беларусь зарегистрировано 4 105 акционерных обществ, из которых 2 225 являются открытыми акционерными обществами (далее – ОАО), 1 880 – закрытыми акционерными обществами (далее – ЗАО). По сравнению с 01.01.2020 общее количество акционерных обществ уменьшилось на 3,6%, при этом количество ОАО уменьшилось на 2,8%, количество ЗАО уменьшилось на 4,5%.

Общее количество выпусков акций по состоянию на 01.01.2021 составило 4 173 (4 327 выпусков по состоянию на 01.01.2020), из которых количество выпусков акций ОАО – 2 260 (2 324 выпуска по состоянию на 01.01.2020), количество выпусков акций ЗАО – 1 913 (2 003 выпуска по состоянию на 01.01.2019).

Общий объем эмиссии акций на 01.01.2021 составил 38,5 млрд рублей. Объем эмиссии акций действующих эмитентов по сравнению с 01.01.2020 увеличился на 14,3%, в том числе:

1) объем эмиссии акций ОАО увеличился на 15,0% и составил 34,44 млрд рублей;

2) объем эмиссии акций ЗАО увеличился на 8,7% и составил 4,01 млрд рублей.

Также проанализируем динамику объема рынка акций юридических лиц Республики Беларусь. Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика развития рынка акций юридических лиц РБ за период 2019-2021 гг.

Показатели:	На 01.01.2019 г.	На 01.01.2020 г.	На 01.01.2021 г.	Отклонение:			Темпы роста, %		
				2020 г./2019 г.	2021 г./2020 г.	2021 г./2019 г.	2020 г./2019 г.	2021 г./2020 г.	2021 г./2019 г.
<i>Объем сделок купли-продаж (организованный рынок):</i>									
по номинальной стоимости.	1,4	0,4	0,1	-1	-0,3	-1,3	28,6	25	7,14
по фактической стоимости.	2,1	0,2	0,9	-1,9	0,7	-1,2	9,5	450	42,9
<i>Объем сделок купли-продаж (неорганизованный рынок):</i>									
по номинальной стоимости.	2,8	1,3	1,3	-1,5	0	-1,5	46,4	100	46,4
по фактической стоимости.	2,7	1,8	1,6	-0,9	-0,2	-1,1	66,7	88,9	59,3
<i>Итого:</i>									
по номинальной стоимости.	4,2	1,7	1,4	-2,5	-0,3	-2,8	40,5	82,4	33,3
по фактической стоимости.	4,8	2,0	2,5	-2,8	0,5	-2,3	41,7	125	52,08

Примечание – Источник [1].

Исходя из таблицы 1 можно сказать, что на 01.01.2020 объем сделок купли-продажи по номинальной стоимости уменьшился на 2,5 по сравнению с предыдущим годом. На 01.01.2021 объем сделок купли-продажи по номинальной стоимости также уменьшился на 0,3 по сравнению с 01.01.2020 г. По сравнению с предыдущим годом на 01.01.2020 объем сделок купли-продажи по фактической стоимости уменьшился на 2,8. На 01.01.2021 объем сделок купли-продажи по фактической стоимости увеличился на 0,5 по сравнению с 01.01.2020 г.

Проанализируем состав и динамику развития рынка облигаций Республики Беларусь за период 2019-2021 гг.

По состоянию на 01.01.2020 общее количество эмитентов облигаций составило 255 субъектов (по сравнению с 01.01.2019 их количество уменьшилось на 7,3%), в обращении находилось 988 выпусков облигаций. Общее количество выпусков облигаций уменьшилось по сравнению с 01.01.2019 на 1,9%.

По состоянию на 01.01.2020 общий объем эмиссии облигаций всех категорий эмитентов составил по номинальной стоимости 30,1 млрд рублей, в том числе: объем эмиссии облигаций банков – 8,4 млрд рублей (-1,4%, 8,5 млрд рублей на 01.01.2019), предприятий – 8,6 млрд рублей (+14,9%, 7,5 млрд рублей на 01.01.2019), ОМЗ – 3,1 млрд рублей (-8,1%, 3,4 млрд рублей на 01.01.2019); государственных ценных бумаг – 8,8 млрд рублей (-1,5%, 8,9 млрд рублей на 01.01.2019), облигаций Национального банка – 1,2 млрд рублей (-48,6%, 2,3 млрд рублей на 01.01.2019).

В течение 2019 г. наибольшие темпы роста объемов зарегистрированных выпусков продемонстрировали облигации, номинированные в белорусских рублях (объем зарегистрированных выпусков – 3,5 млрд рублей, рост составил +57% по сравнению с объемом регистрации 2018 г.), со сроком обращения до 1 года (объем зарегистрированных выпусков – 130,9 млн рублей, увеличение в 2,8 раза), с доходом в виде дисконта (объем зарегистрированных выпусков – 239,6 млн рублей, увеличение в 4,6 раза).

По состоянию на 01.01.2021 общее количество эмитентов облигаций составило 269 субъектов (по сравнению с 01.01.2020 их количество увеличилось на 5,5%), в обращении находилось 922 выпуска облигаций. Общее количество выпусков облигаций уменьшилось по сравнению с 01.01.2020 на 6,7%.

По состоянию на 01.01.2021 общий объем эмиссии облигаций всех категорий эмитентов составил 31,8 млрд рублей, в том числе: объем эмиссии облигаций банков – 8,4 млрд рублей (+0,3%, 8,37 млрд рублей на 01.01.2020), предприятий – 10,3 млрд рублей (+19,5%, 8,6 млрд рублей на 01.01.2020), ОМЗ – 3,2 млрд рублей (+1,6%, 3,1 млрд рублей на 01.01.2020); государственных ценных бумаг – 9,9 млрд рублей (+12,9%, 8,8

млрд рублей на 01.01.2020), облигаций Национального банка – 0,06 млрд рублей (-95,2%, 1,2 млрд рублей на 01.01.2020).

В течение 2020 г. наибольшие темпы роста объемов зарегистрированных выпусков продемонстрировали:

1) облигации, номинированные в иностранной валюте: объем зарегистрированных выпусков в долларах США – 1,1 млрд рублей, увеличение в 2 раза по сравнению с объемом регистрации 2019;

2) объем зарегистрированных выпусков в евро – 1,0 млрд рублей, увеличение в 2,2 раза; облигации со сроком обращения 10 лет и более – объем зарегистрированных выпусков 1,3 млрд рублей, увеличение в 3,7 раза;

3) облигации с доходом в виде постоянного процента – объем зарегистрированных выпусков 2,2 млрд рублей, увеличение на 40,8%.

Также проанализируем динамику объема рынка облигаций юридических лиц Республики Беларусь. Данные приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика развития рынка облигаций юридических лиц РБ за период 2019-2021 гг.

Показатель и	На 01.01.20 19 г.	На 01.01.20 20 г.	На 01.01.20 21 г.	Отклонение:			Темпы роста, %		
				2020 г./20 19 г.	2021 г./20 20 г.	2021 г./20 19 г.	2020 г./20 19 г.	2021 г./20 20 г.	2021 г./20 19 г.
<i>Объем сделок купли-продаж (организованный рынок):</i>									
по номинальной стоимости	193,2	77,3	154,9	-115,9	77,6	-38,3	40,01	200,39	80,18
по фактической стоимости	194,0	79,7	158,4	-114,3	78,7	-35,6	41,08	198,75	81,65
<i>Объем сделок купли-продаж (неорганизованный рынок):</i>									
по номинальной стоимости	1 860,2	809,4	1 745,7	-1050,8	936,3	-114,5	43,51	215,68	93,84
по фактической стоимости	1 876,7	815,7	1 669,3	-1061	853,6	-207,4	43,46	204,65	88,95
<i>Итого:</i>									
по номинальной	2 053,4	886,8	1 900,5	-1166,6	1013,7	-152,9	43,19	214,31	92,55

стоимости									
по фактической стоимости	2 070,6	895,4	1 827,7	- 1175,2	932,3	- 242,9	43,24	204,12	88,27

Примечание – Источник [1].

Исходя из таблицы 2 можно сказать, что на 01.01.2020 объем сделок купли-продажи по номинальной стоимости уменьшился на 1166,6 по сравнению с предыдущим годом. На 01.01.2021 объем сделок купли-продажи по номинальной стоимости увеличился на 1037,7 по сравнению с 01.01.2020 г. По сравнению с предыдущим годом на 01.01.2020 объем сделок купли-продажи по фактической стоимости уменьшился на 1175,2. На 01.01.2021 объем сделок купли-продажи по фактической стоимости увеличился на 932,3 по сравнению с 01.01.2020 г.

Проанализировав динамику развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь можно сказать, что рынок ценных бумаг неактивен, и есть ряд, сдерживающий факторов. Таких как:

- 1) отсутствие значимых для развития рынка ценных бумаг институтов.
- 2) консервативность руководства организаций.
- 3) незаинтересованность организаций республики в самостоятельном публичном привлечении инвестиций с использованием инструментов рынка ценных бумаг.
- 4) отсутствие существенных объемов иностранных инвестиций.
- 5) низкий уровень прозрачности рынка ценных бумаг.

Для того, чтобы рынок ценных бумаг Республики Беларусь стал эффективным механизмом оборота ценных бумаг, способствовал экономическому росту, обеспечивал приток инвестиций и надежную защиту интересов всех субъектов хозяйствования, его дальнейшее функционирование должно строиться на следующих принципах: социальная справедливость; надежная защита инвесторов; эффективность; правовой порядок; прозрачность и открытость; конкурентоспособность; целостность.

С целью развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2020 г. №759 утверждена государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года. Главная цель программы – создание условий для повышения уровня ликвидности, прозрачности, надежности и эффективности рынка ценных бумаг. Это необходимо для привлечения в экономику внешних и внутренних инвестиций в целях технологического обновления основного капитала, повышения конкурентоспособности, а

также дальнейшего устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения. Принятая программа и разработанный комплекс мероприятий по ее реализации позволяет, с одной стороны, сохранить преемственность в развитии рынка ценных бумаг предыдущих лет, с другой стороны - значительно повысить роль фондового рынка как важнейшего источника привлечения инвестиций в национальную экономику. [2]

В целом реализация программы предполагает повышение роли рынка ценных бумаг в эффективном распределении финансовых ресурсов, их аккумуляции для решения приоритетных экономических задач, повышение инвестиционной активности субъектов хозяйствования и граждан, развитие приватизации, совершенствование системы налогообложения, развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг и выход на международные рынки капитала.

Таким образом, рынок ценных бумаг Республики Беларусь сегодня представляет собой развивающийся сектор финансового рынка. В стадии становления находятся все его сегменты. Принимая во внимание, что на данном этапе рынок ценных бумаг не может обойтись без эффективного государственного регулирования, в качестве первоочередной задачи необходимо совершенствовать единую государственную политику. Несмотря на выявленные в ходе анализа проблемы, следует отметить, что это молодой, динамичный и перспективный рынок. Перспективы отечественного финансового рынка будут в решающей степени зависеть от того, сможет ли Беларусь воспользоваться новой волной мирового экономического роста, а также использовать потенциал глобализации в своих интересах.

Использованные источники:

1. Показатели рынка корпоративных ценных бумаг. [Электронный ресурс]// Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: <https://www.nbrb.by/statistics/financialmarkets/corpsecurmarket> (дата обращения: 12.05.2022)
2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2020 г. №759 утверждена государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года. [Электронный ресурс]// Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: <https://economy.gov.by/uploads/files/gos-progr-2021-2025/Perechen-gosprogramm-PSM-759.pdf> (дата обращения: 12.05.2022)

*Мирзааҳмедова Ю.А.
Факультетлараро чет тиллар (аниқ ва табиий фанлар) кафедраси
филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Андижон давлат университети
Ўзбекистон, Андижон*

ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ШАРТЛАНГАН КЎРИНИШЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада гендер фарқланган дискурсларда ижтимоий фарқларнинг юзага чиқишига доир қарашлар баён қилинган. Муайян дискурсларнинг гендер туси бир вақтнинг ўзида ижтимоий хосланганликка ҳам эга. Мақолада бу ўзига хосликларни таҳлил қилишнинг назарий асослари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: ижтимоий шартланганлик, гендер, дискурс, жинс, феменистика.

*Mirzaakhmedova Yu.A., doctor of philosophy (PhD) in philological sciences
interfaculty department of foreign languages (exact and natural sciences)
Andijan State University
Uzbekistan, Andijan*

SOCIALLY CONDITIONED APPEARANCES OF GENDER CHARACTERISTICS

Abstract. This article describes views on the emergence of social differences in gender-differentiated discourses. The gender tone of certain discourses has a social character at the same time. The theoretical foundations of the analysis of these peculiarities are considered in the article.

Key words: social conditioning, gender, discourse, gender, feminism.

Замонавий тилшуносликда татбиқий йўналишларга қизиқиш тоборо ортиб бормоқда. XXI аср аъналарига кўра, ҳар қандай фан сингари тилшунослик ҳам иқтисодий-ижтимоий самарадорликка интилиб бормоқдаки, бу ўз-ўзидан татбиқий йўналишларга эҳтиёжни оширади. Ана шундай йўналишлардан бири бу гендер тилшунослигидир. Н.А.Блохинанинг таъкидлашича, “жинс” (биологик жинс) ва “гендер” (ижтимоий-маданий жинс) атамалари ўртасидаги фарқ фанга психолог Роберт Столлер ва эндокринолог Жон Мони томонидан киритилган. Дастлабки, бир оз мавҳум ва ҳозиргача тадқиқотчилар томонидан тан олинадиган гендер назарияси таърифи эса Анн Оаклига тегишли. “Жинс” (sex) – бу эркак ва аёл ўртасидаги биологик фарқлар билан боғлиқ бўлган сўз: жинсий аъзолардаги аниқ фарқ, репродуктив функцияга тегишли фарқ.

“Гендер” (gender) эса маданий мавзу предметидир: “эркак” ва “аёллик” феминлик ва мускулинлик тушунчаларининг ижтимоий таснифи билан боғлиқ. Гендер барқарорлик қандай тан олинса, гендер хилма-хиллик ҳам шундай тан олинishi лозим [1].

Инсониятнинг таснифи борасидаги энг яққол оппозитив белги бу жинсдир. Инсон дунёқарашининг ифодасигина эмас, шакли ҳам бўлган тилда бу оппозиция қандай ифода топган? Л.Н.Пушкареванинг ёзишича, қадимги олимлар ҳам грамматик род ва биологик жинс ўртасидаги боғлиқлик ҳақида ўйлашган, бироқ узоқ вақт давомида (шу жумладан Ўрта асрларда) грамматик род (genus) тушунчаси табиий ҳодиса – эркак ва аёл жинсини (нар ва мода) сифатида акс эттириш билан узвий боғлиқ деб ҳисоблаганлар. Шунинг учун мужской род ифодаляйдиган номларда куч, энергия, шижоат, фаоллик акс этса, женский родга кирувчи отларда – пассивлик, заифлик, орзумандлик ва гуноҳкорлик билан боғлиқ сўзлар ифодаланadi, деб ишонганлар. Бироқ кейинчалик жинс умуман лисоний фарқланмаган ёки “мужской род” ва “женский род” иккита алоҳида лисоний вариант сифатида мавжуд бўлган тиллар кашф қилинди. Шунинг учун ҳозирги вақтда отларнинг жинс категориясига соф лингвистик категория сифатида қаралади, яъни муайян келишиқ кўшимчаларини қабул қилиши ва ўзига хос мослашиш хусусиятларига эга сўзлар синфи сифатида қабул қилинади. Мужской ва женский роддан ташқари, тил ва онгда “жинс” тушунчаси мавжуд – эркак ва аёл. Бу фақат жонли нарсаларга тегишли. Жинс жонли нарсаларни билдирувчи отларнинг икки тоифасидир: одамларда –эркаклар ва аёллар, ҳайвонларда – нар ва мода; бу инсоннинг иродасидан ташқарида бўлган биологик табиий ҳодисадир [2].

Бу ва шу хил бошқа қарашларни жамловчи атама борасида тўхталиб ўтсак.

“Гендер” атамаси, А.В.Кирилина ёзганидек, тилшуносликдан (инглизча gender – грамматик род категориясидан) олинган ва ижтимоий фалсафа, социология, антропология, тарих, шунингдек сиёсий мунозара каби фанларнинг тадқиқот майдонига кўчирилган. Кўчириш уни sexus (sex) (жинс) атамаси – биологик жинс билан таққослаш учун амалга оширилди, чунки бу тушунча нафақат табиий детерминизм билан, балки эркаклар ва аёллар ўртасидаги биологик фарқлар билан, меҳнатнинг жинслараро тақсимоти, тенг бўлмаган талаблар ва жамиятнинг эркаклар ва аёлларга бўлган муносабати билан боғлиқдир [3].

Бу тушунчанинг келиб чиқиши жамиятнинг қандай эҳтиёжлари билан боғлиқ? Н.А.Блохина гендер тушунчасини цивилизация ривожини билан боғлайди: жинслараро роллардаги стереотипларнинг ўзгариши одамнинг, масалан, эркак жинсига мансуб бўлган одам жамиятда аёлнинг гендер ролини ўйнаши мумкинлигига олиб келади (эркакнинг уйда болаларга қараб ўтириши)[4]. И.И.Буличевнинг таъкидлашича, жинслараро ижтимоий фарқлар ибтидоий воқеликка бориб қадалади:

“Жинс (биологик жинс) ва гендер (ижтимоий жинсни) бир-биридан ажратиш ибтидоий жамият доирасида содир бўлган. Жамиятнинг генезиси ва инсоният шаклланишининг дастлабки босқичларида воқеликнинг гендер манзараси эркак ва аёл мавжудлигининг феминлик ва маскулинлик усуллари эркаклар ва аёлларнинг соф биологик хусусиятларига мос келиши ёки келмаслиги мумкин. Гендер идентификацияси учун бу эмпирик равишда белгиланган жинс тушунчаси эмас, балки эр ёки хотиннинг ҳақиқий ижтимоий мансублиги ҳал қилувчи роль ўйнайди. Бу (биологик бўлмаган) жинс сифатида ижтимоий гендернинг мустақил хусусиятини кўрсатади. Уларнинг замонавий дунёдаги тафовути иктисодий, демографик ва бошқа омилларга боғлиқ” [5].

Аксарият хорижий муаллифлар феминистик назариётчилар томонидан ишлаб чиқилган аёллар тарихининг сўзсиз гендер билан боғлиқлигини эътироф этишлари билан ажралиб турадилар. 80-йиллардаги дастлабки тадқиқотларда гендер тарихи ёки жинслар тарихи янгиланган ва тўлдирилган аёл тарихи деган фикр кўпчилик томонидан таъкидланган. Кейинчалик олиб борилган тадқиқотларда ушбу йўналишларнинг аниқ чегараси кўрина бошлади. Бу, эҳтимол, маълум бир мустақилликнинг гендер тарихи ва унинг илмий доираларда тан олинishi билан боғлиқдир.

“Аёллар тарихи” фандаги феминистик йўналиш бўлиб, мақсади “аёллар тарихи”ни эркаклар тарихидан ажратиб кўрсатишдир: масалан, С. Ортнер, М. Девин, М. Росалдо аёлларнинг тарихдаги ролини кўрсатишга интилди. Бу йўлда кўпинча илмий объективликка путур етди: тарихда эркак ва аёл ролларининг тенглигини исботлаш истаги далилларнинг бузилишига олиб келди [6].

Феминистлар жамиятда патриархия устунлик қилади ва барча матнлар ва дискурсив амалиётлар патриархал, яъни эркакларга оид қадриятларни шахсларга сингдиради деган тезисни илгари сурдилар.

Гендер тадқиқотлари аёлларга оид тадқиқотлар доирасида бошланди. Аёллар тадқиқотларидан фарқли ўлароқ, гендер тадқиқотларида иккита объект бор – эркак ва аёл. Агар аёлларнинг тадқиқотлари мақсади фақатгина аёлларни ўрганиш бўлса, гендер тадқиқотида марказий нуқта – бу гендер фарқлар ва ўхшашликларни, биринчи навбатда, жинсни ижтимоий-психологик ва ижтимоий-маданий хусусиятлари призмасида ўрганишдир [7].

Феминистик тадқиқотлар аёлларнинг жинси, ҳаёти ва яшаш шароитлари ҳамда эркаклар ва аёллар ўртасидаги муносабатларга бағишланган. Феминистик тадқиқотлар тадқиқот жараёнини тубдан сиёсийлаштириш билан тавсифланади. Гендер тадқиқотларида бундай аниқ сиёсий юк бўлмайди. Кейинчалик, “гендер” тушунчаси тилшунослик доирасига кириб келди. “Ғарб фанида ҳозирги кунга қадар жинсни ақлий тузилма сифатида кўриб чиқиш масаласи бўйича бир фикрга келинмади. Яъни жинсининг ижтимоий-маданий функцияларини белгилайдиган ва бу

функцияларни биологик ёки ижтимоий конструкциядан ажратишга имкон берадиган илмий таъриф. Иккинчи ҳолда, гендер камида тўртта хусусият гуруҳини назарда тутди: биологик жинс, жинс-рол (ёки шунинг учун жинс) стереотиплари, гендер-рол меъёрлари ва жинс-ролнинг ўзига хослиги. Америкалик социологларнинг асарларида сўнгги учта хусусият баъзан (И. Хофманнинг ортидан) “жинснинг маданий таркибий қисмлари” нинг турли хил намоён бўлишига, яъни стереотиплар ва жамият томонидан ўрнатилган ижтимоийлашув ва идентификация усуллари жинслар нормаларига боғлиқ бўлган “гендер намоёиши” деб номланади” [8]. Ушбу масала бўйича шуғулланаётган тадқиқотчилар сафи йилдан йилга кенгайиб бормоқда. Ўзбекистонда гендерни ўрганишнинг ўзига хос хусусиятлари бўлиши шубҳасиз. Ўзбек тилшунослигида тил бирликлари тавсифида жинс белгиси нейтрал тадқиқотлар устунлик қилади. Бунинг бир неча сабаблари бор. Хусусан, ўзбек тилида гендер мазмунли махсус категорияларнинг мавжуд эмаслиги, гендер фарқларга эътибор нафақат ўзбек, балки гендер кўрсаткичларга эга тилшуносликларга ҳам анъанавий хос бўлмагани, татбиқий-амалий тилшунослик йўналишларининг энди ривожлана бошлагани кабилар билан боғланади. “Гендер” атамасининг ўзи ҳам тилшунослигимиз учун янги, ўзининг пайдо бўлиш тарихи, ўзининг мураккаб фойдаланиш анъаналарига эга тилда бу термин бўлмаган. Шу муносабат билан бизнинг гендер тадқиқотларимиз муқаррар равишда ўзига хос хусусиятларга эга бўлади. Хорижий тилшуносликда гендер йўналишлари шаклланди, бир томондан, тилда қайд этилган феминлик ва мускулинлик стереотиплари, шунингдек, гендер ассиметрияси, иккинчи томондан, эркак ва аёлларнинг нутқий хатти-ҳаракатларининг ўзига хос хусусиятлари ўрганила бошланди.

Ўтган асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб гуманитар фанларда гендер тадқиқотларга қизиқиш кучайиб кетди. Бу инсониятнинг маълум бўлган тарихида энг фаровонликка эришган даври томонидан қўйилган талаб эди. БМТ Тараққиёт дастурига кўра инсон ривожланишининг таркибий қисмларига самарали меҳнат, жамият ҳаётига тегишли масалалар бўйича қарор қабул қилишда кишиларнинг ваколатларини ва иштирок этиш имкониятларини кенгайтириш, ривожланиш барқарорлиги ҳамда барча одамлар учун имкониятлар ва танловнинг тенглиги киритилади [9].

Ўзбек тилшунослигида бу йўналишдаги тадқиқотлар янгилик бўёғини йўқотмаган бўлса-да, бу борада салмоқли изланишлар ҳам мавжуд эканлигини рад этиб бўлмайди. Хусусан, кейинги йилларда ўзбек тилшунослигида яратилган бир қатор тадқиқотлар ичида проф. С.Мўминов ишлари алоҳида ўрин тутди [10]. У ўз тадқиқотларида ўзбек нутқий мулоқотининг эркаклар ва аёлларга хос жиҳатларини ёрқин мисоллар билан очиб бера олган [11].

Инсонларнинг гуруҳларга – синфларга бўлиниши ва синфлар орасидаги муайян рақобат инсоният тарихининг асосий ташкил

этувчиларидандир. Шу билан бирга жамиятда ушбу синфларнинг пайдо бўлиши ва ижтимоий баҳоси ўзгарувчан. Айрим синфлар муайян босқичда етакчи бўлса, кейинги босқичда етакчилигини қўлдан бой бериши мумкин. Шу билан бирга жамиятнинг гуруҳларга таснифи ҳам ўзгарувчан. Айрим гуруҳлар даврлар ўтиши билан умуман ижтимоий қатламлар сирасидан чиқса, айримлари янги пайдо бўлиб боради. Аммо инсоннинг антропологик белгиларга асосланган гуруҳлари тарихнинг барча босқичларида ҳам сақланади. Шуниси қизиқки, биологик-антропологик белгилар атрофида жамланган гуруҳларнинг ижтимоий маъқеи ер юзида тарихан ва ҳозир мавжуд бўлган ижтимоий тузумларда бир-бирига моҳиятан ўхшашдир, фақат ташқи шаклий – ўзгарувчан ҳамда ўткинчи белгиларига кўра фарқланиш мавжуд бўлади. Бундай гуруҳларнинг энг яққол кўриниши гендер фарқланувчи гуруҳлар – эркак ва аёллардир. Эркаклар ва аёллар орасидаги фарқ инсоният тарихининг барча босқичларида ҳам яққол бўлган. Бу фарқни йўқотишга бўлган интилишлар одатда салбий баҳолаб келинган. Эркак ва аёлларнинг тенг ҳуқуқлиги, ўзаро муносабатлари масаласи ҳар қандай ижтимоий тузумда ҳам долзарб бўлиб келган. БМТ томонидан 25 ноябрь аёлларга нисбатан жинсий зўравонликка барҳам бериш куни деб эълон қилиниши ҳам бежиз эмас [12].

Ўзбек жамиятида гендер фарқлар нафақат эркак ва аёллар ўртасида кўринади, балки бир жинс вакилларининг ижтимоий ўзига хосликларидан ҳам келиб чиқади. Бир неча мисолларга мурожаат қилсак:

Бўйи етган қизнинг орзуси осмондаги юлдузга ўхшайди. Узоқдан ярақлаб кўринади-ю, на етасан, на тутасан. Юлдуз эса олисда сирли-сирли милтираб тураверади. Талпинасан, ҳеч кимга билдирмай хаёл сурасан. Юлдузинг ёнинга тушишини орзиқиб кутасан. Ким билсин, «юлдузи юлдузига тўғри кепти», деган гап балки шундан чиққандир. Менинг юлдузим – Кимсан акам эди [13].

Матндаги ўзига хос вербал ифодалар – юлдуз, сирли-сирли, «юлдузи юлдузига тўғри кепти»...ёш қизнинг нутқини тавсифлайди.

Кимсан акамни кузатганимиздан кейин икки ҳафта ўтмай Холпош хола ойимнинг олдига йиғлаб чиқиб қолди.

– Ўргилай, овсинжон! Чолим ўлгур ёмон иш қилди. Шокирим билан Зокирим урушга кетамиз, деган экан, ховлиқма деб йўлга солиш ўрнига ўзи етаклаб военкоматга оборибди. Ҳеч кимга айтмайжўнатиб келди. Болаларим билан рози-ризолик ҳам тилашолмай қолдим, овсинжон! Ойим уни юпатишга уринди. – Нафасингизни иссиқ қилинг, айланай. Юртга келган тўй. Мана, Кимсаним ҳам кетди-ку! Ўтирибман Яратганга топшириб...

– Сизники иззат-икром билан кетди. Бир кун бўлсаям дийдорига тўйиб қолдингиз. Менинг чолим ақалли хайрлашганим кўймади! «Ёв

қувдими, мунча ҳовлиқдингиз», десам, «мен белида белбоғи бор ўғил ўстирганман!» деб керилади.

Бу парчада эса, Ўргилай, овсинжон! Чолим ўлгур... рози-ризолик ҳам тилашолмай қолдим, овсинжон! Нафасингизни иссиқ қилинг, айланай. Юртга

келган тўй. Ўтирибман, Яратганга топшириб... иззат-икром билан кетди... Бир кун бўлсаям дийдорига тўйиб қолдингиз. Менинг чолим ақалли хайрлашганим қўймади! «Ёв қувдими, мунча ҳовлиқдингиз»...ифодалари катта ёшли аёлга ишора қилмоқда.

Гендер жиҳатларни ўрганишда уларнинг ижтимоий баҳосини ҳам ҳисобга олиш зарурати муайян дискурслар таҳлилида яққол намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Блохина Н.А. Понятие гендера: становление, основные концепции и представления // Общество и гендер. – Рязань: АВГ, 2003. – С.302.
2. Пушкарева Н.Л. Женщина. Гендер. Культура. – М.: Терра, 1998. – Б.19.
3. Кирилина А.В. Некоторые итоги гендерных исследований в российской лингвистике // Гендер: Язык, Культура, Коммуникация. Материалы Третьей Международной Конференции. – М., 2003. – С. 12.
4. Блохина Н.А. Понятие гендера: становление, основные концепции и представления // Общество и гендер. – Рязань: АВГ, 2003. – С.302.
5. Булычев И.И. Образы маскулинности и феминности в формате гендерной картины мира // Credo, № 1, 2004.- С.45.
6. Қаранг: <https://konspekt.com/referat-24215-doklad-gendernye-issledovaniya-v-zarubezhnoj-i-rossijskoj-lingvistike>.
7. <https://libr.link/knigi-pedagogika/soderjanie-otlichie-ponyatiy-gendernye-75689.html>;
<http://www.med24info.com/books/gendernaya-terapiya-spravochnik-prakticheskogo-psihologa/gendernye-issledovaniya-15741.html>;
<https://arzamas.academy/materials/959>
8. Пушкарева Н.Л. Женщина. Гендер. Культура. – М.: Терра, 1998. – Б.18.
9. Гендер асослари: назария ва амалиёт. – Тошкент: 2003. – Б.9
10. Искандарова Ш. Ўзбек нутқ одатининг мулоқот шакллари: Филол. фан. номз.... дисс. – Самарқанд, 1993. – 140 б.; Мўминов С. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-лисоний хусусиятлари: Филол. фан. д-ри... дисс. – Тошкент, 2000. – 236 б.; Кахаров Қ. Ўзбек ва немис нутқий этикетларининг қиёсий тадқиқи: Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. – Андижон, 2020. – 148 б.
11. Мўминов С. Ўзбек мулоқотининг жинс хусусиятлари // Ўзбек тили ва адабиёти, 1999. 5-сон. – Б. 64-66.; Мўминов С. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-лисоний хусусиятлари: Филол. фан. д-ри... дисс. – Тошкент, 2000. – 236 б.
12. www.zhenskoe-mnenie.ru

13. Ҳошимов Ў. Икки эшик ораси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016 – Б.155.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

*Гулямова Л.Х.-А., к.г.н.
профессор
кафедра «Маркшейдерского дела и геодезии»
Ташкентский государственный технический университет*

ОЦЕНКА ТОПОГРАФИИ КАК РЕСУРСА ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА

Аннотация: В данной статье рассматривается концепция разработки геопространственных инструментов для оценки топографии как ресурса краткосрочного рекреационного туризма. Этот подход основан на предположении, что выявление ведущих факторов является обязательным условием оценки территории. Анализ выполняется с помощью инструментов на основе ГИС и стандартных процедур. Они используются для определения пространственных свойств туристических объектов в горной местности Ташкентской области.

Ключевые слова: ГИС, Ташкентская область, Узбекистан, рекреационный туризм, топографическая оценка.

*Gulyamova L., candidate of geographical sciences
professor
Tashkent State Technical University*

ASSESSING TOPOGRAPHY AS THE RESOURCE FOR THE RECREATIONAL TOURISM

Abstract. This paper discusses the concept of the development of geospatial tools for assessing topography as the resource for the short-term recreational tourism. This approach is based on assumptions that identifying of leading factors is prerequisite for assessment the territory. The analysis is performed with the help of GIS-based tools and standard procedures. They are used for defining the spatial properties of touristic objects in mountainous area of Tashkent region.

Key words: GIS, Tashkent region, Uzbekistan, recreational tourism, topography assessment.

Введение. Социально-экономические изменения в Узбекистане привели к бурному развитию рекреационного туризма. Рост городского населения, улучшение образа жизни и новые стандарты жизни являются

основными факторами спроса на досуг. Сегодня у людей остается свободное время после того, как они сделали то, что необходимо в виде оплачиваемой работы, неоплачиваемой работы по дому и ухода за собой.

Сегодня в Узбекистане предпринимаются шаги по оздоровлению окружающей среды, а также по сохранению и восстановлению национального наследия, приносящие пользу как отдыху, так и туризму. Инициировано несколько программ по качественному обеспечению местного отдыха, чтобы повысить туристический интерес к этому району и создать спрос на размещение и другие услуги. Экзотические развлекательные объекты, такие как тематические парки или горнолыжные курорты, неизменно должны привлекать как туристов, так и обычных пользователей.

В данной статье под рекреационным туризмом понимается вся деятельность, связанная с наслаждением и удовольствием в природной среде Ташкентской области Узбекистана. Принимая во внимание, что предпосылками туризма являются отдых и рекреация, а границы между рекреацией и туризмом размыты, основное внимание в данном исследовании уделяется оценке экологических условий для однодневного временного рекреационного туризма. Основное внимание уделено оценке рельефа как ресурса с точки зрения управления и инвестирования в рекреационный туризм в Ташкентской области Узбекистана.

Материалы и методы. Для изучения топографии используются несколько открытых источников, включая топографические карты, спутниковые снимки Google Earth PRO и тематические карты, такие как геология, геоморфология из Атласа Центральной Азии и Узбекистана, изданного в Ташкенте «ЕРГЕОДЕЗКАДАСТР» [1,2]. Кроме того, для анализа были рассмотрены карты лавиноопасных территорий, сейсмоопасных зон. Эти источники были обработаны с помощью QGIS для создания базы данных и пространственного анализа.

Зависимость всех природных элементов от высоты — своеобразная характеристика горной местности Ташкентской области [3]. По этой причине рельеф представляет собой важнейший фактор биоразнообразия и разнообразия природных условий для рекреационного туризма.

Пространственный анализ проводится для оценки пригодности территории для следующих видов рекреационного туризма:

1. познавательный туризм, некоторые виды индивидуального туризма, велоспорт, массовый летний отдых у воды, рыбалка, плавание, водные виды спорта;
2. пеший туризм, познавательный туризм, стационарный туризм, однодневные пешие маршруты с хорошей проходимостью, индивидуальный отдых сезонного характера;
3. некоторые виды горного туризма.

Данные, полученные из вышеуказанных источников, обрабатываются с помощью стандартных процедур ГИС:

1. географическая привязка и адаптация к сопоставимым DATUM и картографическим проекциям;
2. определение критериев оценки;
3. разработка модели геообработки;
4. геообработка с помощью инструментов пространственного анализа;
5. итоговая оценка по применяемым критериям.

Исследователи [4] отмечают, что ресурсы рекреационного туризма являются главной движущей силой туристского движения, являясь основным пространственным элементом. Оценка рекреационного потенциала является объектом моделирования и прогнозирования в широком круге исследований [5,6,7], в котором использовалась технология, основанная на географической информационной системе (ГИС). Различные инструменты ГИС используются для определения максимального количества людей, которые могут посетить туристический объект без ухудшения окружающей среды посещаемой территории. Для оценки пригодности мест было рассмотрено 7 природных факторов, в результате чего с помощью кластерного анализа было определено 5 критериев. В этих исследованиях применялся геопространственный подход для определения пространственных характеристик каждого участка и для оценки пригодности мест для краткосрочного туризма. Также учитываются несколько рисков, включая землетрясение, оползни, опасность схода селей и лавин в горах.

Результаты. Модель пространственного анализа представляет собой последовательность стандартных процедур геообработки на основе ГИС для манипулирования данными, включая операцию получения входного набора данных, выполнение операции над этим набором данных и возврат результата операции в виде выходного набора данных. С помощью специализированных программных инструментов для сравнения, анализа и управления слоями карт и лежащими в их основе географическими данными были созданы новые наборы данных.

Общая схема процесса оценки на основе ГИС (рис. 1) включает 3 этапа пространственного анализа.

Рис.1. Этапы пространственного анализа

Модель геообработки была разработана для объединения всех доступных операций, таких как выбор объектов и наложение в значимые последовательности, чтобы выявить географические отношения между данными. Инструмент обрезки используется для вырезания входного слоя с экстендом определенной границы объекта, то есть высоты. Результатом этой функции наложения является новый обрезанный выходной слой, соответствующий топографии.

Использованные источники:

1. Центральная Азия и Узбекистан. Атлас. Ташкент – 2020.
2. Атлас Узбекистана. Ташкент - 2012.
3. Хасанов И. А., Гулямов П.Н. Физическая география Узбекистана. Ташкент-2006.
4. Chhetri, Prem and Arrowsmith, Colin. GIS-based Modelling of Recreational Potential of Nature-Based Tourist Destinations', *Tourism Geographies*, 2020. 10(2):233-257 DOI: 10.1080/14616680802000089
5. Gjorgievski M., Kozuharov S., and Nakowski D. Typology of recreational tourism resources as important element of the tourist offer. Special Issue. 2020. *UTMS Journal of Economics* 4(1):53-60
6. Kyriakou K., Hatiris G., Kapsimalis V. et.al. The application of GIS in Tourism Carrying Capacity Assessment for the Island of Rhodes, Greece. CEST 2017: 15th International Conference on Environmental Science and Technology At: Rhodes, Greece, 2017
7. Yun H., Kang D., Kim D-K et al. A GIS-Assisted Assessment and Attribute-Based Clustering of Forest Wetland Utility in South Korea. 2006 In *Sustainability* 11(17):4632 DOI: 10.3390/su111746327.

*Гулямова Л.Х.-А., к.г.н.
профессор
кафедра «Маркшейдерского дела и геодезии»
Ташкентский государственный технический университет
Рахимов Ш.
доцент
кафедра «Маркшейдерского дела и геодезии»
Ташкентский государственный технический университет*

КОНЦЕПЦИЯ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ

Аннотация: В данной статье рассматривается концепция геопространственных исследований в социально-экономической картографии. Предлагается классификация современных средств географического картографирования и анализа социально-экономических явлений и процессов.

Ключевые слова: социально-экономическая картография, ГИС-технологии, геоданные, геопространственные, исследования.

*Gulyamova L., candidate of geographical sciences
professor
Tashkent State Technical University
Rakhimov Sh., PhD
dotsent
Tashkent State Technical University*

THE CONCEPT OF GEOSPATIAL RESEARCH IN SOCIO- ECONOMIC CARTOGRAPHY

Abstract. This article discusses the concept of geospatial research in socio-economic cartography. A classification of modern means of geographic mapping and analysis of socio-economic phenomena and processes is proposed.

Key words: GIS-technology, social and economic cartography, classification.

Введение. По мере развития информационных технологий и цифровизации данных возрастает роль пространственных исследований, направленных на получение новых знаний о социальных и экономических явлениях и процессах. Геоинформационные системы (ГИС) и технологии, как действенный инструмент получения геоинформации о территориальных характеристиках размещения, динамики, эволюции и

трансформации природных и общественных явлений при помощи аппарата пространственного анализа, моделирования и имитации, предоставляют возможности, эффективность использования которых в социальной и экономической картографии необходимо повысить.

Аналогичные проблемы в отставании научного прогресса от новых и быстро развивающихся пространственных технологий и недостаточном использовании новых возможностей существуют и в других областях [1]. Общеизвестно также, что объем цифровых данных о природе и обществе умножается столь стремительно, что при помощи традиционных методов извлечение геоинформации становится трудноразрешимой задачей [2]. В связи с этим актуальна разработка концептуальной основы оптимальной и эффективной системы методов и методик, нацеленной на получение геоданных.

Материалы и методы. В социально-экономической картографии появляются новые возможности благодаря интеграции дистанционного зондирования, ГИС, Спутниковой системы навигации (GPS) и технологий интернет веб-картографирования для получения новых пространственных знаний. Данные ГИС — это одна из форм пространственных данных, которые включают информацию об их точном местоположении на поверхности Земли и дополняются другими данными. Термин «Пространственные технологии» используется для того, чтобы «описать современные средства географического картографирования и анализа природных и общественных явлений и процессов» [3]. Особое место в развитии этих технологий занимает усиление интеграции методов интерпретации геоизображений и расширения таких функций геоинформационных систем, как создание ряда пространственных данных в виде многоуровневого набора карт для анализа. В связи с развитием пространственных технологий и появления новых возможностей обработки, анализа и использования геопространственной информации возникла необходимость переосмысления ряда средств и методов описания и моделирования реального мира.

Результаты. В данной статье предлагается классификация современных средств географического картографирования и анализа социально-экономических явлений и процессов, основанная на таких признаках, как методы получения данных и их использования (рис.1). Согласно определению Пекинской декларации «Цифровая Земля является неотъемлемой частью других передовых технологий, включая: дистанционное зондирование Земли, геоинформационные системы, системы глобального позиционирования, сети связи, сенсорные сети, электромагнитные идентификаторы, виртуальная реальность, сеточные вычисления и других научных и технологических разработок, и будет катализатором в поиске решений международных научных и социальных проблем» [4]. Эта концепция, реализованная в виде таких виртуальных

глобальных геобраузеров, как NASA World Wind, Google Earth and Microsoft's Bing Maps 3D, расширила возможности получения геоданных. Она приобретает новые черты по мере развития передовых технологий зондирования Земли, коммуникационных сетей, ГИС и Спутниковой системы навигации, средств программирования [5;6]. Доступность цифровых данных выдвигает на первый план вопрос о возможностях и ограничениях их использования. Оценка качества данных в зависимости от их происхождения представляет собой, как отмечают [7; 8] сложную проблему при использовании большого объема данных в социальных исследованиях.

Рис.1. Современные средства географического картографирования и анализа социально-экономических явлений и процессов

Пространственные исследования – это использование пространственных технологий для извлечения геопространственной информации при помощи методов обработки геопространственных данных, полученных разными пространственными технологиями, и формирование баз геопространственных знаний (рис.2).

Рис.2. Схематическое изображение процесса пространственных исследований

Этот процесс является циклическим и итеративным, когда полученная информация обновляется по мере поступления новых данных. Конечной целью является анализ территориальных структур и систем по их моделям, как иконографическим, так и цифровым. Геопропространственный анализ составляет ядро пространственных исследований на разных иерархическим уровнях и включает разные подходы, как традиционные, так и инновационные возникающие по мере развития технологий, включая мобильные средства сбора, анализа, распространения данных и информации.

Использованные источники:

1. Bishop M. P., James A., Shroder J. F., Stephen Jr, Walsh J. (2012) Geospatial technologies and digital geomorphological mapping: Concepts, issues and research In J Geomorphology Volume 137, Issue 1, 15 January 2012, Pages 5-26
2. Guo H., Goodchild M. F., Annoni, A. (Eds.) Manual of Digital Earth (2020)
3. American Association for Advancement of Science. <https://www.aaas.org/programs/scientific-responsibility-human-rights-law/overview-geospatial-project>.
4. Шестой международный симпозиум о Цифровой Земле, сентябрь, 2009. <http://159.226.224.4/isdeben/hyqx11.html>
5. Тикунов В.С., Ерёмченко Е.Н. (2015) Цифровая земля и картография // Геодезия и картография. – 2015. – № 11. – С. 6–15. DOI: 10.22389/0016-7126-2015-905-11-6-15
6. 1 Ерёмченко Е., Тикунов В., Никонов О. и др. (2017) Цифровая Земля и цифровая экономика // Annual Geospatial Almanac, № 5
7. Boyd D. & Crawford K. (2012) Critical Questions for Big Data. In Information, Communication & Society, 15:5, 662-679, DOI: 10.1080/1369118X.2012.678878
8. Goodchild M. F (2013). The Quality of Big Data. In Dialogues in Human Geography 3:3, 280-284

*Гулямова Л. Х.-А., к.г.н.
профессор
кафедра «Маркшейдерского дела и геодезии»
Ташкентский государственный технический университет
Рахмонов Д.Н., PhD
заведующий кафедрой «Геодезии и геоинформатики»
Национальный университет Узбекистана*

ПОНЯТИЕ ГЕОИЗОБРАЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ

Аннотация: В данной статье предлагается терминология и классификация геоизображений в социально-экономической картографии. Рассматриваются вопросы использования методов и современных средств географического картографирования и анализа социально-экономических явлений и процессов.

Ключевые слова: социально-экономическая картография, ГИС-технологии, геоданные, геопространственные, исследования.

*Gulyamova L., candidate of geographical sciences
professor
Tashkent State Technical University
Rakhimov Sh., PhD
dotsent
Tashkent State Technical University*

THE CONCEPT OF GEOIMAGING IN SOCIO-ECONOMIC CARTOGRAPHY

Abstract. This article proposes the terminology and classification of geoimages in socio-economic cartography. The issues of using methods and modern means of geographic mapping and analysis of socio-economic phenomena and processes are considered.

Key words: GIS-technology, social and economic cartography, classification.

Введение. Геоизображения являются одним из видов геоданных, разнообразие которых возрастает по мере развития информационных и коммуникационных технологий, ГИС, технологий дистанционного зондирования Земли. Под термином «геоизображения» помимо графических изображений подразумеваются и пространственно-временные данные с сопутствующими указаниями по их анализу и моделированию.

Согласно прогнозу [1, р. 18] наибольшее влияние в ближайшее десятилетие окажет востребованность различными пользователями таких пространственных данных, как мобильный сбор данных, краудсорсинг и данные социальных сетей.

Материалы и методы. Для правильного понимания сущности геоизображений как источника данных и результатов исследований целесообразно провести сравнительный анализ широко распространенных подходов и терминологии. Существует много определений слов «данные», «информация», которые в зависимости от контекста обозначают «факты или числа, собираемые для изучения, рассмотрения и использования для помощи в принятии решений, или информация в электронной форме, которая может храниться и использоваться: факты о ситуации, человеке, событии [2]». Важно отметить, что «данные— это представление фактов и идей в формализованном виде, пригодном для передачи и обработки в некотором информационном процессе» [3]. Согласно общепринятому определению, приведенному в Кембриджском словаре, «данные — это совокупность сведений, зафиксированных на определенном носителе в форме, пригодной для постоянного хранения, передачи и обработки. Преобразование и обработка данных позволяет получить информацию» [4]. Существенная разница между данными и информацией в том, что «информация — это результат преобразования и анализа данных», в то время как «данные — это фиксированные сведения о событиях и явлениях, которые хранятся на определенных носителях», а информация появляется в результате обработки данных при решении конкретных задач. Например, в базах данных хранятся различные данные, а «по определенному запросу система управления базой данных выдает требуемую информацию» [5]. Логически связанное с понятиями «данные и информация» понятие «знание – это зафиксированная и проверенная практикой обработанная информация, которая использовалась и может многократно использоваться для принятия решений» [6]

Результаты. В данном исследовании принято определение, что «данные — это входные данные как набор неструктурированных фактов, которые сохраняются в памяти компьютера, а информация — это результат их организации, обработки и анализа, интерпретации данных в соответствии с заданными указаниями и создания новых знаний об объекте, территории, процессе, знания - это вся информация, факты, истина и принципы, усвоенные с течением времени» [7]. Исходя из вышеизложенного, пространственные данные — это данные об объектах, событиях или явлениях, которые имеют местоположение на поверхности Земли, включая информацию о местоположении (обычно координаты на Земле), атрибутивную информацию (характеристики рассматриваемого объекта, события или явления) и часто также временная информация (время или продолжительность жизни, в которой существуют

местоположение и атрибуты). По мере развития пространственных технологий возникают новые геоданные и геоизображения, например, получаемые в результате отслеживания движений людей, транспортных средств и товаров, траектории искусственных спутников Земли и летательных аппаратов с последующей передачей данных в центральную систему обработки. Эти данные имеют пространственно-временную привязку и позволяют создавать динамические геоизображения, например, при отслеживании движения транспорта по маршруту. Традиционно пространственные изображения ассоциируются с моделями в графическом виде, а именно, аэро- и космофотоснимки, мультиспектральные и гиперспектральные изображения, изображения рельефа, полученных из цифровых моделей рельефа, и карт. Согласно определению, данному А.М.Берлянтом [8], «Геоизображение — любая пространственно-временная, масштабная, генерализованная модель земных объектов или процессов, представленная в графической образной (иконической) форме». Согласно ему выделяются 3 класса геоизображений в соответствии с их мерностью и динамичностью [8, стр. 36] 1) плоские или двумерные изображения; 2) объёмные или трехмерные изображения; 3) динамические трех- и четырехмерные изображения.

Заключение. Достоинства геоизображений как моделей проявляются в их способности сочетаться между собой и с другими, не графическими моделями. Геопространственные изображения в социально-экономической картографии включают несколько групп в зависимости от метода их получения:

- 1) традиционные топографические, тематические, специальные аналоговые карты;
- 2) геоданные с дистанционных носителей аппаратуры в графической форме (фотоснимки, сканерные изображения);
- 3) геоданные в цифровой форме;
- 4) цифровые трехмерные и четырехмерные модели;
- 5) цифровые поверхности, полученные в результате анализа.

По мере развития ГИС - услуг, предоставляемых через интернет, расширяется список геоизображений в зависимости от метода доступа [9, 10] к множеству данных изображений, доступных для использования в ГИС: 1) прямой доступ; 2) доступ из динамического сервиса; 3) доступ из статического сервиса (визуализация и анализ изображений с помощью ArcGIS 10. Например, такие базы данных, как OpenStreetMap, Google Earth, Google Map, ArcGIS Online предоставляют возможность загрузить геоизображения для анализа.

Характерной чертой современности является то, что потребности рынка пространственных данных продолжают развиваться и стоит задача развития продуктов для их обработки. На глобальный характер необходимости изменений и процессов использования, и методов поиска,

анализа и объединения больших объемов данных указано в отчёте [1] в связи с изменениями в «объеме, размере, скорости, разнообразия и сложности, в которой генерируются пространственные данные».

Использованные источники:

1. United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (2020) Future Trends in geospatial information management: the five to ten year vision – Third Edition
2. Data. Cambridge Dictionary. <https://dictionary.cambridge.org/ru/data>
3. Information. Cambridge Dictionary. <https://dictionary.cambridge.org/ru/information>
4. Большой англо-русский и русско-английский словарь. https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/68122/данные
5. Курс дистанционного обучения "Экономическая информатика": Введение в экономическую информатику. <https://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1-1-2.html>
6. Современная энциклопедия. <https://dic.academic.ru/synonyms>
7. Encarta world English dictionary. Microsoft Corporation. London: Bloomsbury, 2000.
8. Берлянт А.М. Геоинформатика (1995) Москва – изд-во «Астрей». 218 с.
9. Briney A. (2014) Imagery and Its Use in GIS. In GIS Data <https://www.gislounge.com/imagery-use-gis>
10. Land Trust GIS <https://www.arcgis.com/home/group.html?id=eb6778a45b204681a8a1d6b6907c4b85#overview>

Оглавление

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.....	3
Abdimalikova S.S., ISSUES OF INCREASING THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE FURTHER IMPROVEMENT OF MECHANISMS FOR THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES.....	3
Abdivoidov R.B., INSTEAD OF PUTTING A MAGNET ON THE OIL DIPPER, PLACE FOOD IN OIL.....	7
Abdiyev A.H., CAUSES OF THE DISTRIBUTION OF OSTEOTHEROSIS IN THE POPULATION AND TREATMENTS.....	10
Abdullayev Sh.A., “FUNKSIYA XOSILASI” MAVZUSINI O‘RGANISHDA KLASTER MODELIDAN FOYDALANISH METODIKASI.....	13
Abdullayev M.Sh., ISSIQLIK ALMASHTIRGICHDA SUVNI ISITISH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH	18
Abdurasulova Sh., Jorayeva Kh., EFFECTS ON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY OF HAIRY ERVA PLANTS	22
Akbarov B., ACTUAL PROBLEMS OF TRAINING MODERN PEDAGOGUES	25
Alijonova N.K., ALISHER NAVOIY SIYMOSIGA CHIZGILAR	28
Almamatov M.I., JIZZAX SHAHRI HUDUDIDAGI CHORRAHALARDA TRANSPORT OQIMINING JADALLIGI VA TARKIBINI O‘RGANISH HAMDA UNDAGI JAMOAT TRANSPORTI ULUSHI	33
Almamatov M.I., AVTOBUSLARDA YO‘LOVCHILARNING HARAKAT XAVFSIZLIGIGA SALBIY TA‘SIR O‘TKAZADIGAN TO‘XTASH NUQTALARINI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH	38
Avezov S.A., Qalandavov U.S., Ro`ziboyeva G.O., XORAZM VILOYATI SHOLICHILIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING KARTOGRAFIK METODNI QO`LLASH.....	43
Avezov S.A., Axmedova F.S., SUV SARFLARINI ANIQLASH USULLARI	49
Axmedova Sh.T., ECONOMIC INEQUALITY AND THE MAIN FACTORS THAT CAUSE IT	52
Bo`riboev A.A., O‘QUVCHILARDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLANTIRISH.....	56
Bozorova D., INDIA AS SEEN BY BOBUR	60
Eralieva D., “BOBURNOMA” IS A PROSAIC WORK	64
Ergashev X.E., Mirzayev M.A., SUV YO‘LLARINING HOZIRGI KUNDAGI AHVOLI VA QO‘LLANILISH SOHALARI	68

Ibragimov I.A., Inomov D.I., Idiyev I.I., GIDROUZELDA REYKALARNING JOYLASHUVI	72
Ismailova M.X., AKTYORLIK MAHORATIDA KECHINMA SAN`ATI.....	77
Jo'raev H., SPECIFIC ASPECTS OF THE NATIONAL EDUCATION POLICY IN TURKESTAN AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY	81
Jumamuradov T.Yu., EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF PRODUCT SUPPLIERS IN THE PRODUCT PROCUREMENT AND SUPPLY SYSTEM	85
Kayumova N.X., ON THE INFLUENCE OF DIFFERENT TYPES OF LANGUAGES ON LITERATURE AND SPIRITUAL DEVELOPMENT	89
Khalmirzaeva S.S., THE IMPORTANCE OF PERSONAL HYGIENE IN MAINTAINING HUMAN HEALTH	93
Khalmirzaeva S.S., ECOLOGICAL CULTURE IS AN IMPORTANT SIGN OF SOCIAL DEVELOPMENT	97
Khayitmurodov A.O., Sharipov Sh.M., GEOECOLOGICAL PROBLEMS IN JAMBAY DISTRICT AND MEASURES AIMED AT IMPROVING THE GEOECOLOGICAL SITUATION.....	100
Khudaiberdieva Kh.U., Komilova D.T., Temirova Z.A., THE ROLE OF BIOETHICS IN MODERN MEDICAL PRACTICE.....	109
Khusainova D.I., THE IMPORTANCE OF MNEMONICS IN LANGUAGE LEARNING, ENHANCING BRAIN ACTIVITY BASED ON EXERCISE.....	113
Ko'chimova D., ZAMONAVIY LOGISTIK TIZIMDA ER USTI TRANSPORTLARINING TEXNIK QISMLARGA BO'LGAN EHTIYOJNI HISOBLASH USLUBIYATI	117
Ko'chimova D., TRANSPORT LOGISTIK TIZIMIDA YUK OQIMINI LOGISTIK KUZATUVI VA KOMPLEKSLARINI MAHALLIYLASHTIRISH OMILLARI	121
Kurbanova D.I., Kasimov Z.O., Usmanova F.T., Khalilov A., ANTIATEROSCLEROTIC EFFICIENCY OF IHD STANDARD THERAPY, ITS COMBINATIONS WITH ISOSORBIDE DINITRATE AND NICORANDIL IN PATIENTS WITH STENCARDIA AND OBESITY	125
Kurbanova D.I., Usmanova F.T., Kasimov Z.O., Khalilov A., MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF PRIMARY ARTERIAL HYPERTENSION.....	129

Kurpayanidi K.I., INTEGRATION OF INNOVATION AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A SOURCE OF ECONOMIC TRANSFORMATION.....	132
Mamajonova G.K., THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PRINCIPLES OF ETHICS AND BIOETHICS	142
Maxmudov B.X., SHAHARNI GEOKRIMINOGEN ZONALARGA AJRATISHNI AYRIM JIHATLARI (QO'QON SHAHRI MISOLIDA).....	145
Mirzayev M., Eshonov B., Hikmatov F., KANALLARDAGI ROSTLOVCHI INSHOOTLAR FLYUTBETI FILTRATSIYASIGA OID HISOBLAR.....	153
Mirzayev M., Yavov A., NASOS AGREGATLARI TEXNIK SUV TA'MINOTI TIZIMI TAHLILI.....	157
Nasriddinova S., Qobilov Sh., PERINATAL PATHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM. FEATURES OF NEONATAL SEIZURES, DIAGNOSIS, TREATMENT METHODS.....	162
Nazarov R.I., COMMUNICATIVE APPROACH OF TEACHING ENGLISH.....	166
Nazirova G.O., TAKRORIY EKINDA MAKKAJO'XORI DURAGAYLARINING KO'CHAT QALINLIGINING O'SIMLIK RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	169
Normamatov M., IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF DIAGNOSTICS OF ELECTRONIC SYSTEM OF CARS.....	173
Otajonov N., THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND CONTINUITY OF THE TRANSLATIONS OF THE "MEMORIES OF BOBUR"	176
Parmonov N.N., TRANSPORTDA YALPI XIZMAT KO'RSATISH TIZIMLARI.....	181
Qayimova S., Homidova D., AMU-BUXORO MASHINA KANALINING TABIIY SHAROITI VA LOYIHAVIY PARAMETRLARI	185
Rashidova B.Ya., TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA YOSHLARNI VATANPARVARLIK VA INSONPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING O'RNI.....	189
Rasulova F.G., Xomidova P., BIOECOLOGY AND CULTIVATION TECHNOLOGY OF CALENDULA (CALENDULA OFFICINALIS).....	193
Rasulova F.G., Tursunaliyev Sh.Z., INFLUENCE OF BLACK SEED (NIGELLA SATIVA L) ON SOWING TIME AND NORMS, GROWTH, DEVELOPMENT AND GRAIN YIELD	197
Sharipov A.E., EKOLOGIK MUVOZANATNI SAQLASHDA QISHLOQ XO'JALIGIDA ISHLATILADIGAN QUDUQLI NASOS QURULMALARINING AHAMYATI	201

Tursunova D.B., TA`LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK MAHORAT	205
Umarova M.R., THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS IN SECONDARY SCHOOLS BASED ON NEW TECHNOLOGIES	209
Uralov Sh.A., Egamberdiyeva S.A., Babamuradova T.I., THE ROLE OF TOURISM IN THE ECONOMY	213
Uralov Sh.A., Hasanova Yu.Q., Nabiev P.T., CHANGES IN THE FIELD OF TOURISM AND HOSTEL FRIENDSHIP INDUSTRY IN UZBEKISTAN	218
Yavov A., Mirzayev M., "TOSHRABOT" SUV TAQSIMLASH INSHOOTING TEXNIK HOLATINI YAXSHILASH	223
Yulbasov A.M., Djo'rayev M.Ya., Okhunov M.A., Ismatullaeva M.Ya., Rustamova G.Yu., TECHNOLOGY OF GROWING GINGKO BILOBA SEEDLINGS IN OPEN AND CLOSED AREAS	227
Ziyodullayev O., Inomov D.I., GIDROELEKTROSTANSIYALAR DERIVATSIYA KANALINI EKSPLOTATSIYA SHAROITINI YAXSHILASH	231
Агзамова Б.А., ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	236
Азимова С.Ю., МАЪНАВИЯТ – ИНСОННИНГ УЛҒАЙИШ ВА КУЧ-ҚУДРАТ МАНБАИДИР	240
Айтаниязова Г.М., Таниррбегенов Б.А., Мамбеткаримов Б.Б., О КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.....	244
Акромова М.С., ЛАНДШАФТНОЕ РЕШЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УЗБЕКИСТАНА ПО ТУРИСТИЧЕСКОМУ МАРШРУТУ	248
Алиев Н.К., ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ СОҲАСИДА СПОРТ ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	252
Аллаёрова Л.Б., РОЛЬ МЯГКОЙ СИЛЫ В ПОЛИТИКЕ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	257
Алтунян А.К., ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК ЭЛЕМЕНТ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	264
Аммаева А.М., СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	272

Аммаева А.М., ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.....	278
Аммаева А.М., РОЛЬ И ПОНЯТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНОГО УЧЕТА В РОССИИ.....	284
Ахмедов Ж.Т., МАРКАЗИЙ ОСИЁ ХАЛҚЛАРИ ТАРИХИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВЛАР.....	290
Байханова Н., ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ.....	294
Бочков П.В., ПРАВОВЫЕ ЗАДАЧИ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	298
Гацоева З.О., Джимиева А.А., Тедтеева Д.Т., МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	302
Давлетов Б.Х., ЭРГОНОМИКА В ТАНКОВЫХ ВОЙСКАХ.....	308
Джалилов Ж.Х., ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ ВОДОРОДА В БЕНЗО-ВОЗДУШНУЮ СМЕСЬ	316
Джангазиев А.А., СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И КАДРОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА	328
Ережепова Н.Б., ХИМИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.....	333
Жамолов Ф.Н., Ҳикматов Ф.Ў., Холмўминов С.Б., ДАРЁДАН КАНАЛГА ТЎҒОНСИЗ СУВ ОЛИШ САМАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ.....	336
Жиянова Ш.М., ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ДЕТСКОГО ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	341
Зулкарнаев Н.Н., РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	345
Ибрагимов Ж.К., Яхшиликков К.У., НАНОКОМПОЗИТНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОРГАНОГЛИН	347
Ибрагимов Ж.К., Яхшиликков К.У., ПОЛИПРОПИЛЕН НАНОКОМПОЗИТЛАРИНИНГ СТРУКТУР-ХОССАЛАРИНИНГ КОРРЕЛЯЦИОН БОҒЛИҚЛИГИ	352
Исаков Н.З., Мирзакаримов Б.Х., Тошбоев Ш.О., Туракулов З.Ш., СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ.....	357

Исакулова М.Ш., КВАНТО-ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ В КРЕМНИИ.....	363
Исакулова М.Ш., ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕ ТАР ПРОДУКТА ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ ПРИ ПИРОЛИЗЕ УГЛЕВОДОРОДОВ	367
Исакулова М.Ш., ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА КРЕМНИЯ.....	371
Исмаилова Б.Х., АЛОҲИДА ЭҲТИЁЖЛИ БОЛАЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. БОЛА ТАРБИЯСИДА ОИЛАНИНГ ЎРНИ	375
Каверин. И.А., РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ	383
Каёва И.М., Пестунов М.А., ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ	387
Камолова Ш.Т., ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ	392
Каюмова Д.Ш., ИНИЦИАТИВНОСТЬ, КРЕАТИВНОСТЬ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДЕЛУ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА	396
Қосимова Д.С., ГИДРОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ КРОВИ И МОЧИ У СОБАК ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ НЕФРЭКТОМИИ	400
Қосимова Д.С., СЕКРЕЦИЯ ФЕРМЕНТОВ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДОЧНО- КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ	404
Кочкарова Д.А., КАЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ.....	407
Қулматов П.М., ФУҚАРОЛИК МАСЪУЛИЯТИ - XXI АСР ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИЮКСАЛТИРИШ ГАРОВИ СИФАТИДА	413
Кулметов М., Туланов Ш., Тойирова Т., МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ХЛОПКОВЫХ ПРЯЖ ПРИ НИЗКИХ СКОРОСТЯХ ДВИЖЕНИЯ НИТИ	417
Курбонова Н.Н., ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ	424
Курпаяниди К.И., ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ	428
Леонтьев А.С., Тимошкин М.С., МНОГОУРОВНЕВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРИ ИСКАЖЕНИИ ВХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	435

Лизакова Р.А., ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ИНТЕРАКТИВНО-ОПЕРАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ	443
Линко И.В., ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	447
Лощинина К.К., ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ТУРИСТКОЙ ДЕСТИНАЦИИ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	455
Маджидова Ё.Н., Орипов Ш.Қ., ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ КАСАЛЛИГИ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ, КЛИНКАСИ, ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ	462
Маманазаров С.И., ЁШЛАР ОНГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ.....	466
Мирзаев М.А., Эргашев Х.Э., СУВ ОМБОРЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ ЯХШИЛАШ МАҚСАДИДА ТЕХНИК ЧОРА-ТАДБИР ИШЛАБ ЧИҚИШ (ТЎДАКЎЛ СУВ ОМБОРИ МИСОЛИДА)	470
Мирзоев Ш.М., РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА ЛОЙИҲА БОШҚАРУВИ	474
Моминов К.О., Ядгаров С.Н., УСТРОЙСТВО, ИНФОРМИРУЮЩЕЕ О НАВОДНЕНИЯХ, ПРОИСХОДЯЩИХ НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ	478
Мукайлович С.В., СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	482
Мухаммаджонов А.М., АБУ ҲИЛОЛ АЛ-АСКАРИЙ ҲАЁТИ ВА ҚОЛДИРГАН ИЛМИЙ МЕЪРОСИНИНГ ЛУҒАТШУНОСЛИҚДАГИ АҲАМИЯТИ.....	487
Навбатова Р.Х., СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО ЭПИЧЕСКОГО ЖАНРА В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ НАЧАЛА XX ВЕКА	498
Нормуродов У.А., НАСОС СТАНЦИЯЛАР ИШОНЧЛИЛИГИ.....	501
Облқосимов М., ИЛМ-ФАН, ТАЪЛИМ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИНТЕГРАЦИЯСИНИ КУЧАЙТИРИШГА ДОИР ИЛҒОР ТАЖРИБАЛАР	505
Омонтурдиев А.М., ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА И УЛУЧШЕНИЕ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЗБЕКИСТАНА	509
Остонова Х.Г., ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В ШКОЛЕ	524

Охунжонова Х.Х., ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	527
Пащенко И.Ю., ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ.....	531
Позиллов М.Н., Каримова Ф.С., СТРУКТУРНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЗААМИНСКОГО И РАВАТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.....	537
Раззоков Қ.Қ., ҲИНДИСТОНДА ЧИШТИЯ ТАРИҚАТИ РИВОЖИ	542
Расулов Ж.М., ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ МЕНИНГИОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	546
Расулова М.К., Норбоева Г.Н., Мамасолиева Ш.Л., ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ НОВОЙ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ПРОКЛАДКИ	551
Рахманова Н.С., РЕНТГЕНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ГАМАРТОВ ЛЕГКИХ	558
Ризаев Ж.А., Юсупов М.И., Шайкулов Ҳ.Ш., ЭШЕРИХИОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ ДАВОЛАШДА АНТИБИОТИКЛАР ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ ТАШКИЛИЙ – УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ.....	561
Рўзиёв А.Ж., МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШДА МУТАФАККИРЛАРИМИЗ МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	577
Рыженков А.В., Гончаров Д.В., Свиридова И.В., СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА РОБОТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛОВ В ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	581
Саидов С.Ш., ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	585
Сиддиков М.Ю., РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ И ОТНОШЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ	588
Собиров Ф.Ч., Эшонов Б.Б., Набиев М.Н., КАНАЛЛАРДАГИ ФИЛТРАТСИЯГА ҚАРШИ БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	591
Строгонова Е.В., Шихалиев В.Р., ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УРАЛЬСКОГО МАКРОРЕГИОНА.....	595
Стуколова И.Р., ТЕОРИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	602

Суков М.А., НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ТУРИЗМА	609
Таджиев А.А., СОБИРАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.....	615
Тажибаев М.А., 2022-2026 ЙИЛЛАРГА МЎЛЖАЛЛАНГАН ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИДА ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА СИНЕРГЕТИК ЁНДАШУВ.....	621
Тожибоев А.А., КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛИПОЗНОГО ЭТМОИДИТА	625
Тожибоев У.У., ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ТУРКЕСТАНЕ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА.....	635
Туратов Ш.Б., ФУҚАРОЛИК МАСЪУЛИЯТИ: КЕЛИБ ЧИҚИШИ, ТАЪРИФИ ВА МАЗМУН-МОҲИЯТИ.....	639
Турдиева Г.М., БЕЗБАРЬЕРНЫЙ ТУРИЗМ КАК СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ.....	643
Убайдуллаева Д.Х., Валиева З.Ф., Бегманов Р.А., ПРИМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	647
Узоков Б., Хидиров Х.И., КОРРУПЦИЯНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ, МАЗМУН-МОҲИЯТИ, УНГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ.....	654
Умаралиева Н.А., ПСИХИКА УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ ИХ С ПРАВИЛАМИ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ	658
Умоталиев Д.А., ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ТИРЕОТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА.....	662
Ураков М.О., РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ.....	666
Уралов Э.О., НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАРАФШАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА.....	675
Усманов И.И., АНАЛИЗ ДОЛГОСРОЧНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ	681
Фозилова М.А., ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ	692

Хайриддинов А.Б., МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПИРАЦИИ И ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА В ПОЧВЕ	695
Хайриддинов А.Б., ИЗМЕНЕНИЕ ВЕТРОЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, МИКРОКЛИМАТА И УРОЖАЙНОСТИ ХЛОПЧАТНИКА ПОД ВЛИЯНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛИС	700
Хакимов Ш.К., Усманова М.Н., Ражапова С.С., СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.....	705
Хакимов Ш.К., Саматов Р.Г., Ражапова С.С., Абдураззакова Д.А., Абдусаматов Э., Аbruев Ш., СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПУТЁМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕКРЕСТКА	715
Хидиров Х.И., КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ СТРАТЕГИЯСИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ, АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ	725
Ходжаева Г.А., ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА ТАШКЕНТА	729
Холмуродов А.Ш., МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ - НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ПЕДАГОГ КАДРЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВОСИТАСИ.....	733
Хромов Н.И., ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ	740
Худайбердиева Л.С., СПЕЦИФИКА ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ МЕДИЦИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ	745
Чартаков А.К., ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА И ЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	751
Чередниченко Д.А., Шилова А.И., ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ	754
Чередниченко Д.А., Шилова А.И., ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ.....	758
Черняев И.С., Свиридова И.В., ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОПЛАТЫ ПАРКОВОК В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ	762
Шадиев З.И., ЁШЛАРНИ КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШ ИШИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН МЕТОД ВА ВОСИТАЛАР	766

Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А., ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	770
Шарифов Х.Ш., Шаропов С., Алаберганов С., МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ВОДЫ В КАНАЛЕ	778
Шарифов Х.Ш., Алаберганов С., АВТОМАТЛАСHTIRILGAN FOTO VOX	782
Шукурова М.А., ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КЛАССЕ	787
Шукурова Ш.Ш., РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В ОБМЕНЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ЛИМНИЧЕСКИХ ЭКОСИСТЕМАХ	794
Эргашев А.Й., ЗНАЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА	798
Эшкuvatov Қ.Ш., Мансуров С.Р., ЖАНУБИЙ СУРОН СУВ ОМБОРИ ҚИРҒОҚЛАРИДАГИ ЎЗГАРИШНИ КОСМИК СЁМКА ОРҚАЛИ БАҲОЛАШ	802

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Инкина – Ерицпохова А.З., МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ	807
Нуриазданов Д.А., ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА	811
Родионов А.В., ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	815

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

Алтабасов А.О., БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА.....	821
Алтабасов А.О., МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	824

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

O‘rinov Q.I., O‘rinov A.I., Urinov A.I., DEVELOPMENT OF THE USE OF LOW-POWER WIND ENERGY GENERATORS IN THE CREATION OF RENEWABLE ENERGY IN UZBEKISTAN	826
Абдуллаев Ш.У., Джумаева Г.С., ҲАРБИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ПРОЕКТЛИ ТАЪЛИМНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ	832

Бакланова П.С., БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, КАК ЭЛЕМЕНТ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА УПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЕМ	835
Джумабоев Ж.У., Мирзакаримов Б.Х., АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ	841
Лянгвинская Д.В., Давыдова Н.Л., РАЗВИТИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.....	846
Мирзаахмедова Ю.А., ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ШАРТЛАНГАН КЎРИНИШЛАРИ	853

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Гулямова Л.Х.-А., ОЦЕНКА ТОПОГРАФИИ КАК РЕСУРСА ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА.....	860
Гулямова Л.Х.-А., Рахимов Ш., КОНЦЕПЦИЯ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ.....	864
Гулямова Л. Х.-А., Рахмонов Д.Н., ПОНЯТИЕ ГЕОИЗОБРАЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ	868

ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗДАНИЕ

«Экономика и социум»

Выпуск № 9(100) 2022

Сайт: <http://www.iupr.ru>

Издательство: ООО "Институт управления и социально-
экономического развития", Россия, г. Саратов

Дата издания: Сентябрь 2022